

**MIRZO ULUG'BEK – BUYUK MUTAFAKKIR
OLIM VA DAVLAT ARBOVI
XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN**

**МИРЗО УЛУГБЕК – ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ-МЫСЛИТЕЛЬ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**MIRZO ULUGBEK – THE GREAT
SCIENTIST-THINKER AND STATESMAN
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE**

"HECH BIR O'TA FARZANDIGA GO'ZAL
TARBIYA VA YAXSHI ODOBDAN ORTIQ
+
BIR TUHFA IN'OM ETOLMAYDI"

"O'Z ISHIMNI MUNOSIB
AVLODLARIMGA QOLDIRDIM"

Mazkur to‘plamdan “Mirzo Ulug‘bek – buyuk mutafakkir olim va davlat arbobi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-ar y anjumandagi (2024-yil 14-15 may) maqolalar o‘rin olgan. Maqolada keltirilgan ma’lumotlar va mulohazalar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

Таҳрир хайъати

Muminov A.G.
Xoliqulov A.B.
Musayev N.U.
Ishanhodjayeveva Z.R.
Yunusova X.E.
Kobzeva O.P.
Jo‘rayeva S.N.
Siddikov R.B.
Ernazarov Sh.E.
Narbekov A.V.
Xudoyqulov U.K.
Xidirov A.M.
To‘xtabekov K.A.
Baltabayeva M.M.
Kandaxarov A.X.
Akramova F.A.
Alinazarova D.V.
Usarov U.A.
Tog‘ayev J.E.
Egamberdiyeva G.A.
Shakirov I.R.
Qosimov M.R.
Abdullayev A.X.
Raxmonova M.SH.
Kamolova M.F.
Egamberdiyev A.M.
Ergashev H.Y.
Raishev T.T.

Редакционная коллегия

Муминов А.Г.
Холикулов А.Б.
Мусаев Н.У.
Ишанходжаева З.Р.
Юнусова Х.Э.
Кобзева О.П.
Джураева С.Н.
Сиддииков Р.Б.
Эрназаров Ш.Э.
Нарбеков А.В.
Худойкулов У.К.
Хидиров А.М.
Тухтабеков К.А.
Балтабаева М.М.
Кандахаров А.Х.
Акрамова Ф.А.
Алиназарова Д.В.
Усаров У.А.
Тогаев Ж.Э.
Эгамбердиева Г.А.
Шакиров И.Р.
Косимов М.Р.
Абдуллаев А.Х.
Рахмонова М.Ш.
Камолова М.Ф.
Эгамбердиев А.М.
Эргашев Х.Ю.
Раишев Т.Т.

Editorial board

Muminov A.G.
Kholikulov A.B.
Musaev N.U.
Ishankhodzhaeva Z.R.
Yunusova Kh.E.
Kobzeva O.P.
Juraeva S.N.
Siddikov R.B.
Ernazarov Sh.E.
Narbekov A.V.
Xudoykulov U.K.
Xidirov A.M.
Tukhtabekov K.A.
Baltabayeva M.M.
Kandakharov A.Kh.
Akramova F.A.
Alinazarova D.V.
Usarov U.A.
Togaev J.E.
Egamberdieva G.A.
Shakirov I.R.
Kosimov M.R.
Abdullaev A.X.
Rakhmonova M.SH.
Kamolova M.F.
Egamberdiev A.M.
Ergashev H.Y.
Raishev T.T.

Mazkur to‘plamdan “Temuriylar Renessansi va uning jahon madaniyati hamda ilm-fani rivojidadagi o‘rni”, “Mirzo Ulug‘bek – buyuk mutafakkir, alloma va davlat arbobi”, “Mirzo Ulug‘bek ilmiy maktabi va zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti”, “Tarixiy–madaniy merosni o‘rganishda axborot texnologiyalari”, “Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari” yo‘nalishlari bo‘yicha konferensiya ishtirokchilarining maqola va tezislari o‘rin olgan.

KIRISH SO‘ZI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida “Uchinchi Renessans” shiori ostida “Yangi O‘zbekiston – Uchinchi Renessans” g‘oyasining ro‘yobga chiqarilishini ta‘minlash vazifalari belgilandi. Bu haqda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Men ishonaman – ko‘pni ko‘rgan, mard va olijanob, mehnatkash va bag‘rikeng xalqimiz bilan birgalikda Yangi O‘zbekistonni – inson tinch, ozod va farovon yashaydigan, ezgu maqsadlarini emin-erkin amalga oshiradigan davlat va jamiyatni albatta barpo etamiz. Buning uchun bizda barcha siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy asoslar, eng muhimi, kuchli xohish-iroda va qat‘iy intilish bor”, – deya ta‘kidlaydi.

Bu asriy intilish xalqimiz erishgan Birinchi Renessansga va ilk o‘rta asrlardagi Ma‘rifiy uyg‘onish davriga asos bo‘ldi, uning ma‘naviy poydevori sifatida xizmat qildi. Bu intilish Amir Temurni jahon sahnasiga olib chiqdi va Temuriylar Renessansi, Ikkinchi uyg‘onish davri g‘oyalari va xalqimizning bunyodkorlik faoliyatiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Bashariyat tamadduni taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk olim Mirzo Ulug‘bek (Muhammad Tarag‘ay 1394-1449)ning hayoti va ijodi ham shular jumlasidandir. Shu maqsadda jahon ilmiy tafakkuri rivojiga munosib hissa qo‘shgan mashhur olim, ajdodlar merosini ehtiyotkorlik bilan saqlagan o‘ziga xos hukmdor, davlat boshqaruvining ayrim yo‘nalishlarida o‘zining buyuk ajdodi Amir Temur an‘analarini davom ettirgan Mirzo Ulug‘bek shaxsiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda 2024-yil Mirzo Ulug‘bek tavalludining 630 yilligi munosabati bilan mamlakatimizda katta tantanalar va xalqaro ilmiy anjumanlar o‘tkazilmoqda. Xususan, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida ham xalqaro konferensiya o‘tkazildi. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan Uchinchi Renessans poydevorini qurishda Mirzo Ulug‘bek yaratgan asarlar g‘oyaviy-ma‘naviy asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning ilmiy merosi yoshlarni vatanparvarlik, tarixga hurmat, yurtga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Shuningdek, uning tarixiy hayoti, shaxsi, asarlari O‘zbekistonni dunyoga mos ravishda rivojlantirishda, jamiyat a‘zolarini Yangi O‘zbekiston g‘oyasi asosida birlashtirishda tarixdagi bunyodkor g‘oyalardan saboq olgan holda tarixiy bilimlarga e‘tibor qaratishga undaydi. Mazkur xalqaro konferensiya materiallari to‘plamida Mirzo Ulug‘bek faoliyatiga oid qiziqarli maqolalar o‘rin olgan.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy universiteti
rektori, professor Inom Madjidov*

**TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING
JAHON MADANIYATI HAMDA ILM-FANI
RIVOJIDAGI O'RNI**

**МИРЗО УЛУҒБЕК ОБСЕРВАТОРИЯСИ ВА КУЗАТУВЛАРИ
НАТИЖАСИ**

Маджидов И.

техника фанлари доктори, профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети ректори.

Мирзо Улуғбек – атоқли энциклопедик олим, астроном, математик, Самарқанд ҳукмдори Амир Темурнинг набираси бўлиб, уни "тахтдаги олим" деб ҳам аташади. Мирзо Улуғбек даврида Самарқанд илм-фан ва маданият марказига айланган эди.

XV асрда Самарқандда барпо этилган обсерватория ўз даври учун ноёблиги ва буюклиги билан тенги йўқ эди. Мазкур обсерватория осмон жисмларининг – Куёш, Ой ва сайёраларнинг қўзғалмас юлдузлар фонидаги ҳаракатини ва шу асосда, айрим равшан юлдузларнинг координаталарини ўлчаш ва таҳлил қилишни мақсад қилган.

Ўша даврда Самарқанд расадхонасининг бош “телескопи”нинг доврўғи темурийлар мамлакати ҳудудидан чиқиб, дунёга таралди. Мазкур астрономик бурчак ўлчагич асбоб ҳақиқатан ҳам улкан ўлчамга эга бўлиб, ҳашаматлигиги билан кишиларни ҳайратга солган. Турли манбалар, асосан Ўрта аср Шарқ кўлёмаларига кўра унинг баландлиги камида 40 метр деб белгиланган.

Унгача ишлатилган энг йирик астрономик қурилма X асрда Рай шаҳридаги (Эрон) радиуси 20 метр бўлган секстант эди. X асрда Берунийнинг замондоши Абул Вафо ал-Бузжоний радиуси 7 метрли квадрант билан иш кўрган. XIII асрда Мароға расадхонасида (Эрон) Насриддин Тусийнинг деворий квадрантининг радиуси 3.6 метр бўлган [1,2].

Улуғбекнинг улкан кузатиш асбобида ҳар бир 70.2 сантиметрли ораликда белгилар қўйилган бўлиб, улар 1 градусга тўғри келади. Бош “телескоп” ёйининг узунлиги салкам 50 метрга тенг бўлиб, унинг жануб томонида жойлашган секстант айланасининг марказида ёритгичларни кузатиш учун

ўрнатилган диоптр (туйнук)нинг ер сатҳидан баландлиги 28 метрни ташкил қилган.

Осмон жисмларини ўраганиш натижасида, 1444 йилда “Зидж-и джадид-и Гурагани” номли асар яратилди. Бу асарнинг 100 дан ортиқ қўлёзмалари дунё кутубхоналарида мавжуд бўлиб, бизнинг давримизга етиб келган, бу эса асарнинг жуда машҳур бўлганлигини англатади.

Улуғбек зижининг астрономия тарихи учун аҳамияти жуда катта. Ушбу асар ўз даври учун ўта долзарб бўлган, унда: сайёралар ҳаракати, Қуёш, Ой, юлдузлар каталоги ва математик усуллар берилган. Улуғбек Зижи астрономия илмининг, шунингдек, мусулмон мамлакатларининг ривожланишига катта таъсир кўрсатди [3].

Улуғбекнинг исми Европада ва умуман Ғарб дунёсида бобоси буюк Амир Темур машҳурлиги туфайли жуда тез маълум бўлди. 1582 йилда Севилияда Де Клавихонинг "Кундалиги" ва 1607 йилда Парижда "Буюк Темур тарихи" нашр этилиши туфайли европаликлар эътиборини Темур ва унинг қариндошларига қаратди. 1648 йилда инглиз астрономи Джон Гривз томонидан амалга оширилган “Зиж”нинг нашрида ҳатто, асарнинг сарлавҳасида ҳам Улуғбек "Буюк Темурнинг набираси" сифатида танитилади.

Кейинчалик, XVII-XVIII асрларда Англияда Улуғбекнинг юлдузлар каталоги ва географик жадваллари бир неча бор нашр этилиши туфайли буюк географик кашфиётларга билвосита таъсир кўрсатди. Европада XVIII-XIX асрлар давомида Зижнинг алоҳида қисмлари лотин ва миллий тилларга таржима қилиниб, бир неча бор нашр этилган. Умуман, Улуғбек даври тарихига қизиқиш тобора ортиб бормоқда, ўша давр илм-фани ва тарихига оид тадқиқотлар олиб борилмоқда, асарлар турли мамлакатларда нашр этилмоқда.

Улуғбекнинг асарлари XVIII аср бошларида ғарбий Европада жуда машҳур бўлди. Унинг асарлари дастлаб Англия ва Польшада, кейинчалик Франция ва Германияда машҳур бўлади. Бу вақтга келиб, астрономия тарихи атиги бир неча ўн йилликларни ташкил этар эди. Ўша пайтларда астрономик кузатиш асбоблар ҳали ҳам мукамал эмас эди.

Академик В.П. Шеглов таъкидлаганидек, Эдмунда Галлейнинг Англиядаги оптик тажрибалари ва Гевелийнинг Гданскда ўтказган визуал кузатувлари бир неча ўн ёй секундга фарқ қилди. Улуғбекнинг "Зижи" юқори аниқликдаги асбоблар ёрдамида олиб борилган кузатиш натижаси бўлганлиги сабабли, XVIII асрда ҳам Европа олимлари учун катта илмий аҳамиятга эга бўлган.

Улуғбек меросини ўрганишда Т.Н. Қора-Ниёзийнинг "Улуғбекнинг Астрономия мактаби" китоби муҳим рол ўйнади, бу асар ўзбек тилига таржима қилиниб, икки марта нашр этилган [4]. Ушбу китобнинг нашр этилиши замон

талабларига жавоб бўлди, чунки Улуғбек “Зижи” ўша пайтгача бирон бир замонавий тилга тўлиқ таржима қилинмаган эди. Шунини таъкидлаш керакки, айрим рисолалардан ташқари, XX-асрнинг охиригача чоп этилган асарларнинг ҳеч бирида “Зиж” яхлит асар сифатида ҳали тўлалигича ўрганилмаган ва шарҳланмаган.

Биринчи марта Улуғбекнинг “Зижи” замонавий рус тилига тўлиқ шарҳланган таржимаси 1994 йилда Мирзо Улуғбекнинг олти юз йиллиги муносабати билан нашр этилган [5].

Улуғбекнинг "Зижи" ҳақидаги адабиётларнинг ушбу қисқача шарҳи, бу асарнинг жаҳон илм-фани тарихида тутган ўрни нақадар катта эканлигидан далолат беради. Бир неча асрлар давомида Улуғбекнинг асари шарҳланган, ўрганилган, талқин этилган ва тушунишга ҳаракат қилинган. Улуғбекнинг “Зижи” нафақат астрономия, балки Ўрта аср математикасининг ҳам энг юксак илмий ютуғи бўлган. Буни Улуғбек қўллаган математик усуллар, формулалар ва қоидаларнинг юксак савияда бўлганлиги ҳам тасдиқлайди. Улуғбек "Зижи" антик даврдан давом этиб келаётган астрономик стандартларни янгилади.

Ҳозирги даврда Ғарб халқларининг Ўрта Осиё халқлари тарихи, илм-фан ва маданияти тарихига бўлган қизиқишлари асосан, Улуғбек "Зижи"нинг шуҳрати туфайли кучаймоқда. Шунинг учун ҳам бу асар фан ва маданият ёдгорлиги сифатида ўзбек халқининг миллий ғуруридир.

Адабиётлар:

1. Мамамедбейли Г.Д. Основатель марагинской обсерватории Насрэддин Туси.– Изд.АН Азәрбајджанской ССР, Баку, 1961.
2. Мамадазимов М. Улуғбек ва унинг расадхонаси.– Тошкент: «Ўзбекистон», 1994
3. Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды. Кн. 2. С. 506.
4. Кары-Ниязов Т. Н. Астрономическая школа Улуғбека. М.; Л., 1950; Его же. Избр. тр. Т.6. Ташкент, 1968.
5. «Зидж» Новые Гурагановы астрономические таблицы. Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А.А.Ахмедова. Ташкент, Фан, 1994.

АК ОРДА ВО ВРЕМЯ УЛУГБЕКА. ХАН БАРАК И ЕГО ГИБЕЛЬ У РЕКИ ЖАЙИК В 1428 ГОДУ.

Аяган Б.Г.

*Д.и.н., профессор,
заместитель Директора Института истории государства развед
Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики
Казахстан, Астана, Казахстан.*

Из многих тем разрабатываемых в современной исторической науке Казахстана в последние годы новое звучание получила проблема рассмотрения с новых позиции истории образования, формирования и функционирования Улуг-Улуса-Улуса Джучи. Выступая на международном туристическом Форуме в "Улытау-2019", Президент Казахстана К.К.Токаев обратил особое внимание на изучение истории Улуса Джучи-старшего сына Чингис-хана. Из списка научных исканий, крайне недостаточно на наш взгляд изучена проблема политической ситуации наступившей после смерти Амир-Тимура(1405 г.) и гибели Токтамыса(1404/1407 годы) и Едиге в 1419 году. Следует отметить, что учеными Узбекистана за годы независимости проделана огромная работа по составлению объективной истории эпохи Амир-Тимура.

Барак, сын Куюрчика и внук Урус-хана очень рано проявил себя как энергичный правитель. В 1419 году он стал ханом Ак Орды,восточной части Алтын Орды-Улуг Улуса. В этот период не было уже Токтамыса, а затем погиб и Едиге. Известный исследователь истории Алтын (Золотой) Орды М.Сафаргалиев считает, что после смерти Едиге в 1419 году "смута не прекратилась", а в итоге "династической борьбы в разных частях Дешти-Кипчака в 1421 появилось несколько ханов" И каждый из правителей обширного улуса только себя считал быть достойным властвовать и править Великой Ордой. Не менее напряженной была борьба в Мавреннахре между потомками Амир-Тимура.

В Европе наиболее сложными в северной части были отношения правителей Улуса Джучи с Москвой и Великим княжеством Литовским. После гибели Едиге, в 1425 году умер и Василий 1-ый. И там развернулась жестокая и кровопролитная война за великокняжеский престол. И каждый из претендентов, представлявших династии Даниловичей-Рюриковичей в 1431 году прибывали к Улуг-Мухаммеду-хану "Большой Орды" в надежде на поддержку своей кандидатуры. Орда несмотря на тяжелейшие потрясения, все еще была верховной властью для окраин. Улуг-Мухаммед поддерживал

Василия II-го, а дядю Василия -Юрий Дмитриевича карачи-бек Ширинов-Текине(Тегине),предводитель ногайских татар.Более того, власть Улуг-Мухаммеда в Орде настойчиво оспаривал Кичи-Мухаммед. Еще в 1420 году Улуг-Мухаммед "уходил" в Крым, а затем поселился в Белеве. В 1437 году объединенные силы Москвы и Кучук-Мухаммеда пытались взять Белев, но потерпели полное поражение. Эта борьба была описана и нами в курсе лекции по истории УлугУлуса-Золотой Орды.

Между тем европейские народы стали в начале XV века стали переходить к совершенно новым правовым и экономическим отношениям. Развитие индустрии поднялось на новый уровень, что позволило им осваивать новые виды ремесел, в том числе и в отрасли вооружении. А на развалинах Золотой Орды, по новой терминологии в "Большой Орде", свары и битвы за власть не прекращались, более того они как бы перешли в новое русло. И одним из претендентов на власть стал урусид Барак – сын Куюрчика. Автор его называет "Бораком" овладевшим частью Западного Западного Кипчака в 827-831 годах мусульманского летоисчисления. Рядом указан и Кучук(Кичи)-Мухаммед современник и одновременно политический конкурент Барака. Барака в источниках называют под разными именами в зависимости от языка текста (Борак, Барак), на что обращает внимание Т.И. Султанов. Российский ученый, специалист по средневековой нумизматике, Роман Рева называет его даже «Мухаммед Бараком».

Впервые Барака, имя отца будущего казахского хана Жаныбека в восточных рукописях упоминается в 1419 или 1420 году, когда он прибыл к Улугбеку. Причем он, скорее всего, тогда кочевал между Жайыком, (современный Урал),Аральским озером, а также вокруг Сыгнака, то есть чаще находился в восточной части Дешти-Кипчака.

Учитывая, что власть Тимуридов в центрально-азиатском регионе была очень сильна, Барак обратился за поддержкой к внуку Амир-Тимура – Улугбеку Гурагану, о чем сообщает Абд ар-Раззак Самарканди: *«Барак-оглан еще раньше в 823 г.х. (1420 год), когда еще не правил своим улусом, прибыл к Мирзе Улугбеку – да увековечит Аллах его царствование – и некоторое время состоял при его Величестве»*. Затем Улугбек способствовал ему, и он отправился в Узбекскую страну, то есть в Дешти-Кипчак и даже в Поволжье. По старой традиции столицей Улуса Джучи по прежнему были Сарай-Бату или Хаджи-Тархан. И любой претендент для легитимации своей власти должен был взойти на трон именно там. Благодаря счастливому сочетанию судьбы и его сообразительности, управление тем улусом в 1426 году на короткий период перешло в руки Барака. В то же время,Барак продолжал судя

по источникам контролировать события происходившие в округе Туркестана и Сыгнака.

В данном случае средневековый автор (Абд ар-Раззак Самарканди) четко указывает про покровительство Улугбека, но почему-то не говорит о том, что этот край был постоянно в составе Ак Орды. И тот же источник сообщает, что Арслан-ходжа – тархан, бывший на службе у тимуридов, жаловался: *«Воины Барак-оглана приходят в этот край и бесчинствуют»*. Его Величество Мирза Улугбек Гураган решил отправиться туда и, построив войска, вывел их в поход на Барака. Во время спора, кому принадлежал Сыгнак, каждая из сторон- тимуриды и урусиды высказали свои аргументы.

Но Улугбек не хотел уступать, а Барак настаивал на своем наследстве: *«Пастбища Сыгнака принадлежат мне, так как Урус-хан там построил здание и там находился»*. Автор тут же примечает, что *«его Величество Мирза положительного ответа ему не дал»*. Поэтому, вполне вероятно, что Барак окрестности Сыгнака считал территорией своей и Ак Орды доставшиеся ему от предков и поэтому приводил такие веские аргументы. А сила Барака была в поддержке многочисленных кочевых племен Ак Орды. Но остается открытым вопрос – почему Барак был вынужден бежать из своего улуса, а, придя к Улугбеку Гурагану, удостоился чести «целования руки». Барак, прибыв в Самарканд, около года жил там, а мирза Улугбек приказал сделать все нужное (ярак) для Барака «по-царски». Ярак (Жарак, Жарату) – это, видимо, обычай благодетельствования одеждой, статусом, какими-то специальными благами, то есть знаки внимания. По нашему предположению, Барак был оттеснен или потерпел поражение со своими конкурентами за престол.

В 1420 году Барак вернулся в свои степи, то есть перекочевал в округ Туркестана, к Сыгнаку. Укрепившись в Туркестане, Барак правил Ак Ордой с 1419 или 1420 по 1422 годы. Как пишут хронисты, этот хан был приятен лицом, высокого роста и физически крепким человеком. Тот же Абд ар-Раззак Самарканди сообщает о Мухаммед-хане, царе Узбекской страны (то есть со степей Орды из Поволжья – Б.А.), от которого прибыли Алим-Шейх-оглан и Пулад (Болат?), которые через посредство старших эмиров поднесли тимуриду Шахруху, отцу Улугбека, охотничьих птиц, лошадей и прочие редкости. Изъявление чувств *«"было принято благожелательно"»* Шахрух пожаловал им коней, золото, шапки и пояса, а для Мухаммед-хана отправил царственные подарки. Посланники, получив позволение, вернулись. Этот прием случился в 1421–1422 годах.

Подчеркнем еще раз, что в источниках того времени территорию Дешти-Кипчака, особенно ее восточную часть, одновременно нередко расплывчато называли «Узбекской степью». После смерти Токтамыса, Едиге и походов

Амир-Тимура слабое и раздираемое претендентами, но воинственное государство у Хаджи-Тархана, по обеим берегам Едиля(Волги), чаще называли просто Улы, Улкен Орда (Большая Орда). Но параллельно, видимо по инерции ее также называли Алтын(Золотой)Ордой. Одновременно в Большой Орде в 1420–1430 годы за престол боролись три, если не четыре Мухаммеда. Улуг Мухаммед был потомком Уз-Тимура, Тукай-Тимурид (Кучук) Мухаммед – сын Токтамыса. Известной личностью был Кичи-Мухаммед – внук Тимур-Кутлука, известного хана премен Амир-Тимура. В борьбе с этими правителями непосредственно столкнется урусид Барак.

В 1424 году Барак уже разгромил войска официального хана Золотой(Большой) Орды Улуг-Мухаммеда и, возможно, с этого периода по 1426 год правил уже ею. О его правлении сохранилось много свидетельств. В то же время, в Поволжье его цели и амбиции пришли в жестокое противоречие с желаниями других претендентов на престол – Улуг-Мухаммедом и Кичи-Мухаммедом, тоже потомками Джучи, по некоторым сведениям Токтамыса, а также и с другими султанами. И наше примечание говорит о том, что эти претенденты не признавали никого иного, кроме себя, за ханов Золотой или "Большой"Орды". Очень редко можно встретить сообщение о каких-либо внятных дипломатических переговорах между ними. Тем не менее, в 1424–1425 годах, по сообщению источников, Барак-оглан захватил орду Мухаммед-хана, царя «узбекского», и разбив его войска и овладев улусом, пришел в область Сыгнакскую и между сторонами едва не случилась война.

Мухаммед-хан, о котором в данном случае пишет Абд ар-Раззак Самарканди, скорее всего, был ханом Улуг-Мухаммедом, правителем Хаджи-Тархана, но не Дешти-Кипчака. Или же случилась другая война с другим ханом – Кичи-Мухаммедом. К 1426 году Улуг-Мухаммеду удалось отбить трон, но Барак, а также Давлетберды оспаривали власть в Орде. Надо полагать, и Шейбаниды не стояли в стороне от этих сражений. Например, в одной из этих битв был пленен и казнен в 1426 году своим кровным врагом Азизом, отец Абулхаира Даулет-шах.

В 1426 году Барак снова был в Сыгнаке. В 1427 году случилась война, когда Мирза Улугбек двинулся к Сыгнаку на войну с Барак-огланом. Причем соединились войска хорасанское (Мухаммед Джуки) и самаркандское, и никому в голову не приходило, что (!) Барак в состоянии биться и вздумает воевать и сражаться со столь многочисленным войском. Эмиры Улугбека, опьяненные своей многочисленностью, были введены в заблуждение. Но небольшое по составу и дерзкое войско Барака разбило объединенную армию Улугбека, а сам правитель Улугбек был вынужден бежать в Самарканд. *«Бесчисленное множество народу было убито»*, - сообщает Абд ар-Раззак

Самарканди. Воодушевленные успехами, войско Барака, как это было принято, занялось разграблением окрестностей. Несколько позже, тот же персоязычный автор сообщает, что (в 1428 или 1429 году) из Туркестана поступило донесение от Мирзы Улугбека, что между Султан-Махмудом и Барак-огланом в Могулистане произошло сражение и что *«Султан-Махмуд убил Барака»*.

О постоянной борьбе за престол в письме турецкому султану Мураду II сообщает Улуг-Мухаммед. Это письмо датируется 1428 годом. Полный русский перевод был выполнен Т.И. Султановым, а турецкий текст был опубликован турецким ученым Акдес Нимет Куратом. Копии этих писем арабской вязью мы в ходе исполнения проекта «Архив-2025» обнаружили в Казани. Улуг-Мухаммед, называя причину конфликта, пишет: *«Между нами торе вспыхнула вражда и в последующее время события развивались так, что престол достался Бараку»*. Но далее Улуг-Мухаммед пишет, что *«Барак и Мансур бежали прочь, собрав наемные свои отряды»*. Далее случились раздоры между ногайским правителем Мансуром и Баракком, где победу одержал Барак. В целом о событиях тех лет имеются обширные сведения, которые нам любезно предоставляют труды Кадыргали-бек Жалаири, Абдугаффара Кырыми, В.В. Бартольда, Т.И. Султанова.

Много приводится свидетельств о последних днях Барака – отца первого казахского хана Жаныбека. Хан Барак погиб, по одним сообщениям, не в Могилистане, а в западной части Ак Орды, вблизи Сарайшыка. Смерть отца казахского хана Жаныбека наступила действительно в 1428 году от рук ногайских мирз. В труде Абдугаффара Кырыми приводится довольно подробный рассказ о последних днях жизни хана. В начальный период Барак дружил с Мансуром – сыном Едиге, одним из беков ногайских племен. Его мать, как сообщает Кадыргали Жалаири, была Суйду – дочь Куюрчика. Таким образом Мансур был родным племянником Барака по матери.

Мансур – сын Едиге, в это время владел Ногайским улусом. Отойдя от Кичи-Мухаммеда, Мансур полностью поддержал Барака со своими мангытами, кипчаками и коньратами. При поддержке Мансура, Барак стал ханом и расположился со своим юртом в местности с многообещающим названием «Қазақ айлағы», в местности недалеко от Жайыка.

Но случилось так, что вскоре Барак казнил Мансура, подозревая того в измене, а его сторонников стал притеснять. Видимо, Мансур был убит коварным и жестоким способом, что вызывало яростное возмущение его приближенных. Братья Мансура-Кази и Наурыз бежали к Кичи-Мухаммеду. Переправившись через Жайык, они расположились у речки Кайнар-Сагыз, и стали готовиться к сражению. Этот конфликт оказался очень серьезным,

потому что часть недовольных багатуров – Айас-бек из кипчаков, Магриб-бек из курлеутов, оставались среди войск Барака и ждали своего часа. Как указывают авторы «Летописи трех тысячелетий», эти беки в составе группы из 30 человек хотели отомстить за кровь своего предводителя. Вполне возможно, что в заговоре участвовали люди и Кичи-Мухаммеда. Ч. Валиханов, комментируя «Жамих-ат-Тауарих» («Сборник летописей») Кадыргали Жалаири, указывает, что именно Хаджи-Мухаммед убил Барака в тот же день, когда произошло убийство Мансура. Стороны стали готовиться к сражению недалеко от этой реки.

Чувствуя брожение и недовольство ногайцев, Барак пытался упредить действия своих оппонентов. Отряды, оставшиеся от Мансура, он расформировал так, чтобы *«один не знал, где находится другой»*. Но заговорщики тоже не дремали. Они договорились, что во время встречи войск они наденут на доспехи красные накидки и будут выкрикивать свой военный клич (уран). Во время начавшегося сражения, они неожиданно напали на Барака и ранили его. Младший брат Барака Булек-Булат-султан с верными сторонниками преградили заговорщикам дорогу. И даже раненый, оставшись без коня, младший брат Барака храбро и до конца сражался пешим. Шайх Мухаммед-бек с расстояния сразил его.

После гибели брата заговорщики стали окружать самого Барака. И уже тяжело раненного Барака сопровождал верный ему слуга, остававшийся с ним до конца. Они взобрались на какую-то вершину, где их нашли Айяс-бек со сторонниками. Этот бек отрубил голову раненого Барака и доставил Кичи-Мухаммеду и Гази-беку. Как дальше пишет Абдугаффар Кырыми, Айяс-беку была пожалована должность даруги города Сарайшык с ежегодным вознаграждением в размере 30 тысяч злотых (так в тексте – Б.А.). Тот Магриб-бек, из племени курлеут, ранивший в бою хана Барака, часто пел на празднествах такую песню:

«Барақты атқан бармагым

Бал тілейді тамагым».

В «Летописи трех тысячелетий» дан следующий перевод текста:

«Вот пальцы мои, стрелявшие в Барака,

Горло мое жаждет медового винца».

Барак-хан, как мы видим, не успел воспользоваться результатами своих успешных действий, но создал условия для дальнейшего закрепления своих потомков в Присырдарьинском регионе. Он сумел отстоять право наследников Ак Орды на стратегически важные территории. Впоследствии это создаст благоприятные условия для владычества султанов Жаныбека и Керее над городами и крепостями в Приуральском регионе, а также в предгорьях Каратау

и на реке Сырдарья. Туда стекались люди, недовольные политикой других ханов. Кроме того, местная знать и уставшее от беспорядков население были заинтересованы не в усобицах, а в твердой ханской власти. Таким образом, деятельность Барак-хана предопределила будущее рождение Казахского ханства. Смерть Барака предопределило усиление и возвышение династии Шибанидов, особенно молодого Абулхаира. Ставший ханом Сибири Абулхаир совершает поход в 1444 году переход к Сыгнаку. В октябре 1449 года от рук собственного сына погибает Мирзо Улугбек. Видимо воспользовавшись дестабилизацией на территории Мавреннахре, хан кочевых узбеков Абулхаир Шибанид совершает несколько походов в Самарканд, Ургенч и Моголистан.

Но период жизни и гибели хана Барака примечательно еще и тем, что в 20-е годы определение «Улы Улус» уже совершенно исчезает из лексикона пишущих. Вместо него окончательно используются выражения «Алтын Орда», "Ак Орда", какое-то время «Улкен(Большая Орда), или ханство такого-то правителя.

Не всегда можно установить место захоронения предков казахских ханов. Они, как властители Улы Улуса, Ак Орды – подвижных сообществ, постоянно кочевали и воевали на огромных территориях. И их последнее пристанище могло оказаться в совершенно разных концах степи. Но можно предположить, что часть из них могли быть похоронены в Улытау, у Саурана или в Сыгнаке. Такое предположение в свое время высказывали А.Ю. Якубовский и А.Х. Маргулан. Некоторые, как Барак, были похоронены или могли быть похоронены в Сарайшыке. Территория Дешти-Кипчака огромна, а они жили в этих просторах как вольные птицы. Но жестокая борьба за власть ломала их судьбы. У Барак-хана были две или три дочери и один сын. Сына звали Жаныбеком, другое имя Абу-Саид (по казахски Эбу-Сағит). И единственный сын Барака- Жаныбек совместно с Кереем – внуком Токтакия, тоже урусиды стали основателями Казахского ханства.

Литература:

1. Сафаргалиев М.Г. "Распад Золотой Орды"//На стыке континентов и цивилизаций...(Из опыта образования и распада империи X-XVI вв.) М.: ИИОН, 1996.-768 с.
2. Рахимзянов. Б. Москва и татарский мир. Сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV-XVI вв.-СПб:ЕВРАЗИЯ, 2017 г.
3. Стэнли Лейнн-Пул. Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями/Пер. с англ. п примеч. и доп. в. В. Бартольда.-М.: -Центрополиграф, 2020.-349 с.

4. История Казахстана в персидских источниках. Т. 4. Алматы: Дайк-пресс, 2006. С. 374.

5. История Казахстана в персидских источниках. Т. 4. Алматы: Дайк-пресс, 2006. С. 620.

6. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата: Рауан, 1992. 372 с.

7. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984. С. 232.

“ТАРИХИ АРБАЪ УЛУС” АСАРИНИНГ МАНБАВИЙ-ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Бўриев О.

тарих фанлари доктори (DSc),

етакчи илмий ходим,

ЎзР ФА Шарқишунослик институти

Ўз вақтида Чингизхон томонидан ташкил этилган тўрт улус тарихи ҳақида Темурийлар салтанатида ёзилган бир нечта тарихий манбада маълумот берилган. Дастлабки маълумот бевосита соҳибқирон Амир Темурнинг топшириғи билан ёзилган Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асарида “Жаҳонгушой ҳазрат (Амир Темур)нинг муборак тарихи бошланиши” номли сарлавҳа билан берилган ва қуйидагича изоҳланган: “Гарчи жаҳонгир подшоҳ Чингизхон ҳаётининг тўла тафсилоти бу ерда зикр этилмаса ҳам, аммо ушбу муборак тарих (яъни Амир Темур давлати тарихи) аввалида унинг наслидан то шу дамгача рубъи маскунда салтанат қурган, подшоҳлик қилганларни баён этиш муносиб кўринади ва бу фойдадан холи бўлмаса керак” [1, Б.25], - деб ёзади Низомиддин Шомий. Шундан сўнг Чингизхоннинг тўрт ўғли – Жўчи, Чиғатой, Ўктой, Тўлига тегишли тўрт улусни бошқарган ҳукмдорлар саноғи қуйидаги тартибда берилган:

Хитойда подшоҳлик қилганлари сони ўн тўрт кишидир: 1)Ўктой қоон, 2)Куюк қоон, 3) Мунка қоон, 4) Тўлининг биродарзодаси (жияни) Кубилай Чичон, 5)Тўлининг набираси Темур қоон. У подшоҳ бўлган пайтда номини Улжойту деб атаганлар. 6)Қишлой қоон, 7) Қишлой ўғли Тўкта қоон, 8)Тулак ўғли Хон Тойзий. У салтанат (тахтига) ўтирганда номини Йўлақту деганлар. 9)Оюширин Доро қоон, 10) Дўққуз Темур қоон, 11) Ясудор қоон, 12)Анка қоон, 13)Илик қоон, 14)Элчи Темур қоон, агар худо хоҳлаб подшоҳлик унга етса подшоҳликка лойиқдир.

Мазкур рўйхатда тахтга ўтирган подшоҳлар аслида ўн учинчи ҳукмдор исми билан тугайди ва ўн тўртинчи Элчи Темур қоон навбатдаги ҳукмдор бўлиши таъкидлаб ўтилган. Шарафуддин Али Яздий “Муқаддима”да Элчи Темур қоон ва Тойзи-ўғлонни ҳам ҳукмдорлар сифатида эслатади. Амир Темур Ҳиндистонга юришида (1398-1399) Кобулга етиб борганида Тойзи-ўғлон Улуг-юртда қоонга қарши чиқиб, Қалмоқдан қочиб унинг ҳузурига келган ва Соҳибқирон вафоти (1405) дан сўнг ўз юртига кетган. Бу ёзилганлардан, Улуг Юртда ҳукмдорлик қилганлар ҳақида маълумот Низомиддин Шомий “Зафарнома”асарида 1404 йил воқеаларида тугаган ва Шарафуддин Али Яздий “Муқаддима”сида кейинги яна иккита ҳукмдор ҳақида ёзилган янги маълумот илова қилинган.

Дашти Қипчоқда подшоҳлик қилганлари сони йигирма бештадир: 1)Жўчи, 2)Боту, 3)Беркахон, 4)Сойинхон, 5)Йусун Мунка, 6)Тўктахон, 7)Ўзбекхон, 8)Жонибекхон, 9)Бердибекхон, 10)Келдибекхон, 11)Наврўз, 12)Черкас, 13)Хизрхон, 14)Муруд, 15)Бозорчи, 16)Соси Нукой, 17)Нукойнинг жияни Туғлуқ Темур, 18)Туғлуқ Темур биродари Муродхожа, 19)Қутлуғхожа, 20)Ўрусхон, 21)Тўқтақиё, 22)Тўмқон Темур Малик, 23)Тўқтамишхон, 24)Темур Қутлуғ, 25)Шодибек (ҳукмдорлик йиллари:1399 – 1407; Низомиддин Шомий “Зафарнома” ни 1404 йил, март ойида Амир Темурга тақдим этган ва бу Дашти Қипчоқ ҳукмдорлари тўғрисида ушбу асардаги якуний сана ҳисобланади; Шодибек ҳукмдорлиги шу даврга тўғри келади).

Ироқда подшоҳлик қилганлари (Озарбайжон, Форс, Кермон ва Хуросон назарда тутилган) сони ўн тўрт киши бўлган: 1)Тўли ўғли Ҳулоқхон, 2)Ҳулоқу ўғли Абоқохон, 3)Абоқохон биродари Аҳмадхон, у ислом динини қабул қилган эди, 4) Абоқохон ўғли Арғунхон, 5)Арғунхон биродари Кехотухон, 6)Бойдухон, 7)Ғозонхон, 8)Улжойтухондирки, уни Муҳаммад Худобанда дейдилар, 9)Абу Саъид Баҳодирхон, 10)Арпа – Арпабўканинг қариндоши, 11)Мусохон, 12)Йўл Қутлуғ ўғли Султон Муҳаммад, 13)Жўчининг Хуросондаги қариндоши Тағой Темурхон, 14)Сулаймонхон (Ҳулағухон авлодидан. “Ундан кейин Чингизхон наслидан Эронда хон қолмади, Ҳар кимса бир шаҳарда ҳоким бўлди” [2, в.74 б],- деб ёзади Шарафуддин Али Яздий “Муқаддима”да. Бу ерда учала манба - Низомиддин Шомий, Шарафуддин Али Яздий ва “Тарихи арбаъ улус” маълумотларида Эронзаминда Ҳулағухон авлодлари ҳукмдорлиги Сулаймонхон бошқаруви (1339-1344) билан якун топган).

Чиғатойхон элида подшоҳлик қилганлар ўттиз бир киши: 1)Чиғатойхон, 2)Чиғатой ўғли Йусун Мунка, 3)Қаро Ҳулоқу, у подшоҳлик пайтида вафот этди. 4) Қаро Ҳулоқу хотини Арғина, 5)Бойдор ўғли Алиқу, у Арғина хотинни ўз никоҳига олган эди, 6)Қаро Ҳулоқу ўғли Муборакшоҳ, 7)Барок, 8)Широмон

ўғли Некипай, 9)Тағой Темурхон, 10)Даво Чечан, 11)Даво ўғли Кунчакхон, 12)Бўри ўғли Толиқу, 13)Даво ўғли Эсан Буғо, 14)Даво ўғли Кепакхон, 15)Даво ўғли Элчикдойхон, 16)Даво ўғли Дура Темурхон, 17)Даво ўғли Тармаширинхон, 18)Эбукин ўғли Жингши, 19)Эбукин ўғли Йўсун Темурхон, 20)Ўктой қариндоши Али Султон, у ноҳақ равишда подшоҳлик тахтига ўтирди, 21)Пўлод ўғли Муҳаммад, у Кунчакхоннинг набираси эди, 22)Ясувар ўғли Қазон султон, 23)Ўктойнинг қариндоши Донишмандча, у подшоҳликка етишмади, 24)Сурғату ўғли Баёнқули, 25)Йўсун ўғли Темуршоҳ, 26)Эмилхожа ўғли подшоҳ Туғлуқ Темур, 27)Туғлуқ Темур ўғли Илёсхожа, 28)Дурчи ўғли Кобул Султон, 29)Муҳаммад ўғли Одил Султон, 30)Суюрғатмишхон, 31) Суюрғатмишхон ўғли Маҳмудхон, Аллоҳ таоло ер юзида унинг мулки ва султонлигини барқарор этсин [1, Б.25-26].

Маълумки, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асари 804 – 806, рамазон (1401 –1404, март) оралигида ёзилган. Амир Темур 1370 йили Балхга Амир Хусайн устига юриш қилганида Суюрғатмиш-ўғлонни хон деб эълон қилган. Унинг вафотидан (1388 йил) сўнг хонлик тахтига унинг ўғли Султон Маҳмудхонни тайинлади ва у вафотида (1403 йил, Рум) қадар ушбу мансабда бўлди. Юқорида тарихчининг Султон Маҳмудхоннинг ҳаётлиги билан боғлиқ тилаги ва келтирилган саналар, Низомиддин Шомий ўз асарини ёзишни бошлаган пайтда (1401 й.), Султон Маҳмудхон ҳали ҳаёт бўлганини англади.

Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асарида шундан сўнг, соҳибқирон Амир Темур ҳаёти билан боғлиқ тарихий воқеалар баёнига ўтилган [1,Б.26].

Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарининг “Муқаддима”си. Иброҳим Султоннинг фармони асосида ёзилган ва унда соҳибқирон Амир Темурнинг топшириғи билан ёзилган Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асари бош манба вазифасини ўтагани асарнинг ўзида айтилган. Юқорида қайд этилганидек, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асари бошланишида Чингизхоннинг тўрт улуси ҳақида қисқа маълумот берилгани сабабли, Шарафуддин Али Яздий ҳам “Зафарнома” асари бошланишида батафсил “Муқаддима” ёзади, сабаби, Иброҳим султон бобоси Амир Темур шажараси Одам атогача аниқ етказилишини талаб қилган:

“Маънолар келинлари ва нафис [сўзлар] бунёдкорлари уни (“Зафарнома”ни) олам яратилишининг ибтидоси ва бани Одам, алайҳиссалом, - (унга [Аллоҳнинг] раҳмати ва осудалиги бўлсин),- [инсон] пайдо бўлишидан бошлаб адабий араб тилида ва нафис форсийда назмнинг жавоҳирли кўйлагида ва насрнинг марваридли либосида сўзлар саҳнаси ва ҳарфлар тахти узра жилолантирсин, ибора ва истиоралар жилвагоҳига олиб кирсин, токи ҳазрат Соҳибқирон (Амир Темур)нинг шажараси пайғамбар Одам

Сафи[уллоҳ]га, алайҳиссалом, худди найзанинг учи уланганидек бориб улансин” [2, в.8 а].

Шарафуддин Али Яздий бу ҳақда Амир Темурнинг насл-насаби бўйича мукамал қилиб тузилган шажараси турк султонларининг машҳурлари ва буюк хоқонлар хонадонига етиб боришини таъкидлайди. Демак, асосий мақсад, Амир Темурнинг шажара бўйича султонлар оиласига мансублигини асослаш бўлган.

“Муқаддима”да Туманохон мисолида афсонага таянган шундай тарихийлик келтирилади. Унда ёзилишича, Амир Темурнинг саккизинчи бўғиндаги отаси Қочули юлдузлар ҳолати ва Чингизхоннинг учинчи бўғиндаги отаси Қабулхон билан боғлиқ бир туш кўради. Туманохон бу тушни таъбир қилиб Чингизхон ва Амир Темурнинг салтанатлари бўлиши ҳақида башорат қилади. Шунга кўра, хонлик Чингизхон тармоғига ва амир (саркарда)лик Амир Темур тармоғига берилсин, деган ёзма қарор қилинади: “Шу ҳақдаги қарорни [ўша вақтда муомалада бўлган] уйғур ёзувида битиб кўйдилар, ҳар икковлари (Қабулхон ва Қочули) уни имзоладилар; ота (Туманохон) ҳам унга ўзининг ол тамғасини босди ва уни хон хазиначисига топширдилар [2, в.61 б].

1347 йили Мовароуннаҳрда ҳокимият амирлар қўлига ўтганда, улар ҳукмдорликларини уруғ-қабилалар тан олиши учун ўз ёнларида Чингизхон авлодидан бир кишини хонлик тахтида сақлашга мажбур эдилар. Амир Темур ҳам ҳокимиятга келганида мазкур анъанани давом эттирди ва дастлаб Суюрғатмишхонни, унинг вафотидан сўнг, унинг ўғли Султон Маҳмудхонни расмий хон сифатида олиб юрди. Боз устига Амир Ҳусайннинг беваси Чингизхон авлодидан бўлмиш Сароймулк хонимга уйланиб, кўрагон (хон кўёви) унвонига эришди ва ўз ҳукмдорлигини қонуний жиҳатдан янада мустаҳкамлади.

Тарихий воқеалар баёнини яхлит олиб қараганда Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарига ёзилган батафсил “Муқаддима”ни таркибий жиҳатдан уч қисмга ажратиш мумкин: биринчи қисм – қадимги туркий султонлар тарихи, иккинчи қисм – Чингизхон тарихи, учинчи қисм – Чингизхоннинг тўрт улуси тарихи. Соҳибқирон Амир Темур тарихи “Зафарнома” деб аталган ва тўрт улус таркибида охирда жойлашган Чигатой улуси тарихи баёнидан кейин берилган.

Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асари. Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида келтирилган ва Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарининг “Муқаддима”сида берилган тарихлардан фарқ қилади ва айнан Чингизхоннинг тўрт улуси тарихига бағишлаб ёзилган мустақил асар саналади.

Марказий Осиё тарихи бўйича таниқли олим Бўрибой Аҳмедов Мирзо Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асари форс тилидан ўзбек тилига таржимасига ёзган кириш сўзида ёзиши бўйича, “Тарихи арбаъ улус” Мирзо Улуғбекнинг илмий раҳбарлигида ҳамда иштирокида 1425 йили ёзиб тамомланган ва иккита ном – “Улуси арбаъайи Чингизий” (“Чингизийларнинг тўрт улуси”) ва “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) номлари билан фанда маълум. Ҳозирги вақтда асарнинг тўлиқ бўлмаган тўртта қўлёзмаси борлиги ва улар Англия (2 та қўлёзма), Ҳиндистон (Банкипур) ва АҚШ (Ҳарвард университети) китоб хазиналарида сақланиши қайд этилган [3, Б.4-14].

Асарнинг манбалари сифатида қадимги давр учун “Шажарат ул-атроқ” номли китоб бош манба бўлгани ва воқеалар ундан сайланма услубида олингани “Тарихи арбаъ улус” нинг кейинчалик таҳрир қилинган ва ҳозир Британия музейида сақланаётган ААД 26190 рақамли қўлёзмасида таъкидлаб ўтилган [3, Б.224]. Демак “Тарихи арбаъ улус” нинг дастлабки ёзилгани эмас, балки Улуғбек ўлдирилгандан кейин таҳрир қилинган қўлёзмаси бизгача етиб келгани маълум бўлади ва бу хулосани китоб охирида: “”Улуси арбаъайи Чингизий”нинг ушбу нусхаси... Улуғбек Мирзойи шаҳид ... тўрт улус хонлари зикрида таълиф қилган мажмуадан олинди” [3, Б.326],- деб ёзилган сўзлар тасдиқлайди. Ушбу маълумотдан шунингдек, асар Улуғбек раҳбарлигида мажмуа (тўплам) кўринишида ёзилганини ҳам англаш мумкин.

Мирзо Улуғбекнинг ҳозирда мавжуд “Тўрт улус тарихи” асаридаги тарихий воқеалар баёни таркиби Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида ёзилган “Муқаддима”да ёзилганларга деярли ўхшаш; Чингизхон тарихи ва унинг ўлимидан сўнг, тўрт улус тарихи ҳақида сўз боради. Чингизхоннинг тўрт улуси кетма-кет жойлашувининг Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асаридаги тартиби учала асарда сақланган, лекин номланишида бир оз фарқ бор:

1. Хитой (Яздий ва Улуғбек асарларида Улуғ юрт дейилган);
2. Дашти Қипчоқ;
3. Ироқ (Яздий ва Улуғбек асарларида Эрон дейилган);
4. Чиғатойхон эли (Яздий асарида Турон мамлакатлари дейилган)

Юқорида келтирилган учта манбанинг ҳар бирида маълум **мақсад** кўзда тутилган. Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида Амир Темур давлати тарихини ёзиш бош мақсад бўлган ва тўрт улус тарихи подшоҳлари ҳақида ёзилганлар эса, қўшимча маълумот сифатида берилган. Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида, Амир Темур салтанати тарихи баёнидан олдин, Иброҳим Султон буйруғига кўра, Амир Темур аждодларини қадимги туркий султонлар шажарасига уланишини кўрсатиш асосий мақсад

саналган. Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асарида Чингизхон ўлимидан кейин тўрт улуснинг ҳар бирида бевосита хонлик мансабини эгаллаган ҳукмдорлар ҳақида ёзиш кўзда тутилган. Бошқача қилиб айтганда, мазкур асарда Чингизхондан кейин унинг давлатидаги бошқарув тизими тарихи қандай кечганлиги хусусида сўз боради.

“Тарихи арбаъ улус” ни илмий жиҳатдан ўрганишда унинг манбаларини аниқлаш масаласи муҳим ўрин эгаллайди. Умуман олганда, туркий халқларнинг қадимги тарихи одатда оғзаки маълумотларда сақланган. Мирзо Шоҳрух саройининг бош тарихчиси Ҳофиз Абру (ваф. 833/1430 й.) “Зубдат ат-таворихи Бойсунғурий” асарида бу ҳақда: “Қадим ул-айёмдан бери мўғул амирларининг одатлари шундай эканки, улар ўз ота-боболарининг насабини [ёдда] сақлаб келганлар, ўз болаларига ҳам уқтирганлар ва бу [анъанани] мииллатнинг бошқа арбоблари [ҳам давом эттирганлар]. Шу сабабдан, улардан бирор киши йўқки, ўз қабиласи ва насабини билмаса” [4, в.11 аб],- деб таъкидлаб ўтган.

Ёзма манбалар ичида Рашидуддин Фазлуллоҳнинг “Жомеъ ат-таворих” асари туркий халқлар тарихини ўрганишда бош манба бўлиб қолади. Унда туркий подшоҳлар тарихи Нуҳнинг (Одами соний) ўғли Ёфасдан бошланади ва давом этиб, Чингизхон аждодлари санаб ўтилган, сўнгра Чингизхон тарихи ёзилган, ундан кейин Чингизхоннинг Улуғ юрт, Дашти Қипчоқ, Чиғатой улуси ва Эронзаминда юрт бошқарган авлодларидан бир қисми санаб ўтилган.

Муаллифи номаълум “Муизз ал-ансоб” асарининг сўзбошида ёзилишича, Темурийлар давлати ҳукмдори Мирзо Шоҳрух 830 /1426-1427 йили мавжуд эски шажарани янгилашга фармон беради [5, Б.7]. Демак, Мирзо Шоҳрух салтанатигача ҳам туркий халқлар шажараси акс этган ёзма манбалар бўлган ва улардан ўз вақтида Низомиддин Шомий “Зафарнома”, Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” ва Мирзо Улуғбек “Тарихи арбаъ улус” ни яратганда унумли фойдаланганлар. Ана шундай манбалардан бири “Шажарат ул-атроқ” номли китоб “Тарихи арбаъ улус” учун бош манба бўлгани ва воқеалар ундан сайланма услубида олингани ҳақида юқорида айтилди.

Мирзо Шоҳрухнинг шажарани янгилаш тўғрисидаги фармони асосида ёзилган “Муизз ал-ансоб” асари эса, туркий халқлар шажарасини яратиш анъанасининг давоми саналади ва икки қисмдан иборат: 1) Чингизхон ва унинг авлодлари; 2) Амир Темур ва унинг авлодлари (Ҳусайн Бойқаро салтанати воқеаларида яқун топган).

Юқорида келтирилган ёзма манбалар қиёсий таҳлилидан маълум бўладики, Чингизхоннинг тўрт улуси тарихи ҳақида маълумот Темурийлар даври манбаларида дастлаб Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида қайд этилган ва ундан кейин ёзилган Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” ва

Мирзо Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асарларида унга янги фактлар қўшилган ҳолда, айрим таҳририй ўзгаришлар ҳам қилинган.

Адабиётлар:

1. *Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. Fors tilidan o'giruvchi* – Yunusxon Hakimjonov. Tarjimoni qayta ishlab nashrga tayyorlovchi va mas'ul muharrir – A. O'rinboyev. Izohlar va lug'atlar tuzuvchi – Habibullo Karomatov (geografik nomlar izohi – O.Bo'riyevniki). Hofizi Abruning “Zafarnoma”siga yozgan “Zayl”i – (“Ilova”) ni forsiydan o'giruvchi va izohlarini tuzuvchi – Omonulla Bo'riyev. Toshkent: “O'zbekiston”, 1996. B.528.

2. *Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. O'z FA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmasi, № 4472. Fotofaksimil nashr. Nashrga tayyorlash, so'zboshi, izoh va ko'rsatkichlar muallifi A.O'rinboyev.* – T., 1972.

3. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Аҳмедов кириш сўзи, изоҳлари ва таҳрири остида. Форс тилидан Б.Аҳмедов, Н.Норкулов, М.Ҳасаний таржимаси. Тошкент, “Чўлпон” нашриёти, 1994. 352 б.

4. Ҳофизии Абру. Зубдат ат-тавориҳи Бойсунғурий / Истанбул. Фотих кутубхонаси қўлёзмаси, 4371/1.

5. Му‘изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). Том III / Отв.ред. А.К.Муминов. Перевод с персидского, предисловие, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш.Х.Вохидова; сост.указателей У.А.Утепбергеновой.- Алматы: Дайк-Пресс, 2006.- 672 с.

TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI HAMDA ILM-FANI RIVOJIDAGI O'RNI

Babajanova D.

t.f.d., professor,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti.

Bir necha asrlar davomida xalqimiz orziqib kutgan istiqlolning 33 yilligini nishonlash arafasida turar ekanmiz, ayniqsa, so'nggi olti-etti yilda, har kuni, har haftasi yillarga teng bu davrda iqtisod, siyosat, madaniyat, ma'rifat, ma'naviyat sohasida qanday natijalarga erishganimizni sarhisob qilib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoev ta'kidlaganidek, “keyingi yillarda hayotimizning barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar va tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda va muhim ijobiy natijalarga erishilmoqda”[1, B.6].

Kelajak sari tashlanayotgan dadil qadamlar bardavom bo'lishini ta'minlashda dunyoda o'ziga yarasha yuksak salohiyati, benazir nufuziga mos ravishda o'rin

egallayotgan mustaqil O'zbekiston atalmish davlat bor ekan, bu yurtda ana shu nomga munosib millat yashamoqda. Bu yurtda uning ota-bobolari, avlod-ajdodlari, buyuk zotlari yashab o'tgan. Ayni paytda, bu borada to'plangan tajriba, ana shu buyuk zotlarning bebaho merosi hamisha millat boshini baland, qaddini tik qiladi, bag'rikeng o'zbek xalqini olg'a etaklaydi.

Buyuk siymolarimiz nomlari dunyo iqtisodiyoti, ilm-fani va madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shganliklari bois, mangulikka daxldordir. Ayni bu jarayonda "xalq armonini ro'yobga chiqarishga bo'lgan intilish Amir Temur ibn Tarag'ay Bahodir davrida nafaqat mamlakat mustaqilligini ta'minlash, balki qudratli davlat barpo etish, iqtisodiyot, madaniyat, san'at va ilm-fan sohalarini rivojlantirishga xizmat qildi"[2, B.17]. Zero, Temuriylar Renesansi davrida Markaziy Osiyo fani va madaniyati jahon sivilizatsiyasi va madaniyati tarixida alohida o'rin tutadi. Temuriylar davri markazlashgan davlatchilik, undagi qonunchilik va boshqaruv, ilm-fan rivojida Samarqand akademiyasi hamda Ulug'bek observatoriyasining o'rni nihoyatda katta bo'ldi. Jahon ilm-fani rivojiga katta hissa qo'shgan va davlatchilik tarixida muhim rol o'ynagan ushbu davr olimlarining faoliyatini o'rganish, ular qoldirgan boy merosdan yoshlarni bahramand qilish bugungi kunda har qachongidan ham muhimroqdir. Ular orasida taniqli davlat arboblari, olim-mutafakkirlar etishib chiqdi. Ma'lumki, o'tgan suronli va tahlikali zamon Sohibqiron Amir Temurni jahon sahnasiga olib chiqdi va Temuriylar Renessansi, Ikkinchi uyg'onish davri g'oyalari va xalqning bunyodkorlik faoliyatiga, mamlakatda ilm-fan rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatdi Bu davr qoldirgan ulkan ma'naviy merosdan o'rnak va ibrat olib, bu g'oyani yoshlar ongiga etkazish, ularni ilmga, millat tarixiga bo'lgan hurmat-ehtiromini yanada oshirish, ularda milliy g'ururni shakllanishtirish va yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda buyuk bobolar merosining nechog'lik qimmatli ekanligini ko'rish mumkin.

Ajdodlarning ilmu ma'rifat o'rganish orqali olamni ezgulikka, taraqqiyotga etaklash maqsadida avlodlarga qoldirgan buyuk merosi insoniyat uchun bebaho xazinadir. Ana shu buyuklar qatorida ulug' alloma, taniqli davlat arbobi Mirzo Ulug'bek ham alohida o'rin tutadi, uning bugungi avlodlarga qoldirgan ilmiy va ma'naviy merosi beqiyos bo'lib, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirishda muhim omildir. Mirzo Ulug'bek o'z davridan ancha oldinda bo'lgan va o'z avlodlariga astronomiya, matematika, geografiya, tarix, tibbiyot, adabiyot, davlat boshqaruvi asoslariga oid asarlar qoldirgan ensiklopedik olim edi. Ulardan ba'zilari hali ham olimlar va tadqiqotchilar tomonidan to'liq o'rganimaganligi sababli manbalar asosida ilmiy nuqtai nazardan talqin etilishi va muhokama qilinishi zarur.

Taniqli davlat arbobi va olim-mutafakkir Mirzo Ulug'bek 2024 yil 22 martda 630 yoshga to'ldi. Har yili bu sana turli tashkilotlar, ta'lim muassasalari tomonidan

muntazam ravishda nishonlanib kelinadi. Bu sanada Sohibqiron Amir Temurning to'rtinchi o'g'li SHohruh Mirzoning to'ng'ich o'g'li, Iroqi Ajamning Sultoniya shahrida hijriy 796 yil jumadi ul-avval oyining 19-(milodiy 1394 yil 22 mart)da bo'lajak qomusiy olim, fan tarixidagi o'n yirik olimning biri, qirq yil saltanatni boshqargan hukmdor, Temuriylar sulolasiniing iftixori Mirzo Ulug'bek tug'ilgan edi"[3].

Ulug'bek tug'ilgach, SHohrux Mirzoning farzand ko'rgani haqidagi xushxabarni Amir Temurga etkazdilar, u nihoyatda mamnun bo'ldi. SHarofuddin Ali YAzdiyning yozishiga qaraganda, bu xabar Sohibqironning Mordin shahrini zabt etgan paytiga to'g'ri kelgan. Amir Temur mazkur xushxabardan bag'oyat xushnud bo'lib, yangi mehmon poyi qadamini sharaflab, shahar xalqiga omonlik berib, xirojidan voz kechgan va shaharning hokimlik mansabini sobiq hokim, amir Sulton Isoning ukasi amir Sulton Solihga in'om qilib, o'zi orqaga qaytgan"[4].

Yangi mehmonga Muhammad Tarag'ay deb nom beradilar. Bu nom Temurning marhum otasining nomi bo'lib, hali Temuriy shahzodalardan hech biriga berilmagan edi. Lekin uni bobosi alohida mehr bilan "Ulug'bek" deb atayvergani uchun uning asosiy ismi Ulug'bek bo'lib qoladi.

Ulug'bek Mirzo yoshligidanoq bobosi Amir Temur saroyida tarbiyalanib, saroyga yig'ilgan olimu fuzalolar ta'sirida ilm-fanga qiziqadi. 1411-yil oktyabridan, ya'ni hayotining 17 yoshidan Ulug'bek Movarounnahr va Turkistonning birgina va mustaqil sultoni bo'ladi.

Ulug'bek Mirzo Movarounnahr hukmdori etib tayinlangach, ko'p vaqtini Samarqandda o'tkazar, hatto otasi SHohrux Mirzoning harbiy yurishlarida ham kamdan-kam qatnashar va ayrim hollarda qo'shin yuborish bilan cheklanardi. Ulug'bek shu qadar kichik yoshida ulkan bir mamlakatning sultoni bo'lib, to umrining oxirigacha, ya'ni 39 yil davomida mamlakatning sultoni bo'lib turdi. Mirzo Ulug'bek bugungi kunda ko'proq jamoatchilikning e'tiborida bo'lgan Ikkinchi Renessans deb yuritilayotgan tamaddunga poydevor qo'ygan Sohibqiron Amir Temurning erkatalib ulg'aytirgan nabirasi hisoblanadi[5].

Ulug'bek hayotining bobosi tiriklik davrida o'tgan yillarini afsonaviy qahramonlik yillari desa bo'ladi. Chunki bu yillar Amir Temurning g'alabalari va buyuklik yillari edi. Ana shu davr Ulug'bekni voyaga etkazdi va tarbiyaladi. Xuddi shuning uchun ham uni otasi va bobosi saltanat va taxt uchun tarbiyalaganlar deyishga haqlimiz. Temur vafotidan keyin o'tgan ilk olti yil davomida, tashqaridan qaraganda ahvol xuddi shuningdek edi ham. Ulug'bek saltanatining avvalgi 10-15 yili umuman olganda betashvish o'tdi va Ulug'bek sulton sifatida deyarli barkamol bo'ldi deyish ham mumkin edi.

Ulug'bek aslida ulug' olim va bunyodkor kishi bo'lib bobosi Amir Temur kabi jangchi emas, balki ilm-ma'rifat shaydosi edi. Binobarin, u mamlakatda ilm-fan

ravnaqiga jon-jahdi bilan kirishar va bu yo‘lda xazinani ayamasdi. Uning davrida Samarqand SHarqning eng gullagan madaniyat o‘chog‘iga aylangan edi. Bu davr, Prezident SH.Mirziyoev ta’biri bilan aytganda, “xalqimizning orzu intilishlari Mirzo Ulug‘bek, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Davlatshoh, Samarqandiy, Alisher Navoiy, Zahiriddiy Muhammad Bobur kabi Ikkinchi uyg‘onish davrining buyuk siymolarini uyg‘otdi, ularning asarlari va faoliyatida o‘z talqinini topgan odil podsho, adolatli jamiyat, komil inson g‘oyalarida namoyon bo‘ldi”[6, B.18].

Dunyo astronomiyasi taraqqiyotini Mirzo Ulug‘bekning xizmatlarisiz tasavvur etish qiyin. Movarounnahrda qirq yil hukmronlik qilgan sultonning ilm-fan uchun alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatishi, madrasalar barpo etishi, Samarqandda yirik astronomiya maktabiga asos solishining o‘zi tarix oldidagi katta xizmatidir. Ulug‘bek tashabbusi bilan 1424-1428 yillar mobaynida Samarqand shimolida Obirahmat arig‘i bo‘yidagi Ko‘hak tepaligi bag‘riga bunyod etilgan jahonga mashhur rasadxona o‘z davrida osmon jismlarini o‘rganuvchi eng yirik inshoot hisoblangan.

Ushbu tarixiy obida orqali kuzatishlar asosida 1437 yilda dunyoga mashhur "Ziji jadidi Ko‘ragoniy" asari yaratildi. Evropada bu asarni birinchi bo‘lib tadqiq etgan olim Oksford universiteti professori Jon Grivs hisoblanadi. O‘sha davrda Evropada bu jadvallarga ehtiyoj juda katta edi. Aytish joizki, Evropa renessansida Ulug‘bek jadvallarining ham munosib o‘rni bor. Ulug‘bek "Ziji"da yulduzlar jadvali o‘ta aniqlik bilan tuzilgan. Ulug‘bek asarida Erning o‘z o‘qi atrofida aylanishi davomida ro‘y beradigan nozik chetlanish hodisasini aniqladi. Osmon jismlarining harakat nazariyasini o‘rgandi. 247 shahar va aholi punktining jug‘rofiy koordinatlarini belgilab berdi. Bu esa o‘rta asrlar geodeziyasi uchun katta yangilik edi. Bu rasadxona bosh teleskopining diametri qariyb 48 metr bo‘lgan.

1417-1430 yillar orasida Ulug‘bek Samarqand markazi Registon maydonida ulkan madrasa, xonaqoh, muqatta’ masjid va hammom qurdiradi. SHuningdek, 1417 yilda Buxoroda va 1433 yilda G‘ijduvonda ham madrasa qurdirgan. Mazkur madrasalarda diniy ilmlarga nisbatan matematika, geometriya, falakiyot, tabiyot, jug‘rofiya va tarix kabi dunyoviy ilmlar ko‘proq o‘qitilgan. Ulug‘bek bundan tashqari ko‘pgina jamoat binolari - karvonsaroylar, timlar, chorsular va hammomlar ham qurdirgan. Karvonsaroylaridan eng kattasi Registonda, hozirgi o‘rnida joylashgan bo‘lib, Mirzoyi nomi bilan shuhrat topgan. Bunday karvonsaroylar, hammomlar faqat Samarqanddagina emas, boshqa yirik shaharlarda va savdo yo‘llarida ham qurilgan.

Ulug‘bek Go‘ri Amir maqbarasiga ham ayrim qurilishlar bilan o‘zgacha fayz tarovat bag‘ishlaydi. Samarqanddagi Afrosiyobning janubida ulkan qabriston markazida joylashgan SHohi Zinda obidasi me’morchilik san’atining kamyob durdonalaridan hisoblanadi. Mazkur yodgorlik asosan XI asrdan boshlab qurilib

kelinayotgan bo'lsa-da, Amir Temur va Ulug'bek zamonasida nihoyasiga etkazilgan. Ulug'bekning sa'y-harakati bilan bu erda ham me'morchilik ishlari olib boriladi. 1434 - 1435 yillar mobaynida SHohi Zindaning asosiy darvozasi rang-barang koshinlar bilan ziynatlanib, qaytadan qurilganligi ham Ulug'bek zamonasining me'morchilik san'atidan nishonadur.

Ulug'bek aniq fanlardan tashqari tarix va musiqa ilmida ham qalam tebratgan. "Muhit ut-tavorix" nomli asarda yozilishicha, Ulug'bek zo'r shinavanda musiqashunos ham bo'lgan. U katta va kichik naqoralarda ijro etiladigan bulujjiy, shodiyona, axloqiy, ulusiy va usuli ravon kabi musiqa asarlarini yaratgan.

Mirzo Ulug'bek tarixnavis donishmand edi. "Tarixi arba' ulus" asari Mirzo Ulug'bekning turkiy xalqlar tarixini qanchalik chuqur bilganidan dalolat. Undagi nazmiy parchalar esa, ulug' ajdodimizning she'riyatdan etarlicha xabardor bo'lganini ko'rsatadi. Alisher Navoiy ham "Majolis un-nafois" asarida Ulug'bekning she'riy iste'dodiga yuqori baho bergan.

Ulug'bek atrofiga o'z davrining eng yirik va iste'dodli olimlari to'plangan edi. Samarqand o'sha paytda SHarqning eng yirik ilm-fan o'choqlaridan biriga aylangandi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlaridan kelgan o'nlab olimlar Ulug'bekning bevosita homiyligi ostida faoliyat ko'rsatgan. Ular orasida Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi, Nizomiddin al-Birjandiy, Miram CHalabiy kabi olimlarni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Tarixda Mirzo Ulug'bek kabi yuksak iste'dod va salohiyatga ega hukmdorlar kamdan-kam o'tgan. Darhaqiqat, buyuk bobomiz jahon ichra yangi bir osmon yaratib ketdi. Uning birgina astronomiya fani rivojiga qo'shgan hissasi insoniyat tamaddunidagi ulug' xizmatidir. Yana, Navoiy ta'biri bilan aytganda, dunyo bor ekan, uning merosi ham boqiy qolaveradi.

Mirzo Ulug'bekning eng sevimli shogirdi Ali Qushchi - Mavlono Alouddin Ali ibn Muhammad Qushchi Samarqandiy 1403-yil 17-aprelda Samarqand shahrida tug'ilgan.

Mirzo Ulug'bek Ali Qushchini "farzandi arjumand" deb atagan. Ali Qushchi nafaqat temuriylar davlati, balki butun dunyo ilm-fani rivojiga katta hissa qo'shgan olimdir. U darslik va o'quv dasturlari tuzib bergan. Unga kunlik 100 tanga, keyinchalik 200 tanga miqdorida maosh belgilagan. Ali Qushchi Ayo Sofiya madrasasida astronomiya va matematika fanlaridan yosh olimlarga saboq bergan.

O'rta asrlarda boshlangan buyuk geografik kashfiyotlarning samarali chiqishida ham Mirzo Ulug'bek va Ali Qushchining inkor qilib bo'lmas xizmatlari bor. CHunki dengizchilar o'zlari uchun notanish joylarda yulduzlarga qarab yo'l topishda, ayniqsa, Mirzo Ulug'bekning "Zij"i katta ahamiyat kasb etgan.

Ulug'bekning farzandlari ham "otasining peshonasini terlatib" qo'ygani, ya'ni tinchitib qo'ygani yo'q. Katta o'g'il Abdullatif garchi iste'dodli bo'lsa-da, izzattalab

bo'lib voyaga etdi, hatto ba'zi sohalarda o'zini otasidan ustun qo'yardi. Voyaga etgach, buvisi Gavharshodbegimning munosabatlari tufayli alamzadalik kayfiyatini orttirdi. Kichik o'g'il Abdulaziz esa erka, tantiq, maishatga o'ch bo'lib o'sdi.

Xullas, bunday ziddiyatlar yillar o'tgan sari kuchayib va chuqurlashib bordi. Jonli hayot esa bu gulxanga moy quyib turardi: turli kayfiyatdagi tashqi kuchlar ta'sirida munosabatlar keskinlashib boraverdi. Tahlilchilarning qayd etishicha, garchi Mirzo Ulug'bek 40 yil muttasil podsholik qilgan bo'lsa-da, umri davomida betimsol ilmiy salohiyatini hukmronlikda namoyish eta olmadi, oftobdek charog'on aql sha'mi saroy zulmati qurshovida xira tortib, tafakkur va iste'dod hokimiyat xurujlari qarshisida chorasiz qoldi, ya'ni bir qinda ikki qilich – olim va podsho sig'madi, bir qo'lda ikki kemani tutib turish imkoni bo'lmadi.

Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek umrining oxirlarida ixtiloflar juda keskinlashib ketdi. Hirotda mag'lub bo'lib qaytgan podshohni poytaxt Samarqandga kiritishmaydi (shahar Abdulatif va tarafdorlari qo'lida edi). Hatto Toshkent yaqinidagi SHohruxiya shahrida turgan amakilar ham unga iltifot ko'rsatishmaydi. YAna Samarqandga qaytib borishadi. Nihoyat, Abdullatifga insof kirib, otasi va uning hamrohi, ukasi Abdulazizni qabul qiladi.

Keyinchalik ma'lum bo'ladiki, ayni lahzalarda taqdir hukmi o'qilgan, zimdan Ulug'bekni bartaraf etish rejasi tayyorlanayotgan edi. Garchi bu mudhish tadbir podsho Abdullatifga ma'lum bo'lsa-da, u buhronni to'xtatib qolishga ojiz, deyarli qarshilik ko'rsatishga ham moyil emas edi.

Hijriy 853 yil ramazon oyining ettinchisi (milodiy 1449 yil 25 oktyabr) kuni Ulug'bek hamrohlari bilan Samarqanddan chiqdi. Bog'ishamolni ortda qoldirib, ilgari yurganlarida bir kichik qo'rg'onda ularni to'xtatadilar va mash'um hodisa ro'y beradi. Bu haqda tarixchi Mirxond "Ravzat us-safo" kitobida aniq guvoh – Adullatif otasining safariga hamroh qilib qo'shgan Muhammad Xisravning so'zlari bilan batafsil ma'lumot qoldirgan.

Mirzo Ulug'bekning nomini mangulikka muhrlagan omil ilmiy kashfiyotlari, ayniqsa, "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari bo'ldi. "Zij"ni yaratish uchun podshoh va alloma butun imkoniyatini yo'naltirdi, deyish mumkin. Umuman, osmon yoritqichlarining jadvalini tuzish an'anasi mavjud bo'lib, "Erdagi har qanday o'zgarish oldin falakda ma'lum bo'ladi" tarzidagi kosmogonik qarashning natijasi edi. O'rta asrlarda er yuzidagi rasadxonalarda Klavdiy Ptolemey (100-170 yillar, Misr) va Kastiliya qiroli Alfons (1221-1284 yillar) tuzgan jadvallar observatoriyalar uchun asosiy qo'llanma bo'lgan. SHarqda ham ko'plab yuksak darajadagi zijlar tuzilgandi.

Mirzo Ulug'bek o'z kashfiyotlari bilan Erning Quyosh atrofida aylanish davri – yil hisobini o'ta aniqlikda – 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniya ekanini hisoblab chiqqandi. Bu hozirgi hisobdan bor-yo'g'i 58 soniya farq qiladi. SHuningdek,

ekliptikaning osmon ekvatoriyasidagi og'ishi 23 daraja 32 daqiqa 17 soniya ekanini aniqladiki, bu hisob aniq optik asboblarni kashf qilingan hozirgi davrda ham to'g'riligi tasdiqlangan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Mirzo Ulug'bekning xizmatlaridan kosmik parvozlarni tayyorlashda ham foydalanilgan va hamon foydalanilmoqda. Ilmda shunday yuksaklikka erishgan olimning nomi hamisha ham barhayotdir. Zero, tarixiy xotira qanchalik boy, mazmunli bo'lsa, xalq shunchalik uyushgan, hamjihatbo'lsa, ulug'vor ishlarni bajarishga qodir bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 6.
2. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 17.
3. Hakim Sattoriy// @akromabdurahmonov 8266.
4. <http://ferlibrary.uz/mirzo-ulubek>
5. Hakim Sattoriy// @akromabdurahmonov8266
6. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B.18.

THE ROLE OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE RENAISSANCE OF DURING THE PERIOD OF AMIR TIMUR AND TIMURIDS

Mavlanov U.M.

*Doctor of historical sciences, Professor,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.*

It is recognized all over the world that the current territory of Uzbekistan is the "heart" of Central Asia, which is considered one of the ancient centers of world civilization. The formation and gradual development of the regional civilization was directly related to the activity of the educational system. It is known that elementary schools and adult education centers were formed in the ancient Turan region from ancient times. The main centers of learning, as in all regions of the world, are thought to have been mainly under the temples. Not only religious education and upbringing, but also worldly knowledge was given in the synagogues, the children of the population, first of all the upper classes, were educated.

In the "Beishi" from ancient Chinese sources, there is information that in the early Middle Ages, the Sugdians sent a boy to school from the age of 5 and taught

him to read and write [1]. These and other data show that the educational system and the literacy level of the population in our region were high for their time.

Beruni reports that Qutayba killed all the literate people in Khorezm, burned the books in the temples, and the population became illiterate [2]. This information is twofold. First of all, it shows that before the Arab invasion, the education system, science and cultural-educational development in Central Asia were high, and the educational centers were under the temples. Secondly, after the Arab invasion, the children of the local population, who became illiterate for a certain period of time, took a leading place in the creation of the Islamic renaissance period by mastering the Arabic language. They made a great contribution to spreading the ideas of Islam's call to knowledge and morals and enlightenment in the Islamic world and throughout the world. This also shows that the pursuit of knowledge and enlightenment was an ancient value among the ancient Turanian peoples.

In the early Islamic period, primary schools and madrasahs began to be established in Movarounnahr. The fact that our great ancestors received their initial education in the large cities of Movarounnahr and Khorezm, which are known as the cultural and scientific centers of the Islamic world, is a clear evidence of the achievements of the educational system during this period. Movarounnahr became one of the cultural centers of the Islamic world in the 9th-12th centuries, which is recognized as the first Islamic renaissance period. The scientific heritage left by our great ancestors who lived in this period set the standards of the culture of the Islamic era and had a great impact on the development of the civilization of all mankind [3].

During the rule of Amir Temur and the Timurids, attention to education and patronage of science became a state policy in Movarounnahr and Khorasan. Madrasahs were established in all cities, and mature scientists and scholars of their time were attracted to teach science. The era of Amir Temur and the Timurids is significant as a period of highly developed education and science in the ancient Turan region. The development of the renaissance of the Timurid period was directly influenced by the establishment of a fair administration system in the vast kingdom founded by Amir Temur [4]. Amir Temur relied on ancient Turkish traditions of statehood and Islamic sharia to build a powerful kingdom and an enlightened society. He deeply understood that the basis of any progress is a quality education system. For this reason, Sahibgiron, first of all, followed the path of establishing education and upbringing in the right way, raising the position of knowledgeable and enlightened persons in the society. Many primary schools were established in all cities and large villages of the vast kingdom. According to historical sources, during this period, the tradition of sending a boy to school when he was 4 years, 4 months and 4 days old was practiced, and primary education covered all the cultural lands of the vast kingdom [5].

As was the case throughout the Islamic era, in this period as well, madrasah education played a key role in the development of science in the country, and many madrasahs with higher education centers were built in large cities, which were the cultural centers of the Sultanate. Attention to education, patronage of science was raised to the level of state policy during the period of Amir Temur and the Timurids. The task of the owner to the administrators of the kingdom is also reflected in the "Temur Tuzuklari" as *"Let them build mosques, madrasahs and khanaqahs in every city, big and small"*; *"Let them determine the daily salaries of Mudarris and sheikhs"*; *"May the Sayyids, Ulama, Mashayikh, Fuzalo, Ulug be held dear"*. This task of the owner was naturally carried out within the whole kingdom. *"I appointed scholars and mudarris in every city to teach Muslims about religious issues and to teach them about Shari'a beliefs and Islamic religious knowledge, such as tafsir, hadith, and fiqh"*; *"I considered the Sayyids, scholars, mashoyikhs, intellectuals, muhaddiths, historians to be good and considerate people, and honoured them"*, says Sahibqiran in his Tuzuk [6].

By the order of Amir Temur, religious sciences (exegesis, hadith studies, jurisprudence, etc.) as well as secular sciences (geometry, algebra, arithmetic, mathematics, logic, astronomy, astrology, literature, history, astrology, etc.) were widely taught in madrasahs. The large-scale creative work carried out in the country created a great need for high-level specialists in specific sciences, in particular, mathematics, geometry, architecture, and engineering. Madrasahs, which are higher education institutions in the Turanian country, performed the role of large scientific centers and centers of enlightenment during the era of Amir Temur and the Timurids. Each madrasah in the cities was allocated endowment land, and the income from them was sufficient for the salaries of madrasahs and employees, library maintenance, repairs and other works [7].

Amir Temur was invited to teach in the madrasahs of the country of Turan by famous scientists and scholars of the Islamic world. By order of Amir Temur, a unique library of its time was established in Samarkand, during the reign of Mirza Ulughbek (1409-1449), the fund of this library was further enriched and became a real center of knowledge and enlightenment of the country.

It is recorded in historical sources that Sahibqiran, who highly valued knowledge, consulted with scholars. In particular, Sharofiddin Ali Yazdi notes in the work "Zafarnoma" that when Amir Temur wanted to solve a problem, he first consulted with knowledgeable experts and scientists in this field. Amir Temur respected historians and scientists very much, and by order of Sahibqiron, the work of engravers and historians was established in the palace[8]. This led to the high development of historiography during the period of Amir Temur and the Timurids.

It is known from the history of the world that the development of science requires large investments and state patronage. As the enlightened ruler Amir Temur deeply understood this, he raised the patronage of people of knowledge and creativity to the level of state policy in all regions of the huge kingdom. In modern terms, "state grants" were allocated to various fields of science, famous scientists and scholars, and their scientific activities were financed from the state treasury. As a result of this policy, the intellectual potential of the Islamic world began to flow to Samarkand, the capital of Turan, and other cities. Scientists have become an influential social stratum of society. All conditions were created for them to live and engage in scientific activities.

The creativity of scientists and scholars who came to Samarkand from different regions of the great kingdom, their scientific activities in various fields of science played a key role in the creation of a new renaissance period in the ancient Turan land.

Amir Temur's patronage policy for science was carried out by his successors, in particular Mirza Ulughbek. Although Mirza Ulughbek was born in a distant Sultanate, he was brought up in the capital of the Sultanate, Samarkand, and received his first education in this city, which became an influential center of science and enlightenment of the entire Islamic world with the efforts of his grandfather Amir Temur. Mirza Ulughbek (1409-1449) paid great attention to the establishment of madrasas, which became major educational centers of the Islamic world, and to attract mature scholars and scholars of his time to teach in these madrasas. In this respect, Mirza Ulughbek occupies a special place among Timurid rulers.

During the reign of Mirza Ulughbek, an observatory was built in Samarkand, madrasas were built in Bukhara, Gijduvan and Samarkand. During this period, more than 100 scientists achieved great achievements in various fields of science in the city of Samarkand alone. Among them were Taftazani, Maulana Ahmed, Qazizada Rumi, known as "Plato" of his time, Ghiyasiddin Koshi, Muhammad Hafavi, Maulana Ali Kushchi and other famous people. On the initiative of Qazizada Rumi (Bursa 1360 - Samarkand 1437), who came to Samarkand in 1410 and was a teacher at the Ulughbek madrasa, which started work in 1420, later Ghiyosiddin Jamshid al-Koshi and other famous scholars were invited to Samarkand. About 60 scientists worked in different fields of science at the Ulughbek madrasa in Samarkand. Honored by his contemporaries as the "Plato of the Age", Qazizada Rumi taught mathematics and astronomy at the madrasa and served as the head of the observatory after the death of Ghiyaziddin Jamshid. Qazizada Rumi also led the construction of the Ulughbek observatory in Samarkand, and participated in the compilation of the star chart in Ulughbek's work "Zizhi Kurogoni" [9].

In this way, scholars became a social stratum with great respect and status in Amir Temur and the Timurid kingdom, which gave rise to the Second Islamic Renaissance in Movarunnahr and Khorasan. It led to the transformation of Samarkand, Kesh, Bukhara, Khivot and other cities into centers of enlightenment and science. International trade and cultural relations were restored along the Great Silk Road, cooperation in various fields of science was established, and diplomatic relations were established with neighboring and distant countries [10]. At the heart of these changes, the state policy focused on science, culture and art, and education, which was founded by Amir Temur and continued by many Timurid rulers, was of great importance.

During the reigns of Shahrukh (1405-1447), Mirza Ulughbek (1409-1449), Sultan Abu Said (1451-1469), Sultan Husain (Boyqara) (1469-1506), science and culture flourished, and Movarounnahr and Khurasan became famous as major cultural centers of the Islamic world.

It is known that Alisher Navoi continued the traditions founded by Sahibqiran by sponsoring many representatives of science, art and literature of his time. In particular, the patronage of Alisher Navoi played an important role in the creative activities of Kamoliddin Behzod, Sultan Ali Mashhadi, Husayn Uddiy, Kamoliddin Binai, Davlatshah Samarkandi, Husayn Voiz Koshifiy, Mirkhand, Zayniddin Vasifiy and others [11].

The majestic architectural structures built during the reign of Amir Temur and the Timurids clearly demonstrate the power of the country and the great rise based on creativity. On the direct initiative of the owner, cities such as Samarkand, Bukhara, Termiz, Marv, Binokat, which were destroyed during the Mongol invasion, were restored, and many new towns and villages were built. The architectural complex of the Ak-Sarai (White Palace) in Shahrisabz, glorified as "Qubbat ul-adab wal-ilm", Bibi Khanim Mosque in Samarkand, Gor Amir's mausoleum, Shahizinda architectural complex, Zangi Ota near Tashkent, Ahmad Yassavi's mausoleum in Turkestan and other buildings are majestic structures built during the reign of Amir Temur, they are making a great contribution to the development of tourism in our country today.

Адабиётлар:

1. Бичурин Н.Я (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х частях. – Алматы: ТОО “Жалын Баспасы”, 1998. Ч.2. – С. 157.

2. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар (Осор ал-боқия). – Тошкент: O'zbekiston, 2022. I том. – Б. 74.

3. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб (Қадимги давр ва ўрта асрлар маданий алоқалари). – Ташкент: Ўзбекистон, 1991. – 160 б.

4. Сагдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Тошкент: Академия, 2006. – 140 б.
5. Мирза Мухаммад Хайдар. Та’рих-и Рашиди/ Введение, перевод с персидского А. Урунбаева, Р.П. Джалиловой, Л.М. Епифановой. Примечание и указатели Р.П.Джалиловой и Л.М.Епифановой. – Ташкент: Фан, 1996. – С. 252.
6. Темур тузуклари // Форсчадан А. Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж. – Тошкент: Гофур Гулом, 1996. – Б. 73.
7. Темур ва Улуғбек даври тарихи. Муаллифлар жамоаси. Бош муҳаррир А. Асқаров. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996.
8. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома / Мухаммад Али ибн Дарвиш Али ал-Бухорий таржимаси. Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари А. Аҳмад ва Ҳ. Бобобеков. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.
9. Бартольд В.В. Улугбек и его время //Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. II. часть 1. – Москва: Наука, 1964. - С. 63-175.
10. Мавлонов Ў.М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. – Тошкент: Akademiya, 2008. - Б. 180-185.
11. Гиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст). – Тошкент: O’zbekiston, 2013. - Б. 787-794.

ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИ ДАВРИДА ҲУКМДОРЛАРНИНГ ҲОМИЙЛИК ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН

Абдуллаев Д.Н.

т.ф.д. (DSc), доцент.

Урганч давлат педагогика институти

Тарихга чуқурроқ назар ташласак, ўтмишда хайрли ишлар билан кўплаб давлат арбоблари, йирик мулк эгалари, илм-фан вакиллари, тижоратчилар, дин ва тасаввуфнинг етакчи вакиллари ҳам шуғулланганлигини гувоҳи бўламиз. Жумладан, Амир Темур (1336-1405), Мирзо Улуғбек (1394-1449), Шохрух Мирзо (1377-1447), Ҳусайн Бойқаро (1438-1506), Хўжа Аҳрор Валий (1404-1489), Абдурахмон Жомий (1414-1492), Алишер Навоий (1441-1501) ва бошқалар нафақат маданият ва илм-фан ҳомийлари бўлганликлари, балки боғ-роғ, иморат, маданий обидалар қурганлиги, сув иншоотлари, канал ва ариқлар ўтказганлиги, мактаб, мадраса, масжид, шифохона, ҳаммом, работ ва карвонсаройлар барпо этишда ҳомийлик қилганликлари сабаб катта шуҳратга эга бўлганлар.

Соҳибқирон Амир Темур даврида фан, маданият, санъат ва адабиёт юксалиши билан биргаликда йирик қурилиш ва бунёдкорлик ишлари амалга оширилган. Мамлакатда касалхоналар, дорихоналар, кутубхоналар барпо этилган. Соҳибқирон Амир Темур даврида жаҳонни ҳозир ҳам лол қолдираётган санъат кошоналари барпо этилган. Амир Темурнинг саъй-ҳаракатлари билан мадрасалар, масжидлар, хонақоҳлар, саройлар, бозорлар, работ-у карвонсаройлар, кўприклар, сув ҳавзалари ва бошқа иншоотлар бунёд этилган. Амир Темур томонидан барпо этилган давлат мусулмон ҳуқуқининг инсонпарварлик ва меҳр-шафқат тамойиллари асосида иш кўрган. У ўз давлатида аҳолининг ночор қатламларига ғамхўрлик муносабатида бўлганлигини кузатамиз. Масалан, Темурийлар даврида қамбағалликни тугатиш мақсадида бошпаналар ташкил қилиниб, муҳтожлар улардан нафақалар олиб турганлар [1, -Б. 24-25]. Бундан ташқари Амир Темурнинг солиқлар ҳақидаги қоидаларида ҳам «Солиқлар йиғишда халқни оғир аҳволга солишдан, ёки ўлкани қашшоқликка тушириб қўйишдан эҳтиёт бўлиш зарур. Негаки, халқни хонавайрон қилиш давлат хазинасининг беқувватлиги, ҳарбий кучларнинг тарқоқлашишига, бу эса, ўз навбатида ҳокимиятнинг кучсизланишига сабаб бўлиши...» таъкидлаб ўтилган [2, -Б.12]. Амир Темур ўз даврида аҳолининг ижтимоий аҳволи ҳақида қайғурган ва ўз аҳолиси орасида ночорлар сонининг ортиб кетмаслиги чораларини кўрган. У ночорлар орасида ногиронлар ва заифлар ҳақида ҳам алоҳида ғамхўрлик қилган. Бу ҳақида Темур тузукларида шундай таъкидланган: «Амр этдимки... фақир-у мискин, бирон касб қилишга ожиз шол кўрларга нафақа белгилансин... Яна буюрдимки, ҳар бир мамлакат фатҳ этилгач, у ернинг гадоларини тўплаб, кундалик емиш, ичишларини бериб, уларга бирон вазифа белгилансин. Ҳамда барча тамғалансинлар, токи бошқа гадолик қилмасинлар. Яна амр этдимки, катта-ю кичик ҳар бир шаҳар, ҳар бир қишлоққа масжид, мадраса ва хонақоҳлар бино қилсинлар, фақир-у мискинларга лангархоналар, йўловчилар кўниб ўтадиган жой - ғарибхона, кексалар учун шифохона қурдирсинлар ва уларда ишлаш учун табиблар тайинлансинлар»[3, -Б.67]. Шунингдек, халқнинг соғлиғини сақлаш, беморларни даволаш, етим-есирлар ҳақида ғамхўрлик қилиш борасида муҳим ишлар амалга оширилган.

Шунингдек, Амир Темур хоҳ Самарқандда бўлсин, хоҳ сафарда бирор ерда озгина тўхтаб қолса, албатта бир хайрли ишни амалга оширишни режалаштиради, деб ёзган эди тарихчи Шарафуддин Али Яздий[4, -Б.194]. Соҳибқироннинг хайрия бобида қилган ишларидан бири сифатида 1381 йил Хуросонга юриши чоғида Мурғоб водийсида тўхтаб, у ерда кўплаб ариқлар чиқаришни буюрганини келтириш мумкин[5, -Б.132]. Шунингдек, у 1403 йил Қорабоғда қишлаб қолган вақтда Байкалон шаҳрини қайта тиклашга буйруқ

берган. Соҳибқироннинг бундай хайрли ишларига яна кўплаб мисоллар келтириш мумкин.

Бундай хайрли ишлар Амир Темурнинг набираси Мирзо Улуғбек (Муҳаммад Тарағай Кўрагоний) замонасида ҳам давом этган. Мирзо Улуғбек салтанат ҳукмдори ва машҳур астроном бўлиши билан бир қаторда мамлакатда адолат ўрнатишга, илм-фан ривожини таъминлашга ҳомийлик қилган. Унинг даврида бугун жаҳонга донғи кетган Самарқанд расадхонаси қад кўтарди, қатор масжид, мадрасаларни қуриш ниҳоясига етказилди, унинг атрофида жам бўлган илм аҳлига, мадрасалар талабаларига етарли шароит яратиб беришга ҳаракат қилинди, ҳукмдорлар ўртасидаги уруш-низоларни бартараф этишга алоҳида эътибор қаратиб келинди, халқ фаровонлиги ва юрт ободончилигини амалга оширишни ўзининг олий мақсади деб билди. Улуғбек Самарқанд, Бухоро ва бошқа шаҳарларда ўнлаб масжидлар, ҳаммомлар, карвонсаройлар, йўллар, шифохоналар қурдирди. Булар ичида энг машҳури 1414-1428 йиллар Самарқанд яқинидаги Оби-Раҳмат ёқасида қурилган расадхонадир. Одамларга меҳрибонлик қилиш, қийин шароитларда уларга ҳамдард бўлиш ҳар бир кишининг Аллоҳ олдидаги муқаддас бурчи эканлигини эътироф этиб, Мирзо Улуғбек кўп жабр ва ортиқча зулм ўтказган Ашраф ибн Темиртош, ибн Чўпон Сулдуз каби хонларни қоралаган эди. Улуғбек бандаларининг каттаси ҳамда кичигининг ҳам бошини марҳамат қўли билан сийлаган Тўкта Бойхон ва Тармаширхон ибн Дуво Чечанхон каби ҳукмдорларнинг номларини ҳурмат билан тилга олади[6, -Б.249-250].

Замонасининг етук олими Абдурахмон Жомий саҳийлик деганда, эвазига бирор нарса талаб қилмайдиган, беминнат ва холис ёрдамни тушунган. «Саҳоват, - деб таъкидлайди Жомий, - бирор нарсага қараб ёки эвазига бирор нарса талаб бўлса, ҳатто талаб этилган нарса мақтов ва миннатдорчилик бўлгани тақдирда ҳам, у саҳоват эмас»[7, -Б.14].

Нақшбандия тариқатининг назарий, амалий жиҳатларини бойитиб, бу таълимотнинг машҳур бўлишига ҳисса қўшган Ҳожа Убайдуллоҳ Аҳрор Валий ўз хўжалик фаолиятдан олган даромаднинг кўпгина қисмини аҳоли бошига тушган оғир солиқларни тўлаш, диний ва маданий қурилишларни амалга ошириш каби ишларга сарфлаган. Умаршайх Мирзо (1456-1494) Тошкент аҳолисидан 250 000 динор ҳажмида солиқ талаб қилганда Ҳожа Аҳрор бу маблағни ўзи тўлаб, яна 70000 динорни ҳам солиқ йиғувчиларга топширган. Шунингдек, Ҳожа Аҳрор томонидан Самарқанд, Тошкент ва Қобулда ҳам мадрасалар қурдирилганлиги ҳақида адабиётларда келтирилган[8, -Б.11].

Алишер Навоий ҳам бошқа мутафаккирлар сингари, саҳийлик, қарам, ҳиммат тушунчаларини таҳлил қилар экан, «саҳийлик кишилик боғининг

ҳосилдор дарахтидир, балки у дарахтнинг ширин мевасидир, одамгарчилик ўлкасининг тўлқинли дарёси, балки у тўлқин дарёсининг асл гавҳаридир. Сахий эмас ер-ёғинсиз баҳор булуту ва иси йўқ тоза ипордир. Мевасиз дарахт ҳам бир-у ўтин ҳам бир ва ёғинсиз булут ҳам бир-у тутун ҳам бир. Саҳоватсиз киши билан гавҳарсиз садафни бирдай ҳисобласа бўлади. Дурсиз садаф билан ўлиб қуриган тошбақанинг қандай эътибори бор?» [9, -Б.215], деб таъкидлаган эди. Навоий ўз фикрларини бекорга айтмас, балки айтган фикрларини амалга оширишга ҳаракат қилган. У бутун умрини, бутун кучини, бутун маблағини мамлакатни обод қилиш, илм ва маърифатни ривожлантириш йўлида сарфлаган. Навоий халқ фойдаси учун буюк ва гўзал мадрасалар, кутубхоналар, касалхоналар, ҳаммомлар, работлар, ҳовуз, кўприк ва бошқа бинолар солдирган. Хондамир Навоий қурдирган иморатлар орасида 52 та работ, 19 та ҳовуз, 16 та кўприк, 8 та ҳаммом, кўплаб масжид, 12 та мадраса, 5 та мақбара, кутубхона, шифохона ва бошқа бинолар борлигини бирма-бир кўрсатиб ўтади [10, -Б.23]. Айрим маълумотларга кўра, Хуросонда, хусусан, Ҳирот ва унинг атрофларида Навоий ва унинг замондошларининг ташаббуси билан 300 дан ортиқ жамоат бинолари, шунингдек, истироҳат боғлари, суғориш иншоотлари, ҳовуз, ариқ, кўприк, сув омборлари, тўғонлар қурилган. Навоий қурдирган бинолар, суғориш иншоотларидан халқ оммаси кенг кўламда фойдаланганлар. Навоий янги бинолар қуриш билан бирга эски биноларни таъмирлашга ҳам эътибор берди. Жумладан, у таъмир эттириб, зеб бердирган Жомеъ масжиди ҳовлисининг узунлиги 114 метр, эни 84 метр бўлиб, унинг 6 та дарвозаси бўлган. Бу Жомеъ масжиди ҳозир ҳам Ҳиротнинг энг гўзал меъморий обидаларидан бири ҳисобланади [11, -Б.13]. Навоий Ҳиротда Инжил дарёсининг ёқасида Ихлосия, Қудсия, Сафоия, Шифоия ва Унсия номли маҳобатли бинолар барпо қилдирган. Унсияда ўзи яшаб мукамал кутубхонага асос солган. Ушбу кутубхонадан ўз замонасининг барча илм-фан арбоблари фойдаланган. Хуросон ва Астробод йўлида Работи Ишқ, Тус ва Ҳирот йўлларида Работи Сангбаст, Нишопур ёнида Диробод сингари қарвонсаройлар солдирган. Ўз маблағлари ҳисобидан Тус вилоятининг юқори томонида бўлган Чашмаи Гулистон булоғидан Машҳадга сув келтириш учун ўн тош келадиган ергача ариқ қазииш ишини амалга оширган.

«Бадоеъ ул вақоеъ» («Нодир воқеалар») асари муаллифи Восифий бир кун Алишер замонининг атоқли ҳажвчиси Абдулвосийнинг ижодини тақдирлаб, уни ўнг минг танга пул, зийнатли эгар анжоми билан бир от, энг яхши мовутдан тикилган чакмон билан мукофотлаганини сўзлайди. Навоий ҳатто умрининг сўнгги йилларида ҳам хайрли ишларни бажаришдан чарчамаган. Мисол учун, 1500 йилда Ҳирот шаҳри ва унинг атрофидаги аҳолидан 100 минг

кебекий солиқ тўлаш талаб этилганда ва 50 минг кебекийни Ҳирот аҳлидан ундириб олишга буйруқ берилганда, Навоий ҳозирги фурсатда халққа ўринсиз солиқ солиш Султон Ҳусайн Бойқаро давлатига муносиб бўлмас, элда норозилик уйғотар, деб шунча пулни ўзи тўлаб юборган. Навоийнинг бутун ер-суви, мол-мулкидан ҳар куни 18 минг шоҳруҳий динор миқдориди даромад келиб, бу пуллар юқоридаги каби хайрли ишларга сарф этилган [12, -Б.54]. Навоийнинг ғамхўрлиги ва ҳомийлиги остида бу даврда Хондамир, Мирхонд, Давлатшоҳ каби етук тарихчилар, Беҳзод, Шоҳ Музаффар каби истеъдодли рассомлар, уста Муҳаммад Сабзий, уста Кавомиддин каби меъморлар, Султон Али каби машҳур ҳаттотлар, Ҳусайн удий, Кулмуҳаммад наий каби буюк мусиқашунослар яшаб ижод этганлар. Навоий ғамхўрлиги ва раҳбарлигида олимлар томонидан йигирмага яқин тарихий, илмий асарлар яратилган[13, - Б.14-16].

Муҳтасар қилиб айтганда, саховат ва ҳомийлик нафақат давлат арбоблари, мулкдорлар ва ўзига тўқ кишилар томонидан, балки ҳукмдор шахсларнинг ҳам инсоний фазилатлари сифатида намоён бўлиб келган. Ҳомийлик фазилатлари темурий ҳукмдор ва арбоблар ҳукмронлиги давомида юксак поғоналарга кўтарилган. Уларнинг ҳомийлик, саховат бобидаги қимматли фикрлари ва бу борадаги саъй-ҳаракатлари бугунги ва келажак авлод учун ибрат намунаси бўлиб қолади.

Адабиётлар:

1. Холиқулова Ҳ. Ўзбекистонда имконияти чекланган шахсларни ҳимоя қилиш сиёсати (1991-2014 йй).: Тарих.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 24-25.
2. Хайруллаев М.М. Маънавият юлдузлари. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001. – Б. 12.
3. Темур тузуклари. – Тошкент: Ғ.Ғулом нашриёти, 1991. – Б. 67.
4. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Ахмедов таҳрири остида. - Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б. 231, 249-250.
5. Амир Темур сабоқлари. (Иккинчи қисм) 1998 йил Тошкентда «Амир Темур илм-фан ва маданият ҳомийси» мавзусида ўтказилган Халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва саънат нашриёти, 1999. – Б. 132.
6. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Ахмедов таҳрири остида. - Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б. 231, 249-250.
7. Аликулов Х. ва бошқалар. Ҳомийлик ва саховат – энг олий қадрият. - Тошкент: И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006. - Б. 14.

8. Саховатли инсонлар ва саломатлик посбонлари: Метод.-библиогра.кўлл. / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Тузувчи М.Матмуродова. - Тошкент: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. - Б.

9. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-кулуб. Асарлар. 13-том. - Тошкент: Фан, 1966. – Б. 215.

10. Аликулов Х. ва бошқалар. Ҳомийлик ва саҳоват – энг олий қадрият. - Тошкент: И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006. - Б. 14.

11. Саховатли инсонлар ва саломатлик посбонлари: Метод.-библиогра.кўлл. / Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Тузувчи М.Матмуродова. – Тошкент: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. - Б.

12. Қаюмов А. Алишер Навоий. – Тошкент: Ёш гвардия, 1976. – Б. 54

13. Уйғун. Алишер Навоий. Ойбек мухаррирлиги остида: - Тошкент: ЎзССР Фан, 1942. – Б. 14-16.

У ИСТОКОВ «ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА»: ФАТИМА АЛЬ-ФИХРИЯ И ОСНОВАНИЕ ПЕРВОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кобзева О.П.

д.и.н., профессор,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Азимбаева Ф.С.

студентка исторического факультета,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Уникальный феномен центральноазиатской цивилизации в науке, технике и культуре – «Темуридский ренессанс» был бы невозможен без предшествующего ему Мусульманского или Восточного Ренессанса, подарившему миру целую плеяду замечательных выдающихся ученых, как в сфере богословия, так и в светских науках. Ученые Ренессанса проявили себя во многих областях светских наук, как философия и математика, химия и медицина, астрономия и география и подарили миру такие научные достижения, которые не просто сказали новое слово в науке, но и дали человечеству много ценных научных открытий, развивая знания, оставленные римлянами и египтянами, греками и многими поколениями других цивилизаций, живших до них, совершив немало настоящих прорывов в разных областях наук. Все они получали образование в открывшихся при мечетях медресе, где обучали не только религиозным, но и светским наукам. Многие медресе со временем превратились в университеты. В частности, первый

университет в мире аль Карауин был основан Фатимой аль Фихрия. Будучи центром высшего образования, он проложил дорогу для современных университетов по всему миру.

Фатима бинт Мухаммад аль - Фихрия аль - Курайшия - родилась около 800 году н.э. в городе Кайруан на территории современного Туниса. Её семья принадлежала к роду курайшитов, отсюда и нисба "аль - Курайшия", "курайшитка", они происходили от Укбы ибн Нафи' аль - Фихри, известного военачальника, жившего при халифах Муавии и его сыне Язиде. Вследствие нестабильной политической ситуации из-за набегов кочевников, в начале IX века семья Фатимы переселилась из Кайруана в Фес, который тогда находился под властью халифа Идриса II [1].

Её семья изначально не была богатой, но позже её отец Мухаммад ибн Абдаллах аль - Фихри аль - Кайруани стал успешным торговцем. Фатима была замужем, но её муж и отец умерли вскоре после свадьбы. Отец оставил своё состояние Фатиме и её сестре, его единственным детям. Она и её сестра

Марьям были хорошо образованы и изучали исламское право, фикх и хадисы [2].

Отметив, что местные мечети в Фесе не могли вместить растущее население мусульман, многие из которых были беженцами из Исламской Испании, Марьям построила восхитительную мечеть Аль - Андалус, Фатима в свою очередь, основала мечеть и университет Аль - Карауин [3].

В 859 году Фатима начала строительство в той части города, где жили выходцы из Кайруана. Строительство начинается с большой мечети. Работы продолжались 18 лет. Одной из первых работ, которую она велела произвести на участке, где должно было проходить строительство - это выкопать колодец, откуда можно было брать хорошую воду для питья рабочих, а также необходимую для работы. Передаётся, что Фатима была очень щепетильна насчёт того, чтобы все работы происходили исключительно дозволенным, халяльным образом - то есть, все средства должны быть халяльными, с рабочими, которые трудились на стройке, всегда честно рассчитывались, следили, чтобы никто не занимался каким-то мошенничеством или обманом при строительстве [4].

В Аль -Карауин преподавали богословские науки, исламский закон - масала, арабскую грамматику и лингвистику, астрономию, географию. Преподавание велось традиционным методом, при котором студенты сидели полукругом *halqah* (халька) вокруг шейха. Студенты со всего Магриба обучались в Аль - Карауине, а некоторые приходили из далёких мусульманских стран Центральной Азии. Учёба в университете была доступна не только для мусульманских студентов, в него принимали людей иных

верований - христиан и иудеев. Возраст большинства студентов был от 13 до 30 лет [5].

Фатима не только финансировала строительство, но и постоянно поддерживала университет деньгами, благодаря чему обучение в нём было бесплатным. Прозвищем Фатимы было Умм аль-Банин – «Мать множества сыновей», хотя у неё не было собственных детей, но всех студентов Аль - Карауин можно было считать в каком-то смысле её детьми [6].

Фатима аль - Фихрия скончалась примерно через 20 лет после окончания строительства, примерно в 879 - 880 годах н.э. [7].

Сегодня университет Аль - Карауин одна из ведущих духовных и образовательных центров, старейший из существующих и постоянно действующих учебных заведений в мире. По мнению некоторых историков, этот университет возник раньше, чем Университет аз - Зайтуна (в Тунисе) - как считается, старейший из существующих высших учебных заведений в мире, основанный, по некоторым данным, в 8-м веке н.э. [8], и разумеется, университет Аль - Азхар в Каире, самый известный из существующих исламских учебных заведений [9].

При университете Аль - Карауин имелась библиотека, где хранились древние рукописи по теологии, праву, астрономии и грамматике, датированные ещё VII веком. Среди наиболее известных из них - это "Мукаддима" Ибн - Халдуна XIV века, Коран IX века, написанный куфической каллиграфией, и рукопись о школе исламской юриспруденции испанского юриста и философа Ибн Рушда. Сегодня здесь хранится более 4 тысяч книг [10].

Выпускники университета Аль-Карауин всегда славились своей востребованностью. Из его стен вышли учёные, философы и богословы, оказавшие большое влияние не только на развитие мусульманского сообщества, но и всей мировой культуры. Среди них Абу Имран аль - Фарси - один из основных теоретиков Малики - школы исламской юриспруденции, Лев Африканский - знаменитый арабский географ и путешественник, фламандский филолог и путешественник Николя Кленард, голландский востоковед и математик Яков ванн Гел, папа римский Сильвестер II изучал здесь математику. Поэт-мистик и философ Ибн аль - Араби учился здесь в XII веке [11].

В Средневековья Аль - Карауин стал мостом, по которому знания перетекали из исламского мира в Европу [12].

Согласно Книге рекордов Гиннеса и ЮНЕСКО, университет Аль - Карауин, который находится в старинном городе Фес, признан старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением [13].

Подводя итоги нужно сказать, что именно женщина мусульманка внесла огромный вклад в развитие мировой цивилизации, основав первый в мире университет Аль - Карауин, который до сих пор функционирует. Фатима и её сестра Марьям, которые остались наследницами огромных богатств, не стали употреблять их на собственные удовольствия - как сделали бы многие люди на их месте, они предпочли сделать нечто такое, что принесёт пользу не только им, но и другим людям, и не в материальном смысле, а в духовном плане. Обучавшиеся и читавшие лекции в университете студенты и ученые, деятели науки и искусства из самых разных уголков исламского мира, обменивались знаниями и несли свет просвещения, науки и культуры, как Востоку, так и Западу. В университете преподавали астрономию и географию, подняв на новый уровень старые возможности измерения расстояний и местоположения на земном шаре. Напомним, что астролябия стала одним из символов исламского наследия - точный научный инструмент и произведение высокого эстетического вкуса одновременно. Деятельность университета, в том числе, стала фундаментом для научных открытий Мирзо Улугбека и способствовала распространению его научных достижений.

Литература:

1. Фатима аль-Фихри - основательница первого в мире университета <https://islamosfera.ru>
2. Фатима аль-Фихри https://hmong.ru/wiki/Fatima_al-Fihri
3. Фатима аль-Фихри - основательница первого в мире университета <https://holy-matriarchy.livejournal.com/663816.html>
4. Маджлис 131. Фатима аль-Фихрийя – основательница первого в мире Университета <https://azan.ru/durus/read/madzhlis-131-fatima-al-fihriyuosnovatelnitsa-pervogo-v-mire-universiteta-3554>
5. Князев Е. История педагогики и образования. Россия, 2015.- С.133. <https://books.google.co.uz/books>
6. Пономарёва М. Фёдор и Алексей Басмановы. Пять веков без права голоса.
Настоящая история боярского рода Басмановых-Плещеевых // https://books.google.co.uzhttps://ru.wikibrief.org/wiki/Fatima_al-Fihri
7. Фатима аль-Фихри - Fatima al-Fihri https://ru.wikibrief.org/wiki/Fatima_alFihri
8. Университет «Аз-Зайтуна» <https://medinaschool.org/world/universitet-azzajtuna>
9. Университет аль-Азхар (Каир, Египет) <http://dkm.gov.uz/ru/universitet-alazhar-kair-egipet>

10. Публичные библиотеки: из исламского мира в Европу
<https://russiaislworld.ru/kultura/publicnye-biblioteki-iz-islamskogo-mira-v-evropu/>

11. Библиотека аль-Карауин в Фесе
<https://ledibibliotekar.livejournal.com/11942.html>

12. Аль-Карауин - один из старейших университетов
<http://dkm.gov.uz/uz/alkarauin-odin-iz-starejsih-universitetov>

13. Учёба в 10 Старейших Вузах Мира <https://www.hotcourses.ru/study-abroadinfo/choosing-a-university/studying-at-top-10-eldest-universities-in-the-world/?amp=true>

ШАХРИСАБЗ ТОПОНИМИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Замонов А.Т.

t.f.f.d.(PhD), professor.

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Tarix” bo‘limi mudiri.

Қадимги даврларда, хусусан, антик асрларда (мил. авв. IV – милодий II-IV асрлар) бугунги Қашқадарё воҳаси ҳудуди билан учта қадимий вилоят – Наутака ("янги жой" маъносида), Ксениппа ("жой", "ер" маъносида) ва Габаза ("тоғ ерлари") боғланади [1]. Сўнги йилларда олиб борилган археологик тадқиқотлар ва ёзма манбаларнинг уйғунлиги Наутака вилояти Зарафшон тизмасидан бошланиб, ҳозирги Китоб, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Ғузор ва Ўрадарё воҳаси ерларини ўз ичига олганлигини кўрсатади. Ксениппа Қарши ва унга туташ чўл ҳудудларини ўз ичига олган бўлиб, ҳозирги Қарши ва Косон оралиғидаги Ерқўрғон Ксениппанинг маркази бўлган. Қашқадарё воҳасидаги учинчи вилоят бўлган Габаза ҳозирги Деҳқонобод, Оқработ ва Темир дарвоза атрофидаги ерларни ўз ичига олган. Тарихчиларнинг тадқиқотлари натижасида бу вилоят қадимги Бохтар ва Суғд чегарасида бўлган [1].

Шаҳрисабз мана шу уч вилоятдан бири – Наутака ҳудудига кирган. Наутака ҳудуди кейинги асрларда Кеш номи билан атала бошлаган. Кеш топоними Қашқадарё гидроними билан боғлиқ ҳолда шаклланган. Марҳум академик А.Муҳаммаджонов (1928-2016)нинг таъкидлашича, “Қашқа” сўзи аслида “Кашкўх” (каш+кўх) шаклида ифодаланиб, гидроним (сув билан боғлиқ жой номи)ни эмас, балки ороним (тоғ номи билан боғлиқ)ни, яъни Каштоғи маъносини англатган. Каштоғидан бошланган сой дарёга айлангач, у “Кашкўхруд” (“руд” дарё маъносида) юзага келган. Аҳоли талаффузида “Кашкўхруд” шакли фонетик жиҳатдан ўзгариб, Кешкруд, Кешруд ва Қашқаруд каби шаклларда қўлланила бошлаган. Кейинги асрларда

гидронимнинг охириги бўғинидаги “руд” “дарё” сўзи билан алмаштирилиб, “Қашқадарё” ҳосил бўлган [2]. Араблар даврида Қашқруд Наҳр ул-Кассорин номи билан юритилган [3]. X асрда яшаган араб географи Ибн Хавқалнинг ёзишича, дарё Сиём тоғидан бош олган [3].

Шундай қилиб, Қашқадарё гидроними қадимда Сиём, сўнгра Қашқўх, яъни Кеш тоғидан бош олган дарё Қашқруд ёки Наҳр ул-Кассорин номлари билан юритилган. Мазкур гидроним кейинчалик дарёнинг юқори оқимидаги ҳудудларнинг Қаш, Кэш ёки Кеш деб юритила бошлашига сабаб бўлган. Қадимги Кеш шаҳри ҳозирги Китоб шаҳри ўрнида бўлган. X асрдан кейин шаҳар маркази аста-секин жануб томонга, Шаҳрисабз ўрнига кўча бошлаган [4].

Кеш воҳасига дарёнинг юқори оқимидаги ҳудудлар – бугунги Китоб, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Чироқчи ва Қамашининг бир қисми кирганлиги учун “юқори ҳудуд”, дарёнинг қуйи оқимидаги Қарши ва унинг атрофидаги собиқ чўл ҳудудлари эса “қуйи ҳудуд” деб ҳам ажратилган.

Юқоридаги маълумотлар йиғиндисидан келиб чиқиб, масаланинг асосий қисми бўлган Шаҳрисабз топонимига тўхталсак! Кешнинг маркази, яъни бугунги Шаҳрисабз ҳам ўрта асрларда Кеш деб юритилган. Бу шаҳарнинг Шаҳрисабз деб юритилиши Амир Темур ҳукмронлиги давридан, аниқроғи, XIV асрнинг 80-йилларидан бошланди.

Мўғуллар истилоси даврида шаҳар тарихи ёзма манбаларда деярли ёритилмаган. Амир Темур ва темурийлар даврида Шаҳрисабз улкан салтанатнинг йирик шаҳрига, барлос бекларининг ёзги қароргоҳига айлантирилган. Шаҳарда кенг кўламли қурилиш ва бунёдкорлик ишлари бошланган. Шаҳар атрофи мудофаа девори билан ўраб олинган [5]. Шунингдек, Амир Темур ўз ҳокимияти аввалида вафот этган пири Шамсиддин Кулолга, сўнгра, ўғиллари Жаҳонгир ва Умаршайх мирзоларга, отасига ва ўзига дахмалар қурдирган эди [6]. Шаҳрисабздаги кенг кўламли қурилишларнинг гувоҳи бўлган Испания элчиси Клавиҳо ўз кундалигида бу ерда кўплаб маҳобатли бинолар ва масжидлар борлигини ва қурилаётганлигини таъкидлайди. Хусусан, Оксаройнинг қурилиши ҳақида ёзар экан, "бу ерда йигирма йилдан буён усталар ишлагани, шу пайтда ҳам (элчи келган 1404 йилнинг 29 августида) саройда кўплаб ишчилар ишлаб тургани"нинг гувоҳи бўлган [7]. Шунингдек, шаҳарда яна кўплаб меъморий обидалар (Дор ут-тиловат мажмуаси, Кўк гумбаз масжиди ва бошқалар) қурилди [8]. Ўша пайтда Шаҳрисабзнинг 4 дарвозаси: Арк (шимол), Кунчиқар (шарқий), Кушхона (ғарбий), Термиз (жанубий) дарвозалари бўлган. Темурийлар даври муаррихи Шарафуддин Али Йаздий (XV аср) шаҳар тўғрисида қуйидагича ёзган эди: "Шаҳрисабз, уни туркийлар Кеш деб

атайдилар... Кешни ўша даврда "Қуббат ул-илм вал адаб" лақаби бўлуб турур. Баҳор вақти ул шаҳарнинг тому тоши кўм-кўк бўлур ва кўк кўрунғон жихатидин анга Шаҳрисабз от бўлуб турур" [9].

Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530) ҳам Амир Темур даврида Шаҳрисабзнинг янгича қиёфа касб эта боришини қуйидагича сифатлайди: "...Темурбекнинг туғилиб ўсган жойи Кеш бўлгани учун уни шаҳар ва пойтахт қилишга кўп саъй-ҳаракатлар қилди. Кешда юксак иморатлар бино қилди. Ўзига девонда бир улуғ пештоқ (айвон) ва яна ўнг ёнида ҳамда сўл ёнида вилоятлар беклари билан девон беклари маҳкамалари учун икки кичикроқ пештоқ қургандир. Яна арзга келган халойиқ учун бу девонхонанинг бурчак-бурчакларида кичик-кичик хоначалар бунёд этган. Бундай юксак иморатни оламда кам, деб айтадилар. Дейдиларки, бу Кисро тоқи[10]дан ҳам юксакроқдир. Яна Кешда мадраса ва мақбара тиклагандир. Жаҳонгир мирзо ва тағин баъзи авлодининг мақбаралари ўша ердадир. Кешнинг бош шаҳар бўлишга Самарқандчалик имконияти катта бўлмагани учун Темурбек охири пойтахт учун Самарқанднинг ўзини танлади" [11]. Шунингдек, Бобур Кеш кўрғони йириклиги жихатидан Самарқанд кўрғонидан кейин Мовароуннаҳрдаги иккинчи кўрғон эканлигини ҳам таъкидлаган эди [11, 29-б.].

Хуллас, Амир Темур ҳокимият тепасига келгач, Кеш вилоятининг маркази йирик бунёдкорлик майдонига айланди. Табиийки, бу катта маблағ, кўп миқдордаги малакали ишчи кучини талаб этар эди. Мазкур муаммо фақатгина маҳаллий уста-хунармандлар, меъморлар салоҳияти билан ҳал бўлмаслиги аниқ эди. Шунинг учун ҳам Темур бошқа ўлкалардан малакали уста-меъморларнинг катта-катта гуруҳини Шаҳрисабзга кўчира бошлаган. Эгалланган ҳудудлардан олинган ўлжа ва бойликлар мазкур шаҳарнинг янги қиёфа касб этиши учун молиялаштирилган эди. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, 1379 йил Хоразмга юриш қилган Амир Темур ғалабага эришгач, кўплаб машҳур кишиларни у ердан Мовароуннаҳр марказига кўчирган [12]. Темурийлар даврида яшаган муаррих Муиниддин Натанзий (XIV – XV аср боши)нинг ёзишича, Темур Кеш шаҳрини Хоразм намунасида янгича тарҳда қуриб, кўплаб хоразмликларни шу ерга жойлаштирган [13]. Айнан шу даврдан бошлаб Кешдаги бунёдкорлик ишлари янги поғонага кўтарилган. Амир Темурнинг сарой тарихчиси Низомиддин Шомий (XIV аср охири – XV аср боши) ҳам Хоразм юришидан кейин, 1380 йил баҳоридан "Кеш шаҳри қайта қурилишига олий фармон берилган"лигидан гувоҳлик беради [14]. Демак, юқоридаги маълумотлардан кўринадики, Кеш XIV асрнинг 80-йилларидан янгича қиёфа касб эта бошлаган ҳамда бунинг ортида маҳаллий аҳолидан ташқари, кўплаб кўчириб келтирилган уста-хунармандлар меҳнати ётар эди.

Энди Шаҳрисабз сўзининг маъносини таҳлил қилсак. Маълумки, кўплаб тарихий манбалар ва тадқиқотларда Шаҳрисабз – "яшил шаҳар" маъносини англатиши эслатилади. Қизиқ томони шундаки, Амир Темур ва дастлабки темурийлар даври муаррихлари (Низомиддин Шомий, Клавиҳо, Муиниддин Натанзий, Шарафутдин Али Йаздий, Ибн Арабшоҳ, Ҳофизу Абру, Фасиҳ Хавофий, Абдураззоқ Самарқандий ва ҳ.к.) Шаҳрисабз сўзининг маъноси ҳақида аниқ ҳеч қандай маълумот айтишмаган. Лекин кейинги давр муаррихлари, хусусан, биринчилардан бўлиб сулола вакили Заҳириддин Муҳаммад Бобур шаҳар номининг маъноси ҳақида "баҳорлар саҳроси, шаҳри, дала ва томи ям-яшил бўлгани учун Шаҳрисабз ҳам дейдилар" [15] деган жумлани келтиради [16]. Бу ерда Шаҳрисабз сўзи "яшил шаҳар" маъносини янглатади деган маъно яққол айтилмаган бўлса-да, шунга шаъма қилинган. Кейинги даврларда (XVII-XIX асрлар) яратилган асарларда Шаҳрисабз сўзи "яшил шаҳар" маъносини англатиши эслатилади. Шу боисдан кўплаб илмий, илмий-оммабоп ва назмий асарларда шаҳар номининг маъноси "яшил шаҳар" деган маълумот оммалашган.

Шаҳар номи икки мустақил сўз – шаҳар+сабз ўзакларидан ясалганлиги маълум. Бу сўзнинг биринчи қисми барчага маълум маънода келган бўлса, сўзнинг иккинчи қисмини ташкил қилган "сабз" атамасининг маъноси бир нечта маъноларда қўлланилади. "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"да "сабз" сўзи форсийда уч хил маънони англатиши келтирилган: 1) яшил; 2) ғўр, хом; 3) янги, ёш [17]. Сабз сўзи XVI аср манбаларида бунёдкор, қурувчи уста – банно маъноларини англатиши келтирилади. Жумладан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўзининг "Бобурнома" асарида шоир Камолиддин Биноий (1453-1512)га таъриф бера туриб, унинг отаси Устод Муҳаммад сабз, яъни банно – уста-бинокор бўлганлиги, шу боис Камолиддин ота касбидан келиб чиқиб ўзига "Биноий" тахаллусини танлаганини келтиради [18]. Ўша давр муаррихи Ғиёсиддин Хондамир ҳам Биноийнинг отаси устод Муҳаммад Шерали Сабз бўлганлигини, меъморлиги сабаб исмига "Сабз" сўзи қўшилганлигини қайд этади [19]. Марҳум академик Б.Аҳмедов (1924-2002) ҳам манбалар таҳлили асосида Биноийга таъриф берар экан, унинг отаси Муҳаммад Сабз меъмор бўлганлиги, Ҳиротдаги XV аср охиридаги кўплаб иншоотларнинг қурилишида раҳбарлик қилганлигини таъкидлайди [20].

Юқоридаги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Шаҳрисабз сўзи аксарият ҳолларда юқорида келтирганимиз, "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"даги "сабз" сўзига берилган биринчи изоҳ, яъни, "яшил" маъноси билан кенг оммалашган. Сабз сўзининг яшилликни, баҳорни англатиши билан боғлиқ маълумотлар классик адабиётда, назда ҳам жуда кўп қўлланилган. Шу жиҳатлардан "яшиллик" Шаҳрисабз топонимига ҳам татбиқ этилган бўлиши

мумкин. Мантиқан ёндашилса, баҳор ойларида барча шаҳарлар ўзида яшилликни мужассам этиб, у биргина шаҳарга хос хусусият бўлиб қолмайди.

Шаҳрисабз деган ном манбаларда XIV асрнинг 80-йилларидан, шаҳарнинг мутлақо янгича қиёфа касб этиб, кенг кўламли бунёдкорлик майдонига айланган даврдан тилга олина бошлаган. "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"да келтирилган "сабз" сўзининг учинчи изоҳи – "янги", "ёш" маънолари мазкур шаҳарнинг айнан XIV аср 80-йилларидан кейинги ҳолатига анча мос келади. Чунки юқорида, темурийлар даврида ёзилган бир қатор муаррихлар (Шомий, Натанзий, Али Йаздий, Хавофий) асарларида Кеш вилоятининг марказига кўплаб курувчилар, уста-ҳунармандларнинг кўчирилганлигига оид фактларнинг келтирилганлиги, шунингдек, шоир Биноийнинг отасига берилган "сабз" сифатининг "бинокор" маъносини англатиши билан боғлиқ маълумотлар Шаҳрисабз топонимининг "бунёдкорлик шаҳри", "бунёд бўлаётган шаҳар", "янги шаҳар" маъноларини англатиши ўқувчини тарихий ва мантикий ҳақиқатга етаклайди.

Адабиётлар:

1. Сагдуллаев А.С. Қашқадарё тарихи ҳақида умумий маълумотлар. // Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Т.: Шарқ, 1998. – 10 б.
2. Муҳаммаджонов А. Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси. – Т.: Ўзбекистон, 2015. – 122 б.
3. Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ул-ард. / Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолиддин. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2011. – 66 б.
4. Истахрий. Китаб ал-масалик вал-мамалик (Хуросон ва Мовароуннахр). Араб тилидан таржима, тадқиқот, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Р.Т.Худайбергенов. – Т.: Фан, 2019. – 254 б.
5. Бўриев О. Ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси. – Т.: Mumtoz so‘z, 2017. – 179 б.
6. Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 320 б.
7. Руи Гонсалес де Клавихо. Амир Темур Испания элчиси наздида. / Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи А.Саидов. Таржимон У.Жўраев. – Т.: Zamin nashr, 2019. – 111 б.
8. Султонов Х., Хушвақтов Н., Эшов Б. Амир Темур ва темурийлар даврида Шаҳрисабз марказий шаҳар сифатида. // Қадимги Кеш-Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Т.: Шарқ, 1998. – 94-96 б.
9. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. / Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари: Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков. – Т.: Шарқ, 1997. – 88 б.

10. Юксаклиги билан машхур бўлган қадимий ва афсонавий бино. У Эрон шоҳи Куруш (Кир II)нинг саройи бўлган.
11. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 58 б.
12. Фасиҳ Аҳмад Хавофий. Мужмали Фасиҳий. / Форс тилидан таржима, кириш, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Д.Ю.Юсупова. – Т.: Фан, 2018. – 133 б.
13. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. / Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғулом Каримий. – Т.: Ўзбекистон, 2011. – 123 б.
14. Низомиддин Шомий. Зафарнома. / Таржимон Ю.Ҳакижонов. Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Т.: Фан, 2019. – 109 б.
15. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 58 б.
16. Афтидан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур Шарафуддин Али Йаздий маълумотларига асосланган ва шунга суянган.
17. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2007. – 409 б.
18. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 139 б.
19. Ғиёсиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар (тўлик вариантда) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифи Ж.Ҳазраткулов, И.Бекжонов. – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 1094 б.
20. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Т.: Ўқитувчи, 2001. – 200 б.

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА В КЫРГЫЗСТАНЕ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ

Смадияров С.А.

к.и.н., доцент

факультета истории и социальных работ ОшГУ.

Осмонов С.Ж.

к.и.н., доцент, заведующий кафедры истории ОшГПУ.

Эпоха Амира Темура значительно изменила этнополитическую ситуацию в Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане. Можно сказать, что он оставил заметный след в истории кыргызов и Кыргызстана. Об этом

свидетельствуют топонимы, народные легенды, письменные и другие источники. Политическое и военное возвышение Амира Темура тесно связано с его успешными военными походами. В XIV в. восточным соседом государства Темура был Моголистан, куда входила и территория Кыргызстана. Кочевое государство Моголистан было образовано в 1348 году отторченными монгольскими племенами (их местные народы называли «моголами»)[1, С.44-45.]. Отсюда и произошло название государства - Моголистан. Темуру необходимо было покорить Моголистан для обеспечения безопасности восточных границ своего государства.

В целом в течение 20 лет с 1370 по 1390 годы Амир Темура совершил больше десяти больших и малых походов на территорию Моголистана, окончательно разбив армию Камар ад-Дина и Анка-тюра в 1390 году. О результате этого похода автор труда «Аноним Искандара» Му'ин ад-Дин Натанзи писал: "... и весь могольский иль и улус совершенно исчез и прекратил (свое) существование..."[2, С.126.]. Здесь темуридский историограф преувеличил результаты похода. В действительности ни Темуру, ни его потомкам полностью подчинить Моголистан так и не удалось, сохранились и население, и его государственная организация[3, С.64-65.]. Но все же, походы Темура принесли населению Моголистана большие бедствия. Так, в результате таких походов, могущественные племена моголов (монголов), такие как *дуглат*, *чорос*, *канглы*, *булгачы* и др. лишились основной материально-экономической базы для продолжения завоевательных походов, и самое главное, военной силы – людей и лошадей. Многие племена переселились на Алтай. А Центральный Тенир – Тоо (Тянь – Шань), регион Иссык-Куля, долина р. Или обезлюдели [4, С.422-423.].

Кочевавшие в восточной части Моголистана, Алтае и Джунгарии кыргызские племена постепенно переселились на покинутые земли, покорили и ассимилировали раздробленные остатки могольских племен, уцелевших от регулярных рейдов Амира Темура (сейчас в составе кыргызского народа есть крупное племя *моголдор* или *монолдор*). В результате этих исторических процессов в конце XV – начале XVI вв. здесь, на территории современного Кыргызстана завершился процесс формирования кыргызской народности. Т.о., можно констатировать, что походы Амира Темура сыграли определенную роль в этногенезе кыргызов.

Преследуя моголистанского хана Камар ад-Дина, Темура со своими войсками 5 раз прошел через территорию Кыргызстана. Его маршруты легли через Талас, Токмак, по верхнему течению реки Чу, Нарын (Кочкор и долина Ат-Баши). Дважды прошел через древний город Узгенд, дважды через иссыккульскую котловину.

Память об Амуре Темуре и его военных походах сохранилась в преданиях кыргызского народа. Так, два каменных кургана, возвышающихся на перевале Санташ (восточная часть Иссык-Кульской котловины), народная молва до сих пор связывает с именем Амира Темура. По преданию, во время похода на Китай войско Темура прошло именно через Санташ (скорее всего, это был один из походов, когда Темур по следам Камар ад-Дина шел на Алтай). Прежде чем пойти через перевал полководец повелел каждому воину взять камень и бросить его в указанное место. Образовался огромный каменный курган. Возвращаясь из похода, Темур вновь приказал воинам взять по камню и бросить его в другое место. Образовался новый курган, но он был уже намного меньше первого. Опечалился эмир, увидев, сколько воинов полегло в битвах. Со временем это место народ стал называть *Санташ (камни счета)* [6.].

Ещё один топоним, связанный с именем Темура – село *Тотия*. Оно расположено на юге Кыргызстана, недалеко от города Джалал-Абада (административный центр Джалал-Абадской области). Народное предание связывает этот топоним с именем наложницы (жены?) Амира Темура – красавицы Тотия. По преданию, Амир Темур в одном из своих походов на Моголистан вез с собой свою наложницу (по преданию она была китайкой). Но она по дороге заболела какой-то непонятной кожной болезнью. Когда проходили через эту местность (Кугартская долина), Темур узнал от своих помощников о существовании здесь лечебного источника, исцеляющего кожные болезни. Действительно, здесь был такой источник, ныне это Аюб-Булак знаменитого Джалал-Абадского курорта. И полководец решил оставить ее тут на лечение, конечно не одну, а с охраной, служанками, а сам дальше продолжил путь. К сожалению, Тотия не могла вылечиться от болезни и умерла. Она была похоронена здесь. Охранники и служанки, оставшиеся с ней, недалеко от ее могилы образовали небольшой кишлак. Впоследствии народ стал называть его *Тотия*. Сейчас в этом селении есть небольшой земляной курган. Он образовался на месте могилы наложницы Амира Темура Тотии и называется “*Тотия дөбө*” (холм Тотии)[7.].

В Алабукинском районе Джалал-Абадской области, на границе с Узбекистаном, около села Гулистан, у слиянии рек Падыша-Ата и Чанач-Сай, на территории около десяти гектаров расположен историко-архитектурный комплекс Сафед-Булан, основную часть которого занимает кладбище с тысячелетней историей. По легенде, здесь погибли 2772 арабских воина, которые пришли распространять ислам. Они были обезглавлены во время пятничного намаза местными тюрко-язычными племенами, их тела так и оставили в мечети, а местным жителям под страхом смерти запретили их

хоронить. Однако Булан, 12 летняя чернокожая (негритянка) служанка Шах-Джарира - предводителя арабов, в поисках своего хозяина собрала головы всех погибших, омыла их и похоронила. Позже, на этом месте была построена мечеть, которая носит название «Кыргын мечеть». Как гласит легенда, от пережитого ужаса девушка поседела, кожа ее сделалась совсем белой. Поэтому ее и прозвали Сафед-Булан, что переводится как «Белая Булан». Когда она умерла, ее похоронили в этом кладбище. С тех пор это место называется – Сафед-Булан. Оказалось, что ее хозяин остался жив, и спустя многие годы сюда вернулся его сын Шах-Фазиль и правил здесь 16 лет. А местные жители все же приняли ислам. Когда умер Шах-Фазиль по его просьбе его похоронили рядом с могилой Сафед-Булана. В память о них на их могилах были построены мавзолеи – «Шах-Фазиль» и «Сафед-Булан». Время их построения относится к XI в., т.е. к эпохе Караханидов. Сафед-Булан – сейчас историко-архитектурный комплекс под таким же названием, и считается священным местом для мусульман. В средние века в этом кладбище хоронили знаменитых личностей. Здесь похоронен отец темурида Захириддина Мухаммада Бабура – Умар-шейх (1456-1494гг.)[5.].

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области есть красивое джайлоо (малая летовка) под названием Кологон (Гөлөгөн). Народная легенда происхождения топонима связывает со словом – *гураган*. Всем известно что, Амир Темур носил титул гураган. По легенде, во время одного из походов Амир Темур Гураган со своей армией остановился на короткий отдых в этой красивой местности. После, местные жители это место стали называть “местом, где отдыхал Амир Темур Гураган”, а потом, просто сокращенно – Гураган, а по кыргызски Кологон (Гөлөгөн)[8.].

Недалеко от города Ош, в горной местности есть аил - Коджакелен (кырг. Кожокелен). Народная молва связывает происхождение топонима с именем полководца З. Бабура, якобы погибшего во время сражения с врагом и похороненного в этой местности[9.].

Таким образом, на сегодняшний день на территории Кыргызстана существуют топонимы, происхождение которых народные легенды связывают с именем Амира Темура и Темуридов. Эти легенды возникли не на пустом месте, и имеют историческую основу, отражающую события темуровской эпохи, т.е. военные походы Темура на Моголистан (Кыргызстан). Этот вопрос и в дальнейшем необходимо изучать и исследовать.

Литература:

1. Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. – Бишкек, 1995.

2. “Аноним Искандара”// Материалы по истории киргизов и Киргизии. – Вып1. – Москва, 1973.
3. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV – нач. XVI вв. – Алма-Ата, 1977.
4. Джуманалиев Т. Очерки политической истории кочевников При Тяньшанья с древности до конца XVII века. – Бишкек, 2007.
5. Кененсариев Т. Сафед-Булан Кыргызстандагы исламдын таралышындагы алгачкы борбор. // https:kghistory.akipress.org/unews/un_post:784
6. <https://govori.tv/longreads/karkyrasantash/karkyrasantash.html>
7. Полевые материалы автора(ПМА), Авазов Абдыманап, г. Джалал-Абад, педагог, 1949 г.р.
8. Полевые материалы автора (ПМА), Сулайманов Эртабылды. г. Жалал-Абад (родился в Ноокенском районе, село Шайдан, этнограф., профессор. 1949 г.р.
9. Полевые материалы автора (ПМА), Тойчиев Рахман, г.Ош, врач, 1949 г.р.

ИСТОРИЯ НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ

Мухамеджанова В.А.

к.и.н., доцент

Университета науки и технологий

Наука имеет свою историю, без которой было бы невозможно глубоко понять изменения, происходящие в наших современных обществах. Это особенно актуально на заре XXI века, где были заново открыты многие, неизвестные ранее страницы истории, вскрыты целые пласты исторического прошлого. Среди них большую актуальность имеет исследование жизни и творческого пути людей, оставивших своей деятельностью глубокий след в истории. В качестве общей хронологической точки отсчета, народы Востока со своей оригинальной культурой и идеологией создали ситуацию, которая позволила закрепить исламизацию духовного мира и привести к распространению не только религиозных представлений, но и научно-технической культуры высокого уровня. Следует признать, что история никогда не пишется раз и навсегда, и источники могут быть неоднозначными или противоречивыми, а самый объективный историк не может обойтись без выдвижения гипотезы. Различные культуры, особенности которых являются

важнейшими компонентами идентичности различных человеческих обществ, не являются, однако, замкнутыми образованиями, потому что между ними всегда существует коммуникация, мирная или нет, ведущая к заимствованиям и обменов.

История средневековья, которая на протяжении последующих столетий и вплоть до сегодняшнего дня постепенно и все больше затрагивало значительную, даже большую часть народов Земли, состояла не только из войн, но и мирной истории общественных отношений, развитие экономики и культуры. Самый талантливый полководец, гениальный военачальник, градостроитель Амир Тему́р (1336–1405), совершив одно из самых важных исторических событий, создавший одно из мощнейших азиатских государств средневековья - империю Темуридов с высокой культурой и архитектурой, личность, положивший основу для Восточного Ренессанса в Средней Азии в XIV-XV вв. Многочисленные миниатюры, написанные в Иране и Индии, давали историкам лишь приблизительное представление о Темуре и его заслугах перед отечеством, поскольку были написаны по легендам, без наблюдения модели. По описанию арабского писателя и историка Ибн Арабшаха в «Чудесах судьбы истории Темура», публикуемой в 1884 г., напишет, что Самарканд являлся местом скопления учёных и местом оседания талантливых людей. Тему́р был, безусловно, одной из тех личностей, вокруг которой сложилось много тайн, историй и легенд. «Высок, с широкими плечами и длинными ногами, с высоким лбом и блеском во взгляде, заботился о взрослых и детях, занимался делами богатых и бедных. Амир Тему́р был очень внимателен и уважил сейидов, владельцев чудес святых (авлиё), поднял авторитет учёным и их поклонников, раскрыл для них свои щедрости, возвеличил их достоинство». [1-212]. Обоснование ученым своих мыслей о личности и грамотности, знатоке восточных источников - Амире Темуре, напишет и арабский философ, историк, социальный мыслитель, писавший под именем Ибн Халдун. «Научные знания Амира Темура в области истории, географии, юриспруденции (знании фикх) были очень значимыми, спорящимися, требующих доказательств его мыслей, твердо стоящим на своем мнении». По мнению историка, мало кто мог с ним поспорить в этом. Это был действительно выдающийся полководец, время правления которого прошло в жестоких войнах и усиление его роли среди европейских государств. Период его правления называли веком расцветом искусства и культуры. Все это позволяет думать, что средневековый Мавераннахр имел великого полководца, при котором немало выдающихся ученых, архитекторов и деятелей искусства, интерес к которым и сегодня занимает особое место в мировой истории. Примеры тому: - в духовной сфере это распространение

религий с универсальным призванием, в интеллектуальной - распространение особой восточной письменности, в архитектуре - передача особого восточного стиля, научные изобретения распространились по всему миру.

В «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Тимура», в 1403-1406 гг. Руи Гонсалес де Клавихо, дает ценные сведения о внешности правителя, а также ряда исторических деятелей того времени об империи Темуридов [2-20]. Значит, имеются все научные основания, чтобы без всякого сомнения, называть Амира Темура султаном Турана. Среди памятников этого рода в руки исследователя попадает колоссальный иллюстрированный свод законов «Уложения», созданный по замыслу и при участии Амира Темура. Прекрасный изобразительный материал по многим сторонам руководства обширной страной, в том числе и жизненно важным нормам поведения правителей и армии. Трудно не заметить, что в средневековых «Уложениях», описанных в летописях, отличительной чертой микроклимата были доброта, внимание, забота о воинах. Между тем понятие «доброта», «забота о воинах» служило тем самым орудием воспитания и законопослушания, где в целом картина жизни отнюдь не столь безрадостна, сколь быт был с деспотической властью правителя. Все эти устои формировались и складывались под влиянием многих условий и факторов. К настоящему времени многие письменные источники средневековья, посвященные Амиру Темуру, переведены на европейские языки. В библиографию исследований периода Амира Темура и Темуридов, опубликованную в начале 1996 г. в Париже, вошло более 450 произведений [3-28]. К историческому произведению «Зафарнаме», написанное Шарафуддином Али Язди после смерти Амира Темура, создана и факсимильная копия. Созданы факсимильные копии и к редким рукописям, «Диван Хусейна Байкара», «Мираджнаме», «Равзатус-Сафо», «Книга неподвижных звезд» [4]. На миниатюре Бекзода «Строительство мечети», которая была написана к произведению «Зафарнаме», Навои в образе Амира Темура наблюдает за строительством. Этот портрет, написанный при жизни Навои в Герате, сейчас находится в Метрополитен музее в Нью-Йорке. Во Франции созданы десятки исторических, художественных и научных трудов об основателе Амуре Темуре и его роли в мировой истории. Книга о жизненном пути Амира Темура начинается с истории Самарканда, его рождении и до конца жизни. опубликованный в 1980 году издательством «Пайо» в Париже, и несколько раз переиздавалась.

Свой вклад во взаимопонимание Востока и Запада внес Мирза Улугбек ученый-астроном средневековья. Исследования астрономической школы Улугбека оказали сильное влияние на развитие точных наук на Западе и

Востоке, в Индии и Китае. Заслуженный профессор Женевского университета Мишель Майор, ученый с мировым именем, которого называют «первооткрывателем первого внесолнечного мира», «охотником за звездами», в своем письме адресованное Мирза Улугбеку «принцу астрономии» напишет: «... Как прекрасна иллюстрация созвездия Пегаса, сделанная в Самарканде в годы твоего правления! ...где находится 51 небесное тело... Сквозь века мы храним память о тебе: великом коллеге, который страстно любил исследовать небо. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой и рассказать, как далеко мы продвинулись с тех пор, когда ты творил. Тебе, Улугбек, и твоему вкладу в наши знания о небе, я выражаю свое восхищение». В художественной галерее Фрир в Вашингтоне хранится портрет, изображающий Мирза Улугбека при жизни, где в верхней части картины можно увидеть надпись: «Величайший султан Улугбек Кураган, да сделает Бог его царствование вечным». В 2022 году Самаркандский международный технологический университет (СМТУ / SIUT) - при участии Академии наук Узбекистана и поддержке группы компаний Eriell-подготовил и выпустил раритетное издание астрономического труда «Зидж Улугбека» на узбекском, русском, английском и китайском языках. Мог ли великий учёный XV века, внук Амира Темура Улугбека (1394-1449), когда-либо предсказать, что его многочисленные труды и исследования окажут существенное влияние на развитие науки в мире на протяжении веков? Первый звездный каталог в истории астрономии был составлен великим древним астрономом Гиппархом, жившим во II веке до нашей эры. Его каталог содержал координаты примерно тысячи звезд. Сто пятьдесят лет спустя Улугбек изучил и создал каталог, который содержал почти полностью те же звезды, что и у Птолемея, но их координаты были указаны с величайшей точностью. Фактически Улугбек был вторым астрономом (после Гиппарха), составившим фундаментальный каталог звезд (на основе собственных наблюдений). Эти каталоги имеют большую ценность для науки и дают представление о расположении звезд в разные эпохи и предоставляют нам информацию об их движении. Европейские астрономы смогли узнать об этой работе только в 1648 году, после ее частичной публикации, что стало возможным благодаря Джону Гривзу (1602-1652), профессору астрономии Оксфордского университета. Позднее выдержки из каталога неоднократно публиковались в Англии [5]. Другой «звездный каталог», изданный польским астрономом Иоганном Гевелием, содержал уникальный эскиз, изображающий символическую встречу величайших астрономов мира разных эпох и стран. Их показали сидящими за столом по обе стороны от музы астрономии Урании, и Улугбек был одним из них. Спустя 17 лет после первой публикации в Оксфорде библиотекарь Бодлианской библиотеки, востоковед и английский

придворный переводчик Томас Хайд (1636—1703) подготовил и опубликовал в 1665 году на персидском и латинском языках новое издание каталога Самарканда под названием «*Tabulae longitudinum et latitudinum stellarum fixarum*» («Таблицы долготы и широты звездного неба»). В 1830 году немецкий астроном и картограф Иоганн Генрих фон Медлер в своей лунной карте назвал один из кратеров в честь Улугбека. Наиболее подробный анализ звездного каталога Улугбека, основанный на изучении 8 рукописей, хранившихся в библиотеках Великобритании, был опубликован в США в 1917 году Э. Б. Кноблем под названием «*Ulugh Beg's Catalogue of Stars. Revised from all Persian Manuscripts Existing in Great Britain*» («Каталог звезд Улугбека») [6].

В силу особенностей развития культуры в целом, истории Ренессанса и Средних веков, труды зарубежных авторов направлены на более детальное исследование каких – либо аспектов повседневной жизни. Изменения наблюдались в бытовой культуре, повседневной жизни людей. Важнейшая заслуга эпохи Возрождения заключалась в том, что здесь впервые раскрыт внутренний мир человека во всей его полноте. Эпоха была грандиозна не только по объему и продолжительности, но и по своему глубокому значению, ибо она охватила всю цивилизованную Европу.

Литература:

1. Ибн Арабшах. «Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур». «Чудеса судьбы истории Темура» Ташкент. Институт истории народов Средней Азии имени Махпират. 2007

2. Clavijo R.G, Embassy to Tamerlane. 1403—1406. Introduction and comment, by G. Le Strange. L., 1928.

3. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М. Наука. 1990

4. Embajada a Tamorlan. Estudio y edicion de un manuscrite del siglo XV par F. Lopez Estrada. Madrid, 1943.

5. Мишэль Майор (фр. Michel Mayor; род. 12 января 1942, Лозанна, Швейцария) — швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы (кафедра астрономии). Является сообладателем международной премии им. В. А. Амбарцумяна 2010 года. Лауреат премии Вольфа по физике (2017) и Нобелевской премии по физике (2019, совместно с Дидье Кело и Джеймсом Пиблсом). Иностраннный член Французской академии наук (2002), Национальной академии наук США (2010).

6. Хауз Дерек, «Гринвичский список обсерваторий: мировой список инструментов и часов астрономических обсерваторий с 1670 по 1850 год,

список поправок № 1», Journal for the History of Astronomy , vol. XXV, 1994, с. 207-218.

АМИР ТЕМУРНИНГ ВАТАНИМИЗ ТАРИХИДАГИ ЎРНИ

Нурқулова Р.Р.

доцент, Жиззах давлат педагогика университети

Шаропов С.

магистр, Жиззах давлат педагогика университети

Ватан ва халқ тарихида шундай буюк сиймолар бўладики, улар ўзининг даҳо қобилияти, элу юртига бўлган буюк муҳаббати, шижоати ва садоқати билан янги даврнинг яратувчиси, асосчиси сифатида майдонга чиқади. Амир Темур Ватанимиз тарихида ана шундай буюк сиймо ҳисобланади. Соҳибқирон марказлашган давлат ва буюк салтанат барпо этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам амалий, ҳам назарий мерос қолдириб, илму фан, маданият, бунёдкорлик, дин ва маънавият ривожига йўл очди.

Мустақиллик туфайли Амир Темур сиймоси Ватан ва миллат тимсолига айланди. Бугунги кунда Амир Темур сиймоси ёшларимизни ватанпарварлик руҳида, мард, довюрак, жасур, замон талабларига жавоб бераоладиган ва шижоатли қилиб тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев ёзганларидек, “Агар ҳар бир халқ, ҳар бир давлат мустақил бўлмаса, бошқалар унинг нафақат деҳқонини, нафақат ишчисини, ҳаттоки шоиру олимини ҳам, давлат арбобини ҳам истаганча таҳқирлаши мумкин экан”[1. – 344 б.].

XIV асрнинг 60-йилларида муғулларнинг Чиғатой улусида бир ярим асрлик ҳукмронлиги давом этаётган эди. Юртда парокандалик бўлиб, кичик ҳокимликларгша бўлиниб кетган, бошбошдоқлик жараёни кучайган эди. Кичик ҳокимликлар ўртасида ўзаро низо ва урушлар авж олган эди. Мамлакатдаги бундай вазият халқ оммасининг аҳволини янада оғирлаштирган эди. Халқ ва мамлакат бундай аҳволдан қутқарадиган халоскор ва етакчига муштоқ эди. Ана шундай вазиятда ёш Темурбек Мовароуннахрнинг сиёсий кураш майдонига кириб келди ва ўз олдига “Миллатнинг дардларига дармон бўлиш” мақсадини қўйди.

Амир Темур ўзининг бутун кучини, аввало, юртни муғуллар асоратидан озод қилиш, феодал тарқоқлик, ўзаро низо ва урушларга барҳам бериб, Мовароуннахрда марказлашган давлат барпо қилишга қаратди. Амир Темурнинг асосий рақиби Балх амири хасадгуй Ҳусайн бўлиб, у доимо Темурга ғаразгуйлик қилиб, панд беришдан қайтмайди. Шу боис, Темурбек

1370 йилнинг баҳорида Балхга юриш қилиб, амир Ҳусайнни тор-мор келтирди. Амир Темурга хос бўлган юксак инсоний фазилатлардан бири, унинг кечиримлилиги эди. Амир Темур даври тарихчиси Ш.А.Яздий ўзининг “Зафарнома” асарида шундай ёзади: Соҳибқирон амирларига қараб: “Мен унинг қонидан кечганман ва ундан интиқом олиш тарихига чизик тортганман”-деб жавоб беради[6, – 313 б.].

Ҳазрат Соҳибқирон эса Кайхусравга таскин бериб, “Сен бу даъводан воз кечгил, сенинг биродарингнинг қони шундоқ ҳам уни тинч қўймайди”-деди[6, – 314 б.].

Шунга қарамай, шариат ҳукми бўйича акасининг хунини амир Ҳусайндан олиб, уни ўлдиради. Шу тариқа, Амир Темур ўзининг асосий рақибидан қутилди.

Балх шаҳрида Амир Темур амирлар ва қўшин қўмондонлари томонидан Мовароуннахрнинг улуғ амири деб эълон қилинди.

Амир Темур “Зафарнома” асарида айtilганидек, “Даштининг фозиллигидан, боғларининг таровати, иморатларининг яхшилиги, сувларининг ровонлиги шуҳратидан, бошқа диёрлардан хижил қиладиган ва турли шаҳар ва ўлкаларнинг рашкини келтирадиган ул муборак шаҳарни давлат байроғининг марказига айлантириб, пойтахт қилди. У шаҳар кўрғонининг қалъасини қуришга, олий иморатлар ва тиллакори қасрлар барпо этишга фармон берди” [6, – 127 б.].

Амир Темур даврида “Самарқанднинг шуҳрати Мисрни ортда қолдирди” [6, – 128 б.].

Амир Темур даври тарихчиси Ибн Арабшоҳ ҳам ўзининг “Амир Темур тарихи” асарида Соҳибқироннинг ўз пойтахтига ҳамда унинг атрофларига алоҳида эътибор берганини таъкидлаб, “Темур Самарқанднинг атрофлари ва этакларида бир неча қасабалар бунёд қилиб, уларни шаҳарлар келинчаклари бўлган Миср (Коҳира), Дамашқ, Бағдод, Султония, Шероз каби азим ва марказий шаҳарлар номи билан атади”[4, – 82 б.]. Соҳибқироннинг Самарқанд атрофидаги қишлоқларга машҳур шаҳарлар номини беришида катта маъно ва мазмун бор эди.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, “Амир Темур Самарқандни ўзининг буюк салтанатига пойтахт қилиб, уни жаҳондаги энг қудратли ва обод шаҳарлардан бирига айлантирди”[1, – 177 б.].

Амир Темур Улуғ амирлик мақомига эришгач, ўз олдида қўйган буюк мақсадини кучли марказлашган давлат барпо қилиш ниятини амалга ошира бошлади.

Соҳибқирон ўзининг бир неча йиллар олиб борган ҳарбий юришлари, дипломатик маҳорати, усталик билан қўллаган тадбирлари туфайли, мамлакат ҳудудларини муғуллар назоратидан озод этиб, сиёсий тарқоқлик, парокандалик, ўзаро низоларга барҳам бериб, ягона марказлашган давлатга асос солди ва бу давлатни ақл-заковат ва ҳуқуқий асос билан идора қила бошлади. Унинг “давлат ишларинининг тўққиз улушини кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улушини қилич билан амалга оширдим” деган сўзлари бунинг яққол далилидир. Умрининг мазмунини Ватан ва миллатнинг дардларига дармон бўлишга бағишлади[7, – 15 б.].

Шунинг билан бирга Соҳибқирон XIV асрнинг 80-йилларидан бошлаб кўплаб ҳарбий юришлар олиб борди. Амир Темур улкан салтанатга асос солди.

У ўзининг жаҳонгирлик юришлари натижасида ишғол қилган, қўлга киритган юртларни, айрим-айрим ҳудудларни ўз фарзандлари ва набираларига суюрғон мулк қилиб берди, бироқ ўз салтанатининг юраги, она юрти Мовароуннаҳрни ҳеч кимга мулк қилиб бермади. Шундан ҳам кўринадики, Соҳибқирон Ватаннинг муқаддаслиги, ягоналиги, бутунлигини ҳар нарсадан устун қўйди. У Мовароуннаҳрнинг яхлитлиги ва бутунлигини кўз қорачиғидек асради. Бу унинг она юртга садоқатидан ва ҳақиқий ватанпарварлигидан далолат эди.

Шу ўринда таъкидлашимиз жоизки, бирорта Европа давлатлари ўз Конституцияларига эга бўлмаган даврда, бизнинг буюк аждодимиз Соҳибқирон эса ўз давлатини “Тузуклар”и асосида бошқарган.

Бу ҳақда Амир Темур “Тузуклар”да: “одам Атодан Хотам ул анбиёгача, улардан ҳозирги дамгача ўтган султонларнинг қонунларини ва туриш-турмушларини донолардан сўраб суриштирдим. Ҳар қайсиларининг йўл-йўриқлари, туриш-турмушлари, қилиш-қилмишлари, айтган гапларини хотирамда сақладим ва яхши ахлоқлари, маъқул сифатларидан намуна олиб, унга амал қилдим”- деб ёзади[7, – 55 б.].

Демакки, Соҳибқирон давлатчилигимиз тарихини, ўзигача бўлган давлатлар ҳукмдорларининг давлат бошқарувини пухта ўрганган ҳолда, ўзининг ўзига хос услублари, йўл йўриқлари, қонун-қоидаларини яратди.

Амир Темурнинг миллий давлатчилигимиз тарихидаги буюк хизмати шундаки, у ўзигача шаклланган ўзбек давлатчилигининг 8 та асосларига изчил амал қилиш билан бирга, уларни мазмунан бойитишга ҳисса қўшди. Амир дунё тарихида биринчи бўлиб, жамият ижтимоий таркибини 12 табақага ажратиб, уларнинг ҳар бирининг алоҳида мавқеи, манфаатларини, шунга мувофиқ келадиган давлат ва жамиятнинг ўзаро муносабатларини ҳам белгилаб берди.

Соҳибқирон ўзининг давлат бошқарувида вазирлар танлашга катта эътибор беради. Бу ҳақда: “Амр қилдимки, деб ёзади Соҳибқирон “Тузуқларда”, вазирлар ушбу тўрт сифатга эга бўлган кишилардан бўлишлари лозим, биринчиси-асиллик, тоза наслик, иккинчиси – ақл фаросатлилик, учинчиси – сипоҳу раият аҳволдан хабардорлик, уларга нисбатан хушмуомалада бўлишлик, тўртинчиси-сабр чидамлилик ва тинчликсеварлик”[7, – 75 б.].

Кўринадики, бу фазилатлар инсонпарварлик, одамийлик билан нақадар боғлиқ. Бу фазилатларни бирма-бир кўриб чиқар эканмиз, буюк ҳукмдорнинг кадрлар масаласига ниҳоятда эътибор берганини кўрамиз.

Амир Темур давлатида махсус арзбеги лавозимининг таъсис этилиши, Соҳибқироннинг ўзининг улкан салтанатида оддий халқнинг арздоди ва шикоятларига жиддий эътибор қаратганлигидан далолат беради.

Соҳибқирон “Тузуқлар”ида бу ҳақда: “Ҳукм қилдимки, бир кишини арзбеги қилиб тайинласинлар. У сичоқ, раият ва арздор қилиб ҳузуримга келувчиларнинг аҳволини, мамлакатнинг обод-харобалигини, муҳим ишлардан қай бири битган битмаганлигини менинг арзимга етказиб турсин”- деб ёзади[7, – 77 б.].

Амир Темур давлатининг яна бир ибратли томонларидан бири, ўз даврида бирор мамлакатда бўлмаган, тарихда камдан-кам учрайдиган лавозим “Адолат амири” лавозимининг таъсис этилишидир. Адолат амири ҳар эл, ҳар шаҳарда сичоқ билан раият ўртасидаги келиб чиқадиган низоли масалаларни тинч йўл билан ҳал қилиш чораларини кўрган.

Шунингдек, Амир Темур ўз даврининг бошқа ҳукмдорларидан фарқ қилиб, ўзини назорат қилиш учун икки кишини шахсий назоратчи қилиб тайинлаган. Уларга икки ўртада бўладиган суҳбатларда ҳам қатнашиш ҳуқуқи берилган. Соҳибқироннинг улкан салтанатида адолат мезонига, қонун устиворлигига қаттиқ амал қилинган.

Мамлакатда ноҳақлик, адолатсизликка қарши муросасиз кураш олиб борилган. Нафси ёмон, бузук, ахлоқсиз одамлар мамлакатдан ҳайдаб чиқарилган. Ҳар бир ҳудуд амалдоридан ўғрилик ва қароқчиликка қарши курашда шахсан жавобгар эканлиги қоида тариқасида белгилаб берилган. Шу тариқа, салтанатда жинойтчиликдек иллатнинг илдиз отишга йўл қўйилмаган.

Соҳибқирон салтанатининг барча ҳудудларида гадоликни йўқ қилишга муҳим эътибор берилган. Бу ҳақда “Тузуқлар”да “Ҳар мамлакатнинг гадоларига вазифа юклаб иш берсинлар, токи шу йўл билан гадолик расми йўқолсин...Ҳар бир мамлакат фатҳ этилгач, у ернинг гадоларини тўплаб кундалик емиш-ичмишларини бериб, уларга бирон вазифа белгиласинлар. Ҳамда барчани тамғаласинлар, токи бошқа гадолик қилмасинлар. Агар

тамгадан кейин гадолик қилгудек бўлсалар, уларни узоқ мамлакатларга сотиб юборсинлар ёки хайдасинлар. Шундагина гадо зоти мамлакатдан йўқолади” – деб ёзади[7, – 98 б.].

Муқаддас ислом дини Амир Темур давлатининг таянчи эди. У ислом динини мустаҳкамлаш билан бирга унга ривож берди. Ислом динини тарғиб қилишда ва ҳимоя қилишда Соҳибқиронга тенг келадиган тарихий шахс кам. Бу ҳақда Амир Темур шундай ёзади: “Жаҳоннинг турли мамлакатлари, катта ва кичик шаҳарларида ислом динини ва одамларнинг хайрлиси-Ҳазрати Муҳаммаднинг тўғри йўлларини тарғиб этдим. Ўз салтанатимни шариат билан безадим”[7, – 98 б.].

Амир Темур буюк давлат арбоби бўлиш билан бирга, ўз даврининг дунё тан олган машҳур ҳарбий саркардаси ҳам эди. Унинг ҳарбий сиёсати, саркардалиқ таланти, аввало, давлатнинг сиёсий-ҳарбий мустақиллигини ҳарбий ташқи хавфлардан сақлашга қаратилган эди.

Айниқса, Соҳибқирон ўзининг Тўхтамишхон ва турк султони Боязид устидан қозонган ғалабаси билан ўзининг даҳо қўмондон, доно стратег эканлигини намойиш қилди. Бу ғалабалар жаҳон мамлакатлари томонидан Амир Темурга шуҳрат келтирди. Ўша пайтда бутун Европа Амир Темурга “Европа халоскори” деб миннатдорчилик билдирди.

Амир Темур давлати билан Испания, Италия, Англия, Франция каби давлатлар ўртасида савдо ва дипломатик алоқалар ривожланди. Соҳибқирон ўз давридаёқ, ҳар бир давлатнинг давлатлараро ҳамкорликсиз истиқболи бўлмаслигини теран ҳис этди. Шу сабабли у Европа ва Осиёни боғлашга хизмат қилган улкан ишларни амалга оширди.

Мухтасар қилиб айтганимизда, Соҳибқирон Амир Темур ўз даврининг буюк давлат арбоби, марказлашган давлат ва буюк салтанат асосчиси, қонунчилик ва адолатга таянган ҳукмдор ва истеъдодли лашкарбошиси эди. У буюк давлат арбоби ва истеъдодли саркарда сифатида етти иқлимга машҳур бўлди. Соҳибқирон даври тарихчиси Ибн Арабшоҳ ёзганидек, Амир Темур ўз давридаёқ: “Етти иқлим Соҳибқирони, еру сувни идора қиладиган (зот), подшоҳлару Султонлар жавоҳири” – деб тан олинган эди[1, – 66 б.].

Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида айтганларидек, “Ўз кучимиз ва имкониятларимизга бўлган ишонч бизни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишдек эзгу мақсад йўлида бирлаштириб, янада кучли ва мустаҳкам қилмоқда”. Янги Ўзбекистон ва Учинчи Ренессанс пойдеворининг барпо этилиши – Соҳибқирон орзуларининг руёбга чиқишидан далолатдир.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажигимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Асқаров А. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида тарих фанининг вазифалари. /Ўзбекистонда ижтимоий фанлар/. – Т.: 1992. №7,8.
3. Азимов Э. Амир Темур салтанати. – Т.: Ғофур Ғулом, 1996.
4. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. II жилд, – Т.: Меҳнат, 1991.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
6. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Т.: Камалак, 1996.
7. Амир Темур. Темур тузуклари. – Т.: Ғофур Ғулом, 1991.
8. Мўминов И.М. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Т.: Фан, 1991.
9. Муҳаммаджонов А. А. Темур ва Темурийлар салтанати. – Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1991.
10. Носиров У, Нурқулова Р. Амир Темурни англаш – ўзлгимизни англашдир. – Т.: Тафаккур, 2014.
11. Иброҳимов А. Бизким ўзбеклар. – Т.: Шарқ, 1999.
12. Руи Гонзалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги. (1403-1406 йиллар). – Т.: Ўзбекистон, 2010.
13. Хильда Хукхэм. Властитель семи созвездий. – Т.: Издательство Адолат, 1995.

АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЎРТА ОСИЁДА МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Нарбеков А.В.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Амир Темур ва Темурийлар даври мамлакатимиз ва хорижий тадқиқотчиларнинг диққат-этиборларини асрлар давомида диққат этиборда турган долзарб масаладир. Ҳозиргача мазкур давр меъморчилигини ўрганиш мақсадида амалга оширилган кенг қўламли илмий изланишларга қарамасдан, ҳаттоки уни ўрганишга умумий ёндошувда ҳам тадқиқотчиларда яқдиллик йўқ [2, – В.165].

Муаммони холисона ҳал этилишига турли ижтимоий-сиёсий манфаатлар тўқнашуви ҳам салбий таъсир кўрсатди. Қадимги тамаддун марказларидан йироқда жойлашган минтақада, инсоният тарихий тараққиётига жиддий таъсир кўрсатган ижтимоий-сиёсий ва маданий марказнинг эътирофига

қаршиликлар ҳам бўлган. Темурийлардан кейин ҳукмронлик қилган сиёсий кучларнинг ўзидан олдинги тарихий давр аҳамиятини пасайтиришга интилиши билан боғлиқ ҳаракатлар ҳам унга салбий таъсир кўрсатди.

Туркистон чор Россияси томонидан босиб олинганидан кейин вужудга келган шовинистик сиёсат ҳамда Советлар давлатининг минтақа тарихига мафкуравийлик, синфийлик ва партиявийлик тамойили асосида ёндошуви бу масалани ўрганишга қизиқишларнинг кучайишига имкон бермаган. Атоқли олим, академик Иброҳим Мўминов таъкилаганларидаек даврни янада чуқурроқ ва тизимли равишда ўрганиш вазифаси ҳамон ўз ечимини топгани йўқ [5, – Б.16-17.]. Оқибатда, биз Амир Темур ва Темурийлар даври тарихини илмий ўрганишда ҳорижий мамлакатлардан ортда қолдик[3, – Б.205.].

Маълумки, амир Темур ва Темурийлар ҳукмронлиги даврида марказлашган давлат қурилиши ва маърифатпарвар ҳукмдорларнинг олиб борган фаолияти сабабли минтақада илм-фан, адабиёт ва санъат юксалди. Меъморчиликда эришилган ютуқлар янада салмоқли бўлди, зеро санъатнинг барча турлари (хайкалтарошликдан ташқари) унда мужассамлашди. Темурийлар маданиятини юксак баҳолаган академик М. Хайруллаев тарихий даврни Ўрта Осиё ренессансининг иккинчи даври деб атади [8, – С.100.]. Ушбу масала ҳозирги кунгача тадқиқотчилар томонидан баҳс ва мунозаралар мавзуси бўлиб қолмоқда. Зеро, бу давр Темурийлар даври, Мусулмон Ренессанси, Ўрта Осиё Ренессанси, Шарқ Ренессанси каби номлар билан аталиб келади.

Амир Темур мустақил давлатчилиқни қайта тиклаганидан кейин, кўп вақти ҳарбий сафарларда ўтган бўлса ҳам, бунёдкорлик соҳасида қилган ишлари, аҳамияти жиҳатидан ҳарбий ютуқларидан кам бўлмади. У муҳолиф давлатларга таъсир кўрсатиш воситаси сифатида одамларнинг тинч меҳнати ва осуда турмуши учун зарур бўлган соҳа меъморчиликка эътиборини кучайтирди. Амир Темурнинг фармони билан қурилган Оқсарой меъморий ёдгорлиги пештоқида битилган “Кимки бизнинг шон-шухратимизни кўрмоқчи бўлса, биз барпо этган иморатларимизга назар солсин”, – деб ёзилган [4, – Б.196.]. Темурий ҳукмдорлар Шохрух Мирзо, Мирзо Улуғбек, Абу Саид Мирзо ва Хусайн Бойқаролар Соҳибқироннинг мазкур сиёсатининг муносиб давомчиларидир.

Амир Темур ва темурийлар даврида Мовароуннаҳр меъморчилигида истехкомлар, шоҳ кўчалар, жамоат бинолари мажмуалари қурилишига асосий эътибор берилди. Шаҳарсозликда унинг асосий қисми бўлган “шаҳристон”дан кўлам ва мазмуни билан фарқ қилувчи “ҳисор” қурилишига ўтилди. Ҳисор услубида Самарқанд ва Кеш шаҳарларидаги жамоат бинолари қурилган. Амир Темур даврида Кеш шаҳри қурилиши яқунланди. Шаҳар қурилишидаги

камчиликлар Мирзо Улуғбек даврида такомилга етказилган. Шаҳар ҳисорининг жануби-ғарбида ҳукумат биноси Оқсарой ва унинг атрофида работлар, боғлар бунёд этилди. Маҳаллий ва кўчириб келтирилган усталарнинг ҳамкорлиги натижасида меъморчиликда бадиий мактаб шаклланди.

XIV асрнинг иккинчи ярмида санъат турларининг ўзаро уйғунлиги (синтези) натижасида меъморчиликнинг юксак намуналари Гўри-Амир, Биби-Хоним масжиди, Улуғбек мадрасаси ҳамда Шохизиндада бир қатор мақбаралар мажмуаси бунёд этилди. Биноларнинг деворларини қоплама безаклар (кошинлар) билан бирга, ички қисмини деворий суратлар ва ганч билан қоғоз аралашмасидан иборат, олтин суви юритилган бўртма нақшлардан унумли фойдаланилган [7, – С.35.].

XV асрда Самарқанд ва бошқа шаҳарларда меъморчиликда, биноларнинг ички ва ташқи қисмига безак беришнинг янги услуби вужудга келган. Биноларнинг ички ва ташқи қисмларини безашда мрамор ўймакорлиги намуналари кенг қўлланилган [6, – Б.79.]. Амир Темур, Мирзо Улуғбек ва бошқа темурийлар вакиллари даврида деворларнинг ички қисмини безашда феруза ва тилло суви юритилган ранглар, қошинлардан фойдаланилган. Кошин парчаларидан оқ асосга кўк рангда безак берилган. Сирланган қолипли тасвир туширилган сопол, оқ асосга хаворангда табиат манзаралари тасвирланган суратлар, кундал (тилла суви юритилган) безакларидан фойдаланилган. Меъморчиликда фойдаланилган бу ечимлар олдин ҳам қўлланилган бўлсада, бу даврда улар янги услубда ижод қилинганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга бўлган [7, – С.35.].

Амир Темур Қашқадарёда олиб борган бунёдкорлик ишларидан мақсад юртини Мовароуннаҳрнинг йирик иқтисодий ва маданий марказларидан бирига айлантириш бўлган. Амир Темур тарихий заруратдан келиб чиқиб, мамлакатнинг пойтахти сифатида Самарқанд шаҳрини танлади. Шаҳар мўғуллар босқинидан кейин ҳали тўлиқ қайта тикланмаган бўлиб, уни қайта ва ободонлаштиришга катта эътибор қаратди. Афросиёбдан жанубда мўғуллар давридаги ички ва ташқи шаҳар ўрнида янги шаҳар қурилди. Шаҳарнинг умумий майдони 500 гектарни ташкил этиб, у қалъа девори ва хандақ билан ўраб (1371 й) олинди. Шаҳарга олти тарафдан дарвозадан кирилган.

Пойтахтда қурилган “ҳисори” қалъа, маъмурий ва жамоат меъморий мажмуалари, тилла суви юритилган кошинлар билан безатилган. Шаҳар минорали мудофаа деворлари билан қайта ўраб олинди, минораларга найзали панжаралар ўрнатилди. Шаҳар девори ичкарасидаги майдон ва кўчалар ободонлаштирилди. Маҳаллаларда ариқ ва ҳовузлар қазилди. Шаҳар

кўкаламзорлаштирилиб, бир бири билан уйғунлашган меъморий ечимлар бунёд этилди [1, – Б.25-26.].

Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги даврида шаҳарда маҳобатли бинолар қурилиши давом эттирилди. Регистонда қурилган Улуғбек мадрасаси майдонни йирик жамоат ва савдо марказига айлантирилишига хизмат қилди. Самарқандга кираверишдаги Кўҳак тепалигида Чўпон ота мақбараси, Шоҳи Зинда комплексидаги қурилиши тугамаган мақбаралар Улуғбек даврида яқунланди, бу иншоотлар Амир Темур давридагидек маҳобатли бўлмасда, уларда мутаносиблик, умумий шаклнинг нафислиги, безакларда улуғворлик уйғунлашган.

Хулоса қилиб айтганда, Амир Темур ва темурийлар даври меъморчилиги мамлакатимиз трихида алоҳида ўринга эга. Ҳозирги даврда улар бизнинг шонли тарихимиз тўғрисида маълумот беради.

Адабиётлар:

1. Алимова Д.А. Буряков Ю.Ф. Рахматуллаев Ш.М. Самарқанд тарихи (кадимги даврлардан бугунги кунгача). – Т., 2009. – Б.25-26.
2. Ziyoyev Xamid Buyuk AmirTemursaltartati vataqdiri. – Т., – В.165.
3. Каримов И.А. Амир Темур фахримиз ғуруримиз //Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Т.5. – Т., 1997. – Б.205.
4. Каримов И.А. Соҳибқирон камога етган юрт. //Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Т.5. – Т. 1997. – Б.196.
5. Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Т., 1993. – Б.16-17.
6. Нарбеков А.В. Мирзо Улуғбек маърифатпарвар ҳукмдор. Мирзо Улуғбек – буюк мутафакир олим ва давлат арбоби. Халқаро илмий-амалий анжуман. ЎзМУ Тарих факультети. – Т., 2023. – Б.79.
7. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. – М. 1982. – С.35.
8. Хайруллаев М. М. Фараби – крупнейший мыслитель средневековья. (К 1100-летию со дня рождения Абу Насра Фараби). – Т., 1973. – С.100.

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДА АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА БУНЁД ЭТИЛГАН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАР

Джураева С.Н.

т.ф.д. (DSc),

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Хакимова Г.О., Маманазарова А.Г.

магистрант,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

Ўрта Осиёда яратилган моддий ва маданий ёдгорликлар минтақа халқлари маънавий ҳаётига катта таъсир кўрсатиб, тасаввур ва тафаккурларининг бойитишга ёрдам берган. Бунга асрлар давомида маҳаллий аҳолининг касб машғулотлари, давр ўзгаришлари, халқларнинг кўчиши, турли халқлар эътиқодларининг маҳаллий анъаналар билан трансформацияга учраши сабаб бўлган. Маълумки, Марказий Осиёга ислом дини кириб келгач, Мовароуннаҳрда маҳаллий анъана ва қадриятлар “Ислом маданияти” билан уйғунлашди. Жумладан, ислом маънавияти Қашқадарё воҳаси аҳолиси ҳаётига ҳам катта таъсир кўрсатиб, бу ерда ноёб маданий ва маънавий мероси, анъаналарига эга ўзига хос қурилиш услуби ривожланди.

Ўрта асрлар мобайнида воҳа сўғд, турк ҳоконлиги, араб халифалиги, қарлуқлар, сомонийлар, қорахонийлар, қарлуқлар, хоразмшоҳлар, чингизийлар, темурийлар салтанати ва Бухоронинг турли сулолалари каби шарқнинг йирик давлат бирлашмалари таркибида бўлиб келган. Вилоятнинг бир қатор меъморий ёдгорликлари бу ерда таваллуд топган буюк сиймолар номи билан аталади. Шу билан бирга, воҳада ислом олами намояндалари: тасаввуф вакиллари, саҳобалар, саййидлар, хўжалар номлари билан боғлиқ ҳақиқий ва рамзий қабрлар бўлган мақбаралар ҳам мавжуд.

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳларининг кўпчилиги Соҳибқирон Амир Темур номи билан ҳам боғланади. Амир Темур ва темурийларнинг илм аҳли, аллома ва авлиёларга ҳурмати баланд бўлганлиги боис, уларнинг қабрларини ҳам зиёрат қиладиган муборак масканга айлантирган. Ҳатто, Амир Темур ташаббуси билан ислом олами намояндалари, саҳобалар, авлиёларга бўлган ҳурмат маъносида рамзий қабрлар ҳам ташкил этилган. Бунга мисол тариқасида, Темурийлар даврида, айнан Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бунёд этилган тарихий-маданий обидаларни келтириш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Амир Темур ҳарбий юришлари давомида Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)нинг саҳобаларидан бири бўлган Абу Убайда Жарроҳ (? -639) қабрини зиёрат қилиш учун борган, мақбара ва

сағананинг таъмирсиз аҳволдалигини кўриб, уларни таъмирлашга топширик берган. Амир Темур Абу Убайда ибн Жарроҳнинг қабр тупроғидан олиб келиб, Қаршида ҳам мазкур шахсга бўлган ҳурмат юзасидан рамзий зиёратгоҳ барпо эттирган [1:34]. 1968-1973 йиллардаги архив ҳужжатларида кўрсатилишича, зиёратгоҳ ҳеч қандай белгиси ва ёзувлари бўлмаган қабрдангина иборат бўлган [2:26-27]. XX асрнинг бошларида қабрнинг шимолий-ғарбий томонида масжид, унинг ёнида эса, баланд бўлмаган минора жойлашган. Масжид 1926 йилда бузиб ташланган. Унинг жанубида юзаси 16 квадрат метрни ташкил этган ҳовуз бўлиб. М.Массон 70-йилларда аёлларнинг бу зиёратгоҳга ташриф буюрганини, ҳовуз яқинида катта дарахт борлиги, масжид ва бино жойлашганлиги, кейинчалик у ерда минора пайдо бўлганлиги, мазорга кириш жойида бронза билан безалган кўп қиррали халқа мавжудлигини таъкидлайди [3:85-86]. Айтиш мумкинки, мазкур минора ва ҳовуз сақланиб қолган бўлиб, аҳоли ташрифи чоғида дарахтни муқаддас сифатида эъзозлаб келади [4:48].

Шунингдек, Амир Темур номи билан боғлиқ яна бир рамзий зиёратгоҳ Муборак тумани Хўжа Муборак қишлоғида жойлашган бўлиб, у Абдуллоҳ ибн Муборак Марвазий (736-799) қабри билан боғлиқ. Амир Темур Ироқнинг олис Ҳийт шаҳарчасида дафн этилган Муборак Марвазийнинг қабри ҳокидан келтириб, Муборак шаҳри яқинида унга рамзий мақбара бунёд эттирган [5:5]. Турли даврларда алломанинг ҳаётидан хабардор бўлган маҳаллий аҳоли томонидан мақбара атрофида умумий таъмирлаш ишлари олиб борилган.

Соҳибқирон Амир Темурнинг Ироқ ҳудудига юришлари даврида Мовароуннаҳрга Жунайд Бағдодийнинг (882-910) қабр тупроғидан олиб келиб рамзий зиёратгоҳ бунёд этганини зиёратгоҳ мутаваллиси Бобоев Воҳидхон эшон тасдиқлайди [6]. Бу зиёратгоҳ Нишон тумани, Отқудук қишлоғи яқинидаги Нишон чўлидаги бир тепалиқда жойлашган. Алломанинг асл қабри Ироқда бўлиб, 1980 йилда Ироқ ҳукумати томонидан қайта қурилиб таъмирланган [7:34]. Ҳозирги кунда Нишондаги мақбара атрофи кенгайтирилиб, обод қилинган. Икки хонали тўрт бурчак шаклда мақбара устига гумбаз билан ёпилган иморат қурилган. Таъмирлаш давомида, қабр бошидан алломанинг исми-шарифи ёзилган қабртош топилган.

Айтиш мумкинки, Амир Темур томонидан бунёд этилган мақбаралар сони воҳада аксариятни ташкил этади. Жумладан, Ғузур тумани Мардтепа қишлоғидаги “Мири Жанда ота” археологик ёдгорлиги ўрта асрларда яшаб фаолият юритган сўфий, фақиҳ, имом “Сухравардия” тариқатининг асосчиси Шаҳобуддин Умар Сухравардий (1144-1234) қабри устига қурилган мақбара ҳисобланади. [8:348]. У Марзабони чиллахонаси ва ҳужралардан иборат бўлиб, бу ерда ўз даврида шогирдлар таҳсил олишган. Ёдгорликдан фақат

мақбара сақланиб қолган бўлиб, у ўрта аср меъморчилиги услубларини ўзида акс эттирган [9:25]. Шунингдек, воҳада Амир Темурнинг ишончли саркардаси Амир Ҳусайн Қовчин номи билан боғлиқ қабртош бўлиб, у Амир Ҳусайн Қовчин зиёратгоҳи ёки Мусофир ота зиёратгоҳи ҳам деб аталади [10:4-5]. Мақбарага кираверишда ўнг томондаги Амир Ҳусайн Қовчин (ваф.1430) қабртошининг бўйи 170 см, эни 40 см, баландлиги 45 см ни ташкил этади. Қабртошнинг икки ён томонида Қуръон оятлари битилганини кўришимиз мумкин.

Воҳада Амир Темур даврига тегишли рамзий қабрлар билан бирга тарихий аҳамиятга эга бўлган меъморчилик намуналари Шаҳрисабзда бунёд этилганини кўришимиз мумкин. Ана шундай санъат, архитектура ёдгорликлари бугунги кунда нафақат маҳаллий аҳоли зиёрат маскани, балки халқаро миқёсида туризм маскани вазифасини ҳам ўтаб келмоқда. Жумладан, Шаҳрисабздаги Дор ус-саодат археологик ёдгорлиги (XIV аср) Дор ут-тиловат билан бир ансамблни ташкил этган [11:66-67]. Темурийлар даври архитектурасини ўрганган олим Л.Ю.Маньковская “Дор ус-саодат”ни “Давлатмандлар уйи”, деб атаган [12:27]. Дор ус-саодат мажмуасининг қурилиши Хоразм меъморий услубида яратилган. Санъатшунос олима Г.А.Пугаченкова Темурийлар даврида қурилган мақбараларни ўрта аср меъморчилигининг энг ажойиб намунаси, деб атайди ва буни Темурийлар даври эркаклар дафн этиладиган мақбара намунасига киритади [13:22-34].

“Дор ус-саодат” тарихи Аҳмад Яссавий мажмуасига ўхшаб кетади. Кириш йўли худойихонага, ундан сўнг Амир Темурга мўлжалланган ер ости сағанасига олиб боради. Мақбара ичкараси мурабба (томонлари тенг тўғри тўртбурчак) тархли, юзи ровоқлар, ичи ва гумбаз ости бағаллари муқарнас билан тўлдирилган. Ташқаридаги 16 қиррали пойгумбаз устига баланд кулоҳий гумбаз ўрнатилган. Жануби-ғарбий бурчагида минора сақланган. “Дор ус-саодат” энг улкан бино бўлиб, баландлиги 70 метр, эни эса 50 метр. Жаҳонгир Мирзо мақбараси баландлиги 25 метр, эни 15 метр, Амир Темур гўрхонаси 5×5 метр, масжиди эса, бўйи 35 метр, эни 20 метр. Барчаси бири-бирига тақаб қурилиб, ҳашаматли кўринишдан иборат. Мақбара Амир Темур томонидан 1378-1380 йилларда қурилган. XIX аср ўрталарида мақбара ёнига синчкорли катта айвон, хужралар ва гумбазли хонақоҳ-жомеъ масжиди барпо этилган. Масжид қурилиши вақтида Амир Темурнинг ер ости гўрхонасининг куббаси очилган [14:18].

Дор ут-тиловат (XIV аср) археологик ёдгорлиги катта ансамбл таркибида бўлиб, Амир Темурнинг отаси Амир Тарағайнинг пири Шамсиддин Кулол (? - 1370) номи билан боғлиқ [15:196-202]. Амир Темур 1373-1374 йилларда Шамсиддин Кулол қабри устига мақбара қурдирган ва унинг пойига отаси ҳам

дафн этилган. Мақбара қурилиши Улуғбек ҳукмронлиги даврида ниҳоясига етказилган [16:139-141]. Соддагина таъмир қилинган Шамсиддин Кулол қабри усти кейинчалик икки устунли синчкор том билан ёпиб қўйилган. Кейинги шувоқнинг бўртиб турган жойларидан тўртбурчак бинонинг тўртта равоқи бўлганини кузатиш мумкин. Асосий кириш эшиги пештоқ кўринишида безатилган. Унинг қаршисида масжид, жанубида яна бир мақбара қад кўтарган [12:33-44]. Бироқ бино қадимги асосини сақлаб қолган. Бино анъанавий тарзда чорси хонали қилиб қурилган, тепасига гумбаз беркитилган, равоқи кичикрок [13:22]. Мақбара ичида XV-XVIII асрларда бошқа қабристондан келтирилган бир неча сағаналар бор. Ҳовли томонга қаратиб қурилган масжид, мақбаралар, мадрасасининг дарсхонаси, кейинчалик қурилган қўшимча бинолар эгаллаган.

Руи Гонсалес де Клавихонинг “Кундалиги”да айтилишича XV аср бошларида Испаниядан келган элчига Амир Темур давлати ва Усмонли Турк султонлиги ҳақида аниқ маълумотлар олиб келиш топширилган эди. Элчи Руи Гонсалес ўз асарида, Кеш (Шаҳрисабз) ҳақида: “Кешдаги Темурбек томонидан қурилган масжид ва унинг отаси дафн этилган мақбара борлиги ҳамда Амир Темур амри билан қурилаётган бу мақбара ҳали битмагани айтган. Темурбекнинг тўнғич ўғли Жаҳонгир Мирзо шу масжидда дафн этилгани ҳамда масжидда ҳар куни отаси ва ўғлининг хотирасига атаб, элга худойи ош берилгани қайд этилган” [17:146-147].

Шаҳрисабзда қурдирилган бинолар, асосан даҳмалардан иборат. Термиз саййидлари билан боғлиқ Гумбази Саййидон (Саййидлар гумбази мақбараси, XV аср) Дор ут-тиловат ансамблининг бир қисмини ташкил этади [18:16-17]. Гумбази Саййидон меъморий ёдгорлиги 1437-1438 йилларда Мирзо Улуғбек томонидан қурилган бўлиб, у бунини “Улуғбек оилавий хилхонаси” сифатида бунёд этган [16: 139-141]. Мақбара чортоқ тархли (ташки ўлчами 9-9, ички томони 5,75×5,75 м), пойгумбази саккиз қиррали (празмасимон) гумбаз билан копланган. Мақбара ички деворларидаги равоқлар икки қатор бўлиб, устидаги бурчакларда туйнук ва кенг токчалар мавжуд. Мақбара ичида XV-XVIII асрларда қўшни қабристондан келтирилган бир неча ўзга сағаналар бор. Уларнинг ёзувларда Термиз саййидларнинг номи эслатилади [19:73-75].

Темурийлар авлоди вакиллари томонидан ҳам ислом йўлида хизмат қилган олим, уламо, авлиёларга ҳурмат маъносида сағана ва қурилиш ишларини олиб боришган. Масалан, Шоҳрух Мирзо Китоб тумани Мўғул кишлоғида Неъматуллоҳ Валий (1330-1431) номи билан боғлиқ олти бурчакли мақбара қурдирган [20:357]. Қабр устига қўйилган тош ҳозирги кунгача сақланиб қолган. Маҳаллий раҳбарият ташаббуси билан 2013 йил мақбара таъмирланиб, зиёратчилар учун барча шароит яратилган.

Темурийлар даври архитектураси билан боғлиқ яна бир зиёратгоҳ Яккабоғ тумани Лангар қишлоғидаги Ҳазрати Лангар (XV аср) маскани бўлиб, унда 5 та қабр жойлашган. Мазкур мақбара қабристоннинг қуйи тарафи бўлган адир устида қурилган бўлиб, ўлчами 14×12,5, пештоқи гумбазли, бир хонали (5,2×5,2) тўрт томонлама кесишган равоққа таянган, тоқчалари муқарнас нақшли, равоқлари икки қаватли, рангли ўйма ганч билан кирма усулида безатилган. Мақбара сиртига ғиштлар “бандак” ва “мавж” услубида терилган, уни безатишда қизил ва бошқа ранглардан фойдаланилган. Мақбара эшиги арабий ёзув билан безатилган [21:6-7]. Мақбарага тўртта йўлакдан чиқиб келиш мумкин. Бино ихчам, салобатли бўлиб, унинг ташқи кўриниши Самарқанддаги Остона бобо мақбарасига ўхшаб кетсада, бироқ, кўриниш жиҳатдан ундан катта.

Таъкидлаш лозимки, ўрта асрларда қурилган бундай архитектура ёдгорликларининг безак ишлари ранги, мозаикаси ва охори ҳозирги кунга қадар сақланиб қолмоқда. Бу шу давр қурувчи ва меъморларининг маҳорати ҳамда табиат билан уйғунликда санъат асарлари даражасида ишлар қилганлигини кўрсатади.

Қашқадарё воҳасида қурилиш услуби Темурийлар даврига оид Миришкор тумани Помуқ қишлоғининг ғарбий томонида жойлашган Исҳоқ бува ёдгорлиги ҳам зиёратгоҳ саналиб, унинг қурилиш даври номаълум, аммо мақбара тузилиши жиҳатидан Ҳазрати Башир меъморий ёдгорлиги билан ўхшаш, мақбарани XV аср охири XVI аср бошига тегишли, дейиш мумкин. Обида тўртбурчак томи икки поғонали тағламага ўрнатилган, усти ясси ва ҳашамли серқирра кўринишга эга. Томининг устида мўрига ўхшатиб қўйилган гумбазча бор. Мақбаранинг ички томони шифти ёғочдан ўйиб ишланган нақшлар билан безатилган. Ёдгорлик ичидаги тўрт томонига устун қўйилган ёғоч сағана меъморчиликнинг ноёб усулидир [22].

Китоб тумани Хўжаифароз қишлоғи Оксув дарёси бўйида Шайх Нажмиддин ва улуғ пир Дарвеш Муҳаммад сағаналари жойлашган. Маҳаллий зиёлиларнинг фаразларига кўра, мазкур қабрлар сағанасининг қурилиши Амир Темур номи билан боғлиқ. Шайхларнинг қабрлари ер устида умумий тўртбурчак шаклда қурилган катта сағана кўринишидаги иншоот ичига қўйилган. Умумий сағананинг баландлиги 4 м, эни тахм. 8 м, бўйи 12 м ни ташкил этади. Умумий сағана мрамор билан қопланиб, оқ ва жигар ранг билан ишлов берилган. Сағананинг ёнида учта шайхнинг исми-шарифи ва яшаб ўтган йиллари ёзилган. Сағана олдида ёғочдан туғ қўйилган [23].

Шу ўринда таъкидлаш, лозимки, 1961 йили археологик изланиш баҳонасида улуғ шайхларнинг боши устида қўйилган белги-тошлар олиб кетилган [24:88-91]. Ҳозирги кунда зиёратгоҳ ҳудудида фақат масжид бўлиб,

ичида чиллахона бор ва у яхши сақланган. Қурилиш услубига кўра масжид тўртбурчак шаклда, устига гумбаз ёпилган. Масжиднинг олди очик айвон қилиб ёпилган ва ҳовлисида маҳаллий аҳолининг фикрича "Амир Темур томонидан экилган" дейилган терак дарахти бор.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари архитектура меъморий услублари ислом маданиятининг намуналарини бирлаштирган ёдгорликлар ташкил этади. Бундай ёдгорликларнинг аксарияти Амир Темур ва темурийлар даврида қурилган. Ҳозирги кунга қадар сақланиб келинаётган бу ёдгорликларга маҳаллий аҳоли томонидан катта эътибор қаратилиб, зиёрат ибодат маскани сифатида фойдаланилган.

Маҳаллий аҳоли ҳаётида зиёратгоҳларнинг пайдо бўлишини Амир Темур номи билан ҳам боғлашади, чунки айнан Амир Темур ва Темурийларнинг илм аҳли, аллома ва авлиёларга ҳурмати баланд бўлган. Шу сабаб уларнинг қабрларини ҳам халқ зиёрат қиладиган муборак масканга айлантирган. Шунинг учун зиёратгоҳларда қурилган мақбаралар тузилиши ва кўриниши Темурийлар даври меъморчилик услуби анъаналарини такрорлайди.

Воҳа зиёратгоҳлари архитектурасининг яна бир муҳим жиҳати шундаки, унда тарихий шахслар номи билан боғлиқ мақбара, сағаналарда ислом каломи Қуръон ва ҳадислардан парча ҳамда оятлар қайд этилиши кузатилади. Бу, бевосита ўрта асрлар даври қурилиши ва безак ишларининг ислом анъаналари билан симбиозини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Пўлатов С., Бўтаев А. Қарши-қадимий шаҳар. - Қарши: Насаф, 2006.-Б. 34.
2. Қашқадарё вилояти давлат архиви. 527-фонд, 1-рўйхат, 4-йиғма жилд, 26-27 варақлар.
3. Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. (Из работы Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965-1966 гг.). -Тошкент: Фан, 1973. - С. 85-86.
4. Насриддинов Қ., Хўжаяров Ў. Қарши шаҳрининг меъморчилик ёдгорликлари.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2011. -Б. 48.
5. Муҳаммад Усмон Жалол. Буюк донишманд (Абдуллоҳ ибн ал-Муборак). -Самарқанд: Имом Бухорий Халқаро Маркази, 2009.-Б.5.
6. Нишон тумани Откудук қишлоғида зиёратоҳ мутаваллиси, 1981 йилда туғилган Бобоев Воҳидхон эшон билан бўлган суҳбат. 2021 йил 30 август. 4-дафтар.
7. Исмоил Ҳожи Райхонов. Ҳазрат Жунайд ал-Бағдодийнинг ҳаёти ва мероси. Қарши: Насаф, 2017.-Б.34.
8. Салоҳиддин Тошкандий. Темурнома. Тошкент: Чўлпон, 1991. – 348 б.

9. Муҳаммадкаримов А., Обидов А., Искандаров З. Тошкентнинг табаррук зиёратгоҳлари. Тошкент, Navro'z, 2016. - Б. 25.
10. Эргашпв А. "Мусофир ота ёхуд Амир Хусайн Қовчин" зиёратгоҳи.- Тошкент: Nilol media. 2018.-Б. 4-5.
11. Ртвеладзе Э.В.,Сагдуллаев А.С. Памятники минувших веков. Тошкент: Узбекистан, 1986. - С. 66-67.
12. Маньковская Л.Ю. Қашқадарё воҳасининг архетектура ёдгорликлари (Йўл кўрсаткич). Ўзбекистон,1979. – Б. 27.
- 13.Пугаченкова Г.А. Темурнинг меъморий мероси. Архитектурное наследие Темура. L'Héritage architectural de Timour - Тошкент: Главная редакция энциклопедий, 1996.-С. 22-34.
14. Маданий мерос департаменти архиви. ҚД-7086 фонд, Л-руйхат, 11-иш, 18 варақ.
15. Бабаджанова Г.И., Колбинцев А.П., Манковская Л.Ю. По древним городам Узбекистана: Самарканд. Шахрисабз. Бухара. Хива. М.: Профиздат, 1988. - С. 196-202.
16. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1958. - С. 139-141.
17. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга-Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар). Маъсул муҳаррир Муҳаммад Али: Сўзбоши ва изоҳлар муалл.М. Сафаров; тарж.О.Тоғаев.Тошкент: Ozbekiston, 2010.- Б. 146-147.
18. Кадырова Т.Ф. Архитектура Советского Узбекистана. Москва, Стройиздат. 1987. – С. 16-17.
19. Маданий мерос департаменти архиви. ҚД-7086 фонд, Л-руйхат, 11-иш, 73-75 варақлар.
20. Ислом энциклопедияси. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. – Б. 357.
21. Маданий мерос департаменти архиви. ҚД-7086 фонд, Л-руйхат, 11-иш, 6-7 варақлар.
22. Дала тадқиқотлари. -Қашқадарё вилояти Миришкор тумани. 2021 йил 31 август. 4-дафтар.
23. Дала тадқиқотлари.-Қашқадарё вилояти Китоб тумани. 2021 йил 21 август. 4-дафтар.
24. Бердиев А. Оқ-сув зиёратгоҳи ҳақида // Мавлоно Абдулбоқи Хожаги Эмканагий. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. - Тошкент, 2013. – Б. 88-91.

25. Djuraeva, S. (2022). ПАЛОМНИЧЕСТВО ИМЕНИ ТЕРМИЗИ АЛЛОМАЛОБ. Journal of Social Research in Uzbekistan, 2(01), 83-88.

26. Djuraeva, S. N. (2022). ANALYSIS OF SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY OF TASHKENT SHRINES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 627-635.

27. Djuraeva, S. (2020). Ceremonies And Actions Performed By The Population At The Pilgrimage. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(11), 1-6.

28. Djuraeva, S. (2020). Classification Of Pilgrimages In Sherobod Oasis. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(11), 17-20.

29. Djuraeva, S. N., & Rakhimdjanov, D. A. (2022). TRADE RELATIONS OF THE SURKHAN OASIS ON THE GREAT SILK ROAD IN THE MIDDLE AGES AND THE CRAFTS THAT FLOURISHED THERE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(12), 56-61.

30. Djuraeva, S. (2020). The role of spiritual and material heritage of Surkhandarya region in the development of tourism. Solid State Technology, 63(6), 290-296.

31. Djuraeva, S. (2019). SACRED PLACES IN SURKHAN OASIS AND POPULATION'S RELIGIOUS LIFE. Theoretical & Applied Science, (7), 125-130.

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МОВОРАУННАХРДА ТАЪЛИМ ТАРИХИ

Ғаффоров Ш.С.

т.ф.д., профессор,

Самарқанд давлат университети

Баъзи маданият ва таълим тарихига оид асарларда, ислом ўлкаларида мадрасаларнинг майдонга келиш тарихини X юз йилликка тегишли деб, биринчи мадрасалар Нишопурда бунёд этилган, тарзида мулоҳаза юритади. Аммо тарихий манбаларнинг, жумладан Наршахийнинг “Тарихи Бухоро” асарида эслатилишича, X юз йилликнинг аввалидаёқ Бухорода мадрасалар бўлиб, улардан бири мадраса-и Форжак 937 йилда содир бўлган ёнғин вақтида анча зарар қўрган экан [1].

Демак, таълим тизимининг муҳим босқичларидан бири бўлган мадрасаларнинг диёримиздаги икки муаззам шаҳарда – Самарқанду Бухорода, эҳтимол, ислом дунёсида биринчилардан бўлиб бунёд этилиши VIII юз йилликнинг охири ва IX юз йилликнинг бошларига тўғри келади.

Ўлкамизда қадимда таълим-тарбия тизими уч босқич ҳамда унинг уч муассасаси-ибтидоий мактаб, ўрта ёки ўрта махсус маълумот берувчи мадраса

ва мадрасаи олиялардан иборат бўлган. Ўрта махсус таълим мадрасалари “мадрасатун ҳарбия” (ҳарбий билим юрти), “мадрасатун муаллимин” (педагогика институти) шаклида, юқори босқич илм маскани-университетлар эса “мадрасаи улум” (“илмлар мадрасаси”-дорилфунун) номи билан мавжуд бўлгандир [2].

Буларнинг ҳаммаси Ватанимиз ҳамда бошқа Туркистон халқлари ўтмишидаги таълим тизими мукамал ва етук бўлганидан ва у ўша давр ҳаёти талабига тўла жавоб берганидан дарак беради.

Ватанимиз таълим тизими тарихининг энг порлоқ ва такомилга етган босқичи, шубҳасиз буюк соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврига тўғри келади.

XIV юз йилликнинг охирида Мовароуннаҳрда Амир Темурнинг салтанати ўрнатилгач, мамлакатни бирлаштириш ва турли юришлар уюштириш билан бир қаторда пойтахт сифатида белгиланган Самарқандни обод қилиш мақсадида унга турли хилдаги қурилишларни амалга ошириш ҳамда таълим тизимини яхшилаш, унга дахлдор бўлган билим ўчоқларини қуриш соҳасида ҳам кенг миқёсдаги фаолият бошлаб юборилди. Бунинг натижасида Самарқанд атрофида Заҳириддин Муҳаммад Бобур “Бобурнома”сида тасвирлаган 12 та боғ ва қасрлар, шаҳар Арки, жомеъ масжиди, ҳазрат Муҳаммад пайғамбарнинг амакилари Аббоснинг ўғли Қусам – Қусам ибн Аббос мақбараси (ҳозирда бу Шоҳи Зинда номи билан машҳур) ва унинг атрофида қатор мақбаралар, Самарқанд тош кўрғони – Чақар мавзеида Оқсарой қабилар Амир Темурнинг бевосита топшириғи билан бино қилинди. Худди шу даврда фаолиятни Амир Темурнинг оила аъзолари – хотини, набиралари ҳамда амиру амалдорлари ҳам бошлаб юбориб, уларнинг кўпчилиги мадраса ва савдо расталарини (тимларни) қурдиришга киришиб кетдилар.

Натижада Амир Темурнинг хотинлари – маликалардан Сароймулкхоним (мадраса), Туман оқо (хонақоҳ ва қулоҳфурушон тими), амирларидан Идигу Темур, Фирузшоҳ (мадраса), набираси Муҳаммад Султон (мадраса), амалдорларидан Самарқанд садри мавлоно Қутбиддин (мадраса) ва бошқалар томонидан қатор иншоотлар, хусусан мадрасалар бунёд этилди.

Бу мадрасаларнинг қурилиши бежиз эмасди. Чунки Амир Темур салтанатига асос солиниб, у кенгайтирилар экан, уни янада мустаҳкамлаш учун зарур бўлган амалдорлар, зиёлиларни етиштиришга бўлган эҳтиёжи ҳам пайдо бўлади. Иккинчидан эса, Амир Темур мухташам иморатларни, боғларни барпо этиш билан салтанатнинг улуғворлиги, куч-қудрати ва иқтидорини намойиш этишни ҳам назарда тутган эди. Бу мадрасаларни амалга ошириш учун эса у қайси мамлакат ва ўлкада бўлмасин у ерлардаги машҳур олим, табиб,

хунарманд ва иқтидори баланд мутахассисларни ўз пойтахти Самарқандга олиб келарди. Шунинг учун Самарқандда Мовароуннаҳр, Хуросон, Рум, Эрон, Шом, Ҳиндистоннинг турли шаҳар ва кентларидан бўлган мутахассислар тўпланиб қолган эдилар. Жумладан, олимлардан Саъдиддин Масъуд Тафтазоний, Саййид Шариф Журжоний, Салоҳиддин Мусо Қозизода-и Румий, Абу Сайид ибн Бурҳониддин Соғаржий, мавлоно Камолиддин Кеший; хунармандлардан меъмор ва муҳандислар Фаҳри Али, Олим Насафий, Зайниддий Шамс-и Табрез, Муҳаммад ибн Маҳмуд Исфаҳоний; наққош ва хаттотлар Юсуф Шерозий, Муҳаммад бин Ҳожи Бандгир ал-Туғро-и Табрезий ва бошқалар. Бу мутахассислардан унумли фойдаланиш учун эса барча соҳаларда, жумладан, таълим тизимини янада жонлаштириш, янги-янги асарлар ёзилиб, Амир Темур ва темурийзодалар шуҳратини баланд кўтариш мақсадида мадрасаларнинг қурилишига ҳам катта эътибор қаратилган эди.

Соҳибқирон даврида қурилган мадрасаларнинг айримлари 20-25 толиби илмга мўлжалланган бўлса (Муҳаммад Султон мадрасаси), баъзилари 100 тагача толиби илмга мўлжалланганлар (Идигу Темур, Қутбиддин Садр, Сароймулкхоним мадрасалари). Мадрасалар маълум даражада ихтисослаштирилган кўринади, жумладан, бошқарув кадрларни тайёрлаш (Мавлоно Қутбиддин садр мадрасаси), умумий мутахассислар (зиёли, имом, олим, мактаб ўқитувчиси)) тайёрлаб (Идигу Темур, Сароймулкхоним мадрасалари) ва бошқалар.

Мадрасаларда дарслар ўқитиладиган илмлар хусусиятига кўра уч тилда – араб, форс ва туркий (ўзбек) тилларида олиб борилган. Ҳар бир мадрасада унинг вақфномасидан белгиланган даромадларга ҳамда ихтисосига қараб толиби илмлар сони – миқдори белгиланган. Шунга мувофиқ тарзда уларда-садр-мутававали, мударрис, муъид, ҳофиз, имом, муқри, ноқит, мужовир, фаррош, мусдир ва бошқалар сони ҳам белгиланган. Садр-мутававалига мударрислар ва бошқа ходимларни ишга қабул қилиш, мадрасани таъмирлаб туриш вазифалари ҳам қаратилган[3].

Туркистон халқлари таълим тизимидаги “олтин аср”, шубҳасиз, Мирзо Улуғбек (1409-1449) давридир. Улуғ олим ва давлат арбоби, буюк бобокалони каби илм-фан ва маърифат ҳомийси Мирзо Улуғбек Мовароуннаҳрда ҳукмронлик қилган 40 йил давомида ўлка ўша давр дунё цивилизациясининг энг пешқадам ўринларини эгаллаган эди. Олим ва ҳукмдорнинг саъй-ҳаракатлари туфайли Туркистон бутун мусулмон Шарқининг илм-фан ва маданият марказига айланди. Буюк жаҳонгир Амир Темур ўз салтанатининг маданий-маърифий ва илмий қудратини ошириш учун ўзгалар юртидан олиму хунармандларни кўчиртириб келтирган бўлса, Улуғбек Мирзо даврида Арабу

Ажам, Руму Ҳиндистоннинг толиби илмлари Туркистонга ўз ихтиёрлари билан ёпирилиб келдилар.

Тарихий манбаларда Улуғбек курдирган ўнлаб мадрасаю масжид, мақбараю хонақоҳ, бозору ҳаммомлар хусусида кўплаб маълумотлар келтирилади, буюк олим курдирган мадрасалар эса замонлар оша бизнинг кунларимизгача етиб келганки, суҳбатнинг давоми шу хусусда бўлади.

Мирзо Улуғбекнинг Бухородаги мадрасаси 1417 йилда қурилган бўлиб, унинг меъмори Исмоил ибн Тоҳир ибн Маҳмуд Исфаҳонийдир.

Мадраса ҳажми жиҳатидан кичик (тарҳи 50x40 метр) бўлиб, унда гўзал кириш пештоқи, ҳовлида эса икки қават ҳужралар, масжид, дарсхона мавжуд.

Мадрасанинг кириш дарвозаси ўнг табақасининг юқоридаги диласида машҳур ҳадис – “Илм талаб қилиш (ўрганиш) барча муслим ва муслималарга фарздир”-гўзал настаълиқ хати билан ёзиб қўйилган. Бундай ёзув - ҳадиснинг Амир Темур томонидан курдирилган Хожа Аҳмад Яссавий мақбарасидаги (Ясси, ҳозирги Туркистон шаҳрида) ёзувлар ичида ҳам борлиги маълум.

Шу мазмунга уйғун бўлган иккинчи ёзув дарвозанинг биринжий (бронза) халқасида битилган қўйидаги сўзлар ҳам диққатга сазовордир: «Китобий билимга интилувчилар учун Аллоҳ марҳаматининг эшиги ҳамиша очикдир».

Шуни айтиш жоизки, Мирзо Улуғбекнинг Бухородаги мадрасаси кириш эшигида илм, билимга ташвиқ ва тарғиб этувчи бундай ёзувларнинг битилгани Мирзонинг таълим тизимида, унинг ўчоқларидан бири бўлмиш мадрасаларга алоҳида эътибор қаратганидан далолат беради.

Мадраса фаолиятига доир маълумотларнинг камлиги кўп мадрасалар устида аниқ сўз юритишга имкон бермаса-да, аммо унинг умумий йўналишдаги мадраса эканлигига шубҳа қилмаса ҳам бўлади.

Мадраса ҳозирги кунда сақланган. Мирзо Улуғбек тавваллудининг 600 йиллиги муносабати билан 1993-1994 йилларда таъмирланган.

Мирзо Улуғбек 1433 йилда шайх Абдулҳолиқ Ғиждувоний қабрининг кун ботар томонида бир қаватли кичик бир мадраса (Ғиждувон шаҳрида) курдирди. Мадраса пештоқ, ҳовлида эса масжид, дарсхона ва хонақоҳдан иборат бўлган. Бу бежиз эмас эди. Мирзо Улуғбек бу мадрасани қуриш билан ўзининг хожагон тариқатининг бонийси Абдулҳолиқ Ғиждувонийга нисбатан бўлган ҳурматини изҳор этган эди.

Ҳозирги кунда бу мадраса – хонақоҳнинг пештоқи ва олд қисми сақланиб қолган. Кейинги юз йилликларда ёзги масжид биноси қурилиб, унга ёпиштирилган ҳамда унинг ёнида кичик минора (Бухородаги Минораи Калоннинг кичик нухаси) қурилган.

Мирзо Улуғбек Самарқандда тўпланган илмий кучлар, мохир муҳандислар маслаҳати билан мамлакатда, жумладан пойтахт Самарқандда

таълим тизими ва илмий тадқиқотларнинг самарали тарзда амалга ошириш мақсадида кенг қўламли қурилиш ишларини бошлаб юборди. Шуниси борки, бу ишларни бошлашдан олдин, таълим тизими ва илмий тадқиқотлар учун мадраса ва мадраса мажмуаларининг мақсади, вазифаси, жойи, меъморлари ҳамда ҳар бир иншоотнинг ўша даврда қўлга киритилган тажрибалар ва назарий жиҳатдан асосланган бўлишига катта эътибор қаратилган. Бу ишда эса муҳандислар султони Ғиёсиддин Коший, машҳур меъмор ва наққошлар Муҳаммад ибн Маҳмуд Исфаҳоний, Исмоил бин Тоҳир бин Маҳмуд Исфаҳоний, Юсуф Шерозий, Муҳаммад бин хожи Бандгир ва бошқалардан иборат гуруҳ мавлоно Салоҳиддин Мусо Қозизода-и Румий ва Мирзо Улуғбекнинг бевосита раҳбарликларида истиқболли режаларни яратдилар. Ана шу асосда Бухоро (1417 йил) ва Ғиждувонда (1433 йил) мадрасалар қуриш, Самарқандда эса мадраса мажмуасини (комплексини) яратиш режаси тасдиқланган эди.

Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482) ўзининг “Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-бахрайн” асарида шундай ёзади:

“(Мирзо Улуғбек) Самарқанд шаҳрининг ичида, шаҳарнинг ўртаси ва майдонининг марказида, Арки Олийга яқин жойлашган Сар-и давоник деб аталган мавзеда бир-бирига рўбарў мадраса ва хонақоҳ бино қилди”.

Мадрасанинг қурилиши Бухородаги мадраса қурилиши билан бир вақтда бошланган бўлса-да, Бухоро мадрасаси 1417 йилда қурилиб битказилди. Самарқанддаги мадраса ўз кўлами ва иншоотларининг кўплиги туфайли 1417-1420 йилларда қуриб битказилган.

Мадраса меъморий жиҳатдан ниҳоятда муҳташам бўлиб, наққошлик хаттотлик, тошйўнарлик, ёғочкорликнинг энг олий намунасидир. Мадраса эгаллаган майдон сатҳининг тарҳи 81x56 метр бўлиб, унинг олд томони – пештоқи кун чиқарга қаратилган. Пештоқда юлдузли осмон – кўк тасвири, кириш дарвозаси ёғочда ўймакорлик санъати асосида тайёрланган. Олд томони қисмининг жануб ва шимол томонларида уч қаватли иккита гулдаста минора, уларнинг ёнларида иккита гўзал гумбаз, мадрасанинг жанубий ва шимолий ён томонларида пештоқли кириш дарвоза ва айвонлар, мадраса ҳовлиси кун ботар томонининг жануб ва шимолида эса яна иккита гулдаста-минора ҳамда иккита гумбаз.

Мадрасада икки қаватда 55 хужра бор. Ҳар бир хужра ўз навбатида, икки қаватдан иборат. Биринчисида қозноқ, ва мутолаа, суҳбат ўрни жойлашган бўлиб, иккинчи қават – ётоқхонадир. Бир хужра икки кишининг яшаши учун мўлжалланган.

Мадрасанинг тўрт томонида тўртта дарсхона, кун ботар томонида эса масжид мавжуд. Мирзо Улуғбекнинг Самарқанддаги мадраса мажмуасининг

бошқа мадрасалардан фарқ қилувчи хусусияти унинг расадхонани ҳам ўз таркибига олганлигида деб уқтирилган эди. Шу фикрнинг тасдиғи сифатида XVII юз йилликда яшаб ижод этган шоир, адабиётшунос ва муаррих мавлоно Мутрибий Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро” асаридаги ажойиб бир маълумот матнини келтириш ўринлидир. Мавлоно Мутрибий шундай ёзади: (*мазмун*) “Аторуд фатинатли расад боғловчилар ва Муштарий хислат Қамар сурат ахтаршунослар етти иқлим ва Ер маъмураси суратини султони шаҳид Улуғбек Кўрагоннинг Самарқанд-и фирдавсмонанддаги мадрасасини деворига шундай тасвир этганлар (алоҳида бетда етти иқлим харитасининг бу сурати берилган)” [4,5]. Мавлоно Мутрибийнинг ёзганларига ишонмоқ керак. Улардан кўринадик, мадрасада етти иқлим харитаси суратининг чизилгани расадхона ишга тушиб, етти иқлим самтлари аниқлангандан сўнг унинг харитаси тузилган ҳамда бу харита нусхасининг сурати мадраса деворига чизилган. Мадраса даврлар ўтиши билан бир неча марта таъмирланганлиги натижасида бу сурат йўқолган – кўчирилиб кетган бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳозирги кунда мадраса деворида чизилган етти иқлим харитаси сурати сақланмаган.

Мадраса иш бошлаганда толиби илмларнинг билим савияси – даражаси аниқланиб, улар уч гуруҳга – аъло (юқори), авсат (ўрта) ва адно (паст) га ажратилган. Бу ўринда шуни ҳам эслатиш жоизки, толиби илмнинг қайси гуруҳга мансублигини билиш мақсадида, улар имтиҳон қилинганлар. Имтиҳонни мавлоно Қозизода Румий раҳбарлигидаги махсус ҳайъат ўтказган. Толиби илмларни имтиҳондан ўтказиш маросимида баъзан Мирзо Улуғбек ҳам қатнашган.

Мадрасада ўқув жараёни етти ой давом этган. У мезон ойининг биринчи куни (21 сентябр) бошланиб, ҳамал ойининг биринчи кунигача (21 март) давом этган. Ҳамал ойдан (21 мартдан) мезон ойигача (21 сентябр) бўлган муддат таътил ҳисобланиб, толиби илмлар турли ишлар (деҳқончилик, хунармандчилик, масжид имомлиги ва бошқалар) билан шуғулланганлар.

Мадрасада таълим олиш муддати уч босқични – адно, авсат, аъло назарда тутган ҳолда 8 йил белгиланиб, шу муддат ичида толиби илмга ойлик ва улүфа белгиланган.

Ўзининг қобилияти ва истеъдоди билан алоҳида ажралиб турган толиби илмларга дарс айтишга ижозатномалар берилиб, мадрасанинг ўзида мударрис сифатида олиб қолганлар (масалан, Али Қушчи, Абдурахмон Жомийлар).

Мадрасани хатм қилган толиби илмларга дарс ўқиши, яъни мударрислик қилиш мумкинлигини билдирувчи ижозатнома – диплом берилган. Ижозатнома – дипломда толиби илм томонидан ўзлаштирган илм ва ўрганган асарлар номи ёзилган. Ана шундай ижозатнома – дипломлардан бири, яъни

мирзо Улуғбек мадрасасининг бош мударриси Салоҳиддин Мусо Қозизода Румий томонидан 1435 йил тарихи билан берилган ижозатнома ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлэзмалари фондида сақланаётир.

Мирзо Улуғбек вафотидан (1449) сўнг ҳам мадраса ўз фаолиятини давом эттирди. Мавлоно Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро” асарида (1487 йил) хабар беришича, бу даврда (1487 йилда) Мирзо Улуғбек мадрасасида 100 дан кўпроқ толиби илм таҳсилни давом эттирган. Бу толиби илмларга эса Хожа Фазлуллоҳ Абу Лайсий, Али Қушчилар билан бирга Мир Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоиси” да ёзилишича, мавлоно Хожа Хурд ҳам мударрислик қилган. Жумладан, Мир Алишер Навоий Самарқандда бўлиб, таълим олган вақтдан (1465-1469 йиллар) Мирзо Улуғбек мадрасасининг бу мударрисидан ҳам баҳраманд бўлган. Мир Алишер Навоий ёзади: “Хожа Хурд - Самарқанд тахтининг яккалама қозиси ва Улуғбек Мирзо мадрасасининг мударрисидур. Бовужуди фазлу камол ақл ва дониш ҳулласи била орастадур ва бовужуди зухду тавқо хусни ахлоқ зевари била пийростадур... Фақир (Мир Алишер Навоий) нинг “Вақфия”-сининг тасҳеҳин қилурда “мин вақф-и Алишер” тарих топибдур” [6].

Ўзбекистон Республикаси истиқлолга эришгач (1991 йил), тарих ва меросга янгича муносабат бошланди. Шунинг натижасида Мирзо Улуғбек мадрасасини ҳам ўз ҳолига келтириш амалга оширилди. Ҳозирги кунда Мирзо Улуғбек мадрасаси Самарқанд Регистон майдонининг шукуҳли ва азамат обидасига айланиб қолди.

Шу ўринда масаланинг яна бир жиҳатига тўхталиб ўтиш жойиздир. Ўлкамиз дунёнинг энг қадимий олий таълим тизимига эга масканларидан бири экан, биз нега бугунги кунда республикамиздаги мавжуд университет ҳамда бошқа олий ўқув юртларининг бошланғичини 1917 йилдан кейинги даврга олиб бориб боғлашимиз керак? Академик. Б.Н.Валихўжаев жуда ҳақли ва ўринли таъкидлаганидек, жумладан, Самарқанд Давлат университети Мирзо Улуғбек мадрасасининг бевосита вориси бўлиб, унинг ташкил этилиш тарихига (1420 мелодий йил) бориб тарқалади. Бу гап барча шаҳарларда (Тошкент, Бухоро, Хива...) мавжуд бўлган мадрасаи олиялар ва уларнинг ворислари бўлмиш университетларга ҳам тааллуқлидир [7].

Адабиётлар:

1. Наршахий. Бухоро тарихи. – Т.: 1966. – 84 б.
2. Валихўжаев Б. Н. Темурийлар қурғон мадрасаи олиялар // Маърифат, 2001. 4 апрель.

3. Мукминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. /Вакф-наме/ – Т.: Наука, 1966. – С. 66.
4. Мутрибий. Тазкират уш-шуаро. Қўлёзма. ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. 2253. 158 а-в бетлар.
5. Валихўжаев Б. Сурати ҳафт иқлим дар мадрасаи Мирзо Улуғбек // Овози Самарқанд, 1992. 18 апрель.
6. Алишер Навоий. Мажолис ун -нафоис. Илмий танқидий матни. –Т.: Фан, 1961. – 182 б. (араб алифбесида).
7. Валихўжаев Б.Н. Темурийлар курган мадрасаи олиялар // Маърифат, 2001. 4 апрель.
8. Бертельс Д.Е. Мусулманский Ренессанс. – Москва: Наука, 1966.
9. Бартольд В.В. Сочинения. Т.П, ч.2. – М.: 1964.
10. Ihsanog'lu E. Osmanli egitim muesseseleri. Қр.: Osmanli devleti ve medeniyeti tarihi, 2 cilt, – Istanbul: 1998, ss. 232-251.

ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИ: БУЮК ОЛИМ, МУТАФАККИР МИРЗО УЛУҒБЕК ФЕНОМЕНИ

Ҳамроева Ҳ.

ф.ф.д. (DSc), доцент

Ўзбекистон давлат хореография академияси

Ҳамма замонларда ҳам тафаккурни ўзгартириш, тафаккур тарзини янгилаш олам ва одам муносабатларини ҳамда жамиятни ислоҳ қилишнинг асосий мезони ҳисобланган. Комилликка интилаётган инсон тафаккур эгаси сифатида ўз мақсадларини рўёбга чиқариш, ўзлигини топиш учун имконият ахтаради. Мақсадига эришиш учун курашади, йўлда учрайдиган барча синовларни, машаққатларни мардонавор енгиб ўтади.

“Зижи Кўрагоний”дек мухташам кашфиёти билан дунёни ҳайратга солган буюк ватандошимиз, юксак салоҳиятли астроном олим, улуғ давлат арбоби Мирзо Муҳаммад ибн Шохруҳ Улуғбек Кўрагон том маънода фаннинг бир неча соҳаларида илмий мактаблар яратган улкан аллома эди. Унинг “Зижи Кўрагоний”, “Рисолайи Улуғбек”, “Тўрт улус тарихи” асарлари жаҳон цивилизациясига кучли таъсир ўтказиб, инсоният тафаккур тарихида кескин бурилиш ясади.

Мухтарам Президентимиз тўғри таъкидлаганларидек, “Халқимизнинг орзу – интилишлари Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Али Қушчи, Давлатшоҳ Самарқандий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби Иккинчи

уйғониш даврининг буюк сиймоларини уйғотди, уларнинг асарлари ва фаолиятида ўз талқинини топган одил подшо, адолатли жамият, комил инсон гоёларида намоён бўлди”[1; – 18 б.].

Соҳибқирон Амир Темур Яқин ва Узоқ Шарққа беш йиллик юришлари чоғида Султония шаҳрида қароргоҳ қурдирган бўлиб, мазкур маконда туғилган Мирзо Улуғбек гўдакликдан ҳарбий шароитда улғайди. Буюк малика – беназир бувиси Сароймулкхоним тарбиясини олган бўлажак алломада ватанпарварлик, бурч ва масъулият, илмга муҳаббат туйғуси кучли эди. 1403-1405 йилларда Самарқандга саёҳат қилган Испания элчиси Руи Гонсалес де Клавихо ўз кундаликларида бола Улуғбекнинг салтанатдаги хорижий элчиларни қабул қилиш маросимларида қатнашганлиги ҳақида ёзади [7; – 117 б.].

15 ёшида Мовароуннаҳр тахтига ўтирган Улуғбек Соҳибқирон бобосининг оламшумул адолатпарварлик, бунёдкорлик, илмпарварлик ислохотларини давом эттиришга интилди. Самарқандда, Бухорода, Гиждувонда мадрасалар қурдирди, уларда исломшунослик билан бир қаторда дунёвий илмларнинг, хусусан, аниқ фанларнинг тўлиқ ўқитилишига эришди. Барча шаҳарларда хайрия муассасалари ишга тушди. Ўзбекистон Миллий энциклопедиясида ёзилишича, “Мирзо Улуғбек Ўрта Осиё халқлари илм – фани ва маданиятини ўрта аср шароитида дунё фанининг энг юқори поғонасига олиб чиқди. Унинг қилган энг буюк иши - Самарқанд илмий мактабини, ўша давр академиясини барпо этганлиги бўлди. Бу илмий мактабда 200 дан ортиқ олимлар фаолият олиб борган. Улар орасида энг йириклари Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид Коший эди”. [2; – 75 б.]

Ёшлар онгу – шуурида келажакка ишонч туйғусини, янгича тафаккурни қарор топтириш учун халқ ўзининг ҳаққоний тарихини, улуғ мутафаккирларини, буюк саркардаларини, миллий қаҳрамонларини билиши шарт. Ҳазрат Навоий беназир “Хамса”да Мирзо Улуғбекнинг даҳолик кудратига, унинг буюк яратувчилик салоҳиятига юксак баҳо беради:

Темурхон наслидин султон Улуғбек,
Ки олам кўрмади султон анингдек...
Расадким боғламиш – зеби жаҳондур,
Жаҳон ичра яна бир осмондур. [3; – 98 б.]

Улуғ шоир ёзганидек, “Жаҳон ичра яна бир осмон” расадхонанинг шуҳрати бутун дунёни тутди, унинг таърифига тил ожизлик қиларди. Не саодатки, фақат одамизодга маърифат хазинасию, “илми осмоний” ишониб топширилган, фақат инсон Оллоҳнинг илму ҳикматига ошно этилган. Балки, инсон руҳиятида осмону фалаклар хислати жамлангани учун ҳам Мирзо

Улуғбекни ўзига ром этгандир. Гап фақат унинг эзгулик ва яхшиликка, маърифат ва маънавиятни юксалтиришга сарфланишида.

“Ўзбек педагогикаси антологияси” нинг “Улуғбек ўғитларидан намуналар” фаслида буюк алломанинг “Саъй – ҳаракат ва тиришқоқлик жиловлари гўзалдур, агар улар илмий ҳақиқатларга ва донолик нафосатларига эришишга сарфланса ва токи меҳрибон ва раҳмли илоҳнинг тавфиқи бу заиф бандага ҳам етса. Ҳақиқатан ҳам “кимки бирор нарсани қидирса ва тиришса, у албатта уни топади”, яъни ўткир қалами бирла ва чуқур тафаккури бирла илмлар сирларига ва санъатлар нафосатига етади, айниқса, фалсафий фанларда”, деган фикрлари келтирилган[6; – 247 б.].

Мирзо Улуғбек ҳикматларидаги ғояларнинг долзарблиги, залвари айниқса, ёшларни илмга, комиллик саодатига даъватларида яққол кўзга ташланади. Зеро, ўткир қалам ва чуқур тафаккур эгаси бўлиш ва улар воситасида илмлар сирлари ҳамда санъатлар нафосатини эгаллаш осон эмас.

Олимнинг комиллик ҳақидаги ғоялари, тамойиллари, қарашлари вақт ўтгани сайин, теранлашиб бораверган. Илм – Мирзо Улуғбек каби алломаларнинг улкан шахс сифатидаги буюк қудратини намоён этиб, ўзидан кейинги авлодларга қолдирадиган, ҳеч қачон қиммати пасаймайдиган бебаҳо хазинасидир. У мансаб поғонаси эмас, балки халққа хизмат қилиш воситаси бўлиши шарт.

Ҳар бир халқнинг ўтмиши, бугуни ва эртасини ҳамма замонларда ҳам юксак тафаккур эгалари бўлмиш улкан шахслар белгилайди. Улар миллатнинг ақл-заковати, мардлик ва жасорати, меҳр - саховатини намоён қилувчи, ёшларнинг йўлларини, истиқболларини ёритувчи ибрат чироқларидир. Энг муҳими, Мирзо Улуғбек она ватанга садоқатда ҳам Соҳибқиронга муносиб ворис эди. У “Тўрт улус тарихи”да мўғул босқинчиларининг Хоразмга хужумини шундай тасвирлайди: “Найза ва ўқлар билан одамни бир - бирига михлай, сихлай бошладилар. Бу ҳол шу даражага етдики, шлдирилганлар сони – саноғига етиб бўлмасди. Юз минг нафар санъат ва ҳунар арбобини ажратиб олиб, аёлу болаларни асир олдилар. Қолган одамларни саҳрога ҳайдаб чиқиб, аскарларга бўлишиб бердилар. Айтишларича, ҳар бир қотилга йигирма тўрт мақтул тўғри келган. Ёзишларича, қотиллар сони юз мингдан зиёда эди” [2; – 164 б.].

Муаллифнинг фикрича, кутилмаганда содир бўлган воқеликнинг сиру асрори ҳали ҳануз инсониятни ўйга толдиради, минг афсуски, бу тилсимни англамоқ саодатини ҳаммага ҳам насиб қилмас экан. Чингизхон номидан келган чопар улуғ авлиё, Ҳазрати Шайх Нажмиддин Куброга “Шояд Хоразм аҳволи ғорату қатл билан бартараф бўлғуси. Маслаҳати шулки, сиз у ердан ташқари чиқсангизлар. Дарвешларингизга зиён – заҳмат етказилмагай” [2; –

164 б.], деган хабарни етказди. Шунда “Ҳазрати Шайх Валитарош, Оллоҳ унинг арвоҳини муқаддас тутсин, дедилар: “Мана, етмиш йилдирки, Хоразм халқи билан яшаб келмоқдаман. Бугунги кунда қазойи илоҳий бало жазосини юборди. Уларнинг калласида мурувват деган нарса бўлмайдик, орасидан қочиб, ўзимни бир чеккага олсам. Балки улар билан бирга беғамона яғмога дучор бўлганим тузукроқ бўлар. Балоларга ҳам улар билан ёр бўлсам!” [2; – 165 б.].

Дунёда шундай мухтарам зотлар бўладик, улар тақдиридаги оддий инсоний фожиалар кейинги авлодлар учун ибрат мактабига, ҳаётий улуғворликка айланиб кетади. Қалб ва эътиқод яна бир бор синовдан ўтади. Ҳақ билан юзма - юз келадиган сўнгги синов, мангуликка қасам эди бу. “Алқисса, Хоразм шаҳри озод этилганидан кейин халойиқни саҳрога ҳайдаб чиқиб, қатл этдилар. Ҳазрати Шайх Нажмиддин Кубро, унга Оллоҳнинг раҳмати бўлсин, ўша шаҳид этилганлар жумласидан эдилар. Машҳурдирки, қатл чоғи ҳазрати Шайх бузургвор бир қўли билан қатл этаётган кофир яловининг учини ушлаб турдилар. Кейин, қанчалик уринишмасин, кофирнинг яловини ул кишининг қўлидан чиқариб ола олмади. Охири ул кофир яловини қирқиб олдилар. Яловнинг учи Ҳазрати Шайхи шаҳиднинг муборак қўлларида қолди. Бу Ҳазрати Шайхнинг минг – минглаб ғайри – табиий одатларидан биридир. Ўз қўллари билан тутган ялов учи – “сари парчам” ўз вафотлари санаси таъмияси эканини аниқлашди. Ундаги ҳарфлар қиймати мажмуи 618 га тенг экан. Ҳазрати Шайхи бузургворнинг Хоразм қатли омидаги қатли муборак туркий юнд йилига мувофиқ келадиган 618 – хижрийда содир бўлди. Ҳазрати Шайхи Валитарош Шайх Нажмиддин Кубро, тангри унинг руҳини муқаддас тутсин”[2; – 165 б.].

Улуғ Шайхнинг ўз эътиқодига ва киндик қони томган тупроққа эзгу муҳаббатини, ёвузликка ва босқинчиликка нафратини тасвирлар экан фалакшунос олим Мирзо Улуғбек ўзидан кейинги барча авлодлар учун буюк донишманд, буюк тарбиячига айланади, техника асридаги китобхон кўз ўнгида ўзи кўнгил кўйган осмон сингари юксалади. Дарҳақиқат, яратиш, изланиш орзуси ва завқи билан яшаб, ҳаётини шу эзгулик йўлига бағишлаган олимнинг маънавияти энг аввало билим доирасининг кенглиги, дунёқараши ва фикрлаш тарзининг теранлиги, яратган кашфиётларининг, асарларининг бебаҳолиги, таъсир қувватининг кенглиги, чуқурлиги билан белгиланади. Академик Б.Валихўжаевнинг фикрича, “Мирзо Улуғбек томонидан Самарқандда бино қилдирилган мадрасаи олия мажмуаси унинг бонийси ҳаётийлиги вақтида фақат овароуннаҳрдагина эмас, балки мусулмон Шарқда шуҳрат таратган ўқув ва илм марказига айланган эди. Бундаги илмий ва ижодий муҳит, энг яхши педагогик тажрибалар унинг битирувчилари

томонидан Шарқнинг кўпгина ўлкаларида давом эттирилиб, у ерларда таълим тизими ва илмий тадқиқот ишларининг камолотига ўз таъсирини кўрсатди” [9; – 467 б.].

Ҳар қандай эзгу илмнинг серқирра жараёни пировард оқибатда инсонпарварлик ва Ватанга муҳаббат, садоқат туйғулари билан уйғунлашиб кетади. Инсонлар жамият бўлиб яшаган энг қадим замонлардан бери меҳр-оқибат, мурувват, бурч ва масъулият тушунчалари уларни ҳар доим бирлаштириб, кўнгилларини эзгу ниятларга чорлаб келган. Бу туйғулар уларга ҳаёт машаққатларини енгиш, катта мақсадлар билан ижтимоий тараққиёт сари интилишларида руҳий мадад, куч-қувват бағишлаган.

Буюк маърифатпарвар олим Абдурауф Фитратнинг “Ўзбек классик мусикаси ва унинг тарихи” рисоласида “Ҳатто “Тухфат ус - сурур”нинг айтишига кўра, машҳур Улуғбек Мирзонинг ўзи ҳам мусиқий олимларидан саналган”, дейилади [11; – 162 б.]. Тарихга назар ташласак илм йўлини танлаган буюк аجدодларимизнинг кўпчилиги қомусий илмлар соҳиблари бўлишган. Улар ҳар қандай шароитда ҳам инсонийликни ва қалбларидаги эътиқодни сақлаб қолишга, фақат сақлаб қолишгина эмас, янада камол топтиришга интилишган. Зеро, илм билан эришилган комилликнинг, бахту саодат, шону – шуҳрат, фаровонлик, қут - бараканинг асоси мустаҳкам ва боқий бўлади. Унга эришиш учун хоҳишнинг ўзи етарли эмас, биринчи навбатда интилиш, матонат, тинимсиз меҳнат ва ирода зарур.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, буюк фалакшунос олим, атоқли давлат арбоби, фавқуллодда қудратли салоҳиятга, туғма тафаккурга, илоҳий кучу, бетакрор зеҳнга эга Мирзо Улуғбек учун илм энг катта бойлик, ҳаётининг моҳияти эди. Уларнинг илм, ижод ва умр йўллари ёшларимизнинг онгу шуурига маърифат, нур, миллий ўзлик, ватанга муҳаббат ва садоқат туйғуларини бахш этади, деган умиддамиз.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: Ўзбекистон, 2021.
2. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. –Т.: Чўлпон, 1994.
3. Алишер Навоий. Хамса. – Т.: Ўзбекистон, 1995.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1990.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 9-ж. – Т.: Ўзбекистон, 2006.
6. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1995.
7. Руи Гонзалес де Клавихо. Амир Темур Испания элчиси нигоҳида. – Т.: Замин нашр, 2019.
8. Валихўжаев Б. Танланган асарлар. 1-жилд. – Т.: Зилол булоқ, 2023.
9. Валихўжаев Б. Танланган асарлар. 2-жилд. – Т.: Зилол булоқ, 2023.

10. Валихўжаев Б. Танланган асарлар. 3-жилд. – Т.: Зилол булоқ, 2023.

11. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 2020.

АМИР ТЕМУР – ФАХРИМИЗ ВА ГУРУРИМИЗ

Нуркулова Р. Р.

доцент, Жиззах Давлат педагогика университети

Амир Темур Ватанимиз тарихида ўзбек давлатчилиги тараққиётида беқиёс хизмат кўрсатган шахс. Амир Темур жаҳон халқлари тарихида буюк давлат арбоби, машҳур саркарда сифатида эътироф этилган ёрқин сиймосидир. У ўз замонасида ўзбек давлатчилигини қайта тиклаб, уни юксак ривожланиш поғонасига кўтариб, жаҳонга шуҳрат таратди.

Мустақилликка қадар Шўролар замонида бу буюк зот шахсига шахсига самимий ҳурмат эмас, балки нафрат уйғотишга ҳаракат қилинди, у ҳақида ҳақиқатни ёзган олимларимиз эса таъқиб қилидилар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, “Агар ҳар бир халқ, ҳар бир давлат мустақил бўлмаса, бошқалар унинг нафақат деҳқонини, нафақат ишчисини, ҳаттоки шоир-у олимини ҳам, давлат арбобини истаганча таҳқирлаши, инсоний шаънини тупроққа қориши мумкин экан” [1, – 347 б.].

Дарҳақиқат, собиқ шўролар даврида халқимиз бундай таҳқирлашларнинг азобини кўп кўрди. Ўзбек халқининг шўро тузумининг таҳқирлашлари натижасида ўзининг кўплаб асл фарзандларидан ажради.

Амир Темур ҳаёти, саркардалиқ ва давлат арбоби сифатидаги серқирра фаолиятига гувоҳ бўлган Ибн Арабшоҳ унинг сиймосига доир муҳим белгиларни ёзиб қолдирган эди: “Темур кўрқмас, шижоатли, ботир кишиларни итоат қилдирувчи бўлиб, жасоратлиларни, доўюрақ ва мардларни ёқтирар эди. Улар ёрдамида даҳшатли жойлар қулфларини фатҳ этиб, одамлар шерларини ўлжа қилар, улар зарбалари билан баланд тоғ чўққиларини вайрон қиларди. У бехато (нишонга урувчи) фикрли, ажойиб фаросатли, мислсиз (даражада) бахтли, улуғворлиги (ўзига) мувофиқ, қатъий аъзим билан сўзловчи, (бошига кулфат тушганда ҳам ҳақгўй киши) эди.” [4, – 65 б.]

Истеъдодли олим ва ёзувчи Поён Равшанов Амир Темур сиймоси ҳақида куйидаги маълумотни келтиради: “Темур баланд қадли, узун бўйли, тик қоматли гўё у қадимий паҳлавонлар авлодларидан бўлиб, кенг пешонали, боши катта, ғоятда кучли ва салобатли, ажойиб бўлалиқ (бўлимлик) ранги оқу қизил юзли, лекин доҳсиз, буғдой ранг эмас, кўл-оёқлар бақувват, елкалари кенг, бармоқлари йўғон, пойчалари семиз, қадди-қомати камолга етган,

серсоқол, ўнг оёқ-қўли шол, икки кўзи бамисоли шам бўлсада, шодлиги билинмас, йўғон овозли эди... У ҳазил-мазаҳ ва ёлғонни ёқтирмас, ўйин-кулгуга, кўнгилхушликка майлсиз, гарчи сўзда ўзига озор етадиган бирон нарса бўлса ҳамки, садоқат унга ёқар эди.”[13. – 113 б.].

Амир Темур мадрасада таълим олган, билимли ва дунёқараши ҳар жиҳатдан кенг қамровли эди. У ўткир зехнли, довюрак, мард ва ғурурли бўлиб, юксак одоб-ахлоқ соҳиби эди. Турли дунёвий илмларни, ҳарбий санъатни эгаллади. Қуръони Каримни ёд олди, ҳадис илмини ўрганди.

Амир Темурнинг ўсмирлик йиллари мўғул истибдоди авж олган йилларга тўғри келди. Бу пайтда Моварауннаҳр ўзининг тарихий номини ҳам ўзгартириб, мустамлакачи Чиғатой улусига айланиб қолган эди. Мўғуллар томонидан шаҳар ва қишлоқлар, масжид мадрасалар, кутубхоналар вайрон қилиниб, суғориш иншоотлари издан чиққан эди. Жабр-зулмлар халқнинг тинка-мадори қуриб, хонавайрон бўлган эди.

Ана шундай оғир вазиятда ёш Темурбек Мовароуннаҳрнинг сиёсий майдонида пайдо бўлди. Темурбек ўз олдига юртни муғуллардан озод қилиш вазирларнинг давлатни барпо қилишни мақсад қилиб қўйди.

Амир Темурнинг ўз олдига қўйган буюк мақсадини амалга оширишига тўсқинлик қилаётган ва Мовароуннаҳр тахтига даъвогарлик қилиб келаётган Балх ҳокими Амир Ҳусайн эди. Вазият тақозаси билан Амир Темур 1370 йилнинг баҳорида Амир Ҳусайн ўрнашиб олган Балхга қўшин тортиб борди ва уни тор-мор келтирди. Шундан сўнг Амир Темур Мовароуннаҳрнинг ягона ҳукмдори бўлиб қолди.

Амир Темур ўзини Мовароуннаҳр хони эмас, балки Улуғ Амири деб эълон қилди. Номига чингизийлардан хон қилиб қўйди. Жуда қадимий ва бой тарихга эгаллиги ҳамда географик жиҳатдан қулай ҳудудда жойлашганини ҳисобга олган ҳолда давлат пойтахти сифатида Самарқанд танланади.

Амир Темур Улуғ амирлик мақомига эришгач, биринчи навбатда, ўз олдига қўйган буюк мақсади кучли марказлашган давлат барпо қилиш ниятини амалга оширишга киришди.

Мовароуннаҳр ҳукмдори сифатида фаолиятини бошлаган куннинг ўзидаёқ Самарқанднинг мудофаа деворини тиклаш ва сарой қуриш режасини билдиради. Мамлакат аҳолисининг шариат қоидаларига мувофиқ яшаши учун қулай муҳитни яратишга киришди. Улуғ амир хон номидан ҳокимиятни бошқарди.

Амир Темур даври тарихиси Ибн Арабшоҳ ўзининг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” асарида “Темур Самарқанднинг атрофларида ва этакларида бирнеча қасобалар қуриб, уларни ... Миср (Қоҳира) Дамашқ, Бағдод, Султония, Шероз каби азим ва марказий шаҳарлар номи билан атади.

Самарқанд ва Кеш ўртасида бир бўстон барпо этиб, унда бир қаср қурдиради ва уни Тахти Қарача деб атади”, деб ёзади.[4, – 82 б.]. Самарқанд Амир Темур даврида ер юзининг сайқали бўлган шаҳарга айланди. Амир Темур пойтахт ва бошқа шаҳарларда салобабали ва гузал тарихий обидалар бунёд этди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, бу дварда Самарқанд “...жаҳондаги энг қудратли ва обод шаҳарлардан бирига айланди”. [1, – 177 б.].

Амир Темур бир неча йиллар олиб борган ҳарбий юришлари, курашлари, усталик билан қўллаган тадбирлари, дипломатик маҳорати туфайли мамлакатни мўғуллар асоратидан халос этиб, сиёсий тарқоқлик, ўзаро курашларга барҳам бериб, ягона марказлашган давлатга асос солди.

Амир Темур давлатининг учта доирачадан иборат тамғаси пайдо бўлди ва унда “Куч адолатда” деган ёзувлар бор эди. Тангаларида эса “Темур Кўрагон”, деб ёзилган эди.

Амир Темур ўзи барпо қилган улкан салтанатни ақл-заковат ва ҳуқуқий асос билан идора этди. Унинг “Давлат ишларининг тўққиз улушини кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улушини қилич билан амалга оширдим.” [7, – 15 б.] деган сўзлари бунинг ёрқин далилидир.

Темур салтанатни бошқаришда, хусусан уни сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан мустаҳкамлашда давлат аҳамиятига молик масалаларни муҳокама ва тадбиру чоралар белгилаб олиш мақсадида қурултойлар ўтқазилган катта аҳамият берган. Шарафуддин Али Яздийнинг ёзишича, Темур томонидан Қарши, Самарқанд, Қорабоғ ва бошқа жойларда ўтқазилган қатор қурултой ва кенгашларда маслаҳатнинг иқтисодий ва ҳарбий аҳволига оид энг муҳим масалалар муҳокама этилар, зарурий ишларни бажариш тўғрисида қарорлар қабул қилиниб, тадбирлар белгиланар эди.

Давлат аҳамиятига эга ҳар бир масалани ҳал этишда Амир Темур шу соҳани билимдонлари ва олимлар билан маслаҳатлашар эди. Масалан, 1403 йилда Кавказда Байлакон шаҳрида чақирилган кенгашга олим-у фузалоларни таклиф этган.

Бу қурултойда Соҳибқирон олим-у фузалоларга шундай дейди: “Фан ва диннинг машҳур кишилари ўз маслаҳатлари билан подшоҳларга ёрдам бериб келганар. Менинг мақсадим мамлакатда адолат ўрнатиш, тартиб ва тинчликни мустаҳкамлаш, юртимизда қурилишни кучайтириш, давлатимизни ривожлантиришдир. Сизлар бу ишларни амалга оширишда кўмаклашингиз зарур” [6, – 288-289 б.].

Амир Темур сайройида Мавлоно Абдужаббор Хоразмий, Мавлоно Шамсуддин Мунши. Мавлоно Абдулла Лисон, Мавлоно Бадриддин Ахмад каби қатор олимлар фаолият кўрсатганлар. Амир Темур илм-фаннинг

математика-риёзиёт, геометрия-ҳандаса, архитектура-меъморчилик, астраномия, адабиёт, тарих ва мусиқа каби соҳаларини ривожлантиришга катта эътибор берди.

Амир Темурнинг ички ва ташки сиёсати мамлакатни иқтисодий, сиёсий ва маданий жиҳатдан юқори поғонага кўтаришга қаратилди. Умрининг мазмунини “Миллатнинг дардларига дармон бўлишдан иборат” деб билди.

Соҳибқирон том маънода халқпарвар ҳукмдор бўлиб, мамлакатда адолат, тинчлик ва фаравон ҳаётни таъминлаш учун курашди. “Амир Соҳибқирон,- дейди Низомиддин Шомий, раиятлар аҳволини чуқур текшириб, мазлумнинг додини золимдан олди, мамлакатнинг хароблиги ободонлиги борасида маълумотлар олишга илтифот кўргазди, ҳар кимнинг ҳақ-ҳуқуқини ўз ўрнига қўйган ҳолда ҳалойиқнинг ҳар бир синфини турли-туман меҳрибонликлар билан сийлади: саййидларни улуғлашу эҳтиром, амирларни чопону инъом, уламоларни эъзозу икром, заифларни саҳовату эҳсон, раиятни амонлиги одиллик билан хушнуд этди. Шунинг учун унинг муборак зоти Худойи таолонинг муфту иноятига сазовор бўлди...”[5, – 220 б.].

Амир Темур даврида ҳақсизлик, зулм, зўравонлик ва ўзбошимчалик каби иллатларга барҳам берилиб, халқ манфаати ҳимоя остига олинди.

Соҳибқирон нафақат Мовароуннаҳр, балки қўл остидаги бошқа мамлакатлар халқларини ҳам ўйлаб иш юритди. У ерларга ҳоким этиб тайинланган фарзандлари зиммасига адолат ва ҳақиқатга, ободончилик ва тараққиётга қаратилган сиёсат олиб боришни буюрди.

Амир Темур давлатни идора қилиш ва кадрлар сиёсатида вазирлар тайинлашга муҳим эътибор қаратди.

Вазирликка тайинламоқчи бўлган кишининг насл-насаби, ақл-фаросатлилиги, сипоҳ-у раият аҳволдан хабардорлиги, сабр-чидамлилиги, тинчликсеварлиги каби сифатларига жиддий эътибор берди. “Кимки шу тўрт сифатга эга бўлса, ундай одамни вазирлик мартабасига лойиқ киши деб билсинлар. Уни вазир ёки маслаҳатчи этиб тайинласинлар, мамлакат ишларини, сипоҳ ва раият ихтиёрини унга топширсинлар. Бундай вазирга тўрт имтиёз: ишонч, эътибор, ихтиёр ва иқтидор берилсин”, деб кўрсатма беради. [7, – 75 б.].

Амир Темур даврида давлатни идора қилувчи вазирлар етти кишидан иборат бўлган. Ана шу вазирлар орасида арзбеги лавозимининг таъсис этилиши муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Амир Темур кадрлар сиёсатининг яна бир ибратли томони-ўз даврида ҳеч бир давлатда бўлмаган ва тарихда камдан-кам учрайдиган лавозим- “Адолат” амирининг таъсис этилишидир.

Соҳибқирон салтанатида ҳақсизлик, зулм зўравонлик ва ўзбошимчалик сингари иллатларга барҳам берилиб, халқ манфаати ҳимоя қилинди.

Амир Темур ўз тасарруфида бўлган бошқа мамлакатларда ҳокимлик қилаётган фарзандларидан ҳам адолат ва ҳақиқатга, ободончилик ва тараққиётга қаратилган сиёсатга амал қилишни қатъий талаб қилган.

Амир Темур ҳар гал сафардан қайтганда Самарқанд шаҳрининг аҳолисидан хабар олар ва маълум кунларда ўзи арзчиларни қабул қилар эди.

Амир Темур ўзининг улкан салтанатини қонун (тузуклар) асосида бошқариб, уни изчиллик билан ҳаётга тадбиқ қилиб борди.

“Давлат ишларини, -дейди у, -салтанат қонун қоидаларига асосланган ҳолда бошқардим, Тўра-тузукка таяниб, салтанатда ўз мартаба ва мақомимни мустаҳкам сақлаб турдим...

Адолат ва инсоф билан Тангрининг яратган бандаларини ўзимдан рози қилдим...” [7, – 75 б.].

Амир Темур даврида салтанатнинг барча ҳудудларида “адолат кучда эмас, куч адолатдадир”, деган шиор бирдай амал қилди.[7, – 54 б.].

Амир Темурнинг давлат бошқарувига энг муҳим устунликларидан бири ҳам унда адолат мезонига, қонун устуворлигига алоҳида аҳамият берилганлигидир. Унинг давлат бошқаруви масалаларини ўз ичига олган Тузукларида ҳам ҳар бир масалада адолат мезонига амал қилиш ғояси чуқур ифодаланган. Адолат Амир Темур давлатчилиқ сиёсатининг асосий мезони бўлган.

Амир Темур ўзигача шаклланган ўзбек давлатчилигининг асосларига изчил амал қилиш билан бирга, уларни мазмунан бошқаришга жиддий улуш қўшди, у ҳам бўлса “жамият ривожига барча ижтимоий табақалар фаолиятини назарда тутиш ва уларнинг манфаатларини таъминлашдан иборат”[14, – 178 б.]. Шу асосда Амир Темур дунё тарихида биринчи бўлиб жамият ижтимоий таркибини 12 табақага ажратиб, уларнинг ҳар бирининг алоҳида мавқеи, манфаатларини, шунга мувофиқ келадиган давлат ва жамиятнинг ўзаро маносабатларини белгилаб берди.

Амир Темур Машиқ ва Мағриб, яъни Шарқ ва Ғарб ўртаида савдо-сотик алоқаларининг йўлга қўйилишига ва ривожланишига ғоятда катта эътибор берган. Бу масалада Амир Темур ўзини моҳир дипломат сифатида намоиш қилди. Соҳибқирон “Византия, Венеция, Генуя, Испания-Кастилия, Франция, Англия билан, бошқача айтганда, ўша даврда кўпроқ маълум ва машҳур бўлган Европа давлатлари билан иқтисодий алоқалар ўрнатиш ва мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини авж олдирди” [8, – 11 б.].

Кўринадикки, Амир Темур ўз давридаёқ ўз давлатининг тараққиётида, давлатлараро муносабатларнинг аҳамиятини олдиндан кўра билган ҳукмдор эди.

Амир Темурнинг турк султони Боязид устидан қозонган ғалабасидан сўнг унинг обрўси янада кўтарилиб. Бундай муносабатлар янада кенгайди. Шу боис ҳам ўша мамлакатларда кўплаб тарихий асарлар яратилиб, буюк Темурбек деб номи улуғланди. Францияда эса унинг ҳайкалчаси олтиндан ясалиб, “Европа ҳалоскори” сифатида музейларда намойиш қилинди. Соҳибқирон буюк давлат арбоби сифатида машҳур давлат арбоблари қаторидан муносиб ўрин эгаллади. Амир Темур ўз салтанати таркибига кирган кўплаб давлатлар ва ҳудудларни фарзадлари, набираларига “сурғон” сифатида бўлиб берган бўлса-да, аммо Моварауннаҳрни ҳеч кимга бермади, унинг яхлитлиги ва бутунлигини кўз қорачиғидек асради. Бунинг боиси шуки, Соғибқирон шу юрт фарзанди сифатида унинг муқаддаслигини аъло билди. Бу Амир Темурнинг Ватанга бўлган муҳаббати, ватанпарварлигининг намунаси эди.

Мухтасар айтганимизда Амир Темур ўз давридаёқ буюк давлат арбоби, моҳир саркарда, уста дипломат, қонуншунос, фан ва маданият ҳомийси сифатида жаҳонда машҳур бўлди.

Амир Темур даври тарихчиси Ибн Арабшоҳ ёзганидек, у ўз замонасидаёқ, “Етти иқлим Соҳибқирони, ер-у сувни идора қиладиган (зот), подшоҳлар-у султонлар жавоҳири” деб тан олинган эди.[4, – 66 б.]. Кейинги йилларда Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳнамолигида республикамизда кенг қамровли буюк ислохотлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Ўзбекистон таррақиётида янги давр бошланди. Бу -янгиланаётган Ўзбекистон давридир. Соҳибқирон Амир Темурнинг орзу ва мақсадларининг амалга ошганлигидан далолатдир.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Каримов И.А. Адолат ва қудрат тимсоли. Асарлар, 5-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 1997.
3. Асқаров А. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида тарих фанининг вазифалари. /Ўзбекистонда ижтимоий фанлар/. – Т.: 1992 йил, №7,8.
4. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. II жилд. – Т.: Меҳнат, 1991.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
6. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. – Т.: Камалак, 1996.
7. Амир Темур. Темур тузуклари. – Т.: Ғофур Ғулом, 1991.
8. Мўминов И.М. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутгар ўрни ва роли. – Т.: Фан, 1991.

9. Хилда Хукхэм. Влатитель семи созвездий. –Т.: Адолат, 1995.
10. Муҳаммаджонов А. Амир Темур ва темурийлар салтанати. – Т.: “Қомуслар” бош таҳририяти, 1991.
11. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги. (1403–146 йиллар). – Т.: Ўзбекистон, 2010.
12. Носиров Ў., Нурқулова Р. Амир Темурни англаш – ўзлимизни англашдир. – Т.: Тафаккур, 2014.
13. Равшанов П. Амир Темур сулоласи. – Т.: Yangi asr avlodi, 2014.
14. Усмонов Қ., Содиков М., Обломуродов Н. Ўзбекистон тарихи. 1-қисм. – Т.: Мерос, 2002.

TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI RIVOJIDAGI O‘RNI

Yusupova S.N.

t.f.f.d. (PhD), dotsent

Andijon davlat pedagogika instituti,

Karimov X.U.

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasi o‘qituvchisi.

XIV – XV asrlarda siyosiy maydonda mamlakatni qayta tiklagan va ulkan imperiya barpo etgan Amir Temurning paydo bo‘lishigina O‘rta Osiyo xalqlarining bunyodkorlik uchun jipslashishiga imkon tug‘dirdi. Ushbu davr mobaynida shaharlar tiklandi, me‘morchilik, san‘at, she‘riyat, kitob miniatyurasi va hunarmandchilik rivojlandi. Kulolchilik, shoyi to‘qimachiligi va kashtachilik, kandakorlik, binokorlik, aslahasozlik, zargarlik kabi hunarlar taraqqiy topdi. Bu davrning ma‘naviy va moddiy merosi jahon tarixining yorqin sahifalaridan biridir. Fan, shaharsozlik, tasviriy va amaliy san‘at, adabiyot, she‘riyat, musiqa va ko‘rgazmali san‘atlarning beqiyos tarzda yuksalishi jahon miqyosidagi noyob hodisa bo‘lib, uni “Temuriylar renessansi” (uyg‘onish davri) deb nomlanishi bejiz emas.

Temur va temuriylar davrida Movarounnahr va Xurosonda ilm fan ma‘rifat yuksak darajada rivojlanadi. Temur va uning vorislari mamlakatda ilm fanni rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shganlar. Ularning davrida xattotlik, binokorlik, hunarmandchilik, ilm fan yuksak darajada rivojlanadi. Bu davrda kitob bosish dastgohi hali kashf etilmaganligi sababli kitoblar qo‘lda ko‘chirilardi. Bu juda ham mashaqqatli mehnat hisoblangan. Lekin anashu davrda butun sharqqa mashhur

bo'lgan xattotlik markazi Samarqand va Hirot edi. Bu ikki shaharda 200 dan ziyod mashhur xattotlar faoliyat olib borgan. Ularning faoliyatlari hukmdorlar tomonidan ham rag'batlantirib turilgan. Temur zamonida yashagan mashhur xattot bu Mir Ali Tabriziy hisoblanadi. U "nastaliq" deb ataluvchi yozish uslubini kashf etgan. Bu yozuv asosida juda ham ko'plab kitoblarni xattotlik bilan ko'chiradi. Mir Ali Tabriziy xattotlikni san'at darajasiga olib chiqadi. Keyinchalik ushbu nastaliq uslubi bilan devorlarga va saroy peshtoqlariga so'zlar bitish paydo bo'ladi.

Amir Temur va Temuriylar davrida iqtisodiyot, ilm-fan, san'at-madaniyat gullab-yashnaganini bugungi sinchilar ham tasdiqlaydi va bu davr insoniyat tamaddunidagi ikkinchi Renessans deb baholangan. O'sha davrda san'at va adabiyotda xususan me'morchilikda katta yutuqlarga erishildi. Me'morchilikda yetti yuz yildan buyon yetib bo'lmaydigan yutuqlar qo'lga kiritilgan. Manbalarda keltirilishicha, masalan, shu davrda foydalanilgan bo'yoqlar tarkibida nimalar borligi shu kungacha aniqlanmagan. Bu kabi yutuqlarni tahlil qilgan Turkiya Prezidenti Mustafa Kamol Otaturk hayratda qolib shunday dedi: "Men Amir Temur zamonida bo'lsaydim, uning qilgan ishlarini bajara olmasdim. U mening zamonimda kelsaydi, qilgan ishlarimdan-da juda ko'p buyuk ishlarni ado etgan bo'lardi". Ispan elchisi Rui Gonsales de Klavixo ham o'z kundaliklarida Amir Temurning qurdirgan binolari, sug'orish inshootlari, bog'lari haqida va davlat boshqaruvi haqida yozib o'tadi [Клавихо.Р.Г.де.:М.,1990]. "Amir etdimki,-deb yozadi Amir Temur" Tuzuklarda katta-kichik har bir shahar,har bir qishloqda masjid, madrasa va xonaqohlar bino qilsunlar, faqiru miskinlarga langarxona (musofirxona) solsunlar, kasallar uchun shifoxona qurdirsunlar va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlansinlar. Har bir shaharda dorul-amorat(hukmdor saroyi) va dorul-adolat(adolat saroyi) qursunlar". Bundan ko'rinib turibdiki Amir Temur buyuk shaxs va adolatli hukmdor bo'lgan bo'ysundirgan yerlarda ham bunyodkorlik ishlarini olib borgan. Bu haqida Yevropa olimlaridan biri V.V.Bartold shunday dedi,- "Amir Temur jonboz bunyodkor edi, u ajoyib bog'-rog'li muhtasham inshootlari barpo etdi, Shahar va qishloqlarni tikladi. Sug'orish tizimlari barpo qilindi va ta'mirlandi, rasmiy tarix ta'biriga ko'ra, u ekin ekishga yaroqli bir qarich yerni ham bekor qo'ymasdi." [V.V.Bartold, M.,1964.] Mana bunday Yevropa olimlarini lol qoldirgan bunyodkorlik ishlarigina emasdi, bundan tashqari Ulug'bek Mirzoning xuddi Amir Temur kabi olib borgan ishlari ham bunga qo'shimcha bo'lgan edi. Ulug'bek Mirzo davrida bunyod etilgan madrasalar va kutubxonalar ham Yevropa elchilarini hayratga qoldirgan. Hozirgi kungacha Ulug'bek Mirzoning bunyod ettirgan Rasadxonasi ham dunyo olimlarini tan olishiga majbur qildi. Uning 1018 ta yulduzni qo'zg'almas o'rnini aniqlaganligi va rasadxona hozirgi vaqt bilan bir soatu ikki sekund adashganligi ham hayratga

loyiqdir. Bu haqida Ulug‘bek Mirzoning “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” asari 1018 ta qo‘zg‘almas yulduzlar haqida asosiy ma’lumot beradi.

Bu davrda ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk shaxslardan biri bo‘lmish Mirzo Ulug‘bek faoliyatiga alohida to‘xtalib o‘tish joizdir. “Ulug‘bekning hayoti va ilmiy faoliyati xalqimiz ma’naviyatining poydevoriga qo‘yilgan tamal toshlaridan biri bo‘lib, yurtimizda bundan necha zamonlar oldin fundamental fanlarni rivojlantirishga qanchalik katta ahamiyat berganini ko‘rsatadi” [I.A.Karimov,T.,2008]. Mirzo Ulug‘bek buyuk o‘zbek astronomi va matematigi, davlat arbobi. Shohruh Mirzoning o‘g‘li, Amir Temurning nabirasi. Sohibqironning “besh yillik yurish”ida (1392-1396-y) Iroqdagi Mordin qal’asi qamal qilish chog‘ida tug‘ilgan. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” asarida yozishicha, Amir Temur huzuriga chopar kelib Ulug‘bekning tug‘ilgani va munajjimlar bu nevara kelajakda ham olim, ham hukmdor bo‘lishini bashorat qilganlari xushxabarini yetkazadi. Sohibqiron xursandligidan Mordin qal’asi qamalini to‘xtatib, uning xalqiga yuklangan to‘lovni bekor qiladi. Uning o‘z nabirasiga Muhammad Tarag‘ay va Ulug‘bek deb ism qo‘yganini ham munajjimlarning yuqoridagi bashorati bilan bog‘lash mumkin. [B.Ahmedov,T.:1991.] Shunday qilib Mirzo Ulug‘bek 1394-yilning 22-martida Sultoniya shahrida tavallud topgan. Amir Temur Ulug‘bek tarbiyasiga alohida e’tibor bergan va uni davlat ahamiyatiga molik tadbirlarda qatnashtirgan. Klavixoning ma’lumotlariga ko‘ra, Ulug‘bek bobosining xorijiy elchilarini qabul qilish marosimlarida ishtirok etgan. Mirzo Ulug‘bek 1409-yildan boshlab Movarounnahr hokimi bo‘lgan. Shuningdek, Ulug‘bek tomonidan 1417-1430-yillar oralig‘ida qurilgan madrasa, xonaqoh, hammom, masjidlarga Z.M.Bobur shunday ta’rif beradi: “Ulug‘bek Mirzoning Samarqand qal’asining ichida madrasa va xonaqohlar qurdirdi. Xonaqohning gumbazi bisyor, ulug‘ gumbazdir, olamda oncha ulug‘ gumbaz yo‘q deb nishon berurlar” [T.Fayziyev,T.:1995]. deya berilgan o‘rta asrlarga xos bebaxo 66 tarifning o‘ziyiq Mirzo Ulug‘bek tamonidan bunyod etilgan har bir inshoot nechog‘lik ulug‘vor bo‘lganligining bir dalili desak hech ham yanglishmagan bo‘lamiz. Ulug‘bek hayotida eng katta o‘rin tutgan, Yevropada «Samarqand akademiyasi» deb shuhrat topgan, Ulug‘bek va u homiylik qilgan olimlarning ilmiy kashfiyotlari, laboratoriyasi va oliy mahkamasi hisoblangan, Samarqandda bunyod etilgan mashhur binolardan biri Ulug‘bek rasadxonasidir. U 1424-1429-yillari hozirgi Cho‘ponota tepaligida, Obirahmat arig‘i bo‘yiga yaqin joyda quriladi. V. L. Vyatkinning tadqiqotlari natijasida 1908-va 1914-yillarda Ulug‘bek observatoriyasining qoldiqlari topildi va qazish ishlari olib borildi. Tadqiqotlar M. E.Masson tomonidan 1941-yilda, A.A.Pulyavin tomonidan 1943-yilda va V.A.Shishkin tomonidan 1948-yilda davom ettirildi. Yevropalik astronomlarga yulduzlar katalogi 1648-yili Oksfordda chop qilinganidan keyin ma’lum bo‘ldi.

Asarni chop etishga Oksford universiteti professori Jon Grivs (1602-1652) tayyorladi va unga sharh ham yozdi. Ulug‘bek yulduzli katalogining batafsil tahlili Buyuk Britaniya kutubxonalarida saqlangan 8 ta qo‘lyozmadagi ma‘lumotlar asosida E.B.Nabl tomonidan tayyorlandi va 1917-yilda AQShda chop ettirildi.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash zarurki, buyuk olim va jamoat arbobi Mirzo Ulug‘bek davrida Samarqandda faqat O‘rta Osiyodagina emas, balki Sharqda ma‘lumu mashhur bo‘lgan sozandalar, bastakorlar, xonandalar va raqqosalar ijod etardilar. Ulug‘bekning o‘zi ana shu iste’dod egalarining birinchi muxlisi va 69 homiysi ham edi. Tarixchi G‘iyosiddin Ali kundaliklarining dalolat berishicha, Samarqandga kelgan chet ellik elchilar ham saroy qabul marosimlarida qatnashib, bu yerda musiqa tinglar va tasviriy san‘at asarlarini tomosha qilardilar. Buyuk olim va davlat arbobi, temuriylar sulolasining yorqin namoyandasi Mirzo Ulug‘bekning nomi dunyo fani sahifalariga zarhal harflar bilan bitilgan. Olimning astronomiya, matematika, geometriya, geografiya va boshqa qator fanlar rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi, o‘rta asrlarda amalga oshirgan hisob-kitoblarining aniqligi hozirgi zamon ilm ahlini hamon lol qoldirib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, O‘zbekiston, 2017.
2. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”, T.: Ma’naviyat. 2008.
3. Клавихо Р.Г. Дневник путешествия в Самарканд к двору Тимура (1403-1406), М., 1990.
4. Бартольд В.В., Сочинения, Т.2 (часть2), М., 1964;
5. Ahmedov B. O‘zbekiston tarixi manbalari. T.: O‘qituvchi.1991.
6. Ahmedov B. Amir Temur va Ulug‘bek zamondoshlari хотirasida. - T.: O‘qituvchi. 1996.
7. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. – Т., Ёзувчи. 1995. - Б.306.

РОЛЬ СИМВОЛОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЗБЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ)

Аскарлов М.М.

т.ф.ф.д (PhD), доцент.

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Национальные символы, изображения и ритуалы используются для передачи информации об истории родины и культуре людей, представляющих

нацию. Эти инструменты построения нации в основном имеют идеологическое измерение и используются для укрепления и консолидации коллективного сознания, принадлежности к определенной нации. По мнению Б. Андерсона, хорошим примером этого являются могилы Неизвестных солдат, которые намеренно «пропитаны призрачным национальным воображением» [2, В. 8-9].

Важные национальные символы, такие как флаги, герб и валюта, могут изображать, например, ландшафт страны или почетных национальных деятелей, которые имеют общенациональную привлекательность. Таким образом, по словам Фокса и Миллера-Идрисса [4, В. 545], национальные символы «являются аккуратно упакованными дистиллятами нации: они являются стержнями, связывающими людей с нацией» [5, В. 18].

Аналогичную концепцию выдвинул Р. Брубейкер, согласно взглядам которого постсоветское национальное строительство стало ассоциироваться с механизмом национализирующего государства, который вызывает ощущение «незавершенного и непрерывного характера националистических проектов и процессов национализации», когда правящие элиты вкладываются в продвижение титульного национального большинства с помощью языковой политики, символов и культурного воспроизводства за счет этнических меньшинств [3, В. 1786].

После обретения независимости Узбекистаном произошло много изменений, которые означали не только смену власти, но и смену идеологии. Это также коснулось национальных символов, которые были трансформированы в «новый», государственный (местами этнический) облик. Традиционный для СССР символ «серпа и молота» был полностью изъят из всех печатных изданий. Его место ожидаемо занял национальный флаг Узбекистана с 18 ноября 1991 года, и герб со 2 июля 1992 года.

Денежные знаки также были национализированы, введены в оборот новые – сумы. В купюрах 1992 года можно увидеть национальный символ – герб на лицевой стороне (аверсе), и медресе Улугбека – на оборотной стороне (реверсе). С годами на банкнотах начинают появляться другие национальные символы. На лицевой стороне банкнот расположен номинал в орнаментальном обрамлении. На обороте изображены памятники архитектуры республики:

1. на банкноте номиналом 1 сум – Большой академический театр им. А. Навои в Ташкенте (хотя здание было построено в советское время, но название являлось именем национального поэта и писателя);

2. 3 сума – памятник архитектуры XIV века Чашма-Аюб (источник воды в одном из старейших городов Средней Азии, Бухаре);

3. 5 сумов – монумент в память об А. Навои, среднеазиатском, тюркском, «узбекском» поэте и философе XV века, установленный в Национальном парке Ташкента;
4. 10 сумов – мавзолеей правителя, полководца, завоевателя А. Тимура Гури Эмир, более известного на западе как Тамерлан, памятник архитектуры XV века;
5. 25 сумов – вид на комплекс мавзолеев Шахи Зинда в Самарканде;
6. 50 сумов – ансамбль Регистан в Самарканде, куда входят несколько медресе XV-XVII вв.;
7. 100 сумов – Дворец дружбы народов в Ташкенте (построен в 1980 году и открыт в 1981 году);
8. 200 сумов – фрагмент фасада медресе Шердор в Самарканде (изображение исторического герба Ирана – тигра, несущего на себе солнце);
9. 500 сумов – памятник Амиру Тимуру (Тамерлану) в Ташкенте;
10. 1 000 сумов – здание Национального музея истории Тимуридов в Ташкенте (был построен и открыт в 1996 году к юбилею А.Тимура);
11. 5000 сумов – здание Олий Межлиса (высший законодательный и исполнительный орган Узбекистана);
12. 10000 сумов – здание Сената (здание заседаний Верхней палаты Олий Меджлиса);
13. 50000 сумов – здание дворца Форумов (один из главных зданий по проведению совместных заседаний парламента и других приоритетных мероприятий);
14. 100000 сумов – обсерватория Мирзо Улугбека (правителя, ученого, внука А.Тимура) [9].

Если внимательно изучить символы в купюрах Узбекистана (См.: График №1), то можно выяснить, что основным национальным символом Узбекистана

в годы независимости стал А. Тимур и наследие Тимуридов (5 купюр), после него расположились архитектурные здания современности (4 купюр), после культурные памятники древности (3 купюры), а также имя А. Навои (2 купюры). Если анализировать символы в купюрах по месту их расположения (См.: График №.2), то получается, что 8 из 14 символов находятся в Ташкенте, 5 из 14 находятся в Самарканде и 1 символ находится в городе Бухара.

Отсюда следует вывод, что основными политическими, экономическими, культурными, символическими, брендовыми, историческими центрами современного Узбекистана являются Ташкент (как нынешняя столица

государства), Самарканд (как центр культуры и бывшая столица Амира Тимура и Тимуридов), Бухара (как центр культуры и столицы Бухарского эмирата). Именно эти города стали основными символами, маркерами и предметом для легитимации притязаний на государственность. В последующие годы в число исторических и символических городов Узбекистана были включены Хива, Шахрисабз, Маргилан и т.д.

О национальной символизации писал Б. Андерсон, называющий этот процесс логотипизацией и воспроизводимостью (посредством печатного капитализма) культурных памятников как части натурализации власти национального государства [2, В. 181-184].

По мнению Л. Адамс «власть государства иллюстрируется присвоением визуальных изображений памятников как символов национальной идентичности, которые затем воспроизводятся на открытках и в учебниках, закрепляя идею нации конкретным символом, наделенным смыслом, определяемым государством» [1, В. 24]. Она оценивает данное явление в контексте фольклорных представлений и спектаклей, посвященных национальным праздникам. При этом предпочитает использовать термин Р. Хэндлера «объективация культуры» [6], а не «логотипизация» Б. Андерсона [1, В. 24].

О важности национальных символов, их значении в процессе развития национальных идей в свое время высказывались известные философы, социологи, антропологи и политики. Например, Э. Смит считает, что в либеральных и демократических государствах целью национальной системы массового образования было не столько гомогенизировать население, сколько объединить его вокруг определенных общих ценностей, символов, мифов и воспоминаний [7, В. 40-41]. Автор подчеркивает важность этих символов в процессе становления национализма и пишет, что повторное открытие этнического прошлого дает жизненные воспоминания, ценности, символы и мифы, без которых национализм был бы бессилён. Но эти мифы, символы, ценности и воспоминания имеют популярный резонанс, потому что они основаны на живых традициях (или их сегментах), которые служат как для объединения, так и для отличия их от соседей [7, В. 45-46].

В заключение анализа важности символики, стоит подчеркнуть, что национальные символы, историческое наследие, корифеи науки и галерея национальных героев вышли на первый план после приобретения суверенности республиками Центральной Азии, они выступают как основа национальной идентификации и легитимации республик. После того, как этот относительно хрупкий период прошел, политическая элита в этих странах

смогла реорганизовать и реинституционализировать свою политику национализации [8, В. 170].

Изучение наследия Темура и Темуридов имеет огромное значение для Узбекистана, не только в контексте истории, но и культурного и национального самосознания. Амплитуда вклада, который Темура и его потомки внесли в формирование региона, невозможно переоценить.

Во-первых, изучение этого периода позволяет понять важность Узбекистана в мировой истории. Тимур не только создал огромную империю, охватывавшую большую часть Центральной Азии и значительные территории Западной и Южной Азии, но и стал важным игроком в геополитических событиях своего времени. Его военные кампании оказали значительное влияние на ход истории и формирование государств в регионе.

Во-вторых, изучение наследия Темура и Темуридов помогает понять формирование культурного и культурно-исторического наследия Узбекистана. Под его правлением центры искусства, науки и культуры, такие как Самарканд, Бухара и Хива, процветали, становясь центрами интеллектуальной и художественной жизни. Архитектурные шедевры, такие как Гур-Эмир (мавзолей Тимура), Регистан и Шахи-Зинда, являются яркими примерами культурного наследия этой эпохи.

Наконец, изучение наследия Темура и Темуридов способствует формированию национальной идентичности узбекского народа. Гордость за своих великих предков и осознание их влияния на формирование современного Узбекистана способствует укреплению патриотических чувств и самосознания. Таким образом, изучение наследия Темура и Темуридов не только помогает понять историю и культуру Узбекистана, но и способствует формированию национального самосознания и гордости за свои корни.

Литература:

1. Adams L. Celebrating independence: arts, institutions, and identity in Uzbekistan. Ph.D. dissertation, Sociology. – University of California, Berkeley, 1999. – P. 24.
2. Anderson B. Imagined Communities: Recollections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. ed. – London: Verso, 2006. – Pp. 8-9., 181-184.
3. Brubaker R. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States // Ethnic and Racial Studies, 2011. – Vol. 34(11). – P. 1786.
4. Fox J. and Miller- Idriss C. Everyday nationhood // Ethnicities, 2008. – Vol. 8. – № 4. – Pp. 545.

5. Grigol U. Soviet nation-building in Central Asia: the making of the Kazakh and Uzbek nations. – London and New York: Routledge, 2016. – P. 18.

6. Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988.

7. Smith A. Nationalism and Modernism. – London and New York: Routledge, 1998. – Pp. 40-41., 45-46.

8. Social and cultural change in Central Asia: the Soviet legacy / edited by S. Akyildiz and R. Carlson. – NY: Routledge, 2014. – P. 170.

9. Источник:<http://economics.niv.ru/doc/encyclopedia/bank/articles/489/uzbekskij-sum.htm> Дата использования: 14.03.2024

TEMURIYLAR DAVRI ME'MORCHILIGI

Ziyayeva R.A.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bo'limi mudiri.

O'zbekiston moddiy madaniyati tarixida IX – XV asrlar alohida o'rin tutadi. Bu davrda me'morchilik san'ati gurkirab o'sdi. IX – X asrlarda Movarounnahrda me'morchilik san'ati tez suratlar bilan rivojlandi. Hususan Samarqand va Buxoro me'morchilik san'atining noyob na'munalari bo'lgan tarixiy yodgorliklar bilan bezandi. Amaliy san'atning nozik va mashaqqatli shakli bo'lgan naqqoshlik san'ati shu davrda rivojlandi. Xalq o'z san'atini me'morchilik obidalarida aks ettirdi.

XIV asrning oxirlari va XV asrning boshlarida esa Samarqand shahrida me'morchilik san'ati o'zining ikkinchi rivojlanish davrini boshidan kechirdi. Temuriylar davrida qurilish ishlari, me'morchilik misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Amir Temur buyuk imoratlar, masjid va maqbaralar, ulkan bog'u-rog'lar, suv inshootlari barpo etganligi bilan ham mashxur bo'lgan. Temur va uning avlodlari davrida Samarqand, Toshkent, Buxoro, Shaxrisabz, Qarshi, Turkiston, Hirot, Mashhad, Nishopur, Qobul va boshqa shaharlarda buyuk yaratuvchilik ishlari olib borilgan. Albatta, Amir Temur birinchi navbatda o'z poytaxti Samarqandni dunyoning eng go'zal va obod, ko'rkam shahriga aylantirishni istagan. Uning davrida Samarqandning dovrug'i doston bo'lgan. Xukmdor poytaxti atrofini bog'larga aylantirgan. Bundan tashqari Shahrisabzdagi "Oq saroy" o'z davrining eng muhtasham, betakror, murakkab me'moriy yechimga ega inshooti bo'lgan. Oradan bir necha yuz yilliklar o'tgan bo'lsada Amir Temur va Temuriylar bunyod etgan inshootlar o'z mahobati va go'zalligi bilan jahon me'morchiligining asl durdonalaridan biri bo'lib turibdi. Bu davrda Samarqand, Shahrisabz va Hirotida bir qator tarixiy yodgorliklar qurildiki, bular hozirgi kunda ham har bir kishining diqqatini jalb etadi. Temuriylar davrida bunyod etilgan maqbaralar, minoralar va

masjidlarda o'tmishda o'zbek xalqining me'morchilik san'ati qay darajada rivojlanganligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Samarqandda ham fan va madaniyat, adabiyot va san'at gurkirab rivojlandi. Eng muhimi, qadimiy yodgorliklarimiz ko'z qorachig'iday asrab avaylanib kelinmoqda. O'tgan yillarda Samarqanddagi Shohizinda majmuasi, Shirin beka og'a yodgorligi qaytadan tiklandi. Tuman og'o maqbarasi ta'mirlandi. Keyingi yillarda Tillakori madrasasining asosiy peshtoqi hamda shimoliy janubiy kichik masjidlari ham ta'mirlandi. Buyuk bobokalonimiz Mirzo Ulug'bek nomi bilan ataluvchi madrasa ham yuqori sifatli marmarlar bilan ta'mirlandi. Shu yerdagi ulkan minora qiyshaygan bir paytda sovet olimlari darhol payqab, uni qaytadan o'z holicha tiklashga muvaffaq bo'ldilar. Shuningdek, Bibixonim masjidi yonidagi minora ham tiklandi.

Hazrati Xizir masjidining ayrim qulagan o'rinlari ham ta'mirdan chiqdi. Shu kunlarda Go'ri Amir maqbarasining ta'mir jarayonida Moskva eksperimental kombinatining mahsulotlaridan foydalanildi. Samarqanddagi boshqa ko'plab tarixiy va madaniy yodgorliklar ham jiddiy ta'mirdan o'tkazildi. Bu ishda O'zbekiston tarixiy madaniy yodgorliklarni saqlash jamiyati yordam berdi. 1971- yil Oqsaroy me'morchilik yodgorligini ta'mir etish uchun 45 ming so'm mablag' ajratildi [1, – 3 b.].

Samarqand shahridagi va shahar atrofidagi bir qator madrasalarni asli holiga qaytarish va kelgusi avlodlarga meros qoldirish maqsadida O'zbekiston "Moddiy madaniy yodgorliklarni saqlash haqida"gi qonuni muhim ahamiyatga ega bo'lib, Samarqandda hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan yodgorliklar ko'zdan kechirilib, ta'mirlandi. Diyorimizdagi ko'pgina me'morchilik yodgorliklari mohir ustalar tomonidan asli holidagidek qilib ta'mirlanmoqda. Arxeologlarimiz qazib topgan ko'pgina moddiy madaniyat yodgorliklari restavratsiya qilinib, keng ommaga yetkazilmoqda. Ayniqsa, bu borada o'tgan yillar davomida O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi Yahyo G'ulomov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi muxbir a'zosi Galina Pugachenkovalar boshchiligidagi samarali ishlar olib borilgan. O'zbekistondagi me'morchilik yodgorliklari, ularni saqlash va qayta tiklash borasida respublika Madaniyat ministrligining moddiy madaniyat yodgorliklarini saqlash va tasviriy san'at boshqarmasi ko'pgina tadbirlarni amalga oshirib borgan. Boshqarmaning bevosita rahbarligi va moddiy ko'magi bilan ko'pgina shahar va qishloqlardagi tarixiy yodgorliklar sifatli ta'mir etildi. Ayniqsa ular yuqorida qayd etganimizdek, Samarqanddagi Registon maydonini va Bibixonim madrasasini tiklashda, muzey shahar Xivani yana ham obod etishda katta tadbirlarni amalga oshirishgan. 1976-yilda O'zbekiston Madaniyat ministrligining markaziy zalida ana shu boshqarmaning O'zbekiston me'morchilik yodgorliklari, ularni saqlash va qayta tiklashga bag'ishlangan respublika ko'rgazmasi ochilgan. Ko'rgazmadan rang tasvir, grafika asarlari, yodgorliklarning maketlari,

me'morchilik o'lchovlari, xalq ustalarining yodgorliklarni tiklash borasida qilayotgan samarali ishlariga bag'ishlangan asarlar, fotosuratlar keng o'rin olgan. Tomoshabinlar va mehmonlar respublikamizda moddiy madaniyat yodgorliklari, osori atiqalarni asrash va tiklash borasida qilinayotgan ishlar tasvirlangan asarlarni, binolarning loyihalarini qiziqish bilan ko'zdan kechirganlar [2, – 2 b.].

“340-xijriy (ya'ni 952-milodiy) yilda shahar ulug'laridan biri o'ziga, harami va xizmatkorlariga mo'ljallab, maxsus saroy qurmoqchi bo'lgan. Me'morlar unga saroy tarhini chizib berishgan. Poydevor uchun yerni kavlab ko'rishsa, yer qa'ridan qandaydir eski bino qoldiqlari chiqibdi. O'sha binoni sinchiklab tekshirishsa, u xuddi hokim qurmoqchi bo'lgan saroyga juda o'xshash: har bir toshi, xonalari, hovlilari, gumbazlari ham mo'ljaldagi saroyga aynan o'xshar emish”, deydi Somoniylar sulolasiga mansub Nasr II ibn Ahmad Buxorodagi saroyida ko'p yillar xizmat qilgan olim, shoir va sayyoh Abu Dulaf o'z safarnomasida[3, – 2 b.].

Arxitektura, ya'ni me'morchilik san'ati juda qadimgi tarixga ega bo'lib, me'morlar yaratgan saroylar, koshonalar, masjidlar, madrasalar, minoralar, qolaversa bir biridan mahobatli inshootlar insoniyat taraqqiyotining turli davrlaridan darak beradi. Ana shu xazinaning rivoyatlarda aytilganidek hali ham o'ziga xos tilsimoti, siru asrorlari talaygina. Bundan qariyb 50 asr muqaddam kashf etilgan, necha-necha asrlar davomida me'mor va san'atkorlar qo'lida xizmat qilgan, keyinroq davr girdobida yo'qotilgan nodir bir “asbob” me'moriy al-qonun muammosi haqida so'z yuritmoqchimiz. Tibbiyot sohasida, tasviriy san'at sohasida va xarbiy sohalarda qonun bo'lganidek, me'morchilik sohasida ham har davrning o'ziga xos “Qonuni” bo'lgan. Lekin u tarix taqozosi bilan bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Me'moriy “Al-Qonun”ning yo'qotilishi arxitektura va san'atning rivojlanishiga qanchalik ta'sir etganligini ko'rish mumkin. “Qonun” deganda biz asosan qonun - qoida, tartib, yo'l-yo'riq, qat'iy cheklangan yoki belgilangan odat, an'ana majmuasini eslaymiz. Lekin “qonun” so'zining boshqa ma'nosi ham bo'lgan. Farobiy miqdor, sifat kabi jihatlarni belgilashda kishi mo'ljalda hatto qilishi mumkin. Ana shu o'rinda foydalaniladigan turli o'lchov asboblarini, masalan me'mor qo'lidagi reja, pargor kabi asboblarni ham “qonun” deb atalishini ta'kidlaydi. Aslida “qonun” so'zi yunoncha “kanon” - “kanna” so'zidan kelib chiqqan ekan. “Kanna” o'lchov tayog'i, gazcho'p ma'nosini beradi. Demak, me'mor ustalarning doimiy ish quroli “gazcho'p” o'lchov me'yori sifatida, keyinroq hamma soha tartibini belgilovchi “kanon”-“qonun” so'zining kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Qadimgi Misrdagi o'ymakor releflardan birida dunyoda nomi aniq me'morlarning eng qadimgisi me'mor Xesira qo'lida ikki har xil uzunlikdagi gazcho'p va reja tori bilan tasvirlangan, gazcho'plarning o'zaro nisbati o'sha davr me'morchiligidagi uzviylik xususiyatlarini ifodalaydi, o'zaro mutanosiblikni belgilash uchun xizmat qiladi.

Qadimgi Sharq mamlakatlarida Misrda, Yunonistonda maxsus geometrik garmoniyani belgilovchi o'ziga xos me'moriy "qonun" bo'lganligi haqida ba'zi tarixiy ma'lumotlar saqlanib qolgan. O'sha mamlakatlardagi biri-biridan ajoyib va mukammal arxitektura yodgorliklari ham tarixiy ma'lumotlarning yorqin dalilidir. Qizig'i shundaki, mazkur yodgorliklar haqida juda ko'plab kitoblar yozilgan, ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lsada, ular geometrik uzviyligining asl manbai bo'lgan "me'moriy qonun" hali ham ochilmagan ekan.

O'rta Osiyo me'morchiligida qadimgi me'moriy qonunning ta'sir namunalarini miloddan avvalgi XV asrlar arxitekturasida ham yaqqol uchratamiz. Qadimgi Xorazm, Sug'diyona, Baqtriya, Farg'ona tuproqlarida saqlanib qolgan turli xil imoratlarda me'morlar an'anaviy geometrik uyg'unlik usullarini, o'sha qadimgi me'moriy qonun tartibida mahorat bilan qo'llashgan.

Samarqand va Buxorodagi X – XII asrlarda qurilgan Somoniylar maqbarasi, Masjidi Kalon, Minorai Kalon, Bibixonim masjidi, Go'ri Amir majmuasi, Ulug'bek madrasalari bularning hammasi geometrik tarkib va uyg'unlik jihatdan o'sha qadimgi me'moriy qonun asosida bunyod qilingan ekan. Keyingi asrlarda esa qadimgi qonun sirlari asta sekin unutilgan. O'zbek xalq me'morlaridan Yusupali Musayev va Usta Shirin Murodovlar qadimgi me'moriy qonunning ba'zi jihatlarini yaxshi bilishgan. Lekin ular ham o'z foydalanayotgan usullarining qadimgi qonunning kichik bir tarkibiy qismi ekanligidan tamoman bexabar bo'lganlar. 50 asrdan ko'proq davr ichida taraqqiy etib, asrlar tajribasi bilan tekshirilib boyib borgan.

1993-yil 5-yanvarda Amir Temur va Mirzo Ulug'bek nomlari bilan bog'liq me'moriy yodgorliklar ta'miri bo'yicha hamda Jahongir maqbarasini qoldiqlarini gidrogeologik sharoitini o'rganish, uni muhofaza qilish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Shu asnosida O'zbekistonda Mirzo Ulug'bek yubileyining o'tkazilishi munosabati bilan 1993-yil 1-oktabrda yubiley ob'ektlarini ta'mirlash maqsadida Shahrisabz shahridagi yodgorliklarni o'rganishga doir ekspeditsiyalar uyushtirilgan. Amir Temur va Temuriylar tarixi bilan bog'liq yodgorliklar hozirgi kunda nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda turistik ob'ektlari sifatida foydalanib kelinadi. 1996-yil Amir Temur yubileyining xalqaro miqyosida o'tkazilishi munosabati bilan Shahrisabz shahridagi Temuriylar davri yodgorliklarini ta'mirlash amalga oshirilgan.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yubiley munosabati bilan bir qancha bunyodkorlik ishlari olib borilgan bo'lib, o'sha davr me'morchilik obidalari ta'mirlab kelinmoqda. Me'moriy obidalarimizni kelajak avlodga bekamu-ko'st yetkazish, ular orqali ajdodlarimizning qanchalik ulug'ligini ko'rish albatta yaxshi. Lekin, hamma inshootlarimiz ham o'z ishining ustalari tomonidan ta'mirlanmagan, yoki boshqa sabablarga ko'ra ilk ko'rinishidan ajralib qolayotgan holatlarni ham

ko‘rishimiz mumkin. Shunday binolarimizning o‘zligini, unda ishlatilayotgan xom ashyolarimizni sifatli bo‘lishida va o‘z mutaxassislari tomonidan ta‘mirlanishi tarafdorimiz.

Adabiyotlar:

1. Рашидов Р. Обидалар умри. “Ўзбекистон маданияти” газетаси. 1972. № 100(1746).
2. Обидаларга бағишланган кўрғазма. “Ўзбекистон маданияти” газетаси. 1976. № 71(2131) .
3. Меъморий “Ал Қонун” муаммоси. “Ўзбекистон маданияти” газетаси. 1980. № 39 (2511).
4. Зоҳидов П. Ш. Меъмор санъати, – Т.: 1978.
5. Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. Б. Н. – С. 41.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA ILM-FAN RAVNAQI

Ismailov A.F.

*t.f.d. (DSc), katta ilmiy xodim,
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining Ilmiy kotibi.*

Uzoq o‘tmishdayoq o‘zbek xalqining ilg‘or mutafakkir egalari olib borgan tadqiqotlar, ularning amalga oshirgan kashfiyotlari jahon, umuminsoniyat fani va madaniyatining oltin xazinasini tashkil etadi. Bilimlar xazinasini ochgan buyuk ajdodlarimizning nomlari butun dunyoda mashhur.

Mubolag‘asiz aytish mumkinki, fanimiz, aql-zakovat salohiyatimizning noyob va go‘zal binosiga bundan ko‘p asrlar muqaddam poydevor solingan edi. Mamlakatimiz fani juda qadim zamonlardan yuksala boshlanganini, uning chuqur va qudratli ildizlari borligini faxrlanib ayta olamiz. Ajdodlarimizning kashfiyotlari asrlar davomida o‘zbek xalqiga, butun insoniyatga tabiat sirlarini o‘rganishda, tibbiyot, falsafa, huquqshunoslik, ilohiyot, adabiyotshunoslik va tilshunoslikda ishonchli xizmat qilib kelmoqda.

O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi akademik ilm-fanning taraqqiyotida yangi, jo‘shqin davrni boshlab berdi, uni yangilanish va rivojlanishning sifat jihatdan yangi bosqichiga ko‘tardi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yil 30-dekabr kuni mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashdi. Unda «Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili» mavzusidagi ma‘ruzasida «bugungi zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko‘tarishni talab qilayotganligini, jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilm-fansiz yechish

qiyin ekanligini, sohani va olimlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimizning ustuvor vazifalaridan ekanligini, bu mashaqqatli sohada fidokorona mehnat qilayotgan olimlarimiz mehnati tahsin va rag'batga munosibliigi, ilm-fan taraqqiyotida fundamental tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etishini va aynan ular orqali yangi bilimlar o'zlashtiriladi va nazariyalar shakllantiriladi, kelgusi amaliy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalar uchun mustahkam asos yaratilishi[1, - B. 166]» haqida alohida to'htalib o'tgan edi.

Albatta, biz O'zbekistonning ilm-fan yutuqlarini Amir Temur va Temuriylar davlatidagi erishilgan yutuqlarsiz tasavvur qilishimiz mumkin emas.

XIV-XV asrlarda yurtda Amir Temur va temuriylar davrida hukmdorlarning o'zlarini ilm, fan va madaniyatga intilishi, bu sohaga shaxsan homiylik qilishlari jahon tan olgan ikkinchi uyg'onish (renessans)ning yuz berishiga olib keldi. Samarqandda rasadxona qurilib Ulug'bek ilmiy maktabi shakllandi, aniq fanlar rivojida katta yutuqlar qo'lga kiritildi. Qozizoda Rumiy, Koshiy, Ali Qushchi kabi olimlarning asarlari butun musulmon olamiga mashhur bo'ldi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar va rassomlik, xattotlik oliy cho'qqilarga ko'tarildi. Jomiy, Behzod, Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxond, Xondamir kabi mashhur adib, rossom, tarixchilarning nomlari boshqa o'lkalarda ham tez ma'lum bo'ldi. Fors tili o'z mavqeini saqlagan holda, adabiyotda turkiy tilning roli kuchayib ketdi [2, - B. 29].

Amir Temur davlati qurilishi, harbiy san'ati ko'p asrlar davomida Sharq G'arb davlatlariga o'rnak va andoza bo'ldi. Uning zamonida madaniyat, ilmu fan, me'morchilik, tasviriy san'at, musiqa, she'riyat beqiyos rivoj topdi, xalqimizning ko'p an'analari takomiliga yetdi [3, - B. 6]. Temur va temuriylar davrida ma'naviy madaniyat, ilm-fan g'oyat darajada rivojlanadi. Bu sohada Movarounnahr XIV-XV asrlarda jahon sivilizatsiyasining eng oldingi qatorlaridan joy oldi. Amir Temur va temuriylar davrida hukmdorlarning o'zlarini ilm, fan va madaniyatga intilishi, bu sohaga shaxsan homiylik qilishlari XIV-XV asrlarda yurtda jahon tan olgan ikkinchi uyg'onish (renessans)ning yuz berishiga olib keldi [4, -B. 114].

Amir Temur olimlar, faylasuflar, me'morlar, shoirlar, hofizu mashshoqlarga g'amhurlik qilishda ham nom qozongan edi. Temuriylar davri haqiqatan ham ilm-fan, madaniyat va maorifning behad ravnaq topishini ta'minlangan Sharq uyg'onish davri edi[5, -B. 13].

Amir Temur vafotidan keyin temuriy shahzodalar o'rtasida boshlangan o'zaro kurashlar va harbiy yurishlar mamlakatning ichki hayotiga salbiy ta'sir etsa-da, biroq Shohruh, Ulug'bek, Abusayid va Sulton Husayn hukmronlik qilgan davrlarda mamlakatda ma'lum bir qaror topgan osoyishtalik tufayli ilgaridan davom etib kelayotgan an'analar asosida ilm-fan va madaniyat yanada jonlandi [6, -B. 114]. Temuriylar davri ilm-fani va madaniyatini yuksalishiga ulkan hissa qo'shgan olim va davlat arbobi Mirzo Ulug'bekdir. Ulug'bek-buyuk olim, astranom

va matematik, davlat arbobi, Temurning nabirasi. Ulug‘bek O‘rta Osiyo xalqlari ilm-fani va madaniyatiga katta hissa qo‘shgan[7, -B. 4].

Ulug‘bek rahbarligida Samarqand astronomlari «Ziji Ko‘ragoniy» astronomik katalogini yaratishgan. Bu katalog «Ulug‘bekning yulduzlar jadvali» nomi bilan mashhur[8, -B. 9].

Ulug‘bek o‘z ustozlari deb atagan Salohiddin Muso ibn Muhammad ibn Mahmud Qozizoda Rumiylar Kichik Osiyodan kelgan. U taxminan 1360-yilda Marmar dengizining janubidagi Brussa (hozirgi Turkiyaning Bursa) shahrida tug‘ilgan. Uning bobosi qoziy (yoki qozi) - shahar qozisi bo‘lib, keyinchalik olim nomida o‘z aksini topgan[9, -B. 30]. U o‘z ona shahrida ta‘lim olgan, u yerda Mulla Shamsuddin Fanariydan matematika va astronomiya fanlarini o‘rgangan va unda aniq fanlarga mehr uyg‘otishga muvaffaq bo‘lgan. Mulla Fanariydan yosh Qozizoda Xuroson va Movaromonnahr matematiklari va astronomlarining shuhratini eshitib, 20 yoshga yaqin (XIV asrning 80-yillari boshlari) sharqqa ketib, ona shahrini abadiy tark etadi. Bevosita Qozizodaning ishtirokida Ko‘hak tepaligida Ulug‘bek madrasasi va rasadxona binolari qad rostlagan. Ulug‘bekning «Zij»ini tuzishda Qozizoda ham ishtirok etgan. Qozizoda 1437-yilda Samarqandda vafot etdi, «Zij» ustida ishlash faqat yarmiga yetgan[10 –B. 35-39].

1449-yili Ulug‘bekning o‘limidan so‘ng Samarqand olimlari asta-sekin Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlari bo‘ylab tarqalib ketgan. Ular o‘zlari borgan yerlarga Samarqand olimlarining yutuqlarini va «Zij»ning nusxalarini ham yetkazadilar. Xususan Ali Qushchi 1473-yili Istanbulga borib, u yerda rasadxona qurdiradi. Shu tariqa Ulug‘bek «Zij»i Turkiyada tarqaladi va Turkiya orqali Yevropaga ham yetib boradi[11, -B. 61].

Ulug‘bek ishlab chiqqan astronomik jadvalda falak al-burj tekisligining xatti istivoga og‘maligi 23 daraja, 30 daqiqa, 17 soniyaga teng bo‘lib, hozirgi hisob bo‘yicha u 23 daraja, 30 daqiqa, 49 soniyani tashkil etadi. Tafovut 32 soniyaga teng. Mashhur polyak astronomi Yan Gaveliyning (1611-1687) «Prodromus astronomiya» («Astronomiya darakchisi») degan kitobi bor. Bu kitobda 1690-yili Gdansk shahrida (Polsha) bosmadadan chiqqan. Unda diqqatga sazovor ikkita surat bo‘lib, har ikkalasida ham buyuk vatandoshimiz mirzo Ulug‘bek siymosi tasvirlangan. Bu gaplar XVII asrga taalluqli, lekin mirzo Ulug‘bek o‘z zamonasida XV asrdayoq mashhuri jahon bo‘ldi[12, -B. 5].

Ulug‘bekning ilmiy faoliyatiga va qoldirgan boy ilmiy merosiga baho berilganda uning zamondosh hamkasbi G‘iyosiddin Jamshid ta‘riflagandek, u Qur‘on, xadis, arab tili va grammatikasi, fiqh, mantiq, adabiyot, musiqa, riyoziyot va falakiyot ilmlarini chuqur bo‘lgan. Uning ilm-fan taraqqiyotidagi salmoqli o‘rni mashhur zamondosh olimlar tomonidan alohida e‘tirof etilgan [13, -B. 124].

Temur va temuriylar davri jahon fani va madaniyatining Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Bobur, Abdurahmon Jomiy, Xoja Ahror, Behzod, Xondamir kabi ulug‘ vakillarini yetishtirib berdi. Mirzo Ulug‘bek, Jaloliddin Ahmad Xorazmiy, Mavlono Termiziy, Mansur ibn Muhammad Buxoriy, Shayx Zayniddin Xofiy, Said Sharif Jurjoniy, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi, Muhammad Havofiy, Qozizoda Rumi kabi allomalar jahon ilm-faniga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shdilar. Bu davrda shoir va mutafakkir Alisher Navoiy ijod etdi va turkiy dunyoni yuqorilarga yetkazdi. Uning homiylikida tarixchi Xondamir, xattot Sulton Ali, rassom Behzod va boshqalar kamolga yetdilar. Umuman olganda mazkur davr uchun ko‘pgina allomalarni sanab o‘tishimiz mumkin. Bu yerda biz mavjud holatda sermavzuviy ijod qilgan allomalardan ayrimlarining ilmiy merosiga qisqacha to‘xtalib o‘tdik, xolos.

Yuqorida bildirilgan fikrlar asosida quyidagi fikr-mulohazalarga kelish mumkin:

XIV-XV asrlarda yurtida Amir Temur va temuriylar davrida hukmdorlarning o‘zlarini ilm, fan va madaniyatga intilishi, bu sohaga shaxsan homiylik qilishlari jahon tan olgan ikkinchi uyg‘onish (renessans)ning yuz berishiga olib keldi.

Movarounnahrda ilm-fan yuksaldi, hozirgi zamon fanining ko‘plab tarmoqlari va yo‘nalishlariga chinakam poydevor yaratildi. Bu davrda riyoziyot, falakiyot, tabobat, kimyo, jug‘rofiya, tilshunoslik, hadisshunoslik, adabiyot va hatto musiqa sohalaridagi yangi kashfiyotlarni O‘rta Osiyo olimlarining xizmatlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

Mamlakatdagi siyosiy parokandalikning yuzaga kelishi ilm-fan ravnaqiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi, aniqrog‘i olimlarning boshqa mamlakatlarga tarqalib ketishi oqibatida ilmiy merosimizning dunyo bo‘ylab tarqalishiga olib keldi. Masalan, Ali Qushchi 1473-yili Istanbulga borib, u yerda rasadxona qurdiradi. Shu tariqa Ulug‘bek «Zij»i Turkiyada tarqaladi va Turkiya orqali Yevropaga ham yetib boradi.

Ilm-fanning taraqqiyot tarixiga murojaat qilish tabiiy, texnikaviy va ijtimoiy-gumanitar fanlar sohalarida O‘zbekistonning jahon ilmiy merosida tutgan o‘rni, fanning asl mohiyati to‘g‘risida targ‘ib qiladi va ilm-fan bo‘yicha qarashlarimizni yanada kengaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017.
2. Ismailov A. O‘zbekistonning intellektual rivoj tarixi va fan muzeylarini shakllantirish tendensiyalari (O‘zbekiston fanlar akademiyasi misolida). Tarix fanlari doktori (DSc) diss. – Toshkent, 2023.
3. Каримов И. Амир Темур-фахримиз, ғуруримиз. –Т.: Ўзбекистон, 1998.

4. Муҳаммаджонов А. Темур ва Темурийлар салтанати (Тарихий очерк). –Т.: «Қомуслар Бош таҳририяти». 1994.
5. Каримов И. Амир Темур-фаҳримиз, ғуруримиз. –Т.: Ўзбекистон, 1998.
6. Муҳаммаджонов А. Темур ва Темурийлар салтанати (Тарихий очерк). –Т.: «Қомуслар Бош таҳририяти». 1994.
7. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. –Тошкент. Қомуслар Бош таҳририяти, 1994.
8. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. –Тошкент. Қомуслар Бош таҳририяти, 1994.
9. Ismailov A. O‘zbekistonning intellektual rivoj tarixi va fan muzeylarini shakllantirish tendensiyalari (O‘zbekiston fanlar akademiyasi misolida). Tarix fanlari doktori (DSc) diss. – Toshkent, 2023.
10. Аҳмедов А. Улуғбек давридаги Самарқанд - дунё фанининг маркази/O‘zbekiston tarixi (Илмий журнал). 2/2017. -Б.35-39.
11. Аҳмедов А. Улуғбек (хаёти ва фаолияти). –Тошкент. «Фан», 1991.
12. Аҳмедов Б.. Улуғбек (эссе). -Т.: 1989.
13. Муҳаммаджонов А. Темур ва Темурийлар салтанати (Тарихий очерк). –Т.: «Қомуслар Бош таҳририяти». 1994.

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ – УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Бўриев О.

т.ф.н., профессор,

Қарши давлат университети

Хўжаёров А.О.

катта ўқитувчи,

Осиё технологиялар университети

Жаҳон халқларининг ижтимоий – иқтисодий тараққиёти мислсиз даражада ривожланиб, глобаллашув жараёнининг қамрови ғоят кенг кўламда кучайиб бораётган ҳозирги даврда инсоният келгуси ҳаётга, айниқса, жаҳон цивилизациясининг тақдири ва барқарорлигига улуғ аждодларимиз томонидан яратилган бебаҳо илмий – адабий, маънавий – маданий қадриятларни кенг кўламда ўрганиш ва тарғиб этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб турибди.

Ўрта асрларда яшаган буюк алломалар мислсиз даҳосининг маҳсули ўлароқ, юзага келган беқиёс илмий меросни янги тамойиллар асосида тадқиқ этиш, улар томонидан яратилган илмий кашфиётларнинг дунё томонидан

ривожланган ўрнини белгилашда ва Шарқ халқлари илмий тафаккурининг жаҳоншумул аҳамиятини кўрсатиб бериш тақозо этилмоқда.

“Шарқ” географик тушунча сифатида, дунёнинг икки қутбидан бирини ифодалаш билан бирга қадимдан кўплаб халқ ва элатларнинг бетакрор маданияти ҳамда ўзига хос тамаддунини акс эттирувчи макон ўларок, дунё таракқиётида алоҳида ўзига хос салоҳиятга эга ҳисобланади.

Қадимги Рим алломаларидан бири “Нур, зиё Шарқдан таралади”, деган иборани қўлаган. Юнон файласуфи Плутарх (мил. 46 – 127) ҳам “Тарих Шарқдан бошланади”, деган калимани ишлатган, ҳаттоки олимлар шу номда салмоқли асарлар ҳам яратишган.

Шарқ Уйғониши Европада ҳам тан олинган. “Ўша пайтда (XIII – XVI асрларда) жаҳолат чангалидаги Европанинг кўп қисмида мусулмонлар илм чироғини ёқдилар...”, испанлар ёзуви ҳам, шимолий орийлар ёзуви ҳам Осиёдан олинган; шимолий-ғарбий ва шарқий Европа маданияти юнон-румо-араб уруғларидан униб чиққандир” (Гердер). “Платон, Аристотель асарлари ҳам Европага дастлаб арабча таржима ва таҳлиллар орқали кириб борганлар. “Шарқликлар Ғарбни Аристотель фалсафаси билан яратганлар” (Гегель).

Аниқ фанлар ва уларни ўрганиш усулларини, деҳқончилик ва чорвачилик ишларини, денгизда сузиш, ҳарбий техникани Европага Шарқдан олиб ривожлантирди. “Математика, кимё, алгебра соҳасида мусулмонларнинг хизматлари буюк... бу фанларда мусулмонлар Европанинг муаллимлари бўлиб қолдилар” (Гердер).

Европа Уйғониш даври адиблари А.Данте, Петрарка, Ж.Бокаччо Шарқ илм-фан, адабий асарларидан илҳомланишган А.Данте “Базм”, “Илоҳий комедия” асарларида Ибн Сино ва Ибн Рушдни ўз устозлари қаторида эҳтиром билан тилга олади. Аҳмад Фарғоний асарларидан фойдаланганини айтади [1].

Рус адиби В.Сулгинский ёзадики: “Ғарб – оқил, Шарқ – донишманд, Ғарб – кенглик, Шарқ – теранлик, Ғарб – ҳаракат билан яшаган, Шарқ эса орзу-умид билан.” Агар Ғарбнинг атоқли инсонлари фаол бўлсалар, Шарқда улар файласуфлардир. Олимлар Шарқ афсоналарида нафақат чуқур фалсафий тизимлар, балки ҳамма фалсафий омиллар, ҳинд-европа мифологиясининг ифодасини топдилар. Ғарбга нисбатан бир неча аср олдин Шарқда Ер юзидаги ҳамма жонзотларнинг эволюцияси ҳақидаги таълимот ишлаб чиқилган эди [2]. Бир пайтлар Шарқ дунёга донғи таралган олимлар, шоирлар ҳамда файласуфлар ватани дейилган.

Марказий Осиё халқларининг иқтисодий-маданий омиллари эзгулик, бунёдкорлик ва умуминсоний таракқиётга хизмат қилиб, улар минтақамиз цивилизациясининг бош ғояси сифатида бугунги кунда ҳам амалда бўлиб,

келмоқда ва аждодларимиз асос солган ўлмас ғоялар изчил давом этмоқда. Чунки, ҳар қандай цивилизация кўпдан-кўп халқлар, миллатлар, элатлар фаолияти самарали таъсирининг маҳсули ҳисобланади.

Сўнгги даврда Марказий Осиё ва қўшни ҳудудларда олиб борилган тарихий, археологик ва этнографик тадқиқотлар мазкур минтақада қадимги Шарқ цивилизациясининг шаклланиши ва ривожланишида ўзига хос ўрин тутганлигини кўрсатувчи кўплаб ашёвий далилларни юзага чиқарди. Уларга асосланиб, “Марказий Осиё цивилизацияси”, “Ўрта Осиё цивилизацияси”, “Турон ёки Туркистон цивилизацияси” каби тарихий тушунчалар илмий тадқиқотларда кенг фойдаланилмоқда [3].

Турон цивилизацияси пайғамбар Заратуштра давридан (милоддан аввалги VIII – VII асрлар) то Муҳаммад пайғамбар замонасигача (VII – VIII асрлар) бир неча бор юксалиши билан бирга инқирозли пайтларни ҳам бошидан кечирган. Шунга қарамадан қадимги цивилизация ўз ривожда узлуксиз давом этган. Қадимги юнон тарихчиси Диодор: “Бактрия минг шаҳарли мамлакат”, деб бежиз айтмаган эди. IX – XII асрларда қудратли Сомонийлар, Қорахонийлар ва Хоразмшоҳлар даврида бутун Шарқда бўлгани каби Туронда ҳам буюк Уйғониш – Ренессанс юз берган. IX – XII асрларда Шарқдаги Уйғониш даври маданияти ўз навбатида Мовароуннаҳр ўлкасига катта таъсир кўрсатган [4].

“Ренессанс” сўзи – французча “Renaître” – қайта юзага келмоқ, янгидан туғилмоқ, – деган маъноларни англатади [5]. “Мусулмон – Шарқ Ренессанси” тушунчалари тарих фанига таниқли олмон шарқшуноси Адам Мец томонидан XX аср бошларида киритилган. Олим “Шарқ” тушунчасини тарихий мазмунда ишлатиб, Ўрта ер денгизидан то субконтинентгача бўлган юртларни ва унинг IX – XII асрлардаги маданиятининг юксакларга кўтарилганлигини кўзда тутган. Мазкур ўлкалар қадимий цивилизация бешигидир [6].

“Тарих Шарқдан бошланади” деб тарихчиларнинг таъкидлашига сабаб шуки, шу юртларда милоддан аввалги III минг йиликларда илк шаҳарлар, давлатлар, фан, маданият ва жаҳон динлари шаклланган. Элам, Шумер, Сакистон, Белужистон, Хараппа, Турон цивилизацияси ўчоқлари бунёдга келган. Турон қадимги жаҳон цивилизациясининг ажралмас қисмидир.

Уйғониш даври – Ренессанс – Марказий Осиё, Эрон, Хитой (X – XII ва XV асрлар), Ғарбий Европада юз берган алоҳида маданий ва тафаккур тараққиёт даври ҳисобланади. “Ренессанс” атамаси дастлаб Италиядаги маданий ва маънавий юксалиш (XIV – XVI асрлар)га нисбатан қўлланилган. Уни ўрта асрчилик турғунлигидан янги даврга ўтиш босқичи, деб баҳолаганлар.

Маданият тарихида “Уйғониш (Ренессанс)”, деган тушунча мавжуд бўлиб, уни кўпроқ ўрта аср Европасига нисбатан, асосан XIX асрдан ишлатиб келинган. У ижтимоий – маънавий ҳаётнинг барча жабҳаларидаги жонланишни, кўтарилишнинг бир пайтда, бирваракайига тўғри келишини кўзда тутди. Масалан, Испанияда XIV – XVI асрларда шундай бўлган [7].

Собиқ Совет даврида тарих ва ўқув адабиётларида фақат Ғарб Уйғониш даври ҳақида гап борарди. Шарқдаги Уйғониш жараёни ҳақида лом-лим дейилмаганди. Чунки тарих фанида европоцентризм ғояси ҳукмрон, Ғарб илғор, Шарқ қолоқ ақидаси устувор эди. Ваҳоланки, ўша даврда олмон олими А.Мец, рус олими Н.И.Конрадлар Шарқ Ренессанси ҳақида холисона фикрларини билдиришди. Ўзбек олимларидан И.Муминов, М.М.Хайруллаев, Ф.Сулаймонова, Б.Қосимовлар ҳам Шарқ Уйғониш даври ҳақидаги теран фикрлари баён этилган салмоқли асарларини яратишди.

Ҳозирги даврда жаҳонга “ҳали ҳануз ўз таъсирини ўтказмаётган Ўрта Осиё цивилизацияси асосчиси”, қолаверса тарихда ҳам ўчмас из қолдирган буюк давлат арбоби, музаффар саркарда, моҳир дипломат, илм-фан ҳомийси, бобокалонимиз Амир Темур асос солган салтанат ўзига хос салмоқли ўринга эгадир. “XV аср тақдирини белгилаб берган буюк сиймо” – Соҳибқирон ва унинг ворислари Туркистон, Хуросон, Форс, Озарбойжон ва Араб дунёсида бир ярим асрга яқин ҳукм суриб, марказлашган салоҳиятли туркий давлат ташкил этишган эди.

“Туркистоннинг суянган тоғларидан бири”, – Амир Темур асос солган тамаддун XIV – XVI асрлар Турон тарихининг “олтин даври” – Уйғониш даврнинг алоҳида босқичи “Мусулмон – Ренессанси” (А.Мец), “Шарқ Уйғониши” (Н.И.Конрад), ҳозирда “Темурийлар Ренессанси” номлари билан жаҳонда эътироф этилди ва тарихга абадий муҳрланди. Машҳур француз олими Люсьен Кэрэн таъкидлаганидек: “... европалик ижодкорлар Амир Темурни Шарқ Ренессансининг бунёдкори сифатида қадрлайдилар”. Таниқли француз олими В.Фурньо ёзадики, “XX асрнинг охирида Ўзбекистон Ренессанси” Темурнинг янги эраси белгиси остида турибди” [9].

Темурийлар Ренессанси – Мусулмон Ренессанси Шарқ тамаддуни тожидаги жавоҳирлардан бири саналади. Темурийлар Ренессансини ўрганишга бағишланган баъзи тадқиқотлар яратилди [10].

Ренессанснинг асосий аломатлари: тафаккурда ва илмий ижодда догматизм, жаҳолат ва мутаассибликни ёриб ўтиб, инсонни улуғлаш, унинг истеъдоди, ақлий-фикрий имкониятларини юзага чиқариш; антик давр (Юнон-Рим) маданиятига қайтиб, уни тиклаш; бойитиш; черков схоластикасидан қутулиб, адабиёт ва санъатда дунёвий гўзаллик, ҳаёт тароналарини қизғин қуйлаш, инсон эрки, ҳурфикрлилик учун курашиш, бунинг натижаси ўлароқ,

ижодий кудрат ва тафаккур кучини намоиш этадиган улуғвор бадиий асарлар, салобатли бинолар яратилди, илм-фан ривожлантирилди [11].

Аммо Ренессанс, яъни Уйғониш фақат Европа ҳодисаси эмас. Дунё маданиятини яхлит олиб ўрганган олимларнинг иши шуни кўрсатадики, Осиё марказидаги Туркистон, Хуросон ва Эронда Италияга қараганда бир неча аср олдин (IX – XII асрлар) улкан маданий кўтарилиш юз берган, илм-фан, фалсафа, адабиёт кучли ривожланиб, илғор инсонпарварлик ғоялари жамият фикрини банд этган, ақлий ва ижодий фаоллик гуркираган. Бу дунё илмида “Мусулмон Ренессанси” ёки “Шарқ Уйғониши” номи билан аталиб келинмоқда [12].

Шарқ Уйғониш даврида ҳам улуғ алломалар, қомусий билим соҳиблари, машҳур мутафаккирлар етишиб чиққан. Аниқ фанлар соҳасида Муҳаммад Хоразмий, Абу Бакр Розий, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Фарғоний, Умар Ҳайём, Мирзо Улуғбек, фалсафа соҳасида Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Ибн Рушд, Муҳаммад Ғаззолий, Азизиддин Насафий, шеърятда Абу Абдулло Рудакий, Абулқосим Фирдавсий, Ҳофиз Шерозий, Низомий Ганжавий, Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий, рассомчиликда Камолиддин Беҳзодлар баракали ижод қилишган [13].

Ҳақиқатда ўрта асрларда Мовароуннаҳрда дунёвий ва диний илмларнинг оламшумул тараққиётига, ўрта асрлар Ренессансига асос солинишига бу ўлка аҳолисининг катта қисми шаҳарларда яшаши, шаҳарларда инсонларнинг илмий, маданий, маънавий ҳамда диний фаолиятлари учун яратилган муҳит, Сомонийлар ва Қорахонийлар сулолалари ҳукмронлиги даврида бу улкада бир неча юз йил давом этган тинчлик ва асоишталик сабаб бўлган.

Туронзаминда Уйғониш даврининг биринчи босқичида – XI – XII асрларда ҳам маданият юқори чўққисига кўтарилганини алоҳида таъкидлаш лозим. Олимларнинг фикрича, “Мусулмон Ренессанси” Маъмун академиясидан бошланиб, Мирзо Улуғбек академияси билан тугайдиган етти асрлик даврни қамраб олади. Тарих зарварақларига назар ташласак, жамиятнинг ривожига, халқлар тақдирида буюк даҳоларнинг хизматлари беқиёс ўринда турганлигига гувоҳ бўламиз. Кишилиқ тараққиётини батамом янги йўналишга сола оладиган даҳолар инсоният тарихида ниҳоятда кам учрайди, албатта.

Туронзаминнинг сўнмас юлдузларидан бири Амир Темур ана шундай буюк даҳолардан ҳисобланиб, ул зот дунёнинг уч китъаси – Осиё, Европа, Африкада кенг кўламли сиёсат юргизгани, ўз фаолияти билан кўплаб халқлар, миллатларнинг дардига дармон бўлган осойишталик, илму маърифат, маданият, ободончиликлар олиб кирганлиги билан мўътабардир. Давр тақазосига кўра, буюк зотнинг зиммасига ниҳоятда масъулиятли вазифаларни

бажариш ҳам тушган эди. Соҳибқирон буни шараф билан уддасидан чиқиб, мўғул босқинчиларидан асорат бўлиб қолган ҳудудлар ва харобалар ўрнида обод ва қудратли буюк давлат барпо этган.

Амир Темур шахси билан қанча ғурурлансак, фахру ифтихор этсак, шунга муносибдир. Бинобарин, айнан буюк Соҳибқирон ўз фаолияти билан Туронда Уйғониш даврини бошлаб берган, бугунги саодатли кунларимизнинг тамал тошини қўйган. Темурийлар сулоласининг рўйхати 193 нафар шахзода ва 300 дан зиёд маликадан иборат эканлигининг ўзи ҳайратомуз маълумот! Бу сулола жами 488 йил ҳукмронлик қилганини таърифлашга тил ожиз. Бинобарин, тарихда бу қадар узоқ яшаган сулола бўлган эмас [14].

XIV – XV асрларда эса Уйғониш – Ренессанс даврининг иккинчи босқичи бошланган. Бунинг боиси шуки, Амир Темур даврида Уйғониш жараёнининг юз беришига асосий омил бу даврда инсоннинг ҳар томонлама ривожланишига ва ҳар бир кишига ўз қобилиятини тўла намоеън қилишга қулай шарт-шароитлар яратилган эди.

Амир Темур бобокалонимиз мана шу Туронда туғилгани, мана шу юртда яшаб, уни ёвдан озод қилгани, буюк давлат барпо этгани билан барчамиз ҳақли равишда фахрланамиз. Бу улуг зотни эса бизга Оллоҳнинг ўзи миллатимизга қарам сифатида иноят этган. Соҳибқирон бизга қолдирган мерос – барча авлодларимизга хизмат қиладиган абадий мерос ҳисобланади.

Иккинчи Шарқ Ренессанси (XIV – XV асрлар) сўзсиз Амир Темур фаолияти билан узвий боғлиқдир. Ул зот юртимизни мўғуллардан озод қилиб, 150 йиллик чиғатойлар ҳукмронлиги асоратини тугатган. Биринчи Уйғониш даврида эришилган натижаларни янада юксак даражага кўтариб, қудратли давлат тузган, илму фан, маданият ва шаҳарсозлик гуллаб яшнаган. Жаҳон илм-фани, маданият ва сиёсий маркази яна Туронга кўчган. Ўрта ер денгизидан тортиб, то Ҳиндистонгача бўлган юртларда меъморлик, монументал безак, кулолчилик, хаттотлик, истироҳат боғлари яратишда, қурилиш соҳаларида “Темурийлар услуби” номи билан янги йўналиш пайдо бўлган. Сир эмаски, бу жараён тарихда 150 йил ҳукм сурган чиғатойлар ҳукмронлиги давридан олдин бошланган мусулмон Шарқи цивилизациясининг давоми бўлиб, уни янада бойитган ва тўлдирган.

Таниқли америкалик олим Ф.Старр ёзадики: “XIV асрда Ғарбда Темурланг (Тамерлан) номи билан танилган Амир Темур Деҳлидан Ўрта Ер денгизининг шарқий соҳилларигача бўлган дунёни босиб олиб, ўзининг қайта тикланган пойтахти Самарқандда олим ва ижодкорларни тўплади. Бир асрдан сўнг Бобур Фарғона водийсидан чиқиб, Ҳиндистонда мўғуллар сулоласига асос солди. Иқтидорли ёзувчи бўлган Бобур ва унинг авлодлари Марказий Осиёнинг қадимги анъанасини тарқ этмаган ҳолда ўз саройига келувчи

ижодкорларни жам этди” [15]. Самарқандда шаклланган “Темурийлар Ренессанси” қуёш каби порлаб Шарқу Фарб мамлакатларига таралди.

XIV – XV асрларда рўй берган иккинчи Шарқ Ренессанси натижасида дунё аҳамиятига молик кўплаб олимлар, фозилу фузалолар етишиб, чиққан. Шу сабабдан ҳам тарихчилар Туроннинг иккинчи Уйғониш даврини ҳақли равишда “Темурийлар Ренессанси” деб аташмоқда. Бу ғоя 2014 йил 14 – 15 майда Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган халқаро илмий анжуманда ҳам яқдиллик билан қўллаб қувватланди. Буни Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислам Каримов ҳам таъкидлаган эди. Темурийлар даври ҳақиқатан ҳам илм-фан, маданият ва маърифатнинг беҳад равнақ топишини таъминлаган Шарқ Уйғониш даври эди. Ҳозирги пайтда юртимиз ва халқимиз мустақиллигимиз шарофати билан учинчи Уйғониш даври бўсағасида турибди, деб айтиш мумкин.

Соҳибқирон нафақат барҳаёт инсонларга, балки ўтмишда яшаб ўтган алломалар ва азиз-авлиёлар хотираларини абадийлаштиришга ғамхўрлик кўрсатган, бу ҳол фуқаролар онгида ҳамиша эзгу хизмат қилганлар ҳеч қачон унутилмайди, деган эзгу тушунчани шакллантирган.

Бу даврда шаҳарсозлик, меъморлик, тасвирий ва амалий санъат, наққошлик, зардўзлик, металлга бадий ишлов бериш, хаттотлик, илм-фан ва таълим-тарбия, адабиёт, китобат санъати ва кутубхоначилик, мусиқашунослик каби соҳалар ниҳоятда ривожланган. Туронзамин Ренессанси таъсири Хуросон ва Ҳиндистон, ҳаттоки, Европа мамлакатларига ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Европа халқлари темурийлар Ренессансини теран таҳлил қилишган.

Амир Темури илм-фан ва маданият равнақига кенг имкониятлар яратган, дин пешволари, олимлар, санъатшунослар, ёзувчилар, шоирларга алоҳида ғамхўрлик кўрсатиб турган. Бу сиёсат натижасида Шарқ Уйғониш даврининг иккинчи босқичига асос солган [16].

XIV асрдаги улкан ва ёрқин сиймо – Амир Темури жаҳон тарихида қудратли ва гуллаб-яшнаган давлат барпо этиб, ўрта аср дунёсининг асл маданий ва маънавий марказларидан бирига айланган, инсон ақли ва истеъдодини ноёб ижоди бўлиб, бугунги кунда ҳам сақланиб қолган мислсиз меъморий обидалари билан машҳур Самарқандни унинг пойтахтига айлантирган атоқли саркарда ва давлат арбоби сифатида кирган.

Соҳибқирон олимлар, файласуфлар, меъморлар, шоирлар, ҳофизу машшоқларга ғамхўрлик қилишда ҳам ном қозонган. Темурийлар даври ҳақиқатан ҳам илм-фан, маданият ва маорифнинг беҳад равнақ топганлигини таъминлаган Шарқ Уйғониш даври эди. Шунингдек, муаррихлар бу даврни “Мовароуннаҳр (Турон) тарихининг олтин даври” деб ҳам баҳолашмоқда.

Кўплаб тарихчи олимларнинг фикрича, Шарқ, хусусан Марказий Осиё минтақаси IX – XII ва XIV – XV асрларда бамисоли пўртанадек отилиб чиққан икки қудратли илмий-маданий юксалишнинг манбаи ҳисобланиб, жаҳоннинг бошқа минтақаларидаги Ренессанс жараёнларига ижобий таъсир кўрсатган. Шарқ Уйғониш даври – Шарқ Ренессанси сифатида дунё илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан олинган.

XVIII асрларгача европаликлар Амир Темур яратган Ренессансдан тўла хабардор эмас эди. XVIII – XX асрларда жаҳоннинг кўпгина давлатлари Амир Темур яратган Ренессанс даври ютуқларидан баҳра ола бошлади. Шу сабабли европалик ижодкорлар уни Шарқ Ренессанси бунёдкори сифатида қадрлайдилар. Шу билан бирга кўплаб тадқиқотчилар қайд этганидек, агар Европа Уйғониш даврининг натижалари сифатида адабиёт ва санъат асарлари, меъморлик дурдоналари, тиббиёт ва инсонни англаш борасида янги кашфиётлар юзага келган бўлса, Шарқ Уйғониш даврининг ўзига хос хусусияти, аввало, математика, астрономия, физика, химия, фармакология, тиббиёт каби аниқ ва табиий фанларнинг, шунингдек, тарих, фалсафа ва адабиётнинг ривожланишида намоён бўлди. Бу эса Европа дунёсида Уйғониш даврини бошлаб берганлигини ва бунинг орқасидан бир қадар амалий натижаларга эришганлигини бугун уларнинг ўзлари ҳам тан олишган. Чунки қадимда янграган “Нур, зиё Шарқдан таралади”, “Тарих Шарқдан бошланади” деган эътирофлар бежиз эмаслигини бугун жаҳон жамоатчилиги ҳис этиб турибди.

Хуллас, башарият тарихининг буюк сиймоси Соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврида Туронзамин Ренессанси Уйғониш даврининг иккинчи босқичига тамал тоши қўйилиб, бой маданий мерос яратилган эди. Ва ниҳоят XX аср 90-йиллари бошларида Ренессанснинг учинчи босқичи бошланиб кетган қисқа даврда асрларга татиғулик бекиёс ва кенг қамровли бунёдкорлик ишлари амалга оширилмоқда.

Адабиётлар:

1. ЎзМЭ, 9-ж. – Т., ЎзМЭ ДИН, 2005. – 58 б.
2. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Т.: Ўзбекистон, 1997. – 399 б.
3. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Т.: Академия, 2008. – 3 б.
4. Хайруллаев М. Ўрта Осиёдаги Уйғониш даври маданияти. – Т.: Фан, 1994. – 10 б.
5. ЎзМЭ, 7-ж. – Т., ЎзМЭ ДИН, 2004. – 305 б.
6. Широнов Т. Тарихимиз этюдлари. – Т.: Шарқ, 2011. – 203 б.
7. Қосимов Б. Уйғонган миллат маърифати. – Т.: “Маънавият”, 2011. – 141 б.

8. А.Мец. Мусулъманский Ренессанс. – М.: 1965; Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: 1972; М.Хайруллаев. Ўрта Осиёдаги Уйғониш даври маданияти. – Т.: 1994; Ф.Сулаймонова. Шарқ ва Ғарб. – Т.: 1997.; Ширинов –Т.: Тарихимиз этюдлари. – Т.: 2014. – 252–254 б.

9. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х. Амир Темур в зеркале мировой науки. – Т.: 1999. – С. 20.

10. Бўриев Очил. Темурийлар Ренессанси. – “Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари” // 2016 йил 3-сон. – 125 б. Шу муаллиф. Темурийлар Ренессанси – Уйғониш даврида Туронда маданий юксалиш ва ҳозирги замон – Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари // 2008 йил 4-сон. – 40-44 б. Шу муаллиф. Туроннинг олтин даври. – Т.: 2019.

11. Исмоилов И., Шаропов А. Тарих атамалари луғати. – Т.: 2013. – 10 б.

12. Мец А. Мусулъманской Ренессанс. – М.: 1965.; Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: 1972. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Т.: 1997.

13. ЎзМЭ, 9- ж. – Т.: 2005. – 57 б.

14. Амир Темур Ғарб адиблари нигоҳида. – Т.: Davr press, 2016. – 196 б.

15. Фредерик Старр. Марказий Осиёнинг янгитдан кашф этилиши. – “Жаҳон адабиёти”, 2014 йил 6-сон. – 57-58 б

16. Саидов А. Амир Темур ва Султон Мирхайдар ота. – Қарши: Насаф, 2016. – 52 б.

TEMURIYLAR DAVRIDA SAMARQAND ADABIY MUHITI (Sulton Ulug‘bek Mirzo saroyi adabiy majlislari misolida)

Qorayev Sh.M.

f.f.d., dotsent.

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

Jahon adabiyotshunosligida muayyan millat ma’naviy merosiga, ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan adabiy jarayonlarni o‘rganish adabiyotshunoslikning adabiy-estetik kategoriyasi sifatida o‘ziga xos ilmiy-nazariy ahamiyatga ega. Binobarin, adabiy jarayonlar, badiiy asarlar tahlili, turli metodlar asosida matnning talqin tamoyillarini o‘rganish va ilmiy-estetik tafakkurni shakllantirgan asoslarni belgilash adabiyotshunoslik rivoji va takomiliga zamin yaratadi.

Yangi O‘zbekiston adabiyotshunosligida adabiy jarayonlar, adabiy muhitlar, saroy adabiyoti vakillari merosini tadqiq etish yuzasidan olib borilayotgan izlanishlar fan tarixi asosida uning nazariyasi taraqqiyotini ta’minlashga xizmat qiladi. Binobarin, mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevori yaratilayotgan

bir davrda o‘zbek adabiyoti tarixida saroy adabiyoti va adabiy majlislarining tutgan o‘rmini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, Muhammad Tarag'ay Ulug'bek (1394-1449) hukmronlik qilgan 1409-yildan 1449-yillarda Movarounnahr poytaxti Samarqandda fan, madaniyat va adabiyot gullab yashnagan. Bir so'z bilan aytganda, bu zamonda o'lkamizda Ikkinchi Renessans davri kuzatilgan. G'iyosiddin Xondamirning yozishicha, "*oliy martabali podshoh Mirzo Ulug'bek ilmu fazilati ko'pligi tufayli hazrat Sohirqiron Amir Temurning aziz avlodlari ichida to'la ustunlikka ega edi va hamisha oliy himmatini olimlar va fozillar tarbiyasi va rioyasi uchun qaratardi. Davlati zamonida ul toifadan ko'pchiligi Samarqand shahrida yig'ilgan va bu podshohning davlatu iqboli soyasida g'oyatda farog'at va to'kin-sochinlikda hayot kechirgan edilar* [1, -B. 520]". Shuningdek, mumtoz adabiyotni rivojlangani haqida ham Abduqodir Hayitmetov "Temuriylar davri o'zbek adabiyoti" kitobida shunday yozgan: "*Movarounnahrda ham bu yillarda o'zbek tilidagi adabiyot o'z rivojida yangi pog'onaga ko'tarildi. Adabiy jarayonda o'zbek va forsiyzabon shoirlar barobar huquqqa ega bo'lib, turkiy she'r xaridorlari qancha ko'p bo'lsa, forsiy she'r talabgorlari ham ulardan kam emas edi. Adabiy muhitni bevosita Ulug'bekning o'zi boshqarar, Samarqandda o'sha davrning eng yaxshi shoirlari jam' bo'lgan edilar* [2, -B.8]".

*Temurxon naslidin Sulton Ulug'bek,
Ki olam ko'rmadi sulton aningdek.
Aning abnoyi jinsi bo'ldi barbod,
Ki davr ahli biridin aylamas yod.
Va lek ul ilm sori topti chun dast,
Ko'zi oldinda bo'ldi osmon past.
Rasadkim bog'lamish – zebi jahondur,
Jahon ichra yana bir osmondur.
Bilib bu nav' ilmi osmoniy
Ki, andin yozdi "Ziji Ko'ragoniy".
Qiyomatg'a degincha ahli ayyom,
Yozarlar oningsh ahkomidin ahkom [3, B. 230].*

Temuriylar an'anasiga muvofiq, Ulug'bek Mirzo saroyida ham o'z davrining mashhur shoirlari ishtirokida adabiy majlislar o'tkazilgan. Navoiy "Majolis un-nafois"da Ulug'bek Mirzoning she'riyatga moyilligi haqida yozgan: "*Donishmand podshoh erdi. Kamoloti bag'oyat ko'p erdi. Yetti qiroat bila Qur'oni majid yodida erdi. Hay'at va riyoziyini xo'b bilur erdi. Andoqkim, zij bitidi va rasad bog'ladi va holo aning ziji oroda shoe'dur. Bovujudi bu kamolot goho nazmg'a mayl qilur erdi* [3, -B.413]" va quyidagi bayt Mirzo Ulug'bekka nisbat berilgan.

Harchand mulki husn ba zeri nigini tust,

Sho'xy makun ki chashmi badon dar kamini tust.

(Mazmuni: Go'zallik mulki qo'l ostingda bo'lsada, sho'xlik qilmag'ilki, yomonlarning ko'zi seni kuzatmoqdalar).

Navoiy fikrlariga asoslanib, Mirzo Ulug'bekning she'riyatga bo'lgan moyilligi hamda ixlosmandligi va temuriy mirzolar o'rtasida shakllangan an'ana uning huzurida doimiy ravishda she'rxonlik kechalarini tashkil etilishiga asosiy sabab bo'lgan, deyish mumkin: *“Ulug'bek yuksak madaniyatli kishi bo'lgan. U o'z tili va turkiy (chig'atoy, eski o'zbek) tilidan tashqari, arab va fors tillarini yaxshi bilgan. U she'rlar ham yozib turgan. Afsuski, bu she'rlarning matnlari so'nggi davrlargacha noma'lum bo'lib qolayotir. Faqatgina birgina davrimizga yaqin zamonda yashagan shoir uning she'rlaridan namuna keltiradi.*

Shunisi diqqatga sazovorki, Ulug'bekning buyuk zamondoshlari adiblar Mavlono Sakkokiy va Mavlono Lutfiy Mirzoning shoirlik mahoratini yuqori baholaganlar [4, -B.54]”. Abduqodir Hayitmetov ham “Temuriylar davri o'zbek adabiyoti” asarida Ulug'bekning she'r yozganligi, nazmni tushunganligi va shoirlarni o'ziga yaqin tutganligi haqida boshqa adabiyotshunoslar fikriga uyg'un holda jumladan shunday degan: “Ulug'bekning o'zi ham she'rlar yozar, shoirlarga o'zini yaqin tutar, uning she'r haqidagi tushunchalari nihoyatda yuqori bo'lganini Sakkokiy o'z qasidalarining birida alohida ta'kidlab o'tgan. Ulug'bek Movarounnahrda shoirilar bilangina emas, Xurosondagi forsiyzabon va turkiyzabon ijodkorlar bilan ham do'stona munosabatda bo'lgan. Masalan, Ulug'bek Mavlono Lutfiy she'rlarini XV asrning g'oyatda mashhur shoiri Salmon Sovajiy she'rlari bilan teng ko'rgan [2, B.8].”

Ulug'bekxon bilur Lutfiy kamolin,

Ki rangin she'ri Salmondin qolishmas [5, B 106].

Vohid Zohidovning “Ulug' shoir ijodining qalbi” kitobida ham Ulug'bek saroyidagi ana shunday adabiy muhit qalamga olingan: *“Temurning o'g'li Shohrux o'zining yosh o'g'li Ulug'bekni Samarqandning, 1411 yilda esa butun Movarounnahrning hokimi qilib tayinlaydi. Ulug'bek ilm, adabiyotga qiziqadi, ularni chuqur egallaydi, o'zining poytaxtini bezashga harakat qiladi. Ko'p go'zal, muhtasham binolar soldiradi, ba'zi yerlardan atoqli olimlarni keltiradi, olimlarga, shoirlarga hurmat bilan munosabatda bo'ladi.*

Hattoki ba'zan ota (Shohrux) bilan o'g'il o'rtasida ba'zi olimlarni, shoirlarni o'ziga olish ustida janjallar ham bo'lar edi. U (Ulug'bek) o'zi solgan muhtasham binolarda, madrasa hujralarida, o'zining saroyida olimlarga, shoirlarga (Kamol Badaxshiy va h.k.) joy berardi.

Ulug'bek she'r yozish bilan mashg'ul bo'lsada, adabiyotni sevsada, lekin asosan, aniq fanlarni (astronomiya, matematika va h.k.) atroflicha egallaydi,

zamonining mashhur astronomlaridan ko'plarini o'z qo'lida saqlaydi, ularga juda katta ham shohona, ham olimona iltifot va muhabbat ko'rsatadi [6, B.44-45]."

Ulug'bek saroyi shoirlaridan Mavlono Badaxshiy Ulug'bek Mirzo zamonidagi fozil va mashhur ijodkorlardan biri bo'lganki, *"(Badaxshiyga) Mirzo(Ulug'bek)ning dag'i ko'p iltifoti bor ermish [3, B.302]"*, -deb yozadi Navoiy "Majolis un-nafois"da. Mavlono Badaxshiy *"Fozil kishilar jumlasidandir, Samarqand shahrida, Ulug'bek ko'ragon zamonida so'zamollikda oliy martabaga erishdi va o'sha zamon shoirlarining yetakchisi bo'ldi. Nomi zikr etilgan sulton (Ulug'bek) va shul zamon akobirlari uning so'zamolligiga tan bermishlar. Mavlono Badaxshiyning ham mazkur podshoh (Ulug'bek Mirzo) madhida aytgan pokiza qasidalari bor.*

Mavlonoyi muazzam Aloiddin Shoshiykim, ilmi hikmat(falsafa)da zamonasining yaktosi erdi, mashoyixdan xoja Hasan Attor. va shuarodan xoja Ismatullo Buxoriy birlan Kamol Badaxshiy Mirzo Ulug'bekning sharofatli zamonida maydonga chiqqan olimlar, tariqat mashoyixlari va shuaro jumlasidandir [7, B.15]." Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro"siga asoslanib, Ulug'bek Mirzo saroyi majlislarida ishtirok etgan shoirlar jumlasiga Mavlono Bisotiy Samarqandiy, Mavlono Xayoliy Buxoriy, Mavlono Burunduq, Xoja Rustam Xaryoniy va Tohir Abivardiylarni ham kiritish mumkin. Tarixchi Xondamirning yozishicha, *"Xoja Abdulmo'min Mirzo Ulug'bek majlisining xos nadimi va maxsus bazmining ulfati edi. Ta'bi latif va zehni o'tkirligi tufayli Samarqandning zarif va fozil kishilaridan ustun va tengsiz edi [1, B.527]."* Bo'riboy Ahmedov ham "Tarixdan saboqlar" kitobida Ulug'bekning saroyida ko'plab olimlar va shoirlar yashab ijod etganiga to'xtalgan: *"Mirzo Ulug'bekning saroyi madaniyat va ilmu tafakkurning haqiqiy markaziga aylanib, bu yerda o'nlab olimlar, shoirlar osudalik bilan hayot kechirganlar va ijod qilganlar. Yirik matematik va astronomlar Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid, Mavlono Mu'iniddin Koshoniy va Ali Qushchi, yetuk mudarrislar Said Imomiddin va Mavlono Muhammad Xavofiy, mashhur sharhchi va tibb olimi Burhoniddin Nafis ibn Avaz Kirmoniy, zabardast shoirlar Xiyoliy, Ismatullo Buxoriy, Kamol Badaxshiy va yirik adabiyotshunos hamda tilshunos, mohir pedagog xoja Fazlulloh Abullaysiy shular jumlasidandir. Ulug'bek saroyda va harbiy yurishlar vaqtida ham olimlar va shoirlar bilan mushoiralar va munozaralar o'tkazgan va o'zi ham unda faol ishtirok etgan [8, B.121]"*.

Saroy shoirlaridan yana biri Mavlono Xayoliydir. Tarixchi Xondamir "Habib us-siyar"dagi "Mirzo Ulug'bek Go'ragon zamonasi fozillari zikrida" bobida yozishicha, *"Mavlono Xayoliy Buxoriy saroy shoirlari qatoridan o'rin olgan bo'lib, Xoja Ismatullohga nisbatan shogirdlik yo'lini tutgan. Uning she'rlaridan esimda qolgan ushbu ikki bayt yozilib, diqqatingizga havola etilmoqda:*

Ey ishqing o'qiga oshiq dil nishon,

Xalq seni g‘amingda, sen esa pinhon.

Qo‘nalg‘am goho dayr, goh masjid makon,

Uyma-uy izlayman seni har qachon [1, B.128]”.

Samarqand taxtiga Ulug‘bek kelgach, Xalil Sulton saroyi shoiri Xoja Ismatullo saroy xizmatini tark etadi: *“Nomi zikr etilgan sulton (Ulug‘bek) undan she‘r aytishni yolvorib so‘radi. (Shuning uchun) zaruratdan ul hazrat (Ulug‘bek) madhida bir necha qasida yozdi. Oxiri she‘r yozmay qo‘ydi. (Shunday bo‘lsa ham) uning sharofatli majlisi shoirlar tilagi va fozillar to‘planadigan joy bo‘lib qoldi. Mavlono Bisotiy Samarqandiy, Mavlono Xayoliy Buxoriy, Mavlono Burunduq Buxoriy, Xoja Rustam Xuryoniy va Tohir Abivardiy Xoja Ismat bilan suhbatdoshu asrdosh akobir va shoirlar jumlasidandir. Xoja Ismatning vafoti Ulug‘bek Ko‘ragon zamonida 1436 (829 hijriy) yili sodir bo‘lgan [9, B.148]”.* Biroq ayrim tarixchilar aksincha Ismat Buxoriy Ulug‘bek Mirzoning ham saroy shoiri bo‘lganligi va unga aruzni o‘rgatganligi to‘g‘risida ma‘lumot bergan [10, B.73]. Ismat Buxoriyning Ulug‘bekka bag‘ishlangan “Dar borai Ulug‘bek” qasidasidan quyidagi satrlarni keltirish mumkin:

Ulug‘bek sultone, ki az haybati boisash,

Zaru boh amin cho‘yad, ba har shabihi sheru nar.

Chu Suqrotu Buqrot, base chovushu darbon,

Chu Xurshedu Jamshidat, base bandavu chokar.

Zi bahsi tu dar hay‘at Arastu shud mulzam,

Zi nutqi tu dar hikmat shud bo‘ Ali mahzar [11, B.92].

(Mazmuni: Ulug‘bek shunday sultondir, uning haybatidan barcha nafs qullari erkak sherdan qo‘rqqani kabi omonlik tilaydilar. U Suqrot va Buqrot kabi hikmat eshiklarini ochuvchi, uning eshigida Xurshid va Jamshiddek buyuk shohlar ham banda va askar bo‘lishga yaraydi. Uning hay‘atidan Arastu mulzam bo‘ldi. Uning hikmatli nutqidan Ibn Sino mahzar bo‘ldi.)

Xoja Ismat Buxoriy devonidagi qasidalardan 13 tasi Mirzo Ulug‘bekka bag‘ishlangan.

Samarqand adabiy muhiti namoyandasi Mavlono Sakkokiy va boshqa saroy shoirlari Ulug‘bek Mirzo majlislarida doimiy qatnashishgan va o‘z she‘rlarini ushbu yig‘inlarda o‘qishgan. Sakkokiyning Ulug‘bek majlislari qalamga olingan quyidagi baytlari bunga yaqqol misoldir:

Yoxud gul vuslalarindin tikib bir xil‘ati zebo,

Bu majlista keturmakka tilodim asli voloni...

Erur ul Shah Ulug‘bekkim, hamesha tig‘i adlindin,

Qilur din ishini ravshan, Bihishti soni(y) dunyoni.

Ayo shoho, hunarparvar, hunarning qadrin ortturding,

Muhassan qildi altofing bukun she‘ring‘a she‘roni.

Falak yillar kerak sayr etsayu keltursa ilkingga,
Meningtek shoiru turkiyu saningtek shohi dononi.
Bo'lur erdi Ali Og' o bu Sakkokiy havodori,
Eshitsa erdi ul bu kun muningtek she'ri g'arroni.
Hamisha majlising bo'lsun, behishtu guluston rashki,
Nisor etsun qadumungda falak lu-lu loloni[7, B.194].

Ergash Ochilov "Barhayot siymolar" kitobida saroy shoiri Sakkokiy haqida jumladan shunday yozgan: "*Buyuk munajjim va yirik davlat arbobi bo'lgan Mirzo Ulug'bek o'zi olim podshohgina bo'lib qolmay, ilmu fan, adabiyot va san'at ahliga g'amxo'rlik qilib, moddiy va ma'naviy jihatdan ularni hamisha qo'llab-quvvatlab kelgan. Sakkokiy ijodi ayni shu davrda (1409 – 1449) gullab – yashnaganini e'tiborda tutsak, shoirning ham ma'rifatparvar podshoh homiyligidan bahramand bo'lganiga ishonch hosil qilamiz. Uning Ulug'bekka bag'ishlab qasidalar yozgani ham buning isbotidir.*

Ulug'bek saroyida ko'pgina olim va shoirlar to'plangan bo'lib, Sakkokiy ularning peshqadamlaridan edi. Sakkokiy Mirzo Ulug'bekka bag'ishlab, 5 ta qasida yozgan [12, B.282]. Adabiyotshunos Q.Munirov shoirni o'zbek qasidachiligining otasi deb atagan: "Sakkokiyning qasidachilik borasidagi mahoratini nazarda tutadigan bo'lsak, shak-shubhasiz, uni o'zbek qasidachiligining asoschisi desak yanglishmaymiz. U ulug' shoir Lutfiy bilan bellasha oladigan shoir darajasida bo'lgan [13, B.210]". Albatta bu ikki buyuk o'zbek shoirining yuksak she'riy mahorati va iste'dodi haqida Alisher Navoiy "Xutbai davovin" asarida shunday jumalarni keltirib o'tgan: "Uyg'ur iborati fusaxosindin va turkiy alfozining bulag'osindin Mavlono Sakkokiy ham Lutfiylarkim, birining shirin abyotining ishtihori Turkistonda bag'oyat va birining latif g'azaliyotining intishori Iroq va Xurosonda benihoyatdurur va devonlari mavjud bo'lgay [14, B.458]". Bundan ko'rinadiki, temuriylar saroyi shoiri Sakkokiyning go'zal qasidaları va betakror g'azallari nafaqat Samarqand adabiy muhitida, balki butun Movarounnahrda mashhur bo'lgan. Sakkokiy Mirzo Ulug'bek she'riyat kechalarida doimo xizmatda qilib, uni o'z she'rlarida madh etgan hamda sultonga bag'ishlangan qasidaları bunday yig'ilishlarda o'qilgan:

*Siyosat yuritib Shoho, aningtek fitnani bosding,
Yo'q, ul imkonikim, qo'ysa qiyomatga tekin aslo.
Qachon qahringga uchrosa bo'lur dushman yeri do'zax,
Vale do'stlar bila bazming erur doim bihisht oro.
Shahanshoho! Falakdurkim, saningdek shoh davrida
Muningtek ko'p jaf o qilg'ay maningtek xasta jonig'o.
Holo, Sakkokiy, mehnatdin malul bo'lma, oxir bir kun,
G'ariblar holini so'rg'ay "Mug'is ud-dinu vad-dunyo".*

*Falakqadro! Maning xud yo 'q hunardo fazlim, asrosang,
Valekin piri ojizman mani Tangri uchun asro.
Adu maqhur, oting mashhur, ishing aysh, eshiking nusrat,
Ne turlikkim, muroding bor, muhassil bo 'libon borcho*[15, B.260].

Sakkokiy qasidalarida Mirzo Ulug'bek adabiy bazmlarini – she'riy majlislarini zikr etganini ko'rish mumkin. Albatta bunday she'riyat kechalari Sakkokiy singari shoirlarning kamolotiga, mamlakat bo'ylab ovozi taralishiga, tanilishiga xizmat qilgan.

Alisher Navoiy “Majolis un-nafois”da Mavlono Muhammad Olim she'ridan parcha keltirar ekan, uning “*Samarqand ulamosidin Ulug'bek Mirzo bila hamsabaq va musohib erdi. Ammo bag'oyat daler va sho'xta'b va xiyra kishi erdi* [3, B.298],” deb aytib o'tgan. Navoiyning qaydlaridan Muhammad Olimning adabiy majlislarda qatnashganini anglash mumkin.

Davlatshoh Samarqandiyning “Tazkirat ush-shuaro”sida Mirzo Ulug'bek adabiy majlislarining mazmun-mohiyati to'g'risida shunday yozilgan: “*Ulamoyu fuzalo Sayfiddin Isfarangiy devonini Ulug'bek ko'ragon majlislarida o'qir, uning so'zlarini Asiriddin Axsikatiy so'zlaridan ortiq ko'rar edilar*[9, B.60].” Tarixiy va adabiy manbalarga asoslansak, Boysunqur Mirzo Dehlaviyning, Ulug'bek esa Nizomiyning “Xamsa”sini xush ko'rgan: “*Shu da'vo tufayli har ikki podshoh o'rtasida ko'p tortishuvlar bo'lib, har birlari bir shoirga hamiyat ko'rguzur erdilar*”[9, B.60-61].” Ana shu e'tirofdan kelib chiqsak, Ulug'bekning she'riyat kechalarida Nizomiy “Xamsa”si va she'rlari o'qilgan hamda bu borada bahs-munozaralar olib borilgan.

Naql qilinishicha, Ulug'bek adabiy yig'inlari nadimi (suhbatdoshi) “Said Imod Xubonziy fozil va xushta'b kishi erdi. U mana bu voqeani hikoya qilgan: “Mirzo Ulug'bekning majlislaridan birida Firdavsiyning “Shohnoma”si o'qildi. Mirzo undagi ba'zi she'rlarning ma'nosini (echishni) ahli majlisga havola qildi. Movarounnahrlik bir kishi “Shohnoma”ni mirzoga, uning yaqinlari va mahramlariga xush kelmaydigan bir ohangda o'qidi. Mirzo taajjublandilar va men (Xubonziy)ga murojaat qilib, “Ushbu so'z aslida qaerdin chiqqan?”,deb so'radilar. “Xurosondin chiqqan”, - deb javob qildim , movarounnahrliklar mening ziddimni olib, “Ha, xurosonliklar o'z majlislarida (bu lafzni) shunday talaffuz qiladilar”, - dedilar. Men so'zimni davom etib, “Xurosonda biron she'rni yoki boshqa narsani o'qiganlarida buzib o'qiydilar, masalan, “zafar askan”(“zafar maskani”) “so'zini zafarboz” (“zafar o'yini”) deb o'qiydilar”- dedim. Mirzo javobimdan mamnun bo'ldilar va kaminaga xos choponlarni in'om qilib, “minba'd mening huzurimda “Shohnoma” bunaqa buzib o'qilmasin!” –deb amr qildilar [7, B.225].”

“Fununul-balag'a” asari muallifi Shayx Ahmad Taroziy ham Mirzo Ulug'bek zamonida yashab, ijod etgan. Shayx Ahmad Taroziy haqida adabiyotshunos

Abduqodir Hayitmetov shunday yozgan: “*Shayx Ahmad asarni (“Fununul-balog‘a”ni) yozishga jasorat bilan kirishar ekan, tadqiqotni o‘z davrining shohi va allomasi Ulug‘bekka bag‘ishlashga qaror qiladi va uni “saltanat daryosining gavhari va ma‘dalat konining javhari, saxovat boronining abri va shijoat beshasining babri, farosat sipehrining mohi, kayosat mulkining shohi, shahanshoi a‘zami shahriyori a‘lam, sohib ussayful qalam, ma‘dani lutfi karam, moliki riqobi umam, farmondehi turk, arab va ajam, mag‘isiddin vad-davron Amir Ulug‘bek Ko‘ragon”, -deb ta‘rif va tavsif qiladi*” [2, B. 24]”.

*Shahriyori zamona, faxri mulk,
Sohibi minnat, charxu chor arkon.
Shohi odil, Ulug‘bek – ulkim erur –
Dodxoh eshikinda No‘shirvon.
Podshohiki xidmatinda kamar,
Bog‘ladi Royu, Qaysaru, hoqon.
Shahriyoriki, dodu adli bila,
Adlidin yer yuzi erur yakson.
Qon bo‘lur charx bag‘ri sahmindin –
Razm holinda olsa el(al)ga kamon.
Xusravo, nogoh olsa el(al)ga sino,
El(al)ga zarrin sipar tutar Kayvon [16, B.23].*

Mazkur risolada bizga nomlari noma‘lum bo‘lib kelgan ko‘plab samarqandlik shoirlarning she‘rlaridan misollar mavjud. Jumladan unda Qutbiddin Saroyi ijodidan quyidagi misol keltirilgan:

*Yipor yanglig‘ sochinkim tun yarodi,
Yorug‘luq jumla olamdin yarodi.
Hazimat bo‘ldi ersa Rum shohi,
Xabar angladi Hindiston sipohi.
To‘lub hindu cheriki ko‘kka, yerga,
Tuzub bu gunbadi hazroda nerga [16, B.2].*

Asarda Samarqand adabiy muhiti namoyandalari Jaloliy, Shams Qisoriy, Abu Siyoqa, Mavlono Sharif, Hotifiy, Xoja Aqcha Kindiy, Bu Nasaq kabi o‘zbek shoirlari ijodidan ham baytlar keltirilgan. “Funun ul-balog‘a”da forsiy tilda asar yozgan va nomlari bizga ma‘lum bo‘lgan klassik shoirlardan tashqari Imom Ziyovuddin Forsiy, Jalol Samarqandiy, Xayoliy, Umid Kamoliy, Mavlono Sayfiddin, Xoja Hasan Muhammad, Muhammad Ganjaviy, Shayx Nosir, Azmiy, Muhammad Asil, Xoja Tohiriddin, Tohir Sanjariy, G‘avvos Gunbadiy, Mujiriddin Boylaqoniy, Shaydo, Urboniy, Gulshaniy kabi o‘nlab yangi ijodkorlarga duch kelamizki, bu adabiyot tarixchilari oldiga ularni o‘rganish bo‘yicha yangi masalalarni qo‘yadi [2, B.9].

Umuman olganda, adabiyotshunos Abduqodir Hayitmetov “Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti” kitobida yozganidek, Taroziyning “Funun ul-balog‘a” asari shu davr (Ulug‘bek davri) o‘zbek adabiyoti tarixini yanada chuqurroq o‘rganishga qimmatli materiallar berishi shubhasiz [2, B.9].

Muxtasar qilib aytganda, Mirzo Ulug‘bekning adabiy majlislari o‘z davrida ilmu-fan va adabiyotni gullab yashnashiga olib kelgan. Temuriylar davri renessansi nomini olgan bu davr yuzlab olimlar, tariqat peshvolari, buyuk so‘z san’atkorlarining o‘nib, o‘shiga va voyaga yetib, kamolot kasb etishiga zamin yaratgan.

Adabiyotlar:

- 1.G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T.: O‘zbekiston, 2013.
- 2.Hayitmetov A. Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti. T.: Fan, 1996.
- 3.Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.
- 4.Temur va Ulug‘bek davri tarixi. (Bosh muharrir Ahmadali Asqarov) T.:Qomuslar bosh tahririyati – 1996.
- 5.Lutfiy. Sensan sevarim. T.. G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1987.
- 6.Zohidov V. Ulug‘ shoir ijodining qalbi. T.: O‘zbekiston-1970.
- 7.Amir Temur va Ulug‘bek zamondoshlari xotirasida.T.: O‘qituvchi, 1996.
8. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.: O‘qituvchi, 1994.
- 9.Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni. (“Tazkirat ush-shuaro”dan). T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1981.
- 10.Herman Vamberi. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1990.
- 11.Xoja Ismat Buxoriy. Devon. Nashrga tayyorlovchi: Ahmad Karamiy. Ishkon. Tehron.2010.
- 12.Ochilov E. Barhayot siymolar. T.: O‘zbekiston , 2012.
13. Ma‘naviyat yulduzlari. (Muharrir F.Hasanov). T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2011.
- 14.Alisher Navoiy. Asarlar. To‘rtinchi tom. T.: Toshkent BAN, 1965.
- 15.Sakkokiy. Mavlono Sakkokiy devoni. (Nashrga tayyorlovchi: M.Hasanova). T.: Mumtoz so‘z, 2017.
- 16.Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziy. Funun ul-balog‘a. T.: Xazina,1996.
17. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.144.
18. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: “Lesson – Press”, 2020.-B.324.
19. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. Qayta to‘ldirilgan nashr. T.: “Lesson – Press”, 2021.-B.312.

20. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.272.

21. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellect, 2023.-B.172.

TEMURIYLAR DAVRI TARIXINI YEVROPADA O‘RGANILISHI

Ismatullayev F.

t.f.d., dotsent,

Toshkent davlat pedagogika universiteti

O‘rta Osiyo tarixi, xalqimizning tili, madaniyati, urf-odatlari Yevropa sharqshunoslarini qadimgi davrlardan qiziqtirib kelgan. Yevropa sharqshunoslik maktabi XVI asrdayoq shakllana boshladi. O‘sha zamonlarda Yevropada Sharqqa qiziqish g‘oyat kuchaygan bir payt bo‘ldi. Ayniqsa, O‘rta Osiyo o‘zining jug‘rofiy o‘rniga ko‘ra, ham Sharq bilan G‘arb, Shimol bilan Janub o‘rtasida ilg‘or g‘oyalar targ‘ibotchisi vazifasini o‘tab kelgan.

Jahonda yildan – yilga O‘zbekiston tarixi va madaniyatiga qiziqish ortib bormoqda. Va ayniqsa, bu sohada Yevropalik tadqiqotchilar yetakchilik qilmoqdalar. To‘g‘ri, bu qiziqish oldin ham bo‘lgan, jumladan, Amir Temur davrida bevosita diplomatik aloqalarni o‘rnatgan davlatlar: Angliya, Fransiya, Ispaniya bo‘lsada, ammo Amir Temur va Temuriylar davriga o‘rganish, tadqiq etish Italiyadan boshlanganligini tarixiy manbalar tasdiqlaydi. Jumladan, Amir Temur haqidagi ilk tarixiy asar ham muallif Perondinoning “Skifiyalik Tamerlanning ulug‘vorligi” nomi bilan Italiyaning Florensiya shahrida 1553-yili bosilib chiqdi[1, – 129 b.]. Bu Yevropa olimlarining Amir Temur haqidagi birinchi ilmiy tadqiqoti edi. Keyinchlik Temur shaxsiga qiziqish qo‘shni davlatlar Fransiya va Ispaniyada ham boshlanib, ko‘plab asarlar yaratiladi.

Yevropa Temuriylar davri tarixini o‘rganishda jonbozlik ko‘rsatayotgan “Temuriylar assotsiyasini”ni xizmati kattadir. Ushbu uyushma Temuriylar davri madaniyati san’ati, tarixi va ilmiy bilimlarning rivojlanish holati masalalarini tadqiqi va targ‘iboti bilan shug‘ullanib kelmoqda[2]. 2008-yil 28-oktyabr kuni Fransiyada ushbu assotsiyasining 20 yilligi nishonlandi. Ushbu sana munosabati bilan Parijda Temuriylar assotsiatsiyasi azolari, Fransiya vazirlik va idoralari, ushbu mamlakatda akkreditatsiyadan o‘tgan diplomatiya vakolatxonolari vakillari ishtirokida qator madaniy tadbirlar o‘tkazildi.

Tadbirga yig‘ilgan mehmonlar, olimlar, tadqiqotchilar, o‘tgan davr mobaynida o‘zbek xalqining madaniy, ilmiy-ma’naviy salohiyatini, milliy qadriyatlarni chuqur tadqiq etish va tiklashga katta e’tibor qaratib kelinayotgani ta’kidlanib, shu ma’noda

Amir Temur va temuriylar davri merosini o'rganishga alohida ahamiyat qaratilyotgani e'tirof etildi.

Temuriylar davrining yirik vakili ham olim, ham shoh Mirzo Ulug'bek ijodini o'rganishga xalqaro miqyosda e'tibor kuchayib, uning me'morchilik sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi mutaxassislar tomonidan yuqori baxolanmoqda.

YUNESKO tomonidan 1994-yilning 21-28-oktyabrida, Toshkent, Istambul, Parij shaharlarida Mirzo Ulug'bek tavvalludining 600 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Tadbir davomida Parijning "Segur" ko'rgazmalar zalida "Tarix va zamonaviylik" mavzusida Markaziy Osiyo tarixi hamda Temur va temuriylar davri tarixi haqida hikoya qiluvchi ko'rgazma tashkil etilib, keng jamoatchilik tomonidan yaxshi qabul qilindi[3, – 30 b.].

Temuriylar davri tarixi va madaniyatini o'rganish fransuz assotsiatsiyasini asoschisi va rahbari professor Lyusen Keren hisoblanadi. U o'z ilmiy tadqiqotlarini bevosita, Temuriylar davri tarixini o'rganishga bag'ishlab, bir qator kitob va ilmiy maqolalar nashr ettirgan. Jumladan, uning "Samarqandga Temur davri sari yo'l" kitobi nafaqat fransuz va o'zbek olimlari, balki butun Yevropa tadqiqotchilari va jamoatchiligi o'rtasida katta qiziqish uyg'otib, ko'plab tillarga tarjima qilingan [4, – 42 b.]. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, ushbu Assotsiatsiya temuriylar davriga bag'ishlangan turli ilmiy tadqiqot va taqdimotlar o'tkazadi, kitoblar nashr etadi. Assotsiatsiyaning "Temuriylar" deb nomlagan jurnali sahifalarida o'zbek va fransuz olimlarining o'sha davr tarixi, san'ati va madaniyatiga bag'ishlangan, shuningdek, bugungi O'zbekistonning ilmiy va madaniy hayoti bilan bog'liq maqolalari muntazam ravishda chop etilib kelinyapti.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov 1996-yil aprel oyida Amir Temurning 660 yilligiga bag'ishlangan shodiyonalar doirasida YUNESKONing Parijdagi bosh qarorgoxida Lyusen Kerenni "Shuxrat" ordeni bilan mukofotladi.

Lyusen Kerenni yana bir muhim hizmati shundaki, u Amir Temurning xaqqoniy qiyofasini fransuzlar va yevropaliklarga yetkazish maqsadida tarixiy pe'sa yozdi. Ushbu pe'sa Parijning "Odeon" teatrida sahnalashtirildi [5]. Va butun Fransiya buyuk Temur va Temuriylar davri madaniyatidan baxramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Mashhur Temuriyzoda Boburning davlatchilik siyosati va ilmiy ijodi nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda o'rganilib tadqiq etib kelinmoqda. Bu yo'nalishda Yevropa davlatlari olimlarining tadqiqotlari ham salmoqli bo'lib, Boburshunoslik ilmini rivojlanishiga munosib hissa bo'lib qo'shilmogda. Ayniqsa, Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya kabi davlatlarda aynan Bobur va butun Temuriylar davriga oid ko'plab ilmiy asarlar yaratilmoqdaki, bu albatta Sharq

tarixiga bo'lgan qiziqishni kundan-kunga ortib borishiga, shu bilan birga o'zaro ma'naviy hamkorliklarni yo'lga qo'yilishida muhim omil bo'lmoqda.

Zahiriddin Muhammad Bobur adabiyot, san'at, tarix va ilm-fanning turli jabhalarida bebaho asarlar yaratdi. Uning eng yirik asari "Boburnoma"dir [8]. Yevropa ilm ahliga Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ilk bor ma'lumot bergan fransuz sharqshunosi Bartoleme d'Erbelo (1621–1695) hisoblanadi. D'Erbelo o'zining "Sharq kutubxonasi" (1697) qomusidagi "Bobur yoki Bobar" maqolasida Boburning hayoti, uning davlati va sarkardalik mahorati, adabiyot va san'atga qiziqishi haqida ma'lumot berib o'tadi. "Boburnoma"ni Yevropaga birinchi bo'lib tanitgan olim esa gollandiyalik Vitsen bo'ldi. Vitsen "Boburnoma"dan olingan parchalarni tarjima qilib, 1705-yilda nashr ettiradi.

Yevropada madaniy tabirlarni o'tkazish muntazamlik kasb etib, Temuriylar davri tarixi va madaniyatini o'rganish fransuz assotsiatsiyasi bosh kotibi Frederik Bressan xonim 1997-yilda o'zining "Samarqandning moviy oltini" deb nomlangan ajoyib suratlar bilan bezatilgan albomining keng jamoatchilikka xavola etgan. Albom taqdimotida olim "dunyoda ikkita nurafshon va olamga mashxur shaxarlar bo'lsa bularning biri – Parij, ikkinchisi-Samarqand" degan edi. Ushbu muallifning 2003-yilda navbatdagi ilmiy-tadqiqot mahsuli "Maxobatli Samarqand" deb nomlangan kitobi bosmadan chiqdi. Ushbu kitobda olim asosiy e'tiborini Amir Temur va uning vorislari hukumronlik qilgan davrda adabiyot va she'riyatning himoyasi va rivojiga katta e'tibor qaratganligini, ilmiy dalillar asosida ko'rsatib bergan.

Bundan tashqari, Assotsiatsiya o'zbek shoirlari ijodiga mansub she'rlarni fransuzcha tarjimalarini taqdim etdi. Bu e'tibor Fransiyada O'zbekistonning xaqiqiy do'stlari, o'zbek xalqining qadimiy va o'ziga xos madaniyati va san'atini qadrlaydigan insonlar yashayotganidan dalolatdir.

Temuriylar davri madaniyati, san'ati turli ko'rgazmalar tashkil etish orqali, keng jamoatchilikka namoyish etilib kelinmoqda. Ana shunday ko'rgazmalardan biri "Samarqand ranglari" nomi bilan Parijdagi "Aleksandr Kaden" badiiy galereyasida namoyish etildi. Ko'rgazmaga Temuriylar davri tarixi va madaniyatini o'rganish fransuz assotsiatsiyasi bosh kotibi F.Bressan xonimning foto asalari ham namoyish etildi.

Hukumatimiz horijda yurtimiz tarixi va madaniyati bilan shug'ullanib kelayotgan ko'plab olim va adbiyotchilarni davlatimizning nufuzli mukofotlari bilan taqdirlab kelmoqda. Uning mantiqiy davomini 2018-yil 9-oktyabrda O'zbekiston tarixi va madaniyatini o'rganishga munosib hissa qo'shgan Fransiyaning taniqli adabiyot va ilm-fan namoyondalari – yozuvchi Amin Maaluf, olimlar Frederik Bopertyui - Bressan xonim va Frans Grenelarga Samarqand shahri faxriy fuqarosi unvonini topshirilganligida ko'rish mumkin[6].

Ulardan biri Amin Maaluf o‘zining “Samarqand” romani bilan o‘zbek kitobxonlariga yaxshi tanish bo‘lib, uning romani o‘zbek tilida 2003-yil “Jahon adabiyoti” jurnalining 6-7, 2005-yil 7-8 sonlarida chop etilgan. Romanda shoir va faylasuf Umar Xayyomning Samarqanddagi hayoti, XI asrdagi ijtimoiy – siyosiy hayot talqini aks etgan [7]. Bu albatta bir tomondan Fransiyada Sharq tarixga qiziqish juda katta ekanligidan dalolat bersa, ikkinchidan ularning O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan rag‘batlantirilishi xorij olimlarini yanada katta qiziqish bilan vatanimiz tarixi va madaniyatini o‘rganishga hamda xalqaro hamjamiyatga yanada kengroq targ‘ib etishda katta turtki bo‘lishi, shubhasiz.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash mumkinki, o‘tgan davr mobaynida Amir Temur va Temuriylar tarixiga bag‘ishlangan mingdan ortiq asarlar yaratildi. Turli davlatlarda hamon tadqiqotlar davom etmoqda. Temuriylar davri – bu madaniyatning rivojlangan davrlaridan biri sifatida yangidan-yangi tadqiqotlar uchun manba bo‘lib xizmat qilishda, yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda asosiy ibrat va namuna maktabi bo‘lib qolaveradi.

Adabiyotlar:

1. Муҳаммаждонов А. Ўзбекистон тарихи. – Т.: Шарқ, 2017. –129 б.
2. Францияда Темурийлар ассоциациясининг 20 йиллиги нишонланди // Тошкент оқшоми. 2008. 28 октябрь.
3. Матхолиқов Қ.А. Ўзбекистон Республикаси ва Европанинг Франкофон давлатлари ўртасидаги маданий алоқалар тарихи (Франция, Швейцария ва Бельгия мисолида (1991-2005йй)). Автореф. т.ф.н. ТошМУ. 2008. – 30 б.
4. Давронова З. Мозийга туташ томирлар // Мулоқот. – Т.: 2002, №5. – 42 б.
5. Францияда Темурийлар ассоциациясининг 20 йиллиги нишонланди // Тошкент оқшоми. 2008. 28 октябрь.
6. Ўзбекистон – Франция: узоқ муддатли ҳамкорликни янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш йўлида // Халқ сўзи. 2018. 10 октябрь.
7. Самарқандга ўзгача меҳр қўйган француз ёзувчиси // Халқ сўзи. 2018. 11 октябрь.
8. Бобур ва “Бобурнома” француз шарқшунослиги саҳифаларида // <http://ishtixon.uz/uz/node/746//>

GONSALES DE KLAVIXONING AMIR TEMUR ADOLATI BORASIDAGI FIKRLARI

Baxranov Sh.T.

t.f.f.d. (PhD),

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xafsizligi universiteti

Sirliev E.N.

psix.f.f.d. (PhD),

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Amir Temurni dunyo davlatlari orasida tinchlikni saqlash, xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha oqilona siyosat olib borib yuksak olijanoblik bilan muzokara yo'lini hamma narsadan ustun qo'yganligi bugungi kun siyosatchilari uchun ham naqadar muhimdir.

Elchi Ruy Gonsales de Klavixning "Men Temurbekni bir urushdan qaytib kelishiga guvoh bo'ldim. Ko'zim tushgan hamon bu kishini dunyoning eng botir kishisi ekanligiga ishonch hosil qildim. Men yaqin tarixiy davrlar orasida Temurbek kabi qudratda, saxovatda, davlatda mukammal bir podshohning dunyoga kelganini eslay olmayman. ...Ispaniya elchilariga Temurbekning qimmatbaho hadyalari yigirma xachirga yuk bo'ldi" [1, -B. 7]., deb yozib qoldirgan fikrlari alohida e'tiborga loyiqdir. Shuningdek, davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni amalga oshirishda asosiy rol ni bajaruvchi elchilarga nisbatan Amir Temur tomonidan alohida e'tibor qaratilgan. Kastiliya (hozirgi Ispaniyadagi qadimiy hudud) qiroli Genrix III kamergeri (katta harbiy unvon) Rui Gonzales de Klavixo nafaqat xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga, balki adolatparvar saltanat rahbarning siyosatiga mahliyo bo'lib Temurbek yurtida ko'rgan-kechirganlarini kundalik daftarida qayd etish bilan ham mashg'ul edi.

Klavixo tomonidan yozib qoldirilgan ma'lumotlarda u poytaxtga kelganidan beri unga ko'rsatilayotgan izzat-ikromdan xursand bo'lgan. "Ming bir kecha" ertaklaridagidek ajoyib dunyoda yurgandek sezadi o'zini. U ko'rgan Yevropa hukmdorlari saroyi, Angliya, Fransiya qirollari koshonalarining birontasi ham Samarqand hashamati oldida ip esholmaydi. Ana shu shaharda u zimmasiga yuklangan mas'ul vazifani nihoyat chuqur his etdi.

U oddiy qiroli elchisi emas va balki butun xristian olamining Temurbek yurtidagi favqulodda va muxtor elchisi, razvedkachisi vazifasini ham o'tagan. Jumladan, Amir Temur mamlakatining iqtisodi, turmushi, madaniyati, harbiy-siyosiy salohiyati haqida aniq va mukammal tasavvurga ega bo'lib ushbu yo'nalishlarni muntazam o'rganib borgan. Uning zimmasida xristian dunyosini Temurbek qilichida yarqiragan islom qudratidan ogoh qilish vazifasi yotar edi. Uni

quyidagi savollar doimo qiziqtirgan: ...bu qudrat boisi nimada? Qanday qilib bu osiyolik amirzoda olamshumul shon-shuhratga erishdi? Bu mojizami yoki tasodif?

Klavixo ana shu savollarga javob izlab, bari bilgan-aniqlaganlarini qog'ozga tushirishda davom etardi. Davlat boshqaruvini tashkillashtirishda Temurbek o'z yurti fuqarolarini o'n ikki toifaga bo'lgan. Eng yuqori tabaqalardan birinchi o'rinda payg'ambar avlodlari sayyidlar, shayxlar va boshqa ulamolar. Ikkinchisida esa olimlar, ilm-fan namoyandalari, mudarris va maktabdorlar turadi. Muarriflar va munajjimlar ham shu o'ringa mansubdir. Hunarmandlar, savdo- tijorat ahli ham faxriy toifaga kiritilgan.

Klavixonni harbiylar ana shu toifalardan keyingi o'ringa qo'yilgani hayratga soldi. Yevropada sapkarda, zobitlar, qirollar birinchi o'ringa quygan sinfga mansub. Temurbekdek buyuk sarkarda esa birinchi o'ringa ulamolar va olimlarni qo'yibdi! Demak, fuqarolarning ruhiyati, axloqi, e'tiqodi va tafakkur doirasi bilan mashg'ul ulamolar, ahli ilm fozillari faoliyati muhim va ular davlat e'tibori markazida bo'lishi lozim.

Zamonaviy xalqaro munosabatlar va geosiyosatning o'ziga xos qismi bo'lgan II-jahon urushi va sovuq urush tugashi davrigacha ham bir qator davlatlar tomonidan harbiy xavfsizlik mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy element sifatida hisoblab kelingan. Vaholanki, o'z hayotiy faoliyati davomida bir qator harbiy yurishlar va g'alabalarni amalga oshirgan Buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temurdek inson mamlakatning rivoji uchun harbiy masalalar asosiy emasligi va undan avval iqtisod, siyosat, ijtimoiy, gumanitar kabi sohalarga alohida e'tibor qaratilishini ko'rsatib bergan.

Amir Temur ilm-fan sohiblariga xazina eshigini keng ochganidan tashqari, ularga g'oyat marhamatli ham bo'lgan. Kunlarning birida Klavixonni mulozimlardan eshitgan hikoya nihoyatda hayratga soldi.

Ispaniya elchisini yurtdagi tartib, osoyishtalik, farovonlik hayratga soldi. Soliqlar dehqon hosilining o'n foizidan sal oshadi. Bo'sh yerni o'zlashtirganlar xirojdan ikki yilga ozod qilinadi. Klavixo daftoriga endi Samarqand ta'rifini yoza boshladi: "Bu yer hamma narsaga boy: g'alla ham, sharob ham, meva-cheva ham, parrandalar ham, har xil go'sht ham mo'l- ko'l. Bu yerning qo'ylari yirik-yirik, dumbalari katta bo'ladi. Dumbasi 20 funt keladigan qo'ylar bor. Bunchalik og'ir yukni odam qo'lda zo'rg'a ko'tara oladi. Qo'ylar ko'p va arzon. Boshqa mollar ham arzon. G'alla juda ham arzon, sholi esa oshib-toshib yotadi. Bu shahar va uning atrofidagi yerlar shunday to'kin-sochinki, hayron qolmaslik mumkin emas. Shuning uchun ham Samarqand deb ataladi. Uning haqiqiy nomi Semizkent bo'lib, badavlat qishloq degan ma'noni beradi, negaki ularda semiz degani katta, boy, to'da degan ma'noni bildiradi, kent esa qishloqdir. Ana shundan Samarqand degan nom kelib chiqqan" [2, -B. 416-418.].

Klavixo o‘yga cho‘md: Temurbek yurtida hunarmandlarga g‘amxo‘rlik katta. Bozorlarda narx-navo, savdo-sotiq ustidan nazorat o‘rnatilgan. Xaridor haqiga xiyonat qilganlar, o‘g‘rilar qattiq jazoga tortiladi. Umuman, Temurbek yurtida o‘g‘rilik, qaroqchilik yo‘q. Karvon savdosi bexatar. Karvonsaroylar ko‘p. Har bir shaharda masjid, madrasa, maktablar davlat himoyasida. Gadoychilik sharmandali hol hisoblanadi. Mayib-majruhlar, nogironlar davlat hisobidan ta‘minlanadi. Darveshlar, qalandarlar uchun maxsus manzilgohlar qurilgan. Klavixo Temurbek davlatida mansabdorlar tanlanishi va xislatlariga ham e‘tiborni qaratadi.

Temurbek saroyida barcha ishlarni devon hal qiladi. Devonbegi umumdavlat ishlarini boshqaradi. To‘rt vazir esa o‘zlariga belgilangan sohalarga javobgar. Vazir hayotiy tajribasi boy, ruhan pokiza, iltifotli va insonparvar bo‘lishi lozim. Xushomadgo‘y, lo‘ttiboz, laganbardor, g‘iybatchi odamlar bunday mansabga sira yaqinlashtirilmaydi. Har bir amaldor nomzod zotiga, nasabiga qarab emas, balki ishchanligi, qobiliyati va iste‘dodiga ko‘ra lavozimga tayinlanadi. Ushbu prinsiplar bugungi kunda nafaqat respublikamiz, balki dunyoning qator rivojlangan davlatlarida ham keng qo‘llanilayotganligi diqqatga sazovordir.

Shu bilan birga, Amir Temur jismoniy quvvat yuksak ruhiy, ma‘naviy kamolot bilan uyg‘unlashsa, unga teng keladigan kuch-qudrat topilmaydi. Bu xususda Temurbek kamtarlik bilan Qur‘oni karimga ishora qiladi: “Qanchadan-qancha kichkina guruhlar Allohning izni bilan katta guruhlar ustidan g‘alaba qilgan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir” [3, -B. 39].

Klavixo o‘z faoliyati davomida Temurbek lashkarlariga ham alohida e‘tibor qaratdi. Lashkarlar hali Yevropaga noma‘lum tartib-qoidalar majmuasi bo‘lmish “Tuzuklar”ga asoslangan holda boshqarilardi. “Tuzuklar” Yevropacha tilga ko‘ra Nizom degani. Shunga ko‘ra qo‘shin harakat qiladi. Bu harbiy Nizom - “Tuzuklar”ga ko‘ra qo‘shin urush vaqtida majburiy harbiy xizmat hisobidan to‘ldiriladi, tinchlik vaqtida faqat ko‘ngillilar olinadi. Ikki-uch xonadondan to‘da qurollangan otliq olinadi. Qo‘shin o‘nlik, yuzlik, minglik va o‘n mingliklarga bo‘linadi. Qo‘shinga maosh to‘lash tartibi ham diqqatga loyiq. Oddiy sipohiy yoki navkar maoshi bir tulpor qiymatiga teng. Bahodir - kapral - uch tulpor, o‘nboshi - serjant o‘n tulpor qiymatiga teng maosh oladi. Shunisi qiziqki, bu maosh miqdori bozordagi narx-navoga, ya‘ni kundalik xarid mollari narxiga ko‘ra oshib-pasayib turadi. Yuzboshi - kapitan ixtiyorida yuz otliq maoshi, mingboshi - polkovnik ming tulpor qiymatiga teng hak, olgan holda zaxirasiga yana qo‘shimcha mablag‘ bo‘ladi. Tumanboshi - general urush vaqtida aholidan oziq-ovqat xarid qilishi uchun katta miqdorda mablag‘ga egadir [4]. Temurbek lashkarining boshlang‘ich bo‘g‘ini o‘nliklar nizomga ko‘ra saylov asosida o‘nboshilarni saylaydi. O‘nboshilar esa o‘z navbatida zobitlarni, ya‘ni yuzboshilarni saylaydi. Shu tariqa zobitlar korpusi erkin asosda jasur, askarlar o‘rtasida obro‘li komandirlardan tashkil topadi. Holbuki,

Yevropa qirollari qo‘shinida ofitserlar asosan nasl-nasabi, zoti: dvoryanligiga ko‘ra tayinlanadi, oddiy fuqaro bunday unvonga yaqinlashtirilmaydi. Temurbekning oliy ofitserlari - mingboshi, tumanboshilar tayinlanishi tartibi ham Klavixoning e‘tiborini o‘ziga jalb qiladi. Bu mansabga shaxsan Temurbek tashabbuskor, harb ilmida o‘zini ko‘rsatgan, hiyla-nayranglar ishlatishga usta, dushmanga pistirma, tuzoq qo‘yish, raqib qo‘shini safiga parokandalik solishni biladigan, o‘rni kelganda dushman sarkardalarini turli yo‘llar bilan o‘ziga og‘dira oladigan tadbirkor harbiylar qo‘yiladi. Yevropada esa oliy zot gersog, graf, baronlardan tashqari hech kim bunday katta qo‘shin qo‘mondonligiga qo‘yilmasligini o‘ylab Klavixoning fikri tiniqlashdi. Mana, gap qayoqda! Nizom - mana shu Temurbek zafarlarining kalitidir. [5, -B.128.].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki Amir Temur davlatining tuzilishida bugungi mamlakat boshqaruvidagi demokratik tamoyillarning deyarli barchasiga amal qilinganligi, inson manfaatlarini barcha narsadan ustun qo‘yilganligi, davlat boshqaruvidagi rahbar kadrlarni tayinlanishi, ularning kelib chiqishi va shaxsiy jihatlariga alohida e‘tibor berilganligini ko‘rish mumkin. Shu bilan birgalikda, bugungi kun uchun naqadar dolzarb bo‘lgan tashqi hamkorlik yo‘nalishiga Amir Temur o‘ziga xos tarzda yondashib elchilarni yuksak olijanoblik bilan hurmat qildi va davlatlar o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini yuqori saviyada ushlab turishga harakat qilgan.

Kelgusida Buyuk sohibqiron Amir Temur saltanatining o‘ziga xos jihatlarini chuqurroq o‘rganish va undan tinglovchi va kursantlarning o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarida keng foydalanish harbiy mutaxassislarni bugungi kun talablariga mos qilib tayyorlashda xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Sultoniya (hozirgi Eron hududi) yepiskopi (ruhoni) Joan II ning Parij milliy kutubxonasida saqlanayotgan xotiranomasidan, 1996. B.7.
2. Sodiqov H. Amir Temur saltanatida xavfsizlik xizmati. – Toshkent: O‘zbekiston, 2010. - B.416 -418.
3. Qur‘on, 2-sura, 249-oyat.
4. Bobobekov X. Temur tuzuklari . – Toshkent: O‘zbekiston, 2013.- B.39.
5. Ibn Arabshox. Amir Temur tarixi. – Toshkent: Fan, 2018.- B.128.

БУХОРО – ҚАРШИ САВДО ЙЎЛИДА ЖОЙЛАШГАН САРДОБАЛАР

Бегалиев Н.

*ШДПИ ижтимоий фанлар
факультети ўқитувчиси*

Ўзбекистон худудининг ўзига хосликларидан бири шундаки, бу ерда воҳалар бепоён чўллар билан туташиб кетган. Чўлларни кесиб ўтиш орқалигина бир воҳадан иккинчи воҳага бориш мумкин бўлган. Бирок чўлларни кесиб ўтиш бир мунча оғир кечган. Зеро, сувсиз чўл худудларида карвонларнинг қатновини таъминлаш осон бўлмаган. Шу сабабли ҳам аждодларимиз карвон йўллари ўтган чўлларда, карвонлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида сув сақланадиган иншоотлар – сардобалар барпо этишган.

Ўрта асрларда кенг фойдаланилган карвон йўллари Шимолий Уструшонага, сўнгра эса Сирдарё воҳасига, Шошга ёки Ўтрорга олиб борган. Бу йўллар бўйлаб бир неча карвонсарой, работ ва қалъалар, уларнинг айримлари ёнида қудуқлар ёки сардобалар бўлгани аниқланган.[1:42-44] Тадқиқотлар X-XII асрларда бу йўналишдаги карвон йўлидан анча самарали фойдаланилганидан далолат беради.

Амир Темур ва темурийлар даврида мамлакат пойтахти Самарқандни Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг йирик шаҳарлари билан боғловчи йўллар минтақадаги ички савдо йўллари тизимининг бош бўғинини ташкил этарди. Карвон йўлларида хавфсизликни таъминлаш соҳасида олиб борилган тадбирлар, кўплаб йўлбўйи иншоотлари (карвонсаройлар, сардобалар, кўприклар ва бошқалар) барпо этилиши, ички ва ташқи савдони ривожлантиришнинг давлат сиёсати даражасига кўтарилгани Амир Темур давлати ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг асосий йўналишларидан эди.

Бухородан Балхга ўтувчи карвон йўлининг биринчи қисмини Бухоро - Қарши йўналиши ташкил этиб, Қоровулбозор, Қўш сардоба, Бўзачи, Қақир, Хўжа Муборак, Косон орқали ўтган. Бу йўналишдаги биринчи йирик бекат Қоровулбозор бўлиб, бу ерда XVI асрнинг охирларида Абдуллахон II томонидан қурилган катта карвонсарой ва маҳаллий аҳоли гумбаз деб атаган сардоба мавжуд бўлган.[2:26] Кейинги бекатлар, XIX асрнинг 80-йилларида вайрон бўлиб кетган Қўш сардоба[3:26] ҳамда Қоровулбозордан 16 верст (1 верст 1,6 чақирим) узоқликда жойлашган Бўзачидаги работ ва сардобадан иборат бўлган. [4:30] Манбаларда “Қақир” деб аталган кейинги бекатда ҳам работ ва сардоба мавжуд бўлган. Работ XVII асрда Бухоро хони саройида дастурхончи мансабини эгаллаб турган Зоқир бий исмли киши маблағига

[5:32], сардобаси эса XIX асрнинг биринчи ярмида Амир Насрулло томонидан қурилган [6:78].

Бухоро – Қарши йўли ўртасида жойлашган Хўжа Муборақда [7:43] карвонсарой ва кичик бозор мавжуд бўлиб, Бухородан келувчи карвон йўли шу ерда иккига ажралган. Йўлнинг асосий тармоғи Косон орқали Қаршига келган. Иккинчи йўналишда Бегичак сардоба ва Якка сардоба орқали Каспи кўрғонига борилиб, бу ердан Қаршига ёки тўғри Амударё кечувларига томон кетиш мумкин бўлган. Каспи яқинидаги сардоба зиёратчилар, маҳаллий аҳоли ва савдо карвонларини сув билан таъминлашда катта ўрин тутган.

Қарши шаҳридан Ғузор – Окробот – Термиз орқали ёки Амударёнинг ўрта оқимидаги жойлашган Келиф ёки Керке кечувлари орқали Балхга кетиши мумкин бўлган. Сўнгги ўрта асрларда Қаршидан Амударё кечувлари – Керки ва Келифга кетувчи йўллардан самарали фойдаланилган. Бу йўлларнинг аҳамиятини яхши англаган Абдуллахон II Қарши ва Амударё оралиғидаги чўлда кўплаб сардобалар барпо эттирди. Бир-биридан бир кунлик масофада (25-30 км.) жойлашган бу сардобалар XX асрнинг 30-йилларида қисман ўрганиб чиқилган бўлиб [8:23], улар Қарши – Керки ва Қарши – Келиф савдо йўлининг йўналишини аниқлаштиришда катта ўрин тутди. Қаршидан Керки кечувларига олиб борган карвон йўли Эски Нишон ва Сангир сувлоқ сардобаси орқали ўтган. XIX аср рус ҳарбийлари ҳисоботларига кўра, Қарши ва Нишон оралиғидаги масофа 27 верст бўлган. [9:56] Эски Нишонда Абдуллахон II томонидан қурилган сардоба ва работ XIX асрнинг 60-йилларида вайрона ҳолга тушиб қолган верст (1 верст 1,6 чвқирим) [10]. Сардоба эса XX асрнинг 60-йилларида бутунлай бузиб ташланган бўлиб, унинг харобалари, биз тўплаган маълумотларга кўра, Эски Нишон қишлоғидан 3-4 км. ча жануби-шарқда жойлашган.

Бу йўналишдаги кейинги бекат Усти очик сардоба, маҳаллий чўпонлардан олган маълумотимизга кўра, ҳозирги пайтда Таллимаржон сув омбори тагида қолиб кетган. Қарши – Керки йўлидаги энг йирик иншоот бўлган Сангир сувлоқ сардобаси Туркменистондаги эски Таллимаржон қишлоғининг жануби-шарқда жойлашган. Бу сардоба ҳақида А. Вамбери ҳам маълумот қолдирган. XIX аср охирида бу сардоба ёнида Керки беги буйруғи билан карвонсарой барпо этилган бўлиб [11:7], у бизнинг давримизгача етиб келмаган. Сангир сувлоқ сардобасида Қаршидан келувчи йўл иккига ажралиб, биринчи йўналиш Қирққудук орқали Керкига, иккинчиси Бутош сардобаси ва Йулғуноғиз орқали Келиф кечувига олиб борган.

Мир Иззатулло Қаршидан Қоратепа, Каркинчак, Қизқудук, Шўрқудук ва Сардоба (бу Сардоба Абдуллахон иккинчи даврида барпо этилган сардобалардан бири бўлса керак) орқали Келиф кечувига келувчи йўлни қайд

этади. Қарши – Келиф савдо йўлида Юсуф сардоба, Ураси сардоба, Исфантўда, Абдуллахон сардобаси ва Келиф яқинидаги Ўғуз сардобалари бўлган. Қаршидан Келифга Керки қўрғони орқали ҳам бориш мумкин бўлиб, бу йўл Амударёнинг ўнг қирғоғи бўйлаб ўтган. Келиф кечувидан савдо йўли Шибирғон ва Балхга ҳамда Кобул шаҳри орқали Ҳиндистоннинг савдо шаҳарларига қараб кетган.

Қарши шаҳридан савдо карвонлари Янгикент қишлоғи – Ғузор – Оқработ – Темир Дарвоза орқали Сурхон воҳасига, бу ердан Шеробод ва Термиз орқали Балхга, Афғонистон ва Ҳиндистоннинг бошқа савдо шаҳарларига кетишган. Ғузордан Оқработга кетган йўл Катта ва Кичик Урадарёлар қўшиладиган жойда тармоқланиб, бир йўналиши Анорбулоқ деган жойда Калтаминор йўлига қўшилган бўлса, иккинчиси Гулабулоқ тепалиғи орқали Тангаҳаромга, бу ердан унча катта бўлмаган Якарча довони орқали Чашмаи Хафизжон (Габзон)га олиб чиққан. Оқработда Шаҳрисабздан келувчи Калтаминор йўли билан қўшилиб, Темир дарвоза, Шуроб ва Шеробод орқали Сурхон воҳасига чиқилган. Бу йўналиш Шеробод яқинидаги сардоба орқали ўтган. XIX аср охирларида бу йўлларни ўрганиб чиққан рус ҳарбий разведкачилари Ғузордан Темир дарвозагача бўлган тоғ йўлини, Чашмаи хафизжондан 10 верстча ғарбда жойлашган дара йўли бироз текисланса, аравалар юриши учун қулайлигини қайд этишган .

Келифдан Ғузор ва Қаршига ўтувчи йўллардан сўнгги ўрта асрларда изчил фойдаланилган. Келифдан Хўжа қишлоғи (28 версть), Қўйтан қишлоғи (38 версть), Беклар кудуқ ва Маликтоғдаги Учмулла (Карчак бел) довони орқали Абдуллахон работига (16 версть) келинган. Бу ерда йўл тармоқланиб, бири Ғузорга, иккинчиси Қаршига қараб кетган. Манбаларда Қўйтан қишлоғи Келиф – Ғузор йўлидаги ягона бозор бўладиган жой сифатида эслатилиб, бу қишлоқдан Шерободга ҳам йўл ўтиши қайд этилади. Карчак қишлоғи яқинида эса Абдуллахон томонидан қурилган бир неча работлар ва сардоба бўлгани бу йўналишнинг сўнгги ўрта асрлардан бошлаб изчил фаолият кўрсатганлигини билдиради.

Бу даврда Самарқанддан Қарши орқали Хуросон ва Эроннинг савдо шаҳарларига борувчи карвон йўлларидан фойдаланиш давом этди. Самарқандан Қаршига икки йўналишда йўл келган. Биринчиси Ажирим, Шўрбозор, Айритом орқали ўтган. Шўрбозор XVII аср бошларига тегишли манбаларда Самарқанд ва Қарши оралиғидаги муҳим манзил сифатида қайд этилади. Биз тўплаган маълумотларга кўра, Шўрқудуқда сардоба мавжуд бўлиб, у ўтган асрнинг 60-йилларига келиб бутунлай бузилиб кетган. Маҳаллий ёзма манбаларда ҳам, бу ҳудудлардаги йўлларни ўрганиб чиққан рус ҳарбийлари асарларида ҳам бу сардоба ҳақида маълумот учрамайди. Бу

эхтимол, XVI-XVIII асрларда анча кенг фойдаланилган мазкур йўналиш XIX-XX аср бошларида ўз аҳамиятини йўқотиб, Жом орқали ўтувчи йўлнинг аҳамияти ошиб бориши билан изохланиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Немцева Н.П. Караванными дорогами голодной степи // Вехи времен. Рассказы о памятниках истории и культуры Узбекистана. – Ташкент, 1989, – С. 42-44
2. Массон М.Е. Проблема изучения цистерн-сардоба. – Ташкент, 1935. – С. 26-27
3. Мавлонов У.М. Позднесредневековые транзитные дороги Кашкадарьинского оазиса // Культурное наследие Средней Азии. – Ташкент, 2002. – С. 156.
4. Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1878-1879 годах. Т. 2. – СПб.,
5. Авский. Сардоба Абдуллахана // Журн. Разведчик, 1893. – № 120. – С. 82-83.
6. Еврейнов. Рекогносцировка пути через Джамский перевал на гузар и на Карши 1887 г. Генерального Штаба полковника Еврейнова // СМА. – СПб.: Военная типография, 1888. Вып. XXXVI. – С. 115, 118.
7. Маев Н. Очерки Гиссарского края // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник.– СПб., 1879. Вып. V. – С. 144-145.
8. Мавлонов Ў., Аминов Б. Мир Иззатулло ва унинг Ўрта Осиёга саёхати // Жамият ва бошқарув. – Тошкент, 2006. – № 4. – Б. 20-22.
9. Арандеренко Г.А. Цистерны в Каршинской степи // Досуги в Туркестане. –СПб., 1883. – С. 248.
10. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / Перевод с немецкого с примечаниями В.А. Ромодина. – СПб., 2005. – С. 190.
11. Мавлонов У.М. Позднесредневековые транзитные дороги Кашкадарьинского оазиса // Культурное наследие Средней Азии. – Ташкент, 2002. – С. 156.

АМИР ТЕМУРНИНГ ГЎЗАЛ ФАЗИЛАТЛАРИ

Тангиров О.Э.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент,

Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази

Истиклол йилларида буюк Соҳибқирон Амир Темур бобоколонимизнинг миллий мероси холисона ўрганилиб, давлатчилик, фан ва маданият, бунёдкорлик, жаҳон сиёсати ва иқтисодиёти, халқаро савдо ва дипломатик алоқалар каби соҳаларнинг ривожига қўшган ҳиссаси ҳақида кўплаб илмий, публицистик, оммабоп ва бадий-адабий асарлар ҳамда мақолалар эълон қилинди. Соҳибқироннинг ҳаёт фаолиятлари ва ҳукмронликлари ўзи яшаган даврдан то ҳозирги кунларгача Шарқ ва Ғарб тарихчи ҳамда тадқиқодчилари тамонидан ўрганиб келинмоқда. Изланишлар у кишининг тарихда қолдирган буюк сиймосини гавдалантиради.

Шундай улкан ишларни амалга оширган Амир Темур ўзига хос гўзал фазилатлар соҳиби ҳам бўлган. Соҳибқироннинг шахсий фазилатлари тўғрисида тарихий асарларда жуда кўплаб маълумотлар сақланиб қолган. Уларга кўра у киши адолат ва одилликни ўзининг устувор хислати даражасига кўтарган. Шунча улуғворлик билан бирга самимийлик ва кечиримлилик, айниқса камтарлик Соҳибқиронга хос фазилатлардан саналган.

Амир Темурнинг ёшлиги ҳақида Ибн Арабшоҳ кўйидаги қимматли маълумотларни беради: “У ёшлигидан ақлли, очик кўнгил, журъатли, қатъий кучли ва қобилиятли бўлиб ўсиб, тенгқурлари-вазирларнинг ўғиллари билан суҳбат билан суҳбат қураб ва амирларнинг ўғилларидан ўзига ўхшашлар билан вақтини ўтказарди” [3, – 72 б.]. Шу зайлда камол топган Амир Темурни буюк мартабаларга олиб чиққан ўзига хос ажойиб хислатларидан бири у кишининг сабр-матонатлилигидадир. Буюк мақсадлар йўлида, халқларни бирлаштириш учун ҳаракат қилар экан, улкан матонат ва куч-қувват талаб қилади. Тенги йўқ ирода эгаси бўлган бу инсон умрининг охиригача ўз мақсади йўлида собитқадам бўлди.

Бунёдкорлик, янги масжид, мадраса, мақбара қуриш умуман, халққа хизмат кўрсатадиган меъморий обидалар барпо этиш Соҳибқироннинг гўзал фазилатларидан саналган. Қурилиш ишларини ўта нозиклик билан чиройли, улуғвор ва мустаҳкам ҳолатда олиб боришни талаб қилган: “Амр этдимки, ҳар бир шаҳар, ҳар бир қишлоқда масжид, мадраса ва хоноқоҳлар бунёд қилсинлар, фақир мискинларга лангархона (ғарибхона, моддий таъминот маркази – О.Т.) солсинлар, касаллар учун шифохона қурдирсинлар ва уларга ишлаш учун табиблар тайинласинлар” [1, – 58 б.]. Амир Темур ўта дидли,

фаросатли ва талабчанлик хислатларига эга бўлиб, ҳар бир ишини маромига етказиб амалга оширишни хуш кўрган. Айниқса, Мовароуннахрнинг марказий шаҳарлари хусусан, пойтахт Самарқанд ва унинг атрофларида бунёдкорлик ишларини амалга оширади. “Самарқанд атрофларида бир қанча қасабалар бунёд этиб, уларни улуғ ва пойтахт шаҳарлар номи билан атади”, -деб маълумот беради Ибн Арабшоҳ [3, – 127 б.]. Соҳибқирон янги меъморий обидаларни бунёд этар экан, уни халққа, жамиятга, давлатга фойдаси тегадиган, узоқ вақт келажак авлодлар учун хизмат кўрсатадиган ҳолатда мустаҳкам қилиб қурдиради. Хусусан, хотини Сароймулкхонимнинг онаси, Соҳибқирон қайнонаси шарафига Самарқандда энг йирик масжидни бино қилдиради экан, паст бўлиб қолгани учун бир марта буздириб, яна қайта бунёд эттиради. Иккинчи марта қурилаётганида ўзи ишнинг бошида турганлиги ҳақида маълумотлар ёзиб қолдирилган [5, – 97 б.]. Тошкентдаги Аҳмад Яссавийнинг холаваччаси бўлган машҳур авлиё зотлардан бири Занги ота қабрларига мақбара бунёд эттиради. “Кўп авлиёларни қабри шарифларини ҳазрат Амир Темур бино қилгон эрдилар. Яна кўп-кўп жойларга масжид ва мадрасалар бино қилгон эрдилар, барчаси таворихда маълумдир” [8, – 326 б.].

Амир Темур билимдон, заковатли ва тенги йўқ фаросат соҳиб бўлган. Ўз даврининг йирик файласуфи олими ва тарихчиси саналган Ибн Халдун билан Соҳибқирон Дамашқ шаҳрида учрашади. Ибн Халдун Амир Темурнинг хузурига кириб тавозе билан туради. Буюк хукмдор “уларга жилмайиб табассум билан мурувват қилди ва улар ҳолатларини кузатиб, ўз ақли мезони билан уларнинг сўзлари ва ишларини (ҳаракатларини) ўлчай бошлади”. Ибн Халдуннинг бошқа юртдан эканлигини пайқаган Соҳибқирон “бу одам бу ерлик эмас”-дейди [3, – 226 б.]. Ҳақиқатдан ҳам у асли Тунис давлатидан бўлиб, Дамашққа келганига ҳали кўп бўлмаган эди. Ибн Халдун ўзининг “Таржимаи ҳол” асарида Амир Темур ҳақида ёзар экан, “у (Амир Темур – О.Т.) ўта ақлли, билимдон, фаросатли, кўп баҳслашадиган, билса ҳам, билмаса ҳам сўзида қаттиқ турадиган киши эди”, -дейди [4, – 52 б.]. Бу тарихий тафсилотлар Соҳибқироннинг гўзал фазилатлар эгаси эканлигини кўрсатиб, асар Ибн Халдуннинг холисона қарашлари асосида битилган. Бунда яна бир Амир Темурнинг буюк мардлик хислатини очиб берувчи қизиқ воқеа тасвирланади. Унга кўра, Дамашқда Соҳибқирон Ибн Халдуннинг миниб юрган отини сотиб олишини сўрайди. Аммо у иккови ўртасидаги яқин муносабат бўлгани учун отни Амир Темурга сотишга уялиб, ҳадя қилади. Ибн Халдунни Соҳибқирон Мисрга “ўз одамларининг олдига” юборади. Миср подшоси Амир Темурнинг сулҳ тузиш тўғрисидаги талабига жавобан элчи юборганида отнинг ҳақини улар орқали Ибн Халдунга бериб юборади [4, – 46-49 б.]. Агар унинг ўзига берганида Ибн Халдун барибир отнинг ҳақини хижолат бўлиб олмасди.

Мардлик, ўзганинг ҳаққига бўлган ҳурмат, омонотдорлик каби фазилатлар барча ҳукмдорларда ҳам бўлавермайди. Бу буюк Соҳибқиронга хос гўзал фазилатлардан саналган.

Амир Темур илм-маърифатни жуда севган, билимдон, закий кишиларни кадрлаган. Тарихий илмларни ўзи ҳам жуда яхши ўрганиб, ўтган ҳукмдорларнинг тарихини билишга қизиққан. “Темур подшоҳлар ва халқлар сийратларида билимдон, шарқу ғарб тарихининг отаси ва онаси эди,” - дейди Ибн Арабшоҳ [3, – 227 б.]. Соҳибқирон тарих илмини чуқур билгани учун ҳам ўзининг “Тузуқлари”ларида ўтмиш ва ундан ибратланиш масалаларига тўхталган. У кишининг олим ва уламоларга бўлган чуқур ҳурмати туфайли юқорида кузатганимиз каби кўплаб масжид, мадраса ва авлиёларнинг қабрларига мақбаралар бунёд эттиради. “Амир Соҳибқирон илму ҳикмат аҳли ва фан арбоблари билан ғоятда дўстлашган эди. Уларни эъзози икром қилишда муболағалар кўрсатарди. Тарих китобларини эшитиш орқали умматлар насаби ва шарҳи ҳолларини, Турк, Араб ва Ажам подшоларининг турган жойлари ва қилган ишларини ва бу илмнинг бошқа тармоқларини жуда чуқур эгаллаган эди” [7, – 178 б.].

Иймон инсоннинг асосий одамий мезонидир. Бу тушунча инсониятнинг изчил маънавий қиёфасини шакллантиришда муҳим восита саналади. Соҳибқирон бу гўзал фазилат ҳақида тўхталар экан, “иймон-ул инсонни барча жонлилардан сақлантириб тургувчи хусусиятдир. Иймонли одам хиёнат қилмайди, қариндош-уруғлари, элу халқнинг ор-номусини ҳимоя қилади, ҳалоллик ва покликни фазилат деб билади” [6, – 27 б.].

У киши қатъий, шижоаткор, керак бўлса ниҳоятда қаттиққўл бўлишига қарамай, ўзининг қўл остидаги аскарларга нисбатан ўта самимий саркарда бўлган. Албатта катта қўшинни бирлаштириш учун ҳам ўзига хос хислатларга эга бўлиш керак. Қанча сонли аскарларнинг кўнглини топиб, уларни ўз мақсади йўлида эргаштира олиш зарур эди. Амир Темур минглаб лашкарни бирлаштириши ҳақида “Тузуқлар”ида шундай маълумотни келтириб ўтади: ”Баъзиларига мурувват, меҳрибонлик қилдим, бошқалари билан келишишга интилдим, яна бир гуруҳини эса молу дунё билан ўзимга эгмоқчи бўлдим. Яхши сўз, аҳди – паймон ва ваъдалар билан қолганларининг кўнглини кўтаришни маслаҳат кўрдим” [1, – 31 б.]. У ҳақиқатдан ҳам ўзига содиқ кишиларни жуда кадрлар эди. Замондош тарихчиларининг асарларида келтирилган маълумотларга қараганда Соҳибқирон кенгашларида ҳеч қачон қўпол сўзни ишлатмаган экан. Бу фақат инсонпарвар, мард, адолатпарвар инсонга хос фазилатлардандир.

Халқининг фаровон ҳаётини, тинч-осойишта турмушини ўйлаган буюк аждодимизнинг гўзал фазилатлари ҳақида “Темур тарихида тақдир

ажойиботлари” асари муаллифи Ибн Арабшоҳ шундай маълумотни келтиради: “У ҳазил-мазах ва ёлғонни ёқтирмас, ўйингаю кўнгил ҳушликка майлсиз, гарчи ўзига озор етадиган бирон нарса бўлса ҳамки, садоқат унга ёқар эди... Жасоратлиларни, довюрак ва мардларни ёқтирар эди. У беҳато фикрли, ажойиб фаросатли, мислсиз бахтли, улуғворлиги ўзига мувофиқ, қатъий азм билан сўзловчи, бошига кулфат тушганда ҳам ҳақгуй киши эди” [2, – 25 б.]. Ибн Арабшоҳнинг ушбу таърифини бошқа асарларда, хусусан ўзининг “тузуклар”ларнинг умумий гап оҳангидан ҳам англаш мумкин. Ўша даврнинг баъзи халқлари Соҳибқироннинг зафарли ҳаракатларини эшитиб ваҳимага тушганлар. Шунингдек, ғарб манбалари, хусусан, мустабид тузум даврида у кишини сабий хислатлар билан тасвирлаб, бизнинг миллий тарихимизни қоралашга интилган эди. Бунга Али Яздий жавоб беради: “Аслини олиб қараганда, онҳазратнинг муборак феъл-атворида адолат қилмоқ ва раиятпарварлик туғма сифат бўлиб, олий ҳиммати шаҳарларни обод қилишга ва художўйларнинг ҳол-аҳволини яхшилашга иштиёқманд эди” [9, – 253 б.].

Ахлоқ фазилатлари тўрт асосдан иборат эканлигини тараққийпарвар олим Абдурауф Фитрат келтириб, ҳикмат, иффат, шижоат, адолат деб кўрсатади. Соҳибқиронда ушбу солиҳ амалларга олиб борувчи инсоний хислатлар мужассам эди. У киши умрини мўғул босқинчиларидан ватанини озод қилишга бағишлар экан, жанг майдонлари, сиёсий-ҳарбий ҳолатларга тўкнаш келсада ўзининг ўзлигини-шахсий гўзал фазилатларини йўқотмади. Амир Темур ўз туйғуларини “Темур тузуклари”да баён қилади: “Бир ишга киришмай туриб, ундан қутилиб чиқиш йўлларини мўлжаллаб кўяр эдим. Уни тўғри тадбир, қатъий жазм, чинлик-чидамлик кўрсатиб, эҳтиёткорлик билан узокни кўриб, ортини ўйлаган ҳолда охирига етказардим...Кенгаш эгалари бирлик, иттифоқлик билан сўзда собит, ишда чидамли бўлишлари шартдир. Қилмоқчи бўлган ишларини қилмасдан қолдирмасинлар. Агар бирор ишни қилмасликка сўз берар эканлар, унинг яқинига ҳам йўламасинлар” [1, – 16 б.]. Ушбу фикрлар гўзал фазилатлар соҳиби қалб тўридан чиқадиган гаплардир. Ўзи мардликни инсоннинг энг юксак хислати деб билгани учун бошқалардан ҳам шуни талаб қилади. “Зафарнома”да келтирилишича, жанг арафасида ғаним бўлиб турган рўпарадаги душманига янги келтирилган қовунларни мулозимларнинг ёғоч идишда юборсак ҳам бўлади, деган таклифларига қарамасдан олтиндан ишланган товоқда юборади. Али Яздий бунини Соҳибқироннинг “подшоҳона сахий марҳамати”,-деб изоҳлайди [9, – 248 б.].

Ҳақиқатдан ҳам Амир Темур сахийликда тенги йўқ, бошқаларга фойдаси тегса қувонадиган, яхшилик қилиб ҳузурланадиган, кўп эзгу ишларни бажариб кибрланмайдиган гўзал инсоний фазилатлар эгаси бўлган. Қудратли давлат бунёд этиб, ўз даврининг буюк ҳукмдори бўлишида у кишига ўзига хос бўлган

хислатлари катта ёрдам берган. Истиклол йилларида буюк Соҳибқирон Амир Темурнинг ватанпарварлик, халқпарварлик, умуман барча инсоний фазилатлари ёшлар онгида миллий ғояни шакллантиришда маънавий асос вазифасини ўтаб келмоқда.

Адабиётлар:

1. Темур тузуклари. Алихонтўра Соғуний ва Ҳ. Кароматов таржимаси. – Тошкент: Ғофур Ғулом, 1991.
2. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Б. Аҳмедов, У. Уватов ва бошқалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
3. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ул Мақдур фи тарихи Таймур / таржима ва изоҳлар муаллифи У. Уватов. – Тошкент: Меҳнат, 1992.
4. Ибн Халдун. “Таржимаи ҳол” (парчалар) / Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
5. Клавихо Р.Г. Самарқандга Темур саройига қилинган саёҳат кундалиги. / Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
6. Мадраҳимов А. Амир Темур ҳикматлари. – Тошкент: Меҳнат, 1996.
7. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут таворих (парчалар) / Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
8. Салоҳиддин Тошкандий. Темурнома. – Тошкент: Чўлпон, 1990.
9. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Б. Аҳмедов, У. Уватов ва бошқалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.

ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ХОРАЗМДА МЕТАЛЛСОЗЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИ

Турганов Б.Қ.

т.ф.н., доцент,

Нукус давлат педагогика институти

Темур ва темурийлар даврида Хоразм шаҳарларида ҳам маданий, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт ва хунармандчилик соҳалари ривожланди. Археологик материаллар Гурганж, Хива, Хазаросп, Кот, Вазир (Девкескен), Шемахақалъа (Тирсак, Қумкент), Шаҳрлик, Миздакхон, Пулжой (Джит), Адак (Оқ қалъа) каби ёдгорликларида темурийлар даврида ҳам савдо-сотик ва хунармандчилик соҳалари изчил давомли тараққий қилганлигидан далолат беради[12, – 37 б.].

Таъкидлаш зарурки, 1391 йилда Амир Темур фармони билан қайта тикланган Урганч шаҳри ўша даврдаёқ савдо ва хунармандчилик марказига

айланади. Марказлашган давлат таркибида бўлган Хоразм шаҳарларида ўзаро урушларга барҳам берилиб, иқтисодий ва маданий ҳаётда ўсиш бошланади.

Хоразм археологик экспедицияси томонидан Кўҳна Урганчининг Тош қалъа (Каан) деб номланувчи маҳалласида олиб борилган тадқиқот натижалари қалъада ҳунармандчилик устахоналари, савдо расталари, карвонсаройлар фаолияти йўлга қўйилганлигидан далолат беради [13, – 505-528 б.]. Тошқалъадаги археологик материаллар шаҳарда XV-XVII асрларда мудофа иншоотлари, савдо-ҳунармандчилик маҳаллаларининг ривож топганлигини кўрсатади. Қалъадаги Тош-қалъа маҳалласидаги савдо-ҳунармандчилик гузаридан темирчилик, мисгарлик ва рихтагарлик устахоналарининг излари аниқланган.

Хива қалъаси ҳам темурийлар даврида Хоразмнинг савдо-ҳунармандчилик ва иқтисодий марказлардан бирига айланади [5, – 3-9 б.]. XIV-XV асрларда шаҳарда ташқи мудофа деворлари қайта тикланган, ҳунармандчилик устахоналари, маҳаллалар ва турар жойларнинг излари аниқланган [6, – 22-30 б.].

1984-1990 йилларда Хива шаҳрида Қорақалпоғистонли археологлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаларида шаҳар Темур ва темурийлар даврида Хоразмдаги савдо - ҳунармандчилик марказлардан бири бўлганлигидан гувоҳлик берувчи кўплаб топилмалар қайд қилинган [7, – 43-51 б.]. Жумладан, темирчилик ва мисгарлик устахоналари излари, кўплаб металл буюмлар ва уларнинг фрагментлари топилган. Шунингдек, Хива қалъасидан ўша даврдаги савдо-иқтисодий муносабатлардан гувоҳлик берувчи тангалар (248 кумуш ва мис тангалар) хазинаси топилган [8, – 106-111 б.]. Мазкур тангаларнинг катта қисми (158 дона = 63,67 %) Самарқандта зарб этилган, баъзилари Озарбойжон, Эрон, Доғистон, Ироқда Темурийлар номидан чиқарилган.

Темурийлар даврида Хоразмдаги йирик савдо-ҳунармандчилик марказларидан бири Миздакхон археологик мажмуасидир.

Миздакхон ёдгорлигидан ҳам темурийлар даврига оид маданий қатлам излари аниқланган [12, – 67-69 б.]. Улардан турар жойлар, ёзги масжид, савдо-ҳунармандчилик мажмуаси ва кўплаб ҳунармандчилик маҳсулотлари, уларнинг фрагментлари учрайди. Мажмуадаги ҳунармандлар ҳовлиларидан хумдонлар, темирчилик устахоналари, металл эритувчи ўчоқлар қолдиқлари топилган [11, – 67-70 б.]. Шунингдек, ёдгорликдан темурийлар даврига оид шишасозлик излари ҳам ўрганилган.

Шуни таъкидлаш жоизки, мўғиллар босқинчилиги даврида Амударё сувининг Дарёлик ва Узбой орқали Каспий денгизи ва Болқон тоғи тарафга оқиши ҳудуддаги катта майдонда суғорма деҳқончилик ва ҳунармандчилик

маконларининг юзага келишига олиб келади. Ғарбий Хоразм худудидаги геоморфологик, археологик – топографик тадқиқотлар Вазир –Дэвкескен, Адоқ (Оқ қалъа), Шемаха қалъа, Бутентаў, Узбой ва Сарикамиш атрофларида шаҳар ва қишлоқ маконлари худудлари бир қанча кенгайганлигини кўрсатади.

Б.В. Андрианов монографиясида XV-XVI асрларда ғарбий Хоразмнинг Давдон ва Дарёлик бўйларида суғориш иншоотлари ва қишлоқ маконлари майдонларида ҳам ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш излари мавжудлиги ҳақида ёзади [1, – 176-178 б.]. Кейинчалик, Б.И. Вайнберг шу атрофни ўрганиш жараёнида Қанғақир ва Таримкая, Қойқирлан деган жойларида қишлоқ маконлари мавжудлигини ёзади [2, – 131-132 б.].

Темурийлар давридаги ғарбий Хоразм қалъаларидан бири Вазир-Давкескен шаҳридир. Қалъа антик даврда бунёд этилган бўлиб, Ануштакин Хоразмшоҳлар, Олтин Ўрда, Темурийлар ва сўнгги ўрта асрлар (XVI- XVII асрлар)да истехком кўрғон вазифасини бажарган.

Маълумки, темурийлардан бўлган Султон Хусайн Байқаро Хуросон тахтига ўтирмасдан олдин XV аср 60-йилларида Вазир-Давкескен шаҳридан қароргоҳ сифатида фойдаланган. Бу даврда шаҳарнинг иқтисодий ва маданий ҳаёти бирмунча ривож топади. Қалъада савдо-сотик ва ҳунармандчилик соҳалари тараққиётдан далолат берувчи археологик материаллар мавжуд. Тадқиқотларда Вазир-Давкескен шаҳри ғарбий қисмидаги тепаликларда катта майдонда сочилиб ётган металл тошқоллар металлсозлик ҳунармандчилиги соҳалари фаолиятдан гувоҳлик беради [14, – 45-47 б.]. Мутахассислар фикрига кўра, шаҳарда металлсозлик ва бошқа ҳунармандчилик соҳалари тараққий этган. Шаҳардаги қурилишлар, жумладан темурийлар даври қурилишлари ҳам сўнгги даврда қурилган биноларнинг остида қолиб кетган. Лекин, кўп ҳолларда шаҳар худудидаги (100 га) тепаликлар (қурилишлар) устига чиқиб қолган XV-XVI асрларга тегишли сопол, тош, металл парчалари ва тангалар учрайди. Вазир-Давкескен шаҳрида темурийлар ва сўнгги даврларда маҳаллий ҳукмдорлар ўз номларидан танга зарб қилган бўлиши мумкин. Бунинг ашёвий исботи сифатида тангаларни зарб қилиш учун тайёрланган думалоқ мис заготовкалари (ярим тайёр хом-ашё)нинг кўплаб топилиши ҳисобланади [14, – 29 б.]. Шаҳар юзасидаги топилмалар қалъани келажакда археологик жиҳатдан янада чуқурроқ ўрганиш вазифасини кўйади. Ёдгорлик бугунги кунга қадар стационар турда тўлиқ ўрганилмаган.

Вазир-Давкескен шаҳри Мавароуннаҳрдаги темурийлар давлатининг шимолий худуддаги кўчманчиларга қарши курашда фойдаланувчи таянч шаҳарларидан бири бўлган.

Бу даврдаги Хоразм қалъаларидан яна бири Шаҳрлик (Янги Шехр) ёдгорлиги атрофида ҳам XIV-XVI асрларга оид маданий қатлам излари

кузатилади. Археологлар томонидан шаҳар хоразмшоҳлар ва Олтин Ўрда давридаги ҳунармандчилик марказларидан бири сифатида эътироф этилган. Лекин, баъзи ҳунармандчилик топилмалари ва нумизматик материаллар шаҳардаги маданий ҳаёт темурийлар даврида ҳам давом этганлигидан гувоҳлик беради [4, – 50 б.]. Шаҳрлик ёдгорлигидан темурийлар даври сопол буюмлари, металл буюм парчалари ва Темурнинг Суюрғатмиш номидан 1388-1389 йилларда зарб этилган олтин тангалар хазинаси топилган [13, – 505-528 б.]. Тангалар хазинаси Хоразмнинг Темурийлар даврида Мовароуннахр ва Шарқ халқлари билан савдо-иқтисодий ва товар-пул муносабатлари тўғрисидаги маълумотларни янада тўлиқтиради.

Археологик материаллар темурийлар даврида Шемаха-қалъада ҳам ҳунармандчилик соҳалари ривожланиши давом этганлигини кўрсатади. Айниқса, ёдгорликда XIV– XV асрларда Ўрта Осиёда кенг тарқалган “Темурийлар сополи” деб номланувчи кўк-мовий, кобалт сирли рангдаги нақшли сопол идишлар кўплаб қайд этилган [3, – 190 б.]. Бундай сопол идишлар Хоразмнинг Миздахкан, Хива, Вазир-Дэвкескен, Кат шаҳарларида ҳам кўплаб топилган [10, – 85-86 б.].

Маълумки, Хоразмда Темурийлар даврига қадар кулолчилик ва меъморий қурилиш ишларида кошинпозлик услуби ўзига хос ютуқларга эришган эди. Кулолчилик ҳунармандчилигида коса, пиёла, товоқ, чироқ каби маҳсулотлар бирюза, кобальт, ултрамарин, оқ буёқлар билан сирланиб, ранг-баранг нақшлар, безаклар билан кошин услубида ясалган.

Темурийлар давридаги Мовароуннахр меъморий қурилишларида Хоразм кошинпаз усталар ҳам фаол қатнашишган. Жумладан, Шаҳрисабздаги Оқсарой ва Жаҳонгирмирзо мақбаралари қурилишларида хоразмлик усталар фаолияти яққол кўзга ташланади.

Темурийлар давридаги металлсозлик соҳалари тарихини ёритишда, шимолий-ғарбий Хоразм, жумладан Сарикамиш ҳавзасидаги XV-XVI асрларга оид ёдгорликлардаги археологик материалларни таҳлил қилиш зарур бўлади. Сарикамиш ҳавзасидаги Пешгоҳ ва Қора-кичит (Абульғози) масканларидаги деҳқончилик маконлари, катта сув тегирмони тошлари, тандирлар, темир крицалар (тошқол) ва темирдан ясалган қурол-аслаҳалар ишлаб чиқариш соҳалари юксак даражада бўлганлигидан гувоҳлик беради [9, – 259-260 б.].

Мазкур ҳудуддаги темирчилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи устхоналар билан боғлиқ топилмалар мавзунини ёритишда муҳим аҳамият касб этади. Сарикамиш ҳавзасининг 25-сонли топографик изланиш жойида темир пичоқлар, камон ўқлари, илмоқлар ва бошқада кўплаб металл буюмлар фрагментлари топилган. Ҳудуддаги 52-сонли топографик нуқтада темирчилик

устахонасига тегишла хумдон-ўчоқ қолдиқлари топилган. Устахона яқинидан сочилиб ётган кўплаб кул қатламлари, темир шлаклар аниқланди. Бундай металл қотишмалари, сопол идишлар, темир эритиш устахоналари излари Сариқамиш ҳавзасининг жануби-ғарбий қисмидан ҳам қайд қилинган.

Шуҳбасиз, Сариқамиш ҳавзасининг моддий маданияти, хўжалик ҳаёти ва хунармандчилик соҳаларидаги ишлаб чиқариш муносабатлари Хоразмнинг XV-XVI асрлар бошидаги иқтисодий ҳаёти билан чамбарчас алоқада бўлган. Сўнги ўрта аср манбаларидаги маълумотлар ушбу худуддан ўтувчи савдо йўли Мавароуннаҳр – Хоразм, Хуросан – Хоразм иқтисодий алоқаларида муҳим аҳамият касб этганлигини кўрсатади.

Хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, Хоразмнинг Гурганж, Хива, Вазир-Давкескен, Шемаха-қалъа, Шехрлик, Миздахкон, Кат каби қалъаларидан темурийлар даврида ҳам хунармандчилик, жумладан металлсозликнинг темирчилик, қуролсозлик, рихтагарлик, мисгарлик каби турли соҳаларига тааллуқли маҳсулотларини ишлаб чиқариш давом этган. Темурийлар давридаги қалъалардаги металлсозлик соҳалари устахоналари излари, металл буюмлар ва уларнинг кўплаб фрагментлари бундан далолат беради. Шунингдек, Сариқамиш ҳавзасида маҳаллий руда конларини қайта ишлаш ва ундан темирчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.

Адабиётлар:

1. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. – М.: Наука, 1965.
2. Ваинберг Б.И. Новые материалы к истории западных районов Хорезма в XIV-XVI вв. // Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казакстана. – Нукус. Каракалпакстан. 1989.
3. Вактурская Н.Н. О раскопках на средневекового городище Шемаха-кала 1948 г. // Труды ХАЭЭ. том. 1. – М.: Наука, 1952.
4. Вактурская Н.Н. О средневековых городах Хорезма // МХЭ.-Вып.7. – М.: Наука. 1963.
5. Мамбетуллаев М., Абдиримов Р. Основные этапы развития города Хивы // ОНУ. № 7-8. 1997.
6. Мамбетуллаев М.М., Ртвеладзе Э.В. Қадимги ва ўрта асрлардаги Хива // Хива минг гумбаз шаҳри. – Тошкент. 1997.
7. Мамбетуллаев М., Ягодин В.Н. К оценке хронологии и исторической динамики культурного слоя древней Хивы // ОНУ. 1986. –Ташкент. № 8.
8. Мамбетуллаев М, Хожаниязов Г. Хивинский клад. Темуридские монеты // Вестник ККОАНРУ. – Нукус. 2004. № 2.
9. Низовья Аму-Дарья, Сарыкамыш, Узбой // МХЭ.-Вып.3. – М.: 1960.

10. Кдырниязов М-Ш. Керамика Хорезма эпохи Темуридов // “Шахрисабз шаҳрининг жаҳон тарихида тутган ўрни” халқаро илмий конференция маърузалари тезислари. – Тошкент. Фан, 2002.

11. Кдырниязов М.Ш. Ремесло Хорезма в эпоху Амира Темура и темуридов // Вестник ККОАНРУз. – Нукус: 2008. № 1.

12. Қдирниязов М.Ш., Юсупов Ш. Амир Темур ва Темурийлар даврида Орол бўйи маданияти. – Нукус: 2009.

13. Федоров-Давыдов Г.А. Из истории денежного обрушения средневекового Хорезма // Приаралье в древности и средневековье. – М.: 1998.

14. Хожаниязов Г., Хақимниязов Ж. Городище Вазир-Дэвкескен. – Нукус: Билим, 1997.

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ТИББИЁТ РАВНАҚИ

Мажидов А.

ўқитувчи, Жиззах давлат педагогика университети

Жумаев Ж.

ўқитувчи, Жиззах давлат педагогика университети

Истиқлол йилларида Ўзбекистон тарихи фанида содир бўлган муҳим ижобий ўзгаришлардан бири, шак-шубҳасиз, халқимизнинг миллий қаҳрамони, мустабид совет мафқурасида ноҳақ қораланган Амир Темур номининг оқланишидир. Бунинг исботи шундаки, юртимизда тарихий адолат қарор топиб, Соҳибқирон шахсига бўлган муносабат давлат сиёсати даражасига кўтарилди, бобокалонимизнинг миллат ва давлат раवнақидаги буюк хизматлари эътироф этилиб, буюк зотнинг 660 йиллиги 1996 йилда жаҳон миқёсида кенг нишонланди. Республикамизда Амир Темур шахси, унинг давлати, ички ва ташқи сиёсати, Темурийлар ҳукмронлиги даври хусусида аҳамиятга молик кўплаб ишлар амалга оширилди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2000 йилга келиб Европа халқлари тилларида Амир Темур ва Темурийлар ҳақида чоп этилган асарлар сони 500 тани ташкил этган [1, – 426 б.].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилган эди. Йиғилишда Президентимиз: “Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак. Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди. Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиш, хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни

тарих илми, тарихий тафаккур билан қуроллантиришимиз зарур”, -деб алоҳида таъкидлади [10].

Бизга маълумки, Соҳибқирон Амир Темур улкан ва қудратли салтанат барпо этиб, маънавий маданиятнинг юксалиши, гуллаб-яшнаши учун, ўтмиш даврлар ажойиб анъаналарининг янги тарихий вазиятда қайта тикланиши учун шароит яратди. Турон заминини қайтадан тамаддун бешигига айлантirdи. Бу билан Мовароуннаҳрдаги илм-фан ва маданият доврўғи жаҳонга юз тутди ва кўплаб олимлар, ижодкорлар дунёга келди. Қудратли ва мустаҳкам салтанатда Шарқ ва Ғарб иқтисодий-маданий алоқалари жонланди. Маданиятлар ҳамкорлиги натижасида Турон юрти бошқа мамлакатлар орасида ўз салобатини тиклади [2, – 192 б.]. Дехқончилик, чорвачилик ва хунармандчиликнинг кенг тармоқларда ривожланиши учун барча имкониятлар юзага келди. Мухтасар қилиб айтганда, Амир Темур даврида давлатчилигимизда оламшумуш ўзгаришлар амалга оширилди.

Чунончи, Амир Темур ижтимоий фаолиятининг мазкур буюк юксалиш хусусияти бадиий маданият соҳасида айниқса яққол намоён бўлди. Бинобарин, XIV-XVI асрлардаги энг юксак ақлий ва ижодий муваффақиятлар кўп жиҳатдан Амир Темур фаолияти ва унинг ижтимоий соҳага муносабати тамойиллари туфайли рўй берди. Унинг даврида фан, тиббиёт, адабиёт, миниатюра, амалий, мусиқа ва томоша санъатлари ривожланди.

Илм-фан ва маданиятнинг бундай тарзда бутун мусулмон оламида янгидан гуркираб ривожланиши Амир Темур номи ва фаолияти билан узвий боғлиқдир. Соҳибқирон Марказий Осиёда илмий ва адабий фаолият учун қулай шароит яратганлиги туфайли кўплаб олимлар баракали ижод қилдилар.

Амир Темур ва темурийлар даврида илм-фанга бўлган қизиқишнинг ўсиши маънавий маданиятнинг умумий юксалишига, ишлаб чиқариш ва хунармандчиликнинг ўсишига ёрдам берди. Айни вақтда ирригация, шаҳарсозлик, меъморчиликнинг илдам ривожланиши фандаги турли йўналишларнинг юксалишига туртки бўлди. Жумладан, тарих фани Амир Темур ҳаётлигидаёқ анча машҳур эди. Тадқиқотчиларнинг яқдиллик билан эътироф этишлариича, Соҳибқирон ҳаёти ва фаолиятининг ўзи қаҳрамонлик ҳисси билан йўғрилган. Амир Темур, унинг ўғиллари, неваралари, ҳарбий бошлиқлар ва жангчиларнинг ўзи асли баҳодир, мард инсон, эпик қаҳрамонлар эди. Соҳибқирон қўшинида мардлик, жанговарлик руҳи ҳамиша ҳукмрон эди [3, – 51-52 б.]. Темур ва Темурийлар учун шахсий қаҳрамонлик ва мардлик намоён қилиш одатий иш ҳисобланган.

Ҳазрат Соҳибқирон маънавий меросининг ёшларимиз учун энг ибратлиси унинг “Тузуқлари”дир. Бу қомусий асарда давлатчилик, уни бошқаришнинг олий намунаси-ислом динига ҳомийлик, илм-фанга раванқ бериш, юртни

ободонлаштириш, Буюк Ипак йўлини тиклаш ва савдо-сотиққа ривож бериш, энг муҳими, оддий халқ (раъият) аҳволидан бохабар бўлиб туриш ва унга ёрдам бериш масаласи ўртага қўйилган ва бу ҳақда маҳаллий ҳукмдорларга кўрсатмалар берилган [4, – 18 б.].

Яна тарихий манбаларга мурожаат қиладиган бўлсак, Амир Темур юриш пайтида, одатда, ўзи билан бирга доимо “воқеаларни махсус дафтарга ҳар куни ёзиб борадиган” одам олиб юрарди. Уруш пайтида ҳам, тинч даврда ҳам шох ёнида кўрган-эшитганларини ёзиб борадиган котиблари бўларди, кейинчалик бу ёзувларни шахсан ўзи кўздан ўтказарди ва айрим далилларни қайта-қайта текширарди. Ўша воқеа, ҳодисаларнинг шоҳиди бўлган кишиларни ҳузурига чақириб, сўраб-суриштирарди. Мазкур дафтар-кундаликлар Амир Темур ва Темурийлар расмий солномасининг асосини ташкил этади [5, – 144 б.].

Муаррих Шарафуддин Али Яздийнинг маълумот беришича, Амир Темур бўлиб ўтган воқеа ва ҳодисалар холисона ёритилган манбаларни тарих учун сақлаб қолиш борасида кўп тадбирлар кўрган. Баъзи ҳолларда у шоҳидларни чақириб, улардан сўраб-суриштиришни буюрарди, ҳатто ёзишмалар орқали, бошқа ҳукмдорларга элчилар юбориш йўли билан кўп маълумотларни аниқлашга муваффақ бўларди.

Амир Темур ва Темурийлар даври ҳақида сўз борар экан, испан элчисининг хотираларига тўхталмасликнинг иложи йўқ. Руи Гонсалес де Клавихо тузган йўл хотиралари унинг 1403-1406 йилларда Самарқандга, Амир Темур саройига ташрифи тўғрисида бизга тарихдан сўзлайди. Ушбу асар муҳим ҳужжат сифатида катта қизиқиш уйғотади, зеро, унда Шарқда XV аср бошларига оид маълумотлар, воқеалар уларнинг бевосита шоҳиди бўлган европалик киши томонидан зўр мароқ билан ҳикоя қилинади. Бу асар ўзига хос бир тарихий қомусдир [6, В.57].

Яна шуни таъкидлар эдикки, бу даврда форс ҳукмдори саройида хизмат қилган Мўиниддин Натанзий 1413-1414 йилларда ўзининг Шохрухга бағишланган “Мунтахаб ат-таворих-Мўиний” тарихий асарини ёзиб тугатади. Ушбу асарда дунё яратилишидан бошлаб то асар тугатилгунича бўлган даврда мусулмон давлатларида рўй берган воқеалар умум тарих нуқтаи назаридан баён этилган.

Амир Темур ва Темурийлар даврининг биз учун яна бир муҳим жиҳатларидан бири шундаки, 1401-1408 йилларда Самарқандда яшаган, ҳукмрон доираларга яқин бўлган Ибн Арабшоҳ Амир Темур саройида рўй берган кўпгина воқеаларнинг бевосита иштирокчиси ва шоҳиди бўлган. У 1437 йили ватани Дамашққа қайтиб келиб, ўзининг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” асарини ёзади. Лекин Ибн Арабшоҳ асари ниҳоятда эҳтирос билан ёзилгани учун баъзи воқеалар бузиб кўрсатилган [7, – 79 б.].

Айтиш жоизки, Темур ва Темурийлар даврида қомусий тарздаги маълумотномалар кенг тарқалган бўлиб, уларда ўша даврнинг қарор топган анъаналарига мувофиқ дунё яратилишидан то асар ёзилган даврларгача бўлиб ўтган энг муҳим воқеалар сана тартибида берилган. Жумладан, ўрганилаётган даврда яшаб ижод этган ҳиротлик тарихчи Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолиддин Муҳаммад ал-Хавофий (1375-1442)нинг 1442 йилда ёзилган “Мужмали Фасиҳий” асари ўзига хослиги билан алоҳида ажралиб туради. Асарнинг охириги қисмида энг муҳим тарихий воқеалар, атоқли давлат арбоблари, ўша даврнинг машҳур олимлари, шоирлари тўғрисида қисқача бўлса-да, қимматли маълумотлар берилган.

Хондамир номи билан машҳур Хумомиддин Муҳаммад Ҳиротда туғилиб таълим олган. Хондамир Ҳусайн Бойқаро, Бадиъуззамон ва Хумоюн саройида хизмат қилган. Бу муаррих тарихга ўзининг ўн уч асари билан кириб келган, лекин улардан атиги саккизтаси, шу жумладан унинг машҳур “Хулосот ал-ахбор фи баён ал-ахвол ал ахёр”, “Ҳабиб ус-сияр фи ахбор ва афраз ал-башар” асарлари бизгача етиб келган, холос. Улардаги олимлар (тарихчи ва математиклар, астроном ва табиблар, қонуншунос ва дин аҳллари, шоир ва ёзувчилар, санъат арбоблари ва хаттотлар, рассом ва мусиқачилар, созандалар) тўғрисидаги ажойиб маълумотлар кишини ҳайратлантиради [5, – 146 б.].

Ўрганилаётган давр фан ва таълимнинг аҳволи ҳақида сўз юритганда, Темур ва Темурийлар даврида мадраса олий маълумот берадиган марказ вазифасини бажарганлигини эътироф этишимиз керак бўлади. Мовароуннаҳр ва Хуросонда асосан давлат ва давлатманд шахсларнинг маблағларига қурилган кўплаб мадрасалар фаолият юритган.

1404 йили Амир Темурнинг хотини Сароймулкхоним эридан рухсат олиб, ўз отаси-Қазонхондан қолган маблағга Самарқандда (Жомеъ масжиди, бугунги кунда Бибихоним масжиди бош пештоқининг рўпарасида) шундай мадраса қурдирган эдики, у ўз ҳашамати билан ўша даврдаги бошқа иншоотлардан ажралиб турарди. Унда ўз даврининг машҳур олимлари мудarrisлик қилганлар [5, – 149 б.].

Хондамирнинг маълумотига кўра, Ҳирот ҳудудининг ўзидагина 36 та мадраса бўлиб, бу мадрасаларда ва шу ҳудудда жойлашган хонақоҳларда таълим олиш учун талабалар келар эдилар. Хусусан, Ҳирот теварагида жойлашган амир Ферузшоҳ мадрасаси ва хонақоҳи айникса шухрат қозонган эди. Инжил канали бўйида, Доруш шифо шифохонасининг рўпарасида жойлашган Ихлосия мадрасаси ва Халосия хонақоҳи Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги даврида барпо этилган. Бу мадрасада дунёнинг турли мамлакатларидан келган толиби илмлар таълим олишар эди.

Эътироф этиш жоиз, илм-фан, таълимнинг аҳволи хусусида сўз юритар эканмиз, астрономия ва математика соҳасида эришилган буюк муваффақиятлар Темурийлар давлатига катта шуҳрат келтирди, бу шуҳрат, биринчи навбатда, Улуғбек номи билан боғлиқ. Бу табаррук зот Мовароуннаҳрда илм-фанни ташкил этиш борасидаги фаолияти билан мусулмон оламининг турли бурчакларидаги кўплаб олимларнинг диққат-эътиборини ўзига жалб этди [5, – 148 б.]. Улуғбекнинг “Зиж”ида тилга олинган самарқандлик машҳур олимлардан бири Жамшид ибн Масъуд ибн Махмуд ал-Кошийдир. 1417 йилда Самарқанд илмий мактаби тўғрисида Кошийнинг отасига ёзган хати қимматли ёдгорлик ҳисобланади. Унда самарқанддаги илмий муҳит ҳақида баён этилган бўлиб, айтилади Улуғбек ҳам олим, ҳам илмий мактаб ҳомийси сифатида таърифланган. Ушбу хат русча таржимада икки марта босилиб чиққан [8, – 37-64 б.]. Хатда Коший Улуғбекнинг заковатини юксак баҳолаган.

Амир Темур ва Темурийлар даврида бошқа соҳалар каби шунингдек, табобат илмига, даволаш, орасталик ишларига, бу соҳадаги қурилишларга ҳам катта эътибор қаратилган. Манбаларда, шу жумладан Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома”, Фасих Хавофийнинг “Мужмали Фасихий”, Хондамирнинг “Хулосат ал-ахбор” ва бошқа асарларда келтирилишича, ўша давр шифохоналарида мадраса ва бошқа ўқув юртларида билим олган юзлаб табиблар фаолият юритган.

Ўша даврнинг етук шифокорлари шифохоналарда беморларни даволаш баробарида мадрасаларда ва бошқа ўқув юртларида мударрислик ҳам қилишар эди. Уларнинг баъзилари ажойиб шеърлар ёки ўзга шоирларнинг шеърий асарларига татаббуъ (ўхшатиш) ҳамда ўзидан аввал ўтган олимларнинг тиббиётга оид асарларига араб, форс ва туркий тилларда шарҳлар ёзишган [5, – 150 б.].

Шарафуддин Али Яздий ва Ибн Арабшоҳларнинг берган маълумотларига қараганда, Амир Темур Шом (Сурия)дан Самарқандга ўзи билан бирга табиблар сардори Мавлоно Жалолиддин, Мавлоно Сулаймонни олиб келган. Мавлоно Фазлуллоҳ Табризий Амир Темурнинг шахсий табиби бўлган. Булардан ташқари, Амир Темур саройида Мавлоно Иззаддин Масъуд Шерозий ва Мавлоно Фаррух каби машҳур табиблар ҳам хизмат қилишган.

Машҳур табиб Мансур ибн Муҳаммад ибн Аҳмад Юсуф ибн Фақиҳ Илёс тиббиётга доир бир қанча асарлар яратган. “Ташрих-и Мансури” номи билан машҳур бўлган ва Амир темурнинг набираси Пир Муҳаммад Баҳодирга (1407 йилда ўлдирилган) бағишланган “Рисола дар ташрих-и бадан-и инсон” (“Инсон анатомиясига оид рисола”) шулар жумласидандир [5, – 150 б.]. Асар муқаддимасида одам танасининг турли аъзолари, жумладан, суяк, асаб,

муқуллар ва қон томирлар тасвирланган. Китоб сўнггида эса инсоннинг муракаб аъзолари хусусида ҳам мушоҳада юритилади. Юқорида келтирилган тарихий далиллардан ҳам билишимиз мумкинки, Амир Темур ва Темурийлар табобат фанига ҳомийлик қилиб, мазкур фан тармоғининг кенг ривожланишига кўмаклашдилар.

Амир Темур ва Темурийлар даврида орасталик ва озодаликка ҳам катта эътибор берилган. Халқни ичимлик сув билан таъминлаш учун кўпгина ҳовуз, канал, ариқ ва бошқалар қазилган. Тарихий манбаларда келтирилган маълумотларга кўра, Амир Темур ва Темурийлар даврида юқумли касалликлар тез-тез рўй бериб турар эди. Бунинг олдини олиш учун керакли чоралар кўрилган. Хусусан, тозалликка катта аҳамият берилган, айниқса ариқ ва ҳовуздаги сувлар ниҳоятда тоза тутилган.

Шундай қилиб, Темур маънавияти улкан манба ва туганмас бир булоқдир. Ҳозирги мустақилликка эришган давримизда, ёшларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялашда, миллий мафкура қояларини фуқароларимиз онгига сингдиришда бу манбанинг аҳамияти беқиёсдир. Темур маънавиятининг бизга ўргатувчи, сабоқ бўлгувчи жойлари жуда кўпдир. Зеро, бу маънавият-бобокалонларимизнинг бебаҳо маънавий бойлигининг бир бўлаги бўлиб, юртимиз равнақи ва порлоқ келажаги учун ҳамisha хизмат қилажакдир.

Биринчи Президент халқимизнинг Амир Темурга аталган чексиз меҳр ва эҳтиромини ўзининг “Маънавий юксалиш сари” асарида куйидагича ифодалаган эди: “Ҳамиша эл ғамини, юрт ғамини ўйлаб яшаган Соҳибқирон ёвлар оёғи остида топталган ўлкани дунёнинг энг қудратли салтанатига айлантирган эди. Келинлар, азиз дўстлар, барчамиз яқдил бўлиб, ҳалол меҳнатимиз, ақлу заковатимиз, Ватанга муҳаббатимиз билан Ўзбекистонни жаҳон ҳавас қиладиган буюк давлатга айлантирайлик! Бу йўлда бобокалонимизнинг “Адолат ва озодлик-дастуригиз, раҳбарингиз бўлсин!” деган доно ўғитлари доимий шиоримиз бўлсин!” [9, – 385 б.].

Хулоса қилиб айтганда, Амир Темур сиймосига аталган меҳр ва эҳтиром, айниқса, унинг туғилиб ўсган юрти Ўзбекистонда истиқлол йилларида мисли кўрилмаган юксакликларга кўтарилди. Тарих-ҳақиқат мезони, жарчиси. У алдай олмайди, алданмайди ҳам. Тарихий жараёнларни ёшларимиз, бутун мамлакат аҳли янги онг ҳисси билан қабул қилмоқдамиз. Янгиланаётган Ўзбекистонда Соҳибқирон маънавияти, адолатли сиёсати юксак ибрат ва бой тажриба намунаси бўлиб келаётганлиги, бу-айни ҳақиқатдир.

Оқил ва донишманд бобокалонимизнинг тарихий ўғитлари, пурмаъно насихатлари Ватанимиз истиқлоли даврида, меҳнатсевар халқимиз ва бугунги янгиланишлар даврида муҳтарам Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев томонидан изчил амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар мисолида намоён

бўлмоқда. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишларига ҳар биримиз гувоҳмиз, ана шу ишларга ўз ҳиссамизни қўшиш ниятидаамиз.

Адабиётлар:

1. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. I-жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.
2. Мураббий – кадриятлар тарғиботчиси (Масъул муҳаррир проф. Б.Очилова таҳрири остида). – Жиззах, 2012.
3. Бартольд В.В. Улугбек и его время. – Москва, 1964.
4. Амир Темур сабоқлари //“Амир Темур ва инсон манфаатлари” мавзуида ўтказилган халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент, 1997.
5. Амир Темур жаҳон тарихида. – Тошкент: Шарқ, 1996.
6. Аҳмедов Б., У.Уватов., Ғ.Каримов ва бошқ. Амир Темур ва Улугбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
7. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур. I-II китоб. – Тошкент, 1992.
8. Юсупова Д.Ю. Письмо Гийасад-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан // Из истории науки эпохи Улугбека. – Ташкент, 1979.
9. Каримов И.А. Маънавий юксалиш сари. – Тошкент, 1998.
10. Биз яратаётган янги Ўзбекистоннинг мафқураси эзгулик,одамийлик, гуманизм ғояси бўлади-Шавкат Мирзиёев // <https://xs.uz>.

ТЕМУРИДСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ ИРАНА XIV-XV ВВ.

Ахроров Б.Б.

базовый докторант,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Эпоха правления Темуридов (1370-1507) является одним из наиболее значимых периодов в истории Средней Азии и Ирана. Темуриды, потомки великого завоевателя Амира Темура, создали огромную империю, простиравшуюся от Индии до Малой Азии [1]. Однако их деятельность не ограничивалась только военными походами и политическими реформами. Темуриды уделяли большое внимание развитию культуры и искусства на подвластных им территориях, в том числе в Иране [2].

Культурная политика Темуридов оказала значительное влияние на развитие иранской культуры в XIV-XV веках. Этот период характеризуется расцветом искусства, архитектуры, литературы и науки в Иране [3]. Многие

выдающиеся деятели культуры и искусства того времени были выходцами из Ирана или работали при дворе Темуридов [4].

Целью данной статьи является анализ влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана в XIV-XV веках. В работе будут рассмотрены такие аспекты, как развитие искусства, архитектуры, литературы и науки в Иране под влиянием политики Темуридов.

Методология данного исследования основана на анализе исторических источников и научных трудов, посвященных культурной жизни Ирана в эпоху Темуридов. В работе используются такие методы, как исторический анализ, сравнительный анализ, культурологический анализ.

Основными источниками для данного исследования послужили труды средневековых историков и хронистов, таких как Шараф ад-Дин Али Йазди [5], Низам ад-Дин Шами [6], Хафиз-и Аbru [7]. Эти авторы подробно описывают жизнь и деятельность Темуридов, а также культурную жизнь их эпохи.

Кроме того, в работе использованы современные исследования, посвященные культуре Ирана в эпоху Темуридов. Среди них можно выделить труды таких ученых, как В.В. Бартольд [8], И.П. Петрушевский [9], А.Ю. Якубовский [10], Л.С. Бретаницкий [11], О.Г. Большаков [12], Г.А. Пугаченкова [13], Э. Рахимов [14], Ф. Старр [15].

Развитие искусства и архитектуры. Одним из наиболее ярких проявлений влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана стало развитие искусства и архитектуры. При дворе Темуридов работали многие выдающиеся художники, архитекторы, каллиграфы и ремесленники из Ирана [16].

Особенно большое внимание уделялось развитию архитектуры. По приказу Темуридов в Иране были построены многочисленные дворцы, мечети, медресе, мавзолеи и другие архитектурные сооружения [17]. Многие из них сохранились до наших дней и являются выдающимися памятниками средневековой архитектуры.

Одним из наиболее известных архитектурных памятников эпохи Темуридов является мавзолей Гур-Эмир в Самарканде (современный Узбекистан), построенный для погребения Амира Темура и его потомков [18]. Этот мавзолей стал образцом для многих других архитектурных сооружений, построенных в Иране в последующие века.

Кроме того, в эпоху Темуридов в Иране получило развитие декоративно-прикладное искусство. Иранские мастера создавали великолепные образцы керамики, ковров, тканей, ювелирных изделий [19]. Многие из этих изделий экспортировались в другие страны и пользовались большим спросом.

Развитие литературы и науки. Темуридский ренессанс оказал большое влияние на развитие литературы и науки в Иране. При дворе Темуридов работали многие выдающиеся поэты, ученые и мыслители из Ирана [20].

Одним из наиболее известных поэтов этой эпохи был Абдурахман Джами (1414-1492), который считается последним великим классиком персидской поэзии. Его стихи и поэмы пользовались огромной популярностью не только в Иране, но и далеко за его пределами.

Другим выдающимся поэтом эпохи Темуридов был Алишер Навои (1441-1501), который писал стихи как на персидском, так и на тюркском языках. Он был приближенным Султана Хусейна Байкары, последнего правителя из династии Темуридов, и пользовался большим влиянием при его дворе.

В области науки в эпоху Темуридов в Иране работали такие выдающиеся ученые, как Гияс ад-Дин Джамшид ал-Каши (ок. 1380-1429), который внес большой вклад в развитие математики и астрономии, и Кази-заде Руми (1364-1436), который был крупнейшим математиком и астрономом своего времени.

Таким образом, Темуридский ренессанс оказал огромное влияние на культуру Ирана в XIV-XV веках. Это влияние проявилось в развитии искусства, архитектуры, литературы и науки.

Культурная политика Темуридов способствовала расцвету иранской культуры и созданию многочисленных шедевров искусства и архитектуры. Многие выдающиеся деятели культуры и науки Ирана работали при дворе Темуридов и создавали свои произведения под их покровительством.

Влияние Темуридского ренессанса на культуру Ирана не ограничилось только XIV-XV веками, но продолжалось и в последующие столетия. Многие архитектурные памятники, созданные в эту эпоху, стали образцами для подражания и оказали влияние на развитие архитектуры в Иране и других странах Востока.

Кроме того, литературные и научные достижения эпохи Темуридов оказали большое влияние на развитие персидской литературы и науки в последующие века. Многие поэты и ученые этой эпохи стали классиками персидской литературы и науки, и их произведения изучаются и почитаются до сих пор.

Однако следует отметить, что влияние Темуридского ренессанса на культуру Ирана не было однозначным. С одной стороны, покровительство Темуридов способствовало расцвету культуры и искусства в Иране. С другой стороны, многие культурные ценности были уничтожены во время войн между потомками Темуридов.

Кроме того, некоторые исследователи отмечают, что культурная политика Темуридов носила в определенной степени ассимиляционный

характер. Покровительствуя иранским деятелям культуры и искусства, Темуриды стремились распространить свое влияние на Иран и укрепить свою власть в этом регионе.

Темуридский ренессанс оказал огромное влияние на культуру Ирана в XIV-XV веках. Это влияние проявилось в развитии искусства, архитектуры, литературы и науки. Культурная политика Темуридов способствовала расцвету иранской культуры и созданию многочисленных шедевров искусства и архитектуры. Многие выдающиеся деятели культуры и науки Ирана работали при дворе Темуридов и создавали свои произведения под их покровительством.

Одним из наиболее ярких примеров влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана является развитие архитектуры. Иранские архитекторы и мастера, работавшие при дворе Темуридов, создали множество великолепных архитектурных сооружений, таких как мечети, медресе, дворцы и мавзолеи. Эти сооружения отличались богатством декора, изысканностью форм и виртуозным мастерством исполнения.

Темуридские правители привлекали к своему двору лучших мастеров из разных стран, в том числе из Ирана, и создавали для них благоприятные условия для творчества. Благодаря этому, в эпоху Темуридов сформировался особый стиль в архитектуре, который сочетал в себе элементы иранской, среднеазиатской и тюркской традиций.

Влияние Темуридского ренессанса на архитектуру Ирана не ограничилось только периодом правления Темуридов. Многие архитектурные приемы и декоративные элементы, разработанные в эту эпоху, получили дальнейшее развитие в иранской архитектуре XV-XVII веков. Например, широкое распространение получил такой элемент декора, как росписи в технике "кашикари", которые украшали стены и своды многих иранских построек.

Подводя итоги, можно сказать, что Темуридский ренессанс оказал огромное влияние на культуру Ирана в XIV-XV веках. Это влияние проявилось в развитии искусства, архитектуры, литературы и науки и привело к созданию многочисленных шедевров мирового значения.

Культурное наследие Темуридского ренессанса продолжало оказывать влияние на развитие иранской культуры в последующие века и сохранилось до наших дней. Многие архитектурные памятники, литературные произведения и научные труды этой эпохи являются частью мирового культурного наследия и представляют большой интерес для исследователей и ценителей искусства.

В то же время, следует отметить неоднозначный характер влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана. Наряду с расцветом культуры и искусства, этот период характеризовался разрушениями и потерями культурных ценностей, а также стремлением Темуридов использовать культуру как инструмент политического влияния.

Таким образом, Темуридский ренессанс оставил неизгладимый след в истории культуры Ирана и оказал большое влияние на развитие искусства, архитектуры, литературы и науки в этой стране. Изучение этого периода представляет большой интерес для исследователей и позволяет лучше понять особенности развития иранской культуры в Средние века.

Литература:

1. Manz, V. F. (1999). *The rise and rule of Tamerlane*. Cambridge University Press.
2. Бартольд, В. В. (1963). *Сочинения*. Том II. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. Наука.
3. Петрушевский, И. П. (1949). *Иран при первых Тимуридах*. Труды Института востоковедения.
4. Yakubovskiy, A. Y. (1946). *Temür and his time*. Academy of Sciences of the Uzbek SSR.
5. Ёазди, Ш. А. (1957). *Зафар-наме*. Издательство восточной литературы.
6. Шами, Н. (1984). *Зафар-наме*. Илм.
7. Хафиз-и Абру. (1959). *География*. Перевод с персидского и комментарии К. И. Иностранцева. Ленинград.
8. Бартольд, В. В. (1963). *Сочинения*. Том II. Часть 2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. Наука.
9. Петрушевский, И. П. (1977). *Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII-XIV веков*. Наука.
10. Якубовский, А. Ю. (1946). *Самарканд при Тимуре и Тимуридах*. Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
11. Бретаницкий, Л. С. (1973). *Зодчество Азербайджана XII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока*. Наука.
12. Большаков, О. Г. (1973). *Очерки истории культуры Средней Азии (IX—XV вв.)*. Главная редакция восточной литературы издательства «Наука».
13. Пугаченкова, Г. А. (1976). *Искусство Средней Азии эпохи Тимура*. Искусство.
14. Рахимов, Э. (2007). *Архитектура эпохи Темуридов*. Фан.

15. Starr, S. F. (2013). *Lost enlightenment: Central Asia's golden age from the Arab conquest to Tamerlane*. Princeton University Press.
16. Пиотровский, М. Б., & Дьяконов, И. М. (Eds.). (2002). *История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века*. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
17. Веймарн, Б. В., Каптерева, Т. П., & Подольский, А. Н. (1974). *Искусство арабских стран и Ирана VII-XVII вв.* Наука.
18. Немцева, Н. Б. (1989). *Медресе Улугбека в Самарканде*. Фан.
19. Керимов, Л. С. (1983). *Азербайджанский ковер*. Гянджлик.
20. Rypka, J. (1968). *History of Iranian literature*. Reidel.

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА ПРИ ТЕМУРИДАХ

Раишев Т.Т.

докторант PhD,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

В период правления Темуридской династии в Центральной Азии характеризуется широким подъемом научных знаний и культурным возрождением региона после столетия упадка, в результате нашествия монгольских полчищ. Рассматриваемая эпоха, получившая в научном сообществе название «Темуридский ренессанс» стала вторым возрождением в регионе и апогей ее пришелся на годы правления внука великого завоевателя и полководца Амира Темура – Улугбеке.

Темуриды уделяли большое внимание развитию медицинских знаний, а также строительству учреждений лечебного и санитарно-профилактического назначения. К примеру, согласно источникам того времени («Зафар-наме» Шараф ад Дина Али Йазди, «Аджаиб ал-макдур фи наваиб ат Темур» Ибн Арабшаха, «Муджмл-и Фасихи» Фасихса Хавафи, «Макарим ал-ахлак» Хондамира) в различных лечебных заведениях работало множество табибов-лекарей – выпускников медресе и прочих лечебных заведений [2, с. 245].

Во времена правления Темура и его потомков по всей стране возобновляется строительство монументальных архитектурных ансамблей, медресе, мечетей, переживает расцвет садово-парковое искусство. Такая же тенденция была и сфере медицины, идет строительство новых лечебных учреждений и их развитие. В частности, в XIV в. в Самарканде в составе зданий цитадели Амира Темура был учрежден медицинский центр «Доруш шифо» («Дом исцеления»), где опытные табибы, помимо непосредственно практики занимались научно-педагогической деятельностью, т.е.

преподаванием медицины. Так, в качестве одного из мударрисов этой больницы Темур назначил известного в то время ученого табиба Мир Сайид Шарифа, с которым работал и другой видный табиб Мансур ибн Мухаммад ибн Ильёс [6, с. 66].

Обычно больницы-бимаристаны, как и на Ближнем Востоке состояли из нескольких замкнутых внутренних дворигов, что помогало создать для больных изолированную среду и различные специализированные лечебные отделения с учетом их особенностей. Дворовое пространство больниц оформлялось фонтанами, скамейками, цветниками, декоративными деревьями и кустарниками.

Больницы включали в себя отдельные палаты (худжр), помещения для табибов (ординаторская), аудитории, амбулаторию, аптеку, кухню, вспомогательные помещений и двор с зеленым и насаждениями, с водоемом посередине. В бимаристанах были отделения с учетом заболеваний (глазные, хирургические, внутренние болезни), а в Мервской даже было отдельное здание для душевнобольных людей [6, с. 68].

За период XIV–XVI вв. среди населения Маверанахра и Хорасана были распространены такие заболевания, как: инсульт (сакта), различные виды дизентерии (исхал), расстройства желудка (суй ал куня), желтуха, чума, холера и прочие эпидемии [2, с. 250].

В большинстве своем Мирзо Улугбек известен как, выдающийся математик, астроном, историк. В свое время он тщательно изучил труды прошлого поколения гениев: Ал-Фергани, Муса аль Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Насра Фараби. Кроме этого, Улугбек всегда интересовался и покровительствовал медицине. Он изучил знаменитый труд Авиценны «Канон врачебной науки» [3, с. 100].

Ф. Старр, определяет Улугбека, как первого и единственного правителя, который после долгого упадка своей страны из-за монгольского нашествия стал приближать к трону ученых, философов и в то же время непосредственно занимался наукой сам [5, с. 454].

Одним из известных ученых-медиков того времени был Муиддин Джувейни, автор книги «Нигорстон» («Красавица»), в которой описал вопросы этики, нравочения и медицины, даются советы, как сохранить здоровье. В 1431 г. Джувейни завершил ее и подарил Улугбеку. После прочтения правитель поместил ее в свою библиотеку в числе лучших и часто используемых книг [3, с. 100].

В знаменитой самаркандской академии наук Улугбека работали кроме представителей точных наук (математиков и астрономов и др.) работали также медики. Например, знаменитый Бурхан ад-Дин Нафис ибн Иваз ибн Хаким ал-

Керманани, которого Улугбек пригласил в столицу и сделал его своим личным табибом [2, с. 247]. Ал-Кирманани родился в семье табибов, с детства получил хорошее домашнее образование, а затем в медресе персидского Кирмана.

Ал-Кирманани написал несколько трактатов по медицине. В 1424 г. он составил комментарий на арабском к труду Наджибуддина Самаркандий «Причины и признаки заболеваний» («Шарх ал-асбоб ва-л-аломот»), который он посвятил и подарил Улугбеку. В «Комментариях» он подробно излагает основное содержание книги Наджибуддина Самаркандий, посвященную частной патологии организма, поясняет некоторые места книги. Ал-Кирманани пишет, что при составлении «Комментариев» в качестве справочного источника он использовал труды Галена, ар-Разий, Абу Сахла Масихий, Ибн Сины и других своих предшественников. Благодаря комментариям Ал-Кирманани работа Наджибуддина Самаркандий приобрела общенаучную известность. В последующем в 1438 г. он написал комментарий к трактату еще одного знаменитого табиба своего времени Абдулхарамы ал-Карши «Шарх ал-муджаз» «Комментарий к «Сокращению [«Каноны»]» [2, с. 247].

Во времена Темура и Темуридов в городах Хорасана и Мавераннахра, помимо больничных учреждений, создавались многочисленные хаммам и целебницы на естественных термальных источниках. Интересное сообщение дает нам испанский посол Клавихо, приехавший в 1404 г. в Самарканд ко двору Темура. Он пишет, что войска Темура «везут за собой всюду, куда идет войско, бани и банщиков, ставящих свои шатры и устраивающих помещения для железных бань, то есть горячих и с котлами внутри, в которых держат и греют воду и все, что нужно для этого» [4, с. 115]. Как видно, Темур не только установил железную дисциплину в своем войске, но и заботился о состоянии здоровья воинов.

В период правления Темуридов только в Самарканде, в районе Регистанских базаров и вокруг них, было построено около десяти хаммам. Среди них — хаммам в цитадели Темура, хаммам царевича Мухаммад Султана (внука Темура) рядом сего медресе, хаммам шейха Абдулайса и хаммам Мирзы Улугбека на Регистане. З.М. Бабур в своем Бабур-наме описывал бани Улугбека «Недалеко от медресе и ханаки он построил хорошую баню «Баню Мирзы» полы в ней выстланы камнем всех цветов. Неизвестно есть ли в Хорасане или Самарканде другая такая баня» [1, с. 61].

В целом подводя итог, мы можем констатировать, то, что «Темуридский ренессанс» явился новым взлетом не только в развитии науки и культуры на территории Центральной Азии, но и на всем мусульманском Востоке. Также на ряду с астрономией, математикой, географией, историей и другими науками

достигла медицина. Изученные факты позволили сделать нам выводы о том, что представители темуридской династии были осведомлены о наличии различных видов заболеваний на территории их государства и предпринимали мероприятия в области здравоохранения по открытию бимаристанов, деятельности Доруш Шифо, строительству хаммамов и водолечебниц. Особое место здесь принадлежит Улугбеку, поддерживавшего медицину и приближавшего к трону выдающихся табибов-ученых. В целом можно сказать, проводимая Темуридами подобная политика в области медицины, говорит о высокой заботе правителями этой династии о здоровье своего народа и армии.

Литература

1. Бабур-наме. Записки Бабура. – Ташкент: Фан, 1958. – 531 с.
2. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов.– Ташкент.: Фан, 2017. – 535 с.
3. Кадыров А.А. История медицины Узбекистана. – Т.: Издательско-полиграфическое объединение имени Ибн Сины, 1994. – 233 с.
4. Клавихо, Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406). Пер. со староиспанского, предисл. и коммент. И.С. Мироковой. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. – 211 с.
5. Стар Ф. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана / Стивен Фредерик Старр. – Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 574 с.
6. Уралов А.С. Из истории медицинских учреждений Средней Азии эпохи Темуридов. // Общественные науки в Узбекистане. № 1–2. – Ташкент.: Фан, 1999. – С. 65–69.

SHOHRUX MIRZONING JANUBIY HINDISTON HUKMDORLARI BILAN OLIV BORGAN DIPLOMATIK ALOQALARI TARIXI

Asatov Y.

Jizzax davlat pedagogika universiteti.

Turon va Hindiston davlatlari diplomatik aloqalari juda qadimiy ildizlarga ega bo`lib, ayniqsa, bu jarayon Shohrux Mirzo davrida yanada faollashdi. Temuriy hukmdor Shohrux Mirzo layoqatli diplomat edi. Uning uzoqni ko`zlab tutgan siyosati tufayli Temuriylar saltanatining mavqeyi, ta`siri Hind diyorida ham keng yoyildi. XV asr boshlariga kelib, Shimoliy Hindistondagi Dehli sultonligi parchalanib, bir nechta knyazliklar mustaqil davlatga aylangan, endi Dehli shimoliy

Hindistonda gegemon davlat rolini o‘ynamay qolgan edi. Janubiy Hindistonda esa bu davrda bir necha yirik davlatlar tashkil topgan bo‘lib, ularning ichida eng yirigi – Vijayanagar edi. 1442-yil Shohrux Mirzo Janubiy Hindistonga Abdurazzoq Samarqandiy boshchiligidagi elchilik hay‘atini yo‘llaydi. Ushbu elchilikning asl maqsadi Kolikut (hozirgi nomi Kojikode) shahri hukmdoriga Shohrux Mirzo nomi bilan o‘qiladigan xutba(juma namozlarida, diniy bayramlarda xatib tomonidan o‘qiladigan va’z. Bunda Allohning birligi va Muhammad s.a.v. uning payg‘ambari ekanligini yodlab o‘qish barobarida podsholik taxtida o‘tirgan shaxsning nomi ham tilga olingan.

Muayyan podshohning siyosiy hukmronligining e‘tirof etilishi uning nomi xutbaga kiritilishi-kiritilmasligi bilan belgilangan)ni yetkazish edi.[2, -B. 97] Shohrux Mirzo yuborgan farmondan so‘ng Junapur (hozirgi Hindiston) hukmdori Bangolaga (Bangladesh) qiladigan bosqinini to‘xtatganini eshitgan Kolikut hukmdori turli sovg‘alar bilan o‘z vakilini Shohrux Mirzo huzuriga yo‘llaydi va «bu bandarda juma va Iyd (namoz)larida islom xutbasini o‘qiydilar, agar u hazrat ruxsat bersalar (xutbani) u kishining muborak nom va laqablari bilan aziz va sharaflil qilinsa» deya arz etadi[1, -B. 126]. Muarrir «(Kolikut voliysi) ning xabarchisi Bangoladan kelayotgan elchilar bilan birgalikda muborak dargohga yetib keldi. Amirlar uning arza-xat va tuhfaalarini (Shohruxga) ko‘rsatdilar. Uning xabarchisi so‘zga usta bir musulmon kishi ekan, suhbat asnosida: «agar onhazrat Kolikut voliysiga nisbatan inoyat ko‘rgazsalar va uning uchun maxsus bir elchi yuborsalar, toki elchi borib, <Rabbing yo‘liga (kofirlarni) hikmat va yaxshi va’zlar bilan undagin!> (Nahl surasi, 125-oyat) degan oyat talabiga muvofiq uni Islom diniga da’vat qilib, qorong‘u dilidagi zulmat va xatkorlik qulfini ochsa, (shoyad) imon nurining shu’lasi va ma’rifat oftobining yorug‘ligi uning dili darichasidan kirsas, — bu, albatta, savobli ham to‘g‘ri ish bo‘lur edi», degan so‘zlarni aytdi. Hazrat (Shohrux Mirzo) xabarchining so‘zini ma’qul topib amirlarga elchi tayin qilishni buyurdi» deya voqeani bayon etadi.[1, -B. 126] Shohruxning Bangolaga yuborgan elchilari ehtimol dengiz orqali ortga qaytgan va ular yo‘lda katta port shahar – Kolikutda to‘xtab, Kolikut hukmdori bilan uchrashgan bo‘lishi mumkin, Kalikut orqali Hirotga qaytish, Hirot elchisiga Kalikut bilan yaxshi aloqalar o‘rnatish imkonini berdi.[8, -B. 30] Kolikutning elchisi Shohruxdan «(somuriyni) Islom diniga da’vat qilib, qorong‘u dilidagi zulmat va xatkorlik qulfini ochsa, (shoyad) imon nurining shu’lasi va ma’rifat oftobining yorug‘ligi uning dili darichasidan kirsas» [1, -B. 126] deya iltimos qiladi, ya’ni somuriyni islomga da’vat etishni so‘raydi, bu iltimos Shohrux tomonidan qabul qilinadi, Shohrux masalaning boshqa tomonlarini aniqrog‘i siyosiy va iqtisodiy tomonlarini-da hisobga olgani aniq. Boisi Shohrux nomiga Kolikutda xutba o‘qilishi Temuriylarning janubiy Hindistonda ham ta’siri oshib borayotgani bildirsa, bir tomondan uning hukmronligini kofirlar o‘z

xohishlari bilan qabul qilishi, yana strategik jihatdan muhim yerda joylashgan va ulkan portni nazorat qiluvchi hokim tomonidan Shohrux hokimiyatini tan olinishi uni nafaqat musulmon dunyosida balki, umuman uzoq yaqin mamlakatlar orasida mavqeyi oshishiga xizmat qilardi. E'tiborli jihati shundaki, Kolikut muarrix ta'бири bilan aytganda «kofirlar qo'l ostidagi shahar bo'lib, dorulharbdir(islom dinida bo'lmagan xalqlar tomonidan idora qilinadigan davlat yoki shahar)» [1, -B. 124]. Shaharda bir guruh musulmonlarda bo'lib, ular Shofe'iy mazhabida edi va ularning 2 ta jome masjidini bo'lgan. Shohrux Mirzo Kolikut hukmdoriga ot, po'stin, tillado'zi dakala va kulohi navro'zi yuboradi.[1, -B. 125] Somuriy (Kolikut hukmdorlarini unvoni) Abdurazzoq Samarqandiyini qabul qiladi.

Elchilar 1443-yil aprelogacha shu yerda bo'lishadi.[2, -B. 128] Kolikut hukmdorining Shohrux Mirzoga elchi yuborib, xutbaga uning nomini qo'shib o'qish tashabbusi bilan chiqishidan maqsad shuki, bu davrda janubiy Hindiston mamlakatlari orasida eng kuchlisi va eng yirigi Vijayanagar[4, -B. 243] bo'lib, fikrimizcha somuriyga Vijayanagar bosqinlarni to'xtatib tura oladigan «homiy» kerak edi, Kolikut hukmdori bu «homiy»ni Sulton Shohrux siymosida ko'radi va shu hisobdan mamlakatda uning nomiga xutba o'qilishi ortidan o'z mamlakatini xavfsizligini ta'minlamoqchi bo'lgan. Somuriy Vijayanagarga tobe'lik izhor qilib, hokimiyatini saqlab qolishi mumkin edi, ammo Vijayanagar hukmdori albatta Kolikut hukmdorining ishlariga aralashar, ta'sir, bosim o'tkazib, somuriyini nazorat qilishi mumkin edi, ammo Temuriylarga tobe'lik izhor qilishining sabablaridan biri saltanatning uzoqligi va tobelik izhor qilgan bo'lsada, Temuriy hukmdorlar somuriyning ishlariga to'liq aralasha olmaydi, kamiga temuriylarda dengiz floti ham yo'q edi, aniqrog'i somuriy nomigagina qaram, amalda esa mustaqilligini saqlab qolaverar edi, biroq Vijayanagarga vassaligini tan olgan taqdirda buni aksini ko'rish mumkin edi. Ikkinchi tomondan esa somuriy musulmon emas edi va u bu tobelikdan hech narsa yo'qotmasdi ham.

Abdurazzoq Samarqandiy 1443-yil aprelda Vijayanagar mamlakati tomon o'tlanadi, buning sababi shundaki elchilar Kolikutda ekan, Vijayanagar hukmdori Deva Raya II (1422-1446) Kolikut voliysiga elchilarni o'z saltanati tomon yuborishni talab qiladi. Garchi Kolikut hukmdori Deva Raya IIga qaram bo'lmasada, biroq undan qattiq qo'rqar edi, shuning uchun uning talabini bajaradi. XIV asrning 70-yillariga kelib Vijayanagar Hindistonning butun janubini qamrab olgandi [7, -B. 32] Bizningcha Deva Raya II ning elchilarni o'z mamlakatiga yuborishni talab qilishiga sabab, bu davrda ham Temuriylar saltanatining Yevrosiyodagi asosiy kuch markazlaridan biri ekanligi, Dehli sultonligining Shohruxga tobeligi, Shohrux Mirzo Junapur hukmdorining Bangolaga bosqinini to'xtatib qolganidan xabardor bo'lsa kerak, shu sababdan Temuriylar saltanatiga qiziqish bildirib, u mamlakat elchilarini o'z huzuriga chorlab, Temuriylar saltanatining kuch qudrati, mamlakatdagi ahvol

haqidagi bilgilarni bilib olishga intilgan. Shohrux Mirzo davrida janubiy Hindistonning port shahar-davlatlari bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalar rivojlana boshladi. Bu borada Shohrux Mirzo amalda davlat hududini nafaqat harbiy, balki diplomatik usullar bilan ham kengaytirishni amalga oshirib, katta muvaffaqiyatlarga erishdi.[3] Elchilar 1443-yil 30-aprelda Vijayanagar poytaxtiga yetib keladi,[1, -B. 132]hukmdor ularni munosib qarshilaydi. Abdurazzoq Samarqandiy ko‘p marotaba saroyga taklif etiladi va hukmdor qabulida bo‘ladi [2, -B. 98].

Elchilik hay‘ati Vijayanagardan qaytishida ular bilan asli xurosonlik bo‘lgan, biroq hozirda shu yerda yashayotgan Vijayanagarning ikki vakili – Xoja Ma’sud va Xoja Muhammad Hirot saroyiga elchilika tayin etiladi. Hirot saroyiga elchi tayin etilishiga sabab, bizningcha Vijayanagar hukmdori Temuriylar saltanati bilan aloqa o‘rnatish, davlatning ahvoli, mamlakatning kuch-qudrati haqida yanada kengroq ma’lumot olishga harakat qilgan. Tug‘luqiylar sulolasining (Dehli sultonligida 1320-1413-yillarda hukmronlik qilgan) vakili Feruzshoh Tug‘luqning nabirasi Fathxon ham ularga qo‘shib, o‘z elchisi Xoja Jamoliddinni yo‘llaydi. Yo‘l asnosida Xoja Ma’sud Bokanur (Hind yarim orolining g‘arbi)da vafot etadi [1, -B. 159]. Elchilar 1444-yil 15-mart kuni kemaga o‘tirib jo‘naydilar[1, -B. 160].

Elchilar 1444-yil 26-dekabr kuni Hirotida yetib kelishadi. Elchilar Xoja Muhammad va xoja Jamoliddin Shohrux Mirzo tomonidan katta mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Elchilar xoqoni saidga 3 dona yoqut va o‘nta tuyaga yuk bo‘ladigan hind dorivor o‘simliklarini taqdim etishadi.[1, -B. 177] «Bular humoyun mizoj(Shohrux)ga juda ma’qul keldi, chunki u mamlakatlardan ikki-uch yuz yillar davomida bu yerga elchi kelganligi haqida hech qayerda so‘zlanmagan edi» .[1, -B. 177] Shohrux Mirzoning o‘zi ham bu mamlakatlarga qiziqish bilan qaragan, davlat ishlaridan forig‘ bo‘lishi bilan janubiy Hindiston mamlakatlaridagi davlat va shaharlardagi ahvol, mahalliy aholining urf-odatleri, u mamlakatlardagi g‘aroyibotlar haqida so‘rab surishtirgan. Sulton Shohrux elchilarni haftada 2 marta qabul qiladi va ular humoyun majlisda ishtirok etishadi.

Xoja Jamoliddin Feruzshoh Tug‘luqning nabirasi Fathxonning maktubini hukmdor Shohruxga topshiradi. Fathxon maktubida Shohrux mirzodan «meni sultonlar panohi(Shohrux) talab qilib olsalar toki u hazratning davlati barakoti bilan o‘zim tug‘ilib o‘sgan vatanimga yetishsam»[1, -B. 178] deya o‘z arzini bildiradi. Shohrux Mirzo uning iltimosiga javoban Vijayanagar hukmdori Deva Raya II ga maktub yo‘llaydi, maktubda agarki, hukmdorning qo‘lidan kelsa Fathxonni ota yurtiga yetkazishi, bo‘lmasa uni temuriylar saltanatiga yuborishi va Temuriy qo‘shinlar uni ota yurtiga yetkazib, taxtiga o‘tqazishi bayon etilgandi.[1, -B. 178] Maktub mazmunidan anglashiladiki, Shohrux Fathxonni ajdodlari taxti bo‘lmish Dehli taxtiga o‘tqazmoqchi, fikrimizcha Shohrux Mirzo bu bilan Temuriylar saltanatining qudratini Deva Raya II ga bildirib qo‘ymoqchi, hamda Dehli sultonlari

ortiqcha nomaqbul harakatlar qilsa, o'z taxtida o'tira olmay qolishlari mumkinligiga ishora qilmoqda.

Shohrux o'z josuslari orqali butun saltanat va qo'shni davlatlardagi voqeyiliklardan xabardor bo'lgan, u shimoliy Hindistondagi voqealardanda xabardor bo'lgan holda, Dehli saroyida yuz bergan ehtimoliy vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rgan ko'rinadi, so'nggi yillarda hokimiyati zaiflashib qolgan sayyidlar sulolasi taxtdan qulagudek bo'lsa, o'rniga tug'luqiylar sulolasining vakili Fathxonni taxtga olib kelmoqchi bo'ladi. Elchilar Hirotga 1445-yil 8-aprelga qadar bo'lishdi.[1, -B. 178] So'ng hukmdor ularni qaytishiga ruxsat beradi va ularning har biriga egar jabduqlik ot, dakalayi navro'ziy, 3 mingdan kepakiy dinor, ularning o'nta navkariga esa bittadan qabo, 400 dinordan pul, Ho'rmuzga yetib olishlarigacha ulufa va yom otlari belgilandi. Vijayanagara elchilikka mavlono Nasrulloh Junobodiy tayin etiladi. U orqali Vijayanagar hukmdoriga sovg'a salom, tuhfar berib yuboriladi. Biroq, ushbu elchilikning keyingi tafsilotlari haqida ma'lumotlar qayd qilinmagan.[4, -B. 244] Balki elchilar Vijayanagara qadar yetib bormagandir, yetib borgan bo'lsa, ular haqida Hindistonning o'rta asrlar tarixiga oid asarlarda bilgilar qayd etilgan bo'lsa kerak. Elchilar o'z missiyasini yakunlab Hirotga qaytib kelgan bo'lishida mumkin, biroq buyuk Shohruxning vafotidan so'ng boshlangan toju taxt kurashlari vaqtida ularga e'tibor qilinmagan bo'lishi ham mumkin. Hindiston masalasida Shohrux Mirzo shunday qadam tashladiki, nafaqat temuriy shahzodalarning hech biri, balki oldingi musulmon sulolalari ham bunday qadamni amalga oshira olmadilar. Bu qadam mintaqaning janubida joylashgan port shaharlarga ta'sir ko'rsatishi edi [3]. Shohruxning hukmronligi yillarida Temuriylarning Hindiston yarim orolidagi mamlakatlar bilan aloqalari yanada kengayadi. Temuriylar saltanatining ta'sir doirasi yana ham kengayib endi, o'lkaning janubiy va sharqiy hududlarinida qamrab oladi [4, -B. 241].

Shohrux Hind yarim oroli mamlakatlariga nisbatan uzoqni ko'zlab tutgan siyosati uni Islom olamida Hindiston musulmonlarining himoyachisi, homiysi sifatida namoyon qiladi, bu esa tabiiyki uning musulmon dunyosidagi nufuzini oshirib yuborar edi. Shohruxning janubiy Hindiston saltanatlari bilan aloqalarining iqtisodiy tomoni shundan iboratki, avvalo aloqalarni faollashtirish, savdogarlarning xavfsizligi ta'minlashdan iborat edi, chunki Temuriylar davlati ham boshqa davlatlar singari savdogarlardan olinadigan bojdan katta foyda ko'rgan, savdoning rivojlanishi albatta saltanat g'aznasining boyishiga olib kelsa, savdogarlarning xavfsizligini ta'minlash orqali yanada ko'proq savdogarlar «oqimini» jalb qilishi mumkin edi, bu esa Temuriylar saltanatining geosiyosiy mavqeyi va ta'sirini yanada orttirish imkoni berar edi. Savdoning rivojlanishi o'z navbatida oddiy aholi hayotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatar edi, ya'ni aholi ham o'zining hunarmandchilik mahsulotlarini sotishi, bu orqali esa hunarmandchilik tarmoqlari rivojlanib,

mamlakat iqtisodini yanada yaxshilar edi. Temuriylar saltanatida ulkan port shaharlarning paydo bo'lishi Temuriylar va Afrika mamlakatlari va yana boshqa dengiz oldi mamlakatlari bilan munosabatlar o'rnatish imkonini yaratar edi. Shohrux Mirzoning faol va uzoqni ko'zlab olib borgan tashqi siyosati tufayli saltanatning ta'sir doiralari kengaydi, Uzoq-yaqin davlatlar bilan munosabatlar o'rnatildi, davlatlar bilan aloqalarning o'rnatilishi, rivojlantirishi Temuriylar saltanatining siyosiy, iqtisodiy, madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etmay qolmadi.

Adabiyotlar:

1. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmai bahrayn II jild, 2 va 3 qismlar 1429-1470-yil voqealari // fors tilidan tarjima va izohlar muallifi A. O'rinboyev; Mas'ul muharrirlar: Aziz Qayumov, Muhammad Ali; T.: O'zbekiston-2008. 832-bet.

2. B. S. Mannonov rahbarligidagi ijodiy guruh. O'zbek diplomatiyasi tarixidan (tarixiy ocherklar va lavhalar) // M.M. Xayrullayev tahriri ostida. Toshkent-2003. 376-b

3. <http://netess.ru/3istoriya/3865-1-fayziev-hurshid-turgunovich-mestoshahruha-mirzo-gosudarstve-temuridov-ego-vneshnyaya-politika.php>

4. Bo'riyev O. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo tarixiy geografiyasi // Mumtoz so'z -2017, 361-b

5. Sultonov F., Bozorboyev F. O'zbekiston hukmdorlari // T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti - 2007. 88 b.

6. Vohidov Sh, Qodirov A. Sharqning mashhur sulolalari. T.: Akademnashr, 2013. 624 b.

7. G'iyosov T. Hindistonning o'rta asrlar tarixi. T.: ToshDShI-2004, 124-b.

8. Nizomutdinov I. Из истории среднелзилтско-индийских отношений // T.: -1969. 145-b.

9. Hasanov H. Sayyoh olimlar. T. O'zbekiston-1981, 264-b.

10. Begimqulov J., Asatov Y. Shohrux mirzoning Hindiston sultonlari bilan olib borgan diplomatik aloqalari tarixidan. – Jizzax, 2023. 374-376-b.

QASHQADARYO VILOYATI TARIXIY QADAMJOSI XO‘JA ILM KON XONAQOSINING YANGI IMKONIYATLARI

Jabborova Z.

tayanch doktorant, Qarshi davlat universiteti.

Xamidova M.

tayanch doktorant, Qarshi davlat universiteti.

Turizm ko‘pchilik mamlakatlar milliy daromadini oshishida munosib ulushga egadir. Global iqtisodiyotning muhim sektori sifatida turizm industriyasining jahon iqtisodiyotidagi o‘rni ham ortib bormoqda. Aynan turizm iqtisodiyotning yuqori daromadli sohasi bo‘lib, jahon tovar va xizmatlar bozorini jadallashtirishga, aholi bandligini taminlashga, duyonning turli mamlakatlari va mintaqalari o‘rtasida yaqin aloqani rivojlantirishga yordam beradi.

Xususan mamlakatimiz miqyosida ham turizm salohiyatining o‘rni oshib bormoqda. Yirik turistik markazlardan biri hisoblangan Qashqadaryo vohasida ham bir qator tarixiy, madaniy va ekoturistik obyektlar o‘rin olgan. Turizm sohasni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash natijasida Qashqadaryo viloyatida ham qator o‘zgarishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, Qashqadaryo viloyati ham yirik turistik markazlardan biri bo‘lib, turizmning hozirgi holati jadal rivojlanish boqichida. Viloyatga tashrif buyuruvchi turistlar soni ortib bormoqda. Bu ko‘rsatkichlar nafaqat mahalliy sayyohlar oqimida, balki xorijiy mamalkatlardan tashrif buyurgan turistlar orasida ham sezilarli o‘zgarishlarni ko‘rsatmoqda.

Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatida ichki turizm ham yaxshi rivojlangan. 2022-yil 4-kvartal hisobotiga ko‘ra tashrifchilar soni 1433 ming kishini tashkil etadi. Turizm turlari ulishi bo‘yicha qaralganda ziyorat turizmi bo‘yicha kelganlar soni 49 mingni, MICE turizmi 14 ming, eko turizm 42 ming, gastronomik 35 mingni tashkil etadi [1].

Ushbu hududlar turistik xizmatlar tizimini takomillashtirish maqsadida yagona Qashqadaryo viloyati tarixiy, madaniy va boshqa tarmoqlarni o‘zida birlashtirilgan onlayn baza yaratildi. Qashqadaryo bo‘ylab virtual sayohat deb nomlangan ushbu saytda Qashqadaryo viloyati hududidagi turistik obyektlar bo‘yicha barcha ma’lumotlar jamlangan. Bundan tashqari ushbu sayt orqali ushbu turistik hududlarga onlayn sayohat qilish imkoniyati mavjud [2]. Quyida sayt imkoniyatlaridan foydalangan holda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida joylashgan qadimiy Xo‘ja Ilm Kon ziyoratgohi haqida ma’lumotga ega bo‘lamiz.

Xo‘ja Ilm Kon xonaqosi 1345-yilda Kitob tumani Xo‘ja Ilm Kon qishlog‘ida yaratilgan. Islom sufiylik tariqati a‘zosi Xo‘ja Abduboki ya’ni keyinchalik Xo‘ja Ilm Kon deb atalgan olim dafn etilgan. Shu sababli majmuaga shu insonni nomi berilgan.

Bu ziyoratgoh ulug‘donishmand, shayx, tasavvuf ilmining zabardast targ‘ibotchisi, kutublar kutubi Mavlono Abdulboqi Xojagi Emkanagiy ibn Mavlono darvesh Muhammad Vaxshuvoriy (1510-1600) nomlari bilan bog‘liqdir. Ushu kishi Xojagon Naqshbandiya yo‘nalishidagi tasavvufning azim pirlaridan biri fiqh hadisshunoslik ilmining buyuk allomasi bo‘lgan. Mavlono Xojagi Imkanagiy 1512-1599 yillarda yashagan. Kesh viloyatida naqshbandiya tariqatining Imkana maktabiga asos solgan. U kishining sa‘y-harakatlari bilan naqshbandiya tariqati uzoq Hindistonga ham yetib borgan va Sirhind maktabi yuzaga kelgan. Mavlono Imkanagiy yashagan davrda Shayboniylar saltanati tanazzulga uchrab, Movaraunnahr hukmdorligi ashtarxoniylar qo‘liga o‘tgan, bunda Xojagi Imkanagiyning xizmati katta bo‘lgan. Manbalarda yozilishicha, mavlono Ashtarxoni Boqi Muhammadga taxtni egallashidan oldin: “Askaring kamligidan andisha qilma! Va bu oyati karimani o‘qigin: Qanchadan-qancha ozchilik guruhlar Alloh izni bilan ko‘pchilik guruhlar ustidan g‘olib kelmishdur”, deydi. Bu so‘zlar sulton dilida ishonch paydo qilib, 3-4 minglik qo‘shini bilan dushmanning 50 ming lashkarini yengadi. Keyinchalik Xojagi Imkanagiy hurmatiga ashtarxoni hukmdorlar Imkana qishlog‘ida yirik me‘moriy inshootlar majmuasi qurdirishadi. XVII asrga mansub usti gumbaz shaklida yopilgan xonaqo oldidagi sag‘anada Xazrati Xojagiy Imkanagiy hamda o‘g‘illari Mavlono Xojagiy Abo‘l Qosim dafn etilgan. Xo‘ja Imkonagiy majmuasi yirik me‘moriy yodgorlik majmuasidan iboratdir. Xo‘ja Ilm Kon degan nom aslida Xo‘ja Imkonagiy nomidan olingan bo‘lib, o‘z davrining mashhur sufiylaridan biri sanalgan Muhammad Darvesh Vaxshuvoriy naqshbandiylik tariqatining yirik vakili Mavlono Yoqub Charxiyning murudi sanalgan. Xo‘ja Imkonagiyning farzandi va murudi Abo‘lqosim Xo‘ja Imkonagiyga kelib bu yerda xonaqo qurgan. Xonaqo oldida esa otasiga daxma qurdiradi. Bu voqealar (1601-1605) yillarda ro‘y bergan. Abo‘lqosim Xojaning o‘zi esa 1621-yilda vafot etgan. 1601-1602 yillardan boshlab Movlono Xo‘ja Imkonagiy xonaqosi va mozori atrofida ziyoratgoh bilan bir qatorda sufiylik tariqati ham shakllanadi.[3]

Ushbu ziyoratgoh bugungi kunda nafaqat mahalliy aholi orasida balki xorijiy tursitlar orasida ham mashhurdir. O‘tgan yillar davomida ushbu ziyoratgohga alohida e‘tibor qaratildi. Davlat tomonidan ajratilgan mablag‘ hisobidan majmua qayta tamirlandi va turistlarni qabul qilish imkoniyati yanada oshirildi. Kirish qismida maxsus yorliqlar orqali tashqi fasad qismi yanada boyitildi. Kiraverishda joylagan bir necha qator zinapoyali yo‘lak qayta tamirlandi, xonaqoh ko‘rinishi qayta tiklandi. Amalga oshirilgan ushbu o‘zgarishlardan so‘ng tashrifchilar soni yanada ortdi. Ushbu majmua internet saytga joylashtirilgan so‘ng xorijiy turistlar qiziqishi yanada ortdi. Keltirilgan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra ushbu majmua ta‘mirlanishidan oldin yiliga 72 kishi (mahalliy sayyohlar) ni qabul qilgan. Amalga

o'shirilgan o'zgarishlar va targ'ibot ishlaridan so'ng yiliga 142 ta mahalliy va 32 ta xorijiy turistlar tashrifi kuzatilgan.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda Qashqadaryo turizmini rivojlantirish uchun davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar soni ortib bormoqda. Ular nafaqat normativ-huquiy asosga ega, balki ijroning ham to'raligicha amalga oshirilishi qat'iy belgilanmoqda. Xususan, bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish va o'z imkoniyatlarini kengaytirish, innovatsion texnologiya, g'oyalardan samarali foydalanish zarur. Bugungi zamonaviy o'zgarishlar davrida jahon talablari darajasida xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining yaratilishi turizm istiqbolli yo'lining asosi desak yanglishmagan bo'lamiz.

Davlat tomonidan turizmni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Bu holat turizm infratuzilmasini ma'lum yo'qotishlardan so'ng qayta tiklash va dunyo miqyosidagi o'rnini qayta egallashga imkon bermoqda. Jahon iqtisodiy doirasida turizmning salohiyatini oshirish maqsadida eng kichik bo'g'inlar ham o'z imkoniyatlarini to'liq sarf etmoqda.

Adabiyotlar:

1. Qashqadaryo viloyati turizm boshqarmasi 2020-2023 yillik hisoboti asosida.
2. <https://virtualtour.uz/>
3. <https://virtualtour.uz/>
4. Ким Т.Б. Инновационное развитие сферы туризма в условиях модернизации экономика. Докторская диссертация. СамИСИ, 2019 – 156 с/
5. Tuxliyev I.S. Turizm: nazariya va amaliyot. – T.: “Fan va texnologiya”, 2018. – 400 b.
6. Tuxliyev I.S., Qudratov G.H., Pardayev M.Q. Tuizmni rejalashtirish. Darslik. – T.: “Iqtisod va moliya”. 2010 – 238 b.;
7. Ergashev R.Kh., Jabborova Z. “The importance of innovative activity in tourism”. Scholar Journal (ESJ) 4, April 2021. – P. 467-472.
8. Официальный сайт Всемирного совета по туризму и путешествиям [Электронный ресурс]. – URL: <https://wttc.org/en-gb/Research/Economic-Impact> (дата обращения 1.05.2020)
9. Badalov O'. Qashqadaryo viloyatini rekreatsiya-turistik resurslaridan samarali foydalanishning geografik jihatlari // FarDU xabarлари. № 6. 2023. – B. 30-34.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA BUYUK IPAK YO‘LIDAGI DAVLATLARARO ALOQALAR

Begaliyev T.

*Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti*

Normamatova M.

*Ijtimoiy fanlar kafedrası
Tarix yo‘nalishi 2- bosqich talabasi,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti*

Amir Temurning tashqi siyosat borasidagi faoliyatiga taalluqli juda ko‘p voqealar shuni ko‘rsatadiki, bu ulug‘ zot biron daqiqa bo‘lmasin siyosiy hodisalar tizginini nazardan qochirmagan va bu borada tinmasdan mehnat qilgan. U nafaqat o‘z poytaxti Samarqandda, balki bepoyon imperiyaning qayerida bo‘lmasin, har vaqt chet el elchilarini qabul qilgan, unga atrof mamlakatlardan uzluksiz suratda xabarlar kelib turgan. Umuman, Amir Temur davrida aloqa vositalari izchil va puxta tashkil etilgan edi. “Amr qildimki, deydi Temur o‘z “Tuzuklar”ida, mingta tezyurar tuya mingan, mingta ot mingan yelib-yuguruvchi kishini chopqunchi, ming nafar tezyurar piyodani (chopar) yetib tayinlasinlarki, turli mamlakatlar, sarxadlarning xabarlarini, qo‘shni hukmdorlarning maqsadlari va niyatlarini bilib, huzurimga kelib, xabar qilsinlar, toki biron voqea, kor-xol Yuz bermasdan burun chora va ilojini qilaylik...” [2].

U harbiy yurishlar vaqtida ham yo‘l-yo‘lakay yon-atroddan kelgan elchilarni qabul qilgan, o‘z vassallarining o‘ziga bo‘lgan sadoqatini sinab ko‘rgan va mustahkamlash choralari amalga oshirgan, hatto uzoq mamlakatlar bilan do‘stona aloqalar masalalarini ham hal etib ketavergan. O‘sha vaqt sharoitida bu tabiiy hol edi, albatta. Chunki chet el vakillari Sohibqironni Samarqandda kutib turolmas, uning shaxsan o‘zi yechadigan muammolarga esa hech kim aralasholmas edi. Masalan, Hindiston safari vaqtida Kobul yaqinidagi Durinda Amir Temur huzuriga Temur Qutlug‘ Ug‘lon, Amir Idiku, Hizrxo‘ja O‘g‘lon elchilari kelib, Shomiyning yozishicha, o‘z xo‘jalarining quyidagi mazmunda bitilgan nomalarini topshiradi: "Bizlar hammamiz Sohibqironning bandalari, xizmatkorlari va tarbiyalarini topgan kishilarmiz. Agar bundan ilgari muxolifat tirnog‘i ixlosimiz Yuzini tirnagan bo‘lsa, endi biz aql oynasida uning aybini ko‘rdik va oyog‘imizni u (ixtilof) maqomidan tortdik. Agar xalifalik panohi bo‘lmish hazrat avf qilsalar, bundan keyin bandalik ko‘chasi chetga qadam qo‘ymaymiz va itoat ostonasidan boshimizni ko‘tarmaymiz"[2]. Sohibqiron ularni avf etadi va "xisravona tuhfar bilan sarafroz" ketib, qaytishlariga ijozat beradi. Bu yerda bo‘lib o‘tgan yig‘inga yon-atrofdagi mamlakat va hukmdorlardan kelgan elchilar bilan bir qatorda uzoq Do‘g‘u Mo‘g‘ul

(Ulug'Yurt)ning chingiziy hukmdori Temur Qutlug'ning maxsus vakili, Xitoy imperatorining elchisi Tayzi O'g'lon ham o'z odamlari bilan yetib keladilar. Boshqalar qatorida Amir Temur ularni ham katta xushnudlik bilan kutib oladi. Ushbu anjumanga tashrif buyurganlar odatga muvofiq katta sovg'a-salomlar bilan kelgan edilar. Sohibqiron elchilarga o'z navbatida qimmatbaho tuhfa ulashadi. Yig'indagilarni ayniqsa Fors viloyati voliyi amirzoda Shayx Nuriddinning Amir Temurga keltirgan qimmatbaho sovg'a-salomlari qattiq hayratga soladi. "Atrof (diyorlar)dan kelgan elchilar deb yozadi. Nizomiddin Shomiy bu haqda hikoya qilar ekan, masalan, Xitoy mamlakatidan elchi bo'lib kelgan Tayzi O'g'lon va Temur Qutlug'ning elchilari ham shu majlisda hozir bo'lib, u qimmatbaho sovg'alarga taajjub ko'zi bilan tikildilar. Sohibqiron hazratlari u tuhfalardan elchilarga sovg'alar ulashdi» [3].

Xitoy elchisining Duringa yetib kelishining sabablari haqida manbalarda aniq ma'lumot uchramasada, uning bu yerga o'z-o'zidan kelmaganligini, Amir Temurning Hindistonga otlanganini eshitgan Xitoy imperatori Sohibqironning galdagi rejalaridan tashvishga tushib, zudlik bilan uning huzuriga o'z elchisi Toyzini Yuborganini taxmin etish mumkin. Yirik sharqshunos olim Zakiy Validiy To'g'onning ta'kidlashicha, xuddi shu yerda, ya'ni Durinda Amir Temur hind safaridan keyin Xitoyga Yurish uyushtirish niyatini ochiq e'lon qiladi. Uning fikricha, Sohibqironning bu masaladagi rejasi qat'iy bo'lib, shu niyatda u 1397- yilda CHig'atoy xoni Xizrxo'ja bilan yarashib, uning qizi Tug'al xonimga uylanadi va valiaxdi Muhammadsulton Mirzo hamda boshqa bir qancha amirlarga Xitoy safariga yaqindan tayyorgarlik ko'rish uchun Mo'g'uliston taraflarida, Yettisuvda qal'alar va istehkomlar qurish va u yerlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilan shug'ullanishni buyuradi.

Buyuk ipak yo'lining shuhrati ayniqsa, XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrda, ya'ni Amir Temur qudratli markazlashgan davlat barpo etish barobarida uning barcha hududlarida tinchlik va osoyishtalik o'rnatdi. Samarqand dunyo savdogarlarining yirik markaziga aylandi. Movarounnahr va Xuroson shaharlari Buyuk ipak yo'lining eng qaynoq yo'liga aylangan. Bu yerga Hindistondan juda ko'plab tijorat karvonlari kelib turardi. Xitoy bu hududlarga ipak gazlamalari, chinni kosalar, billur qadahlar, qimmatbaho toshlar yuborardi. Shimoldan noyob po'stinlar, mo'ynalar keltirilardi. Ushbu turli iqlimlarning mollari Samarqand va Osiyoning yirik shaharlariga va Yevropaga jo'natilardi. Savdogarlar birinchi yo'l bilan Genza ko'liga borardi. Ikkinchi yo'l Hirot, Kazvin, Tabriz, Trabzon orqali genuyaliklar, venesiyaliklar, pizalikalarning kemalariga tushib Yevropaga yetardi. Amir Temurning Oltin O'rda xoni To'xtamish ustidan qozongan zafarlari tufayli Buyuk ipak yo'li shimoliy tarmoqlarining janubiy bosh yo'lga qo'shib yuborilishi orqasida Movarounnahr va Xuroson shaharlarining xalqaro karvon savdosidagi nufuzi va

mavqei yanada ortgan. 1402-yilda mashhur Anqara jangida Turkiya ustidan qozonilgan ajoyib g'alabadan so'ng Amir Temur davlati bilan G'arbiy Yevropa davlatlari o'rtasida turli xil aloqalar, yaqinliklar yangi pallaga kirdiki. Bunda ayniqsa, xalqaro savdo aloqalari, shubhasiz, birinchi darajali ahamiyat kasb etdi.

O'sha davrda bu yerda bo'lgan ispan elchisi Gonzales De Klavixo Samarqand bozorlarida bug'doy va guruchning mo'lligi va arzonligi haqida aytib o'tadi. Shuningdek, bu yerning o'zida ishlab chiqariladigan ipak matolar: atlas, kimxob, har xil ip va jun to'qima mollar, mo'ynali va ipakli po'stinliklar, attorlik mollari, ziravor va dorivorlar, zarhal va lojuvardlar hamda boshqa mollarning serobligini alohida takidlaydi. Shahar bo'ylab hunarmand va savdogarlarga qulay sharoit yaratish uchun rasta va do'konlar quriladi. Ichki savdo-sotiq shu zaylda yo'lga qo'yiladi. Shuni alohida aytib o'tish joizki, Movarounnahr taraqqiyoti faqatgina o'z hududidagi rivojlanish bilan cheklanib qolmasdi, shu bois Temur o'z sarhadlarini kengaytirib borarkan, eng avvalo jahon savdosidagi eng muhim yo'l ipak yo'li nazoratini qo'lga olishni maqsad qiladi. U Oltin O'rda hududidan o'tgan shimoliy savdo yo'lini O'rta Osiyo orqali o'tgan qadimiy yo'lga yana burib yuborishga harakat qilgan [1].

Temuriylarning Xitoy bilan XIV-XV asrlardagi iqtisodiy va siyosiy aloqalari Xitoyda Min sulolasi (1368-1644) davriga to'g'ri keladi. Amir Temurning xitoy xoqoni yo'llagan maktubida "Karvonsaroylararo yo'llar ochildi, yo'llardagi qaroqchilar yo'q qilindi, uzoq yurtlarga boruvchilar o'zlarini hotirjam xis etadigan bo'ldi" [2], deb takidlab o'tilgan. Shu bilan birga Amir Temur Vizantiya, Venetsiya, Ispaniya, Fransiya, Angliya kabi mamlakatlari bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatadi. Xitoy olimlarining tadqiqotlariga ko'ra, Amir Temur Min xonligining poytaxti Pekin (Xonbaliq) shahriga 8 marta elchilar yuborib, Xitoy bilan diplomatik va savdo aloqalarni rivojlantirgan. Chunonchi, 1387 va 1389-yillari kuzda Mavlono Xofiziy, 1388- yilda Toj ad-Din (Tamuding), 1391-yilda Shoxalil (Shaxali), 1392-yilda Nig'mat ad-Din (Nimaopuding), 1394 va 1395-yilda Darvish (Dielibeyshi), 1396-yilda Alomat ad-Din (Alamadan) boshchiligida Peking Amir Temur nomidan elchilar kelgan [3].

Mazkur elchilar orqali sohibqiron Xitoy xoniga ot, tuya va boshqa narsalar yuborgan. Xitoy xoni esa bular evaziga kumush pul, ipak matolar qaytargan. 1396-yilda Amir Temur Alomat ad-Din orqali Xitoy xoniga maktub ham yo'llab, uning yuborgan nasalaridan mamnun bo'lganligini takidlagan. Amir Temur vafotidan keyin 100 yilga yaqin Turkistondan Xitoyga 107 marta, shu jumladan 1415-1440-yilari Mirzo Ulug'bek nomidan 22 marta elchilar guruxi kelgan [4]. Xitoy manbalaridan malum bo'lishicha, o'sha zamonda Xitoyning boshqa shaharlariga samarqandlik savdogarlar kelib, bozorlarda ot sotilgan. Chunonchi, 1390-yilda erta baxorda samarqandlik Sho Juraali (Shachiyer Aliyi) Lyangchjoy shaxrida 670 ta ot sotgan. Mahalliy hokim bu haqda Taystzuga xisobot berib, mazkur savdogarni

Pekinga yuborishni so‘ragan [5].Min sulolasi ham Samarqandga bir necha marta elchilar va savdogarlar yuborgan. Masalan, 1395- yilda Samarqandga Pekindan Bo An boshchiligida 1500 kishidan iborat bo‘lgan elchi va savdogarlar guruhi, 1397- yilda Cheng Deven boshchiligidagi Xitoy elchilari va savdogarlarari kelgan [6]. Amir Temur vafotidan keyin uning farzandlari taxt uchun kurashayotganda, soxibqironning qudasi bo‘lmish Mo‘g‘uliston xoni Xizrxo‘ja Buyuk ipak yo‘lining Turkiston-Xitoy qismidagi muhim nuqtalaridan bo‘lgan Kumul (Hami) shaxrini qo‘lga kiritadi. Natijada Min sulolasing Kumul uchun ko‘p yillar davomida olib borgan kurashi vaqtincha barham topadi. Ushbu voqea Buyuk ipak yo‘lida tinchlik o‘rnatishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Amir Temur avlodlari ham Buyuk ipak yo‘lini rivojlantirish maqsadida jiddiy harakatlar qilganlar. Ular Xitoy bilan tinchlik bitimlari ham tuzishgan. Masalan, 1388-1500-yillar davomida Toshkent, Samarqand, Xuroson, Sheroz, Hirot. Isfahon kabi shaxarlardan 120 dan ortiq elchi guruhlari Xitoyga borgan. Ularning ko‘pchiligi o‘rta hisobda 8-10 kishidan iborat bulgan[7].Ayrim elchilar guruhiga 200 kishi atrofida savdogarlar qo‘shilib borgan. Savdogarlar Xitoyga ot, tuya, eshak kabi chorva mollari, qimmatbaho toshlar va ulardan yasalgan buyumlar, dorivlar va har xil mahalliy hunarmandchilik maxsulotlarini olib borishgan.Xitoydan esa, asosan, ipak mato, chinni idishlar, choy, ravoch va dorivorllar olib kelingan.Manbalarda ko‘rsatilishicha, shu zamonda Min sulolasi Xitoydan olib kelinadigan mollar ko‘lamini cheklab qo‘ygan. Ayrim mahsulotlarni, jumladan metalladan yasalgan qurollarni maxsus ruxsatsiz Xitoydan olib ketish man etilgan [8].

O‘sha davr muarrixii Ibn Arabshohning yozishicha, Samarqandga chet mamalakatlardan oltin va kumush, xususan, Xurosondan madanlar; Hind va Sinddan yoqut, olmos; Xitoydan atlas, yashin toshi, mushk va boshqa mollar olib kelingan. Yevropa mamalakatlaridan Samarqandga olib kelingan mollar ichida farang gazmollari alohida ajralib turgan. Samarqanddan chet mamlakatlarga xususan, Rusiya, Tatariston, Sibirga, asosan arzon narxli ip matolar, duxoba, shoyi, qog‘oz, quruq meva, guruch paxta va kalava iplar chiqarilgan. Chet davlatlar bilan o‘zaro savdo-sotiqni kengaytirishda Temuriylarning qo‘shni mamlakatlar bilan olib borgan.

Xulosa qilib aytganda Sohibqiron Amir Temur tarixda o‘ziga xos takrorlanmas buyuk shaxs o‘tgan. U barpo etgan,barqaror tayanchga ega bo‘lgan davlatda ilm-fan, san‘at, me‘morchlik rivojlandi, chegaralar daxlsizligi ta‘minlandi, tinchlik hukm surib, savdo-sotiq gullab yashnadi. Samarqand xalqaro savdo-sotiq markaziga aylanib, mamlakatning Buxoro, Qarshi, termiz, Toshkent kabi ko‘hna va boqiy shaharlari o‘zining yangicha qiyofasiga ega bo‘ldi. Shaharlarda yangi hayot kirib kelib, aholining turmush-tarzi yaxshilandi. Barcha hudularda qurilish ishlari olib borilib, Temur davlatining buyukligini ko‘rsatib turardi. Uning hukmronligi davrida

Buyuk ipak yo'li bo'ylab karvonlar xavfsiz tarzda qo'shni mamlakatlar bilan savdo olib borib, davlatlarining iqtisodiy taraqqiyoti uchun hissa qo'shgan.

Adabiyotlar:

1. Rtveladze E., Velikiy shelkoviy put, T., 1998.
2. O'zME. Birinchi jild. Edvard Rtveladze. Toshkent, 2000.
3. Mamayusupov O.B., Bozorov Q.D. (2022). Buyuk ipak yo'li-muloqot va hamkorlik yo'li. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (1), doi: 10.24412/2181-2454-2022. Dilmurod o'g'li, B. Q. (2021). A new stage in diplomatic relations between Uzbekistan and Tajikistan. Eurasian Journal of Academic Research, 1(6),
4. Sharofiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – Toshkent: “Sharq”, 1997.
5. Mannonov B.S. O'zbek diplomatiyasi tarixidan” Tarixiy ocherklar va lavhalar, Toshkent – 2003.
6. Xo'jayev A. Buyuk ipak yo'li: munosabatlar va taqdirlar /Ablat Xo'jayev. – T.: “O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi”, Davlat ilmiy nashriyoti, 2007.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA ILM-FAN VA SAN'AT

Qurbonova M. A.

Qarshi davlat universiteti doktoranti.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta'kidlab o'tganalaridek “O'n beshinchi asrda Sohiqiron Amir Temur asoslagan va uning munosib avlodlari davom ettirgan muhtasham saltanat yurtimizda ikkinchi Uyg'onish, ya'ni ikkinchi Renessans davrini boshlab berdi” [1].

Ikkinchi Renessans Temuriylar davri bilan bog'liq bo'lib Amir Temur taxtga kelishi bilan boshlanadi. Ikkinchi Renessans birinchi Renessansga nisbatan keng ko'lamli bo'lib, buni biz Amir Temurning olib borgan tadbir va siyosatlaridan tushinishimiz mumkin. Aynan shu davrda Yevropada ham Renessans (uyg'onish) davri paydo bo'lib, shakllanayotgan edi. Amir Temurning taxtga kelishi ham ancha qiyinchilik va sinovlar bilan amalga oshdi, shu sababi u kishining olib borgan siyosat va tadbirlar butun dunyoni larzaga va hayratga solidi. Temuriylar imperiyasi Amir Temur tomonidan 1370-yilda Xulagular davlati vorislari bo'lgan bir necha kichik davlatlar bosib olingandan so'ng tashkil etilgan. Temuriylar shaharlarni zabt etgandan so'ng, odatda mahalliy hunarmandlarning hayotini asrab qolib, ularni temuriylar poytaxti Samarqandga yuborganlar. XV asr boshlarida Temuriylar Forsni bosib olganlaridan so'ng, fors badiiy xususiyatlari mo'g'ul san'ati bilan uzviy bog'landi. Keyinchalik Temur tomonidan shariat muassasalariga asos solinganligi

Samarqandni Islom san'atining markazlaridan biriga aylantirdi. XV asr o'rtalarida temuriylar madaniy hayotining markazi sifatida Hirotda boshlandi. Samarqandda bo'lgani kabi, hunarmand va ziyolilar tez orada Hirotni san'at va madaniyat markaziga aylantira olishdi. Tez orada temuriylarning aksariyati fors madaniyatini o'z madaniyati sifatida qabul qildilar [2]. O'sha yillari ko'hna va hamisha navqiron Samarqand deyarli yer yuzining bosh kentiga aylangandi.

Amir Temur islom dinini keng tarqalishida ham katta hissa qo'shgan shaxslar orasida sakkizinchi hisoblanadi. Amir Temur: "Dilimning mashriqidan ko'tarilgan birinchi tuzimim har yerda va har qachon islom diniga va Muhammad (s.a.v) ning shariatlariga rivoj berish bo'ldi" deb aytib o'tganlar. Amir Temur katta hududlarni birlashtira olgan buyuk sarkarda va shohlardan biri bo'lib (tarixchilar Amir Temur imperiyasi o'sha paytda 27 ta davlatni birlashtirganini qayt etadi. Bugungi kunda esa bu hudud 40ga yaqin davlatga to'g'ri keladi).

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Amir Temur va Temuriylar davrida iqtisodiyot, ilm-fan, san'at-madaniyat gullab-yashnaganligini bugungi kunda ulardan qolgan tarixiy yodgorliklar va yozilgan asarlaridan bilishimi mumkin, shuningdek tarix ham buni tasdiqlaydi va bu davr insoniyat tamaddunidagi ikkinchi Renessans deb baholangani bejiz emas. O'sha davrda Temuriylar me'morchiligi Saljuqiylar me'morchiligining o'ziga xos jihatlaridan foydalangan. Murakkab chiziqli va geometrik naqshlarni tashkil etuvchi firuza va ko'k plitalar binolarning fasadlarini bezatgan. Ba'zan ichki qismi xuddi shunday bezatilgan bo'lib, rasmlari va nihoyatda yengilligi effektini yanada boyitgan [3]. Temuriylar me'morchiligi O'rta Osiyoda islom san'atining eng yuqori cho'qqisi bo'ldi.

Amir Temur va uning vorislari tomonidan Samarqand va Hirotda barpo etilgan ajoyib va ulug'vor binolar Hindistonda Xulagular san'at maktabining ta'sirini yoyishga yordam berdi va shu bilan taniqli mo'g'ul me'morchilik maktabini vujudga keltirdi. Temuriylar me'morchiligi hozirgi Qozog'istondagi Ahmad Yasaviy maqbarasidan boshlanib, Amir Temurning Samarqanddagi Guri Amir maqbarasi bilan yakunlanadi. Go'ri Amir maqbarasi XIV asrdagi maqbarasi "firuza fors plitalari" bilan qoplangan [4]. Qadimiy Samarqand shahri markaziga yaqin joyda "fors uslubidagi madrasa" (diniy maktab) va Ulug'bek tomonidan yaratilgan "fors uslubidagi masjid" ni ko'rish mumkin. Temuriy shahzodalar maqbarasi, savdo markazi va moviy plitali gumbazlari eng nozik va nafis namunalar sifatida taniqli [5].

Eksenel simmetriya barcha temuriylarning asosiy inshootlariga, xususan, Samarqanddagi Shohizinda, Hirotdagi Musalla majmuasi va Mashhaddagi Gavhar Shod masjidiga xos xususiyatdir. Turli shakldagi ikki qavatli gumbazlar ko'payib, tashqi tomonlari ajoyib ranglar bilan mujassamlangan. Amir Temurning

mintaqadagi hukmronligi uning poytaxti va fors me'morchiligining Hindiston yarim oroliga ta'sirini kuchaytirdi [6].

Me'morchilikda yetti yuz yildan buyon yetib bo'lmaydigan yutuqlar qo'lga kiritilgan. Masalan, shu davrda foydalanilgan bo'yoqlar tarkibida nimalar borligi shu kungacha aniqlanmagan. Bu kabi yutuqlarni tahlil qilgan Turkiya Prezidenti Mustafa Kamol Otaturk hayratda qolib shunday dedi: "Men Amir Temur zamonida bo'lsaydim, uning qilgan ishlarini bajara olmasdim. U mening zamonimda kelsaydi, qilgan ishlarimdan-da juda ko'p buyuk ishlarni ado etgan bo'lardi". Ispan elchisi Rui Gonsales de Klavixo ham o'z kundaliklarida Amir Temurning qurdirgan binolari, sug'orish inshootlari, bog'lari haqida va davlat boshqaruvi haqida yozib o'tadi". Amir etdimki, deb yozadi Amir Temur" Tuzuklarda katta-kichik har bir shahar, har bir qishloqda masjid, madrasa va xonaqohlar bino qilsunlar, faqiru miskinlarga langarxona(musofirxona) solsunlar, kasallar uchun shifoxona qurdirsunlar va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlansinlar. Har bir shaharda dorul-amorat(hukmdor saroyi) va dor ul-adolat(adolat saroyi) qursunlar". Bundan ko'rinib turibdiki Amir Temur buyuk shaxs va adolatli hukmdor bo'lgan bo'ysundirgan yerlarda ham bunyodkorlik ishlarini olib borgan. Bu haqida Yevropa olimlaridan biri V.V. Bartold shunday dedi, "Amir Temur jonboz bunyodkor edi, u ajoyib bog'-rog'li muhtasham inshootlari barpo etdi, Shahar va qishloqlarni tikladi. Sug'orish tizimlari barpo qilindi va ta'mirlandi, rasmiy tarix ta'biriga ko'ra, u ekin ekishga yaroqli bir qarich yerni ham bekor qo'ymasdi" [7].

Amir Temur, uning avlodlari Mirzo Ulug'bek, Boysung'ur Mirzo, Husayn Boyqaro, Bobur Mirzo kabi shoh va shahzodalar, temuriy malikalar Temuriylar ma'naviyati poydevorini o'zlarining ilm-ma'rifatga bo'lgan hurmati tufayli mustahkamlab bordilar va bu yo'lda o'z hisoblaridan ko'plab qurilishlar va tashkiliy, moliyaviy ishlarni amalga oshirdilar. Avliyolar avliyosi, shoirlarning sultoni Alisher Navoiy ijodiga ham o'sha davrning ilmiy-ijodiy muhitining ta'siri bo'lganligini anglab yetish mumkin.

Bundan tashqari, Ulug'bek Mirzoning xuddi Amir Temur kabi olib borgan ishlari ham bunga qo'shimcha bo'lgan edi. Ulug'bek Mirzo davrida bunyod etilgan madrasalar va kutubxonalar ham Yevropa elchilarini hayratga qoldirgan. Hozirgi kungacha Ulug'bek Mirzoning bunyod ettirgan Rasadxonasi ham dunyo olimlarini Ulug'bek Mirzoning qilgan ishlari haqqidan ham aql bovar qilmas darajada ekanligini tan olishiga majbur qiladi va u kishining shohdan ko'ra olim sifatida ko'proq tan olishadi. Sulton Ulug'bek hukmronlik davri imperiyaning ilmiy cho'qqisi sifatida tavsiflanadi. Uning hukmronligi davrida al-Koshiy har bir daraja uchun o'ta aniqlikdagi va har bir daqiqa uchun farqlarni o'z ichiga olgan to'rtta eng kichik raqamlar (sakkizta kasr hajmiga teng) uchun sinuslar jadvalini ishlab chiqdi. Shuningdek, u osmon sferasidagi koordinatlar tizimlari orasidagi o'zgarishga oid,

masalan, ekliptik koordinatalar tizimidan ekvatorial koordinatalar tizimiga o'tish kabi jadvallarni ishlab chiqardi. Yer, Oy, Quyosh va Yulduzlar kabi samoviy jismlarning masofalari va o'lchamlarini aniqlashda avvalgilar duch kelgan qiyinchiliklarni hal qilishni Sullam al-Sama muallifligida ishlab chiqilgan [8]. Ulug'bek Mirzoning 1018 ta yulduzni qo'zg'almas o'rnini aniqlaganligi va rasadxona hozirgi vaqt bilan bir soatu ikki sekund adashganligi ham hayratga loyiqdir .Bu haqida Ulug'bek Mirzoning "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari 1018 ta qo'zg'almas yulduzlar haqida asosiy ma'lumot beradi.

Amir Temur va uning avlodlari davrida vujudga kelgan ikkinchi Renessans dunyo olimlarini hayratga solganligi bilan ham mashhurdir. Huddiki birinchi Renessans kabi ikkinchi Renessans ham butun yer yuzini to'ldirgan desak xato bo'lmaydi. Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'kidlaganlaridek: "Sohibqiron Amir Temurning shaxsi uning avlodlari bo'lmish faqat bizning emas, balki mintaqamizdagi barcha xalqlarning, butun ma'rifiy insoniyatning boyligidir" [9]. Demak, bu Renessans faqat bizda emas butun dunyoda katta o'zgarishlar bo'lishiga sabab bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaati.
2. B.F. Manz; W.M. Thackston; D.J. Roxburgh; L. Golombek; L. Komaroff; R.E. Darley-Doran (2007). "Timurids". Encyclopedia of Islam, online edition. "During the Timurid period, three languages, Persian, Turkish, and Arabic were in use. The major language of the period was Persian, the native language of the Tajik (Persian) component of society and the language of learning acquired by all literate and/or urban Turks. Persian served as the language of administration, history, belles lettres, and poetry".
3. Encyclopædia Britannica, "Timurid Dynasty", Online Academic Edition, 2007. „Turkic dynasty descended from the conqueror Timur (Tamerlane), renowned for its brilliant revival of artistic and intellectual life in Iran and Central Asia. ... Trading and artistic communities were brought into the capital city of Herat, where a library was founded, and the capital became the centre of a renewed and artistically brilliant Persian culture".
4. John Julius Norwich, Great Architecture of the World, Da Capo Press, 2001. p.
5. Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In, Da Capo Press, 2007. p. 237
6. Banister Fletcher, Dan Cruickshank, Sir Banister Fletcher's a History of Architecture, Architectural Press, 1996. pg 606

7. “AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA ILM-FAN” Bakoyeva Mohinur Tohirovna 2022 maqola

8. Emilie Savage-Smith (November 2008), “Islamic Influence on Copernicus” (PDF), *Journal for the History of Astronomy*, 39 (4): 538–541 [541], Bibcode:2008JHA...39.538S, doi:10.1177/002182860803900414, qaraldi: 25–mart 2010–yil

9. Sohibqiron Amir Temur buyuk merosi va Islom Karimovning ijtimoiy-siyosiy faoliyati: tajriba va saboqlar. Abror Qilichev, 2021 yil 6 aprel

TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING ILM-FAN RIVOJIDAGI O‘RNI

Safarova O‘.A.

magistrant, Termiz davlat pedagogika instituti

“O‘n beshinchi asrda Sohiqiron Amir Temur asoslagan va uning munosib avlodlari davom ettirgan muhtasham saltanat yurtimizda ikkinchi Uyg‘onish, ya’ni ikkinchi Rennessans davrini boshlab berdi”. Shavkat Mirziyoyev. “Biz Yangi O‘zbekistonni barpo etish va Uchinchi Rennessans poydevorini yaratishda ziyolilarimizga katta ishonch bilan qaraymiz” .Bu fikrlar Prezident Shavkat Mirziyoevning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobidan iqtibos olindi.

Taniqli adabiyotshunos Burobiya Rajabovaning 2022-yili “Fan” nashriyotida chop etilgan “Temuriylar Rennessansi va “Boburnoma” monografiyasi qo‘limga yetib kelganida, dastavval, Yurtboshimizning ana shu e’tirofi o‘yimdan kechdi. Davlatimiz rahbari doimo ziyoli, olim, ijodkor insonlar bilan suhbatlashishga intilishlari va bunday muloqotlarni yuksak qadrlashlariga ko‘p bor guvoh bo‘lganman. Chunki, Prezidentimizning ishonchu inonchlariga ko‘ra, “olimlik – Alloh nuri tajassum etgan ulug‘ bir martaba. Bu martabadan jamiyatning butun vujudiga ziyo taraladi”. Shu ma’noda, B.Rajabova mazkur yangi kitobi misolida, bir tomondan, Prezidentimizning yuksak ishonchini oqlagan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, davlatimiz va jamiyatimizning Yangi O‘zbekistonni barpo etish va Uchinchi Rennessans poydevorini yaratishdek ezgu sa’y-harakatlariga o‘zining muxtasar ilmiy-amaliy hissasini qo‘shdi. Kitobning nashr vaqti aynan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” tasdiqlangan davrga to‘g‘ri kelgani ham muallifning niyati xolisligi, ezgu amallari ijobatga qaratilganidan dalolatdir.

Renessans so‘zi “fransuzcha” uyg‘onish, qayta tug‘ilish degan ma’noni anglatadi. Rennessans atamasi dastlab Italiyada madaniy-ma’naviy yuksalishga nisbatan qo‘llanilgan. Birinchi Rennessans IX-XII asrlarni

o‘z ichiga qamrab oladi. Bu davr dunyo ilmida “Musulmon Renessansi”(A.Mets), “Sharq uyg‘onishi”(N.Konrat) nomi bilan atalib kelinmoqda.IX-XII asrlarda Sharqda ilm-fan va din rivojlangan edi. Ilm-fan va dinning rivojlanishiga Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino,Abu Rayhon Beruniy, Al-Buxoriy, At-Termiziy va boshqa buyuk allomalarimiz o‘z hissalarini qo‘shgan. Bu kabi buyuk allomalarimizni yozgan asarlardan butun dunyoda asrlar davomida balki hozirgi kunda ham foydalanilmoqda. Ko‘p o‘tmasdan ikkinchi Renessans ham boshlandi.

Ikkinchi Renessans Temuriylar davri bilan bog‘liq bo‘lib Amir Temur taxtga kelishi bilan boshlanadi. Ikkinchi Renessans birinchi Renessansga nisbatan keng qamrovga ega. Buni biz Amir Temurning olib borgan tadbirlari, siyosatlaridan bilishimiz mumkin. Aynan shu davrda Yevropada ham Renessans(uyg‘onish) davri shakllanayotgan edi. Amir Temurning taxtga kelishi ham ancha mashaqqat va sinovlar bilan amalga oshdi, shuning uchun ham u olib borgan siyosat va tadbirlar butun dunyoni titratdi. Amir Temurning har bir chaqirgan kengashida dunyoviy masalalar hal qilingan. Amir Temur jang qilishdan oldin kengash chaqirgan, kengashda hal qilinadigan masala Payg‘ambarimiz hadislarini, otasi va ustozlarining maslahatlari bilan ko‘rib chiqilgan. Uning pirlaridan biri Shayx Zayniddin Abu Bakr Toybodiy Amir Temurga “Kuch- adolatda” so‘zlari o‘yib yozilgan tillo uzuk, ikkinchi piri hisoblangan Mir Sayyid Baraka esa birinchi uchrashuvdayoq saltanat timsoli bo‘lgan nog‘ora va bayroq tuhfa qilgan edilar.

O‘zining ruhiy madadi, ko‘magi bilan Sohibqironga kamarbasta bo‘lib kelgan Mir Sayid Baraka to so‘nggi nafasgacha Amir Temur bilan birga umrguzaronlik qilgan. Amir Temur jahonning to‘rtta mashhur sarkardalaridan biri, ulug‘ lashkarboshi xudo bergan salohiyatini to‘la-to‘kis namoyon eta olgan, tengi yo‘q buyuk armiya qo‘mondoni edi.Bir qancha janglarda g‘alaba qozonib Movarounnahr hukmdori bo‘ldi va Temuriylar davlatiga asos soldi. Amir Temur hujumlari natijasida ko‘plab hududlarni egalladi va islom dinini ham yoydi. Islom dinini keng yoyishda katta hissa qo‘shganlar orasida sakkizinchisi Amir Temur hisoblanadi. Amir Temur: “Dilimning mashriqidan ko‘tarilgan birinchi tuzigim har yerda va har qachon islom diniga va Muhammad (s.a.v)ning shariatlariga rivoj berish bo‘ldi”-deb aytib o‘tgan. Amir Temur bir tug‘ ostida katta hududni birlashtira oldiki (tarixchilar Amir Temur imperiyasi o‘sha paytda 27 ta davlatni birlashtirganini qayt etadi. Bugungi kunda esa bu hudud 40ga yaqin davlatga to‘g‘ri keladi),o‘sha yillari ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand deyarli yer yuzining bosh kentiga aylandi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 1-oktabr Ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan yo‘llagan tabriklarida "Biz keng ko‘lamli demokratik o‘zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o‘zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-

mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak", deb ta'kidladilar. Shu yo'sinda O'rta Osiyoda va butun Sharq olamida sodir bo'lgan birinchi va ikkinchi Renessans mohiyatini va shart-sharoitlarini chuqur anglab yetishimiz zarur.

Ikkinchi Renessans mohiyatini va shaii-shaiomaimi cnuqui anglab yetishimiz zarur. Eng avvalo, Amir Temur bobomizning o'zbek davlatchiligi tarixida tutgan beqiyos o'rinlari bilan birga, XIV-XV asrda ikkinchi Renessans uchun shart-sharoit yaratib berganligini ta'kidlash joizdir. Temuriylar davlati nafaqat hozirgi O'zbekiston, balki butun Yevroosiyo hududlarini o'z ichiga olgan ulkan va qudratli davlatni tuzishga va eng asosiysi, bu yerda yashagan 72 millatni birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Mo'g'ullar iskanjasidan xalos etish barobarida parchalanib ketgan Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlarini birlashtirib, jahon silsilasida ulkan qudratli mamlakatni barpo etishdek buyuk tarixiy, missiyani bajardi. Shuni ta'kidlash kerakki, aynan Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kelishi va Markaziy Osiyoda yashaydigan xalqlarni birlashtirishi Yevroosiyo mintaqasida turli ilmiy va madaniy maktablarning qo'shilishiga va turli kashfiyot va uslublarning yuzaga kelishiga zamin yaratdi.

O'rta Osiyoda sharq ilmiy tafakkuri umumlashib, uyg'unlashib, bir-birining eng ilg'or taraflarini olib, yangi taraqqiyot cho'qqisiga ko'tarildi, Amir Temur va temuriylar davri o'ziga xos ilmiy va falsafiy tafakkuri paydo bo'ldi, ilm-fan uyg'unlashuvi kuchaydi, bir so'z bilan aytganda, baynalminal ko'prik o'rnatildi. 27 davlatni o'z ichiga birlashtirgan Ovrupa va Osiyo hududida tashkil topgan ulkan saltanatda tinchlik-xotirjamlikning o'rnatilishi, tashqi xavf-xatarlarning bartaraf etilishi, mamlakatdagi keng obodonchilik ishlarining yo'lga qo'yilishi, ilm-fan va ma'naviyatga e'tibor davlat va jamiyat hayotida muhim burilishlarni boshlab bergan. Amir Temurning homiyligi va rahbarligi ostida o'sha davrning mashhur va bilimi o'tkir olimu ulamolari, usta quruvchilar, din peshvolari, tabiblar va boshqa o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar Samarqandga taklif etildi.

Samarqandda o'sha davr dunyosining eng yirik kutubxonolari va madrasalari bunyod etildi. Temuriylar saltanatining olimlari bu yerda ilmiy izlanishlar bilan qizg'in shug'ullana boshlaganlar. Amir Temur va Temuriylar davlatining markazi bo'lgan Samarqand Sharqning intellektual va madaniyat markaziga aylandi. Amir Temur o'z zamonasining yetuk bilimdoni bo'lishi bilan bir qatorda bir necha tilni bilganligi qayd etiladi. Sohibqiron o'z davrining mashhur olimlari bilan majlislarda o'tkazilgan bahs va munozaralarda ham donoligi va o'tkir bilimi bilan majlis ahlida bo'lgan olimu-fuzalolarni dovdiratib qo'ygan.

Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyasining qadimiy markazlaridan bo'lib, Turon o'lkasida qadimgi davrdan boshlab boshlang'ich maktablar va kattalarga ta'lim beruvchi o'quv dargohlari shakllana boshlagani ma'lum. Ilk islom uyg'onish davri

deya e'tirof etiladigan IX-XII asrlarda Movarounnahr islom dunyosining madaniy markazlaridan biriga aylandi. Bu davrda yashab o'tgan buyuk ajdodlarimiz qoldirgan ilmiy meros islom davri madaniyati andozalarini belgilab, umuminsoniyat sivilizatsiyasi rivojiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Buyuk ajdodlarimiz dastlabki ta'limni islom dunyosining madaniy va ilmiy markazlari sifatida tanilgan Movarounnahr va Xorazmning yirik shaharlarida olishgani ham bu davrda ta'lim tizimi yutuqlarining yaqqol dalilidir. Ilk islom davridayoq Movarounnahrda boshlang'ich maktablar, madrasalar barpo etila boshlagan. Butun islom davrida bo'lganidek, bu davrda ham mamlakatda ilm fan rivojida madrasa ta'limi asosiy o'rin tutib, saltanatning madaniy markazlar bo'lgan yirik shaharlarda oliy ta'lim o'choqlari bo'lgan madrasalar ko'plab bunyod etilgan.

Ta'limga e'tibor, ilm fanga homiylik Amir Temur va temuriylar davrida davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan edi. Sohibqironning saltanat ma'murlari oldiga *“Katta kichik har bir shahar, har bir qishloqda masjid, madrasa va xonaqohlar bino qilsinlar”*; *“Mudarrislar va shayxlarga kundalik maoshlarini belgilasinlar”*; *“Sayidlar, ulamo, mashoyix, fuzalo, ulug'larni aziz tutsinlar”*, degan vazifani qo'yganligi *“Temur tuzuklari”*da ham aks etgan. Sohibqironning bu topshirig'i tabiiyki butun saltanat doirasida ijro etilgan. *“Musulmonlarga diniy masalalardan ta'lim berib, shariat aqidalari va islom dini ilmlaridan tafsir, hadis, fiqhdan dars bersinlar deb, har bir shaharga olimlar va mudarrislar tayin qildim”*; *“Sayidlar, ulamo, mashoyix, oqilu donolar, muhaddislar, tarixchilarni sara, e'tiborli odamlar hisoblab, izzatu hurmatlarini o'rniga qo'ydim”*, deya ta'kidlaydi Sohibqiron o'z tuzuklarida.

Dunyo tarixidan ma'lumki ilm fan taraqqiyoti katta sarmoya va davlat homiyligini talab etadi. Buni ma'rifatli hukmdor Amir Temur teran anglagani bois ulkan saltanatning barcha hududlarida ahli ilm, ahli ijodga homiylikni davlat siyosati darajasiga chiqardi. Zamonaviy terminlar bilan aytganda, ilm fanning turli sohalariga, taniqli olimu ulamolarga *“davlat grantlari”* ajratilib, ularning ilmiy faoliyati davlat g'aznasidan moliyalashtirildi. Bu siyosat natijasida Islom dunyosining intellektual salohiyati Turon poytaxti Samarqandga va boshqa shaharlarga oqib kela boshladi. Olimlar jamiyatning nufuzli ijtimoiy qatlamiga aylandi. Ularning yashashi va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun barcha shart sharoitlar yaratildi. Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bu uchun ulug' ajdodlarimiz tomonidan qoldirgan ma'naviy va madaniy me'rosni o'rganish va uni kelajak avlod uchun saqlab qoldirish zarur.

Jahon ma'naviyati va ma'rifati sahnida o'z o'rinlariga ega bo'lgan komil ajdodlarimizni va ular qoldirgan boy ma'naviy-ma'rifiy merosni teran anglash, o'rganish va ulug'lash imkoniyati yuzaga keldi. Ota-bobolarimiz, xususan, buyuk

davlat arbobi, ma'rifat homiysi, yuksak ma'naviyat egasi Amir Temur va uning avlodlari qoldirgan merosi bugungi kunda xalqimiz uchun ruhiy-ma'naviy poklanish va milliy o'zlikni anglashning tuganmas chashmasidir. Zero, bugungi murakkab sharoitda yurtimizda boshlangan keng qamrovli islohotlar, yangi O'zbekistonni barpo etish sari tashlayotgan dadil qadamlarimizning bardavom bo'lishini ta'minlash eng asosiy vazifamiz bo'lishi shart.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2022. – B.39.
2. Rajabova B. Temuriylar Renessansi va “Boburnoma”. – T.: “Fan”, 2022. – 228 b.
3. Burobiya Rajabova. Temuriylar Renessansi va “Boburnoma”. – T.: “Fan”, 2022. – B.5.
4. Amir Temur Ko'ragon. Temur tuzuklari / Amir Temur Ko'ragon. – T.: “IJOD-PRESS” nashriyoti, 2019.
5. Amir Temur solnomasi /Muxammad Ali; ma'sul muharrir A. Umarov; Xalqaro Amir Temur jamg'armasi. — Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2008.
6. “Yangi O'zbekiston”. – T., 2021 yil

SAMARQAND ZIYORATGOHLARIDA GO'RI AMIR MAQBARASINING TUTGAN O'RNI

Do'smaxmatov J.B.

magistr,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Mustaqallik yillaridan e'tiboran muqaddas qadamjolarimizga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratila boshlandi. Buyuk ajdodlarimiz qo'nim topgan maskanlarni qayta tiklash, obodonlashtirish, ta'mirlashga, jiddiy e'tibor berilayotganligi tufayli ziyoratgoh maskanlar 1.5 mlrd. musulmon dunyosini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Bu xususan ayniqsa Samarqand shahri alohida e'tiborga molikdir. Bugungi kunda Samarqand viloyatining turizm salohiyatida eng asosiy tarmoqlardan hisoblangan ziyorat turizmi ayniqsa shaharda tobora taraqqiy etmoqda. Bunda shaharda joylashgan ko'plab tarixiy-me'moriy yodgorliklarning ahamiyatli ekanligi, maftunkorligi, jozibadorligi, muqaddasligi tufayli dunyo sayyohlari e'tiborini jalb qilayotgani alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan Samarqand viloyatida joylashgan Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad maqbarasi, Imom Burxoniddin

Marg'inoniy maqbarasi, Xo'ja Abu Darun maqbarasi, Xazrati Xizr masjidi, Nuriddin Basir maqbarasi, Burxoniddin Sagarjiy (Ruhobod) maqbarasi, Cho'ponning otasi maqbarasi, Xo'ja Ahror qabri, Doniyor payg'ambar (Muqaddas Daniil) maqbarasi va boshqa bir qator qadamjolarining ahamiyati beqiyosdir. Ushbu ziyoratgohlar ichida nomini alohida keltirib o'tishimiz kerak bo'lgan Go'ri Amir maqbarasi ham o'rin olgan. Go'ri Amir maqbarasi Samarqand shahrining janubiy qismida joylashgan. Bu tarixiy yodgorlik shahar markazidan biroz ajratilgan holda, Registon maydoni va boshqa diqqatga sazovor joylar bilan yaqin masofada joylashgan. Maqbara ziyoratchilarning muhim tashrif buyuradigan joylaridan biridir. Go'ri Amir maqbarasi Samarqandning tarixiy diqqatga sazovor joylari qatoriga kiradi va O'zbekistonning eng muhim turizm ob'ektlaridan biri hisoblanadi.

Go'ri Amir Islom dunyosida me'morchilikning yuqori san'atini namoyish etuvchi me'moriy yodgorlikdir. Maqbara, an'anaviy O'zbek va Islom me'morchiligining elementlarini namoyish etib, noyob ustunlar, qubbalar va mozaika bilan bezatilgan. Go'ri Amir maqbarasi butun dunyoga mashhur va O'rta Osiyo me'morchiligining noyob va antiqa inshootlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Maqbara qurilishi 1403-yilda Amir Temurning suyuqli nabirasi Muhammad Sultonning vafot etishi munosabati bilan boshlangan, Mirzo Ulug'bek davriga kelib tugallangan hamda Amir Temur va temuriylar xilxonasiga aylantirilgan. Maqbara o'rta asr Samarqandining janubiy-sharqiy qismida, Temurning taxt vorisi Muhammad Sulton XIV asrning oxirida bino qildirgan ansambl qoshida tiklangan. Muhammad Sulton 1403-yilda Kichik Osiyo sohillariga qilgan uzoq safaridan qaytib kelayotganda to'satdan hastalanib vafot etadi. Shahzodaning jasadi Samarqandga keltirilib, ansamblning janub tomonidagi ayvoni orqasidagi dahmaga dafn qilinadi. Amir Temur shahzodaga bag'ishlab maqbara qurish haqida farmon beradi. Shundan keyin dahma ustiga sakkizyoqli bino quriladi. Sharq tarixchisi Sharafiddin Ali Yazdiy bu bino "Osmon kabi baland gumbaz, devorlarining pastki qismi zarhal va lojuvard bilan bezatilgan marmar toshdan qilingan", deb ta'riflaydi. Lekin bu ishlarni Amir Temur hayotlik davrida oxiriga yetkaza olmagan. U 1405-yilning fevralida qattiq betob bo'lib vafot etdi va Muhammad Sulton jasadi yoniga dafn qilindi. Amir Temur vafotidan keyin taxt uchun o'zaro kurashlar boshlanib ketishi maqbarani qurib tamomlashga halaqit beradi. Mamlakat 1409-yildagina tinchlikka erishadi Amir Temurning o'g'li Shohruh Mirzo Hirotni poytaxt qiladi. Mirzo Ulug'bekni esa Samarqand hokimi qilib tayinlaydi. Amir Temurdan Mirzo Ulug'bekka juda ko'p boyliklar meros bo'lib qoladi. Olimlar, hunarmandlar va rassomlar uning ixtiyoriga o'tadi. U mamlakatda madaniyat va qurilish ishlarini rivojlantirishni boshlab yuboradi. Mirzo Ulug'bek buyuk bobosiga hurmat yuzasidan sakkizyoqli maqbarani temuriylar avlodi dafn qilinadigan maqbaraga

aylantiradi. Maqbara bitgach, Amir Temurning piri bo‘lmish Mirsayid Barakaning jasadi shu maqbaraga ko‘chiriladi. Amir Temurning o‘zi ustozining oyoq tomoniga dafn etiladi. Ba‘zi rivoyatlarga qaraganda, Amir Temurning o‘zi shunday vasiyat qilgan ekan. Binonig ichi yangidan bezatiladi, maqbara sahniga dahmalar qo‘yilib, atrofi nafis marmar toshdan panjara qilib olinadi. Maqbaraga 1424-yilda uning sharq tomoniga taqab qurilgan ko‘p gumbazli ansambl orqali kiriladi. Maqbarada Amir Temurning o‘g‘illari – Mironshoh, Umarshayx va Shohruh Mirzolar ham dafn qilingan. Keyinchalik bu yerga Temurning nabiralari va evaralarining qabr toshlari qat’iy tartibda joylashtirilgan. Temur sag‘anasiga qo‘yilgan ko‘k nefrit qabrtoshini Ulug‘bek Mo‘g‘ulistonga qilgan yurishi vaqtida olib kelgan. Toshdagi lavhada Temurni ulug‘laydigan so‘zlar, uning shajarasi va marsiyalar o‘ymakori yozuvlarda bitilgan. Hamma sag‘analar Ulug‘bek tomonidan yaxlit o‘yma marmar panjara bilan o‘ralgan. Ziyoratxonaning sharqiy qismidagi ravoqdan zinapoya orqali ostki qavatidagi go‘rxonaga tushiladi. Ta’kidlash joizki maqbaraning g‘arb va janub tomoniga yondosh qilib qurila boshlangan, lekin qurilishi chala qolgan ulkan imoratlar qurilish Mirzo Ulug‘bek hukmronligining so‘nggi yillariga to‘g‘ri kelsa kerak.

1449-yilda siyosiy inqiroz natijasida Mirzo Ulug‘bek xoinlarcha o‘ldiriladi. Buyuk astronom olimning jasadi Go‘ri Amir maqbarasiga dafn qilinadi. Bahaybat gumbazli slindr shaklidagi aylanalarini ko‘tarib turgan sakkizyoqli prizma bino me’moriy kompozitsiyaning asosini tashkil etadi. Maqbara devorlariga zangori, havo rang va oq sirli koshinlar qoplangan, bu koshinlar geometrik shaklda terilib, arabcha xit bitib, ustalik bilan ishlangan. Me’mor bir-biriga o‘xshagan shakllardan foydalanib, binolarning katta o‘lchamlarini mohirlik bilan bezagan.

Maqbara hashamatli sakkiz qirrali asos ustiga qurilgan bo‘lib, tashqi bezagi devorning marmarli izarasi tepasiga koshinlardan qiyalatib girih berilgan va ular orasida kufiy xatida Allohga aytilgan hamdu sanoni anglatuvchi "subhanollohu bihamdih va subhonollohul a‘zim va bihamdih" degan duo yozilgan. Gardish aylanasi bo‘ylab ikki metr enlikda yozuv bo‘lib, unda Qur’oni Karimning "Mulk" surasi boshidan oxirigacha ustma-ust yozish uslubida bitilgan. Xonalarning ichki devorlari ham yirik hoshiyalarga ajratilib, mayda bezak naqshli yozuvlar bilan "Muhammad s.a.v. Alloh, Ali" so‘zlari bitilgan. Maqbaraga kiradigan uchta eshik hamda bitta mehrob bo‘lib, bularning tepa va yon taraflarida gir aylantirib hadislardan juda nodir va sahihlari saralab yozilgandir. Maqbara uzoqdan kumushsimon-havo rangga o‘xshab ketadi. Faqat gumbaz biroz ko‘kish bo‘lib, jilolanib ajralib turadi. Binoga yaqinlashgan sari gumbazning sakkizyoqli qismida havo rang geometrik shakllar va gumbazni ushlab turadigan aylanmasi havo rangli yirik harflar bilan bir tartibda bitilgan yozuvlar aniq ko‘rina boshlaydi. So‘ngra girihning shaklini to‘ldirib boradigan ko‘k rangdagi satrlar va harflar orasida bir-

biriga chirmashgan bezaklar ko‘zga tashlanadi. Bino tomon yanada yaqinroq borilsa, uning arxitekturasi qanchalik ustalik bilan ishlanganligi kishini hayratda qoldiradi. Darchalar tepasiga o‘rnatilgan ajoyib koshinlar, maqbara poydevor qismi marmarida ishlangan nafis naqshlar diqqatni jalb etadi va go‘yo bundan nafisroq bezak yaratib bo‘lmaydigandek ko‘rinadi. Ammo izora sharafasining miniat yurali ravoqchalarida zarhal bilan ishlangan shunday nafis bezaklar borki, ularni faqat juda mohirlik bilan ishlab, nodir asarlar qoldirganlar. Maqbaraning tashqi tomonini bunyod qilganda gumbazga katta ahamiyat berilgan. Gumbaz ostki qismining aylanasi 15 metr, balandligi 12,5 metr bo‘lsada, og‘irligi sezilmaydi. Ma‘lumki, Amir Temur tug‘ilgan shahar - Shahrisabzda o‘ziga atab hashamatli bino qurdirgan va marmartoshdan sag‘ana yasatgan. Amir Temur to‘satdan vafot etgandan keyin shunday siyosiy vaziyat vujudga keldiki, uning jasadi Samarqanddagi nabirasi uchun solingan maqbaraga dafn etildi. Shuning uchun Shahrisabzda toshdan tayyorlangan daxma ustiga buyuk Amir Temurning nomi yozilgan plita o‘rnatilmagan. Mirzo Ulug‘bek bobosiga taqlid qilib, Go‘ri Amir maqbarasi yonida zodagonlarni dafn etish uchun katta qurilish ishlarini boshlab yuborgan, deyishga asos bor. Maqbaradagi daxma chiroyliligi jihatidan Shahrisabzda Temur qurdirgan daxmadan qolishmaydi. Biroq, Mirzo Ulug‘bek vahshiyona o‘ldirilishi bilan majmuadagi ishlar to‘xtab, maqbara huvillab qoldi. Mirzo Ulug‘bekning jasadi Go‘ri Amirda bobosi yoniga qo‘yildi. Ulug‘bek davrida maqbaraga kirish uchun qurilgan eshikning yoni va tepalari nafis bezatilgan. Ilgari eshik tepasida: "Bu shavkatli Amir Temurning qabri..." deb yozilgan koshinli lavha bo‘lgan. Maqbara g‘oyatda nafis bezatilgan. U Temurning ko‘rsatmasiga binoan ikki qavatli qilib qurilgan. Maqbaraning birinchi qavatida ziyoratgoh, pastki qismida esa yer ostidagi haqiqiy daxmalar joylashgan.

1941-yilda musulmon odatiga zid ravishda Temuriylarning qabri maxsus komissiya tomonidan ochilgan edi. Tobutda Amir Temurning bir necha qavat mato va bir qavat kimxob bilan o‘ralgan suyagi yotgan, boshi qiblaga qaratilgan, qo‘llari to‘g‘rilangan, panjalari yoyilgan. XVI asrda katta imperiyaning asoschisi, nomi olamning yarmini larzaga keltirgan ulug‘ Amir Temurning qiyofasi haqidagi tarixiy ma‘lumot, Ulug‘bekning fojiali o‘ldirilishi va boshqa temuriylarning dafn etilishi haqiqiyliigi tasdiqlandi. Shuningdek, komissiya boshqa temuriylar qabrlarini ham ochib, chuqur ilmiy-tadqiqot ishlari o‘tkazildi.

1994-1996-yillar mobaynida maqbarada katta hajmdagi ta‘mirlash-tiklash ishlari amalga oshirildi. Go‘ri Amir maqbara nafaqat O‘zbekistonliklar balki Islom olamidani kelgan ziyoratchilar uchun ham muhim diniy va madaniy ziyoratgoh hisoblanadi. Maqbara Samarqand - Buxoro qadimiy shaharlari tarkibiga kirib, 2001-yilda UNESCO tomonidan Jahon Merosi ro‘yxatiga kiritilgan. Go‘ri Amirning bu kabi ahamiyatini inobatga olgan holda, u nafaqat O‘zbekiston balki butun dunyoning diqqatga sazovor joylari orasida muhim o‘rin tutadi. Go‘ri Amir ham diniy, ham

madaniy ahamiyatga ega bo'lgan yakka va noyob ziyoratgoh hisoblanadi. Bu, ziyoratchilar va tarixiy me'moriyat qiziqishini jalb etuvchi muhim diqqatga sazovor joy, shuningdek, o'zbek va islom san'atining ulug'vorligini ta'kidlovchi markazdir. Maqbara ilmiy merosga ham bog'liqdir, chunki unda buyuk astronom Mirzo Ulug'bek dafn etilgan. Ulug'bekning ilmiy ishlari va Samarqanddagi rasadxonasi, astronomiya va matematika ilmining orbita olamidagi yutuqlari bilan bog'liq. Samarqandni ziyorat qiladigan turistlar oqimi uchun Go'ri Amir har doim eng muhim nuqtalardan biri bo'lib kelgan. Uning gumbaz ostidagi katta sahnida ziyoratchilar namoz o'qishadi va tarixga ehtirom ko'rsatishadi.

Maqbaraning me'moriy uslubi, xususan uning gumbaz va naqshinkor bezaklar Samarqanddagi va butun Markaziy Osiyo me'morchiligining eng yaxshi namoyishidir va butun dunyo bo'ylab san'at ixlosmandlarini jalb etadi. Go'ri Amir, Amir Temur va Temuriylar sulolasining qabrlari joylashganligi sababli, ko'plab musulmonlar va tarixiy meraklilar tomonidan ziyorat qilinadigan muqaddas joydir. Maqbarada, jumladan, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk olimlar ham dafn etilgani uchun, u o'z davridagi ilmiy va ma'rifatparvarlikning ramziga aylangan. Go'ri Amir maqbarasi sayyohlik tashkilotlari tomonidan turistik dasturlarning ajralmas qismi sifatida ko'rsatiladi va bu uning Samarqand shahridagi diqqatga sazovor joylari orasidagi o'rni muhimligini anglatadi.

Maqbara diniy ehtirom va marosimlar o'tkaziladigan, islom olamidagi muhim ziyoratchilik markazlaridan biri hisoblanadi. Go'ri Amir UNESCO tomonidan Jahon Merosi ro'yxatiga kiritilgan Samarqandning tarixiy mazmunining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, Go'ri Amir maqbarasi nafaqat Samarqand shahrida, balki butun O'zbekistondagi, hatto butun Islom dunyosidagi eng muhim ziyoratgohlar va tarixiy yodgorliklardan biri sifatida tanilgan va ulkan ehtiromga sazovordir. Maqbarada madaniyat va san'atning boy tarixi mavjud, u O'zbekiston va uning xalqining madaniy o'zligi va me'morchilik yutuqlarini ifoda etadi. Maqbara dafn etish joyi sifatida nafaqat o'sha davrning me'moriy san'atining yorqin namoyishidir, balki Amir Temur imperiyasining qudrat va ulug'vorligini ta'kidlashga xizmat qiladigan muhim me'moriy yodgorlik hamdir. Bu yerda Amir Temur o'zini va sulolasining muhim a'zolarini Temuriylar saltanatining buyukligi va tarixiy merosini namoyish etadigan tarzda joriy etgan birinchi darajali madaniy va tarixiy obida sifatida ko'rish mumkin. Bu, shubhasiz, Samarqand shahrining va butun O'zbekistonning diqqatga sazovor joylaridan biriga aylangan.

Adabiyotlar:

1. Jiyanov P.Yu.R.Xudoynazarov "O'zbekiston-ziyosat turizm markazlaridan biri". Buyuk ipak yo'li chorrahasida ziyosat turizmining renessansi (ilmiy maqolalar to'plami). S.: 2019 y. -192 s

2. Xudoyarov A. O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy jihatlari. “Islom ziyosi” ilmiy jurnali. O‘zXIA.4-son 2019yil
3. Davlatov O. Alisher Navoiy va Amir Temur. «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasi, 2013 yil 14-son.
4. Qodirov B. Amir Temur madaniyat va ilm-fan homiysi. —Ijodiy parvoz gazetasi, 4 (60)-son, aprel, 2018.
5. Frederik Bopertyui-Bressan. Amir Temur dunyo olimlari va adiblari nigohida. Xalqaro ilmiy-amaliy Konferensiya. Sentyabr, 2021.
6. Кандахаров, А. Х. (2014). РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ XVI ВЕКА. *Апробация*, (11), 9.
7. Kandakharov, A. K. (2023). THE ROLE OF PILGRIMS OF NAVOI REGION IN THE DEVELOPMENT OF INTERNAL TOURISM. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 76.

АМИР ТЕМУР – МОҲИР ДИПЛОМАТ, ЮКСАК МАДАНИЯТ СОҲИБИ

Саъдуллаева М.Х.

илмий раҳбар

Жумабаев С.

Чирчиқ давлат педагогика университети талабаси

Амир Темур XIV асрнинг иккинчи ярми XV аср бошларидаги таниқли давлат арбоби, истеъдодли қўмондони ва ақлли сиёсатчиси бўлган. Хитой, Ҳиндистон, Мўғулистон, Олтин Ўрда, Ироқ, Византия ва бошқа мамлакатлар хукмдорлари Темурга ўз элчиларини юборишди. Сохибқироннинг Франция, Англия, Испания, Византия, Миср, Хитой, Ҳиндистон, Усмонли империяси хукмдорлари билан дипломатик алоқалари ва ёзишмалари тарихдан яхши маълум. Амир Темур ва Темурийлар сулоласи даврида дипломатия юқори даражага кўтарилди.

Амир Темур саройига дунёнинг турли мамлакатларидан, шу жумладан Европадан ўнлаб элчилар ташриф буюришди, тарихда биринчи марта Осиё ва Европа давлатлари геосиёсий тизими асосида бирлашдилар. Бу нафақат катта афзалликларни, балки тўсиқсиз йўللарни савдогарлар учун очди [1]. Амир Темур вакили бўлган элчиларнинг номлари Европа ва Осиёдаги Темурийлар давлати йилномаларида Мухаммад Кеший Шаҳрисабза, шунингдек, Мавлоно Ҳофиз, Ғиёсиддин Наққош, Абдураззоқ Самарқандий сақланиб қолган.

Амир Темур даврида бевосита дипломатик алоқа Испания билан билан ўрнатилди. Соҳибқирон элчилар дахлсизлиги тамойилига амал қилган жумладан элчи унга Миср султонидан мактубни етказганида “Агар қирол элчиларига тегмаслик анъанаси бўлмаганида, мен у билан қандай муносабатда бўлишни билар эдим ва мен унинг тақдирини ҳал қилган бўлардим”. 1370 йилда у қораловчи шеърини мактуб юборди.

Элчисини қамаб қўйган Хоразм Шоҳ Юсуф сўфийга ҳар сафар Амир Темур ўз хабарчиси Жалолиддин Баҳодирни турли мамлакатларга юбораётганда унинг хабарларига “элчи учун ўлим ва асирлик йўқ. Унинг вазифаси менинг буюртмамни аниқ бажариш учун. Элчимни қайтариб олиб келинг”. Айни пайтда у ўзи эмас фақат элчиларнинг ҳаётини, балки уларнинг мол-мулкни, молларини ва идишларини ҳам сақлаб қолди. Темур ҳақида шундай дейилган: “Агар элчининг мулкидан бирор нарса йўқолса, ушбу ҳудуд маъмурияти йўқолганларни қоплайди” [2].

1402 йилда Анқарада турк султони Боязид билан Амир Темур ҳал қилувчи жанг арафасида, Кастилия элчилари Паё де Сотомеаер ва Ҳернан Санчес Паласуэло Амир кучи ҳақида билиш учун унинг қароргоҳига келди. Улар биринчилардан бўлиб Амир Темурни Боязиднинг буюк ғалабаси билан табрикладилар. Шу билан бирга, “дўстликни мустаҳкамлаш” учун Амир Темур ўз хабарчиси Муҳаммад Ал-Ҳожига совғалар ва мактублар юборди. Амир Темур билан иттифокни янада мустаҳкамлаш ва савдо алоқаларини ўрнатиш учун Генрих III томонидан Самарқандга юборилган ўзаро элчихонага унинг вакили Руи Гонсалес де Клавихо бошчилик қилди. У билан бирга илоҳиёт устаси Фра Алфонсо Паеса Мария ва Қирол қўриқчиси Гомес Де Салазар узоқ сафарга чиқишди.

1404 йил 8 сентябрда Амир Темур Самарқанддаги саройида Испания қиролининг элчиларини қабул қилди. Улардан шоҳнинг соғлиғи ҳақида сўрашди. Амир Темур йиғилганларни умумлаштириб шундай деди: “мана бу элчиларни менга ўғлим, Испания қироли, дунёнинг чеккасида яшовчи Франклар шоҳининг биринчиси юборди. Улар ҳақиқатан ҳам буюк халқ ва мен ўғлим қиролга [Испания] барака бераман. Агар у сизни фақат хат билан, совғаларсиз юборган бўлса, мен унинг соғлиғи ва ишлари ҳақида билишдан жуда хурсандман”. Испания элчилари Самарқандда деярли уч ой қолишди ва бу шаҳарни фақат 21 ноябрда тарк этишди. Испанияга қайтиб келгач, Руи Гонсалес де Клавихо “Самарқандга Темур саройига (1403-1406) саёҳат кундалиги” ни яқунлади ва уни бутун саёҳат давомида сақлаб қолди, у Испанияга қайтиб келганидан кейин ёзган деб ишонилади. Испания элчисининг эслатмалари Руи Гонсалес де Клавихо [3] Самарқандга борадиган йўл давомида соҳибқиронга кетаётганларнинг ҳаракатини таъминлайдиган

кечаю кундуз от ўтиш жойлари бўлганлигини айтилган. Хорижликлар учун ҳамма жойда сув ва озиқ-овқат билан таъминланган катта карвонсаройлар қурилган. У ерда элчиларни қўриқлаш, хизмат қилиш ва уларга ҳамроҳлик қилиш учун ишлайдиган одамлар ҳам бор эди. Эътиборлиси шуки, Амир Темур элчиларга махсус йўл пули тайинлаган. Ибн Арабшоҳнинг ёзишича, 1404 йилда Хитой, Ҳиндистон, Франция, Эрон, Дашти Қипчоқ, Синд ва бошқа яқин ва узоқ давлатларнинг элчилари келган.

Испания қиролининг элчиси йўлда улар билан бирга келди. Учрашувлар ва тадбирлар тавсифидан маълумки, Самарқандга Испания ва Флоренциядан қизил мато, Бордо мато, кумуш идиш-товоқ, мато ва жун кийимлардан ясалган нозик буюмлар олиб келинган. Ҳар бир босқинчилик юришидан сўнг Темур вайрон қилинган жойларни дарҳол тиклашга ҳаракат қилди ва бунга ўзининг энг яхши меъморларини жалб қилди. Масалан, ўша пайтда Олтин Ўрда томонидан қўллаб-қувватланган Хоразмда йирик қўзғолон бостирилгандан сўнг, бу ҳудуд Темурийлар давлатининг бир қисми ҳисобланганига қарамай, ҳукмдор уни қайта тиклади. Қонли жанглар натижасида бу ҳудуддаги шаҳарлар деярли бутунлай вайрон бўлди. Аммо кейин у ерда ноёб меъморий ансамбллар яратилди, уларнинг баъзилари бугунги кунгача сақланиб қолган. Амир Темурнинг Валуа сулоласидан Франция қироли Карл VI га 1402 йил ёзган мактуби Ўзбекистон-Франция муносабатларининг узоқ тарихидан далолат беради.

Европалик икки дипломатнинг Амир Темур ҳақидаги хотираларидан ўша даврда сақланиб қолган ҳужжатлардан биз Темурнинг Франция қироли Карл VI билан ёзишмаларини биламиз Валоис сулоласи, Темурнинг иккита хати ва қиролнинг битта жавоб хати, инглиз қироли Ланкастерлик Генрих IV нинг Амир Темурга ёзган хати ва Темурнинг мактуби. Бу ерда Кастилия қиролининг Темурга ёзган мактуби ҳақида ҳам айтиб ўтиш керак. Бу ёзишмалар, Византия императорининг мактубидан ташқари, Анқара жангидан кейин амалга оширилган ва уларнинг ҳар бирида Темурнинг ғалабаси ва унинг давлати билан савдо алоқаларини ўрнатиш нияти бўлганлиги айтилган.

1403 йил май ойида Парижга Чарлз VI томонидан қабул қилиниши, ҳақида ҳикоя қилади. Кейинчалик Юҳанно Темурнинг француз тилида хроникасини тузганлиги ҳақида ҳам маълумот бор. Темур давлатига хориж савдогарлар хавфсиз ташриф буюради ва уларни бутун мамлакат бўйлаб хавфсизлигини таъминлайди, айниқса Франклар ва насронийлар ташриф буюришган. У савдогарлар хавфсизлигини энг катта ҳийла билан ўрнатди: агар бирон бир савдогар ўз мамлакатининг исталган жойида ўғирланган бўлса, унда савдогар ўғирланган барча мамлакатлар уни икки марта қайтариб беришади савдогар йўқотганидан беш баравар кўп жарима тўлайдилар. Ушбу

фармонга келсак, унинг барча жойларда амалдорлари бор ва адолатни қатъий кўллаб-қувватлайди [4]. Амир Темур ўз даврининг мохир дипломати сифатида тарихда чуқур из қолдирди. У ўзининг сиёсий мақсадларига эришиш учун тинч дипломатия усулларини ҳарбий ҳаракатлар билан моҳирона бирлаштира олди. Хитойлик олимларнинг ёзишича, у ўз элчиларини Хон-Балиғга юбориб, Хитой билан дипломатик ва савдо алоқаларини ривожлантиришга ҳисса қўшган [5]. Мавлоно Ҳофиз, 1388 йилда, 1391 йилда Шохалил, 1392 йилда Нигмат Ад-Дин, 1394 ва 1395 йилларда Дарвиш, 1396 йилда Аламаддин Амир Темур томонидан Пекинга юборилган элчихоналар томонидан бошқарилган. Улар Хитой императорига совға сифатида отлар, туялар ва бошқа нарсаларни олиб боришган. Хитой императори, ўз навбатида, кумуш тангалар ва ипак матоларни юборди. 1396 йилда Амир Темур ўз элчиси Аламаиддин орқали Хитой императорига хат юборди ва унда унга юборилган совғалардан мамнунлигини билдирди [6].

Энди ғарб шоҳларининг мактубларини батафсил кўриб чиқамиз. Темурнинг Франция қироли Карлга 1402 йилда ёзган биринчи мактубида биз савдо алоқалари ҳақида қуйидагиларни ўқиймиз: “бундан ташқари, сизнинг савдогарларингиз ушбу мамлакатимизга юборилиши керак, чунки биз уларга бу ерда ҳурмат кўрсатамиз. Бундан ташқари, савдогарларимиз ўша ерларга бориб, уларга бир хил эҳтиром кўрсатилсин”. Ҳеч ким уларга нисбатан зўравонлик қилмайди ва кўп нарсани қидирмайди, чунки дунё савдогарлар туфайли Англия қироли Ланкастер Генрих Темурга йўллаган мактубида икки давлат ўртасидаги дўстона муносабатларга умид билдириб, қуйидагиларни ёзади: “сизнинг улуғворлигингиз бизнинг чегараларимиз ва бошқа ишларимизнинг кенгайиши ҳақида хабардор қилинган ва бизнинг сизнинг ўтмишдошларингиз даврида қилганидек, бизнинг давлатларимиз савдогарлари бир-бирлари билан тинч йўл билан учрашишлари учун кучли истакни тенг равишда ифода этган”. Бу мактуб Англия қиролининг Темур мактубига жавобидир. Темурнинг ёзган мактуби Англия ёки чет эл архивларида топилмаган.

Архиепископ томонидан ушбу асарнинг йигирма иккинчи қисмида муҳим маълумотлар берилган. Темур насронийларга ҳеч қандай зўравонликка йўл қўймайди, уларни ўз мамлакатларида ёрқин яшашларини таъминлаган ва уларга ўз қонунларидан фойдаланишга, черковларга эга бўлишга ва насроний халқлари орасида бўлгани каби ўз хизматларини бажаришга имкон беради айниқса савдогарларга. Амир Темур ўз қароргоҳида жангга гувоҳ бўлган испан элчиларини қабул қилиб, уларга шараф бериб, ўз ватанларига қайтишга рухсат берди. Амир Темур Испания қиролининг элчиларига алоҳида илтифот кўрсатиб, уларнинг шарафига тантанали зиёфатлар уюштирди, уларга

қимматбаҳо совғалар топширди ва ўз ватанларига қайтишларига рухсат берди [7]. Ҳукмдорларнинг ўз элчилари орқали бир-бирига юборган мактубларида икки мамлакат ўртасидаги дўстона алоқалар мустаҳкамлангани шунингдек, савдо алоқалари ривожланганини таъкидланган. Ушбу элчихонада бевосита иштирок этган Руи Гонсалес де Клавихо бугунги кунгача сақланиб қолган кундалигида Самарқандга саёҳати ҳақида батафсил ёзган. Фанда “Самарқанддаги Амир Темур саройига саёҳат кундалиги” деб номланган. Амир Темур ўзининг барча ёзишмаларида Шарқ дипломатияси ёрлиқларига амал қилган. У шахсан ҳар доим қадим замонлардан бери мавжуд бўлган “элчига ўлим йўқ” дипломатик қонунига амал қилган. Темур давлатида хорижий элчиларни қабул қилиш учун барча шароитлар яратилган бўлиб, уларнинг яшаш жойлари, тадбирлар ўтказиш, байрам маросимларида иштирок этиш ва ҳукмдорларга мўлжалланган совғалар алмашиш тартиб-қоидалари ҳам ишлаб чиқилган [8].

Ватикан вакили архиепископ “Дунё билимлари бўйича маълумотнома” деб номланган савдо қарвонлари учун қўлланма ёзди. Унинг ташқи сиёсати кучли империяни яратишда муҳим рол ўйнади. Мавлоно Жалолиддин Ал-Холидия, Ал-Коший, Мавлоно Абдуллоҳ Коший, Ал Коший каби кешлик таниқли дипломатлар бор эди. Улар ўз соҳаларида билимли ва маҳоратли эдилар. Ички ва ташқи савдо Хитой, Ҳиндистон, Россия, Испания, Франция ва Англия билан доимий савдо алоқалари ўрнатилди. Пул ислоҳоти туфайли барқарор молиявий аҳвол таъминланди. Темур номи ёзилган кумуш тангалар муомалага киритилди, улар 50 дан ортиқ зарбхоналарда зарб қилинган. Амир Темур даврида моддий ва маънавий маданият қайта тикланмоқда [8]. Шундай қилиб, Темур ва Тўхтамиш ўртасидаги муносабатлар рус князликларидаги вазиятга таъсир кўрсатди ва кўплаб Европа халқларининг тақдири Темур ва Баязид ўртасидаги муносабатларга боғлиқ эди. XV асрнинг бошларида, Темурнинг Анқара яқинидаги турк султони Баязид билан ҳал қилувчи жанги арафасида 1402 йил ёзида Византия империяси, Испания, Англия Францияси ва бошқа Европа мамлакатларидан элчихоналар Усмонли империяси каби кудратли давлатга қарши биргаликда кураш олиб бориш таклифи билан кичик Осиёдаги Темур штаб-квартирасига етиб боришди.

“Давлатларни забт этиш санъати, - деб ёзган Темур, мен учун шахмат ўйини эди”. “Темур тузукларида” да Темур ўз фуқароларини 12 синфга ажратади ва ўн иккинчи синфни тавсифлашда куйидагиларни баён қилади: "мен барча минтақалар ва барча давлатларнинг саёҳатчиларига чет эл шоҳликлари ҳақида хабар бериш учун ёрдам қўлини чўздим, дунёнинг барча мамлакатларига савдогарлар ва карвон бошлиқларини юбордим, уларга энг ноёб нарсаларни олиб келишни буюрдим. Хотан, Хитой, Ҳиндистон, Миср, Арабистон, Сурия, Рим ва ҳатто Франклар давлатига элчи жўнатган.

Темур учун унинг сиёсати 1368 йилда ҳокимият тепасига келган Хитой империясининг Мин сулоласи билан устувор аҳамиятга эга эди, 1398 йилда Самарқандга келган Хитой элчиси Ан-чи 12 йилни кечиктирди. Хитой ҳукмдори такаббурлик билан унинг устунлигини тан олишни ва ўлпон тўлашни талаб қилди, бу эса Хитойга юришни бошлаган Темурни ғазаблантирди. Темур давлати ва унинг вориси Мирзо Улуғбек таркибида илгари ташкил этилган иқтисодий, маданий ва алоқаларни Шарқий Туркистон ва Трансоксиана халқлари ўртасидаги қариндошлик алоқаларини ўрнатган. Де Клавихо учрашув ва совғалар ва тантанали маросимини батафсил тасвирлаб берди: “ипак нақшли кичкина гиламчада ўтирар, тирсаги эса кичкина думалоқ ёстикқа суянарди. У нақшсиз силлиқ ипак кўйлак кийган, бошида эса тепасида ёқут ва қимматбаҳо тошлар билан баланд оқ бош кийим кийган эди. Амир делегацияга дўстона ва сахий эди. Катта зиёфат уюштирилди, байрамона дастурхон қўйилди ва рассомлар таклиф қилинди”. Испаниялик дипломат ўз кундалигида Темур саройида бўлишини, Самарқанддаги саройларни, қишлоқ чодирларини, кўриб ҳайратда қолдирганини баён қилади. Амир Темур Испания қиролининг элчиларига ҳимоя мактубларини топширди ва делегация 1404 йил 21 ноябрда Бухорога йўл олди. Бухорода бир ҳафта бўлганларида Амир Темур Хитойга юриш пайтида кутилмаганда вафот этди ва Испанлар ўз ватанларига қайтишга мажбур бўлдилар. Саёҳатчилар Испанияга қозоқ даштлари орқали қайтиб келишди, 1406 йил март ойида Кастилияга қайтиб келишди.

Бугун Ўзбекистон ҳудудида сиз Руи Гонсалес де Клавихо ташриф буюрган энг гўзал жойларга ташриф буюришингиз мумкин: Сурхандарё, Самарқанд Шаҳрисабз довони. Бундай жойлар Европаликларнинг сўзларига кўра, ёввойи даштлар бўлиб туюлди, аммо Руи Гонсалеснинг ташрифи

давомида улар ҳақидаги фикр ўзгарди. Илгари узоқ ерлар европаликлар учун номаълум бўлган буюк цивилизацияларнинг сўнгги ютуқларига кўра пайдо бўлди.

Амир Темур ўз сиёсатида бошқа халқлар ва мамлакатлар билан ўзаро манфаатли савдо-иқтисодий ва маданий алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантиришга қаратилган барча ўринишларни мамнуният билан қабул қилди. У мўғуллар истилосидан кейин аҳамиятини йўқотган Буюк Ипак йўлини тиклашга муваффақ бўлди. Амир Темур халқаро савдо алоқаларининг кенгайиши бутун мамлакат иқтисодий тараққиётига хизмат қилишини яхши биларди. Шу мақсадда у ички ва ташқи савдони ривожлантиришга, карвон йўлларининг хавфсизлигини таъминлашга ва карвонсаройлар қурилишига катта эътибор берди.

Юқоридаги фактларга асосланиб айтиш мумкинки, Амир Темурнинг фаол дипломатик сиёсати натижасида ўша даврдаги деярли барча кучли давлатлар билан яқин ва барқарор алоқалар ўрнатилди. Ушбу қоида минтақанинг бошқа давлатлар билан савдо-иқтисодий ва маданий алоқаларини ривожлантиришга ёрдам берди. Хусусан, Амир Темур Хитой императори Тайзуга йўллаган мактубида карвонсаройлар орасидаги йўллар очилди, қароқчилар йўқ қилинди, узоқ мамлакатларга борадиган йўллар хавфсиз бўлиб, саёҳатчилар хавф-хатарга дучор бўлмайдилар. Амир Темур Византия, Венеция, Испания, Франция ва Англия каби Европа давлатлари билан яқин иқтисодий ҳамкорлик ўрнатишга муваффақ бўлди. Бугунги кунда Амир Темур ҳаёти, ташқи сиёсати, “Темур тузуклари” асари кенг жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Амир Темурнинг давлатчилик, маданият ва илм-фан соҳасидаги буюк меросини ўрганишга қизиқиш ортиб бормоқда. Мамлакатимизда ва дунёнинг кўплаб мамлакатларида соҳибқироннинг жаҳон цивилизациясига қўшган улкан ҳиссаси ҳақида кўплаб асарлар яратилиб, кенг жамоатчиликка тақдим этилаётгани бунинг далилидир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар ижтимоий-сиёсий, маданий-иқтисодий соҳаларни янада ривожлантириш, тинчлик ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш тамойилига асосланади: “Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак”. Бу тамойил ва ислохотлар буюк ва адолатли ҳукмдор Амир Темур фаолиятини тўлиқ акс эттиргани билан диққатга сазовордир.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Амир Темур дипломатик алоқалари, унинг Ғарбий Европа давлатлари билан халқаро музокаралари санъати юқори чўққиларга эришган. Амир Темур ташқи сиёсатининг айрим

усуллари юксак маданият, сўз ва одоб-ахлоқ қоидаларига эътибор берганлиги Европа давлатлари ҳукмдорлари билан ёзишмалар олиб борганлиги таҳсинга сазовордир. Жумладан Амир Темурнинг бунёдкорлик, шаҳарни ҳар томонлама янгилаш, боғ, масжид ва кўприклар қуриш, бутун мамлакат бўйлаб олим ва мутафаккирларни қўллаб-қувватлаш борасидаги ютуқлари унинг халқпарвар стратег бўлганлигидан далолат беради. Мамлакатимиз раҳбарларининг бу борадаги фаолияти нафақат мамлакат ичида, балки жаҳон ҳамжамиятида ҳам юқори баҳоланмоқда.

Буюк саркарда ва ҳукмдор Амир Темурнинг намунали ҳаёти, унинг адолатли сиёсати, ватанпарварлиги ёшларимизга илҳом бағишлайди. Бугунги ёш авлод буюк аجدодимиз ишини давом эттириб, юртимиз равнақига ҳисса қўшмоқда. Зеро, янги Ўзбекистон келажаги ёшларимиз қўлида!

Адабиётлар:

1. Каримов И. ЮНЕСКО бош қароргоҳига. Илм-фан ва обрўнинг гуллаб-яшнаши. Кўргазманинг очилиш маросимидаги кўргазма, Париж. 1996 йил. 24 апрел.
2. Иброҳим Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 1-2 китоб. – Т.: Меҳнат, 1992. – 120 б.
3. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга саёҳат кундалиги. – М., 1990.
4. Умняков И. И. Темур ҳақида кам маълум бўлган француз манбаси. Самарқанд Давлат университети материаллари. – М., 1960.
5. Хўжаев А. Буюк ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар – Тошкент: ЎЗМЭ, 2010. – 199 б.
6. Руи Гонсалес де Клавихо. Амир Темур Европа элчилари нигоҳида. Буюк Амир Темур тарихи. – Тошкент: Ғофур Ғулом, 2007. – 168 б.
7. Улжаева С. М. Амир Темур империясида дипломатик протокол (Руи Гонсалес де Клавихо асарлари асосида), кўчманчи цивилизация: тарихий Тадқиқотлар. 2021. № 3.
8. Историческая роль Амира Темура. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj10jK8sT7AhXI_CoKHeEyBTk4ChAWegQIGBAB&url=https%3A%2F%2Fstudwood.net%2F2572416%2Fistoriya%2Fistoricheskaya_ro_l_amira_temura&usq=AOvVaw0ITyYM_Si9naGVZIEda-vM

AMIR TEMUR DAVRIDA ILM–FAN, MADANIYAT VA DAVLAT RIVOJI

Yo‘ldoshev U.
Abdurahmonov I.M.
Abdurashidova D.J.

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti

Davlatning rivojlanishiga uning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy va madaniy va siyosiy sohalari o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Biz yashab turgan jamiyatda ham bunga e‘tibor juda kuchayib bormoqda. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham – qushning ikki qanoti bo‘lgani kabi davlatning bir qanotini iqtisod, ikkinchi qanotini ma‘naviyatga qiyos qilganlar, ya‘ni biri ikkinchisini taqozo etadi, biri bo‘lmasa ikkinchi tomoni bilan qush ucholmasligiga urg‘u beradi. Bu faqat bugun bo‘layotgan jarayon emas albatta. Har bir davrda ham bunga e‘tibor qaratishga harakat qilingan, lekin bunga to‘la erishilmagan. Davlat tepasiga kelgan har bir hukmdor o‘z davlatining rivojlanishi uchun uning har bir sohasiga alohida e‘tibor qaratadi, ilm fanga homiylik qiladi, madaniyat rivojlanishiga, xalqining ma‘naviyatini oshirishga harakat qiladi. Bu jarayonlar turli davrlarda turlicha bo‘lgan. Biz ularni o‘rganish uchun tarixga murojaat qilamiz va misol tariqasida Temuriylar davriga nazar tashlab, o‘z davrimiz bilan qiyoslaymiz yoki undan o‘zimiz uchun turli xulosalar yaratamiz [1].

Amir Temur davrida mamlakatning birlashtirilishi uning iqtisodiy, madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Ilm-fan, adabiyot va san‘at, hunarmandchilik va me‘morlik ravnaq topdi. Mamlakat va poytaxt Samarqandning obodonchiligi yo‘lida mahalliy va chet mamlakatlardan ko‘plab fan va san‘at ahllarini, hunarmand me‘morlarni va musavvirlarni to‘pladi. Temur markazlashgan davlat tuzish jarayonida ishlab chiqarishga, xususan qishloq xo‘jaligiga alohida e‘tibor berdi. Movorounnahrda qishloq xo‘jaligi sun‘iy sug‘orishga bog‘liqligini yaxshi tushungan Temur Angor kanalini qazirdi va Murg‘ob vodiysida sug‘orish ishlarini yo‘lga qo‘ydi. Samarqand va Shahrisabz shaharlari oqar suv bilan ta‘minlanuvchi lalmikor yerlarda ariqlar qazildi. Dehqonchilikda donli ekinlar, paxta, zig‘ir ekilgan [2]. Bo‘yoq uchun ro‘yan o‘simligi, shuningdek pillachilikda tutlar ko‘p ekilgan. Limon, uzum yetishtirilgan. Ulug‘bek davrida Bog‘i maydonda turli o‘simliklar ekilib, Bog‘cha nomli bog‘ barpo etilgan. Temur Samarqand atrofida Bag‘dod, Sultoniya va Sheroz nomli qishloqlar qurdiradi. Temur va Ulug‘bek davrida qo‘ychilik va yilqichilikka alohida e‘tibor berilgan. Tog‘-kon ishlari yo‘lga qo‘yilib, turli ma‘danlar qazib olinishi tufayli hunarmandchilik rivojlangan. Obodonchilik, sug‘orma dehqonchilikning rivojlanishi iqtisodiy hayotda muhim soha-hunarmandchilik, savdo va tovar pul munosabatlarning

taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, hunrmandchilik tarmoqlarining ko'payishi tufayli shaharlarda hunarmandchilik mahallalarining soni ortib, yangi bozor rastalari, tim va toqlar qurildi. Shohruxiya, Termiz, Shahrisabz, Qarshi shaharlarida yangi hunarmandchilik mahallalari qurilib, savdo markaziga aylandi. Ip, jun, kanop tolasidan gazmollar to'qilgan. Ipakdan shoyi gazlamalar, atlas, kimxob, banoras, duxoba, horo, debo kabi gazmollar to'qilgan. XV asrda metall buyumlar, uy-ro'zg'or buyumlari, asbob uskunalar, qurol yarog'lar ko'plab ishlab chiqarilgan. Samarqand qurolsozlik maskaniga aylanib, sovutsozlar mahallasi qurilgan. Shaharlarda mis va jezdan buyumlar hamda mis chaqalar zarb qilingan [3]. Bu davrda xattotlik san'ati, kitobat san'ati rivojlanib, tarixiy shaxslarning qiyofalari ham miniatyuralarda o'z aks etgan. Qabr toshlariga qisman o'simliksimon, asosan geometrik nazmlarda xattotlik namunalari bilan so'zlar bitilgan. Temur va temuriylar davrining amaliy san'at turlaridan to'qimachilik, gilamdo'zlik, kashtachilik yuksak san'at darajasiga ko'tarildi. Amir Temur ilm-fan rivoji uchun g'amxo'rlik qilishi tufayli Samarqand dunyoning ma'rifiy markaziga aylandi. Mashhur olimlar Samarqandga keldi. Masalan, Qozizoda Rumiy, tabib Xusomiddin Kermoniy falakiyotshunos Mavlono Ahmad, Ulug'bek davrida turli mamlakatlardan kelgan 100 dan ortiq olimlar ilmiy va ijodiy faoliyat ko'rstgan. Temur va temuriylar zamonida tabiiy va gumanitar fanlar sohasida buyuk olimlar yetishib chiqdi, hamda jahon fani rivojiga munosib hissa qo'shdi.

Amir Temurning saltanat obodonchiligiga hissa qo'shgan fuqarolarni qo'llabquvvatlab, ularga imtiyozlar yaratib bergan, jumladan, Amr etdimki, kimki biron sahroni obod qilsa, yoki koriz qursa yo biron bog' ko'kartirsa, yoxud biron xarob bo'lib yotgan yerni obod qilsa, birinchi yili undan hech narsa olmasinlar, ikkinchi yili raiyat o'z roziligi bilan berganini olsinlar, uchinchi yili qonun qoidasiga muvofiq xiroj yig'ilsin, deb e'tirof etganligidan ham bilishimiz mumkin. Yana amr etdimki, kichik kichik har bir shahar, har bir qishloqda masjid, mad rasa va xonaqohlar bino qilsinlar, faqiru miskinlarga langarxona solsinlar, kasallar uchun shifoxona qurdirsinlar va ularda ishlash uchun tayinlasinlar. Har bir shaharda dor ul-amorat va dor ul adolat qursinlar va raiyatni ziroatni qo'riqlovchi qurchilar ham tayinlansinlar.

Amir Temur qoldirgan bu kabi meroslar hozirgi kunga qadar amal qilib kelinmoqda. Davlat boshqaruvi, mamlakatni obodonlashtirish va markazlashtirish to'g'risida yozilgan Temur tuzuklari esa yaxshigina qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. Keling so'zimizni tasdig'ini yana ushbu kitobga yuzlanib ko'rib chiqamiz, – ... sipohu raiyatni umid va qo'rquv orasida saqladim. Do'st-dushmani murosayu madora orasida tutdim. Qilmishlarini, aytgan gaplarini gohida sabr toqat, gohida bilib bilmaslikka olish bilan o'tkazdim. Do'st dushmanidan kimki menga

iltijo qilib kelgudek bo'lsa, do'stlarga shunday muomala qildimki, do'stligi yana ortdi, dushmanlarga shunday munosabatda bo'ldimki, ularning dushmanligi do'stlikka aylandi. Bundan ko'rinadiki, davlat rahbarlari ham xalqiga, ham yaqin insonlariga va diplomatik aloqada bo'lgan davlatlarga o'z samimiy munosabatini bildirishi lozim. Bu mamlakatni tinchligiga o'z ta'sirini o'tkazadi, Menda biror kimsaning haqqi bo'lsa, haqini hech vaqt unutmadim. Biron kimsa bilan tanishgan bo'lsam, uni hech vaqt nazarimdan qoldirmadim. Davlatim va saltanatim quyoshi ko'tarilib kelayotgan vaqtda menga iltijo qilib kelgan nikukor va badkirdor odamlar, xoh menga yaxshilik qilgan bo'lsinlar, xoh yomonlik, saltanat taxtiga o'tirganimdan keyin ularni xayr ehsonlarim bilan hijolatga qo'ydim. Menga qilgan yomonliklarini qilmagandek ko'rib, ularni yomon qilmishlari daftari ustiga afv qalamini tortdim. Bu faqatgina markazlashgan davlat qurayotgan insonning bir qadamiga misol edi. Temur tuzuklarida uning qilgan barcha sa'y-harakatlari o'z ifodasini topgan. Yuqoridagilarni hozirgi kunga bog'lasak, aslida faqatgina davlat rahbari emas, balki xalq ham shunday bo'lishi kerak degan da'vatni ilg'aymiz. Chunki davlat rahbari bo'lgan inson xalqqa avvalo o'zi o'rnak, namuna bo'lib bermoqda, xalq esa bunda faqat kuzatuvchi bo'lib qolmasligi kerak, ya'ni, faqat hukmdor harakat qilib, mehnat qilgani bilan davlat mustahkam, qudratli bo'lib qolmaydi. Bunda xalq ham unga yelkama-yelka yordam berishi, uning fazilatlaridan, sanab o'tilgan xislatlaridan ibrat olmog'i lozim. Mustaqil O'zbekistonda ham yoshlarni malakali kadr qilib yetishtirishga qaratilgan islohotlar kuchaydi. Bu o'rinda Prezident maktablarining ochilayotgani, yoshlarga bilim olish, o'zlarini ham ma'naviy ham moddiy jihatdan o'stirishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilayotgani ham bir misoldir. Chet el davlatlari bilan investitsiyalar kirgazish, diplomatik aloqalarni mustahkamlash, yurtimizda eng ilg'or, hozirgi zamon ruhiga to'la mos keluvchi institut va universitetlarning filiallarini ochish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Hattoki, bir nechta chet el universitetlarning filiallari allaqachon o'z vazifasini bajarmoqda. Bu esa mamlakat rivojlanishi uchun zarur mutaxassislarni yetishtirib chiqarishga qaratilgan bir e'tibordir. Bundan tashqari, mamlakatimizning turli viloyatlarida ochilayotgan oliy ta'lim muassasalari ham yoshlarni bilim egallab vatan uchun kerakli kadr bo'lib yetishishlari uchun katta turtki bo'ldi. Biz yuqorida sanaganlarimiz birgina ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlar edi.

Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Amir Temur haqida so'z. – Toshkent. 1986.
2. Temur va Ulug'bek davri tarixi. – Toshkent, 1996.
3. Sog'uniy A. Temur tuzuklar; tarixiy adabiyot / Sog'uniy A. va Karomatov H. – Toshkent: Shodlik nashriyoti, 2020. – 160 b.

**MIRZO ULUG‘BEK BUYUK MUTAFAKKIR
ALLOMA VA DAVLAT ARBOBI**

MIRZO ULUG‘BEK DAVRIDA FAN VA TA‘LIM

Yusupova D.Y.

t.f.d, professor, akademik.

*O‘zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Sharqshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti*

Ilm-fan va madaniyatning butun musulmon olamida yangidan gurkirab rivojlanishi Amir Temur nomi va faoliyati uchun qulay sharoit yaratganligi tufayli ko‘plab olimlar bu yerda xotirjam yashab, barakali ijod qildilar.

Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fanga bo‘lgan qiziqishning o‘sishi ma’naviy madaniyatning umumiy yuksalishiga, ishlab chiqarish va hunarmandchilikning o‘sishiga yordam berdi. Ayni vaqtda irrigatsiya, shaharsozlik, me’morchilikning ildam rivojlanishi fandagi turli yo‘nalishlarning yuksalishiga turtki bo‘ldi.

Tarix fani Amir Temur va Temuriylar davrida ancha mashhur edi. Astronomiya va matematika sohasida erishilgan buyuk muvaffaqiyatlar Temuriylar davlatiga katta shuhrat keltirdiki, bu shuhrat, birinchi navbatda, Mirzo Ulug‘bek bilan bog‘liqdir.

Ulug‘bek Movarounnahrda ilm-fanni tashkil etish borasidagi faoliyati bilan musulmon olamining turli burchaklaridagi ko‘plab olimlarning diqqat e‘tiborini o‘ziga jalb etdi. Qozizoda Rumi ham shu jumladan.

Kichik Osiyoda, Marmar dengizi janubidagi Bursa shahrida (tahminan 1360 yilda) tug‘ilgan bu olim dastlabki ma’lumotni o‘z ona shahrida olgach, Shamsiddin Fanoriydan matematika va astronomiyadan saboq oldi. Qozizoda undan Xuroson va Movarounnahr matematiklari va astronomlari shon-shuhrati haqida ko‘p hikoyalar eshitdi va tahminan 20 yoshida (XIV asr 80 yillarining boshlari) ona shahrini bir umrga tark etib, Sharqqa yo‘l oldi [1:186-186].

Manbalarda Qozizoda Rumiyl Ulug‘bekni ilk bor qachon va qayerda ko‘rganligi haqida ma‘lumot yo‘q. Lekin Ulug‘bek o‘zining “Zij”ining muqaddimasida uni ustozim deb ataydi [2: 32].

1413 yilda Ulug‘bek Movarounnahr hukmdori bo‘lganidan keyin ustozini Samarqandga olib keldi va u umrining oxirigacha shu yerda qoldi. Ulug‘bekning madrasasi va rasadxonasi Qozizodaning bevosita ishtirokida qurildi. Ulug‘bekning “Zij” asari ustidagi ishning dastlabki bosqichida ishtirok etdi. U 1437 yilda vafot etdi, bu vaqtda “Zij” ustidagi ishlar hali oxiriga yetmagan edi.

Qozizoda Ulug‘bek madrasasida dars berishdan tashqari ilmiy ish bilan ham shug‘ullangan, rasadxonada kuzatishlar olib borgan. U astronomiya va matematika bo‘yicha bir necha mashhur asarlar yaratdi, ular orasida ikkitasi ayniqsa shuhrat qozongan. Birinchisi, “Sharh ashkol at-ta’sis” bo‘lib, unda Rumiyl samarqandlik olim Shamsiddin ibn Muhammad as-Samarqandiyning (XIII asr) geometrik risolasiga izohlar bergan. Bu risola Movarounnahr madrasalarida geometriya bo‘yicha darslik vazifasini o‘tardi. Ushbu izoh yuzasidan bizgacha ko‘plab qo‘lyozmalar yetib kelgan.

Qozizodaning ikkinchi yirik asari “Sharh al-mulaxxas fi-l-xayali-l-nujum”. Bu asar xorazmlik olim Mahmud ibn Umar al-Chag‘miniy (1220 yilda vafot etgan) risolasiga yozilgan sharhdir. Qozizoda ushbu asar asosida ham Ulug‘bek madrasasida astronomiyadan dars berardi. Asar keng tarqalgan bo‘lib, dunyoning ko‘pgina qo‘lyozmaxonalarida saqlanmoqda. Asarning ruscha tarjimasi chiqqan [3].

Ulug‘bekning “Zij”ida tilga olingan yana bir mashhur olim Jamshid ibn Mas‘ud ibn Mahmud al-Koshiydir. Aslida u Iroqi Ajamning Koshon shahridandir. U o‘zining astronomik risolasida ta’kidlab o‘tganidek, o‘z zijini tuzib chiqish uchun ko‘p zijlarni qunt bilan o‘rgangan va ko‘plab ma‘lumotlar to‘plagan.

U Iroq mamlakatida Zijning boshqa tadqiqotlarini topmagani uchun hamda Ulug‘bekning zijlarga bo‘lgan cheksiz qiziqishini eshitib Samarqandga, uning huzuriga yo‘l oldi. Bu yerda u o‘z zijini tugatib, sovg‘a sifatida Ulug‘bek kutubxonasiga taqdim etadi.

Movarounnahr va Turkistonda ma‘lum va mashhur odamlar ko‘p bo‘lgani uchun u bu zijni “Ziji hoqoniy dar takmili Ziji Elxoniy” deb atadi [4: 2232. 2a, 6, b.]. Ulug‘bek “Zij”igacha Koshiyning bu asari Movarounnahrda tuzilgan eng mukammal va yaxshi astronomik asarlaridan biri bo‘lib, u Ulug‘bek “Zij”ining yozilishida namuna bo‘ldi.

Koshiy matematika sohasida ham ilmiy jihatdan qimmatli yutuqlarga erishdi. Uning matematik risolalaridan “Miftoh al-hisob”ga yozilgan muqaddimadan risola Samarqandda yozilgani, ya’ni u Movarounnahr ilmiy muhitining mahsuli ekanini bilamiz.

Koshiy ushbu muqaddimada, yuqorida tilga olingan uchta asardan tashqari, “Sullam as-samo”, “Risola al-vatar va-l-jayb” va “Nuzxat al-xadoyiq” risolalarini yozilganini ma’lum qiladi. Koshiy muqaddimani quyidagi soʻzlar bilan tugallaydi: “Umid qilamanki, a’lo hazratlari bu asarni qabul qiladi, notoʻgʻri joylarini tuzatadi, xatolarini kechiradi va kam-koʻstini toʻldiradi” [5:]. Koshiyning bu soʻzlarida Ulugʻbekning ulkan ilmiy salohiyati eʼtirof etilgan.

Koshiyning “Miftoh al-hisob” risolasi besh kitobdan iborat: birinchisi butun sonlar arifmetikasiga, ikkinchisi – kasr arifmetikasiga, uchinchisi – oltmishlik hisoblashga, toʻrtinchisi – geometrik oʻlchovlarga va beshinchisi – algebraga bagʻishlangan.

Koshiyning “Risola al-muxitiyya”si matematikaning eng muhim masalasiga – “pi” sonini hisoblashga bagʻishlangan. 1417 yilda Samarqand ilmiy maktabi toʻgʻrisida Koshiy Samarqanddan Koshonga otasiga yozgan xati qimmatli yodgorlik hisoblanadi. Unda Samarqanddagi ilmiy muhit haqida bayon etilgan boʻlib, ayni vaqtda Ulugʻbek ham olim, ham ilmiy maktab homiysi sifatida taʼriflangan. Mazkur xat ruscha tarjimasini ikki marta, oʻzbekcha tarjimasini ikki marta (kirill va lotin yozuvida) bosilib chiqqan [6:37-64.]. Xatda Koshiy Ulugʻbekning zakovatini yuksak baholagan. Shuningdek, ushbu xatdan Samarqand astronomiya maktabining olimlari Ptolomey geotsentrik tizimining izchil tarafdorlari ekanligi, ularning Ptolemeyning “Almajistiy” asarini oʻqib-oʻrganib, Marogʻa rasadxonasi olimlari yutuqlarini aniqlash yoʻlidan borganliklarini Beruniyning “Qonuni Masʼudiy”ga kiritilgan maʼlumotlarni va Nosiriddin Tusiy (1201-1278) maʼlumotlarini bilib olamiz.

Ulugʻbek “Zij”ining muqaddimasida tilga olgan Samarqandning uchinchi yirik olimi – Aloviddin Ali ibn Muhammad Qushchidir (1402 yilda tugʻilgan). Ulugʻbek u haqda katta mehr va samimiyat bilan gapirib, Ali Qushchi saroy qushchisining oʻgʻli boʻlishiga qaramay, uni “farzandi arjumand” (“sadoqatli farzandim”) deb ataydi [2:32]. Ali Qushchi Ulugʻbekning tirishqoq va sodiq shogirdi edi. U oʻz farzandlariga nisbatan ustoziga koʻproq sadoqat koʻrsatardi. Keyinchalik u Movarounnahrning yirik olimi sifatida shakllandi. Sharq va Gʻarb fanlarini bir-biriga bogʻladi.

1449 yil kuzidagi qonli, fojeali voqealardan keyin Movarounnahrda siyosiy vaziyat izdan chiqdi. Samarqandning Temuriy hukmdorlari Ulugʻbekdan keyin dunyoviy fanlarga eʼtibor bermay qoʻyishdi. Shuning uchun ham Ali Qushchi XV asrning 60 yillarining oxirida Samarqandni tark etadi va Turkiyaga joʻnaydi. U yerda atrofiga bir qator olimlarni toʻplab ilmiy ishini davom etadi.

Biz Ulugʻbek astronomiya maktabining asosini tashkil etuvchi Samarqand olimlaridan eng zabardastlarinigina tilga oldik. Shubhasiz, fanning asosiy tashabbuskori va tashkilotchisi Ulugʻbekning oʻzi boʻlgan.

Ulug‘bek “Zij” dan tashqari yana uchta asar yozdi. Birinchisi “Risola fi ishtixroj jayb daraja vohida” risolasidir. Risoladagi “Jadvallarning amal qilish qoidalari va ularni tuzatish” qismi Mirim Chalabiy qalamiga mansub va u B.A. Rozenfeldning ruscha tarjimasida Jamshid Koshiyning yuqorida tilga olingan risolasida e‘lon qilingan, deb hisoblanib kelinar edi [5:311-319; 7:533-556]. Endi mazkur risolani Ulug‘bekning o‘zi yozganligi aniqlandi [8:51-53]. Ulug‘bek “Zij” ustida ishlayotgan vaqtda olimlar “Zij”ga bergan izohlarida risolaning to‘la nus‘hasini aniqlashga va uning ruscha tarjimasini nashr etishga muvaffaq bo‘lishgan [9:69-109]. Endilikda risolaning ikki alohida-alohida ro‘yxati ma‘lum bo‘lib, ular Berlin va Qohirada saqlanmoqda [10:423].

Ulug‘bekning bizgacha yetib kelgan “Risolai Ulug‘bek” nomli yana bir matematikaga oid asari yagona nus‘hada Aligarxda (Hindiston) saqlanadi [10:495]. Afsuski, ushbu asar ilmiy muomalaga kiritilmagan.

Ulug‘bek fanda ko‘proq astronom va matematik sifatida mashhur edi. Lekin o‘rta asr mualliflari uni mumtoz arab va fors adabiyoti, musiqasi va tarixining nozik bilimdoni deb ta‘riflashgan.

Ulug‘bekning mo‘g‘ullar davlati tarixiga oid “Tarixi arba’ ulus” asarini yozganligi ishonchli tarzda aniqlandi [11:29-30]. Britaniya muzeyining to‘la bo‘lmagan qo‘lyozmasi bo‘yicha o‘zbekcha tarjimasini nashr etildi [12]. Asarning mukammal qo‘lyozmasi ham o‘sha muzeyda saqlanib kelinmoqda.

Ulug‘bekni dunyoga mashhur qilgan asosiy asari “Ziji Ulug‘bek”, “Ziji Sul-toniy” va “Ziji jadidi Guragoniy” nomlari bilan ma‘lum. Ulardan eng mashhuri birinchisidir.

Ulug‘bek “Zij”i darhol olimlar e‘tiborini tortdi. 1444 yilda kitob yozishi tugatilganidan boshlab to hozirgacha unga bir necha marta izoh berilgan va uning parchalari ham Sharqda, ham G‘arbda nashr etilgan.

Xulosa qilib shuni ta‘kidlash joizki, Samarqand ilmiy maktabi olimlarining, ayniqsa Ulug‘bek bilan Koshiyning asarlari o‘z davri uchun yangilik bo‘lib, zamonasidan ancha ilgarilab ketgandi. Ular XV asr Uyg‘onish davri ruhi va darajasida yaratilgan asarlardir.

Amir Temur va Temuriylar davrida tabobat ilmiga, davolash, orastalik ishlariga, bu sohadagi qurilishlarga katta ahamiyat berilgan.

Manbalarda, shu jumladan Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Fasih Havofiyning “Mujmali Fasihiy”, Xondamirning “Xulosat al-axbor” va boshqa asarlarida keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, o‘sha davr shifoxonalarida madrasa va boshqa o‘quv yurtlarida bilim olgan yuzlab tabiblar ishlar edi.

Hirotda Umarshayxning xotini bo‘lgan Mahdi ulyo Milkat oqa kurdirgan Dor ash-shifo mashhur edi [13:103]. Uning shimol tarafida qurilgan Dor al-xuffoz

orasida hovuz bo‘lib, unda tabiblar bemorlarni davolar edilar. Bundan tashqari, Bog‘i Zog‘onda ham Dor ash-shifo bor edi [13:179,186,201].

O‘sha davrning yetuk shifokorlari shifoxonlarda bemorlarni davolash barobarida madrasalarda va boshqa o‘quv yurtlarida mudarrislik qilishar edi hamda o‘zidan avval o‘tgan olimlarning tibbiyotga oid asarlariga arab, fors va turkiy tillarda sharhlar yozishgan.

Sharafiddin Ali Yazdiy va Ibn Arabshohning ma‘lumotlariga ko‘ra, Amir Temur Shom (Suriya)dan Samarqandga o‘zi bilan birga tabiblar sardori Mavlono Jaloliddin va Mavlono Sulaymonni olib kelgan. Mavlono Fazlulloh Tabriziy Amir Temurning shaxsiy tabibi bo‘lgan. Bulardan tashqari Amir Temur saroyida Mavlono Izziddin Mas‘ud Sheroziy va Mavlono Farrux kabi mashhur tabiblar ham xizmat qilishgan.

Kermonlik tabiblar oilasidan chiqqan Burhoniddin Nafis ibn Ivaz ibn Hakim al-Kermoniy Ulug‘bek taklifiga binoan Samarqandga kelib unga shaxsiy tabiblik qilgan. U 1424 yili Najibiddin Samarqandiyning (1222 yili vafot etgan) arab tilidagi “Al-asbob va-l-alomat” (“Kasalliklarning sabablari va alomatlari”) asariga sharh bitib, uni Ulug‘bekka bag‘ishlangan. Al-Kermoniy o‘z asariga sharhlayotgan asardan ba‘zi parchalarni ham kiritgan. Shu tufayli Najibiddin Samarqandiyning asari fanga ma‘lum bo‘lib qolgan.

XIII asrda yashab ijod etgan qarshilik mashhur tabib Ali ibn an-Nafis al-Qarshiyning “al-Mu‘jaz” asariga ham al-Kermoniy sharh bitgan.

Mavlono Nizomiddin Abdulxay tabib avval Alisher Navoiyning Dor ash-shifosida bemorlarni davolash bilan shug‘ullangan. U shu qadar shuhrat qozongan ediki, Xoja Ahror betob qolganida, uni Samarqandga taklif qilganlar va u tez orada Xoja Ahrorni davolab, oyoqqa turg‘azgan. Hirotga qaytgach, u Husayn Boyqaro saroyida xizmat qilgan va haramdagi bemorlarni davolagan.

Abdulhay tabib ko‘proq qon tomirlar bog‘liq kasalliklarni davolash uslublarini puxta egallagan.

Amir Temur va Temuriylar davrida madrasa oliy ma‘lumot beradigan markaz vazifasini bajargan. Movarounnahr va Xurosonda asosan davlat va davlatmand shaxslarning mablag‘lariga qurilgan ko‘plab madrasalar bor edi.

Musulmon olamida birinchi madrasa X asrda Buxoroda barpo etilgan. Madrasada ilohiyot bilan bir qatorda dunyoviy fanlar: qonunshunoslik (fiqh), mantiq, matematika (riyoziyot), geometriya (xandasa), falakiyot (ilmi xay‘at), tibbiyot, tarix, jug‘rofiya, adabiyot, she‘riyat (ilmi aruz), arab tili va boshqa fanlar ham o‘qitilgan.

Madrasada eng yetuk mutaxassislar dars berishgan. Ularga alohida ish haqi to‘lanar edi.

1404 yili Amir Temurning xotini Saroymulxonim eridan ruxsat olib, o‘z otasi Qozonxondan qolgan mablag‘ga Samarqandga (Jome’ masjidida bosh peshtoqining ro‘parasida) shunday madrasa qurdirgan ediki, u o‘z hashamati bilan o‘sha davrdagi boshqa inshootlardan ajralib turardi. Unda o‘z davrining mashhur olimlari mudarrislik qilganlar.

Xondamirning ma’lumotiga ko‘ra, Hirot hududining o‘zidagina 36 ta madrasa bo‘lib, bu madrasalarda va shu hududda joylashgan xonaqohlarda ta’lim olish uchun turli mamlakatlardan talabalar kelar edilar. Jumladan, Injil kanili bo‘yida, Dor ash-shifo shifoxonasining ro‘parasida joylashgan Ixlosiya madrasasi va Xalosiya xonaqohi Husayn Boyqaro hukmronligi davrida barpo etilgan. Bu madrasada dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tolibi ilmlar ta’lim olishar edi.

O‘sha davrning yetuk mudarrislari bo‘lgan amir Burhoniddin Atoullah Nishopuriy, qozi Ixtiyoriddin Hasan Jurobiy, Amir Murjoz va Fasixiddin Muhammad Nizomiy shu madrasada o‘qishgan. O‘qitish tanlov asosida olib borilib, har oylik tanlovda bo‘sh talabalar tushirib qoldirilib, o‘qishni faqat kuchlilari davom ettirishgan.

Ulug‘bek to‘rt madrasa – Buxoro va G‘ijduvonda bittadan, Samarqandda ikkita madrasa qurdirgan. O‘sha davrda Samarqandda Ulug‘bek qurdirgan madrasalardan tashqari Xonim, Qutbiddin Sadr va Muhammad Sulton madrasalari ham mavjud edi.

Madrasa va xonaqoh tinglovchilari fanning turli sohalaridan ko‘pgina kitoblarni tahlil qilar edilar. Amir Temur va uning avlodlari saroylarida ko‘hna dunyo va o‘rta asrning noyob asarlari saqlanib kelayotgan boy kutubxonalar bor edi.

Samarqandda Amir Temur va Ulug‘bekning, Hirotida Shohrux, Boysunqur, Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning boy kutubxonalari ziyo tarqatish bilan mashg‘ul edi.

Alisher Navoiy kutubxonasini 1499-yildan Xondamir boshqargan. O‘rta asrning buyuk san‘atkori, miniatyura san‘atining zabardast vakili Kamoliddin Behzod (1456-1537) dastlab 1500 yili Husayn Boyqaro saroyidagi kutubxonaga, keyinchalik, Hirotidan Tabrizga ketgach, shoh Ismoil I ning kutubxonasiga boshchilik qilgan. Behzodni saroy kutubxonasiga boshliq etib tayinlash haqidagi shoh Ismoil I ning 1500 yil 24 apreldagi nishonining nusxasi Xondamirning asarida keltirilgan.

O‘sha davr mualliflari ko‘pincha o‘z asarlarini kutubxonalarga bag‘ishlar edilar. Masalan, G‘iyosiddin Koshiy, o‘z asarlarining kirish qismida ta’kidlaganidek, ularni Ulug‘bek kutubxonasiga bag‘ishlangan.

Xullas, Amir Temur va Temuriylar davri Markaziy Osiyo fan va ta’limida yuksak pog‘onaga ko‘tarildi.

Adabiyotlar:

1. Солиҳ Закий. Осори боқия. I-жилд. Истанбул, 1911. 186-бет.

2. Улуғбек Мухаммад Тарагай. Зидж. Новые гурагановы астрономические таблицы / Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А.А. Ахмедова. Ташкент, 1994. 32-бет.
3. Кази Заде Руми. Комментарий на “Компаний астрономии Чагмини” / Предисловие, перевод с арабского и примечания П.Г. Булгакова. Ташкент, 1993.
4. Зижи хоконий дар такмили Зижи Элхоний. Британия кутубхонаси. Эте 2232. 2а, б, в.
5. Джемшид Гиясэддин ал-Каши. Ключ арифметики. Трактат об окружности. Перевод с арабского Б.А. Розенфельда. Комментарии А.П. Юшкевича и Б.А. Розенфельда. Москва. 1956.
6. Собиров Г., Бабаев Н. Джемшид Гиясэддин ал-Каши. Письмо об Улугбеке и о самаркандской научной школе // Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. Душанбе. 1973. С. 183-208; Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент. 1979. С. 37-64.
7. Розенфельд Б.А., Юшкевич А.П. О трактате Кази-Заде ар-Руми “Об определении синуса одного градуса” // Историко-математические исследования. Вып. XIII. Москва. 1960. С. 533-556.
8. Ахмедов А., Розенфельд Б.А. Кто был автором «Трактата об определении синуса одного градуса»? // Общественные науки Узбекистане. 1975. № 10, С. 51-53.
9. Ахмедов А. О комментариях Абд ал-Али Хусайна Биржанди к “Зиджу” Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент. 1979, С. 69-109.
10. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (XIII-XIX вв.). Книга 2. Москва. 1983, С. 423.
11. Ахмедов Б.А. Улугбек и его исторический труд “Тарихи арбаъ улус” // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент. 1979, 29-30-бетлар.
12. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи // А.Ахмедов, М. Ҳасаний тарж. Тошкент. 1994.
13. Юсупова Д.Ю. Жизнь и труды Хондомира. Ташкент, 2006. С.103.

МИРЗО УЛУГБЕК: НЕЗАУРЯДНЫЙ ГОСУДАРЬ ИЛИ «КОРОНОВАННЫЙ УЧЕНЫЙ»?

Алимова Д.А. –
д.и.н., профессор
главный научный сотрудник
Национального центра археологии АН РУз,

До последнего времени точка зрения на правление Мирзо Улугбека претерпевала ряд изменений – от полной идеализации до чрезмерной критики Мирзо Улугбека, как слабого и неудачного правителя. Такой подход происходит по причине однозначной субъективной оценки его деятельности, без учета всех нюансов общественно-политической ситуации в Мавераннахре. Совершенно очевидно, что только комплексный и всесторонний подход способен дать объективную оценку уникальному периоду первой половины XV в. в истории Средней Азии и объяснить причины столь стремительного развития науки и в целом культуры и тех необратимых процессов религиозно-идеологического характера, которые имели место в период правления Улугбека.

Время существования династии Темуридов – это ключевой и во многом переломной период истории страны, в котором происходили перемены во всех сферах общественно-политической и экономической жизни. Высочайшей взлёт науки, культуры и искусства коренным образом меняет представление о Средней Азии не только на мусульманском Востоке, но и во всем мире в целом, и оказывает влияние на все ее последующее развитие.

К XV в. в регионе происходит определённая военная стабилизация, которая только была возможна в рамках общества того времени. В этих условиях оседлые, городские традиции приобретают приоритетное значение. Возникает новая государственная философия, - выразительница идеологии оседло-земледельческого и городского населения, которая наиболее ёмко и всеобъемлюще объединила интересы самых разных общественных слоев. И в этой идеологии огромную роль играли и суфийские идеи. Им был подвержен отец Мирзо Улугбека Шахрух, религиозное и культурное мировоззрение которого оказало на него большое влияние. Отец Мирзо Улугбека называется в источниках «обновителем веры, являющемся в начале каждого столетия» [3, с. 120].

Одновременно с этим правитель уделял огромное внимание и создавал идеальные условия для развития других культурных сторон жизни общества, в том числе - науки, продолжая традиции своего отца Амира Темура.

По указанию Шахруха создается великолепная библиотека с большим штатом каллиграфов, занимавшихся перепиской рукописей, художников-миниатюристов, позолотчиков, переплетчиков. В этой библиотеке работали ученые, знатоки истории, языка и литературы, по указанию которых собирались рукописи ценных произведений и с них изготавливались копии [4, с. 19]. Экземпляры этих роскошных рукописей, титульные листы которых увенчаны книжным знаком Шахруха, дошли до наших дней. В такой обстановке рос Мирзо Улугбек. Собранная отцом библиотека способствовала расширению умственного кругозора молодого царевича. В ней он проводил большую часть своего времени и именно здесь начал увлекаться наукой и поэзией, занимался историей, а в дальнейшем сосредоточил основное внимание на занятиях астрономией. Следует отметить в этом большую изначальную заслугу Амира Темура, проявлявшего большую заботу в воспитании своих внуков, в том числе Улугбека и державшего его возле себя. К ним были приставлены опытные и образованные воспитатели, обучавшие их наукам как духовным, так и светским. По словам Б. Ахмедова, в течение нескольких лет воспитателем Мирзо Улугбека служил шейх Ариф Азари, известный своей ученостью и философско-этическими трудами. В дальнейшем его учителями были крупнейшие астрономы и математики Салохутдин Муса ибн Махмуд, известный по имени Кази-заде Руми и Гийсиддин Джамшид ибн Масъуд Кашани, прибывший в Самарканд в 20-х годах XV в. [3, с. 101].

Когда Улугбеку исполнилось 10 лет его женили на наследнице чингизидского хана Узбека (по материнской линии) и он, как и его дед получил титул «гураган». В отличие от Халил-Султана и Шахруха, он пользовался им и надпись на серебряных монетах его времени гласила: «Духовным покровительством Тимур-Курагана, Улугбек-Кураган, мое слово», заменив монгольское слово «угэману» на тюркский эквивалент «сузим». На лицевой стороне монет Улугбека вновь появилась тамга Амира Темура [2, с. 364]. Все это дало право В.В. Бартольдусу сказать об Улугбеке – «Никто из других темуридов не проявил такого благоговения к памяти основателя династии» [9, с. 15–17] (т.е. Амира Темура). Он констатировал, что в делах двора и войска Мирзо Улугбек дорожил традициями дедовского времени [3, с. 97].

Как известно в советской историографии на государственную деятельность и Шахруха и Мирзо Улугбека не акцентировалось внимание, лишь описывались междоусобные войны и «феодалная раздробленность» без всякого анализа. Нельзя не согласиться с Х. Файзиевым, что в советский период «деятельность Шахруха Мирзо, являвшаяся основным механизмом

истории того времени, в том числе его личность и внешняя политика не привлекались в рамки исследования» [13, с. 5.]. Однако исследования последних лет, в частности работы А. Ахмедова, Т. Файзиева, Х. Файзиева, О. Буриева, Д. Юсуповой, касающиеся этих исторических личностей, на основе введения в оборот большого массива ранее не изученных источников, рисуют иную картину.

Новыми исследованиями доказано, что Шахрух сыграл большую роль по предотвращению распада государства, уже не как империи, конечно, но его собственных территорий и сохранению его на протяжении долгого времени в качестве сильной державы.

В результате длительной политической и военной деятельности Шахруха и его сподвижников государство Амира Темура трансформировалось в два государства: Шахруха в Хорасане и Мирзо Улугбека в Мавераннахре. Однако Шахрух по мнению Б. Ахмедова оставался главой государства Темуридов «Во всех удельных владениях, в том числе и в Мавераннахре, первым в хутбе упоминалось имя Шахруха, на монетах рядом с именем удельного правителя стояло его имя. ... Улугбек все свои действия согласовывал с отцом, отчитывался перед ним лично или письменно и без его согласия фактически ничего не предпринимал. Такая политика была характерна для умного и осторожного Шахруха» [1, с. 17].

Многие исследователи придерживаются противоположных взглядов. Но несомненно, конечно, что Шахрух достаточно часто спасал Мавераннахр от внешних врагов, особенно в начальном периоде правления Улугбека. Если учесть, что Мирзо Улугбек в 15-летнем возрасте взойшел на престол, то опека отца естественна.

Мирзо Улугбек стал во главе Мавераннахра со столицей в Самарканде, – удела государства Шахруха, под опекой Шахмалика. Однако два года спустя, в 1411 г. Мирзо Улугбек стал самостоятельным правителем области, лежащей между Сыгнаком на северо-западе и Ашпарой на северо-востоке, то есть почти всей территории современного Узбекистана. Только Хорезм, после изгнания оттуда золотоордынских ханов, становится пожизненным владением амира Шахмалика, не входя в состав удела Мирзо Улугбека.

Однако Мирзо Улугбек постепенно стал незаурядным государственным деятелем, принимавшим самостоятельные решения, зачастую не согласованные с Шахрухом. В советской историографии, да и в некоторых современных работах утверждается, что Мирзо Улугбек «не отличался талантами государственного деятеля или полководца», но при этом отмечается, что «заслуга его заключалась в той огромной культурной работе, организатором которой он был, а также в его научных трудах» [6, с. 340].

Однако, как не будучи талантливый государственным деятелем, не управляя государством, он мог создать условия для такого ренессанса и культуры? Общеизвестно, что именно от отношения верховной власти к культуре и науке, во многом зависит их развитие. Мирзо Улугбека все знают как выдающегося ученого, основавшего большую научную школу, покровителя науки и искусства, строителя знаменитой обсерватории в Самарканде, и ряда медресе в Бухаре, Самарканде и Гиждуване. Как писала Г.А. Пугаченкова: «Время сорокалетнего правления Улугбека явилось порою блестящего расцвета светской культуры в Мавераннахре, особенно развитие точных и естественных наук, математики и астрономии, которыми страстно увлекался этот необыкновенный в истории Востока коронованный ученый» [7, с. 226].

Но, как государственный деятель, Мирзо Улугбек сделал очень много для экономики Мавераннахра. В период его правления был значительно снижен земельный налог, что несомненно способствовало развитию сельского хозяйства и улучшения положения дехкан [12].

Большое внимание Улугбек уделял строительству новых каналов и восстановлению старых, что способствовало расширению посевных площадей [12].

Согласно исследованиям Е.А. Давидович, Улугбек совершил денежную реформу в отношении обращения медных монет. На медных монетах этого периода, называемых «адли» чеканки за 823 г.х. / 1420 г. и 832 г.х. / 1428-29 гг. отражают только год и место чеканки и отличаются друг от друга внешним обликом [5, с. 274–294; 15–17]. Монеты чеканились в ряде городов Мавераннахра – Бухаре, Карши, Самарканде, Термезе, Шахрисабзе, Шахрухии. Первоначально чеканка монет 832 г.х. / 1428-29 гг. также была децентрализована (те же города, а также Андижан), но затем был произведен обмен и изъятие старых монет из обращения и осуществлена централизованная эмиссия монет только на монетном дворе Бухары, где в течение более 20 лет в массовом масштабе велась чеканка медных монет, бывших в обращении вплоть до начала XVI в.

Тем самым сфера мелкой розничной торговли была обеспечена при Улугбеке равным общегосударственным чеканом медных монет одинакового достоинства.

Эти монеты были в обращении только на территории Мавераннахра, и не распространялись в городах и селениях государства Шахруха, что дает право утверждать, что эта денежная реформа была проведена Мирзо Улугбеком.

Однако сферу крупной торговли обеспечивали серебряные монеты только с именем Шахруха, чеканившиеся более чем в сорока монетных дворах в том числе и в Мавераннахре (Бухаре, Самарканде, Термезе, Хуттале,

Шахрухии). Они имели более заниженный вес (4,7-5,5 г.) чем теньга Амира Темура (6 и более гр.) и именовались «теньги Шахруха» и «теньги мискали». Только после смерти Шахруха – 12 марта 1447 г. были отчеканены первые серебряные теньги с именем Мирзо Улугбека, выпущенные в Герате и Самарканде в 832-833 г.х. /1448-1449 гг. [9, с. 16].

Чеканка этих монет в Герате – столице государства Шахруха показывает, что после Шахруха Мирзо Улугбек стал правителем всего темуридского государства – Ирана, Хорасана и Мавераннахра.

Мирзо Улугбек был не менее искусным политиком и дипломатом, чем его отец. Свою дипломатию он чередовал с военными походами. Он подчинил себе Фергану, правитель которой Ахмед, сын Умар-Шейха проявлял сепаратистские устремления. В 1414 г. Улугбек поддержал Бурак-хана, одного из узбекских царевичей Дашти-кипчака против его врагов. Одновременно он вмешивался в распри моголистанских ханов, пытаясь их ослабить и поддерживал Пирмухаммада. Однако удостоверившись в их неблагонадежности, Мирзо Улугбек предпринял большой поход в Моголистан. В 1424 г. произошла битва с войском Шермухаммада в горах у Кетмень-тепе, которая окончилась победой Улугбека [16, с. 338–339]. В память об этой победе по его приказу была высечена надпись на скале в Джилаутинском ущелье вблизи Джизака, сохранившаяся до настоящего времени [16, с. 339].

До 1427 г. Мирзо Улугбек совершил несколько походов в кочевую степь и Моголистан, отражая их притязания на города Мавераннахра и пытаясь завладеть их территориями. Кроме того его войскам приходилось участвовать и в защите Хорезма от кочевников, при завоевании Ирака, Азербайджана, Бадахшана и в войне против туркмена Кара-Юсуфа [10].

В конечном итоге, в результате очередного похода на Сыр-Дарье против кочевых узбеков, возглавленных ханом Бураном, Мирзо Улугбек потерпел серьезное поражение. До смерти своего отца Шахруха в 1447 г. он больше не выступал с походами.

С 1427 г. Мирзо Улугбек целиком отдался научным занятиям и превратил Самарканд в подлинный центр научной мысли и культуры [11, с. 229–244].

Впитавший с детства образовательные традиции своей эпохи, став правителем, Мирзо Улугбек не только продолжил, но преумножил их, дав мощный толчок развитию как естественных, так и гуманитарных наук.

Обстановка в Самарканде при Улугбеке была более продвинута по сравнению даже с гератским двором его отца Шахруха. Благодаря уникальным научным исследованиям Улугбек стал известен всему миру, и мы бы не стали резко отделять его деятельность на троне и в науке, потому что, будучи именно

верховным правителем, он смог обеспечить и свою научную деятельность, и существование своей школы с точки зрения материального обеспечения и безопасности.

Следует отметить, что деятельность Улугбека не противоречила мусульманской идеологии того времени и соответствовала нормам шариата и Корана. За этим следили самаркандские шайх ул-исламы, которые являлись наследственными потомками Бурхан ад-Дина Маргинани - автора блестящего, классического юридического сочинения «Хидайа», содержащего комментарии мусульманского права [14].

При Улугбеке должность шайх ул-ислама занимал Исам ад-Дин - сын шайх ул-ислама Абд ал-Малика и преемник своего дяди - шайх ул-ислама Абд ал-Аввала [15].

С другой стороны сформировалась определенная группа религиозных деятелей, противостоявших как научной деятельности Мирзо Улугбека, так и его реформам. Возможно, первопричиной этого было негативное и достаточно грубое обращение Улугбека и его сановников с дервишами, занимавшими особую нишу в социальной иерархии духовенства, которыми они пользовались для осуществления своих целей. Более крупным центром дервишизма, по словам В.В. Бартольда, была Бухара, и как бы Улугбек не любил дервишей, он осознавал значение бухарского духовенства и старался приобрести его расположение. Одно из первых его медресе было построено в Бухаре [3, с. 124]. Тем не менее, научные достижения эпохи Улугбека были непонятным многим и вызывали ожесточённое сопротивление в определённых радикально-клерикальных кругах общества, несмотря на их полную легитимность с точки зрения нормативных норм ислама.

Но как писал В.В. Бартольд: «с мусульманской точки зрения, Улугбек не был идеальным правителем, все решения которого определяются правилами религии, но не был также тираном, стаявшим свою волю выше предписаний бога и шариата» [3, с. 132].

Важным фактором, настраивавшим реакционную часть духовенства против Улугбека, было введение им тамги, т.е. сборов с промышленности и торговли. Это компенсировало земельные налоги, доведенные до минимума, что значительно облегчило положение земледельцев. Однако такие действия были неслыханной дерзостью в глазах духовенства, так как правители Мавераннахра в большинстве случаев в угоду ему не вводили тамгу. Возможно, социально-экономические реформы Улугбека способствовали относительному спокойствию в стране и отсутствию народных восстаний до 1447 г., но они же вызывали недовольство мусульманской реакции, которое все же настраивало население против своего правителя. Последующие

события не зависели от его воли. В такой общественно-политической обстановке проходили правление и научная деятельность Мирзо Улугбека.

Однако деятельность Улугбека, несмотря на противодействие со стороны реакции, была понятна передовым людям его времени. Алишер Навои в связи с этим писал: "Султан Улугбек, потомок хана Темура, был царём, подобного которому мир ещё не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времён будут списывать законы и правила с его законов".

И в Европе, и на Востоке – Индии и Китае - высоко оценили заслуги великого ученого-правителя из Средней Азии. "Новые астрономические таблицы или "Новые звездные таблицы" ("Зиджи джадиди Гурагони") Улугбека были изданы в Оксфорде уже в 1665 г. Знаменитый ученый Пьер-Симон Лаплас [8], познакомившись с «Астрономическими таблицами», назвал Улугбека «величайшим в истории астрономии наблюдателем». Хотя следует с сожалением признать, что со времени убийства Улугбека и разрушения Самаркандской обсерватории в самой Средней Азии начался глубокий кризис, захвативший многие сферы жизни.

Однако научное наследие Мирзо Улугбека стало мощной базой для развития современной общественной науки. А слова самого Улугбека, написанные в предисловии к «Зиджи джадиди Гурагони», оказались пророческими: «Религии рассеиваются как туман. Царства разрушаются. Но труды учёных остаются на вечные времена...».

Учитывая этот немало важный фактор и отвечая поставленному вопросу в названии статьи, следует констатировать, что сочетание способностей ученого и главы государства в Мирзо Улугбеке дало стране почти полвека возможности существовать, испытывая культурный ренессанс и избегать мешающих этому процессу внутренних войн и беспорядков, что является основой благополучия жизни.

Литература:

1. Ахмедов Б. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра XV в. ... / Из истории эпохи Улугбека. Ташкент, 1965. С. 17.
2. Бартольд В.В. Монеты Улугбека / Сочинения. Т. IV. М., 1966. С. 364.
3. Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М.: Издательство восточной литературы. 1963. Т II. Ч 2. С. 120.
4. Бертельс Е.Э. Навои. Избранные труды. Навои и Джамы. М., 1965. С. 19.

5. Давидович Е.А. Материалы для характеристики денежной реформы Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1968. С. 274-294; Ртвеладзе Э.В. Монеты Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 15-17.
6. История Узбекской ССР. Т. I. Кн. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. С. 340.
7. Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники эпохи Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965. С. 226.
8. Пьер-Симон Лаплас (1749-1827) – французский математик и астроном; известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей. Заслуги Лапласа в области чистой и прикладной математики и особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал почти все отделы этих наук.
9. Ртвеладзе Э.В. Монеты Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 15-17.
10. См. подробно: Бартольд В.В. Улугбек и его время ...; История Узбекской ССР. Т. 1. ...; Темур ва Улуғбек даври тарихи
11. См.: История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов / Отв. Редакторы: Э.В. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. Ташкент: Фан, 2017. С. 229-244.
12. Темур ва Улуғбек даври тарихи. Тошкент: Қомуслар бош тахририяти, 1996. 153-бет.
13. Файзиев Х.Т. Место Шахруха Мирзо в государстве Темуридов и его внешняя политика: Автореф. дисс. на соис. уч. степ. канд. истор. наук. Ташкент, 2011. С. 5.
14. Хидайа – свод мусульманского права по ханифитскому мазхабу. Данный труд был чрезвычайно авторитетен в Средней Азии. Его автор - Бурхан ад-Дин Маргинани (ум. 1197). Комментарии последующих учёных на Хидайа. составляют огромнейшую литературу. Перечень рукописей Хидайа составил Броккельман. См.: Brockelmann С. Geschichte der Arabischen Litteratur. I- II. Weimar-Berlin, Emil Felber, 1898-1902; I. P. 376-378. С персидского перевода Хидайа сделан английский Ч. Гамильтона (2-е изд. Лондон, 1870), с английского – русский. См.: Хидайа. Комментарии мусульманского права / Перевод с английского. Т. 1-4. Пол рел. Гродеков Н.И. Ташкент: Типо-лит Лахтина С. И., 1893.
15. Шайх ул-ислам Абл ал-Аввал был двоюродным братом самаркандского шайх ал-ислама Абд ал-Малиха и его преемником Абд ал-Аваал упоминается вместе со своим двоюродным племянником Исам ад-Дином, среди других представителей духовенства, во время поездки к Амиру Темуру в Карабаг зимой 1403-1404 г (“Зафар-наме”: Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме / Подготовка к печати, предисл., примеч. и указатели Урунбаева А. Ташкент, 1972. Л. 4466. С. 912.). Позже, ввремя пребывания у

власти Темурида Халил-Султана он пытался уговорить Пир-Мухаммада подчиниться власти Халил-Султана. Позже, в решающий момент междоусобицы, когда Халил-Султан терпит поражение, Абд ал-Аввал передает власть в Самарканде Шахруху (Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. Т. II. Ч. 2. С. 81: 88).

16. Якубовский А.Ю. Мавераннахр и Хорасан при Темуридах / История Узбекской ССР. Т. I. Кн. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. С. 338-339.

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ «ТАРИХИ АРБАЪ УЛУС» АСАРИДА ХОРАЗМШОҶЛАР ВА ЮРТИМИЗГА МЎҒУЛЛАР ТАЖОВУЗИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ

Турсунов Б.Р.

т.ф.д., доцент., академик.

Б. Фафуров номли Хўжанд давлат университети

Мирзо Улуғбек номи одил шон ва улуғ олим сифатида ёзма тарихий манбалар саҳифаларида абадий муҳрланиб қолди. Мирзо Улуғбек насаб жиҳатидан олий тоифа вакили, амир аталувчи, Марказий Осиё халқлари тарихида ташкил қилинган энг катта ва кучли салтанат, тарих илми тили билан айтганда – империя ташкилотчиси Амир Темурнинг сеvimли набираси, шахзода эди. 1409 йилдан бошлаб то 1447 йилгача Мовароуннахр мулкани отаси Шохруҳ Мирзо вакили сифатида бошқарди. 1447-1449 йиллар бобоси салтанатидан мерос қолган мулкни бошқарди.

Мирзо Улуғбек, давлат бошқарувидан ташқари илм-фан ҳомийсигина эмас, риёзиёт, фалакшинослик, мусикашинослик ва тарих илмининг етук олими сифатида илмий асарлар яратди. Хусусан, унинг нужум аталмиш - астрономия илмидаги ютуқлари олам илм аҳли таҳсини ва эҳтиромига сазавор бўлди. Биз ушбу мақоламизда, шоҳ ва олимнинг тарих илмига қўшган ҳиссаси ҳақида тўхталмоқчимиз. Марҳум манбашунос олим, академик Б. Аҳмедов таъкидлаганидек, Мирзо Улуғбекнинг бу тарихий асари кейинги юз йилликларда – XVI-XVII асрларда жуда кўплаб тарихий асарлар учун муҳим манба сифатида хизмат қилган[2,б.5]. Олим шу ўринда, ўрта асрларда яратилган бир неча қимматли тарихий асарларни номларини қайд этиб, Мирзо Улуғбекнинг тарихий асари бу асарлар учун манба сифатида сақланганлигини қайд этиш билан бирга, ««Тарих-и арбаъ улус» Рашидуддиннинг машҳур «Жамиъ ут-таворих» асари сингари тарихчи олимлар жамоаси тарафидан, Мирзо Улуғбекнинг бевосита иштироки ва роҳбарлиги остида ёзилган» лигини қайта – қайта таъкидлайди [2, б.5-6].

Асар тузулиши бўйича муқаддима ва етти бобдан иборат бўлиб, унда XIII аср бошларида Хоразмшоҳлар давлати ташкил топиши кўрсатилган. Кейинги боблар, мўғуллар давлатини ташкил қилган Темучин – Чингизхон, унинг босқинчилик юришлари, Ўтрор фожиаси, Тўқбуғон ибн Тўқтобеки подшоҳи бўлган макритлар қўшини Жўжихон томонидан қириб ташлангач [4,б.133], илк бор Чингизхоннинг тўнғич ўғли Жўжихон бошлиқ мўғул қўшинлари ва Муҳаммад Хоразмшоҳ қўшинларининг ҳарбий тўқнашуви, Хоразмшоҳлар давлатига Чингизхон тажовузи алоҳида фаслларда берилган. Мирзо Улуғбек асари фақат қайд қилинган масалаларнигина қамраб олмасдан, Чингизхон босқинчилик урушларини ниҳоясига етказиб, ваҳшийларча босқинчилик йўли билан, миллионлаб бегуноҳ одамлар қони (Мирзо Улуғбек Марвда 1 миллион 300 минг, Нишопурда 1 миллион етти юз қирқ минг одам ўлдирилганлигини ёзади) [4,б.168,171], юзлаб шаҳар ва қишлоқлар йўқ қилиниши ҳисобига ташкил этилган империясини 4 қисмга – улусга бўлиши ва меросхурлари томонидан бошқарилган бу давлатлар тарихи ҳақида сўз боради. Айнан шунинг учун ҳам асар номи «Тўрт улус тарихи» - номини олган.

Бизнинг диққатимизни, муқаддас ватанимизга мўғуллар босқини ташкил қилиниши воқеълари тафсилоти Мирзо Улуғбек асарида қай тарзда ёритилганлиги масаласи жалб этади. Асарда Хоразмшоҳлар давлатининг Мовароуннаҳр ва Хуросон, Ҳинд мулки, Эрон, Ироқ, Кавказ орти ерлари ҳисобига кенгайиши, Эрон ва Турон мулки Муҳаммад Хоразмшоҳ қўлида тўпланганлиги кўрсатилган. Султон Муҳаммад унда ҳукмронлик қилган даврда, халқ осойишта турмуш кечирганлигини Мирзо Улуғбек шундай тасвирлайди: «Чунончи, агар кўзи ожиз кампир қизил олтин тўла таштни[4,б.343] бошига қўйиб Машрикдан Мағрибга жўнайдиган бўлса бирор жонзод унга дахл қилмаган» [4, б.115]. Шундай мамлакат оромини мўғуллар тажовузи бузибгина қолмай, Хоразмшоҳлар номли мамлакат бутунлай йўқ қилинди.

Бу фожеа қандай бошланганлиги сабаблари ва баҳонаси, асарда янада равшанроқ ифодаланган. Чингизхон юборган дипломати, савдо ва жосуслар қарвонининг Хоразмшоҳлар давлатига юборилиши фожеалар деб очаси бўди. «...Бу жамоа Ўтрор диёрига етганларида, - ёзади «Таърихи арбаъ улус» муаллифи, - Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ томонидан қўйилган Ўтрор ҳокими Инолчиқ хузурида жанжалга дуч келдилар. У Султон Муҳаммад Хоразмшоҳнинг онаси Туркон хотунга қариндош бўлганидан Ғойирхон лақабини олган эди. Савдогарлар жамоасидан бири ҳинди бўлиб, илгари жуда машҳур экан. Уни танир эди. Илгариги одатича ул Ҳинди уни Инолчиқ деб атади. Бу маъни ул соҳиби давлат хотирига оғир ботибди. Дарғазаб бўлиб, бозоргонлар моли тамаъида тожирлар жонига қасд қилди» [4, б.127]. Шу

ўринда қайд этмоқ лозимки, бу воқеалардан Султон Муҳаммад ҳам хабардор бўлганлиги ва унинг ўзи Боғдод халифасига қарши юриш билан банд бўлиб, Ҳамадонда турганида, Инолчиқ элчи ва савдо қарвони келганлиги хабарини унга етказганлигини қайд этади. Ва ёзади : «Султон бу борада мулоҳаза қилиб ўлтирмай, уларнинг қасди жони ва моли торожига рухсат берди» [4, б.129]. Бегуноҳ савдогар ва элчилар тақдирининг шундай аянчли ҳал бўлиши, «... Бегуноҳ бошнинг ҳар тор сочига минглаб сарварлар боши фидо бўлди» [4,б.129].

Асардаги яна бир муҳим ҳолат, Ўтрор фожеаси Хоразмшоҳларни айбдор қилиб қўйди, таомилга кўра, бу муаммони кечирим сўраш ва товон тўлаш йўли билан ҳал қилиш лозим эди. Султон Муҳаммад Хоразмшоҳ ўз куч-қудратига ишониб, бир томондан такаббурлик қилиб бу дипломатик имкониятдан фойдаланмади, иккинчи томондан Инолчиқнинг ўз онасига қариндошлиги ҳам бунга монелик қилганди. Хуллас, урушга йўл очилди, унинг айбдори Хоразмшоҳ бўлиб қолди. Чингизхон сўнгги бор, ўз босқинчилик юришини бошлаши ҳақида огоҳлантириб мактуб юборди. У «Ғазаб тифини ғилофдан олгин, зеро сен жабру зулм тухмини экдинг. Олганинг юзи қоралик, ўткир қилич захми. Сени ўз юришимдан огоҳ қилмоқчиман. Сен ҳам жанг асбобини ростлагин. Шунин билгинки, мен етиб борурман, кейин ғофил қолибман, деб айтмагин» [4, б.131] - мазмунида мактуб жўнатди. Бу билан урушнинг муҳим қоидаларига ғирромлик қилмасдан риоя этди.

Ўз ҳарбий тактикасига мувофиқ «...615 сана товушқон йилида Соҳибқирони аъзам Чингизхон муаззам ўз мамлакатлари аскарларидан лашкар тартиб бериб» [4, б.138], босқинчилик, талончиликка тўла қонли юришини бошлади. Алоҳида фаслларда Ўқтой ва Чиғатой бошлиқ қўшинлар Ўтрор томон ҳаракат қилганлиги, Чингизхон ўғли Тўлихон билан Сўғднинг юраги бўлмиш Бухоро ва Самарқандга ҳамла қилганлиги, тўнғич ўғил Жўжихон Жанд ва Сирдарё ўрта оқими ва қўйилиш қисми ҳавзасида жойлашган мулкларни эгаллаш учун ҳаракат қилганлиги, Алоқ нўён номли лашкарбошиси эса Банокат ва Хўжанд сари ҳаракат қилганлиги ва олиб борилган мудофаа ва жанг амалиётларини батафсил ҳикоя қилади.

Манбанинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, унинг саҳифаларида уруш арафасида Хоразмшоҳ қўшинларининг мудофаа учун Мовароуннаҳр шаҳарларида тўплаган ҳарбий қисмларининг умумий ҳажми ҳақида ҳам қимматли маълумотларни учратамиз. Жумладан, асарда: «Муҳосиблар унинг сони 400 мингдан кам бўлмаганини айтганлар. Аммо, мўғул лашқари юришидан кейин Қорача Ҳожибни ўн минг киши билан Ўтрорга Ғойирхонга мадад учун жўнатди. Токи, Ўтрор муҳофизаси уюштиргай. 30 минг кишини Бухоро мудофаси учун тайинлади. 110 минг кишини Самарқандда қолдирди.

Шу жумладан, 60 минги турклар эди. Уларнинг сардорлари Султон ашрофу аёнларидан бўлган хонлар бўлиб, ҳар бири ўз даври Асфандиёрларидан эди. 50 минг киши тожик муфридларидан бўлиб, ҳар бири бир Рустам эди. 40 минг кишига қалъалар ва ҳисорлар қуришга фармон берди» [4, б.135]. - деган маълумотларни ўқиймиз. Булардан ташқари уруш жараёнида, мўғул қўшинлари сони ҳам кўрсатилган, жумладан, мўғулларнинг Хўжандга ҳамласи вақтида «Тахминан 50 минг нафар одам ва 20 минг мўғул тўплашди» - деган маълумот берилган [4, б.145].

Туроннинг Бухоро, Ўтрор, Фанокат, Хўжанд шаҳарлари мудофасига роҳбарлик қилиб, ватанни ҳимоя қилган лашкарбошилар номлари ҳам келтирилган. Жумладан, Улуғбекнинг ёзишича, уруш арафасида Бухоро мудофасига Кўкхон, Ҳамид, Севинчхон ва Лашкархон номли саркадалар роҳбарлик қилишган, Самарқандда Имтиёзхон, Шайххон, Дехлохон, Олатхон, Барсумосхон, Тўғойхон, Иложхон, Ўтрорда Инолчиқхон-Ғоирхондан ташқари Қорачор Ҳожиб шаҳар мудофаси ва ҳарбий амалиётлар роҳбари бўлганлар. Хўжандга Темур Малик, Фанокатга Ингу Малик, волий эди. Фанокат шаҳри номи манбаларда Банокат, Наботат [1, б.69] тарзида ҳам келиб, Тошкент ва Хўжанд орасида жойлашган ва тарихда икки бор, биринчи марта мўғуллар томонидан бузиб ташланган ва Амир Темур фармони билан қайта тикланган ва Шоҳруҳия номини олган [3, б.47] иккинчи бор XVIII аср бошларида жунғор-қалмоқларнинг Дашти Қипчоқ ва Мовароуннаҳрга ҳужуми даврида бузиб ташлангач қайта тикланмаганлиги манбаларда қайд қилинган. Шунда аҳолисининг бир қисми Хўжанд шаҳри, Ўратеппа ва унинг атрофларига кўчиб келишган. Шаҳар қайта тикланмаган [5, б.53,79,].

Асарнинг «Султон Муҳаммад Хоразмшоҳнинг мўғул жамоаси билан жанги достони» фаслида, Ўтрор фожиасидан кейин икки тараф ҳам уруш ҳаракатлари учун тайёрланганлар, Мўғуллар ва Хоразмшоҳлар ўртасида макритлар қавми бўлиб, уни ўртадан кўтаришга икки тараф ҳам ҳаракат қилади. Жўжи бошлиқ қилиб юборилган мўғуллар олдинроқ келиб қорахитойларни саранжом қилдилар ва ортларига қайтдилар. Жанг майдонига кечикиб келган Муҳаммад Хоразмшоҳ, 30 минг Жўчи бошлқ мўғуллар ортидан таъқиб қилиб, улар билан тўқнашди. Уч кунлик жангда 100 минглик қўшин билан Муҳаммад Хоразмшоҳ Жўжи қўшинига қарийиб асирга тушди, фақат валиаҳд ўғли Жалолиддиннинг шахсий жасорати туфайли, у душман исканжасидан халос бўлди. Мўғулларининг жанг қилишини илк бор кўрган Муҳаммад Хоразмшоҳ қалбида кўрқув ва васваса уйғотди, шундан кейин ташкил қилинган ҳарбий машваратда, Жалолиддинни барча кучларни бир ерга йиғиб, душманни қарши олиш ва зарба беришни таклиф қилди. Муҳаммад Хоразмшоҳ, аксинча қўшинни шаҳар ва қалъаларга бўлиб ташлади. Бу ҳолни

баён этар экан Мирзо Улуғбек, «Тангри бир кимсани хор қилса, тўғри йўлдан боришга бўйни ёр бермайди» - деб ёзади [4, б.137].

Мўғуллар хужуми бошлангач, уларга қарши моҳирона шаҳар мудофасини ташкил этиб, ўз кучларидан бир неча баробар кўп бўлган душман кўшинига қарши жасурлик билан жанг ташкил қила олган Хўжанд шаҳри ҳокими Темур Малик бўлди. Бошланган ҳарбий амалиётларда Хоразмшоҳ кўшинлари ва қўмондонлари қаҳрамонликлари ва хиёнаткорликлар ҳақида маълумот берар экан, Темур Малик ҳақида «... Шижоатда шундай мартабада эдики, Рустаму Зол тирик бўлганда унинг савлатидан фахрланган бўларди. Агар Соми сувор ҳаётдан баҳрадор бўлганда унга бўлган бандалиги халқасидан боши осмонга етарди» - дея таърифлайди[4, б.145]. Тарих илмида, инсондаги яратувчанлик қудрати қандай мадҳ этилса, жасорат ва қаҳрамонлиги ҳам шундай юқори сатҳда мадҳ этилганлигини, хусусан, Ватан ҳимояси йўлида қилинган фидоийлик, мардлик ва жасорат, халқлар тилида афсона-ривоятга, дostonга айланиб абадият асари бўлиб қолиши исботини, Мирзо Улуғбек асарида кўрамиз. Чунки Ватан яхлитлиги, миллатнинг борлиги ва бирлиги қаҳрамонликлар натижаси, қаҳрамонлар шарофати биландир.

Асарда Султон Жалолоддин Мангубериди жасорати ҳам мадҳ этилади. «Рустами дoston тирик бўлганда, унга бўлган муҳаббат ёпиғини ўз елкасига солган бўларди. Агар кумуштан Исфандиёр бу жангни мушоҳида қилганда, унинг хизматида қуллик лавозимини жону дили билан қабул қилган бўларди» - деб ёзилади асарда[4,б.182]. Хусусан, Султон Жалолоддин Хоразмшоҳга унинг ашаддий душмани ғаддор Чингиз берган баҳо диққатни жалб этади. Кўшини оз бўлишига қарамай, Ҳинд дарёси бўйидаги ҳал қилувчи жангда Жалолоддин кўрсатган жасоратга қойил қолган босқинчи Чингизхон «Отадан дунёда ҳали бундай ўғил туғилмаган. У саҳрода шер каби ғолиб жангчи, дарёда эса наҳанг (акула) каби ботир. Қандай қилсинки, ҳали ҳеч ким тақдир билан, ҳеч бир можарода тенг келолмаган. Лекин у мардликнинг додини берди. Қазойи қадар қаршисида қудрат кўлини (мардона) очди» - деган эди[4,б.183-184].

Мирзо Улуғбекнинг «Тарих-и арбаъ улус» асари, Марказий Осиё халқларининг ўрта асрлар тарихини ёритишда муҳим манба эканлигини юқоридаги маълумотлар исботлаб турибди. Асарда, булардан ташқари, географияга, этник тарихга, генеологияга, дипломатия тарихига, хронологияга, шаҳарсозлик масалаларига оид ҳам қимматли илмий маълумотлар кўплаб учрайди. Бу илмий меросни келажакда тадқиқ этиш, шубҳасиз биз мутахасисларнинг муҳим вазифаларимиздандир.

Адабиётлар:

1. Абулқосим ибни Аҳмади Љайхонӣ. Ашкол-ул-олам //Сомониён дар оинаи таърих. Љилди дуввум (мутуни арабиасл). – Хуљанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Љалил, 1998. – С.39-78.
2. Ахмедов Б. Мирзо Улуғбек ва унинг «Тарих-и арбаъ улус» («Тўрт улус тарихи») асари ҳақида //Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б.3-14.
3. Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-мақдур фи таъихи Таймур (Темур тарихида тақдир). 1 Китоб. – Т.: Меҳнат, 1992. - 328 б.
4. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон, 1994. – 352 б.
5. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений северного Таджикистана в XVIII – в начале XX в. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 542 с.

“ЗИЖИ ЖАДИДИ КУРАГОНИЙ” БАРЧА ДАВРЛАРДА ЭЪТИРОФ ЭТИЛГАН МУКАММАЛ АСТРОНОМИК АСАРДИР

Мусаев Н.У.

т.ф.д., профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университет.

Улуғбек (асли исми Муҳаммад Тарағай) 1394 йили 22-март куни Амир Темурнинг “беш йиллик юриши” (1392-1396)да Ироқдаги Мордин қалъасини қамал қилиши чоғида Эрон Озарбайжонининг Султония шаҳрида туғилган. Ўша давр маълумотларида келтирилшича, «Қалъа аҳли ғолиб лашкарнинг кучгайратини мушоҳада этгач, уларни кўрқув ва таҳлика босди (омонлик тилаб) ялиниб-ёлворишга тушдилар. Шу пайт Мордин аҳолисига бир бахтли воқеа ёрдам берди... Султония томонидан Сароймулк хоним қошидан элчи етиб келди. У олам аҳлининг шаҳзодаси амирзода Шохрухга улуғ тангри бир фарзанд каромат қилгани, салтанат водисидаги иқбол ниҳолида бир тоза гул очилгани башоратини етказди” [1]. Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида ёзилишича, Улуғбек туғилганлигини билдириш учун Темур хузурига келган чопар мунажжимлар унинг олим ва ҳукмдор бўлишини башорат қилишганликларини ҳам маълум қилган. Бу хушхабардан кайфияти кўтарилган Амир Темур Мордин қалъаси қамалини тўхтатиб, қалъа аҳолисини тўловлардан озод қилган ва чақалоққа ўзининг отасини исмини қўйган. Муҳаммад Тарағай болалигидан доно ва зукколиги билан ажралиб турганлиги учун Амир Темур уни Улуғбек деб эркалаган.

Темурийлар даври тарихшунослигига оид манбаларда Улуғбекнинг маълумоти ҳақида аниқ маълумотлар деярли учрамасада, бироқ Улуғбек ва Халил Султон каби темурий шаҳзодаларнинг тарбияси бувиси Сароймулкхоним назорати остида бўлганлиги таъкидланган. Улуғбек Садр Қутбиддин мадрасасида таниқли олим ва шоир, туркум фалсафий-ахлоқий асарлар муаллифи Ориф Озарий қўлида ўқиган. Бир неча йиллар давомида Ориф Озарий Улуғбекнинг устози ва тарбиячиси бўлган. 1399-1404-йилларда Амир Темурнинг Эрон ва Олд Осиё худудларига қилган юришлари даврида Улуғбек фалакиётшунослар Мавлоно Аҳмад ва Қозизода Румий кузатувида Марога (Озарбайжон) да Насриддин Тусий расадхонаси харобаларини зиёрат қилган. “Математика асослари” китобининг гувоҳлик беришича кейинчалик Қозизода Румий Улуғбекка устозлик қилган. Шундай қилиб, Улуғбекнинг дастлаб Амир Темур саройида ишлаган йирик мунажжим олим Мавлоно Аҳмад ҳамда астроном ва математик олим Қозизода Румийлар таъсирида аниқ фанларга қизиқиши ортиб борган.

XV аср бошида Самарқандга ўқиш ва илмий фаолиятини давом эттириш учун келган Қозизода Румий бу ерда Амир Темур саройининг бош коинотшуноси Мавлоно Аҳмаднинг қўлида таълим олган. Улуғбек илмий мактабининг яратилишида Қозизода Румийнинг хизматлари катта бўлиб, унинг ташаббуси билан Ғиёсиддин Жамшид Коший ва бошқа олимлар Самарқандга таклиф этилган. 1417-йили унинг Самарқанддан Кошонга-отасига ёзган мактубида Ғиёсиддин Коший Улуғбекка шундай таъриф берилган: “Ҳақиқат шуки, аввало у киши Қуръони каримнинг аксарият қисмини ёддан биладилар. Тавсифларни ва муфассирларнинг ҳар бир оят ҳақидаги сўзларини ақлда сақлайдилар ва ёддан биладилар ва арабчада ғоят яхши ёзадилар. Шунингдек, у киши фикҳдан анча хабардорлар, мантик маъноларининг баёни ва усулларидан ҳам хабардордирлар” [2].

Абдураззоқ Самарқандийнинг маълумотига кўра, Улуғбек Самарқандда мадраса куриш учун “Регистон” деб юритилган бозор майдонини танлаган. Регистон майдонида мадраса курилиши 820 (1417) йилда бошланиб, 823 (1420) йили тугалланган. В.Бартольд мадрасанинг меъмори номаълум деган фикрни қолдирган бўлсада, бу соҳадаги изланишлар тўхтамади ва кейинчалик бу мадрасанинг бош меъмори Қозизода Румийнинг шогирди Камолиддин Муҳандислиги аниқланди[3]. Румий Улуғбек мадрасасида математика ва асрономиядан маърузалар ўқиган. Замондошлари илмий салоҳиятига юқори баҳо беришиб, уни “Ўз даврининг Афлотуни деб аташган”. Қозизода Румий Улуғбек мадрасасининг табиий фанлар бўйича етакчи мударриси бўлган.

Мадраса куриб битказилгандан кейин, Мирзо Улуғбек мадрасада таълим берадиган олимларни танлаб олган. Олимлар ундан кимни мударрис қилиб

тайинлашини сўрашганда, Улуғбек барча барча фанлардан хабардор кишини топиш зарурлигини айтган. “Шунда қурувчилар орасида ишлаб юрган Мавлоно Муҳаммад бу вазифага лойиқлигини билдирган. Улуғбек уни имтиҳон қилиб, барча саволларига тўла жавоб олгандан кейин уни яхшилаб кийинтиришга буюрган. Мадрасанинг очилиш кунида Мавлоно Муҳаммад мударрис сифатида маъруза ўқиган; унинг маърузасини тинглаган 90 кишидан Мирзо Улуғбек ва Қозизода Румийдан бошқа ҳеч ким тушуна олмаган” [4].

Улуғбекнинг Самарқанддаги мадрасасида 100 дан ортиқ талаба ўқиган. Бу мадрасада ўқиган толиблар орасида Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Ҳусайн Бойқаро, Мутрибий Самарқандий, тарихчи Саид Роқим ва бошқа кўпгина машҳур кишилар бўлган. Абдулланомадининг муаллифи Ҳофиз Таниш Бухорийнинг “Абдуллонома” асарида келтирилишича, XVI асрда толиблар сони кескин кўпайган, мударрисларнинг сони ҳам ошган [5].

XV асрда қурилган бошқа мадрасаларнинг кўпчилиги нураб кетган бўлсада, Улуғбекнинг Самарқанд ва Бухоро мадрасалари сақланиб қолган. 1842-1843-йилларда Ўрта Осиёда бўлган Н.Хаников Улуғбекнинг Бухородаги мадрасаси 80 та хонадан иборат эканлиги, талабалар ойига ўртача 3,5 тилла олишларини ёзган [6].

Улуғбек Самарқанддаги мадрасани ишга туширгандан, расадхона қурилишига киришган. Румий Улуғбек расадхонаси қурилишининг ҳам раҳбарларидан бири бўлган. Абу Тоҳир Хожа Самарқандийнинг маълумотига кўра: “Мирзо Улуғбек мадраса бунёд қилгач, тўрт йилдан сўнг, Қозизода Румий, Мавлоно Ғиёсиддин жамшид ва мавлоно Муиниддин Коший билан маслаҳатлашиб, Кўҳак қуйисида, Обираҳмат ариғи ёқасида ҳашаматли расадхона биносини бунёд этди. Бино атрофига қадди баланд хужралар қурдирди, расадхона атрофида эса ажойиб боғ барпо этдики, кейинчалик кўп вақтини шу боғда ўтказди” [7].

Мирзо Улуғбек Самарқандда Регистон ансамбли ҳамда Гўри Амир таркибида ҳам мадрасалар барпо эттирган. Унинг кўп вақти давлат ишлари ва астрономик кузатишлар билан банд бўлишига қарамаздан, бошқа олимлар катори ҳафтада бир марта бу мадрасаларда маъруза ўқиган. Унинг асосий тадқиқоти – “Зижи жадиди Курагоний” (“Курагонийнинг янги астрономик жадваллари”) асари (асосан ёритгичлар координатларининг ўлчовлари жадвалларидан иборат астрономияга оид китоб)да 1018 та юлдузнинг аниқ фазовий ўлчовлари келтирилган. Унга бу соҳада Қозизода Румий (1437 йили вафот этган), Али Қушчи ва бошқалар ёрдам берган. Илгари ҳам араб тилида яратилган, асосан жадваллардан иборат астрономик асарлар “Зиж” деб номланган. Берунийнинг “Қонуни Масъудий”си ва Насриддин Тусийнинг “Зижи элхоний” асарлари шулар жумласидандир.

Мирзо Улуғбек ва унинг сафдошлари ҳамкорлигида яратилган “Зижи жадиди Гурагоний” асари асосан 1437 йили ёзиб тугатилган бўлсада, Улуғбек унинг устида умрининг охиригача ишлаган. Бу асар кириш (назарий) қисми ва жадваллардан иборат бўлиб, биринчи қисми Шарқ халқларининг йилни ҳисоблаш тарихига, иккинчи қисми коинотшунослик масалаларига, учинчи қисми сайёралар назарияси баёни ва тўртинчи қисми фалакиёт масалаларига бағишланган.

Улуғбек бошқа ҳукмдорлардан фарқли равишда давлат арбоби сифатида эмас, балки олим сифатида илм-фанга қизиқиши, айниқса коинот сирларини билишга интилиши билан ажралиб турган. Отаси Шохрух Мирзо Ҳиротда дин пешволари манфаатларига ён босиб, улар билан ўралашиб қолган бир пайтда Мирзо Улуғбек Самарқанд олимлари ва маърифатпарварлари билан ҳамкорликда коинот сирларини билиш, ҳақиқатни руёбга чиқариш ҳақида бош котирган.

Бу борада қилинган меҳнатлар бесамар кетмади. Мирзо Улуғбек раҳбарлигида бир гуруҳ олимлар Ўрта Осиё илм-фани ва маданиятини фаннинг юқори поғонасига олиб чиқишди. Унинг Самарқандда ташкил қилган илмий мактабида 200 дан зиёд олимлар фаолият юритишган бўлиб, улар орасида энг машҳурлари Қозизода Румий ва Ғиёсиддин Жамжид Коший бўлишган. Қозизода Румийнинг вафотидан кейин Улуғбекнинг шогирди Али Қушчи унинг яқин ёрдамчисига айланиб, йиллар давомида шакллантирилган мунажжимлик дастурини бажаришни зиммасига олган. У “Зижи”ни поёнига етказишда доимо устозининг ёнида бўлган. Али Қушчининг илмга иштиёқи ва устозига ҳурмати туфайли Улуғбек уни яхши кўриб, “фарзанди аржуманд” деб атаган. Илм-фан оламида нодир деб тан олинган “Зиж” асарига Али Қушчи шарҳ ёзиб, уни “Шарҳи Зижи Улуғбек” деб атаган. Бу даврда ўзининг илмий салоҳияти ва қобилиятини намоён қилган Али Қушчининг математика ва коинотшунослик соҳасидаги билимлари замондошлари томонидан тўла тан олинган.

1449 йили 27-октябрда Мирзо Улуғбек фожеали суратда ўлдирилганидан кейинидан кейин Али Қушчи Самарқанд расадхонасини бошқарган. Бироқ жоҳил диндорлар унинг бу ерда ўз фаолиятини давом эттиришига имкон беришмаган. Кейинчалик, Али Қушчи “Зиж”да амалга оширилган тадқиқотларни сақлаб қолиш, уларга дунё илмий жамоатчилиги эътиборини жалб қилиш учун Алишер Навоийнинг ёрдами билан Ҳусайн Бойқародан рухсат олиб, тўпланган қўлёзмаларни олиб Истанбулга жўнаб кетган. Шу тариқа Али Қушчи катта қийинчиликлар билан “Зижи Гурагоний” ва бошқа кўплаб ноёб қўлёзмаларни сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Али Қушчи Туркияга келгандан кейин ҳам илмий-ижодий ишларини давом эттирган. У “Фазошунослик рисоласини” форсчадан араб тилига ўгириб, турк султони Маҳмуд II га совға қилган. Шунингдек, унинг “Фатхия” асари Аё София, Париж ва Истамбулда сақланади. Асарларининг озроқ қисмигина дунёдаги йирик кутубхоналарда, жумладан, Али Қушчининг “Арифметика бўйича рисола”си Лондон кутубхонаси ва Ўзбекистон фанлар академияси Шарқшунослик университети кутубхонасида сақланади.

Улуғбек расадхонасининг таърифи мусулмон мамлакатларига ёйилиши туфайли Туркия султони Маҳмуд II Али Қушчини аё-София масжиди қошидаги мадрасага мударрис этиб тайинлаган. Али Қушчи Истанбулда қисқа муддат яшаган бўлсада “Зиж” туркий тилга таржима қилиш ва уни кўплаб нусхаларда кўпайтиришга муваффақ бўлди. У илмий жамоатчилик ўртасида катта ҳурмат ва эътибор қозонган. XV аср ўрталаридан эътиборан Шарқ илмига қизиққан европаликлар Истамбулга кўплаб кела бошлашган. Улар бу ерда Самарқанд олимларининг улкан ютуқларидан баҳраманд бўлишган. Али Қушчининг матонатли хизматлари туфайли “Зиж” асари Европага тарқалди. 2008 йили мамлакатимизнинг олимлари Али Қушчининг Истанбулда Аюб масжиди яқинидаги мазорда дафн этилганлигини аниқлашди. Масжид пештоқидаги мрамарга “Али Қушчи (1402-1474) фан одами” деган ёзув битилган[9].

Али Қушчи 30 га яқин асарлар яратган бўлиб, жумладан “Зиж”га ҳам шарҳлар ёзган. Жумладан, “Рисола ал-Муҳаммадия фи-л-ҳисоб (“Ҳисоб илми ҳақида рисола”) асари араб тилида ёзилган бўлиб, унда астрономия фани эҳтиёжлари учун керакли бўлган ҳисоб-китоблар баён этилган. “Рисола дар илми ҳайъат” (“Астрономия ҳақида рисола”) асари форс тилида ёзилган бўлиб, унда “Зиж”нинг назарий қисми шарҳланган. Бу асарлар XVI-XVII асрларда Ўрта ва Яқин шарқ ҳамда Европа мамлакатларида кенг тарқалган.

Маълумки, дастлаб юлдузлар каталоги милоддан аввалги II асрда астроном Гиппарх томонидан тузилган. Бу каталогга кейинчалик кўплаб тузатишлар киритилиши натижасида юлдузларнинг осмонда жойлашуви ва уларнинг координатлари ўртасида катта тафовутлар юзага келган. Мирзо Улуғбек доимий кузатувлар орқали юлдузларнинг координатларини аниқлашга киришган ва шу асосда жадвал тузиб, Гиппарх каталогига оригинал тузатишлар киритиб борган. Шу тариқа, унинг жадвали Гиппархдан сўнг (16 аср мобайнида) оригинал астрономик ўлчовлар асосида тузилган биринчи каталог бўлди [10]. Т. Қориниёзийнинг таъкидлашича, фақат икки нафар фазошунос - Гиппарх ва Улуғбекнинг юлдузлар жадвали аҳамиятини тўлиқ англадилар.

“Зижи жадиди Курагоний” асари дастлаб мусулмон мамлакатлари олимларини, XVII аср ўрталаридан Европа олимлари эътиборига тушган. XV асрда қоҳиралик мунажжим Шамсиддин Муҳаммад ас-Сўфий ал-Мисрий “Таҳсил Зижи Улуғбек” (“Улуғбек Зижини осонлаштириш”) номли асарида Улуғбек жадвалларини Қохиранинг географик кенглигига мослаштирган. Суриялик олим Зайниддин ал-Жавҳарий ас-Солиҳий “Зиж”ни қайта ишлаган.

Самарқанд илмий мактабининг вакили Низомиддин Биржандийнинг 1523-йили ёзиб тугатилган “Шарҳи Зижи Улуғбек” асарида “Зиж”га мукамал шарҳ берилган. Биржандийнинг ёзишича, юқоридаги масалани ҳал қилиш (яъни учинчи даражали алгебраик тенгламага олиб келган масалани ҳал қилиш) усулларидан бири Жамшидга, иккинчиси эса захматкаш султон Улуғбекка мансубдир [11]. Улуғбек каталогининг илмий қиммати шундаки, у бевосита узоқ йиллик илмий кузатишлар натижасида яратилган.

Мирзо Улуғбекнинг “Зиж”и унинг изчил изланишлари ва коинотни кузатишлари натижаси бўлиб, фанга қанчалик фидокорлик билан хизмат қилишининг намунасидир. “Зиж” билан қизиқувчиларнинг сони тобора ошиб борган. XVII аср ўрталарида поляк астрономи Улуғбек тузган каталогдан ўзининг “Астрономия асослари” асарида фойдаланган. Бу асарда келтирилган ўйма нақшли 7 та суратда турли даврларда яшаган буюк астрономлари, жумладан Мирзо Улуғбек ҳам тасвирланган. Бу ўймакор нақшлар астрономия дарсликлари ва фан тарихига оид рисолаларга киритилган.

Мирзо Улуғбекнинг математика ва коинотшунослик илмига бўлган қизиқиши, ўз устида мунтазам суратда ишлаши, оламини билишга бўлган интилишлари, унга улкан ютуқларни қўлга киритишига имкон берди. Унинг муваффақиятлари дунё миқёсида эътироф этилди. Алишер Навоий бу ҳақда шундай фикрларни билдирган: “.Улуғбекнинг бутун қариндош уруғлари вафот этиб кетди. Бизнинг замонимизда уларни ким эслаяпти? Аммо Улуғбек фанга қўл узатиб, кўпгина нарсаларга эришди” [12].

Мирзо Улуғбекнинг илмий-ижодий фаолияти билан қизиққан муаллифлар (жумладан, Алишер Навоий, Дарвишали Чангий, Фитрат ва б.)нинг маълумотларига кўра, у астрономия, тарих, шеърят, мусиқа, ободонлик ишлари каби соҳаларга қизиққан, бу ҳақда рисолалар ҳам ёзилган.

Машҳад биноларининг бирида Улуғбек қаламига мансуб қуйидаги байт топилган:

Ҳарчанд хусн мулки сенинг қўлингда бўлса ҳам,

Шўхлик қилмагилки сен унинг назари остидасен [13].

Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис”, Абу Тоҳирхожанинг “Самария” асарларида ҳам Улуғбек шеърларидан намуналар келтирилган. Мирзо Улуғбекнинг туркийча ёзган “Тарихи арбаъ улус” (Тўрт улус тарихи) асари

XIII-XIV асрнинг 1-ярмида мўғуллар томонидан босиб олинган мамлакатларининг ҳаётини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади.

Ҳофизи Абрунинг “География” асарида Самарқанд боғлари рўйхатида “Боғи амирзода Улуғбек” (“Мирзо Улуғбек боғлари”) боғи ҳам келтирилган. Захириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарида Мирзо Улуғбек томонидан яратилган боғга қуйидагича таъриф берилган: “{Мирзо Улуғбек} Пуштаи Кўҳак сари доманада яна бир боғча солибтур, анда бир айвон иморат қилибтур, айвоннинг ичида бир улуғ тош тахт қўюбтур, тули тахминан ўн тўрт-ўн беш қари бўлғой, арзи етти-саккиз қари, умқи бир қари. Мундоқ улуғ тошни хейли йироқ йўлдан келтурубтурлар. Ўртасида дарз бўлғондур.

Ушбу боғда яна бир чордара солибтур, изораси тамом чиний, Чиннихона дерлар. Хитойдан киши йибориб келтурубтур” [14].

Мирзо Улуғбек томонидан амалга оширилган улкан ишлар, ноёб асарлар ва унинг фаолиятига бағишланган кўплаб дарсликлар ва рисоалар ҳамда ноёб рисоалар дунёга буюк олимни етиштириб берган Самарқанд астрономия мактабининг шуҳратини оламга ёйди. Улуғбек номи ойдаги кратер номида абадийлаштирилди. 1977 йили Қуёш тизимида кашф этилган ва Гарвард марказида 2439-рақам билан рўйхатга олинган кичик сайёралардан бири унинг номи билан аталди. ЎзР Президенти И.Каримов фармони билан ЎзМУ ва Республика фанлар академияси Астрономия институтига Мирзо Улуғбек номи берилди. 2004-йили ЎзР Президентининг Латвияга расмий ташрифи вақтида Рига шаҳрида Мирзо Улуғбекка ҳайкал ўрнатилди [15].

Шундай қилиб, Мирзо Улуғбекнинг қатъий ҳаракатлари, шижоати ва матонати билан унинг атрофида йирик олимлар тўпланиб, Самарқандда ўз даврининг ноёб илмий маскани яратилди. Коинотшунослик илми билан мунтазам шуғулланиш ва олиб борилган кузатишлар натижасида улкан ютуқларга эришилди. Таъкидлаш жоизки, Улуғбек расадхонаси қаерда жойлашганлигига жиддий эътибор берилмади. 1908-йили археолог В.Л.Вяткин унинг қолдиқларини топишга муваффақ бўлди.

Адабиётлар:

1. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996. 254-б.
2. Маънавият юлдузлари. –Тошкент: “Абдулла Қодирий”, 2001. 173-б.
3. Бартольд В.В. Соч., т. II, ч.II. –М., 1964. – С. 126.
4. Саидкулов Т.С. Ўрта Осиё тарихининг тарихшунослигидан лавҳалар. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1993. 73-б.
5. Ҳофиз Таниш Бухорий. “Абдуллонома”. 2-жилд. – Тошкент, 1969. 73-б.

6. Хаников Н. Жизнь Бухарского ханства. – СПб., 1943. – С. 86.
7. Абу Тоҳир Хожа. Самария. – Самарқанд, 1899. 170-б.
8. Саидкулов Т. Ўрта Осиё тарихининг тарихшунослигидан лавҳалар. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1993. 77-б.
9. Қаранг. Ўрта асрлар шарқининг машҳур олим ва мутафаккирлари. – Тошкент: “O‘ZBEKISTON”, 2014. 39-б.
10. Қаранг. Ўрта асрлар шарқининг машҳур олим ва мутафаккирлари. – Тошкент: “O‘ZBEKISTON”, 2014. 43-б.
11. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996. -10-11-бетлар.
12. Самарқанд тарихи. 1-жилд. – Тошкент: “Фан”, 1971. 219-б.
13. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд. – Тошкент: “ЎзМЭ” Давлат илмий нашриёти, 2005. 78-б.
14. Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси. – Тошкент: “Мумтоз сўз”, 2017. 176-б.
15. Ўрта асрлар шарқининг машҳур олим ва мутафаккирлари. – Тошкент: “O‘ZBEKISTON”, 2014. 42-б.

ИЗ ИСТОРИИ ОБСЕРВАТОРИИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Исмаилова Ж.Х.

д.и.н., профессор

Государственный музей истории Узбекистана

«Перед его глазами небо стало близким и опустилось вниз».

А. Навои об Улугбеке

Узбекистан всегда занимал особое место на мировой арене как страна, которая своими великими учеными внесла огромный вклад в развитие мировой науки.

Эпоха Тимуридов известна как эпоха, Ренессанса, запечатленная в летописях истории. Духовное и материальное наследие сотен ученых, деятелей искусства и культуры, поэтов и писателей, живших и творивших в этот период, служит важным ресурсом сегодняшней мировой науки. Великий государственный деятель и основатель централизованного государства Амир Тимур оставил свой след на страницах истории.

Амир Тимур отличался широким умом и размахом интересов. Во время его правления огромное внимание было уделено развитию истории, медицины, астрономии, математики, архитектуры и искусства. Во дворце Амира Тимура собирались музыканты, ораторы, скульпторы, садовники,

художники и ремесленники из разных стран мира. Традицию своего деда продолжил государственный деятель, покровитель и основатель науки - Мирзо Улугбек, научные исследования которого привели его к мировым достижениям и открытиям в области астрономии.

С юных лет Мирзо Улугбек воспитывался в научной среде, под влиянием таких астрономов и математиков, как Мавлоно Ахмад и Казизаде Руми. Интерес Улугбека к науке привел к строительству школ и медресе. Великим ученым было построено медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Он сконцентрировал преподавателей и ученых в медресе и основал астрономическую школу в Самарканде. Конечно, в создании данной школы большой вклад внесли такие ученые, как Тафтазани, Мавлоно Ахмад, Казизаде Руми, Гиясиддин Джамшид Коши и Али Кушчи. К 1417 году число ученых в Самарканде превысило 100. Среди них были мудрецы, историки, каллиграфы, художники, архитекторы.

Одним из величайших научных достижений Улугбека было строительство обсерватории. Для строительства он выбрал место на возвышении Кухак, чтобы сделать его более устойчивым к землетрясениям. По окончании строительства в обсерватории начались астрономические наблюдения. Данная астрономическая школа была признана самой известной школой средневековья.

Имя Улугбека прославлено в V веке эго звездными таблицами, в которых он определил положение 1018 неподвижных звезд. Улугбек с предельной точностью составил звездную карту в "Зидж". К тому же великим ученым было обнаружено явление тонкого отклонения, которое происходит при вращении Земли вокруг своей оси. Им была тщательно изучена теория движения небесных тел. Определил географические координаты 247 городов и поселений. И это было большим событием для средневековой геодезии. Известно, что диаметр головного телескопа обсерватории составляет около 48 метров.

Европейские ученые, такие как Г.Кер, Ж.Делиль, Г.Бигурди, Л.Седийо, Я.Гевелий, являются учеными, которые широко исследовали наследие Улугбека. В то время потребность в подобных научных открытиях в Европе была очень велика.

На протяжении веков произведение Улугбека "Зиджи курагани" неоднократно переиздавалось на нескольких языках мира. Его научные открытия послужили источником вдохновения для литературных публикаций, а также для произведений искусства, написанных поэтами и художниками. Сотни произведений об Улугбеке прославляли его как мудрого философа, справедливого правителя а также творческого наставника. Алишер Навои в

эпосе «Фархад и Ширин» в специальной главе «гимн Улугбека» высоко оценил поэтический талант Улугбека, назвав его “ученым сотворившем небо на земле”, а в “Маджолис Ун-нафоис” – он высоко оценив поэтический талант ученого отметил, что его творчество будет жить вечно.

Столетия спустя обсерватория Улугбека стала историческим памятником, а ее нынешнее местоположение затерялось ...

С распространением “Зиджи” возрос интерес к личности Улугбека и его обсерватории. Европейские туристы, посетившие Самарканд с этого времени, пытались найти место, где находится обсерватория. Некоторые из них стали склоняться к выводу, что цилиндрический купол в медресе Тиллакари является остатком обсерватории. Это медресе находилось рядом с медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде [1. С.10].

В начале XX века российские ученые работали над его поисками. Среди ученых Русского комитета, проводивших исследования в разных направлениях, были и отечественные исследователи.

Среди них признанный самаркандский каллиграф Абдусаид Махзум, коллекционер Акрам Палван Аскарлов, собиратель древностей Мирзо Абдулло Бухари, краеведы Мухаммад Вафо, Мирзо Абд-ар-Рахман, Абутохирходжа, Мирзо Салимбек и др. Важными помощниками российских ученых стали известные узбекские интеллектуалы – Мухаммад Аминходжа Муками, Саттархан Абдугаффаров, Мухаммад Юсуф Баяни, Закирджан Фуркат [2. С.31].

В нахождении данного памятника в источниках, указана роль археолога В.Л. Вяткина, но не многие знают, что в начале этих процессов велика роль местного каллиграфа Абдусаида Махзума.

“Роль Абу Сайида Максума, сына Абдукаюма Максума, преподавателя медресе Шейбанихана, который был потомком Абу Тохира Ходжи, велика в открытии обсерватории. Абу Сайид Максум, в свое время талантливый каллиграф и художник, болевший коклюшем, по совету и с помощью своих близких отправляется лечение в Алой. Здесь он должен был встретиться с королевой Курбанджан Додхох (1811-1907 гг.) [3. С.5].

Заметив, образование и талант Абу Сайид Махсума, он обращается к нему с просьбой помочь ему сформировать список документов состоящих из пяти сундуков, в которых собрана библиотека и рукописи ее покойного супруга, Андижанского правителя Олимбека, в которых отражены его контакты с Кокандским ханством и соседними ханствами за рубежом. Через некоторое время, когда он выздоравливает и возвращается на Родину, он увозит с собой документы из последнего сундука, которые он еще не успел изучить.

Среди документов его внимание привлекает документ XVII века, в котором говорится, что вдова отказалась от своего поместья в пользу соседней мечети. Он видит, что усадьба была ограниченная холмом Толеъ Расад с четвертой стороны.

Абу Сайид Махсум проинформировал об этом археолога В. Вяткина, который несколько лет трудился в поисках территории обсерватории. И в 1908-1909 годах именно в этом районе начинаются раскопки. Во всём мире не было астрономических приборов, которые по своим размерам могли бы соперничать с грандиозными инструментами улугбековой обсерватории. Царское правительство отпустило на раскопки этого величайшего памятника культуры всего лишь восемьсот рублей [4. С.3].

Во всём мире не было астрономических приборов, которые по своим размерам могли бы соперничать с грандиозными инструментами обсерватории Улугбека. Царское правительство отпустило на раскопки этого величайшего памятника культуры всего лишь восемьсот рублей.

Наконец исследования принесли свои плоды, и обсерватория Мирзо Улугбека была открыта. Это сообщение привлекло внимание ученых со всего мира. Данная находка действительно явилась убедительным доказательством того, что в первой половине XV века в Самарканде существовала знаменитая обсерватория Улугбека.

Имена русских ученых, изучавших исторические памятники Средней Азии, часто можно встретить в научных кругах, но имена местных жителей и исследователей-любителей, которые передавали им информацию через исторические источники, к сожалению, часто забывались.

Важные источники по историческим памятникам Самаркандского оазиса послужили важным источником для ученых, изучающих данный регион. Одним из них является рукописный труд Абу Тахира ибн Кази Абу Сайида Самарканда "Самария", посвященный исторической топографии города Самарканд, его окрестностей и древних памятников.

Данная рукописная копия работы была скопирована Абу Сайидом на насталикском письме в русскую газету в декабре 1895 - январе 1896 года, и на основе данной копии В. Вяткин перевел работу на русский язык. Публикация в 1899 году уже получила признание российских историков. В 1896 году ученый-историк Н. Веселовский также получил от Абу Сайида персидскую рукописную копию "Самарии" и опубликовал ее в 1904 году [5. С.2].

Изучение обсерватории было прервано в период первой мировой войны и только в 1941 году изучение ее возобновилось. В этот период, в связи с подготовительной работой великого узбекского поэта, основоположника узбекской литературы Алишера Навои (1441-1501гг.) к 500-летию юбилею,

возросло внимание к изучению памятников культуры того времени. С началом Второй мировой войны археологические исследования памятников были приостановлены еще на семь лет. В 1948 году археолог Института истории археологии АН Узбекской ССР Экспедиция под руководством В. А. Шишкина (1893-1966) завершила раскопки, был расчищен и вскрыт фундамент обсерватории и фрагмент здания. Подробный отчет об исследовании обсерватории опубликовал руководитель экспедиции [6. С.15].

Старший научный сотрудник Института астрономии Академии наук Узбекистана О.С. Турсунов в течение 1978-1979 годов измерил основание свода в обсерватории - мраморные доски и подробно описал их. Таких досок было 60, средняя длина которых составляла 80 см, ширина - до 29 см, толщина - от 10 до 20 см, вес - почти 100 килограммов. Следует отметить и то факт, что количество таких камней должно было быть примерно в 2 раза больше, чем у сохранившихся камней, то есть около 100 [7. С.15].

Музеефикация обсерватории была завершена в годы независимости. Но результаты исследований по-прежнему требуют разъяснения многих вопросов.

В настоящее время территория обсерватории и музея стала излюбленным местом тысячи туристов, которые признают основоположника звездной науки Мирзо Улугбека государственным деятелем и покровителем науки, ученым, заложившим фундамент в астрономическую науку.

Литература:

1. Щеглов В.П. Улугбек расадхонаси. Т. 1980 й. 10 б
2. Назирова Н. Н. Центральная Азия в дореволюционном русском востоковедении (деятельность Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии) : дис. ... канд. ист. наук. М., 1984. Лунин Б. В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Т, 1979.
3. Юнусов М. Мирзо Улугбек расадхонаси ўрнини ким аниқлаган? /<https://uza.uz/>
4. Улугбек - великий астроном XV века»; Москва; 1950. С. 3.
5. Юнусов М. Мирзо Улугбек расадхонаси ўрнини киманиқлаган? /<https://uza.uz/>
6. Щеглов В.П. Улугбек расадхонаси. Т.1980 й. 15 б
7. Щеглов В.П. Улугбек расадхонаси. Т.1980 й. 15 б

МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМ – МАЪРИФАТ ҲОМИЙСИ

Бўриев О.

т.ф.н, профессор.

Қарши давлат университети

Буюк олим ва ҳукмдор Мирзо Улуғбек (1394 – 1449) ўзини илмга бағишлаб, Самарқандда мадраса қурдирди, бу мадраса Улуғбекнинг катта ҳаракати туфайли ўз даврининг илғор олий ўқув юрти сифатидагина эмас, балки илмий муассаса сифатида ҳам шону шуҳрат қозонган. Улуғбекнинг атрофига илм ва фан аҳли, адабиёт ва санъат намояндалари тўпланган. Уларнинг орасида аниқ фан олимлари, астрономлар етакчи ўринни эгаллар эди.

Улуғбекнинг ҳимоясида мазкур илм масканининг илмий салоҳияти ривожланган. Астрономия билан мунтазам шуғулланиш муқаррар суръатда тегишли кузатишларга ҳамда асролябия, параллактик чизғичлар, қуёш соати ва бошқа шу каби асбоблар ёрдамида энг содда астрономик ўлчовларга олиб келдики, бу эса расадхона қуриш учун замин бўлган. Мадраса битгач, унда таълим берадиган кишиларни ва Улуғбекнинг ўзи ҳар бири билан алоҳида суҳбатлашиб, аввал уларнинг илмий малакаси етарли эканлигига ишонч ҳосил қилгач, тайинлаган. Мадраса мударрисилигига кимни тайин этмоқчисиз? деб сўраганларида, барча илмлардан хабари бор кишини топаман, деб жавоб беради. Шунда ерда ғишт уюмлари олдида юрган юпун кийимда ўтирган Мавлоно Муҳаммад Улуғбекнинг бу гапини эшитиб қолган, шу онда ўрнидан туриб, бу вазифага мен лойиқман, дейди. Шундан сўнг Улуғбек султон уни имтиҳон қилиб ҳақиқатан ҳам мазкур вазифага лойиқ топган. Мадрасани очилиш маросимида 90 нафар олим иштирокида маъруза ўқиган Мавлоно Муҳаммаднинг маърузасини Улуғбек билан Қозизода Румийдан бошқа ҳеч ким тушуна олмаган.

Бу ерда тилга олинган Қозизода Румий (асли келиб чиқиши кунёлик Салоҳиддин Мусо ибн Маҳмуд) машҳур математик ва астрономдир. Ғоят билимли бўлган бу олимни замондошлари “ўз даврининг Афлотуни” – деб аташган. У Самарқандда дафн этилган бўлиб, Улуғбек султоннинг унга эҳтироми баландлиги боисидан унинг қабри устига мақбара қуришга фармон берган. Мақбара Шоҳи Зинда мақбарасининг яқинида жойлашган. Улуғбек мактаби тарихида муҳим роль ўйнаган бошқа яна бир йирик математик ва астроном Ғиёсиддин Жамшид ибн Масъуд эди. У 1416 йилдаёқ астрономик асбоблар тўғрисида рисола ёзган эди. Ўшанда Улуғбек Мирзо 23 ёшда эди. Бу

асбобларнинг кўпидан ўз расадхонасида фойдаланган. У математика ва астрономияга оид бир қанча асарларнинг муаллифи ҳамдир [1].

Улуғбек мактабида иш олиб борган Муиниддин, унинг ўғли Мансур Коший ва Кошийнинг шогирди Улуғбек мирзо асарларининг шарҳчиси Али ибн Муҳаммад Биржондийлар ҳам таниқли астрономлардан бўлган. Улуғбек асарларининг шарҳчиси Қозизода Румий ва Улуғбекнинг шогирди самарқандлик математик ва астроном Алоуддин Али ибн Муҳаммад Қушчини ҳам замондошлари “ўз даврининг Птоломейи” деб аташган. Али Қушчи илмий соҳада Улуғбекнинг энг яқин ёрдамчиларидан бири эди.

Улуғбек мактабининг номдор олимларидан бири Қозизоданинг набираси Мирим Чалабий номи ҳам диққатга сазовордир. Мадрасада Улуғбек мирзонинг ўзи ҳам фалакиёт илмига оид илмий маърузалар ўқир эди. Учинчи даражали алгебраик тенгламага олиб келган бир градус ёйнинг синусини аниқлаш – Улуғбек мирзо ва унинг мактаби эришган ажойиб ва энг муҳим муваффақиятлардан бири бўлган. Бу каби илмий кашфиётлар ўзининг илмийлиги ва аҳамияти билан бири-биридан фарқ қилган.

“Зижи Улуғбек”, яъни Улуғбекнинг астрономик жадваллари, бошқача сўз билан айтганда, “Зижи Кўрагоний”нинг ажойиб шарҳчиси астроном Биржондийнинг ёзишича, юқоридаги масалани ҳал қилиш (яъни учинчи даражали алгебраик тенгламага олиб келган масалани ҳал қилиш) усулларидан бири Жамшидга, иккинчиси эса захматкаш султон Улуғбекка мансубдир.

Мирзо Улуғбек олимлар, расадхона ходимлари олдида бир неча бор илмий маърузалар қилган ва улар берган саволларга жавоб қайтарган. Масалан, Седийо кўлёзмада қайд қилинган ана шундай воқеалардан бирини келтиради. Самарқанддаги астрономлар мактабининг вакили, “Зижи Кўрагоний” асарининг шарҳчиси астроном Чалабийнинг бу кўлёмасида бундай дейилади. “Бизнинг мулламиз Ғиёсиддин Жамшид бир неча бор султон, шаҳзода, амалдорлар иштирок этган йиғилишда шу жадвалларнинг муаллифдан нима учун астрономияга оид рисоаларда апогей ва перигейда ҳеч қандай тенглама йўқ, деб айтилган, ваҳоланки, биз уларни аниқлашни жадваллардан топиб оламиз, деб сўраган.

Мирзо Улуғбек бундай деб жавоб қилган: Менинг жадвалларимда ана шу икки нуқта учун тенглама белгилаб бериш менинг вазифамга кирмайди”. ”Ғиёсиддинга, - берилган бу жавоб, деб ёзади Чалабий, - тўғри, чунки шундан кейин биз ўз шарҳларимизда бу фикрларни баён қилиб бердик”.

Бундан келиб чиқадики, ҳатто Ғиёсиддин Жамшид каби йирик математик ва астроном олимлар ҳам Улуғбек мирзонинг маслаҳатларига муҳтож бўлган, илмий масалаларда унга мурожаат қилган ва батафсил жавобларни олган. Улуғбекнинг фаолияти мутаассиб кучлар билан курашларда тобланди.

Эҳтимол, олим Улуғбек бу каби мураккаб шароитда ижод қилмаганида, унга тинч ва осойишта муҳит бўлганида, унинг қолдирган илмий мероси бундан ҳам баракалироқ бўлиши тайин эди.

Гиёсиддин Жамшид Коший Улуғбек мирзонинг ишончли ҳамкори эди. У Самарқанд астрономия мактабида ўз замонасида математика фанида инқилоб қилган. У тўртинчи даражали квадрат тенгламаларни ечиш муаммосини ихтиро қилган. Таассуфки, унинг бу ихтироси бизгача етиб келмаган. У ўзининг “Рисолат ат-атвор” - “Ватарлар ва синуслар ҳақида” рисоласида астрономия илмида қайд этилмаган муаммоларни ҳал этган. Жамшид Кошийнинг қилган ихтироларини ундан икки юз йил кейин Европалик олимлар такрорлаган. Чунки бу вақтда Кошийнинг номи ва ихтироси бутун дунёда катта шухрат қозониб улгурган эди.

Бундай қоида ўрта аср Ўрта Осиёсига ҳам тааллуқли эди. Реакцион кучлар ҳамма нарсани дин ниқоби остига яширар, илгор ғояларни ислом динига зид, – деб ҳисоблар ва ҳокимиятда ўз мавқеини шу тариқа мустаҳкам ушлашга уринарди. Дунёнинг геоцентриқ системаси Улуғбек мактаби астрономик ишларининг негизини ташкил этади. Улуғбек мактабида ўқитилган фанлар орасида таълим асосини астрономия фани ташкил этарди. Улуғбек бошчилик қилган астрономларнинг муваффақиятли равишда олиб борган таълим ва илмий ишлари уларни аниқроқ асбоблар билан таъминланган намунали расадхона қуриш керак, деган фикрга олиб келган. Улуғбек юқорида айтиб ўтилган мадрасани қурдирганидан кейин орадан тўрт йил ўтгач, ана шу ғояни амалга оширишга киришган.

Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Мавлоно Муиниддин Коший билан ўзаро маслаҳатлашиб, Кўҳак тепалиги этагида, Обираҳмат сойининг бўйида расадхона биносини қурдирган. Бу бинонинг атрофида баланд хужралар қурилган. Расадхона жойлашган тепалик этақларида ажойиб боғ барпо этилган. Улуғбек ўзининг кўпгина вақтини шу боғда ўтказар эди. Захириддин Муҳаммад Бобур асарларида ҳам шундай маълумотни ўқиш мумкин: “Яна бир олий иморати Пуштаи Кўҳак доманасида расаддурким, зич битмакнинг олатидур, Уч ошёнликдур” [2]. Шуни ҳам айтиш керакки, 1259 йилда Марағода Носириддин Тусий томонидан қурилган расадхона XIV асрнинг биринчи ярмидаёқ хароба ҳолига келган эди.

Бироқ тарихий манбаларда кўрсатилганига қарамай Улуғбек расадхонасининг қаерда жойлашганлиги узоқ вақт номаълум бўлиб келди. 1908 йилда Самарқандда рус археологи В.Л.Вяткин харобалар остидан унинг қолдиқларини топишга муяссар бўлган. Расадхона қолдиқлари топилган тепалик ер сатҳидан баландлиги тахминан 21 метр, шарқдан ғарбга чўзилган кенлиги қарийб 85 метр, жанубдан шимолга чўзилган узунлиги эса 170 метр

келадиган табиий томли баландликдан иборат. Тепаликдан туриб қараганда чор атрофда кенг ва ажойиб табиат манзараси намоён бўлади. Қазиишма ишлари олиб борилган вақтда турли рангдаги кўпгина кошин ғиштчалар, шунингдек, мозаика бўлаклари топилган. Чунки Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси ҳам шундай безатилган эди. Афтидан, расадхона биноси ўша даврда ҳукмрон бўлган меъморий услубга кўра безатилган бўлса керак [3].

Тасвирий манбалардан маълум бўлишича, деворлардаги суратларда осмон гумбази, самовий жисмлар, уларнинг жойлашиши ва ўзаро муносабати, сайёраларнинг орбиталари, кўзғалмас юлдузлар, денгизлар, океанлар, тоғлар бўйича иқлим минтақаларига бўлинган ер курраси ва ҳоказолар тасвирланган. Агар уч ошиёнли расадхона биносининг баланд тепаликда виқор билан қад кўтариб туришини тасаввур қиладиган бўлсак, мазкур бино одамларда улуғвор таассурот қолдирганлигини тушуниш қийин эмас. Расадхонанинг улканлигини шундан ҳам билса бўладики, биринчидан, бу ерда қурилиш чиқиндиларининг жуда катта уюми топилди; иккинчидан, расадхонадиги асосий ўлчов асбоби жуда катта бўлган, қазииш вақтида унинг бир қисми аниқланган.

XVII – XVIII асрларга оид адабиётларда Улуғбек расадхонасининг улуғворлиги ва улканлиги айтиб ўтилади, жумладан юқорида тилга олинган асбобнинг баландлиги Истанбулдаги Аё София ибодатхонаси баландлигига (яъни 50 м) тенг бўлган. Бу асбобнинг ўрнатилиши ҳам муваффақиятли ўтган, асбоб ёйининг бир қисми меридиан йўналишида қарийб 2 метр кенгликда қазилган чуқурга жойлаштирилган эди. Унинг чуқурда сақланиб қолган қисми оралиғи 51 см бўлган иккита параллел тўсиқдан иборат.

У пишиқ ғиштан урилган бўлиб, ганч билан сувалган ва мармар билан пардозланган. Асбоб ҳар 70,2 см оралатиб бўлинган. Бу эса 1 градусга тўғри келади. Девор устки томонидаги мармар плиталарда ўйилган чиқик бўлиб, у кузатишлар олиб бориш учун зарур бўлган асбобни ўрнатиш ва уни суриб туриш учун мўлжалланган. “Зижи Улуғбек” ёки “Зижи Кўрагон” деб аталган астрономик жадваллар Улуғбек ва унинг ходимларининг астрономик ишларининг энг муҳим натижасидир. Дастлаб бу асар форс-тожик тилида ёзилган эди. Асарнинг 108 қўлёзма нусхаси мавжуд.

Кейинчалик Араб халифалигининг инқирозга юз тутиши ва Ўрта Осиё худудида мустақил давлатларнинг юзага келиши натижасида маҳаллий тиллар-ўзбек, форс, тожик тилларининг роли орта борди. Тўғри, бу даврларда баъзи бир олимлар ҳамон араб тилида ижод қилар эди. Бироқ бу озчиликни ташкил этар эди.

Мусулмон Шарқда ҳам шу аҳволни кўрамыз. Бу ерда асосан тожик адабий тилига ўхшаш форс тилидан тез-тез фойдаланила бошланган. Шунинг

учун ҳам Улуғбек мирзо ўзининг бу асарини форс-тожик тилида ёзишга жазм қилганлиги ўша давр учун тамомила қонуний ҳолдир. Деярли мусулмон Шарқда қарор топган тарихий шароитларга кўра, форс–тожик тили кенг миқёсда тарқалган эди. Дарҳақиқат Улуғбек ватанида форс–тожик тилидаги “Зижи Улуғбек” (Зижи Султоний) сақланиб қолган: бу асар шу тилда бутун дунёга тарқалди, “Зижи Султоний” ўз вақтида юз йилдан илгари унинг муқаддимаси француз тилига таржима қилинган. Ниҳоят, Мароғода Носириддин Тусийнинг “Зижи”, Ҳиндистонда Савайжак-Сингх ва Абу мулла Фарид Дехлавийнинг “Зижи” ҳам форс-тожик тилида ёзилган. “Зижи Улуғбек” асари муқаддима (назарий қисми) Самарқанд расадхонасида олиб борилган кузатишлар асосида тузилган.

Улуғбек жадвалларидан иборат “Зижи Улуғбек” асари муқаддимаси Улуғбек томонидан кузатишлар тўплангунга қадар ёзилган бўлиб, сўнгра Ғиёсиддин Жамшид уни форс-тожик тилидан араб тилига таржима қилган. Буни XVIII асрга оид бўлган ва ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институтида (рақами 2123) сақланаётган “Зижи таърифи Султон” қўлёзмасидан ҳам кўриш мумкин. Араб тилида ёзилган шу қўлёзманинг охирида бундай дейилган. “Рисолани Самарқандда кузатув ишлари олиб борган мавлоно ас-Султон ибн ас-султон Улуғбек ибн ас-Султон Шоҳрух ибн ас-Султон Темур Кўрагоний ёзиб тугаллаган.

У эса Самарқандда кузатишлар олиб борган Улуғбекдир. Буюк олим Ғиёсиддин Жамшид уни яхшилаб таҳрир қилиб араб тилига таржима этди. Бу рисолани арабча матни тожикча матнига айнан ўхшамайди: унга, масалан, тақвим бўйича озгина қўшимчалар ҳам киритилган. Бироқ бундай ҳолда масаланинг принципиал томони муҳим аҳамиятга эга: бошида кузатишларнинг натижалари тўплангунга қадар “Зижи Улуғбек” асарининг назарий асоси тожик тилида ёзилган бўлиб, сўнгра у араб тилига таржима қилинган [4].

XV аср охири ва XVI аср бошларида Мовароуннаҳрнинг Самарқанд Бухоро, Ғиждувон, Ҳирот каби бошқа йирик шаҳарларида маданий ҳаётда туб юксалиш юз берган. Бу жойларда Темурбекнинг анъаналари давом эттирилиб унда олимлар, тарихчилар, бастакорлар, меъморлар адабиёт ва санъатнинг бошқа турлари бўйича ҳам катта гуруҳ шаклланган ва Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг йирик шаҳарлари ҳақиқий фузалолар масканига айланган. Улуғбек мирзо ўша даврда ислом дунёсининг маънавий маданиятини бой анъаналарига суянган ҳолда ўз атрофига илм-фаннинг катта гуруҳини тўплаган. Юқорида таъкидланганидек, Мирзо Улуғбек “Зижи жадиди Кўрагоний”, “Рисола фи истиҳож жаб даража воҳида”, “Рисолайи Улуғбек”, “Тарихи арба улус” (“Тўрт улус тарихи”), “Муҳит ут-таворих” каби салмоқли

асарлар яратган. Бу асарлар илмийлиги, аниқлиги ва ҳаммабоплиги билан аҳамиятлидир.

2018 йилда Британия музейида мамлакатимиз тарихига оид ўта ноёб экспонат – Мирзо Улуғбек сув ичган пиёла сақланаётганлиги аниқланди. Радиуси 15 сантиметр бўлган пиёла юзига “Улуғбек Кўрагон” деб ёзилган. Пиёла яшил рангли нефрит тошдан ўта моҳирлик билан сайқалланган ҳолда ишланган. Унинг банди аждар шаклида бўлиб, оғзи пиёла учини тишлаган, оёқлари ерга тегиб туради. Пиёланинг оғиз тегар ери лаб шаклида бўлиб, унга “Карамӣ Ҳаққа ниҳоят йўқдир” (“Аллоҳ таоло карамининг чеки йўқ”) деган ёзув битилган [5].

Аллома ташаббуси билан 1417 йилда Бухорода, 1417-1420 йилларда Самарқандда, 1433 йилда Ғиждувонда мадрасалар бунёд қилинган. Темурий ҳукмдорлар ичида илм-фан, маърифат ва маданиятга етарли даражада ҳомийлик қилган шахс – бу ўзи ҳам буюк олим бўлган Мирзо Улуғбек ҳисобланади.

Мирзо Улуғбек унинг замондошлари, муаррихларнинг хабар беришларича, Шарқ мутафаккирлари, улар орқали юнон мумтоз илмий асарларидан хабардор бўлган. Мирзо Улуғбек замондоши Ғиёсиддин Кошийнинг ёзишига кўра, ўта зукко ва жуда илмли шахс бўлиб, Қуръони каримни ёд билган, араб ва форс тилларини мукаммал билиб, тафсир ва ҳадис илми бобида билимдон инсон, фикҳ, мантиқ, адабиёт, мусиқа, риёзиёт ва фалакиёт илмларини чуқур билган қомусий олим бўлган. Мирзо Улуғбек ислом оламида илк бора ҳукмдорлик ва олимлик даражасини биргаликда олиб борган. У Мовароуннаҳрни мусулмон оламининг илмий марказига айлантиришга ҳаракат қилган. Хусусан, Самарқанд, Бухоро, Кеш (Шаҳрисабз) илм-фан марказларига айланган.

Самарқанднинг ободончилик ишларига бош-қош бўлиб, Ғўри Амир, Шоҳи Зинда меъморий мажмуалари қурилишини охирига етказган. Шоҳи Зинда мажмуасида масжид, пешток, чортоқ қурдирган. Мирзо Улуғбек даврида Регистон майдони шаклланган, унга Улуғбек мадрасасидан ташқари хонақоҳ, карвонсарой, ўймакор ёғочлар билан безалган Муқатта масжиди бино этилган.

Шунингдек, Кўкалдош жоме масжиди ҳам қуриб битказилган. Ушбу меъморий бинолардан фақат Улуғбек мадрасаси асрлар силкинишларига дош бериб, мажмуадан ягона ёдгорлик бўлиб қолди. Самарқандда барпо этилган Мирзойи ҳаммоми ва карвонсаройи, Чилустун (Қирқ устун) ва Чиннихона саройлари ўзларининг меъморий қурилиши, композициялари билан ажралиб турган. Хусусан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур Чилустун ва Чиннихона саройларининг кўркем ва жуда муҳташам бўлганлигини таъкидлаб ўтган эди.

Мирзо Улуғбек бошқа шаҳарлардаги меъморий обидалар қурилиши масаласига ҳам эътибор билан қараган. Улар орасида Шаҳрисабздаги Кўк гумбаз масжиди ўзининг ҳашаматлилиги билан ажралиб туради. Бу ердаги “Гумбази Саййидон” обидаси қайта тикланган.

Унинг саъй-ҳаракатлари туфайли замонасининг 100 дан ортиқ олимлари Самарқандга йиғилдилар. Улар орасида Тафтазоний, Мавлоно Аҳмад, ўз замонасининг “Афлотуни” деб ном олган Қозизода Румий, Гиёсий, Муҳаммад Хавофий ва бошқа таниқли зотлар ҳам бор эди. 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда, унда 100 нафардан зиёд талаба ўқиган, мадрасада 50 тадан кўпроқ талабалар учун махсус хужралар мавжуд бўлган. Зайниддин Восифийнинг ёзишича, 1420 йили Самарқанд мадрасаси очилганида унда 90 нафардан ортиқ толиби илм қатнашган. Илк маърузани Мавлоно Хавофий ўқиган. Кейинчалик, ўз замонининг таниқли кишилари Абдурахмон Жомий, Хожа Аҳрор Валий ва бошқалар ҳам Самарқанд мадрасаларида таҳсил олганлар.

Мирзо Улуғбекнинг илмий мероси жаҳон илм-фан оламида ҳамиша юқори баҳоланганлигини, ҳозирда ҳам унинг юлдузлар ҳаракатига оид ҳисоб-китоблари компьютер ёрдамида текшириб кўрилганда атиги бир неча дақиқа фарқ қилинганлигини 1996 йил ЮНЕСКОнинг ўша даврдаги Бош котиби Федерико Майор ҳам биринчи Президентимиз И.А.Каримов билан бўлган мулоқотда фахр билан таъкидлаган ва буюк ватандошимиз меросига юксак баҳо берган эди. Улуғбек расадхонаси ёдгорлиги мустақиллик йилларида қайта таъмирланди, расадхона атрофи ободонлаштирилиб, буюк олим ҳурматига бағишланган монументал композиция барпо этилди.

Мирзо Улуғбек олиму фозилларни иқтисодий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлабгина қолмасдан, ўзи ҳам муайян фан соҳаларида самарали ижод қилган салоҳиятли олимдир. Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) номли тарихий асари ҳамда мусиқа илмига бағишланган рисоласи ниҳоятда ном қозонган. Олимнинг доврўғини жаҳонга танитган, улкан ва ҳашаматли бино Улуғбек расадхонасидир. У бу иншоотнинг дунёда мавжуд бўлган расадхоналардан ҳар томонлама устун бўлишига ҳаракат қилган эди.

Амир Темур ворислари Мовароуннаҳр, Хуросонда илм-фаннинг юксак даражада раванқ топишига, Самарқандни маданият марказига айлантиришга кўп куч сарфлашган. Бу даврда Мовароуннаҳрда илмнинг кўп соҳалари раванқ топган. Самарқандда Улуғбек бошчилигида вужудга келган фалакиёт мактабининг доврўғи тез орада бутун жаҳон узра таралган. Ҳиротда буюк шоир ва мутафаккирлар Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий яшашиб, самарали ижод қилишган. Буларнинг ҳаммасида буюк бобокалонимиз Соҳибқирон Амир Темур ва унинг аллома набираси – Мирзо Улуғбекнинг

хизматлари беқиёсдир. Шу боисдан ёшларни баркамол этиб тарбиялаш учун билим сарчашмаси ҳисобланган Темурийлар даври маънавий қадриятларини ўрганиш ва ёшларга янада чуқурроқ сингдириш ниҳоятда долзарбдир.

Адабиётлар:

1. Бўриев О., Қахҳоров Н. Темурийлар Ренессанси. Монография. – Т.: Tafakkur, 2020. – 192 бет.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: “Юлдузча”, 1989. –Б. 45.
3. Муҳаммаджонов А. Ўзбекистон тарихи. – Т.: “Шарқ”, 2013. – Б.150-156.
4. Мустақиллик изоҳли илмий-оммабоп луғат. – Т.: “Шарқ”, 2013, – Б. 512-527.
5. Мирзо Улуғбек сув ичган пиёла // “Халқ сўзи”, 2018 йил 13 март.

МИРЗО УЛУГБЕК – ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Сыздыкова Ж.С.

д.и.н, профессор,

ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова

Среди плеяды великих мыслителей средневекового Востока особое место занимает личность ученого и просветителя Мирзо Улугбека, его вклад в науку оказалo значительное влияние не только на развитие научной мысли региона Центральной Азии, но, и всего мира. Мирзо Улугбек умело сочетая высшую власть и занятия наукой, оставил потомкам богатейшее уникальное творческое наследие, которое затрагивает различные области научной отрасли включая математику, астрономию, архитектуру, историю, музыку, литературу, религию и др. Многие исследователи посвятили свои труды изучению жизни и деятельности Мирзо Улугбека и его наследия, скрупулезно собирая исторические анналы, анализируя и сопоставляя различные события и факты, порой противоречивые, среди них такие имена: В.В. Бартольд, В.А. Вяткин, Б.А. Ахмедов, М.Е. Массон Г.А. Пугаченкова, Т.Н. Кары-Ниязов, Э.В. Ртвеладзе, К. Бесембиев, Е.А. Мамедов, Г. Собиров и др.

Мухаммед Тарагай родился в г. Султании 22 марта 1394 года во время военного (пятилетнего)похода Темура в Азербайджан. Имя-Тарагай он получил в честь дедушки- отца самого Темура. Согласно преданиям Улугбек в детские годы посетил развалины обсерватории Ат-Туси, Насир ад Дина

(1201-1274) в Мараге (северо-восток современного Ирана), что во многом в дальнейшем определило серьезное увлечение Улугбека астрономией, начиная еще с юных лет. В становлении будущего великого ученого особую роль сыграла фигура самого Амира Темура, Улугбек был рядом с правителем при посольских приемах и далеких походах за исключением, когда Темур отправился в Индию, внук был оставлен с другими царевичами и с бабушкой Сарай-Мульк при переправе через реку Амударью, где потом там же встретил эмира по возвращению из Индии.

Темур уделял пристальное внимание воспитанию подрастающих внуков и Улугбек находился при дворе своего деда с юных лет. К тому же к внукам были приставлены воспитатели, которые имели образование на должном уровне, а также соответствующий опыт, в их задачу входило обучать своих подопечных грамоте, основам самых различных наук, включая духовные и светские.

Когда Улугбеку было три года, его воспитателем стал шейх, поэт и ученый Ариф Азари- автор нескольких философско-этических произведений. Он находился рядом с Улугбеком в течении 4-х лет Даулетшах отмечает то, что Улугбек «спустя 46 лет, встретив его в Исфаранне, без труда узнал его, хотя шейх был облачен в одежду странствующего дервиша» [1, с. 37]. В своей работе академик В.В. Бартольд подмечает, что учителями Улугбека были крупнейшие астрономы и математики Салахутдин Муса ибн Махмуд, более известный по имени Кази-заде Руми, и Гиясуддин Джемшид ибн Масуд Кашани, прибывшие в Самарканд в 20- годах XV в. [2, 108].

После 1427 года, когда Улугбек отходит от военных дел и сосредотачивается на научной деятельности и его двор становится центром творческой и научной мысли. Медресе Улугбека, построенное (1417-1420 гг.) превращается в центр культурной жизни страны. В нем преподаются не только богословские науки, а также астрономию, как пишет А.Ю Якубовский: «...Лучшим доказательством этого является изображение звездного неба на тимпанах входной арки медресе [8, с. 39]. Рядом с медресе Улугбек строит ханаку и мечеть. При описании мечети Захириддин Бабур указывает на то, что « между киблой в мечети и киблой в медресе большое расхождение. Вероятно, направление киблы в мечети определяли по звездам» [3, с.61]. Эти данные являются ярким свидетельством того, что в Самарканде изучали астрономические данные еще до построения здания ханаки и мечети. Обсерватория, построенная Улугбеком, становится подлинным центром развития науки во всем Мавераннахре и многие сооружения возводятся под непосредственным руководством лично самого Улугбека. Особо стоит выделить составление «Звездной таблицы», что, безусловно, является

выдающимся творением того времени – в которой с поразительной точностью указано положение 1018 «неподвижных» звезд [6, с. 107-114].

По словам академика Василия Бартольда научные выводы, к которым пришел Улугбек характеризуются «точностью наблюдения». Важно заметить продолжает академик, что научные изыскания были бы невозможны без опоры не только на свой собственный опыт и знания, а также он внимательное изучение того, что было написано его предшественниками. Пристальное внимание Улугбек уделяет трудам крупнейших ученых Запада и Востока таких величин как Аристотель, Платон, Гиппарх, Птолемеи, Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сина, Хорезми и др. Итак, Мирзо Улугбек имел широкий круг интересов, проявлял склонность к чтению трудов античных авторов, этому способствовала и богатая библиотека его отца-Шахруха.

Среди талантов Улугбека были и занятия поэзией, музыкой, он не только покровительствовал поэтам и писателям, но и дал толчок для развития всей узбекской литературы и культуры. Среди правителей кто писал стихи были и другие представители династии Темуридов и среди них: Байсункар, Ибрахим-султан, Абу Бекр, Мирза Искандер и др. Улугбек был не только меценатом и ценителем поэзии, но и сам активно участвовал в литературных баталиях, он активно дискутировал с учеными и поэтами, демонстрируя при этом глубокие познания в области не только литературы, а еще и иностранных языков, например, арабского языка.

Как отмечает исследователь Э.Р. Рустемов: «Улугбек сделал многое для изучения памятников тюркской литературы, при нем были переписаны ряд памятников, среди них знаменитая поэма Ахмеда Югнаки (XI-XII вв.) «Хибат ал-хакаик»-«Подарок истин»»[7, с.35-37]. Поддерживал и деятельность переводчиков, арабский трактат Шатиби об искусстве чтения Корана был переведен на староузбекский язык. Согласно данным академика М.Е. Массона Улугбек многое сделал для благоустройства городов: Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Гиждувана и других. Помимо медресе, мечети, ханаки по его распоряжению в Самарканде был построен ряд объектов для общественных нужд: бани, базары, караван-сарай, мосты и др[5, с. 92].

Улугбек известен как музыковед и автор музыкальных произведений, в частности, известны те, которые исполнялись на барабанах (маленьких и больших) их, как минимум, пять произведений: булуджи, щадийана, ахлаки, усули, раван, улуси.[1, с. 41]. Исследователи научного наследия Мирзо Улугбека отмечают: «призванием и страстью Улугбека были наука и искусство. Он был музыкантом, поэтом, философом, хафизом и охотником, а также обладал талантом к астрономии и математике» [4]. «То, что он достиг

всего этого за два столетия до изобретения первого телескопа, красноречиво говорит о его таланте и мастерстве» [10].

Улугбек уделял пристальное внимание улучшению образования подрастающего поколения с этой целью постоянно совершенствовал образовательный процесс, контролируя все важнейшие моменты, связанные с учебой в медресе. В частности, отслеживал весь процесс преподавания, также, как и учебный, обращал внимание на курсы лекции, наличие книг, каковы размеры стипендии были у студентов и зарплаты у преподавателей. Один из любимых учеников Улугбека Али Кушчи основал астрономическую научную школу Турции. Многие открытия Улугбека через Турцию дошли до Европы и далее получили распространение по всему миру. Среди его учеников были и те, кто уехал в Индию, к Бубуридам.

Государственный строй и административное деление Мавераннахра при Улугбеке остались без изменения. Как отмечает Б.А. Ахмедов: «в источниках встречаем названия государственных чинов, существовавших при Темуре: ички (ишик ага-баши), аталык, сахиб-диван, садр, таваджи и др. Встречаем также и термин «тюмень», что свидетельствуют о разделении страны на отдельные округа(тюмени), как было при монголах и Темуре. Также неизменной осталась структура армии, которая делилась на тумены, тысячи, сотни» [1, с. 36].

По убеждению академика В.В. Бартольда «Это был ученый на троне, какого не знал до него мусульманский мир» [2, с. 106]. После того как книга Мирзо Улугбека была переведена латинский язык, она стала одним из значительных пособий по астрономии во всех европейских обсерваториях наряду с трактатом в 13-и книгах «Альмагест» древнегреческого ученого Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами, которые еще известны как Альфонсовы таблицы.

Таким образом, можно заключить, что если бы Мирзо Улугбек написал лишь только один свой главный научный труд «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы», который он завершил в 1444 году, посвятив около тридцати лет своей жизни, изучая кропотливо и наблюдая изо дня в день звезды –этого было бы достаточно, чтобы стать в один ряд с величайшими учеными и просветителями мира. Педагогическая и просветительская деятельность и гуманистические взгляды Мирзо Улугбека являются ориентирами для тех, кто занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения и сегодня.

Литература:

1. Ахмедов Б.А. Из истории эпохи Улугбека. (Сборник статей). Отв. ред. д-р филол.наук А.А. Арендс) – Т., Наука, 1965. – 378 с. (Акад.наук УЗ ССР. Ин-т востоковедения им. Бируни).
2. Бартольд В.В. Улугбек и его время. – М.: Ленанд, 2015.
3. Бабур З. Бабур-наме, перев. М.А. Салье. – Ташкент, 1958.
4. Жизненный и научный путь великого ученого Мирзо Улугбека в фокусе внимания СМИ Пакистана <http://old.muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/28279-zhiznennyj-i-nauchnyj-put-velikogo-uchenogo-mirzo-ulugbeka-v-fokuse-vnimaniya-smi-pakistana>
5. Массон М.Е. Самарканд времен Улугбека. – Т., 1941.
6. Бартольд В.В. Улугбек и его время. – М.: Ленанд, 2015. – С. 107-114.
7. Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия в первой половине XV в. – М.: Издательство Восточной лит-ры, 1963. – 365с.
8. Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии.- Л., 1940.

MIRZO ULUG‘BEK TOMONIDAN KESHDA AMALGA OSHIRILGAN BUNYODKORLIK ISHLARI TARIXIDAN

Xamidova M.S.

t.f.d. professor,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti.

Temuriylar nafaqat siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy qudrati balki ulkan bunyodkorlik ishlari bilan ham tarixda o‘chmas iz qoldirgan. O‘z davrining yetuk olimi hamda mashhur davlat arbobi bo‘lgan Mirzo Ulug‘bek bobokaloni Amir Temur tomonidan boshlangan me‘morchilik ishlarini munosib tarzda davom ettirgan hukmdorlardan biridir. Temuriylar davri me‘morchiligi Mirzo Ulug‘bek davrida Sharq me‘morchiligining ilg‘or texnologiyalari bilan yanada boyitilgan. Tarixiy manbalarda keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanib, ushbu davrda bunyod etilgan me‘moriy yodgorliklarini quyidagi uch guruhga bo‘lish mumkin:

– birinchi guruhga avval qurilishi boshlangan va Ulug‘bek davrida davom ettirilgan inshootlar: Samarqanddagi Bibi-Xonim masjidi majmuasi (1420 y.), Go‘ri-Amir maqbarasining sharqiy galereyasi (1424 y.), Xo‘ja Abdi-Darun maqbarasi (1420 y.), Cho‘pon-ota yodgorligi (1430 y.), Shohi-Zinda me‘moriy majmuasining Saqqizqirrali maqbarasi (1434 y.), majmuaning darvozaxona qismi (1434/35 yillar), Toshkentdagi Qardirg‘ochbiy (1420 y.), Zangi-ota (1440 y.) va Anbar-bibi maqbaralari (1440 y.), Turkistondagi Ahmad Yassaviy me‘moriy majmuasidagi ba‘zi qurilishlari (1409 y.), O‘ratepadagi Ko‘k-gumbaz maqbarasi

(1440 y.), Shahrisabzdagi Ko‘k-gumbaz masjidi (1435 y.) va Gumbazi-Sayyidon maqbaralari (1437/38 yillar) va boshqalar;

– ikkinchi guruhga O‘rta Osiy me‘morchiligining qadimiy an‘analari asosida bunyod etilgan inshootlar: Ulug‘bek madrasalari (Samarqanddagi 1409-1420 y., Buxorodagi 1417 y.), G‘ijduvondagi 1433 y.), Masjidi Kalon (1440 y.).

– uchinchi guruhga esa o‘z davri uchun yangi me‘moriy uslubda qurilgan inshoot: Ulug‘bek rasadxonasini (1420 y.) kiritish mumkin[8: 96-98].

Ma‘lumki, Temuriylar sulolasining ona zamini bo‘lmish Kesh shahrini kengaytirish, rivojlantirish, ushbu shaharda yangi binolar barpo etish hamda mudofaa imkoniyatlarini mustahkamlashga hukmdorlar tomonidan alohida e‘tibor qaratilgan. Zahiriddin Muhammad Boburning yozishicha, bahorda Kesh viloyatining sahro-yu shaharlari, dala-yu bog‘lari yam-yashil bo‘lgani uchun uni “Shahri sabz” ya’ni “Yashil shahar”, deb ham atashgan[1:108]. Bu davrda Shahrisabz aniq rejali, baland himoya devori va mustahkam minoraga ega shahar bo‘lgan [4:8-10]. Kesh histori devorining qurilishi 780/1378 yili boshlangan va bir yilda tugatilgan. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi devorning to‘rt tomonida darvozalari bo‘lgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Amir Temur Hirotni zabt etganida uning temir qoplangan darvozalarini Shahrisabzga keltirib, shahar devoriga o‘rnatishni buyurgan. O‘rta asr shaharlarida an‘anaga aylangan shoh ko‘chalarga bo‘lgan e‘tibor bu shaharda ham kuzatiladi. Boshqa markaziy shaharlarda bo‘lgani kabi bunda ham mudofaa devorlari darvozalaridan boshlangan asosiy yo‘llar markazda kesishgan. Yo‘l yoqasida joylashgan do‘konlar markazga tomon ko‘payib borgan va u yerda asosiy bozor – *Chorsuga* tutashgan. Hozirgacha saqlanib qolgan Shahrisabz chorsu bozori Temuriylar davrida emas, balki ancha keyinroq qurilgan va o‘sha paytdagi markazdan chetroqda joylashgan. Hisorning janubi-sharqida Temuriylar davrining betakror inshooti *Oqsaroy* bunyod etilgan bo‘lib, uning qarshisida esa aslzodalar va din peshvolari istiqomat qilgan mahallalar, shaharning janubi-g‘arbiy qismida hunarmandchilik guzarlari joylashtirilgan. Hisor atrofidagi rabotlarda kanallar bo‘ylab bunyod etilgan bog‘-rog‘lar uzumzorlarga tutashib ketgan[7:90-96]. Bu manzara voha me‘morchiligi va amaliy san‘ati namunalari bezaklarida ham o‘z aksini torganini ko‘rish mumkin. Xususan, Shahrisabzda bunyod etilgan mahobatli inshootlar qurilishi, ularning tuzilishi, me‘moriy qurilmalari va bezaklarida vohaning o‘ziga xos tabiiy tabiati, shart-sharoitlari e‘tiborga olingan.

Amir Temur tomonidan mamlakatning turli hududlarida, shu jumladan, Shahrisabzda boshlangan bunyodkorlik ishlari XV asrning birinchi yarmida Movarounnaxrni boshqargan Temuriy hukmdor Mirzo Ulug‘bek tomonidan davom ettirilgan.

Amir Temur davrida Shahrisabzda qurilgan va Mirzo Ulug‘bek tomonidan yangi inshootlar bilan to‘ldirilgan tarixiy yodgorliklardan biri *Dor ut-tilovat me‘moriy majmuasidir*. Shahrisabz shahrining janubi-sharqiy qismida joylashgan bu yodgorlik majmuasi hozirda Ko‘k gumbaz masjidi, Shamsiddin Kulol maqbarasi va Gumbazi Sayidon mozori masjidini o‘z ichiga oladi. Dor ut-tilovatning umumiy maydoni 500X500 m bo‘lib, kvadrat shaklidir. Mazkur me‘moriy majmuaning dastlabki shakllanish bosqichi XI–XII asrlarga borib taqaladi. Mo‘g‘ullar bosqini davrida bu yerdagi inshootlarning aksariyat qismi buzilib ketgan. Amir Temur davrida esa avval vayron etilgan obidalar o‘rnida masjid, madrasa va Shayx Shamsiddin Kulol mozori ustida mo‘jazgina maqbara bunyod etgan[9:244]. Kesh shahrining tarixiy manzarasiga guvoh bo‘lgan Ispan elchisi Klavixo shahar va Dor ut-tilovat majmuasi haqida quyidagilarni yozib qoldirgan: “Kesh hamma yog‘idan sug‘orish inshootlari kesib o‘tgan, daraxtlar bilan qoplangan yashil tekislikda joylashgan... Shahar tuproq devor bilan o‘ralgan va chuqur handaq bilan qurshalgan, darvozalari oldida esa osma ko‘priklar bor edi... Bu yerda uylar va masjidlar ko‘p. Ayniqsa, bittasining qurilishiga Temurbek buyruq bergan edi, ammo uning qurilishi bitmagan. Unda katta dahma bo‘lib, bu yerda uning otasi ko‘milgan...”[2:102]. Klavixo “Katta qabriston”, deb atagan ushbu me‘moriy majmua keyinchalik xalq orasida Dor ut-tilovat degan nom bilan mashhur bo‘lgan.

Mirzo Ulug‘bek davrida Dor ut-tilovat me‘moriy majmuasi bir qator inshootlar bilan to‘ldirilgan, majmuadagi bitmay qolgan binolarda qurilish ishlari davom ettirilgan. Amir Temur davrida uning hayotida muhim o‘rin tutgan murabbiylaridan biri Shamsiddin Kulol qabri ustida marmar toshtaxta qoplangan mo‘jazgina maqbara bunyod etilgan bo‘lsa, Mirzo Ulug‘bek davrida esa ushbu maqbara ustida gumbazli inshoot qurilgan. Maqbara ro‘parasida avval madrasa bo‘lgan. 1434–1435 yillarda Shohruh Mirzo buyrug‘iga asosan, Mirzo Ulug‘bek tomonidan uning o‘rnida Ko‘k gumbaz masjidi bunyod etilgan. Mazkur masjid me‘moriy majmuadagi eng katta inshoot bo‘lib, jome‘ masjidi hisoblangan. Masjid peshtoqi ravog‘ida Shohruh Mirzo hamda Mirzo Ulug‘bekning nomlari, ularning sharafiga bitilgan maqtoqlar hamda masjidning qurib bitkazilgan yillari haqida ma‘lumotlar yozib qoldirilgan. Ko‘k gumbaz masjidining nomi uning tashqi me‘moriy bezaklarida ishlatilgan moviy va ko‘k rangli koshinlar bilan bog‘liq. Peshtoq bezaklari ichida geometrik naqshlar ustunlik qiladi. Masjid peshtoqining o‘ng va chap tomondagi ustunlari hamda boloxonasi buzilib ketgan[5:8]. Ulardan saqlanib qolgan qismi va asosiy ravoqda islamiy bezaklar ham ishlatilganini ko‘rish mumkin. Masjid xonaqohi 12,7×12,7 mni tashkil etgan bo‘lib, gumbaz va poygumbazining tashqi tarafiga ishlov berilgan sirkor me‘moriy bezaklarida moviy, ko‘k va oq rangli epigrafik yozuvlar mavjud. Ularda Qur‘on oyatlari aks etgan. Ichki qismidagi 8 ta mayda ravoqchalar romb shaklidagi qalqonsimon bag‘allar bilan o‘zaro birlashtirilgan

bo‘lib, ravoq shaklidagi 16 ta tayanchga o‘rnatilgan. Xonaqohning g‘ishtin devorlari burchagidagi to‘rtta aylana zina orqali ayvon tomiga chiqilgan[3:38-40].

1437–1438 yillarda Mirzo Ulug‘bek tomonidan Shamsiddin Kulol maqbarasining janubiy devori ortida Temuriylar xonadoni a‘zolari uchun yangi maqbara va masjid bunyod etilgan. Tadqiqotchilarning ta’kidlab o‘tishicha, ushbu maqbaradagi XV–XVII asrlarga oid qabrtoshlar orasida Termiz shayxlarining nomlari ham uchraydi. Maqbaraning nomi shundan kelib chiqqan holda Gumbazi Sayyidon, deb ham atalgan[6:20].

Me‘moriy majmua yodgorliklari, xususan, Ko‘k gumbaz masjidi 1970 yillarda hamda mustaqillik yillarida (1995–1996 yillar) Amir Temur hamda Mirzo Ulug‘bekning yubileylari munosabati bilan qayta ta’mirlangan[10:15]. Hukumat qaroriga asosan, Ko‘k gumbaz masjidida 2016 yilda ham tiklash-ta’mirlash ishlari amalga oshirilgan.

Amir Temur va Temuriylar davrida Kesh vohasida bunyod etilgan me‘moriy yodgorliklar tarixini yorituvchi manbalar va mazkur mavzuga ta’luqli tadqiqot ishlarini qiyosiy o‘rganish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Amir Temur va Mirzo Ulug‘bek davrida Qashqadaryo vohasi shaharlari, xususan, Kesh va Qarshi mo‘g‘ular bosqinidan keyingi tushkun holatidan Movarounnahrning yirik madaniy markazlari darajasiga ko‘tarilgan. Temuriy hukmdorlar ushbu shaharlarni rivojlantirish, ularda keng ko‘lamli bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishga, xususan, o‘z davrining mohir usta-me‘morlarini jalb etgan holda yangi inshootlatni bunyod etishga alohida e‘tibor qaratishgan. Bizgacha qisman bo‘lsa-da saqlanib qolgan hashamatli me‘moriy obidalar: Oqsaroy, Dor-uttilovat va Dor-us-saodat me‘moriy majmualari va boshqa yodgorliklar fikrimizga dalil bo‘ladi.

Ushbu davrda Movarounnahr va Xuroson me‘morchilik san’ati eng yuqori darajaga ko‘tarilgan. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, milliy me‘morchilik tarixida bunday natija undan avval va keyin ham kuzatilmagan. O‘ziga xos qurilish uslubi va qadimiy me‘moriy an‘analarga ega Samarqand me‘morchilik maktabi aynan shu davrda vujudga kelgan. Mazkur ilmiy maktab betakror an‘analari nafaqat mamlakat hududida balki qo‘shni davlatlar me‘morchiligida ham o‘chmas iz qoldirgan. Respublikamiz hududida bugungi kungacha saqlanib qolgan tarixiy obidalarni qiyosiy o‘rganish, Keshda bunyod etilgan inshootlarda ham Samarqand va Xorazm me‘morchiligi ana’analaridan keng foydalanilganini ko‘rsatadi. Nafaqat mahalliy mutaxassislar, balki jahon hamjamiyati tomonidan yuqori baholangan ushbu me‘morchilik maktablari an‘analari asrlar davomida ajdodlardan avlodlarga meros bo‘lib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. Бобур. З.М. Бобурнома. – Тошкент, 1989.

2. Клавихо Р.Г. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403–1406 йиллар) / Таржимон О. Тоғаев. Масъул муҳаррир Муҳаммад Али. – Тошкент, 2010.
3. Маньковская Л.Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи. – Ташкент, 1971.
4. Пугаченкова Г.А. Темуридское архитектурное наследие Шахрисабза // Шахрисабз шаҳрининг жаҳон тарихида тутган ўрни. Халқаро илмий конференция маърузалари тезислари. – Тошкент, 2002.
5. O‘zMA R-2406-fond, 1-ro‘uxat, 284-ish, 8-varaq.
6. O‘zMA R-2406-fond, 1-ro‘uxat, 1526-ish, 20-varaq.
7. Қадимги Кеш – Шахрисабз тарихидан лавҳалар / Масъул муҳаррир А.С.Сағдуллаев. – Тошкент, 1998.
8. Ҳамидова М.С. Мирзо Улуғбек даври меъморий ёдгорликларининг ўрганилиши (ЎзРМДА ҳужжатлари асосида) // Темурийлар даврида илм-фан ва маданият – Тошкент, 2017.
9. Ҳамидова М.С. Амир Темур ва Темурийлар даври меъморий ёдгорликларининг ўрганиши. – Ташкент, 2021.
10. Ҳамидова М.С. Архив ҳужжатларида Ўзбекистон меъморий ёдгорликларининг ўрганилиш тарихи (ЎзМА ҳужжатлари мисолида). – Тошкент, 2021.

ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND POLITICAL ACTIVITY OF MIRZO ULUGBEK

Kaliev A.S.

*Candidate of Political Sciences, Associate Professor. Honorary Professor of
the Turan Academy in Tashkent. Uzbekistan
Head of the Department of Science, Postgraduate and Doctoral Studies,
International University after named K.Sh.Toktomamatov.
Jalalabad, Kyrgyzstan.*

Myrzabaeva N.S.

*Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor. Head of the Department of Philosophy and
Natural Science Disciplines.
International University after named K.Sh.Toktomamatov.
Jalalabad, Kyrgyzstan.*

Mirzo Ulugbek: Outstanding scholar and ruler of the Middle Ages Mirzo Ulugbek (1394-1449) is a monumental figure, combining the talents of a scientist-

encyclopedic, mathematician, astronomer, educator and poet, as well as a wise ruler. Being the grandson of the famous conqueror Tamerlane, he ruled Maverannahr from 1409, leaving a deep trace in the history of both his epoch and subsequent centuries. Mirzo Ulugbek and his Political Role in the Context of the Middle Ages. Mirzo Ulugbek, in addition to his outstanding scientific achievements, was a significant figure in the political arena of the Middle Ages. During his reign from 1409 to 1449, he led the vast Timurid Empire, covering the territories of present-day Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Iran, Afghanistan and other countries. His political activity was characterized by the following aspects: Strengthening centralized power and ensuring internal stability. Ulugbek introduced administrative reforms, improved the taxation system and strengthened the army. These measures allowed him to consolidate his power and ensure the peaceful development of the empire. Active foreign policy. Ulugbek sought to strengthen the international prestige of his state. He established diplomatic relations with many countries around the world, including China, India, and the Ottoman Empire.

He also made a number of military campaigns, increasing the territory of his empire. Patronage of science and culture. Ulugbek was not only a talented ruler, but also an outstanding scientist. Mirzo Ulugbek's contribution to trigonometry. Description of his works on development of new trigonometric methods. Analyzing his contribution to the creation of tables of sines and tangents. A comparison of his achievements in trigonometry with those of other mathematicians of the time. Mirzo Ulugbek's studies in geometry. Description of his works on the study of Euclidean geometry and spherical trigonometry. Analysis of his contribution to solving problems of geometry and astronomy. Comparison of his achievements in geometry with those of other mathematicians of that time. Significance of Mirzo Ulugbek's mathematical works for the development of mathematical science. Description of the influence of his works on subsequent mathematicians. Analysis of the use of his methods and tables in various fields of science. Evaluation of his contribution to the formation of the foundations of modern mathematics. History of Science.

"We owe the discovery of the observatory location to a waqf document I found, written about 250 years ago, in which the observatory hill ("tal-i-rasad") and the Abi-Rahmat ditch and the area of Naqsh-i-Jahan, now known by the same names, are among the described boundaries of the land plot. This document gave such precise and quite definite indications on the location of the observatory that it was not difficult to find the hill mentioned in the document" [1.76 p], - wrote V.L. Vyatkin in his report on the excavations of Mirzo Ulugbek's observatory, published in 1912. After the establishment of Soviet power in Turkestan, V.L. Vyatkin, along with other duties, continued to work on the protection of monuments of Samarkand and was elected chairman of the Samarkand Committee for Museums and Protection of

Monuments of Antiquity, Art Nature, which was part of the Committee for Museums and Protection of Monuments of Antiquity, Art Nature of the Turkestan ASSR. All researchers who came to Samarkand on archaeological, historical architectural expeditions or for any other scientific purpose, first of all, turned to Vasily Lavrentievich Vyatkin, as he was the leading expert on the monuments of Samarkand.

Mirzo Ulugbek founded, in Samarkand one of the largest observatories of the Middle Ages, equipped with advanced instruments of the time. He compiled a star catalog "Zij Ulugbek" containing information about 1018 stars with accuracy ahead of its time. He determined the duration of the sidereal year with a record accuracy at that time. He made a significant contribution to the study of the motion of planets, comets and, other celestial bodies. He wrote treatises on trigonometry and algebra that enriched the science of mathematics. He contributed to the development of spherical trigonometry, important for astronomical calculations. His mathematical work was ahead of the achievements of European scientists of the time. Assessment of his importance as one of the key figures in the history of science of the Middle Ages. Mirzo Ulugbek's legacy for future generations of scientists. Description of his works as a source of knowledge and inspiration for subsequent scholars. Analyzing the use of his methods and ideas in various fields of science. Evaluating his contribution to the formation of scientific worldview. In addition to these main topics, one can also explore. Mirzo Ulugh Beg's influence on architecture and art. Describing his role in the construction of monumental structures in Samarkand. Analyzing his support for poets, painters and other artists. Evaluation of his contribution to the development of culture of the Middle Ages. Personality and world outlook of Mirzo Ulugbek.

A description of his education, interests and hobbies. Analyses of his political activities and diplomatic relations. Evaluation of his role as a wise ruler and enlightened leader. The study of Mirzo Ulugbek's scientific heritage allows. Deepen understanding of the history of science and culture of the Middle Ages. Evaluate the contribution of one of the greatest scientists and rulers of his time. Be inspired by his pursuit of knowledge and his achievements in various fields. Contribution to education. He founded madrasas in Samarkand, Bukhara, Gijduvan, which became center's of science and education in Maverannahr. Invited the best scholars of his time to teach in his madrasas. He established scholarships for students from different countries, encouraging the influx of talented students. It was on his initiative that in 1918 a commission was formed, including engineers M.F. Mauer and B.N. Kastalsky, to provide "emergency aid [1. P.93] " to the north-eastern minaret of the madrasah, built in 1417-1420 by Mirzo Ulugbek [1. P.93]. Mirzo Ulugbek [4. P.16]. The State Archive of the Republic of Uzbekistan in the personal collection of V.L.

Vyatkin [6] has preserved many documents, protocols, letters, appeals, testifying to the enormous practical and scientific efforts that were made to preserve the current appearance of Registan Square in Samarkand at a difficult time for Uzbekistan.

As M.E. Masson wrote, "the members of the commission were clearly aware that the famous Ulugh Beg Madrasah is a monument of great scientific and artistic importance, and that its main facade without one corner minaret will be unacceptably disfigured", because without it in 1870, one of the four minarets of the madrasah collapsed, and later the second one. Almost every meeting of the commission, some of which took place right on Registan Square, was accompanied by heated debates on the issue of the quickest possible rescue and straightening of the minaret of the madrasah. The work was carried out during the 1918 - 1932 and was completed successfully. It was an unprecedented case in the world history of restoration practice. Along with his official duties and research work directly in Samarkand, V.L. Vyatkin was repeatedly sent to different regions of Uzbekistan by Sredazkomstaris to conduct archaeological excavations and survey of architectural monuments of the region with all the powers related to his activities [6]. Wherever he worked, he always returned to his native Samarkand. Judging by one archival document, V.L. Vyatkin preferred to do most of his official and scientific work at home. Mirzo Ulugbek created an education system based on meritocracy, where knowledge and talent were valued above origin. Ulugbek's activities stimulated the development of science and culture in Maverannahr, turning it into one of the center's of enlightenment in the 15th century.

His works on astronomy and mathematics influenced the development of these sciences in Europe. Ulugbek left a rich scientific and cultural legacy that is still studied and appreciated by scientists around the world. Ulugbek's Zij was translated into Latin and was used by European astronomers for several centuries. Ulugbek patronized poets and artists, which contributed to the flourishing of art in Maverannahr. Architectural monuments built on Ulugbek's orders, such as the Ulugbek Madrasah in Samarkand, are still admired for their beauty and grandeur. According to legend, as a child Ulugbek had the opportunity to visit the ruins of the famous observatory of At-Tusi, Nasir ad-Din in Maragha. This made a strong impression on the inquisitive Ulugbek and determined his passion for astronomy. Under Ulugbek, Samarkand became one of the world centers of science of the Middle Ages. Here, in Samarkand in the first half of the 15th century, a whole scientific school emerged around Ulugbek, uniting prominent astronomers and mathematicians - Giyasiddin Jamshid Kashi, Kazizade Rumi, al-Kushchi. The historian Hafizi Abru, who wrote a remarkable work on the history of Central Asia, the famous physician Mavlono Nafis, poets Sirajiddin Samarkandi, Sakkaki, Lutfi, Badakhshi and others lived in Samarkand at that time.

Ulughbek's main interest in science was astronomy. In 1428 the construction of Ulughbek's observatory was completed, the main instrument of which was a wall quadrant with a radius of 40 metres and with a working part from 20° to 80° , to which there was no equal. Such outstanding astronomers as Kazi-zade al-Rumi, al-Kashi and al-Kushchi were Ulughbek's collaborators. In Ulughbek's observatory by 1437, Gurgan zij, a catalogue of the starry sky, was compiled, in which 1018 stars were described. The length of the stellar year was also determined there: 365 days, 6 hours, 10 minutes, 8 seconds (with an error of + 58 seconds) and the tilt of the Earth's axis: 23.52° (the most accurate measurement) [3].

Mirzo Ulughbek's contribution to the star catalogue "Zij Ulughbek". Description of the methodology of creation of the catalogue, its accuracy and significance. Comparative analysis of "Zij Ulughbek" with other star catalogues of that time. Influence of "Zij Ulughbek" on development of astronomy in Europe and in the East. Mirzo Ulughbek's researches of planets' motion. Description of his methods for determining the orbits of the planets, including the use of the astrolabe. Analysing his contribution to the understanding of the precession of the Earth's axis and nutation. Comparing his achievements in the study of the planets with those of other astronomers of the time. The role of Ulughbek's observatory in the development of astronomical observations. Description of the design and equipment of the observatory. Analysis of the contribution of the observatory to the improvement of astronomical instruments. Significance of Ulughbek's observatory as a centre of astronomical research in the Middle Ages. The main scientific work of Ulughbek is rightly considered to be "Ziji jadidi Guragani" or "New Guragani Astronomical Tables". The author completed this work in 1444 after thirty years of painstaking work and astronomical observations. The astronomical handbook was soon translated into Latin and along with "Almagest" by Claudius Ptolemy and astronomical tables of Castilian king Alfonso was a manual on astronomy in all observatories of Europe [3].

The accuracy of these tables exceeded everything previously achieved in the East and in Europe. It was not until the 17th century that Tycho Brahe managed to achieve comparable accuracy with the Samarkand observations, and then surpassed it. It is not surprising that Ulughbek's Zij constantly attracted the attention of astronomers both in the East and in Europe. The establishment of the Samarkand observatory was possible because in the person of Ulugh Beg the most important components of success came together: a talented scientist who had a clear idea of the scientific goal and ways of its realisation and the ruler of a powerful state who had sufficient funds. The most important result of the Samarkand school is considered to be a catalog of stars. In the East such catalogues were called zijas. The preceding star catalog were apparently based on the observations of Hipparchus,

brought to the appropriate epoch. "Ulugbek's zij was largely based on his own observations. Ulugbek was a great patron of science and the arts. Besides astronomy and geography, he was fond of poetry and history. Perhaps, the author of the historical work "History of the Four Ulus" ("*Tarikh-i arba ulus*") was Ulugbek himself [2 p. 88.]. From 1427 to 1447 Ulugbek practically did not conduct any serious military actions. In 1428 he carried out an important monetary reform in the country, which had a favorable impact on the economy of the state.

The organization of higher education and the founding of the Ulugh Beg Madrasah in Gijduvan, Bukhara province of Uzbekistan Ulugh Beg Madrasah in Bukhara, Uzbekistan Ulugh Beg Madrasah in Samarkand, Uzbekistan. Continuing the policy of his grandfather Timur, Ulugbek took care of the development of higher education in the country. In 1417-1420 Ulugbek built a madrasah in Samarkand, which became the first building in the architectural ensemble Registan. In this madrasah Ulugbek invited a large number of astronomers and mathematicians of the Islamic world. The other two madrasahs were built in Gijduvan and Bukhara. An inscription (ahadith of the Prophet Muhammad) is preserved on the portal of the latter: "The pursuit of knowledge is the duty of every Muslim and Muslim woman". In general, all the numerous inscriptions on the madrasahs encourage people to pursue the sciences. He considered the removal of tiles from the buildings of the Shah-i-Zinda ensemble by the tsarist administration to store them in the Stieglitz Museum in St. Petersburg to be no less gross violation of the rights of Turkestanis and cultural sanctimony and wrote with indignation: "... What feeling will be caused in Muslims by the abuse of their holy shrine, which attracts pilgrims every day even from distant places? Do we have the right to arouse this feeling? Finally, one will take away the doors, another the grave stone, a third the paneling from the dome of buildings, a fourth will wish to drag Tamerlane's tomb and the end of this plunder can only come when there is nothing left to drag.

We hope that not only assistance, but also permission will not follow for such a shameful for us deed as barbaric mutilation of the artistic heritage inherited to us from former times" [7]. [7]. Being the caretaker of Samarkand monuments, from year to year he was in constant correspondence with administrative bodies, requesting the allocation of funds for the repair and restoration of this or that historical building. V.L. Vyatkin did not limit himself to appealing to administrative bodies and not waiting for an answer, he also sought help among local businessmen and craftsmen [8]. Another appeal of V.L. Vyatkin concerned the Mirzo Ulugbek madrasah, the rescue and preservation of which has a long and long history, and its beginning, as it turned out when studying the personal fund of Vasily Vyatkin, did not begin in 1918, as noted in his brochure by M.E. Masson [5].

Conclusion. Mirzo Ulugbek is one of the greatest scientists and rulers of the Middle Ages. His contribution to the development of science, education and culture is enormous. His name still remains a symbol of enlightenment, wisdom and pursuit of knowledge. Mirzo Ulugbek – Light-bearing ruler and scientist. Mirzo Ulugbek is undoubtedly one of the greatest scientists and rulers of the Middle Ages. His enormous contribution to the development of astronomy, mathematics and other sciences has left an indelible mark on history. In addition to his scientific achievements, Ulugbek was a wise and far-sighted ruler who cared about the welfare of his people. He patronized scientists, poets, artists and builders, striving to make his country a center of science and culture. Thanks to his activities, Samarkand became one of the most important cultural centers of the Islamic world. Mirzo Ulugbek remains a model for future generations, inspiring by his pursuit of knowledge, wisdom and justice. His name continues to be honored around the world and his legacy continues to influence the development of science and culture. It is important to remember and appreciate the contribution of this great man to world civilization.

References:

1. Vyatkin B.L. Report on the excavations of the Mirza-Ulug-bek Observatory in 1908-09 (Izv. Rus. Com. for the study of Central and East Asia. Central and East Asia, 1912, No. 11, ser. 2, 76-93.
2. History of Kazakhstan in Persian sources. T. 5. Almaty: Dike-Press, 2007, p. 88.
3. International Conference of Astronomers in Samarkand 615 years of Mirzo Ulugbek Archived copy from 3 July 2018 at the Wayback Machine. Ulugh Beg Observatory in Samarkand.
4. Masson 1968: Falling minaret. Tashkent.
5. Masson 1968, 4-5; Shamukaramova 2006, 16-23.
6. TGA RUz. F. R-1591.
7. TGA RUz. F. R-1591. Op. 2. D. 58. L. 6-6 ob.; Shishkin 1963, 147
8. TGA RUz. F. R-1591. Op. 1. D. 11. L. 1-1ob.

МИРЗО УЛУҒБЕК – МОВАРОУННАХР ҲУКМДОРИ ВА БУЮК ОЛИМ

Одилов А.А.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Таъкидлаш жоизки, Шоҳрух Мирзо давлатида Мовароуннаҳр қисмининг алоҳида ўрни бўлган. Салтанатнинг марказий пойтахти Ҳирот шаҳри бўлсада,

Мовароуннахрнинг маркази Амир Темур пойтахти бўлмиш-қадимий Самарқанд шаҳри ҳисобланар эди. Мовароуннахр ерларининг бошқаруви эса Мирзо Улуғбек қўлига топширилган бўлиб, у умрининг охирига қадар (1449й.), 40 йил мобайнида бу ерларни бошқариб келди. Буюк олим, давлат арбоби ҳамда маданият ҳомийси Мирзо Улуғбек Соҳибқироннинг невараси, Шоҳрух Мирзонинг катта ўғли бўлиб, у 1394 йили 22 март куни Амир Темурнинг «беш йиллик» ҳарбий юришлари вақтида Ироқнинг Султония шаҳрида таваллуд топган. Янги туғилган фарзандга Соҳиб-қирон ўз отасининг исмини берди. Муҳаммад Тарағай кейинчалик Мирзо Улуғбек номи ила машҳур бўлди. У Соҳибқирон саройида Амир Темурнинг катта хотини малика Сароймулкхоним ва онаси Гавҳаршодбегим тарбиясида катта бўлди. У Амир Темурнинг бошқа авлодлари каби анъанага мувофиқ барча ҳарбий юриш, хатти-ҳаракатлар, сарой ҳаётида иштирок этди. Бобоси томонидан неваралар, жумладан ёш Улуғбек таълим – тарбиясига катта эътибор берилар, шу нуқтаи-назардан 3-4 ёшларидан бошлаб у қиссахон Ҳамза ибн Али (Шайх Озарий) тарбиясида бўлади. Улуғбек ундан илк сабоқларни, хат-савод, ҳисоб-китобни ўрганади. Кейинчалик эса унга оталиқ этиб тайинланган амир Шоҳмаликдан давлат бошқаруви тартиб қоидалари ҳақида кўникмаларга эга бўлади. Мирзо Улуғбек ёшлигидан зеҳн-заковатли, юксак ахлоқий фазилатлар соҳиби, диний ва дунёвий илмлардан чуқур хабардор шахс сифатида вояга етади.

Мирзо Улуғбек Муҳаммад Султоннинг қизи Ўгабегимга уйланиши боис ҳам бобоси сингари «кўрагон» («хоннинг куёви») унвонига сазовор бўлди. Чунки, Ўгабегим она томонидан наслу-насаби Чингизхонга бориб тақалар эди. Шоҳрух дастлаб ўғли Улуғбекка Хуросондаги Андхўй билан Шибурғонни идора қилишни буюрди. 1406/1407 йили Хуросоннинг Тус, Ҳабушон, Калот, Бовард, Нисо, Ёзир, Сабзавор, Нишопур каби ҳудудлар идора қалитини ҳам Улуғбекка топширди. Кейинчалик Деҳистон ва Астробод ҳам унга қўшиб берилди. Бу ҳақда Абдураззоқ Самарқандий «Он ҳазрат Мирзо Улуғбекни янгидан Хуросон ва Мозандарон ҳукмдорлигига тайин қилди», - деб ёзган эди.

1409 йили Мовароуннахр қўлга олинганидан сўнг, Шоҳрух Улуғбекни шу ўлканинг ноибни этиб тайинлайди. У жияни Мирзо Муҳаммад Жаҳонгирга Ҳисори Шодмонни, Умаршайхнинг ўғли Мирзо Миракка (Амирак Аҳмад) Фарғонани беради. 15 ёшли ўсмир Улуғбек давлат бошқаруви ишлари учун ҳали ёшлиги ҳисобга олиниб, таниқли амир Муборизиддин Шоҳмалик унга оталиқ этиб тайинланади. Таъкидлаш жоизки, бошқарув ишлари амалда шу оталиқнинг қўлида мужассамлашди. Абдураззоқ Самарқандий ўзининг “Матлаи саъдайн мажмаи баҳрайн” намли асарида юқоридаги ҳолатни шундай тасвирлаган эди: “Ҳазрат ҳокони саид (Шоҳрух) Мовароуннахр ва Туркистон мамлақати вилоятини саодатли фарзанд, руҳ роҳатию дил қуввати, кўз нурию

дин кўмакчиси Мирзо Улуғбек кўрагонга бағишлади”. Худудни катта ўғилга берилиши ҳақли равишда Мирзо Улуғбекка кўрсатилган алоҳида меҳр ва илтифотнинг белгиси эди.

Қайд этиш лозимки, мовароуннаҳрлик амирларнинг баъзилари Мирзо Улуғбек ва Шоҳмалик ҳокимиятларини тан олишни исташмайди.

1411 йил 11 апрелда Шайх Нуриддин, Амир Абдулҳолик ва Чингиз ўғлон бошчилигидаги кўшин Самарқанд томон йўлга чиқди. 1411 йил 14 апрелдаги Қизил работ деган жойда (Самарқанднинг ғарбий томонида) иккала томон ўртасида жанг бўлиб ўтди. Мирзо Улуғбек кўшини мағлуб бўлиб, у Калиф томонга чекинди. Тез орада баъзи қалъа, шаҳарларни ҳисобга олмаганда деярли бутун Мовароуннаҳр Шайх Нуриддин кўл остига ўтди. Сўнгра Шайх Нуриддин икки маротаба Самарқандни ҳам қўлга олишга ҳаракат қилиб кўрди. Лекин, самарқандликлар исёнкор амалдорларга тегишли зарба бериб, шаҳарни уларга топширмадилар. Шоҳрух Мирзо бу хабарларни эшитиб, тезлик билан сафарга отланди. 1411 йил 9 июнда Калиф ёнида Амударёдан кечиб ўтиб, ўғли Улуғбек билан учрашди.

Шоҳрух Мирзо, Шайх Нуриддин ва унинг тарафдорлари ўртасидаги жанг 1411 йил 1 июль куни Қизил работ ёнида содир бўлди. Қаттиқ жангдан сўнг Шоҳрухнинг кўли устун келди. Шайх Нуриддин мағлуб бўлиб, Саброн томонга, Муҳаммад Жаҳонгир Ҳисори Шодмонга қараб қочишди. Жангдан икки кун ўтиб, Шоҳрух ва Улуғбек кўшини Самарқандга кириб келди. Муҳаммад Жаҳонгир Шоҳрухнинг олий ҳукмронлигини тан олиб, унга куёв бўлди ҳамда ўлимига қадар (1433 й.) Ҳисори Шодмонда ҳоким бўлиб турди. Шайх Нуриддин эса қўлга олиниб, қатл этилди. Унинг укаси Шайх Ҳасан эса Сабронни Мирзо Улуғбек ҳукмида деб эълон қилиб, унинг олий ҳокимиятини тан олди.

Исён бостирилгач, Сирдарёнинг ўнг соҳилидаги ерлар, жумладан Тошкент, Ясси, Саброн, Сайрам ва бошқа ерлар яна Темурийлар илкига ўтиб, у ерлар идораси ҳам Мирзо Улуғбек зиммасига ўтади. 1411 йили Мовароуннаҳрда ўзига яраша муҳолиф кучларга эга бўлган ва Мирзо Улуғбекнинг мустақил ҳатти-ҳаракатларига тўсқинлик қилаётган Муборизиддин Шоҳмалик Шоҳрух билан бирга Ҳиротга қайтиб кетди. Мирзо Улуғбек эса шу йилдан бошлаб Мовароуннаҳрнинг “ягона ва қонуний султони” сифатида ҳокимиятни бошқаради.

Шоҳрух ва унинг ўғли Мирзо Улуғбек ўз сиёсатларининг устувор йўналишлари сифатида аввало мамлакат худудларини кенгайтириш ҳамда марказий ҳокимиятни мустаҳкамлаш деб билдилар. Шоҳрух 1413 йили Эронни буткул ўз кўли остига олишга муваффақ бўлди. Ўша йили Шоҳрух кўшини ёрдамида Мирзо Улуғбек Олтин Ўрда хонлари ихтиёридаги Хоразмни

эгаллайди. Бу курашда фаол иштирок этган Шоҳмалик Хоразм ноибни этиб тайинланади. Мирзо Улуғбек 1414-1415 йилларда ўз амакиваччаси амирзода Аҳмад (Амирак Аҳмад) ҳукмрон бўлиб турган Фарғонани эгаллайди. Шунингдек, унинг Қошғарга нисбатан сиёсати ҳам муваффақиятли тарзда ҳал бўлади. Аввал бошда собиқ Фарғона ҳокими Аҳмад* Қошғардан паноҳ топган эди. Лекин, Темурийлар билан муносабатларни кескинлаштирмасликни лозим деб ҳисоблаган Қошғар ҳокими Шайх Али Тўғай Мирзо Улуғбек билан ўзаро музокаралар олиб борди. Натижада, 1416 йили у “Буюк амирнинг руҳи ҳимоясига” ўтиш истагини билдириб, Қошғарни Улуғбек юборган вакиллар Сиддиқ ва Алилар қўлига топширади.

Мирзо Улуғбек шимолдаги қўшнилари бўлмиш Дашти Қипчоқ ва Мўғулистондаги ички сиёсий аҳвол барқарорлиги ва у ерларда ўзига иттифоқчи бўлган кишиларни ҳокимият тепасида бўлишини истар эди. Шу сабабдан ҳам унинг аралашуви ҳамда ҳарбий кўмаги билан Дашти Қипчоқда Ўрусхоннинг невараси шахзода Бароқхон ҳокимият тепасига келди. Мўғулистонда эса Мирзо Улуғбекнинг ёрдами билан Шермуҳаммадхон рақиби Ваисхонни енгиб, Мўғулистон тахтини эгаллайди. Мирзо Улуғбек бу хонлар орқали шимолда ва шарқда ўз таъсирини ўтказишга ва ўзига ишончли иттифоқчиларга эга бўлишини кўзлаган эди. Аввал Шермуҳаммадхон Мовароуннаҳр ички ишларига аралашушга ҳаракат қилиб, ўз валинеъматига нисбатан ноҳақ муносабатда бўла бошлади. 1424 йили ноябрь ойида Шоҳрухнинг ризолиги билан Мирзо Улуғбек Мўғулистон устига юриш бошлади. Унинг асосий кучлари 1425 йил эрта баҳорида Чу дарёсидан ўтиб, Иссиққўл яқинида мўғулларни тор-мор келтиради.

Бу хусусда Мирзо Улуғбек томонидан Жиззахнинг Илонўтти дарасида лавҳа ҳам ёздирилади. Тез орада шимолдан яна бошқа бир хавф пайдо бўлди. Мирзо Улуғбек ёрдами билан аввал Дашти Қипчоқ, сўнгра Олтин Ўрда ҳокимиятини қўлга олган Бароқхон Мовароуннаҳр султони муруватини ёддан чиқарди. У Сирдарё бўйидаги ерлар ва шаҳарларни (Ўтрор, Саброн, Сиғноқ) талаб, у ерларга ўз даъвоси билан чиқади. 1427 йилнинг бошида Мирзо Улуғбек Дашти Қипчоққа ҳарбий юришга отланади. Лекин, бу юришда Мирзо Улуғбек қўшини мағлубиятга учраб, ўзи Тошкентга чекинади. Дашти қипчоқликлар билан бўлган жанг мағлубияти Мирзо Улуғбекка шунчалик таъсир кўрсатдики, у отасининг ўлимигача шахсан ўзи ҳарбий қўшинга бош бўлиб, юришларни бошқа амалга оширмайди. Мўғуллар қўшини кўп ерларни хонавайрон қилиб, талон-тарож қилиб, орқага қайтиб кетадилар. Кейинчалик ҳам бу ҳолат давом этди. Дашти Қипчоқ хони Абулхайрхон ҳам (1428-1468)

* Абдураззоқ Самарқандийнинг ёзишича, Амирак Аҳмадни Шоҳрух вазиятни юмшатиш мақсадида Ҳиротга чақириб олди. 1416 йили фитнада айбланган Амирак Аҳмад Маккага жўнатилади.

кўпинча чегараларни бузиб, талончилик билан шуғулланар эди. Унинг 1431, 1435 йиллардаги Хоразмга юришларига Шоҳрух ва Улуғбеклар томонидан чек кўйилиб, чегаралар хавфсизлиги таъминланди.

1428 йили Мирзо Улуғбек томонидан амалга оширилган пул ислоҳоти Мовароуннаҳр ички иқтисодий ҳаётида муҳим роль ўйнади. Замондош тарихчилар, жумладан Давлатшоҳ Самарқандийнинг ёзишича, Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги даврида солиқлар миқдори ҳам бир мунча пасайтирилган. Мирзо Улуғбек шундай қилиб, отаси ҳаётлик вақтида ўз фаолиятида бир мунча мустақил сабъ-ҳаракатларни амалга оширган бўлсада, лекин амалда Шоҳрух Мирзонинг Мовароуннаҳрдаги ишончли ва итоаткор ҳокими бўлиб қолди. Мирзо Улуғбек ички ва ташқи сиёсат борасида отаси Шоҳрух Мирзо билан бамаслаҳат иш тутар, солиқларнинг бир қисмини мунтазам равишда Ҳиротга жўнатар, хутба ва тангаларда падари бузрукворининг номи зикр этиларди. Шунингдек, у вақти-вақти билан отасига ҳисоб бериб турар, ҳарбий юришлари вақтида унга моддий ва ҳарбий кўмак етказиб берар эди.

Шоҳрухнинг кексайиши билан тожу тахт учун зимдан пайдо бўлган низолар ҳам фаоллаша боради. Мирзо Улуғбекнинг онаси Гавҳаршодбегим (1457 й. ваф.) сиёсий ишларга фаол аралаша бориб, невараси Алоуддаврани тахт вориси сифатида кўришни истар эди.

Шоҳрухнинг яна бир ҳаёт бўлган ўғли Муҳаммад Жўки (1402-1444) ҳам ўзини тахт эгаси сифатида кўришга ҳақли деб ҳисоблар эди. Тожу-тахт учун зимдан бошланган кураш 1444 йили Шоҳрух оғир хасталикка дучор бўлиб қолганида айниқса яққол намоён бўлган эди. Шоҳрух хасталикдан тузалиб, 1446 йилнинг охирларида ўзининг охирги ҳарбий юришини амалга оширади. Форс ва Ироқи Ажамда унинг невараси Султон Муҳаммад бобосига қарши кўзғолон кўтариб, Ҳамадон ва Исфаҳонни босиб олади. Гарчи Шоҳрух исённи бостириб, кўзғолончиларни жазоласада, лекин яна хасталаниб 1447 йил 12 мартда Эроннинг шимолидаги Рай вилоятида оламдан ўтади. Шоҳрухнинг ўлими Хуросон ва Мовароуннаҳрда ўзаро темурий шаҳзодалар ўртасида тожу-тахт учун курашни бошлаб юборди. Мамлакат яна саросима, таҳлика ва беқарорлик домига тортилди.

Шариат ва урф-одатга кўра олий ҳукмдорлик ягона ворис Мирзо Улуғбек кўлига ўтиши керак эди. Лекин, марҳум Бойсунқур Мирзонинг ўғиллари Алоуддавла ва Абулқосим Бобур Мирзо Улуғбекка қарши ҳарбий ҳаракатни бошлаб юбордилар. Хуросон Алоуддавла кўлига, Мозандарон ва Журжон Абулқосим Бобур ихтиёрига ўтади. Султон Муҳаммад эса Ғарбий Эрон ва Форсда ўзини мустақил ҳукмдор деб эълон қилади. Муҳаммад Жўкининг ўғли Абу Бакр Балх, Шибурғон, Қундуз, Бағлонни босиб олади. Мамлакатнинг талон-тарож, пароканда бўлишини олдини олиш мақсадида Мирзо Улуғбек

муаммоларни тинч-музокара йўли билан ечмоқчи бўлди. Жумладан, у Алоуддавла билан ўзаро музокараларни бошлайди. Алоуддавла Мирзо Улуғбекнинг ўғли Абдуллатифни асир олиб, уни Ҳиротдаги Ихтиёридин қалъасига қамаб қўйган эди. Мирзо Улуғбек юборган вакил садр Низомиддин Мирак Маҳмуд Мовароуннаҳр султониинг Ҳиротга юриш нияти йўқ эканлиги ва бу даъводан у воз кечишини билдиради. Икки ўртадаги чегара Мурғоб воҳаси деб белгиланиб, Абдуллатифга Балх ҳокимлиги берилади.

Лекин, ҳеч қанча ўтмасдан Абдуллатиф ва Алоуддавла ўртасидаги муносабатлар яна кескинлашди. Абдуллатифнинг ўз ҳолича Ҳиротга қарши юриши муваффақиятсиз тугайди. У отаси Мирзо Улуғбекдан ёрдам сўраб мурожаат қилади. 1448 йил баҳорида Мирзо Улуғбек ва Абдуллатифнинг 90.000 кишилиқ бирлашган қўшини Ҳиротдан 14 фарсах узоқликдаги Тарноб деган жойда Алоуддавла қўшинини тор-мор келтиришди. Алоуддавла жанг майдонидан қочади. Пойтахт Ҳирот шаҳри деярли жангсиз эгалланади. Тез орада Машҳадгача бўлган ерларни Мирзо Улуғбек, Астрободгача бўлган ерларни Абдуллатиф ўз ихтиёрларига олишди. Мирзо Улуғбек бу ҳарбий юришни узоқ давом эттира олмас эди. Чунки, Дашти Қипчоқдаги кўчманчиларнинг талончилик юришлари бу пайтга келиб, тез-тез амалга ошиб турар, мамлакатга шарқдан мўғуллар хавф солиб турар эдилар. Қолаверса ҳукмдор пойтахтни узоқ вақт эгасиз қолдириши ҳам мумкин эмас эди.

Тарноб жанги муваффақиятли яқунланган бўлсада, лекин ғалаба Мирзо Улуғбек ва шаҳзода Абдуллатифлар ўртасида муносабатларнинг совуқлашувига ҳам олиб келди. Мирзо Улуғбек бу ғалабани кўпроқ бошқа бир ўғли Абдулазиз номи билан боғлар, ғалаба ёрлиқларида Абдуллатиф номи Абдулазиздан сўнг тилга олинар эди. Абдуллатиф гарчи Ҳирот тахтига ўтирса-да, лекин Шоҳрух Мирзо хазинаси султон ихтиёрига ўтади. Гарчи бу Мирзо Улуғбек томонидан йўл қўйилган маълум бир ноҳақлик деб ҳисобланса-да, лекин Улуғбек бундан буён асосий пойтахт Самарқанд, Хуросон эса давлатнинг бир бўлаги деган ғояни шу ҳатти-ҳаракати билан англамоқчи бўлади.

Ҳокимиятпараст, шуҳратпараст ва мол-дунёга ўч Абдуллатиф учун шунинг ўзи отасига қарши бош кўтариш учун катта баҳона эди. Абдуллатиф Ҳиротда 15 кунча ҳукмронлик қилиб, сўнг Амударёдан ўтиб, Мовароуннаҳрга келди. Бу пайтда Абулқосим Бобур қўшини Ҳиротга яқинлашиб келаётган эди. Мирзо Улуғбек фармони билан Абдуллатиф яна Балхга ноиб этиб тайинланди. Балхда Абдуллатифнинг отасига қарши ҳатти-ҳаракатлари кучайиб, у ўз ҳолича хорижий савдогарлардан олинадиган “тамға” солиғини бекор қилди. Бу солиқ эса ўз навбатида давлат даромадиниинг асосий манбаларидан бири эди. Отасига қарши кайфиятдаги кишиларни ўз атрофига йиғиб, ҳатто

Абулқосим Бобур билан ҳам МирзоУлуғбекка қарши яширин тил бириктиради.

Бу пайтда Мирзо Улуғбек давлатининг сиёсий аҳволи ҳам анча мураккаб тарзда турар эди. Мирзо Улуғбек Абулхайрхон бошчилигидаги дашт кўшинларига қарши курашишга тўғри келди. Самарқанд ноиби этиб қолдирилган ўғли Абдулазиз ҳақида “Амирлар хонадонига тазйиқ ўтказаяпти” деган овоза тарқалиб, бундан амирларнинг норозилиги кучайиб кетди. Мирзо Улуғбекнинг мураккаб аҳволда қолганидан фойдаланган Дашти Қипчоқ хони Абулхайрхон Мовароуннаҳрга талончилик юришларини амалга оширди. Шунингдек, Мирзо Улуғбек туркманларнинг Ёрали бошчилигидаги исёнини, темурий шаҳзодалардан Абусаиднинг Самарқанд атрофидаги ҳатти-ҳаракатларини ҳам бостиришга тўғри келади. Давлат яхлитлиги, Темурийлар салтанати бирлигини сақлаш мақсадида МирзоУлуғбек Абдулазизни ўзи билан бирга олиб, маккор ўғли Абдуллатифга қарши курашга отланди. Абдуллатиф эса отасининг оғир аҳволдан фойдаланиб, тезда очикдан-очик исён йўлига ўтди. У Амударёдан кечиб ўтиб, Термиз, Кеш, Ҳисор ерларини қийинчиликсиз эгаллайди.

1449 йилнинг октябрь ойи бошларида Самарқанд яқинидаги Дамашқ қишлоғида Мирзо Улуғбек ва шаҳзода Абдуллатиф ўрталаридаги жанг Мирзо Улуғбек мағлубияти билан тугайди. Мағлуб бўлган Мирзо Улуғбек пойтахт Самарқанд томон олди. Лекин хиёнат йўлига ўтган, Самарқандда ҳоким этиб қолдирилган Мироншоҳ қавчин уни шаҳарга киритмай, дарвозаларни беркитиб қўйишга буйруқ берди. Шунингдек, Шохрухия қалъаси қутволи Иброҳим мамлук ҳам уни қалъага қўймайди. Шундан сўнг Улуғбек кейинги ҳатти-ҳаракатлари фойдасиз эканлигини англаб, Абдуллатифга таслим бўлишга мажбур бўлди. Мирзо Улуғбек тожу-тахтдан воз кечиб, Маккага ҳаж сафарига кетишга изн сўрайди. Абдуллатиф ҳажга рухсат бериб, Амир Муҳаммад Хусравни унга ҳамроҳ қилиб жўнатади. Лекин, орадан ҳеч қанча ўтмасдан, шаҳар қозиси Шамсиддин Муҳаммад Мискиннинг қаршилигига қарамай, уламоларнинг яширин фатвоси билан Абдуллатиф ўз отасининг ўлимини уюштиради. Ўз даврининг машҳур ҳукмдори ва забардаст олими Мирзо Улуғбек 1449 йилнинг 27 октябрида Самарқанд яқинида фожиали тарзда ўлдирилади. Орадан 2-3 кун ўтмасдан Абдулазиз ва Мирзо Улуғбекнинг садоқатли тўрт нафар амири ҳам қатл этилади.

Роппа-роса қирқ йил (1409-1449) давом этган, тарихий манбалар тили билан айтганда “Темурийлар салтанатининг ёрқин гавҳари” Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги шу тариқа ўз поёнига етади. Бу давр кескин, мураккаб курашлар сахнасида ўтса-да, бироқ Мирзо Улуғбек ўз давлатини мустаҳкамлаш, бирликни сақлаш, иқтисодий барқарорликни юзага келтириш, маданий ҳаётни

юксалтириш борасидаги хизматлари Темурийлар тарихида алоҳида аҳамиятга эга бўлди.

Адабиётлар:

1. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. – Тошкент, 1993.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2000.
3. Аҳмедов А. Улуғбек. Тошкент, 1994.
4. John Morris Roberts. The History of the World, p. 264–274, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-521043-9.
5. Матвиевская Г.П., Соколовская З. К. Улуғбек (1394–1449). М., Наука, 1997
6. Маънавият юлдузлари (Марказий осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар). – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999.
7. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. – Тошкент: O‘zbekiston, 2011.
8. Муҳаммаджонов А. Амир Темур ва Темурийлар даври. -Тошкент: Фан, 1996.
9. Муҳаммаджонов А. Амир Темур//Ўзбекистон миллий энциклопедияси Т.: ЎМЭ Давлат илмий нашриёти. 2000. Жилд. I-Б.275.
10. Одилов А.А. Амир Темур тузуклари – давлат бошқаруви асоси. Ўқув кўлланма. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016.
11. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош тахририяти, 1996.
12. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. 2-жилд, 2-китоб. – Тошкент: Fan va tehnologiya, 2014.
13. Қадимги Кеш – Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Шарқ, 1998.
14. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. I жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.

МИРЗО УЛУҒБЕК - ИЛМ ФАН ВА МАДАНИЯТ ҲОМИЙСИ

Атаджанова С.М.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Ғарбда Мирзо Улуғбек илмий мероси XVII асрдан бошлаб ўрганила бошланди. 1643 йили Оксфорд университети профессори Жон Гривс (Иоганн Гравиус) ўз тадқиқот ишини Улуғбек “Зиж”ига бағишлаган. Бу илк нашрдан

сўнг Оксфорд университетиди, Европанинг бошқа илм-фан марказларида қатор ишлар нашр этилди. 1693 йили машҳур поляк астрономик Ян Гевелийнинг лотин тилидаги “Астрономия даракчиси” китоби чоп этилди. Унда Улуғбек фаолиятига юқори баҳо берилган ҳолда иккита гравюра киритилган. Астрономия илоҳийси Урания ҳайкалининг икки тарафида энг машҳур астрономлар қаторида Мирзо Улуғбек ҳам тасвирланган.

Улуғбекнинг “Зиж”и 1725 йили Гринвич обсерваториясининг биринчи директори Д.Флейстиднинг “Осмон тарихи” китобида энг машҳур жадваллар қаторида ўз аксини топган. Инглиз шарқшуноси А.Седийо (1808-1875) 1839-1853 йилларда “Зиж”ни форс ва француз тилларида нашр қилди. XX аср бошларида Мирзо Улуғбек илмий мероси хусусида АҚШ ва Европада қатор асарлар нашр қилинди. С.Петербург обсерваториясининг асосчиси, асли Франциядан таклиф этилган астроном Ж.Н.Делиль (1688-1768) Россияда Улуғбек илмий меросини ўрганишни бошлаб берди. Бу ишни кейинчалик рус шарқшунослари Н.Берёзин, В.В.Бартольд ва бошқалар давом эттирдилар. 1908-1909 йиллари Самарқанддаги Улуғбек расадхонаси харобаларини очилиши унга бўлган қизиқишни янада кучайтирди.

XX аср тарихшунослик фани Мирзо Улуғбекни нафақат буюк олим, балки барча тавофутлардан қатъий назар, умумбашарий тараққиёт ғояларини кўтариб чиққан мусулмон оламидаги ягона ҳукмдор сифатида эътироф қилди. Немис олими Н.Меллер (1749-1874) ташаббуси билан Ойдаги кратерлардан бирига Улуғбек номи берилган.

Темурий ҳукмдорлар ичида илм-фан, маърифат ва маданиятга етарли ҳомийлик қилган шахс – бу ўзи ҳам буюк олим бўлган Мирзо Улуғбек ҳисобланади.

Мирзо Улуғбек унинг замондошлари, муаррихларнинг хабар беришларича, шарқ мутафаккирлари, улар орқали юнон мумтоз илмий асарларидан хабардор бўлган. Мирзо Улуғбек замондоши Гиёсиддин Кошийнинг ёзишига кўра, Мирзо Улуғбек ўта зукко ва жуда илмли шахс бўлиб, Қуръони Каримни ёд билган, араб ва форс тилларини яхши билиб, тафсир ва ҳадис илми бобида билимдон инсон, фикҳ, мантиқ, адабиёт, мусиқа, риёзиёт ва фалакиёт илмларини чуқур билган қомусий олим бўлган. Мирзо Улуғбек ислом оламида илк бора ҳукмдорлик ва олимлик даражасини биргаликда олиб борди. У Мовароуннаҳрни мусулмон оламининг илмий марказига айлантиришга ҳаракат қилди. Хусусан, Самарқанд, Бухоро, Кеш (Шаҳрисабз) илм-фан марказларига айланди. У 1417 йил Бухорода, 1420 йили Самарқандда, 1433 йилларда Гиждувонда мадрасалар барпо этди. Самарқанднинг ободончилик ишларига бош-қош бўлиб, Гўри Амир, Шоҳизинда меъморий мажмуаларидаги қурилиш ишларини охирига етказди.

Шоҳи Зинда мажмуасида масжид, пештоқ, чортоқ қурилади. Мирзо Улуғбек даврида Регистон майдони шаклланди, унда Улуғбек мадрасасидан ташқари хонақоҳ, карвонсарой, ўймакор ёғочлар билан безалган Муқатта масжиди ҳам бунёд этилди.

Шунингдек, бу вақтда Кўкалдош жоме масжиди ҳам қуриб битказилди. Ушбу меъморий бинолардан фақат Улуғбек мадрасаси асрлар силкинишларига дош бериб, мажмуадан ягона ёдгорлик бўлиб қолди. Мазкур даврда Самарқандда барпо этилган Мирзойи ҳаммоми ва карвонсаройи, Чилустун (Қирқ устун) ва Чиннихона саройлари ўзларининг меъморий қурилиши композициялари билан ажралиб турган. Хусусан, Захириддин Муҳаммад Бобур Чилустун ва Чиннихона саройларининг кўркам ва жуда муҳташам бўлганлигини таъкидлаб ўтган эди. Мирзо Улуғбек бошқа шаҳарларда меъморий обидалар қурилиши масаласига ҳам эътибор билан қараган. Улар орасида Шаҳрисабздаги Кўк гумбаз масжиди ўзининг ҳашаматлилиги билан ажралиб туради. Бу ердаги Гумбази Сайидон ёдгорлиги ҳам қайта тикланган.

Маданият ҳомийси бўлмиш Мирзо Улуғбек илм-фанни ривожлантиришга катта эътибор билан қаради. Ҳадиси шарифдаги “Илм олмакка интилоқ ҳар бир муслим ва муслима учун ҳам фарз, ҳам қарз” деган ибора Бухоро мадрасаси пештоқига шиор сифатида ўйиб ёздириб қўйилди. Хусусан, у Самарқандга ўз замонасининг йирик, таниқли олимларини чорлашга ҳаракат қилган.

Унинг саъйи-ҳаракатлари туфайли замонасининг 100 дан ошиқ олимлари Самарқандга йиғилдилар. Улар орасида Тафтазоний, Мавлоно Аҳмад, ўз замонасининг “Афлотуни” деб ном олган Қозизода Румий, Фиёсиддин Коший, Али Қушчи, Муҳаммад Ҳафовий ва бошқа таниқли зотлар ҳам бор эди. 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда, унда 100 дан зиёд талаба ўқиган, мадрасада 50 тадан кўпроқ талабалар учун махсус хужралар мавжуд бўлган. Зайниддин Восифийнинг ёзишича, 1420 йили Самарқанд мадрасаси очилганида унда 90 тадан ошиқ олим қатнашган экан. Мадрасадаги илк маърузани Мавлоно Ҳафовий ўқиган. Кейинчалик ўз замонасининг таниқли кишилари Абдурахмон Жомий, Хўжа Аҳрор ва бошқалар ҳам Самарқанд мадрасаларида таҳсил олганлар.

Шунингдек, Самарқандда бу даврда бир неча бошқа мадрасалар ҳам бўлиб (Хоним, Ферузшоҳ, Шоҳмалик, Қутбиддин ва бошқалар) у ерларда ҳам салоҳиятли олимлар дарс беришар эди. 1424-1429 йилларда Самарқанд яқинидаги Обираҳмат анҳори бўйида Мирзо Улуғбек расадхона қурдиради. Расадхона ўша даврнинг ноёб иншоотларидан бўлиб, у доира шаклида барпо этилган, иморатнинг айланаси 47 м, баландлиги 31 м.дан иборат 3 қаватли

бино бўлган. Бинонинг ичи бир неча хона, айлана зал, махсус текшириш хоналаридан иборат бўлиб, у ерларда махсус асбоб-ускуналар жойлантирилган.

Расадхона ичи коинот, ер курраси тасвирлари билан безалган бўлиб, халқ ичида шунинг учун “Нақши жаҳон” деган ном билан шуҳрат топган эди. Самони кузатиш ва ўрганиш борасида Ғиёсиддин Жамшид ёрдамида астрономик ўлчов асбоби-улкан секстант ўрнатилинган. Бу секстант, ўз навбатида, Шарқдаги энг катта астрономик асбоб ўлчови ҳисобланган. Шунингдек, маҳаллий усталар (Исо Устурлобий, Абу Маҳмуд Хўжандий, уста Иброҳим) кўли билан кўплаб зарурий астрономик ўлчов асбоблари ҳам ясалди ва ўрнатилди. Расадхона қошида шунингдек, 15.000 жилддан иборат китоб сақланадиган бой кутубхона ҳам бўлган. Унинг атрофида олимлар яшайдиган ер-чорбоғлар “Боғимайдон” ва “Чиннихона” номлари билан шуҳрат қозонган. Мирзо Улуғбек Самарқандда ўзига хос астрономия мактабини яратди. Расадхонада Мирзо Улуғбек билан бир қаторда ўз замонасининг машхур математики ва астрономлари Қозизода Румий (Салоҳиддин Мусо ибн Муҳаммад), Ғиёсиддин Жамшид Қоший, Улуғбекнинг шогирди, ўз даврининг “Птолемей”и номи билан шуҳрат қозонган Али Қушчи (Алоуддин ибн Муҳаммад) ва бошқалар елкама-елка туриб, илмий-тадқиқот ишларини олиб бордилар.

Расадхонадаги тадқиқотлар натижасида 1018 та юлдузнинг ўрни ва ҳолати (координатлари) аниқланиб, астрономик жадвали тузилди. Ўрта Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ ўлкалари бўйлаб жойлашган 683 та географик пунктларнинг жойлашуви Самарқанд кенглик координатлари билан белгилаб чиқилди. Математика фани соҳасида Мирзо Улуғбек мактаби яратган - ўнлик даражали алгебралар тенглама ечилиб, бир даражали ёйнинг синуси аниқланган.

Шу жиҳатдан буюк олимнинг “Зижи жадиди Кўрагоний” (“Кўрагонийнинг янги астрономик жадвали”) номли асари диққатга сазовордир. Бу асар 1437 йил ёзиб тугатилган бўлсада, олим умрининг охирига қадар унга янги натижаларни киритиб борган. Бу асар икки қисмдан иборат бўлиб, унда кенг муқаддима ва 1018 та юлдузларнинг ўрни берилган. Ундан ташқари Мирзо Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) номли тарихий асари ва мусиқага бағишланган бешта рисоласи ҳам мавжуддир. Мирзо Улуғбекнинг ўта салоҳиятли олим бўлганлигини унинг замондошлари Ғиёсиддин Жамшид, Абдураззоқ Самарқандий, Давлатшоҳ Самарқандий ва бошқалар ҳам эътироф этганлар. Жумладан, ўзбек адабиётининг асосчиси буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий (1441-1501) бу хусусда:

Темурхон наслидин Султон Улуғбек

Ки олам кўрмади султон анингдек.

дея унга ўз таърифини берган эди.

Мирзо Улуғбекнинг илмий мероси жаҳон илм-фан оламида ҳамиша юқори баҳоланганлигини, ҳозирда ҳам унинг юлдузлар ҳаракатига оид ҳисоб-китоблари компьютер ёрдамида текшириб кўрилганда атиги бир неча сония фарқ қилинганлигини 1996 йили ЮНЕСКОнинг Бош котиби Федерико Майор Биринчи Президентимиз И.Каримов билан бўлган мулоқотда фахр билан таъкидлаганини «Юксак маънавият – енгилмас куч» асарида алоҳида қайд этилиб, буюк ватандошимиз меросига юксак баҳо берилган эди. Мирзо Улуғбек расадхонаси ёдгорлиги мустақиллик йилларида қайта таъмирланди, расадхона атрофи ободонлаштирилиб, буюк олим ҳурматига бағишланган монументал композиция барпо этилди.

Мустақиллик йилларида Мирзо Улуғбек илмий меросини ўрганиш, буюк олим, маданият ҳомийсига эҳтиром кўрсатиш давлат сиёсати мақомига кўтарилди. 1994 йили ЮНЕСКОнинг қарори билан Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллик юбилей йили деб эълон қилинди. Республикадаги қатор муассаса, ташкилот, майдон, кўчаларга Мирзо Улуғбек номи берилди. Хусусан, Тошкентдаги туманлардан бири, Астрономия институти, Ядро физикаси институти жойлашган посёлка, Ўзбекистон Миллий университети ва бошқалар шулар жумласидандир. Тошкентда ва Самарқандда Мирзо Улуғбек номи билан боғлиқ ёдгорликлар қайта таъмирланди, Улуғбек музейи буткул янги қиёфага эришди. Буюк аждодимизга ўз юртида кўрсатилган эҳтиром авлодларининг улкан эътиборидан дарак бериши 2009 йили Самарқандда ушбу зотга бағишлаб ўтказилган халқаро илмий анжуманда ҳам алоҳида қайд этилди.

Республикамизнинг Биринчи Президенти И.Каримов Темурийлар салтанатининг ушбу ёрқин вакили ҳақида сўз юритар экан унинг ҳукмронлиги хусусида қуйидагиларни таъкидлаб ўтган эди: «Тақдир бу улуғ зотнинг зиммасига беҳад улкан ва машаққатли вазифалар юклади. Буюк саркарда Амир Темур бунёд этган салтанатнинг вориси бўлишдек ўта маъсулиятли вазифа айнан унга насиб этди. Мирзо Улуғбек қарийб қирқ йил мобайнида Мовароуннаҳр диёрининг донишманд ҳукмдори сифатида халқнинг азалий орзуси-тинчлик, тотувлик, илм-фан ва маданиятни тараққий топтириш йўлида улкан шижоат ва матонат кўрсатди».

Адабиётлар:

1. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. – Тошкент, 1993.
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2000.

3. Аҳмедов А. Улуғбек. Тошкент, 1994.
4. Бартольд В.В. Сочинения. Том. II. Часть 2. М.: Наука, 1964. С. 70
5. Каримов Ш., Шамсутдинов Р. Ватан тарихи. Б363.
6. Кары-Ниязов Т. Н. Астрономическая школа Улугбека. – Москва-Ленинград: Изд. АН СССР, 1950
7. Маънавият юлдузлари (Марказий осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар). – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999.
8. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. – Тошкент: O‘zbekiston, 2011.
9. Муҳаммаджонов А. Амир Темур ва Темурийлар даври. – Тошкент: Фан, 1996.
10. Одилов А.А. Амир Темур тузуклари – давлат бошқаруви асоси. Ўқув кўлланма. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016.
11. Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норқулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти.-Т.: Академия, 2000. I қисм.-143б.
12. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996.
13. Тураев Б.О. Муҳаммад Тарағай Мирзо Улуғбек (1394-1449). – Тошкент, 2018, 64 б.
14. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. 2-жилд, 2-китоб. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014.
15. Эшов Б.Ж., Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи. I жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014.

**MIRZO ULUG‘BEK – ZABARDAST OLIM,
ILM-FAN, MADANIYAT XOMIYSI**

Mulladjanova R.A.

p.f.n., dotsent,

Nizomiy nomidagi TDPU.

Mirzo Ulug‘bek fanning juda ko‘p sohalari: matematika, astronomiya, musiqashunoslik va tarix ilimlari bo‘yicha zabardast olim, ilm – fan, madaniyat xomiysi sifatida tarixda qoldi. Olimning me‘rosi XVII asrdan beri butun dunyo ilmiy jamoatchiligining diqqat-e‘tiborini o‘ziga qaratib kelyapti.

Mirzo Ulug‘bek ilmiy me‘rosini o‘rganishda sharq va g‘arbda salmoqli asarlar yaratildi: Jon Grivs, Tomas Xayd, Frensis Beyli, V.L.Vyatkin, V.V.Bartold, YE.Knobl, T.N.Qori Niyoziy, G‘.Jalolov va boshqalar. Biroq, Mirzo Ulug‘bekning

“Ziji Jadidi Ko‘ragoniy” asari xususida XV-XVII asrlarda bitilgan juda ko‘p sharhlar deyarli o‘rganilmagan.

Olim astranomiya, matematika, musiqashunoslik va tarix ilmlari sohasida qalam tebratgan olim. Uning “Tarix-i arba’ ulus” esa, u yaratgan asarlari orasida alohida o‘rin tutadi.

Mazkur asar Mirzo Ulug‘bekning ilmiy rahbarligi va shaxsan ishtirokida 1425 yili yozib tugatilgan. Asar “Ulus-i arba’-yi Chingiziy” (“Chingiziylarning to‘ri ulusi”) va “Tarix-i arba’ ulus” (“To‘rt ulus tarixi”) nomlari bilan mashxur edi. Asar xaqida negadir polkovnik Mayls “Shajarat ul-atrok” ya’ni, “Turk (xoqon)larining shajarasi” deb ataydi [1, B. 182a]. Ammo mavzuga doir manbalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, asarda Chingizxonning ulug‘ ajdodi Buzunjon qoondan va Movorounnahrni XIII-XIV asrlarning I-yarmida idora qilgan Chig‘atoyxon avlodi tarixini o‘z ichiga olgan qismi “Ulus-i arba’-yi Chingiziy” yoki “Tarix-i arba’ ulus” deb ataladi. Faqat Yofas o‘g‘lon va uning o‘g‘li Turkxon xamda farzandlari, tatar-mo‘g‘ul bilan turk tabaqalari “Shajarat ul-atrok” asosida yozilgan. Asar xaqida V.V.Bartold o‘zining bir qator ilmiy risolalari “Turkiston mo‘g‘ul bosqinchiligi davrida”, “Ulug‘bek va uning davri” kabi asarlarida shunday fikrlarni bildirgan: “Shohruhning o‘g‘li va taxt vorisi Ulug‘bek (1449 yili o‘ldirilgan) “To‘rt ulus tarixi”ni bitgan. Asar o‘z nomiga ko‘ra mo‘g‘ullar imperiyasining to‘liq tarixini o‘z ichiga oladi. Ulug‘bekning bu asari bizgacha yetib kelmagan, lekin ba’zi manbalarda, xususan Xondamirning “Habib –us-siyar” asarida undan olingan parchalar uchraydi. Bu parchalardan ko‘rinib turibdiki, mo‘g‘ullar davlati tarixi muallif Xondamir yashagan davrgacha bayon qilingan. Ammo muallif o‘sha podshohliklar haqida to‘la ma’lumot bermaydi, aksincha, xonlarning nomlarini qayd etish bilan kifoyalangan xolos” [2, s. 105].

Temuriylar davrining ko‘zga ko‘ringan tarixchilaridan biri Xondamir (880 (1475) – 941 (1534-35) o‘zining “Xulosatul axbor” va “Habib –us-siyar” asarlarini yozishda “Tarix-i arba’ ulus” dan keng foydalanganligi shubxasiz. Masalan, “Habib –us-siyar”ning Turkiston xonlari, Chingizxon va uning Chig‘atoy ulusi tepasida turgan avlodi tarixiga bag‘ishlangan birinchi juzining to‘qqizinchi maqolasi va uchinchi juzining birinchi qismi to‘liq “Tarix-i arba’ ulus”ga asoslangan.

XVI-XVII asrlarda yashab ijod etgan tarixchilar uchun xam Mirzo Ulug‘bekning bu asari birinchi manba bo‘lib xizmat qilgan. XVI asrning boshida yozilgan muallifi noma’lum “Tavorix-i guzida, nusratnoma” asari ham “Tarix-i arba’ ulus” ga asoslanib yozilgan asarlar jumlasiga kiradi.

Bundan tashqari, XVI asr boshida yozilgan “Zubdat – ul osor” asarining muallifi turk-mo‘g‘ul xalqlarining tarixini bayon etar ekan, “Tarix-i xoniy” asaridan foydalandim”, - deb aytadi. Bu bilan muallif “Tarix-i arba’ ulus” dan foydalanganiga ishora qiladi [3, V 86 a].

“Tarix-i arba’ ulus” asarining yaratilishida Mirzo Ulug‘bekning shaxsan o‘zi ishtirok etganligiga xech bir shubhaga o‘rin yo‘q. Buni boshqa tarixchilarning asarlari ham tasdiqlaydi. Masalan, XVI asrning mashhur tarixchilaridan yana biri Mirzo Muhammad Haydar (1500-1551) ham Ulug‘bekning tarix ilmi sohasida ham samarali va mashaqqatli mehnat qilganligini aytadi. Mirzo Muhammad Haydar o‘zining “Tarix-i Rashidiy” asarida shunday degan: “Donishmand podishoh Mirzo Ulug‘bek bir tarixiy asar yozdi va unga Ulus-i arba’” deb nom qo‘ydi [4, V 85 a].

Tahlil etilgan adabiyotlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, “Tarix-i arba’ ulus” tarixchi olimlar jamoasi tarafidan, Mirzo Ulug‘bekning bevosita ishtiroki va rahbarligi ostida yozilgan.

Mirzo Ulug‘bek “Tarix-i arba’ ulus” asarini yozishda bir qator tarixchilarning asarlaridan foydalangan, masalan: mashhur astronom Abu Ma’shar Balxiy (886 y. vafot etgan), yirik olim va sayyoh Rashiduddin Votvot (1088-1182), yirik tarixchi va davlat arboblari Alouddin Otamalik Juvayniy (1226-1283), Rashiduddin Fayzulloh Hamadoniy (taxminan 1247-1318) va boshqalar. Olim tafsir va xadis kitoblaridan xam unumli foydalangan: Nizomiy va Xo‘jandiydan olingan she’riy parchalari shular jumlasidandir. Mirzo Ulug‘bek mazkur asarini yozishda yana tarix, geografiya, astronomiya kitoblaridan xam foydalangan va buni olimning o‘zi e’tirof etadi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, “Tarix-i arba’ ulus”ning nushalari juda kam. Asar bir qancha tarixiy, geografik manbalar asosida yozilgan. Asar yetti bobdan iborat. Asarning eng muhim – uning yettinchi bobidir. Bu bobda Chig‘atoy ulusining Chingizxon zamoni (1227 y) dan, to Amir Temurning hokimiyat tepasiga kelishi (1370 y) gacha bo‘lgan tarixi hikoya qilinadi.

Bu bobda e’tiborga molik ma’lumotlar juda ko‘p. YA’ni, Chig‘atoy ulusi tarixi, 636 (1238) yili Buxoroda bo‘lib o‘tgan Mahmud Tarobiy rahbarligidagi xalq qo‘zg‘oloni, Chig‘atoy ulusi bilan Elxoniyalar davlati o‘rtasidagi siyosiy munosabatlar, Chig‘atoy ulusining ijtimoiy-siyosiy hayotida Barlos amirligining xususan Qorachor no‘yon, Ijil no‘yon, Alangiz no‘yonlarning tutgan o‘rni, Duvaxon (taxminan 690 (1291) – 706 (1306) va Kepekxon (709 (1309), ikkinchi marotaba 718 (1318) – 726 (1326) davrida yurtni obod qilish yo‘lida olib borilgan ishlar ya’ni: Balh va Andijon shaharlarning qaytadan tiklanishi, yurtda olib borilgan ma’muriy va moliyaviy islohotlar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, Tormoshirin (726 (1326) – 734 (1334) ning Xindistonga qilgan yurishi, Chig‘atoy ulusining XIV asrning 40-50 yillaridagi siyosiy ahvoli, amir Qozog‘onning huruji haqida batafsil ma’lumot beriladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Mirzo Ulug‘bekning “Tarix-i arba’ ulus” asari o‘zbek davlatchiligi tarixini o‘rganishda nihoyatda muhim manbalardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. The Shajarat ul-Atrak, or Geneological Tree of the Turks and tatars transl and abrid. By Glonel Milles, London, 1832, b. 182^a.
2. В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. т. 1, Москва, 1963, с. 105.
3. “Зубдат – ул осор”. Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти кутубхонасининг кўлёмаси, инв. №608. В 86 а.
4. “Тарих-и Рашидий” Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти кутубхонасининг кўлёмаси, инв. №1430. В 85 а.

МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ РАВНАҚ ТОПИШИГА ДОИР БАЪЗИ БИР МУЛОҲАЗАЛАР

Худойқулов У.К.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Мустақиллик шарофати билан мамлакатимизда алломаларнинг илмий, маърифий меросини ўрганиш борасида улкан ишлар амалга оширилди.

Башарият тарихининг ижтимоий - сиёсий, илмий - маданий соҳаларида салмоқли ўрин тутган сиймолардан бири буюк ватандошимиз давлат арбоби Мирзо Улуғбекдир. Амир Темур ва Темурийлар даври Ўрта Осиё санъати ва маданияти тарихида алоҳида ўрин тутади. Бу давридаги маданий ютуқлар умумбашарий цивилизацияси даражасида бўлган. Айниқса бу давр темурийзода ҳуқумдор Мирзо Улуғбек ҳуқумронлик йилларида юқори даражада эришди. Меъморчилик ва маданий тараққиёт Исмоил Сомоний, Арслонхон Қорахоний, Амир Темур ва Абдуллахон даврида бунёд этилган шаҳар ҳамда меъморчилик иншоотлари билан боғланганлиги маълум. Аммо охириги йилларда олиб борилган изланишлар шуни кўсатмоқдаки, "Зижи жадиди Кўрагоний" каби оламшумул илмий изланишлари билан дунё маданий таррақиётига етарли ҳисса қўшган Мирзо Улуғбекнинг меъморий ва маданий мероси юқорида номлари қайд этилиб, бу билан айтганда "буюк қурувчилар" деб ном олган бунёдкорлардан қолишмас экан [1].

Мирзо Улуғбек унинг замондошлари, муаррихларнинг хабар беришларича Шарқ мутафаккирлари, улар орқали юнон мумтоз илмий асарларидан хабардор бўлган. Улуғбек замондоши Ғиёсиддин Кошийнинг ёзишига кўра, Мирзо Улуғбек ўта зукко ва жуда илмли шахс бўлиб, Куръони Каримни ёддан билган, араб ва форс тилларини яхши билиб, тафсир ва хадис илми бобида билимдон инсон бўлган. Улуғбек ислом оламида илк бора

хукумдорлик ва олимликни биргаликда олиб юорди. У Мовароуннахрни мусулмон оламининг илмий марказига айлантиришга ҳаракат қилди. У 1417 йил Бухоро, 1420 йили Самарқандда, 1433 йилларда Ғиждувонда мадасалар барпо этди [2].

Самарқанднинг ободончилик ишларига бош-қош бўлиб, Гури Амир, Шохи-Зинда меъморий мажмуаларининг қурилишини охирига етказди. Марвда ҳам бир қатор диний муассасалар қурдиради. Ҳадиси шарифдаги "Билим олмоққа интилиш- ҳар бир муслим ва муслима учун фарздир" деган сўзлари Бухоро мадрасаси пештоқига битилгандир. Шунингдек, Мирзо Улуғбек Самарқандга ўз замонасининг йирик, таниқ, олимларини чорлашга ҳаракат қилди. Унинг саъй-ҳаракатлари туфайли замонасининг 100 дан ошиқ олимлари Самарқандга йиғилдилар. Улар орасида Тафтазоний, Мавлоно Ахмад, ўз замонасининг "Афлотуни" деб ном олган Қозизода Румий, Ғиёсиддин Коший, Муҳаммад Хафовийлар ва бошқа таниқли зотлар ҳам бор эди. 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда, унда 100 дан зиёд талаба ўқиган, мадрасада 50 тадан кўпроқ талабалар учун махсус хужралар мавжуд бўлган. Зайниддин В осифийнинг ёзишича, 1420 йил Самарқанд мадрасаси очилганда унда 90 тадан ошиқ олим қатнашган илк маърузани Мавлоно Хафовий ўқиган вақтида, уни фақат икки киши- Мирзо Улуғбек ва Қозизода Румий тушунган холос. Кейинчалик ўз замонасининг таниқли кишилари Абдурахмон Жомий, Хужа Ахрор ва бошқалар ҳам Самарқанд мадрасасида таҳсил олганлар [3].

Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолияти 1415 йилларда бошланган дея тахмин этиш мумкин. Шундан сўнг у узлуксиз равишда катта қирилиш ишларни амалга оширганлиги маълум. Жумладан 1420 йилда Самарқанддаги мадрасаси қуриб битказилган бўлса, 1424 йилда мана шу мадрасанинг жанубий томонида Хитойи исломий ёғоч ўймакорлиги билан безатилган Муқаттаъ масжиди, турли тусдаги мармарлар билан зийнатланган Мирзои номи билан маълум бўлган ҳаммоми ҳамда Ғури Амир мақбарасининг қурилиши каби ишларни бошлаб юборган эди.

Кошондон Қозизода Румий, Жамшид Риёсиддин, Муиддин Кошоний ва Бани Исроилдан Салоҳиддинларни даъват этиб Улуғбек доманаи пуштаи Кухакда уларнинг таклифи билан 1428-1429 йилларда машхур расадхонасини бино эттирди. Мирзо Улуғбек даврида Самарқандда ўзига хос илмий академия шаклланди.

Ер қуррасини ўлчаш ва фалакиётшунослик жадвалларини тузиш ишлари амалга оширилди. Мирзо Улуғбек "Зижи жадиди Кўрагоний" асарида VIII - XI асрларда бошланган фалакиёт илмига оид анъанани давом эттириб, уни ўрганиб, бойтиб, юқори даражага кўтаради. Математикага доир "Бир даража

синусни аниқлаш ҳақида рисола", фалакиётшуносликка оид "Рисолаи Улуғбек" ва муסיқа ҳақида "Муסיқа илми ҳақида рисола" каби асарлар ёзди. Булардан ташқари Улуғбек "Тарихи арбаъ улус" ("Тўрт улус тарихи") номли тарихий асар ёзиб қолдирган. Мирзо Улуғбекнинг меъморчиликка қўшган ҳиссаси алоҳида аҳамиятга эгадир. 1424-1429 йилларда Самарқанд яқинидаги Обираҳмад анҳори бўйида Мирзо Улуғбек расадхона қурдиради. Расадхона ўша дарининг ноёб иншоотларидан бўлиб, у доира шаклида барпо этилган, иморатнинг диаметри 47 м, баландлиги 31 м. дан иборат 3 қаватли бино бўлган. Бинонинг ичи бир неча хона, айлана зал, махсус текшириш хоналаридан иборат бўлиб, уерларда махсус асбоб- ускуналар сақланган. Расадхона ичи коинот, еркурраси тасвирлари билан безалган бўлиб, халқ ичида шунинг учун "Нақши жаҳон" деган ном билан шуҳрат топган эди[4]. Самони кузатиш ва ўрганиш борасида Ғиёсиддин Жамшид ёрдамида астрономик ўлчов асбоби- улкан секстант ўрнатилди. Бу секстант, ўз навбатида, Шарқнинг энг катта астрономик асбоб ўлчови ҳисобланган. Расадхона қошида шунингдек, ўн беш мингдан иборат нодир қўлёзмаларни ташкил этувчи бой кутубхона ҳам бўлган. Унинг атрофида олимлар яшайдиган ер- чорбоғлар Боғимайдон ва Чиннихона номи билан шуҳрат топган.

Улуғбек билан бир қаторда ўз замонасининг машҳур математиги ва астрономлари Қозизода Румий (Салоҳиддин Мусо ибн Муҳаммад), Ғиёсиддин Жамшид Коший, Улуғбекнинг шогирди ўз даврининг "Птолемей"и номи билан шуҳрат қозонган Али Қушчи (Алоуддин ибн Муҳаммад) ва бошқалар елкама-елка туриб илмий тадқиқот ишларини олиб бордилар. Шундан сунг, 1432 - 1433 йилларда Гиждувондаги мадрасасини қурдирган бўлса, 1434 - 1435 йилларда олий маҳобатли пештоқ билан безатилган, ғарбий қисмида қишги мажид, жанубий қисмида хонақоҳ жойлашган чортоқ бино қилинади. 1435 - 1436 йилларда буюк Мирзо Шаҳрисабз (Кеш)да бобокалони Амир Тарагайнинг пири Шайх Кулол мақбараси муқобилида кук номли жомеъ масжидини бунёд эттирди ва Гумбази Сайидон мақбарасини тиклади. Ўша йилларда Боғи Майдон чорбоғини ва унинг ичида мрамрлардан қурилган машҳур Чилсутун қасрини ҳам шу боғ яқинида, худди шунингдек Кўҳна доманасида Хитойдан келтирилган рассомлар ишлаган Чиннихона павильни барпо этилди.

Ўрта Осиё тарихининг забардаст тадқиқотчиси Херман Вамбери бу Чиннихонани "расм галереяси"деб номлаши диққатга сазовордир. Улуғбек даврида, шунингдек, Самарқанд Шарқнинг маданий марказига айланганлиги учун машҳур файласуф Али ибн Муҳаммад Журжоний, таниқли табиб Мавлоно Нафис, шоир Хаёлий Бухорий, "Юсуф ва Зулайхо" достонининг муаллифи Дурбек, қасида жанрининг таниқли намоёндаси ўзбек шоири

Саккокий, машхур хаттот Абдурахим Хоразмий ва бошқалар Улуғбек хомийлиги остида Самарқандда яшаб ижод этдилар. Шунингдек, Шарқнинг кўплаб таниқли олим ва шоирлари фузалои - уламолари Самарқандга тез-тез келиб турдилар. Улуғбек даврида ўзига хос тарихнавислик мактаби ҳам пайдо бўлди. XV асрдаги таниқли тарихчилар, "Зубдат ат таворих" (Тарихларнинг юқори қисми) асарининг муаллифи Хофиз Абрў, "Матла ас - садайн ва мажмуаи ал - баҳрайн" (Икки денгизнинг кўшилиши ва икки саодатли юлдузнинг балқиши) асарининг муаллифи Абдураззоқ Самарқандий, "Равзат ас сафо" (Жаннат боғлари) асарининг муаллифи Мирхонд, "Хабиб ус сияр" (Дўстга мактуб) ва бошқа қатор асарларнинг муаллифи Хондамир Улуғбек яратган маданий шароитда ўсиб улғайдилар. Улуғбек давридаги маданий марказ кейинчалик Улуғбек академияси номини олиб, даставвал машхур француз ёзувчиси ва олими Вольтер (1694 - 1778) томонидан эътироф этилган эди. Аждодларимиз тарихида, 1010 йилда тузилган маъмур академиясидан сўнг, Улуғбек академияси Ўрта Осиё тарихида иккинчи академия сифатида юзага келди[5].

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, Мирзо Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолиятини таҳлил қилар эканмиз, бу жараённинг икки йўналишдан иборат эканлигини кўрамиз.

Биринчидан, Бу масжид, мадраса, карвон Сарой, ҳаммом, мақбаралар каби янги иморатлар қурилиши бўниёт этилди.

Иккинчидан, тугалланмай қолган иморат бинолар мажмуасини якунланган шаклига келтиришдан иборат.

Мустақиллик туфайли буюк аждодимиз Мирзо Улуғбекнинг бизга қолдириб кетган мероси ҳақиқий жихатдан ўрганила бошлади. 1994 йили Президентимиз ташаббуси билан Мирзо Улуғбекнинг 600 йиллик таваллудди мамлакатимизда ва жаҳонда кенг нишонланди. Қатор кўча, туман, шаҳар номлари Мирзо Улуғбекнинг фахрий номи берилди.

Адабиётлар:

1. Темурийлар даврида тил, маданият ва санъат тарққиёти. Тошкент, 2016 й. 132 б.

2. Массон.М.Е. Пугаченкова. Г.А. Шахрисабз при Темуре и Улугбеке трудь САГУ. Тошкент. 1953г.

3. Зоҳидов.П.Ш. меъмор олими. Тошкент. қомуслар бош мухаририяти. 1996 й. 240 б

4. Абдураззоқ Самарқандий матлаъи саъдайн ва мажмаъи баҳрайн-темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларда (туплам). Тошкент. А.Қодирий номидаги ҳалқ мероси нашриёти. 1997 й. б- 157-158.

5. Темур ва Улугбек даври тарихи. Тошкент. Қомуслар бош тахририяти. 1816.

О СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЗО УЛУГБЕКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Исамитдинов Ж.Б

*к.и.н., доцент кафедры истории таджикского народа
ГОУ «Худжандский государственный университет
им. академика Бободжон Гафурова»,*

Имена мыслителей, ученых и поэтов, выросших на земле Средней Азии и внесших большой вклад в развитие мировой цивилизации, мировой науки, исламской культуры, хорошо известны всему миру. Несомненно, имя Мирзо Улугбека занимает среди них особое место. На территории государства Темуридов, созданного в Мавареннахре и обладавшего огромной научной мощью и культурой, выступили известные учёные, поэты, историки и многие знающие люди своего дела. Одним из таких просветителей науки был внук Амира Темура - Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай).

Улугбек управлял Мавераннахром в течении сорока лет, с 1409 по 1449 г. В годы его правления Самарканд стал одним из мировых центров науки Средневековья. Ему удалось создать целую научную школу в Самарканде в первой половине XV века, он объединял вокруг себя видных ученых - астрономов и математиков, таких как Гиязиддин Джамшид Каши, Кази-заде Руми, Али Кушчи и др.

В годы его правления в Самарканде жили известный историк Хафиз Абру, который написал замечательную работу об истории Средней Азии «Зубдат ут-таворих»; известный врачеватель Мавлоно Нефис, поэты Сирадж-ад-дин Самарканди, Саккаки, Луфти, Бадахши и другие [9]. Они были прогрессивными людьми того времени, которые верили во власть человеческого ума, и во власть науки.

По меркам своего времени Улугбек был весьма образованным человеком: знал языки, разбирался в музыке и поэзии. История сохранила сведения о его феноменальной памяти. Улугбек стал известен научному миру в качестве астронома, ибо именно астрономия была его страстью. Мирзо Улугбек отличался от других темуридских цариц большим интересом к науке и любви к книгам. Закрепляя свои знания, полученных от учителей,

приобретая множество новых знаний, сознание будущего правителя все более связывалось с наукой.

Именно с молодых лет у Улугбека пробудилась жажда к знаниям. В деле приобретения знаний большую роль сыграла богатая библиотека его отца, где были собраны редкие книги и рукописи из разных уголков мира, а также общение с людьми науки и культуры. Эта библиотека служила расширению интеллектуального кругозора Улугбека, поскольку большую часть времени он проводил за чтением книг. Несомненно, он был знаком с классическими трудами греческих учёных — Платона, Аристотеля, Птолемея, а также прекрасно знал труды своих соотечественников — аль-Фаргани, аль-Беруни, Ибн Сины, аль-Хорезми. Постепенное накопление личных способностей, отличная память и знания привели к возникновению у Улугбека страсти к науке. Позже, в результате глубокого обучения и постоянной упорной работы над собой, Улугбек приобрел большие знания.

Помимо родного языка (в то время чагатайско-тюркского языка), Улугбек прекрасно знал арабский и персидский языки. Мухаммад Хайдар в своем знаменитом труде «История Рашиди» пишет, что Мирза Улугбек «был мудрым историком и написал также историю «Четырех улусов». Данное произведение представляет собой книгу Улугбека «История улуса арбаъ» («Тарихи арбаъ улус»), в которой отражена политическая жизнь завоеванных Чингисханом стран в XIII – первой половине XIV века [5, с. 28].

Он построил в Самарканде обсерваторию. По сведениям историков строительство этой обсерватории было осуществлено в 1428-1429 гг. Обсерватория Улугбека считается одним из знаменитых зданий, построенных в Самарканде, которая сыграла самую большую роль в жизни Улугбека, прославившаяся в Европе как «Самаркандская академия», считавшаяся лабораторией научных открытий самого Улугбека и других учёных. Обсерватория Улугбека была построена на севере Самарканда, на берегу ручья Обирахмат, у подножья холма Кохак. Обсерватория имела геометрическую цилиндрическую форму диаметром 48 метров, высотой 35 метров и радиусом 40 метров [1, с. 65]. Идея создания обсерватории у Улугбека возникло в 1417 году. Он в Самарканде собрал «ученый совет». 24-летний правитель пригласил около ста ученых из разных мест и обсуждал с ними, как строить обсерваторию, какие инструменты должны быть в ней и какие наблюдения проводить [10]. Построенная Улугбеком обсерватория, впоследствии получила в народе название «Накши Джахон» (это название использовал и Алишер Навои в своем эпосе «Хамса») [12, с. 120].

Именно в этой обсерватории он вел свои научные изыскания, со своими коллегами осуществил точные астрономические наблюдения. Ему удалось

составить каталог звездных карт под название м «Зиджи джадиди Гурагони». Это произведение известно также под такими именами, как «Зиджи Улугбек», «Зиджи Султани». Эта работа стала завершением многолетней плодотворной деятельности Самаркандской обсерватории и явилась шедевром, объединившим теоретические и практические вопросы астрономической науки. «Зиджи джадиди Гурагони» – один из наиболее сохранившихся письменных источников по средневековой астрономии и математике (108 рукописных экземпляров) [11, с. 23]. Это показывает, что произведения Улугбека популярны и важны не только в исламском мире, но и на Западе. Данный каталог содержит координаты 1018 звезд, которые были определены этой обсерваторией в Самарканде впервые после Гиппарха с невероятной точностью [8]. Вычисленная Улугбеком длина астрономического года оказалась равной 365 дням, 6 часам, 10 минутам, 8 секундам. Погрешность (по сравнению с современными данными) составила всего 58 секунд! [10]

Улугбеком в Самарканде было построено медресе – высшее духовное учебное заведение, который заложил основу Регистанского архитектурного ансамбля. Здание медресе было построено в 1417-1420 гг. Во время открытия медресе в 1420 году число собравшихся здесь учёных превысило 100 человек. В свое время этот духовный центр в Самарканде прославился под названием «Мадрасаи Олия» [4, с. 535]. Зайниддин Васифи в книге «Бадоеъ ул-Вакоеъ» пишет, что «...главным редактором был назначен Шамсиддин Мухаммад Хавафи» [6, с. 97]. Первоначально в этом медресе было 50 худжр (комнат), в которых жили и учились более 100 студентов. Помимо религиозных знаний, здесь углубленно преподавались светские науки, такие как математика, астрономия, философия и история.

В медресе Самарканда преподавателями были Казизаде Руми, Гиязиддин Джамшид аль-Коши, Али Кушчи, Мухаммад Хавафи, Маулана Исомиддин, Маулана Ходжа Хурд и другие [13, с. 167]. По данным источников, в этом медресе сам Мирзо Улугбек читал лекции по математике и астрономическим наукам. Здесь также учились Абдурахман Джами, Алишер Навои и другие известные учёные.

Впоследствии Мирзо Улугбеком были построены две других медресе в Бухаре (1417) и Гиждуване (1433). Эти медресе в качестве высших духовных учебных заведений внесли весомую лепту в подготовке кадров для средневекового Востока. В портале медресе Улугбека в Бухаре сохранилась надпись «Стремление к знаниям – долг каждого мусульманина» [10]. Образовательные учреждения-медресе, построенные Мирзо Улугбеком в Самарканде и Бухаре, поднялись до уровня величественных архитектурных сооружений своего времени. В них проводились масштабные научные

исследования, которые послужили основой для создания уникальных произведений авторов того времени. Здание медресе выделяется среди памятников других эпох своим неповторимым внешним видом, архитектурными украшениями и великолепием.

Медресе Мирзо Улугбека в городе Бухаре было построено раньше других, и надпись на фасаде здания свидетельствует об этом, где указана, что она была построена в 820 году хиджры, 1417 году нашей эры. Согласно источникам, когда Мирзо Улугбек пришел в основанное им медресе и раздал подарки ищущим знаний и нуждающимся (1419 г.), в медресе начался учебный процесс [2, с. 261, 354].

Медресе Мирзо Улугбека в Бухаре находится в гузаре (квартале) Азизон, в нем помимо учебных классов имеется 50 комнат. Согласно учредительным документам, это медресе считалось высококлассным не только в период Темуридов, но и в более поздние периоды. Годовое пожертвование медресе Мирзо Улугбека, внесших большой вклад в развитие науки в период Темуридов, равнялось 60 000 танга (монет) [3, с. 15].

В эпитафическом декоре на фасаде здания написано, что архитекторами медресе были Наджмуддин Бухари и Исмаил Исфакхани [13, с. 165]. Медресе двухэтажное, при входе в него двусторонний коридор ведет в учебную аудиторию, а другой – в мечеть. На втором этаже находится библиотека. Основной стиль медресе — величественный фронтон, двухэтажные помещения в обоих крыльях и карнизы по углам.

Помимо религиозных и светских знаний, в медресе Бухары и Гиждувана преподавали также юриспруденцию и военное искусство. Есть сведения, что в этих медресе готовились военачальники, служащие в органах государственного управления, занимающиеся посольскими делами и управляющие военным делом. В частности, в этих медресе, согласно их специализации, читались лекции в области *улуми аклия* (Коран, хадисы, фикх, мистика), *улуми маъмурия* (науки, связанные с управлением) и *улуми харбия* (знания, связанные с военным мастерством) [7, с. 14-17].

При Улугбеке строились как величественные здания культового значения, так и гражданские построения. При нем был построен прекрасный мавзолей Кази-заде ар-Руми у входа в Шахи-Зинду, завершились постройки мечети Бибиханум, мавзолея Гури Мир, начатые еще до него, а также прекрасные бани — важный элемент общественной жизни того времени. В комплексе Шахи Зинда были построены мечеть, пештак и чортак. В период правления Мирзо Улугбека была образована площадь Регистон, на которой, помимо медресе Улугбека, были построены дворец, караван-сарай, мечеть Мукатта, украшенная резным деревом.

В период правления Мирзо Улугбека архитектура народов Средней Азии поднялась на новый уровень. Во всех медресе имеются мечети, комнаты, классы, библиотеки и общежития (комплексы помещений), при этом особое внимание уделяется бесперебойному и непрерывному осуществлению процесса обучения.

Также, в этот период обогатилась тема архитектурного убранства исторических зданий, и в результате использования исламских, эпиграфических (куфических и сульских букв), астральных (солнце, луна, звезды, созвездия) и частично зооморфных (крыло птицы, лев, олень) мотивов, создан новый архитектурный декор. Наряду с политической властью правителей, архитектурные сооружения этого периода использовались и как средство демонстрации их внимания к науке.

Таким образом, во время правления Улугбека в Мавераннахре развивались наука, культура, искусство и архитектура. Под его руководством были построены медресе (учебные заведения), в которых наряду с религиозными предметами преподавали точные науки - астрономию, математику. Для научных целей были построены обсерватория и необходимые инструменты. Улугбек создал Школу астрономии, где многие учёные Востока вели научную и педагогическую деятельность.

Литература:

1. Абдулхай К.У., Бахринов Д.О. Мирзо Улугбекнинг жаҳон тамаддунига қўшган ҳиссаси ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти // Мирзо Улугбек – великий ученый – мыслитель и государственный деятель. Международная научно-практическая конференция. – Ташкент, 2023. – С. 64-66.
2. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. Пкитоб. 1-қисм. 1405–1429 йиллар воқеалари / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи А. Ёринбоев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 632 б.
3. Абдурауф Фитрат. Ҳинд сайёҳи қиссаси // Шарқ юлдузи. – 1991. – № 8. – С. 7-39.
4. Абдусаттор Жуманазар. Бухоро: таълим тизими тарихи. - Тошкент: “Академнашр”, 2017. – 592 с.
5. Ашраф Аҳмад. Улугбек Муҳаммад Тарағай. – Тошкент, 1994. – 40 с.
6. Зайнуддин Махмуди Восифӣ. Бадоеъу-л-вакоъ. – Душанбе, «Адиб», 2017. – 480 с.
7. Махмудов Т.И. Темурийлар даври таълим тизими тарихи.: Тарих фанлари бўйича PhD автореферати. – Самарқанд, 2022. – С.14–17.
8. Мирзо Улугбек // <https://www.turkestantravel.com/ru/mirza-ulughbek/> (Дата обращения: 27.03.2024)

9. Мирзо Улугбек // https://www.orexca.com/rus/uzbekistan/prominent_people/mirzo_ulugbek.htm (Дата обращения: 27.03.2024)

10. Паевский А. Улугбек: астроном и шахид // <https://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/350/> (дата обращения: 27.03.2024)

11. Пасилов Б. Улугбек. Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. – 28 с.

12. Тожиев Д.Б., Тошқулова Ш.С. Мирзо Улугбекнинг ҳукмдор ва олим сифатидаги фаолияти ҳамда илмий академиясига доир қарашлар//Мирзо Улугбек – великий ученый –мыслитель и государственный деятель. . Международная научно-практическая конференция. –Ташкент, 2023. –С. 119-124.

13. Хамидова М.С. Мирзо Улугбек даври таълим муассасалари – мадрасаи олиялари тарихи // Мирзо Улугбек – великий ученый –мыслитель и государственный деятель. Международная научно-практическая конференция. – Ташкент, 2023. –С. 164-170.

МИРЗО УЛУГБЕК АКАДЕМИЯСИ

Сиддиқов Р.Б.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Мирзо Улугбек инсоният тамаддунида жаҳон илм-фаннинг ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган буюк мутафаккир ва қомусий олим сифатида Иккинчи ренессанснинг энг кўзга кўринган намоёндаларидан бири ҳисобланади. Улугбек нафақат ўз илмий фаолияти билан илм фани Самарқандда ривожлантирди, у шунингдек илм-фаннинг моҳир ташкилотчиси сифатида дунёнинг турли чеккаларидан ўз давлатига кўплаб таниқли олимларни жалб қилди. Натижада Мовароуннаҳрда ўз замонасининг йирик илмий маркази вужудга келди.

Улугбек академиясида ўз даврини кўплаб йирик олимлари аниқ ва табиий фанлар соҳасида самарали фаолият олиб бордилар. Қозизода Румий тўлик исми – Салоҳиддин Мусо ибн Муҳаммад ибн Маҳмуд бўлиб, Мирзо Улугбек (1394-1449) даврида Самарқандда яшаб ижод этган. Яна бир қомусий олим Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд Гиёсуддин ал-Коший риёзиёт ва фалакиёт илмига қизиқиб, қадимги Греция, Эрон ва Марказий осийлик машҳур олимларнинг асарларини таржима қилиб, уларга шарҳлар ёзган. У табобат, мантиқ, ҳуқуқшунослик, адабиёт фанини яхши билган. Улугбек илмий мактабининг атоқли намояндаларидан бири, унинг яқин шогирди Али Қушчи (тахаллуси; асл исми-шарифи Мавлоно Алоуддин Али ибн Муҳаммад Қушчи

Самарқандий) (1403, Самарқанд — 1474, Истанбул) — фалакиётшунос ва риёзиётчи олим, мутафаккир сифатида Самарқанддаги фаолияти билан дунёга танилди. Улуғбек саройида куплаб ўз даврини кўзга кўринган табобат илмининг намояндалари фаолият олиб бордилар. Шулар қаторида Бурхониддин Нафис ибн Иваз ибн Хақим ал Кармани ҳам бор эди. У Самарқандга Улуғбекни сарой табиби сифатида таклиф қилинган бўлиб шу билан бирга илмий фаолият билан ҳам шуғулланди.

Улуғбек академиясида маълумки Қозизода Румий алоҳида ўринга эга. Гап шундаки Қозизода Улуғбекка ҳам сафдош ҳам устоз бўлган. Румий ўз замонасини таниқли олими сифатида илм аҳли орасида катта обрўга эга эди. У Самарқандда Улуғбек мадрасасида толибларга тахсил бериш билан бирга фаол илмий тадқиқотлар олиб борди. Академик Д. Юсупова Қозизода Румийнинг қаламига мансуб математика ва астрономияга бағишланган Шамсиддин Самарқандийнинг “Шарх ашқал ат-таъсис” ва Махмуд ибн Умар ал-Чамганининг геометрияга тааллуқли “Шарх ал-мулаххас фи-л-хайъа ли-Жамгани” асарларига ёзилган шарҳлари дарслик сифатида у томонидан Улуғбек мадрасасида кенг фойдаланилганлиги таъкидлаган [1]. Қозизода Румий мударрислик қилиш ва расадхонада астрономик кузатишлар олиб бориш билан бир вақтда ҳисоб ва юлдузлар илмига оид бир қанча илмий рисолаларга муаллифлик қилган. Қуйидаги асарлар унинг қаламига мансубдир. Қуйидаги асарлар унинг қаламига мансубдир:

“Рисола фи-л-ҳисоб” (“Ҳисоб ҳақида рисола”) арифметикага доир араб тилида ёзилган рисола бўлиб, унда каср ва бутун сонларнинг ўнлик услубларидаги ҳисоби баён этилган. Рисола 1382 йили Бурсада ёзилган. Иккита қўлёзмаси Машҳадда Имом Ризо кутубхонасида сақланмоқда.

“Рисолату-л-жайб” (“Синус ҳақида рисола”) рисоласида бир даражанинг синусини аниқлашнинг янги бир усули баён этилган. Унинг икки қўлёзмаси Истанбулда Султон Муҳаммад кутубхонасида сақланмоқда.

“Дар баёни истироҳати жайби йак даража” (“Бир даража синусини аниқлаш усулининг баёни ҳақида”). “Дастуру-л-амал ва тасҳиҳу-л-жадвал” (“Амал дастури ва жадвалларини тузатиш”) Улуғбек “Зиж”идаги бир математик масаланинг шарҳига бағишланган асар бўлиб, биргина қўлёзмаси Тбилисида сақланмоқда.

“Мисох” (“Ўлчаш”) асарининг бир нусхаси Машҳадда Мавлавий кутубхонасида сақланмоқда.

“Рисола фи-л-хайъа ва-л-ҳандаса” (“Астрономия ва геометрия ҳақидаги рисола”) асарининг биргина нусхаси Туркиянинг Бурса шаҳрида сақланмоқда.

“Шарҳу-т-тазкира” (“Тазкира шарҳи”) асари Носируддин Тусийнинг “Ат-тазкира” (“Тазкира”) сига шарҳ.

“Шарҳ таҳририл-л-мажастий” (“Мажастий таҳририга шарҳ”) астрономияга доир рисола бўлиб, икки қўлёзмаси Берлин ва Лондонда сақланмоқда[2].

Риёзиёт ва фалакиёт илмининг буюк алломаларидан бири сифатида Жамшид Коший Қозизода Румийнинг маслаҳати билан Улуғбек томонида 1416 йили Самарқандга таклиф этилди ва у ҳаётининг сўнгги йилларигача у ерда фаолият кўрсатди. Жамшид Коший XIV-XV асрнинг риёзиёт ва фалакиёт илмининг буюк алломаларидан бири сифатида ажойиб риёзиёт қомуси — “Мифтоҳ ал-ҳисоб” (“Ҳисоб калити”) асари билан Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида, шунингдек, Марказий Осиёда машҳур эди. Ушбу асарда тизимли равишда баён этилган ўнли қасрлар таълимоти ал-Кошийнинг юқори илмий ютуқларидан бири эди.

Риёзиёт фанида тақрибий ҳисоб усулини ривожлантириш борасида ҳам ал-Кошийнинг хизмати каттадир. Ушбу масалага у “Рисола ал-муҳития” (“Доира ҳақида рисола”)сини бағишлади ва бу билан ўрта аср математикаси ривожига муҳим ҳисса қўшди. Асарда 17 аниқ ўнли белгига эга “Л” сонининг тақрибий маъноси аслият услуби билан кўрсатиб берилган. Коший араб тилини жуда яхши билган ва Улуғбек “Зиж”ининг муқаддимасини арабчага ағдарган. Бу ҳақда муқаддима сўнггида шундай дейилади: “Мавлоно султон Улуғбек ибн Султон Шохрух ибн Султон Темур Курагоннинг “Зиж”и тугатилди. У буни Самарқандда кузатган. Арабчага мавлоно ва алломалар шайхи, аллома Саййид Ғиёсуддин Жамшид ағдардилар”. Демак, бундан кўринадики, Жамшид Коший Самарқанддаги астрономик кузатишлар тугамасдан олдин қазо қилган бўлса ҳам, “Зиж”ни режалаштириш ва унинг назарий қисмининг тузилиш ишларида иштирок этган ва уни арабийлаштирган. Коший Улуғбекка “Зиж”ни яратиш, расадхона қуриш соҳасида маслаҳатлар берганлиги ва бу ишларда иштирок этганлиги табиий ҳолдир. Чунки Насириддин Тусийнинг “Зижи Элхоний”сини мукаммаллаштириб, “Зижи Хоқоний”ни ёзган Кошийга “зиж”ларнинг жумбоқлари аввалдан маълум эди. Покистонлик олим Аббос Ризвий айтганидек, “Кошийнинг астрономия ва астрономик асбобларни, қадимги ва яқин ўтмишдаги астрономлар, айниқса, Марофа ва Шероз расадхоналари астрономлари ишларининг яхши билганлиги уни нодир бир шахсга айлантирганди”.

Коший ҳижрий 814 (1411-1412) йилда ал-Чағминийнинг “Фалакиёт ҳақида қисқартмалар” асарига ва 1413 йилда эса XIII асрнинг иккинчи ярмидаги самарқандлик олим ва фалакиётчи Шамсуддин Муҳаммад Самарқандийнинг “Ашкол ат-таъсис фи-л-ҳандаса” (“Ҳандаса илмида шакллар асоси”) геометрик рисоласига ўз шарҳларини тузиб чиққан[3].

Яна бир Улуғбекнинг сафдоши буюк мутафаккир Али Қушчи ўзининг илмий фаолияти билан аниқ ва табиий фанларни ривожлантиришга катта ҳисса қўшди. Али Қушчи бошланғич маълумотни Самарқандда олади, 1414 йилда Эроннинг Кирмон шахрига боради ва у ердаги мадрасада 3 йил аниқ фанларни ўрганди ва 1417 йилда. Самарқандга қайтади. Али Қушчи Улуғбек мадрасада ҳам таълим олишни давом эттиради, Қозизода Румий ва Ғиёсиддин Кошийлардан илм сирларини ўрганади. Мадрасани битиргач, шу ерда фалакиёт ва риёзиётдан машғулотлар олиб боради, илмий ишлар билан машғул бўлади. 1428 йилда Улуғбек расадхонаси ишга туширилгач, бу ерда Улуғбек раҳбарлигида кузатувлар олиб боради. Улуғбек вафотидан (1449) сўнг у Самарқандни тарк этишга мажбур бўлади ва ўз фаолиятини Истамбулда давом қилади.

Али Қушчининг қаламига мансуб асарлар қуйидагилардир:

1. «Рисола фи-л-ҳисоб» («Ҷисоб ҳақида рисола»). Асар форс тилида 1425 йили Самарқандда ёзилган. У уч қисмдан иборат: ўнлик ҳисоблаш тизими, олтмишлик ҳисоблаш тизими ва ҳандаса.

2. «Рисолаи қусур» («Қасрлар рисоласи»). Бу асар ҳам Самарқандда форс тилида 1426 йили ёзилган. Бу рисоланинг қиммати шундаки, унда Али Қушчи ўнлик қасрлар тушунчасини ва ўнлик қасрлар ёрдамида иррационал квадрат илдиз чиқариш усулини баён этади.

3. «Рисола ат-фатҳия» («Ғалаба рисоласи»). Асар турк султони Муҳаммад II нинг Ироқ султони Азим устидан ғалаба (фатҳ) қилгани муносабати билан 1473 йили Истамбулда ёзилган ва астрономияга бағишланган.

4. «Рисола ал-Муҳаммадийа фи-л-ҳисоб» («Ҷисоб ҳақида»). Асар арабий имлода ёзилган ҳисобга доир энг нодир асарлардан бўлиб, турк султони Муҳаммад II га бағишланган. Унда ўнлик ва олтмишлик ҳисоблаш тизимларидан арифметика, алгебра, геометрия ва тригонометрия масалалари кўрилади.

5. «Шарҳи Мифтоҳал-улуми Тафтазоний» («Тафтазонийнинг «Мифтоҳ ал-улум»ининг шарҳи»). Форс тилида ёзилган рисола.

6. «Рисола дар илми ҳайъат» («Астрономия илми ҳақдоа рисола»). Асар «Рисола дар фалакиёт», «Рисолайи форсийа дар ҳайъат» ва «Ҳайъати форсий» номлари билан ҳам маълум бўлиб, форс тилида битилган.

7. «Шарҳи «Зиж Улуғбек» («Улуғбек «Зиж»ига шарҳ»). Шарҳ ҳам «Зиж»нинг ўзи каби форс тилида ёзилган.

8. «Хитойнома». Бу рисолаи Али Қушчи 1438 йили Улуғбек томонидан Хитойга элчиликка юборилганидан қайтганидан сўнг форс тилида ёзган.

9. «Рисолаи мантиқ» — 1430 йили Самарқандда, форс тилида ёзилган рисола.

махбуб бўлганлари ҳақида»). Рисола араб тилида ёзилган Оўлиб, 20 бобдан иборат. Ҳар бир боб алоҳида фанга бағишланган.

10. «Рисола фи ҳалл ал-мисол ал-ҳандаса» («Геометрияга доир бир масаланинг ечилиши ҳақида рисола»). Араб тилида ёзилган бу асарда муаллиф айланага ўтказилган уринма ҳосил қилган бурчак ҳақида бир теоремани исботлайди. Тарихчи олим Ашраф Аҳмедов Али Қушчининг йигирмадан ортиқ асарларини санаб ўтади. Улар на фақат аниқ ва табиий фанларга бағишланган бўлиб, шунингдек мантиқ, тилшунослик фалсафа ва илоҳиёт соҳаларини ҳам қамраб олганлигини таъкидлайди [4]. Юқорида келтирилган Мирзо Улуғбек академиясининг намояндаларини асарларини аксарияти бизгача етиб келган бўлиб дунёнинг турли мамлакатларида музей ва кутубхоналарда сақланмоқда.

Шундай қилиб айтишимиз мумкинки XV асрнинг биринчи ярмида Самарқандда Улуғбекнинг иштироки ва ҳомийлигида аниқ ва табиий фанлар мисли кўрилмаган даражада ривожланди, ўзига хос илмий мактаблар вужудга келди.

Адабиётлар:

1. Юсупова Д. Наука в эпоху Улуғбека по историческим источникам. Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм фани ривожига қўшган ҳиссаси // Халқаро илмий конференция материаллари. Самарқанд 9-11 июнь 2009 й. – “Фан” 2009. – С. 370.

2. Самарқанд алломалари. Шовосил Зиёдов, Қодирхон Маҳмудов. [Электрон ресурс] URL: http://old.bukhari.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=2391:rumiy&catid=67&Itemid=492&lang=ar (Мурожат қилинган сана 04.04.2024).

3. Юсупова. Д. Фиёсуддин ал-Коший [Электрон ресурс] URL: <https://e-tarix.uz/shaxslar/505-maqola.html> (Мурожат қилинган сана 05.04.2024).

4. Аҳмедов А. Али Қушчи [Электронный ресурс] URL: <https://www.e-tarix.uz/shaxslar/506-cola.html> (Мурожат қилинган сана 04.04.2024).

MIRZO ULUG‘BEK DAVRIGA OID ME‘MORIY OBIDALAR – TARIXIY YODGORLIK SIFATIDA

Mirzayev A.T.

t.f.f.d. (PhD), dotsent,

Andijon davlat universiteti

Markaziy Osiyoda temuriylar davlatida Mirzo Ulug‘bekning boshqaruvi davrida, ilm-fan va madaniyat taraqqiyotida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Buyuk vatandoshimiz, yirik davlat arbobi, donishmand hukmdor, zukko astronom

va matematik, ulug' bunyodkor Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bekning hayot yo'li va faoliyati hamisha xalqimiz e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Hozirga qadar allomaning benazir faoliyati tadqiq qilinmoqda.

Ulug'bek Samarqandda hokimiyat tepasiga kelganidan keyin ham ilm-fan bilan astoydil shug'ullanadi. U asos solgan ilmiy akademiyasi, rasadxonasida ko'p tadqiqotlar o'tkaziladi. Shu bilan birga uning hayotligida Samarqand, Buxoro va G'ijduvonda qurdirgan madrasalari temuriylar saltanatining ulug' inshootlaridan hisoblanadi.

Amir Temur avlodlari ajdodlari boshlab bergan ishni davom ettirib, Movarounnahr va Xurosonda qator madrasalar barpo ettirganlar. Hususan, Ulug'bek Movarounnahrni butun musulmon mamlakatlarining ilmiy markaziga aylantirishga harakat qildi. Amir Temur zamonida olib borilgan qurilish ishlari Ulug'bek hukmronlik qilgan davrda ham keng ko'lamda davom ettirildi[1, B. 117]. Uning eng hayrli ishlaridan biri uchta shahar – Samarqand, Buxoro va G'ijduvonda madrasalar barpo ettirganidir.

Ulug'bek dastlab Samarqandning qoq markazida joylashgan maydonda qator binolar, ya'ni ulkan madrasa, xonaqoh, muqatta' masjidi va karvonsaroy qurdiradi. Bobur bu binolar haqida mana bularni yozadi: «Ulug'bek mirzoning imoratlaridan Samarqand qal'asining ichida madrasa va xonaqohdir»[2, B. 50-51]. Samarqandda buning uchun u bozor maydonini tanlaydi va 1417 yili bu yerda madrasa qurilishini boshlab, 1420 yilda tugatadi. Samarqand uning davrida Sharqning yirik ilm-fan va madaniyat markazlaridan biriga aylandi[3, B. 60]. Samarqanddagi madrasaga mudarris va olimlarni to'plash bilan bu yerda yirik asronomiya maktabi shakllanadi. Bu maktabning asosiy mudarrislari Amir Temur davridayoq Samarqandga kelgan Sa'diddin Taftazoniy, Mavlono Ahmad, Qozizoda Rumiya kabi olimlar edi. Qozizodaning maslahati bilan Ulug'bek otasining mulki – Xurosonning Koshon shahridan G'iyosiddin Jamshid Koshiyni keltiradi. Samarqandda to'plangan olimlar soni 1417 yilga kelib yuzdan oshar edi. Ular orasida matematiklar, faylasuflar, adiblar, muarrixlar, xattotlar, musavvirlar, geograflar bo'lgan.

Mirzo Ulug'bek Samarqanddagi madrasa qurilgan yerni Registon deb ataydi[4, B. 47-48]. Samarqand madrasasining ochilishi 1420 yilga to'g'ri kelgan. Unga birinchi mudarris etib Mavlono Muhammad Havofiy tayinlanadi. Madrasa bitishi arafasida binokorlar Ulug'bekdan kim mudarris etib tayinlanadi deb so'raganlarida, u: «Bu lavozimga barcha ilmlardan xabardor odamni topish kerak», - deb javob beradi. Shu joyda g'ishtlar orasida chang-kir kiyimda o'tirgan Mavlono Muhammad Ulug'bekning so'zlarini eshitib, shu mansabga loyiqqligini aytadi. Ulug'bek unga savollar berib, javoblaridan mamnun bo'ladi. Madrasa ochilishida Mavlono Muhammad birinchi ma'ruzasini o'qiydi. Majlisda 90 nafar olim hozir bo'lgan,

ammo ma'ruzani faqat Ulug'bek va Qozizoda ikkovlari tushunadilar. Chunki bu davrlarda madrasalarda dunyoviy va diniy ilmlar birgalikda o'qitilar edi.

Keyinchalik asosiy ma'ruzalarni Qozizoda, Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid Koshiy va ustod Ismoil, Mavloni Ibrohim, Mavloni Badriddin, ulardan keyinroq Ulug'bekning sevimli shogirdlaridan Ali Qushchi o'qiydi.

Ulug'bekning o'zi ham riyoziyotdan ma'ruza o'qish bilan birga madrasa va saroyda o'tkaziladigan katta ilmiy kengashlardagi bahslarning faol qatnashchisi edi. Ushbu majlislarda uning ustozlari Qozizoda Rumiy va G'iyosiddin Koshiylar ham qatnashgan. Ulug'bek muayyan ilm bilan shug'ullanar ekan, ustozlari doimo uning yonida bo'lishgan.

Ulug'bek yaratgan Samarqand madrasasi va ilmiy to'garagi Sharq madaniyati va fani taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Bu yerda ko'plab buyuk siymolar shakllandi. Jumladan, Eronning Jom shahrida 1414 yilda tug'ilgan buyuk shoir va mutafakkir Abdurahmon Jomiy ham ushbu madrasada o'qigan. Samarqanddagi mashhur Ulug'bek madrasasida bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq talabalar yashaganlar va ta'lim olishgan[5, B. 116]. 1420 yili Ulug'bek atrofidagi olimlar bilan maslahatlashib, Ko'hak tepaligida, Obirahmat arig'ining bo'yida rasadxona va uning atrofida hujralar qurdiradi. Rasadxona qurilishi 1420 yildan 1429 yilgacha davom etadi. Uni loyihalash va qurilish ishlarida Ulug'bek bevosita ishtirok etadi. 1429 yili rasadxona ishga tushadi.

Deyarli shu vaqtning o'zida Buxoro va G'ijduvondagi madrasalar qurilib, bitadi. Mirzo Ulug'bek 1432–1433 yillarda G'ijduvonda Abduxoliq G'ijduvoniyniing maqbarasi yonida madrasa qurdiradi. Bu madrasa bugun g'ijduvonliklar va Abduxoliq G'ijduvoniyniing ziyorat qilishga keluvchilarning sevimli maskaniga aylangan. Ulug'bek G'ijduvonda qurdirgan madrasa qurilishlaridan xabar olish uchun borganida ham Karmana va Malik cho'li orqali o'tgan[6, B. 139]. Mirzo Ulug'bekning rivojlangan o'rta asrlarda Movarounnahrda ilm-fan va ta'lim sohasiga e'tibor qaratgani hususida rus sharqshunos olimi V.V.Bartold o'z asarida, ilm-fanning homiysi sifatida mashhur bo'lgan hukmdor Ulug'bek, shuningdek, Buxorodagi chorsu(shahar markazi) yaqinida ham madrasa qurishga buyruq berdi[7, B. 389], deb ta'kidlagan. Hadisi sharifdagi «Ilm olmoqqa intilmoq, har bir muslim va muslima uchun ham farz, ham qarz» degan iborasi Buxoro madrasasi peshtoqiga shior sifatida o'yib yozib qo'yiladi. Bu bilan erkak va ayolni ta'lim sohasida tengligi ochiq oydin e'lon qilingan[8. B. 135].

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Mirzo Ulug'bekning boshqaruvi davrida, ilm-fan, ta'lim hamda madaniyatning barcha sohalarida amalga oshirilgan ijobiy o'zgarishlar nuqtai nazaridan, temuriylar davlati tarixida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bekning ta'lim muassasalari, ya'ni dunyoviy va diniy bilimlarni targ'ib etuvchi o'ziga xos ma'naviyat markazlari bo'lgan madrasalarni

barpo etgani muhim o‘rin tutadi. Bu yerda jahon ilmiy taraqqiyotida munosib o‘rin olgan allomalar yetishib chiqqan.

Adabiyotlar:

1. Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1993.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Фан, 2019.
3. Хошимов С.А., Расулов Б.Р., Ҳакимов А.А. Манбашунослик. Ўқув кўлланма, Тошкент, 2014.
4. Аҳмедов А. Улуғбек: ҳаёти ва фаолияти(1391-1449). – Т.: Фан, 1991.
5. Амир Темур в мировой истории. – Ташкент, «Шарк», 1996.
6. Иноятов С. Мирзо Улуғбек назари тушган қадимий маскан. «Темурийлар тарихига оид манбалар: тавсиф, таржима, тадқиқот» мавзуида ўтказилган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2009 йил 20 октябрь. 5-китоб. Тошкент, «Академнашр», 2011.
7. Бартольд В.В. сочинения. Том III. Издательство «Наука», Москва, 1965.
8. Бабаханов М., Маҳкамова С. Педагогические взгляды Мирзо Улуғбека. «Амир Темур ва темурийлар даврида илм-фан ва маданият» мавзуида ўтказилган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2011 йил 28 октябрь. 6-китоб. Тошкент, «Академнашр», 2013.

BUYUK ASTRONOM – MIRZO ULUG‘BEK

Karimov O‘.M.

katta o‘qituvchi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

O‘rta Osiyo olimlarinig astronomiya fani taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi dunyo miqiyosida alohida o‘rin tutadi. Bu davrda, ayniqsa, Quyosh, oy va yulduzlarning harakat nazariyasi, amaliy astronomiyaning vaqt va joyning geografik koordinatalarini aniqlashga doir masalalari bo‘yicha o‘zbek allomalari juda boy meros qoldirdilar. Bu davrda musulmon mamlakatlarining yuzlab buyuk mutafakkirlari astronomiya, matematika va falsafa fanlari bo‘yicha tadqiqot ishlari bilan mashg‘ul bo‘ldilar. Ular ichida Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Nasr al-Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Mahmud Hamid al-Xo‘jandiy, Mahmud al-Chag‘miniy, Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Mirzo Ulug‘bek kabi mashur siymolar o‘z ijodlari, ilmiy meroslari bilan dunyo xalqlarining boyligiga aylanib, bugun jahonning barcha ellari orasida hurmat bilan tilga olinadilar. Bular ichida kattaligi, bosh astronomik asbobining aniqlik darajasi yuzasidan hammasidan ustun turadigan Ulug‘bek rasadxonasi va uning maktabining ilmiy merosi o‘rta asrlarda astronomiyaning fan

sifatida shakllanishida muhim bir bosqichni boshlaganligini dunyo olimlari tan oladilar. Bu haqda Abdurazzoq Samarqandiy o‘z asari “Matlai sa‘dayn va majmai bahrayn” asarida “ayniqsa Movarounnahr mamlakati, ma‘murlik va obodonlikning cho‘qqisiga yetib, javonbaxt shahzoda Mag‘isuddin Mirzo Ulug‘bek ko‘ragon xayrli joylari oliy imoratlar qurishga mayl ko‘rsatdi deb ta‘kidlab o‘tadi. Bir necha yillik sa‘y harakatlardan so‘ng shahar markazida madrasa va xonaqoh qurdiradi.

Mirzo Ulug‘bek rasadxona qurish rejasini amalga oshirish uchun “u zamon Aflotuni mavlono Salohuddin Muso Qozizodayi Rumiyy, Mirzo Ulug‘bek o‘zi tarbiyalab inoyat tili bilan “farzandim”, deb atagani davron Batliymusi bo‘lmish mavlono Alouddin Ali qushchi, - bu ikki donishmand tadqiqotchi Samarqandda muqim yashar edi – hamda Mirzo Ulug‘bek Koshondan Samarqandga keltirgani ulug‘ mavlono G‘iyosiddin Jamshid va hurmatli mavlono Muinuddinlar kabi barcha ilmlar bo‘yicha va ma‘qulu mafhum, xususan riyoziy ham hikamiy tadqiqotlar bo‘yicha asr mo‘jizasi va davr nodirasi bo‘lmish hukamolar va mashhur bilimdonlar, utorid zehnlil muhandislaru “Majistiy” kashf etuvchi faylasuflar bilan birgalikda bir anjuman tuzdi.

Samarqandning shimolida, sharq tomonga moyilroq yerda rasadxona qurilishi boshlandi. Ushbu rasadxona 1420 yilda qurib bitkazildi. Salkam yetti asr davom etgan Sharq astronomiyasining jo‘shqin faoliyati Ulug‘bek va uning akademiyasining boy ilmiy merosi bilan yakunlandi. Mazkur rasadxona ishga tushirilganda uning bosh “teleskop” ining aniqlik darajasi juda yuqori bo‘lib, optik teleskoplar ixtiro qilingan XVII asrga qadar uning samaralari o‘rta asr astronomlari uchun astronomik kuzatishlarda erishilgan rekord natija bo‘lib xizmat qildi. Bu uskuna Quyosh, Oy va sayyoralar harakat nazariyalarini yangi bosqichga ko‘tarish, tutilishlar nazariyasi va amaliy astronomiyaning asosiy predmetlaridan bo‘lgan vaqtni o‘lchash ishlarida yuksak aniqlikka erishish imkonini berdi.

Odatda, o‘rta asrlarda, har bir podshoh saroyida munajjimlar bo‘lgan. Munajjimlar astrologik maqsadlarda osmon jismlarini kuzatib, Oy, yulduz va sayyoralarning holatlarini aniq o‘rganish, shularga ko‘ra, saroy ayonlari, mamlakat hamda podshohlik taqdiri haqida “bashorat” qilish bilan shug‘ullanganlar. Jumladan, Amir Temur saroyida ham Mavlono Ahmad va Mavlono Abdulloh kabi munajjimlar ishlagani tarixiy manbalardan ma‘lum. Shulardan saroyda hakimlik ham qilgan Mavlono Ahmad sayyoralarning 200 yillik holatlarini oldindan belgilab, ulardan turli maqsadlarda foydalanish uchun jadvallar tayyorlagan. Binobarin, o‘rta asrlarda munajjimlar uchun sayyoralarning oldindan hisoblangan holatlari bilan kuzatishdan olingan natijalarning mos kelishi juda muhim ahamiyat kasb etgan. Shuni e‘tiborga olib, IX-XII asrlarda Sharqda ishga tushirilgan rasadxonalarda olib borilgan kuzatishlarning natijalari asosida tuzilgan jadvallarni yangilashga ehtiyoj tug‘ildi. Bu esa, o‘z navbatida, yangi, aniq samaralar beradigan quvvatli astronomik

asboblardan jihozlangan rasadxonalar qurilishini taqozo etardi. Natijada Chingizxonning nevarasi Huloguxon saroyining munajjimi taniqli olim Nasiriddin at-Tusiy XIII asrda Tabriz yaqinidagi Marogʻa shahrida rasadxona qurdirtdi. Koʻpyillik kuzatishlar asosida Tusiy yangi astronomik jadvallar tayyorladi va uni Huloguxonga bagʻishlab, “Ziji Elxoniy” deb atadi.

Biroq, koʻp oʻtmay, yaʼni XIV asrning oxirlariga kelib Nasiriddin tuzgan jadvallarda keltirilgan maʼlumotlar ham kuzatish natijalaridan sezilarli farq qila boshlagani maʼlum boʻldi. Shu munosabat bilan yanada aniq maʼlumotlar olish imkonini beradigan, oldingilaridan afzalroq va aniqroq astronomik qurilmalarga ega boʻlgan rasadxona bunyod etish ehtiyoji tugʻildi. Shularni eʼtiborga olib, Ulugʻbekning otasi Shohrux hukmron boʻlgan mamlakatning Koshon shahrida istiqomat qilayotgan matematik va astronom Gʻiyosiddin Jamshid “Ziji Xoqoniy” dan takmil “Ziji Elxoniy” (“Xoqon ziji” — “Ziji Elxoniy”ning takomillashtirilgani) degan mashhur risolasini bitdi. 1413-yili yozib tugallangan bu asar Ulugʻbekning otasi Shohruhga bagʻishlangan edi. “Xoqon Ziji”ning nazariy qismi va astronomik jadvallari “Ziji Elxoniy”ning bunday qismlaridan biroz farq qilib, yangi maʼlumotlar bilan boyitilgan edi. Biroq mazkur tuzatishlar Quyosh, Oy va sayyoralarning topilgan holatlari aniqligini faqat bir necha yil mobaynidagina taʼminlay olardi, xolos. Quyosh, Oy va sayyoralarning bir necha oʻn yillarga doir holatlarini oldindan aniq topish uchun esa, ularning orbita elementlarini (Quyoshning yillik koʻrinma yoʻli-ekliptikaga ogʻmaligini, ularning davrlarini, Oy va planetalarning ekliptikani kesib oʻtish onlarini, ekliptikaning osmon ekvatoriga ogʻmaligini, kuzatishlar uchun muhim boʻlgan bahorgi teng kunlik nuqtasining oʻrnini aniq belgilashni va boshqa bir qancha astronomik kattaliklarni) yangidan aniqlash talab etilardi. Bu, oʻz navbatida, Quyosh, Oy va planetalarning koordinatalarini, shu asosda yerda joyning geografik uzunlama va kenglamalarini, Quyosh va Oy tutilishlarining vaqtlarini, astrologik toleʼnomalar tuzish uchun Oy va sayyoralarning oʻzaro yaqinlashish va “qoʻshilish” paytlarini, yulduz yili va tropik yil uzunliklarini, yil fasllarini aniq belgilash uchun juda muhim hisoblanardi. Aynan shu masalalarni hal qilish uchun kuzatishlar va oʻlchashlarga imkon beradigan aniqlik darajasi yuqori astronomik asbobni ishga tushirish, yaʼni yangi rasadxona qurish astronomlar uchun dolzarb muammo edi. Shohruh mamlakati hududida yangi rasadxona qurish niyati oʻsha paytlari matematika va astronomiya sohasida bir necha eʼtiborli asar yozib tanilgan koshonlik Gʻiyosiddin Jamshid Koshiyni anchadan buyon oʻrtab kelardi. Shu boisdan Koshiy Shohruhga boʻlgan hurmatini unga bagʻishlab bitgan “Ziji” orqali izhor etish bilan chegaralanmay, unga yangi rasadxona qurish rejasi borligini ham bildirgan deb taxmin qilinadi. Biroq Amir Temur vafoti munosabati bilan uning avlodlari orasida taxt uchun ixtiloflarning boshlanib ketishi, jumladan, 1415-yili

Koshon va uning atrof viloyatlarining voliyasi Said Vaqqos Shohruhga qarshi ko'targan qo'zg'olon unga bunday xayrli ishlarni boshlashga halal berdi.

Temur farmoni bilan 1399-yili Umarshayx o'rniga Farg'onaga hokim etib tayinlangan uning o'g'li Iskandar (Shohruhning eng katta jiyani), Said Vaqqosning Ozarboyjon tomon yurishidan foydalanib, Jamshid Koshiyning vatani Koshonga bostirib kirib, uni zabt etadi. Endi Iskandar hukmronlik qilayotgan yurtida qolgan Jamshid Koshiy 1415-yilning qishida rasadxona qurish rejasi bilan Iskandarga murojaat qiladi. Iskandarning roziligini olgach, akademik Bartoldning aniqlashicha, 1416-yilning yanvarida Koshiy rasadxonani jihozlash uchun zarur bo'lgan astronomik asboblarning bayoni aks etgan "Astronomik jismlarga sharh" risolasini yozib Iskandarga taqdim etadi va bu bilan uning oldiga yangi rasadxona qurish haqidagi taklifni qo'yadi. Biroq Iskandarning bevaqt vafoti sabab bo'lib, Koshiyning rejasi amalga oshmay qoladi. Fors tilida bitilgan mazkur asar 1918 -yili Petrogradga bosilgan akademik V. Bartoldning "Ulug'bek va uning davri" asariga ilova qilingan edi. 1940-yillar boshida Koshiyning eslatilgan risolasi sharqshunos, astronom olim G'.Jalolov tomonidan birinchi marta tarjima qilinganda rasadxona uchun taklif etilayotgan asboblarning beshinchisi X asrda hamyurtimiz - astronom Abu Mahmud Hamid ibn Xidr al-Xo'jandiy tomonidan ixtiro qilinib, Eronning Ray shahri yaqinidagi Taborak tog'i etagida qurilgan va "Sudsi Faxriy" deb nom olgan katta kuzatish asbobi bo'lganligi aniqlandi ("Suds"- arabcha oltidan bir, ya'ni aylana yoyining 1/6 qismi — sekstant degani). O'sha davrda Xo'jandiyning rasadxonasi Faxr ud-davla saltanati hududida bo'lib, uning rahnamoligida qurilganidan asbobga "Sudsi Faxriy" deb nom berilgan.

Samarqand shahridagi tepaliklaridan birida g'ayrioddiy inshoot bor. U besh asrdan ko'proq vaqt oldin qurilgan bo'lib, Ulug'bek rasadxonasi hisoblanadi. Bu inshoot O'rta asr astronomiyasida katta yutuqlarga erishish imkonini berdi. Mirzo Ulug'bek 1394-yilda Amir Temurning o'g'li Shohruh oilasida tug'ildi. 10 yoshida u poytaxti Samarqand bo'lgan Movarounnahrning ulkan hududini boshqargan, ammo tarixda u qattiqqo'l hukmdor emas, balki buyuk olim bo'lgan. Mirzo Ulug'bek dunyodagi eng ilmi insonlaridan biri va, hatto, o'z davridan ilgarilab ketgan inson edi. Ehtimol, Ulug'bek qilgan hamma narsani ham zamondoshlari tushunishmagan. Ulug'bek 8 yoshida o'zining mashhur bobosi Amir Temur bilan Kichik Osiyo va Suriyaga yurish qiladi. Bir marta Marog'a shahrida yosh Ulug'bek XIV asrning o'rtalariga qadar mavjud bo'lgan va o'z davrining eng yirik astronomik rasadxonasi hisoblangan mashhur Marog'a rasadxonasini ko'radi. Unda 400 mingga yaqin qo'lyozmalar mavjud bo'lib, 100dan ortiq astronomlar ishlagan. Aytilishicha, o'sha paytdan boshlab Ulug'bek astronomiyaga juda qiziqib kelgan. Hukmdorning keng bilimi va kuchi evaziga Mirzo Ulug'bek o'sha paytda eng yaxshi jihozlangan astronomik markazni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Observatoriya doirasimon shaklda

bo'lib, diametri 46 metrga yetardi va balandligi o'n qavatli bino darajasida edi. Inshoot uch qavatli bo'lishiga qaramay, har bir qavati o'n metrga baland edi. Ulug'bek ichkarida meridian chizig'i bo'ylab kvadrant - uzunligi 64 metr bo'lgan va 90 gradusga og'irib o'rnatilgan katta uskunani qurdirdi. Teleskop ixtiro qilinishidan oldin bunday kvadrant yulduzlarning ufqdan balandligini o'lchash va bunday o'lchash amalga oshirilgan nuqtaning koordinatasini aniqlash uchun jihoz bo'lib xizmat qilgan. Ulug'bekning o'sha davrdagi kvadranti dunyodagi eng kattasi bo'lib, shu bois eng aniq ham edi. Rasadxona ikki qismdan iborat bo'lib, yerosti qismi saqlanib qolgan. Mirzo Ulug'bek o'z rasadxonasida kunu tunni o'tkazardi. Mehnatlarining natijasi – "Ziji jadidi Ko'ragoniy" yulduzlar katalogi bo'lib, unda astronom 1018 yulduzni tasvirlab, ularni 38 ta yulduz turkumiga ajratdi. Mirzo Ulug'bek misli ko'rilmagan aniqlik bilan yulduzli yilning uzunligini 365 kun, 6 soat, 10 daqiqa, 8 soniya ekanligini hisoblay oldi, bunda xatolik bir daqiqadan kam vaqtni tashkil etdi. Shuningdek, u yer o'qining og'irishini aniqladi. Ulug'bekning hayoti davomida ilmiy ishlari butun dunyoga ma'lum bo'lgan. U haqida Xitoyda yozishgan va gapirishgan, Ulug'bekning astronomik hisob-kitoblaridan foydalanishgan. Oradan 200 yil o'tib, ingliz olimlari Ulug'bekning kashfiyotlari bilan shug'ullanishdi. Uning ilmiy asarlari lotin tiliga tarjima qilindi. Ulug'bek nafaqat astronom, balki matematik, ma'rifatchi, shoir, tarixchi hamdir. XV asrda u insonlarni ta'limga chorlagan: "Muslimlar ham, musulmalar ham bilimga ega bo'lishi kerak". Ulug'bek xalqqa ma'ifat berishni juda istar edi. Shu maqsadda u madrasalar – oliy ta'lim muassasalarini qurdirdi. Buxoroda, Samarqandda madrasalar barpo etildi. Ulardan biri, eng mashhuri, Samarqandning Registon maydonidagi ansambl tarkibiga kiradi. O'sha olis davrlarda fanga ishtiyoq xavfli mashg'ulotga aylandi. Mirzo Ulug'bek bunday ishlariga ba'zi bir johil din peshvolari qarshi chiqishdi, harbiy yutuqlarning yo'qligi esa uning obro'siga putur yetkazdi. Natijada, Ulug'bekning to'ng'ich o'g'li Abdullatif boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi. Ota va o'g'il o'rtasidagi hal qiluvchi jang Samarqand yaqinida bo'lib o'tdi. Ulug'bek qo'shinlari mag'lubiyatga uchradi va u taslim bo'lishga majbur edi. Abdullatifning roziligi bilan Mirzo Ulug'bek Makkaga yo'l oldi, ammo yo'lda xoinlar Ulug'bekni ushlab, hukmdorning boshini olishdi. Bu voqea 1449-yil 27- oktyabrda sodir bo'ldi. Mirzo Ulug'bek vafotidan keyin rasadxona yana 20 yil ishladi, ammo tez orada yopildi va bino asta-sekin qulab tushdi. Rasadxona 1908-yilda ochildi. Arxeolog Vyatkin mavjud hujjatlardan foydalanib, Samarqanddagi Ulug'bek rasadxonasini topdi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Mirzo Ulug'bek astronomiya maktabi vakillarining tadqiqotlari natijasi bo'lgan buyuk meros - "Ziji jadidi Ko'ragoniy"dan keyingi yuz yillar mobaynida faqat Sharq emas, balki G'arb

mamlakatlari ko‘pgina yirik rasadxonalarining olimlari dasturul-amal sifatida keng foydalandilar.

Adabiyotlar:

1. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. Toshkent, “Sharq” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati. – T., 1997.
2. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi.– Toshkent. “Fan” nashryoti. 2019. I-II qism.
3. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmai bahrayn. Toshkent-2008.
4. Rui Gonsales de Klavixo. Samarqandga - Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi. (1403-1406 yillar); muharrir M. Ali. – Toshkent, 2010.
5. Lyusen Keren. Amir Temur Saltanati. – Toshkent: “Ma'naviyat”. 1999.
- 6.<https://uzbekistan.travel/uz/o/yulduzlar-va-sayyoralarni-izlovchi-mirzo-ulugbek/>
7. <https://arboblar.uz/uz/people/mirzo-ulugbek>
- 8.<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/mirzo-ulugbek-merosi.html>

MIRZO ULUG‘BEK – MA’RIFATPARVAR HUKMDOR

Kandaxarov A.X.

t.f.f.d. (PhD), dotsent.

O‘zbekiston Milliy universiteti

Dunyo astronomiya fani taraqqiyotida o‘rta asr Sharq astronomiyasi, jumladan, Markaziy Osiyo olimlarining faoliyati alohida o‘rin tutadi. Bu davrda, ayniqsa, Quyosh, Oy va sayyoralarning harakat nazariyasi, amaliy astronomiyaning vaqt va joyning geografik koordinatalarini aniqlashga doir masalalari bo‘yicha O‘rta Osiyo, xususan, o‘zbek allomalari juda boy meros qoldirdilar. Bu davrda musulmon mamlakatlarning yuzlab buyuk mutafakkirlari astronomiya, matematika va falsafa fanlari bo‘yicha tadqiqot ishlari bilan mashg‘ul bo‘ldilar. Ular ichida Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Nasr al-Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Umar Xayyom, Abu Mahmud Hamid al-Xo‘jandiy, Nasiruddin at-Tusiy, Mahmud al-Chag‘miniy, Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy va Mirzo Ulug‘bek kabi mashur siymolar o‘z ijodlari, ilmiy meroslari bilan Markaziy Osiyo xalqlarininggina emas, balki dunyo xalqlarining boyligiga aylanib, bugun jahonning barcha ellari orasida hurmat bilan tilga olinadilar. Bosh astronomik asbobining aniqlik darajasi yuzasidan hammasidan ustun turadigan Ulug‘bek rasadxonasi va uning maktabining ilmiy merosi o‘rta asrlarda astronomiyaning fan

sifatida shakllanishida muhim bir bosqichni boshlaganligini dunyo olimlari tan oladilar. Xususan, Buyuk Britaniyaning yirik siyosat arbobi, Parlamentning Lordlar palatasi a'zosi Muhammad Iltaf Shayx o'z ma'ro'zalaridan birida: "Agar Mirzo Ulug'bek hozir hayot bo'lganida, oyga o'zbeklar birinchi bo'lib safar qilgan bo'lardi. Al-Xorazmiy bo'lmaganida zamonaviy texnologiyalar ham bo'lmas edi. Ibn Sino asarlari asosida yevropa tibbiyotni o'rgangan. Biz radikallashuvga O'zbekiston madaniyati va ma'rifati bilan qarshi kurashishimiz kerak. Sizlar Imom Buxoriy hadislarini ingliz tiliga tarjima qilib, sharhlab bering. Biz bu kitoblar bilan jaholatga qarshi kurashamiz"[6, B. 3],- deb alohida ta'kidlab o'tishi xam bejiz emas, albatta. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda biz bugun ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bizgacha yetib kelgan bebaho tarixiy, ilmiy va ma'naviy meroslarimizni o'rganishimiz, tadqiq etishimiz va kelgusi avlodlarimizga ularning mazmun mohiyatini ochib berishimiz bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu masalada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning: "Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish ham davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir"[7, B. 2],- degan fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi Sharq Uyg'onish davri - XIV-XVI asrlardagi ikkinchi "Temuriylar Renessansi" dir. Bunda **Mirzo Ulug'bek** madrasasida matematika, astronomiya, fizika, kimyo, geodeziya, farmakologiya, tibbiyot, tarix, falsafa, adabiyot kabi ijtimoiy-gumanitar, aniq va tabiiy fanlarning o'qitilishi **ikkinchi "Sharq Renessansi"** ning vujudga kelishiga turtki bo'lgan. Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Ali Qushchi singari ko'plab mutafakkirlarimizning boqiy nomi va boy merosi nafaqat mintaqamizning ma'naviy rivojida, ayni vaqtda jahon sivilizatsiyasi tarixida muhim o'rin tutadi. O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining butun bir avlodi haqida so'z yuritar ekanmiz, Amir Temur va Temuriylar davri deb nom olgan davr haqida, nomi ilm-ma'rifat osmonida bamisoli yorqin yulduz bo'lib porlab kelayotgan Mirzo Ulug'bek xususida, ayniqsa uning ilmiy maktabi to'g'risida alohida tadqiqot olib borish ozim deb hisoblaymiz va ushbu fikrlar dissertatsiya mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Mirzo Ulug'bekning hukmronlik davri Vatanimiz tarixida O'rta Osiyo Uyg'onishi davrining ikkinchi bosqichiga to'g'ri keladi. Shu davrda hukmdor Amir Temur bunyodkorlik faoliyatining munosib davomchisi sifatida Mirzo Ulug'bek el hurmatini qozondi. Uning olim sifatida olib borgan faoliyatiga o'sha davrning olimlari ham yuksak baho bergan. Atoqli ijodkor Davlatshoh "Tazkirot ush-shuaro" nomli mashhur bayozida Mirzo Ulug'bekni olimlikning yuqori darajasiga ko'tarilganligi, ungacha hokimiyat tepasida podshoh-olim bo'lmaganligini ta'kidlanadi. Shuningdek Shamsuddin Ali ibn Jamolislom, Nizomiddin Shomiy, Shohobuddin Abdulloh ibn Lutfulloh al-Havofiy, Ibn Arabshoh, Sharafuddin Ali

Yazdiy, Kamoliddin Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxond va boshqa uning ilmiy faoliyatini yuksak baholaganlar.

Mirzo Ulug‘bek o‘sha davrning xususiyatlaridan kelib chiqib matematika, astronomiya, musiqashunoslik va tarix kabi fanlar sohalarida samarali ijod qilgan. Uning tarixiy qarashlari “Tarixi arba’ ulus” (To‘rt ulus tarxi) asarida bayon qilingan. Asar Mirzo Ulug‘bekning ilmiy rahbarligi va shaxsan ishtirokida 1425 yilda yozilgan. Asarning yozilganligiga yarim asrdan ko‘p vaqt o‘tganligiga qaramasdan, tarixchi A.Ahmedovning fikriga ko‘ra tadqiqotchilar tomonidan batafsil o‘rganilamgan[1, B.41]. Buning asosiy sabablari asarning to‘liq saqlanib qolmaganligi va qo‘lyozma nusxalarining kamligi hisoblanadi. Bugungi kunga qadar ushbu asarning qisqartirilgan (majmu‘a) matnda to‘rtta nusxasi saqlanib qolgan. Ularning ikki nusxasi Buyuk Britaniyada, birtadan nusxalari Hindistonda va AQSh da saqlanadi[8, B.4].

Asar mo‘g‘illar saltanati (imperiyasi) tarixini o‘rganishga bag‘ishlanganligi qayd etilgan. Lekin Temuriylar saltanati mo‘g‘illar davlati tarkibiga kirmaydi. Unda mo‘g‘illar va temuriylar saltanatlari tarixiga oid qimmatli ma’lumotlar mavjud desak to‘g‘ri bo‘ladi. Shu bois, asar doimo tarixni o‘rganiuvchilarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Tarixchi olimlar Xondamir, Mirza Muhammad Haydar, Mahmud ibn Vali va boshqa tarixchilar undan keng foydalanganlar. Horijsda ham Mirzo Ulug‘bekning hayoti va faoliyati mavzusida Jon Grivs, Tomas Xayd, Frensis Beyli, L. Seydo, ye. Knobl, Yu.N. Marr, K.D. Dondua va boshqalar ilmiy asarlar va maqolalar chop etganlar.

Sovetlar davrida tarixga sinfiylik, partiyaviylik va marksistik mafkuraviylik asosida yondashuv Mirzo Ulug‘bekning ijodiy faoliyatini holisona o‘rganishga imkon bermadi. Mashhur rus tarixchisi V.V. Bartold “Tarix-i arba’ ulus” asariga to‘xtalib shunday yozadi: “Ulug‘bekning bu asari bizgacha yetib kelmagan, lekin ba’zi manbalarda, xususan Xondamirning “Habib us-siyar” asarida undan olingan parchalar uchraydi. Bu parchalardan ko‘rinib turibdiki, mo‘g‘ullar davlati tarixi muallif yashagan davrgacha bayon qilingan. Ammo muallif o‘sha podshohliklar haqida to‘la ma’lumot bermaydi, aksincha xonlarning nominigina qayd etish bilan kifoyalangan, xolos”. Bundan tashqari asarning muallifi Mirzo Ulug‘bek ekanligi ham shubha ostiga olingan»[3, B.163].

Sovetlar davri iskanjasi qanchalik shafqatsiz bo‘lishiga qaramasdan milliy ziyolilarimiz tariximizni o‘rganishda ilmiy tamoyillarga amal qilishga harakat qilgan. Ularning shijoati bilan Temuriylar saltanati tarixidagi “oq dog‘lar” asta sekinlik bilan bartaraf etib borildi. Bunga I.Mo‘minov, Ya.G‘ulomov, A.Asqarov va boshqalarning ilmiy faoliyati yaqqol misoldir. Jumladan tarixchi olim B. Ahmedov asarning ilmiy ahamiyatiga yuqori baho berdi. “Mamlakatning Chingizxon istilosidan to Amir Temurning hokimiyatni egallagan davrga qadar kechgan tarixi

biz uchun qorong‘u. “Tarix-i arba’ ulus”da keltirilgan ma’lumotlarni Sharafuddin Ali Yazdiyning “Muqaddima-yi Zafarnoma” va Mahmud ibn Valining “Bahr ul-asror”iga hamda arxeologiya fani qo‘lga kiritgan ma’lumotlarga qo‘shib o‘rganilsa, shubhasiz, fandagi bu oq dog‘ni yuvish mumkin”[8, B.14]. Bundan tashqari Mirzo Ulug‘bekning tarixiy qarashlari, hozirgi davrgacha to‘liq o‘rganilmagan. Shu bois, mamlakatimizda yozilgan tarixiy manbalar qatorida “Tarix-i arba’ ulus” asarining ahamiyati beqiyosdir.

Asarni ilmiy o‘rganish orqali hozirgi tarixiy manbalarda qayd etilgan ayrim ma’lumotlarga aniqlik kiritish mumkin. Masalan, O‘zbekiston tarixi darsliklarida 1218 yilning bahorida Mahmud Yalovoch rahbarligidagi elchilar CHingizxonning Xorazmshohga yozgan maktubida “Sen menga farzanddek sanalgung” deb yozilgan. “Tarix-i arba’ ulus” da 1219 yil “Uch elchi-yu besh yuz savdogar” dan tuzilgan elchilikning Xorazmshohga olib borayotgan maktubida yuqorida qayd etilgan so‘zlar yozilgan. Shuningdek manbalarda mo‘g‘ullar hujumi arafasida Xorazmshohlar davlati ichki ziddiyatlar keskinlashgan, ijtimoiy guruhlar oib borilayotgan siyosatdan noroziligi, markaziy hokimiyatning hududlarni nazoratini susaytirib yuborganligi, mahalliy hokimlar ichki boshqaruvda mustaqil ekanligi qayd etiladi. Mirzo Ulug‘bek “Sulton Muhammad Xoazmshohning zamonida Movarounnahr mamlakati istilo qilindi. Eron va Turon davlati bag‘oyat osoyishtalikda va solim edi” deb yozgan[8, B.126]. Yuqorida qayd etilgan ma’lumotlar asarni ilmiy o‘rganish mo‘g‘ullar istilosi va hukmronligi davri tarixini yanada chuqurroq bilishimizga yordam beradi.

Mirzo Ulug‘bek davlat boshqaruvida bobosi Amir Temur tomonidan shakllantirilgan tizimga deyarli o‘zgarish kiritmagan bo‘lsa-da, markaz va mahalliy boshqaruv tizimi yaxshilandi. Amir Temur davrida markaziy hokimiyatning mustahkamligi hukmdorning obro‘sigaya tayangan bo‘lsa, Mirzo Ulug‘bek davrida u qonunchilik va musulmon huquqi an‘analariga tayangan. E’tiborli jihati shundaki, qonunning ustuvorligi davlat idoralarining samarali faoliyat ko‘rsatishiga shart-sharoit yaratgan.

Ayrim tarixiy manbalarda Mirzo Ulug‘bekning siyosiy yetakchilik va sarkardalik iqtidoriga ega bo‘lmagan olim hukmdor deb baholangan. Sovet tarixchisi V.V. Bartold Ulug‘bekning iqtidori to‘g‘risida quyidagilarni qayd etgan, “Ulug‘bekda, o‘zining badiiy va ilmiy qiziqishlariga qaramasdan turkiylik hissi o‘ta kuchli bo‘lib, shuning uchun Temur davri harbiy-siyosiy an‘analarini ko‘z qorachig‘iday asragan»[4, B.199]. Shohrux Samarqandni egallab Movarounnahrda Mirzo Ulug‘bek hokimiyatni egallaganida uning hududi Samarqand, Nasaf va Buxoro viloyatlaridan iborat edi. U birinchi navbatda ulusni qayta tiklash uchun izchil kurash olib bordi. 1410 yilda Sirdaryoning o‘ng sohilidagi yerlar, 1413 yilda Xorazm, 1414 yilda Farg‘ona yerlarini qo‘shib oldi, 1425 yilda Mo‘g‘iliston xoni

SHermuhammadga zarba berib ulusning SHimoliy-SHarqiy chegaralarini kengaytirdi va xavfsizligini ta'minladi. Keyingi bosqichda uning faol tashqi siyosat olib bormaganligini mamalakatning hududiy yaxlitligi ta'minlanganligi bilan izohlash mumkin.

Mirzo Ulug'bek ma'rifatli hukmdor sifatida qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini o'rnatgan. Mo'g'ulistonga 1420 yilda yurish boshlaganida to'satdan hukmdor Vaisxon nomidan Malik Islom boshchiligida mo'g'ul amirlari do'stlik aloqalarini o'rnatish uchun kelganligini hisobga olib Sirdaryodan o'tgan qo'shin chaqirib olinadi. Qo'shni davlatlardagi ichki vaziyat doimiy nazorat qilib borilgan. Yaxshi qo'shnichilik aloqalarini saqlab qolish uchun zarur bo'lsa, tinchlik aloqalarini saqlab qolishga xayrixoh talabgorning hokimiyatni egallashiga amaliy yordam ko'rsatilar edi. Masalan, 1423 yilda Dashti Qipchoqda Baroqxonni taxtni egallashiga yordam berildi va qisqa muddat bo'lsa ham, mamlakatning shimoliy chegaralarida osoyishtalik o'rnatilgan[1, B. 9].

Mirzo Ulug'bek Samarqandda ilmiy maktab yaratib Movarounnahrning dovrug'ini jahonga yoydi. Bu maktab nafaqat o'quv muassasi, balki, o'sha davrning akademiyasi edi. Akademiyada 200 nafardan ortiq olimlar faoliyat olib borgan. Ularning qatorida fan rivojiga katta hissa qo'shgan Qozizoda Rumiyy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy va Alauddin Ali ibn Muhammad (ali-Qushchi) kabi mutafakkirlar bo'lgan. Samarqandda O'rta Osiyo tarixiga bag'ishlangan noyob tarixiy asarlar muallifi Hofizi Abro', mashhur tabib Mavlono Nasafiy, Sirojiddin Samarqandiy, Sakkokiy, Lutfiy, Badaxshiy kabi shoirlar yashagan[2, B.142].

Mirzo Ulug'bek asos solgan akademiyada matematika va astronomiya fanlari sohasida katta yutuqlarga erishildi. 1428 yilda Samarqandda ishga tushirilgan rasadxonada uning rahbarligida safdoshlari va shogirdlari tomonidan "Ziji Ko'ragoniy" (Ko'ragonning yangi astronomik jadvali) asari ijod qilindi. Asarda astronomiya faniga oid amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar butun dunyo tomonidan tan olingan. Asar orqali Mirzo Ulug'bekning "fanlar abadiy, xalqlarning va dinlarning almashinuvi ularga ta'sir etmaydi" degan fikri qanchalik hayotiy ekanligi o'z isbotini topdi.

Mashhur ajdodimiz Mirzo Ulug'bekning Vatan oldidagi xizmatlari munosib taqdirlangan. "Bugun bizning mamlakatimizni, - degan edi Birinchi Prezident Islom Karimov, Mirzo Ulug'bekning 600 yilligini nishonlashga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlagan nutqida, - bizning salohiyatimizni tan olayotgan davlatlar va xalqlar bir narsani yaxshi anglamoqda: Ulug'bekday munosib farzandlari bo'lgan millat har qaysi zamonda va har qanday sharoitda ham yangidan-yangi g'oyalarni yaratishga va rivojlantirishga qodir xalqdir" [5, B.199].

Mirzo Ulug'bekning 600 yilligi 1994 yili Parijda, keyinchalik Toshkent va Samarqandda keng nishonlandi, uning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan xalqaro

konferensiyalar o‘tkazildi. Samarqand davlat me‘morchilik-qurilish institutiga, Farg‘ona davlat universitetiga, Toshkent davlat Milliy universitetiga Ulug‘bek nomi berilgan. Samarqandda, rasadxona xarobalari yonida Ulug‘bek nomidagi xotira muzeyi ishlab turibdi. Bu maskanda mutafakkirga bag‘ishlab anjumanlar, tantanali marosimlar o‘tkazilib turiladi.

Xulosa qilib aytganda, Mirzo Ulug‘bek davlat arbobi, mutafakkir, olim sifatida Vatanimiz shuhratini jahonga namoyish qildi. Buyuk ajdodimiz bunyodkorlik, xalqlarga hurmat, tinchlik, ma‘rifatparvarlik va ilm-fan taraqqiyoti sohasida erishgan beqiyos yutuqlari bilan xalqaro jamoatchilikning hurmatini qozondi.

Adabiyotlar:

1. Ahmedov A. Ulug‘bek Muhammad Tarag‘ay. – T., 2011.
2. Amir Temur jahon tarixida /Mas‘ul muharrir X. Karomatov. – T., 2001.
3. Bartold V.V. Tyurki. Dvenadsat leksi po istorii tyuretskix narodov Sredney Azii. Almata. 1998.
4. Bartold V.V. Sochineniya, T 2. – M., 1964.
5. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2, – T., 1996.
6. Lord Muhammad Iltaf Shayx: “Agar Mirzo Ulug‘bek hozir hayot bo‘lganida, oyga o‘zbeklar birinchi bo‘lib safar qilgan bo‘lardi. https://daryo.uz/2018/03/05/lord-muhammad-iltaf-shayx-ulugbek-hayot-bolganida-ozbeklar-birinchi-bolib-oyga-safar-qilardi/?utm_source=FB/
7. Mirziyoev SH. Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi // Xalq so‘zi, 2016, 19 oktyabr.
8. Mirzo Ulug‘bek To‘rt ulus tarixi. – T., 1994.
9. Kandakharov, A. (2017). THE EDUCATION SYSTEM OF THE 16 TH CENTURY BUKHARA KHANATE. *Himalayan & Central Asian Studies*, 21(4).
10. Kandakharov, A. K. (2017). ANALYSIS OF SUFISM MISSION REPRESENTATIVES ACTIVITY OF CENTRAL ASIA IN THE XVI CENTURY BY THE SAMPLE OF WORK " LAMAHOT". *Современная*, (3), 25-3

MIRZO ULUG‘BEKNING “TO‘RT ULUS TARIXI”DA CHIG‘ATOY ULUSI TARIXINING YORITILISHI

Ulashova S.U

t.f.f.d. (PhD), dotsent.

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Ma‘lumki, Temuriylar ilm-fan homiylari sifatida o‘nlab tarixiy asarlarning yaratilishiga homiylik ko‘rsatishgan. Shuningdek, Mirzo Ulug‘bek kabi sulola

vakillari o'z asarlari bilan "Mo'g'ullar va Temuriylar davri" to'g'risida muhim ma'lumotlar beruvchi yirik asarlarni ham yozib qoldirgan.

Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" asari olimning turli mavzularda yozgan asarlari orasida muhim o'rin tutib, o'rta asrlar tarixnavislik an'anasiga muvofiq umumiy tarix tipida yozilgan. Unda olamning yaratilishidan Amir Temur hokimiyatga kelishiga qadar bo'lgan tarixiy jarayonlar tilga olinadi. Asarning muhim jihatlaridan biri Chig'atoy ulusi tarixi to'g'risida ham boshqa manbalarda kuzatilmaydigan ma'lumotlarni o'rin olgani bilan izohlanadi. Manbaga ko'ra, Chig'atoy naslidan taxtga o'tirganlarning umumiy soni 28 nafarga yetgan [5, B. 296.]. Mazkur masala xususida Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari muqaddimasida ham so'z yuritilgan bo'lib, Chig'atoy ulusida taxtga ko'tarilgan o'ttiz ikkita xonning nomi keltiriladi. Quyida Mirzo Ulug'bek asari bilan Sharafiddin Ali Yazdiy asaridagi ma'lumotlarni qiyosiy taqqolab ko'ramiz.

Ikki manbada ham Chig'atoyxon ulusning birinchi xoni va asoschisi sifatida tilga olingan. Ularda Chingizxon bilan Amir Temurning bobokaloni Qorachor no'yon amakivachcha ekani aytilgan [5, B. 297; 6, B. 284.]. Shunga ko'ra, Qorachor no'yon Chig'atoyxonga berilgan qo'shinning lashkarboshisi sifatida ulug'lanadi. Qorachor no'yonning shajarasini Mirzo Ulug'bek "Qorachor no'yon ibn So'g'u Chechan ibn Erumchi barlos ibn Qochuvli bahodir ibn Tumunaxon" shaklida keltiradi.

Asarda keltirilishicha, ulusning poytaxti Beshbalig' edi. Mirzo Ulug'bek mo'g'ul tilida balig' deb shaharni aytadilar, deydi.

Shuningdek, manbada Chig'atoyning butun mo'g'ul imperiyasi boshqaruvida tutgan o'rni, ukasi O'qtoy qoon bilan munosabatlari, "Yaso" qonunlarining nazoratchisi sifatida faoliyati xususida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Chig'atoy ayshu ishrat va ovni juda sevgan va vaqtini o'sha ishlarga sarf qilgan. Amir Qorachor no'yon davlat boshqarish, shahriyorlik asosi – saltanat ishlari tadbiri va mamlakat tashvishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Bu davr siyosiy voqealarida Qorachor no'yonning yorqin faoliyati Mahmud Tarobiy qo'zg'oloni sababli eslatiladi.

Chig'atoyning vafotini Mirzo Ulug'bek hijriy 738-yil zulqa'da oyida (milodiy 1241 yil, may-iyun) sodir bo'lganini yozadi. Bu ma'lumot Sharafiddin Ali Yazdiy asarida ham shu sana shaklida keltirilgan. Manbada Chig'atoyxon O'qtoy qoondan yetti oy ilgari vafot etgani eslatilsa, XIII asr forsiy manbalarida O'qtoy qoon avval vafot etgani, olti oydan keyin 1242 yil boshlarida Chig'atoyxon vafot etgani ta'kidlanadi [1, B. 267.].

Mirzo Ulug'bek Chig'atoyxon amir Qorachor no'yonni vasiy qilib farzandlarini tamoman unga topshirdi, deydi. Yana manbada aytilishicha, Chig'atoyxon vafot etayotgan vaqtda o'n nafar o'g'li hayot edi (Yasu Munko, Manukon, Boydor, Sorbon, To'lqon, Bo'zi, Bo'lkon, Nuri, Komkor, To'quzarxon).

O'lgan o'g'lining nomi Boykon bo'lgan. Chig'atoyxondan keyin uning o'rniga Boykonning o'g'li Qora Halokuxon ko'tarildi [5, B. 302-303.]. "Zafarnoma"ning muqaddimasida Chig'atoyxonning barcha o'g'illari nomma-nom sanab o'tilmasa ham, ikkinchi xon xonning marhum o'g'li Mobkon (Mutugen, Mutugan [1, B. 266-268; 2, B. 125.]) bo'lgani aytiladi. Yana shuni ta'kidlash joizki, ikki manabada ham Qora Halokuxonni Qorachor no'yon taxtga ko'targani ta'kidlanadi. Ammo, mo'g'ullar davri forsiy manbalarida jumladan, Juvayniy, Rashididdin va boshqa muarrixlarning asarlarida Chig'atoy ulusi xonlari ulug' qoonning yorlig'i bilan ulus boshqaruviga tayinlangani aytiladi.

Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" asarida Chig'atoy ulusi tarixiga oid ma'lumotlar orasida bir nechta bahsli jihatlar ham mavjud. Bular quyidagilar:

Birinchidan, xonlarning nomlaridagi va shajaralaridagi (xonlarning otabobolari) boshqa manbalardagi ma'lumotlar bilan tafovutlar. Xususan, yuqorida aytilganidek, ulusning ikkinchi xoni Boyqon o'g'li sifatida ta'kidlangan. Yana bir misol. Chig'atoy xoni Baroqxonning mansubiyati Baroqxon ibn Suqaro ibn Komkor ibn Chig'atoyxon shaklida keltiriladi [5, B. 307.]. "Zafarnoma" muqaddimasida esa Baroqxon ibn Yesun-Qora ibn Komkor ibn Chig'atoy shaklida yozilgan. Jamol Qarshiyning "Mulhaqot us-suroh" asarida esa Baroqxon ibn Yesu-Buka ibn Mutugan ibn Chig'atoy shaklida aytilgan. Bu kabi xonlarning ismlari, otabobolarining ismlaridagi tafovutlar boshqa keyingi xonlarda ham uchraydi.

Ikkinchidan, Chig'atoy xonlarining hukmronlik davri ko'rsatilgan sanalardagi "To'rt ulus tarixi" va boshqa tarixiy manbalardagi bir-biriga zid ma'lumotlar ham mavzu yuzasidan bahsli jihatlardan hisoblanadi. Jumladan, Chig'atoy xoni Tarmashirinxonning hokimiyati davri to'g'risida "To'rt ulus tarixi"da quyidagicha ma'lumot eslatiladi: "Ukasining o'g'li Puron ibn Duvor Temurxon... 718 yilda Keshi dilkash nohiyasidagi Qo'zi Mundoqda Tarmashirinxonni shahodat darajasiga yetqazdi. Uni Samarqand qaryalaridan birida dafn etdilar". "Zafarnoma" muqaddimasida bu voqea hijriy 728 yilda sodir bo'lgani aytiladi. Ammo, bu davr numizmatik ma'lumotlariga ko'ra, Tarmashirinxon hijriy 726-735 yillarda hukmronlik qilgan [4, B. 558.]. Buni ayni shu yillar oralig'ida Tarmashirinxon nomi qayd etilgan tangalar isbotlaydi. Sanalar bilan bog'liq bahsli jihatlar nafaqat "To'rt ulus tarixi"da, shuningdek, yozma manbalarning deyarli barchasida kuzatiladi. Bu muallifning ma'lumot berilayotgan davrdan ancha keyin yashagani, manbani yaratilishida asos bo'lgan asarlarda ham noaniq ma'lumotlar keltirilgani bilan bog'liq.

Uchinchidan, "To'rt ulus tarixi"da Chig'atoy ulusiga doir keltirilgan ma'lumotlarda Qorachor no'yon va uning avlodlari bilan bog'liq qaydlar biroz bo'rttirilgan. Buni yuqorida keltirilgan Chig'atoyxon vafotidan keyin ulusini va farzandlarini Qorachor no'yonga omonat qildi, Qorachor no'yon Chig'atoyxondan

keyingi xonlarni taxtga ko'tardi kabi ma'lumotlardan ham ko'rish mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, Qorachor no'yon bilan bog'liq bu kabi ma'lumotlar mo'g'ullar davrida yaratilgan manbalarda aks etmagan.

Xulosa qilib aytganda, Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" nomli asari Chingizxon va uluslar tarixini, jumladan, Chig'atoy ulusi tarixini yorituvchi manbadir. Ammo, unda ayrim bahsli masalalar va noaniq ma'lumotlar ham mavjud. Buni XIII-XV asrlarga oid ko'plab forsiy manbalardagi ma'lumotlarni, shuningdek, numizmatik topilmalardagi qaydlar ham ko'rsatadi. Manbadagi ma'lumotlarni mo'g'ullar va undan keyingi davrlarda yaratilgan tarixiy asarlar bilan qiyosiy tahlil qilib, o'rganish lozim.

Adabiyotlar:

1. Alouddin Atomalik Juvayniy. Tarixi Jahongusho. – Toshkent, 2015.
2. Djamal al-Karshi. Al-Mulxakat bi-s-surax. I. – Almati, 2005.
3. Fazlulloh Rashid-ad-din. Djami at-tavarix. – Baku, 2011.
4. Марков А.К. Инвентарный каталог Мусульманских монет Эрмитажа. – С-Петербург. – 1892. – С. 558.
5. Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – Toshkent, 1994.
6. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. Muqaddima. 1-qism. – Toshkent, 2020.

MIRZO ULUG'BEK – ILM-FAN VA MADANIYAT HOMIYSI

Usarov U.A.

t.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Buyuk ajdodimiz Amir Temur o'zining 35 yillik temuriylar saltanatidagi hukmronligi davrida o'z avlodlari bo'lgan shahzodalarga munosib ravishda davlat boshqaruvidagi idora usullari, harbiy san'at va ilm-fanning deyarli barcha sohalari doirasida ta'lim-tarbiya olishlariga bosh-qosh bo'lgan. Amir Temurdan so'ng, uning munosib vorisi sifatida saltanatni 40 yil idora etgan Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida uzoq vaqt Movarounnahrda siyosiy tinchlik hukm surgan. Shu sababli bu davrda mamlakat madaniy hayoti, xususan, ilm-fan, ta'lim tizimi va bunyodkorlik ishlari taraqqiy etgan.

Mirzo Ulug'bek Movarounnahrdagi faoliyati davomida ilm ahllariga homiylik qilib, o'z davlatini iqtisodiy tomondan mustahkamlash hamda obodonchiligini yuksaltirish yo'lida ularga suyanib ish tutgan. Uning hukmronligi yillarida saltanat poytaxti bo'lgan Samarqand yirik siyosiy va madaniy markazga, xususan, tabiiy fanlar o'chog'iga aylantirilgan. Binobarin, u mamlakatda ilm-fan ravnaqiga jon-jahiti

bilan kirishar va bu yo‘lda mablag‘ ayamas edi. Uning davrida Samarqand Sharqning eng gullab yashnagan markazi bo‘lib qoladi [7, – 20 b.]. Shu bilan birga, Mirzo Ulug‘bek ilm-fan ahliga homiylik qilishi Samarqand shahrini madaniyat va ilmiy tafakkurning haqiqiy markaziga aylanib, bu yerda o‘nlab olimlar osuda hayot kechirishlari va ijod qilishlari uchun qulay bo‘lgan hududga aylangan. Jumladan, bu yerda yashab ijod qilgan olimlar qatoriga yirik matematik va astronomlar Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid, Mavlono Mu‘iniddin Koshoniy va Ali Qushchi, yetuk mudarrislar Said Imomiddin va Mavlono Muhammad Havofiy, mashxur sharxchi va tib olimi Burxoniddin Nafas ibn Avaz Kirmoniylarni kiritish mumkin [5, – 14 b.]

Temuriylar davrida yashagan buyuk shoir va alloma Alisher Navoiy ham o‘zining “Majalisun-nafois” (Nafislar majlislari) asarida Mirzo Ulug‘bekning ilm-fan va madaniyat homiysi sifatida qilgan ishlariga ta’rif berib, shunday yozadi: “Mirzo Ulug‘bek – donishmand podshoh erdi. Kamaloti bog‘oyat ko‘p erdi. Xay‘at (astronomiya ilmi) va riyoziy (riyoziyot–matematika)ni xo‘p bilur ediyu Andoqkim, zij bitidi va rasad bog‘ladi va holo aning ziji oroda shoye‘dur” [2, – 6 b.]. Bundan ko‘rinib turibdiki, Mirzo Ulug‘bek o‘z davrida yirik olim va ilmparvar hukmdor bo‘lgan.

Mamlakatda ilm-fan taraqqiyoti yo‘lida hukmdor Mirzo Ulug‘bek shaxsan tashabbusi bilan mamlakatning turli hududlarida, jumladan, 1417-yilda Buxoroda, 1420-yili Samarqandda, 1432-1433-yillarda G‘ijduvon shaharlarda madrasalar qurdiradi [1, – 6 b.]. Shuningdek, u hukmdor sifatida butun mamlakat hududida ilm-fan va ta’lim hamda tarbiyani rivojlanishiga alohida e’tibor qaratgan. Xatto, Samarqanddagi madrasani qurish ishlarida Mirzo Ulug‘bekning shaxsan o‘zi ham qatnashgan. Tarixnavis Zayniddin Vosifiyning yozishiga qaraganda keyinchalik ushbu madrasaga o‘z davrining ilm-ma’rifatli, olim, ziyoli bo‘lgan kishisi Mavlono Muhammad Xavofiyni mudarris etib tayinlaydi [6, – 12-13 b.]. Bu madrasaga keyinchalik “Ulug‘bek madrasasi” nomi ham berilgan. Demak, Mirzo Ulug‘bek zamonasining boshqa hukmdorlariga qaraganda mamlakatni rivojlantirish yo‘lida ilm-ma’rifat ahllarini kim va qaysi tabaqadan bo‘lishidan qat’i nazar e’zozlagan. Ularga ehtirom ko‘rsatib, mamlakatda ilm-fanni rivojlantirishda ularning xizmatidan foydalangan. Mirzo Ulug‘bek oddiy xalqning zexnu zakovatini qadrlagan.

Mirzo Ulug‘bek hukmdor sifatida faoliyatidan tashqari, ilmu-nujum va tabiiy fanlar sohalarini tadqiq etishga ishtiyoqi baland bo‘lgan [5, – 12 b.]. Xususan, u hukmdor bo‘lishiga qaramay, Samarqanddagi “Ulug‘bek madrasasi”da odatga ko‘ra haftada bir marta mashhur olimlar Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid ibn Ma’sud, Ali Qushchilar bilan birga fanning “aljabr”, “handasa” va “ilmu nujum” kabilardan dars bergan [6, – 13 b.]. Bundan tashqari ushbu madrasada ustod Ismoil,

Mavlono Ibrohim, Mavlono Badriddin va boshqa olimlar ham ma'ruza o'qigan [4, – 54 b.].

Mirzo Ulug'bekning olim sifatidagi faoliyati davomidagi eng katta ishi bu falakiyot ya'ni astronomiya ilmida erishgan natijalari bo'lib, uning sa'y-harakati bilan 1420-1429 yillar mobaynida Samarqandda osmon jismlarini o'rganuvchi rasadxonaga asos solingan [4, – 21b.]. Mirzo Ulug'bek rasadxonasining balandligi o'n qavatli imoratga teng, uning sekstanti – vaqtni aniq ko'rsatuvchi asbobi 175 ta pog'onadan tashkil topgan edi. Hozirgi zamon olimlarining fikriga qaraganda, Ulug'bek rasadxonasi o'zining kuzatish qobiliyati va hisobdonligi bilan teleskop kashf qilingunga qadar astronomiya fanida erishilgan yutuqlarning eng yuqori bosqichida turgan. Rasadxonada Mirzo Ulug'bek, uning shogirdi Ali Qushchi, Xasan Chalabiy va boshqa olimlar chorak asrdan ziyod muddat davomida osmon sirlarini o'rganish va sayyoralar harakatini kuzatish yuzasidan ilmiy tekshirish ishlarini olib borgan. Jumladan, N.Norqulovning tadqiqotlariga ko'ra, Mirzo Ulug'bek va uning shogirdlari tomonidan Samarqand rasadxonasida olib borgan kuzatishlarga ko'ra, bir yil hisobini 365 kun, 6 soat, 8 minut, 12 sekund muddatida ekanligini aniqlagan bo'lsa, hozirgi zamonaviy vaqt hisoblash texnologiyalaridan faqat 58 sekund miqdorda adashganligini ta'kidlab o'tadi [6, – 13 b.].

Hukmdorlik yillarida Mirzo Ulug'bekning o'z mamlakatida ilm-fan taraqqiyoti yo'lida qilgan ishlari natijasida XV asrda Samarqandda ilmiy markaz ya'ni o'z akademiyasiga asos solindi. Dunyo fani tarixiga bu ilmiy markaz "Ulug'bekning Samarqand akademiyasi" yoki "Ulug'bekning Samarqand astronomiya maktabi" deb yuritilgan ilmiy dargoh sifatida yuritila boshladi. Bu markaz o'z davrida haqiqiy akademiya bo'lib, uning qoshida jihozlangan rasadxona, boy kutubxona va o'z davrining oliy o'quv yurti bo'lgan madrasa faoliyat yuritgan [1, – 14 b.]. Ulug'bek akademiyasida mashhur olimlardan dastlab, Qozi Zoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy, Ali Qushchilar xizmat qilgan bo'lsa, keyinchalik bu akademiya Xasan Chalabiy, Salohiddin Muso (Qozi Zoda Rumiyning o'g'li), Mu'iddin al-Koshiy, Mansur ibn Mu'iddin al-Koshiy va boshqa olimlar ishlagan [1, – 13 b.]. Bu akademiyaning a'zolari Mirzo Ulug'bek boshchiligida yulduzlar harakatiga doir ulkan "Ulug'bek ziji" yoki "Ziji Ko'ragoniy" nomli asarni yaratdilar. Bu asar o'rta asr butun Sharq va G'arb ilm dunyosida "ilmi nujum" va "handasa" fanlari sohasidagi juda katta ilmiy yutuq hisoblanadi. Shuningdek, bu asar sharq mamlakatlari bilan birga butun Yevropa davlatlaridagi oliy dargoh hisoblangan universitetda asrtronomiya va matematika fanlari uchun dasturi amal bo'lib xizmat qilgan.

Mirzo Ulug'bek zamonida Movarounnahrda tabiiy fanlardan tashqari tarix, adabiyot va san'at, ayniqsa, tasviriy san'at taraqqiy etdi. Bu borada Mirzo Ulug'bekning ilg'or madaniyatli kishi ekanligi, adabiyot va san'atga muhabbati

kuchli bo'lgani muhim ahamiyatga ega edi [6, – 13-14 b.]. Shu tufayli Mirzo Ulug'bek o'z davrida yashagan zabardast shoirlar Lutfiy, Mavlono Hiyoliy, Ismotillo Buxoriy, Kamol Badaxshiy va yirik adabiyotshunos hamda tilshunos, mohir pedagog, xoja Fazluloh Abullaysiy [5, – 14 b.] hamda bir qator fuzalolarni o'z homiyligiga olgan. Shuning bilan birga Mirzo Ulug'bek saroyda yoki harbiy yurishlar vaqtida ham olimlar va shoirlar bilan mushoiralar, munozaralar o'tkazib turar va unda o'zi faol ishtirok etib turgan. Bu davrda Samarqand Sharqda ilmiy va adabiy hayot markazi sifatidagi shon-shuhrati keng tarqalgan edi.

Temuriylar davri madaniyati va san'ati, xususan, Mirzo Ulug'bekning ilm-fan va madaniyat homiysi sifatidagi faoliyatiga oid muhim ma'lumotlar tadqiqotchi M.Rahmonov tomonidan ham berib o'tilgan. U o'z maqolasida "Bu davrda Movarounnahr madaniyati, ilm-fani, ayniqsa, Ulug'bek zamonida yana yuksak cho'qqilarga ko'tarildi. XV arning yigirmanchi yillaridayoq Ulug'bek Movarounnahr, O'rta va Yaqin Sharqda buyuk olim va madaniyat homiysi sifatida tanildi. Natijada ilm-fan bilan bir qatorda adabiyot, xattotlik, musavvirlik, musiqa va raqs san'ati yana taraqqiy topib, Samarqand nafis san'at markaziga aylandi [8, – 11 b.]. Shuningdek, Ulug'bek faqat fan bilan mashg'ul bo'lib qolmay, she'riyat va san'at bilan ham qiziqar, mushoiralarda qatnashar, san'at va adabiyot tariaqqiyotiga, uning namoyondalariga ko'maklashar edi" [8, – 11 b.] – deb ta'kidlab o'tadi.

Shunday qilib, O'rta va Yaqin Sharqda va boshqa hududlarda astronomiya va matematika sohasida erishilgan buyuk muvaffaqiyatlar Temuriylar davlatiga katta shuhrat keltirdiki, bu shuhrat, birinchi navbatda, Mirzo Ulug'bek nomi bilan bog'liqdir. Ulug'bek Movarounnahrda ilm-fanni tashkil etish borasidagi faoliyati bilan musulmon olamining burchaklaridagi ko'plab olimlarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etgan. Bunga misol tariqasida Kichik Osiyoning Bursa shahridan kelgan Mirzo Ulug'bekning ustozlari Qozizoda Rumi, asli Iroq Ajamning Koshon shahridan bo'lgan Jamshid al-Koshiy va boshqalarni aytish mumkin [3, – 147 b.].

Umuman olganda, Movarounnahrda Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida ilm-fan va madaniy hayot yana bir pog'ona yuksaldi. Uning homiyligida mamlakatdagi har bir fuqaro ilm o'rganib, ta'lim va tarbiya olish imkoniyatiga ega bo'lgan. O'z mamlakati taraqqiyoti uchun ilm-fan sohalari hamda madaniy hayotda nima zarur bo'lsa o'sha chora-tadbirlarni shaxsan o'zi boshchiligida amalga oshirgan. Natijada, Samarqandni o'z davrida ilm-fan va madaniyat markaziga aylantirgan. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek tomonidan asos solingan Samarqand akademiyasida ilm-fan yutuqlari bilan birga, mamlakat taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan bir necha fan sohalariga oid izlanishlar olib borilgan. Buni bu davrda yozilgan turli fan sohalariga oid risolalar va asarlarda ham ko'rish mumkin. Xullas, XV asrda Movarounnahrning poytaxti Samarqandda ilmiy tadqiqotlar olib borgan mashhur olimlarnig ijodiy faoliyati markazi sifatida astronomiya va matematika fanlari sohasidagi kashfiyotlar

yaratgan nodir asarlar bilan ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Bularning barchasi Mirzo Ulug'bekning sa'y-harakatlari bilan amalga oshirilgan.

Adabiyotlar:

1. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1993. – 6,14,15 б. <http://www.ziyouz.com> kutubxonasi
2. Амир Темур ва Улуғбек замондошлар хотирасида / Б.Аҳмедов, У.Увватов, Ғ.Каримов ва бошқалар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 6 б.
3. Амир Темур жаҳон тарихида. – Тошкент: Шарқ, 1996. – 147 б.
4. Аҳмедов А. Улуғбек (ҳаёт фаолияти). – Тошкент: Фан, 1991. – 54 б.
5. Мирахмедова З.Ш., Каримов Т. Улуғбек мероси ва дунёвий таракқиёт. – Тошкент: ТДИУ, 2007. – 12-14 б.
6. Норкулов Н. Темурийлар даври маданияти тарихидан лавҳалар. – Урганч: Хоразм, 1996. – 12-14 б.
7. Пасилов Б. Улуғбек. – Тошкент: АБУ МАТБУОТ-КОНСАЛТ, 2011. – 20-21 б.
8. Рахмонов М. Темур ва темурийлар даври санъатига бир назар / Амир Темур ва Темурийлар даврида маданият ва санъат. Мақолалар тўплами. – Тошкент: Ғ.Ғулом, 1996. – 11 б.

МИРЗО УЛУҒБЕК ҚУРДИРГАН БИРИНЧИ МАДРАСА

Бобожонов Ш.У.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент в.б.

Низомий номидаги ТДПУ

“Билим олиш ҳар бир мусулмон эркак ва аёл учун фарздир”. Мана етти асрки, Улуғбек мадрасаси пештоқида араб тилида битилган ушбу ҳадис ханузгача инсониятни илму маърифатга чорлаб, “дунёда илмдан бошқа нажой йўқ ва бўлмагай” деган ҳаётий ҳикматни ифодаламоқда. Диний ва дунёвий фанлар уйғун равишда олиб боришиб, Шарқда етакчи илмий муассаса номи билан донг таратган Мирзо Улуғбек мадрасаси бугунги кунгача фалақиёт илми султонининг илм машъаласи бўлиб келмоқда.

Мирзо Улуғбек 1409 йилда Мовароуннаҳр тахтига чиқиб, мамлакатда 40 йил (1409-1449) ҳукмронлик қилган [1, В.60] бўлсада, аммо шу даврларда, ҳатто темурийзодага салбий муносабатда бўлган тарихчиларнинг таъдиқлашича, мамлакатда бирорта ҳам халқ кўзғолони бўлмаган, ҳарбий ҳаракатлар деярли тўхтатилган, иқтисод ва маданият ривожлана борган. Ҳарбий ишлардан кўра илму фанни хуш кўрган Улуғбек маданиятни янада

тараккий эттириш мақсадида мадрасалар қуришга алоҳида эътибор берган. Шарқнинг маънавият ўчоғи саналган Бухорода Улуғбек биринчи мадрасасини қурганлиги ҳам бежизга эмас, албатта. Мазкур мадрасада 50 та ҳужра бўлиб, унинг қурилишига 40 минг тилла сарфланган [3, В.99].

Темурийлар даврида мадраса университет ёхуд илоҳиёт академияси вазифасини ўтаган. XV асрда тарихий жараёнлар сабаб мадраса математика ва астрономия маърузалари тингланадиган, фалсафий баҳс-мунозаралар ўтказиладиган жой, аниқ фанлар ўрганаладиган илм ва китоб аҳлининг асосий марказига айланди. Мадраса мударрислари улуғ шайхлар, олимлар ва шоирлар ҳисобланган [9, В.69].

Мирзо Улуғбек нафақат олим ва ҳукмдор, балки масжиду мадрасалари, сарой иморатларини ҳам қурган шахс саналади. Дунёга машҳур расадхонаси ва Мовароуннаҳрда барпо этган уч мадрасаси бунга мисолдир. Мирзо Улуғбек томонидан қурилган учта мадрасаларнинг энг қадимийси ҳисобланган мазкур илм даргоҳи 1417 йилда барпо этилган [2, В.48]. Мадраса ўша даврнинг энг яхши бинокорлари ва қўли гул усталари Нажмиддин Бухорий ва Исмоил бинни Тоҳир бинни Маҳмуд Исфохонийлар санъат асарларидир [11, В.53].

Мадраса тўғрибурчакли икки қаватли бино бўлиб ҳовли ва кириш дарвозасидан иборат. Икки қаватли бинонинг ўртаси кошинкор баланд пештоқдан, қанотлари эса “гулдаста” - буржлар билан тугаган. Миёнсарой йўлаги эса иккига бўлиниб бири дарсхонага, иккинчиси мачитга олиб келади [10, В.74]. Миёнсарой йўлаги билан ҳужралари равоқлар билан ўралган чорсудан ҳовлига чиқиш мумкин. Ҳовлининг пойгоҳи ва пешгоҳи пештоқли айвон билан ажралиб туради. Мадрасанинг архитектура шаклининг соддалиги кўзга ташланиб туради. Ҳовли талабаларнинг ётоқхоналари сифатида ишлатиладиган икки қаватли ҳужралар билан таъминланган. Бинонинг иккинчи қаватида кутубхона жойлаштирилган.

Мадрасанинг архитектураси ва унинг безатилиши диққатга сазовордир, чунки бинонинг деворлари, айвон ва бошқа қисмлари буюк астроном-олим Улуғбекнинг чизмалари асосида коинотнинг сирли кошинлари билан безатилган. Шунингдек, мадраса астрал характерга эга бўлган орнамент (нақшлар) билан безатилган бўлиб, улар Улуғбекнинг астроном сифатида дунёқарашини ифодалайдилар. Биринчи қарашдаёқ мадраса ўзининг ажойиб гармонияси билан кишини маҳлиё қилади. Кейинроқ Марказий Осиёда мадрасалар ана шу нусхада қурила бошланганлиги ҳам таҳсинга лойиқ.

Равоқли пештоқдан миёнсарой орқали ҳовлига ўтаркансиз, миёнсарой ички гумбази 12 қиррали, ғиштдан тўрсимон шакл қилиниб, ораларига кўк ва ҳаво ранг кошин терилганлигини кўрасиз. Ҳовли 26х25 м бўлиб, атрофини 2 қаватли ҳужралар қатори ва пештоқли 2 айвон эгаллаган. Ҳовлининг шимолий

ва жанубий томонлари қисқароқ кўринишга эга бўлиб, деворлари, равоқ ва пештоқлари оқ, феруза ва бинафша ранг сиркор ғиштлар билан пардозланган. Мадрасанинг ўзи унча катта бўлмай, 53x41,6 м ни ташкил этиб, хужралари мўъжаз, ўзаро муттаносиб, ички ва ташқи тузилиши кишини ҳайратлантиради. Мадрасанинг масжиди 15,5x5,5 м., дарсхона эса 5,5x5,5 м. [7, В.4-5].

Мадраса дарвозасининг тепасида илмга даъват этувчи ҳадиснинг ёзилгани унинг бошқа мадрасаларидан ажратиб турувчи муҳим жиҳатидир. Мадраса эшигининг умумий кўринишини Б.П.Денике ва Н.М.Бачинскийлар эълон қилган фотосуратларни орқали тиклаш мумкин. Эшик материали Ўрта Осиёда машҳур терак, тол ва ишлов бериш мураккаб бўлган гужум-қайрағоч, тут, ёнғоқ ва тут дарахтларидан ясалган бўлиши керак [6, В.161]. Мадраса эшиги аналогларини Бухородаги Қўш мадраса ансамблидаги Абдуллахон ва Модарихон мадрасалари (XVI аср)да кўриш мумкин. Улуғбек мадрасаси эшигида “парчин” бўлаклари яхши сақланиб қолган.

Ёзув геометрик нақш – гирих билан ўралиб, ўнг эшик табақасининг юқори қисмига қўйилган ёғоч тахтага ўйиб битилган. Ўша эшикка халқа ўрнатиш учун қоқилган гулдор темир парчинга “Илму фан аҳли Аллоҳ марҳаматидан ҳар лаҳза баҳраманд бўлсин” деб битилган ёзув ҳам диққатга сазовордир. Олимлар парчиннинг пастки қисмида мадраса қуриб битказилган вақтни, “820 йил ҳижрий, ражаб ойи”, яъни 1417 йил 14 август ва 12 сентябр деган сўзларни ўқиб билишган [7, В.1-2].

Бухоронинг аксарият ёдгорликларида эшикларга ишланган ёғоч ўймакорлиги намуналари катта ўрин эгаллайди. Ҳатто XVII асрда ҳам ёғоч ўймакорлиги санъати, тайёрланиш техникаси давом этган. Геометрик гирихлар ва ўсимликсимон ўзида мужассамлашган катта кўламдаги ёғоч намуналарида кейинги даврлар архитектурасида намоён бўлган. Масалан, Боло ҳовуз масжидининг ёғоч эшиги мураккаб композициясини акс эттирган. Шу шаклдаги санъат асарини 1861-1862 йилларда Баҳоуддин Нақшбанд зиёратгоҳига ишланган эшикда кўриш мумкин [6, В.168]. Улуғбек мадрасаси эшиги ўймакорлик техникаси эволюциясининг муҳим босқичларидан бир саналади.

Бетакрор санъат обидаси ўрта асрларда Марказий Осиё минтақасидаги давлатларда қурилаётган ўқув-юртларининг бинолари учун намуна бўлиб, ўша жойдаги бинолар мадрасага ўхшаб қурилган.

Сирли коинот мўъжизалари яширинган мадрасани кузатиш, ёзувларида жо бўлган фикрларни уқиш жуда мароқди. Таъкидлаш жоизки, бинода яна бир калом “Китоб дурдоналаридан баҳраманд бўлган одамларга Аллоҳ Таоло раҳмат эшигини очгай” деган сўзлар ҳам бор. Улуғбекнинг фикрича, мадраса

маорифнинг ҳақиқий ўчоғи бўлмоғи керак. Таниқли тарихчи В.В.Бартольд ўзининг “Улуғбек ва унинг замони” китобида қайд этишича, “Восифийнинг баён этишича, Улуғбек мадрасасининг биринчи мударриси қилиб мавлоно Муҳаммад Хавафий тайинланган. Қурилиш ниҳоясига яқинлашганда Улуғбекдан мадрасанинг мударриси ким бўлишини сўраганларида у: “Ҳамма фанлардан хабардор бўлган киши бўлади” деб жавоб қайтарган. Шу ерда ифлос кийимда, “ғишлар уюмида” ўтирган мавлоно Муҳаммад Улуғбекнинг сўзларини эшитгач, ўзининг мударрисликка тайинланиш ҳуқуқига эга эканлигини айтади. Улуғбек у билан савол-жавоб қилади, унинг донишмандлигига ишонч ҳосил қилгач ва уни ҳаммомга олиб бориб, ювинтириб, яхши либос қийинтиришни буюради. Мадрасанинг очилиш кунинда мавлоно Муҳаммад мударрис сифатида вааз ўқиди, унда 90 олим қатнашган эди.

Мадрасаларнинг асосий даромади вақф мулкларидан бўлгани учун яхши ҳосил олинмаган йиллари қийналган талабалар ва мударрислар муаммосини ҳал қилиш мақсадида Мирзо Улуғбек мадрасаларни давлат ҳисобига киритган ва уларга давлат бюджетидан маблағ ажратилган. Мадрасаларда нафақат бойлар, балки камбағалларнинг болалари ҳам ўқиш имконига эга бўлган ва нафақа, кийим-бош билан таъминланган.

Мадрасадаги таълим борасида ҳам тўхталиб жоиз. Ўқув йили саккиз йилга қисқарган ва ҳафтада беш кун таълим берилган. Машғулотлар ҳар кун куёш чиқишидан то ботишигача давом этган (жума ва сешанба кунларидан ташқари). Мирзо Улуғбек ўқув дастурларини ҳам янгидан ишлаб чиққан. Дастур бўйича араб тили, Қуръон, нотиклик (санъати), ҳадис, мантиқ, ҳуқуқшунослик, метафизика, математика, астрономия, медицина, география, тарих ва адабиёт каби фанлар ўқитилган. Янги ўқув қўлланмалар яратилиб, Мирзо Улуғбек машғулотларни якка тартибда олиб боришни ман этиб, “жамоа”(гуруҳ)ларга бўлиб ўқитиш услубини жорий қилган. Маърузалар 70 кишидан иборат катта гуруҳларга, амалиётлар эса 10-15 кишидан иборат кичик гуруҳларга бўлиб олиб борилган. Бу услуб кейинги асрларда ҳам сақланиб қолган. Дарслар эркин шаклда ўтилар, талаба истаган мударрисдан сабоқ олиш ҳуқуқига эга эди. Дарсларнинг кўпчилиги савол-жавоб шаклида ўтарди. Улуғбек мадрасага келиб илм оловчи талабаларни моддий рағбатлантириш мақсадида инъомлар улашган. Мадрасани битирганлар орасида араб тили ва схоластик теология (илоҳиёт) яхши билганлар кўп эди. Улуғбек мадрасаларида 80-100 нафар талаба таҳсил олган. Мазкур мадрасаларнинг бошқаларидан фарқли унда асосан Улуғбек академияси, расадхонаси учун бўлажак олимлар, мунажжимлар, ҳисоб илми соҳиблари етиштирилган[5, В.104].

Тарихда айрим ҳукмдорларнинг ўзи ҳам мадрасада мударрислик қилгани хақида маълумотлар учрайди. Масалан, Мирзо Улуғбек Самарқанддаги мадрасада юзлаб талабаларга дарс берган [4, В.171].

Мадраса асрлар давомида ўз аҳамияти ва вазифасини йўқотган эмас. Олимлар, уламолар етиштириб бергани учун мадрасанинг таъминоти ва таъмиридан доим бохабар бўлишган. Йиллар ва замонлар оша мадрасада таъмирлаш ишалари олиб борилган. 1586 йилда Абдуллахон II даврида Хўжа Саъд Жўйборий томонидан ташқи пеш тоғи ва ёнларидаги хужралар таъмир этилиб, пештоқ беагида майда ёзувли ва нақшли кошин ишлатилган. Ҳовли ғарбидаги хужра тепасида ганчкори безаклар орасида таъмирловчи уста Исмоил ибн Тоҳир ибн Маҳмуд Исфаҳоний номи сақланган.

Улуғбек мадрасаси бизгача анча ўзгарган ҳолда етиб келган. XVI-XVII асрларда, 1950-1970 ва 1990-1996 йилларда таъмирланган.

Ҳозирги кунда мадрасада Хаттотлик санъати тарихи музейи фаолият кўрсатмоқда [8, В.78-79]. Экспозиялардан эпиграфик ёзувлар, чойжўй ва чойнак расмлари солинган сопол лаганлар, шохкоса парчлари, куфий ёзувли кўзалар, қаламдон ва мойчирок, нодир кўлёзма қисмлари ва бошқалар ўрин олган.

Адабиётлар:

1. Аҳмедов Б. Улуғбек (эссе). – Тошкент: Ёш гвардия, 1989. – Б. 60.
2. Аҳмедов Б. Улуғбек (ҳаёти ва фаолияти) (1394-1449). – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 48.
3. Балжувоний М. Тарихи нофеий (Фойдали тарих) / тожик тилидан таржима муаллифлари Ш.Воҳидов, З.Чориев. – Тошкент: Академия, 2001. – Б. 99.
4. Бобожонова Ф.Х. Бухоро амирлигида таълим тизими (XIX аср охири – XX асрнинг бошлари): тарих фанлари номзоди илмий даржасини олиш учун ёзилан дисс. – Тошкент, 2011. – 171.
5. Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. – Москва: Академия архитектуры, 1948. – С. 104.
6. Левина В.А. О резной деревянной двери медресе Улуғбека в Бухаре // Труды Среднеазиатского государственного университета. Археология Средней Азии. – Тошкент, 1953. – С. 161.
7. Маньковская Л.Ю. Медресе Улуғбека и Абдулазизхана. – Ташкент: Узбекистан, 1968. – Б. 1-2.
8. Музеи древней Бухары. Путеводитель/составители: Арсланова Ф., Алиев Р. – Бухара: Бухоро, 2015. – Б. 78-79.
9. Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии. – Ташкент: Гафур Гулям, 1976. – С. 69.

10. Қосимов Ф.Ҳ. Темурийлар даврида Бухоро. – Бухоро, 1996. – Б. 74.

11. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. – Ташкент: Комитета наук УзССР, 1936. – С. 53.

ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИ МЕЪМОРЧИЛИК ВА САНЪАТНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ДАРАЖАСИ

Савриев Ж.Ф.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент в.б.

Навоий Инновациялар Университети ўқитувчиси

Ватанимиз тарихида темурийлар даврининг том маънода миллий ва маънавий уйғониши (иккинчи Ренесанс даври) сифатида намоён бўлиши, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти билан биргаликда маданий юксалишга эришиши Амир Темур номи билан чамбарчас боғлиқдир [1] Негаки бу тенгсиз сиймо қудратли, яхлит салтанатни барпо этиш, унинг ҳар томонлама равнақини таъминлаш баробарида маънавий-маданий ҳаётнинг ҳам гуркираб ривожланишига илм-урфон, адабиёт ва санъат соҳаларининг ўсишига, бу жабҳа соҳибларининг истеъдоди ва ижодкорлигининг камолотига беназир раҳнамолик кўрсатди. Амир Темур даврида Ўрта Осиёнинг мустақил бир давлат қилиб бирлаштирилиши мамлакатнинг иқтисодий-маданий тараққиётига ижобий таъсир кўрсатади. Илм-фан, адабиёт ва санъат, ҳунармандчилик ва меъморчилик равнақ топди. Мамлакат ва пойтахт Самарқанднинг ободончилиги йўлида маҳаллий ва чет мамлакатлардан кўплаб фан ва санъат ахллари, ҳунарманд меъморларни ва мусаввирларни тўплади. Бу ўринда Амир Темур, Шохруҳ Мирзо, Улуғбек, Бойсунқур Мирзо сингари сиймоларнинг шахсий ибрати таҳсинга лойиқдир.

Муҳаммад Тарағай Улуғбекнинг тарихдаги алоҳида муҳим ўрни унинг давлат ҳукмдори сифатидаги кўп йиллик фаолиятдан кўра ҳам кўпроқ буюк олимлик, илму урфон ҳомийси бўлган. Чунки, у ўзининг ақл-заковати, жўшқин ҳаётининг асосий қисмини илму фан равнақига бағишлади, шу соҳадаги катта кашфиётларга бош бўлди. Улуғбек замонида бунёд этилган Самарқанд, Бухоро, Ғиждувон, Шош ва бошқа шаҳарлардаги масжиду мадрасалар, илм масканлари жумладан Самарқанд яқинидаги барпо этилган тенги йўқ илм кошонаси Расадхона булар унинг юксак даражада маърифатпарвар донишманд ҳукмдор бўлганлигидан далолат беради.

Мирзо Улуғбек айниқса фаннинг астрономия, математика, геометрия сингари муҳим соҳаларида катта ижод қилди ва ўзидан илмий мерос қолдирди. Унинг кўп йиллик заҳмати меҳнати ижодий изланишлари маҳсули

бўлган машҳур “Зижи Кўрагоний” асари олимга жаҳоншумул шуҳрат келтирди. Самарқанддаги Улуғбек расадхонаси меъморий санъатнинг ноёб ёдгорлигидир. Расадхона диаметри 48 метрли айлана шаклда бўлиб, уч қаватлидир. Улуғбек томонидан тузилган “ЗИЖ” астрономик жадваллари Европанинг барча абсерваторияларида асосий қўлланма бўлиб хизмат қилган. Мирзо Улуғбек ижтимоий-гуманитар фанлар соҳасида ҳам ўз истеъдодини намоеън эта олган забардаст шоҳ ва аллома ҳисобланади. Унинг қаламига мансуб “Тарихи арбаин улус” (Тўрт улус тарихи) асари ҳеч шубҳасиз, тарих ва тарихшунослик фанида қимматли манбалардан бири ҳисобланади. Мирзо Улуғбек илм-фан ва маданият раҳнамози сифатида истеъдод соҳибларига моддий ва маънавий жиҳатлардан ғамхўрлик кўрсатди шунингдек уларга устозлик қилиб уларни ўз отасидек вояга етказди [2].

Улуғбек даврида Боғи майдонда турли ўсимликлар экилиб, Боғча номли боғ барпо этилган. Темур Самарқанд атрофида Бағдод, Султония ва Шероз номли қишлоқлар қурдиради. Улуғбек даврида Самарқанднинг Регистон майдони шаклланди, «Масжиди Муқаттаъ», 210 гумбазли Кўкалдош жомеъ масжиди қад кўтарди. Шоҳизиндада айрим мақбаралар, Шаҳрисабзда Кўкгумбаз масжиди, «Чилустун» ва «Чиннихона» саройлари унинг даврида қурибди. XV асрнинг иккинчи ярмида Самарқандда Хўжа Аҳрор мадрасаси, Ишратхона, Оқсарой мақбаралари бунёд қилинди. Темур ва Улуғбек даврида кўйчилик ва йилқиччиликка алоҳида эътибор берилган. Тоғ-кон ишлари йўлга қўйилиб, турли маъданлар қазиб олиниши туфайли ҳунармандчилик ривожланган. Ободончилик, сугорма деҳқончиликнинг ривожланиши иқтисодий ҳаётда муҳим соҳа-ҳунармандчилик, савдо ва товар- пул муносабатларининг тараққиётига ижобий таъсир кўрсатди. Ҳунармандчилик тармоқларининг кўпайиши туфайли шаҳарларда ҳунармандчилик маҳаллаларининг сони ортиб, янги бозор расталари, тим ва тоқлар қурибди. Тўқимачилик, кулолчилик, чилангарлик, темирчилик ва бинокорлик соҳалари асосий ўрин тутган. Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Шоҳруҳия, Термиз, Шаҳрисабз, Қарши шаҳарларида янги ҳунармандчилик маҳалалари қурилиб, савдо марказига айланди. Ип, жун, каноп толасидан газмоллар тўқилган. Ипақдан шойи газламалар атлас, кимхоб, банорас, духоба, хоро, дебо каби газмоллар тўқилган [3].

Амир Темур ва Улуғбек даврида тасвирий санъат турли йўналиш бўйича юксалди. Ислонда жонли нарсалар тасвирига сиғинмаслик тасвирий санъатда нақшнинг раванқига сабаб бўлди. Ўрта Осиёда араблар босқини туфайли тўхтаб қолган деворий суратлар ва умуман тасвирий санъат Темур ва Улуғбек даврида янги шакл ва мазмунда тикланди. Хаттотлик қўлёзма адабиётнинг ажралмас бир қисми ҳисобланган. Миниатюра- тасвирий санъатга ҳам аввало

накш сифатида қаралган. Темурийлар даврида тикланган деворий суратлар эса XVI асрда яна тўхтаб қолди. Самарқанддаги Темурийларнинг сарой-қароргоҳларида қабул маросимлари, жанг воқеалари, ов манзаралари, халқ байрамлари тасвири туширилган деворий суратлар бўлган. Темур, ўғиллари, набиралари, аёллари ва канизақлари тасвири бу деворий суратларда акс эттиришган Улуғбек даврида ҳам деворий суратлар мавзу жиҳатдан ранг-баранг бўлиб, услубий жиҳатдан миниатюра жанрига яқин бўлган. Бу даврда қайта кўчирилган Абдурахмон ас Сўфийнинг (X аср) фалақийга оид асарига ишланган бир суратда Андромеда юлдузлар туркуми Чочлик аёл қиёфасида тасвирланади. Самарқанд расадхонасида эса тўққиз фалак кўриниши, етти гардиш, етти юлдуз-ёритқич даража, вақт бўлимлари, Ер юзининг етти иккими тасвирланган. Темур даврида қурилган Ширинбека оға, Бибихоним, Туман оға обидаларида наққошлик ва хаттотлик билан бирга тасвирий лавҳалар ҳам мавжуддир. Ширинбека оға мақбарасида тасвир кўп рангларда, қолган ички бино деворларида оқ ва мовий рангдаги табиат манзаралари тасвирланади.

Хаттотлик санъати тараққиётига XV асрда анъанавий насхи, куфий, деворий хатлари билан бирга пештоқларни безовчи сулс ва тезкор-настаълик ноёб қўлёзма асарлар кўчириладиган махсус устахоналар китоботчиликнинг равнақиға ижобий таъсир кўрсатди. Самарқанд мактаби миниатюрачилари вакиллари композиция яратиш ва манзара тасвирида маҳоратлидирлар. Улуғбек даврида машҳур бўлган хаттот ва мусаввир асли Обивардлик Султон Али Бовердий миниатюралари чизиқларнинг кескинлиги, рангларнинг ёрқинлиги билан ўзига хосдир. Самарқанд мактабига хос бўлган 18 та миниатюра Низомийнинг “Хамса” асарига ва 49 та миниатюра «Шохнома» асарига ишланган бўлиб ҳозир Туркия кутубхонасида сақланади. Улуғбек даврида ас Сўфийнинг «Силжимас юлдузлар рўйхати» асарига ишланган миниатюраларда хариталар қизил ва қора доиралар билан катта ва кичик юлдузларнинг жойлашиши кўрсатилган бўлиб, график тарзда ранг бермай, қора сиёҳда чизилган. Юлдуз туркуми оддий халқ вакили қиёфасида тасвир этилади. Мовароуннаҳрда Улуғбек даврида кўплаб форсий ва туркий ижодкорлар тўпланди. Адабий муҳитни бевосита, Улуғбекнинг ўзи бошқарар, Самарқандда ўша даврнинг энг яхши шоирлари йиғилган эдилар. Улуғбек кутубхонасидаги китобларнинг сони 15 мингдан ортиқ бўлган [4].

Шоирларнинг сардори («Малик ул-калом») қилиб Мавлоно Камол Барахший тайинланган эди. Саккокий ўз қасидаларидан бирида Улуғбекнинг шеър ёзишини ва унинг шеър ҳақидаги тушунчаси юқори бўлганлиги таъкидлаб ўтган. Улуғбек Хуросондаги ижодкорлар билан ҳам дўстона муносабатда бўлган. У Лутфий шеърларини XV асрнинг машҳур шоири Салмон Соважий шеърлари билан тенг кўрган. Мумтоз шоир билан

тенглаштириш Лутфий учун катта шараф эди. Улугбек саройидаги энг обрўли ўзбек шоири Сақкокийнинг лирик шеърлари билан бирга ўзбек тилидаги касидалари ҳам бу шеърый жанрнинг сезиларли ютуғи бўлди. Навоий «Мажолисун-нафоис» тазкирасида кўпроқ хуросонлик шоирлар хақида маълумотлар берса, Давлатшоҳ Самарқандий «Тазкират уш-шуаро» асарида ўтмишда ўтган ижодкорларга тўхталади. Яқинда маълум бўлган Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозийнинг «Фунул Ул Балоға» (1437 й.) асари темурийлар даври Мовароуннахрдаги адабий ҳаётни ўрганиш имкониятларини очди [5]. Улугбек яратган боғлар чорбоғ кўринишида шакллантирилган. Боғлар ичида икки хил манзарали муҳит: серсоя ёпиқ ва соясиз очик яшил муҳитни кузатиш мумкин бўлган. Ҳар иккала муҳит-микроиклим орасидаги ушбу фарқ туфайли боғда ёзнинг жазирама иссиқ кунлари ҳам енгил шабада тўлқини сезилиб турган. Боғларда мевали ва мевасиз дарахтлардан ташқари, турли хил гуллар ва кўкатларга ҳам кенг ўрин берилиб, улар учун алоҳида жой ажратилган. Боғларда гуллар шундай экилганки, бири очилиб турса, иккинчиси гуллай бошлаган [6].

Адабиётлар:

1. Мансуров У.У., Тўхтабаев А.Ш. Ўзбекистоннинг маданияти ва санъати тарихи.-Тошкент: Ўзкитобсавдо нашриёт матбаа ижодий ўйи, 2021.-Б.184.
2. Равшанов Р. Амир Темур сулоласи.-Тошкент: Янги авлод, 2015.-б.17.
3. Булатов М.С.Обсерватория Улугбека в Самарканде // Историко математические исследования XVIII, 1986.-С.192-216.
4. Тўраев Б.О. Муҳаммад Тарағай Мирзо Улугбек.-Тошкент: Наврўз, 2018.Б.26.
5. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға (Бодлиан кутубхонасида сақланувчи Elliott № 127 рақамли қўлёзма).
6. Аҳмедов А. Улугбек Муҳаммад Тарағай. – Тошент: O'zbekiston, 2011. б. 36.

МИРЗО УЛУГБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Хўжаёров А.О.

катта ўқитувчи,

Осиё технологиялар университети.

Соҳибқироннинг кенг қамровли бунёдкорлик фаолиятини унинг суюкли набираси Мирзо Улугбек изчил давом эттирган. Улугбекнинг асли исми худди бобосиники каби Муҳаммад Тарағай бўлиб, у 1394 йил 2 мартда Султония

шаҳрида туғилган. У Темурбек саройида катта мавқега эга бўлган. Бувиси Сарой Мулкхоним ва онаси Гавҳаршодбегим оқаларнинг бевосита мураббийлигида вояга етган. Дастлаб 15 ёшида, сўнгра 1412 йилда 18 яшар Улуғбек мирзо Мовароуннаҳрни ҳақиқий бошқаришга киришган. Мирзо Улуғбек қарийб қирқ йил мобайнида Мовароуннаҳрнинг донишманд ҳукмдори сифатида халқнинг азалий орзуси – тинчлик, тотувлик, илм-фан ва маданиятни тараққий топтириш йўлида улкан шижоат ва матонат кўрсатган. У бобосидан фарқли улароқ, шиддатли ҳарбий юришлар уюштириш, қўшни мамлакатларни фатҳ этишга интилмаган. У ўз давлатини мустаҳкамлашга, мамлакат бирлигини сақлаб қолишга, илм-фан ва маданиятни юксалтиришга, баркамол авлодни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратган [1].

Мирзо Улуғбек олиму шоир, илм аҳлини Самарқандга тўплаган. Фундаментал илм билан шуғулланувчи илмий ва маданий марказлар ишини қайтадан ташкил этган. Кутубхоналар мадрасалар қурилиши катта кўламда олиб борилган.

Илм-фан гуркираб ривожланган. Самарқанд илм-фан ва маданият ўчоғига айланган. Фалакиёт, ҳандаса, математика, риёзиёт илми мисли кўрилмаган даражада ривожланган. Улуғ кашфиётлар қилинган. Бугун бутун дунёни ҳайратга солаётган ва бундай улуғ кашфиётлар юз берган. XV асрда Ғиёсиддин Жамшид ал-Коший унли касрларни яратган. Фақат ундан 175 йил кейингина Европада Симон Стивен бу кашфиётни такрорлаган эди.

Демак, бу даврда илм-фан мамлакат чегарасидан чиқиб улгурган ва жаҳоннинг кўпгина бурчаклари Шарқ дунёсининг бу илмий меросига умид кўзини тикиб турган кезлар эди. Темур ва темурийлар давлатида илм-фаннинг ривожланишига қулай муҳит ва имкониятлар эшиги очилган. Айниқса, Мирзо Улуғбек ўзидан олдинги барча ҳукмдорлардан фарқли равишда фақатгина давлат арбоби сифатидагина эмас, балки асл олим ва илм-фаннинг ҳимоячиси сифатида ажралиб турган. Бунинг устига Улуғбекнинг фан билан қизиқиши унинг давлат бошқаруви фаолиятига маълум даражада салбий таъсир кўрсатмасдан қолмаган, албатта.

Улуғбек даврида қурилиш ишлари ривожлана борган, бир томондан янги иморатлар, иккинчи томондан унғача бошланган улкан қурилишлар ниҳоясига етказилган. Улуғбек ўз душманларини тинчитиб улгурмасиданок, унинг фармонида кўра, Бухорода, Самарқандда ва Ғиждувонда мадрасалар, мадраса қошида талабалар учун қулай ҳужралар, Марвда диний маҳкамалар қурилган. Улуғбек мадрасасининг ёнида султоннинг амри билан катта ҳаммом бунёд этилган. Самарқандда Кўҳак тепалигида машҳур расадхона қурилган(1424-1428). Бибихоним масжиди, Гўри Амир мақбараси қурилиши тугалланган. Шоҳи Зинда ансамбли поёнига етказилган.

Улуғбек мирзо шахсий ҳаётида ҳам, сиёсий фаолиятида ҳам Шохрух мирзодан тамомила бошқача йўл тутган. Улуғбек олимлар, шоирлар билан илмий анжуманлар уюштириш, илм-фанга кенгроқ йўл очишдан иборат бўлган. Улуғбекнинг ишлари унинг ўтмишдошлари ишларидан кескин фарқ қилар, бу эса илм-фаннинг кенг тараққий этишида ижобий роль ўйнаган. Алишер Навоий бу ҳақда бундай деган эди. “Улуғбекнинг кўпгина қариндош уруғлари вафот этиб кетди. Бугун уларни ким эслайпти. Аммо Улуғбек илм-фанга қўл узатиб кўп нарсаларга эришди”

Улуғбек мирзонинг илм-фанга бўлган муҳаббати, катта қобилияти, ва меҳнатсеварлиги туфайли астрономия мактабининг асосчиси ва раҳбари сифатида, бир неча иқтидорлари шогирдларнинг устози ва мураббийси сифатида ажойиб муваффақиятга эриша олган. Бу мактаб дунёнинг ҳамма бурчакларида ҳамма томондан эътироф этилган, шону шуҳратга сазовор бўлган. Улуғбекдаги илм ва фанга бўлган табиий қизиқиш ва саройдаги муҳит билан бир қаторда жуда юқори бўлган. Ундаги ўткир хотира ва аста-секинлик билан билимларни тўплаш туфайли ривожланиб борди. Натижада у ўзидаги бу табиий ва ақлий имкониятлари туфайли ўз замондошларидан жуда ҳам ўзиб кетган. Маълумки, Ўрта Осиёдаги ундан олдин ўтган қадимги халқлар ва олимларнинг қолдирган маданий ва илмий мероси унинг билимларига асосий манба бўлган.

Олим Улуғбекнинг илмий ғояларига Шарқнинг буюк мутафаккирлари ижобий таъсири қандай бўлган бўлса, олим Улуғбек ва унинг илмий мактаби олимлари таъсирида ғарбнинг буюк олими Р.Декарт математика ва геометрия ўртасидаги узвий боғлиқликни илмий исбот қилган. Математика ва геометрия соҳасидаги Декарт координатлари системасининг илмий ечимига Шарқнинг илмий зиёси сабаб бўлган. Бу эса ўз вақтида Европада Уйғониш даврини бошлаб берган ва унинг жадал ривожланишига таъсир этган. XVII асрда Англиядаги илмий ва амалий математикада юз берган инқилоб, шарқнинг буюк даҳоси бўлган ва кейинги минг йилликда юз берган икки Уйғониш даврининг етук вакилларининг қолдирган илмий мероси натижаси эканлигини бугун бутун жаҳон эътироф этмоқда.

Мирзо Улуғбек теурий ҳукмдорлар орасида ўзининг юксак маънавияти, бебаҳо ва беназир ақл-заковати ҳамда юксак савияси билан катта шуҳрат қозонган. У Самарқандда астрономия академиясига асос солган ва унинг бу иши уни ўз юрти доирасидан чиқиб чет элларда ҳам номини ёйилишига сабаб бўлган. Мазкур астрономия мактабининг илмий кўлаמידан келиб чиқиб, уни астрономия академияси, дейиш ўринлидир. Чунки “академия” тушунчаси афсонавий қахрамон “Академа” номидан олинган бўлиб, унинг номи билан Афина шаҳри яқинида бир шаҳар ҳам Академия деб аталганлиги маълум.

Бошқа манбаларда академия – баъзи бир илмий муассасаларнинг номи ҳамдир. Қадимги юнон файласуфи Афлотун (Платон, мил. авв. 429-348 йиллар) академия ташкил қилган.

XV асрда Самарқандда ташкил қилинган Улуғбек расадхонасини тан олган ва дунёга таратган киши француз ёзувчиси ва файласуфи Вольтер (1694-1778) дир. А.Абдурахмонов ўзининг “Улуғбек академияси” номли китоби(1994)да Вольтернинг куйидаги сўзларини келтиради: “Трансоксианада унинг (яъни Амир Темурнинг) ўрнига тахтга чиққан машхур Улуғбек Самарқандда биринчи академияга асос солди”. Чиндан ҳам Улуғбек томонидан қурдирилган расадхона ўз даврининг академияси бўлган.

Астрономия тарихига “Улуғбекнинг Самарқанд академияси”, ва Улуғбекнинг “Самарқанд астрономия мактаби” номи билан кирди. Биринчи номни француз адиби Вольтер, иккинчи номни эса академик Тошмухаммад Қори-Ниёзий берганди.

Улуғбек 1424-1428 йилларда Самарқандда ўз атрофига тўплаган олимларнинг кўмагида Обираҳмат ариғи ёнида расадхона қурдирган Унда Қозизода Румий ҳам қатнашган. Доира шаклидаги бу доирасимон бинонинг айланаси 47 метр, баландлиги 31 метр бўлган. Бинонинг сирти кошинлар ва сирли парчинлар билан қопланган. Ички саҳни секстант (осмон ёритгичларнинг баландлигини белгилаш учун мўлжалланган кўзгу қайтаргичли асбоб) ва коридорлар уч қисмга бўлинган. Расадхона жойлашган мавзе эса маҳаллий аҳоли ўртасида “Нақши жаҳон” номи билан аталган.

Ғиёсиддин Жамшид ал-Коший раҳбарлигида расадхона ичига унинг асосий ўлчов асбоби секстант ўрнатилган, бу асбоб эса ўша давр энг катта секстанти ҳисобланган. Али Қушчи унинг баландлигини 50 метр деб ҳисоблаган. Бу жойда Улуғбек 15 минг нусхадаги барча соҳаларга оид илмларни жам этган энг катта кутубхона барпо этган.

Мазкур академияда 1471 йилда дунёнинг турли бурчакларидан жам бўлган барча соҳаларга оид илмлар билан шуғулланувчи ижодкор олимлар сони 100 нафардан ошиб кетган. Улар орасида астрономия ва математика соҳаси олимлари энг обрўли ҳисобланишган. Бу ерда ўз даврининг “Афлотуни замон” номи билан машхур Мавлоно Қозизода Румий, Жамшид ал-Коший ва “ўз даврининг Птоломейи” номи билан шуҳрат қозонган Али Қушчи ва бошқа кўпгина олимлар тадқиқот ишлари олиб боришган. Ўша давр муаррихи Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкирот уш-шуаро” асарида “Мирзо Улуғбек хандаса (геометрия) илмида мажастийкушо эрди” деб ёзади. Мажастийкушо – Птоломейнинг (II аср) “Алмасгет” асарининг арабча номидир.

Мирзо Улуғбек қадимги юнон олимларидан Платон (Афлотун), Аристотел (Арасту), Гиппарх (Иббархус) ва Птоломей (Батлимус), Шарк

олимларидан Форобий, Хоразмий, Беруний, Ибн Сино ва Носириддин Тусий илмий мероси билан яқиндан таниш эди. У аниқ фанлардан маърузалар ўқиган, илмий баҳслар уюштирган, астрономик кузатишлар олиб борган, астрономия ва математикага тарихига доир асарлар ёзган эди.

Улуғбек астрономия мактаби мусулмон Шарқи маданияти ва фани тарихида алоҳида нуфузга эга бўлган ва муҳим аҳамият касб этган. У бошчилигида олиб борилган илмий тадқиқотлар ва кузатишлар туфайли 1018 та юлдузларнинг ўрни ва ҳолати ўрганилиб, уларнинг астрономик жадвали тузилган.

Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари бўйлаб жойлашган 683 та географик марказларнинг Самарқанд кенглигига нисбатан координатлари белгилаб чиқилган. Расадхона олимлари томонидан учинчи даражали алгебраик тенглама ечилиб, бир даражали ёйнинг синуси аниқланган [2].

Ўша даврда аниқ фанларнинг ривожланиши, ана шу соҳага оид ажойиб асарларнинг ёзилиши, ниҳоят буюк мутафаккирлар, математиклар, астрономлар билан яқин мулоқатда бўлиш Улуғбек фаолиятининг асосий йўналишини белгилаб берди. Улуғбек замонасида “Солномалар қаймоғи” номли асарнинг муаллифи, муаррих Лутфулло Ҳофиз Абду (1431 йилда вафот этган), фалсафий тасаввуф характеридаги “Ат-таърифати Журжоний” рисоласининг муаллифи Али ибн Муҳаммад Журжоний (1413 йилда вафот этган), машҳур шарҳчи, табиб Мавлоно Нафис ибн Кирмоний, йирик шоирлардан Сирожиддин Бисотий Самарқандий (1412 йилда вафот этган), Хаёлий Бухорий (1449 йилда вафот этган), 1409-1410 йилларда ёзилган “Юсуф ва Зулайхо” достонининг муаллифи Бадахший Дурбек, қасида жанрининг асосчиси, қасиданавис Саккокий (1465 ёки 1468 йилда вафот этган), етук мударрислар Саййид Имомиддин Мавлоно Хавофий, забардаст шоирлар мавлоно Лutfий, Хаёлий, Исматулло Бухорий, Камол Бадахшоний, Хожа Абу Фазлуллоҳ Абуллайсий ва бошқа фан, адабиёт ва санъат намояндалари яшаб ижод қилишган.

Илм-фан, санъат ва маданият аҳли ўз ақидаларидан чекинмади ва жаҳон илм-фани хазинасига бой маданий ва илмий мерос қолдирди. Улуғбек яшаб ўтган давр ва унинг илмий мероси юзасидан тадқиқотлар олиб борган, итальян тадқиқотчиси Жон Свифт ўша давр сиёсий манзарасини Европада католик динининг тараққиётга ғов бўлганлигига қиёслаб, ҳар бир даврнинг илғор ва пассив томонлари бўлганлиги, ана шу қарама-қаршиликлар курашида муҳим кашфиётларнинг яратилиши уни ҳақлигининг ҳақиқий исботидир, – дейди.

Адабиётлар:

1. Бўриев О., Қаҳҳоров Н. Темурийлар Ренессанси. Монография. – Т.: Tafakkur, 2020. – 192 бет.

2. Абдурахмонов А.Улуғбек академияси. – Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1993. Б.26.

MIRZO ULUG‘BEK – IKKINCHI RENESSANS G‘OYALARI ASOSCHISI

Ernazarov Sh.

katta o‘qituvchi, f.f.f.d. (PhD),

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Tarixiy shaxslarning faoliyatini, ularning ilmiy va ma’naviy merosini o‘rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tarix fani oldida o‘zbek xalqining mashhur vakillari ma’naviy-tarixiy merosini qayta tiklash masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bashariyat tamadduni taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk olim Mirzo Ulug‘bek (Muhammad Tarag‘ay 1394-1449)ning hayoti va ijodi ham shular jumlasidandir.

Shu maqsadda jahon ilmiy tafakkuri rivojiga munosib hissa qo‘shgan mashhur olim, ajdodlar merosini ehtiyotkorlik bilan saqlagan o‘ziga xos hukmdor, davlat boshqaruvining ayrim yo‘nalishlarida o‘zining buyuk ajdodi Amir Temur an‘analarini davom ettirgan Mirzo Ulug‘bek shaxsiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Mustaqillik yillarida ilm-fanda yangicha metodologik yondashuvlar qaror topdi. Keyingi o‘n yilliklarda olimlar tomonidan mazkur muammo bo‘yicha qator ishlar qilindi. Ayniqsa, Mirzo Ulug‘bek tavalludini nishonlash tantanalari arafasida tadqiqot ishlari yanada faollashdi. Jumladan, Ulug‘bekning “Ziji jadidi Guragoniy”, “Tarixi arba’ulus” kabi asosiy asarlari tarjima qilinib, nashr etildi. Bundan tashqari, respublikamizda hamda xorijda olimning hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan bir qator xalqaro ilmiy anjumanlar o‘tkazildi. Bu ma’lum darajada Mirzo Ulug‘bekning olim va davlat arbobi sifatidagi faoliyati tarixshunosligi doirasini yanada kengayishiga imkon berdi.

Mirzo Ulug‘bekning ilmiy merosi qay darajada muhim ekanligi haqida O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov shunday degan edi: “Mirzo Ulug‘bekday benazir allomaning o‘rta asrlar sharoitida namoyon etgan ilmiy jasorati bugungi kun olimlarini ham hayratga solmasdan qo‘ymaydi... Mirzo Ulug‘bek, avvalo, ilmiy farazlar bilan emas, balki sof amaliy uslubda ijod qildi. Minglab yulduzlarni jamlagan mukammal xarita va bugungi eng zamonaviy hisoblardan deyarli farq etmaydigan mukammal astronomik jadvalni yaratdi... “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” deb nomlangan Ulug‘bek astronomik jadvali o‘rta asrlarda lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa olimlari orasida keng tarqalgani bu fikrimizning yaqqol isbotidir” [1, B. 320].

Mirzo Ulug‘bekning ilmiy-tarixiy merosini o‘rganish an‘anasi ko‘p asrlik tarixga ega. Uning hayoti va faoliyatiga daxldor masalalar G‘arbiy Yevropa, Rossiya va O‘zbekiston shrqshunoslik va tarix maktablarining vakillari olib borgan tadqiqotlarda o‘z aksini topgan. Asosiysi uning Vatana, aynan O‘zbekistonda XX asr davomida mazkur muammo bo‘yicha salmoqli nashrlar e‘lon qilindi. Bu davrdagi tadqiqotlar, bir tomondan, Mirzo Ulug‘bekning ilmiy-tarixiy merosini o‘rganish borasidagi muayyan yutuqlari bilan, ikkinchi tomondan esa tarixiy voqealarga noxolis baho berishlar bilan ham xarakterlanadi.

Mazkur dolzarb muammoning tarixini o‘rganish nafaqat Mirzo Ulug‘bekning hayoti va ijodi bilan bog‘liq bo‘lgan yo‘nalishlardagi o‘zgarishlarni kuzatishni, balki muayyan tarixiy tadqiqotning tarix fanining uzviyligini, turli davrlarda davlatchilikning siyosiy va mafkuraviy shakllaridagi umumiy jihatlarini ham namayon etadi.

XX asr boshlarida Mirzo Ulug‘bek rasadxonasi o‘rnini aniqlashdagi bahslar, uning ochilishi tarixi bilan bog‘liq masalalar, mazkur me‘moriy merosni o‘rganishga arxeologiya fanida alohida e‘tibor qaratilganligi bilan ham qiziqarlidir. Katta hajmdagi ilmiy adabiyotlarga kompleks tarzda yondashib o‘rganish Mirzo Ulug‘bek faoliyatining tarixiy manzarasini yaratish imkonini beradi hamda keyingi tadqiqotlar uchun aniq yo‘nalishlarni belgilab olish uchun xizmat qiladi.

Mirzo Ulug‘bekning ilmiy-tarixiy merosini tadqiq qilish bir necha yuz yillardan beri davom etmoqda. Shunday bo‘lishiga qaramay, mazkur muammo dunyo olimlari nigohini o‘ziga qaratishda davom etmoqda. XX asr boshidan to xozirgi kunga qadar O‘zbekistonda ham Mirzo Ulug‘bekni ham o‘rganish bo‘yicha katta hajmdagi ilmiy ishlar yaratildi. Bu davrdagi tadqiqotlar, bir tomondan, Mirzo Ulug‘bekning hayoti va ijodini o‘rganishdagi jiddiy yutuqlar bilan, boshqa tomondan zo‘r mahorat sohibi bo‘lgan olim bilan bog‘liq ayrim voqeliklarni ba‘zi o‘rinlarda mustamlaka va sovet davri tarixshunoligida noto‘g‘ri talqin qilish va u yoki bu tarixiy jarayonni shubhali baholash bilan kechdi.

Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug‘bek - astronom va matematik olim, davlat arbobidir. Temuriylar davrining buyuk shoiri Alisher Navoiy shunday degan edi:

Temurbek nalidin Sulton Ulug‘bek,
Ki olam ko‘rmadi sulton aningdek.

Darhaqiqat, 40 yilga yaqin hukmronlik qilib, rasadxona qurgan va 1018 ta yulduzning jadvalini tuzgan Mirzo Ulug‘bekdek hukmdor jahon tarixida kam uchraydi. Uning asosiy ilmiy asari “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” bo‘lib, 1437 yilda astronomik yilning uzunligini 365 kun, 6 soat 10 daqiqa 8 soniya o‘lchamda aniqlagan, noaniqlik atigi 58 soniyani tashkil etadi. Shu o‘rinda Ulug‘bekning

yulduzlar harakatiga oid hisob kitoblari bugungi kunda kompyuter yordamida tekshirib ko‘rilganda, atigi bir necha daqiqaga farq qilishi aniqlandi.

Shuningdek, uning qalamiga mansub matematik asari «Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola», astronomiyaga oid «Risolayi Ulug‘bek» va tarixga doir «Tarixi arba’ ulus» («To‘rt ulus tarixi») asari hamda musiqa ilmiga bag‘ishlangan 5 ta risola yozgan. Ulug‘bek 6 ta: «bulujiy», «axloqiy», «tabriziy», «shodiyona», «usuli ravon», «usuli otlig‘» kuylarini ijod qiladi. Turli davr mualliflari (Darvishali Changiy, Fitrat va boshqalar)ning ta’kidlashicha, Ulug‘bek yoshligidan o‘zga fanlar qatori musiqa ilmidan saboq olib, bir qator kuy va usullar yaratgan, bu sohaga oid risola ham yozgan.

Mashhaddagi binolarining birida Ulug‘bek qalamiga mansub ushbu bayt topilgan:

Harchand mulki husn ba zari nigin tust

sho‘xi makun ki chashmi bidon dar kamintust[5, B. 25].

Ma’nosi: Harchand husn mulki sening hukmingda bo‘lsa ham, sho‘xlik qilmagilki sen uning nazari ostidasen.

Navoiyning “Majolis un-nafois” va Abu Tohirxojaning “Samariya” asarlarida ham Mirzo Ulug‘bek she’rlaridan namunalar keltirilgan. Uning davrida ko‘pgina asarlar arab va fors tilidan eski o‘zbek tiliga tarjima qilingan. Mirzo Ulug‘bek tashkil etgan boy kutubxonada turli fanlarga oid 15 mingdan ortiq jildli kitob bo‘lgan.

Mirzo Ulug‘bek farmoni bilan 1417-1420 yillar madrasalar quriladi. 1420 yil Samarqandda madrasa qurdirib, islom olamining ko‘plab astronom va matematiklarini taklif etadi. 1417 yil Buxoroda va 1433 yil G‘ijduvonda ham madrasalar qurilgan. Ulug‘bek tomonidan qurilgan madrasalar universitet vazifasini bajargan. Madrasalarda Qur‘on, hadis, tafsir, fiqh (din va shariat qonun-qoidalari), riyoziyot (matematika), handasa (geometriya), ilmi hay‘at (astronomiya), tibbiyot, tarix, jo‘g‘rofiya, ilmi aruz (nazm), arab tili va morfologiyasi (qofiya) o‘qitilgan.

Samarqand madrasasi zamonasining dorulfunini edi, u 2 qavatli, 50 hujrali bo‘lib, har bir hujra 3 xonaga: qaznoq (omborxon), yotoqxon va darsxonaga bo‘lingan, madrasada 100 dan ortiq talaba yashagan va ta’lim olgan. Samarqand madrasasi ochilgan (1420) kuni birinchi darsni iqtidorli olim, yetakchi mudarris Shamsuddin Muhammad Havofiy o‘qigan, 90 nafar talaba qatnashgan. Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid Koshoniy, Ulug‘bek va uning shogirdi Alouddin Ali Qushchi turli fanlardan dars berganlar. Madrasada ilmi hay‘at (astronomiya)dan Qozizoda Rumiy dars bergan. Madrasasida tolibi ilimlar kamida 15-16 yil o‘qigan, fanlarni o‘zlashtirib, imtihon topshirganlarga «sanad» (shahodatnoma) yozib berilgan.

Mirzo Ulug‘bek 1424-1429 yy. Samarqandda Obirahmat anhuri bo‘yida rasadxona qurdirgan, balandligi 31 m. bo‘lib ichki sahni sekstant va koridorlar bilan 3 qismga ajratilgan; rasadxona joylashgan bu mavze «Naqshi jahon» degan nom bilan mashhur bo‘lgan. G‘iyosiddin Jamshid boshchiligida rasadxonaning asosiy o‘lchov asbobi - sekstant o‘rnatilgan, u Sharqdagi sekstantlarning eng kattasi hisoblangan.

Mirzo Ulug‘bek rasadxona qoshida tashkil etgan kutubxonada 15 ming jild kitob saqlangan; rasadxona tevaragida xujralar, 2 ta chorbog‘: Bog‘i Maydon va Chinnixonona barpo etiladi. Rasadxonada Ulug‘bek bilan birga matematik va astronomlardan «Aflotuni zamon» deb nomi olgan Qozizoda Rumiyy, G‘iyosiddin Jamshid Koshoniy, «o‘z davrining Ptolmey» nomi bilan shuhrat qozongan Ali Qushchi tadqiqot olib boradi. Ulug‘bek rasadxonasida 1018 qo‘zg‘almas yulduzning o‘rni aniqlanib, astronomik jadvali tuziladi. Ulug‘bekning shoh asari «Ziji jadidi Ko‘ragoniy» (Ko‘ragoniyning yangi astronomik jadvali) 2 qismdan: keng muqaddima va 1018 qo‘zg‘almas yulduzlar o‘rni va holati aniqlab berilgan jadvaldan iborat.

“Samarqand akademiyasi”ni fransuz faylasufi, yozuvchi va tarixchi olim Volter (1694-1778) e’tirof etgan, u “Ulug‘bek Samarqandda bo‘lib Akademiya (oliy ilmiy tashkilot)ga asos soldi, yer sharini o‘lchashga buyurdi va astronomiya jadvallarini tuzishda ishtirok etdi” deb yozgan. “Samarqand akademiyasi” - 1004 yil Xorazm poytaxti Urganjdagi tashkil etilgan “Donishmandlar uyi” (Ma‘mun akademiyasi) dan keyingi ikkinchi “Dor ul-ilm” edi. Samarqand akademiyasi – “Dor ul-ilm”ga 1429 yil asos solindi.

Mirzo Ulug‘bek yoshligida Amir Temurning oldida o‘tirib, buyuk tarixchilardan insoniyat tarixini, dunyo siyosatini eshitgan edi. Uning «To‘rt ulus tarixi» insoniyat tarixiga bag‘ishlangan bo‘lib, bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega. Bu asarda hozir Yevrosiyo mintaqasida yashayotgan xalqlarning ajdodlari, bir-biriga qarindosh ekanligini yozadi. YA’ni, Nuh payg‘ambarning nevaralari, Yofasning o‘g‘illari: Turk, Xazar, Saqlab (slavyan), Rus, Ming, Chin, Kamari, Tarix aka-uka bo‘lib, mintaqada yashayotgan xalqlarning ajdodaridir. Hozirgi globallashuv, integratsiyalashuv va geosiyosiy jarayonlarda bu qarindoshlikni anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

Mirzo Ulug‘bekning hayoti va faoliyati haqida pyesa (M.Shayxzoda, «Mirzo Ulug‘bek» tragediyasi), roman (O. Yoqubov, «Ulug‘bek xazinasi»; S.Borodin, «Samarkand osmonida yulduzlar»), opera (A.Kozlovskiy, «Ulug‘bek»), poema (M.Boboyev, «Ulug‘bek»), balet (M.Bafoyev, «Ulug‘bek burji»), film (Rejissor Latif Fayziyev «Ulug‘bek yulduzi», 1965 yil) va boshqa asarlar yaratilgan.

Bugunga qadar olimlar tomonidan aniqlangan kichik sayyoralardan beshtasi mamlakatimiz nomi va tarixi bilan bog‘liq holda atalgan. Bular, hususan:

“O‘zbekiston”, “Avitsenna”, “Ulug‘bek”, “Beruniy”, va “Xorazmiy” nomidagi kichik sayyoradir. E‘tiborlisi, ushbu samoviy jismlar turli yillarda mahalliy olimlarimiz emas, aksincha xorijiy astronomlar tomonidan kashf etilgan.

XX asr oxiri, XXI asr boshlariga kelib, ilm-fan yana yuksak cho‘qqiga chiqq boshladi. Yangi zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarildi, ular yordamida barcha sohalar qatori astronomiya fani ham rivoj topa boshladi. O‘zbek astronomlari ham rivojlangan mamlakatlar qatorida turib, yana bir noma‘lum sayyorani kashf etishda mualliflik qilgani fahrlidir.

O‘zRFA astronomiya instituti olimlari kichik sayyora bilan bog‘liq katta kashfiyotga nom berish yuzasidan respublika rahbariyati taklifi bilan sayyoraqa jahoning eng ko‘hna va go‘zal shaharlaridan biri astronomiya fanining “Oltin beshigi” sanalmish Samarqand shahri nomi berildi. Bu haqda 2010 yil 27 mayda chop etilgan Harvarddagi Xalqaro kichik sayyoralar markazining 70135 sonli sirkulyarida butun dunyo bo‘ylab xabar tarqatildi.

1994 yilning 19 martida O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimov ilm-fan oldidagi benazir xizmatlarini hisobga olib, “buyuk o‘zbek olimi, astronom, matematigi, fizigi, ma‘mori, Temuriylar sulolasining munosib davomchisi yirik davlat arbobi Muhammad Tarag‘ay Ulug‘bekning 600 yilik tavalludi munosabati bilan” 1994 yilni “Ulug‘bek yili” deb e‘lon qilish to‘g‘risidagi farmonga imzo chekdi [2, B. 20]. Ta‘lim, fan va madaniyat bo‘yicha BMTning tarkibiy qismi hisoblangan YUNESKO xalqaro tashkiloti Bosh konferensiyasining 27-sessiyasi kun tartibiga umumjahon miqiyosidagi tadbirlar qatorida Mirzo Ulug‘bek yubileyi ham kiritildi.

O‘tmishning tarixiy manzarasini tiklash borasida jamoatchilik keng qatlamlarining ehtiyojlari hamda O‘zbekiston rahbariyatining va ilmiy-madaniy yo‘nalishdagi bir qator xalqaro tashkilotlarning Mirzo Ulug‘bek ilmiy tarixiy merosiga bo‘lgan diqqat-e‘tibori ma‘lum darajada mazkur mavzuga bo‘lgan qiziqishning ortganligini ko‘rsatib turgan edi. Ushbu tarixshunoslik bosqichining birinchi yilida e‘lon qilingan maqolalar, qaydlar, risolalar, to‘plamlar va monografiyalar soni ancha ko‘payib, ularda Mirzo Ulug‘bekning ilmiy va davlat ishlaridagi faoliyati bilan bog‘liq masalalar ko‘rib chiqildi. Bundan tashqari, mutaxassislarning ilmiy izohlari bilan to‘ldirilgan Mirzo Ulug‘bekning asosiy ishlarini tarjimasini nashr qilindi.

Mirzo Ulug‘bek tavalludi tantanalari YUNESKO tashabbusi ostida jahon miqyosida o‘tkazildi. 1994 yilning 13-16 oktabr kunlari Toshkent va Samarqandda “Ulug‘bek va uning jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi” mavzusida xalqaro konfereniyaga bo‘lib o‘tdi. Konferensiya ishida mamlakatimiz tadqiqotchilari qatorida AQSH, Fransiya, Hindiston, Turkiya, Germaniya, Rossiya, Ukraina, Markaziy Osiyo mamlakatlaridan olimlar qatnashdilar. Tadqiqotchilar o‘z

chiqishlarida Ulug‘bek va uning maktabi ilmiy faoliyatiga yuksak baho berdilar. Chiqishlar va ma‘ruzalar “Ulug‘bekning 600 yilligi konferensiyasi materiallari” [3, B. 12] to‘plamida o‘z aksini topdi.

1994 yilning 15 oktabrida o‘tkazilgan asosiy tadbirda nutq so‘zlagan O‘zbekistonning birinchi Prezidenti I.Karimov shunday degan edi: “Bugun nasl-nasabimizni eslash va tiklash zamoni kelgan bir davrda, kelajagimizni qurayotgan bir vaqtda katta g‘urur va iftixor bilan aytishimiz mumkin: bizlarning tomirlarimizda Ulug‘bek qoni bor, yuragimizda Ulug‘bek ruhi barhayotdir”. [4, B. 320].

Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600 yilligi 1994 yil aprelda Parijda, oktabrda Toshkent va Samarqandda tantanali ravishda nishonlandi va xalqaro konferensiyalar o‘tkazildi. Shu yili Toshkentda Ulug‘bek haykali o‘rnatildi.

Mirzo Ulug‘bek siymosi Pulkovo rasadxonasi, Moskva universiteti konferens zallarida dunyodagi mashhur olimlarning portretlari qatoridan joy olgan. Samarqandda Ulug‘bekning memorial muzeyi tashkil etilgan. Toshkentda O‘zbekiston milliy universiteti, tuman, planetariy, ko‘cha, mahalla, metro stansiyasi, istirohat bog‘i, shaharcha Ulug‘bek nomi bilan ataladi. Farg‘ona pedagogika universitetiga, Samarqand arxitektura qurilish institutiga, Kitob xalqaro kenglik stansiyasiga, qishloq, maktab va boshqalarga ham alloma nomi berilgan.

Xulosa qilib aytganda, Mirzo Ulug‘bek jahon taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk alloma bo‘lib, Temuriylar davrida shakllangan Ikkinchi Rennessans g‘oyalarini amalga oshirishda munosib hissa qo‘shdi. Eng muhimi, Temuriylar davrida Turkistondadagi tinch hayot taraqqiyotga shart-sharoit yaratdi. Ya‘ni urushlar deyarli Turkistondan tashqarida olib borildi. Bu esa ilm-fan taraqqiyoti uchun zamin bo‘ldi.

Temur va temuriylar davrida Samarqandda Mirzo Ulug‘bek ilmi hay‘at maktabi, Hirot da esa Boysung‘ur akademiyasining musavvara janri bo‘yicha Hirot, Samarqand, Buxoro maktablari va Akbar Badiiy akademiyasi turkiy milliy madaniyatning shon-shavkatini ko‘rsatar edi. Mafkuraviy jihatdan baholaganda, Amir Temur va temuriyzodalarning turkiy til mavqeini ko‘tarish uchun olib borgan kurashi, faqat ilmiy jihatdan, til, adabiyot, san‘at jihatidan muhim bo‘lib qolmay, millat sifatida shakllanishida, o‘z taqdirini belgilash va milliy davlatchiligini yuksaltirishda favqulodda darajada muhim edi.

Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan Uchinchi Rennessans poydevorini qurishda Mirzo Ulug‘bek yaratgan asarlar g‘oyaviy-ma‘naviy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mirzo ulug‘bekning ilmiy merosi yoshlarni vatanparvarlik, tarixga hurmat, yurtga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Shuningdek, uning tarixiy hayoti, shaxsi, asarlari O‘zbekistonni dunyoga mos ravishda rivojlantirishda, jamiyat a‘zolarini Yangi O‘zbekiston g‘oyasi asosida birlashtirishda tarixdagi bunyodkor g‘oyalardan saboq olgan holda tarixiy bilimlarga e‘tibor qaratishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Ulug‘bek ruhi barhayot // Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. 2-tom. Toshkent: O‘zbekiston, 1996. 320 b.
2. Xalq so‘zi. 1994, 20 mart.
3. Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy anjuman ma’ruzalarining materiallari. Toshkent-Samarqand, 1994 yil, 12-16 oktabr.
4. Karimov I.A. Ulug‘bek ruhi barhayot // Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. 2-tom. Toshkent: O‘zbekiston, 1996. 320-bet.
5. Sanaqulov U., Handamova M., Mamaraimov Q. Amir Temur saltanatining donishmand varisi. – T.: “Navro‘z”, 2014. – 25 b.

МИРЗА УЛУГБЕК ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Илмуродова Ф.Ш.

*преподаватель Чирчикского государственного педагогического
университета (ЧГПУ), научный руководитель*

Набижонова Д.В.

*студентка 1-курса факультета
гуманитарных наук ЧГПУ*

Особого внимания заслуживает развитие культурной жизни в Средней Азии при Улугбеке (1409-1449), внуке Амира Темура. Улугбек родился 22 марта 1394 года в Султании на западе Ирана во время военных походов своего деда Амира Темура. Улугбек, настоящее имя Мухаммед Тарагай был старшим сыном Шахруха. Его с детства почитали и называли Улугбеком, и это имя сопровождало его всю жизнь. Детство Улугбека прошло в военных походах деда. В междоусобных войнах, начавшихся после неожиданной смерти Амира Темура перед его походом на Китай, Шахрух одержал победу, выбрав столицей своего государства Герат, а Самарканд был отдан его сыну Улугбеку [1, с.172].

В 1411 году Шахрух назначил своего старшего сына Улугбека хакимом в возрасте 17 лет. В отличие от своего деда, он не интересовался военными походами, а больше склонялся к научной деятельности [2]. Особое внимание Улугбек уделял математике и астрономии. В 1417-1420 годах построил медресе в Самарканде.

Медресе Улугбека стало настоящим центром научно-творческих изысканий мыслителей своего времени. Также Улугбек лично преподавал в медресе. Абу Тахирходжа Самарканди пишет об этом в своем труде: "когда

строительство медресе было завершено, Улугбек назначил Руми мударрисом. Он лично читал лекции." [3, с. 25] Улугбек хорошо разбирался в геометрии, математике, астрономии, истории, литературе, музыке и логически мыслил. Хорошо изучил Коран, хадис и фикх (мусульманское богословие). В письме своего учителя Гиясиддина Джамшида к отцу сообщается о научных способностях Мирзы Улугбека и его покровительстве людям искусства и науки. [4, с. 67–68], в котором он написал следующее "... он правитель ислама, и пусть великий Аллах сделает его правление вечным. Он благородный человек знает наизусть большую часть Корана, а также может объяснить суры Корана. Каждый день перед собравшимися читает две суры Корана без единой ошибки. Он хорошо разбирается в арабской грамматике и синтаксисе и имеет элегантный почерк. Улугбек обладает обширными знаниями во всех областях математики. Он предоставляет обоснованные факты о небесных явлениях и способен делать правильные научно-обоснованные выводы. Его Превосходительство посещает занятия в медресе почти каждый день, а также любит преподавать секреты математики. Кроме того, я раб Божий, и ваш сын постепенно начал участвовать в чтении." [5, с. 67-68]

При Улугбеке наблюдалось развитие науки, в частности точных наук, таких как астрономия, математика, медицина, география, химия, а также гуманитарных наук, таких как история, литература [6, с. 140]. Медресе Улугбека и его обсерватория сыграли особенно важную роль в его научной жизни. Абу Тахирходжа Самарканди в своем труде "Самария" так описал эти события: "через четыре года после завершения строительства медресе в 833 (1428) году Улугбек вместе с Казизаде Руми, Мавланом Гиясиддином Джамшидом, Мавлано Куши, Мавлано Саладином начал строительство обсерватории [7, с. 25].

Вместе с Улугбеком в обсерватории работали такие ученые, как Казизаде Руми, Гиясиддин Джамшид Аль-Коши. В результате астрономических наблюдений там появилась композиция "зидж Улугбек" [8, с.15].

Помимо точных наук, Улугбек изучал гуманитарные науки, в частности, писал стихи и занимался музыкой. Алишер Навои дает образцы своих стихов в "Маджалис ан-нафис" (Беседы о прекрасном) и Абу Тохирходжа в "Самария". Есть сведения о сильной склонности Улугбека к музыке. Второе дошедшее до нас произведение Улугбека посвящено истории, а исторический труд Улугбека широко известен под названием "Тарихи арба улус" ("история четырех сословий"). Произведение написано в 1425 году.

Другой представитель Академии Улугбека, Гиясиддин Джамшид Аль-Куши, прибыл в Самарканд в 1417 году и был одним из учеников Улугбека. Гиясиддин Джамшид аль-Куши пишет, что Улугбек обладал обширными и

глубокими знаниями в различных областях науки. До нас дошли две его работы: "ключ арифметики" ("Мифтах Аль-арифт") "Трактат о квадратуре" [9, с.16]. Он признал Казизадэ Руми "самым талантливым ученым". В своих трудах аль-Куши подробно описал методы обучения в медресе и проверки знаний студентов в медресе, научные дебаты с Улугбеком, а также изучение трудов философов Древней Греции и Востока [10, с. 6].

Аль-Куши начал руководить работами астрономической обсерватории и помог Улугбеку составить свою знаменитую астрономическую карту. Труды Аль-Куши [11, с. 195-198] наследие Улугбека как "зиджа" занимает важное место в истории науки.

Суммируя приведенные выше данные, можно утверждать, что Зиджи Улугбека был одним из самых совершенных астрономических произведений своего времени и сумел быстро привлечь внимание современников. Прежде всего, этот трактат оказал большое влияние на творчество ученых, собравшихся вокруг Улугбека. Изучение "зиджа" показывает, что эта работа предназначена в первую очередь для практического использования, а Улугбек не ставил перед собой задачи уточнения теоретических задач.

"Зиджа" также оказал большое влияние на развитие западноевропейской науки. Западная Европа была хорошо знакома с деятельностью Амира Темура и его потомков, особенно Улугбека в 15 веке. Профессор Оксфордского университета Джон Гривз начал изучение "Зиджа" Улугбека с 1643 года и опубликовал положение 98 звезд, взятых из звездного каталога в книге [12]. Европейские ученые также изучали математическое наследие ученых Академии. Сегодня даже в европейских вузах значение изучения научного наследия Мирзо Улугбека находится на высоком уровне. Улугбек был не только астрономом, математиком, поэтом и историком, но и прекрасным учителем. Учебное заведение в Самарканде в то время стало центром науки, здесь работали более 200 ученых из разных областей.

Правление Мирзы Улугбека называют Темуридским Возрождением в области культуры и науки. Он посветил свою жизнь на развитие науки и выявления одарённых ученых в своем государстве. Интерес правителя к науке и отсутствие военных побед настроили против него религиозное руководство. Но несмотря на это, Мирзо Улугбек оставил великие научные труды в истории всего мира. В Самарканде до сих пор можно увидеть остатки великолепных зданий медресе и обсерватории, построенных Мирзо Улугбеком, произведения которого являются сокровищницей мира.

Литература:

1. Ахмедов Б. В память об Амуре Тимуре. -Т.: "Узбекистан", 1996.

2. Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов О., Норкулов Н. История Узбекистана: развитие государства и общества.-Т.: "Академия", 2000.
3. Абдураззак Самарканди. Матлай Садайн и комплекс Бахрейн. -Т.: О 2008.
4. Абу Тохирходжа. Самария. Наршахи. История Бухары. Родословная Хорезмшахов. Пример. История Ферганы. Т.:” Радуга " 1991
5. Абдурахманов А. Академия Улугбека. – Т.: «Главная редакция», 1993.
6. Абдураззак Самарканди. Матлай Садайн и комплекс Бахрейн. Том II, Часть первая. (События 1405-1429 гг.)-Т.: 2008.
7. Абдурахманов А. Академия Улугбека. – Т.: «Главная редакция», 1993.
8. Дж. Иблисов, Г. Матвеевской. Ученик Улугбека Аль-Коши. Т.: "FAN", 1994.
9. Хайруллаев М., Орынбаев А., Боржоев О. и т. д. Творчество Тимуридов в источниках того времени. -Т.:” Народное наследие Абдуллы Кадыри", 1997.
10. Пугаченкова Г.А. Среднеазиатские миниатюры.16-18 века в избранных образцах. Т.:» Главная редакция энциклопедии", 1994.
11. Ахмедов Б. Давлет-Шах Самарканд. -Т.: "FAN" 1967.
12. Ильмуратова Ф. The foundation of Ther of awakening in Central Asia: alchemy, succession, and historicism // современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 213-216.

MIRZO ULUG‘BEK HUKMRONLIGI DAVRIDA TIBBIYOT ILMINING TARAQQIYOTI

Abduraxmonova K.R

o‘qituvchi,

O‘zbekiston Milliy universitet Tarix fakulteti

“Antropologiya va etnologiya” kafedrası.

Dunyoda eng buyuk davlat bu shubhasiz salomatlik hisoblanadi [1, B. 5]. Shu sababdan ham azaldan ota-bobolarimiz tabobat ilmini rivojlantirishga harakat qilishgan. Tabobat bashariyat madaniyatining muhim bo‘lagi bo‘lib, jamiyat rivoji bilan yonma-yon taraqqiy etadi[2, B. 76]. Insonlar o‘zini, tabiatni hayvonot olami va o‘simliklar dunyosini tadqiq qilishi natijasida empirik bilimlar vujudga kelib, bu bilimlar kishilar qo‘lida to‘plangan. Aytish mumkinki, tabobat-jamiyatning sog‘liqni saqlashga oid tajribalari asosida bilim, malaka va ko‘nikmaning hosil bo‘lishidir[3, B. 5]. Bu ko‘nikmalarning ilmiy jihatdan isbotlanishi va adabiyotlarning paydo bo‘lishi natijasida tabobat maktablari, tib ilmini o‘rgatuvchi

muassasalar vujudga kelgan. Oʻrta asrlarga kelib esa taʼlim olish diniy muassasalar qoshida tashkil qilinishi va oʻqitish chogʻida tabobatga doir adabiyotlardan keng foydalanilgan.

XIV asrning 60-70-yillarda Oʻzbekiston hududida markazlashgan Temuriylar hukmronligi davrida ijtimoiy, iqtisodiy va maʼnaviy sohalar bilan birgalikda boshqa fanlar qatori tabobatning rivojiga ham katta ahamiyat berilgani tarixiy manbalarda oʻz aksini topgan. Janglarda yaradorlarni davolash uchun yuzlab tabiblarga boʻlgan ehtiyoj sababli temuriylar davrida barcha shaharlarda bitta masjid, bitta madrasa, bitta karvonsaroy, bitta shifoxona faoliyat olib borgan fikrimizni tasdiqlaydi [4, B. 79]. Temuriylar saltanatida Sharq va Gʻarb tibbiyoti yutuqlarini oʻrganishga sharoit yaratilganligi ham tibbiyotning rivojlanishiga sabab boʻldi. Amir Temur, Mirzo Ulugʻbek, Husayn Boyqaro, Zahiriddin Muhammad Bobur hukmronlik davrlarida saltanatda tabobat ilmiga eʼtibor yuqori boʻlgan.

Xalq sogʻligʻini saqlash, bemorlarni davolash, yetim-yesirlar haqida gʻamhoʻrlik qilish sohasida muhim ishlar amalga oshirilgan. Bunday yuksalish ayniqsa, Temurning nabirasi Ulugʻbek hukmronlik davrida tez surʼatlar bilan davom etgan. Mirzo Ulugʻbek oʻz davrida tibbiyot ilmiga qiziqib tabiblarning ilmiy faoliyatini oʻrgangan. Bular Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari kitobi” hamda Muiddin Juvayniyning “Nigorston” (“Goʻzallik”) asarlari hisoblanadi. Olim Bartoldning yozishicha Mirzo Ulugʻbek Muiddin Juvayniyning “Nigorston” (“Goʻzallik”) asarlarini qiziqib oʻqigan. “Nigorston” asarida axloq, tibbiyot masalalari muhokama qilingan, sogʻliqni saqlash toʻgʻrisida maslahatlar berilgan. Temuriylar saltanatida sogʻliqni saqlash ishlari nazorat qilinadigan “Do rush-shifo” faoliyat yuritgani manbalarda keltirilgan. Tibbiyotdagi tabiblik va davolashning xilma-xil usullari musulmon renessansi davri Mirzo Ulugʻbek hukmronligida Mavloni Fayzulloh, Mansur ibn Muhammad, Sadiduddin al-Kozaruniy as-Sadidiy, Mahmud ibn Muhammad ibn Umar al-Chaqminiy [5, B. 10], Sayid Jurjoniy [6, B. 55.], Mavloni Farrux [7, B. 145.], Nizomiddin Sheroziy [8, B. 243], Mavloni Alauddin Koshiy [9, B. 98] kabi zamonasining mashhur tabiblari yashab oʻtganlar.

Yetuk qomusiy olimlardan biri 1404-yilda Samarqandda tugʻilgan Mirzo Ulugʻbekning shogirdi Ali Qushchining tabobatga doir “Al-Moʻjaz fi-t-tibb” (“Tabobat haqida qisqacha kitob”) nomli asari ham maʼlum. Shuningdek, Mirzo Ulugʻbekning shaxsiy tabibi Burhonuddin Nafis ibn Avaz al-Kirmoniy “Sharh ul-asbob va-l-alomot” (“Sabablar va belgilar kitobiga sharh”) asari muqaddimasida oʻzi asli Kirmon shahridan ekanini, Mirzo Ulugʻbek tomonidan chaqirib olinganini bayon qilgan. Burhonuddin Nafis ibn Avaz al-Kirmoniy Ulugʻbekni “amirzoda muqis ud-din Ulugʻbek Koʻragon” deb sharaflaydi. “Sharh ul-asbob va-l-alomot”ning OʻzR FA Sharqshunoslik instituti qoʻlyozmalar fondida saqlanayotgan 2872-nusxasining mundarijasida 458 ta kasalliklar hamda dorilar nomi qayd etilgan.

Nafis ibn Avaz al-Kirmoniyning “Dori tayyorlash san’ati” nomli asari ham bo‘lgan. Bu kitobda muallif oddiy va murakkab dorilar retseptini tuzish, ularni tayyorlash va ishlatish usullarini bayon etadi [10, B. 98]. Nafis ibn Avaz al-Kirmoniy Ulug‘bek madrasasida ham tibbiyot ilmidan dars bergan. Turli sohalarga oid kitoblar yozgan, lekin bizgacha ularning ko‘pi yetib kelmagan.

Shuningdek, Mirzo Ulug‘bek davrida tabiblar o‘rtasida mohir jarrohlardan biri Tojiddin Hakim murakkab operatsiyalarni amalga oshirgan [11, B. 101]. Tojiddin Hakim ko‘z kataraktasini operatsiya yo‘li bilan davolagan.

Fors tilida yozilgan “Risola dar tashrihi badani inson” (“Inson badanining anatomiyasi haqida risola”) nomli asar muallifi Mansur ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf ibn Faqih Ilyos odam anatomiyasi xususida yozilgan ushbu asarni Amir Temurning suyuqli nabirasi va valiahdi Pir Muhammad Bahodirga bag‘ishlaydi [12, B.5.]. Asar “Tashrih bi-t-tasvir” (“Suvratli anatomiya”) yoki “Tashrihi Mansuriy” (“Mansurga atalgan anatomiya”) nomlari bilan ham mashhur bo‘lib, yillar davomida tibbiyotga oid muhim qo‘llanma sifatida madrasalarda foydalanib kelingan.

XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asr boshlarida hoji Zayn ul-Attor, Muhammad Sabzavoriy, Al-Joniy Muhammad al-G‘ijduvoni kabi mashhur hakimlar asarlarida bugun eng davosi qiyin xastaliklarni oson va zararsiz davolash usullari haqida fikr yuritilgan. Mirzo Ulug‘bekning “To‘rt ulus tarixi” nomli tarixiy asarida tabiblar hamda davolashda dorivor giyohlardan (qalampirning shifobaxshligi xususida) foydalanish xususidagi qimmatli ma‘lumotlari ham keltiriladi. Mirzo Ulug‘bekka tegishli nefrit payola haqida ham ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, nefrit piyolalar zaxarni aniqlashga yordam bergan. Piyolaga zaxarli ichimlik solinsa, nefrit o‘z rangini o‘zgartirgan. Aynan Mirzo Ulug‘bek foydalangan nefrit payola bugungi kunda Buyuk Britaniya muzeyida saqlanadi.

G‘arb tibbiyoti kasalliklar sababini tashqi omillar misol uchun, viruslar va mikroorganizmlar, Sharq tibbiyoti esa kasallik manzarasini ichki omillar orqali ko‘rib chiqadi (misol uchun, organizm himoya faoliyatining kuchsizlanishi). G‘arb tibbiyotining asosiy davolash usuli tashqi omillar ta’siriga barham berish, to‘xtatish hisoblansa, Sharq tibbiyotida esa davolash kasalliklarga qarshi organizmning ichki himoya ta’sirini ishlab chiqish va mustahkamlashni nazarda tutadi.

Mirzo Ulug‘bek hukmronlik davrida eski shifoxonalar qayta ta’mirlangan, ba’zi shifoxonalar madanli suvlar bo‘yida qurilgan. Shifoxonalar atrofida manzarali daraxtlar ekilgan va bog‘lar barpo qilingan. Bunday tadbirdan ko‘zlangan maqsad shundan iborat ediki, bemorlarni davolashda ekologik toza havo, xushmanzara tabiat terapiyasidan foydalanish kutilgan natijani berishiga ishonch bo‘lgan. Shuningdek, toza ichimlik suvi bilan xalqni ta’minlashga ham katta ahamiyat berilgan. Sababi, Temuriylar davrida yuqumli kasalliklar bo‘lgan. Aynan yuqumli kasalliklarni oldini olish uchun tozalikka e’tibor qaratilgan, hovuz, kanal, ariqlar qazilgan. Gippokrat

“Tabiat davolaydi, tabib unga yordam beradi” — degan edi. Bu yerda Gippokrat “tabiat” deganda organizmning o‘z tabiatini, uning kasalliklarga qarshi kurashish xususiyatini ko‘zda tutgan edi [13, B. 8].

Ulug‘bek davrida olimlarga katta hurmat bilan ham qaralgan, hayoti va faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratilgan. *Mashhur tabiblar, jumladan, Muhammad Mazid, Mavlono Baqo, Shohali ibn Sulaymon, Sultonali Samarqandiy va Ubaydulloh Kahhol kabilar faoliyat olib borgan. Shifoxonalarda ishlovchi tabiblarga yuqori maosh to‘langan, hukmdorlarning maxsus farmoni bilan ularning maoshi olimlar, munajjimlar, tarixnavis va muhandislarning maoshiga tenglashtirilgan.* Tabiblar asosan to‘rt unsur yer, suv, havo va olov, ya‘ni mijozning ho‘l, quruq, issiq va sovuqligini aniqlaganlar. Ular tomirlardagi pulslarning o‘nlab turlarini bilgan va shu unsurlar orqali kasalliklarni davolaganlar. Turli xil dorivorlar va turli haroratli va maxsus tayyorlangan suvlar bilan davolash Ulug‘bek davrida ham keng tarqalgan edi. Dunyoning eng mashhur hammomlarning aksariyati O‘rta Osiyoda joylashgan bo‘lib, Samarqandda 10 ga yaqin hammomlar mavjud bo‘lgan. Sulton Muhammad madrasasi, Abu Lays, Registondagi Mirzo Ulug‘bek hammomlari o‘sha davrning eng mashhur inshootlari hisoblangan [14, B. 56]. Bemorlarni empirik tibbiy bilimlar hamda nazariy va amaliy bilimlar orqali davolashgan. O‘sha davr tibbiyot fanining rivojini kuzatar ekanmiz, bu jarayonda fan va amaliyot uyg‘unligi hamma davrlardan ham kuchliroq bo‘lganligini anglab yetamiz.

Xulosa shuki, Temur va uning avlodlari davrida ayniqsa, Mirzo Ulug‘bek davrida boshqa sohalar qatori tibbiyot rivojiga katta ahamiyat berilgan. Saltanatda dorixonalar, shifoxonalar, kutubxonalar qurilib, bemorlarni davolashga katta ahamiyat berilgan. O‘nlab mashhur tabiblar yetishib chiqib, tibb ilmi nodir durdonalari yaratilib, bemorlarni davolashda bir qator davolash usullari qo‘llanildi. Bugungi kunda tibbiyot rivojida fundamental manba bo‘lib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. Хасаний М. Табобат уммонидан томчилар. Тошкент. ЎзССР “Медицина” 1989. 5-бет.
2. Эпифанцева А., Эпифанцев А. Народная медицина-культурный слой истории общества// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. М.2011.-№5.-С.76.
3. Nyiegwen A. Modernity in traditional medicine: Teses and dissertations. – Umea: International school of public health, 2011. – P.5.
4. «Уложение Тимура», Казань, 1894, с. 79.
5. Саховатли инсонлар ва саломатлик посбонлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. -Б.10.

6. Ўролов А.С. Амир Темур салтанатининг даволовчи муассасалари// Амир Темур ва унинг дунё тарихида тутган ўрни мавзусидаги халқаро конференция тезислари. –Тошкент, 1996.
7. Медицина. Амир Темур жаҳон тарихида.-Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 145.
8. Шарофиддин Али Яздий. Зафарнома. – Тошкент: Шарқ, 1997. – Б. 243.
9. Кадыров А. А. История медицины Узбекистана. — Т.: Изд-полигр. об-ние им. Ибн Сины, 1994. – Б. 98.
10. Рустамова Х.Е. Стожарова Н.К. Нурмаматова Қ.Ч., Абдурашидова Ш.А. ТИББИЁТ ТАРИХИ. – Тошкент: -2014. –Б.98.
11. Кадыров А. А. История медицины Узбекистана. — Т.: Изд-полигр. об-ние им. Ибн Сины, 1994. – Б.101.
12. Mahmud Hasaniy, tarix fanlari doktori / “Hurriyat” gazetasi. -Т.2009.
13. Qodirov А.А. Tibbiyot tarixi: darslik. Т.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2005. — 8 b.
14. Ўролов А.Амир Темур салтанатининг даволовчи муассасалари... –Б. 56.

MIRZO ULUG‘BEKNING “ZIJI KO‘RAGONIY” ASTRONOMIK JADVALI HAQIDA

Abdullaev A.H.

o‘qituvchi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Temuriylar shahzodasi hisoblangan buyuk astronom va matematik olim Mirzo Ulug‘bek tomonidan 1437-yilda astronomiyaga oid “Ziji Ko‘ragoniy” jadvali nashr etilgan. “Zij Ko‘ragoniy”ning Quyosh, Oy va sayyoralarning holatlariga tegishli jadvallari, aksariyat hollarda Samarqand rasadxonasi olimlarning bevosita kuzatishlarining natijalari bo‘lib, o‘rta asr astronomiyasining eng aniq jadvallaridan hisoblanardi. Shu boisdan “Ziji Ko‘ragoniy”ning qo‘lyozmasi, o‘rta asrda turli joylarda katta tezlik bilan ko‘chirilib ko‘paytirila boshlandi.

Bobur “Ulug‘bek ziji” haqida gapirib, XVI asrda dunyoda eng keng tarqalgan astronomik jadvallardan bo‘lganligini ta’kidlaydi [1, - 44 b]. Ayniqsa, “Ulug‘bek ziji”ga tegishli yulduzlar katalogi (jadvali) aniqligi bilan keyingi asrlarda ko‘p g‘arb astronomlarida katta qiziqish uyg‘otdi. Yulduzlar katalogini tuzish va kuzatish ishlari olib borish bilan astronomlar juda qadimdan shug‘ullanishgan.

“Ziji Ko‘ragoniy”ning yulduzlar katalogidan 1018 ta yulduz o‘rin olgan bo‘lib, yulduz turkumlari bo‘yicha Beruniyning yulduzlar katalogidagi kabi joylashtirilgan

edi. Mazkur jadval o'zbek astronomi sharqshunos F. Jalolov tomonidan yaxshi o'rganilgan bo'lib, olimning ma'lum qilishicha, mazkur "Zij"da yulduzlarning ravshanliklarin xarakterlovchi kattaliklarini aniqlashda as-Sufiyning katalogidan keng foydalanilgan.

"Ulug'bek ziji" yulduzlarining jadvalini amerikalik sharqshunos olim E. Nobl har tomonlama o'rganib, Samarqand rasadxonasida, astronomik uzunlamasi bo'yicha 900 ta, kenglamasi bo'yicha esa 878 ta yulduz o'rganilganligini, qolgan yulduzlarning koordinatalari esa as-Sufiy yulduzlar katalogidan uzunlamasi bo'yicha tuzatish kiritib aniqlanganini ma'lum qiladi.

430 sahifali "Ziji Ko'ragoniy"ning atigi 5 foizi yulduzlar jadvalini tashkil etadi. Shuni aytish joizki, Samarqand rasadxonasi astronomlarinig o'z oldilariga qo'ygan asosiy vazifalari, ko'pchilik o'ylaganidek, yulduzlar katalogini tuzishgina bo'lmay, balki Quyosh, Oy hamda sayyoralarni (jumladan, Utorud, Zuhro, Mirrix, Mushtariy va zuhallarni) sistemali kuzatish asosida, astronomiyadagi asosiy doimiy kattaliklarni - ekliptikaning ekvatorga og'maligini, yulduz yilning uzunligi va shu kabi boshqa astronomik kattaliklarni aniq qiymatlarini topish bo'lgan.

"Ziji Ko'ragoniy" jadvallarining qariyb 80 foizi Quyosh, Oy va beshta sayyoraga bag'ishlangan. Bu jadval ma'lumotlari asosida "Zij"ning so'nggida astrologiya ehtiyoji uchun zarur bo'lgan bir necha jadvallar keltirilgan. Shu munosabat bilan Navoiyning zamondoshi, astronom Nizomiddin Birjandiy o'zining "Ziji Ko'ragoniy"ga sharxida: "Astronomlarning oldida, eslatilgan yetti yoritgichning harakatini o'rganish, ularga tegishli asosiy doimiy kattaliklarni aniqlash yotadi. Natijaviy maqsad esa, bu kattaliklarga tayangan holda, ularning kelajakdagi o'rinlarini aniqlash va Yerda ularning osmondagi o'rinlariga bog'liq ravishda ro'y beradigan hodisalarni oldindan aytishdir", - deb yozadi.

Turli astronomik hodisalar, ayniqsa, Quyosh va Oy tutilishlari vaqtini oldindan aniqlash maqsadida, mazkur tutilishlar ko'zatiladigan shaharlar, aholi punktlarining koordinatalarini aniqlash zaruriyati tug'iladi. Samarqand rasadxonasining olimlari "Ziji Ko'ragoniy" jadvallarini tuzishda aniq kalendar sifatida oy-hijriy kalendarini tanlaganlar. Oy, Quyosh va sayyoralarning istalgan paytdagi o'rinlarini topish uchun hisob boshi qilib (bu xildagi jadvallar uchun tanlangan bunday kunni astronomlar tengkunlik deb yuritishadi), hijriy 841 yili muharram oyining boshini, boshqacha aytganda, o'sha yilning boshlanish - yangi yil kirish kunini olishgan edi. Bu kun milodiy hisobda 1437 yilning 4 iyul (payshanba) kuniga to'g'ri keladi. Bu davrni yulduzlar katalogini tengkunlik sifatida olinishi, birinchidan, bu kun Samarqand rasadxonasida astronomik kuzatishlar o'tkazilgan davrning (1420-1450 yillar) taxminan o'rtalariga to'g'ri kelishidan bo'lsa, ikkinchidan, mazkur tengkunlik, hijriy yil hisobining kabisa yillarini belgilash uchun qabul qilingan navbatdagi 30 yillik siklining (tartibga ko'ra 29-siklning) boshlanishiga to'g'ri kelardi. "Zij" jadvallarida

Quyosh, Oy holatlarining o'zgarishi va boshqa ayrim ma'lumotlar 841-871 yillar (ya'ni to'la 30 yillik sikl yillari) uchun berilgan bo'lib, bunday hol mazkur jadvallardan foydalanishda sezilarli qulaylik yaratishi bilan muhim edi [2, - 276 b].

“Ziji Ko‘ragoniy”ning yozilgan davri va bunda kimlar bevosita ishtirok qilganligiga oid tarixiy ma'lumotlarning yetarli emasligi, ba'zan esa ularda uchraydigan fikrlarning qarama-qarshiligi tufayli, olimlar bu masalada hali-hanuzgacha bahslashishda davom qiladilar. Astronom F. Jalolov va ko'pchilik tadqiqotchilar “Zij”ning so'z boshida keltirilgan “soxta va pardoxta” so'zini rasadxona qurilishiga tegishli deb tushunib noto'g'ri tarjima qilishganini, aslida esa bu ibora “Ziji Ko‘ragoni”ni tuzish va rasmiylashtirishga (taxt qilishga) bag'ishlangan degan fikrni bildiradi.

“Ziji Ko‘ragoniy” jadvallarining qariyb 80 foizi Quyosh, Oy va beshta sayyoriga bag'ishlangan. Bu jadval ma'lumotlari asosida “Ulug'bek ziji”ning so'ngida astrologiya ehtiyoji uchun zarur bo'lgan bir necha jadvallar keltirilgan. Shu munosabat bilan Navoiyning zamondoshi astronom Abd al-Ali Birjandiy o'zining “Ziji Ko‘ragoniy”ga sharhida: “Astronomlar oldida eslatilgan yetti yoritg'ichning harakatini o'rganish, ularga tegishli asosiy doimiy kattaliklarni aniqlash vazifasi turadi. Natijaviy maqsad esa, bu kattaliklarga tayangan holda, ularning kelajakdagi o'rinlarini aniqlash va Yerdagi ularning osmondagi o'rinlariga bog'liq ravishda ro'y beradigan hodisalarni oldindan aytishdir”, – deb yozadi.

Turli astronomik hodisalar, ayniqsa, Quyosh va Oy tutilishlari vaqtini oldindan aniqlash maqsadida mazkur tutilishlar kuzatiladigan shaharlar, aholi punktlarining uzunlama va kenglamalarini aniqlash zaruriyati tug'iladi. “Ziji Ko‘ragoniy”da 247 shahar va aholi punktlarining koordinatalari keltirilgan. Rasadxona olimlari tomonidan qancha shaharning geografik koordinatalari bevosita aniqlanganini aytish qiyin. Chunki “Zij”da keltirilgan shaharlarning muayyan qismi Nasiriddin at-Tusiyning “Ziji Elxoniy”sida ham keltirilgan.

Samarqand akademiyasi olimlari “Ziji Ko‘ragoniy” jadvallarini tuzishda aniq kalendar sifatida oy-hijriy kalendarini tanlaganlar. Oy, Quyosh va sayyoralarning istalgan paytdagi o'rinlarini topish uchun hisob boshi qilib (bu xildagi jadvallar uchun tanlangan bunday kunni astronomlar tengkunlik deb yuritishadi) hijriy 841 yil muharram oyining boshini, boshqacha aytganda, o'sha yilning boshlanish - yangi yil kirish kunini olishgan edi. Bu kun milodiy hisobda 1437 yilning 4 iyul (payshanba) kuniga to'g'ri keladi. Bu davrni yulduzlar katalogining tengkunligi sifatida olinishi, birinchidan, bu kun Samarqand rasadxonasida astronomik kuzatishlar o'tkazilgan davrning(1420-1450 yillar), taxminan, o'rtalariga to'g'ri kelishidan bo'lsa; ikkinchidan, mazkur tengkunlik, hijriy yil hisobining kabisa yillarini belgilash uchun qabul qilingan navbatdagi 30 yillik tsiklning(tartibga ko'ra, 29-tsiklning) boshlanishiga to'g'ri kelardi. “Zij” jadvallarida Quyosh, Oy

holatlarining o'zgarishi va boshqa ayrim ma'lumotlar 841-871 yillar(ya'ni to'la 30 yillik tsikl yillari) uchun berilgan bo'lib, bunday hol mazkur jadvallardan foydalanishda sezilarli qulayligi bilan muhim edi.

Umumiy xulosaga to'xtalganimizda, buyuk astranom va matematik olim Mirzo Ulug'bek shunday asarlar yarata olganki, bu asarlarni xatto bunggi kunda ham G'arb va Sharq olimlari tomonidan chuqur o'rganib kelinadi. Astronomiya sohasidagi mukammal asarlardan biri "Ziji Ko'ragoniy"dir. Bu asardan bilishimiz mumkinki, buyuk olim o'rta asrlarda ham fundamental fanlarning rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. YUNESKOning Bosh kotibi bo'lgan Federiko Mayor Ulug'bekning ilmiy merosini yuksak baholab, uning yulduzlar harakatiga oid hisob-kitoblari bugungi kunda kamyuter yordamida tekshirib ko'rilganda atigi bir necha daqiqaga farq qilishi aniqlandi, degan gapni aytgan [3, - 46 b]. Bizning buyukligimizga tarix guvohlik berib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. Т., 1989, 44-бет.
2. Шамукарамова Ф. Жизнь и творчество Мирзо Улугбека в историографии XX века. - Мирзо Улугбекнинг хаёти ва ижоди XX аср тарихшунослигида. - Тошкент: Yangi nashr, 2012. – 276 б.
3. Ислом Каримов. Юсак маънавият – енгилмас куч. Т.: «МАЪНАВИЯТ», 2009. – 46 б.

MIRZO ULUG'BEK SIYMOSINING AYRIM TARIXIY MANBALARDA YORITILISHI

Raxmanova M.SH.

o'qituvchi,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Dunyo astronomiya fani rivojiga beqiyos hissa qo'shgan olim, o'zbek xalqi tarixida davlat arbobi, buyuk astronom, matematik va ilm-fan homiysi sifatida chuqur iz qoldirgan, Sohibqiron Amir Temuming sevikli nabirasi bo'lmish Mirzo Ulug'bek 1394-yil 22-martda Amir Temuming "besh yillik yurish"i davrida Sultoniya shahrida tavallud topgan. Yoshligidan uning tarbiyasiga alohida e'tibor berilib, 1409-1449-yillarda Movarounnahrni hukmdori sifatida boshqargan. U davlatni boshqarishda oqilona siyosati bilan birga mamlakatda ilm-fan va madaniyat sohalarini ham rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.

Mirzo Ulug'bek faoliyati haqida O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov quyidagicha fikr bildirib, "Mirzo Ulug'bek qariyb qirq yil mobaynida Movarounnahr diyorining donishmand hukmdori sifatida xalqning

azaliy orzusi - tinchlik, totuvlik, ilm-fan va madaniyatni taraqqiy toptirish yo'lida ulkan shijoat va matonat ko'rsatdi. Ulug'bekning hayoti va ilmiy faoliyati xalqimiz ma'naviyatining poydevoriga qo'yilgan tamal toshlaridan biri bo'lib, yurtimizda bundan necha zamonlar oldin fundamental fanlarni rivojlantirishga qanchalik katta ahamiyat berilganini ko'rsatadi"[5, – 46 b.] – deya fikr bildirib o'tgan. Bu fikrga qo'shimcha sifatida aytish mumkinki, muayyan shaxsning tarixiy jarayonlardagi ishtiroki va roli uning faoliyatidan necha asrlar o'tsa ham ahamiyatini saqlab qoladi hamda qayta-qayta ushbu shaxs faoliyatiga, davr muhitini rivojlantirishga qo'shgan hissasiga murojaat qilinishiga sabab bo'ladi.

Mirzo Ulug'bek hayoti, faoliyati, ilmiy merosi haqida ko'plab tarixiy manbalarda so'z yuritilgan. Masalan: Alisher Navoiy o'zining "Majolis un-nafois" asarida o'z davrining mashhur shaxslariga ta'rif berar ekan, Mirzo Ulug'bek shaxsiyatiga to'xtalib: "Ulug'bek Mirzo – Muhammad Tarag'ay buyuk ilmi nujum (astronomiya) va riyoziyot (matematika) olimi va davlat arbobi. Amir Temurning nabirasi, Shoxrux Mirzoning o'g'li bo'lib, uning vafotidan so'ng temuriylar davlatining oliy hukmdori bo'lgan. Ulug'bek Mirzo davrida mamlakatda ilm-fan, savdo-sotiq, hunarmandchilik, me'morchilik keng rivojlandi. Mirzo Ulug'bek tabiiy fanlar qatorida musiqa ilmi, adabiyot bilan shug'ullangan, ko'proq astronomiya bilan shug'ullansa ham ba'zida she'r yozib turgan" – deya ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Alisher Navoiy Mirzo Ulug'bekni o'zining dostonlarida, xususan, "Farhod va Shirin" dostonida ham tilga olib, uning faoliyatiga yuqori baho berib o'tgan [1, – 402 b.].

Mirzo Ulug'bekning adabiyotga bo'lgan munosabati, she'riyat ahlini sevishi hamda ularni munosib taqdirlashi haqida Abu Toxirxojaning "Samariya" hamda Faxriy Heraviyning "Ravzat us-salotin" asarlarida ham uchratish mumkin [2, – 6 b.]. Shu o'rinda aytish mumkinki, XV asr birinchi yarmida Movarounnahrda adabiy muhit va badiiy adabiyotning rivojida Mirzo Ulug'bekning qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantirishi katta ahamiyatga ega bo'lgan. Abdurazzoq Samarqandiy ta'riflaganidek, uning davrida nafaqat Movarounnahr, Samarqand balki Hirot ham sharqning yirik madaniyat markaziga aylangan [3, – 49 b.]. Ma'rifatparvar hukmdor Mirzo Ulug'bek tomonidan qaratilgan e'tibor tufayli barcha ilm ahllarining erkin faoliyat yuritishga imkoniyat yaratilgan va davlat XV asrdagi madaniyat o'chog'i vazifasini bajargan.

Mashhur tazkiranavis shoir Davlatshoh Samarqandiy o'zining "Tazkirat ush-shuaro"(Shoirlar zikri) asarida Mirzo Ulug'bek haqida "...olim, odil, g'olib va himmatli podshoh Ulug'bek ko'ragon yulduzlar ilmida osmon qadar yuksalib bordi. Uning davrida olim-u fuzalolarning martabasi nihoyatda baland ko'tarildi. Ulug'bek handasa(geometriya) ilmida Ptolomey kabi edi. U yulduzlar ilmini chuqur egallagan. Samarqandda bir oliy madrasa barpo etdiki, bezagi, afzalligi va ulug'vorligi

jihatidan unga o'xshash yetti iqlimda ham yo'qdir. U Samarqand va Movarounnahrni qirq yil mustaqil idora etib, saltanatni boshqarish, adolat va insofda barchaga maqbul yo'l tutar edi. Mirzo Ulug'bek davri olim-u fuzalolarning fikricha, islomiyat olamida Iskandar Zulqarnayn zamonidan shu paytgacha Ulug'bekdek olim va podshoh mamlakatni boshqarmagan" [2, – 10-11 b.] – deb Mirzo Ulug'bekning olimlik va podshohlikni bir shaxsda mujassamlashtirgan tarixdagi kam sonli siymolardan biri ekaniga urg'u berib o'tgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur "Bobumoma" asarida Shoxrux Mirzo davlatining Movarounnahr viloyatini Mirzo Ulug'bek boshqarganini she'riy tarzda ifodalab ekan, uning podshoh sifatidagi faoliyatiga emas, balki ilm-fan va madaniyat homiysi, rahnamosi sifatidagi faoliyatiga yuksak baho beradi [4, – 58 b.].

"Bobumoma" da Mirzo Ulug'bek qurdirgan imoratlariga alohida urg'u berib o'tilgan. Ayniqsa, Samarqandda Mirzo Ulug'bek tomonidan barpo ettirilgan imorat va bog'lar haqida "mavsum va mashhur va bisyor oliy imorattur" deb ta'kidlanadi. Shu bilan birga Mirzo Ulug'bek davrida qurilgan madrasa va xonaqohlarning ulug'vor gumnazlari, xammomlari va bunday xammom Xuroson va Samarqandda boshqa takrorlanmasligi haqida so'z yuritilar ekan Samarqand madrasasining janubida qurilgan masjidi Muqatta haqida "Muqatta derlarkim, qit'a-qit'a yig'ochlarni tarosh qilib, islomiy va xitoy naqshlar solibturlar, tamom devorlari va saqfi ushbu yo'sindadur" [4, – 56 b.] deb masjidning o'ziga xos uslubda qurilganini ifodalab o'tgan.

Tarixchi Mirzo Muhammad Haydar "Tarixi Rashidiy" asarining birinchi qismi nihoyasida dunyo mamlakatlarining to'rtidan bir qismi Chingizxon avlodlari qo'li ostida bo'lgan mamlakatlar tarixi hamda mo'g'ul xoqonlari haqida ishonchli roviylardan eshitganlari va ba'zilarini o'z ko'zi bilan ko'rganlarini yozishga kirishganligini aytadi. Shu o'rinda, Mirzo Ulug'bek ham o'zi yozgan "tarix"ni "Tarixi arbaa ulus" ya'ni "To'rt ulus tarixi" deb nomlagan tarixnavis olimligini alohida ta'kidlab o'tgan[6, – 220 b.]. Yana ushbu asarda Mirzo Ulug'bek odil hukmdor sifatida Movarounnahrni boshqarganligi va riyoziyot ilmining yetuk olimi sifatida "Ziji Ko'ragoniy" jadvalini yaratgani hamda ilmiy faoliyat bilan Samarqandda barpo ettirgan rasadxonasida shug'ullangani haqida ham tilga olingan [6, – 123 b.]. Mirzo Muhammad Haydarning ham yozganlaridan bilish mumkinki, Mirzo Ulug'bek o'z zamonasida avvalo hukmdor sifatida emas, balki olim, mamlakatda turli fan sohalarining rivojlanishiga hissa qo'shuvchi davlat arbobi sifatida e'tirof etilgan.

Mirzo Ulug'bek nomi Yevropa va G'arb mamlakatlarida ham mashhur bo'lib, Ispan elchisi Rui Gansales de Klavixo "Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat" nomli kundaliklarida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, Ulug'bek yoshligidan davlat ahamiyatiga molik tadbirlarda qatnashgan. Masalan,

1404-yilning kuzida Amir Temur “yetti yillik yurish”ining g‘alabasini nishonlab, Samarqand atrofida Konigil bog‘ida o‘tkazilgan sayllarida Ulug‘bek Ispaniya va Xitoy elchilarini bobosi tomonidan qabul qilish marosimida guvoh bo‘lib, sohibqiron tomonidan elchilarni qabul qilishda Temuming yosh nabiralariga elchilar qo‘lidan yorliq-nomalarni olib, eltib berish va elchilarni Amir Temur oldiga yetaklab olib kirish kabi vazifalar bajarganini yozib qoldirgan [7, –156-168 b.]. Rui Gansales de Klavixoning bunday ta’riflaridan bilish mumkinki, yosh Mirzo Ulug‘bek davlat tadbirlarida, diplomatik-siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Mirzo Ulug‘bek qirq yillik hukmronligi davrida mamlakatda ilm-fanning turli sohalariga, qurilish-me’morchilik, obodonchilik ishlariga katta e’tbor qaratgan. Uning o‘zi ham serqirra olim sifatida astronomiya, matematika, gemetriya, adabiyot, musiqa, tarix kabi fan sohalarining rivojiga bevosita o‘z hissasini qo‘shgan o‘rta asrlarning yirik olimi bo‘lgan. Mirzo Ulug‘bek shaxsi va uning ilmiy-ma’naviy merosi bugungi globalashuv davrida ham aktualligini saqlab qolgan.

Adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Тўла асарлар тўплами. – Тошкент: Гофур Гулом, 2011. – 402 б.
2. Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. Б.Аҳмедов таҳрири остида. –Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 6, 10, 11 б.
3. Аҳмедов А. Улуғбек (ҳаёти ва фаолияти). – Тошкент: Фан, 1991. – 49 б.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: О‘қитувчи, 2008. – 56, 58 б.
5. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Тошкент: Маънавият, 2008. – 46 б.
6. Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашидий. – Тошкент: Шарқ, 2010. – 123, 220 б.
7. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар). – Тошкент: O‘zbekiston, 2010. – 156-158 б.

MIRZO ULUG‘BEK – O‘RTA ASRNING SIRLI TILSIMLARINI OCHGAN OLIM

Ergashev H.Y.

o‘qituvchi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Ilm fan – mamlakat taraqqiyotida beqiyos ahamiyatga ega bo‘lgan, millatning ko‘zgusi va unda xalqning aql – idrokini o‘zida namoyon etgan sohadir. Uning rivoji va taraqqiyoti yo‘lida ko‘plab shaxslarning qilgan mehnatini bugungi kunda biz

kundalik hayotda foydalanayotgan imkoniyatlar orqali bilishimiz mumkin. Bu esa aniq, tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar rivojining mahsulidir. Ma'lumki, bir shaxs ham aniq ham ijtimoiy fan rivoji yo'lida ilmiy faoliyatolib organ shaxslar nihoytada kam ekanligini alohida qayd etish joizdir, chunki bu fan sohalari bir – biridan tubdan farq qilishini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston tarixi davlatchiligida bunday shaxslardan biri Muhammad Tarag'ay ibn Shoxruh ibn Temur Ulug'bek Ko'ragon bo'lib, u mamlakat hukmdori bo'lishi bilan qatroda, ilm-fan rivojida o'zi bosh bo'lganligi esa o'rta asrlarda kamdan-kam kuzatiladi. Uning hayoti va ilmiy faoliyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 1394 yil 22 martda Eronning g'arbidagi Sultoniya shahrida Amir Temurning harbiy yurishlari paytida tug'ilgan. To'rt yoshidan boshlab uning tarbiyasi bilan buvisi Saroymulkxonim va bobosi Temur shug'ullanadilar. 15 yoshli Mirzo Ulug'bek Samarqand hokimi bo'ladi. Otasi Shohrux Mirzodan so'ng Xuroson davlatini ham o'zi boshqaradi. U tarixda matematik, astronom, ilm-fan va madaniyat homiysi sifatida nom qoldirdi. Mirzo Ulug'bek riyoziyot, falakiyot, musiqashunoslik va tarix ilmlari sohasida qalam tebratgan olim. "Tarix-i arba' ulus" esa, u yaratgan asarlar orasida alohida o'rin tutadi. Ulug'bekning eng xayrli ishlaridan biri – bir vaqtning o'zida uchta shaharda – Samarqand, Buxoro va G'ijduvonda madrasa, ya'ni o'sha davrning oliy o'quv yurtini barpo etganligidir. Samarqandda buning uchun u bozor maydonini tanlaydi va 1417 yili bu yerda madrasa qurilishini boshlab, uni 1420 yili tugatdi.[1]

Rasadxonaning balandligi o'n qavatli imoratga teng, uning sekstanti – vaqtini aiq ko'rsatuvchi asbobi 175 ta pog'onadan tashkil topgan edi. Hozirgi zamon olimlarining fikriga qaraganda, Ulug'bek rasadxonasi o'zining kuzatish qobilyati va hisobi aniqligi bilan teleskop kashf qilinguiga qadar astronomiya fanida erishillgan yutuqlarning eng yuqori bosqichida turgan. Rasadxonada Ulug'bek, uning shogirdi Ali Qushchi, Chalabiy va boshqa olimlar chorak asrdan ziyod kuzatish yuzasidan ilmiy tekshirish ishlarini olib borganlar. Ulug'bek bir yilni 365 kun, olti soat, 8 minut, 12 sekund muddatida aniqlagan, hozrgi zamon hisobidan faqat 58 sekund miqdorda adashgan, xolos!

Mirzo Ulug'bekning yulduzlar harakatiga doir "Ziji Ko'ragoniy" asari o'rta asr ilmi nujum va handasa fanlari sohasidagi buyuk ilmiy yutuq hisoblanadi. Buyuk donishmand, olim va mutafakkirning bu asari "Din tuman kabi tarqalib ketadi, podshohliklar halokatga yuz tutadi, ammo olimlarning asarlari abadiy qoladi" degan otashin so'zlar bilan boshlanadi. Samarqandga kelib, olimning qurdirgan rasadxonasi va "Ziji Ko'ragoniy" asari bilan tanishgan Alisher Navoiy o'zining "Hamsa"sida Mirzo Ulug'bek nomini zo'r ehtirom bilan tilga oladi va u qoldirgan bu ilmiy obida haqida iliq so'zlar aytadi:

Temurxon naslidin Sulton Ulug'bek

*Ki olam ko‘rmadi sulton aningdek
Rasadkim bog‘lamish-zebi jahondir,
Jahon ichra yana bir osmondir.
Bilib bu nav‘ilmi osmoniy
Ki andin yozdi “Ziji Ko‘ragoniy”.
Qiyomatga dekincha ahli ayyom,
Yozorlar aning ahkomidin ahkom [2].*

Mirzo Ulug‘bek fanning ko‘p sohalari, xususan matematika, falakiyot, musiqashunoslik va tarix ilmlari bo‘yicha zabardast olim, olm-fan, madaniyatning ulkan homisi sifatida adab ul - abad tarixda qoldi. Ulug‘bek Samarqandda hokim bo‘lishi bilan, Hirotida o‘z atrofiga ruhoniylarni to‘plab olgan otasi Shohruxdan farqli o‘laroq, u Samarqandga olimlarni, shoir va me‘morlarni to‘playdi. Lekin bundan ilm-ma‘rifat faqat Samarqandda bo‘lgan, degan xulosa kelib chiqmaydi. O‘sha davrning yetuk olimi Abdurazzoq Samarqandiyning aytishicha, Samarqand bilan bir qatorda Hirot ham Ulug‘bek va Shohrux davrida Sharqning yirik madaniyat markaziga aylanadi. Albatta, bunda eng avvalo Ulug‘bek hokimligi davridagi tarrahiy parvar yangiliklar butun o‘rta asr madaniyati tarixida ulkan ahamiyat kasb etdi. U qadimgi yunon olimlaridan Platon (Aflotun), Aristotel (Arastu), Gippart (Ibbarxus) va Ptolomey (Batlimus)larning asralarini va o‘z vatandoshlaridan Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy va Nasriddin Tusiyning asarlarini tahlil qilgan edi. Rus akademigi V.V.Bartoldning aytishicha, “islom olamida Ulug‘bekkacha hech bir podshoh olim bo‘lmagan”. Tarixda ko‘p musulmon hokimlari olimlarga homiylik qilib, ularning ilmiy izlanishlariga sharoitlar yaratib berganligi ma‘lum. Biroq, ularning barchasidan farqli o‘laroq, Ulug‘bekning o‘zi jiddiy astronom va matematik bo‘lib, o‘z atrofidagi olimlar bilan hamkorlikda ijod etgan. [3]

Ulug‘bekning ilmiy merosini keyingi davrda ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilib borildi, xususan, Oksford universitetining professori Jon Grivs (1602-1652) “Ulug‘bek ziji”ni Yevropada birinchi bo‘lib tadqiq etdi. Astronom va matematik, Sharq xalqalri tillarini yaxshi bilgan Jon Grivs Yevropa yirik olimlarining – Kopernik, Regiomontan, Prubax, Tixo Brage, Kepler asarlari bilan bir qatorda yunon, arab va fors astronomlarining asarlarinin ham o‘rgandi. Oksford universiteti professori kutubxonasi xodimi, sharqshunos va tarjimon Tomas Xayd (1636 - 1703) “Ulug‘bek ziji”idan 1018 yulduzni o‘z ichiga olgan to‘la katalogni bosmaga tayyorlab, “Ulug‘bek kuzatishlari bo‘yicha qo‘zg‘almas yulduzlarning kenglama va uzunlamalari jadvallari” nomi bilan fors va lotin tillarida chop ettirdi. Xaydning ishi Grivs tadqiqotlariga bog‘liq bo‘lmagan holda amalga oshirilib, Oksford kutubxonalarida saqlanayotgan uchta qo‘lyozmalarga asoslangan edi.[4]

Mirzo Ulug‘bek tomonidan barpo etilgan rasadxona va unda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar o‘z davri uchun katta yangilik edi, lekin oradan vaqt o‘tib bunyod etilgan ushbu imoratlar o‘z ahamiyatini yo‘qotgan edi. Natijada, ulardan uzoq vaqt davomida foydalanilmagani sabab, u qum buhronlari ostida qolib ketib, tarix sahnasidan sekinlik chiqib bordi. Yuqorida qayd etilgan ma‘lumotlar esa alloman ilmiy ishlarining ahamiyati ortib borishi natijasida rasadxonaning joylashgan o‘rni va uning qay darajada ilmiy talablarga javob bera olganligi borasida ko‘plab ishlar olib borildi. O‘tgan asrning 30-yillaridan boshlab rasadxona joylashgan o‘rnini topishga harakat qilganlar. Ularning ba‘zilari Tillakori madrasasidagi silindirsimon gumbazni rasadxona qoldig‘i deb xulosa chiqarishga moyil bo‘la boshladilar. Bu madrasa Samarqandning Registon maydonidagi Ulug‘bek madrasasining yonginasida edi. Atoqli venger sharqshunosi Arminiy Vamberi (1832 - 1913) turk darveshi qiyofasida 1863 yilda Samarqandga kelib, rasadxona Ulug‘bek madrasasining ichida bo‘lgan, deb taxmin qilgan Rasadxona o‘rnini qidirishga rus tarixchi, shaqrshunos olimlari bilan birgalikda, 1873 yili tuzilgan Toshkent rasadxonasi astronomlari ham ishtirok eta boshladilar. Ulug‘bek rasadxonasining joyini aniqlashdek murakkab masalani samarqandlik atoqli arxeolog V.L.Vyatkin (1869-1932) hal qildi [3].

Mustaqillik yillarida Mirzo Ulug‘bekning ilmiy merosini o‘rganish, tadqiq etish va ommalashtirish borasida ko‘plab ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Bu paytda tariximizning ko‘plab shaxslarini o‘rganish ishlari borilganligi va bu hozirga qadar davom etib kelayotganligi barchamiz ma‘lumdir. 1994 yilda Ulug‘ o‘zbek olimi, munajjim, matematik, fizik, me‘mor, temuriylar sulolasining munosib davomchisi, yirik davlat arbobi Muhammad Tarag‘ay — Ulug‘bek (Mirzo Ulug‘bek) tavalludiga 600 yil to‘lishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasida Mirzo Ulug‘bek yili deb e‘lon qilindi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta‘lim, fan va madaniyat sohasidagi tashkiloti (YUNESKO) Bosh konferensiyasining 27-sessiyasi qaroriga ko‘ra Mirzo Ulug‘bek yubileyi jahon qadriyatlarini ro‘yxatiga — 1994-yilda dunyo miqyosida nishonlanadigan bayramlar qatoriga kiritilgani va shu munosabat bilan tashkil etiladigan xalqaro tadbirlarni hamda respublikada olib borilgan ulkan xayrli ishlar amalga oshirildi [5].

Mustaqillik yillarida olim va davlat arbobi hisoblangan Mirzo Ulug‘bekning nomini abadiylashtirish va uning ilmiy merosini o‘rganish, uning ilmiy saviyasini xalqimizga tanitish borasida ko‘plab ishlar olib borildi, xususan,

Respublikamizda nufuzli oliy o‘quv yurti sanalgan Toshkent Davlat universiteti (hozirgi O‘zbekiston Milliy universiteti)ga birinchi prezidentimiz taklifi bilan Mirzo Ulug‘bek nomini berilishi ham ushbu insonga hurmat va e‘tibor na‘munasidir. Bundan tashqari allomaning nomini abadiylashtirish maqsadida

O‘zMU Tarix fakultetning professor-o‘qituvchilari tomonidan ham ko‘plab ishlar olib borilmoqda. Jumladan, oliming hayoti va ilmiy faoliyatiga bag‘ishlangan film hamsuratga olingan bo‘lib, ushbu hujjatli film o‘zbek va xorijlik kinoustalar tomonidan suratga olinganligi ham diqqatga sazovordir, aynan ushbu filming ssenariysini esa fakultetning “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida katta o‘qituvchi Abror Muminovich Hidirov tomonidan yozib berilganligi katta ahamiyatga egadir. Ushbu film xorijda bo‘lib o‘tgan xalqaro kinofestevalda yuqori o‘rinni egallaganligini eslab o‘tish ham joizdir. Ushbu filming nomi esa “Osmon oqiga qo‘yilgan narvo” bo‘lib, oliming astronomik kuzatishlariga oid ma‘lumotlar ham qayd etilganligi, ining yuqori ilmiy saviyasini ochib berishda xorijlik kinoustalarining ham mahoratidan foydalanish [6]. Darhaqiqat aynan Milliy Universitetning Mirzo Ulug‘bek nomining berilishida ham bir ajib ma‘no mavjudligidan dalola beradi. Universitetning Tarix fakulteti professor – o‘qituvchilari, xususan, “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida tashabbusi bilan so‘ngi yillarda allomaga bag‘ishlab tashkillashtirilayotgan xalqaro ilmiy – amaliy konferensiyalarning o‘rni va ahamiyatini ta‘kidlab o‘tish joizdir. Bunda allomaning ilmiy mersosining bugungi kundagi ahamiyati va uni tadqiq etishning eng ilg‘or usullaridan foydalanish borasida o‘zaro kelishuvlarga erishilib borilayotganligi, alloma ilmiy merosini ommalashtirishda ham bobomizga bo‘lgan hurmat va e‘tibor belgisi desak mubolag‘a bo‘lmaydi

Adabiyotlar:

1. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Форс тилидан Б.Ахмедов, Н. Норкулов ва М. Ҳасанийлар таржимаси. Тошкент. Чўлпон нашриёти. 1994 й. – Б. 3.
2. Норкулов Н. Темурийлар даври маданияти тарихидан лавхалар. - Урганч. Хоразм нашриёти. 1996. – Б.13.
3. Ахмедов А. Улуғбек (хаёти ва фаолияти) (1394 - 1449). - Тошкент. Ўзбекистон ССЖ. ФАН. 1991. – Б.49.
4. Шчеглов В.П. Улуғбек расадхонаси. - Тошкент. Ўзбекистон ССР. Фан нашриёти. 1980. – Б.8.
5. <https://lex.uz/docs/-196013/> /1994 йилни Мирзо Улуғбек йили деб эълон этиш тўғрисида / Тошкент ш.,1994 йил 19 март, ПФ-796-сон. (Хужжат кучини йўқотган 30.04.2021)
6. Toshkent Amaliy Fanlar Universitetining Tarix fakulteti dekani, katta o‘qit. A.M.Hidirov bilan suhbatdan. 16.04.2024-yil.

УЛУҒБЕК ИЖОДИ ВА МЕРОСИГА БИР НАЗАР

Рўзиқулов А.Б.

*“Шаҳрисабз” давлат музей-қўриқхонасининг
илмий ишлар бўйича директор ўринбосари*

Тарих саҳифаларида буюк олим Самарқанд ҳукмдори, ўз даврининг маълум ва машҳур сиймоси, атоқли математик ва астрономик сифатида ўрин олган, Соҳибқирон Амир Темурнинг суюкли набираси бўлмиш Мирзо Улуғбек 1322 йил 22-март куни ҳозирги Озарбайжон ҳудудидаги Султония шаҳрида дунёга келган. Унинг отаси Амир Темурнинг 4 (тўртинчи) ўғли Шохруҳ Мирзо, онаси Гавҳаршодбегим бўлган. Бўлажак подшоҳ болалик йиллариданоқ бошқаларникига ўхшамайдиган кучли хотираси, тил ўрганишга бўлган истеъдоди билан ажралиб турган. Мирзо Улуғбек аввалига араб, сўнг форс ҳамда ҳинд тилларини, нотиклик санъати ва адабиёт сирларини ўрганиб, Қуръонни ёд олган.

Шарофуддин Али Йаздий «Зафарнома» асарида 1394-йил Амир Темур Ироқдаги Мордин қалъасини қамал қилган пайтда набираси тўғилгани ҳақида хабар келтирилади ва мунажжимларнинг башоратига кўра у келажакда ҳукмдор ва олим бўлиши айтилади. Ушбу қувончли хабарни эшитган Амир Темур Мордин қалъаси қамалини тўхтатади ва унинг халқига юкланган тўловни бекор қилиб, янги тўғилган чақалоққа Муҳаммад Тарағай исмини қўяди [1]. Бибихоним тарбиясида бўлган Улуғбекни бобоси Темур давлат аҳамиятига молик масалаларда қатнаштирган. Испан элчиси Клавихонинг ўз кундалигига қайд этишича, Улуғбек Амир Темурнинг хорижий элчиларини қабул қилиш маросимларида ҳам иштирок этган. Хуросон ҳокими Амир Темурнинг ўғли Шохруҳ Мирзо 1409-йилда Темурийлар давлатининг олий ҳукмдори сифатида эътироф этилгач, қўлга киритилган Мовароуннахрни идора этишни Туркистон вилояти билан бирга Улуғбекка топшириб, Соҳибқирон васиятини қайта тиклайди. Ўсмир 15 ёшли Улуғбек бу ҳудудларни дастлаб, Шохмалик ёрдамида бошқарган бўлса, 19 ёшдан Мовароуннахрни мустақил бошқаришга этишади. Улуғбек ўз ҳукмдорлиги даврида 2 марта йирик ҳарбий юриш қилади.

Мирзо Улуғбек ҳукмронлик даврида Самарқанд гуллаб яшнайти, шаҳарда меъморчилик, ҳунармандчилик, илм-фан, адабиёт юксалди, савдотик раванқ топди. Бибихоним жомеъ масжиди, Амир Темур мақбараси, Шохизинда ансамбли қурилишлари ниҳоясига етказилди. Шунингдек, Улуғбек карвонсарой, чорсу, ҳаммом каби бир қанча жамоат биноларини ҳам барпо еттирган. Унинг фармони билан 3та йирик мадрасалар, 1417-йилда Бухорода,

1420-йилда Самарқандда, 1433-йил Гиждувонда барпо этилди ва Марвда хайрия муассасалари қурилди. Мирзо Улуғбек Самарқанддаги мадрасаларда бошқа олимлар қатори ҳафтада бир маротаба талабаларга маъруза ўқиган, бошқа вақтларини кўпроқ астрономик кузатишларга ва давлат ишларига қаратган.

Самарқанддаги Гўри Амир мақбарасига Темурийлар сулоласига мансуб кишилар дафн этилган бўлиб, Амир Темур сағанасига қўйилган кўк нефрит қабртошини Улуғбек Мўғилистонга қилган юриши вақтида олиб келган. Тошдаги лавҳда темурни улуғлайдиган сўзлар, унинг шажараси ҳамда марсиялари ўймакор ёзувлар билан битилган. Кейинчалик Мирзо Улуғбекни ўзи ҳам шу мақбарада дафн этилган.

Самарқандда Амир темур томонидан севикли катта хотини Бибихонимга атаб қурдирган Бибихоним жомеъ масжидидаги лавҳ Улуғбек фармойишига биноан XV аср ўрталарида ясалган. Масжид ҳовлиси ўртасида мрамартошдан ясалган улкан лавҳ дастлаб, асосий бино ичида бўлиб, 1875-йилда катта гумбазнинг қулашидан хавфланиб, ҳовли ўртасига чиқарилган. Унга «султони азим, олий химматли хоқон, дин-диёнат ҳомийси, амири мўминин Улуғбек Кўрагон» деб битилган.

Мирзо Улуғбек, шунингдек, Шарқ Ислом оламининг етук олимлари қаторида ўз меҳнатлари ва илмий хизматлари билан илм-фан ва жаҳон цивилизацияси ривожига таъсир кўрсатган. У ўрта асрларда жаҳондаги энг муваффақиятли расадхонани ташкил қилган [2]. Унинг «Зижи жадиди Кўрагоний» астрономия жадвали XVI асрда Туркия орқали Ғарб илм-фан доираларида маълум бўлади ва узоқ йиллар мобайнида дунё астрономия фанида муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилган. Улуғбек илмий меросининг энг асосийси, маълум ва машҳури «Зиж»и бўлиб, бундан ташқари унинг қаламига мансуб математик асари «Бир даража синусини аниқлаш ҳақида рисола», астрономияга оид «Рисолаи Улуғбек» (ягона нусхаси Ҳиндистон Алигарх университети кутубхонасида сақланади ва ҳозиргача тўлиқ ўрганилмаган) ва тарихга оид «Тарихи арбаъ улус» (Тўрт улус тарихи) асаридир.

Фан ва маданият тарихига сўнмас из қолдирган Улуғбекнинг илмий мероси «Зиж» асари сайёралар, Қуёш ва Ой ҳаракатини талқин қилиш, юлдузлар каталоги ва унда қўлланилган математик усуллар бўйича ўрта асрлардаги астрономик асарларнинг энг мукаммалидир.«Зиж»га илк шарҳни унинг шогирди Али Қушчи «Шарҳи Зижи Улуғбек» номи билан ёзган. Ушбу асарга шарҳ ва ғарб олимлари томонидан кўплаб шарҳлар берилган бўлиб улардан энг мукамал шарҳ Самарқанд илмий мактабининг энг сўнгги намоёндаси Низомиддин Абдул Али ибн Муҳаммад ибн Ҳусайн Биржандийнинг 1523 йил ёзиб тугатилган «Шарҳи Зижи Улуғбек» асаридир.

У ўз шарҳида муфассал ва аниқ рақамлар билан баён қилиб, «Зиж»нинг сирларини очиб, Улуғбекни кўплаб жумлаларини чизмалар билан тушунтириб исботлаган. Мирзо Улуғбек вафотидан кейин Самарқанд олимлари аста-секин яқин ва ўрта Шарқ мамлакатлари бўйлаб борган ерларига «Зиж»нинг нусхаларини етказишади. Хусусан, Али Қушчи 1473-йил Истанбулга бориб расадхона куради. Шундай қилиб Улуғбекнинг йирик асари Туркияга тарқалади ва у орқали Европага етиб боради. Маълумотларга кўра, ҳозирги кунда «Зиж» асарининг юзга яқин форсий нусхаси ва 15 дан ортиқ араб тилида нусхаси мавжуд. Уни мусулмон мамлакатларининг деярли барчасида ўрганилган бўлишига қарамай, «Зиж» асари умуман олганда тўлиқ равишда ўрганилмаган ва бирор замонавий тилга тўлиқ таржима қилинмаган. Али Қушчини Мирзо Улуғбек «Зиж Кўрагоний»нинг сўзбошида «фарзанди аржуманд», яъни «азиз фарзандим» деб атаган. Улуғбек вафотидан сўнг унинг Самарқанддаги 15 минг китобдан иборат машҳур кутубхонаси хавф остига қолади. Кутубхонани «ўз даврининг Птоломейи» номини олган Али Қушчи сақлаб қолган, деган тахминлар бор. Ривоятларга қараганда, кутубхонадаги китобларнинг кўп қисмини Али Қушчи Самарқанд яқинидаги Ҳазрати Башир қишлоғига кўчирган. Кўп ўтмай, таъқиблардан қочиб Самарқанддан чиқиб кетишга мажбур бўлган. XX аср охирида Улуғбекнинг ижоди серқирра бўлиб, у тарих, шеърят ва мусиқа бобида ҳам қалам тебратгани аниқланган. Жумладан, Алишер Навоий «Мажолис ун-нафоис» асарида унинг шеърларидан намуналар келтириб ўтган.

Самарқанд шаҳридаги XV аср меъморчилигининг энг нодир намунаси, 1428-1429 йилларда Улуғбек фармойиши билан Чўпонота тепалигида улкан цилиндр шаклида бунёд етилган Улуғбек расадхонасидир. «Бобурнома»да қайд етилишича баландлиги 30,4 метрдан иборат бўлиб, 3 қаватли қилиб қурилган. Расадхона ичида ўрнатилган жуда катта асбоб ёрдамида Қуёш ва Ой, сайёра ва юлдузлар катта аниқлик билан ўрганилган. Бундан ташқари расадхонада кутубхона ҳам мавжуд бўлган, ички девори осмон тасвири, юлдузлар харитаси, тоғ, денгиз, мамлакатлар белгиланган ер шари тасвири ишланган. Улуғбекнинг энг йирик астрономик асари «Зиж Кўрагоний» расадхонада яратилган [3]. Ушбу расадхонада каттагина глобус бўлиб, унда иқлимларнинг чегаралари, тоғлар, денгиз ва дарёлар кўрсатилган. Бинобарин, дунёдаги иккинчи глобусни Самарқанд астрономлари ясаган. Тарихий манбаларни гувоҳлик беришича, Улуғбек Самарқандда баландлиги 50 метрли қуёш соат яساتган бўлиб, у ҳам сақланиб қолинмаган. 1908-йил В.Л.Ваткин раҳбарлигида олиб борилган қазишма ишлари натижасида Улуғбек расадхонаси археологик қолдиқлари топилган.

Мирзо Улуғбекни бизгача дасхати етиб келган. Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида Мирзо Улуғбекнинг Самарқандлик ҳаттот Азизулло томонидан насх хатида тахминан 1439 йилда, Улуғбек 45 ёшда бўлганида кўчирилган «Зижи Кўрагоний»си сақланмоқда. Қўлёзма саҳифаларида Улуғбекнинг тузатишлари мавжуд бўлиб, ушбу тузатишлар унинг ёзуви ҳақида ҳам маълумотлар беради.

Адабиётлар:

1. Шарофуддин Али Яздий «Зафарнома». – Т. 1997.
2. Руи Гонзалес де Клавихо «Дневник путешевствия ко двору Темура» СПб, 1981.
3. Бобур Заҳириддин «Бобурнома». – Т., 1958.
4. Абдурахмонов А. «Улуғбек академияси». – Т. 1994 й.
5. Абдурахмонов А. «Улуғбек ва унинг расадхонаси». – Т. 1996.
6. Аҳмедов Б. Темур Т. «Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида». – Т., 1995.
7. Аҳмедов Б. «Улуғбек». – Т., 1994.
8. Қори Ниёзий Т. Н. «Улуғбек ва унинг илмий мероси». – Т., 1971 й.

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ ШАҲРИСАБЗДА ОЛИБ БОРГАН ИСЛОҲОТЛАРИ

Холматов О.И.

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги*

Шоҳрух мирзонинг катта ўғли Улуғбек ҳижрий 796 йили жумодил аввал ойининг 19 да якшанба (милодий 1394 йили 22 март) куни дунёга келади. Бу воқеа Амир Темурнинг “беш йиллик” юриши пайтида Ироқи Ажамнинг Султония шаҳрида рўй берди. Янги туғулган чақалоқни Муҳаммад Тарағай деб атадилар, лекин бу ном Темур ҳаётлигидаёқ, Улуғбек деган ном томонидан сиқиб чиқарилган эди. Уни нима сабабдан ҳақиқий номи билан эмас, балки бошқа ном билан атаганликлари тўғрисида ҳеч қандай маълумот йўқ. Тахминларга кўра, Темур шу номни маъқул кўрган бўлса керак. Афтидан, кудратли бобо Улуғбекни ўзининг барча набираларидан аъло кўрган. 1399 йил 28 мартда Темур Ҳиндистон юришидан қайтиб келаётганида Ҳиндистон забткори бўлган ҳукумдорни Амударё бўйида Термизда кутиб олишдек олий шарафга Сароймулкхоним ва Улуғбек сазовор бўлдилар. Улуғбекнинг тарбияси билан шуғулланиш Сароймулкхонимга топширилган эди. Улуғбек

болалигида доимо бувиси Сароймулкхонимнинг кўз остида бўлади. Кези келганда шуни айтиш керакки Улуғбекнинг илк болалик йиллари Қорабоғ билан боғлиқ. Бу ер Темур давригача шарқда Аррон деб аталарди. Лекин XIV аср охириги чорагида, Темурнинг “беш йиллик” юриши давридан бошлаб Қорабоғ деб атала бошлайди. Темур одатда у ерда қиш пайтларида дам олар эди. Улуғбек туғулганидан кейин, Темур кўзи ёриган келинчакни ўғруқ билан бирга 1394 йилнинг май ойидаёқ бу ерга келтиради. Ўша йил кузида улар Султонияга қайтадилар, кишида эса яна Темурнинг олдига келадилар. Ундан ташқари, Улуғбек Сароймулкхоним билан ўғруқда юриш давридаги 1399 – 1404 йиллар қишларини Қорабоғда ўтказди. Шаҳзодалар ва хонимлар 1404 йили Самарқандга бутунлай қайтиб келадилар [1, Б.4].

Улуғбекни Самарқанд ҳокими этиб тайинлаганда у эндигина ўн беш ёшга кирган эди. Тўғри, Самарқандда ҳақиқий ҳокимият Улуғбекнинг мураббийси ва васийси Шоҳ Малик қўлида бўлиб, отаси уни ўз ўғлига тайин этган эди. Лекин шаҳзода кўп ўтмай, бу васийликни рад этди ва нозик йўллар билан шайхни Хиротга жўнатиб юборди. 1411 йилда ўн етти яшар шаҳзода Мовароуннахрнинг тўла ҳокими бўлиб қолди.

1414 йилдан бошлаб Улуғбек Мовароуннахрни мустақил идора қила бошлади. Аммо, темурийлар салтанатини олий ҳукумдори Шоҳрух ҳисобланарди. Улусларда, шу жумладан Мовароуннахр ва Туркистонда ҳам, хутбада, даставвал унинг номи тилга олинарди, танга пулларда маҳаллий ҳокимнинг номи устида Шоҳрухнинг номи зарб этиларди. Улуғбек тўла мустақил бўлган ва ўз ҳаракатларида Хирот ҳукуматига қарам бўлмаган, деган фикр ҳақиқатдан йироқдир. Улуғбекнинг мустақил бўлишга интилганлиги шубҳасиз, лекин мамлакат жиловы Шоҳрухнинг қўлида эди.

Улуғбек мамлакатни 40 йил идора қилди. Расман сулола бошлиғи Хиротда ҳокимлик қилган Шоҳрух бўлса-да, лекин, унинг ҳокимияти номигагина эди. Шоҳрух художўй одам бўлиб, шариат ошиғи эди. Фуқаролик ва ҳарбий ишлар уни кам қизиқтирар, у бўш вақтининг асосий қисмини номоз ҳамда назарий мунозараларда ўтказарди. Лекин, унинг ҳарбий ва фуқаролик ишларини олиб борадиган иккита зўр маъмури бўлиб, уларнинг куч – ғайрати туфайли Хуросонда узоқ вақт осойишталик ва тартиб бўлишига эришилди. Улуғбекнинг ички сиёсати ўз ўтмишдошлари сиёсатидан кескин фарқ қилган. Ижтимоий жиҳатдан у халқ оммаси аҳволини энгиллаштиришга интилди. Ер солиқлари энг кўп даражада камайтирилди, бу ҳолат деҳқон аҳоли фаровонлигининг ўсишига ёрдам берди. Деҳқон аҳолидан тушумлар камайганлиги ўрнини Улуғбек саноат ва савдо–сотикдан тамға, яъни, йиғимлар йиғиш эвазига тўлдиришга ҳаракат қилди.

Улуғбек бошқарув даврини кўплаб тадқиқотчилар ҳақли равишда Мовароуннаҳр маданияти, энг юқори даражада таракқий этган давр деб атайдилар. Улуғбек, давлат ишлари билан бир қаторда тарих, математика, астрономияни ўрганишга катта эътибор беради. Унинг фармони билан Мовароуннаҳр пойтахти Самарқандда - Регистон майдонида бизнинг кунимизгача сақлаб қолинган ва ҳозирда Улуғбек номи билан аталувчи улкан мадраса барпо этилади. Бу, олий мактаб бўлиб, бунда диний фанлардан ташқари математика ва астрономия, фалсафа ва адабиёт ўқитиларди. Бу ерда Улуғбек иштирокида тез-тез атоқли олимлар ўртасида илмий мавзуда мунозаралар ўтказилиб туриларди. Шунингдек, Самарқанд яқинида улкан расадхона қурддиради. Расадхона олдиндан тузилган режа юлдузларни бевосита кузатиш натижасида уларнинг координатларини — узунламаси ва кенгламасини ўз ичига олган янги жадвални тузиш мақсадида қурилган эди. Ҳозирда «каталог» деб аталадиган бундай жадвалларни ўша кезлари Шарқда «зиж» деб аташган. Самарқандда тузилган зиж, бошқалардан фарқли ўларок, «Улуғбек зижи» деб аталган[2, Б. 4]. Ҳақиқатан ҳам бу даврда кенг қурилиш ишлари олиб борилади. Хусусан, Шаҳрисабзда кўплаб бунёдкорлик ишлари қилиниб, бир қанча диний руҳдаги иморатлар қурилди.

Мирзо Улуғбек даврида Шаҳрисабзда Амир Темур вафотидан кейин юз берган алғов – далғовлар оқибатида издан чиққан ҳаёт қайта жонланди. Улуғбек ўзининг ички сиёсатида Темур даврида мавжуд бўлган тартиботларга риоя қилди. Улуғбек давлатида суюрғол ерлардан ташқари, ер эгалигининг қўйидаги турлари бор эди; мулки султоний ва вақф ерлари. Вақфлар масжидлар, мадрасалар, хонақоҳлар ва мозорларга тегишли эди. Жамоа ерларига келсак, улар жамоанинг умумий мулки бўлиб, ундан биргаликда фойдаланилар эди. Айрим маълумотларга кўра, Улуғбек даврида қишлоқ хўжалигидан олинадиган асосий солиқ – хирожнинг миқдори камайтирилган.

Мирзо Улуғбек бобоси Темурбек туғулган юртга алоҳида ҳурмат билан қарайди. Унинг даврида Шаҳрисабзда янгидан – янги иморатлар қад кўтарди. Улуғбек Шаҳрисабзда Дор-ул-тиловат мадрасаси олдида меъморчилик мажмуасини вужудга келтиради. Шайх Шамсиддин Кулол мақбараси қайта бошдан қурилиб таъмирланади, гумбаз солинади. “Гумбази Сайидон” деб ном олган мақбаралар мажмуаси эндиликда Улуғбек авлодлари дахмаси сифатида қаралади. Унинг биносида шундай ёзув сақланиб қолган; “Бу мақбара улуғ олимларнинг олими. Султонларнинг аълоси қонунчилик ва билимда дин ва эътиқодда тенги йўқ олий ҳазрат Султон Улуғбек Кўрагонийнинг фармони билан бунёд этилди. Оллоҳ унинг подшолигини ва султонлигини узоқ қилсин, 841 ҳижрий”, яъни, 1437-1438 йиллар.

Мақбарат қурилишдан икки йил олдин Шаҳрисабзда Кўк Гумбаз масжиди жомеси қуриб битказилган эди. Пештоқидаги битикда иморатнинг Шоҳруҳ Мирзо номидан Улуғбек қурдирганлиги айтилган. Баъзи манбаларда уни Шоҳруҳ Мирзо бино қилган, деган фикр ҳам учрайди. Кўк Гумбаз масжиди жомеси Шаҳрисабзнинг асосий жума намози адо этиладиган маскани бўлган. Бизнинг замонамизга бу улуғвор масжиднинг фақат олд томонигина этиб келган, холос[4, Б. 40].

Масжиднинг баланд гумбази, ёзлик айвонлари бутунлай йўқ бўлиб кетган. 1436 йил Шаҳрисабзда Улуғбек масжиди қад кўтаради. Улуғбек жоме масжиди диний қонунлар талабига биноан жанубий – ғарбга эмас, балки ғарбга қараб қурилган. Бу афтидан Доруссиодат ва Доруттиловат мажмуининг марказига ва марказий Чорсудан Термиз дарвозасига борувчи бош шаҳар йўлига боғлиқ бўлса керак. Мирзо Улуғбек салтанатининг энг қиём замонида қурилган Шаҳрисабз обидалари ўша даврда ўзининг улуғворлиги, сирланган ғиштлар билан ишланган нақшлари, безаклари сабаб, бениҳоят мумтозлик касб этган. Гумбази Сайидон Шайх мақбараси ва Масжид билан бир узвий режа ташкил этиб, меъморчилик уйғунлигини асослаган, дейиш мумкин. Бу нақшлар Улуғбек даврида қурилган бўлак маъволардаги бинолар сингари асосан оқ остлиққа тиниқ мовий бўёқ бериб ишлангандир. Ғоят мураккаб, юлдузсимон кўшилиб кетган гирихлар анор барги янглиғ ўсимлик гуллари билан қопланган. Бу умуман, Шаҳрисабз кулолчилиги учун ҳам азалий услуб бўлиб, XIV-XV асрларга келиб, анъанавий нақшлар меъморчиликка ҳам кўчади.

Бу даврда маданият тараққиёти учун кўп ишлар қилинди. Айниқса шаҳарлар қурилишига катта эътибор берилди, мажид, мадраса ва хонақоҳлардан ташқари, кўплаб работлар, сардобалар, кўприклар, ҳаммомлар қурилди. Фан ва маданият тараққиётига Улуғбек кўп эътибор берди. Улуғбекнинг номи ва асарлари мамлакатимиздагина эмас, балки бутун дунёга машҳур. Уни XVI асрдан бери Европада ҳам, Осиёда ҳам, Америкада ҳам яхши танишади [3, Б. 7].

Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолиятини алоҳида таъкидлаб ўтмоқ зарур. Ўзининг буюк бобосига тақлид қилиб, у Шаҳрисабз шаҳрида ажойиб масжидлар, мадрасалар бунёд этди. Улуғбек даврида темурийлар давлатининг тузуми ва маъмурий бўлиниши Темур даврига нисбатан ўзгаришсиз қолди. Қўшиннинг тузилиши ҳам ўзгармади, у аввалгича туман, минглик, юзлик, ўнгликларга бўлинганди. Шаҳрисабз Темурийларнинг асосий шаҳарларидан бири сифатида қолаверди.

1424 йилда Шаҳрисабздан чиқарилган кўшинлар Улуғбекнинг Мўғулистонга қилган юришларида, айниқса, жонбозлик кўрсатдилар.

Улуғбекнинг ўзи Шаҳрисабзда тез-тез ташриф буюриб турган. Мирзо Улуғбек даврида Шаҳрисабзда бир қатор меъморий иншоотлар барпо этилиб, шаҳар янада кўркам бўлган.

Адабиётлар:

1. Аҳмедов А. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. – Т.: «O‘zbekiston», 2011.
2. Шчеглов В.П. Улуғбек Расадхонаси. – Т.: «Фан», 1980.
3. Аҳмедов Б. Улуғбек. – Т.: « Ёш гвардия», 1989.
4. Холматов О. Дилкаш Шаҳар тарихи. – Т.: «Янги аср авлоди», 2015.

MIRZO ULUG‘BEKNING MAORIF TIZIMIDAGI ISLOHOTLARI

Hamrayeva F.D.

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi

“Mo‘jizalar olamida bolalar” bo‘limi mudiri

Jahon sivilizatsiya markazlaridan biri bo‘lgan Markaziy Osiyoda ilm-fan rivojlanishi qadimgi davrga borib taqaladi va uyg‘onish davrining ikkinchi to‘lqini davrida u o‘zining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Sharqning ikkinchi renessansi davri bo‘lmish XIV – XV asrlarda dunyo tarixida va islom madaniyatida ijod etgan mutafakkir va qomusiy olim, dunyo miqyosda e‘tirof etilgan buyuk mutafakkir , astronomiya fanining dahosi, va buyuk davlat arboblari orasida temuriy shahzodalardan biri bo‘lgan Mirzo Ulug‘bekning o‘rni beqiyosdir [1, B. 91-93]

“Zij” asarini kirish qismida olimning to‘liq “Ulug‘bek ibni Shohruh ibn Temur Ko‘ragon” deb yozilgan. Muhammad Tarag‘ay Mirzo Ulug‘bek shuhrati jahonga taralgan temuriyozoda olim, ma‘rifatparvar podshoh hisoblanadi. U 1394-yilning 22-martida Eronning g‘arbida joylashgan Sultoniya shahrida bobosi Amir Temurning harbiy yurushlaridan birida Mordin qal‘asi qamali paytida tavallud topgan. Ulug‘beknin tug‘ulganlik habaridan hursand bo‘lgan Amir Temur Mordin qal‘asi qamalini to‘xtatib, qal‘a ahliga qo‘yilgan barcha talablarni bekor qiladi [3, B. 8-9]. Ulug‘bek tarbiyasi bilan Amir Temurning o‘zi alohida shug‘ullanadi. Amir Temur Mirzo Ulug‘bekni doimo o‘zi bilan hatto-ki, harbiy yurushlarda ham yonida birga olib yurar edi. Ulug‘bekning yoshlik chog‘laridan ilm-fanga ayniqsa, “zij” ilmiga chuqur ishtiyoqi bor edi [2, B. 41].

Mirzo Ulug‘bek yoshligidan ilm-fanga o‘ta qiziqqanligi va kitoblarga bo‘lgan mehri bilan boshqa temuriy shahzodalardan ajralib turgan. Ustozlaridan olgan bilimlarini mustahkamlab, yana ko‘plab yangi bilimlarni egallash asnosida bo‘lajak hukmdorning ongu shuuri tobora fan bilan bog‘lanib bordi.

Bobosi o'limidan keyin otasi Shohrux Mirzo 1409- yili o'g'li Ulug'bekga Movarounnahr boshqaruvni topshiradi. Shu tariqa, yosh olim davlat boshqaruv ishlari bilan shug'ullana boshlaydi [7, B.34]. Sohibqiron Amir Temurning nabirasi Ulug'bek davlat boshqaruvi jilovini o'z qo'liga 17 yoshda olganligi, uning davlatni idora qilish bobida ham katta iroda va qobiliyat sohibi, tug'ma hukmdor bo'lganligidan dalolat beradi. Chunki qobiliyatsiz hukmdor hech qachon Ulug'bek kabi davlatni 40 yil davomida boshqara olmaydi [8, B.52]. Ulug'bek hukumdorligi davri Movarounnaxrda ta'lim, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi yuqori cho'qqiga ko'tarildi. Bunga sabab, Mirzo Ulug'bek maorif tizimini rivojlantirmasdan davlat hokimiyati idoralarini samarali faoliyat olib borishi, iqtisodiyot, fan va madaniyatni yuksalishi uchun qulay muhit yaratib bo'lmasligini yaxshi tushungan. Uning tashabbusi bilan 1417 yil Buxoroda, 1420 yili Samarqandda va 1433 yillarda G'ijduvonda madarasalar barpo etildi [5, B.12-15].

Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek tomonidan asos solingan Samarqanddagi ilmiy maktab Movarounnahrning dovrug'ini jahonga yoydi. Bu maktab nafaqat o'quv muassasi, balki, o'sha davrning akademiyasi edi [1, B.62]. Akademiyada 200 nafardan ortiq olimlar faoliyat olib borgan. Ularning qatorida fan rivojiga katta hissa qo'shgan Qozizoda Rumiyy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy va Alauddin Ali ibn Muhammad (ali-Qushchi) kabi mutafakkirlar bo'lgan [9, B.220]. Samarqandni barcha ilmga intilgan yoshlar uchun jozibador markazga aylanishida Mirzo Ulug'bekning sa'y-harakatlari zoe ketmadi.

Rivojlangan ilmiy faoliyat, ma'rifatparvarlikka berilayotgan e'tibor va Movarounnahrning ilm-fan markazlaridan biriga aylanganligi to'g'risida G'iyosiddin al-Koshiy bir maktubida otasiga quyidagicha yozgan edi: "Hozir Samarqandda eng mashhur olimlar va hamma fanlarni o'rgatuvchi mudarrislar yig'ilgan bo'lib, ularning ko'pchiligi matematiklardir. Shuningdek, bu yerga ko'pgina astronomlar ham yig'ilishgan" [3, B.11].

Shuni ta'kidlash kerakki, Mirzo Ulug'bek maorif tizimida ham katta islohatlar olib bordi va ta'limni odatiy ta'lim maskanlaridan farqli o'laroq tolibi ilmlarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga, o'z bilimlarini erkin namoyon qilishga yo'naltirdi [4, B.6-8]. Ta'limga bunday yangicha yondoshuvni joriy qilishdan asosiy maqsad talabalarda yangi bilimlarni olishga bo'lgan qiziqishni oshishiga va eskicha o'qitish tizimidan voz kechish edi.

Doimiy ravishda o'quv qo'llamalari madrasada yangilanib borilgan. Mirzo Ulug'bek yetakchi mudarrislar va shogirdlari bilan birgalikda yangi o'quv adabiyotlarini yaratganlar hamda arab tilidan darsliklarni fors tiliga tarjima qilib o'quv jarayoniga joriy qilganlar.

Mirzo Ulug'bek ta'lim jarayonini isloh qilish asnosida mudarrislar va talabalar uchun qat'iy dars jadvalini joriy qildi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar dars

sababsiz qoldirilsa talaba nafaqadan mudarris maoshdan mahrum qilinardi. mudarris tomonidan dars jarayoni buzilsa yoki talab darajasida bo‘lmasa u qattiq jazolanardi [6, B.1].

Madrasaning o‘quv dasturidan ulumi naqliya va ulumi aqliyaga daxldor fanlar o‘rin olgan. Ulumi naqliya guruhiga kiradigan ilmlardan Qur’oni karim, Hadisi sharif va fiqhni chuqur o‘rganish nazarda tutilgan. Ularga yozilgan tafsir va sharxlar, shuningdek, kalom ilmi, tasavvuf ilmlari ham o‘rganilgan. Bu ilmlarning mohiyatini xar tomonlama chuqur tushunishga erishish maqsadida arab tili sarf va naxvi (grammatikasi) xam batafsil o‘rganilgan. Natijada talabalar o‘z ona tillari bilan bir qatorda arab tilini xam mukammal biladigan, keyinchalik esa o‘z asarlarini ana shu tilda yozadigan bo‘lib yetishganlar. Ulumi aqliyaga aloqador fanlardan falsafa, mantiq, matematika, astronomiya, algebra, she’riyat nazariyasiga doir asarlardan taqsil berilgan [6, B.2-3].

O‘quv jarayoni uch bosqichdan iborat bo‘lgan. Madrasaga qabul qilingan tolibi ilmlarning bilim saviyasi - darajasi aniqlanib, ular uch guruxga - a’lo (yukori), avsat (o‘rta), adno (past)ga ajratilgan [2, B. 45-47]. Bu o‘rinda shuni eslatish xam joizki, tolibi ilmning qaysi guruhga mansubligini aniqlash maqsadida ular imtixon qilinganlar. Imtixonni mavlono Qozizoda Rumiyl rahbarligida maxsus xay’at o‘tkazgan. Bu marosimga ba’zan Mirzo Ulugbek ham qatnashgan.

Madrasani bitirgan tolibi ilmlarga mudarrislik qilishi mumkinligini bildiruvchi ijozatnoma(diplom)lar berilgan va bosh mudarris tomonidan tasdiqlangan. Mirzo Ulugbek madrasasini tugatganlik xaqidagi ijozatnoma o‘sha davr Sharq o‘lkalarida tan olingan rasmiy xujjat hisoblangan. Bu esa, o‘z navbatida, mazkur madrasaning Sharq dunyosida tutgan yuksak mavqei va e’tiboridan dalolat beradi [8, B.37].

Mirzo Ulug‘bek davlat ishlari bilan bir qatorda ilm-fan bilan ham shu’gullana boshlaydi va falakiyot ilmiga oid “Ziji jadidi ko‘ragoniy” (bu asar keyinchalik Sharq klassik astronomiyasining nazariy va amaliy masalalarini o‘zida mujassamlashtirgan, uni yangi dalillar bilan boyitgan ulkan kashfiyot sifatida butun dunyoga tanildi), tarix fani ilmiga oid “Tarixi arba ulus” (unda bir vaqtlar Chingizxon bosib olgan mamlakatlarning XIII asr – XIV asrning birinchi yarmidagi siyosiy hayoti aks ettirilgan) kabi asarlarning muallifiga aylanadi. Mirzo Ulug‘bek islom olamida ilk bora hukmdorlik va olimlik darajasini birgalikda olib bordi [5, B.17].

Mirzo Ulug‘bek zamondoshi G‘iyosiddin Koshiyning yozishiga ko‘ra, Mirzo Ulug‘bek o‘ta zukko va juda ilimli shaxs bo‘lib, Qur’oni Karimni yod bilgan, arab va fors tillarini yaxshi bilib, tafsir va hadis ilmi bobida bilimdon inson, fiqh, mantiq, adabiyot, musiqa, riyoziyot va falakiyot ilmlarini chuqur bilgan qomusiy olim bo‘lgan.

Darhaqiqat, Temuriy hukmdorlar ichida ilm-fan, ma'rifat va madaniyatga yetarli homiylik qilgan shaxs – bu o'zi ham buyuk olim bo'lgan Mirzo Ulug'bek hisoblanadi. U qoldirgan boy ilmiy-ma'rifiy meros bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Mustaqillik sharofati bilan xalqimizning boy tarixi asta sekinlik bilan tiklanib, olimning ilmiy me'rosini o'rganishga bo'lgan talab ham ortib bordi va bu kabi ilmiy ishga qo'l urmoqchi bo'lganlar ham talaygina edi.

Mashhur o'rta Osiyo tadqiqotchisi Mirzo Ulug'bek "Zij"ining to'liq va mukammal holda, ilmiy izohlar bilan ta'minlangan tarjimasini A.Ahmedov 1994-yilda amalga oshirib nashr ettirdi va ilmiy izlanishlar pirovardida shu holasaga keldi: Shaxsiy qobiliyatlar, ajoyib xotira va bilimlarning asta-sekin to'planishi Ulug'bekning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini rivojlantirdi. Uning chuqur izlanishlar va o'z ustida muntazam ravishda olib borilayotgan ishlar natijasida Ulug'bek ko'plab zamondoshlarini ortda qoldirib, ulkan bilimga ega shahs sifatida maydonga chiqdi.

Mashhur ajdodimiz Mirzo Ulug'bekning Vatan oldidagi xizmatlari munosib taqdirlangan holda Mirzo Ulug'bekning hayoti va faoliyati keng miqiyosda o'rganildi va uning nomini ulug'lash maqsadida Samarqand davlat me'morchilik-qurilish institutiga, Farg'ona davlat universitetiga, Toshkent davlat Milliy universitetiga Mirzo Ulug'bek nomi berildi. Dunyo faniga qo'shgan katta hissasiga ehtirom sifatida Mirzo Ulug'bekning nomi fazoda ham abadiylashtirilgan. Nemis olimi N.Meller (1749-1874) tashabusi bilan Oydagi kraterlardan biriga Ulug'bek nomi berilgan.

Bir so'z bilan aytganda, ona yurtni dovrug'ini butun olamga yoygan olim shu muqaddas zaminda minnatdor avlodlari tomonidan qadrini topdi.

Biz, bugungi avlod buyuk bobomizning betakror ijod mahsuli bilan faqat faxrlanishimiz kerak.

Adabiyotlar:

1. Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. Мирзо Улуғбек таваллудининг 615 йиллиги ва 2009-Халқаро астрономия йилига бағишланган халқаро илмий конференция материаллари - Самарқанд, 9-11 июнь 2009 й. Тошкент – Самарқанд, «Фан» нашриёти. 2009.

2. Б.Ахмедов / Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи.- Тошкент: Чўлпон, 1994.

3. Санакулов А., Ҳандамова М., Мамараимов Қўзибой. Амир Темур салтанатининг донишманд вориси. Тошкент: Наврўз, 2014.

4. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1993.

5. Қори-Ниёзий Т.Н. Улуғбек ва унинг илмий мероси. Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1971.

6. Суюнова К. Улуғбек академияси ва унинг жаҳон фанининг ривожига қўшган ҳиссаси. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.567 (SJIF) December 2022 / Volume 3 Issue 12.

7. Бартольд В.В. Улуғбек и его время. Петроград, 1918.

8. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улуғбека. Москва, 1950.

9. «Улуғбек (Улуғбек) Мухаммед Тагай (1394-1449) - среднеазиатский гос. деятель, просветитель, астроном, математик и поэт. Внук Тимура. С 1409 г. - правитель Самарканда.» - Самойлович А. Н. Избранные труды о Крыме. - Симферополь: Доля, 2000.

“BOBURNOMA” VA “JAHONGIRNOMA” ASARLARIDA MIRZO ULUG’BEK SHAXSI

Yuldashev B.U.

ilmiy xodim,

Temuriylar tarixi davlat muzeyi

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) qalamiga mansub tarixiy asar “Boburnoma” o’rta asrlarda yaratilgan nodir manbalardan biri hisoblanadi. Dastlab bu asar “Vaqo’e” deb atalgan va muallif Movarounnahr, Xuroson va Hindistonda o’z boshidan o’tkazgan va ko’rgan voqealarni bayon qilgan. Keyinchalik “Boburnoma” sifatida shuhrat topgan bu mashhur asar muallifi Bobur Temuriylar saltanatining Farg’ona ulusida tavallud topgan. Otasi Umar Shayx mirzoning fojiali vafotidan so’ng hali o’n ikki yoshga ham to’lmagan Bobur taxtga o’tirgan va tanazzulga yuz tutgan Temuriylar davlatini saqlab qolishga harakat qilgan.

Boburning amakisi Samarqand hukmdori Sulton Ahmad mirzoning vafotidan so’ng Buyuk Amir Temur poytaxtini egallash uchun Movarounnahrda temuriyzodalar o’rtasida ayovsiz kurash boshlanadi. Sulton Ahmad mirzoning o’g’il farzandlari yo’q uchun avvaliga Samarqand taxtiga Boburning yana bir amakisi Sulton Mahmud mirzo o’tirgan. Bir yil o’tmay Sulton Mahmud mirzo ham hayotdan ko’z yumgan va unung o’g’illari o’rtasida tax tuchun kurash boshlangan. Bu kurashda Farg’ona podshohi Bobur ham ishtirok etgan.

O’n to’rt Yoshida bobokaloni Amir Temur taxtini egallagan Bobur Farg’onada boshlangan isyon sabab Samarqandni tashlab chiqqan. Oradan uch yil o’tib u yana Samarqandni egallaydi, ammo bu safar Shayboniixon boshliq Abulxayriy sultonlar tomonidan uzoq qamalda qolgan va yana shaharni tashlab chiqqan. Taqdir taqozasi bilan Movarounnahrni ham tark etgan Bobur 1504 yili Kobulda o’z davlatiga asos solgan. Asta-sekinlik bilan o’z davlati sarhadlarini kengaytirib borgan Bobur 1511

yili uchinchi marta Samarqand taxtini egallagan. Bobur bu gal ham mustahkam oʻrnashib qololmagan va Hisor orqali Kobulga qaytib ketgan. Keyinchalik esa Shimoly Hindistonni fath etgan Bobur turkiy tilda “Boburnoma” ni yozishga kirishgan.

Fargʻona va Movarounnahr shaharlari, oʻsha davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayot, hayvonot va tabiat olamini yoritgan muallif temuriylar tarixi va shajarasini ham keltirib oʻtgan. Bobur oʻz asarining bir necha joylarida ulugʻ mutafakkir olim va hukmdor Mirzo Ulugʻbek haqida maʼlumotlar berib oʻtgan.

Bobur bobokaloni Amir Temur va Ulugʻbek qurdirgan meʼmoriy obidalar va bogʻ-rogʻlar haqida maroq bilan hikoya qilgan. “Ulugʻbek mirzoning imoratlaridin Samarqand qalʼasining Ichida madrasa va xonoqohdur. Xonaqohning gunbazi bisyor ulugʻ gunbazdur, olamda oncha ulugʻ gunbaz yoʻq deb nishon berurlar. Yana ushbu madrasa va xonaqohga yovuq bir yaxshi hammom solibtur, Mirzo hammomigʻa mashhurdur, har navʼ toshlardin farshlar qilibtur. Xuroson va Samarqandta oncha hammom maʼlum emaskim, boʻlgʻay. Yana bu madrasaning janubida bir madrasa solibtur, Masjidi Muqattaʼ derlar. Bu jihattin Muqattaʼ derlarkim, qitʼa-qitʼa yigʻochlarni tarosh qilib, islmiy va xitoy naqshlar solibtur, tamom devorlari va saqfi ushbu yoʻsunluqtur. Gʻolibo bu masjidning qiblasi bila madrasa qiblasining orasida bisyor tafovuttur.” [2, B.60]

Mirzo Ulugʻbekning astronomiya sohasidagi ilmiy yutuqlari va alloma tuzgan “Ziji Koʻragoniy” nomli asari oʻsha paytlardayoq keng shuhrat topgan. Ammo vaqt oʻtishi bilan Ulugʻbek qurdirgan rasadxona vayronaga aylanib tuproq ostida qolib ketgan. Samarqandlik arxeolog V.L. Vyatkin 1908-yili rasadxonaning qoldiqlarining aniq joyini topishga muvaffaq boʻlgan. [4, B. 60]

Zahiriddin Muhammad Bobur rasadxona haqida shunday maʼlumotlarni bergan: “Yana bir oliy imorati Pushtayi Koʻhak domanasida rasaddurkim, zij bitmakning olatidur. Uch oshyonliqdur. Ulugʻbek mirzo bu rasad bila “Ziji Koʻragoniy”ni bitibdurkim, olamda holo bu jij mustaʼmaldur. Oʻzga zij bila kam amal qilurlar.” “Boburnoma” dagi bu maʼlumotlardan koʻrinib turibdiki Mirzo Ulugʻbek tomonidan tuzilgan zij bundan besh asr avval ham olamda mashhur boʻlgan. Ulugʻbek rasadxonasining aynan Koʻhak tepaligi qoshida qurilishini olimlarimizdan S. Azizov bu yerda ilgari Amir Temur qurdirgan “Bogʻi Naqshi Jahon” nomli bogʻ boʻlgani va Ulugʻbek mirzo bobosining bunyodkorlik ishini mazmunan boyitgan, deb taʼriflagan. [1, B. 109-110]

Darhaqiqat Ulugʻbek mirzo oʻzi ham Koʻhak tepaligining gʻarb tomonida bogʻ soldirgan. Bobur podshoh bu bogʻning nomi Bogʻi Mavsum boʻlgani haqida yozib, uning taʼrifini shunday bayon qilgan: Bu bogʻning oʻrtasida bir oliy imorat qilibtur, Chilsutun derlar. Du oshyona, stunlari tamom toshdin. Bu imoratning toʻrt burchida

to‘rt minordek burchlar qo‘porubturlarkim, yuqorig‘a chiqar yo‘llar bu to‘rt burjdindur. O‘zga tamom yerlarda toshdin sutunlardur”. “Boburnoma” da Ulug‘bek soldirgan bog‘ning o‘rtasidagi imoratning yuqori qavatida to‘rtta ayvon bo‘lgani va o‘rtasi chordara uy bo‘lbani, osha bog‘da yana bir chordara bo‘lgani, uning nomi Chinnixona deb atalishi, uni qurgan usta Xitoydan bo‘lgani ham zikr qilingan.

Bobur podshoh o‘z asarida Movarounnahr tarixi va Temuriyzodalar shajarasi bo‘yicha ham nodir ma‘lumotlarni yozib qoldirgan. Bu o‘rinda avvalo Sohibqiron Amir Temurdan song Samarqand taxtiga o‘tirgan temuriyzodalarni sanab o‘tgan va ular orasida eng uzoq tojdorlik qilgan Mirzo Ulu‘gbek ham bor. “Temurbek Samarqandning hukumatini Jahongir mirzog‘a berib edi. Jahongir mirzoning favtidin so‘ng, ulug‘ o‘g‘li Muhammad Sulton Jahongirga berdi. Shohrux mirzo jam‘e Movarounnahr viloyatini ulug‘ o‘gli Ulug‘bek mirzog‘a berib edi. Ulug‘bek mirzodin o‘g‘li Abdullatif mirzo oldi. Bu besh kunlik o‘tar dunyo uchun andoq donishmand va qari otasini shahid qildi” [2, B.61-62]

“Boburnoma” da nafaqat Ulug‘bek mirzoning kim tomonidan o‘ldirtirilgani, balki o‘sha voqeaning aniq tafsilotlari va qatl etilgan yil ham keltirilgan:

*Ulug‘bek bahri ulumi xirad,
Ki dunyovu dinro az o‘ bud pusht.
Zi abbos shahdi shahodat chashid,
Shudash harfi tarix “Abbos kusht”.*

Tarjimasi: Ilm va aql dengizi bo‘lgan Ulug‘bek dunyo va dinning tayanchi edi. Abbas qo‘lidan shahidlik bolini totdi.

Yuqoridagi to‘rtlikning oxirgi satridagi “Abbos kusht” so‘zlarining arab alifbosidagi harflarning yi‘gindisi abjad hisobida 853 raqamini ifodalaydi. Hijriy 853 yil milodiy 1449-1450 yillarga mos keladi.

Bobur Samarqandda uzoq yillar hukmronlik qilgan Ulug‘bekni taxtdan ag‘dargan o‘g‘li Abdullatifning bu qilmishini qattiq qoralab, uning o‘zi ham olti oy ham saltanat qilmaganini zikr qilgan va shunday baytni keltirgan:

*Padarkush podshohiro nashoyad,
Agar shoyad bas hash mohash napoyad.*

Tarjimasi: Otasini o‘ldirgan podshoh bo‘lolmaydi, agar bo‘lsa ham olti oydan ortiq bo‘lolmaydi.

“Boburnoma” da Ulug‘bek mirzoning o‘limiga sababchi Abdullatifning o‘limining abjad hisobidagi tarixi “Bobo Husayn kusht” so‘zlaridan iborat ekanini ham yozib o‘tgan.

Bobur podshoh Hindistonda vafot etganidan so‘ng uning avlodlari uch yarim asrdan ko‘proq hukmronlik qilib madaniy va madaniy hayotda ulkan o‘zgarishlar qilganlar. Boburiylar davlatining to‘rtinchi vakili Nuriddin Muhammad Jahongir (1569-1605) bobokaloni Bobur podshoh kabi tarix ilmiga alohida havas qo‘ygan va

o'zi ham "Jahongirnoma" nomli asar yozgan. Fors tilida yozilgan bu tarixiy asar ba'zan "Tuzuki Jahongiriy" deb ham ataladi. Jahongir podshoh o'zining o'n ikki yillik hukmronligi yillari voqealarini bayon qilganidan so'ng yozganlarini kitob holiga keltirib birinchi jild sifatida ushbu tarixiy kitobdan nusxa ko'chirib tarqatirgan. Kitobning ikkinchi jildi keyin yozilgan va Jahongir podshohning so'nggi o'n yilini qamrab olgan va muallif so'nggi yillardagi voqealarni o'zi yozmagan. Kasallikka chalingan podshoh bu asarni Boburiylar saroyidagi tarixchilardan biri Mu'tamidxonga topshirib, o'zi tahrir qilib borgan.

"Jahongirnoma" asarida Mirzo Ulug'bek haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Jahongir podshoh taxtga o'tirganining uchinchi yili voqealarida saroy amaldorlaridan Munis Khon podshohga qimmatbaho ko'za sovg'a qilganini yozgan. [3, B.146]. Bu ko'zada Mirzo Ulug'bek ismi o'yib yozilgan bo'lgan. Podshoh bundan xursand bo'lib o'z ismini ham o'yib yozishga buyruq bergan.

"Boburnoma" va "Jahongirnoma" asarlarida olim va hukmdor Mirzo Ulug'bek nomi ko'p marta tilga olingan. Ulug' allomaning yozgan asarlari ham Hindistonga yetib borgan. Ulug'bekning ilmiy va ma'naviy merosi Hindiston va boshqa mamlakatlarda hozigi kunda ham keng o'rganilmoqda. "Boburnoma" va "Jahongirnoma" kabi asarlarda Ulug'bekning tilga olinishi va boburiyzoda podshohning bu nom bilan o'z ismini yonma-yon yozdirib faxlanishi bejiz emas.

Adabiyotlar:

1. Азизов С. Абу Райхон Беруний ва Марказий Осиёда астрономик билимлар. – Тошкент: O'zbekiston, 2023. – 128 б.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. -Тошкент: Шарқ. 2002. – 336 бет.
3. Nuriddin Muhammad Jahongir. Jahongirnoma. – New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers. – 478 p.
4. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. – М-Л: Издательство Академии Наук СССР. – 330 стр.

MIRZO ULUG'BEKNING IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTNI RIVOJLANTIRISH BORASIDA AMALGA OSHIRGAN ISHLARI

Shamsiddinova Sh.

o'qituvchi,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Har qanday mustaqil davlatning asosini uning iqtisodiy imkoniyatlari va ushbu imkoniyatlardan samarali foydalana olish qobiliyatiga ega ekanligi tashkil etadi. Shu nuqtayi nazardan, davlatchiligimiz tarixidagi har qanday davlatning

qancha vaqt hukm surganligi yoki undagi ijtimoiy-siyosiy muhitning holati birinchi galda uning iqtisodiy qobiliyatidan kelib chiqadi. Shundan kelib chiqqan holda esa biz o'z o'rganish obyektimizni bir nuqtaga qaratdik va o'rganish obyekti sifatida esa temuriyzodalardan bo'lmish Mirzo Ulug'bekning mamlakat ijtimoiy hayotini yaxshilash uchun qilgan sa'y-harakatlari va moliya sohasidagi amaliy ishlarini yoritishga harakat qildik.

Amir Temur va Temuriylar davrida mamlakatda davlat, jamiyat va shaxs manfaatlarini uyg'unlashtirildi. Buning natijasida esa siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy barkamollikka erishildi. Shu jihatdan ham Temur barpo etgan davlat dovrug'i butun jahonga tarqaldi. Amir Temur Movarounnahr diyori birlashtirish yo'lida olib borgan tinimsiz janglari bilan bir qatorda uning rivoji uchun boshqa sohalar ham muhim ekanligini yaxshi bilardi. Xususan, markazlashgan mamlakatning barpo etilishi qishloq xo'jaligini rivojlantirishga intilish kuchaydi. Temur va uning vorislaridan ayrimlari, jumladan Mirzo Ulug'bek otliq qo'shin o'tish chog'ida dehqonlarning yerlarini toptash va ekinlarini yakson bo'lishidan va raiyatni talon-tarojdan saqlash uchun qator choralar ko'rishdi [2, – 70 b.]. Bundan ko'rinadiki, Amir Temur va Temuriylar davlatchilik faoliyatida xalq manfaati har narsadan ustun turgan.

Mirzo Ulug'bek yoshligidanoq ilm-u ma'rifatga oshno bo'lib ulg'aydi. Taqdir taqozosi bilan u ham shohlik, ham olim martabasiga erishdi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, musulmon olamida Ulug'bek Mirzodan boshqa biron podshoh bu qadar ilm-fanda dovrug' taratmagan. Alloma podshoh Samarqandni ilm-fan maskani aylantirildi, falakiyot fani rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Ulug'bek Mirzo davrida mamlakatda ilm-fan va madaniyat gulladi, savdo sotiq rivojlandi.

XV asrning birinchi yarmida Movarounnahr va Xurosonda Shohruh Mirzo va Ulug'bek Mirzo hukmronlik qilgan yillarda irrigatsiya ishlari ayniqsa rivoj topdi. Dashtlarga suv chiqarilib, yangi yerlar o'zlashtirildi. Bu boradi xususiy sohibkorlarning dashtliklardan yangi erlarni ochish, korizlar qazib, bog' barpo etish, tashlandiq yerlarni sug'orib, obod etish uchun amalga oshirgan har qanday faoliyati Temuriylar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Hatto bunday sohibkorlar bir-ikki yil davomida hamma soliq va to'lovlardan ozod etildi. Ulug'bek hukmronlik qilgan davrida (1409-1449) Buxoro vohasining janubi sharqiy chegarasiga yondashgan Somonjuq dashtiga suv chiqarilib, yangi yerlar o'zlashtiriladi. [4, – 117 b.]

Mirzo Ulug'bek o'z davrida mamlakat rivoji uchun qo'lidan kelgancha islohotlar o'tkazdi. Xususan, uning davrida garchi Samarqand va Buxoroda kumush tangalar zarb qilgan bo'lsa-da, ular o'z nomi bilan emas, balki padari buzrukvori Shohruh Mirzoning vafotidan keyingina o'z nomidan kumush pullarni zarb qilish ishlari Samarqand va Hirotda faqat ikki yil davom etdi. Shuning uchun ham Ulug'bek Mirzo nomi bilan zarb qilingan kumush tangalar kam uchraydi.

Ahamiyatli jihati shundaki, Shohruh Mirzoning kumush tangalarida Amir Temur tangalariga xos tamg'a va Sohibqironning nomi qayd etilmagan. Ulug'bek Mirzo tangalarida esa bobosi Amir Temur davlatining tamg'asi bilan uni esga oladi. Masalan, tangada: *“Hazrat Temur Ko'ragon himmatidan Ulug'bek Ko'ragon himmatidan Ulug'bek Ko'ragon so'zim”* – deya qayd etilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Ulug'bek Mirzodan boshqa bironta avlodi o'z nomidan qo'shib tanga zarb qilmagan. Ulug'bek Mirzo huddi ana shunday tangalarni 1447- yili Xorazmda, 1448-yili esa Hirotda zarb ettirgan [3, – 154-157, 671 c.].

Har qaysi davrda ham mamlakatda savdoni tartibga solish uchun tanga zarb etish oson ish bo'lmagan. Bu eng avvalo, bu juda katta mablag' va kuch talab qilsa, masalaning boshqa tomonidan amalga oshirilgan uzoqdagi tobe hududlarni itoatda tutib, markazga bo'ysundirishning qulay vositasi ham bo'lgan. Ulug'bek Mirzo mamlakatda savdo-sotiq ishlarini rivojlantirish va bozorda savdo muomalasida yuritilgan mis pullarni tartibga solish maqsadida 1428-1429 yillari pul islohoti o'tkazib, mis pullarni yangi ko'rinishdagi shaklda zarb qiladi. Biroq manbalarda Mirzo Ulug'bekning pul islohoti o'tkazganligi haqida hech qanday ma'lumot uchramaydi. Lekin uning davrida Movarounnahrda zarb qilingan mis pullarni chuqur o'rganish bu davrda pul islohoti o'tkazilganligini tasdiqlaydi.

O'rta Osiyoda topilgan juda ko'p dafinalarni o'rganish jarayonida bizga shu narsa ayon bo'ldiki, Ulug'bek Mirzo 1420-yili pul islohoti o'tkazadi. Zarb qilingan mis pullarning old tomonidagi besh burchak shaklida tasvirlangan yulduzcha o'rtasiga “zarb Samarqand adliya” - deb yozdirgan bo'lsa, orqa tomoniga esa bu pullarning zarb qilingan yili arabcha so'zlar bilan yozilgan. Lekin, 1420-yillari Samarqandda zarb qilingan mis pullari 1428-1429-yillari Buxoroda zarb qilingan pullar bilan bir dafinada topilmaydi yoki juda kamdan-kam uchradi. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkin: 1420-yillari Samarqandda zarb qilingan mis tangalar 1428-1429-yillari Buxoroda zarb qilingan pullar bilan almashtirilgan, ya'ni 1420-yillari Samarqandda zarb qilingan eski mis pullar yig'ib olinib, o'rniga yangi ko'rinishdagi pullar muomalaga chiqarilgan. Bunday mis pullar faqat Buxoroda emas, balki butun Osiyoda keng tarqaladi. 1428-1429-yillarda zarb qilingan pullardan bunday ko'p topilishining asosiy sababi, bu pullar ushbu sana bilangina zarb qilinib qolmasdan, balki undan keyingi yillarda chiqarilgan pullarga ham 1428 yil sanasi qo'shib zarb qilinganligidir [5, – 65 b.]

Shu kabi pullar boshqa hududlarda ham, Xuroson, Andijon, Qarshi, Termiz, Samarqand va Shohruhiyada ham zarb qilingan bo'lsa, keyinchalik yagona hudud Buxoroga markazlashtirildi.

1428-1429-yillari zarb qilingan mis pullar XV asrning oxiri va XVI asrning boshlarida ham savdo muomalasida bo'lgan. Lekin bu pullarning ustiga har bir shahar o'z tamg'asini urib muomalaga chiqargan [1, – 270 b.].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Mirzo Ulug‘bek nafaqat ilm-fan va madaniyat sohasini rivojlanishiga imkoniyat yaratish bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy hayotni ham yaxshilashga alohida e‘tibor qaratdi. Chunki odil hukmdor sifatida Mirzo Ulug‘bek mamlakat boshqaruvida saltanat qudrati faqat jang-u jadallardagi g‘olibliklar yoki hukmron sulola vakillarining bitmas-tuganmas boyliklaridan tashqari mamlakat aholisining ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi barqarorligi muhimligini juda yaxshi anglardi va o‘z boshqaruvida ushbu strategiyani amalda qo‘llashga harakat qildi. Birgina Mirzo Ulug‘bek zarb qildirgan tangalar ichki va tashqi savdo munosabatlarini tartibga solib, yanada rivojlanishiga zamin yaratdi. Bu o‘z navbatida ham iqtisodiy jihatdan ham ijtimoiy jihatdan mamlakat hayotini barqarorlashtirdi.

Adabiyotlar:

1. Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии. – Москва, 1983 г. – С.270.
2. Мавлонов Ў., Холикулов А., Усаров У. Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари тарихидан. – Тошкент: TURON IQBOL, 2018. – Б.70.
3. Макров А. Инвентарный каталог. № 154-157, 671-с.
4. Мухаммаджонов А. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи (Қадимги даврдан то XX аср бошларигача). – Тошкент: Фан, 1972. – Б.117.
5. Тўхтиев И. Амир Темур ва Темурийларнинг молия –пул сиёсати. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006. – Б. 65.

MIRZO ULUG‘BEK DAVRI ARXITEKTURASI – TEMURIYLAR SULOLASI ME‘MORCHILIGINING YANGI BOSQICHI

Kamolova M.F.

tayanch doktorant,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Saidqulova I.O.

talaba,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

O‘rta Osiyoda me‘morchilik rivoji Amir Temur vafotidan keyin ham, u yaratgan imperiya hududi ancha qisqargan va haqiqatda ikkiga bo‘lingan bo‘lsa ham mamlakat iqtisodiyotining mustahkamlanishi, Samarqand va Hirotda madaniy kuchlarning bir joyda jamlanishi jadalligini yo‘qotmagan.

XV asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyo me‘morchiligi Amir Temurning nabirasi Ulug‘bek nomi bilan bog‘liq. Rasmiy jihatdan u otasi Shohruhning Movarounnahr hokimi hisoblansa-da, aslida u Movarounnahrning mustaqil

hukmdori edi. Ulug‘bek bobosi kabi harbiy yurishlardan ko‘ra ilm-fan va san‘atga katta qiziqish ko‘rsatib, Sharqning eng yaxshi ilmiy kuchlarini Samarqandga to‘pladi, bu esa o‘z navbatida arxitektura tabiatiga ham ta‘sir ko‘rsatdi [1].

Mirzo Ulug‘bek Movarounnahrning XV asr birinchi yarmidagi me‘moriy manzarasi shakllanishiga eng katta hissa qo‘shgan shaxsdir. Jumladan, uning hukmronligi yillarida Samarqandda madrasa, rasadxona, masjid, bobosi Amir Temur kabi bog‘lar, Buxoro va G‘ijduvonda madrasa, Shahrisabzda masjid kabilar qad rostlagan.

Mirzo Ulug‘bek avvalo poytaxt maqomida bo‘lganligi uchun Samarqand shahri obodonchiligiga alohida e‘tibor qaratdi. Bobosi Amir Temur davrida boshlangan va qurilishi nihoyalalmagan Go‘ri Amir, Shohizinda me‘moriy majmualaridagi qurilish ishlarini oxiriga yetkazdi. Mirzo Ulug‘bek davrida Shohizinda majmuasida masjid, peshtoq, chortoq quriladi.

Mirzo Ulug‘bekning eng xayrli ishlaridan biri bir vaqtning o‘zida 3 ta shaharda Samarqand, Buxoro va G‘ijduvonda madrasa, ya‘ni o‘sha davrning oliy o‘quv yurtini barpo etganidir. Samarqandda buning uchun bozor maydoni tanlandi va 1417-1420 yillarda qurib bitkazildi. 1420-yilda Samarqandda Ulug‘bek madrasasining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tadi. Vosifiyning yozishicha, birinchi mudarris etib Mavlono Muhammad Havofiy tayinlanadi [7, – b.51.].

Samarqandda Ulug‘bek madrasasidan tashqari peshtoqli va ulkan gumbazli xonaqoh, karvonsaroy, o‘ymakor yog‘ochdan ishlangan Muqatta masjidi bino qilindi. Ikki yuz o‘n gumbazli ko‘kaldosh jome masjidi qad ko‘tardi. Ana shu muhtasham binolardan faqat Ulug‘bek madrasasigina bizning davrimizgacha saqlanib qolgan, xolos.

Ulug‘bek qurdirgan madrasalar ichida eng kattasi Samarqanddagi madrasa bo‘lib, uning asosiy fasad qismi markaziy maydon – Registonga qaragan. Hajmi bo‘yicha u Temurning binolaridan kam emas, lekin ularning og‘irigidan g‘ayrioddiy nozik nisbatlarda farqlanadi. To‘rtta baland gumbaz va minorali madrasa shahar qiyofasini yaratishda muhim rol o‘ynagan. Ulkan peshtoq yulduz shaklidagi girix naqshlar bilan bezatilgan, ular firuza koshinlardan yasalgan. Ba‘zi tadqiqotchilarning fikricha, peshtoqdagi naqshlar ramziy ma‘noda yulduzli osmonni tasvirlaydi - bu Ulug‘bekning astronomiyaga bo‘lgan ishtiyoqiga ishoradir. Agar tashqi fasadning katta geometrik bezaklari binoning monumentalligini ta‘kidlagan bo‘lsa, hovli jabhalari boshqacha tarzda yaratilgan. Deyarli kvadrat tarhdagi hovli nisbatlarining uyg‘unligi, inson balandligiga mos keladigan nisbatan kichik bo‘linishi hovli me‘morchiligiga samimiy xususiyat berdi. Hovli jabhalarini bezashda asosan gul naqshli yupqa mayolika mozaikalari va firuza sirli qo‘shimchali marmar panellar ustunlik qiladi. Madrasa maketining o‘ziga xos jihati hovliga

qo‘shimcha yon kirish yo‘llari va masjidning g‘arbda, binoning burchaklarida esa to‘rtta darsxona joylashganidadir [1].

Inshootlarda qo‘llanilgan yodgorlik va konstruktiv yechimlarning aksariyati bizgacha yetib kelgan bu uch madrasadan ma‘lum bo‘lgan. Ulug‘bek homiyligi va ishtirokida aniq fanlar yuksak darajada rivojlangani uning yodgorlik binolarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Qurilmalar, materiallar va ulardan oqilona foydalanish, ularning yangi turlarini takomillashtirish qurilish jarayonini yuqori darajada tashkil etish bilan bog‘liq [3, – P.3134-3141].

Ulug‘bek davrida Registon maydonida bino qilingan Mirzoiy hammomi va karvonsaroyi, Chilustun va Chinnixona saroylari diqqatga sazovordir. Boburning yozishicha, Chilustun va Chinnixona saroylari nihoyatda muhtasham va ko‘rkam bo‘lgan.

Mirzo Ulug‘bek bunyodkorlik ishlari borasida haqiqatdan ham Amir Temur avlodi ekanligini to‘laqonli isbotladi. U o‘zining Kohak tepaligi etagida yaratgan bog‘iga Sheroz yaqinidagi “Bog‘i maydon” mavzesi nomini berdi. Bu bog‘dan tashqari Bog‘i Amirzoda Ulug‘bek, Bog‘i Zog‘on bog‘lari ham bevosita Ulug‘bek nomi bilan bog‘liqdir [4, – b.306,307.].

Mirzo Ulug‘bek 1420-29 yillari Samarqand yaqinidagi Obi-Rahmat tepaligiga rasadxona qurdirdi. Bino uch qavatli to‘garak shaklida bo‘lib, diametri 46-40 metr, balandligi 30 metrcha edi. Bu haqda Zaxiriddin Muhammad Bobur ham guvohlik beradi. Rasadxona haqida tarixchi Abdurazzoq Samarqandiy quyidagicha yozadi: “Samarqandning shimoliy tomonida sal sharqqa og‘ishgan joy tanlandi, mashhur munajjimlar bu ishni boshlab yuborish uchun yulduz ko‘rsatgan hayrli kunni aniqlab berdilar. Bino qudrat asosi, ulug‘vorlik negizidek pishiq qurildi. Poydevor va ustunlar tog‘ asosidek shunday mustahkam qilindiki, ular to‘ mashhar kunigacha na joyidan jilar va na qular edi. Baland qurilgan bu muhtasham imorat xonalarining ichiga solingan rasm va beqiyos suratlarda to‘qqiz falakning daraja, daqiqa, soniya va soniyaning o‘ndan bir ulushlari ko‘rsatilgan yetti qavat osmon gardishi, yetti sayyora va turg‘un yulduzlar tasvirlangan osmon gumbazi, iqlimlar, tog‘lar, daryolar, sahrolar, xullas olamga tegishli hamma narsalar tasvirlangan edi. Shundan keyin Quyosh va sayyoralarning harakatini kuzatish, ko‘rganlarni yozish va qayd qilishni boshlab yuborishga farmon berildi” [5, – 6.7.].

XVI asrda g‘oyib bo‘lib tepalikka aylangan yodgorlik XIX asrning 70-yillarida rus o‘lkashunoslari tomonidan topilgan, faqat arxeolog V.L.Vyatkin tomonidan 1908-09 va 1914-yillarda olib borilgan qazishmalar natijasida uning poydevori va qoyaning chuqurligidagi xandaq aniqlangan. Akademik T.N.Qori-Niyoziy va astronom G‘iyos Jalilovlarning tadqiqotlaridan ma‘lumki, bu samoviy jismlarni kuzatishda qo‘llaniladigan sekstant qoldiq bo‘lib, shimoldan janubga meridional yo‘nalishda qurilganligi aniq. Ularning fikri V.N.Kastalskiy va V.P.Shexlovlarning

tekshiruvlari bilan ham tasdiqlandi. Bu yerdagi rasadxonaning asosiy quroli radiusi 40,212 metr bo'lgan juda katta burchak o'lchash asbobi (vertikal doira) hisoblanadi. Asbobning hozirda saqlanib qolgan qismi tepalik tagidagi qoyaga o'yib tor chuqur yarim doira shaklida o'yilganligi aniqlangan [3, – P.3134-3141].

Mirzo Ulug'bek bobosi Amir Temurning tug'ilgan vatani o'laroq Shahrisabz obodonchiligi va me'moriy inshootlariga alohida e'tibor qaratdi. Ko'k-Gumbaz masjidi o'zining feruza rang gumbazi tufayli shunday nomlangan, 1434-1435-yillarda Mirzo Ulug'bek tomonidan otasi Shohrux mirzo uchun Shahrisabz shahrida qurilgan. Masjid ayvonida Temuriylar nomi va qurilgan vaqti aks ettirilgan tarixiy yozuvlar saqlangan. Arxitektura shakllari bo'yicha u Bibixonimning bosh binosiga o'xshaydi, lekin ko'lami jihatidan ancha sodda.

Shahrisabzdagi yana bir maqbara Ulug'bek nomi bilan bog'liq – Gumbazi Sayidon (boshqacha nomi Ulug'bek maqbarasi) Mirzo Ulug'bek buyrug'i bilan 1437-1438 yillarda qurilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Gumbazi Sayidon maqbarasi Sayidlar sulolasiga tegishli qabriston o'rniga Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan bo'lib, u faqat temuriylar va ularning oilalari uchun mo'ljallangan [2]. Dorut tilovat me'moriy ansamblining tugallanishi ham bevosita Ulug'bek davriga bog'lanadi. Chunki, Shamsiddin Kulol maqbarasining janubiy devorlarida Gumbazi Sayidon qad rostlashi bilan ansambl me'moriy jihatdan tugallandi.

Aynan XV asrda O'rta Osiyoda me'morchilikning o'ziga xos uslubi vujudga keldi: inshootlarning monumentalligi va ulug'vorligi, yirik masshtablari hamda binoning alohida qismlarining rivojlanishi. O'sha davrda ayrim binolarning turlari va ularning maketlari aniq shakllangan — sobor masjidi, madrasa, xonaqo, savdo uyi, yirik dafn majmualari paydo bo'lgan. Qurilishning o'ziga xos monumentalligi va ulug'vorligiga yangi kompozitsion texnikalar yoki binoning tuzilishi va nisbatlarini o'zgartirish orqali emas, balki asosan uning qurilish massasini oshirish orqali erishildi [1].

Mirzo Ulug'bek davridagi yodgorliklar, asosan ko'k va havorang sirkor g'ishtlar hamda parchinli yirik mozaika bilan bezatilgan. Me'morchilikdagi naqqoshlik o'z texnik uslubi bo'yicha Amir Temur va Ulug'bek hukmronligi davriga bo'linadi. Ulug'bek davri rassomchiligida bezak juda yupqa gruntga, deyarli oqlamaga berilib, ayni vaqtda suvoq qatlamini berkitmagan. Bo'yoq qatlami nihoyatda yupqa, ba'zan yarim shaffof tarzda berilgan [6, – 6.163.].

Xulosa qilib aytganda, Mirzo Ulug'bek Amir Temur "me'moriy asarlari"ning davomchisi sifatida Movarounnahr XV asr me'morchiligining alohida yo'nalishiga, ya'ni mashhur olimlar, muhandislar va me'morlarning puxta o'ylangan hisob-kitoblari asosida binolar qurishdagi ilmiy yutuqlarga rahbarlik qildi. Har bir strukturaning butun tarixi davomida olimlar matematik usullarda har bir elementning kuch darajasini aniqlashga harakat qilishgan. Bu, o'z navbatida.

Ulug'bekga o'zining ko'pgina binolarini qariyb 500 yil davomida saqlab qolish imkonini berdi, ularning zilzilalar va noqulay tabiiy ta'sirlarga chidamliligini ta'minladi.

Adabiyotlar:

1. https://east.totalarch.com/universal_history_of_architecture/central_asia_14_15_century
2. <https://www.turkestantravel.com/en/sights/mausoleum-gumbazi-sayidon-in-shakhrisabz>
3. Yaxyayev A., Umarov O. Ulugbek period architecture. Turkish journal of computer and mathematics education. Vol.12 No.3 (2021), 3134-3141.
4. Zamonov A. O'zbekiston tarixi. III qism. – Toshkent.: Bayoz, 2023. – b.306,307.
5. Абдурахмонов А. Улугбек академияси. – Тошкент: Қомуслар бош тахририяти. 1994. – б.7.
6. Амир Темур жаҳон тарихида. – Тошкент.: Шарқ, 1996. – б.163.
7. Аҳмедов А. Улугбек (хаёти ва фаолияти) (1394-1449). – Тошкент.: Фан, 1991. – б.51.

НАСЛЕДНИКИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Бахтиёрзода О.Б.

докторант

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Сегодня космические технологии играют важнейшую роль в развитии экономики, образования и промышленности страны и предполагают внедрение новых образовательных программ, новых направлений науки и техники. У истоков изучения космоса и небесных светил стоял Мирзо Улугбек (полное имя Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Темур Улугбек Гураган) – выдающийся ученый-энциклопедист, астроном, математик. Внук Амира Темура, правитель Самарканда. Его называют "ученым на троне". Именно при Мирзо Улугбеке Самарканд стал центром науки и культуры. Во время своего правления Мирзо Улугбек собрал вокруг себя круг выдающихся ученых. Среди них — Кази-заде Руми, Гиясиддин Каши, Али Кушчи. Благодаря собственным знаниям и советам научных деятелей Улугбек построил в окрестностях Самарканда астрономическую обсерваторию. Ее техническое оснащение и размер были беспрецедентными для того времени.

По преданию, ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить

развалины знаменитой обсерватории Ат-Гуси, Насир ад-Дина в Мараге. Это произвело на любознательного Улугбека сильное впечатление и определило его увлечение астрономией.

В 1428 году было завершено строительство обсерватории Улугбека, главным инструментом которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20° до 80° , которому не было равных в мире. С помощью квадранта астрономы вели наблюдения за Солнцем, Луной и планетами.

В обсерватории Улугбека к 1437 году были составлены «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы» — каталог звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд. Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: $23,52^\circ$ (наиболее точное измерение)[1, с. 240–243].

Астрономический справочник вскоре был переведён на латинский язык и наряду с «Альмагестом» Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля Альфонса X являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. Точность этих таблиц превосходила все достигнутое ранее на Востоке и в Европе. Лишь в XVII в. Тихо Браге удалось добиться сравнимой с самаркандскими наблюдениями точности, а затем и превзойти её. Неудивительно, что «Зидж Улугбека» постоянно привлекал к себе внимание астрономов, как на Востоке, так и в Европе.

Создание Самаркандской обсерватории стало возможным потому, что в лице Улугбека слились воедино важнейшие слагаемые успеха: талантливый учёный, ясно представлявший себе научную цель и пути её осуществления, и правитель могущественного государства, располагавший достаточными средствами.

С середины XVII века труд Мирзо Улугбека распространился в Европе и затем – по всему миру. До изобретения телескопа этот трактат был для астрономов настольной книгой [2].

Имя Мирзо Улугбека увековечено не только на земле, но и в космосе. Именем великого астронома и математика названы кратер на видимой стороне луны, а также астероид, открытый в 1977 году. В XX и XXI веке изучение космоса, планет и светил в Узбекистане усилиями научных последователей Мирзо Улугбека продолжилось. Начало развития космонавтики в Узбекистане приходится на конец 60-х годов, когда в Ташкенте было создано уникальное закрытое предприятие Ташкентское конструкторское бюро машиностроения (ТашКБМ) с экспериментальной базой и испытательным полигоном. Главным конструктором с 1979 года был

доктор физико-математических наук Шавкат Вахидов, позже получивший звание академика. В ТашКБМ создавали аппаратуру для исследования Луны и Венеры, для защиты космических аппаратов от несанкционированного воздействия, для создания космических крупногабаритных трансформируемых конструкций, развития и освоения производственной и экспериментальной базы, для разработки, изготовления, проверки космических изделий (в том числе антенн диаметром до 30 метров), сборки и отработки полноразмерных штатных образцов [3].

Первой серийной разработкой была грунтозаборная установка (ГЗУ) ЛБ-09 для глубокого бурения грунта Луны и доставки его на Землю. Было изготовлено три штатных комплекта, один из которых установили на станции «Луна-24», запущенной на Луну в 1976 году. Станция успешно доставила на Землю лунный грунт с глубины более двух метров. Колонку грунта передали в лабораторию ГЕОХИ АН СССР, а ее образцы – десяткам исследовательских центров по всему миру. В результате анализа было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды. Аналогов подобных технологий не существует в мире до сих пор.

Одним из серьезнейших достижений ташкентского КБ была также разработка и создание грунтозаборного устройства для поверхности Венеры, работающее при температурах до $+500^{\circ}\text{C}$, давлении до 95 атмосфер и химически агрессивном составе атмосферы планеты. Устройство установили на советских автоматических космических станциях «Венера-13» и «Венера-14», совершивших в марте 1982 года мягкую посадку на Венеру и осуществивших уникальные эксперименты по бурению, забору и транспортировке грунта для изучения его физико-химических свойств [4]. Выдающийся узбекский академик, геолог Ибрагим Хамрабаевич Хамрабаев считал международные проекты по геологическому изучению космоса наиболее перспективными. Вот что он говорил, в одном из своих интервью: «Из чего состоит Луна? Это один из ключевых вопросов, давно интересующий ученых. Пробы грунта пока лишь взяты в равнинных, так называемых «морских» районах Луны, где легче всего сделать посадку космическим аппаратам. В дальнейшем с помощью лунохода открывается возможность исследовать породы горных областей – лунных «материков», занимающих значительно большую часть поверхности естественного спутника Земли. Благодаря луноходам, отличающимся высокой проходимостью, видимо, удастся определить характер пород, образующих знаменитые кратеры... Изучение строения Луны поможет точнее познать историю развития Земли. Ведь её естественный спутник – это «зеркало», в котором отражена история нашей планеты на ранней стадии её существования.

Верится, что уже в недалеком будущем телеуправляемые луноходы отправятся по маршрутам, которые предложат геологи, тогда, как мне представляется, рядом с водителем, управляющим вездеходом сядет опытный геолог. Смотря на телеэкран цветной телевизионной системы, он будет руководить действиями автомата. «Механические руки» работа – геолога по команде с земли будут выбирать образцы лунных пород, направлять их в размещенные тут же на планетоходе автоматические лаборатории для анализа. Результаты анализов, а также данные геофизических приборов тут же будут передаваться по радиоканалам на землю. Можно предположить, что таким путем удастся обследовать большие участки лунных морей и континентов, побывать в кратерах, проникнуть внутрь лунной коры. Это будет и проще, и быстрее, и дешевле, и безопаснее, чем снаряжать специальные экспедиции.

Ближайшая космическая соседка земли – Луна – лишь первый этап нового поля деятельности геологов в космосе. Я верю, что, используя телеуправляемые луноходы новых усовершенствованных типов, в будущем геологи смогут изучать и другие планеты солнечной системы» [5].

В декабре 2018 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в Узбекистане национальную космическую инфраструктуру. Глава государства сказал, что для развития этой прогрессивной сферы нужно будет привлечь иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

В январе 2019 года стало известно, что Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник. Тогда министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов назвал эту задачу одной из стратегических на ближайшие годы, отметив, что за последние 25 лет страна растеряла разработки в аэрокосмической сфере.

9 октября 2019 года Узбекистан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает наблюдения Земли, спутники связи, космические исследования и технологии, координацию международных нормативных вопросов. Также подписано соглашение с Индией.

Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов сообщил, что Узбекистан разработал собственную космическую программу. Планируется сотрудничество и с Россией: так, страны достроят уникальный радиотелескоп «Суффа» на юге Узбекистана [6].

Принимая во внимание богатый исторический опыт в сфере, Узбекистан способен и должен использовать перспективные наработки и полученные результаты и продолжить развитие космонавтики, используя в том числе трансфер технологий из-за рубежа для развития секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, образование,

наука, медицина, метеорология, геология, минеральные и водные ресурсы, строительство, предсказание стихийных бедствий, безопасность). Учитывая географические и экономические особенности нашей страны, наиболее эффективными будут такие направления, как дистанционное зондирование Земли и геоинформационные технологии, спутниковая связь, космическая навигация, космические исследования и образование в сфере космических технологий.

Литература:

1. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов.– Ташкент.: Фан, 2017. – 535 с.
2. Бахтиёрзода О.Б. Страницы истории геологии Узбекистана XX века. Монография, Ташкент 2017 г. Издательство «Fan va texnologiya».
3. Узбекистан и космос: как развивались отношения раньше и что предстоит сделать сейчас – Spot / URL: <https://www.spot.uz/ru/2018/11/26/space/>
4. Хамрабаев И.Х. Геологов ждут внеземные маршруты. Интервью газете «Известия» от 23.11.1994 г. // Личный архив. Папка 11, 1988-1996 год.
5. Обсерватория Улугбека: от секстанта до GPS — ICTNEWS / URL: https://ictnews.uz/31/10/2018/ulugbek_observatory/. В Узбекистане создадут национальную космическую инфраструктуру – Spot / URL: <https://www.spot.uz/ru/2017/12/25/space/>

ULUG‘BEK DAVRI ME‘MORCHILIGINI ZAMONAVIY TURIZMNING RIVOJIDAGI O‘RNI

Juraqulova F.

talaba,

Nizomiy nomidagi TDPU.

Tarixdan bizga ma’lum bo’lgan Mirzo Ulug‘bek tarixdan bizga nafaqat davlat arbobi sifatida balki, Temuriylar davri madaniyatini ravnaq toptirishda asosiy shaxlardan biri sifatida hozirgacha nomi jahon sarlavhalarida o‘chgan emas. Mirzo Ulug‘bek 1417-1420-yillar orasida Samarqand viloyatining hozirgi Registon maydonida o‘z davridagi talabalar va kelajak avlodning ilm olishi maqsadida, katta madrasa binosini qurishga farmon bergan. Ulug‘bek madrasasi qurdirib bitkazilgandan so‘ng uning ochilish marosimida Mavlono Muhammad Xavofiyni Bosh Mudarris etib tayinladi. Osmon sirlarini ochgan va uni kishilar ko‘ziga oynadek ravshan qilgan Ulug‘bekning Buxoro, G‘ijduvon va Samarqandda madrasalar qurdirishi, Buxoro madrasasining peshtoqiga “Ilmga intilish har bir musulmon erkak va ayolning burchidir”, Samarqand madrasasining peshtoqiga esa yulduzlar to‘la

osmonni tasvir qilishi, uning ilmga, fanning rivojlanishiga katta ahamiyat berganidan dalolat beradi. Ulug‘bek rahbarligi davrida Samarqand shahrida Madrasai Oliya va rasadxonaning bunyod etilishi natijasida Sharq Uyg‘onish davrining ilmiy-madaniy taraqqiyoti yuksaldi [1, B.15].

Samarqand nafaqat ta‘lim markazi balki ilm marifat o‘chogi ham bo‘ldi. Tarixiy jihatdan Samarqand Markaziy Osiyo mintaqasining yuragi bo‘lgan. Temuriylar Uyg‘onish davrida Samarqand Markaziy Osiyoning asosiy madaniy markazlaridan biriga aylandi. iqtisodiyot, texnika, adabiyot va ilm-fan sohasida XV va XVI asr hatto zamonaviy Yevropa darajasi bilan taqqoslanadi. XV asr shaxarsozlik va me‘morchilik, ilm-fan, adabiyot, san‘at rivojining yangi bosqichi sifatida xarakterlanadi. Bunda munajjimlar va matematiklarning Samarqand maktabi (Mirzo Ulug‘bek, Qozi Zoda Rumiy, Ali Qushchi) o‘ziga xos o‘rin tutadi. Bu davrda ilohiyot, huquqshunoslik, tibbiyot, tarix, falsafa, miniatyura, musika san‘ati va adabiyot juda rivojlandi. Ko‘plab fan sohalari astronomiya, geografiya, tarix xattotlik va musiqa sohasida ijod qilgan olimlar yetishib chiqdi. IX-XII asrlarda Samarqand Sharq Renessansining beshiklaridan biriga aylanadi. Aynan shu davrda Samarqandda, Imom Abu Mansur Moturidiy, Abu Xasan Samarqandiy, Muxammad Nasafiy Samarqandiy, Abu Lays Samarqandiy, Abu Fazl Muxammad Samarqandiy, Abulhakim Samarqandiy va Suzaniy Samarqandiy kabi o‘nlab allomalar ijod qildilar [2, B.15]. Ilm fan rivojiga o‘z hissalarini qo‘shdi. Samarqandda ilm fan rivoji IX-XII asrdagi rivojlanish bilan cheklanib qolmadi. Ilm fan ravnaqi Temuriylar davrida ham davom etdi. Bular orasida Ulug‘bek (22.03.1394 - 25.10.1149) - shoh, matematik va astronom olim, G‘iyosiddin Jamshid al – Koshiy (vafoti 1440) - matematik va astronom olim, Ali Qushchi (1402-1474) - matematik va astronom olim, Salohiddin Muso ibn Muhammad ibn Mahmud Qozizoda Rumiy (1360-Running Burs shahri - 1430/37) - matematik va astronom olim.

Ulug‘bekning ustozlari, Muyiniddin al-Koshiy (XV asr) - matematik va astronom olim. G‘iyosiddin Jamshid Koshiyning jiyani bo‘lib, Ulug‘bek taklifiga binoan 1416-yilda G‘iyosiddin Jamshid, Muhammad ibn Umar Chag‘miniy va boshqa olimlar bilan birga Samarqand shahriga kelgan, Mansur ibn Muyiniddin al-Koshiy - matematik va astronom olim, Nizomiddin al-Birjandiy (XV asr) - matematik va astronom olim. “Sharhi «Ziji Ko‘ragoniy» asarining muallifi Miram Chalabiy (vafoti 1525) - matematik va astronom olim va tabib, Mahmud ibn Umar Chag‘miniy va boshqa matematik-astronom olimlar ilmiy izlanishlar va koinot yulduzlari hamda fazoviy sferalarning doiraviy harakatlariga oid ilmiy kuzatishlar va izlanishlar olib borganlar [1, B.196]. Ulug‘bek rasadxonasi va madrasasida turli yo‘nalishdagi 100 ta olim va muvafaqqizatli ravishda tadqiqotlar olib borishgan, Samarqand kutubxonasida esa 150 ming nusxadan ortiq kitob bo‘lgan. Navoiy, Jomiy, Bobur, Kamoliddin Bexzod va ko‘pchilik boshqa mashxur ilm, san‘at va adabiyot vakillari

hayoti hamda ijodi madaniyat taraqqiyotiga, madaniy aloqalar rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan.

1979-yil Yaponiyada o'tkazilgan xalqaro konferensiyada Yaponiya Fanlar akademiyasining Prezidenti prof. Sapporo Miyakining "Samarqand – nafaqat jahon sivilizatsiyasining markazi bo'lib qolmay, alloma Mirzo Ulug'bek asos solgan falakiyot ilmining ham markazidir [3, B.189]" deb aytgan, so'zlari Samarqandni xalqaro miqyosdagi salohiyati to'g'risidagi fikrlarini yana bir bor tasdiqladi.

Sohibqiron Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug'bek Samarqandda butun bir astronomik maktabga asos soldi. Buyuk davlat arbobi hamda benazir alloma Mirzo Ulug'bek o'zining kuch-qadratini urushlarga emas, balki ilm-ma'rifatni, maorif va madaniyatni rivojlantirishga qaratdi. U Samarqanddan uncha uzoq bo'lmagan Ko'hak tepaligida, Obirahmat arig'ining bo'yida uch oshyonli, g'oyat ulkan va hashamatli rasadxona barpo qildi. Bu rasadxona o'z zamonasining takomillashgan asbob-uskunalari bilan jihozlangan edi.

Samarqandning tarixiy markazi hisoblangan Registon maydoni o'zining qadimiy me'morchiligi go'zalligi va ulug'vorligi bilan xodimlarni o'ziga jalb etadi. Afsonaviy Registon maydoni Markaziy Osiyoning takrorlanmas me'moriy yodgorligidir. Registon nomini olganki, ma'nosi „qumli joy"— yoki „qumli maydon"—ma'nosini anglatadi [4, B.117]. Registon XV asrgacha katta savdo markazi bo'lgan.Registonning bosh maydon sifatida shakllanishi va mashhur bo'lishi, Sharqning eng go'zal me'morchilik ansambliga aylanishi Mirzo Ulug'bek faoliyati bilan bog'liqdir. Buyuk olim, zarbardast davlat arbobi Mirzo Ulug'bek o'z bobosi Amir Temurning Samarqand va Movarounnaxrning boshqa yerlarida olib borgan ulkan bunyodkorlik ishlarini davom ettiribgina qolmasdan, unga yangicha mazmun baxsh etdi. U bobosidan o'rnak olib, shaxarlar, chorbog'lar, rabotlar, masjidlar va boshqa imoratlar qatori ilm-fan maskanlari qurilishiga xam alohida e'tibor berdi. Registonlar Gretsiyadagi Agara, Rim imperiyasidagi Forum, Rossiya shaharsozligidagi Qizil maydonlar singari O'rta Osiyo shaharlaridagi el to'planadigan bosh maydonlarni anglatadi [2, B.17].

XVI asrning birinchi yarmidagi Registondagi ayrim o'zgarishlar shayboniylar sulolasi faoliyati bilan bog'likdir. Registon maydonida XVII asrda qurilgan xashamatli inshootlar Samarqand hukmdori Yalangtosh Bahodir tomonidan qurilgan. Registon majmuasida Sherdor, Tillakori, Ulug'bek madrasalari mavjud.

Ulug'bek madrasasi. Shubxasiz, Mirzo Ulug'bek tomonidan 1417-1420-yillarda barpo qilingan xashamatli madrasa ushbu maydondagi eng ulug'vor me'morchilik inshootidir.Madrasa, Temuriylar davrida shakllangan eng ilg'or me'morchilik maktabining barcha xususiyatlari, ulug'vorligini o'zida mujassam etgan. Bu Madrasa akademiya vazifasini bajarar edi. Bu madrasa XVII asr oxirigacha, bir asrdan ko'proq vaqt davomida don omboriga aylantirilgunga qadar

faoliyat ko'rsatgan [5,B.17]. Keyin o'qitish funksiyalari XX asr boshlarida qayta tiklandi.

Sherdor madrasasi. Registon maydonida Samarqand hukmdori Yalangto'shbiy Baxodir tomonidan dastlab barpo qilingan maxobatli inshoot Sherdor madrasasidir. Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan madrasaning ro'parasida barpo qilingan ushbu obida har jixatdan oldingi madrasaga hamohangdir. Sherdor madrasasining peshtoqining ichki qismi ikki yonida quyosh va sher tasviri tushirilgan. Sherning oldida hadiksirab turgan ohu aks ettirilgan. Shu sababli xam bu Madrasa xalq o'rtasida "Sherdor" [2, B.22] deya atalib ketgan. Sherdor so'zi "Sher aksi bor", degan ma'noni anglatadi [6,]. Astronomlar unda madrasaning quyosh arslon burjiga kirgan yilida qurilganligini ta'kidlasalarda, xalq orasida saqlangan afsonalarda bu tasvir me'morning xon qiziga oshuftaligi va shu tufayli malika tikkan kashtadan olingan nusxa deb tasvirlanadi.

Samarqand shahridagi dunyoga mashhur Registon majmuasida joylashgan Sherdor madrasasi surati Yaponiya umumta'lim maktablarining "Jahon tarixi" darsligi (9-12-sinflar) muqovasiga joylashtirildi. Bu ham Sherdor madrasasining Yevropa mamlakatlarida ham mashhur ekanligidan dalolatdir.

Adabiyotlar:

1. Choriyev N. Sharq uyg'onish davri va Ulug'bek akademiyasi. //Samarqand shahrining 2750 yillik yubileyiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy simpozium materiallari. -Toshkent — Samarqand O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti 2007. -B. 196
2. Qulmatov Sh, Berdimurodov. A, Samarkanda yodgorliklari. -Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2017. - B.15
3. Qodirov M, Mahmudov B. Ulug'bek davri fani tarixidan. // Samarqand shahrining 2750 yillik yubileyiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy simpozium materiallari. - Toshkent — Samarqand O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti 2007. -B 189
4. Qobulova M, Ergashev I, Ergashev A .“Mintaqaviy turizm va turistik resurslar” fanidan o'quv-uslubiy majmua. A.2021. -B.117
5. First free Travel Guide in Uzbekistan.The Guide Uzbekistan.
6. Sherdor madrasasi. <https://meros.uz/>

MIRZO ULUG‘BEK BUYUK ALLOMA VA DAVLAT ARBOBI

Matchonova M.M.

talaba,

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi.

O‘zbek xalqining faxri-iftixori Muhammad Tarag‘ay Ulug‘bekni butun dunyoda astronomiya fanining yirik vakili, adolatli shoh sifatida ulug‘lashadi. Uning rahbarligida tuzilgan yulduzlar jadvali butun dunyodagi sayyohlarga, dengizchilarga ishonchli mayoq sifatida 500 yildan buyon xizmat qilib kelmoqda va hozirgi kunda ham bu jadval o‘zining aniqli jihatdan ilmiy va amaliy qiymatini yo‘qotmagan. Ulug‘bek keng qamrovli olim, astronom, matematik, tarixchi va faylasuf mutafakkir hamda iste’dodli davlat arbobi bo‘lgan[1:3].

Mirzo Ulug‘bek Temuriylar sulolasining yirik vakili Shohrux Mirzoning o‘g‘li, Amir Temurning nevarasi bo‘lib, 1394-yil 22-mart kuni Iraqi Ajamning ba’zi manbalarda Eronning Sultoniya shahrida dunyoga kelgan. Bu voqea Sohibqiron Amir Temuming Eron va Yaqin Sharqqa qilgan «besh yillik» yurishi paytiga to‘g‘ri keladi. Chopar yangi mehmonning dunyoga kelganligi haqidagi xabami buyuk Amirga yetkazganida Temur askarlari Iroqning shimolidagi Mordin shahrini egallash uchun jang olib borar edi. Amir Temur bu xushxabami eshitib, Sharafiddin Ali Yazdiy bergan ma’lumotlarga qaraganda, Mordin shahri aholisiga omonlik beradi, fiiqarolar to‘lashi lozim bo‘lgan xirojdan voz kechib, shahaming hokimlik mansabini sobiq hokim amir Sulton Isoning ukasi amir Sulton Solihga in’om etadi va o‘zi orqaga qaytadi. Yangi to‘g‘ilgan chaqaloqqa bobosi Amir Temuming taklifi bilan Muhammad Tarag‘ay deb ism qo‘yadilar. Bu nom Temuming otasi hurmatiga nisbat qilib berilgan edi. Ammo tarixda u ko‘proq Muhammad Tarag‘ay nomi bilan emas, balki Ulug‘bek nomi bilan mashhurdir. Manbalarda bu haqda hech qanday izoh berilmagan bo‘lsada, sababi tushunarlidir. Chunki, Sharq xalqlari an’analariga ko‘ra bobosi yoki buvisining nomi berilgan farzandni boboning yoki buvining hurmati evaziga ularga berilgan nom bilan chaqirmasdan, «Otabek», «Ulug‘bek», «Onajon», «Onam» deb erkalab chaqiradilar. Shu ma’noda Muhammad Tarag‘ayni beklaming ulug‘iga qiyoslab Ulug‘bek ataganlariga ajablanishga asos yo‘q. Ulug‘bekning tarbiyasi bilan Temuming xotini Saroymulixonim (Bibixonim) shug‘ullanadi. Davlatshoh Samarqandiy Ulug‘bekning yoshlik chog‘idanoq nihoyatda o‘tkir zehni bo‘lganligini ta’kidlaydi va bir ibratli hikoya keltiradi. Ulug‘bek endi besh yoshga kirganida bobosi Amir Temur 1398-yilda saroy qissaxonining jiyani Shayx Orif Ozariyni unga murabbiylikka tayinlaydi. U Ulug‘bekka 4 yil saboq beradi. Ulug‘bek ustozini g‘oyatda qadrlar va hurmatlar edi.

Ustoz va shogird 46 yildan so‘ng uchrashganlar. 1447-yilda Shayx Orif Ozariy darvesh kiyimida Isfaroyin shahrida Ulug‘bekga ro‘baro keladi. U bir qarashidayoq o‘z ustozini taniydi va uning bilan samimiy suhbatlashadi. Yosh Ulug‘bek Temumi Armaniston va Kavkazortiga qilgan yurishlarida, 1398-1399-yillardagi Hindiston yurishida Saroymulxonim bilan birga Kobulgacha kuzatib boradi. Temuming 1399 — 1404-yillardagi G‘arbga yurishida ham saroy ahli bilan birga boiadi. Ulug‘bekning onasi, Shohruh Mirzoning yosh xotini Gavharshod begim ham qaynotasi Amir Temuming o‘rdugohida bo‘lgan. Gavharshod begim Chig‘atoy amirlaridan G‘iyosiddin Tarxonning qizi boigan. G‘iyosiddin Tarxonning undan tashqari yana ikki qizi boiib, ular 1392-yilda Umarshayx Mirzo Bahodiming o‘g‘illariga turmushga chiqqan edilar. Shohruh mirzo Gavharshod begimga 1388-yilda 11 yoshdaligida uylanadi. Amir Temur Ulug‘bek tarbiyasiga alohida e‘tibor bergan va uni davlat ahamiyatiga molik tadbirlarda qatnashtirgan. Klavixoning qayd etishicha, Ulug‘bek bobosining xorijiy elchilarni qabul qilish marosimlarida ishtirok etgan. 1404-yil Konigilda o‘tkazilgan tantanalarda Amir Temur oltita nabirasining (jumladan, Ulug‘bekning) nikoh to‘ylarini o‘tkazgan. To‘yda Sohibqiron Ulug‘bekka Toshkent, Sayram, Yangi (hoz. Tarozi), Ashpara va Mo‘g‘ulistonni to‘xtoy hududigacha suyg‘ol qilib bergan. Amir Temur O‘trorda vafot etgan chog‘da Ulug‘bek ham o‘sha yerda bo‘lgan [2:393,394].

O‘trordan qaytgan Shohruh farzandlari – Ulug‘bek va Ibrohim Sultonni amirlar poytaxt Samarqandga kiritmaydilar, ular Buxorodan panohtopishgan. Samarqand taxtini Xalil Sulton egallagan. Xurosonni boshqarib turgan Shohruh Ulug‘bekka dastlab Andxo‘y bilan Shibirg‘onni, keyinchalik Xurosonning Tus, Xabushon, Kalot, Bovard, Naso, Yozir, Sabzavor va Nishopurdan iborat qismini boshqarishni topshirgan. 1410 yil Shohruh Movarounnahrni o‘z tasarrufiga kiritgach, uni idora etishni Turkiston viloyati bilan birga Ulug‘bekka topshirib, Sohibqiron vasiyatini qayta tiklagan. Ulug‘bek yosh (15 yosh) bo‘lgani sababli amir Shohmalik unga homiy etib belgilangan. Lekin Shohmalikning raqibi – O‘trordagi Shayx Nuriddin va Muhammad Jahongirning Hisordagi voliylari 1410- yil bahorida Ulug‘bek va Shohmalikka qarshi chiqqanlar. Shu yilning yozida Shohruh ishtirokida bo‘lgan jangda Shohmalik va Ulug‘bek g‘alaba qilganlar. 1411 yil sentabrda Shohruh Samarqandga kelib, Shohmalikni o‘zi bilan Hirotga olib ketgan va keyinchalik Xorazmga hokim qilib yuborgan (1413). Shu vaqtdan boshlab Ulug‘bek Movarounnahrni mustaqil idora etishga kirishgan.

Ulug‘bek aslida ulug‘ olim va bunyodkor kishi bo‘lib, bobosi Amir Temur kabi jangchi emas, balki ilm-ma‘rifat shaydosi edi. Binobarin, u mamlakatda ilm-fan ravnaqiga jon-jahdi bilan kirishar va bu yo‘lda xazinani ayamasdi. Uning davrida Samarqand Sharqning gullagan madaniyat o‘chog‘iga aylangan edi. Ulug‘bek Mirzoning birinchi ustozini “Zamona Aflotuni” Salohiddin Muso ibn Mahmud

Qozizoda Rumiyan falakiyotga oid sir-sinoatlarni o'rganib, keyinchalik mazkur allomaning maslahati bilan Koshonlik G'iyosiddin Jamshid ibn Mas'udni Samarqandga taklif qiladi. Abdurazzoq Samarqandiyning yozishicha, Ulug'bek yana bir Koshonlik falakiyot ilmi allomasi-Mu'niddinni ham Samarqandga chaqirib keltirgan [3:252,253].

Mirzo Ulug'bek ham sohibqiron Amir Temur singari Movarounnahrni yaxlitligini saqlagan holda boshqardi. Mamlakatda ulus tizimi joriy etilgan bo'lib, har bir ulusning dargohi va vazirlari bo'lgan. Ammo, ular markaziy boshqaruv tizimidagi kabi keng tarmoqli bo'lmay, muayyan huquq doirasida oliy dargoh va ijroiya tizimi oldida javobgarlik holatida faoliyat ko'rsatgan. Bu davrdagi tabaqa va toifalar quyidagilar edi: siyosatchilar, din peshvolari, harbiylar, amaldorlar, ziyolilar, savdogarlar, hunarmandlar, dehqonlar, chorvadorlar.

Alohida ta'kidlash lozimki, Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida Movarounnahrning madaniyati, ilm-fani yanada yuksak cho'qqilarga ko'tarildi. XV asrning birinchi choragidayoq Ulug'bek O'rta va Yaqin Sharqda buyuk olim, davlat arbobi, fan va madaniyat homiysi sifatida tanildi. Natijada ilm-fan bilan bir qatorda adabiyot, xattotlik, musavvirlik, falakiyot, musiqa va raqs san'ati taraqqiy topib, Movarounnahr va ayniqsa, Samarqand fan va madaniyat markaziga aylandi [4:70].

Vatanimiz tarixida Uyg'onish davrining ikkinchi bosqichi Amir Temur va temuriylar davriga to'g'ri keladi. Movarounnahrda, xususan, Samarqandda ilm-fan va san'atning taraqqiyotida Ulug'bek va uning atrofida yig'ilgan olimlarning o'rni va hissasi nihoyatda buyukdir. Ulug'bek farmoni bilan bunyod etilgan Samarqand, Buxoro, G'ijduvon shaharlaridagi madrasalarda Qur'on, hadis, tafsir, fiqh (din va shariat qonun-qoidalari), riyoziyot (matematika), handasa (geometriya), jo'g'rofiya (geografiya), ilm-u aruz (poetika), arab tili kabi dunyoviy ilmlar ham o'qitildi. Hatto Buxoro madrasasining darvozasiga: "Bilim olish har bir musulmon ayol-u erkakka farzdir", degan hadis yozib qo'yilgan. Ulug'bekning Samarqanddagi madrasasi ikki qavatli, 50 hujrali bo'lib, har bir hujra 3 xona: qaznoq (omborxon), yotoqxona va darsxonadan iborat bo'lgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, madrasada 100 dan ortiq talaba istiqomat qilgan va ta'lim olgan. Madrasada zamonasining iqtidorli olimlaridan Mavlono Shamsuddin Muhammad Havoqiy yetakchi mudarris bo'lgan. Mashhur olimlardan Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid Koshoniy hamda Mirzo Ulug'bekning o'zi va uning shogirdi Alouddin Ali Qushchilar turli fanlardan dars berganlar. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, madrasada ilmi hay'at (astronomiya) darsini Qozizoda Rumi o'tgan. Bundan tashqari 1424–1429 yillarda Samarqand yaqinida bosh o'lchov asbobining aniqlik darajasi bir yoy soniyasigacha bo'lgan rasadxonaning barpo etilishi olam shumul voqeaga aylandi. Yulduzlar harakatini yigirma yil atrofida uzluksiz kuzatish ishlari natijasida XVII asrga qadar, ya'ni optik asboblarning kashf etilguncha, eng mukammal hisoblangan «Ulug'bek ziji» dunyoga

kelgan. Unda 1018 ta yulduzning ekliptik tizimdagi o‘rni va holati, yil uzunligi (365 kun, 6 soat, 10 daqiqa, 58 soniya), Yer o‘qining og‘ish darajasi (23,52) aniqlab berilgan. Bu o‘z davri uchun ulkan ilmiy sakrash sanalgan va keyingi asrlarda Sharq G‘arb astronomiya fanini rivojlantirish uchun poydevor vazifasini bajargan [5:231].

Xulosa qilib aytish mumkinki, Ulug‘bekning boy ilmiy merosi u faqatgina buyuk musulmon o‘g‘loni bo‘lmaganligini tasdiqlaydi. Ijodiy tafakkur dahosi butun insoniyat ilm-fani va sivilizatsiyasi rivojiga bebaho hissa qo‘shgan. Shu sababli, ko‘p asrlar o‘tib, hatto bugun ham Ulug‘bekning ismi savob maqsadlarga erishish niyatida Sharq va G‘arb xalqlarini birlashtirgan timsol bo‘lib qoladi. Mirzo Ulug‘bekning yuqori ma‘naviy va sezilarli merosi dunyoning yetakchi o‘quv muassasalarida va ilmiy markazlarida o‘rganib kelinadi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan, O‘zbekiston Milliy universiteti ushbu atoqli olim sharafiga nomlanganligi respublikaning bugungi yuqori ilmiy-ma‘naviy qudratini tasdiqlaydi. 1994 yil olim tavalludining 600 yillik yubileyi xalqaro miqyosda nishonlangan, shu sabab, xorij olimlari, mutaxassisleri va jamoat arboblari ishtirokida bir qator tadbirlar o‘tkazilgan. 2009 yil Parijda Mirzo Ulug‘bek tavalludining 615 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy anjuman o‘tkazilgan. Anjumanda 130 dan ziyod olimlar va turli xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etgan. O‘tkazib kelinayotgan tadbirlardan butun dunyoda Mirzo Ulug‘bekning ilmiy va ma‘naviy merosiga bo‘lgan qiziqish naqadar ulkanligi yaqqol ko‘rinib turibdi.

Adabiyotlar:

1. B.O. To‘rayev/ MUHAMMAD TARAG‘AY Mirzo ULUG‘BEK (1394 – 1449) Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2018 y. – 64 b.
2. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. – T.: «Sharq», 2010. – 512 b.
3. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/ozbekiston-hukmdorlari/ulugbek/>
4. Shamsutdinov R. O‘zbekiston tarixi: o‘quv qo‘llanma / Shamsutdinov R., Mo‘minov H ; mas’ul moharrir S.Inoyatov. – T: “Sharq”, 2013. – 672 b.
5. Mirzo Ulug‘bek tavalludining 615 yilligi va 2009-yil Xalqaro Astronomiya yiliga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Samarqand, 9-11-iyun 2009-yil. Toshkent-Samarqand. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2009-yil, 396 b.
6. T.Hatamov. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosi:o‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Ijod-Press”, 2020.-350 b.

МИРЗО УЛУҒБЕК БУЮК МУТАФАККИР ВА ДАВЛАТ АРБОБИ

Юсуббаева М.
ЧДПУ талабаси.

Амир Темурнинг набираси бўлган Улуғбек (1409-1449) даврида Ўрта Осиёда маданий ҳаётнинг ривожланиши алоҳида эътиборга лойиқдир. Улуғбек 22 март 1394 йил Эрон ғарбидаги Султонияда бобоси Амир Темурнинг ҳарбий юришлари пайтида туғилган. Улуғбек Шохрухнинг тўнғич ўғли бўлиб, унинг исми Мухаммад Тарағай эди. Уни болалигидан ҳурмат қилиб, Улуғбек деб аташган ва бу исм бутун умри давомида унга ҳамроҳ бўлган. Улуғбекнинг болалиги бобосининг ҳарбий юришларида ўтган. Амир Темурнинг Хитойга юриши олдидан кутилмаган ўлими натижасида бошланган ўзаро урушларда Шохрух ғалаба қозонди ва у Ҳиротни ўз давлатининг пойтахти қилиб танлади ва Самарқандни ўғли Улуғбекка берилди [1,Б.172].

1411 йилда Шохрух тўнғич ўғли Улуғбекни 17 ёшида ҳоким этиб тайинлади. У бобосидан фарқли ўлароқ, ҳарбий юришларга қизиқмади, балки илмий фаолиятга кўпроқ мойил эди [2]. Улуғбек математика ва астрономия (илми фалакиёт) дарсларига алоҳида эътибор берган. 1417-1420 йилларда Самарқандда мадраса қурди.

Улуғбек мадрасаси ўз даври мутафаккирларининг илмий-ижодий изланишларининг ҳақиқий мунозара марказига айланди. Шунингдек, Улуғбек мадрасада шахсан ўзи дарс берган. Бу ҳақда Абу Тохирхўжа Самарқандий ўз асарида шундай ёзади: “мадраса биноси қурилиши тугаллангач, Улуғбек Мирзо Қозизод Румийни мударрис этиб тайинлади. У шахсан баъзан у ерда маъруза ўқиди” [3,Б.25]. Улуғбек геометрия, математика, астрономия, тарих, адабиёт, мантиқ ва мусиқа санъатини яхши биларди. Қуръон, ҳадис ва фикҳ (ислом ҳуқушунослиги) соҳасини яхши ўрганди. Устози Гиёсиддин Жамшиднинг отасига ёзган мактубида Мирзо Улуғбекнинг илмий қобилияти, санъат ва илм аҳлига ҳомийлиги ҳақида маълумот берилган. [4,67-68 бетлар], унда у қуйидагича ёзган “... у Ислом ҳукмдори ва буюк Аллоҳ ўз хукмронлигини абадий қилсин. У олижаноб инсон Қуръоннинг кўп қисмини ёддан билади ва Қуръон сураларини ҳам тушунтира олади. Ҳар куни йиғилган одамлар олдида Қуръоннинг иккита сурасини битта хато қилмасдан ўқийди. У Араб грамматикаси ва синтаксисини жуда яхши билади ва нафис қўлёзмага эга. Улуғбек математика фанининг барча соҳаларида кенг билимга эга. Математика фанида Улуғбек Мирзога тенг келадигани йўқлигини ҳам алоҳида таъкидламоқчиман. У самовий ҳодисалар ҳақида асосли фактларни тақдим

этади ва илмий асосланган тўғри хулосалар чиқаришга қодир. Жаноби Олийлари деярли ҳар куни мадрасадаги дарсларда қатнашади, шу билан бирга математика фани сирларини ўргатишни яхши кўради. Бундан ташқари, мен худонинг хизматчисиман ва ўғлингиз аста-секин ўқишда қатнаша бошлади” [5, 67-68].

Улуғбек даврида илм-фан, хусусан, астрономия, математика, тиббиёт, география, кимё каби аниқ фанлар, шунингдек, тарих, адабиёт каби гуманитар фанлар ривожини кузатилган [6,140]. Улуғбек мадрасаси ва унинг расадхонаси илмий ҳаётида айниқса муҳим рол ўйнаган. Абу Тоҳирхўжа Самарқандий ўзининг "Самария" асарида бу воқеаларни қуйидагича таърифлаган: "833 (1428) йилда мадраса қурилиши якунланганидан тўрт йил ўтгач, Улуғбек Қозизода Румий, Мавлоно Ғиёсиддин Жамшид, Мавлоно Коший, Мавлоно Салоҳиддин билан биргаликда расадхона қура бошлади [7,25].

Улуғбек билан биргаликда расадхонада Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид Ал-Коший каби олимлар фаолият юритдилар. Астрономик кузатишлар натижасида у ерда "Зиж Улуғбек" композицияси пайдо бўлди [8,15]. Улуғбек аниқ фанлар билан бир қаторда гуманитар фанларни ҳам ўрганган, хусусан, шеър ёзган ва мусиқа билан шуғулланган. Алишер Навоий "Мажолис ан-нафоис" ва Абу Тоҳирхўжа "Самария" асарида шеърларидан намуналар беради. Улуғбекнинг мусиқага кучли мойиллиги ҳақида маълумотлар бор. Улуғбекнинг бизгача етиб келган иккинчи асари тарихга бағишланган бўлиб, Улуғбекнинг тарихий асари "Тарихи арба улус" ("тўрт мулк тарихи") номлари билан кенг танилган. Асар 1425 йилда ёзилган.

Улуғбек Академиясининг яна бир вакили Ғиёсиддин Жамшид Ал-Коший 1417 йилда Самарқандга келган ва Улуғбекнинг талабаларидан бири бўлган. Ғиёсиддин Жамшид Ал-Кошийнинг ёзишича, Улуғбек илм-фаннинг турли соҳаларида кенг ва чуқур билимга эга бўлган. Унинг иккита асари бизгача етиб келган: "арифметика калити" ("Мифтаҳ ал-ҳисоб") ва "майдон ҳақида рисола" [9,16]. У Қозизода Румийни "энг истеъдодли олим" деб тан олди. Ал-Коший ўз асарларида мадрасаларда дарс машғулотлари ва мадрасаларда талабалар билимини текшириш усуллари, Улуғбек билан мунозаралардаги илмий баҳслар, шунингдек, қадимги Юнонистон ва Шарқ файласуфлари асарларини ўрганиш ҳақида батафсил маълумот берган [10, 6].

Али Қушчи астрономик расадхона ишларини бошқаришни бошлади ва Улуғбекга ўзининг машҳур астрономик жадвалини тузишда ёрдам берди. Али Қушчининг асарлари [11, 195-198-бетлар] Улуғбекнинг "Зиж" си каби мероси фан тарихида муҳим ўрин тутди.

Юқоридаги маълумотларни сарҳисоб қилар эканмиз, Улуғбекнинг Зижи ўз даврининг энг мукаммал астрономик асарларидан бири бўлиб,

замондошларининг эътиборини тезда жалб қила олди, деб таъкидлаш мумкин. Аввало, бу рисола Улуғбек атрофида тўпланган олимлар ижодига катта таъсир кўрсатди. “Зиж”ни ўрганиш шуни кўрсатадики, бу асар биринчи навбатда амалий фойдаланиш учун мўлжалланган ва Улуғбек ўз олдига назарий вазифаларни аниқлаштириш вазифасини кўймаган. “Зиж” Фарбий Европа фанининг ривожланишига ҳам катта таъсир кўрсатди. Фарбий Европа Амир Темур ва унинг авлодлари, хусусан, Улуғбекнинг 15 асрдаги фаолияти билан яқиндан таниш эди. Оксфорд университети профессори Джон Гривз 1643 йилдан бошлаб Улуғбекнинг “Зиж” асарини ўрганишни бошлади ва китобдаги юлдузлар каталогидан олинган 98 юлдузнинг ҳолатини эълон қилди. Европалик олимлар академия олимларининг математик меросини ҳам ўрганишди. Бугунги кунда Европа олийгоҳларида ҳам Мирзо Улуғбекнинг илмий меросини ўрганишга бўлган аҳамият юқори даражада. Улуғбек нафақат астроном, математик, шоир ва тарихчи балки ажойиб ўқитувчи эди. Самарқанддаги таълим муассасаси ўша пайтда илм-фан марказига айланган, бу ерда турли вилоятлардан 200 дан ортиқ олимлар ишлаган.

Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги маданият ва фан соҳасидаги иккинчи Уйғониш даври деб аталади. Ҳукмдорнинг илм-фанга бўлган қизиқиши ва ҳарбий ғалабаларнинг йўқлиги диний раҳбариятни унга қарши қўйди. Мирзо Улуғбек қурдирган ажойиб бинолар-мадраса ва расадхона қолдиқларини Самарқандда ҳамон кўриш мумкин, унинг асарлари жаҳон илм-фани ва маданияти хазинасидир.

Адабиётлар:

1. Аҳмедов Б. Амир Темурни ёд этиб. -Т.: “Ўзбекистон”, 1996.
2. Сағдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норқулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти.-Т.: “Академия”, 2000.
3. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. -Т.: Ў 2008.
4. Абу Тохирхожа. Самария. Наршахий.Бухоро тарихи. Баёний.Шажараи Хоразмшохий. Ибрат.Фарғона тарихи. Т.: “Камалак” 1991
5. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. -Т.: “Қомуслар Бош таҳририяти”, 1993.
6. Абдураззоқ Самарқандий.Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. II жилд, биринчи қисм. (1405-1429 йиллар воқеалари).-Т.: 2008.
7. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. -Т.: “Қомуслар Бош таҳририяти”, 1993.
8. Ж.Ибодов, Г.Матвиевская. Улуғбек шогирди –Али Қушчи. Т.: “ФАН”, 1994.

9. Хайруллаев М.М., Ўринбоев А, Бўриев О. ва бошқалар. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида. -Т.:“Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси”, 1997.

10. Пугаченкова Г.А. Среднеазиатские миниатюры.16-18 веков в избранных образцах. Т.: «Главная редакция энциклопедий», 1994.

11. Аҳмедов Б. Давлатшоҳ Самарқандий. -Т.: Фан. 1967.

12. Ильмуродова Ф. The foundation of the era of awakening in Central Asia: alchemy, succession, and historicism //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. Т. 1. – №. 3. – С. 213-216.

13. Shokirovna I. F. Trends in the Formation and Development of Professional Competences of a Future History Teacher //World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 27-31.

ISPANIYA ELCHISI RUI GONSALES DE KLAVIXONING ESDALIKLARIDA AMIR TEMUR SHAXSI

Avaxonov T.A.

talaba,

Toshkent Amaliy fanlar universiteti.

G‘arb olimlari azal-azaldan Amir Temurni mo‘g‘ullardan kelib chiqan deb kelishadi. Lekin aslida turkiylardan chiqan hisoblanadi. G‘arb olimlari bilan Sharq olimlari o‘rtasida bu holat bo‘yicha tortishuvli vaziyatlar davom etib kelmoqda. G‘arb olimlarining ba‘zilarigina Amir Temur shaxsini o‘rganib uning mo‘g‘ul emasligini va oddiy oiladan emas balki asilzodalardanligini anglab yetadi. Sohibqiron hijriy 736-yil (milodiy 1336-yil 9-aprel)da Qashqadaryo vohasining Shahrizabz (Kesh) atrofida Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida, hozirgi Yakkabog‘ tumanida, Tarag‘ay xonadonida tavallud topgan [1, Б. 12]. Otasi Tarag‘ay Bahodir mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta ahamiyatga ega bo‘lgan barlos qavmidan chiqqan o‘rtahol beklardan bo‘lib, Chig‘atoy xonlaridan Qozonxon (1338-1346) lashkarida xizmat qilgan. Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘i va uning atrofidagi yerlar unga qarashli edi. Onasi Takina begim ham Buxorolik mashhur faqih Toj-ash sharia (shariat toji) tahallusi bilan mashhur bo‘lgan Ubaydulla ibn Masudning avlodidan bo‘lgan. Tarag‘ay Bahodir o‘g‘lini 7 yoshida madrasaga o‘qishga bergan. Bu o‘z navbatida Amir Temurning otasi kambag‘al emasligi va ilm ma‘rifatga befarq emasligidan dalolat. Shu yerda bahs va munozarali joyi mavjud Ibn Arabshoh asarlarida Amir Temur tarixini shaxsiy adovati tufayli uni buzib talqin qiladi. Klavixoning shaxsiy adovati bo‘lmasada Ibn Arabshoh bilan ba‘zi joylarini buzib

talqin qilgan. Klavixo eshitganlarimga ishoch hosil qilib so‘ng yozdim deb o‘z so‘zlari bilan tasdiqlagan. “Temurbekning otasi chig‘atoylardan bo‘lgan barlos zodagonlaridan bo‘lib uncha badavlat bo‘lmagan. Uning uch yoki to‘rt otliq xizmatkori bo‘lgan. Amir Temurda ham to‘rt-besh otliqni taminlay oladigan daromad bo‘lgan. Men eshitganlarimga ko‘ra deydi Klavixo Amir Temur o‘sha to‘rt-besh otliqlari bilan dastlab qaroqchilik bilan faoliyatini boshlagan. [2, B. 149]

Amir Temur Qur‘oni Karimni yod olganligi sababli ham “Sohibqiron” taxallusi berilgan deyilsa, Muhammad Alining “Amir Temur solnomasi”da Sohibqiron so‘zining arabcha saodatli, zafarli, g‘olib ma‘nolari bor. Ilmi nujum(astrologiya)da va afsonalarda Zuxra (Venera) Mushtariy (Yupiter) bu ikki sayyoraning bir burjda uchrashgan vaqti saodatli laxzalardur, uni qiron deydir, shunday vaqtda tug‘ilgan bola o‘sha qiron soxibi hisoblanadi.[3, B. 8] U yoshlik chog‘laridanoq chavandozlik va ovga ishqiboz bo‘lib, kamondan nishonga o‘q uzish, ot choptirish turli mashq va harbiy o‘yinlar bilan mashg‘ul bo‘lishni yoqtirgan. 12 yoshiga to‘lganida “ u bollarga xos o‘yinlardan orlanadigan bo‘ldim va vaqtimni o‘z tengqurlarim bilan o‘tqazdim” deydi [4, B. 31]. Temur 16-18 yoshida qilichbozlik, nayzabozlik va shikor (ov) qilish san‘atini mohirona egallaydi va 20 yoshida esa abjir chavandoz bo‘lib yetishadi. U o‘z tengqurlarini guruhlariga bo‘lib, jang mashqlarini o‘tkazgan. 17 yoshga to‘lganida otasining butun mulkini o‘zi mustaqil boshqara boshlagan: “...Men deydi Temur, otamning barcha yilqi va mollarini to‘pladim; qo‘ylarni yuz-yuztalab ajratdim. Qo‘chqorlarini sovliqlaridan ajratdim. Otamning har o‘n quliga birini boshliq qilib qo‘ydim” [5, B. 31]. Amir Temur aql-zakovati, shijoati va jasorati to‘g‘risidagi shuhrat uni Movarounnahrning nufuzli amirlaridan avval Joku Barlos, so‘ngra Amir Qazog‘on (1346-1358) bilan yaqinlashtirgan. Otasi Amir Temurni avval (1352) Amir Joku Barlosning qizi Turmish Og‘oga uylantiradi. 1362-yilda Amir Temur Qazog‘onning nabirasi, Amir Husaynning singlisi Uljoy Turkon Og‘oni o‘z nikohiga olgan.

Amir Temurning qiyofasi haqida so‘z borsa albatta biz Ibn Arabshox ma‘lumotlariga yuzlanamiz. Bu yerda fikr-mulohaza yurutishimiz lozim bo‘lgan jihatlar mavjud. Sababi barchamizga ma‘lumki Ibn Arabshox Amir Temurga shaxsiy adovati tufayli Amir Temur tarixini buzub talqin qiladi. Ushbu holatda Ibn Arabshoxning barcha ma‘lumotlariga ham ishonayvermasdan boshqa manbalarga ham murojat etib fikr-mulohaza yurutish lozim. Ibn Arabshohning quyidagi iboralari g‘oyatda asoslidir: “Amir Temur jismu jasadi kelishgan, qaddi-qomati tik uzun bo‘yli, go‘yoki qadimgi pahlavonlar avlodlari misoli bo‘lib, boshi katta, g‘oyatda kuchli va salobatli, oqish yuzini och qizil rang jonlantirgani bilan hech bir dog‘siz, bug‘doyrang emas. Qo‘l-oyoqlari baquvvat, yelkalari keng, barmoqlari yo‘g‘on, pochalari go‘shli, bo‘yi basti kamoliga yetgan, sersoqol, ikki ko‘zi bamisoli ikki shamdek bo‘lsa-da, shodligi bilinmas, yo‘g‘on ovozli edi, u o‘limdan qo‘rqmas,

yoshi saksonga yetgan bo'lsa-da (Ibn Arabshoh albatta bu joyda asossiz fikr yuritadi - mualliflar) iztirobsiz, vazmin, badani to'la va pishiq bo'lib, go'yo zich (qalin) tosh misoli qattiq edi. U hazil-mazax va yolg'onni yoqtirmas, o'yin-kulgi-yu ko'ngilxushlikka maylsiz, garchi unda o'ziga ozor yetadigan biron so'z bo'lsa ham haqiqat (to'g'ri so'zlik) unga yoqar edi. U bo'lib o'tgan ishga aziyat chekmas va qo'lga kiritiladigan yutuqlardan shodlanmas edi". [6, B. 65]

Amir Temur "Temurlang" nomini olishiga sabab bo'luvchi voqea haqida 3 xil qarash mavjud. Ularning tahlili quyidagicha:

I. Ibn Arabshox "Amir Temur" asarida shunday yozadi: "... askarlari orasida ochlik hukm surayotgan edi. U Seyistondagi bitta hovliga kirib yelkasiga qo'yni ko'tarib olib chiqib ketayotgan payt cho'pon ko'rib qolib quvadi va kamondan ikki o'q otadi biri Temurning soniga ikkinchisi kaftiga tegadi. Allohning madadi bilan cho'pon Temurni yarim tanasini ishdan chiqaradi deydi". [7, B. 76]

II. Rui Gonzales de Klavixo "Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi"da eshitganlarini quyidagicha bayon qiladi: "Boy chorvadorlar yurti hisoblangan Seyistonga 500 nafarga yaqin otlig'i bilan talon-taroj etish uchun kelishidan xabardor bo'lgan xalq ularga qarshi tayyorlana boshlashadi. Bir kuni Temur qo'shinlari qo'ylar suluviga hujum qilishganda ularga tashlanishib ko'p otlig' askarlarini o'ldiradilar. Amir Temur otdan yiqilib o'ng oyog'i va ikki kichik barmog'idan jarohatlanadi va ikki barmog'idan ajraladi va oyog'i bir umrga oqsoq bo'lib qoladi". [8, B. 150]

III. Nizomidin Shomiyning Zafarnomasida esa "Seyiston hokimiga qarshi kuchli dushman paydo bo'lgan edi. Hokim Amir Temurdan yordam so'raydi va unga kattadan-katta oltinlar vada qiladi. Amir Temur vadasini bajarib u dushman kuchlarini yo'q qiladi lekin afsuslar bo'lsinki Seyiston hokimi vadasini bajarmaydi va unga qarshi sagziylarni yuboradi. Sagziylar yoki Seyistonliklar Amir Temurni yengaolmasligiga ishonch hosil qilishgach unga hammalari birdan tashlanishadi. Shu o'rtada qo'lga o'q tegib qo'li majruh bo'lib qoladi" [9, B. 36-37]. Shu o'rinda bir masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Amir Temur rostdan ham oyog'i oqsoq edi. Lekin Nizomiddin Shomiy Amir Temurni oqsoq deyaolmas edi. Bunga jurat etaolmas edi. Sababi barchaga ma'lumki hukmdor buyrug'i asosida yoziladigan har bitta asarda faqat hukmdorni maqtov va olqishlar bilan yozish lozim bo'lgan.

Amir Temurning saltanat taxtiga kelishi haqida ham, yana biz Shomiyga, Ibn Arabshoxga va Klavixoning ma'lumotlariga yuzlanib ularni solishtirib, tahlil qiladigan bo'lsak quyidagicha xulosa hosil bo'ladi:

Ibn Arabshoxning "Amir Temur tarixi" asariga to'xtaladigan bo'lsak, Ibn Arabshoh Amir Temurni taxtga chiqishi haqida quyidagicha ta'riflaydi: "..Kesh shahrida Shamsuddin al-Foxuriy ismli bir shayx bor edi. Amir Temur faqir bo'lib egnida bittagina paxtadan qilingan choponini sotib uning puliga echki olib shayx

yoniga borib meni bir duo qiling ishlarim yuksalsin deydi. Shayx o‘zining sheriklari bilan birgalikda hammalari uni duo qilib qo‘yishadi. Amir Temurning o‘zi o‘ylagani kabi darajasi oshib borayveradi. Kunlardan bir kuni yo‘lidan adashib bir otboqar yoniga borib qoladi va uning mahoratini sezib qolgan otboqar uni o‘zi bilan qolishini so‘raydi va Temur rozi bo‘ladi. So‘ng otboqar kunlardan bir kun Temurni sulton yoniga otlar bilan yuboradi. Ma’lum vaqt o‘tganidan so‘ng otboqar vafot etadi va asosiy rolni Temur o‘ynay boshlaydi. Uning martabasi oshib borayverib Sulton Husayning o‘zi singlisini unga nikohlab beradi. Kunlardan bir kuni Amir Temurning gapi xotiniga yoqmay tortishib qoladi va u Temurning yuziga nasl-nasabini ta’na qiladi. Bu Temurga yoqmaydi va qilichini chiqarib unga tashlanadi u qochib yon beradi deb o‘ylagandi lekin unday qilmadi va uni o‘ldirib ko‘madi. Shu ondan boshlab bir-birlariga qarshi adovat hosil bo‘ladi. Bu orada Temurning pirlari ham muhim rol o‘ynaydi. Temur pirlari haqida doyim bitta gapni qaytarardi: “Saltanatda erishgan barcha narsalarim va fatx qilgan qalalarim Shamsuddin al-Foxuriy duosi sababli, Shayx Zaynuddin Xavofiyning himmati tufayli, barcha topgan barakatlarim esa Sayid Baraka yordamida bo‘lgan” degan. Oxir oqibat 1370-yil 28-fevral-29-mart kuni Amir Husayni o‘ldirilishi bilan hokimiyatni egallaydi”. [10, B. 72-75]

Rui Gonzales de Klavixoning “Kundaligi”da quyidagicha keltiriladi: “Samarqand hokimi juda aholining barcha qatlamiga yoqmas edi. Amir Temur Seyistondagi jarohatini davolab bo‘lgan edi va xalq undan podshoni o‘ldirib taxtni egallashini so‘rashadi. Ish shu darajaga borib yetadiki kunlardan bir kuni Samarqand tashqarisida xalq podshohga hujum qiladi va podshoh toqqa qochadi. Bir kishidan hayotini saqlab qolish uchun uyidan joy berishini so‘raydi uyning egasi esa Amir Temurga xabar berishni afzal biladi. Amir Temur uni qatl etib Samarqandni bosib olishga yo‘l oladi. Hokimiyatni qo‘lga olgach uning haramini ham o‘ziga oladi. O‘sha hukmdorning ayoliga uylanadi. Uning ismi Kano (Saroy Mulkxonim) bo‘lib u bosh malika bo‘ladi”. [11, B. 151]

Nizomiddin Shomiyning “Zafarnomasi”da esa quyidagicha keltiriladi: “Amir Husayn xalqiga zulm qilaboshlaydi. Uni bu hislatidan xabar topgan Amir Temur Amir Husayn bilan jang qilishga majbur bo‘ladi. Bu jangda sarkardalar ikki qismga bo‘linib ketib jang qilishadi. Amir Temur Termizgacha quvub kelganida Sayid Baraka Amir Temurga katta nog‘ora va qilich beradi. Bu o‘z navbatida yurishni to‘xtatmasdan oxirigacha borib zafar quchishidan dalolat edi” [12, B. 79-81]. Barchamizga ma’lumki musulmon olamida din peshvolaridan nog‘ora va qilich olish uning saltanatga erishishidan dalolat.

Sohibqiron Amir Temur Xitoy safariga borayotib 1405-yil 11-fevral kuni O‘tror shaxriga yetganda qattiq, og‘rib qoldi va isitmasi ko‘tarila boshladi. Kasallik kundun-kun kuchayardi, ammo Sohibqironning es-hushi, aqli joyida edi. Sohibqiron o‘zining barcha gunohlari uchun tavba qildi. Sohibqiron Amir Temur Ko‘ragon

1405-yil 18-fevral chorshanba kuni sha'bon oyining o'n yettisida, namozshom va xufton orasida jon omonatini topshiradi. Amir Temur Samarqandda Amir Temur maqbarasiga dafn etilgan. Amir Temurning bu holga kelib qolishiga sabab haddan ziyod ko'p yurishlar uyushtirgani edi. Klavixoning ma'lumotlariga ko'ra: "...Podshox elchilarni yaxshiroq ko'rish uchun yaqinroq kelishlarini so'raydi. Sababi Amir Temur shu darajada qarib qolgan edi va ko'zi xira ko'rib kipriklarini ochishga ham madori yo'q edi" [13, B. 156]. Bu paytda endigina 1404-yilda yetti yillik yurishdan qaytgan edi hechqancha vaqt o'tmasdan Xitoyga yurishi yo'lda ahvoli og'irlashishiga olib kelgan. Shu o'rinda Amir Temurning vafoti haqida Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnomasi"da quyidagicha keltiriladi: "Sohibqiron yetti yillik yurishidan qaytganiga 5 oy o'tar-o'tmas Xitoy sari yuzlanadi. O'troga 1405-yil 11-fevralda kelib to'xtaydi. Sababi isitma qilaboshlaydi. Amir Temur shu ondan boshlab qilgan barcha gunohlari uchun tavba qilaboshlaydi. Tabib Mavlono Fazlullox Tabriziy qanchalik harakat qilmasin ahvol kundan-kunga yomonlashib borardi. Vaziyat shu darajaga borib yetadiki Amir Temur huzuriga Saroy Mulkxonimdan bo'lak hech kim kirmaydigan bo'lib qoladi. Amirlar va beklarni huzuriga chorlab so'nggi vasiyatini qiladi: Valiahd etib Jahongir Mirzoning farzandi Pir Muhammadni taxtga qo'yinglar o'zlaring ham hukmdorga sidqidildan hizmat qilinglar deydi". Oradan bir necha soniya o'tar-o'tmas Amir Temur jon taslim qiladi. Bu voqea 1405-yil 18-fevral chorshanba kuni sodir bo'ladi. Amir Temur 36 yil hukmronlik qildi. 36 ta o'g'illari va nabiralari Temurning izdoshlari sifatida hukmronlik qildi". [14, B. 295-297]

Tahlillar natijasida Sohobqiron Amir Temur shaxsining hayot yo'llari qay holda kechganligi keltirilib o'tildi. Klavixoning asarida Amir Temur shaxsi haqida ma'lumotlar aynan ko'rganlaridan tashqari eshitganlarini ham tushurgani o'z navbatida bazi jihatlarida farq qilsada, Ibn Arabshoh va Klavixoning asarlari boshqa asarlarga nisbatan o'z qimmatliligi bilan ajralib turadi. Ushbu ikki tarixiy shaxsning kamchiliklari boshqa tarixchi olimlarning asarlaridan mutlaqo farq qilishi va ba'zi ma'lumotlar xato keltirilishi natijasida yoshlarni xato fikrlashiga olib keladi. Shunday holatlarda Amir Temur shaxsiga bir tomonlama qaror qabul qilmaslik lozim. Misol uchun sobiq sovet davrida Amir Temurning tarixini buzub talqin qilib xalqimiz ongiga Amir Temurni yomon otliq qilib ko'rsatishgan. Bunga sabab albatta ularning milliy qahramonlik ruhi paydo bo'lmasligi uchun Amir Temur shaxsini quyidagicha tasvirleydilar: "...past bo'yli, yelkador, oqsoq yani oyog'i ikki xil, qonxo'r hukmdor, johil va shu kabi boshqa so'zlar bilan tarixni buzub talqin qilishgan". Mustaqillik davri munosabati bilan Amir Temur tarixini qayta tiklash ishlari olib borish natijasida Amir Temurga otilgan toshlar qaytib olindi. Bu ishlarni bajarish uchun bir qancha tarixchi olimlar Amir Temur davridagi manbalarni o'rganish natijasida qayta tiklangan.

Adabiyotlar:

1. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент: Шарқ. 1997. – 384 Б.
2. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар). Таржимон: Тогаев О. – Тошкент: Ўзбекистон. 2010. – 264 Б.
3. Muhammad Ali. Amir Temur solnomasi. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2008. – 52 B.
4. Амир Темур Кўрагон. Зафар йули. Нашрга тайёрловчи Ашраф Ахмад. – Тошкент: Нур. 1992. 31-бет.
5. Амир Темур Кўрагон. Зафар йули. Нашрга тайёрловчи Ашраф Ахмад. – Тошкент: Нур. 1992. 31-бет.
6. Ибн Арабшох. Амир Темур тарихи. 2-китоб, – Тошкент: Мехнат. 1992, – 192 б.
7. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ajoyib Al-Maqdur Fi Tarixi Taymur. I kitob. –Toshkent: Fan. 2018. – 256 b.
8. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар). Таржимон: Тогаев О. – Тошкент: Ўзбекистон. 2010. – 264 Б.
9. Низомиддин Шомий. Зафарнома. Таржимон: Ўринбоев А. – Тошкент. Ўзбекистон. 1996. – 528 Б.
10. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ajoyib Al-Maqdur Fi Tarixi Taymur. I kitob. –Toshkent: Fan. 2018. – 256 b.
11. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар). Таржимон: Тогаев О. – Тошкент: Ўзбекистон. 2010. – 264 Б.
12. Низомиддин Шомий. Зафарнома. Таржимон: Ўринбоев А. – Тошкент. Ўзбекистон. 1996. – 528 Б.
13. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403-1406 йиллар). Таржимон: Тогаев О. – Тошкент: Ўзбекистон. 2010. – 264 Б.
14. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент: Шарқ. 1997. – 384 б.

MIRZO ULUG‘BEK BOSHQARUVI DAVRI VA UNING DAVRIDA MAMLAKATDA GENDER TENGLIK SIYOSATI

Mansurova N.

talaba,

Buxoro Davlat universiteti.

Amir Temur asos solgan ulkan mamlakat butun dunyoni hayratda qoldirdi va o‘rta asrlarning eng buyuk mamlakatlaridan hisoblangan bu saltanat hududi jihatdan ham juda keng maydonlarni o‘z ichiga olgan. Bu sulola tariximizda o‘chmas iz qoldirdi. Sulola namoyondalari ham o‘zlarining oqilligi va donoligi bilan olib borgan siyosati tufayli mamlakatda ikkinchi sharq renessansi vujudga keldi.

Amir Temur o‘ta dono hukmdor edi. U Movarounnahrni mo‘g‘illar zulmidan ozod qilgach, bu hududlarda o‘z davlatini tuzdi. “Amir Temurning asosiy vazifasi parchalangan davlatga barham berish va alohida yerlarni bir davlatga birlashtirishdan iborat bo‘lgan. Mazkur davlatning poytaxti etib u Samarqandni tayinlab, tezkorlik ila shaharning himoya devorlarini, qo‘rg‘onlar va saroylarni barpo etishni boshlaydi.”[1] Bilganimizdek, Temur ham uning avlodlari ham bunyodkorlik ishlarida hamisha yuqori pog‘onada turganlar. Poytaxt Samarqandni o‘sha davrdagi eng go‘zal va obod shaxarga aylantirib, chinakkamiga yer yuzining sayqaliga aylantirgan ham aynan Amir Temur va uning avlodlaridir.

Temuriylar sulolasi vakillari mamlakat rivojida qilgan ishlari barchasi tahsinga sazovor. Bu islohotlar o‘z natijasini ko‘rsatib ulkan saltanat taraqqiyotning yuqori cho‘qqisiga erishadi. Har bir sohada va hatto quruvchilik sohasida ham Amir Temur ma‘lum bir siyosiy maqsadlarga amal qilgan bo‘lib, u shunday maqsadki, qurdirgan inshootlar barchasi saltanatining kuch-qudratini ko‘rsatib bera olishi zarur bo‘lgan. Amir Temur boshqaruv yillari davomida feodal tarqoqlikka barham beradi va shu bilan birgalikda Angliya, Fransiya, Kastiliya kabi yirik Yevropa davlatlari bilan savdo-diplomatik aloqalarni yo‘lga qo‘yadi.

Mana endi Ulug‘bek Mirzoga to‘xtaladigan bo‘lsak, u 1394-yil 22-mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida dunyoga kelgan. Amir Temurning to‘rtinchi o‘g‘li Shohrux Mirzoning o‘g‘li bo‘lgan. Mirzo Ulug‘bekning onasi Gavharshodbegim – g‘oyatda o‘qimishli, san‘atda nihoyatda nozik didga ega malika bo‘lgan. Uning bobosi u tug‘ulgan paytda Mordir qal‘asini qamal qilayotgan edi va nabirasi haqidagi xabarni eshitgan u qal‘a qamalini to‘xtatadi. Munajjimlar uni hukmdor va olim bo‘lishini bashorat qilishadi. Amir temur esa unga Mahammad Tarag‘ay deb nom beradi. Uning tarbiyasini Amir Temur o‘zining suyuqli rafiqasi bo‘lgan Bibixonimga topshiradi. Va bolaligidan uni buvisi tarbiya qiladi.

Saroy malikasi sifatida o'sha davrda Bibixonimning mavqesi baland bo'lgan. U bir tomondan, butun dunyoga dong'i ketgan, buyuk sarkarda Amir Temurning rafiqasi va ikkinchi tomondan, davlat va jamiyat ishlarida arbob darajasiga yetgan, erkak siyosatchilar havas qilsa arziydigan dono va odil, tadbirkor ayoldir. U mamlakatda muhim o'ringa ega bo'lgan. Saroymulxonimning asosan, me'morchilik va obodonchilik sohasidagi ishlariga urg'u berib o'tiladi. "... tarixiy asarlar tahlili Bibixonimning, eng avvalo, davlat, mamlakat, sulola ishlarida, tashqi siyosatda katta o'rin tutganini isbotlaydi. Saroymulxonim faoliyatining bir tomoni Amir Temur farzandlari va nabiralarining tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan" [2].

Mirzo Ulug'bek yoshligidan ilmga qiziqib, aqlli va dono shaxzoda bo'lib yetishdi. 1405-yilda Xitoyga yurishi chog'ida, O'tror shaxrida Amir Temur vafot etgach, mamlakatdagi tinchlikka putur yetadi. Saltanatning har tomonidan Temuriy shaxzodalar taxt uchun kurash olib borib, ko'p qon to'kiladi. Oxir-oqibatda, Shoxrux Mirzo tizginni o'z qo'liga oladi. Mamlakatning asosiy qismlarida o'z hokimiyatini o'rnatib, tinchlikni ta'minlaydi. Xurosondagi hukmronlikni o'zida saqlab Hirotga qaytadi va Samarqandda Movarounahr hukmdori sifatida o'g'li Mirzo Ulug'bekni qoldirib ketadi. 1411-yildaga kelib, 17 yoshli Ulug'bek Movarounahr va Turkistonning hokimi etib tayinlanadi. Ulug'bek yosh bo'lishiga qaramasdan ancha ilm olgan va iqtidorli, juda kuchli xotira egasi edi. U yoshligida ayniqsa, matematika va astronomiyaga, fan va san'at turlariga katta qiziqish bildiradi. Olim sifatidagi faoliyatida ham talay yutuqlarga erishadi.

Biroq, otasi Shohrux Mirzo 1447-yilda vafot etadi. Otasining vafotini eshitgach, Ulug'bek Hirot tomon yo'l oladi. Ammo Hirot taxtiga uning jiyani Alovuddavla davo qiladi. U o'z jiyaniga qarshi yurish qilib, uni yengadi va Hirotga yurish boshlaydi. Lekin Alovudavlaning ukasi Abulqosim Bobur yetib kelib, akasi bilan birgalikda Mirzo Ulug'bekka qarshi chiqishadi. Jangda ular Ulug'bek ustidan g'alaba qozonishadi. Noiloj qolgan Ulug'bek Balxga chekinadi va u yerda uning hokimi, to'ng'ich o'g'li Abdulatif Mirzo bo'ladi. U o'z otasiga qarshi isyon ko'taradi. Va yana mamlakatda ichki urush boshlanadi. Abdullatif Amudaryo bo'yida otasiga qarshi qo'shin to'pladi. Biroq, Ulug'bek shahardagi notinchlik xabarini eshitgach, hech qanday jang bo'lmasdan oldin Samarqandga chekinishga majbur bo'ladi. Abdullatif tezda Samarqandga yetib boradi va Ulug'bek o'g'liga taslim bo'lishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Abdullatif otasini hibsdan ozod qilib, Makkaga haj qilishi uchun ruxsat berdi. Biroq, Makkaga yetib bormasdan 1449-yilda turib otasi va ukasi Abdulazizni ham qatl qildirdi.

Ulug'bekning qismati fojiali yakun topgan bo'lsada, biroq u o'z hukmronligi davrida katta ishlarni amalga oshirib ulgurdi. Xalq farovonligini ta'minlash va mamlakatdagi ahvolni yaxshilab borish uchun islohotlarni amalga oshiradi. Moliya sohasida ham islohotlar amalga oshirib, bundan ko'zlangan maqsadlarga erishadi. U

ayniqsa, ilm-fan rivojiga katta e'tibor qaratadi. Shu bilan birgalikda mohir sarkarda sifatida ham o'zini namoyon qila oladi.

Mirzo Ulug'bek harbiy strategiyalardan mohirona foydalana olgan. "Mirzo Ulug'bek 1425-yili o'zining Mo'g'ulistonga qilgan birinchi yirik harbiy yurishi chog'ida qo'shin miqdori haqida dushman noto'g'ri tasavvurga ega bo'lishi uchun har bir jangchisiga tunda besh yerda gulxan yoqishni amir qilgan. Ulug'bek qo'llagan bu usul harbiy san'atda arg'ay o't (mo'g'ulcha arg'a – aldash, turkcha – o't, olov) deb nomlanadi. U dushmanni chalg'itish maqsadida qo'shin miqdorini bo'rttirib, ko'paytirib ko'rsatish uchun ishlatiladi. Yurish Ulug'bek g'alabasi bilan tugagan." [3].

Ulug'bek shuningdek, me'morchilik sohasida ham juda katta ishlarni amalga oshiradi. Mirzo Ulug'bek davrida poytaxt Samarqand gullab-yashnadi. Uning davrida farmoyishi bilan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda Samarqandda va 1433-yilda G'ijduvonda madrasalar barpo etildi. Amir Temur maqbarasi, Bibixonim masjidi, Shohi Zinda ansambli qurilishlari nihoyasiga yetkazildi. Marv shahrida xayriya muassasalari qurildi. Shuningdek, Ulug'bek karvonsaroy, hammom, chorsu, tim kabi talay jamoat binolarini ham barpo ettirgan.

U hattoki, Buxorodagi madrasaning peshtoqiga "Ilm olish har bir musulmon va muslima uchun farzdir" degan Hadisi-sharifdan olingan so'zlarni o'yib yozdiradi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Mirzo Ulug'bek jamiyatda faqat erkaklar emas, balki, ayollar ham savodli, ilmi bo'lishlari kerak deb bilgan. Garchi o'sha davrda ayollarga bo'lgan munosabat erkaklar bilan bir xil tarzda bo'lmagan bo'lsada, biroq Ulug'bekning ayollarga nisbatan va albatta sulola vakillariga nisbatan ham xurmati cheksiz bo'lgan. Xuddi shu o'rinda, Amir Temurning katta xotini Bibixonim o'zi farzand ko'rmagan, o'z bolasi bo'lmagan bo'lsa-da, Sohibqiron Temur nabiralari qatorida Ulug'bekni ham bevosita zukko Bibixonim tarbiyasiga topshirgan edi. Samarqandda esa Amir Temur Bibixonimga atab qurdirgan, o'sha davrda bunyod etilgan obidalar ichida eng diqqatga sazovorlaridan biri Bibixonim jome' masjidi hozirga qadar mavjud.

Chortokli keng xonaqoh, tepasi baland gumbaz bilan bog'langan. Masjid hovlisi o'rtasida esa marmartoshdan yasalgan ulkan lavh – Qur'on o'qiladigan maxsus kursi bo'lib, biroq bu lavh dastlab asosiy bino ichida turgan. Biroq keyinchalik bu lavhning joyi o'zgartirilib, 1875-yildan hovli o'rtasiga olib chiqarilib qo'yiladi. XV asr o'rtalarida lavh Ulug'bek farmoniga binoan yasalgan. Unga "Sultoni azim, oliy himmatli xoqon, din-diyonat homiysi, Xanafiya mazhabining posboni, aslzoda sulton, ibni sulton, amiri mo'minin Ulug'bek Ko'ragon", deb bitilgan.

Samarqanddagi Ulug'bek me'morchiligining nodir namunalaridan biri Ulug'bek rasadxonasidir. Bu inshoot Ulug'bek farmoyishi bilan 1428-1429-yillarda

Ko‘hak tepaligida bunyod etilgan. Yosh hukmdor poytaxtni ulkan imperiyaning haqiqiy intellektual va ilm-fan markaziga aylanishini maqsad qiladi. Ayni shu maqsadda, juda ko‘p harakat qiladi. Xalqqa ma‘rifat ulashishni istab, hattoki o‘zi qurdirgan madrasada talabalarga dars berib, maruzalar o‘qigan. Uning shogirti tirishqoq va iqtidorli Ali Qushchi Mirzo Ulug‘bekning vafotidan keyin ham unga sodiq qolib, ilmiy me‘rosini saqlab qola oladi. Bundan tashqari, u bilan birgalikda Qozizoda Rumi va Jamshid Koshoniy ham faoliyat olib borgan.

“ Bevosita Ulug‘bek nomi bilan bog‘liq ilmiy asarlar soni jihatdan ko‘p emas – ular to‘rtta:

- 1) “Ziji jadidi Ko‘ragoniy“ – astronomiyaga oid;
- 2) “Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola” – matematikaga oid;
- 3) “Risolayi Ulug‘bek” – yulduzlarga bag‘ishlangan;
- 4) “Tarixi arba’ ulus” (To‘rt ulus tarixi) – tarixga oid.” [4]

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Mirzo Ulug‘bek Temuriyzoda hukmdorlar ichida ilm-fan va bunyodkorlik, ulug‘vorlikda ajralib turadigan, xalqparvar hukmdordir. Uning olim sifatidagi, mohir sarkarda va davlat arbobi sifatidagi faoliyati barchasi taxsinga sazovordir. Ayniqsa, ilm-fanga va ta‘limga, shu asnoda xotin-qizlar ta‘limi bo‘yicha olib borgan ishlari, sulola a‘zolari bo‘lgan malikalar va arboblariga cheksiz hurmat va yuksak e‘tibor barchasi hukmdor obro‘sigina ijobiy ta‘sir o‘tkaza olgan va farovonlikning yuqori darajasini ta‘minlovchi omillardan bo‘lib hisoblanadi. Mirzo Ulug‘bekning shaxsiga bo‘lgan e‘tibor bugungi kunda ham o‘ta yuksak. “Mirzo Ulug‘bek vorislari” kabi ko‘rik tanlovlar ham allomamizni nomlarini abadiylashtirishga xizmat qiladi. Biz yoshlar ham huddi bobokalonimiz Mirzo Ulug‘bek kabi bo‘lishimiz uchun imkoniyatlarimiz yetarli va endilikda faqat bundan foydalanish kerak. Eng muhimi barchasi o‘z qo‘limizda !

Adabiyotlar:

1. <https://arboblar.uz/>
2. Azamat Ziyo, O‘zbek ayollari tarix sahnasida, Toshkent O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “ Fan” – 2002 23 – b.
3. <https://www.samdu.uz/uz/news/29703>
4. <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/mirzo-ulugbek>

XV ASR ILM-FAN TARAQQIYOTIDA SAMARQAND AKADEMIYASINING TUTGAN O‘RNI

Ozodova O‘D.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Movarounnahr zaminida dastlabki Renessans IX-XII asrlarda, islom dini ta’sirida rivojlandi. Bu davrda aniq va tabiiy fanlar rivojiga tamal toshi qo‘yilgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Mo‘g‘ullarning hujumi va ularning bir asrdan ziyodroq hukmronlik davrida ilm-fan taraqqiyotida birmuncha uzilish bo‘ldi. XIV asrda Movarounnahrda temuriylar hukmronligining o‘rnatilishi bilan ilm-fan taraqqiyotining yangi davri boshlandi. Yurtimiz tarixida ushbu davr Ikkinchi Renessans davri deb e’tirof etiladi. Bu jarayon Sohibqiron davrida boshlangan bo‘lsa, uning avlodlari Shoxruh Mirzo, Mirzo Ulug‘bek, Umarshayx Mirzo kabi ilm-u ma’rifatga homiylik qilgan temuriy hukmdorlar davrida munosib davom ettirildi.

Bu hukmdorlar orasida Movarounnahrni qirq yil idora qilgan va Samarqandni ilm-fan markazi sifatida qaytadan barpo qilgan Mirzo Ulug‘bek (1394-1449 yy.) ning o‘rni beqiyosdir. Mirzo Ulug‘bek Movarounnahrni idora qilgan yillari(1409-1449)da siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda madaniy-ma’rifiy sohada ham qator islohotlarni amalga oshirdi. Bir qancha shaharlarda madrasalar, ilm markazlarini bunyod ettirdi. Shulardan eng asosiysi Samarqand madrasasi bo‘lib, uning qurilishi 1417-yili boshlanib, uch yilda nihoyasiga yetkaziladi. Tez orada Ulug‘bek madrasaga mudarris va olimlarni to‘play boshlaydi va shu tariqa uning Samarqanddagi astronomik maktabi shakllanadi. Bu maktabning asosiy mudarrislari ilmiy ishlariga qulay sharoit va panoh izlab Amir Temur davridayoq Samarqandga kelgan Taftazoniy, Mavlono Ahmad va Qozizoda Rumiyy kabi olimlar edi. Qozizodaning maslahati bilan Ulug‘bek Xurosonning Koshon shahridan G‘iyosiddin Jamshid Koshiyni chaqirtiradi. Samarqandga Movarounnahrning turli shaharlaridan va Xurosondan to‘plangan olimlarning soni, 1417-yilga kelib 100 dan ortib ketadi. Ular orasida adiblar, muarrixlar, xattotlar, rassomlar, me'morlar bor edi [1]. Bu ilm maskani haqida ko‘pgina tarixchilar o‘z fikrlarini bildirganlar. Xususan fransuz olimi Volter Ulug‘bek madrasasi va uning faoliyatini akademiyada qiyoslaydi. Darhaqiqat uning fikr asosli bo‘lib, Ulug‘bek tashkil qilgan ilm maskani o‘z davrida barcha sohalarida samarali ijod qilgan va o‘z davrida ilmiy yangiliklarni yaratgan. Fan tarixiga bu ilmiy markaz «Ulug‘bekning Samarqand akademiyasi» va «Ulug‘bekning Samarqand astronomiya maktabi» nomlari bilan kirdi. Birinchi nomni fransuz faylasufi va yozuvchisi Volter (1694-1778 yy.) bergan bo‘lsa, ikkinchi nomni akademik Qori Niyoziy beradi. Marhum akademigimizning

Ulug‘bekning ilmiy markazini Volter singari atamaganining sababini biz davr taqozosi, deb bilamiz [2].

Ulug‘bek tashkil qilgan ilm markazi xuddi “Bayt-ul hikma” yoki “Dor-ul hikma” kabi ulkan ilm markazi edi. Unda har qanday ilm qo‘llab quvvatlangan, moliyalashtirilgan. Shuning uchun ham bu ilm maskaniga qo‘shni o‘lkalardan ham ilm istab olimlar tashrif buyurishgan. Xususan, Xuroson, Eron, Rum diyorlaridan ilm ahllari tashrif buyurishgan.

Ulug‘bek tashkil qilgan Samarqand madrasasi va ilmiy to‘garagi Sharq madaniyati va fani tarixida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etdi. Turli xalqlarning madaniy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Bu yerda ko‘plab buyuk siymolar shakllandi. Jumladan, Xurosonning (Eron) Jom shahrida 1414 yili tug‘ilgan bo‘lajak ulkan ulkan shoir Jomiy Ulug‘bekning Samarqand madrasasida tahsil ko‘radi [3].

Abdurahmon Jomiy, Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Koshiy, Ali Qushchi kabi buyuk siymolarning buyuk bo‘lib yetishishida Mirzo Ulug‘bek va u tashkil qilgan Samarqand akademiyasining o‘rni beqiyos.

Ta‘kidlash lozimki, Mirzo Ulug‘bekning barcha sohalar ichidan ilmi nujum - ya‘ni astronomiya ilmiga qiziqishi baland edi. Shu boisdan Ulug‘bek akademiya qoshida osmon jismlarini kuzatish maqsadida rasadxona qurdirtdi. Rasadxona o‘sha davr ilm-fani uchun haqiqiy mo‘jiza bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shakshubhasiz, Samarqand rasadxonasi falakiyot fani taraqqiyotida katta o‘rin tutadi. Bu ajoyib ilm o‘chog‘i donishmand podshoh, ajoyib olim mirzo Ulug‘bekning maqtovg‘a sazovor rag‘bati va zo‘r sa‘y-harakati bilan 1424-1428 yillari Samarqandning shimoliy tarafida Obirahmat arig‘ining bo‘yida, Ko‘hak tepaligi ustida qurildi [4].

E‘tiborli jihati shundaki, akademiya talabalarga avvalo diniy ilmlar o‘rgatilgan va u bilan mutanosib ravishda dunyoviy fanlar ham o‘rgatib borilgan. Xususan, eng ko‘p ilmi nujum, ya‘ni astronomiya sohasida tadqiqotlar olib borilgan.

Rasadxona xodimlari, jumadan Ulug‘bekning o‘zi ham, madrasada dars bergan. Madrasada diniy Qur‘oni karim, hadis va tafsirdan tashqari, tabiiy fanlar riyoziyot, xandasa, astronomiya, tibbiyot, ya‘ni meditsina, surat al-ard, ya‘ni geografiya kabi fanlarni saboq berilgan [5].

Xulosa qilib aytganda, XIV-XV asrda ilm fan va madaniyat sohasida yangi davr boshlandi. Bu davrning rivojida Mirzo Ulug‘bek va uning shogirdlari o‘zlarining munosib hissasisini qo‘shgan. To‘g‘ri uning vafotidan keyin ko‘pgina ilmiy asarlar shakkoklik deya baholanib, yo‘q qilib yuborildi. Ammo shogirdlari va ilm ahllari tomonidan asrab qolingani kitoblarning o‘zi ham bugungi kunda olimlarning e‘tirof va tahsiniga sazovor bo‘lishi sir emas. Ushbu boy ilmiy meros nafaqat O‘zbekiston, balki butun sharq olami uchun katta ahamiyatga ega. Chunki,

Ulug‘bek tashkil etgan ilmiy maskan, o‘z davrining haqiqiy akameyasi edi va dunyoning turli burchaklaridagi limlarni o‘z bag‘rida jamlagan edi.

Adabiyotlar:

1. Ma‘naviyat yulduzlari. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2011. – B. 171.
2. Абдурахмонов А. Улугбек академияси. Тошкент. – В. 14.
3. Ахмедов Б. Улугбек. Т.: “Фан”. – В. 52.
4. Ахмедов Б. Тарихдан сабоқлар. Тошкент. “Ўқитувчи”, 1994. – В. 122.
5. Абдурахмонов А. Улугбек академияси. Тошкент. – В. 14-15.

MIRZO ULUG‘BEK BUYUK OLIM VA DAVLAT ARBOBI

Shodiyeva A.Z.

talaba, NavDPI

Mirzo Ulug‘bek, uning to‘liq ismi sharifi Muhammad Tarag‘ay Shohruh o‘g‘li, Amir Temurning suyukli nabirasi Mirzo Ulug‘bek. Ulug‘bek – unga Amir Temur tomonidan berilgan taxallus hisoblanadi. U 1394-yilning 22-martida janubiy Ozarbayjonining Sultoniya shahrida tavallud topgan va 55 yil 7 oy 5 kun yashab, 1449-yil 27-oktyabrda Samarqandda qotillar qo‘lida umri yakunlangan.

Amir Temur 1392-1396-yillari amalga oshirgan besh yillik yurishida 1394-yili Iroqdagi Mordin qal‘asini qamal qilish chog‘ida nevarasi Mirzo Ulug‘bek tug‘ilganligi haqidagi xabarni eshitadi va munajjimlardan bu nevarasining tole‘ini aniqlashlarini so‘raydi. Munajjimlar uning tole‘i balandligini, ulug‘ hukmdor va olim bo‘lishini bashorat qiladi va mars sayyorasining hayoti chizig‘i yakuniga mos kelishiga ishora qilib, umrining yakuni fojea bilan tugashi mumkinligini ham qo‘shib ketishadi. Amir Temur shu asosda nevarasini Muhammad Tarag‘ay va Ulug‘bek nomlari bilan atashni buyuradi va xursandchiligidan Mordin qal‘asini qamaldan ozod qilib, ularga omonlik beradi [1]. Ulug‘bekning otasi Shohruh Mirzo (1377- 1447) Amir Temurning o‘g‘li bo‘lib, ajdodlari o‘zbek millatiga mansub turkiy barlos urug‘idan kelib chiqqan. Onasi G‘iyosiddin Tarxon qizi Gavharshod Og‘o [2].

Amir Temur nevarasi Muhammad Tarag‘ayni go‘dakligidan bilimdon tarbiyachilar qo‘lida tarbiyalanishiga alohida e‘tibor qaratgan. Tarixiy manbalarda uning tarbiyasini buvisi Saroy Mulk Xonim ixtiyoriga berganligi va u nevarasiga ilm berishga mashhur olimlarni jalb qilganligi haqida ma‘lumotlar bor. Professor A.Ahmedov o‘z tadqiqotlarida Ulug‘bekning ilk ustozlari mashhur matematik olim Qozizoda Rumiy bo‘lganligini ishonarli dalillar bilan asoslab bergan [3]. Ulug‘bekning ustozlaridan yana biri munajjim Mavlono Ahmad bo‘lganligini

ham taxmin qilish mumkin, chunki bu kishi Temurning saroyidagi eng yirik olimlardan bo'lib, sayyoraning kelajagiga oid ikki yuz yillik taqvimlari jadvallarini tuza olgan. Lekin Ulug'bekning o'zi keyinchalik asosiy asari bo'lmish "Zij"ida faqat Qozizoda Rumiyni "ustozim" deb ataydi. Ulug'bek yoshligidan ilm o'rganishdan tashqari jismoniy mashqlar, otda yugurish, qilich chopish, yoy otish, suvda suzish bilan faol shug'ullanadi. Qur'onni yod olish mashqlarini tinimsiz takrorlaydi. Shu sababli uning xotirasi va zehni o'tkir, irodali bo'lgan. Bundan tashqari Amir Temur nevarasini ko'pincha o'zi bilan olib yurishni, uning aslzodalar odatlarini puxtaroq egallashiga sharoit yaratib, xos mehmonlarni kutish marosimlarida ham ishtirok etishiga alohida ahamiyat bergan. Ulug'bek yoshligidan ulug' bobosining yonida yurib, saltanat manfaatlarini anglashni tushunib borgan, u o'z hayoti mobaynida adolatsizliklarga, cheklashlarga, toju-taxt talashishlardagi xiyonatlarga ko'p duch kelgan.

Ulug'bek jismonan chiniqqan inson bo'lgan, o'z davrida taxtga o'tirish uchun qozoqlik davrini, ya'ni ekstrimal sharoitlarda yashay olish davrini ham boshidan o'tkazgan. U bu haqida o'zining "To'rt ulus tarixi" asarida ma'lumot bergan [4]. Ulug'bekning xotirasi o'tkir bo'lib, kuchli analitik tafakkurga ega inson bo'lgan. U murakkab matematik amallarni ham yoddan bajara olgan. Ulug'bekning astronomik maktabi vakillaridan biri Koshonlik G'iyosiddin Jamshid Koshiyning hayrat bilan yozishicha, kunlardan birida Ulug'bek ot ustida quyoshning balandligini vaqt birligida o'lchab, quyoshdan tushayotgan nurning tekislikka nisbatan og'ish burchagini trigonometrik usulda yoddan hisoblab chiqara olgan ekan. Ayniqsa, astronomik observatoriyada olib borilgan hisob-kitoblarda bu qobiliyati unga qo'l kelgan. Hozirgi zamon fanlari nuqtai nazaridan ham bu hisob-kitoblar o'zining ishonchliligi va aniqligi bilan olimlarni hayratga solmoqda.

Ulug'bek o'z shogirdlari bilan birgalikda π sonining va $\sin 1^\circ$ ning qiymatini juda katta aniqlikda hisoblab chiqadi, unga ko'ra aylanaga ichki chizilgan ko'pburchakning burchaklari soni 3·228 gacha yetkaziladi va undan: $2\pi = 6,283\ 185\ 307\ 179\ 586\ 5$ keltirib chiqarilgan. Jadval tuzishdan oldin Ulug'bek observatoriyasida to'plangan kuzatish natijalari statistik usulda umumlashtirilib, korrelyatsiya qilingan va yakuniy xulosalar chiqarilgan. Shuningdek, mazkur observatoriyaning qulay imkoniyatlaridan samarali foydalangan. Ulug'bek akademiyasi olimlari yulduz yilining ham eng aniq qiymatini hisoblab topishadi: bu qiymat 365 sutka, 6 soat, 10 minut, 8 sekundga tengdir. Bu qadar aniq xulosalarni olishda ishlatilgan matematik, trigonometrik va astronomik usullar hanuzgacha jumboqligicha qolmoqda.

Ulug'bekning aqliy qobiliyati, xususan, mantiqiy fikrlash tarzi ham nihoyatda kuchli bo'lgan. Mashhur shoir va adib Zayniddin Mahmud Vosifiy (1485-1566)ning [5] yozishicha, Ulug'bek haftaning bir kunida fuqarolarni shaxsiy

iltimoslari bo'yicha qabul qilar ekan va bunday qabul kunlari fuqarolarning o'ta chigal muammolarini ham juda ustalik bilan yechib bera olganligini zamondoshlari hayrat bilan esga olishadi[6]. Ulug'bekning tafakkuri nafaqat tabiiy fanlar, xususan, matematika ilmini, balki ijtimoiy-siyosiy hodisalarni ham to'g'ri tahlil etishga qodir analitik tafakkur turiga mansub bo'lgan. U, temirshunos olim Turg'un Fayziyevning juda to'g'ri ta'kidlashicha, hukmdorlar orasida buyuk olim, olimlar orasida ulug'alloma edi[7] Ulug'bek vatanparvar inson sifatida turkiy xalqlar tarixi, madaniyati, urf-odatlarini targ'ib etishga bag'ishlangan asarlar ham yozgan. "To'rt ulus tarixi" ana shunday asarlar jumlasidan.

Ulug'bek turkiy tilda yozilgan ma'naviy merosimizning kelgusi avlodlarga yetkazishga ham o'z hissasini qo'shgan. U o'zining hukmdorlik imkoniyatlarini ishga solib, 1444-yili Ahmad Yugnakiyning (XI-XII asr) "Hibat ul-haqoyiq" (Haqiqatlar tuhfası) asarini qayta ko'chirtiradi. Ko'plab qimmatli asarlarni arab va fors tillaridan turkiy tilga tarjima qildiradi. Ulug'bek matematikaga va astronomiyaga oid ko'plab risolalarning muallifi hisoblanadi. Shuningdek, uning 1445-yili yozib tugallagan "Ziji jadidi Ko'ragoniy" ("Ko'ragoniy yangi astronomik jadvallari") asari Ulug'bek va Ulug'bek astronomik maktabiga, aniqrog'i Ulug'bek akademiyasiga olamshumul shuhrat keltirdi. Bu asarning ilmiy-ma'naviy qiymati bugungi kungacha ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Chunki, insoniyat tarixida ma'lum bo'lgan yulduzlar jadvallari ichida nisbatan mukammali mazkur "Zij" edi. Ulug'bekning jadvalida 1018 ta yulduzning aniq 43 koordinatlari berilgan bo'lib, bu katalog shu choqqacha dengizchilar uchun yulduzlarga qarab geografik koordinatlarni aniqlashda eng ishonchli vosita bo'lib kelmoqda.

Mirzo Ulug'bek tarixiy asarlar ham yozgan. Uning 1425-yili yozib tamomlagan "To'rt ulus tarixi" ("Tarix-i arba' ulus") tom ma'noda butun temuriylar saltanati egallagan mamlakatlar tarixini ifodalagan. Ulug'bek ibratli voqealardan hikoya qiluvchi rivoyatlar va she'rlar ham yozganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Uning "Risolai Ulug'bek" deb atalgan asari hozir Hindistondagi Aligarx kutubxonasi qo'lyozmalar fondida saqlanadi, lekin u haligacha o'rganilmagan[8]. Bugungi kunda Ulug'bekning barcha asarlarini va Ulug'bek merosi haqidagi asarlarni ham bir joyga to'plab nashr qilish, milliy ma'naviy merosimizni asrash yo'lidagi eng dolzab vazifalardan biridir. Ulug'bek sferik astronomiya, trigonometriya, geometriya, algebra, kartografiya, tarix, manbashunoslik sohalarida ham o'ziga xos kashfiyotlar qilgan, ularni tizimga solish bugungi tadqiqotchilar oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi.

Ulug'bekning ma'naviy merosi bugungi kunda butun insoniyatga xizmat qilmoqda. U kashf qilgan kuzatish astronomiyasining tadqiqot metodlari hozirgi zamon astronomiya fanining muhim qurollari sifatida ishlatilmoqda. Uning rahbarligida ishlab chiqilgan astronomik jadvallar Yevropada yangi davr

sivilizasiyasining taraqqiyotiga muhim tayanch bo‘lib xizmat qildi. Okeanlar osha sayohatga chiqqan kemalar ham, bepoyon sahrolarni bosib o‘tuvchi karvonlar ham Ulug‘bekning jadvallaridan vaqtni va geografik koordinatlarini aniqlashda foydalanmoqda. Ulug‘bek o‘z atrofiga salohiyatli ilm ahlini to‘play oldi. Ularning boshini biriktirib, astronomiya, matematika, mantiq, tarix va falsafa fanlari bo‘yicha yirik ilmiy maktab, hozirgi zamon tili bilan ifodalanganda akademiyaning faoliyatiga rahbarlik qildi. Bu maktabda taniqli olimlar Qozizoda Rumiy, G‘iyosiddin Jamshid al-Koshiy, Ali Qushchi o‘z faoliyatlarini olib borganlar. Shuningdek, bu maktabda Amir Temur davrida faoliyat olib borgan olimlarning falsafa, mantiq (Ma'sud ibn Umar Taftazoniy /1330-1390/), tarix (Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh), sosiologiya (Ibn Xaldun), geografiya va boshqa sohalarga oid ilmiy an'analar ham davom ettirilgan. Bu maktab (akademiya) Ulug‘bekdan keyin ham bir qancha yillar davomida o‘z faoliyatini davom ettirdi. Ayni paytda Ulug‘bek turkiy xalqlarning ma'naviy merosini o‘rganish, qimmatbaho yozma yodgorliklarni qayta ko‘chirib, xalq orasida targ‘ib qilish, tarixiy xotirani tiklash, milliy qadriyatlarni asrash masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratgan. Madrasalar, masjidlar, xonaqohlar, ulug‘ insonlarga maqbaralar qurdirdi.

Muhammad Tarag‘ay Mirzo Ulug‘bek butun hayoti davomida o‘z umrini temuriylar saltanatini mustahkamlashga, jamiyatni barqaror qilishga, mamlakatda ilm-ma'rifatning tantana qilishiga, astronomiya ilmini insonlar uchun xizmat qildirishga bag‘ishlagan. Bu borada u Buxoroda(1417), G‘ijduvonda(1433) va Samarqandda(1417-1422) oliy ta'lim beruvchi madrasalar ochdi va madrasalar uchun salobatli inshootlar, xalq uchun ko‘priklar, ravon yo‘llar bino qildi. Ilm ahlining, olimlar va ulamolarning jamiyatda qadr-qimmatini oshishi uchun jonkuyarlik qildi.[9]

1428-1429-yillari Ulug‘bek insoniyat tarixida yulduzlarning koordinatlarini aniq o‘lchash bo‘yicha mukammalligi bilan shuhrat qozongan astronomik observatoriyani (rasadxonani) qurishga rahbarlik qildi. Bu observatoriya silindrsimon shaklda bo‘lib, diametri 48 metr, balandligi 35 metr bo‘lib, unga radiusi 40 metrli va 90°li yoyga ega bo‘lgan kvadrant joylashtirilgan. Observatoriyaning kuzatish o‘zagini tashkil etgan kvadrant uslubidagi yoysimon uskuna haqida olimlar o‘rtasida munozaralar ko‘p. Tarixchi olim Feruza Shamukaramova “Mirzo Ulug‘bekning hayoti va ijodi XX asr tarixshunosligida” deb nomlangan monografiyasida Ali Qushchining qo‘lyozmalari, V.L.Vyatkin, O.S.Tursunov, M.S.Bulatovlarning fikrlariga asoslanib observatoriya uskunasi kvadrant edi, deb qayd etadi. Ayrim olimlar kvadrantning yer ostida qolgan bir qisminigina nazarda tutib, bu uskunani sekstant edi degan xulosaga kelishgan. Ammo, mazkur uskunaning yer ustidagi uch qavatli inshootning ikkinchi qavatigacha ko‘tarilgan

qismini e'tibordan chetda qoldirishgan. Bu qismda ham kuzatish zinalari qo'yilgan bo'lib, yulduzlarning koordinatlarini ufq chizig'ida ham aniqlash imkoni bo'lgan.

Ulug'bekning dunyoqarashi va bilim doirasi keng inson bo'lgan. U tarixiy hodisalarni ham, san'at asarlarini ham yaxshi tushungan. Ko'p tillarni bilgan. Qur'onni va minglab hadislarni kichik yoshligidan to'liq yod olgan. U shariat qonunlarini yaxshi bilgan va fiqhda to'g'ri hukm chiqara olgan. Ayrim manbalarda Ulug'bekning tafsir bo'yicha ham izlanish olib borganligi, shar'iy hukmlarni hanafiya mazhabi bo'yicha chiqarganligi aytiladi. U butun umri davomida ma'naviy, intellektual, ahloqiy va jismoniy taraqqiyot cho'qqisiga intilib, bu cho'qqilarni zabt etib yashagan buyuk shaxsdir. U, xoh u shoh bo'lmasin, hoh u olim bo'lmasin, o'z kasbining ustasi, professional bo'lgan. Uning hayot yo'li yoshlarimiz uchun katta ibrat namunasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ulug'bek merosini tom ma'noda chuqurroq o'rganishga yo'l mustaqillikdan keyin boshlandi.

YUNESKO rahnamoligida 1994-yili aprelda Parijda va oktyabrda Toshkent va Samarqand shaharlarida xalqaro konferensiyalar o'tkazildi, Toshkentda Ulug'bekka haykal o'rnatildi. Shu yili Ulug'bekning quyidagi asarlari nashr qilindi: "Ilmi nujum", "To'rt ulus tarixi", "Ziji jadidi Ko'ragoniy". Samarqandda Ulug'bek muzeyi tashkil qilindi, Ulug'bek observatoriyasi yonida Mirzo Ulug'bekka haykal o'rnatildi, O'zbekiston milliy universitetiga Mirzo Ulug'bek nomi berildi (1995).

Adabiyotlar:

1. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. – T.: O'zbekiston, 1996. - B.19
2. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). // Mas'ul muharrir B.Ahmedov. – T.: Sharq, 2001. - B. 357.
3. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T.: O'zbekiston, 1996. - B.19
4. Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. – T., 1994.
5. Hoji Ismatulloh Abdulloh. Markaziy Osiyoda islom madaniyati. – T.-. "SHARQ" NMAKBT, 2005.
6. Vosifiy. Badoe' ul vaqoe (Nodir voqealar). – T.: Fan, 1979.
7. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi – Toshkent: Yozuvchi–Xazina, 1995. - B. 308.
8. Ahmedov A. Ulug'bek. -T.: Fan, 2005; Ahmedov A. Ulug'bek. T., 1991; Abdurahmonov A. Ulug'bek akademiyasi. – T., 1994;
9. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. – Т.: Фан, 1967.
10. To'rayev B.O. Muhammad Tarag'ay Mirzo (1394 – 1449).

**MIRZO ULUG‘BEK ILMIY MAKTABI VA
ZAMONAVIY ILM-FAN TARAQQIYOTI**

К ИЗУЧЕНИЮ ОБСЕРВАТОРИИ УЛУГБЕКА

Сагдуллаев А.С.

*доктор исторических наук, профессор, академик,
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

В 1409 году, в возрасте 15 лет, Мирзо Улугбек стал правителем Самарканда. В состав его владений входили земли междуречья Амударьи и Сырдарьи.

Самарканд, который достался Улугбеку от его великого деда – Амира Темура, был большим, благоустроенным городом. По распоряжению Амира Темура строители укрепили Самарканд крепостной стеной и рвом, а также возвели правительственный дворец Кук Сарай. К нему вели главные уличные магистрали. В городе было много зданий из жженного кирпича, украшенных архитектурным декором. В пригороде Самарканда находились торгово-ремесленные пункты, караван-сарай, земледельческие усадьбы и сады, среди которых возвышались дворцы Амира Темура и самаркандской знати [1].

До последних своих дней Мирзо Улугбек питал огромную уважение к памяти Амира Темура и делал все, чтобы продолжить его строительные работы.

Улугбек приказал построить медресе в Бухаре, Самарканде и Гиждуване. В 1435 году в городе Шахрисабзе – он поручил заложить фундамент для мечети, воздвигнутой уже буквально через год после этого, и получившей – благодаря огромному голубому куполу диаметром в 15 метров – название Кук Гумбаз. Это один из шедевров архитектуры эпохи Темуридов.

Широко известные устроительные работы Улугбека на знаменитом кладбище Шахи-Зинда («Живой царь»), где нашли последнее упокоение знатные люди Самарканда, известные военачальники и представители династии Темуридов. В 1437 году здесь был сооружен замечательный мавзолей Кази-заде Руми – ученого математика и астронома. Это была дань уважения к таланту и гению ученого [2].

В 1420 году ,после завершения строительства Самаркандского медресе, представлявшего собой одну из лучших построек средневекового Востока, в местности Накши-Джахан, на берегу канала Обирахмат было начато строительство уникального здания обсерватории – одного из выдающихся сооружений Улугбека.

Абдураззак Самарканди, Али Кушчи и Захириддин Мухаммад Бабур оставили нам описание этого сооружения, представлявшего собой круглое трехэтажное здание диаметром 46 метров. Бабур пишет: «Другая высокая постройка Улугбека мирзы – обсерватория и подножья холма Кухак, где находится инструмент для составления звездных таблиц. В ней три яруса. Улугбек мирза написал в этой обсерватории «Гурагановы таблицы», которыми теперь пользуются во всем мире. Другие таблицы употребляются редко [3].

Как отмечали исследователи, Мирзо Улугбек был одним из авторов проекта обсерватории, созданного при участии выдающихся астрономов – Кази-заде Руми и Гиясиддина ал – Каши. Обсерваторию строили лучшие зодчие Самарканда [4].

После трагической гибели Улугбека в 1449 году, научная работа в обсерватории – наблюдения за движениями звезд, проводились Али Кушчи – учеником Улугбека. Однако, со временем, он вынужден был покинуть Самарканд. Огромной его заслугой является то, что он сохранив рукопись «Зиджи-Гургани» – астрономические таблицы Мирзо Улугбека сделал их широко известными.

Видимо, в обсерватории была библиотека, созданная Улугбеком, так как научные занятия требовали большого количества книг. В этой связи не исключается, что, наряду с «Зиджи-Гургани», Али Кушчи мог вывезти из Самарканда рукописи этой библиотеки.

После прекращения научной работы в обсерватории, ее заброшенное здание пришло в упадок и постепенно разрушалось. Весьма качественный жженый кирпич стен и перекрытий обсерватории использовался жителями окрестных селений для возведения своих построек. Со временем было забыто, что в местности Накши-Джахан стояло большое здание обсерватории, так как кирпичные кладки его стен оказались разобранными до фундамента.

Местоположение здания обсерватории определил краевед и археолог, большой знаток древностей Самарканда В. Л. Вяткин. Прежде всего, он обратил внимание на локализацию обсерватории в «Бабур-наме» у подножья «холма Кухак», известного также как Чупан-ата. В более поздней рукописи Абу Тахираходжа «Самария» (30-е годы XIX), посвященной описанию древностей и мусульманских святынь Самарканда, которая была переведена и издана В. Л. Вяткиным, местонахождение обсерватории связывалось с высоким холмом,

закрытым «только с северо-востока вызвышенностью Чупан-ата». И наконец, в вакуфном документе XVII века содержались точные указания расположения «Холма обсерватории» в местности Накши Джахан, на берегу арыка Обирахмат [5].

Таким местом оказался холм-тепа, расположенный недалеко от арыка Обирахмат, вправо от старой почтовой дороги Самарканд – Ташкент. Поверхность и склоны этого холма были покрыты многочисленными обломками жженного кирпича. Здесь в 1908-1909 годах В. Л. Вяткин проводил археологические раскопки. В результате работ, в центре холма он обнаружил лестницу, ступеньки которой опускались в глубокую траншею, выбитой в скалистом грунте холма. В этой траншее В.Л.Вяткин открыл самый большой инструмент обсерватории так называемый «секстант фахри» [6]. Этот секстант был изобретен в X веке ходжендским астрономом Абу Махмудом ал-Худжанди и служил для изучения движения луны и планет. Ученый работал в то время в городе Рей при дворе правителя Фахр-ад-дауля (976-997), по имени которого инструмент называли «судс-ал-Фахри».

В советской историографии проявлялась двойственная оценка научной деятельности В.Л. Вяткина, в том числе, результатов раскопок обсерватории Улугбека. С одной стороны подчеркивалось, что он «известный, неутомимый исследователь древностей Самарканда, немало потрудившийся на поприще охраны и популяризации замечательных памятников одного из древнейших городов Узбекистана», но с другой отмечалось, что В.Л. Вяткин, «естественно, не мог владеть современными методами археологического исследования», раскопки обсерватории «велись примитивно, случайно направленными траншеями» и он «не вышел из этой устаревшей уже и тогда археологической школы, что ясно видно на примере раскопок обсерватории Улугбека» и вместе с этим оговорка, что «значительно важнее не ошибки В.Л. Вяткина, а то, что он открыл один из замечательнейших памятников культуры народов Узбекистана.....» [7].

В 1914 году В.Л. Вяткин продолжил археологические раскопки, благодаря которым была выполнена работа по расчистке значительного слоя строительного завала, образовавшегося в результате разрушения здания обсерватории. Эта работа оценена как «очень большая и трудоемкая» [7, С. 26].

В.Л. Вяткин хорошо знал восточные языки и свободно общался с самаркандцами на их родном языке. В поисках следов обсерватории он использовал не только данные письменных источников, но и ценную информацию, полученную им от самаркандцев, в том числе, и жителей окрестностей «Холма обсерватории».

В.Л. Вяткина нередко считали «любителем археологии», но самаркандцы, видимо, думали несколько иначе. И когда в 1918 году неожиданно сильно накренился один из минаретов медресе Улугбека, то ремесленники, мастерские которых находились на улице вблизи городской площади Регистан, тотчас обратились за помощью к В.Л. Вяткину, имевшего большое уважение у горожан [8]. Началась огромная работа по выпрямлению накренившегося минарета. В ней участвовали архитекторы, археологи, инженеры, народные мастера и в конечном итоге «падающий минарет» был выпрямлен.

Открытие обсерватории стало событием огромной важности и не случайно поэтому русским астрономическим обществом был поставлен вопрос об установке памятника великому астроному Улугбеку. Наряду с этим, вместо сооружения памятника, предлагалось использовать собираемые средства на реставрацию обсерватории. В 1915 году над траншеей «секстанта фахри» возвели специальный защитный футляр в виде свода из обожжённого кирпича [7, С. 27]. Это первый пример музеефикации археологического объекта в Туркестане, который позволил предохранять памятник от влияния атмосферных осадков.

В 1941 году, в связи с 500 летним юбилеем великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои была организована самаркандская комплексная экспедиция под руководством археолога М.Е. Массона с целью изучения памятников XV века, в том числе, обсерватории Улугбека. Её раскопки продолжил археологический отряд, возглавляемый И.А. Сухаревым. Работы проводились в восточной половине круглого здания обсерватории, в результате которых удалось обнаружить фундаменты и следы разрушенной кирпичной кладки стен помещений.

Археологические раскопки, проведенные в 1948 году экспедицией, под руководством В.А. Шишкина выявили планировку отдельных помещений западной стороны здания обсерватории. Результаты этих исследований подробно освещены в специальной работе научного руководителя экспедиции, в которой рассмотрена история изучения обсерватории, особо отмечены раскопки В.Л. Вяткина, М.Е. Массона, И.А. Сухарева, приведены исторические сведения о постройке обсерватории и «Трактат об астрономических инструментах» Гиясадина Джамшида Каши, текст которого опубликован в приложении к книге В. В. Бартольда «Улугбек и его время» [7, С. 3-100].

Результаты работ экспедиции использованы в монографии Т.Н. Кары-Ниязова, в которой дана детальная характеристика научным взглядом и работам выдающейся плеяды великих астрономов, принадлежавших к самаркандской школе: Мирзо Улугбека, Кази-заде Руми, Гиясадина Джамшида, Али Кушчи, Абдал-али Бирджанди, Мериата Челеби [9].

В 1941 году архитектор Б. Н. Засыпкин предложил вариант графической реконструкции обсерватории, который был значительно изменен после археологических раскопок 1948 года. Наряду с этим, архитектор В.А. Нильсен – один из участников раскопок 1948 года, сохранив основные принципы реконструкции Б.Н. Засыпкина, уточнил детали планировки и декора здания.

В.А. Нильсен отметил что обсерватория представляла собой единое здание, кирпичные кладки которого разрушены вплоть до нижних частей стен, но фундаменты сохранились, так как они из глыб горной породы сланца. На основе архитектурного анализа плана обсерватории был сделан чертеж нового варианта ее реконструкции в виде громадного трехэтажного здания цилиндрической формы, богато украшенного декором. При раскопках встречалось много фрагментов разноцветных мозаичных орнаментальных панно, глазурованных кирпичиков темносинего, голубого и белого цветов [10].

В свой время археологи и архитекторы писали, что варианты реконструкции обсерватории, предложенные Б.Н. Засыпкиным, В.А. Нильсеном и другими архитекторами не могут считаться окончательными решениями вопроса и отдать предпочтение какому-то одному варианту нет прочных оснований [7, С. 99-100; 4, С. 41-42].

Тем не менее, благодаря археологическим работам ученых и стараниям рабочих-землекопов, имена которых остались неизвестными, был открыт и раскопан уникальный памятник астрономической науки, исследованы архитектурная структура и план обсерватории, которая являлась лучшей обсерваторией своего времени.

Археологические открытия на территории Узбекистана свидетельствуют о том, что основы астрономической науки зародились здесь в глубокой древности. Это было связано с развитием земледелия, необходимостью определения сроков начала и конца сельскохозяйственных работ, которые непосредственно зависят от смены времен года. Как известно, в странах древнего Востока, эти сроки определяли благодаря наблюдениям за солнцем и видимым движением звезд по небосводу.

На юге Узбекистана археологи раскопали храм, связанный с культом плодородия и солнца, который был построен четыре тысячи лет назад в древнеземледельческом центре Джаркутан. Поэтому можно предположить, что здесь, как и во всех древнеземледельческих областях Востока, наряду с земледелием развивалась также астрономия.

Астрономические наблюдения проводились и в храме Койкрылган-кала, возведенного зодчими древнего Хорезма в IV веке до. н.э. Он состоял из большого двухэтажного цилиндрического здания, диаметром 42 м, обнесенного снаружи круглой стеной [11]. В данном случае, аналогии центрального здания

этого храма с планировкой самаркандской обсерватории очевидны. По мнению исследователей, жрецы храма использовали для астрономических наблюдений плоское перекрытие площадки второго этажа, а также окна цилиндрического здания откуда были видны определенные участки неба [12].

Литература:

1. Пугаченкова Г. А. Архитектура эпохи Улугбека. –Ташкент, 2010. С. 26-38; Ахмедов Б., Мукминова Р., Пугаченкова Г. Амир Темура. – Ташкент, 1999. С. 146-168.
2. Сагдуллаев А. С., Улжаева Ш. Наследство (к 600 летию Улугбека) // Звезда Востока. 1994. № 7-8. С. 138-142.
3. Захириддин Мухаммад Бабур. Бабур-наме. / Перевод М. Салье. Издание второе. Общая редакция и доработка С.А. Азимджановой. – Ташкент, 1993. – 46 с.
4. Пугаченкова Г. А. Архитектура эпохи Улугбека. – Ташкент, 2010. С. 40.
5. История изучения обсерватории, см.: Шишкин В. А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды института истории и археологии АН УзССР. Т. V. – Ташкент, 1953. С. 13-35; Массон М. Е. Обсерватория Улугбека. – Ташкент, 1941.
6. Вяткин В. Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека в 1908 и 1909 гг. // Известия Русского комитета для изучения Средней Азии и Восточной Азии. СПб., 1912. № 11. Серия II. С. 76-93.
7. Шишкин В. А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды института истории и археологии АН УзССР. Т. V. – Ташкент, 1953.
8. Массон М. Е. Падающий минарет. – Ташкент, 1968. С. 5-6.
9. Кары-Ниязов Т. Н. Астрономическая школа Улугбека. – М. – Л., 1950.
10. Нильсен В. А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде // Тр. Института истории и археологии АН Уз ССР. Т.V. – Ташкент, 1953. С. 101-128.
11. Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М., 1962. С. 117-120.
12. Кой-крылган-кала – памятник культуры древнего Хорезма IV века до.н.э. – IV век н.э. / Ответ.редактор С. П. Толстов, Б.И. Вайнберг. – М., 1967. С. 251-253.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО УЧЁНОГО-МЫСЛИТЕЛЯ МИРЗО УЛУГБЕКА

Махкамова Н.Р.

*Доктор исторических наук, профессор
ТУИТ им. Мухаммада аль-Хоразми*

В современном мире, наряду с развитием технологий и интернета, виртуальные музеи становятся всё более популярными. Они предоставляют возможность ознакомиться с коллекциями, экспонатами и научными открытиями, не выходя из дома. Виртуальные музеи позволяют изучать историю, культуру и науку в интерактивном формате, что делает процесс обучения более интересным и увлекательным.

Изначально важно обратить внимание на то, что «под виртуальным понимается пространство возникновения нового, непродуманного, нереализованного, и которое в каждый момент нагружает настоящее неким дополнением, удвоением мира посредством параллельных вселенных, которые могли бы иметь место» [2, С. 22]. При этом «виртуальный музей определяется как коллекция записанных в цифровом формате изображений, звуковых файлов, текстовых документов и других данных, представляющие исторический, научный или культурный интерес, и которые доступны через электронные носители. Однако виртуальный музей не содержит в себе реальные объекты и поэтому не обладает постоянством и качествами обычного музея» [3]. Но, тем не менее, одной из главных преимуществ виртуальных музеев является их доступность. Исторические и культурные объекты, ранее недоступные для широкой аудитории из-за географических, финансовых или иных ограничений, теперь могут быть увидены и изучены каждым желающим через виртуальное пространство.

Начиная работу с виртуальным музеем, «посетитель перемещается по визуальному пространству, где сталкивается с избытком данных, которые могут отпугнуть традиционных архивариусов, библиотекарей и музейных работников. Цифровая страна чудес может сигнализировать о возвращении временного прошлого, получая некий импульс когнитивного любопытства. Кабинеты с раритетами различных эпох, напичканные информацией, изображениями, программами и многим другим, ожидают своего изучения» [2, С. 67]. В целом, виртуальные музеи и экспозиции – это замечательный инструмент для популяризации историко-культурного наследия. Они способны обеспечивать доступность в отношении множества исторических

объектов, попутно завораживая своей потаённой привлекательностью для нового поколения посетителей.

Виртуальные музеи и экспозиции также предоставляют свободу выбора и самостоятельности. Посетители могут самостоятельно определить тематику и объём информации, которую они хотят получить. Они не ограничены временными рамками и расписаниями, как в случае посещения физического музея, и могут изучать представленную информацию в удобное время и темпе. Кроме того, виртуальные музеи могут предлагать дополнительные материалы, видео и интерактивные игры, что делает процесс обучения и познания более интересным и увлекательным.

Ещё одно преимущество виртуальных музеев и экспозиций – это возможность сохранить и сохранять историческое и культурное наследие сотен народов на долгие годы. Виртуальные выставки могут быть созданы с использованием современных технологий, таких как виртуальная реальность и 3D-моделирование, что позволяет всецело сберечь виртуальную копию исторического объекта в неизменном виде. Это особенно актуально для объектов, которые подвержены старению, износу или разрушению. Именно благодаря виртуальным музеям и экспозициям, уникальные памятники мировой истории могут быть детально оцифрованы, и тем самым, сохранены для будущих поколений.

Виртуальные музеи и экспозиции также позволяют посетителям со всего мира познакомиться с неисчерпаемым наследием великих учёных и мыслителей, одним из которых был Мирзо Улугбек (1394-1449). Он был поистине величайшим учёным-мыслителем, проживавшим на территории современного Узбекистана. Данное положение актуализирует важность рассмотрения деятельности виртуальных музеев и экспозиций для популяризации наследия Мирзо Улугбека.

Как известно, «Улугбек — единственный известный учёный-правитель, основавший крупнейшую обсерваторию, и составивший самый подробный звёздный каталог» [1, С. 4]. Следовательно, учёный знаменит своими достижениями в области астрономии и математики, а также как основатель уникальной обсерватории в Самарканде, которая стала одним из значимых научных центров своего времени. Однако Улугбек, «увлечённый небесной красотой, чем делами земными, поплатился за свою любовь к звездам своей жизнью...» [4]. Мирзо Улугбек, в результате организованного заговора, был предательски заключён в тюрьму, а после лишён жизни.

Музей в честь Мирзо Улугбека был открыт в Самарканде в 1964 году. Он представлял собой комплекс, состоящий из обсерватории, мавзолея и самого музея. Однако в 1994 г. была создана новая экспозиция музея, а уже в начале

2010 года, на месте устаревшего здания музея, было возведено новое строение. «Первоначальная обсерватория когда-то была покрыта сверкающей цветной плиткой. В музее можно увидеть копии звездных таблиц Улугбека, переведённые с оригинального фарси (иранского) на арабский, латынь, французский и английский языки» [5, С. 6]. Экспозиция музея включает в себя множество экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью учёного, среди которых его личные вещи, научные инструменты и рукописи. На сегодняшний день музей активно участвует в международных выставках и конференциях, а также проводит различные образовательные программы для школьников и студентов. Всё это позволяет изучать жизнь и творчество Улугбека для обмена опытом и знаниями, разрабатывая совместные проекты.

У пользователей интернета сегодня появилась прекрасная возможность «окунуться в глубину веков, побывав на виртуальной экскурсии по музею Мирзо Улугбека. На сайте музея можно ознакомиться с экспозицией и историей периода правления Улугбека, а также узнать много нового о деятельности Самаркандской обсерватории, построенной в XV веке великим учёным, где им была создана знаменитая астрономическая таблица «Зиджи джадиди Гурагони» [7]. Посетители сайта музея [6] имеют возможность ознакомиться с разными информационными материалами, а также проводимыми в ближайшее время мероприятиями.

Для популяризации наследия Мирзо Улугбека предлагается созданная виртуальная экспозиция музея, которая доступна на различных цифровых платформах. Виртуальная экспозиция позволяет всецело посетителям ознакомиться с научными достижениями Мирзо Улугбека, узнать о его жизни и деятельности, а также получить желаемый доступ к интерактивным материалам, таким как детальные 3D-модели различных исторических артефактов.

Экспозиции в виртуальном музее воссоздают атмосферу эпохи Мирзо Улугбека и его великие научные достижения. Посетители могут подробно изучить астрономические инструменты, созданные им, и узнать о методах исследования, использованных при определении географических координат звёзд и планет. Кроме того, экспозиции предлагают виртуальные экскурсии по знаковым местам, связанным с Мирзо Улугбеком, таким как всемирно известная обсерватория в Самарканде, а также другие исторические места, где он проводил свои научные исследования. Всё это способствует распространению знаний о великом учёном Улугбеке, и его значимости для развития науки и культуры в последующие столетия.

Основываясь на проведённом исследовании, имеется возможность привести рекомендации по развитию виртуальных музеев и экспозиций в

отношении популяризации историко-культурного наследия великого учёного-мыслителя Мирзо Улугбека:

1. Интенсивное использование современных технологий, а именно интерактивных экспонатов, 3D-моделей, виртуальной реальности (VR) и других современных технологий для привлечения внимания молодёжи к истории и культуре эпохи Мирзо Улугбека.

2. Регулярное проведение онлайн-лекций, вебинаров и мастер-классов с участием учёных, историков и специалистов в области астрономии, чтобы поделиться новыми знаниями и исследованиями о Мирзо Улугбеке, при акцентировании его вклада в науку.

3. Разработка доступных мобильных приложений, которые позволят посетителям виртуального музея получать доступ к информации об Улугбеке, его работе и музее в любое время и в любом месте.

4. Организация тематических онлайн-конкурсов, викторин и других мероприятий, которые помогут привлечь внимание к музею и историко-культурному наследию Улугбека, а также мотивировать посетителей глубже изучить историю жизни и деятельности учёного.

5. Пополнение виртуального архива, где будут представлены оригинальные документы, рукописи, фотоотчёты и другие материалы о наследии Мирзо Улугбека для того, чтобы посетители могли ознакомиться с первоисточниками и узнать намного больше о жизни и творчестве великого узбекского учёного.

6. Активное использование социальных сетей с целью продвижения виртуального музея и экспозиций, регулярного обновления контента, взаимодействия с посетителями и привлечения новых посетителей.

7. Организация регулярных онлайн-экскурсий по виртуальному музею с возможностью задавать вопросы и получать ответы от экспертов, что поможет посетителям лучше понять и оценить значимость вклада Улугбека в мировую науку.

8. Вовлечение местного сообщества в разработку и поддержку виртуального музея, привлечение волонтеров для помощи в организации мероприятий и поддержания активности музея в социальных сетях.

Можно констатировать, что виртуальная экспозиция музея Мирзо Улугбека, несомненно, является важным инструментом для популяризации его наследия, позволяя привлечь внимание людей к науке и истории, а также являясь основой для проведения образовательных программ и научных исследований. Кроме того, развитие обновлённой виртуальной музейной экспозиции, как правило, требует сотрудничества между музеями, научными учреждениями и IT-компаниями, что, безусловно, будет характерно

способствовать активизации культурного обмена при международном сотрудничестве в области науки и образования.

Литература:

1. Astronomer-ruler Ulugh Beg's mathematics-astronomy environment in Samarkand / Astronom-Hükümdâr Uluğ Bey'in Bilim Kenti Semerkand // Emine Sonnur Özcan / Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), (35) 2021. – 14 p.

2. Museums in a Digital Culture How Art and Heritage Become Meaningful / Edited by Chiel van den Akker and Susan Legêne // Amsterdam University Press, 2016. – 142 p.

3. The virtual museum: an overview of its origins, concepts, and terminology / Werner Schweibenz // The Museum Review, Volume 4, Number 1, 2019. – 25 p.

4. Ulugh Beg, Prince of Stars / Jean-Pierre Luminet // History and Philosophy of Physics, (Apr) 2018. – 10 p.

5. Ulughbek and his Observatory in Samarkand / Heather Hobden // published by The Cosmic Elk, 1999. – 16 p.

6. Музей Мирзо Улугбека. Режим доступа: <https://ulugbekobservatory.parusinfo.com/index.htm>

7. Музей Мирзо Улугбека предлагает виртуальную экскурсию. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2012/10/16/museum/>

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕОБРАЗНЫХ СТРУКТУР В ГАЛАКТИКАХ

Миртаджиева К.Т.

Доктор физ.-мат.наук, доцент

Астрономический институт АН РУз,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Современные наблюдения показывают, что почти все типы спиральных галактик камертона Хаббла могут содержать в себе какую-либо кольцеобразную структуру, состоящую из газа, звезд или их смешенного состояния внешне с четкой кольцевой формой или с почти кольцевым или псевдокольцевым строением ([1-4] и см. ссылки в них). Интересен также тот факт, что встречаются и чисто кольцевые галактики без спиральных рукавов [5,6], или, весьма сложные сочетания с другими компонентами вплоть до наличия в них внутренних и внешних колец (см., напр. [7-9]). Все это дает не только хорошую свободу по анализу их разновидностей, но и заставляет

разработать возможные их классификации. Пользуясь этим моментом, мы позволим себе сослаться и на нашу классификацию кольцеобразных галактик [10], где нами было предложено разделение их на 9 классов, причем, согласно нашей статистике в ней преобладают однокольцевые галактики с выраженным ядром и случай, когда кольцо содержит центральное ядро и перемычку, которая почти достигает кольца и далее от места их пересечения ответвляется спиральный рукав. Частота встречаемости этих двух случаев почти одинакова. Реже всего наблюдаются однокольцевые галактики без ядра и без всяких других компонентов.

Особый интерес также представляют проблемы моделирования, устойчивости и определения механизмов происхождения кольцеобразных структур в галактиках. По этим проблемам опубликовано настолько много статей (см., напр. [11-12] и ссылки там), что сегодня очень трудно охватить все имеющиеся публикации и изложить полученные в них результаты. В данной работе нами рассмотрен механизм формирования кольцевых структур, возникающий благодаря гравитационной неустойчивости отдельных мод возмущений в дисковых галактиках. Ранее, гравитационная неустойчивость различных мод возмущений, в том числе и кольцевых мод, изучалась на фоне равновесных стационарных моделей дискообразных галактик (см. напр. [13-16] и ссылки там). В данной работе рассматривается другой случай, когда исходное состояние является явно нелинейно нестационарным. Дело в том, что в реальности формирование основных подсистем галактик имеет место в период нестационарной стадии их эволюции. Изучение физики нелинейно нестационарных свойств формирования конкретных структурных образований в дискообразных самогравитирующих системах требует, в частности, построения аналитически решаемой модели нелинейно нестационарной стадии их эволюции. Исходя из этого в работе [17] нами исследована проблема формирования кольцевых структурных образований на фоне радиально пульсирующей дискообразной изотропной модели. Но данная модель имеет чисто изотропную диаграмму скоростей, что относится явно к идеальному случаю. Поэтому в данной работе мы изучаем вопросы происхождения кольцевых структур в галактиках в рамках нелинейно нестационарных моделей с анизотропной диаграммой скоростей. Отметим, что для нахождения соответствующих критериев формирования той или иной структуры в галактиках не только необходим анализ проблем гравитационных неустойчивостей для физически различных нестационарных моделей, содержащих в себе характерные черты ранней стадии глобальной эволюции реальных систем, но и при этом также важно чтобы у моделей было большее количество параметров, описывающих физическое состояние системы. Тогда

модель будет сравнительно ближе к реальным ранним стадиям эволюции самогравитирующих систем. Поэтому сегодня на повестке дня, прежде всего, стоит проблема построения многопараметрических, аналитически решаемых нестационарных моделей с анизотропной диаграммой скоростей. С этой целью ниже строится анизотропная четырехпараметрическая модель с составной природой путем линейной суперпозиции двух нелинейных нестационарных двухпараметрических моделей $\Psi_i(\vec{r}, \vec{v}, \lambda, \Omega_i, t)$, ($i = \overline{1, n}$) при условии совпадения соответствующих их гравитационных потенциалов и поверхностных плотностей:

$$\Psi_s(\vec{r}, \vec{v}, \Omega_1, \Omega_2, \lambda, v, t) = (1-v)\Psi_1(\vec{r}, \vec{v}, \lambda, \Omega_1, t) + v\Psi_2(\vec{r}, \vec{v}, \lambda, \Omega_2, t), \quad (1)$$

где параметр суперпозиции v принимает значения из интервала $[0; 1]$, а Ω_i – параметр вращения i -той подсистемы. Следовательно, нелинейная модель (1) становится сразу анизотропной, если одна из них анизотропная, и к тому же является 4^x - параметрической. В модели (1) в качестве Ψ_1 и Ψ_2 можно брать нелинейно пульсирующие дисковые модели в различных комбинациях. Таким образом, здесь имеется ряд составных нелинейных дисковых моделей, которые достаточно полно описывают промежуточные и сложные состояния с точки зрения анизотропии диаграммы скоростей. В частности, получены три нелинейных анизотропных моделей с составной природой:

1) Среди различных возможностей большой интерес представляют промежуточные состояния между изотропной и анизотропной моделями. Поэтому в начале была построена составная модель с нелинейной радиальной пульсацией путем суперпозиции изотропной [17] и анизотропной [18] нелинейных дисковых моделей;

2) Вторая составная модель получена с помощью [18] и модели (8) в работе [19];

3) Наконец мы построили третью составную дисковую нелинейную модель и здесь в качестве Ψ_1 мы взяли модели (9) в работе [19], а для Ψ_2 воспользовались еще раз анизотропную модель [18].

Известно, что для решения проблемы формирования наиболее наблюдаемых кольцеобразных структур в галактиках необходимо рассмотрения крупномасштабных мод возмущений $(N=4; m=0)$, $(N=4; m=2)$, $(N=6; m=0)$ и $(N=6; m=2)$ на фоне нелинейно нестационарной модели, гравитационные неустойчивости которых ответственны за происхождение одно- и двух- кольцеобразных образований. Здесь N - основной индекс возмущения, m – азимутальное волновое число.

$$\Omega=0$$

$$\Omega=0.5$$

$$\Omega=1$$

Рис. 1. Сравнение составных моделей относительно кольцеобразной моды (4;0) для различных значений параметров вращения Ω и суперпозиции ν .

С помощью полученных результатов построены графики сравнения величин инкрементов неустойчивости кольцеобразных мод на фоне трех составных моделей для конкретных значений параметров вращения Ω и суперпозиции ν . В частности, показано, что при $\Omega \neq 1$ в первой составной модели однокольцевые моды всегда являются лидирующими, но только в случае $\Omega = \nu = 0$ главенствует двухкольцевая мода (6;0). И наоборот, когда

параметр вращения принимает свое максимальное значение, наблюдается превосходство двухкольцевых мод, но только при $\nu=1$ лидирующими являются однокольцевые моды. С помощью результатов исследований второй и третьей составных моделей мы можем сделать заключение о том, что инкременты неустойчивости однокольцевых мод всегда выше, чем двухкольцевых, но только при $\nu=0.4$ и $(2T/|U|)_0 < 0.6$ в рамках третьей составной модели мы наблюдаем обратную картину. Также построены графики сравнения составных моделей относительно неустойчивостей кольцеобразных мод колебаний (см. напр., рис. 1). Из рис. 1 видно, что относительно кольцевой моды (4;0) третья составная модель явно неустойчива среди других моделей при $\Omega \neq 1$, а когда параметр вращения принимает свое максимальное значение, важной становится первая составная модель.

Результаты исследования проблемы неустойчивостей составных моделей относительно моды (4;2) показывают, что поведение данной моды одинаково для всех невращающихся составных анизотропных моделей. А когда составные модели имеют вращение, темп неустойчивости моды (4;2) в рамках первой модели всегда больше.

Литература:

1. Shamir L. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, 491, 3, pp.3767-3777
2. Buta R. J. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, 471, pp.4027-4046
3. Fernandez J. et al. // Astronomy & Astrophysics, 2021, 653, id.A71, 12 pp.
4. Timmis I. et al. // The Astrophysical Journal Supplement Series, 2017, 231, 1, article id. 2, 8 pp.
5. Barway S. et al. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, 497, 1, pp.44-51
6. Fogarty L. et al. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, 417, 2, pp. 835-844.
7. Seigar M. et al. // American Astronomical Society, 2017, AAS Meeting #229, id.145.19
8. Díaz-García S. et al. // Astronomy & Astrophysics, 2019, 625, id.A146, 20 pp.
9. Dottori H. et al. // The Astronomical Journal, 2021, 161, 4, id.191, 9 pp.
10. Mirtadjieva K.T., Nuritdinov S.N. // Astronomical & Astrophysical Transactions, 2016, 29, 3, pp. 305-312
11. Chiba R., Schönrich R. // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, 505, 2, pp.2412-2426

12. Kirillov A.A., Savelova E.P. \ The European Physical Journal C, 2020, 80, 9, article id.810.
13. Fridman A.M., Polyachenko V.L., Physics of gravitating systems, Springer-Verlag, New-York, 1984, vol.1,2
14. Binney J., Tremaine S. "Galactic dynamics", Princeton University Press , 2008
15. Бисноватый – Коган Г. С. // Астрофизика, 1991,35,-сс.271-286
16. Kalnajs A.J. // Astrophys. J., 1972, 175, 1, Part 1, pp. 63-78
17. Nuritdinov S.N., Mirtadjieva K.T., Mariam Sultana. // Astrophysics, 2008, 51, 3, pp. 410-423
18. Нуритдинов С.Н. // Астрономический Циркуляр, Ленинград, 1992, 1553, сс. 9-10
19. Mirtadjieva K.T., Nuritdinov S.N. //Astrophysics,2012, 55, 4, pp. 551-564

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБРАННЫХ ГРАВИТАЦИОННО ЛИНЗИРОВАННЫХ КВАЗАРОВ

¹Ахунов Т.А., ²Бурхонов О.А.,

¹Беков Д.Х., ¹Алимова Н.Р.

¹ *Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

² *Астрономический институт АН РУз.*

Введение. Одной из активно действующих областей современной астрофизики является исследование гравитационно линзированных систем (ГЛС) и их частного случая линзированных квазаров (ГЛК) в виде кратных изображений одного источника. Это есть результат влияния гравитационного поля достаточно массивного промежуточного тела, например галактики или их скопления на излучение фонового источника. Долговременные наблюдения и исследования переменности таких объектов позволяют познавать самые далекие объекты в космосе и получать физически выводы о характеристиках объектов, принимающих участие в гравитационном линзировании - квазарах, галактиках, так и Вселенной в целом. Наиболее важными целями в данной области являются определение параметров Вселенной, в частности значения постоянной Хаббла, выявление характеристик микролинз (например их продолжительности, массы и т.д.), построение моделей отдельных ГЛС и приложение их к определению физических свойств составляющих системы, например красного смещения линзирующих галактик [1].

Наблюдения перспективных ГЛК. Со времени открытия первой ГЛК в 1979 году, идут целенаправленные поиски и исследования подобных объектов.

В настоящий момент число надежно установленных ГЛК превысило 220 [2]. Причем их число постоянно возрастает за счет анализа данных космических телескопов, таких как Gaia.

При отборе перспективных ГЛК, подходящих для долговременного мониторинга, мы следуем 3-м критериям:

1. Условия видимости телескопа АЗТ-22 в Майданакской обсерватории ограничены по склонению от -10° до $+66^{\circ}$. По данному критерию подходили $\sim 70\%$ таких объектов.

2. Вторым критерий – это угловое расстояние между линзированными изображениями источника-квазара. Атмосферное качество обсерватории дает на телескопе АЗТ-22 угловое разрешение 0.9-1.0 угловых секунд (это одно из лучших в мире разрешений). Поэтому мы исключали объекты, у которых угловое расстояние между компонентами меньше 1 секунды.

3. Третьим критерием была видимая звездная величина компонентов ГЛС. Мы должны были выбрать те объекты, яркость которых должна быть не меньше 19-20 mag.

Исходя из этих критериев из всего списка каталога линзированных квазаров мы выбрали следующие объекты.

Таблица. Список наблюдаемых ГЛС на телескопе АЗТ-22

Name	z_s	z_l	RA (J2000)	Dec (J2000)	m_s (mag)	m_l (mag)	size (")	N_{im}
SDSS J2124+1632	1.034	1.28	321.0702	16.5381	19.10	19.51	3.01	2
SDSS J0806+2006	1.540	0.573	121.59867	20.10874	19.29	20.05	1.49	2
<u>HS2209+1914</u>	1.07	nan	332.87625	19.4869	15.9	16.33	1.04	2
GraL J024848.7 +191331	2.424	nan	42.20292	19.22528	~ 19.50	~ 20.2	1.7	4
GraL J065904.1+162909	3.083	0.766	104.7671	16.48583	~ 18.9	~ 19.2	5.2	4
GraL J165105.3- 041725	1.451	0.591	252.7721	-3.70972	~ 19.1	~ 20.1	10.1	4
GraL J210329.0- 085049	0.768	nan	315.8708	5.846944	~ 19.8	nan		

В таблице приведен список приоритетных ГЛК с указанием их основных параметров: координаты, видимые звездные величины изображений квазаров и линз, угловое разделение, красное смещение источника и линзы. Остальную информацию можно найти в соответствующих источниках [3].

Наблюдения избранных ГЛК выполнены на 1.5-м телескопе АЗТ-22 Майданакской обсерватории Астрономического института АН РУз. В качестве приемника излучения мы использовали ПЗС камеру SNUCAM (4096 4096). В изображениях, полученных этой камерой размер пикселя 0."266, а поле зрения 18.'1 \times 18.'1. Особенности и использование SNUCAM на телескопе

A3T-22 подробно обсуждены в работе [4]. Предварительная обработка выполнена в пакете программ IRAF/CCDPROC. ФРТ фотометрия компонентов ГЛС также выполнено в пакете IRAF/DAOPHOT. В этой статье мы опишем наши основные результаты, полученные в последнее время.

ГЛК SDSS J2124+1632. ГЛК SDSSJ2124+1632 (рис. 1) является новым объектом, открытым в 2018 году [5]. Система состоит из компонентов А и В, угловое расстояние между ними $\theta=3.02''$, красное смещение линзирующей галактики $z_q = 1.28$. В момент открытия видимый блеск составлял $m_A=18^m.11$ и $m_B=18^m.40$. Из-за того, что изображение галактики было расположено очень близко к компоненту В, измерить его блеск и красное смещение не удалось. Однако на основе внешнего вида системы были проведены модельные расчеты на основе сингулярной изотермической серы. Получено, что радиус кольца Эйнштейна $b=1.41''$, позиционный угол $PA=176^\circ$, отношение осей $q=0.39$, усиление блеска $\mu=2.7$. Заметим еще, значения ошибок измерения каждой из этих величин сопоставимы с самой величиной. Больше работ по этому объекту не публиковали.

Кривые блеска. Выяснилось, что источник-квазар в целом испытывает заметные изменения блеска, связанные, скорее всего, с ее внутренней переменностью: в течение 5 сезонов блеск системы непрерывно увеличивался до $\sim 0.50^m$ звездных величин. Такое значительное изменение общего блеска источника-квазара объясняется, по-видимому, тем, что мы имеем дело не только с внутренней переменностью квазара (например, падение аккреционного вещества на центр, прецессионное вращения его оси), но микролинзированием (рис 2).

Мы получили кривые блеска А и В компонентов (рис. 2). Хотя блеск компонентов увеличивается в течение 2018-2022 непрерывно увеличивается, в деталях между ними есть отличия: темп увеличения блеска между двумя компонентами, из-за микролинзирования, разный. Если блеск компонента А увеличился на $\sim 0.70^m$, у компонента В этот показатель равен $\sim 0.45^m$. Подобные изменения блеска явно указывают на наличие долгопериодического события микролинзирования. Такое явление наблюдалось ранее и в других двойных ГЛК, например, в SBS0909+532, SBS1520+530.

Рисунок 1. ГЛК SDSSJ2124+1632 с окружающими опорными звездами в R фильтре. S1 – опорная звезда. Размер поля $3.45' \times 1.73'$.

Рисунок 2. Кривая блеска компонентов ГЛК SDSS J2124+1632 в течение наблюдательных сезонов 2018–2022 гг

Рисунок 3. Восстановленная кривая блеска источника-квазара SDSS J2124+1632 с учетом времени задержки и разницы звездных величин между компонентами

Время задержки. Взяв за основу полученные нами кривые блеска линзированных изображений SDSS J2124+1632, мы измерили время задержки между изменениями их видимого блеска. При этом мы использовали два метода – стандартную минимизацию χ^2 и формулы Пельта. В результате вычисления времени задержки на основе искусственных кривых блеска, генерированных способом Монте-Карло, для каждого метода мы получили 1000 вероятных значений времени задержки. Среднее из них оказалось равным $\Delta t_{AB} = 105.3 \pm 18.8$ с доверительным интервалом 68%. Относительно большое значение ошибки измерения объясняется, с одной стороны, большим разбросом фотометрических точек в компоненте B, а с другой, большим перерывом между наблюдательными сезонами.

На рис. 2 показана комбинированная кривая блеска источника в ГЛК SDSSJ2124+1632. Видно, что система с 2019 года находится в стадии увеличения блеска. Это есть результат совпадения микролинзирования в компоненте B, а также процессов в самом источнике-квазаре. Скорее всего,

здесь мы опять имеем дело с явлением долгопериодического микролинзирования, которое наблюдается в некоторых двойных ГЛК [6].

Рисунок 4. ГЛК SDSSJ2124+1632 с компонентами и окружающими опорными звездами в R фильтре.

Рисунок 5. Кривая блеска линзированных компонентов SDSS J0806+2006 в течение 2017–2022 гг.

Рисунок 6. Обобщенная кривая блеска источника-квазара SDSS J0806+2006 с учетом времени задержки и разницы блеска между двумя компонентами

Кривые блеска. Выяснилось, что блеск самого квазара меняется незначительно, попеременно относительно сезонов с амплитудой $\sim 0.10^m$. Большой разброс измерений объясняется относительной слабостью системы. Явных признаков микролинзирования здесь не обнаружено. В течение 2017–2021 г.г. изменения блеска компонентов более явны, а амплитуда составляет $\sim 0.25^m$ (рис.5). На что еще надо обратить внимание – то, что компоненты меняют свой блеск почти синхронно друг к другу. А это указывает на то, что время задержки в этой системе должен быть относительно небольшим (см. напр. [7]) и влияние микролинзирования практически отсутствует.

Время задержки. В нашем же случае мы имеем примерно по 15–20 наблюдений в сезон, практическое отсутствие микролинзирования и равномерное изменение блеска компонентов. С учетом этого мы решили применить несколько иной подход – сдвигает звездные величины компоненты

В по оси времени и видимого блеска, образуем объединенную кривую блеска, получаем сглаженную кривую блеска путем интерполяции обычным полиномом. Применяв этот подход к 1000 синтетических кривых блеска, сгенерированных методом Монте-Карло, мы нашли, что наиболее вероятное значение времени задержки между двумя компонентами равно $\Delta t = -17.0 \pm 2.50$ дням (А компонента лидирующая), а разница звездных величин между ними $\Delta m = 0.592^m \pm 0.0011^m$ с 68 % достоверностью.

На рис. 6 показана обобщенная кривая блеска источника в ГЛК SDSSJ0806+2006. Видно, что система с 2017 года претерпевает периодические изменения. Этот период приблизительно равен 3 годам, если обратить внимание на два последовательных увеличения блеска примерно в $JD = 8140$ и $JD = 9240$. В течение всех наблюдательных сезонов разница звездных величин между компонентами А и В не меняется, что позволяет нам утверждать об отсутствии в этой системе влияния микролинзирования.

Этим аспектом данный объект напоминает характеристики другого двойного ГЛК UM673 [8], где в течение более 10 лет не было зарегистрировано ни одного события микролинзирования. Поэтому и SDSSJ0806+2006 и UM673 удобны при моделировании системы для вычисления постоянной Хаббла, либо определения красного смещения линзирующей галактики.

GRAL J024848.7+191331. ГЛК GRAL J024848.7+191331 (рис. 7) это новый объект, открытый различными исследовательскими группами в 2018 [9].

Рисунок 7.
Крупномасштабные изображения GRAL J024848.7+191331, полученные на телескопе АЗТ-22 (слева) и Гавайской обсерватории (справа).

У этого объекта расстоянием между компонентами $\Delta\theta = 1.67$ угловых секунд. На момент открытия источник имел видимый блеск $m_A=19.88^m$, $m_B=20.41^m$, $m_C=19.91^m$ и $m_D=20.13^m$ звездных величин. Согласно модельным расчетам линзирующая галактика может описываться моделью Серсика с эллиптическим распределением массы, красные смещения источника и линзирующей галактики равны 0.5 и 2 соответственно. Были также предложены модельные значения временных задержек между тремя парами компонентов: $\Delta t_{AB} = 2.7 \pm 0.2$, $\Delta t_{AC} = 20 \pm 2$ и $\Delta t_{AD} = -5.9 \pm 0.4$ дней.

Рисунок 8. Кривые блеска линзированных компонентов GRAL J024848.7+191331 в R-полосе.

Рисунок 9. Объединенная кривая блеска квазара GRAL J024848.7+191331

Фотометрия и время задержки. Кривые блеска компонентов показаны на рис. 8. Видно, что амплитуда изменений блеска небольшая, порядка 0.2^m звездных величин. Вместе с тем заметно, что компоненты ведут себя отлично друг от друга. Также можно отметить, что влияние микролинзирования в данный период наблюдений не значительно. На этом основании мы можем попробовать вычислить временные задержки между мнимыми компонентами. Применяя полиномиальное мы нашли экспериментальные значения временных задержек между тремя парами компонентов: $\Delta t_{AB} = -1.7 \pm 1.6$, $\Delta t_{AC} = -2.2 \pm 1.8$ и $\Delta t_{AD} = -4.8 \pm 2.8$ дней.

На рис. 9 показана комбинированная кривая блеска источника в ГЛК GRAL J024848.7+191331. Видно, что в период наблюдений в течение 2021-2022 годов видимый блеск системы меняется с амплитудой до 0.25^m звездных величин: в первый период блеск увеличивается, в следующем году остаётся примерно одинаковой. Явных признаков микролинзирования в кривых блеска линзированных компонентов не обнаружены.

Литература:

1. P. Schneider, J. Ehlers, E. Falco. Gravitational lenses. Astronomy and Astrophysics Library, pp. XIV, 560 (1993).
2. C. Lemon, et al., Space Science Reviews (2024) 220:23
3. Stern D., et al., *ApJ*, 921, 42 (2021)
4. Im M., Ko J., Cho Y., et al., JKAS, 43, 75 (2010)
5. Lemon C., Anguita T., et al., *MNRAS*, 520, 3305–3328 (2023)
6. Ullan A., Goicoechea L.J., et al., *A&A* 452, 25-35 (2006)
7. Sluse D., Courbin F., et al., *A&A*, 492, L39-L42 (2008)
8. Koptelova E., Chen W.P., et al., *A&A*, 544, id. A 51, 11 pp. (2012)

АМИР ТЕМУР–ПОКРОВИТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ НАУКИ В МАВЕРАННАХРЕ И ХОРАСАНЕ

Кобзева О.П.

д.и.н., профессор,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Ваисова Н.А.

(PhD), ст. преп. кафедры «Всемирной истории»

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Эпоха Амира Темура была временем развития и расцвета науки и культуры, в частности таких областей человеческого знания как богословие, юриспруденция, математика, астрономия, медицина, история, философия, литература. Подчеркнем, что сам Амир Темура и его многочисленные потомки с почтением относились к ученым, создавая условия для их дальнейшего научного роста. Так, «Уложение» оставленное Амиром Темуром потомкам, свидетельствует о его широком кругозоре и мудрости государственного деятеля. Благосклонность правителей к людям умственного труда имело большое значение в условиях средневековья. Одним из видных ученых энциклопедистов XIV в. был Сагъдиддин Тафтазони.[1] К 16 годам он освоил богословие, арабский язык, логику. Бывал во многих научных центрах Востока. Тафтазони был одним из активных участников проводимых при дворе Амира Темура научных дискуссий. Его перу принадлежат научные труды по теории познания, логике, арабской грамматике, поэзии и геометрии. Он написал десятки комментариев к трудам своих предшественников. Произведения Тафтазони свидетельствуют о том, что он хорошо знал древнегреческую философию и логику, и опираясь на них, в своих произведениях, смог выйти на новый уровень научного познания. По его мнению, процесс познания предполагал два этапа: взаимовлияние чувственных органов и вещей, далее — восприятие их человеческой психикой, и наконец осознание и понимание умом. Многие сочинения Тафтазони в течении долгого времени использовались в качестве учебных пособий во многих медресе Средней Азии и других стран. Другой знаменитостью при дворе Темура был Мир Сайид Журжони. Он проявлял большой интерес к философии, логике, изучению языков. Его учителями были ученые Герата, Каира, Стамбула. Журжони увлекался и точными науками. Он автор монографии «Комментарии по астрономии», в которой комментирует

мыслителей прошлых столетий. Там же он дает краткую характеристику науке о звездах, где высказывает идею о разделении небесных тел, о двигающихся и не двигающихся звездах, о сложных и простых звездах. Журжони внес определенный вклад в теорию познания и логического мышления. [2] Исследователи его творчества отмечают, что в своих воззрениях Журжони исходил из материальности мира, диалектически рассматривал явления. В течении ряда лет он был наставником Улугбека и внес большой вклад в создание его Академии.

Нельзя не сказать о выдающихся летописцах-историках той эпохи Шарафуддине Али Язди, Фасихе Ахмад Хавофи, Низамиддине Шами. Мировую известность Шарафуддину Али Язди принесла книга, посвященная истории побед Темура «Зафарнаме».[3] Фасих Ахмад Хавофи был так же одним из известных летописцев Темура и темуридов.[4] Известна его работа «Сборник исторических дат и событий». В частности, в нем сообщается о том, что разрушенное при Чингизхане городище Банокат по поручению Темура было восстановлено и его назвали Шахрухия.

Другим придворным историком был Низамиддин Шами. Книга написанная им получила название «Зафарнаме» («Книга побед») и рассказывает о военных походах Сахибкирана. Она изложена доступным языком и насыщена богатым фактическим материалом.

Али Йазди, Ибн Арабшах и Хафиз и Абру свидетельствуют об определенном интересе Амира Темура к живописи.[5]

У Амира Темура была галерея рисунков Мани (этому пророку доисламского периода приписывают самые лучшие рисунки в Центральной Азии), которыми он в часы отдыха любовался.[6] Темур приказал художникам из Багдада и Ирана нарисовать еще более замечательные фрески, чтобы украсить ими стены своих дворцов Баги Шамол и Баги Дилкуш. Это было время возрождения настенной тематической живописи. Сюжетная живопись украшала лучшие дворцы Амира Темура в Самарканде. По свидетельству современников, она отражала основные события жизни восточного властителя и его дворца: сражения в Иране, Дашт-и Кипчаке и Индии, приемы послов, правителей, ученых, празднества, пиры, а также портреты Амира Темура, членов его семьи и окружающей его знати – все то, что казалось главным в жизни общества.

Настенная живопись времен Амира Темура и Темуридов (XIV–XV вв.) наряду с миниатюрой той же поры не уступала по широте охвата жизни миниатюрам известных «Больших французских хроник XV в.», но художественная концепция их разная. Живопись Темуридов была верна вековым традициям изобразительного искусства Среднего Востока и являла

собой синтез приемов отдельных его школ. Пейзажная живопись возникла в убранстве интерьеров Самарканда около 80-х годов XIV в., после походов Амира Темура и появления значительного числа иноземных мастеров. Известное влияние оказали на нее китайские мастера декоративной живописи. Следы пейзажной живописи в настенных панно XIV–XV вв. имеются в росписи ряда самаркандских мавзолеев, в частности, Ширин Бика ага, 1385 г.; Биби Ханум, 1404 г.; Туман ага, 1405 г. Все они выполнены синей краской по белому ганчу в сочетании с позолотой.[7]

В хрониках темуридской эпохи упоминаются оформленные картинами дворцы Темура в Самарканде, Шахруха в Герате, Абу Саида в Исфahanе. Сюжетный диапазон их был обширен: портретные изображения государя, его родных и сподвижников, сцены дворцовых приемов и пиршеств, походов и сражений, охоты и развлечений.

В эпоху Амира Темура художественный металл возрождается сначала в отдельных местностях, а в пору Темуридов – повсеместно, как общее явление всего Среднего Востока. Наряду с бронзой в качестве материала широко применяется луженая медь. Надписи на арабском языке вытесняются надписями ираноязычными.[8]

Предметом увлеченности Темура была и литература, в особенности поэзия, большим знатоком и тонким ценителем которой он был. Во второй половине XIV – первой половине XV вв. в Самарканде, Герате, Балхе трудились и создавали свои бессмертные художественные произведения такие выдающиеся деятели тюркской литературы, авторы превосходных стихотворений и на фарси, как Атоий, Саккокий, Хафиз, Луфти, о которых возвышенно, и с глубоким уважением говорил в свое время Алишер Навои.

При дворе Амира Темура служили такие ученые и знатоки наук как: Абдужаббар Хорезми, Шамсутдин Мунши, Абдулла Лисон, Бадриддин Ахмед, Нигманиддин Хорезми, Ходжа Афзал, Алаутдин Каши, Джалал Хаки и многие другие. Амир Темур особое внимание обращал на развитие таких отраслей знания, как математика, архитектура, астрономия, литература, история, музыка.

Из светских наук он лучше всего знал историю; слова Хафиз-и Аbru о его познаниях по истории тюрков, арабов и персов вполне подтверждаются тем впечатлением, которое, по словам Ибн Арабшаха, вынес из своей беседы с Темуром историк и философ Ибн Халдун.[9] Кроме того, Амир Темур имел определенные познания в медицине и астрономии; среди ученых, привезенных им в Самарканд, были представители и этих наук, в частности, Хусам ад Дин Ибрахим шах Керманский – «мессия и Гиппократ своего времени», мавлоно Ахмед – врач и астроном, говоривший Ибн Арабшаху в

1406 г., что произвел астрономические вычисления за 200 лет. Есть, впрочем, данные, свидетельствующие о том, что Амир Темур не признавал астрологии и предпочитал предопределять события по Корану.

Важнейшей особенностью правления Амира Темура было то, что он опирался на деятелей науки, культуры, искусства, на духовенство, получал от них необходимые советы по различным вопросам. Он проявлял большую заботу о развитии науки, культуры, искусства, любил беседовать, делиться мыслями с учеными относительно истории народов и истории великих властелинов, всегда творчески подходил к делам предшествовавших ему великих личностей, правителей, дотошно изучал причины их крушений, кризисов и поражений, с тем, чтобы не повторить допущенных ими ошибок.

Сам Амир Темур был хорошо осведомлен о таких науках, как астрономия, медицина, архитектура, теология, знал шахматную игру. С любовью изучал историю, в особенности военную. Как отмечает арабский философ Ибн Халдун, которому удалось беседовать с Амиром Темуром, он глубоко знал историю турецких, арабских, персидских народов, тонко понимал сложнейшие особенности религиозных, светских и философских знаний.

Известный востоковед Л. Лянглэ в своем произведении «Жизнь Темура» пишет: «Темур с почтением относился к ученым. Заметив чистосердечность знатоков, он проявлял к ним доверие. Для беседы с историками, философами, а также с людьми, хорошо знающими научные, управленческие дела, он сходил с престола и приближался к ним. Ибо Амир Темур уделял большое внимание этим отраслям».

Как отмечает академик И. Муминов, еще одно важное качество Амира Темура состояло в том, что перед решением какого-либо серьезного вопроса он заранее обменивался мнениями с представителями духовенства, знающими людьми, деятелями науки, всесторонне анализировал данный вопрос, лишь затем приходил к тому или иному выводу. Обычно, Амир Темур проводил индивидуальные беседы с представителями медицины, астрономии, литературы, языкознания, а также с известными людьми в области теологии и религии.

В Мавераннахре, в других регионах централизованного государства Амир Темур внимательно следил за архитектурными работами, работами по благоустройству. В этой связи известный востоковед В.В. Бартольд признавал, что: «Амир Темур был и активным созидателем. Он воздвигнул величавые здания, разбив вокруг них прекрасные сады, восстановил города и кишлаки, построил водные сооружения, восстановил разрушенные. Творческая деятельность Амира Темура, поражала людей. Самый лучший период в мусульманской архитектуре связан с именем Темура и его потомков.

Разумеется, Тему́р старался, прежде всего, благоустроить свою столицу - Самарканд, совершенствовать его величие и красоту. Но наряду с этим он строил и благоустраивал, воздвигал водные сооружения также в других городах Мавераннахра и Хорасана, даже в далеких регионах Западного Азербайджана и Кабула». [11]

Шарафиддин Али Йазди в «Зафарнаме», оставил записи фактических примеров. «Был дан приказ о воссоздании города Багдада, в течение одного года, - пишет Али Йазди, с тем, чтобы город принял свой прежний вид, чтобы в нем получило развитие ремесленное дело, вокруг совершенствовалось земледелие, расширились сети торговли и культурная жизнь, и как прежде распространилась исламская религия».

В окрестностях Самарканда по инициативе Амира Темура было построено несколько кишлаков, получивших названия известных городов мира – Париж, Каир, Дамаск, Багдад, Султания, Шираз. Построенные в этот период сооружения до сих пор притягивают внимание туристов со всего мира. Это - купола ансамбля Шахи-Зинда, медресе Бибиханум, купол Гур-Эмир, в котором захоронены Амир Тему́р и его наставник Сайид Барака, а также представители его династии. Это известные всему миру неповторимые архитектурные сооружения.

Испанский посол Руи Гонзалес де Клавихо в своем «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Темура (1403-1405 гг.)» приводит замечательные примеры, описывая эти памятники архитектуры, а также разбитые по приказу Амира Темура загородные сады (дворцы-резиденции).

Наряду с архитектурой, Амир Тему́р уделял большое внимание благоустройству городов, в результате чего их население было обеспечено питьевой водой. Например, в Самарканд вода доставлялась через канал из Заравшана. Как описывает историк-путешественник Ибн Хаукаль, побывавший в средние века в Самарканде: не было ни одной улицы, ни одного двора, у которых не было бы проточной воды. Здесь наряду с прекрасными архитектурными зданиями было разбито 12 садов-парков - Богишамол, Богизагон, Богибулду, сад Шахруха Амирзадэ, Боги Бихишт, Боги Дилкушо, Боги Баланд, Боги Чинор, Боги Жахон, насаждения и прекрасная зелень которых напоминали райские кущи. История их возникновения, описание строительства величественных зданий в них, проведенных в них обрядов приводится в книге Шарафиддина Али Йазди «Зафарнаме», в воспоминаниях Руи Гонзалес де Клавихо. Места, именуемые названиями данных садов, существуют и поныне.

«Великолепие и прелесть Самарканда заключались во внешней, загородной части, именно в садах, простиравшихся на два три километра и

щеголявших множеством увеселительных замков и дворцов. На востоке поднимался летний дворец Баг и Дилкуш («Сад, восхищающий сердце») – увеселительное место, соединенное с городом красивой аллеей, а широкий, высокий, выложенный голубыми и золотистыми кирпичами портал этого дворца издали ослеплял блеском. Первый, или передний, двор был занят ханской гвардией в богатом вооружении, во втором дворе посетителя неожиданно поражали выстроенные в ряд шесть слонов с башенками, пестревшими разноцветными флагами, и только в третьем, самом внутреннем дворе здания, Амир Темур обыкновенно давал аудиенции, сидя на ковре, расшитом шелками. Внутри этих дворов находились бассейны, густо обсаженные деревьями; в бассейнах струи фонтана играли красными и золотыми шариками».

В южной, загородной части Самарканда, располагался дворец Баги Бихишт («Райский сад»), знаменитый как своей архитектурой, так и очаровательным расположением сада. По свидетельству Йазди, он был построен из чисто белого тебризского мрамора на искусственном холме, окруженном глубоким рвом и соединенным мостами с парком, на одной стороне которого находился зоологический сад. Амир Темур подарил этот дворец одной из своих внучек, дочери Мираншаха, и, так как он ее особенно любил, то и проводил зачастую именно здесь свои свободные часы. В этой части города находился и Баги Чинар («Сад чинар»), названный так потому, что в нем были большие и роскошные аллеи в обрамлении чинар. В саду возвышался на искусственном холме выстроенный в форме креста увеселительный замок, снаружи украшенный искусными произведениями сирийских резчиков, а внутри расписанный альфреско и обставленный роскошной мебелью, как то: массивными серебряными столами, кроватями и прочими дорогими, сказочно прекрасными вещами. Еще упоминается Баги Шамол («Сад ветра») и Баги Нав («Новый сад») – дворец квадратной формы, а длина каждого фасада определялась полутора тысячами шагов.

Высокую оценку деятельности Темура как государственного деятеля дал известный русский ученый Д.Н. Логофет, который в своем произведении «Бухарские горы и равнины» писал: «...Он был очень культурным представителем своего времени, поднявшим развитие своего народа на высокую ступень...».

В начале своей победоносной карьеры Амир Темур был особенно расположен к городу Кеш и сделал его духовным и культурным центром среднеазиатского мира, поэтому этот город и получил титул «куббатуль ильм вальадаб» («Купол науки и морали»); ученые Хорезма, Бухары и Ферганы должны были поселиться в его стенах, и Амир Темур имел намерение

объявить его своею резиденцией. В Кеше он построил прекрасный дворец Ак Сарай. Этот дворец, строившийся более двенадцати лет, был произведением исключительно персидских архитекторов, которые остались верны национальному вкусу и на верху главного фронтона поместили герб с солнцем и львом.

Из содружества местных и прибывших мастеров уже в конце XIV в. складывается единая художественная школа. В стремлении к синтезу искусств (исключая скульптуру) создавались лучшие творения эпохи. Из таковых в наши дни в Самарканде сохранились три архитектурных ансамбля: большая мечеть, называемая Биби Ханум, Гур Эмир – мечеть, ставшая мавзолеем Темуридов, и Шах и Зинда – мемориальный архитектурный ансамбль с великолепным орнаментом. [12]

Амир Темура играл активную роль в этих работах. Согласно историческим сведениям, он несколько раз приказывал сносить части этих сооружений, считая их непропорциональными, и строить новые по его личным указаниям. Он проявил в этом деле замечательные способности: безошибочно выбирал лучший проект из многих предложенных, со знанием дела обсуждал планы, предлагал оригинальные решения, организовывал строительные работы, иногда сам руководил ими, доверял талантливым людям, независимо от их происхождения.

Литература:

1. Уложение Темура / Перевод с персидского Х. Караматова. Предисловие, примечания и комментарии Б.Ахмедова. –Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1999.
2. Каримова М.Ж., Алимова М.М., Жаббарова Ю.Д. Амир Темура – покровитель культуры. <https://na-journal.ru/1-2016-gumanitarnye-nauki/759-amir-temur-pokrovitel-kultury>
3. Мирзо Улугбек. Турт улус тарихи / Форс тилидан Б. Ахмедов, Н.Норкулов ва М. Хасанийлар таржимаси. Масъул мухаррир, кириш сузив а изохлар муаллифи Б.Ахмедов. –Т.; 1994.
4. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. // Под ред. Д. Алимовой и Э. Ртвеладзе. – Т.: Фан, 2017
5. Хасанов Х.Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и Темуридов. <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-iskusstvo-v-epohu-amira-temura-i-temuridov>
6. Пугаченкова Г. А. Зодчество XIV-XV веков в его основных чертах // Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент, 1987.
7. Хасанов Х.Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и Темуридов.

<https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-iskusstvo-v-epohu-amira-temura-i-temuridov>

8. Амир Темура в мировой истории // Отв. ред. Х. Караматов. - Т.: Шарк, 2001

9. Бартольд В. В. Улугбек и его время / Сочинения. М.: Наука, 1964, Т. II. Ч.2.

10. Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар-наме. Книга побед Амира Темура/ Предисловия, перевод со староузбекского, комментарии, указатели и карта А. Ахмадова.- Т.: Санъат, 2008.

11. Хасанов Х.Р. Культура и искусство в эпоху Амира Темура и Темуридов.

<https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-iskusstvo-v-epohu-amira-temura-i-temuridov>

12. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. // Под ред. Д.Алимовой и Э.Ртвеладзе. – Т.: Фан, 2017.

ҚАРШИ ШАҲАР МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ ТАДБИРЛАРИ

Мўминова Г.Э.

т.ф.д., профессор,

Қарши давлат университети

Эштемиров Ж.С.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳузуридаги

Давлат бошқаруви академияси

Қарши ҳудудий филиали директори

Мустақилликнинг йилларида Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларида буюк давлат ва жамоат арбоблари, улуғ алломалар, қадимий шаҳарлар юбилейлари билан ҳамроҳанг равишда тарихий-меъморий обидаларни таъмирлаш, қайта тиклаш соҳасида ҳам улкан ишлар амалга оширилди. 2001 йили тарихий ва маданий ёдгорликлар Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни билан ҳуқуқий муҳофазага олинган. Қолаверса, бир қатор ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам қабул қилинмоқдаки, улар обидаларнинг тикланишига, қайта чирой очишига сабаб бўлди.

Ўзбекистон тарихий-маданий мерос бўйича халқаро қонунлар, конвенцияларни ўрганиш ва қабул қилишга алоҳида эътибор қаратди. Ҳозирги кунда Ўзбекистон бўйича тўртта маданий-тарихий объект – Хива шаҳридаги Ичан қалъа 1991 йилда, Бухоро шаҳрининг тарихий маркази 1993 йилда, Шаҳрисабз шаҳридаги Амир Темур ва темурийлар даври меъморий ёдгорликлари 2000 йилда, Самарқанд шаҳрининг тарихий ёдгорликлари 2001 йилда ЮНЕСКОнинг “Бутунжаҳон тарихий-маданий мероси” рўйхатига киритилди.

Ўзбекистондаги яна бир қадимий шаҳарлардан бири Қарши шаҳри бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 29 сентябрдаги “Қарши шаҳрининг 2700 йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш тўғрисида”ги қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 26 июндаги “Қарши шаҳрининг 2700 нишонлашга доир қўшимча чоратadbирлари тўғрисида”ги қароридан кейин шаҳарда кенг кўламда ободончилик ишлари олиб борилди. Қарши шаҳри юбилейи муносабати билан шаҳар меъморий қиёфаси тубдан ўзгарди. 2006 йил 27 октябрда Қарши шаҳрининг юбилей тантаналари бўлиб ўтди [1]. Бу тадбирлар ЮНЕСКО томонидан қўллаб-қувватланди.

Шаҳар меъморий қиёфасини ўзгартиришга доир тайёрланган лойиҳаларда тарихий обидалар билан янги биноларнинг меъморий уйғунлигини таъминлашга алоҳида эътибор берилди. Шаҳарда маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш илмий ишлаб чиқариш Бош бошқармаси, вилоят, шаҳар инспекцияси, Қарши обидаларни илмий таъмирлаш ва ишлаб чиқариш МЧЖ корхоналари обидалар пештоқларида битилган бадий безак ва ёзувларни қайта тиклаш бўйича қатор ишларни бажарди. Шаҳарнинг Қўрғонча маҳалласи ҳудудида жойлашган масжид (“Хонақо” жоме масжиди деб аталади) Бухоро амири Абдулахадхон томонидан XIX аср охирида бунёд этилган. Бино қурилганига юз йилдан ошган бўлса-да, ҳалигача ўз ҳолича сақланиб қолган. Обида чўпқарилик услубида бунёд этилган, ташқи айвон, номоз ўқиладиган жой, хонанинг шифт ёғочларига ислимий услубда тасвир безаклари ишланган. Меъмор уста масжиднинг таг ҳимоя қисмига алоҳида эътибор берган. Баланд равоқда қурилган ёғоч тўсинлар бинога зах ўтказмайди. Соҳибқирон Амир Темурнинг 660 йиллиги муносабати билан Қўрғонча масжиди қайта таъмирланади [2]. Шунингдек, Шаҳарда юбилей муносабати билан Одина, Кўкгумбаз, Хўжа Абдулазиз, Қиличбой, Бекмир, Шарафбой масжид ва мадрасалари, қадимги сардобалар қайта тикланди, кўҳна кўприклар таъмирланди. Ёзма манбаларга кўра биргина мустаҳкам қалъа девори билан ўралган Қарши шаҳри ва унинг атрофида 100 дан ортиқ масжид, 49 та мадраса, ҳар бир маданий мерос

объектида сардоба, карвонсаройлар, ҳаммомлар, кўприклар мавжуд бўлиб, уларнинг сони 2000 дан ошди [3].

Қарши шаҳридаги Кўк гумбаз Жума масжиди (XVI аср) ўз маҳобати билан ажралиб туради [4]. Совет даврида Кўк гумбаз масжиди кичик сахли торгина намозгоҳга айланиб қолган эди. Кўк гумбаз масжиди бир неча маротаба таъмирланди. Кўк гумбаз жоме масжиди таъмири учун давлат томонидан 2 млрд. 900 млн. сўм ажратилди. 1996 йили Кўк гумбазда таъмирлаш ишлари олиб борилиб, бу ерда дарвозахона ва кўшимча бинолар қурилди. Эътиборли жиҳати шундаки, масжиднинг қадимий қисми унинг асл кўриниши қадимда қандай бўлган бўлса, имкон қадар шундайлигича таъмирланди, кўшимча бинолар қуришда эса миллийлик билан уйғунлашган замонавий услуб қўлланди [5]. Шаҳар юбилейига тайёргарлик муносабати билан ёдгорлик тўла тикланди, ҳовли теварагида 36 ўймақори устунли айвон ва арк меҳробли пештоқ қад кўтарди. Масжид майдони тўлиқ очилиб, ободонлаштирилди, миллий услубдаги жуда катта айвон қурилди, намоз амалларини бажариш учун зарур бўлган барча шароит яратилди [6].

Қарши шаҳрида Одина масжидида ҳам жиддий таъмир ишлари олиб борилди. Совет ҳокимияти йилларида бу меъморий обидадан турли мақсадларда фойдаланилди. 1938 йилдан масжид атрофи қалин 6 метр 20 см. деворлар билан ўралиб, қамоқхонага айлантирилди. Қарши шаҳрининг эски шаҳар мавзесида жойлашган бу бинони аҳоли “Тоштурма” деб атаб, унда Ўзбекистон Республикаси ички ишлар министрлигига қарашли УЯ-64/Из-5 изолятори жойлаштирилди [7].

Қарши шаҳар прокуратураси терговчиси, адлия катта маслаҳатчиси С.Каттабоев ўзининг кучли қизиқиши туфайли Одина масжиди тарихини ўрганишга ҳаракат қилди. У ўз изланишлари давомида давлат архиви ҳужжатларидан ушбу меъморий обиданинг совет даври тарихи ҳақида қимматли маълумотларни тўплайди. Одина масжидининг қамоқхонага айлантирилиши ҳужжатларини ўрганди. Бино ҳужжатида муқовасига “ЎзР Бухоро вилоят НКВДсининг турмалар бўлими” деб қайд этилган. Бино паспорти ЎзР НКВДнинг турмалар бўлими бошлиғи давлат хавфсизлиги кичик лейтенанти Кирилов ва НКВДнинг режим ва қўриқлаш бўйича оператив бўлими катта инспектори давлат хавфсизлиги кичик лейтенанти Винер томонидан тузилди. Паспортда турма раҳбариятининг 10 кишидан иборат рўйхати илова қилиниб, улар орасида бирорта маҳаллий миллат вакили йўқ эди. Ҳужжатларга қараганда, ушбу турма 1939 йилда ҳам фаолият кўрсатган. Чунки ҳисоботларда 1939 ва 1940 йилларга оид маълумотлар келтирилган. Жумладан, ушбу жойдан 1939-1940 йилларда 3 нафар маҳбус қочганлиги, улардан 2 нафари хўжалик ишларида фойдаланилаётганда, 1 таси эса соқчи

кузатуви остидан қочиб кетган. Бу турма 600 кишига мўлжалланган бўлиб, темир йўлдан 7 км, Қарши шаҳар НКВДсидан 1 км. узоқликда жойлашган [8].

Масжиднинг асрий эшиклари қўпорилиб, темирдан эшик қўйилган. Аммо ён томонида кичик бир эшик сақланиб, унинг икки томонига ғишт терилиб, ёпиб ташланган. Таъмир жараёнида усталар томонидан эшик очиб ўрганилганда унинг қалинлиги 10 см бўлиб, икки табақали, тут дарахтидан ясалганлиги маълум бўлди. 2013 йилда Одина масжидининг томи ва гумбази қайта таъмирланиб, 148,0 млн. сўм ҳажмида таъмирлаш-тиклаш ишлари бажарилди. 2014 йилда ташқи ва ички тарзлари (фасад) таъмирлаб тикланди [9].

2013 йилда шаҳардаги Бекмир мадрасасининг томи ва ҳовлиси таъмирланди. Шу йили Қарши шаҳридаги “Қалъа дарвозаси” қолдиқларини консервациялаш ишлари бажарилди. Шунингдек, шаҳардаги ўрта аср ҳаммомини таъмирлаш-тиклаш лойиҳа – смета ҳужжатлари тайёрланиб, таъмирлаш ишлари олиб борилди [10].

Қарши шаҳридаги Шарофбой мадрасаси ҳам мустақиллик йилларида қайтадан таъмирланди. Узоқ ўтмишнинг маданий ёдгорлиги бўлган бу мадраса ҳозиргача қониқарли ҳолатда сақланган. Ўтган йиллар ва кўпдан кўп таъмирлашлар туфайли обиданинг бироз тархи ўзгартирилган, жумладан, дастлабки қурилган шинакларнинг ўрни беркитилиб, деворнинг янги жойларидан ўйилган. Мадрасанинг ташқи кўриниши ва тархдаги бу ўзгаришларга қарамасдан, унинг асосий меъморий услуби бузилмаган. Шунингдек, гумбазлари яхши сақланган.

Шарофбой мадрасаси биносига советлар ҳокимияти даврида дастлаб маданият уйи, сўнг клуб, ҳатто тери-таносил касалликлари диспансери жойлаштирилди. Мадраса мустақиллик йилларида Чақар маҳалласининг ҳомийлигида бўлиб, жиддий таъмирлаш ишлари олиб борилди [11].

2006 йилда Абдулазизхон мадрасаси Қарши шаҳрининг 2700 йиллиги муносабати билан таъмирланди. Бу тарихий маскан ҳам емирилиш ҳолига тушиб қолган эди. Бу обида режага асосан таъмирланиб, давлатимиз томонидан етарли маблағ ажратилди.

Қиличбой мадрасаси Қарши шаҳри ва унинг атрофидаги 1920 йилларгача мавжуд бўлган 49 та мадрасанинг энг мўъжази, энг кенжаси ҳисобланади. Бу обида 1925 йилда Советлар даврида ГУПВнинг махфий идорасига айлантирилган [12]. 1954 йилда бино шаҳар маиший хизмат хўжалиги ихтиёрида бўлиб, ҳовлиси одамларга уй-жой учун бўлиб берилди. Мустақилликкача бу обиданинг дарвозасигача олиб кетилган, ярим вайрона ҳолига келиб қолади. Қиличбой мадрасаси 1996 йилда тўлиқ таъмирланди.

2001 йилнинг 30 июнидан эътиборан вилоят ҳокимининг қарори ва

фармойиши билан мадраса биноси Халқаро “Олтин мерос” хайрия жамғармаси Қашқадарё вилоят бўлимига офис сифатида фойдаланиш учун берилди. Бу жойда жамғарманинг меросга дахлдор музей, миллий чолғулар таъмирлаш устахонаси, ижодкорларнинг “Ҳайрат” тўғараги, 5000 га яқин китоб фондига эга маърифатхонаси ва жамғармага тегишли кабинетлар фаолияти йўлга қўйилди [13].

Марказий Регистоннинг Хиёбон дарвозасига бориладиган кўчанинг бошланишида жойлашган Бекмуродбой (Бекмир қозоқ ҳам деб юритилади) мадрасаси мустақилликкача “Радио уйи”, “Кўзи ожизлар” кутубхонаси сифатида фаолият юритди. Мазкур мадраса биноси ҳам мустақилликдан сўнг 2 мартаба тўлиқ таъмирланиб, атрофи ободонлаштирилди [14].

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов 2015 йили 30 июнда Қарши шаҳрида бўлиб, Қашқадарё дарёсидаги кўприк устида тўхтади ва кўприк атрофини ободонлаштириш, аҳоли дам оладиган хушманзара жойга айлантиришни таклиф этди. Бу кўприкка Амир Темур номи берилиб, замонавий талаблар асосида қайтадан таъмирланди. Тош кўприк муҳандислик жиҳатидан бизнинг кунларгача сақланиб қолган фуқаро иншоотларидан бири ҳисобланади.

Қашқадарё дарёсида учта тўғон барпо этилди. Биринчи ва иккинчи тўғон сувни филтрлаш вазифасини бажарса, учинчи тўғон хиёбон ёнида сув сатҳининг бир меъёрда бўлишини таъминлайди. Қирғоқ бўйидаги эски бинолар ўрнига гўзал хиёбон бунёд этилди. Дарё соҳили бўйлаб кемалар тўхтайдиган тўртта жой қурилиб, ёритиш устунлари ўрнатилди. 51 та катамаран, 2 та туристик катер ва 4 та аттракцион қўйилди. Дарё қирғоғи бўйлаб 14 коттеж, 4 кафе-бар, болалар майдончалари, 4 та сунъий қопламали спорт майдончаси бунёд этилди. 4 километр ичимлик суви, 4,2 километр канализация, 29,3 километр электр тармоғи тортилди. 144,8 минг квадрат метр майдонни суғоришга мўлжалланган ускуналар ўрнатилиб, хиёбон кўкаламзорлаштирилди [5].

Хуллас, мустақиллик йилларида Қарши шаҳрида ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳада амалга оширилган ислохотлар ўзининг ижобий самарасини кўрсатди. Шаҳарда турли йўналишдаги саноат корхоналари ташкил этилиб, уларнинг кўпчилигига хорижий инвестициялар жалб этилди. Шаҳар аҳолисини замонавий турар-жойлар билан таъминлаш, коммунал хизматни яхшилаш тадбирлари ўзликсиз олиб борилди. Натижада шаҳар аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш кўрсаткичларининг ортишига эришилди. Шаҳарда катта бунёдкорлик ишлари олиб борилиши натижасида унинг меъморий қиёфаси тубдан янгиланди. Тарихий ёдгорликлар қайта таъмирланди.

Адабиётлар:

1. Қашқадарё, 2006 йил 27 октябрь.
2. Пўлатов С. Қўрғонча масжиди // Қашқадарё, 2005 йил 20 май.
3. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.
 4. Қарши. – Тошкент: Маънавият, 2006. – 67-78 б.
 5. Ҳакимов К. Қаршининг қўш гавҳари // Қашқадарё, 2006 йил 27 октябрь.
 6. Райҳонов И. Қўкгумбаз масжиди тарихи. – Т.: 2007. –13-16 б.
 7. Каттабоев С. Одина масжиди қисмати // Қашқадарё, 2005 йил 16 сентябрь.
 8. Катабоев С. Одина масжиди қисмати // Қашқадарё 2005 йил 16 сентябрь.
 9. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.
 10. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.
 11. Насриддинов Қ. Шарофбой мадрасаси // Қашқадарё 2005 йил ноябрь.
 12. Қашқадарё вилояти давлат архиви, 129-фонд. 1-рўйхат, 22-иш, 2-варак.
 13. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиш ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.
 14. Қашқадарё вилояти маданий мерос бошқармаси жорий архиви, Мустақиллик йилларида Қашқадарё вилоятидаги Маданий мерос объектларининг муҳофаза қилиши ва уларни таъмирлаш борасидаги фаолияти тўғрисида маълумотнома папкаси.
 15. Vatandosh. uz /news/2016/16/32207/ Тарихий кўприкнинг замонавий киёфаси.

ЁШ ОЛИМАНИНГ УЛУҒБЕК РАСАДХОНАСИГА ОИД АТАМАНИ АНИҚЛАШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Таниева Г.М.

т.ф.д., профессор,

Тошкент давлат педагогика университети

Улуғбек расадхонаси жойлашган жойни аниқлаш масаласи узоқ йиллар давомида кўплаб олимларни қизиқтирган бўлса, биносининг тузилиши, унда ишлатилган асбоблар номини аниқлаштириш масаласи ҳам худди шундай тадқиқотчилар орасида узоқ чўзилган баҳсли масалалардан бири бўлиб келган.

Ана шундай баҳсли масалалардан бирини ҳал қилиш иши энди илм соҳасига кириб келаётган, бугунги кунда Ўз РФА академиги, тарих фанлари доктори, профессор Дилором Юнусовна Юсуповага насиб этган. У 1963 йилда Тошкент давлат университети Шарқшунослик факультетининг Эрон-афғон бўлимида таҳсилни тамомлагач, Фанлар академияси Шарқшунослик институтига ишга киради. Шу вақтда то бугунги кунгача мана шу даргоҳда фаолият юритаётган олима 1965 йилда кичик илмий ходим лавозимида ишлай бошлайди. Ҳали илмий даражага ҳам эга бўлмаган ёш олима форс тили мукаммал даражада билиши, кўлёмаларни қийналмасдан ўқий олиши, ўз ишига ўта масъулиятлилиги билан академик Яҳё Фуломовнинг эътиборига тушади. Академик 1972 йилда Дилором Юсуповани уйига чақиртириб, ўзини кўпдан бери ўйлантриб келаётган масалани айтиб, унинг кўлига бир кўлёманинг фотонусҳасини тутқзади. Академик Яҳё Фуломов томонидан Д.Юсуповага таржима қилиш учун берилган бу кўлёмза Мирзо Улуғбек расадхонасида у билан бирга фаолият юритган, расадхона қурилиши ва ишида бевосита иштирок этган Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд Фиёсиддин ал-Кошийнинг (у кўпинча Фиёсиддин ал-Коший исми билан танилган) Самарқандда туриб, Кошон шаҳрида яшаётган ўз отасига таҳминан 1420-1421 йилларда ёзган, форс тилидаги тарихий мактуби эди [2, – 266 б.].

Яҳё Фуломов кичик илмий ходимнинг салоҳиятига, бу кўлёмза таржимасини аъло даражада уддалай олишига катта ишонч билдиради. Бу мактуб таржимаси билан билан олима Улуғбек расадхонаси қурилиши, бинонинг тузилиши, унда фойдаланилган турли астрономияга доир ускуналар, асбоблар ва атамалар билан боғлиқ узоқ давом этиб келаётган баҳсли мунозараларнинг ечим топишида катта ҳисса бўлиб қўшилишини таъкидлайди.

Шу ўринда Фиёсиддин ал-Коший ҳақида қисқача тўхталиб ўтиш ўринли бўлади. Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд Фиёсиддин ал-Коший XIV–XV

асрда яшаган риёзиёт, фалакиёт илмининг буюк алломаларида бўлиб, асли ватани Эроннинг Техрон ва Исфахон шаҳарлари орасида жойлашган тарихий Кошон шаҳрида туғилиб ўсган. Таваллуд топган вақти номаълум, ҳётининг сўнги даврида Самарқандда яшаган, тахминан 1429 йилда вафот этган. У Эрон, Юнонистон, Ўрта Осиё олимларининг асарларини таржима қилган ва уларга шарҳлар ёзган яқин шарқ ва Ўрта Осиёда таниқли аллома.

Унинг отасига ёзган мактубидаги маълумотлар нафақат Ўзбекистон тарихи учун, балки дунё астрономия фани учун ҳам жуда муҳим маълумотларга бой эканлигини англаган академик Яхё Ғуломов бу кўлёманинг таржимасини ўзбек олимлари орасидан энг муносиб номзод сифатида Дилором Юсуповани танлаб жуда тўғри қарорга келган эди. Булғуси ёш олима мактубни таржима қилишга киришиб кетади. Аммо дастлабки вақтда мактубда ёзилган фақат геометрия, астрономияга доир атамалар ва турли сўз бирикмалари таржима ишида биров қийинчиликларни туғдиради. Д.Юсупова ўзи ҳали ёш бўлса-да, бу муамманинг ҳам ечимини топади ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Астрономия институтига қатнаб, у ерда сақланаётган астрономияга оид турли асбоб-ускуналар, уларнинг номланиши, тузилиши, бажарадиган вазифасини синчиклаб ўрганади.

Кўп ўтмай, унинг бу изланувчанлиги ўз натижасини беради. Тарихий мактубнинг таржимаси аъло даражада тайёр бўлади. Шу билан бирга олиманинг Фанлар академияси Астрономия институтидаги астрономияга доир ускуналарнинг номланиши, тузилиши ва бажарадиган вазифасига доир изланишларининг натижаси ҳам таржимага илова қилинади. Унда астрономия фанига, расадхонага доир кўплаб асбоблар, уларнинг тузилиши, вазифасига доир атамалар, фанга оид ўзига хос жумлаларга илмий изоҳлар берилиши мактубнинг тўлақонли, илмий ва универсал таржима бўлганидан далолат беради. Д.Юсупова мактубнинг матни таржимаси билан тарихчиларга Мирзо Улуғбек шахси, Қозизода Румий, расадхона қурилиши, унинг тузилиши ҳақида янги тарихий маълумотларни маълум қилган бўлса, унга илова қилган изоҳлари билан эса астрономлар учун осмон жисмларини кузатиш ишида қўлланилган турли асбоблар, уларнинг номланиши ҳақидаги янги далилларни кўрсатиб берган эди. Жумладан, мактуб мазмунида Улуғбекнинг ўз атрофидаги олимлар ичида тенги йуқ, араб тилини, фикҳ, мантик, адабиёт, риёзиёт, фалакиёт илмини жуда мукамал эгаллаган, ўзи қурдирган мадрасада риёзиётдан маъруза қилиши, жуда кучли хотирага эга бўлганлиги, расадхона деворида осифлик турган қуёш соати ҳақидаги янги маълумотлар ўз аксини топган. Шунингдек, мактубда устурлоб, судси фаҳри, секстант, квадрант, зот ул ҳалқ, зот ул-лак, зот ул-маст, зот ул ҳадафа каби астрономик

асбоб-ускуналар ҳақида маълумотлар келтирилган. Д.Ю.Юсупов ана шу номлар мос келадиган Улуғбек расадхонасидаги асбобларни аниқлаштириб берган. Хусусан, шу вақтгача олимлар орасида мавжуд бўлган Улуғбек расадхонасининг бугунги кунгача сақланиб қолган қисми секстантми ёки квадрантми, деган баҳсли мунозарага чек қўйилди. Олима шу мактуб таржимаси ва изоҳлари билан бу аслида квадрант эканлигини аниқлаштириб берилди. Бу Д.Ю.Юсупованинг астрономияга, расадхонага оид асбобларга доир атамаларни аниқлаштиришга қўшган улкан ҳиссаси бўлди.

Бу мактубнинг катта аҳамиятга эга эканлигини тушунган дунё олимлар аллақачон унга қизиқиш билдирган эди. 1940 йилда Эронда форс тилида нашр қилинган, 1960 йилда унинг айрим парчалари турк тилида, ўша йили инглиз тилида, 1963 йилда араб тилида, 1972 йилда айрим парчалари рус тилига таржима қилиниб, нашр этилган эди [2, – 268-269 б.].

Бу қўлёзманинг таржимасини нашр этиш, олиманинг ўзи айтиши бўйича, академик Яҳё Ғуломовнинг ҳам, Д.Юсупованинг ҳам бироз вақт эътиборидан четда қолиб кетган. Аммо бу таржима 1979 йилда яна бир академикнинг, математика фанлари доктори, профессор С.Х.Сирожиддиновни қизиқтириб қолади. У Мирзо Улуғбек даврида астрономия, математика, география ва тарихга доир илмий мақолаларни жамлаган “Из истории науки эпохи Улуғбека” номли махсус илмий тўпламни тайёрлаш жараёнида унга Жамшид Ғиёсиддин Кошийнинг мактубини ҳам киритиш таклифи билан Д.Юсуповага мурожаат қилади. Шу залда бу таржима илк марта Ўзбекистонда кириш сўзи, изоҳлар билан бирга С.Х. Сирожиддинов таҳрири остида рус тилида нашр қилинади [1, – 245 б.].

Мактубнинг ўзбекча матни эса кириш сўзи, изоҳлар билан 1996 йилда Б.Аҳмедов илмий таҳрири остида тайёрланган “Амир Темура ва Улуғбек замондошлари хотирасида” номли тўпламда чоп қилинади. 2009 йилда эса Б.Аҳмедов илмий таҳрири остида бажарилган айнан шу тўпламни О.Бўриев муҳаррир сифатида ўзбек тилида лотин графикасида ҳам қайта нашр этирилади [2, – 266-298 б.; 3, – 259-289 б.].

Хулоса қилиб айтганда, Вяткин ёзма манбалар ва археологик қазини олиб бориш натижасида Улуғбек расадхонаси жойини топиб катта кашфиёт қилган бўлса, ҳали илмий даражага эга бўлмаган ёш ўзбек қизи Д.Ю.Юсупова Ғиёсиддин Кошийнинг тарихий мактубини рус ва ўзбек тилларига таржима қилиб, бу расадхонанинг бугунги кунгача сақланиб келаётган қисми секстант эмас, квадрант эканлиги аниқлаштириб, олимлар орасида узоқ давом этиб келган баҳсли мунозарага ечим топган эди.

Адабиётлар:

1. Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан / Из истории науки эпохи Улугбека / Отв. ред. С.Х Сирожиддинов. –Ташкент: Фан, 1979.

2. Юсупова Д. Гиёсиддин Кошийнинг Самарқанддан Кошонга, отасига ёзган мактуби / Амир Темур ва Улугбек замондошлари хотирасида/ Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.

3. Yusupova D. G'iyosiddin Koshiyning Samarqanddan Koshonga, otasiga yozgan maktubi / Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida / B.Ahmedov tahriri ostida/ O.Bo'riyev tahririda qayta nashr. – Toshkent: O'qituvchi, 2009.

УЛУГБЕК МАДРАСАСИДАН САМАРҚАНД УНИВЕРСИТЕТИГАЧА (Самарқанд давлат университети тарихидан)

Абдуллаев Ў.Ш.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент,

Қарши инновацион таълим университети

Самарқанд давлат университетининг тарихи буюк олим Муҳаммад Хавофий 100 дан ортиқ тингловчилар олдида Клавдий Птоломей назарияси бўйича илмий маъруза қилган 1420 йилнинг 21 сентябридан – Мирзо Улугбек мадрасаси ташкил этилган кундан бошланади. Ўша кундан эътиборан иш бошлаган Мирзо Улугбек мадрасасида талабалар диний билимлар билан бир қаторда алгебра (ал-жабр), геометрия (ҳандаса), ҳуқуқ (фикҳ) ва бошқа фундаментал фанлардан сабоқ ола бошлади. Ёзма манбалар ва илмий изланишлар Самарқанд давлат университети Мирзо Улугбек мадрасасининг бевосита вориси эканлигини тасдиқлайди.

1927 йилнинг 22 январида Самарқанд шаҳрида олий педагогика институти замирида ташкил топган университет республикамиз илмий-маданий ҳаётида буюк воқеа бўлди. Унинг тузилишида Ўзбекистоннинг биринчи раҳбари Йўлдош Охунбобоев алоҳида ўрин тутди. Таниқли олим М.А.Меркулович ректорлик вазифасига тайинланди[1].

Самарқанд давлат университетидан 1927-1977 йилларда, 50 йил давомида 30 мингдан зиёд малакали кадрлар етишиб чиқди. Дастлаб Самарқанд Олий педагогика институти деб аталган бу олий ўқув юрти уч факултет, ўн илмий ходим, олтмиш беш нафар талаба билан иш бошлаган эди. Илк даврда А.Титов, А.Нефедьев, Н.Меркулович, А.Завадский, Б.Туркевич, А.Парфентьев, С.Лясковский, С.Юшков, П.Солиев, С.Фролов, М.Феноменов,

В.Вяткин, С.Айний, Ғ.Юнусов, Н.Кузнецов, С.Смирнов каби олимлар фидокорлик кўрсатганлар. Олий ўқув юртининг мустақамланиши учун Москва ва Ленинград университетларидан кўплаб ўқув куроллари, асбоб-ускуналар юборилган[2]. Сўнгра жамоага А.Соколов, И.Умняков, У.Турсунов, А.Текучев, Р.Искандаров, Е.Проскуряков, Ҳ.Чикаев, М.Абдулқосимов, Ю.Алексеров, И.Мўминов, М.Собиров, М.Мўминов, В.Абдуллаев, М.Бурнашев каби олимлар келиб қўшилганлар[1].

1930 йили институт Ўзбекистон давлат педагогика академиясига айлантирилган. 1931 йилда академияга Карим Абдулаев директор этиб тайинланган. Карим Абдуллаев қисқа муддат ичида академияни замонавий жиҳозлар билан таъминлаган, унинг даврида академияда ўнлаб профессор, 42 нафар доцентлар фаолият юритган[3]. Орадан икки йил ўтгач, 1932 йили педагогика академияга Ўзбекистон давлат университети номи берилган. 1935 йилда университет ўзининг дастлабки битирувчилари, 106 нафар ёш шифокор, 16 нафар кимёгар, 15 нафар иқтисодчи, 12 нафар тарихчи, 10 нафар физик, 9 нафар математик, 6 нафар адабиётчи, 6 нафар тилшунослар битирдилар[2].

Самарқанд давлат университети ташкил топган 1927 йилда 56 нафар талаба ўқиган ва уларга 10 нафар илмий ходим таълим берган бўлса, 1933 йилда талабалар сони 922 нафарга етган ва уларга 173 нафар илмий ходим, жумладан 30 профессор ва 40 нафар доцентлар дарс беришган. 1969 йилга келиб университетнинг 11 факултетидан 14 мингга яқин талаба ўқиган. Уларга 600 дан ортиқ илмий ходим, жумладан 200 га яқин профессор ва доцент таълим берганлар[3].

Университет базасида ўтган асрнинг 30-йилларидаёқ янги-янги институтлар, илмий-текшириш муассасалари ташкил этилган. 1932-35 йилларда университет базасида Гелио-техника институти ишлаган, иккита мустақил институтлар – Самарқанд давлат тиббиёт институти ва Самарқанд кишлоқ хўжалиги институти барпо этилган[2].

Ҳозирги Самарқанд давлат университети Ўзбек давлат университети номи билан аталган бўлиб, 1956-57 ўқув йилида университетда тарих, филология, физика-математика ва биология-география факултетлари бўлиб, жами 7700 нафар талаба, жумладан кундузги бўлимда 3094 нафар, сиртки бўлимда 4262 нафар, кечки бўлимда эса 344 нафар талаба таҳсил олган. 1956-57 ўқув йилида университетда 298 нафар илмий ходим фаолият юритиб, улардан 7 нафари фан доктори, профессор, 100 дан ортиқ фан номзоди, доцент, 190 нафар катта ўқитувчи, ўқитувчи, ассистентлар эди[4].

1941 йилда Алишер Навоий таваллудининг 500 йиллиги муносабати билан Самарқанд давлат университетиغا Алишер Навоий номи берилган. Кўпгина профессор-ўқитувчилар ва талабалар кўнгиллилар қаторида 1941

йилда Иккинчи жаҳон урушига кетганлар. Ўша вақтдаги университет ректори Азиз Валиев ҳам ўз аризасига мувофиқ фронтга жўнаган эди. Урушдан кейинги дастлабки йилларда Улуғ Турсунов, Рафиқ Искандаров, Воҳид Абдуллаев, Юрий Алексеров, Мурод Шербоев, Рустам Каримов каби устозлар аскар шинелида маъруза ўқиганлар. Талабалар орасида ҳам ҳарбий кийимдаги кишилар анчагина бўлган[1].

Ўзбек давлат университети ўзбек ва тожик қизларидан педагоглар ва илмий кадрлар тайёрлаш соҳасида катта роль ўйнаган. 1951-1956 йилларда университетни битириб чиққан қизлар орасида 350 дан ортиқ қиз ўзбек ва тожик қизлари эди. Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси Ҳосият Комилова, физика-математика фанлари номзоди Тешабоева, биология фанлари доктори Иброҳимова, филология фанлари номзоди Нарзуллаева, биология фанлари номзодлари Муқимова ва Оstonовалар Ўзбекистон давлат университетининг кадрлари эди. Ўзбекистонда олий ўқув юртлари ташкил қилиш ва уларни ривожлантириш, шу жумладан Ўзбек давлат университетини ташкил қилиш ва мустақамлаш бир неча атоқли олимларнинг номи билан боғлиқ. Булар орасида Олий педагогика институтининг биринчи директори профессор Н.А.Меркулович, профессорлар А.М.Титов, Л.Н.Парфентьев, В.И.Смирнов, Б.Г.Туркевич, С.В.Юшков, А.Д.Жаринов ва бошқалар университетда илмий-ўқув ишларини йўлга қўйишда катта рол ўйнаганлар. Профессорлардан Н.П.Романов, С.П.Слугинов, Е.И.Проскоряков, И.И.Умияков, И.С.Куклес, Олимжонов, Мўминов, Турсунов, Саъдий ва бошқа кўпгина олимлар самарали иш олиб борганлар[4].

1960 йилдан бошлаб билим маскани Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат университети деб эмас, Самарқанд давлат университети деб аталадиган бўлди. Унинг юксалишида турли даврларда ректорлик қилган Николай Меркулович, Карим Абдуллаев, Азиз Валиев, Ҳикмат Файзуллаев, Муса Мўминов, Раҳим Олимжонов, Қодир Зокиров, Аҳрор Тўлаганов, Воҳид Абдуллаев, Ёлқин Тўрақулов, Акбар Отахўжаев, Шавкат Олимов сингари олимларнинг хизматлари катта бўлган. Самарқандда медицина, қишлоқ хўжалиги, педагогика институтлари очилишида университетнинг ҳиссаси катта бўлди. 1927-1987 йилларда университетдан 52 минг малакали кадрлар тарбияланиб чиқишди[1].

1972 Самарқанд давлат университетининг 11 факултетида 64 та кафедра фаолият юритиб, кундузги, кечки ва сиртқи бўлимларида 11800 нафар талаба таҳсил олди. Талабаларга сабоқ берган устозларнинг 20 нафари фан доктори ва профессорлар, 4 нафари Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, 250 дан зиёд фан номзодлари, доцентлар эди. Университетнинг аспирантураси 1972 йилда 150 нафар йигит ва қиз таҳсил олди. Университет қошида

талабалар илмий жамияти фаолият кўрсатган. Бу жамият конференцияларда 76 илмий тўғаракка бирлашган 2 500 га яқин талаба иштирок этган. Уларнинг ижодий фаоллигини камол топтириш мақсадида турли хил танловлар, семинарлар ва бошқа тадбирлар мунтазам равишда ўтказилган. Бу ишларда университет ўқитувчилари ҳамда илмий лабораториялар ходимларининг хизмати катта бўлган. Университетда 9 та бадий хаваскорлик тўғараги фаолият кўрсатган[5].

1977 йилда Самарқанд давлат университетиде 63 кафедра, 10 факултет бўлиб, кундузги, кечки ва сиртқи бўлимларда 11 мингга яқин 35 миллат вакиллари тахсил олдилар, уларга 618 нафар илмий кадрлар сабоқ бердилар.

Давлат арбоби Ш.Рашидов, академиклар О.Содиқов, И.Мўминов, В.Абдуллаев, М.Мўминов, А.Тўлаганов, М.Ваҳобов, К.Зокиров, У.Орифов, атоқли ва таниқли шоирлар Ҳамид Олимжон, Уйғун, Амин Умарий, Миртемир, Ҳасан Пўлат каби ўнлаб машхур кишилар Самарқанд давлат университетиде тахсил олганлар[2]. Ундан ташқари С.Умаров, А.Баховутдинов, О.Аминов, Ж.Саидов, А.Отахўжаев, Ҳ.Комилова, Н.Нарзиқулов, М.Осимов, М.Охунова, Ҳ.Иноятов, Р.Набиев, Б.Валихўжаев, К.Саидов, Э.Ҳожиев, Ж.Қобулов, Н.Шукуров каби фан арбоблари бор[1].

Самарқанд давлат университети филология факултети талабалари орасиде қобилиятли хаваскор шоирлар ва ёзувчилар кўп бўлган. Усмон Носир, Амин Умарий, Ҳасан Пўлат, Шароф Рашидов, Асқад Мухтор, Ўткир Рашид, Сами Абдуқаҳҳор, Ҳабиб Юсуфий, Жалол Икромий каби ёзувчилар 30-йилларда филология факултетиде ўқиганлар. Бу даврда фаолият кўрсатган профессор-ўқитувчилар ёш авлодни тарбиялаш, юқори малакали педагог кадрлар, илмий ходимлар етиштиришда катта куч-ғайрат сарфлашган. Профессорлар – Фитрат, Абдурахмон Саъдий, Соколов, ўқитувчилар У.Турсунов, Ф.Сатторовларнинг номлари факултет йилномасиде зарҳал харфлар билан битилган. 1941 йилда немис фашистларининг ҳужуми бошланганда Самарқанд давлат университетининг аксарият талабалари фронтга кетишган. СамДУ вақтинча ТошДУ (ҳозирги ЎзМУ) билан бирлаштирилган. Аммо кўп ўтмай – 1944 йилда Самарқанд давлат университети қайта фаолият юрита бошлаган[6].

Академик Иброҳим Мўминов, профессор Абдурахмон Саъдий каби олимларнинг фаол ишлаганлиги Самарқанд давлат университетининг нуфузини янада оширган. Самарқанд давлат университетини битириб чиққан мутахассислар илм-фанни ва халқ хўжалигининг турли соҳалариде муваффақиятли ишлаганлар[7].

Самарқанд давлат университетининг тўнғич факултети сифатиде 1927 йилга тарих факултети ташкил этилган. 1928 йилда тарих факултетиде 12

нафар талаба таҳсил олган бўлса, 1933-1934 ўқув йилида уларнинг сони 15 марта ортган. 1935 йилда Самарқанд давлат университетига ишлаш учун Москвадан 5 нафар профессор, 15 нафар доцент, 22 нафар ассистент келган бўлиб, уларнинг кўпчилиги тарихчи олимлар эди. XX асрнинг 30-йилларида таниқли профессорлар С.А.Лясковский, С.В.Юшков, А.М.Красноусов, Д.А.Жаринов, М.Я.Феноменов, А.Д.Рева, П.Г.Ларин, Г.А.Максимович, П.Солиев, доцентлардан Р.И.Савицкий, Мальков ва бошқалар факултет кафедраларида ишлаганлар. XX аср 50-йилларининг бошларидаёқ тарих факултети анчагина мустақкам моддий-техника базасига эга бўлган. Талабалар кенг ва ёруғ аудиторияларда таълим олишган. Улар босмахона, музей, ётоқхона, фан кабинетлари, лабораториялар ва кутубхонадан кенг фойдаланишган. 1955-1956 ўқув йили учун ўқув қуроллари, турли асбоб-ускуналар ва инвентарлар сотиб олиш учун СамДУга бир миллион сўмдан ортиқ маблағ ажратилган бўлиб, бу маблағнинг асосий қисми тарих факултети моддий-техника базасини мустақкамлаш учун сарфланган.

1931 йилда СамДУ тарих факултетига аспирантура очилиши илмий-тадқиқот ишларининг кенг истиқболларини очиб берган. 1929 йилдан 1976 йилгача тарих факултетини битирган 4672 нафар мутахассисдан кўпчилиги илмий иш билан шуғулланган. 25 нафар академик, фан доктори ва профессор, 200 нафардан кўпроқ фан номзодлари етишиб чиққан. Академиклар – И.М.Мўминов, Я.Ғ.Ғуломов, А.Баховиддинов, профессорлар – А.Аминов, М.Ваҳобов, З.Р.Нуриддинов, М.Х.Назаров, Ш.Х.Иноятов, Ю.Н.Алексеров, М.Эгамбердиев ва бошқалар тарих факултетига сабоқ олганлар. Самарқанд тарихчилари орасида фан арбоби, йирик шарқшунос, профессор И.Умняков университетда 40 йилдан ортиқ вақт фаолият юритиб, Ўрта Осиё ва Самарқанд тарихига доир 170 дан зиёд илмий иш ёзиб нашр эттирган. Профессор Ю.Н.Алексеров Самарқанд тарихига икки қисмли китоб нашр эттирган. Доцент Д.Н.Лев томонидан олиб борилган археологик изланишлар натижасида 1947 йилда Омонқўтон, 1965 йилда Мўминобод қишлоғидан қадимги тош асри даврига доир қуроллар, рўзғор буюмлари, хайвон суяклари топилган[8].

1962 йилда Самарқанд давлат университетига 8 факултет ва 40 та кафедра фаолият кўрсатди. Университетнинг барча бўлимларида 28 миллат вакилларидан иборат 10 минг нафар талаба таҳсил олди. Университетнинг асосий кутубхонаси фаннинг барча соҳаларига оид 600 минг китоб фондига эга бўлган[9].

Самарқанд давлат университетининг амалий математика факултети 1971 йилда ташкил этилган. Факултетда ўқув жараёнини 3 та кафедра – ҳисоблаш математикаси, математик логика ва режалаштириш, олий математика

кафедралари таъминлаган. Профессор-ўқитувчилар таркиби 23 кишидан иборат бўлиб, уларнинг 14 нафари фан номзодлари эди. Ҳар йили 75 нафар талаба қабул қилинадиган факултетда ўқиш ўзбек ва рус тилларида олиб борилган. 1977 йил ҳолатида 400 га яқин талаба таҳсил олган[10].

Самарқанд давлат университетининг физика факултетида молекуляр оптика муаммолари лабораторияси 1960 йилда оптика кафедраси қошида ташкил этилган. Замонавий илмий-техника воситалари билан жиҳозланган, юқори малакали мутахассисларга эга бўлган лаборатория тарихи ўттизинчи йиллардан бошланган. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, профессор А.Н.Титов ўша йиллари биринчи бўлиб қуёш энергиясидан фойдаланишнинг илмий-амалий масалалари устида тадқиқот ўтказган ва номзодлик диссертациясини ёқлаган. Оптика кафедрасининг мудири, доцент Н.П.Кузнецов турли хил шишаларнинг оптик характеристикасини аниқлаган. 1948 йилда профессор В.А.Кизель раҳбарлигида суюқликлар физикасини ўрганиш илмий лабораторияси ташкил топган. 1969 йилда А.Қ.Отахўжаев докторлик диссертациясида Самарқанд давлат университети оптика мактабини тўла асослаб берган[11].

1987 йилда Самарқанд давлат университетида 11 мингга яқин талаба таълим олган. Улар 32 миллат ва элат вакиллари эди. 11 факултет – математика, физика, рус филологияси, ўзбек ва тожик филологияси, роман-герман филологияси, биология, кимё, тарих, амалик математика, география, ҳуқуқшунослик факултетлари фаолият юритди. Университет фаннинг 16 йўналиши бўйича 60 га яқин тармоқ ихтисосликлари юзасидан аспирантура орқали халқ хўжалигига, илм-фан марказларига, маорифга малакали мутахассис кадрлар тайёрлаб берди. Унинг таркибида 69 кафедра, 4 та асосий ва муаммоли лабораториялар, 2 та тармоқ илмий-тадқиқот лабораторияси, ҳисоблаш маркази ўқув жараёнини ташкил этиш ва илмий-тадқиқотларни рўёбга чиқаришда катта аҳамият касб этди.

1987 йилга келиб Самарқанд давлат университетида 17 миллатга мансуб 730 нафар профессор-ўқитувчи ўқув-тарбия ишлари билан машғул бўлди. Улар орасида бир академик, 44 фан доктори ва профессорлар, 400 га яқин фан номзодлари, доцентлар бор эди. 2 млн 250 мингга яқин китобни бирлаштирган кутубхона талабалар ва илмий ходимларга хизмат қилди. Ботаника боғи, университет тарихи ва зоология музейлари, археология ўқув тажрибахонаси, 36 та фан кабинетлари, дисплей синфлари, талабалар шуғулланадиган 6 та конструкторлик бюроси – буларнинг ҳаммаси кўп қиррали ишларни енгиллаштиришга ёрдам берди.[1]

Адабиётлар:

1. Улуғбек мадрасасидан Навоий дорулфунунигача // Қишлоқ ҳақиқати, 1987, 25 декабрь, №293 (4.192).
2. Отахўжаев А, Шукуров Н. Университетимиз – Фаҳримиз // Гулистон. – 1977. - №10, -Б.16-18.
3. Мўминов М, Қулжонов К. Биринчи ректор // Гулистон. – 1969. - №4, - Б.33.
4. Искандаров Р. Республиканинг йирик олий ўқув юрти // Ўзбекистон маданияти, 1957, 24 июл, №59 (161).
5. Абдуллаев Х. Илм ва фан ўчоғи // Ўзбекистон маданияти, 1972, 15 декабр, №100 (1748).
6. Шукуров Н, Қўнғуров Р. Илм офтоби // Ленин йўли, 1976, 25 июн, №123 (13.683).
7. Саримсоқов Т. Октябр куёшидан нур эмиб...// Ўзбекистон маданияти, 1977, 9-сентябр, №72 (2234).
8. Абдуллаев В, Дилмуродов А. Заковат уфқини ёритган куёш // Ленин йўли, 1976, 3 декабрь, №238 (13.798).
9. Тўлаганов А. Билим чашмаси // Қизил Ўзбекистон, 1962, 31 декабрь, №303 (12.353).
10. Широ Н. Муаммолар жозибаси // Ленин йўли, 1977, 4 январ, №2 (13.815).
11. Жўраев Б, Ғаниев Ф. Муаммо билан рўбарў // Ленин йўли, 1976, 30 сентябрь, №191 (13.751).

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА “БУЮК АСТРОНОМ МИРЗО УЛУҒБЕК ҲУКМРОНЛИГИ ” МАВЗУСИНИ ИННОВАЦИОН ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ

Ҳомидов А.

т.ф.н., доцент,

Хужанд давлат университети.

Абдукаримов Ж.

т.ф.н., доцент,

Хужанд давлат университети.

Таълим сифатини таъминлаш-талабаларнинг касбий тайёргарлик даражаси билан бирга ўқув жараёнинг қандай ташкил этилиши ва унинг белгиланган сифат мезонларига жавоб беришида кўринади. Шу боис, ҳозирги даврда таълим самарадорлигини ошириш, мутахассисларнинг касбий

даражасини ривожлантириш, мутахассис ва айниқса педагог кадрларнинг инновацион фаолиятга йўналтириш, олий таълим муассаларидаги ўқув жараёнига инновацион таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш, илғор хорижий тажрибаларни ўзлаштириш ва мақсадли йўналтириш олий таълим тизимини модернизациялашдаги долзарб вазифалар сифатида белгиланади. Бу эса ўз навбатида олий таълим муассисаларидаги ўқув-услубий фаолият мазмунини такомиллаштириш, ўқитишнинг инновацион шакл ва методлари, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини амалиётга кенг жорий этиш заруратини шакллантиради.

Ўсиб келаётган ёш авлодни жаҳон андозаларига мос шароитларда билим олишини, жисмоний ва маънавий жиҳатдан етук инсонлар бўлиб улғайишини таъминлаш, қобилият ва иқтидорини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, қалбида она-юртга садоқат ва фидойилик туйғуларини шакллантириш борасида амалга оширилаётган беқиёс саъй-ҳаракатлар замирида ҳам ана шу эзгу мақсад мужассамдир. [5, – 5-6 б.].

Аждодларимизнинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, уларнинг ғояларини теран англаган ҳолда қатъий ислоҳотларни амалга ошириб, мамлакатимизнинг янги қиёфасини шакллантириш йўлидан бораётган эканмиз, кўҳна ва бой маданий мероси ўрганиш глобал аҳамиятга эга. “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улғу мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим” [1, – 2 б.].

Ўрта Осиёнинг қадимий халқлари ўзбеклар, тожиклар, туркманлар, қирғизлар бой тарихга эга. Улар узоқ асрлар давомида она ерларини босқинчилардан биргаликда ҳимоя қилдилар, озодлик ва мустақиллик йўлида ўз ҳуқуқларини сақлаб қолдилар. Ана шундай улкан маданиятга эга бўлган қадимги Ўрта Осиё халқлари тарихи ҳақида ўқувчиларга маълумот беришда тарих ўқитувчиси турли хил замонавий таълим технологиялариядан фойдаланиши лозим.

Бу турдаги дарсларни ўтказиш учун ахборот ресурслари, компьютер, проектор, каби замонавий ахборот технологиялари бўлиши керак.

Замонавий таълим технологияларидан бири бу интерактив ўқитиш технологиясидир. Интерактив ўқитиш нима? Интерактив ўқитиш талаба ўзидан олдин мужассамлашган тажрибадан фойдаланган ҳолда, ўқув жараёнида фаол иштирок этади. Олий ўқув юртларида, масалан тарих

факултетида 3 курс талабаларига ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўтиладиган “Тарих дарсида замонавий таълим технологиялари ” мавзуси орқали “Буюк астроном Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги” мавзусини инновацион ўқитиш усуллари талабаларга ҳавола қилиш мақсадга мувофиқдир.

Анъанавий таълимдаги бир томонламалилик таълим тизимидаги фақат маъруза машғулотидагина эмас, амалий дарсларида ҳам устуворлилик қилади. Унга кўра “етказиб берувчи” ролида энди ўқитувчи эмас, балки талаба намоён бўлади. Бу амалий дарсда талабалар асосан талабалар ўзлари ўзлаштирган билимларни намоёниш этадилар. Амалий дарсни ташкил қилишдан олдин ўқитувчи тарих фани ўқув дастуридаги айрим мавзуларни аввалдан танлаб, шу мавзу – режаси, таянч сўзлари ва адабиётлар рўйхатини ёздириб, талабаларга уйга вазифа қилиб беради [6, – 66 б.].

Дарс режаси:

1. Мирзо Улуғбек илм фан зиёси (талабалар маълумоти)
2. “Блинц-ўйин” методи
3. Электрон доска билан ишлаш
4. Дарсинг якуни

Мирзо Улуғбек (1394 - 1449) ҳақида талабалар маълумоти

Гулсанам: Улуғбек аслида улуғ олим ва бунёдкор киши бўлиб бобоси Амир Темур каби жангчи эмас, балки илм-маърифат шайдоси эди. Бинобарин, у мамлакатда илм-фан равнақига жон-жаҳди билан киришар ва бу йўлда хизматини аямасди. Унинг даврида Самарқанд Шарқнинг энг гуллаган маданият ўчоғига айланган эди.

Элнурбек: Улуғбек Мирзонинг биринчи устози "Замона Афлотуни" Салоҳиддин Мусо ибн Маҳмуд Қозизода Румий эди. Улуғбек Мирзо Қозизода Румийдан фалакиётга оид сир-синоатларни ўрганиб, кейинчалик мазкур алломанинг маслаҳати билан Кошонлик Ғиёсиддин Жамшид ибн Маъсудни Самарқандга таклиф қилади. Абдураззоқ Самарқандийнинг ёзишича, Улуғбек яна бир Кошонлик фалакиёт илми алломаси - Муъниддинни ҳам Самарқандга чақириб келтирган.

Шайдогул: Дунё астрономияси тараққиётини Мирзо Улуғбекнинг хизматларисиз тасаввур этиш қийин. Мовароуннаҳрда қирқ йил ҳукмронлик қилган султоннинг илм-фан учун алоҳида ғамхўрлик кўрсатиши, мадрасалар барпо этиши, Самарқандда йирик астрономия мактабига асос солишининг ўзи тарих олдидаги катта хизматидир. Улуғбек ташаббуси билан 1424-1428 йиллар мобайнида Самарқанд шимолида Обираҳмат ариғи бўйидаги Кўҳак тепалиги бағрига бунёд этилган жаҳонга машҳур расадхона ўз даврида осмон жисмларини ўрганувчи энг йирик иншоот ҳисобланган.

Адҳам: Ушбу тарихий обида орқали кузатишлар асосида 1437 йилда дунёга машҳур "Зижи жадиди Кўрагоний" асари яратилди. Европада бу асарни биринчи бўлиб тадқиқ этган олим Оксфорд университети профессори Жон Гривс ҳисобланади. У 1650 йилда мазкур асардаги жадвалларни қисман нашр эттиради. Ўша даврда Европада бу жадвалларга эҳтиёж жуда катта эди. Айтиш жоизки, Европа ренессансида Улуғбек жадвалларининг ҳам муносиб ўрни бор. Улуғбек "Зижи"да юлдузлар жадвали ўта аниқлик билан тузилган. Улуғбек асарида Ернинг ўз ўқи атрофида айланиши давомида рўй берадиган нозик четланиш ҳодисасини аниқлади. Осмон жисмларининг ҳаракат назариясини ўрганди. 247 шаҳар ва аҳоли пунктининг жуғрофий координатларини белгилаб берди. Бу эса ўрта асрлар геодезияси учун катта янгилик эди. Бу расадхона бош телескопининг диаметри қарийб 48 метр бўлган.

Нозлигул: 1417 - 1430 йиллар орасида Улуғбек Самарқанд маркази Регистон майдонида улкан мадраса, хонақоҳ, муқаттаъ масжиди ва ҳаммом қурдиради. Шунингдек, 1417 йилда Бухорода ва 1433 йилда Ғиждувонда ҳам мадраса қурдирган. Мазкур мадрасаларда диний илмларга нисбатан математика, геометрия, фалакиёт, табиёт, жуғрофия ва тарих каби дунёвий илмлар кўпроқ ўқитилган. Улуғбек бундан ташқари кўпгина жамоат бинолари - карвонсаройлар, тимлар, чорсулар ва ҳаммомлар ҳам қурдирган. Карвонсаройларидан энг каттаси Регистонда, ҳозирги Тиллакори мадрасаси ўрнида жойлашган бўлиб, Мирзойи номи билан шуҳрат топган. Бундай карвонсаройлар, ҳаммомлар фақат Самарқанддагина эмас, бошқа йирик шаҳарларда ва савдо йўлларида ҳам қурилган [4, – 505-506 б.].

Анвар: Улуғбек Гўри Амир мақбарасига ҳам айрим қурилишлар билан ўзгача файз тароват бағишлайди. Самарқанддаги Афросиёбнинг жанубида улкан қабристон марказида жойлашган Шоҳи Зинда обидаси меъморчилик санъатининг камёб дурдоналаридан ҳисобланади. Мазкур ёдгорлик асосан XI асрдан бошлаб қурилиб келинаётган бўлса-да, Амир Темур ва Улуғбек замонасида ниҳоясига етказилган. Улуғбекнинг саъй-ҳаракати билан бу ерда ҳам меъморчилик ишлари олиб борилади. 1434 - 1435 йиллар мобайнида Шоҳи Зинданинг асосий дарвозаси ранг-баранг кошинлар билан зийнатланиб, қайтадан қурилганлиги ҳам Улуғбек замонасининг меъморчилик санъатидан нишонадур.

Шодия: Улуғбек атрофига ўз даврининг энг йирик ва истеъдодли олимлари тўпланган эди. Самарқанд ўша пайтда Шарқнинг энг йирик илм-фан ўчоқларидан бирига айланганди. Дунёнинг кўпгина мамлакатларидан келган ўнлаб олимлар Улуғбекнинг бевосита ҳомийлиги остида фаолият кўрсатган. Улар орасида Қозизода Румий, Ғиёсиддин Жамшид Коший, Али Қушчи, Низомиддин ал-Биржандий, Мирам Чалабий каби олимларни алоҳида

таъкидлаб ўтиш лозим. Тарихда Мирзо Улуғбек каби юксак истеъдод ва салоҳиятга эга ҳукмдорлар камдан-кам ўтган. Дарҳақиқат, буюк бобомиз жаҳон ичра янги бир осмон яратиб кетди. Унинг биргина астрономия фани ривожига қўшган ҳиссаси инсоният тамаддунидаги улуғ хизматидир. Яна, Навоий таъбири билан айтганда, дунё бор экан, унинг мероси ҳам боқий қолаверади. [7, – 128-130 б.].

“Блинц-ўйин” методи – тарихий воқеалар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантиқий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. (мониторда акс этган мавзуга оид саволларга талабалар жавоб беришлари лозим) [2, – 37 б.].

1. Улуғбек Мирзонинг илм фанга қизиқиши қачондан бошланган?
2. Қачон Улуғбек Самарқанд ҳокими этиб эълон қилинади?
3. Қачон Улуғбек Мовароуннаҳр ва Туркистоннинг биргина ва мустақил султони бўлади?
4. Улуғбек Мирзонинг биринчи устози “Замона Афлотуни” ким эди?
5. Мирзо Улуғбек қайси жиҳатлари билан бобоси Амир Темурдан фарқ қилар эди?
6. Қачон Улуғбек ташаббуси билан Самарқанд шимолида расадхона ташкил этилди?
7. Улуғбекнинг дунёга машҳур "Зижи жадиди Кўрагоний" асари қачон яратилди?
8. Алишер Навоий қайси асарида Улуғбекнинг шеърый истеъдодига юқори баҳо берган.?
9. Қайси европалик олимлар Улуғбек меросини атрофлича тадқиқ этганлар?
10. Қайси тарихий асар Улуғбек номи билан боғлиқдир?

Электрон доска билан ишлаш (талабалар мавзуга доир тарихий шахсларни ёзиб изоҳлаб беришлари лозим

Тарихий формула:

1. $X-3+A-10=15$Муҳаммад Тарағай
2. $I-3+Ч-7=8$ Али Қушчи
3. $3-5+P-9=13$Қозизода Румий
4. $A-1+ E-6 =9$Амир Темур
5. $P-6+B-10=14$Гавҳаршодбегим

(Изоҳ: А-биринчи ўринда келяпти, Е-олтинчи ўринда келяпти, умумий харфлар сони 9 таАмир Темур) [8, – 98 б.].

Дарснинг якуни

Амалий дарснинг якунида ўқитувчи дарс жараёнида фаол қатнашган талабаларни баҳолайди ва кейинги дарсга топшириқлар берилади.

Бугун биз жаҳон тараққиётидаги ўз ўрнимизни, ўз йўлимизни изламоқдамиз. Дарҳақиқат аждодлар меросини авлодларга етказмоқ қанча шарафли бўлса, шунча маъсулиятли ҳамдир. Хўш жаҳон фанининг машҳур намояндалари Коперник, Галилей, Джордано Бруно каби олимлар қаторидан ўрин олган машҳур ва забардаст илм фан соҳаси вакили Улуғбек фаолиятини ёш авлодга етказишнинг қандай йўллари мавжуд? Демак тарих ўқитувчиси ёш авлодга тарихда илм-фан ривожига ҳисса қўшган, астроном олим, буюк шахс Мирзо Улуғбек фаолиятини замонавий таълим технологиялари орқали ташкил қилса бу дарс талабалар учун қизиқарли бўлади. Ижодкор, изланувчан педагог бошқа педагоглардан ўзининг билими, дунёқараши, маҳорати билан ажралиб туради ва кўпроқ замонавий таълим технологиялари асосида дарс ўтишга ҳаракат қилади, чунки бундай дарслар иқтидорли талабалар учун зарур ва шартдир.

Таълимнинг фаоллаштириш услуби асосида ташкил қилинаётган бундай дарсларнинг аҳамияти шундаки, бу замонавий дарсларда талабаларнинг фан юзасидан олган билимлари қайта мустаҳкамланади, уларда фикрлаш қобилияти ўсади. Шунини айтиш зарурки, педагогик инновациялар педагогик фаолиятга янгиликларнинг изчил олиб кирилишини тавсифлайди. Педагогик инновацияларнинг дидактик имкониятларига кўра таълим тизими ва жараёни ривожланиб боради инновацион фаолият жамоани ҳаракатга келтирувчи, олға ундовчи, рағбанлантирувчи куч сифтида намоён бўлади, таълим жараёнини сифатини кафолатлайди. Шу сабабли ҳар бир ўқитувчи инновацияларнинг моҳиятини тўла тушунган ҳолда ўз фаолиятига изчил татбиқ эта олиши зарур.

Ўқитувчининг якуний сўзи:Биз юқорида кўриб ўтилган амалий дарсда Улуғбекнинг отаси Шохрух Ҳиротда руҳонийларга суяниб иш кўрган бўлса, яъни эркин фикр эгаларини таъқиб этган бўлса, Самарқанд ҳокими Улуғбек ўз атрофига шоир ва олимларни тўплаб, давлатда илм фанни ривожлантирганлигининг гувоҳи бўлди. Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки илм-маърифатга берилаётган алоҳида эътиборнинг замирида чуқур маъно бор. Илм-маърифат – бу янги уйғониш даврининг пойдевори, унинг асосида эса шу юрт фуқароларининг миллий тафаккури, миллий ғояси, эртанги кунга, тараққиётга бўлган ишонч турибди. Илм-фан ривожланар экан, нафақат иқтисодиёт, балки ижтимоий-маданий соҳанинг ҳам тараққиёти кафолатланади, мазкур кафолат эса ўзида янги ренессанс даврини ифода этади. Келажакда янги ренессансни давом эттирувчи сиз азиз талабалардир. Бунинг учун кунт билан ўқиш, изланиш, ижод қилиш зарурдир. Президент

Шавкат Мирзиёев мамлакат келажаклини сиз ёшларда, таълим ва илму фанда кўраётгани, учинчи Ренессанс ғояси миллий ғоя даражасига кўтарилгани, замонавий дунёга юзланиш ҳамда дунё билан тенглашмоқ истагида ана шу Ватан ва миллат туйғусининг яна бир жилваланишини кўриш мумкин. Таълим жараёнида интерфаол усулларданфойдаланиш талаба-ёшларда ижодий фикрлашни шакллантириш, таълим ва тарбиянинг бирлигига эришиш, талабаларда таълим жараёнига нисбатан қизиқиш ва масъулиятлиликни ривожлантириш, билиш фаоллигини ошириб мустақил таълим олишга эҳтиёжни шакллантириш ҳамда ахлоқий тарбия самарадорлигини янада юксалтириш имкониятини беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//“Халқ сўзи”, 2020 йил, 30 декабрь, № 276 (7778).Б;2
2. Аҳмадалиев А. М. Инновацион фаолият ва илғор технологиялар. – Тошкент: 2006. – 37 б.
3. Аҳмедов Б. Улуғбек. – Тошкент: 1989. – 6 б.
4. Ғафуров Б. Тоҷикон. – Душанбе: 2020. 505-506 б.
5. Ниёзов Ф., Зиёев М., Модули 1. Низомномаи таълими салоҳиятнокӣ (Дастур барои омӯзгор). – Душанбе: 2016. – 78 б.
6. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. – Тошкент: 1978. – 66 б.
7. Хоназаров Э. Энциклопедия, 1 том. – Тошкент: 1991. – 128-130 б.
8. Ҳомидов А. Воситаҳои муосири баҳодии натиҷаи таълим. – Хўҷанд, 2010. – 98 б.

DECOLONIZING KNOWLEDGE THROUGH POSTCOLONIAL DIGITAL HUMANITIES IN CENTRAL ASIA

Gagarina D.

*PhD, researcher at the University of Erlangen – Nuremberg,
Germany and American University of Central Asia, Kyrgyzstan*

The field of postcolonial digital humanities constitutes an interdisciplinary convergence of scholarship, digital technologies, and postcolonial theory [5]. It employs digital tools and computational methodologies to critically examine traditional power dynamics, analyze colonial biases encoded within historical

narratives, and facilitate communities reclaiming authorship over representing their own cultural heritage and histories.

At its core, postcolonial digital humanities utilizes digital humanities approaches while being informed by postcolonial theory's critiques of Eurocentrism, nationalist discourses, and the marginalization of non-Western epistemologies within academic knowledge production. The field encompasses digitizing and curating materials that preserve subjugated histories, applying computational analysis to interrogate colonial frameworks inscribed in texts and data, and creating digital platforms that elevate underrepresented perspectives.

Postcolonial digital humanities is an academic space that merges technological tools with theoretical lenses attentive to the impacts of colonial legacies and unequal power relations on how knowledge about different cultures gets constructed and circulated. The methodologies strive for more pluralistic, contextualized understandings by foregrounding viewpoints that institutional structures have frequently overlooked or silenced.

Central to the postcolonial digital humanities endeavor is the recognition that digital technologies and infrastructures can themselves perpetuate forms of "digital colonialism" if employed without critical awareness. Digital colonialism refers to the reproduction of unequal power relations and the obfuscation or silencing of underrepresented voices and perspectives through the centralized control and gatekeeping of digital spaces, data repositories, algorithms, and platforms that govern knowledge production and dissemination. This phenomenon manifests in digital realms dominated by Western/Global North institutions and epistemologies, where indigenous knowledge systems, marginalized histories, and non-English language materials remain underrepresented or distorted through digital processes shaped by colonial biases. Proprietary platforms, opaque algorithms, and data sources reflecting systemic inequities can reinforce the privileging of mainstream narratives while rendering other perspectives invisible or peripheral [1, 2, 4, 6].

By foregrounding these concerns over "digital colonialism," postcolonial digital humanities aims to decolonize digital spaces and knowledges. Strategies include developing more inclusive community-driven digital archives, critically auditing datasets and algorithms for harmful biases, and advocating for more multilingual and culturally-grounded digital infrastructures and human-computer interaction models. The overarching goal is to leverage digital's democratizing potential while remaining vigilant against digital realms replicating the unequal power dynamics they have the capacity to transcend.

For the Central Asian region, the legacies of Russian imperial expansion and Soviet-era policies of forced resettlement, linguistic russification, and ideological indoctrination have profoundly impacted cultural preservation and narratives around

history and identity. Indigenous worldviews, oral traditions, and localized knowledge systems faced systematic suppression in favor of master narratives that upheld colonial ideologies and reinforced Russian/Soviet cultural dominance across the region [3, 7].

This colonial legacy of erasure has carried over into contemporary digital spaces. Digital infrastructures, databases, and archival platforms tend to reflect inherent Western/Eurocentric biases in their architecture, metadata standards, and curation practices. As a result, digital realms can inadvertently replicate the same dynamics that characterized Russian imperial and Soviet policies toward the region's diverse ethnic and cultural tapestry.

Postcolonial digital humanities provides alternatives to the challenges of digital colonialism in representing histories and cultural knowledge of Central Asian communities. Employing digital repositories and collaborative platforms allows for the curation, preservation, and dissemination of indigenous oral traditions, epistemologies, and cultural artifacts that have faced historical suppression. Digital archives facilitate widespread access and longevity for these critical knowledge sources. Computational techniques like network analysis, text mining, and data visualization enable researchers to interrogate colonial power dynamics encoded within textual and visual representations of Central Asia. Analyzing patterns in language, imagery and framing can surface how knowledge production about the region has been shaped by colonial ideologies and perpetuated biases against local perspectives. A core emphasis is developing collaborative digital spaces centering perspectives from Central Asian scholars and community members. Such platforms promote cross-regional exchange, interdisciplinary work, and counter-narratives challenging colonial historical accounts.

Embracing these postcolonial digital humanities approaches can decolonize how Central Asian histories, cultural heritage and present realities get explored and represented.

References:

1. Chan, A. *Networking peripheries: Technological futures and the myth of digital universalism*. Cambridge, MA: MIT Press, 2014.
2. Clavert, F. "The Digital Humanities multicultural revolution did not happen yet". Frédéric Clavert (blog), 2013, April 26. <http://www.clavert.net/the-digital-humanities-multicultural-revolution-did-not-happen-yet/>
3. Florin, M. *Beyond Colonialism?: Agency, Power, and the Making of Soviet Central Asia* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 18, 2017, no. 4. 827-838.
4. Philip, K., Irani, L., & Dourish, P. *Postcolonial Computing: A Tactical Survey* // *Science, Technology, & Human Values*, 2012, 37(1), 3–29.

5. Risam, R. *New Digital Worlds: Postcolonial Digital Humanities in Theory, Practice, and Pedagogy*. Northwestern University Press, 2018.

6. Spiro, L. "This Is Why We Fight": Defining the Values of the Digital Humanities // *Debates in the Digital Humanities*. U of Minnesota Press, 2012.

7. Абашиян С. Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией. М.: НЛЮ, 2015.

THE IMPORTANCE OF ARMENIAN SOURCES IN THE STUDIES OF THE TIMURID HISTORY

İlhan Aslan,

*Ph.D., Erciyes University, Faculty of Humanities,
Department of Eastern Languages and Literatures,
Branch Armenian Language and Culture, Kayseri/Türkiye*

The Armenian history writing experienced its most productive period in the Chinggisid era. Specifically the Armenians that were subject to the Ilkhanates in the Near East, making use of the freedom provided by this protection, made their appearance on the stage of history, both as the closest witnesses of the events, and the volunteering participants of the Ilkhanate activities as well. In this regard, the Medieval Armenian chroniclers carry quite detailed information about the Chinggisids.

Yet, the 15th century, or the Timurid era poses as an exception to the preceding era in this regard. The number of the individual history records written in this century saw a good deal of decrease, compared to the previous eras. The reason for that, probably, might be that the Timurids didn't show religious tolerance to their Christian subjects that the Ilkhanates did until they assumed Islam. Since the Near Eastern Christian folks were not happy with living under the hegemony of the Muslim Arabs and Turks for the preceding centuries, they regarded the Chinggisids as a kind of saviors. In this regard, the era of Timur and successors, offers some difference from the Chinggisid Empire. It might be thought, naturally, that this deal was affective in the Armenian history writing to enter into a period of stagnation.

Again, thank to the Armenian colophons that were written in the 15th century, it is possible to find information about the acts of Timur and his successors. These Armenian colophons provide quite limited information, compared to the individual history books. Therefore the Armenian colophons has a feature that we may normally classify as abstracts. In addition to that, they were usually penned by the Armenian clergy, shrouded in a religious bigotry. A good deal of anti-Islamic style and supernatural depictions show their influence in these works. On the other hand,

they show a regional essence. So, they act from the centre of the incidents and do not provide much detail beyond a city or a monastery. Because of this, the majority of the information in the Armenian colophons were dedicated to the Caucasian expedition, defined as the “triennial” expedition. The acts of Timur in Armenia and Georgia were reflected from a strong Christian point of view.

The Armenian colophons, on the other hand, mentioned Timur’s relations with the Aq Qoyunlu and Qara Qoyunlu Turkmans. They carry quite valuable information, especially in terms of the struggles of Qara Yusuf and his son Iskandar against Timur. Moreover, the Armenian colophons occupy an extremely important position in the Timurid history studies, for that they also touch the 1420 Battle of Ankara, which took place between the Ottoman Bayezid the Thunderbolt and Timur. At least, the information as reflected in the Armenian colophons are coherent with the information as transmitted by the Timurid historians such as Sharaf al-Din Ali Yazdi and Nizam al-Din Shami. The 14th century Armenian colophons that provide information about the Timurid era were published by L.S. Hachikyan among the publications of the Armenian Soviet Academy of Sciences [1]. The colophons from the 15th century were published, again, by Hachikyan, in a separate volume [2]. Another publication on the Armenian colophons about the Timurids is by B. Sargisyan. Gathering the Armenian manuscripts in Venice, Sargisyan published in 1919 [3]. Those who lack of Armenian knowledge may use the texts, partially translated by Sanjian in English [4].

The work which provides the largest information about Timur and his successors is by Tovma Metzobetsi [5]. The 15th century author is the abbot of Tovma monastery. The work he entitled as “History of Tamarlane and Successors” mentions, specifically, the acts of Timur and Mirza Shahruh in the Western Asia. Tovma was captured by Timur couple of times, closely witnessed the Muslim bigotry, and he penned incidents he witnessed in a sensitiveness of a religious man. The work was penned in the tone of an elegy in general. It contains the subjects such as Timur’s appearance on the stage of history, his march to Caucasus, his relation with the Golden Horde ruler Tokhtamysh, the wars waged with the Aq Qoyunlu and the Qara Qoyunlu, and the enslavement of the Ottoman Bayezid the Thunderbolt by Timur. The work also deserves a good deal of place to the state organization of Timur, and the terminology used in that era. In this regard, the work bears on the linguists, as much as it does on the historians. Yet, as the author states himself, since the incidents were written down 50 years after, the information given by Tovma should be handled with a reserve.

And about the publication of Tovma’s work, the work claimed the attention of the scholars early, and was published in Armenian, for the first time in 1860 in Paris

by Karapet Shahnazaryan, a member of the Armenian church. In the preface that Shahnazaryan wrote in Armenian, about the Tovma's work, says:

“Tovma, who was the abbot of Metzob monastery in the Greater Armenia, lived in the 15th century, and penned a series of useful works, containing the story of the expedition and destruction by the bloodthirsty beast Temarlane, in Armenia and surrounding lands; the author who fell into the hands of savage Tartars more than once, and who himself frequently experienced the horror of slavery, persecution, and Muslim bigotry, surveyed the history of the misfortunes of the Christian Armenians by tears rather than ink. Tovma is the seventh author of our Armenian History Series, that went to press.

When we published the book, we only had a manuscript, moreover this manuscript was very correct and complete; another manuscript with the similar quality was in the Imperial Lybrary in Paris; in order to elucidate som ambiguities and to point the differences between the two works in the notes, we used it to compare our manuscript.

Under such conditions, in order the universal general history of the whole Asia to be known, we offer the seventh volume of the very fruitful and useful Armenian history series to the scientific world.” [5, B.2].

Other than Shahnazaryan, Félix Nève abbreviated this work, added comments, and published in 1860, in Brusselss, in French. In 1957, it was translated into the Azerbaijan language through the Russian translation by J. Bakikhanov, and was published in Baku as an abstract. Robert Bedrosian translated the work in English in 1987. And in Turkey, the full text of this work was translated by İlhan Aslan in 2024.

As a result, we see the Armenian sources occupy a prominent place in the Timurid history. Yet, these sources that provide rich data about the Timurs still wait to be studied by the first hands. As such information was processed and brought to daylight, it appears to us as a reality that the missing parts about the Timurid era would be completed.

References:

1. L.S. Hachikyan, *JD Dari Hayaren Dzeragreri Hişatakaranner* (The 14th Century Armenian Manuscript Colophons), Yerevan, 1950.
2. L.S. Hachikyan, *JE Dari Hayaren Dzeragreri Hişatakaranner* (15 th Century Armenian Manuscript Colophons), Masn Arajin, 1401-1450, Yerevan, 1955.
3. B.Sargisyan, *Mayr Tsutsak Hayeren Dzeragrats Matenadaranin Mhitareants i Venetik* (The Great Catalogue of Armenian Manuscripts in Mhitarean Lybrary in Venice), Venetik-S. Ghazar, 1919.

4. A.K. Sanjian, *Colophons of Armenian Manuscripts (1301-1480). A Source a Middle Eastern History*, Selected, Translated, and Annotated, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1969.

5. Tovma Metzobetsi, *Patmutivn Lank-Tamuray ev yaşordats ivrots* (History of Temarlane and Successors), ed. by Karapet Shahnazaryan, Paris, 1860.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Эгамбердиева Г.А.

старший преподаватель (PhD),

кафедры истории Узбекистана

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Юсупова З.М.

магистрант кафедры «Туризм»

Международная исламская академия Узбекистана.

Сегодня мировое туристское сообщество находится перед дилеммой характера развития туризма как сектора национальной и мировой экономики, так и крупного социально-культурного феномена местных общин, регионов, межрегионального сотрудничества и международного культурного сотрудничества.

В Узбекистане каждый год число прибывающих туристов интересуются неповторимой архитектурой памятников Темуридского Ренессанса, которые привлекают своей грандиозностью и величию. Но стоит отметить, что на территории Средней Азии дворцовые сооружения эпохи Амира Темура и Темуридов сохранились в большинстве своем в разрушенном состоянии. Анализ исследований показал, что их облик имеет глубокие корни, уходящие в архитектурные традиции предшествующих веков. Структура подобных сооружений частично зависела от специфических климатических условий. Очевидно, этот фактор играл главную роль при строительстве не только жилых домов, сооружений, но и дворцов, где образующим планировочным архитектурным элементом был двор.

Город сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах. По замыслу великого правителя Амира Темура город должен был стать не только культурной столицей его обширной империи, но и культурным центром всего Востока. За период правления Тимура расцвет культуры и науки в городе достигает таких высот,

что его называют «Куполом науки и обучения» («Куббат ал-илим ва ал-адаб») [1].

В разное время здесь жили великие умы и творцы Востока – Навои, Джамии, Улугбек и другие. Повсеместно возводились мечети, дворцы и мавзолеи.

А. Анорбоев в научной статье «Шахрисабз при Амуре Темуре и Улугбеке» дает такое определение. «Мавзолеем Ходжи Ахмеда в Туркестане с точки зрения его главного состава и художественного оформления с Дорус Саодат— единственное в своем роде сооружение, равное мавзолею Ахмада Яссави» [2].

Во время проведения в 1950 году археологических раскопок обнаружилась протяжённость здания с севера на юг. В его длинной части были три ниши, на короткой стороне по одной нише. Стена покрыта цельным мрамором, своды ниш в соответствии со временем правления темуридов расписаны своеобразным резным ганчем. По остаткам разрушенных стен можно представить здания второго этажа. Такое здание может быть покрыто горизонтальным сводом и куполом, как мавзолеем Ахмада Яссавий, Халимхана и Аксарай, белая мечеть Туман в Шахи-Зинда. Такие своды были очень распространены в XV веке, они также имеются в медресе Улугбека в Гиждуване. Сводьы были обнаружены и в мечети рядом с медресе Улугбека в Самарканде, в длинных залах обсерватории Улугбека, а также в залах мечети при входе в Шахи-Зинда, в памятном комплексе мечети Кусам ибн Аббоса [3].

Одним из таких памятников является дворец Ак-сарай, который является выдающимся образцом дворцовых построек, равного которому не было до и после Темуридов . Ныне от него сохранились величественные пилоны, часть мозаичного покрытия на полу и частично фундаменты дворовой части. В этом отношении исторический памятник культуры Аксарай вобрал в себя лучшие достижения зодчества Средней Азии. Афганистана, Ирана [4].

Дворцу Аксарай предшествовало строительство аналогичного по типу здания дворца Термезских правителей, возведенного в XI-XII вв [5]. В период функционирования это здание было подвергнуто реконструкции с дворцовым комплексом. Входная часть была оформлена монументальным порталом. На главной оси двора располагался аудиенц-зал, менее значительные сооружения находились на поперечной оси двора". О его декоре и надписях мы можем судить только по их остаткам, сохранившимся на стенах огромных пилонов, являющимся немymi свидетелями былого расцвета исламской цивилизации в период Амира Темура и его потомков. Некоторые исследователи считают период правления выдающихся династий Центральной Азии, и в первую

очередь Амира Темура и Темуридов, «золотой эпохой» в истории культуры региона и всего исламского мира"[6].

Вторым по выбору посещения туристами исторического памятника является ансамбль Дорус-Саодат, сооружение которого началось в 1380 году в Шахрисабзе одновременно со строительством дворца Ак-Сарай. До наших дней от ансамбля Дорус-Саодат сохранились мавзолей Джахангира и склеп Темура, в котором он так и не был погребен. Поводом для возведения мемориального комплекса послужило печальное событие – в 1376 году скоропостижно, на двадцать втором году жизни, умер старший сын Темура Джахангир, которого властелин горячо любил и готовил в свои наследники [7]. По другим версиям, мавзолей воздвигнут в честь святого Хазрати Имама, которого ошибочно идентифицируют с его тезкой Мухаммадом аш-Шайбани".

Однако более точным следует признать источников, в которых мавзолей идентифицируется Амира Темура Мирза Джахангира. После его смерти, последовавшей в 777 г.х. (1376 г.), по словам Мухаммад-Хайдара, «для него был воздвигнут особый, очень красивый мавзолей»"[8]. Более ранний историк Амира Темура и первых Темуридов Шараф ад-дин Али Йазди тоже упомянул это здание и назвал его «чрезвычайно высоким сооружением».

По свидетельству историков того времени, Амир Темура имел обыкновение вникать во все осуществляемые по его приказу мероприятия, тем более когда это касалось строительства зданий. Не исключено, что зодчие и мастера в первую очередь руководствовались требованиями и замыслами Сахибкирана. Так, де Клавихо, описывая Дар ус-садат, приводит слова сопровождающих его лиц о том, что за месяц до визита испанского посла сам Амир Темура проходил здесь и остался недоволен тем, что вход в «часовню» (очевидно, мавзолей Джахангира) был низким, и велел его переделать"[9]. Позже это подтвердилось археолого-архитектурными исследованиями.

Одно из самых замечательных, величественных и торжественных сооружений эпохи Темура, по описаниям современников, сверкающей роскоши наземного помещения зиаратханы противостоял аскетизм подземного склепа. На стенах в архивольтах арок и в медальонах были вырезаны почерком сульс суры из Корана и надписи, гласящие: «Господство принадлежит Аллаху. Только Аллах вечен», «Благо в руках Аллаха, и он во всем могуч»[10].

Следующим местом посещения является Дорут-Тиловат, который стал застраиваться после смерти в 1370 году видного религиозного деятеля своего времени суфи Шамсиддина Кулола. Шейх Шамсиддин Кулол был большой авторитет не только в богословских вопросах, но и в политических. Шейх

Кулол был пиром, то есть духовным наставником Эмира Тарагая и самого Тимура. После смерти шейха Кулола, Тимур распорядился схоронить его близ соборной мечети Шахрисабза [11].

Рядом, к югу, «в ногах» у пира, в 1374 г. по распоряжению Тимура соорудили купольный мавзолей, куда перенесли с места первоначального погребения останки Эмира Тарагая, умершего еще в 1361 г. Обе постройки вошли в состав здесь же отстроенного медресе под названием Дорут-Тиловат («Вместилище чтецов Корана»). Могила Шамсиддина Кулола (гончар) сразу же стала святым местом поклонения. По указанию Амира Темура гробница

великого Шейха была облицована плитами из черного мрамора.

Напротив мавзолеев расположена довольно высокая соборная мечеть Кок Гумбаз- главный культовый центр комплекса, построенный Мирзо Улугбеком, в честь своего отца Шахруха Мирзы. Внешние стены, барабан высокого купола и интерьер мечети украшают надписи, которые в большей мере восстановлены [12]. Однако мечеть неоднократно реставрировалась. В результате некачественной реставрации в 1975 и в 1992 году был нанесен ущерб отдельным надписям, а некоторые некорректно реставрированы, что привело к потере оригинальности. На сегодняшний день от мечети Кук-Гумбаз, в настоящее время сохранился только основной массив без примыкавших ранее к нему с севера и с юга купольных галерей.

Данные исторические памятники города Шахрисабз являются основными объектами посещения туристов. Стоит отметить, что в 2024 году Шахрисабз был избран туристическим центром ОЭС, при принятии данного решения были учтены «богатая история и культурное наследие города Шахрисабз, который имеет 2000-летнюю историю и внесён в Репрезентативный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его роль в развитии туризма на Шёлковом пути и потенциал устойчивого развития отрасли» [14]. В Шахрисабзе и во всей Кашкадарьинской области реализована отдельная программа по улучшению туристической инфраструктуры, наращиванию потенциала в экотуризме, этнотуризме и других направлениях, культурных мероприятиях, широко раскрывающих нематериальное наследие региона, туристическому предпринимательству, в том числе по повышению активности молодежи.

Литература:

1. Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Кашкадарья. – Ташкент, 2013. – С.12.

2. Анарбаев. А. Шахрисабз при Амуре Темуре и Улугбеке. Роль города Шахрисабз в мировой истории. Тезисы международной научной конференции. – Т.: “Наука” 2002 г. – С. 61.
3. Палванова Ф. А. Шахрисабз в проекте Амир Темур / Ф. А. Палванова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 10 (144). – С. 355-356. – URL: <https://moluch.ru/archive/144/40445/> (дата обращения: 22.04.2024).
4. Асанов Э.Р., Султанов Х.Т., Кузьмина Н.Н. Выстилки дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе // САУ., №9, Т., 1977.
5. Султанов Х.Т. К истории формирования архитектурных ансамблей Шахрисабза // Автореф. дисс. канд. ист. наук - Самарканд, 1990. – С. 8.
6. Массон М.Е., Пугаченкова Г.А. Шахрисабз при Темуре и Улугбеке // Труды САГУ. Новая серия. Вып 61. Гуманитарные науки – Ташкент, 1953.
7. Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Кашкадарья. – Ташкент, 2013. – С. 40.
8. Архитектурная эпиграфика Узбекистана. Кашкадарья. – Ташкент, 2013. – С. 44.
9. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Амира Темура. Перевод со староиспанского И.С. Мироновой. – М.: Наука, 1990.
10. Маньковская, Л. Ю. Архитектурные памятники Кашкадарьи – Т.: 1971 г. – Ст. 44.
11. Там же.
12. Виноградов А. Отчет по мечети Кок Гумбаз в г. Шахрисабзе за 1947-1951 гг. // Архив Агенства культурного наследия. Инв. №1492. – Т., 1956.
13. Исторический центр города Шахрисабз // <https://whc.unesco.org/ru/list/885>

РОЛЬ КРАЕВЕДОВ XIX ВЕКА В ИЗУЧЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУГБЕКА

Смесова Е.А.

к.и.н. (PhD), доцент,

Андижанского государственного университета

В XIX веке краеведы играли важную роль в изучении и популяризации научного наследия Мирзо Улугбека, особенно в контексте его вклада в астрономию и математику. Мирза Улугбек был выдающимся ученым и правителем Темуридской империи в XV веке. Его заслуги в развитии науки и культуры были значительными, но его научное наследие не всегда было достаточно изучено.

В 60-90-е гг. XIX века в Туркестанском крае возникли и развернули свою деятельность около 15 научных обществ. Среди них особенно выделялись: Среднеазиатское ученое общество, Туркестанский кружок любителей археологии, Туркестанский отдел императорского русского географического общества, Общество востоковедения и др. К организации научных обществ администрация Туркестанского края не имела прямого отношения, так как они были созданы по инициативе центральных отделений имперских научных обществ и открывались по инициативе русских ученых и сосланных в край представителей русской интеллигенции. Все научные общества вынуждены были существовать на свои членские взносы, почти не получая средств от администрации края и города. Естественно, за деятельностью всех научных обществ, любительских кружков, собраний следила жесткая государственная цензура.

Уже во время походов царских войск вглубь Средней Азии выяснилось недостаточное знание завоевателями географии страны, не говоря уже о её экономике. Именно поэтому к участию в завоевательных походах привлекались отдельные ученые. Они не могли не интересоваться изучением Средней Азии – колоссальной территории, форпоста царского владычества на Востоке, народы которой имели многовековую историю, свои традиции и обычаи, свои особенности, древнейшую культуру [1, с. 119].

В сферу компетенции научных обществ входили геология, география, зоология, ботаника, медицина, история, востоковедение, археология, этнография и др. Создание одного из первых обществ – Среднеазиатского ученого общества – относится к 1870 г. Тогда к генерал-губернатору К.П.Кауфману обратились с просьбой об утверждении программы ученого общества Г.А.Аминов, А.В.Буняковский, С.И.Жилинский, А.В.Каульбарс, Л.Ф.Костенко, А.А.Кушакевич, Л.Н.Соболев, К.В.Струве и А.С.Татаринов [2, с. 3-4]. С деятельностью Среднеазиатского ученого общества связана инициатива создания «Туркестанского сборника сочинений и статей, относящихся к Средней Азии вообще и Туркестанскому краю в частности».

Одновременно со Среднеазиатским ученым обществом развернул свою деятельность Туркестанский филиал Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). Туркестанский филиал ОЛЕАЭ был учрежден в 1870 г. и просуществовал до 1894 г. [3, с. 21-58].

Своеобразное место среди научных обществ колониального периода занимает Ташкентское отделение Общества востоковедения (1901-1913). [4, с. 129].

Управление делами Общества востоковедения осуществлял Совет, при котором было образовано 3 отдела: торгово-промышленный, научно-

культурный и образовательный, который должен был учредить в будущем Институт востоковедения для «подготовки в России деятелей для Востока» [4, с. 128].

Продолжалось и историко-культурное изучение Средней Азии, наибольшее внимание ему уделяли такие учреждения и организации, как Восточный факультет Петербургского университета, Восточное Отделение русского Археологического общества, а также образованный в апреле 1903 года Комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. [11].

С деятельностью этих учреждений связаны имена таких видных ученых, посвятивших значительную часть своей деятельности исследованию Средней Азии, как П.М.Мелиоранский, А.Н.Самойлович, В.В.Радлов, В.Р.Розен, М.Ф.Гаврилов, П.А.Зимин, Е.Ф.Каль, А.Л.Кун, М.Н.Ростиславов, А.А.Семенов и другие [12, с. 28].

С ноября 1869 года в Туркестанском крае действовало Среднеазиатское ученое общество, члены которого 28 января 1871 года в обращении к генерал-губернатору К.П. фон Кауфману обозначили задачи общества: «собирать, обрабатывать и распространять все сведения, касающиеся истории, географии, эпиграфики, естественных богатств, торговли и промышленности Средней Азии» [13, с. 71-72].

Плодотворную работу проводил и Туркестанский отдел общества любителей естествознания, антропологии и этнографии [13, с. 89-98].

Практически сразу после завоевания Самарканда таинственный пригородный холм По-и-расад привлек внимание русских.

Командированный сюда генерал-губернатором Туркестанского края для поисков библиотеки Темура востоковед и этнограф Александр Кун неоднократно посещал это место. Что нашло отражение в изданном им позднее «Туркестанском альбоме». Затем археолог Н. И. Веселовский и краевед Л. С. Барщевский расспрашивали местных жителей о местонахождении обсерватории Улугбека. Пробовали даже вести раскопки, но безуспешно. Первым человеком, правильно указавшим местонахождение исчезнувшей обсерватории, был большой знаток края В. П. Наливкин. Он полагал, что ее следует искать на берегу арыка Оби-Рахмат, в окрестностях Самарканда, близ тогдашней почтовой дороги на Ташкент

В. Л. Вяткин, отлично владевший восточными языками, обнаружил в одном документе XVII века указание на то, что один из участков по арыку Оби-Рахмат именовался «Тал-и-расад» (т. е. холм обсерватории).

Документ трехсотлетней давности, подтвердил правильность бытующего в народе названия холма (По-и-расад). Активно участвовал в поисках

обсерватории самаркандский житель Абу Саид Махзум, сын мударриса (преподавателя) медресе Шейбани-хана[14]. Между ними установились дружеские отношения. В знак уважения к известному ученому Абу Саид в 1896 году подарил Веселовскому прекрасно выполненную копию рукописи Абу Тахира Самарканди «Самарийа» (середина XIX века), содержащую ценнейшие сведения об истории Самарканда и его округа.

Подарок свой он сопроводил витиеватой восточной надписью: «Эта книга, сладостью превосходящая сахар, в подарок Вам пришла из Самарканда. В ней собраны все следы и признаки времен, и в действительности, как посмотришь, словно весь Самарканд к Вам прибыл».

В 1904 году Веселовский издал таджикский текст этой рукописи в Петербурге, со своим предисловием. В нем было отмечено, что Мирза Абу Саид Махзум является «одним из самых начитанных в мусульманском мире» жителей Самарканда.

Нет сомнения, что именно это обстоятельство и сделало его ближайшим и наиболее полезным сотрудником В. Л. Вяткина в период поисков обсерватории. Абу Саид помогал Вяткину собирать народные поверья и легенды об обсерватории, выписывал известия о ней из различных восточных рукописей. Обобщив собственные сведения с материалами своего помощника, Вяткин приступил к раскопкам, и вскоре была обнаружена высеченная в скалистой толще земли и уходящая вглубь узкая щель. Это и был секстант – главный инструмент средневековой обсерватории, служивший для визуального наблюдения за светилами и определения основных постоянных астрономических величин. Много лет никто об обсерватории Улугбека даже не вспоминал, и точное местонахождение ее было забыто.

В 1908 году знаток редких рукописей Абу Саид Махзум в старинных вакуфных документах нашел упоминание о строительстве этого сооружения, а Л. Вяткин определил место нахождения руин обсерватории, на вершине каменистого холма Кухак. Он произвел раскопки нижней кладки фундамента и дуги прибора-угломера. [18].

Обсерватория имела круглый план и помещения в три яруса, среди которых главным был колоссальный астрономический инструмент квадрант, заключенный в узкое щелевидное пространство, уходящее в грунт холма в направлении меридиана. Цилиндрическое сооружение, облицованное изразцами, поражало воображение современников оригинальностью своей архитектурной конструкции, не похожей ни на одно из традиционных сооружений восточного зодчества. Здание обсерватории представляло собой уникальный прибор включавший горизонтальный градуированный инструмент – азимутальный круг, который служил дополнением к главному

инструменту – вертикальному квадранту с дионтром. Общая высота квадранта, как показали расчеты ученых, достигала тридцати метров. Сохранившаяся часть дуги гигантского квадранта, находящаяся в траншее на глубине около десяти метров, состоит из двух параллельных, идущих на расстоянии полуметра барьеров, облицованных мрамором. [18]. В 1915 году над сохранившейся частью квадранта было сооружено сводчатое покрытие. Даже небольшой, по утверждениям исследователей, фрагмент главного инструмента обсерватории производит неизгладимое впечатление своими грандиозными размерами. [18].

Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях по представлению корифея востоковедения В. В. Бартольда отметил заслуги Абу Саида Махзума специальной премией.

В своем ходатайстве маститый ученый писал, что «сведения, сообщенные Л. В. Вяткиным, показывают, что помощь Абу Саида была для него очень ценна как при установлении места обсерватории Улугбека, так и при производстве раскопок» [15]. На своем заседании, состоявшемся 11 февраля 1909 года, Русский комитет единогласно постановил удовлетворить ходатайство В. В. Бартольда. Открытие обсерватории Улугбека навсегда связано с именем Василия Вяткина. Но рядом с ним был и Абу Саид Махзум.

Таким образом, краеведы XIX века сыграли важную роль в сохранении и популяризации научного наследия М. Улугбека, что способствовало его более широкому признанию и пониманию в мировой научной общественности.

Литература:

1. Буняковский А.В. О пространстве и населении Туркестанского края / Русский Туркестан. Под редакцией Н.А.Маева. Вып. I. География и статистика. – СПб., 1872. С.119-120.
2. НАУз. Ф. И-591. Оп.1. Д. 3. Л. 3-4.
3. Ошанин В. Ф. Краткий обзор ученых экспедиций, совершенных в Туркестанском крае в 1878 г. – Т., 1879. – С. 22.; Его же. Каратегин и Дарваз, ИРГО, том XVII, вып. I. 1881. – С. 21-58. Ошанин В. Ф. Краткий обзор ученых экспедиций, совершенных в Туркестанском крае в 1878 г. – Т., 1879. – С. 22.; Его же. Каратегин и Дарваз, ИРГО, том XVII, вып. I. 1881. – С. 21-58.
4. Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. – Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 28.
5. НАУз, Ф. Р-2681. Оп.1. Д.103. Л.9.
6. Среди окончивших в выпуске 1899-1901 гг. ташкентские курсы языка индустани и местных языков был А.Г.Серебрянников, впоследствии

составивший известный «Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края». В свет вышли I–VIII тома (1839-1852) и XVII – XXII (1864-1866).

7. Туркестанское Общество инженеров и техников // Туркестанские ведомости. – 1906. – № 15.

8. Заметка о минеральных богатствах Туркестанского края горного инженера Д. К. Мышенкова. – Ташкент, 1891. – 18 с.

9. Габбин Н. И. Кустарные промыслы. I. Производство седел(ленчиков) / Сб. материалов для статистики Сырдарьинской области. – Ташкент, 1899. – Вып. VII. – С. 1-54 ; Кустарные промыслы. II. Производство арб / Сб. материалов для статистики Сырдарьинской области. – Ташкент, 1900. Вып. VIII. – С. 223-247.

10. См. например: Муминов И.М. Из истории развития общественно философской мысли в Узбекистане в конце XIX – нач. XX вв. – Ташкент, 1955. – С. 1-83. Его же. Из истории общественной и философской мысли Узбекистана конца XIX – нач. XX вв. Труды Узбекского Государственного Университета. Новая серия, вып. 40. – Самарканд, 1969. – С. 1-71.

11. См. например: Историография общественных наук в Узбекистане. Библиографические очерки / Составитель Б.В.Лунин. – Т.: Фан, 1974.

12. См.например: Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895-1917 гг.). – Ташкент: АН УзССР, 1958. – С. 28.

13. НАУз. Ф. И.-71. Оп.1, Д.1., Л. 2-9.

14. <https://vesti.uz/russkij-samarkand-kto-privel-k-observatorii-ulugbeka/>

15. Рубен Назарьян «Русский Самарканд: Кто привел к Обсерватории Улугбека» 25.04.2022.

16. Калмыков А.Д. Об Амударьинском кладе в Британском музее // ПТКЛА. Год XII. 1908; Его же. Амударьинский клад и греко-бактрийское искусство // ПТКА. Год XIII. 1909. – С. 49-54.

17. НАУз. Ф. И-71. Оп.1. Д. 21. Л. 39-40.

18. <https://www.marcopolo.uz/ru/>

БОБУРНИНГ ҲАРБИЙ САНЪАТИ РИВОЖИДА СФЕРИК/АМАЛИЙ АСТРОНОМИЯ ЖИҲАТЛАРИ

Нурутдинов Ҳ.А.

эркин изланувчи

*Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг
Халқаро ҳамкорлик бошқармаси бош мутахассиси*

Президентимизнинг 2017 йил 14 сентябрдаги “Мирзо Улуғбек номидаги ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернатини ва “Астрономия ва аэронавтика” боғини ташкил этиш тўғрисида”ги ҳамда 2020 йил 7 майдаги “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва уларнинг астрономия бўйича кўпгина маърузаларида тарихий Ўзбекистон худудида астрономия ва математика фанларининг ривожланишига улкан ҳисса қўшган буюк мутафаккирларимиз Муҳаммад ал-Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, айниқса, Мирзо Улуғбекнинг математика, астрономия ва бошқа аниқ фанларнинг ривожланишига улкан ҳисса қўшганлиги, жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилганлиги тўғрисидаги фикрлари тадқиқот ишларимизни олиб боришда янада чуқурроқ ёндошимизга замин яратмоқда.

Тадқиқот мавзуимиз Бобурнинг ҳарбий санъати ривожидида сферик/амалий астрономия жиҳатлари экан, ҳудудимиз тарихида, айниқса, Улуғбек томонидан асос солинган Самарқанд астрономия академиясининг эришган ютуқлари бутун дунёга ўша даврнинг ўзидаёқ маълум бўлган эди. Айниқса, Улуғбекнинг шогирди Али Қушчининг ўрни бекиёсдир. У орқали Улуғбекнинг “Зижи Кўрагоний” асари Европадаги илмий жамоага маълум бўлди. Мазкур астрономик жадваллар Европада янги давр цивилизациясининг тараққиётига муҳим таянч бўлиб хизмат қилди. Океанлар оша саёҳатга чиққан кемалар ҳам, бепоён саҳроларни босиб ўтувчи карвонлар ҳам, айниқса, қишлоқ хўжалиги ривожидида Улуғбекнинг жадвалларидан вақтни, тақвимни, оби-ҳавони олдиндан билиш ва манзилларнинг географик координатларини аниқлашда кенг фойдаландилар.

Ҳозирги даврда биламизки биргина астрономия фани бир қанча соҳа йўналишларини қамрайди. Ўтмишда ҳам астрономия фани билан бирга риёзиёт (математика), ҳандаса (геометрия), жуғрофия (география) ва бошқа фанлар ёрдамида фалакиёт (астрономия) жисмлари, Қуёш, Ой ва бошқа сайёраларнинг жойлашиши, ҳаракатлари ўрганилган. Шу билан бирга қадимда осмон ёриткичлари ёрдами билан Ердаги маълум бир географик жой

ёки маълум бир ҳудуднинг координаталари, азимути ва вақтини ҳисоблаш каби амалий ҳамда назарий масалалар ҳам астрономия орқали ечилган. Айниқса, ҳарбий соҳада ҳозирги даврдаги “Ҳарбий топография”дан қадимда жанглари муваффақиятли олиб боришда дунёдаги машҳур моҳир саркардалар ҳам кенг ва унумли фойдаланганлар.

Бундан келиб чиқиб, Бобур ҳам ўзининг “Бобурнома” асарида кўпгина ҳарбий юришларида “Ҳарбий топография”дан ўша даврдаги “Сферик/амалий астрономия”дан унумли фойдаланганлигини ва шу туфайли унинг барча ҳарбий зафарлари ҳарбий санъатнинг таркибий қисми бўлган ҳарбий топографиянинг ўрни борлигини кўришимиз мумкин.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асари “ҳарбий санъат”нинг таркибий қисми бўлган географик мавқе, яъни ҳарбий ҳаракат олиб бориш нуқтаи назаридан ҳудуд хусусиятлари тўғрисида кўплаб маълумотлар келтирилган. Ушбу маълумотларнинг асарда келтирилиши ва Бобур томонидан қўлланилиши, унинг ҳарбий санъати ва саркардалик маҳоратининг қанчалик ошганлигини билиш мумкин.

Мавзу тадқиқида манбашунослик ва тарихшунослик соҳаларига оид матншунослик, сиёсатшунослик, цивилизацион ёндашув, контент анализ, диалектик, микротарих, синергетик, қиёсий таҳлил, тизимли таҳлил, муаммовий-мақсадли ёндашув каби илмий билиш усулларида фойдаланилди.

Ҳарбий санъатнинг таркибий қисми бўлган “Ҳарбий топография” махсус фан сифатида антик даврдаги Юнонистонда пайдо бўлганлиги кўпгина манбалардан маълум. Астрономиянинг илк шаклланиши ва ривожланиши “Сферик астрономия” асосида Ернинг географик координаталарини аниқлаш ва ривожлантиришда геометрик ўлчамлар, коинотдаги юлдуз ва планеталарга нисбатан аниқлаш эрамиздан олдинги II асрда Қадимги Юнонистонда яшаган Гиппарх томонидан фанга киритилган. Унинг бу янгиллиги Қадимги Юнонистонда денгизда кемалар қатнови, бошқа ҳудудлар билан савдо-сотик ишлари ва кенг ҳудудларни эгаллаш/босиб олиш каби жараёнлар ривожланди.

Қадимги Юнонистонлик олимлар Фалес, Аристотель, Эратосфен, Птоломейлар Ернинг сферик шаклида эканлигини аниқлаган бўлсалар, унинг Қуёш, Ой ва бошқа космик жисмларга нисбатан ўлчамларини ҳам аниқладилар [1, – 190-297 б.]. Айниқса, Птоломей ўзининг машҳур “Алмагест” асари билан астрономия фанининг сферик/амалий астрономия йўналишига асос солди.

Птоломей даврига қадар тўпланган географик ғоялар, маълумотлар билан бир қаторда Ер шарининг меридианлари билан белгиланган биринчи илмий харитаси яратилишига олиб келди.

Ушбу илмий кашфиётларнинг натижасида Искандар Зулқарнайн Ер шарининг етти иқлимдаги шаҳарлар, дарёлар, денгизлар, тоғларнинг жойлашуви, уларнинг контурлари ва улар орасидаги масофалар ҳақида жуда кўп маълумотлардан хабардор бўлган ҳолда ўзининг ҳарбий юришларида Македония-Юнон давлатининг чегараларини мисли кўрилмаган даражада кенгайтирди [2, – 65-70 б.].

Илк ўрта асрларга келиб эса, айниқса, ислом динининг пайдо бўлиши билан мусулмон Шарқ давлатларида фалакиёт илми кенг ривожланди. Ушбу фанни ривожланишида ва юнон олимларининг эришган ютуқларини янада ривожлантириш ва бошқа янгидан-янги кашфиётларга эришишда, айниқса, Мовароуннаҳр мутафаккирларининг ўрни бекиёсдир. Булардан Ал-Фарғоний, Ал-Хоразмий, Абу Наср Форобий, Али ибн Ироқ, Абу Райҳон Беруний, Маҳмуд Чағминий ҳамда Мирзо Улуғбек бошчилигидаги Самарқанд астрономия академияси вакиллари, Қозизода Румий, Жамшид Коший, Али Қушчи, Шариф Журжоний, Муиниддин Кошоний, Мансур Кошоний, Фатхуллоҳ Ширвоний, Саид Мунажжим, Абдулали Биржандий ва бошқалар астрономия фанининг ривожланишига катта ҳисса қўшдилар.

Юқорида келтирилган олимларнинг илмий асарлари билан Бобур таниш бўлган бўлиши керак, албатта. Айниқса, илк ўрта аср мутафаккирлари Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу Насир Форобий асарларини билганлиги, мутолаа қилганлиги унинг “Бобурнома”сида сезилиб туради. Биринчиси, Аҳмад Фарғоний туғилиб ўсган юртидан чиққан, жаҳон тан олган олим, барча илмга чанқоқ ва қизиқувчан шахзода назаридан четда қолмаган бўлиши керак. Иккинчиси, Беруний, бу олимга таърифнинг ҳожати йўқ, чунки бу олимнинг 7дан 70гача қадимдан дунё аҳли таниган ва Бобурнинг Хитойга эмас Ҳиндистонга бориши шу олимнинг кашфиётлари, асарлари ҳамда Афғонистоннинг Ғазни шаҳрида яшаб, ижод этган “Ҳиндистон”, астрономия фани ва бошқа фанларга қўшган ҳиссаларини билган шахзодани ром этган бўлиши керак. Учинчиси, Форобий – бу мутафаккирнинг машҳурлиги Бобур ёшлиги даврида ҳам улуғланган бўлиши керак, яъни “Иккинчи муаллим” (араб. “Муллими соний”) ёки “Шарқ арастуси” номига муяссар бўлганлиги Бобур тарбияси ва характерининг шаклланишига катта таъсир этганлиги унинг асарида намоён бўлиб туради.

Тадқиқотда Бобурнинг ҳарбий санъати ривожидида сферик/амалий астрономия жиҳатлари экан, унинг негизи “ҳарбий санъат” бўлиб, ушбу йўналиш ҳарбий фаннинг бир қисми эканлиги Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида қуйидагича таърифланмоқда, “ҳарбий санъат – қуруклик, денгиз, ҳавода ҳарбий ҳаракатлар олиб боришга тайёргарлик кўриш ва уни олиб бориш назарияси ва амалиёти. Ҳарбий санъат – ҳарбий фаннинг бир

қисми. Замонавий ҳарбий санъатнинг таркибий қисми ўзаро узвий боғлиқ бўлган ҳарбий стратегия, оперативлик санъати ва тактикадан иборат. Ҳарбий санъат ишлаб чиқаришнинг тараққиёт даражаси ва ижтимоий тузум характери билан белгиланиб, мамлакатнинг ривожланиши, миллий хусусиятлари ва анъаналари, географик шароити ва бошқа омилларга боғлиқ суратда ривожланади” дейилади [3, – 96-102 б.].

“Бобурнома”да астрономия ва география фанлари бўйича келтирилган маълумотлар ҳозирги даврда ҳам ўзгармай келаётганлиги ўқувчини ҳайратда қолдирмоқда. Бунинг сабаби биринчи навбатда Улуғбек бошчилигидаги Самарқанд астрономия академиясида кучли олимлар томонидан аниқ ҳисоб-китоблар асосида олиб борилган изланишлар натижасида деб билиш мумкин. Иккинчидан, Улуғбек астрономия академиясининг илмий муҳити Темурийлар империяси таназзулга юз тутиши арафасида ҳам ўз кучини йўқотмаганлигини “Бобурнома”да келтирилган кўплаб астрономик ва географик қайдларда кузатилади.

Милоддан аввалги VI-V асрларда яшаб ўтган хитойлик ҳарбий назарийчи ва саркарда Сун Цзи ўзининг “Ҳарбий санъат” рисоласида ҳар бир кўмондон жанговар ҳаракатларни бошлашдан олдин баҳолаши керак бўлган асосий омиллар қаторига ҳудуд хусусиятларини айтиб берган: “Жанг майдони узоқ ва яқин, нотекис ва текис, кенг ва тор, ўлим ва ҳаёт”, яъни “Ҳудуд (жанг майдони) маълум ёки нотаниш бўлиши мумкин. У тепалик ёки текис, очик ёки ёпиқ, ўтиш мумкин ёки ўтиб бўлмайдиган бўлиши мумкин. Сизнинг яшашингиз ёки ўлишингиз сизнинг ҳудудни билишингизга боғлиқ” – дейди [4, – 218-234 б.].

Бобур Сун Цзининг “Ҳарбий санъат” асаридан хабари бўлмаган бўлиши мумкин, лекин унинг ҳарбий ҳаракатларида юқорида келтирилган ҳарбий ҳаракат/жанг қилиш услубларида келтирилган вазиятга кўра географик муҳит, жой ва ҳудудларни белгилаш ёки танлаш, ҳаракат амалга оширилаётган шаҳар, қалъа ёки жойнинг астрономик/географик координаталарини келтириши тўғрисидаги маълумотлар Бобур асарида кўплаб учрашини кўрамиз. Бобурнинг бундай қобилияти, албатта, биринчидан, Амир Темур бобосининг “Темур тузуклари”дан ёшлигидаёқ танишганлиги, бобосининг эришган саркардалик маҳоратларини отаси ва бошқа қариндош-яқинларидан эшитганларидан шаклланганлигини билиш мумкин. Иккинчидан, ёшлигиданоқ Фарғона тахтига келиши билан давлат ҳимояси йўлида ҳарбий ҳаракатлар фаолиятида бўлиши, унинг ҳарбий санъатнинг сир-асрорлари билан янада яқиндан танишиши, ҳар тамонлама фикрлаши, ютуқ ва йўл қўйилган камчиликлардан сабоқ чиқариши, шу билан бирга тажрибасининг ошишига олиб келди.

Бобур таваллудининг 525 йиллигига бағишлаб нашр этилган “Бобурнома”нинг мукаддимасида ўрганилаётган мавзуни тасдиқловчи жумлалар келтирилган “ жанггоҳ танлаш ва жой жуғрофиясига кўра, қуёш нури тушишига кўра ҳарбий сафларга жой танлаш” [5, – 18 б.], шунингдек, Бобур ўзининг “Бобурнома” асарининг бошиданоқ Фарғона вилоятининг географик жойлашуви / координатасини келтиради, ... “Фарғона вилояти бешинчи иқлимдадир. Шарқи Кошғар, ғарби Самарқанд, жануби Бадахшоннинг чегараси – тоғлар, шимолида илгарилар Олмолик, Олмоту ва Янги сингари шаҳарлар бўлган экан, уни китобларда Ўтрор деб ёзадилар, мўғул ва ўзбаклар юришлари туфайли ҳозирги пайтда бузилиб кетган, асло ободонлик асари қолмаган”. Шу билан бирга Бобур яна Фарғона вилоятининг ҳарбий фан нуқтаи назаридан ёндошув асосида қуйидагича унинг стратегик аҳамиятини келтиради “Теварак-атрофи тоғлар билан ўралган. Ғарбий тарафида, яъни Самарқанд ва Хўжанд томонида тоғ йўқ. Ушбу ёқдан бошқа ҳеч бир томондан қишда душман кела олмас” – деб таърифлайди [5, – 29 б.].

Бобур Фарғонага берган айнан таърифни 1497 йил Самарқанд тахтини эгаллаганда у ернинг географик координаталарини келтириб, ... “Ер юзининг аҳоли яшайдиган қисмида Самарқандча латиф шаҳар камрокдир. Бешинчи иқлимдандир. Узунлиги 99 рамзи нужумий даража (градус), 56 дақиқа, эни 40 даража (градус) ва дақиқадир. ... Ҳеч душман қаҳр ва ғалаба билан буни эгаллаёлмагани учун “балдаи маҳфуза” – “ҳимоядаги шаҳар” дейдилар, - деб таъриф беради [5, – 55 б.].

Бобур 1504 йилда Кобулни қўлга киритганда Фарғона вилояти ва Самақанд шаҳрига берган таърифни Кобул вилоятига ҳам худди шундай таърифни беради. ... “Кобул вилояти мустаҳкам берк вилоятдир. Ёт ёвнинг бу вилоятга кирмоғи мушкул. Балх, Қундуз ва Бадахшон билан Кобул орасида Ҳиндукуш тоғи ястанган. Бу тоғдан етти йўл ошади, уч йўл Панжҳирдадир. Юқорироқ Хавок довонидир, ундан қуйироқ Тул, ундан қуйироқ Бозорак довонлари. Бу уч довондан яхшироғи Тулдир. Лекин йўли бироз узунроқдир – деб, Кобул вилоятини табиий қалъа эканлигини ва унга кириб келиш йўлларининг даражаларини ҳам келтиради [5, – 107 б.].

Амалга оширилган қисқа таҳлил асосида қуйидагиларни хулоса ўрнида келтириш ўринлидир: биринчидан, “Бобурнома” шу даврга қадар жаҳонга машҳур ҳарбий назариётчиларнинг асарлари каби таҳлил қилинмаганлиги ўртага чиқмоқда. Икинчидан, Бобур ва унинг асарини жаҳонга машҳур ҳарбий назариётчилар қаторига киритиш учун “Бобурнома” тадқиқини “Ҳарбий санъат” нуқтаи назаридан таҳлил қилиш далзарб бўлиб қолмоқда. Бунга қўшимча қилган ҳолда асар бўйича фундаментал тадқиқотларни, илмий-назарий ишларни кўпроқ харижий тилларда тайёрлашни талаб этмоқда,

айниқса, инглиз, француз, хитой ва бошқа кенг тарқалган тилларда амалга оширилсагина кўзланган мақсадга эришиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Aristarchus of Samos. The ancient Copernicus. A history of greek astronomy to Aristarchus together with Aristarchus`s treatise on the sizes and distances of the Sun and Moon a new greek text with translation and notes by Sir Thomas Heath. Oxford. At the Clarendon press, 1913.

2. Щеглов В.П. Беруни и проблема географической долготы. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. “Абу Райхон Беруний туғилганига 1000 йил тўлиши муносабати билан” – Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг “Фан” нашриёти, 1973, 7-8 махсус сон.

3. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. “Ҳ” ҳарфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. Тошкент (www.ziyouz.com кутубхонаси).

4. Трактат о военном искусстве: с комментариями и объяснениями / Сунь-цзы; пер. с китайского, предисл., коммент. Н. Конрада. – Москва: Издательство АСТ, 2017.

5. Бобур Захириддин Муҳаммад. Бобурнома / Захириддин Муҳаммад Бобур; Таҳрир ҳайъати А.Қаюмов, Х.Султанов, Б.Алимов ва бошқ.; Халқаро Бобур фонди. – Т.: “O‘qituvchi” НМИУ, 2008.

МИРЗО УЛУҒБЕК МАКТАБИНИНГ ИЛМИЙ ЮТУҚЛАРИ

Азизов С.

ЎзФА Темурийлар тарихи давлат музейи

Нуритдинов С.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Темурийлар даври Марказий Осиё фани ва маданияти тарихида ниҳоятда муҳим босқични ташкил қилади ва Мирзо Улуғбек бу давр илм-фани, маданияти ва маърифатининг ёрқин вакилидир[1, – 7-9 б.]. Ўша давр тарихчиси Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкират уш-шуаро” (“Шоирлар зикри”) асарида “Мирзо Улуғбек ҳандаса (геометрия) илмида мажастийкушо эрди” [5, – 10 б.], деб таъкидлайди. Улуғбек қадимги юнон олимларидан Платон (Афлотун), Аристотель (Арасту), Гиппарх (Иббархус) ва Птолемей (Батлиму), Шарқ олимларидан Форобий, Хоразмий, Беруний, Ибн Сино ва Насириддин Тусий[2, – 49 б.] илмий меросидаги астрономик тушунчалар

билан таниш эди. У аниқ фанлардан маърузалар ўқиган, илмий бахслар уюштирган, астрономик кузатишлар олиб борган, астрономия, математика ва тарихга оид асарлар ёзган. Улуғбек илмий академияси мусулмон Шарқи маданияти ва фани тарихида ниҳоятда муҳим аҳамият касб этди. Унинг раҳбарлигида шаклланган риёзиёт ва фалакиёт мактаби фан тарихида алоҳида нуфузга эга бўлди.

Улуғбек ўз салтанатида маърифат, фан ва таълим равнақига кенг имкониятлар яратиб берди. Жумладан, Бухородаги мадраса эшигига ўйиб “Билим олиш ҳар бир мусулмон ва муслимининг бурчидир”, деган шиорнинг ўйиб битилиши бунинг яққол далилидир. Улуғбек Мовароуннахрни бутун мусулмон мамлакатларининг илмий марказига айлантиришга ҳаракат қилди. 1417 йилга келиб Самарқандда юздан зиёд олимлар тўпланган. Улар орасида олимлар, адиблар, муаррихлар, хаттотлар, мусаввирлар, географлар бор эди. У мамлакатда фанни ривожлантиришни ўз дастурига кўра амалга оширди ва бу яхлит “фан ва таълим дастури” [4, – 118-119 б.] эди. Улуғбек “ўзи ва маслаҳатчилари томонидан ишлаб чиқилган илмий дастурни амалга ошириш учун” маълум объектларни куришни режалаштирган. Чунончи ҳозирги замон таъбири билан айтганда, таълим маркази бўлмиш мадраса (Улуғбек мадрасаси) лабараториясини – расадхона ва кутубхоналар мажмуи ҳолда бунёд этиш, дастурнинг ўзак элементларидан бўлди. Аини пайтда таълим дастурида бутун Мовароуннахр ҳудудида илмий салоҳиятни кўтаришдек катта ғояни амалга ошириш кўзда тутилган ва шу мақсадда қатор мадрасалар барпо этилди.

Бухоро (1417й), Самарқанд (1417 – 1420 йй) ва Ғиждувон (1433й) шаҳарларида ўша даврнинг олий ўқув юртлари – мадрасаларнинг бунёд этилганлигини бунга далил қилиб кўрсатиш мумкин. Кейинчалик Самарқанда Регистон деб ном олган жойда Улуғбек мадрасаси билан ёнма-ён Шердор (1619 – 1636 йй.) ва Тиллакори (1647 – 1660 йй.) мадрасалари барпо этилди. Мадрасалар бунёд этиш анаънаси Алишер Навоий даврида Хуросонда ҳам давом этди. Яна шунини алоҳида қайд қилиш зарурки, Бухоро ва Самарқанд мадрасалари XIX асрга қадар ўз вазифаларини бажариб келдилар. Тарихий манбаларга кўра Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси икки қаватли, тўрт бурчидаги салобатли тўрт гумбазли, тўрт минорали ва ҳар бир хонаси иккига ажратилган бўлиб, унда юздан зиёд талабалар таълим олган. Мадрасаларда гуманитар ва аниқ фанлар йўналишида турли фанлар ўқитилган; билимга қўйилган талаб ниҳоятда юқори бўлган. Буни 1420 йили Самарқанд мадрасасининг очилишида Муҳаммад Хавофийнинг чуқур мазмунли маърузасини ҳозир бўлган тўқсон олимдан фақат Улуғбек ва Қозизода Румийларгина тушина олишганлигидан ҳам билса бўлади. Мадрасалар турли

ўлкалардан келган олимлар маскани ҳам бўлган. Унда Марказий Осиёнинг турли ҳудудларидан келган талабаларга ўқиладиган маърузаларда баҳс-мунозаралар уюштирилар ва илгари яшаб ўтган олимларнинг асарлари шарҳланиб тадқиқ қилинар эди. Мадрасада асосий маърузаларни Қозизода Румий, Улуғбек, Жамшид Коший, Али Қушчи, устод Исмоил, Мавлоно Иброҳим, Мавлоно Бадриддин ва бошқа олимлар ўқиганлар.

Улуғбек ўзининг фан ва таълим дастури асосида Самарқанддаги Кўҳак тепалигида ўз замонаси фалакиёт илмининг барча ютуқларини ўзида мужассам этган ва ўрта асрлар фалакиёт илмининг энг юқори чўққиси намунаси бўлган ҳамда Улуғбек академиясининг маркази бўлган улкан расадхона мажмуасини бунёд қилади. Расадхонада йигирмага яқин турли астрономик жиҳозлар, кутубхона, хисобхоналар мавжуд бўлиб, юзга яқин ходимлар астрономик тадқиқотлар билан машғул бўлганлар.

Улуғбек шахси, унинг илмий мактаби, Самарқанд илмий муҳити Улуғбекнинг сафдоши Ғиёсиддин Жамшид ал-Кошийнинг отасига йўллаган мактубида ёрқин акс этган [8, В 266-298]. Мазкур мактубда Улуғбекнинг илмий иқтидори, унинг ҳомийлиги ва иштирокидаги мадраса машғулоти, расадхонани барпо этишда бевосита раҳбарлиги, илмий тадқиқотларни фаоллаштириш, илмий марказни ташкил қилиш жараёнлари аниқ баён қилинган [3, – 99-264 б.].

Самарқанд олимлари катта аҳамият берган энг муҳим илмий йўналишлардан бири астрономия фани ва уларнинг энг катта ютуғи Улуғбек “Зиж”и бўлди [7, – 5 б.]. Ўрта асрлар фалакиёт илми тарихида зижлар кўп бўлган, лекин уларнинг ичида энг мукаммали Улуғбек “Зиж”и бўлган. Эндиликда бу “Зиж”нинг 120 га яқин форсий нусхаси ва 15 дан зиёд арабий нусхаси мавжуд. Улуғбек “Зиж”и тарих давомида мусулмон мамлакатларига кенг тарқалиб шарҳланган.

Улуғбекнинг “Зиж жадидий кўрагоний” асаридан бошқа математикага оид “Бир даража синусни аниқлаш ҳақида рисола”, астрономияга оид “Рисолаи Улуғбек” ва тарихга оид “Тарихи арбаъ улус” асарлари ҳам бўлганлиги маълум.

Умуман Самарқанд астрономик муҳитида Берунийнинг “Қонуни Масъудий”, Абдуррахмон Сўфийнинг “Китоб ал-кавокиб ис-Собита” (“Собит юлдузлар китоби”), Маҳмуд ал-Чағминий “Ал-мулаххас фи-л-хайъа” (“Қисқача астрономия”), Носириддин ат-Тусийнинг “ат-Тазхирай ан-Носирийа фи илм ал-хайъа” (“Носириддиннинг фалакиёт бўйича хотираномалари”), Қутдиддин Маҳмуд ибн Масъуд Шерозийнинг (ваф.1311) “ат-Тухфа аш-шоҳийа фи-л-хайъа” (“Шоҳ тухфаси”), Қозизода Румийнинг

“Шарҳ ал-мулаххас фил хайъа” (“Қисқача астрономия шарҳи”) асарлари амалдаги қўлланмалар бўлган.

Улуғбекнинг ўзи йирик астроном ва математик бўлиб, ўз атрофидаги олимлар билан ҳамкорликда ижод қилган. Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид Коший, Али Қушчи, Мирим Чалабий, Биржандий, Низомий ал-Кўхистоний, Абдулқодир ибн Ҳасан Рўёний каби Улуғбек илмий мактаби вакиллари Ўрта Осиёдан ташқарида ҳам машҳур бўлдилар.

Кейинчалик Самарқанд олимлари Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари бўйлаб тарқалиб, у ерларга ўзлари билан илм-фан ютуқларини олиб бордилар[6, – 207-212 б.].

Абдураззоқ Самарқандийнинг ёзишича Улуғбек ва Шоҳруҳ даврида, Самарқанд билан бир қаторда Ҳирот ҳам Шарқнинг йирик илм-фан ва маданият марказига айланди ва у Алишер Навоий даврида гуллаб-яшнади. Албатта бунда энг аввало Улуғбек илмий мактабининг хизмати беқиёс каттадир.

Улуғбек даврида Мовароуннахр ва Хуросон худудидаги ижтимоий тараққиёт юксак маданий ва илмий юксалишга олиб келди ва у ҳозирги фанда Уйғониш – Ренессанс даври деб қайд этилади.

Адабиётлар:

1. Абдуллаев В. Навоий Самарқандда. – Тошкент, 1968.
2. Аҳмедов Ашраф. Улуғбек. – Тошкент, 1991.
3. Бартольд В. В. Улуғбек и его время//Соч. – М.: 1964. Т. II ч.2
4. Бўриев О. Мирзо Улуғбекнинг фан-таълимни ривожлантириш бўйича фаолияти ва унинг ислом цивилизациясидаги ўрни// Ўзбекистоннинг ислом цивилизацияси ривожига қўшган ҳиссаси Таълим, фан ва маданият бўйича ислом ташкилоти –UNESCO томонидан Тошкент шаҳрининг 2007 йилдаги Ислом маданияти пойтахти деб эълон қилинишига бағишланган халқаро конференцияга йўлланган маърузалар ва табриклар). Тезислари тўплами. – Тошкент-Самарқанд. 2007.
5. Давлатшоҳ Самарқандий. “Тазкират уш-шуаро”//Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент, 1996. – 10 б.
6. Керен Л. Улуғбек мактаби ва унинг усмонли турклар астрономиясига қўшган ҳиссаси // Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига бағишланган халқаро илмий анжуманнинг материаллари. Тошкент-Самарқанд, 1994. 12-16 октябрь.
7. Матвиевская Г. П., Соколовская З. К. Улуғбек. – М.,1997.

8. Юсупова Д. Гиёсиддин Кошининг Самарқанддан Кошонга, отасига ёзган мактуби//Амир Темур ва Улғбек замондошлари хотирасида. – Тошкент, 1996.

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЩЕСТВА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ

Кувватова Н.
и.ф.н., доцент, КарГУ

В результате завоевательных акций Российской империи во второй половине XIX в. в центральноазиатском регионе произошли серьезные политические изменения: из захваченного Кокандского ханства, частей территории Бухарского эмирата и Хивинского ханства была образована новая административная единица России — Туркестанское генерал-губернаторство. Бухарский эмират и Хивинское ханство царское правительство формально сохранило самостоятельными государствами под своим жестким протекторатом. Бухарский эмир и хивинский хан лишались права вести сношения с иностранными государствами и оставались независимыми только во внутренних делах.

Точных данных о численности населения Бухарского эмирата нет, поскольку точный статистический учет в них никогда не велся. В работах русских путешественников и исследователей XIX и начала XX вв., а также исследователей советского периода по этому вопросу имеются различные точки зрения: в Бухарском эмирате называют число населения в два, два с половиной, три миллиона человек [1, 187]. Мы поддерживаем точку зрения тех авторов, которые считают, что в Бухарском эмирате население составляло 2 миллиона человек. Аргументом в пользу этого является, по нашему мнению, тот факт, что, по сведениям Комиссии по районированию Средней Азии, в 1924 г. население Бухарской народной республики составляло 1531015 человек [2, 149]. Если принять во внимание выводы демографов 20-х годов о том, что население центральноазиатского региона за годы первой мировой войны, революции и гражданской войны уменьшилось на 25 % [3, 208], то получаться выше названные нами данные о численности населения эмирата.

Что касается полового состава населения, то установить его вообще не представляется возможным. В книге "Туркестанский край" В.И.Массальский писал: "Относительно распределения населения по полу в Бухарском и Хивинском ханствах, сведений не имеется, но несомненно, что преобладание мужчин, как во всех мусульманских странах, наблюдается и здесь" [4, 350]. Не

была внесена ясность в этот вопрос и в 20-х годах XX в. в условиях существования БНСР. В материалах вышеназванной Комиссии по районированию Средней Азии говорилось: "Половой состав как Бухары, так и Хорезма установить чрезвычайно сложно и он, как правило, нигде не указывается. При опросах мусульманского населения нельзя установить истинное число женщин, аксакалы отказываются давать эти сведения. Строго соблюдаемые обычаи и предрассудки вынуждают местную администрацию и само население постоянно скрывать не только лица своих жен и дочерей, не только имена их, но и даже число женщин в семье"[2, 155]. Таким образом, можно только, согласно сведениям В.И.Массальского, считать, что мужское население в эмирате несколько преобладало над женским. В национальном отношении население Бухарского эмирата в основном подразделялось на узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, казахов. В конце XIX в. в эмирате появляется компактно проживающие европейцы.

Во второй половине XIX в. Бухарский эмират был теократическим государством с деспотической формой правления. В руках бухарского эмира была сосредоточена вся законодательная, административная и высшая судебная власть[5]. В нем сохранилась практически в неприкосновенном состоянии не только средневековая политическая форма власти, но и средневековая сословная социальная структура. В эмирате общество делилось на сословия: служилое (сипо) — беки, мирзы; духовное (улямо) — ишаны, ходжи, сеиды, шейхи, имамы, муллы; простонародье (фукаро) — купцы, ремесленники, дехкане. Принадлежность к определенному сословию определяла положение человека в общественной иерархии. Первое и второе сословия занимали в обществе высокое положение, обладали значительными как наследственными, так и пожалованными привилегиями. Отличительной чертой сословного деления эмирата было то, что кроме социальных групп сеидов и ходжей, входивших в духовное сословие, сословия и входившие в них социальные слои и группы не были отделены друг от друга непроходимой стеной. Человек незнатного рода, выдвинувшийся на эмирской службе, получив чины и должность, попадал в сословие "сипо", с другой стороны, семьи "сипо", обеднев или лишившись должности, превращались в простонародье — "фукаро". Точно также выходцы из низшего сословия, окончив полный курс медресе и получив высшее мусульманское образование, могли стать казиями, имамами, муллами, то есть попадали в высшее духовное сословие. Именно потому, что сословия при известных условиях могли смешиваться и человек не был абсолютно замкнут в своем кругу, в Центральной Азии не сложился кастовый строй.

В привилегированное сословие "сипо" входили лица, имевшие чины. В Бухарском эмирате было 13 гражданских чинов и 5 — военных. Лица, имевшие гражданские чины, получали право особого кормления за счет дехканства, имевшие военные чины, получали жалованье. Причем наличие чина не обязательно было связано с исполнением его обладателем каких-либо административных должностей или обязанностей. Поэтому в служилое сословие входили: родовая знать, крупные феодалы, придворные, чиновники, занимающие должности в административном аппарате или в армии. В XIX в. административный аппарат Бухарского эмирата, который формировался раньше преимущественно из родовой знати, начинает пополняться также выходцами из неродовитой части населения, более того, нередки были даже случаи, когда "за деловые качества и заслуги различных чинов и званий достигали рабы-персы"[5:14].

Особое место в социальной структуре общества Бухарского эмирата занимало духовенство. Высшее духовенство состояло из потомственных родов сеидов (потомки пророка Мухаммеда), ходжей (потомки первых четырех "праведных" халифов), а также богословов, правоведов, знатоков шариата, преподавателей медресе. Большую силу составляли разнообразные дервишские ордена, возглавлявшиеся ишанами. По свидетельству Мухаммад Юсуф Мунши, их власть была сильнее власти ханов и эмиров. У многих число их последователей — мюридов нередко доходило до десятков тысяч и все они представляли своеобразное братство, объединенное слепым подчинением единой воле своего наставника. В руках ишанов были сосредоточены огромные земельные угодья, лавки, караван-сарай, были даже своего рода династии ишанов[6:65]. В составе духовенства значительное число составляли рядовые священнослужители приходских мечетей и низшая его прослойка — хранители многочисленных мазаров и профессиональные проповедники.

В Бухарском эмирате духовенство составляло около 1% населения[7, 81]. Ф.Ходжаев так писал о духовенстве: "Это вышколенная, грамотная армия, хорошо организованная, дисциплинированная и обладающая, кроме того, большими материальными ресурсами, вакуфными землями"[7, 82]. В Бухарском эмирате, в начале 20-х годов XX в. в распоряжении Бухарского вакуфного управления находилось 278500 танапов земли[8, 98]. Духовенство оказывало сильное влияние на государственную политику, ему принадлежали судебная власть, исключительное право толкования законов шариата, составление юридических решений, вся сфера образования, духовная и религиозная власть. Служилое и духовное сословия находились на верху социальной лестницы ханств и составляли их сословную и финансовую аристократию, освобожденную от налогов.

Основная часть населения эмирата относилась к третьему сословию — "фукаро", которое несло на себе все тяготы налогового бремени. Оно было представлено такими слоями населения как купцы, ремесленники, дехкане, городское обслуживающее население. В общей массе слоев третьего сословия более высокое социальное положение занимали купцы, при обращении к ним прибавлялось слово "достопочтенный". Этот слой в Бухарском эмирате был довольно значительным. Издревле эмират имел широкие торговые связи, являлся перекрестком торговых путей Востока и Запада, "средоточием среднеазиатской караванной торговли"[9:512]. Обширный слой купечества подразделялся на различные группы в зависимости от масштабов торговых операций и сфер деятельности. Были крупные купцы, занимавшиеся оптовой торговлей (саудогар), торговлей в лавках занимались лавочники (дукондор), очень много было торговцев в разнос. В торговом процессе участвовали также определенные группы, связанные с организацией торгового процесса: маклеры — посредники при заключении торговых сделок; грамотные, хорошо подготовленные приказчики — клерки (мирзо), которых имели все крупные купцы; посредники при покупке товаров в кредит (косыды); а также было значительное число людей, обслуживающих караван-сарай и торговые ряды. Кроме того, торговлей очень часто занимались ремесленники, имевшие на базаре мастерскую-лавку, в которой они сами продавали свою продукцию. Именно в силу этого практически невозможно было из-за отсутствия четкого разделения торговых и производственных функций даже приблизительно определить число как купцов, так и ремесленников и кустарей.

Бухарские купцы торговали каракулем, хлопком, коконами, тканями, коврами, золотошвейными изделиями, лекарственными растениями, хивинские купцы вывозили хлопок, каракуль, кожи, ковры, ювелирные украшения. Среди крупных купцов существовала известная специализация по торговле определенными товарами. Так, в Бухарском эмирате каракулем торговали Убайдулло-ходжи Насреддин-бай, Абдурауф-корвон-боши, Ходжи Джурабек, известный в России и даже в Западной Европе Ходжи Джурабек Арабов, Юсуф-бай и Мумин-бай Мукумбаевы; хлопком — Мулло Абдувахоби-паши, Домулло Шарифи-кичири и др. [10, 242] Бухарские купцы вели обширную торговлю прежде всего с Россией. Например, в 1882 г. на Нижегородскую ярмарку ими было привезено товаров почти на 7 миллионов рублей, что составило 3% к общему числу всех товаров привезенных на ярмарку в этот год[11, 65]. Именно купеческие капиталы явились основой создания и развития в эмирате в конце XIX в. промышленного производства, а из крупных купцов начала формироваться национальная торгово-промышленная буржуазия.

Решающее значение в обеспечении населения эмирата орудиями труда, предметами быта и продуктами питания имело ремесленное производство, а участники этого процесса — ремесленники занимали значительное место в хозяйственной жизни и социальной структуре феодального общества. Они располагались главным образом в городах и больших селениях. Характер расселения ремесленников и размещение отраслей производства на их территориях были не случайными: они определялись либо историческими традициями, либо целесообразностью, либо профессиональными или родственными связями.

В Бухарском эмирате ремесленное производство получило значительное развитие. Из-за благоприятного положения эмирата на караванных торговых путях, оно здесь являлось товарным производством, что способствовало его полному отделению от земледелия. Для ремесленников эмирата была характерна глубокая специализация производства, основанная на ручном труде. "Бухарские ремесленники, — писала известный этнограф О.А.Сухарева, — располагали множеством вариантов инструментов, приспособлений для определенных операций. Но все же решающее значение имели руки — их ловкость и умелость, которые и ныне вызывают восхищение"[10, 230]. Самым крупным центром ремесленного производства в эмирате был г.Бухара, где ремесленники вместе с семьями составляли более 25% горожан[10, 190]. В середине XIX в. в Бухаре насчитывалось около 100 отдельных отраслей ремесла, из которых наиболее значимыми были обработка металла, хлопкового волокна, шелка, кож, изготовление одежды, пищевых продуктов, предметов быта. Значительное число составляли ремесленники занимавшиеся строительными работами.

У городских ремесленников бухарского эмирата сохранялась средневековая цеховая организация ремесла, которая прочно поддерживала единые для каждой профессиональной корпорации нормы и порядки на основе "рисоля". У сельских ремесленников таких корпораций не было. У центральноазиатских ремесленников в большинстве своем была двухчленная система производственных отношений: мастер - "усто" и ученик - "шогирд" (причем ученичество было длительным), но была и трехчленная система: мастер - "усто", наемный мастер - "хальфа" и ученик - "шогирд". Двухчленная система была распространена в таких ремесленных промыслах, как кузнечный, кондитерский, сапожный и др., а трехчленная — в ткацком, чугунолитейном, отчасти золотошвейном. Состоятельный бухарский "усто" конца XIX - начала XX вв. также был потенциальным источником зарождающейся национальной буржуазии.

Помимо купцов и ремесленников в городах Бухарского эмирата был еще и такой социальный слой, как градообслуживающее население. В него входили: водоносы, уборщики улиц, банщики, чайханщики, парикмахеры, знахари, а также многочисленная прислуга у богатых людей. У них также были свои корпоративные профессиональные объединения. Этот слой выполнял большую работу, создавая городскую инфраструктуру.

В низу социальной лестницы Бухарского эмирата находилось дехканство — самый многочисленный слой, составлявший более 90% населения. Вся земля в ханствах распределялась на категории: 1) частновладельческие, освобожденные от податей (мильковые); 2) частновладельческие, облагаемые поземельной податью (хараджные); 3) пожалованные религиозным учреждениям (вакфные); 4) государственные (амляковые). Дехкане владели хараджными и частично амляковыми землями (за них они выплачивали налог-ренту), в основном же амляковые земли жаловались эмиром и ханом сословию "сипо", превращались в потомственные владения и передавались по праву наследования. Практически из всех земель, пригодных для земледелия, дехкане владели в Бухарском эмирате 15,2% [8, 96] земель и основными производителями были не дехкане - собственники земли, а дехкане - издольщики, арендовавшие землю у эмира, феодалов и духовенства, они платили разнообразные подати и несли многочисленные повинности. Средний надел дехканского хозяйства в эмирате колебался от 1,5 до 2,5 танапов земли [12, 34-35]. Тем не менее регион обеспечивал себя необходимыми продовольственными продуктами и некоторую сельскохозяйственную продукцию вывозил за границу на продажу.

В конце XIX - начале XX в. в эмирате начинают строиться промышленные предприятия по первичной переработке сырья. Строились они как российскими предпринимателями, так и местными. В начале XX в. в Бухарском эмирате было 35 хлопкоочистительных, 3 маслобойных, 3 кишечных 1 шерстоочистительный, 10 кирпичных заводов [13:4-5]. Как видно, преобладали хлопкоочистительные заводы, причем строились они преимущественно в русских поселениях. В этот же период открываются представительства крупных российских фирм, филиалы российских банков, создаются торгово-промышленные акционерные товарищества совместно с местными обладателями больших капиталов.

Все эти новшества повлекли за собой процесс изменений в социальных отношениях и социальной структуре общества эмирата: начинается формирование национальной торгово-промышленной буржуазии из крупных купцов, землевладельцев, ханских чиновников. В к числу наиболее крупных представителей национальной буржуазии в Бухарском эмирате относились

Асадов, Мухамеджаев, Тюраходжаев, братья Арабовы, братья Вадьяевы и др. Основная часть местной буржуазии занималась торговлей, посредничая с русскими заготовительными фирмами и реализуя русские промышленные изделия. Было и небольшое число предпринимателей, занимавшихся строительством предприятий.

Промышленное и железнодорожное строительство обусловили также начало процесса создания в эмирате местных промышленных рабочих. Но поскольку техническая оснащенность этих промышленных предприятий была крайне низкая, подавляющее большинство из них работало сезонно и не применяло машинных двигателей, требовавших квалифицированных кадров, то основную массу их рабочих составляли сезонные дехкане-отходники, не имевшие никакой рабочей квалификации, исполнявшие черную, подсобную работу. Промышленными рабочими они могли считаться только условно. Квалифицированными рабочими на предприятиях работали приезжие русские рабочие.

Из-за отсутствия статистических данных установить численность как местных предпринимателей, так и промышленных рабочих в эмирате не представляется возможным. Можно только предполагать, что число, как тех, так и других было еще очень незначительно.

Таким образом, Бухарский эмират в конце XIX - начале XX вв. был типичным деспотичным государством с сословной структурой общества и соответствующей ей системой привилегий. Деспотический режим поддерживался влиятельными и консервативными силами — земельной и служилой аристократией, мусульманским духовенством. Производительные силы общества были представлены ремесленниками, кустарями, дехканами, торговцами, которые несли все налоговое бремя.

Объективный процесс исторического развития не мог не затронуть эти, казалось бы застывшие, общества. Под влиянием процессов, происходивших в соседнем Туркестанском генерал-губернаторстве, Бухарский эмират в этот период постепенно начинает втягиваться в орбиту его новых социально-экономических отношений. Развитие торговли с Россией, начавшееся строительство промышленных предприятий, создание филиалов российских банков и представительств крупных торговых фирм, с одной стороны, способствовали более прочному подчинению ханств царской России, усилению вторжению российского капитала в различные стороны их жизни, усилению в них российского присутствия через рост миграционной волны российских подданных; с другой стороны, способствовали началу процесса проникновения в общество эмирата новых капиталистических отношений, которые обуславливали формирование соответствующих им новых

социальных групп — торгово-промышленной буржуазии, промышленных рабочих, новой национальной интеллигенции. Но из-за господствовавших сословных отношений, развивались эти процессы в Бухарском эмирате ханстве крайне медленно.

Литература:

1. Материалы по районированию Средней Азии. Кн. 1. Территория и население Бухары и Хорезма. Часть 1. Бухара – Т., 1926. – С. 149.

2. Лубны-Герцык Л.И. Движение населения СССР за время мировой войны и революции. – М., 1926. – С. 60; Поляков Ю. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население. — М., 1986. — С. 208.

3. Россия. Полное географическое описание. Том 19. Туркестанский край. – С-350.

4. Подробно о государственном устройстве ханств см.: Семенов А.А. Очерк устройства центрального и административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. // Труды АН ТаджССР, Том 25. – Душанбе, 1954; Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы. – Т., 1960.

5. Мухаммад Юсуф Мунши. Муким-ханская история. – Т., 1956. – С.65.

6. Ходжаев Ф. Избр. труды. Том 1. – С.81.

7. История Узбекистана. Том II. – С.98.

8. Бартольд В.В. Соч., Том IX, – С 512.

9. Сухарева.О.А. Бухара. XIX-начало XX в. – С. 242.

10. Садыков А.А. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX – начала XX вв. – Т., 1965. – С. 65.

11. Аминов А.М. Экономическое развитие Средней Азии (колониальный период). – Т., 1959. – С.34, 35.

12. ЦГА РУз, ф.И-3, оп.1, д. 335, л.4, 5.

ЎЗБЕКИСТОНДА АМИР ТЕМУР МЕРОСИННИГ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ ТУЗИЛИШИДА ТУТГАН ЎРНИ

Илмуродова Ф.Ш.

ўқитувчи,

Чирчиқ давлат педагогика университети

Амир Темур нафақат буюк саркарда, балки узокни кўзлаган давлат арбоби сифатида тарихга кирди. Амир Темур салтанатининг бой меросини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Марказий Осиё халқлари минг йиллар давомида шаклланган жаҳонга машхур сиёсати, маънавий баркамол

давлатчилик анъаналари билан жаҳон давлатчилиги ва сиёсий тараққиётига катта таъсир кўрсатди. Амир Темур туркий халқларни адолат ва инсонпарварлик асосида бирлаштирди, миллат ғурури учун курашди ва буюк Темурийлар империясига асос солди. Темурийларнинг давлат бошқарувидаги тажрибаси бугунги кунда кўплаб раҳбарлар учун дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Амир Темур авлодларига мерос қилиб қолдирган тарихий мерос, уни ўрганиш ва амалда қўллаш имконияти Ўзбекистонда сўнгги йилларда рўй бераётган ижтимоий-сиёсий ҳаётни ислоҳ қилиш қийинчиликларига дош беришга кўмаклашувчи ғоя бўлиб хизмат қилмоқда. Амир Темур нафақат буюк саркарда, балки доно, узокни кўзлаган давлат арбоби сифатида ҳам тарихга кирди. Шу нуқтаи назардан қараганда, замонавий ёшларнинг бошқарув санъатига бўлган қизиқишини янада ошириш учун

Мамлакатимизда миллий давлатчиликни шакллантириш, халқ фаровонлигини ошириш, ҳеч кимдан кам бўлмаган ва ҳеч кимдан кам бўлмаган ёш авлодни тарбиялаш, интеллектуал ва маънавий ривожланиши кўп жиҳатдан буюк аجدодимиз Амир Темурнинг қарашлари ва амалларига асосланади. Ўзбекистонда демократик тамойилларга асосланган, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига эга суверен, мустақил давлат сифатида замонавий жамиятнинг шаклланиши, ривожланиши ва мустақамланишининг ҳозирги даврини буюк аждодларимизнинг фаровонлик ва тараққиётга эришишдек эзгу орзусини рўёбга чиқарди. Ўзбекистон заминида асрлар давомида шаклланган адолатли, қонунга асосланган, миллий давлатчилик анъаналари Амир Темурнинг мустақил, марказлашган Марказий Осиё давлатини яратишда ўз ифодасини топди, унинг ворислари, темурийлар замондошлари учун ҳамиша ёрқин намуна бўлиб хизмат қилди. Соҳибқирон Амир Темур давлатни яратишда тарихий тажрибадан кенг фойдаланган, ўз даври талабларини ҳисобга олган ҳолда давлат тизимини такомиллаштириш ва янгилаш. Давлат тузилиши ҳарбий-сиёсий тузумга асосланган бўлса-да, жамият тараққиёти турли ижтимоий қатламларнинг манфаатларини таъминлашдан иборат эди. У ўз давлатининг тузилишини Чингизхон давридаги каби сақлаган. Ҳар бир ҳудуд армия учун етказиб берилиши керак бўлган одамлар сонига кўра ҳарбий тузилмаларга бўлинган. Туман (тумен) 10000 жангчини етказиб берадиган туманни англатарди. Бўлиниш минглаб, юзлаб ва ўнлаб давом этди. Ҳеч ким ўзи тайинланган ўн, минг ёки туменни тарк эта олмади, лекин маълум бир маъмурий ва ижтимоий гуруҳ билан қатъий алоқага эга бўлиши шарт эди. Бу кўплаб масалаларни, биринчи навбатда, мажбуриятлар, бадаллар ва солиқларни бажариш масаласини ҳал қилди.

Ўрта аср тарихчиси Ибн Арабшоҳ шундай ёзган: “Темур кўркмас, катъиятли ва жасур одамларни бўйсундирди, жасур одамларни ёқтирди. У катъий ҳукмга, нозик инстинктга эга эди, унинг буюклигига мос келди, катъий гапирди ва ҳатто ўта қийин вазиятларда ҳам унинг қалбига ёлғон гапирмади”.

“Темур тузуклари” да буюк аждодимизнинг давлатчилик, ҳарбий маҳорат, бунёдкорлик, илм-фан ва санъат масалаларига оид қарашлари, ҳаёт мазмуни, инсонни юксалтирадиган хайрли ишлар, дин ва адолатни ҳурмат қилиш, ўз манфаатларини кўзлай билиш каби эзгу фазилатлар баён этилган. Амир Темур ўзининг “Темур тузуклари” да шундай ёзади: “маслаҳатчилар йиғилганда, режалаштирилган ишларнинг яхши ва ёмон томонлари, фойда ва зарарлари, зарурияти ва фойдасизлиги ҳақида муҳокама қилиб, уларнинг мулоҳазаларини тингладим. Уларнинг фикрини ўргангандан сўнг, мен режалаштирилган иккала томонини ҳам фойда ва зарарни таққосладим”. Бу шуни кўрсатадики шиори “куч адолатда” тамойили бўлган давлатни бошқаришда халқнинг фикри ва иродаси инобатга олинганлиги.

Ўрта аср тарихчиси Али Яздийнинг ёзишича, Амир Темур ўз давлат ишларида собитқадам бўлиб, давлат шаъни, кадр-қиммати, манфаати ҳақида гап кетганда, на ўзини, на қариндошларини аямаган. Темур шундай деган: “Агар давлат дин ва қонунларга таянмаса, у ўзининг буюклиги ва қудратини узоқ вақт сақлай олмайди”. Бу сўз бошқасини мукамал равишда тўлдиради: ҳар қандай давлатнинг асосини учта нарса ташкил этади: хазина, халқ ва армия. Унинг сўзлари ва ишларининг ишончлилигининг ёрқин намунаси-замондошларининг ҳарбий, сиёсий ва иқтисодий масалаларда ва ҳукумат масалаларида ҳар қандай қарорни ўз империясининг донишмандлари, олимлари ва бош амалдорлари билан ҳар томонлама муҳокама қилинганидан кейингина қабул қилган. Амир Темур давлатининг пойдевори 1370 йилда қўйилган, сўнгра кўп йиллар давомида, айниқса, маълум бир ҳудуднинг қўшиб олиниши муносабати билан у доимий равишда такомиллаштирилиб, тўлдирилиб борилган.

Қонун устуворлиги ва мусулмон ҳуқуқи тамойиллари давлат бошқарувида пойдевор эди. “Мен ўз давлатимнинг пойдеворини Ислом меъёрларига мувофиқ қурдим, - деди Амир Темур, - уни саёҳатлар ва тузуклар (қоидалар тўплами) асосида бошқардим, кундалик ҳаётимдаги ҳамма нарсани қонунга мувофиқ қилдим”. Амир Темур ўз давлатида қонуннинг кучлилиги ва самарадорлигини таъминлади. У етти бўлимдан иборат ягона давлат аппаратини яратди:

- 1) Бош вазирнинг Девони (Давлат ва жамоат ишлари вазирлиги);
- 2) Мудофаа вазирлиги (қўшимча ишлар вазирлиги);
- 3) Молия вазирлиги;

- 4) Сарой вазирлиги;
- 5) Адлия вазирлиги (Бош Адлия идораси);
- 6) Давлат хавфсизлик вазирлиги (Мушриф идораси);
- 7) ташқи ишлар вазирлиги (Девони расойил).

Улар аҳоли, савдо ва маданий ривожланиш, штатдаги назорат ҳолати, ҳукмдорни маъмурият иши, вилоятдаги ишларнинг бориши, хайр-эҳсонлар, солиқларни тақсимлаш ва йиғиш ва ҳоказолар тўғрисида ҳисобот тузиш учун масъул эдилар. Амир Темур худбин, бузук, очкўз одамларни ва тухматчиларни давлат хизматига қабул қилмаган.

Манбаларда кўрсатилишича, Амир Темур Олий девонда ёки маҳаллий ҳоким девонида юқори лавозимни эгаллаган ҳар бир давлат хизматчисининг ҳуқуқ ва бурчларини аниқ белгилаб берган. Масалан, у ҳукумат амалдорларидан катта ва кичик шаҳар ва қишлоқларни ободонлаштириш, жумладан, масжидлар, мадрасалар, хонақлар, ванналар, карвонсаройлар, шифохоналар қуриш, кўприкларни таъмирлаш ва қуриш, савдо карвонлари ва саёҳатчилар хавфсизлигини таъминлаш ҳақида доимий ғамхўрлик қилишни сўради ва уларни қароқчилардан ҳимоя қилишни талаб қилди. “Самарқандга Темур саройига саёҳат кундалиги” да (испаниялик Клавихо томонидан) Темур саройида қонун ва тартиб ҳукм сураётгани, “ҳеч ким бошқасини хафа қилишга ҳақли эмаслиги айтилган”. Темур учун қонунга риоя қилиш адолатли давлат мавжудлигининг муҳим мезони бўлган.

Амир Темур муҳим давлат ишларини ҳал қилиш учун йиғилган Кенгашларга катта аҳамият берди. “Мен ўнта ишимнинг тўққизтасини кенгаш (оқсоқоллар, амирлар, вазирлар, доно ва ақлли одамлар) маслаҳати билан ва фақат бир қисмини қилич билан ҳал қилдим”, деди у. Кенгаш қарорисиз Амир Темур ҳеч нарса қилмади.

VI асрдан кўпроқ вақт ўтгач, бу тамойиллар ҳаётимизда яна бир бор тасдиқланмоқда. Ўзбекистон асосий Қонунининг 32-моддасида Ўзбекистон Республикаси фуқаролари жамият ва Давлат ишларини бошқаришда бевосита ва ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга эканлиги таъкидланган. Бунинг шакллари-ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ва умумий сайловлар ўтказиш, Давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати ўрнатилганлиги бежиз эмас.

“Кучли одамни, ақлли эса минг кишини мағлуб қилади”, у инсонни доимо ақл, адолат ва юксак маънавиятга мувофиқ яшашга чақиради. Темур шайхлар ва руҳонийларга ҳурмат билан муносабатда бўлган ва улар билан суҳбатлашишдан завқланишини инкор этмаган. Унинг атрофида доно устозлар бор эди, улар орасида Мир Саид Барака ҳам бор эди. Айнан у 1370 йилда, Амир ҳукмдор бўлганида, унга ҳокимият рамзларини топширган ва

унинг учун буюк келажакни башорат қилган. Тамерлан ҳар доим у ерда бўлган ва ҳатто ҳарбий юришларда ҳам унга ҳамроҳ бўлган устозини чуқур ҳурмат қилган ва ҳурмат қилган. Саид Барака вафот этганида, у йўқотишни қаттиқ ҳис қилди. У Гўри-Амир оиласи мақбарасидаги шарафли жойни устозига васият қилди ва қиёматда унга, буюк гуноҳқорга шафоат қилиш учун ўзини оёқларига кўмишни буюрди. Бугунги кунда жамиятимизда ҳам ўқитувчи мақомини қонун билан белгиланиши буни яққол далили сифатида айтиш мумкин. Буюк аждодимиз куч зўравонлик ва тажовузда эмас, аксинча, адолат, ҳамжиҳатлик ва ҳамкорликда эканлигини чуқур англаган. Соҳибқирон Франция қироли Карл VI га ёзган мактубида: Сиз савдогарларингизни менинг давлатимга юборасиз. Биз уларни илиқ кутиб оламиз ва барча шарафларни кўрсатамиз. Шунингдек, биз савдогарларимизни мамлакатингизга юборамиз. Ва сиз уларга ҳурмат кўрсатасиз, уларга кераксиз тўсиқ қўйилишига йўл қўйманг. Сизга бошқа талабларим йўқ. Савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш, тинчлик ва ҳамкорликни ўрнатиш ҳар қандай жамиятнинг тараққиёти ва фаровонлиги учун асос эканлигини таъкидлайди.

Ҳозирги кунда дунёни фалокат ёқасига олиб келаётган терроризм, диний экстремизм, наркотрафик, одам савдоси каби глобал жараёнларга қарши курашиш муаммоси жаҳон ҳамжамиятининг бирлашишини талаб этмоқда, дунё мамлакатлари ўртасида тенг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳамкорликни йўлга қўйиш ва ўз эътиқодига таяниш зарурлигини кўрсатмоқда. Юқорида айтиб ўтилган муаммоларни ҳал қилишда адолат тамойиллари асосида олиб борилмоқда. Бу буюк Амир Темурнинг юқоридаги ғоялари ҳаққонийлигини кўрсатади. Шундай қилиб, ушбу мавзунини ўрганиш Амир Темур нафақат буюк саркарда, балки доно, узоқни кўзлаган давлат арбоби сифатида ҳам тарихга кирганлигини исботлайди. У яратган марказлашган давлат ва уни бошқариш тамойиллари ўзбек давлатчилигига асос солди. Амир Темур давлатидаги давлат тузилиши маҳаллий давлатчиликнинг азалий анъаналарига асосланган бўлиб, кўшни Шарқ мамлакатлари тажрибаси билан бойитилган. У давлатни қарорларининг адолат позициясида бошқарган. Амир Темурнинг “Агар бизнинг куч-қудратимизга шубҳа қилсангиз, биноларимизга боқинг” сўзлари бир неча юз йиллардан сўнг унинг авлодлари даврида бунёд этилган ажойиб меъморий иншоотлар деворларида ўз аксини топмоқда" ва бугунги кунда юртимизда олиб борилаётган янги Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ҳам айнан тарихий жараённинг давомидир десам адашмаган бўламан.

“Обод маҳалла– обод кўча– обод хонадон” дастури доирасида кенг камровли бунёдкорлик, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш тадбирлари амалга оширилмоқда.

Бундай янгиланишлар жараёнида аҳолининг электр, табиий газ, ичимлик суви таъминоти билан боғлиқ муаммолари ижобий ҳал этилмоқда. Тор ва кинғир-қийшиқ кўчалар кенгайтирилган ҳолда шағал ётқизиш ишлари олиб борилмоқда. Эски симёғочлар эса янгисига алмаштирилмоқда.

Кенг кўламдаги бунёдкорликлар натижасида маҳалла марказида гузар ташкил этилаётгани, аҳоли яшаш хонадонлари, савдо ва хизмат кўрсатиш дўкончаларининг замонавий ва кўркем қиёфага кириб бораётгани ҳамда, энг асосийси, аҳолининг фаровон турмуши учун яратилаётган қулайликлар эртанги кунга бўлган ишончини янада оширмоқда.

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Музаффарова Л.Н.

*Навоийский государственный
педагогический институт*

Совершенствование подходов к новому миропониманию через историю, современность, перспективы развития изучаемых наук направлена на современную систему высшего педагогического образования. Материалы, которые содержат сведения о возникновении и развитии научных понятий, общечеловеческих ценностей, способствуют повышению общей культуры будущих учителей математики, усиливая у них готовность к практическому применению знаний по истории математики. Преподавание математики, оптимально сочетающее исторические, предметно-специфические, методические знания, помогает не только в формировании у будущего педагога целостного восприятия науки «математика», но и в более активном становлении его профессиональной компетентности. [1, с. 24]

Преподавание математики, оптимально сочетающее исторические, предметно-специфические, методические знания, помогает не только в формировании у будущего педагога целостного восприятия науки «математика», но и в более активном становлении его профессиональной компетентности.

«Хорошо известно, что науку можно изучить, не касаясь ее истории. Но трудно понять ее метод и совершенно невозможно правильно определить место науки в нашей культуре, минуя ее историю», - говорил выдающийся физик С.П. Капица, отмечая значение истории науки в становлении будущего специалиста. На факультетах математики и информатики педагогических

вузов изучается история математической науки, являющаяся неотъемлемой частью истории человеческой деятельности.

Теперь следует подчеркнуть, что особое значение имеют два обстоятельства, связанные с историко-математической подготовкой будущих педагогов.

Во-первых, научные факты, законы структурируют математические знания, а принцип научности является основополагающим в обучении предмету. Что вполне оправданно: отражение в человеческом сознании окружающей среды начинается с ощущений, далее - через восприятия и представления - формулируется в понятиях. Под термином «определение понятия» можно понимать, как процесс раскрытия содержания, объема понятия, так и процесс получения определения понятия.

Во-вторых, изучение процесса развития понятий, их обогащения и связей с другими объектами, жизни и деятельности великих ученых является важной особенностью вузовской математической подготовки, так как по уровню овладения студентами понятийным аппаратом можно судить о степени сформированности не только математических методов, но и технологий преподавания.

В вузовской программе по истории математики изучаются жизни и деятельности великих ученых и их наследия. Среди таких видных ученых средневековья Мирзо Улугбек.

Мирзо Улугбек - среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией. Основал одну из важнейших обсерваторий средневековья. [2]

Основанием построения концептуальной таблицы послужило изучение жизни и деятельности среднеазиатского ученого, государственного деятеля и просветителя Мирзо Улугбека.

Целью технологии «Концептуальная таблица» при изучении такой дисциплины, как «История математики» является:

- развитие у студентов научного мировоззрения через понимание математики и методов познания реального мира;
- воспитание интереса к математике и ее истории;
- формирование у будущего учителя математики:
 - 1) методической культуры - через овладение историко-генетическим методом;

2) педагогической культуры - через изучение педагогического наследия видных математиков;

3) математической культуры - через развитие интеллектуально-логических умений (анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать, обобщать, давать определения, доказывать и обосновывать).

Концептуальная таблица – графический организатор, который наглядно представляет мыслительные процессы сравнения, сопоставления и др.

В концептуальной таблице по вертикали располагается то, что подлежит сопоставлению (годы жизни и деятельности Мирзо Улугбека), а по горизонтали – различные характеристики, по которым производится сопоставление (события, действия, явления, связанные с деятельностью Мирзо Улугбека).

ГОДЫ	СОБЫТИЯ, ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ
1394	Год рождения Мирзо Улугбека
1449	Год смерти Мирзо Улугбека
1420-1429	Мирзо Улугбек построил одну из наиболее значительных обсерваторий средневековья и оборудовал ее первоклассными для того времени приборами - уникальным 40-метровым мраморным секстантом, установленным в плоскости меридиана.
1409	Мирзо Улугбек был объявлен правителем Самарканда.
1447	Мирзо Улугбек стал главой династии Темуридов.
1417-1420	Мирзо Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан.
1437	Мирзо Улугбек определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд.
1449	По дороге в Мекку Мирзо Улугбек был предательски убит по решению шариатского суда.
1648	В Оксфорде - одном из старейших очагов науки и культуры Англии - был впервые частично опубликован главный труд, выполненный в знаменитой самаркандской обсерватории Улугбека.
1830	Немецкий астроном и составитель карт Луны Иоганн Генрих фон Медлер в честь Улугбека назвал лунный кратер Улугбек, нанесённый на его лунную карту 1830 года.

1908, 1914	Стараниями В. Л. Вяткина было найдено местонахождение остатков обсерватории Улугбека и произведены их первые раскопки.
1950	Академик АН УзССР Т. Кары-Ниязов написал монографию «Астрономическая школа Улугбека» и за это получил Сталинскую премию в 1952 году.
1966	В Узбекистане был снят фильм «Звезда Улугбека».
1969	По инициативе академика И. М. Муминова в Ташкенте прошла юбилейная научная конференция, посвящённая 575-летию со дня рождения Мирзо Улугбека.
1970	В Самарканде впервые был воздвигнут памятник Мирзо Улугбеку. Писатель Адыл Якубов написал роман «Сокровища Улугбека». В те же годы в Узбекистане, на основе романа Адыла Якубова был снят многосерийный видеофильм «Сокровища Улугбека».
1977	(2439) Улугбек — астероид главного пояса, открытый в 1977 году.
1994	По указу первого президента Узбекистана И. А. Каримова, 1994 год был объявлен годом Мирзо Улугбека.
1994	Национальный университет Узбекистана носит имя Мирзо Улугбека.

В концептуальной таблице компактно «упакован» большой объём аналитической информации. Такая таблица хороша для методического занятия (слайд, учебный плакат и др.). Задания на составление концептуальной таблицы по определенной проблеме силами малых групп с использованием мозгового штурма и последующим обсуждением в составе всей группы и выработкой оптимального варианта могут служить содержанием практического занятия по конкретной теме в фазе «размышления».

На занятии по истории математики студентам раздаются таблицы следующего образца, где в графе «Годы» записаны годы жизни и деятельности Мирзо Улугбека, а также годы итогов его научной деятельности.

ГОДЫ	СОБЫТИЯ, ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ
1394	

1449	
1420-1429	
1409	
1447	
1417-1420	

Следующую графу «События, действия, явления» студенты заполняют самостоятельно. При этом сведения об этих событиях либо может дать преподаватель, либо студенты ищут на страницах интернета.

Наш собственный опыт позволяет заметить, что студенты при такой форме организации занятий очень ответственно относятся к делу, с успехом используя наработанные материалы в педагогической практике. Интересный характер занятий - когда сегодня многие старшекурсники в роли обучаемых, а завтра уже будущих учителей математики развивает коммуникативные умения и выступает своеобразным умственно-аналитическим тренингом.[1, с.29]

Литература:

1. Дорофеев А.В. Технология изучения курса «История математики»: от знаний к профессиональной культуре будущего учителя // Вестник ОГУ №2/февраль 2006 Том 1. Гуманитарные науки.

O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDA SAQLANAYOTGAN MIRZO ULUG‘BEK DAVRIGA OID EKSPONATLAR HAQIDA

Norkobilov T.

t.f.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi

San‘at va etnografiya bo‘limi boshlig‘i.

Boymirzayev S.

t.f.f.d. (PhD), Ilmiy xodim.

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi.

O‘zbekistonning uzoq o‘tmishidagi osori atiqalari, jumladan arxeologik topilmalarning bugungi kungacha yetib kelishida va kelajak avlodga munosib yetkazishda O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining o‘rni beqiyos. O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi o‘z fondlarida O‘rta Osiyoning birinchi darajali ilmiy ahamiyatga ega, dunyoga mashhur bo‘lgan yuz minglab moddiy va ma‘naviy yodgorliklaridan topilgan arxeologik, numizmatik, etnografik topilmalar hamda arxiv hujjatlarini saqlab keldi. Ushbu boy merosning tarkibiy qismi bugungi kunda 75 mingdan ziyod [1] ashyoni o‘z ichiga olgan Arxeologiya fondida saqlanib kelayotgan arxeologik topilmalardan iboratdir.

Bugungi kunda O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida Mirzo Ulug‘bekning ilmiy - merosini o‘zida aks ettirgan 200 ga yaqin eksponatlarning bir qismi Arxeologiya fondida saqlanayotgan bo‘lsa bir qismi ekspozitsiyada namoyish etilmoqda. Eksponatlar orasida usturlob gardishlari, devoriy bezak namunalari, Бадий асарлар fondida esa Ulug‘bek rasadxonasining maketi mavjud. Ularning ba‘zilari haqida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Музейда сақланаётган бронзадан ishlangan usturlob gardishlari 4 dona XVI asrga oid bo‘lib, ular A.15320 raqam ostida inventar ro‘yxatga olingan [1-rasm]. Ularni har birini o‘lchamlari 9 sm. dan. Disk chiziqlar yordamida to‘rt qismga bo‘lingan. O‘rtasida dumaloq, yoni (qirradi)da yarim aylana teshigi bor. Diskning yarmida doira shaklida chiziqlar chizilgan. Qolgan qismida o‘tkir burchakli bir-biri bilan kesishgan semmitrik chiziqlar mavjud. Bundan tashqari diskning markaziy qismidan arab raqamlar, astronomik darajalar va arab grafikasidagi so‘zlar o‘rin egallagan [2]. Ushbu eksponat muzey ekspozitsiyasining VI-zalida namoyish etilmoqda. Disklar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi yig‘ilishining 2022-yil 15-dekabrda 284-sonli bayoni (№01-32/50-126. 15.12.2022 y.), O‘zR Fanlar akademiyasi prezidentining 2022-yil 28-dekabrda 3-178-sonli va O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi direktorining 2023-yil 10-yanvarda 1-X-son buyrug‘i asosida 2023-yilda Saudiya Arabistonning Jidda shahrida bo‘lib o‘tgan “I Xalqaro islom san‘ati biennalesi” ko‘rgazmasida namoyish etilgan. Disklar muzeyga mahalliy kolleksionerlardan biri, samarqandlik savdogar Mirza Abdulla Buxoriyning shaxsiy kolleksiyalari tarkibida qabul qilingan, hamda 188-sonli kolleksiya kitobiga kiritilgan.

Aytib o‘tish joizki, o‘rta asrlarda usturlob joyning geografik koordinatalarini, vaqt, yulduzlarning chiqish va botish paytlarini aniqlashda, hamda, amaliy astronomiyaning boshqa masalalarini hal qilishda muhim rol o‘ynagan. Shuningdek u bir vaqtda ham soat, ham masofa o‘lchagich, navigator, hisoblash mashinasi hamda koordinat va trigonometrik amallar uchun ma‘lumotnoma vazifasini bajargan. Yuqoridagilarni inobatga olsak, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi saqlanayotgan usturlob gardishlari o‘sha davrda ko‘plab ilmiy masalalarni yechishda xizmat qilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Arxitektura bezak namunalari (ganchlar). Arxeolog M.E. Masson tomonidan Mirzo Ulug‘bekning buyrug‘iga asosan bunyod etilgan “Chinnixon”da 1941-yilda qazish ishlarini olib borilishi natijasida yuzga yaqin devoriy bezak qismlari topilgan. Ular O‘z SSR markaziy tarix muzeyi (hozirgi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi)ga topshirilgan. Ganchlarni qanday materialdan yasalganligiga ko‘ra ikkiga: loydan va albasterdan; yasali shakliga ko‘ra esa uchburchak [2-rasm], to‘rtburchak [3-rasm], to‘g‘ri to‘rtburchak [4-rasm], beshburchak [5-rasm], yarim aylana (paxtasimon) [6-rasm] kabi turlarga bo‘lishimiz mumkin. Ularning ko‘pchiligi bizga qismlar shaklida

yetib kelgan. Ularning o'lchamlari o'rtacha 5-20 sm. Ushbu ashyolar muzey arxeologiya fondining 202-sonli kolleksiya kitobiga kiritilgan hamda arxeologiya fondida saqlanmoqda.

Samarqanddagi XV asr me'morchiligining nodir namunalaridan biri, ko'hna astronomik kuzatuv muassasasi bo'lgan Ulug'bek rasadxonasini arxeologik jihatdan qidirish ishlari 1908-yil V.L. Vyatkin rahbarligida boshlangan. Tadqiqot bir necha sabablarga ko'ra 1948 yilga qadar cho'zilib ketadi. L. Vyatkin boshlagan ishni arxeolog V. Shishkin tugatgan. Bu yerda diametri 48 metr keladigan, qalinligi bir g'isht bo'lgan aylanma devor borligi va uning markazida qo'shaloq yoydan iborat ulkan bosh qurilmaning qoldiq qismlari aniqlangan.

Ulug'bek rasadxonasi Nosiriddin at-Tusiy tomonidan ishlab chiqilgan Marog'a rasadxonasining rejalari asosida qurilgan [3, B. 44-50]. Rasadxona to'g'risida Abu Tohirxo'ja shunday ma'lumot beradi: Mirzo Ulug'bek Qozizoda Rumiyy, Mavlono G'iyosiddin Jamshid va Mavlono Muiniddin Koshoniylar bilan maslahatlashib, Ko'hak tepaligida Obi Rahmat arig'ining bo'yida rasadxona binosini qurdiradi. Uning atrofida esa baland hujralar barpo etadi [4, B. 25].

Rasadxona ichiga o'rnatilgan usturlob yordamida Quyosh, Oy, sayyora va yulduzlar katta aniqlik bilan o'rganilgan. Rasadxonada kutubxona ham bo'lgan. Ichki devorda osmon tasviri, yulduzlar xaritasi, tog', dengiz, mamlakatlar belgilangan Yer shari tasviri ishlangan. Keyinchalik u qarovsiz qolib, XVI asrda vayron qilingan. Hozir Ulug'bek rasadxonasidagi katta asbob – kvadratning yer ostida saqlangan qismi balandligi bilan 11 metr keladi. Bugungi kunga qadar ushbu rasadxonaning faqat tag qismi bizga qadar yetib kelganligi barchamizga sir emas.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida 1970-yillarda maxsus tayyorlangan Mirzo Ulug'bek Observatoriyasining maketi namoyish etilmoqda [1] [7-rasm]. U slindrsimon shaklda oq plastmassa va orstekoldan yasalgan. Uchta qavatdan iborat. Yuqoridan ikki qavati to'liq hujralardan iborat. O'lchamlari: balandligi-93 sm., diametri-61sm. Ushbu eksponat ham 2023-yilda Saudiya Arabistonning Jidda shahrida bo'lib o'tgan "I Xalqaro islom san'ati biennalesi" ko'rgazmasida namoyish etilgan.

XIV-XV asrlarda Samarqandda bunyodkorlik ishlari jadal su'ratlarda olib borilganligi, hatto bugungi kunda ham dunyoni hayratiga sazavor bo'lmoqda. Arxeolog olimlar Mirzo Ulug'bek tomonidan bunyod etilgan observatoriya, imoratlar, shuningdek bunyod etilgan bog'larda olib borgan tadqiqot natijalari, ularning bugungi kunga qadar yetib kelganligi buning yaqqol natijasidir.

Rasmlar

1-rasm. Usturlob gardishlari

2-3-rasmlar. Arxitektura bezak namunasi

4-rasm. Arxitektura bezak namunasi

5-6-rasmlar. Arxitektura bezak namunasi

7-rasm. Mirzo Ulug'bek Observatoriyasining maketi

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон тарихи давлат музейининг жорий архиви (Ўзбекистон тарихи давлат музейи бош муҳофизининг Р. Фуломовнинг 2021 йиллик ҳисоботидан).
2. О'zbekiston tarixi davlat muzeyi arxeologiya fondining 188-sonli kolleksiya kitobi.
3. Juhel Alain. "Prince of Samarqand Stars". 2007. The Mathematical Tourist: 44-50.
4. Abu Tohirxo'ja Samarqandiy. Samariya, Toshkent, 1969 - 25 bet.
5. О'zbekiston tarixi davlat muzeyi badiiy asarlar fondi [ХП-468].

TEMURIYLAR DAVRIDA DIN VA XALQARO MADANIY ALOQALARNING MUZEY EKSPOZITSIYASIDA YORITILISHI

Bekenova A.A.

ilmiy xodim,

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi.

O'rta Osiyo va uning uzviy qismi bo'lgan O'zbekiston ko'hna madaniyat beshiklaridan biridir. Bu diyorda yashab o'tgan xalqlar jahonga dong taratgan moddiy va ma'naviy yodgorliklarning durdona namunalarini yaratganlar. Ular juda qadim zamonlardan hunarmandchilik, san'at buyumlari, turli obidalar va bitiklarni ardoqlab, saqlab kelganlar. Ajdodlarimizdan bizgacha meros bo'lib kelgan, turli davr sahifalaridan hikoya qiluvchi asori atiqalar yurtimiz muzeylari ekspozitsiyalarida saqlanib kelinmoqda. Xususan, Amir Temur va temuriylar davri madaniyati aks ettirilgan ashyolar O'zbekistonning yirik muzeylari zallarida o'ziga xos tarzda namoyish etilgan.

Amir Temur va uning sulolasi vakillari hukmronligi yuzasidan mustaqillik davrida juda ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Ushbu tadqiqotlar natijasida mazkur sulola tarixiga oid bir qancha tarixiy manbalar ashyolar topildi. Ular bugungi kunda muzeylarimiz ekspozitsiyalarida namoyish qilinmoqda. Tariximizning ushbu davriga oid ashyoviy dalillar nafaqat yurtimizda balki jahon muzeylari zallarida ham o'rin olgan.

O'rta Osiyo va uning uzviy qismi bo'lgan O'zbekiston ko'hna Samarqand davlat me'moriy-badiiy muzeyi qo'riqxonasi qadimiy muzeylardan biri hisoblanib, 1847-yilda tashkil topgan. Dastlabki yillarda muzey fondida 150 mingga yaqin turli ashyolar saqlangan. Ularning asosiy qismini qadimiy Samarqand - Afrosiyobdan topilgan arxeologiya va numizmatikaga tegishli ashyolar tashkil etgan. Muzeyning boy bo'limlaridan biri Temuriylar davri bo'limidir. Ushbu bo'limda jami 308 ta eksponat saqlanadi. Bular orasida qo'lyozmalar, koshin parchalari, qush tasvirli, islmiy sopol idishlar, o'yma eshik, Amir Temur tobuti, shisha buyumlari o'rin olgan[1. b.12].

Temuriylar tarixi Davlat muzeyida ham Amir Temur va uning avlodlari davriga tegishli din bilan bog'liq bo'lgan muqaddas kitoblar, qo'lyozma asarlarning nusxalari, diniy binolarning maketlari orqali ushbu davrdagi madaniy hayot va e'tiqodiy qarashlar aks ettirilgan. Zalning markaziy qismida marmar lavh ustida musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'onning 1905-yilda Peterburgda tayyorlangan nusxalaridan biri joy olgan. Ikkinchisi esa O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida namoyishga qo'yilgan. Ular 1970-yilning 31-dekabrida SSSRning Aleppodagi bosh konsulligi tomonidan O'zbekiston xorijiy davlatlar

bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyatiga targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida taqdim etilgan[6. b. 22-25]. Amir Temur o'z saltanatida dinni juda qadrlagan diniy ulamolarni juda hurmatlagani, ilm-fan rivojiga alohida ahamiyat qaratib, shaharlarda masjid, madrasa va madaniy-maishiy binolar barpo etgani manbalardan ma'lum. Muzei ekspozitsiyasidan sohibqiron barpo etgan diniy binolarning maketlari ham o'rin olgan.

O'z davrining tajribali va uzoqni ko'ra biluvchi siyosatdoni bo'lgan Amir Temur, Sharq va G'arb davlatlari bilan o'rnatilgan diplomatik munosabatlar mamlakat iqtisodiy va siyosiy rivojining bosh mezonini yaxshi tushunar edi. Ana shu maqsadda u nafaqat Sharq, balki g'arbiy Yevropaning o'sha davrdagi yirik davlatlari bo'lgan Vizantiya, Ispaniya, Fransiya, Angliya va boshqa davlatlarga elchi yuborib turgan, xatlar yozgan.

Uning Yevropa, Misr, Xitoy va Hindiston bilan munosabatlari haqidagi qo'lyozmalar; Amir Temurning Fransiya qiroli Karl VI ga yuborgan nomasi, Kastiliya qiroli Genrix III ga yo'llagan nomasi, Misr sultoni Baqruqqa yuborgan maktubi, Yildirim Boyazidga yuborgan maktubi namoyish etilgan.

Amir Temurning Fransiya qiroli Karl VI de Voluaga, fransuz qirolining Amir Temurga yuborgan javob maktublarining fotonusxalari o'rin olgan. Amir Temur o'z maktubida ikki mamlakat o'rtasida turli sohalardagi aloqalarni, ayniqsa, savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirish haqidagi taklifni bildiradi. Fransuz qirolining maktubida esa o'sha bildirilgan takliflarga rozilik berilgan va shu bilan bir qatorda Sohibqiron Turk Sultoni Boyazid I ustidan qozongan g'alabasi bilan tabriklanadi[7. b. 17].

Muzeyda yana Amir Temurning Kastiliya qiroli Genrix III ga yuborgan maktubi berilgan. Pastda Rui Gonsales de Klavixoning "Samarqandga, Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi" nomli kitobining turli nashrlari berilgan. Rui Gonsales de Klavixo Kastiliya va (Leon) qiroli Genrix III ning Amir Temurning huzuriga yuborgan elchilari tarkibida bo'lgan. U safar (1403-1406) davomida ko'rgan kechirganlarini kundalik tarzida yozib boradi. Bu asar "Samarqandga, Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi" nomi bilan mashxur. "Kundalik"ning XV asrga doir ikkita nusxasi saqlangan[2. b.19]. U dastlab ispan tilida Ispaniyada chop etildi. (Seviliya, 1582). Keyinchalik mashxur asar bir necha marotaba qayta bosilgan va ingliz, fransuz, rus tillariga (1881,1990) ham tarjima qilingan. Mazkur asarlar o'z davrida siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan bugun esa yosh siyosatchilar uchun muxim maktab vazifasini bajarib kelmoqda.

Muzeyning umumiy ekspozitsiyasi kompleks metodidan foydalangan holda tashkil qilingan bo'lib undan tashrifchilar Temuriylar davri va sulosasi to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'ladilar. Ekspozitsiyaning aksariyati nusxalar bo'lsada, ularning tarixiy ahamiyati xalqimiz uchun muxim hisoblanadi.

Temuriylar davriga oid bo'lgan amaliy san'at buyumlari Buxoro arki majmuidagi muzey qo'riqxonasida ham saqlanadi. Buxoro arki majmuidagi muzey qo'riqxonasi 1922 yil 8 noyabrda ochilgan. Bu yerda tarixning turli davrlaridan xabar beruvchi eksponatlar, jumladan, temuriylar davriga tegishli bo'lgan sopol buyumlar, me'morchilik qoplamalari, mis va kumush tangalar o'rin olgan[4. b. 24].

Temuriylar davri rassom naqqoshlari yassi laganlar yoki bejirim kosalar sirtiga qush, gul, afsonaviy qanqush yoki bug'ular tasvirini tushirganlar. Mamlakatda tasviriy mavzularning yoyilishi Xitoy chinnisi ta'sirida ro'y berdi, ammo Eron va Markaziy Osiyo ustalari asarlarida Uzoq Sharq mavzulari ko'pincha mo'l naqshin bezak ichiga go'yo singib ketardi. Tubida mahalliy an'anaviy bezak bo'lgan olti burchakli yulduz va oq fonga zangori bo'yoq bilan ishlangan xira naqshli qayrilma bezak tasvir etilgan XIV-XV asrlar Samarqand sirkor lagani temuriylar davri keramikasining namunasi. Undagi manzarada Xitoy chinnisidan nusxa ko'chirishdan chekinish va mahalliy bezak namunalarini izlashga intilish ko'zga tashlanadi. Xullas, Amir Temur va temuriylar davri keramikasining mo'g'ullargacha bo'lgan keramikadan farqi ranglar uyg'unligida, bezaklar majmuida va texnologik usullarda o'z ifodasini topgan. Temuriylar davri keramikasida umumiy estetik qoidalar saqlanib qolgani holda, badiiy uslub birmuncha erkinlashdi.

Hozirgi paytda Buxoro muzey-qo'riqxonasida muzey auditoriyasini shakllantirishda o'ziga xos nuqtai nazar yuzaga kelgan. Shu bois 2003-yili muzey mutaxassislari va ko'ngilli yordamchilar tomonidan muzeyga keluvchilar bilan savol-javob o'tkazilgan. Marketing tadqiqotlari davomida ob'ektiv kuzatuv usuli qo'llanildi, ya'ni keluvchilarning muzey ekspozitsiyalariga va ekskursiyaga nisbatan ta'sirlanishi qayd qilindi. Reklama maqsadida, shuningdek, ko'p sonli sayyohlarni jalb qilish uchun muzey-qo'riqxonada «Ochiq xazina» kompyuter markazi ham ishlab turibdi. 2005-2006 yillarda muzey-qo'riqxonada muzey kolleksiyalari haqida 1000 betdan ortiqroq hajmdagi 3 ta illyustratsiyali katalog tayyorladi va nashr etdi.

Shahrisabzdagi Amir Temur nomli tarix va moddiy-madaniyat muzeyi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 26 dekabrda «1996 yil-Amir Temur yili» deb e'lon qilinishi haqidagi Farmoniga asosan Shahrisabz shahar xokimining 1996 yil 8 may kuni x-13615 qarori hamda Qashqadaryo viloyat hokimligi madaniyat ishlar boshqarmasining 1996-yil 14- noyabrda buyrug'iga asosan Shahrisabz shahridagi «Chubin» madrasasi majmuida tashkil etildi[5. b. 9].

Ekspozitsiyada temuriylar davriga oid bo'lgan arxeologiya, etnografiya, numizmatika, qo'lyozmalar, tasviriy san'at namunalari o'rin olgan.

Muzeyshunos olimi D. Qurbonova o'z ilmiy ishini Temuriylar tarixiga oid manbalarning xorij muzeylarida saqlanayotganlarini o'rganishga bag'ishlagan. U o'z tadqiqotida Osiyo, MDH, Yevropa hamda AQSh muzeylarida saqlanayotgan

temuriylar davriga oid aniqlangan ashyolar soni quyidagicha: Ozarbayjonda - 3ta, Sankt-Peterburgda - 14 ta, Turkiyada - 18 ta, Eronda - 3 ta, Misrda - 5 ta, Germaniyada - 43 ta, Baltimorda - 8 ta, Bostonda - 3ta, Angliyada - 24 ta, Daniyada - 11 ta, AQShda - 23 ta, Fransiyada -7 ta amaliy va tasviriy san'at namunalari, qo'lyozma asarlar, harbiy buyumlari bo'lib, ularning har biriga ilmiy annotatsiyalar yozgan[4. b. 15].

O'zbekiston muzeylarida ekspozitsiyalarini Temuriylar tarixiga oid manbalar va ashyoviy dalillar boyitib turibdi. Ular orasida diniy bag'rikenglik va millatlararo do'stlik tamoyillarni targ'ib qiluvchi eksponalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, Temuriylar sulolasi hukmronligi davrida ham tolerantlik muhim masala sanalgan. Ular tomonidan bag'rikenglik tamoyili asosida siyosat olib borilgan.

Adabiyotlar

1. Курязова Д.Т. Ўзбекистон музейлари ва уларнинг мустақиллик давридаги фаолияти (тарих ва ўлкашунослик музейлари мисолида). Тарих фан. ном. дис. автореферати – Т., 2009. – 30 б.;

2. Исмаилова Ж.Х., Мухамедова М.С. Замонавий жаҳон музейшунослиги. Ўқув қўлланма. – Т.: Munis design group, 2013. – Б. 310;

3. Ж. Х. Исмаилова. А.М. Ревес. “Ўзбекистон – бағрикенг диёр”. –Т-2008., -47б

4. Қурбонова Д. Хориж музейларида сақланаётган темурийлар даврига оид тарих ва маданий ёдгорликлар Тарих фан. ном. дис. автореферати – Т., 2009. – 30 б.;

5. Қурбонова Д.. Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиши ва уларни комплекташ тамоиллари. Докторлик диссертацияси (DSc). – Т., 2020. – 230 б.

6. O'zbekiston Milliy Arxivi. R-2661-fond, 1-ro'yxat, 316-ish, 22-25-varaqlar.

7. Temuriylar tarixi davlat muzeyining ekskursiya matni.

SHAHRISABZ MAHALLALARINING O'RTA ASR SHAHARSOZLIGI NAMUNASI VA XX ASRGA OID TARIXI

Xurramov M.

Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi bosh mutaxasisi.

Shahrisabz tarixiy markazi 1973-yilda “Respublika uchun muhim yodgorlik” etib belgilangan. Shahar O'zbekiston Vazirlar Kengashining 1973-yildagi 339-sonli qarori bilan “Tarixiy shaharlar” ro'yxatiga kiritilgan.

O‘zbekiston Respublikasining tegishli qonun hujjatlari mulkni yetarli darajada himoya qilishni ta’minlaydi va tarixiy markazdagi yangi shahar qurilishlarini tartibga soladi. Mulkni boshqarish Madaniyat va sport ishlari vazirligi huzuridagi Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish hududiy inspeksiyasi tomonidan viloyat hokimliklari ishtirokida amalga oshiriladi. Toshkent davlat arxitektura-qurilish instituti tomonidan yiliga bir yoki ikki marta obidalar monitoringi olib boriladi. Asosiy yodgorliklar yaxshi sharoitda va ijaraga olingan joylardan olingan daromad mulkni boshqarish uchun mablag‘larni ta’minlaydi. Shahar devorlarini tiklash kabi loyihalar uchun davlatdan qo‘shimcha mablag‘ ajratiladi. Mulkni uzoq muddatli muhofaza qilishni ta’minlash uchun kompleks muhofaza qilish va boshqarish rejasini ishlab chiqish zarurligi ta’kidlanib o‘tilgan.

Shahrisabz mahallalarida tarixiy qurilgan xonadonlar saqlanib qolishga harakat qilingan, lekin ko‘p emas. Ushbu ko‘chalarda joylashgan xonadonlarda ko‘rishimiz mumkin bo‘lgan barcha dekorativ uslublar, samarqancha arxitektura namunalari hisoblanadi. Tarixdan Shahrisabzning ba’zi ko‘chalari tor, xonadonlari zich joylashgan. Sayyohlar ko‘p bo‘lganligi uchun, merosiy obidalar atrofidagi ko‘p xonadonlar sayyohlar uchun turar joylarga aylantirilgan, mana shunday xonadonlarda istiqomat qiluvchi samarqandliklar o‘z xonadonlarini vayronalikdan asragan xolda, xonadonlarini milliylikga xos rekonstruksiya qilganlar, sabababi u yerdagi sayyoh samarqancha muhitni his qilishi kerakligi. Aksariyat xonadonlarning arxitekturaviy dizayni - hovliga kirish qismida o‘ng tomonida ham chap tomonida ham xonadonlar joylashgan bo‘ladi, hovli aylana uslubda arkli bo‘lgan holda qurilgan, hovli o‘rtasida hovuzcha va daraxt dekaratsiyalari joylashgan bo‘ladi. O‘rta asr me’morchiligiga oid ko‘plab inshootlar hozirda saqlanib qolgan holda, muzey yoki turistik markaz sifatida qo‘llaniladi. Samarqand shahrida ham turli me’moriy obidalarga boy hududlar mavjud.

Temuriylardan qolgan yodgorlik obidalari dunyoga me’morchilikning eng yoqimli obidalari bilan tanilgandir, Amir Temur hukmronligi davrida qurilgan turar joy me’morligi o‘zining hashamatliligi, muhandislik ilmining yuksakligi, serhasham bezaklarga boyligi bilan ajralib turadi. Tarixiy manbalarda saroy, chorbog‘ va boshqa haqida qiziqarli ma’lumotlar saqlangan.

Shahar markazlarida mahallalar, guzarlar shakllanib, ularda ko‘plab do‘konlar (chorsu, tim, toklar) bilan birga hunarmandlar va savdogarlar o‘zlarining hashamatli qarorgohlarini qurdilar. Turar joylar ichki va tashqi hovlilarga ega bo‘lib, uy egasining maqomiga ko‘ra jihozlangan. Mehmonxonalar betakror milliy bezaklar (tokchalar, taxmonlar, vassallar, hovuz, devor naqshlari) bilan bezatilgan. Gilam, choyshab, so‘zana, sandh, quti, xontaxta kabi uyro‘zg‘or buyumlari bilan jihozlangan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Qo‘qon, Toshkent kabi eski shaharlarda o‘rta asrlarga oid turar-joy binolari namunalari saqlanib qolgan bo‘lib,

ular da binoning o'ziga xos shakli, past balandliklar nisbati, mahalliy qurilishlardan foydalanish ko'zda tutilgan. materiallar, quyoshning jazirama issiqligini to'sish usullari hisobga olingan. Uylarning fayzi hovlilar orqali ko'rsatilgan, ko'cha tomondan faqat o'yilgan eshik va darvoza oldidagi ayvon ko'rinadi. Shahrizabzning o'rta asr qarorgohlari hovlilarini ayvonsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Yopiq Chorsu bozori ikki asosiy ko'chaning kesishgan joyida, markaziy gumbazli sakkiz burchak ko'rinishida, alohida bezaksiz, ammo o'ziga xos me'morchilikning tashqi ta'sirini hisobga olgan holda qurilgan. Shahrizabzda nafaqat temuriylar davriga oid ko'zga ko'ringan yodgorliklar, balki masjidlar, maqbaralar, qadimiy uylarning butun xonadonlari ham bor. Ushbu yodgorliklardan tashqari shaharchada zamonaviyroq davrga oid turli qiziqarli inshootlar, jumladan Mirhamid, Chubin, Qunduzor va Kunchibar masjidlari ham mavjud. O'sha davr uylari ko'proq mashhur me'moriy uslubni aks ettiradi, xonalar odatda arkli hovli atrofida joylashgan.

Hozirgi vaqtda turar-joy arxitekturasi turli jihatlariga ko'ra tasniflanadi, jumladan, qurilish materiallari (g'isht, beton), qurilish texnologiyasi (katta blok, panel), o'zaro bog'liqlik (blok, alohida), loyihani amalga oshirish jihatlari (individual, takroriy), qavatlar bo'yicha bir qavatli, ko'p qavatli), uylarning (kvartiralarining) birikmasiga ko'ra (galereyali hovli kabi), mulkchilik shakliga ko'ra (xususiy, korxonalar, davlat mulki), hovlining mavjudligi va boshqa jihatlari. Shahar tashqarisidagi turar-joylar oddiyroq ko'rinishi bilan ajralib turadi.

Shaharning mahalliy aholisi turar joyining eng muhim fayzlari uning qulayligi va tashqi ko'rinishidir. Ular ko'proq me'moriy yechim bilan ta'minlangan (turli, ba'zan bir-biriga zid bo'lgan talablarni uyg'unlashtiradigan, qurilish materiallarining konstruktiv va badiiy fazilatlarini to'liq ochib beradigan reja va boshqalar). Mahalliy aholining turar joylarida rasm va o'ymakorlik kabi bezaklardan keng foydalaniladi. Aholi turar joylarida asbob-uskunalar (maishiy), shu jumladan joriy muhandislik ta'minoti (issiq, sovuq suv, gaz, elektr energiyasi), kanalizatsiya, ventilyatsiya, konditsionerlik va boshqalar katta ahamiyatga ega. Har xil mebel buyumlari (divan, stul, yumshoq mebel kabi) xonalarga qulaylik yaratadi. Maishiy texnika (muzlatgich, televizor, kompyuter) foydalanishi kengaymoqda. Ko'pgina mebel buyumlarini yaratish san'at darajasiga ko'tarilgan (kulolchilik, o'ymakorlik, gilamdo'zlik, kashtachilik va boshqalar).

Samarqandga tashrif buyurgan, ko'zdan kechirayotgan ko'plab sayyohlar, kamdan-kam istisnolardan tashqari, Samarqandda o'zlari sayohat qilishadi. Shaharning asosiy me'moriy diqqatga sazovor joylaridan tashqari, ular kamdan-kam hollarda shaharga boshqa, kam ma'lum bo'lgan nuqtai nazardan qarashga muvaffaq bo'lishadi. Turistlar o'zlarining sayohat yo'riqnomalarida bunday ma'lumotlarni topa olmaydilar, sayyohlik agentliklari bunday turlarni tashkil etmaydilar, natijada

shaharning madaniy va tarixiy qatlamining butun qatlami o'rganilmaganligicha qoladi.

Shahrisabzda ko'plab go'zal yodgorliklar, xususan, O'rta asrlarda O'rta Osiyoda katta madaniy va siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan temuriylar davriga oid yodgorliklar mavjud. Shahrisabzdagi binolar, xususan, Oqsaroy saroyi va Temur maqbarasi bu hudud me'morchiligiga katta ta'sir ko'rsatgan uslubning yorqin namunasi. O'rta asrlar shaharchasining barcha asl tarkibiy qismlari, jumladan, temuriylar davrida qurilgan noyob me'moriy yodgorliklar va an'anaviy uylar shahar devorlarining tiklanishi bilan belgilangan mulk chegaralarida joylashgan. Sovet davridagi ba'zi o'zgartirishlariga qaramay, shaharning tarixiy shahar tuzilishi buzilmagan. Yodgorliklarning arxitekturaviy yaxlitligiga ta'sir qiluvchi asosiy omil - bu yer osti suvlari sathining ko'tarilishi. Shuning uchun tarixiy hudud atrofida drenaj tizimi talab qilinadi. Shahrisabzda shahar me'morchiligi durdonalari juda ko'p bo'lsada, uning tarixiyligini bayon etib beruvchi eng qadimiy yodgorligi bu Oqsaroy hisoblanadi. Oqsaroy qurilishida ko'plab o'z kasbining ustalari bo'lgan me'morlar ter to'kishgan.

Shu bilan birga, Samarqanddagi, Shahrisabzning mahallalari va ularda istiqomat qiluvchi xalqlarning xonadonlari haqida so'z yuritdik. Biz qadimiy shaharda me'moriy merosdan tashqari qiziq narsa yo'q degan keng tarqalgan fikrni rad etishga harakat qildik. To'g'ri, Shahrisabz mahallalari Xiva yoki Buxorodagidek eshiklari o'yilgan taxta uylarning me'moriy muhitini saqlab qolmagan, balki madaniy muhitni saqlab qolgan: Samarqand mahallasi shaffof shahar muhiti bilan ajralib turadur. Ko'k gumbaz ostidagi koshinlar alohida e'tiboringizni jalb qilishi turgan gap. Bejiz emaski, Samarqand YUNESKO tomonidan "madaniyatlar chorrahasi" sifatida Jahon merosi ro'yxatiga kirgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Shahrisabzda mana shunday me'morchilikga ega bo'lgan tarixiy obidalar borligi, ushbu hududdagi boshqa mahalliy obidalar ham me'morchilik san'atining eng oliy namunalari ekanligiga endi shubxa qilmaymiz.

Adabiyotlar:

1. M.Q. Ahmedov. History of Central Asian Architecture. Tashkent. "Uzbekistan" 1995.
2. Isomuhammadiyeva D. U., Mirzaev M. K. The theory of modern urban planning. - Tashkent. 2016
3. Isomuhammadiyeva D. U., Mirzayev M. K. Modern urban planning theory. Tashkent: 2015.
4. Akhmedov M.Q. Aesthetics of cities.- Textbook- Tashkent: 2016.
5. Mirzaev M K. District planning and territorial placement.- Tashkent "Science and Technology" 2014.

6. Pulatov X. History of urban planning. Textbook - Tashkent: 2008.
7. Kholmatov A. T., Usmonov Q.T. The city area is complex beautification Study guide. - Tashkent: 2014
8. Po'latov.X. History of Urban Planning. Textbook - Tashkent. 2008.
9. Voronina V.L.,Narodnie traditsii arxitekturi Uzbekistana, M., 1951;
10. Adilov SR., Tursunov F.Yu. i dr. Gorod, rojdenniy dvajdi, M., 1970;
11. Asamov X.A., Borovkov I.I., Pletnev I. Ye., Jilishnogradanskoye stroitelstvo Uzbekistana za 50 let, M., 1974;
12. Kadirova T.F., Arxitektura Uzbekistana, M., 1987. Po'lat Zohidov, Xayrulla Po'latov.

BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRIDA ME'MORCHILIK SOHASINING YUKSALISHI

Begaliyev N.

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi.

Nosirova K.S.

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabasi.

Hind qahramoni Javohir La'l Neru, "Boburning darbori ma'no jihatidan ham, mazmun jihatidan ham o'zig xos xususiyatga ega bo'lganligini tan oladi. Boburning Amudaryodan Sindgacha bo'lgan imperatorligida shu paytgacha misli ko'rilmagan bog'lar, binolar, yo'llar, hovuzlar qurilgani; vayronalar qayta tiklangani; ilm-ma'rifat va san'at juda rivojlanganligi xususida uning jahonshumul shoh asari "Boburnoma"da batafsil ma'lumot beriladi" deb ta'kidlaydi. Javohir La'l Neruning ta'biri bilan aytganda: "Bobur Hindni tasarruf qilganidan keyin ham har doim Kobul shabadalari, gullari, bog'lari va qovunlarini qo'msab yashagan. Bobur yozgan xotiralarning guvohlik berishsa, u juda xushtabiat, ochiqko'ngil, mehribon va ozibali shaxs bo'lgan" [1]. O'zbek Shohi Zahiriddin Muhammad Bobur davridagi Kobuliston bugungi Afg'oniston poytaxti Kobul shahridangina iborat bo'lmagan. Kobulistonning shimol tomondan Ko'kcha va Amudaryolari tabiiy chegaralarini tashkil etgan va uning muhim shimoliy shaharlari Badaxshon, Kishm, Talqon va Qunduzdan iborat bo'lgan. G'arbiy chegarasi bugungi Bomiyyondan Kahmardgacha etib borgan va Aybak (Oybek), Sarbog', Xurram, Ojar va Bomiyyon uning muhim g'arbiy shaharlari hisoblangan. Janubiy muhim shaharlarini G'azni, Barmala, Gardez, Tal, Bangesh va Xo'st tashkil etgan. Sharqda esa Hind daryosi tabiiy chegara bo'lgan, Peshovar, Bajavur va Suvat Kobulistonning muhim shaharlari

sanalgan. Kobuliston, Bobur va uning avlodlari davrida gullab-yashnadi [2]. Boburning kuchli davlatchilik siyosati va ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy tadbirlari natijasida Kobul o'ziga yangi islomiy shahar qiyofasini kasb etdi. Shahar yangi tiklanish bosqichida qad ko'tarar ekan, qadim vayronalar ustida yangi binolar, ko'rkam bog'lar, hovuzlar va anhorlar barpo etila boshlandi. Dastlab uning zamonida Kobulda qadimgi islomiy ko'rinishdagi bog'lar va binolar vujudga kela boshlagan. Bog'lar sahnida masjidlar, ayvonlar, hovuzlar qurilgan, ariqlar tortilgan, yo'laklarga marmar toshlar o'rnatilgan. Bobur bunday bog'larga nafaqat Kobulda balki Istolif, Istarg'ich, Pag'mon, Jalolobod, Qandahor va boshqa joylarda ham asos solgan. Misol uchun: Bobur bog'i, Sharoro, Safo, Mahtob, Ohuxona, Vafo, Jilvaxona, Suratxona bog'lari, hamda O'rta bog', Chor bog', Navro'z bog', Bo'ston saroy kabilarni sanash mumkin. Bobur qurgan hovuzlardan "Murg'obi hovuzi", nahrlardan "Darsan nahri", ariqlardan "Juyisher, Shohjo'y, Bolojuy", shuningdek, "Argi Bolohisor" (qal'a), "Bobur taxti" (1519) diqqatga sazovordir [3]. Boburning chevarasi Jaloluddin Akbarning o'g'li Jahongir Shoh 1595-yilda Hindistonning buyuk Shahanshoi sifatida Kobulga qilgan birinchi tashrifida, bobokaloni Bobur qurgan shaharni ko'rib hayratga tushadi. Shaharning ko'rkamligi, bog'larning ozodaligi Shahanshoi o'ziga mahliyo qiladi. Jahongir Shoh fildan tushib Sharoro bog'iga kirayotganida kovushini yechib bog'ni yalang oyoq kezib chiqadi. Bu haqda shahanshoi o'zi shunday yozadi: "Bu ozoda makonga kovush bilan kirish odobdan emasdur". Ma'lumki, Sharoro bog'i Bobur Shohning ammasi Shahrbonu Begim tomonidan qurilgan va Bobur davrida ushbu bog' qayta tiklangan. Begum Shahi masjidi (urdu: مسجد شاهی مگھیاب), rasman Mariyam Zamani Begum masjidi XVII asr boshlariga oid masjid bo'lib, Pokistonning Panjob shtatidagi Lahor shahrida joylashgan. Boburiy imperatori Maryam-uz-Zamoniyy [4], imperator Akbarning sevimli turmush o'rtog'i tomonidan qurilgan Pokistondagi eng yirik masjidlardan biridir [5]. Masjid 1611—1614-yillarda Boburiy imperatori Jahongir davrida qurilgan. Bu Lahordagi eng qadimgi Boburiy davridagi masjiddir [6]. Masjid gulli naqshlar bilan ishlanganligi, shuningdek, Allohning ismlari yozuvlari bilan mashhur [7]. Masjid Boburiy imperatori Akbar, imperator Jahongirning onasi va imperator Maryam-uz-Zamoniyy tomonidan barpo etilgan. Jahongirning imperatorlik davrida davrida, milodiy 1614-yilda (hijriy 1023-yil) qurilgan [8]. Maryam Zamoniyy, asli hindu malikasi bo'lib musulmonga turmushga chiqqan va diniy to'siqlar bilan cheklanmasdan, xristianlar hukmron bo'lgan suv yo'llarida savdo qilgan [9].

Ushbu masjid umumiy xotirada „Begum Shohi masjidi“ nomi bilan mashhur bo'lib, uning unvonlaridan biri „Shohi Begum“ hisoblangan [10].

Masjid Lahor qal'asining sharqiy devorlariga qarama-qarshi bo'lgan devor bilan o'ralgan Lahor shahrining eski Masti darvozasi yaqinida joylashgan. Bu masjid

Jome masjid sifatida qurilgan [11]. Qurilish 1611-yilda boshlanib, 1614-yilgacha davom etgan [12]. Masjid porox zavodiga aylanganiga qadar ikki yuz yildan ko‘proq vaqt davomida Boburiy zodagonlari va oddiy odamlar namoz o‘qishgan [13]. Lahordagi sikxlar hukmronligi davrida bu masjid Ranjit Singx tomonidan porox zavodiga aylantirilgan va u o‘sha paytda Barudxona Vali masjidi („Porox masjidi“) nomi bilan tanilgan [14]. Milodiy 1850-yilda o‘sha paytda Lahor komissarining o‘rinbosari bo‘lgan mayor Makgregor masjidni, unga birlashtirilgan do‘konlar va uylar bilan birga musulmonlar ixtiyoriga qaytardi va hozirgi rasmiy nomi – „Mariyam Zamoniyy masjidi“ nomini oldi [15]. Bobur Shohning ziroat va bog‘dorchilik faniga mahorati juda kuchli bo‘lgan, qaysi (o‘rikning bir turi) daraxt qanday iqlimda yaxshi hosil berishini ko‘p va xo‘b bilgan. U olxo‘ri va olcha ko‘chatlarini shimoldan Kobulga va u yerdan janubga olib borgan. Janubdan esa nayshakar (shakarqamish) va banana (Bobur bananani nag‘zak deb atagan) ko‘chatlarini Kobul va Jalolobodga keltirgan. Uzum va qovun ekishni hatto Hindistonda rivojlantirgan. Zahiriddin Muhammad Bobur qayerga bormasin, u bosqinchi Shoh sifatida emas, balki savlatli sarkarda, mohir yozuvchi va zukko shoir sifatida o‘zidan nom qoldirgan. Bundan besh yuz yil avval xalq hayotini shoh va shoir sifatida haqqoniy tasvirlagan Boburga hech bir zamon uning hukmronlik salobati ko‘lanka solmagan [16]. Bobur Hindistonda 4 yil hukmronlik qiladi, 1529-yilda og‘ir kasallikka chalinib, bir yil o‘tar-o‘tmas olamdan ko‘z yumdi va Agrada Aram bog‘iga vaqtincha dafn etildi. Oradan 10 yil o‘tib, 1539-yilda rahmatli Bobur Shohning pushtun millatiga mansub turmush o‘rtog‘i Muboraka Pupalzay tashabbusi bilan marhumning jasadi Agradan Kobulga olib kelindi va tirikligida qilgan vasiyatiga binoan „Bobur bog‘i“ga dafn etildi.

1530-yilda Bobur vafotidan keyin Kamron Mirzo Lahorni egallab, 1540-yilda baradari qurilgan bog‘ barpo etgan [17]. Qurilish vaqtida baradari Shohdara bog‘i hududidagi Ravi daryosining g‘arbiy qirg‘og‘ida bo‘lgan bo‘lsa-da, hozir daryo o‘rtasidagi orolda joylashib qolgan. Chunki yillar davomida suv oqimi shu holga keltirgan. 1849-yilda inglizlar Panjobni qo‘shib olgandan so‘ng, pavilyon daryodan o‘tadigan qayiq uchun pullik dam olish joyiga aylantirildi. Ushbu joy 1867-yilda Lahor xaritasida Turgurhvalli Baradari nomi bilan tilga olingan. Xaritada daryoning g‘arbiy qirg‘og‘ida joylashgani ko‘rsatilgan. Baradarining sharqiy tarafining bir qismi 1850-yillarda suv toshqini tufayli vayron bo‘lgan [18], baradarining ikkinchi qavati ham xuddi shu davrda shikastlangan yoki buzib yuborilgan. 1958-yilda suv toshqini tufayli yana zarar ko‘rdi. 1989-yilda 19,6 million rupiy (taxminan 1 million dollar) sarflanib, rekonstruksiya qilingan [19].

Ayvonning ayrim xususiyatlaridan ko‘rinib turibdiki, hozirgi baradari Kamron Mirzo bog‘ining aynan o‘zi emas. Kamron Mirzoga tegishli bo‘lgan ayvon haqida birinchi eslatma 1860-yilga to‘g‘ri keladi va u xalq og‘zaki rivoyatlariga asoslangan

bo‘lishi ham mumkin [20]. Ayvonda XVII asrda va undan keyingi davrda Boburiy imperatori Shoh Jahon hukmronligi davrida keng tarqalgan qirrali arklar mavjud. Bu Kamron Mirzoga tegishli bo‘lgan inshoot ancha ta‘mirlangan yoki rekonstruksiya qilingan bo‘lishi mumkin. 1988-yilda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bog‘ Kamron Mirzo hayotligi davrida qo‘llanilgan gaz o‘lchov birligidan emas, balki Akbar hukmronligi davrida keng qo‘llanilgan Gaz-i-Illahiy deb nomlangan o‘lchov birligidan foydalangan holda qurilgan [21]. Xullas, Kobulda Shoh bo‘lgan, 21 yil hukm surgan Zahiruddin Muhammad Bobur Kobuliston (Afg‘oniston) tarixida o‘zidan meros qoldirgan qator an‘analardan biri bog‘ yaratish an‘anasi 1880-yillarda Amir Abdulrahmon hukmronligi paytida yana bir bor takrorlandi. Shoh Abdulrahmon go‘yo Bobur an‘anasiga tayanib shahar markazida Bo‘ston saroy, Guliston saroy, Gardo‘n saroy nomli bog‘lar obod etdi.

Humoyun maqbarasi Boburiylar tomonidan qurilgan ilk imoratlardan hisoblanadi. 1556-yilda qurilgan maqbara tarzi kvadrat shaklida bo‘lib, baland gumbaz bilan yopilgan. Binoning 75 to‘rt tarzi ham bir xil shaklda bo‘lib, ravoqli peshtoqlardan iborat. Maqbara atrofida «chorbog‘» usulida bog‘ tashkil qilingan [22]. Umuman olganda, Bobur bog‘lari Hindistonda Movarounnahr bog‘ san‘ati tarqalishiga asos soldi. Bu borada Sikandradagi Akbarshoh maqbarasi atrofida bunyod qilingan chorbog‘ (1604-1613), Lahor shahrida tashkil qilingan Shalimor (1633-1642) bog‘i va boshqalarni ko‘rsatib o‘tish mumkin. Boburiylar davrida qurilgan qal‘alarga misol qilib Dehlidagi 1638-yilda qurilgan va hozirda Qizil Fort nomi bilan mashhur qal‘ani ko‘rsatish mumkin. Bu qal‘a Shoh Jahon tomonidan o‘z poytaxtini Agra shahridan Dehliga ko‘chirishi munosabati bilan qurilgan edi. Haydarobod shahrida 1591-yilda qurilgan Chorminor darvozasi eng muhtasham imoratlardan hisoblanadi. Imorat to‘rt tarzi peshtoqlar bilan bezatilib, to‘rt burchakda baland minoralar qurilgan [23] Peshtoqlar ostidan shaharning to‘rt asosiy ko‘chasini birlashtiruvchi ravoqli yo‘laklar joylashgan. Shoh Jahon sevimli xotini Mumtozbeqim vafotidan keyin Movarounnahr, Eron va Hindistondagi barcha mashhur me‘mor va ustalarni yig‘ib, ulkan maqbara qurishga qaror qiladi. 1632-1654-yillarda qurilgan Toj Mahal maqbarasi Boburiylar davri arxitekturasining eng yuksak namunasi hisoblanadi. Agra shahrida ushbu markaziy gumbazli imorat atrofida «chorbog‘» uslubida ulkan ansambl ham tashkil qilinadi. Ansambl tarkibida, shuningdek, alohida turgan to‘rt minora ham qurilgan. Boburning kuchli va iqtidorli saltanati va hokimiyati xususida jahon mutafakkirlari so‘z yuritganda, uni misli ko‘rinmagan Shahanshoh, zukko adib bo‘lgani e‘tirof etiladi [24]. Mashhur sharqshunos ingliz olimi William Erskin o‘zining “Eron va Bobur” asarida Boburni Afg‘oniston va Hindiston madaniyatining buyuk asoschisi sifatida tan oladi va tadbirli hukmdor bo‘lganligiga ishora qiladi. Muallifga ko‘ra, Boburning Kobulda suv inshootini ustakorlik bilan yo‘lga qo‘ygani bois shahar yilning to‘rt

faslida ham suv bilan ta'minlanib turgan. Humoyun me'morchilikka ham alohida mehr qo'ygan. Garchi ko'p vaqtini urushlarda o'tkazgan bo'lsa-da, binolar qurilishiga alohida e'tibor berardi, u bir qancha masjidlar qurdirdi va ulardan biri Fotehobodda (Hisor) hali ham mavjud bo'lib, bu me'moriy jihatdan Ushbu masjidida Meenalitkalarida forscha uslubda ishlangan. Bundan tashqari, "Din-e-Panah" kutubxonasi va "Humoyun maqbarasi" ham muhim binolardir. Maqbara haqida aytilishicha, bu maqbara eron va hind uslublarini uyg'unlashtirishning o'ziga xos namunasi. Akbar davridagi taraqqiyot Akbar davrida turli san'atning rivojlanishini quyidagicha izohlash mumkin: Arxitektura Akbar davrida me'morchilik san'atida ulkan yuksalish kuzatildi. Abul Fazl shunday deb yozgan edi: "Imoratlarning rejasini imperatorning o'zi tuzar, qalb va aql ijodini tosh va loyga kiyintirar edi". Akbar ko'plab ulkan binolar qurdi. Akbar Dehlida "Humoyun qabri"ni qurdirdi va u milodiy 1559- yilda qurib bitkazildi [25]. Uning ustki qismi Fors uslubiga ko'ra, pastki qismi esa hind uslubiga ta'sir qilgan. Akbar Fatehpur Sikri shahrida ko'plab buyuk binolar qurdi. U Gujarat g'alabasini nishonlash uchun milodiy 1576- yilda "Buland Darvazani" qurdirdi. U Ollohobodda qal'a qurdirdi va u 40 yil ichida qurib bitkazildi. Uning davrining boshqa yirik binolari: Qizil qal'a Agra, Jahongiri Mahal, Akbari Mahal, Fatehpur Sikri binolari, Jodha Bay saroyi, Turk Sulton saroyi, Birbal saroyi, Divan-i-Xas, Panch Mahal, Jyotish Bxavan va boshqalar har qad rostlagan. Shoh Jahon me'morchilikni rivojlantirishda ajoyib ishlarni amalga oshirdi [26]. Ashirvadi Lal Srivastavaning fikricha, "Shoh Jahon davrini faqat san'at va me'morchilik nuqtai nazaridan ham oltin asr deb atash mumkin". Shoh Jahon tomonidan qurilgan asosiy binolar Agra shahridagi Toj Mahal, Moti masjidi, Jama masjidi va Dehli Qizil qal'asi edi. Qizil qal'aning "Taxt-e-Taus" ulug'vorligining ramzi edi. Jahongir maqbarasi (urdu: جہانگیر مقبرہ) — XVII asrda Boburiy hukmdor Jahongirga atab qurilgan maqbara. Maqbaraning qurilishi 1637-yilga kelib tugatilgan. Pokistonning Lohur shahri yaqinidagi Shohdara bog'da, Ravi daryosi bo'yida joylashgan [27]. Maqbara qurilishi hukmdor Jahongirshoh Nuriddin vafotidan keyin — 1627-yilda boshlangan va Boburiylar davlati deyarli butun Hindiston yarimoroli ustidan hukmronlik qilayotgan bir paytda, 1637-yilda Shoh Jahon hukmronligi davrida to'liq qurib bitkazilgan [2]. Bino freskalar va marmar bilan bezatilgan ichki hamda parchinlar bilan bezatilgan tashqi ko'rinishi bilan mashhur. Maqbara, Akbari Saroy va Osaf Xon maqbarasi bilan birga, hozirda UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan ansamblning bir qismidir [3]. Jahongir maqbarasi katta bog'ning o'rtasida joylashgan. Bu bog' Bobur davrida Kobulda barpo etilgan chorbog' namunasi asosida qurilgan. Bog'da jannatning to'rt daryosi ramzi bo'lgan suv kanallari mavjud. Bog'dagi qattiq qoplamali yo'laklarning kesishish nuqtalarida favvoralar o'rnatilgan. Mazkur favvoralar uchun suv bog' hududidan tashqarida qazilgan quduqlardan quvurlar

orqali olib kelingan [3].Maqbara Lohur shahrining shimoli-gʻarbidagi Shohdara bogʻda joylashgan. Bu bogʻ Ravi daryosi sohilida, oʻzining koʻplab bogʻlari bilan mashhur boʻlgan hududda joylashgan [2]. 1645-yilda qurilgan Osaf Xon maqbarasi va 1637-yilda qurilgan Akbari Saroy Jahongir maqbarasidan gʻarbda joylashgan boʻlib, uchchalasi sharq-gʻarb oʻqi boʻylab yoʻnaltirilgan ansamblni tashkil qiladi. Shohdara bogʻ yodgorliklarining oxirgisi boʻlmish Osaf Xon maqbarasidan biroz janubi-gʻarbda joylashgan [2].Maqbara interyerining katta qismi Boburiylar davri freskalari bilan bezatilgan.

Maqbara 1605–1627-yillarda hukmronlik qilgan boburiy hukmdor Jahongirshoh Nuriddin uchun qurilgan. Hukmdor 1627-yil 28-oktyabrda Rajauri shahri yaqinida Kashmir hududida vafot etgan. Uning jasadi 12-noyabr, juma kunida Lohurga olib kelinib, oʻsha kuni dafn etilgan [4],[5]. Jahongir dafn etilgan Dilkusho bogʻi Jahongir Lohurda yashagan paytda uning eng sevimli joyi boʻlgan [2],[6]. Jahongirshoh Nuriddinning oʻgʻli, yangi hukmdor Shoh Jahon otasining sharafiga “hukmdorlarga xos maqbara” qurishni buyurgan [7]. Yana boshqa manbalarga koʻra Jahongir vafot etganida uning ikkinchi xotini — malika Nurjahon begim maqbara qurilishi haqida buyruq bergan [8]. Jahongirshoh Nuriddin oʻz maqbarasi ustida gumbaz qurilishini istamagani haqida manbalar bor. Baʼzi zamonaviy tarixchilar maqbara qurilishini Jahongirning oʻgʻli Shoh Jahonga bogʻlashadi [9]. Qurilish 1627-yilda boshlangan [2], tugallanishi uchun oʻn yil kerak boʻlgan [10] va uning qurilishi uchun 10 lakh rupiy (1 million rupiy) sarflangan[9]. Sikh manbalariga koʻra, 1814-yilda qabrda taʼmirlash ishlari olib borilgan. Ammo sikhlardan boʻlgan Ranjit Singh armiyasi tomonidan Amritsardagi Oltin Maʼbadni bezash uchun maqbara majmuasi talon-toroj qilingan. Keyin talon-toroj qilingan bu yerlar Ranjit Singhning Muso Sohib nomi bilan ham tanilgan qoʻmondoni Senyor Omsning shaxsiy qarorgohiga aylantirilgan. Ranjit Singh 1828-yilda vabodan vafot etgan Muso Sohibni ushbu maqbara maydoniga dafn qilishni buyurgan. 1880-yilga kelib, qabr tepasida bir vaqtlar gumbaz yoki ikkinchi qavat boʻlganligi haqidagi mish-mishlar tarqala boshlagan. Uni Ranjit Singh qoʻshini buzib yuborgan, deyilgan, ammo maqbarada gumbaz yoki ikkinchi qavat boʻlganligi haqida hech qanday dalil topilmagan [10],[11].Shohdara yodgorlik ansambli Britaniya hukmronligi davrida, Osaf Xon va Nurjahon maqbaralari oʻrtasida temir yoʻl liniyasi qurilgach, yanada koʻproq zarar koʻrgan. 1889–1890-yillarda bu joy inglizlar tomonidan taʼmirlangan [12],[13].1867, 1947, 1950, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1962, 1966, 1973, 1976, 1981, 1950, 1954, 1947, 1950-yillarda maqbara yaqinidagi Ravi daryosining sathi koʻtarilishi va toshib ketishi maqbaraga zarar yetkazgan. Maqbara va u joylashgan majmuaga 1988-yilgi suv toshqini paytida katta zarar yetgan, majmuaning katta qismi 5 kun davomida 10 fut suv ostida qolgan[14].Meʼmorchilikda minoralardan foydalanish Jahongir hukmronligi davrida Oʻrta Osiyoda hukmronlik qilgan

temuriylar me'morchiligiga bo'lgan qiziqishning kuchayganini ko'rsatadi. Maqbara Erondagi Safaviylar va Boburiylar davri me'morchiligi aralash uslubida qurilgan. Akbar maqbarasiga o'xshab Jahongir maqbarasida markaziy gumbaz yo'q, chunki hukmdor o'z qabri ustiga gumbaz qurishlarini taqiqlagani haqida aniq ma'lumotlar mavjud. Boburiylar maqbaralarining me'morchiligida gumbazlardan foydalanish birinchi marta Humoyun maqbarasida qo'llanilgan va Shoh Jahon ham bu usulni qo'llagan [15]. Jahongirning bobosi Bobur o'zini sunniylik an'anasiga ko'ra, shifti ochiq, ya'ni ortiqcha bezaklarsiz va gumbazlarsiz maqbaraga dafn etishlarini ma'qul ko'rgan. Jahongir maqbarasida ham bunga amal qilingan. Jahongir sunniy urf-odatlariga amal qilish maqsadida o'z maqbarasiga gumbaz qurishni man qilgan, shuning uchun tom oddiy va keyinchalik Toj Mahalda ko'zga tashlanadigan me'moriy bezaklardan holi tarzda qurilgan. Maqbara tashqi ko'rinishi marmar naqshlar, qizil qumtoshlar va sangi badal, sangi abru, qora hamda oq marmar [16] kabi turli xil ziynatli toshlar bilan bezatilgan [17], [18]. Maqbara binosi bir qator kichik gumbazli bo'limlarga bo'lingan bo'lib, ular Boburiylar davri freskalari bilan bezatilgan. Maqbaraning markazida devorlari naqshinkor marmar bilan qoplangan sakkiz qirrali xona bo'lib, xona markazida Jahongirning qabri joylashgan. Qabr ustida turli xil gullar tasvirlari bilan bezatilgan, oq marmardan yasalgan qabrtosh mavjud. Qabrtoshda islom tasavvufidagi umumiy mavzu bo'lgan Allohning 99 ismi o'yib yozilgan [19], [20].

Maqbarani katta daraxtzor bog' o'rab turadi, u forscha "Chahar bog'i" yoki "Jannat bog'lari" deb ataladi. Bog' g'ishtin yo'laklar (xiyobonlar) va ikkiga bo'lingan markaziy suv ariqlari bilan to'rt maydonga ajratilgan bo'lib, ular jannatda oqadi, deb ishoniladigan to'rtta daryo ramzi hisoblanadi [21]. Maqbara katta to'rtburchak maydonda joylashgan bo'lib, eshiklari to'rt tomonga qaragan. Maydonga g'arbiy tarafdagi Akbari Saroy orqali kiriladi. Akbari Saroyning g'arb tomonida Jahongirning qaynisi – Osaf Xon maqbarasi joylashgan [22]. Majmua 1975-yilgi Federal antikvarlar qonuni bilan himoyalangan. Ammo qonunlar ko'pincha e'tibordan chetda qolishi oqibatida, majmua va uning atrofidagi hududga zarar yetkazilgan. Qonunga ko'ra majmuadan 200 fut masofada barcha turdagi qurilishlar taqiqlangan ammo, xususiy qurilishlar majmuadan bir necha o'n metr uzoqlikda xususiy xonadonlar joylashgan. Majmua 1993-yilda UNESCOning Jahon merosi obyekti maqomi uchun kuzatuv ro'yxatiga kiritilgan [23]. 1954-yilda Pokistonda Jahongir maqbarasi tasviri aks ettirilgan pochta markalari chiqarilgan. Bundan tashqari, Jahongir maqbarasi 2005-yilgacha 1000 rupilik banknotada tasvirlangan [25].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Bobur va Boburiylar Afg'oniston va Hindistonni bosib olgandan so'ng bu yerda joylashgan shaharlarga qaytadan hayot ato etib har tomonlama rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shdilar. Bu davrga kelib

shaharlarining rivojlanishi tashqi koʻrinishining sezilarli darajada oʻzgarganligini koʻrishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. “Wiki Loves Monuments: Top 10 pictures from Pakistan”.
2. “Jahangir’s tomb”. Oriental Architecture.
3. “Tombs of Jahangir, Asif Khan and Akbari Sarai, Lahore”. UNESCO World Heritage Centre
4. Nicoll, Fergus (2009). Shah Jahan. Penguin Books India
5. Fergus, Nikol “Penguin Books India”.
6. “Visiting the sub-continent’s rebellious prince”. Pakistan Today.
7. “Jahangir’s Tomb”. Visit Lahore
8. “Tomb of Jahangir: All You Need to Know”. <https://www.graana.com/> (2023-yil 10-mart). Qaraldi: 2023-yil 14-dekabr.
9. “Jahangir’s Tomb”. UAL Berta.
10. «Tomb of Jahangir». Journal of Asian Civilisations (Taxila Institute of Asian Civilisations) 24 (1). 2001.
11. “Jahangir’s Tomb”. UAL Berta (2016-yil 31-mart).
12. Rogers Kolachi Khan & Associates Pvt. Ltd. “Site Conservation Assessment Report: Jahangir’s Tomb Complex, Lahore, Pakistan”. Global Heritage Fund. Global Heritage Fund.
13. Chaudhry, Nazir Ahmad. Lahore. Sang-e-Meel Publications, 2000.
14. “The Tomb of Emperor Jahangir”. Wescoat, Jr (James; Wescoat, James L.; Wolschke-Bulmahn, Joachim (1996). Mughal Gardens: Sources, Places, Representations, and Prospects. Dumbarton Oaks. p. 204. ISBN 978-0-88402-235-0.
15. “Tomb of Jakhangir”. tourism.punjab.gov.pk.
16. Bhallia, A. S. (2015). Monuments, Power and Poverty in India: From Ashoka to the Raj. I. B. Tauris. p. 256. ISBN 9781784530877.
17. Necipoglu, Gulru; Flood, Finbarr Barry (2017). A Companion to Islamic Art and Architecture. John Wiley & Sons. ISBN 9781119068570.
18. Wolschke-Bulmahn, Joachim; Wescoat, James L. Mughal Gardens: Sources, Places, Representations, and Prospects. Dumbarton Oaks, 1996. ISBN 9780884022350.
19. Bhalla, A. S. Royal tombs of India: 13th to 18th century.
20. “Jahangir’s Tomb”. Asian Historical Architecture
21. “Tomb of Jahangir – A Mughal Empire’s Virtue”.
22. “Tentative Lists”. UNESCO.

23. “Banknote Pakistan 1000 Rupees M. Ali Jinnah - Tomb of Jahangir 1999”. numiscollection.com.
24. “Pakistan 1000 Rupees“. indianhobbyclub.com. – “Pakistan 1000 Rupees (1988) (Jinnah, Tomb of Jahangir)”. Khan 1970.
25. Wheeler, R. E. M. Five thousand years of Pakistan, 1950.
26. Schimmel, Annemarie. The empire of the great Mughals: history, art and culture, Internet Archive, London: Reaktion Books, 2004 –148 bet. ISBN 978-1-86189-185-3.
27. Beveridge, H. The Akbarnama Of Abul Fazl Vol. 2, 1907 — 506 bet.
28. “Harking back: The Empress and her two doomed pilgrim ships” (2021-yil 11-aprel).
29. Koch, Ebba. Mughal architecture, 1990.
30. Mughal gardens : sources, places, representations, and prospects, Internet Archive, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1996 — 155 bet. ISBN 978-0-88402-235-0.
31. Mehta, J.L. Advance Study in the history of Medieval India. Sterling Publisher Private Limited, 1981. ISBN 8120704320.
32. Hindu Shah, Muhammad Qasim. Gulshan-I-Ibrahimi Asher 1992.

JAMES WEBB KOSMIK TELESKOPI VA UNING DASTALBKI KUZATUV NATIJALARINI TAHLILI HAQIDA

**Ollayorov M.M,
Shamshiyev F.T.**

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Jeyms Uebb kosmik teleskopi (ingl. James Webb Space Telescope, JWST) orbital infraqizil observatoriya bo‘lib, bugungi kunda eng katta ko‘zguga ega bo‘lgan eng katta kosmik teleskop (umumiy diametri 6,5 metr bo‘lgan segmentli ko‘zgu). Teleskop Yerdan 1,5 million km uzoqlikda joylashgan Quyosh-Yer sistemasining Lagranj L2 nuqtasida galo orbitada joylashgan (rasm.1). Uning 5 qavatli issiqlikdan himoya qiluvchi pardasi tennis kortining o‘lchamiga teng bo‘lib, teleskop asboblari bir vaqtning o‘zida Quyosh, Yer va Oy tomonidan isitilishidan himoya qiladi. Atmosfera ta'sirining yo‘qligi tufayli teleskopning ajrata olish qobiliyat Yerdan joylashgan shunga o‘xshash teleskoplardan 7-10 baravar katta.

1-rasm. Quyosh - Yer sistemasidagi L2 nuqtasi Oy orbitasidan ancha tashqarida joylashgan. Yer va Oy markazlari orasidagi o'rtacha masofa 384 467 km.

“Jeyms Uebb” uzun to‘lqinli ko‘rinadigan yorug'likdan (qizil) o‘rta infraqizil (0,6-28,3 mikrometr) gacha bo‘lgan past chastota diapazonida kuzatuvlar olib boradi. (Shuning uchun ham uni Xabbl teleskopining emas, balki Spitsler teleskopining "davomchisi" deyish mumkin). Bu unga Koinotdagi eng uzoq ob'ektlarni, yuqori qizilga siljishga ega bo‘lgan galaktikalarni (Koinotdagi birinchi galaktikalar va yulduzlar) ni kuzatish imkonini beradi.

JWST ning asosiy vazifalari.

1. *Astrofizika.* Katta Portlashdan keyin hosil bo‘lgan birinchi yulduzlar va galaktikalarning yorug'ligini aniqlash, galaktikalar, yulduzlar, Sayyora sistemalari va hayotning kelib chiqishi, evolyutsiyasi va rivojlanishini o‘rganish.

2. *Ekzoplanetalogiya.* Teleskop o‘z yulduzlaridan 12 a.b. masofada joylashgan va Yerdan 15 yorug'lik yilgacha masofada joylashgan, sirt harorati 300 K gacha bo‘lgan (bu deyarli Yer yuzasi haroratiga teng) nisbatan sovuq ekzosayyoralarini aniqlay oladi. Shuningdek, "Webb" Yupiterning massasi 0,3 ga yaqin bo‘lgan sayyoralarni o‘z yulduzidan 100 a.b. dan yuqori va Saturn massasidan kichik bo‘lgan sayyoralarni o‘z yulduzidan 10 a.b. dan yuqori masofada kuzatishga qodir.

3. *Protosayyora disklari.* O‘rganish uchun eng muhim ob'ektlar ro‘yxatiga 2003 yilda Spitzer kosmik teleskopi va 2018 yilda ALMA radio teleskop kompleksi yordamida olingan yigirmadan 17 ta eng yaqin protosayyora disklari kiradi. "Uebb" protosayyora disklarining spektrlarini o‘lchaydi, bu ularning kimyoviy tarkibi

haqida tasavvurga ega bo'lishga, shuningdek sistemaning ichki tuzilishi tafsilotlarini to'ldirishga imkon beradi.

4. *Sayyoralarning suv olami va Quyosh sistemasining kichik jismlari.*

Teleskopning infraqizil asboblari Quyosh sistemasining suv olamini - Yupiterning yo'ldoshi Evropani va Saturnning yo'ldoshi Enseladni o'rganish uchun ishlatiladi. NIRSpec asbobi ikkala sun'iy yo'ldoshning geyzerlarida biosignaturalarni (metan, metanol, etan) topish uchun ishlatiladi.

Birinchi marta olingan ilmiy natijalar.

O'z yulduzlarini shakllantirgan $z \sim 11$ masofadagi massiv galaktika. Barionlar va sovuq qorong'u materiya galolarining bosqichma-bosqich ierarxik yig'ish orqali galaktikalarning shakllanishi zamonaviy astrofizika [1,2] asosidagi paradigma bo'lib, dastlabki kosmik davrlarda massiv galaktikalar sonining kuchli qisqarishini bashorat qiladi [3,4,5]. Massiv so'nayotgan, yoki qari galaktikalar (yulduz massalari $>10^{11} M_{\odot}$) Katta Portlashdan 1-2 milliard yil o'tgach kuzatilgan [6,7,8,9,10,11,12,13]; bular o'z o'rnida hozirgi zamon kosmologiya nazariy modellarni ancha cheklamoqda, chunki ular 300-500 million yil atrofida hosil bo'layapti va faqat ba'zi modellargina massiv galaktikalarni shu qadar erta hosil qilishi mumkin [14,12]. Jeyms Uebb kosmik teleskopi yordamida 3.205 ± 0.005 qizilga siljishdagi ulkan tinch ZF-UDS-7329 galaktikasining spektroskopik kuzatuvlari haqida ma'lumotlarni keltiramiz. Yerda o'rnatilgan spektroskopiyasida kuzatishning iloji bo'lmagan [8], odatdagidan ancha qizilroq va spektrida ancha eski yulduz aholisiga xos xususiyatlar mavjud. Batafsil simulyatsiyalar shuni ko'rsatadiki, yulduzlar aholisi taxminan 1,5 milliard yil oldin shakllangan ($z \sim 11$) yetarli massali qorong'u materiya galolari hali standart stsenariy bo'yicha yig'ilmagan davrda [4,5]. Ushbu kuzatuv dastlabki galaktikalarning aniqlanmagan aholisi mavjudligini va erta yulduzlar aholisi, galaktika shakllanishi yoki qorong'u materiyaning tabiati haqidagi tushunchamizda sezilarli bo'shliqlar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Xulosa: Qizilga siljish $z \sim 1-2$ da zaif galaktikalarni aniqlash JWST ning ancha katta diafragmasi va uning MIRI asbobining IQ-ga yaqin sezgirligi va o'rtacha IQ-diapazonda nisbatan zaifligi bilan bog'liq. JWST kuzatuv ma'lumotlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, massiv galaktikalar o'z yulduzlarini z расстояний 11 masofada, ya'ni katta portlashdan taxminan bir necha million yil o'tgach hosil qilgan, buni zamonaviy kosmologik nazariya tushuntirib bera olmaydi. Zamonaviy nazariyaga ko'ra, bu vaqtda galaktikalar endigina paydo bo'lishi kerak edi. Biroq, JWST yordamida mitti galaktikalar mavjud bo'lib, ular zamonaviy nazariyaga mos keladi, ammo yangi ob'ektlar paydo bo'ladi - xira, o'chgan galaktikalar, ular zamonaviy nazariyaga mos kelmaydi, unga ko'ra dastlabki Koinot faol galaktikalar bilan to'lib toshgan bo'lishi kerak, ya'ni kvazarlar (blazarlar), lekin JWST ularni topa olmaydi.

Avvalgi, kuchli yer va kosmik teleskoplarning suratlarida bu ob'ektlarning ulushi masofa bilan ortadi va katta portlashning zamonaviy nazariyasiga mos keladi, ya'ni teleskoplar uzoq masofalarda faqat yorqin ob'ektlarni ko'rgan [15]. Shunday qilib, olinganlarni o'rganish JWST yordamida natijalar. koinotning tug'ilishi va evolyutsiyasi haqidagi fikrimizni butunlay o'zgartiradi.

Adabiyotlar:

1. Blumenthal, G. R. et al. Formation of galaxies and large-scale structure with cold dark matter. *Nature* 311, 517 – 525 (1984).
2. Somerville, R., Dave, R. Physical Models of Galaxy Formation in a Cosmological Framework. *ARA&A* 53, 51–113 (2015).
3. Glazebrook, K. et al. A high abundance of massive galaxies 3-6 billion years after the Big Bang. *Nature* 430, 181 – 184 (2004).
4. Behroozi, P., Silk, J. The most massive galaxies and black holes allowed by Λ CDM. *MNRAS* 477, 5382 – 5387 (2018).
5. Boylan-Kolchin, M. Stress testing Λ CDM with high-redshift galaxy candidates. *Nature Astronomy* 7, 731–735 (2023).
6. Marsan, Z. C. et al. Spectroscopic Confirmation of an Ultra Massive and Compact Galaxy at $z=3.35$: a Detailed Look at an Early Progenitor of Local Giant Ellipticals. *ApJ* 801, 133 (2015).
7. Glazebrook, K. et al. A massive, quiescent galaxy at a redshift of 3.717. *Nature* 544, 71–74 (2017).
8. Schreiber, C. et al. Jekyll and Hyde: quiescence and extreme obscuration in a pair of massive galaxies 1.5 Gyr after the Big Bang. *A&A* 611, A22 (2018).
9. Forrest, B. et al. An Extremely Massive Quiescent Galaxy at $z=3.493$: Evidence of Insufficiently Rapid Quenching Mechanisms in Theoretical Models. *ApJ* 890, L1 (2020).
10. Saracco, P. et al. The Rapid Buildup of Massive Early-type Galaxies: Supersolar Metallicity, High Velocity Dispersion, and Young Age for an Early-type Galaxy at $z=3.35$. *ApJ* 905, 40 (2020).
11. Forrest, B. et al. The Massive Ancient Galaxies at $z>3$ NEar-infrared (MAGAZ3NE) Survey: Confirmation of Extremely Rapid Star Formation and Quenching Timescales for Massive Galaxies in the Early Universe. *ApJ* 903, 47 (2020).
12. Valentino, F. et al. Quiescent Galaxies 1.5 Billion Years after the Big Bang and Their Progenitors. *ApJ* 889, 93 (2020).
13. Antwi-Danso, J. et al. The FENIKS Survey: Spectroscopic Confirmation of Massive Quiescent Galaxies at $z\sim 3-5$. *arXiv e-prints* arXiv:2307.09590 (2023).

14. Merlin, E. *et al.* Red and dead CANDELS: massive passive galaxies at the dawn of the universe. *MNRAS* 490, 3309–3328 (2019).

15. Allison Kirkpatrick, *et al.* CEERS Key Paper. VII. JWST/MIRI Reveals a Faint Population of Galaxies at Cosmic Noon Unseen by Spitzer, *The Astrophysical Journal Letters*, 959: L7, (2023).

O‘ZBEKISTONDA DINIY-MA’RIFIY NASHRLAR RIVOJLANISHI TARIXI

Qurbonov B.G‘.

*Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom
instituti O‘quv-uslubiy bo‘lim uslubchisi*

Mustaqillik yillarida milliy tiklanish borasidagi eng katta ishlarning bir qismi xalqimizning ma’naviy-ruhiy olamining ajralmas qismi bo‘lgan islom diniga yo‘l ochilgani bilan ifodalanadi. Bu yillarda mamlakatimiz o‘z siyosatini belgilab olar ekan, muqaddas diniimizga alohida e’tibor qaratdi. Ayniqsa, ushbu muqaddas qadriyatimizning xalqimiz tafakkur tarzi, ruhiy-ma’naviy olamining ajralmas qismi ekani, milliy qadriyatlarimizni bezavol saqlashdagi ahamiyati, amaliy hayotimizdagi tutgan o‘rni va boshqa ko‘plab qirralari e’tirof qilindi. Islom madaniyatiga mansub ming yillik tarixga ega, o‘tmish qa’ridan olamga nur taratib kelgan muqaddas obidalar masjid va madrasalar mo‘min-musulmonlarga qaytarib berildi.

O‘tmish ajdodlarimizdan qolgan tarixiy merosimiz qayta tiklandi, insoniy qadriyatlarimizning asosini tashkil etgan Islom dini ta’limotlaridan elimiz yana bahramand bo‘la boshladi.[1] O‘zbekistondagi islom madaniyatiga oid nodir manbalarni yig‘ish, ta’mirlash va tadqiq etishga ham alohida e’tibor berilmoqda. Fanlar akademiyasi tizimidagi institutlar, O‘zbekiston musulmonlari idorasining kutubxonasi, Toshkent islom universiteti (hozirgi O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi) Manbalar xazinasi va boshqa ilmiy va o‘quv muassasalarida saqlanayotgan minglab qadimiy asarlarning elektron kataloglari va nusxalarini yaratish ishlari amalga oshirilmoqda.

Diniy qadriyatlarning hayotimizga qaytishi jarayonlari nechog‘lik keng ko‘lamli kechayotganini Qur’oni karim ma’nolarining o‘zbek tilida xalqimizga yetkazilganida, hadis to‘plamlarining tarjima qilinib, chop etilganida, ulug‘ allomalarimiz asarlarining o‘zbek tilida nashr qilinayotganida ham ko‘rish mumkin. Qur’oni karim ma’nolari o‘zbek tilida bir necha marta tafsir qilingan bo‘lsa, hadisi shariflarning “Sahihi Buxoriy”, “Sunani Termiziy” kabi e’tiborli to‘plamlari ona tilimizda ilk bor nashr qilindi. Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg‘inoniy,

Bahouddin Naqshband kabi allomalar qoldirgan merosni o'rganish va keng ommaga yetkazish borasida katta ishlar amalga oshirildi.[2]

Yoshlarning turli oqimlarga kirib qolishlari sabablari qatorida ularning bilimlari, shu jumladan, diniy ilmlarni egallashga bo'lgan qiziqish va intilishi hamda ishonuvchanligi, birdaniga va hamma narsaga ega bo'lishga harakat qilishi kabi ma'naviy-ruhiy omillarni alohida ajratib ko'rsatish lozim. Mamlakatimizda ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, muqaddas dinimizni soxtalashtirishga urinayotgan turli kuchlarning yovuz harakatlari oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar, ayniqsa, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish, ogohlik va hushyorlik muhitini yaratish doirasidagi tadbirlar, ayniqsa, islom diniga oid nashrlarga ehtiyoj kuchayib bormoqda.[3]

Xalqning din to'g'risida sog'lom va to'liq tasavvurga ega bo'lishi, islom dinining asl mohiyatini anglashga yordam berishga qaratilgan rang-barang nashrlar chop etildi va etilmoqda xalqimizga muntazam ravishda taqdim etilayotgan "Islom nuri" gazetasi, "Hidoyat", "Imom al-Buxoriy saboqlari", "Mo'minalar", "Islom ma'rifati" jurnallari, "Hidoyat sari" va "Ziyo" studiyasi dasturlari, "Ramazon tuhfasi" kabi ko'rsatuvlarning mazmun-mohiyati yildan-yilga teranlashib, ularning qamrovi va nufuzi uzluksiz oshib bormoqda. Bugunga qadar faoliyat ko'rsatgan nashriyotlar: "Movarounnahr" (hozirgi Shamsuddinon Boboxonov NMIU), "Sharq", "Islom universiteti", "Hilol-nashr", "Imom Buxoriy xalqaro markazi" kabi bevosita nashriyotlardan olingan materiallar tadqiqotda qo'yilgan maqsad va vazifalarni yechishga yaqindan yordam beradi.

1968-yildan O'rta Osiyo va qozog'iston musulmonlari diniy idorasining (O'zbekiston musulmonlari idorasining avvalgi nomi) uch oylik jurnali «Sovet Sharqi musulmonlari» chop etila boshladi. Bu jurnal sahifalarida muhaddislar va hadislar haqidagi ayrim maqolalar berilardi. Ammo ular eski o'zbek yozuvida hamda arab tilida chop etilar va mahalliy aholi uchun tushunarli emasdi. Mustaqillik davrida bu jurnal «Movarounnahr musulmonlari» va keyinchalik «Hidoyat» nomi bilan chop etila boshladi. Ushbu jurnal hozirgi kunda o'z sahifalarida islom ilmlari va ulamolari haqidagi, jumladan hadis va muhaddislarga oid maqolalarni muntazam berib bormoqda.

Qur'oni karimning tarjima qilinishi mustaqillik e'lon qilinmasdan oldin, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining Ulamolalar kengashida ko'p martalab muhokama qilingan edi. Milliy tiklanish va islomiy qadriyatlarni jonlantirish borasidagi davlat siyosati, ruxsati bilan respublikamizda nashr etiladigan «Sharq yulduzi», «Fan va turmush», «Zvezda vostoka» kabi o'zbek va rus tillaridagi jurnallarda 1989–1990-yillarda Qur'oni karimning tarjimalari chiqq boshladi. Keyinchalik, 1992-yili «Cho'lpon» nashriyotida Shayx Alouddin Mansurning «Qur'oni karim ma'nolarining izohli tarjimasini» ilk bor Qur'oni karimning to'liq

matnlarining tarjimasi sifatida chop qilindi. Mazkur tarjimaning chop qilinishi va nashrga tayyorlanishida keng jamoatchilikdan iborat diniy ulamolar va boshqa ma'rifatchi olimlardan iborat ijodiy guruh ish olib bordi. Ilk bor tarjimonlar sifatida mazkur tarjimaga o'sha davr muftiysi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Shayx Alouddin Mansur, Shayx Abdulaziz Mansur, Abdug'ani Abdullayev kabi yetuk olimlar jalb qilindi. Tarjima borasidagi ishlarni mukammal tarzda ado qilish, turli xil tarjima uslublari va usullaridan holi bo'lishi uchun ish bir tarjimon Alouddin Mansurga topshirildi. Bu vaqtga qadar 5 ta tarjimon tomonidan (har biri 2 poradan) Qur'oni karimning 10 porasi tarjima qilib bo'lingan edi.

Shundan so'ng Qur'oni karimning tarjimasi borasida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning 20 jildlik «Tafsiri hilol» kitobining ilk namunalari, 30, 29, 28 – kabi poralari tarjima va tafsir qilib nashr qilindi. Bu ish 1991–1998-yillar orasida bajarilib, 1 ta, 2 ta va shu kabi poralarni o'zida jamlagan kitoblar shaklida nashr etildi. Kitobning ilk namunalari chop qilinishi va bu holatlar haqida muallifning o'zi quyidagicha yozadi: “Bu muborak dasturimizning (Qur'on) ona tilimizda tarjimasi, tafsiri bo'lmasa! Bir vaqtlar islom nuri yog'dusida yashagan xalq zulmatda qoldi. Allohga shukrlar bo'lsinkim, endilikda zulmat chekinib, qora tun qa'ridan hilol yog'du sochmoqda (davlatimiz mustaqillika erishganimizga ishora qilgan). Shuning uchun qo'lingizdagi kitobni “Tafsiri hilol” deb atadik.[4]

Mustaqillik yillarida mamlakatimiz fuqarolarining diniy savodxonligini oshirish, missionerlikning oldini olishga qaratilgan bir qator adabiyotlar, qo'llanmalar nashr etildi. Jumladan, “Qur'oni karim ma'nolarining tarjimasi va tafsiri”, sahih hadis to'plamlari va ularning sharhlari bir necha bor nashr etildi. Bu borada faoliyat yuritayotgan “Movarounnahr” nashriyoti, “Hidoyat” jurnali, “Islom nuri” gazetasi va “Ziyo”, “Hidoyat sari” ko'rsatuvlarini aytib o'tish joiz.[5]

Hozirgi kunda islom dini va uning tarixini o'rganishda juda noyob bo'lgan muhim tarixiy manbalar va asarlar, jumladan, Qur'oni karim, Imom Buxoriy, Imom Termiziyning hadis to'plamlari, Bahouddin Naqshband, Ahmad Yassaviy va Najmiddin Kubro hikmatlari, Burhoniddin Marg'inoniy kabi allomalarning insonni yetuklikka chorlovchi diniy, ma'rifiy, madaniy, falsafiy, axloqiy va huquqiy asarlari o'zbek tilida chop etilmoqda.

Mustaqillikdan keyin islom dini va uning vujudga kelish tarixi, shariat va uning sohalari xususida ko'plab kitoblar, ilmiy-ommabop asarlar va maqolalar yaratilmoqda.

Mustaqillikdan keyin aqidaga oid ko'plab kitoblar chop etildi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Aqoid”, “Sunniiy aqidalar”, “Aqida at-Tahoviya”, Abdulqodir Pardayevning “E'tiqod durdonalari”, kitoblarini misol qilish mumkin. Aqida masalalarida Abdurashid Bahromov tarjimon va nashrga

tayyorlovchi bo'lgan "Imomi A'zam asarlari" kitobini alohida ta'kidlash mumkin.[6]

Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatimizda fiqh ilmiga oid o'nlab mo'tabar kitoblar tarjima va nashr qilindi.[7] Xususan, Ubaydulloh ibn Mas'ud Buxoriyning «Muxtasarul Viqoya» asari nashr qilindi.[8] Yana bir muhim ma'naviy merosimiz namunasi Burhoniddin Marg'inoniyning "Hidoya" asarining o'zbek tilida chop qilinishidir. "Hidoya" ko'plab Sharq mamlakatlarida fiqh bo'yicha asosiy qo'llanma sanaladi.

Jamiyat ma'naviy hayotida dinning ahamiyatni har tomonlama e'tirof qilinar ekan, yoshlarni milliy istiqolol mafkurasi ruhida tarbiyalashda umuminsoniy qadriyatlar qatori, islom axloqi asoslarini zamon talablari zaminida ishlab chiqish va ba'zi islomiy oqimlar g'oyalarning zararli oqibatlarini fosh etuvchi nashrlarni xalqimizga yetkazib berish bugungi kundagi ma'naviy hayot va islom diniga oid nashrlar borasidagi eng katta muammolardan hisoblanadi.

Diniy idora tasarrufidagi nashrlar mushtariylarga diniy-ma'rifiy bilim berish, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, ham nazariy, ham amaliy jihatdan farzand tarbiyasidagi bilim va tajribalarini oshirish rejalashtirgan. Gazeta va jurnallarda yoritiladigan mavzu va maslahatlar, turkum tahliliy maqolalar yurtdoshlarimiz ruhiyatini ko'tarib, oilalarni mustahkamlashga, pirovardida xonadonlarda sog'lom va barkamol avlodning kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kishilarning kelajakka ishonchini, sabrini mustahkamlab, ularni ma'rifatga chorlaydi.

Yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha mo'min-musulmonlarning diniy, ma'rifiy adabiyotlarga, shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi o'n beshga yaqin ilmiy markaz va islom bilim yurtlari talaba o'quvchilarining darslik va qo'llanmalarga bo'lgan ehtiyojlarini to'laroq qondirish maqsadida "Shamsuddinxon Boboxonov" nashriyot-matbaa ijodiy uyi (2018-yilgacha nomi "Movarounnahr" NMIU) nashriyoti izchil faoliyat yuritmoqda.

Nashriyot yiliga 50-60 nomda, umumiy hisobda 450-500 bosma taboq hajmida, 1,5-2 million nusxadan ortiq darslik va diniy adabiyot hamda davriy nashrlarni chop ettirmoqda. Bu asarlar orasida Qur'oni karim, hadislar, mazhabboshimiz Imomi A'zamning "Asarlar" va "Musnad", Hakim Termiziyning "Manozilul ibod minal iboda", "Abu Muin Nasafiyning "Tabsiratul adilla" kabi noyob asarlari ham bor.

Shuningdek, Toshkent islom instituti va o'rta maxsus islom bilim yurtlari talaba-o'quvchilariga mo'ljallangan darsliklar, xususan, "Nurul Anvor" (2 jild), "Sharh al-fiqh al-akbar", "Hidoya", "Al-Ashboh van nazoir", "At-Ta'arruf limazhabi ahlit tasavvuf" kabi o'n nomdan ortiq kitoblar chop etib kelinmoqda.

Nashriyot oylik Hidoyat, Mo'minalar jurnallari va haftalik Islom nuri gazetasini nashr qiladi.

“Hidoyat” jurnali. O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari diniy nazorati tashkil etilganiga ko‘p vaqt o‘tmay “O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari” jurnali eski o‘zbek yozuvida chop etila boshladi. Keyinchalik uning chiqishi to‘xtab qolgan. 1968 yilga kelib muftiy Ziyouddinxon ibn Eshon Boboxonning tashabbusi bilan “Sovet Sharqi musulmonlari” bezakli jurnal sifatida nashr etila boshlandi. U dastlab har chorakda o‘zbek (arab va kirill yozuvlarida), arab va ingliz tillarida 3-5 ming nusxada chiqqan. Keyinchalik fors, fransuz, rus tillarida nashr etilib, sobiq sovet ittifoqi va chet ellarda tarqatilgan. 1991–1995-yillari “Movarounnahr musulmonlari”, 1995–1999-yillarda esa “O‘zbekiston musulmonlari” nomi bilan chop etilgan. 1999-yil avgust oyidan “Hidoyat” nomi bilan yangicha shakl va mazmunda chiqa boshladi.

“Mo‘minalar” jurnali. “Movarounnahr” nashriyoti rahbariyati tomonidan 2018-yil 5-fevralda tasdiqlagan nizomi asosida tashkil etilgan. Tashkil etilganidan boshlab toki hozirgacha ayol-qizlar uchun ma‘naviy-ma‘rifiy turkum maqolalarini chop etib kelmoqda. Ularning diniy savodxonligini oshishi uchun xizmat qilmoqda.

“Islom nuri” gazetasi. O‘zbekiston musulmonlari idorasining diniy-ijtimoiy gazetasi 1990-yilning mart oyida birinchi soni chiqdi va chorak asrdan ziyod ana shu xayrli yo‘lda faoliyat yuritib kelmoqda. Ana shu davrida esa ushbu nashr faoliyati asosida yurtimizda diniy jurnalistika rivojlandi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Gazeta katta qiziqish va hurmat bilan kutib olingani sababli 150 ming nusxada chiqarildi. Gazetada “Bir oyat tafsiri”, “Bir hadis sharhi”, “Islom asoslari”, “Imom minbari”, “Islomiy odob-axloq”, “Dinimizga yot oqimlar”, “Yaxshilikka chaqirish”, “Ayollar sahifasi”, kabi ruknlar ostida idora fatvolari, Oliy hay‘at va Ulamolar kengashi hujjatlari, Islom arkonlari va tarixi, mamlakatimiz musulmonlari hayotiga doir maqolalar, suhbatlar va xabarlar e‘lon qilinadi. 2008-yildan buyon gazetaning qoraqalpoqcha ilovasi – «Islam нуры» ham chop etilmoqda.

O‘zbekiston musulmonlari idorasining «Hidoyat», «Mo‘minalar» jurnallari, «Islom nuri» gazetasi musulmon xalqimiz sevib o‘qiydigan nashrlar hisoblanadi. 2019-yilda 175.000 kishi obuna bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu ga yetdi.

O‘zbekiston musulmonlari idorasining diniy-ma‘rifiy nashrlari sof islom ta‘limotini hanafiylik mazhabiga ko‘ra xalqimizga o‘rgatish bilan birga yurtdoshlarimizning, ayniqsa, yoshlarning dunyoviy, ilmiy, axloqiy salohiyatini yuksaltirish, ularda yurt istiqloliga sadoqat, milliy-ma‘naviy umumbashariy qadriyatlarga hurmat tuyg‘ularini kuchaytirish, jamiyatimizda diniy aqidaparastlikning har qanday ko‘rinishlarining oldini olish, o‘lkamizda ijtimoiy-ma‘naviy va siyosiy muhitni yanada sog‘lomlashtirish, huquqiy demokratik davlat asoslarini mustahkamlash yo‘lida ham xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar: Xalqimiz o‘rtasida mehr-oqibat, hamjihatlik, kattaga hurmat, kichikka izzat kabi olijanob fazilatlarni keng targ‘ib etish, yoshlarni

Vatangan muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida kamol toptirish, farzandlarimiz ongiga muqaddas islom dinining sof aqidalarini chuqur singdirish, ulug' ajdodlarimizning bebaho ma'naviy merosida tarannum etilgan halollik, insoniylik, ezgulik kabi yuksak axloqiy g'oyalar asosida oilalarni mustahkamlash, jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda O'zbekiston musulmonlari idorasining diniy-ma'rifiy nashrlari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang faoliyat yuritmoqda [10].

Adabiyotlar:

1. Alimov U. Islom ma'rifati-ezgulik yo'li. – Toshkent: Movarounnahr, 2015. B.105.
2. Alimov U. Istiqlol sharofati. – Toshkent: Movarounnahr, 2011.- B. 11-20.
3. Husnidinov Z. O'zbekistonda diniy bag'rikenglik. T., 2006. 164 b.
4. Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol muqaddimasidan. 30 juz'. –T.: Movarounnahr. 1992. 4-b.
5. Ochildiyev A. Muqaddas dinimizga yuksak e'tibor va ehtirom. – T.: Toshkent islom univesiteti, 2010.-B. 16-17.
6. Bahromov A. Imomi A'zam asarlari. – Toshkent: Movarounnahr, 2003.
7. Juzjoniy A. Islom huquqshunosligi, hanafiy mazhabi va O'rta Osiyo faqihlari. -T.,:TIU, 2003. –B. 25.
8. Muxtasar. Rashid Zohid tarjimasini. –T., A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1989.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 26-martdagi 130-sonli "Ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
10. "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", 1998 y., 3-4-son.

INKYUZIV TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FANLARNI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Bayjanova S.I.

o'qituvchi,

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

Bugungi globalashuv jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratmoqda. Ular oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, ijodiy fikrlashni o'zlashtirishni, innovatsion tafakkurni shakllantirishni, intellektual salohiyatni oshirish bilan birga milliy va

umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo‘lishdek mas’uliyatli hayotiy talablarni qo‘ymoqda.

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 6-iyundagi 422-son qarori”da Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarining yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning ongiga umuminsoniy qadriyatlar va yuksak ma’naviyatni yanada chuqur singdirish, ularni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, umumiy o‘rta ta’lim muassasalaridagi ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. [1].

O‘zbekiston Respublikasida “Tarbiya” fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta’lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo‘lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo‘naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo‘nalishlar ko‘rsatilgan.

Shu bois, O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz “Tarbiya” fani davlatning ta’lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo‘lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo‘naltiriladi. Fan yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo‘nalishlarni belgilab beradi.

Keyingi yillarda jamiyatning barcha a’zolariga birdek munosabat ko‘rsatish maqsadida mamlakatimizda inklyuziv ta’limga katta e’tibor berilmoqda. Darhaqiqat, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktyabrdagi «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son qarori ham fikrimizning isbotidir. [2]

Inklyuziv ta’limning maqsadi - alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta’lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli ta’lim berishni ta’minlashdan iborat. [3]

Bu jarayon bevosita pedagogik fanlarda belgilangan yo‘nalishlar mamlakat yoshlarini sog‘lom bolalarni ma’nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash. Rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarni ham o‘z tengqurlari bilan bir qatorda ta’lim va tarbiyani bir joyda olishlari va ijtimoiy hayotga moslashuvchan qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo‘llab-quvvatlash maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmati nazarda tutilgan.

Inklyuziv ta'lim jarayonida "Tarbiya" o'quv fanining uzluksiz ta'lim tizimiga kiritilishining maqsadi va vazifalari bevosita ta'lim jarayonlarining samarali va sifatli darajada mufavvaqiyatlarini belgilaydi.

Fanning maqsadi - uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni tarkib toptirish, yuksak ma'naviy axloqiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirishdan iborat.

Fanning vazifasi - uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarda umummadaniy, ijtimoiy, kommunikativ kompetensiyalar hamda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish layoqatini shakllantirish; tarbiyaga doir xulq-atvor meyorlarini kundalik va kasbiy faoliyatda qo'llay olish ko'nikmasini rivojlantirishdan iborat.

Fan bo'yicha ta'lim oluvchlarning o'quv faoliyati natijalari ***Maktabgacha ta'lim tizimi uchun:***

o'z tuyg'ularini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish;

o'z xatti-harakatlarini axloqiy talablarga muvofiq boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish;

shaxsiy fazilatlar asoslarini paydo qilish;

ijtimoiy motivlar va milliy an'analarga qiziqish, o'zini o'zi namoyon qilishga intilishni tarkib toptirish;

muvaffaqiyatga erishish ehtiyojini paydo qilish;

o'ziga o'zi baho berish, tevarak-atrofdagilarga ma'naviy-axloqiy munosabatni shakllantirish;

Umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimi uchun: har bir bosqichda o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarini hurmat qilish ruhida tarbiyalash;

o'quvchilarni har tomonlama, jismoniy, ruhiy, ma'naviy-axloqiy rivojlantirish orqali ijtimoiy hayotga moslashtirish va turli murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatish;

faol fuqarolik pozitsiyalarini shakllantirish;

dunyo dinlarining ko'p asrlar davomida avlodlardan avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy qadriyat ekanini tushuntirish bilan bir qatorda, hech bir dunyo dinida zo'ravonlik, terrorizm va ekstremizm g'oyalari targ'ib etilmasligini tushuntirish;

shaxs faoliyatida ijtimoiy-ma'rifiy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;

ma'naviy-axloqiy jihatdan muammosi bor yoki tarbiyasida bo'shliqlar mavjud bo'lgan yoki notinch oila farzandlari, jinoyatchilikka moyil bo'lgan yoki profilaktik ro'yxatda turadigan yoshlar bilan individual tarzda ishlash tizimini takomillashtirish.

[4]

Amaliyotda tarbiya vositalari tushunchasi ham ajratiladi. Usullar deganda ta'sir ko'rsatishlar birligi, vosita deganda, usullar yig'indisi tushuniladi. Vosita – bu usul ham emas, metod ham emas. Masalan, mehnat – tarbiya vositasi, biroq uni ko'rsatib

berish, mehnatni baholash, ishdagi xatoni ko'rsatish – bu usullar. So'z (keng ma'noda) – tarbiya vositasi, biroq replika taqqoslash – usullar. Bu bilan bog'liqlikda ba'zan tarbiya metodlari qo'yilgan maqsadni muvafaqqiyatli amalga oshirish uchun foydalaniladigan usul va vositalar tizimi sifatida aniqlanadi. Xuddi shuningdek metodning tuzilishida usullar va vosita albatta mavjud bo'ladi.

Ilm oluvchilar u yoki bu tarbiyaviy ta'sirga turlicha munosabatda bo'ladi. Bu ularning alohida xususiyatlariga, tarbiyalanganlik darajasiga, tarbiya metodlarining qay darajada o'rinli va samarali tanlanganligiga hamda mohirona qo'llanganiga bog'liq.

Ilm oluvchilar tarbiya jarayonidagi ma'naviy kompetensiyalarini bevosita yoki bilvosita amalga oshirishi mumkin. Bevosita talablar qat'iy buyruq yoki ko'rsatma, ishchanlik, yo'l-yo'riq beruvchi tavsifdagi ko'rinishda bo'ladi. Bilvosita talablar kechinma, intilish tuyg'usini uyg'otishi ko'zda tutilgan holda maslahat, iltimos, ta'na qilish, faoliyatiga nisbatan qiziqish uyg'otish tarzida namoyon bo'ladi. Talablar o'quvchida u yoki bu darajaga ong, asos, maqsad hamda e'tiqod mavjudligini nazarda tutadi. Ayni vaqtda o'qituvchi o'quvchilarga nisbatan qo'yiladigan talablarning me'yorida bo'lishiga qat'iy ahamiyat berishi lozim.

Foydali faoliyat va maxsus tashkil qilinadigan vazifalar jarayonida ijobiy xulq-atvor va xarakterlarga o'rgatib boriladi.

Xo'sh, inson ongi va u borliqni, atrof-muhitni anglashi uchun qanday faoliyat darajasiga yetishi kerak?

Inson ongi – uning idroki, aql orqali hayotiy va dunyoviy haqiqatni fahmlash asosida ma'naviy istiqbolli faoliyat darajasidir.

Aql kishining o'z idroki, qalbi va fikri asosida dunyoviy, hayotiy haqiqatlarni anglash va ularga o'z faoliyatida ma'naviy-insoniy nuqtai nazardan amal qilishdir.

Ta'lim metodlaridan foydalanish orqali pedagogik faoliyatimizda inklyuziv ta'lim sharoitida tarbiya fanini o'qitish barobarida o'quvchilar ongida quyidagi jarayonlar sifat bosqichlarini ko'rinishda izohlashni lozim topildi:

- ma'naviy-axloqiy sifatlarning rivojlantirish;
- maqsad qo'yish, mazmuni aniqlash va tizim tashkil etish;
- ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etish;
- baholash va korreksiyalash ishlari olib borish.

Demak hozirgi kunda davlatimiz tomonidan olib borilayotgan isloxtlar jarayonlarni rivojlantirishga qaratilgan me'yoriy huquqiy hujjatlarning tub negizida, inklyuziv ta'lim sharoitida jamiyatga xizmat qiladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlash, yoshlar tarbiyasida zamonaviy dunyoqarashi keng, yuksak solohiyatli, jamiyat rivojiga o'zining beminnat xizmatini qo'sha oladigan ma'rifatli insonlarni tarbiyalashga qaratilgan. Bunda albatta ularga ta'lim tarbiyaga berayotgan pedagogik fanlarning va pedagoglarning ham o'rni kattadir.

Adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 6-iyundagi 422-son qarori”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktyabrdagi «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son Qarori.
3. Pedagogika ensiklopediya -R.: Safarov O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, Toshkent-2015. II jild.
4. Митяева А. М. Развитие индивидуальных стилей учебной деятельности студентов в вузе.-Орел: Каргуш, 2015. – 175 с. – С.94.

MODELS OF SMALL-SCALE STRUCTURES IN DISK-LIKE SELF-GRAVITATING OBJECTS

Ganiev J.M.

National University of Uzbekistan.

Mathematical modeling is used in all areas of modern science for the study of various dynamic processes. Modeling is also a universal tool for studying non-linear evolutionary processes, observed objects of the Universe [1]. With the help of mathematical modeling, many problems of computational astrophysics are solved, such as collision problems [2], galaxy evolution [3], star collapse processes [4], and kinetic processes in galaxies [5]. Also relevant is the study of magnetic fields in the arms of spiral galaxies [6], in the numerical simulation of space plasma [7], star formation processes [8], etc. The observable astrophysical objects of the Universe have different mechanisms of origin and specific methods of mathematical modeling are used to describe the physics of these objects.

At present, there are a number of non-linear non-stationary isotropic [9-11] and anisotropic [12-14] models for studying large-scale formations of disk subsystems of self-gravitating systems. The corresponding non-stationary dispersion equations for each perturbation mode are obtained. However, the role of small-scale modes in disks, especially against the background of non-stationary disks, has not been studied by anyone so far. A detailed and thorough analysis of the problems of their origin in various non-stationary flat formations has also not been completed, and there is also no corresponding non-linear theory of their formation. In particular, it is not clear under what criteria the observed small-scale formations can form in disk-like systems, and what is the primary mechanism of this phenomenon. This implies the relevance of the problem of constructing a mathematical model for studying

small-scale instabilities in non-stationary disk-like self-gravitating objects against the background of an anisotropic model.

Anisotropic model. Mathematical modeling of the structure and evolution of disk-like self-gravitating systems requires an analysis of the stability of various small-scale disturbances. The study of the corresponding mechanisms of formation of small-scale structural formations requires the construction of a mathematical model of a self-gravitating disk with an anisotropic velocity diagram. This model is based on the well-known isotropic nonlinearly pulsating model of Nuritdinov [12]

$$\Psi(r, v_r, v_\perp, t) = \frac{\sigma_0}{2\pi\Pi\sqrt{1-\Omega^2}} \left[\frac{1-\Omega^2}{\Pi^2} \left(1 - \frac{r^2}{\Pi^2} \right) - (v_r - v_a)^2 - (v_\perp - v_b)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \cdot \chi(R-r). \quad (1)$$

Here $\sigma_0 = \sigma(0;0)$, Ω is a dimensionless parameter that characterizes the degree of rotation of the solid disk ($0 \leq \Omega \leq 1$). v_r and v_\perp are the radial and tangential velocities of the particles, the function $\Pi(t)$ has the meaning of the stretching coefficient and $\Pi(t) = (1 + \lambda \cos \psi) \cdot (1 - \lambda^2)^{-1}$, $t = (\psi + \lambda \sin \psi) \cdot (1 - \lambda^2)^{-3/2}$, $v_a = -\lambda \sqrt{1 - \lambda^2} (r \sin \psi / \Pi^2)$, $v_b = \Omega r / \Pi^2$. The model pulsates with an amplitude $\lambda = 1 - (2T / |U|)_0$, where $(2T / |U|)_0$ is the virial parameter.

Using (1), one can construct an anisotropic model by averaging the phase density over the rotation parameter Ω :

$$\Psi_{aniz} = \frac{\int_{-1}^{+1} \Psi_{izot} \rho(\Omega) d\Omega}{\int_{-1}^{+1} \rho(\Omega) d\Omega} \quad (2)$$

Here $\rho(\Omega)$ is a weight function of Ω . We have constructed an anisotropic model, taking the weight function in the form $\rho(\Omega) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - \Omega^2} (1 + \Omega \Omega')$. After integrating by Ω in the interval -1 to +1 and some transformations, we obtain a nonlinearly pulsating model with an anisotropic velocity diagram:

$$\Psi_{Aniz} = \frac{\sigma_0}{\pi} \left[1 + \Omega' \cdot (xv_y - yv_x) \right] \cdot \chi \left(\left(1 - r^2 / \Pi^2 \right) \left(1 - \Pi^2 v_\perp^2 \right) - \Pi^2 (v_r - v_a)^2 \right). \quad (3)$$

For model (3) we have found the nonstationary dispersion equation (NDE) in general form according to the general principle:

$$a(\psi) = \frac{4}{N(N^2 - 1)\Pi^3} \gamma_{Nm} (N - 1)(N^2 + N - m^2) \overline{D}_N + i\Omega m(N^2 + N - m^2) d_N. \quad (4)$$

$$\text{Here } \gamma_{Nm} = \frac{(N + m - 1)!!(N - m - 1)!!}{(N + m)!!(N - m)!!}, \quad \overline{D}_N = \int_{-\infty}^{\Psi} EW^{N-1} \frac{dP_N}{d(\cosh)} d\psi_1,$$

$$d_N = \int_{-\infty}^{\Psi} EI_N d\psi_1, \quad W = \frac{1 + \lambda \cos \psi_1}{1 + \lambda \cos \psi}, \quad I_N = W^{N-1} \left[\frac{1}{N+2} \frac{d^2 P_{N+1}}{d(\cosh)^2} - \frac{P_N}{d(\cosh)} \right] \text{tgh},$$

$$E = \Pi^3(\psi_1) S(\psi, \psi_1) a(\psi_1), \quad \cosh = \frac{(\cos \psi + \lambda)(\cos \psi_1 + \lambda) + (1 - \lambda^2) \sin \psi \sin \psi_1}{(1 + \lambda \cos \psi)(1 + \lambda \cos \psi_1)},$$

$P_N(\cosh)$ is the Legendre polynomial, N is basic perturbation index, m is azimuth wavenumber.

On the basis of found NDE, recently, we have calculated the instability criteria for some sectorial [15] and tesseral [16] small-scale oscillation modes. Critical diagrams “virial parameter ÷ degree of rotation” are obtained for each of these oscillation modes and the corresponding instability increments are calculated. Here we will consider the small-scale perturbation with two-arm nature $m=2$ for the spiral galaxies.

Fig. 1. The critical dependence of the virial ratio on the rotation parameter for $m=2$; $N=10$.

The results of calculations. In this work, we present the results of calculations of the disk model for small-scale perturbation modes, in particular, for wave numbers $m=2$; $N=10$. For calculation of gravitational instability of mode $m=2$; $N=10$ we use the NDE (4).

The NDE for $m=2$; $N=10$ has the following form:

$$(1 + \lambda \cos \psi) \frac{d^2 l_\tau}{d\psi^2} + \lambda \sin \psi \frac{dl_\tau}{d\psi} + l_\tau = \frac{49}{32768 \cdot (1 + \lambda \cos \psi)^{18}} \cdot [K_{2;10}(l_\tau) + iM_{2;10}(l_\tau)], \quad (5)$$

where λ is the amplitude of the disk pulsation and $\tau = \overline{0;9}$. The expressions for $K_{2;10}(l_\tau)$ and $M_{2;10}(l_\tau)$ are given in the Appendix.

The numerical calculation of the NDE shows that for the $m=2$; $N=10$ oscillation mode, the instability starts from the value of the virial parameter $(2T/|U|)_0 \approx 0.217$ and reaches 0.413. Between the values $(2T/|U|)_0 \approx 0.2174 \div 0.2178$ there is a very narrow stability region, and between the value $(2T/|U|)_0 \approx 0.2379 \div 0.2312$ and $(2T/|U|)_0 \approx 0.375 \div 0.397$ there is clearly noticeable stability island (Fig. 1). Hence, we note that with an increase in the value of the rotation parameter, the region of instability clearly increases. The shaded zone in the figure defines the region of instability.

Fig. 2. Comparison of the instability increments of mode $m=2$; $N=10$ for different values of the rotation parameter.

We have also obtained and compared the instability increments for small-scale oscillation mode $m=2$, $N=10$ for different values of the virial ratio and degree of rotation. Narrow stability regions and the corresponding critical values of the intervals are found. It can be seen from Fig. 2 that the curves of the instability increments of the studied perturbation mode are arranged in the order of increasing rotation degree.

References:

1. Kulikov I. M., Chernykh I. G., et. al., Vestn. YuUrGU. Ser. Vych. Matem. Inform., 5:4, pp. 77–97. (2016).
2. Tutukov A., Lazareva G., Kulikov I., Astron. Reports. Vol. 55, No. 9. pp. 770–783. (2011).
3. Mitchell N., Vorobyov E., Hensler G., MNRAS. Vol. 428, No. 3. pp. 2674–2687. (2013).
4. Ardeljan N.V., Bisnovaty-Kogan G.S., Kosmachevskii G.S., Moiseenko S.G., Astronomy and Astrophysics Supplement Series. Vol. 115. pp. 573–594. (1996).
5. Khoperskov S.A, Vasiliev E.O., Sobolev A.M., Khoperskov A.V., MNRAS. Vol. 428. pp. 2311–2320. (2013).
6. Fletcher A., Beck R., Shukurov A., Berkhuijsen E., Horellou C., MNRAS. Vol. 412. pp. 2396–2416. (2014).
7. Peratt A.L., Astrophys Space Sci vol. **242**, pp. 93–163 (1996).
8. Teyssier R. and Commerçon B., Front. Astron. Space Sci. 6:**51**. (2019).
9. Kalnajs A.J., ApJ. **175**:63. (1972).
10. Fridman A.M., Polyachenko V.L., Physics of gravitating systems, // Springer-Verlag, New-York, vol. II. (1984).
11. Fridman AM, Khoprskov AV. Physics of Galactic Disks // UK:Cambridge International Science Publishing. p. 754. (2013).
12. Nuritdinov S. Author's abstract of dissertation for thesis. Doctor degree of phys. - mat. sciences. C - Petersburg. (1993).
13. Mirtadjieva K.T., Nuritdinov S.N., Astrophysics, Vol. **54**, No. 2, pp. 184–202, (2011).
14. Mirtadjieva K.T., Nuritdinov S.N., Astrophysics, Vol. **55**, No. 4, (2012).
15. Ganiev J., Nuritdinov S., Open Astronomy, №31. pp. 92–98. (2022).
16. Ganiev J., Nuritdinov S., Uzbek Physical Journal, vol. 23 № (2), pp. 1–10. (2021).

Appendix. We present the expressions for the two functions in (5):

$$\begin{aligned}
K_{2;10}(l_\tau) = & 159 \left\{ \left(55c^9 - 495c^7e^2b^2 + \frac{3465}{4}c^5e^4b^4 - \frac{5775}{16}c^3e^6b^6 + \frac{3465}{128}ce^8b^8 \right) l_0 + \right. \\
& + \left(1485e^2bc^8 - 6930e^4b^3c^6 + \frac{51975}{8}e^6b^5c^4 - \frac{10395}{8}e^8b^7c^2 + \frac{3465}{128}e^{10}b^9 \right) l_1 + \\
& + \left(\frac{28215}{2}e^4b^2c^7 - \frac{530145}{16}e^6b^4c^5 - 495c^9e^2 + \frac{509355}{32}e^8b^6c^3 - \frac{10395}{8}e^{10}b^8c \right) l_2 + \\
& + \left(\frac{234465}{4}e^6b^3c^6 - \frac{557865}{8}e^8b^5c^4 - 6930e^4bc^8 + \frac{509355}{32}e^{10}b^7c^2 - \frac{5775}{16}e^{12}b^9 \right) l_3 + \\
& + \left(\frac{7494795}{64}e^8b^4c^5 - \frac{557865}{8}e^{10}b^6c^3 - \frac{530145}{16}e^6b^2c^7 + \frac{51975}{8}e^{12}b^8c + \frac{3465}{4}c^9e^4 \right) l_4 + \\
& + \left(\frac{7494795}{64}e^{10}b^5c^4 - \frac{530145}{16}e^{12}b^7c^2 - \frac{557865}{8}e^8b^3c^6 + \frac{3465}{4}e^{14}b^9 + \frac{51975}{8}e^6bc^8 \right) l_5 + \\
& + \left(\frac{234465}{4}e^{12}b^6c^3 - 6930e^{14}b^8c - \frac{557865}{8}e^{10}b^4c^5 + \frac{509355}{32}e^8b^2c^7 - \frac{5775}{16}c^9e^6 \right) l_6 + \\
& + \left(\frac{28215}{2}e^{14}b^7c^2 - 495e^{16}b^9 - \frac{530145}{16}e^{12}b^5c^4 + \frac{509355}{32}e^{10}b^3c^6 - \frac{10395}{8}e^8bc^8 \right) l_7 + \\
& + \left(1485e^{16}b^8c - 6930e^{14}b^6c^3 + \frac{51975}{8}e^{12}b^4c^5 - \frac{10395}{8}e^{10}b^2c^7 + \frac{3465}{128}c^9e^8 \right) l_8 + \\
& \left. + \left(55e^{18}b^9 - 495e^{16}b^7c^2 + \frac{3465}{4}e^{14}b^5c^4 - \frac{5775}{16}e^{12}b^3c^6 + \frac{3465}{128}e^{10}bc^8 \right) l_9 \right\}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{2;10}(l_\tau) = & 140i\Omega e \left\{ \left(-\frac{495}{4}bc^8 + \frac{1155}{2}e^2b^3c^6 - \frac{17325}{32}e^4b^5c^4 + \frac{3465}{32}e^6b^7c^2 - \frac{1155}{512}e^8b^9 \right) l_0 + \right. \\
& + \left(-\frac{5445}{2}c^7e^2b^2 + \frac{495}{4}c^9 + \frac{197505}{32}c^5e^4b^4 - \frac{93555}{32}c^3e^6b^6 + \frac{121275}{512}ce^8b^8 \right) l_1 + \\
& + \left(-\frac{308385}{16}e^4b^3c^6 + \frac{5445}{2}e^2bc^8 + \frac{696465}{32}e^6b^5c^4 - \frac{620235}{128}e^8b^7c^2 + \frac{3465}{32}e^{10}b^9 \right) l_2 + \\
& + \left(-\frac{1867635}{32}e^6b^4c^5 + \frac{308385}{16}e^4b^2c^7 + \frac{4163775}{128}e^8b^6c^3 - \frac{1155}{2}c^9e^2 - \frac{93555}{32}e^{10}b^8c \right) l_3 + \\
& + \left(-\frac{21417165}{256}e^8b^5c^4 + \frac{1867635}{32}e^6b^3c^6 + \frac{696465}{32}e^{10}b^7c^2 - \frac{197505}{32}e^4bc^8 - \frac{17325}{32}e^{12}b^9 \right) l_4 + \\
& + \left(-\frac{1867635}{32}e^{10}b^6c^3 + \frac{21417165}{256}e^8b^4c^5 + \frac{197505}{32}e^{12}b^8c - \frac{696465}{32}e^6b^2c^7 + \frac{17325}{32}c^9e^4 \right) l_5 + \\
& + \left(-\frac{308385}{16}e^{12}b^7c^2 + \frac{1867635}{32}e^{10}b^5c^4 + \frac{1155}{2}e^{14}b^9 - \frac{4163775}{128}e^8b^3c^6 + \frac{93555}{32}e^6bc^8 \right) l_6 + \\
& + \left(-\frac{5445}{2}e^{14}b^8c + \frac{308385}{16}e^{12}b^6c^3 - \frac{696465}{32}e^{10}b^4c^5 + \frac{620235}{128}e^8b^2c^7 - \frac{3465}{32}c^9e^6 \right) l_7 + \\
& + \left(-\frac{495}{4}e^{16}b^9 + \frac{5445}{2}e^{14}b^7c^2 - \frac{197505}{32}e^{12}b^5c^4 + \frac{93555}{32}e^{10}b^3c^6 - \frac{121275}{512}e^8bc^8 \right) l_8 + \\
& \left. + \left(\frac{495}{4}e^{16}b^8c - \frac{1155}{2}e^{14}b^6c^3 + \frac{17325}{32}e^{12}b^4c^5 - \frac{3465}{32}e^{10}b^2c^7 + \frac{1155}{512}c^9e^8 \right) l_9 \right\}.
\end{aligned}$$

Here $c = \lambda + \cos\psi$, $b = \sin\psi$, $e = \sqrt{1 - \lambda^2}$.

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ДУХОВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАЗАХОВ В КАРКАРАЛИНСКОЙ ПЕТИЦИИ 1905 ГОДА

Ахметова Е.Т.

*докторант Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева
Казахстан, Астана*

В начале XX в. среди казахов получило заметное распространение петиционное движение, когда народ через своих лидеров и лучших представителей пытался решить различные насущные проблемы: земельные, религиозные и образовательные. Первые из них были составлены и отправлены в вышестоящие инстанции еще в 1902–1903 годах и инициаторами составления первых обращений были религиозные деятели [1, С.74]. Поэтому содержание их было соответствующим: остановить политику христианизации казахского населения, создать условия для развития мусульманских учебных заведений и деятельности мулл и так далее. Но тогда многие из религиозных деятелей, выступивших против конфессиональной и миссионерской политики царизма подверглись жестким преследованиям со стороны царской администрации: «По действующему «Степному положению» 25 марта 1891 года, духовные дела киргиз (казахов-авт.) находятся в ведении министерства внутренних дел. Местная администрация за последнее время приняла ряд репрессивных мер, например, в 1903 году были произведены обыски у известных киргиз в Петропавловском, Кокчетавском, Павлодарском и Семипалатинском уездах и при этом были арестованы библиотеки, до сих пор не возвращенные хозяевам их. Причем киргизы Кокчетавского уезда Наурузбай Таласов и Шаймерден Кочегулов были административно высланы, первый - в Енисейскую губернию, второй- в Якутскую область за религиозные убеждения» [2, лл.55-58 об].

Но в годы первой русской революции ситуация несколько поменялась: составлением петиций теперь стали заниматься представители наиболее образованной и светской части казахского общества. Петиции отправлялись из Казани, Уральска, Лепсинска, Каркаралинска, Омска и других городов края и сопредельных территории. Такие обращения были адресованы уездным начальникам, военным губернаторам, генерал-губернаторам, министру внутренних дел, а иногда даже самому российскому императору Николаю II. Некоторые петиции печатались в различных газетах и журналах.

Одной из самых всеобъемлющих и содержательных петиций, поданных в адрес местных и центральных органов колониальных властей, была Каркаралинская: 22 июля 1905 году на Кояндинско-Ботовской ярмарке, вблизи города Каркаралинска, состоялся съезд лучших представителей казахской знати, на котором была выработана петиция, адресованная царю. Ее подписали 42 влиятельных казаха Каркаралинского уезда Семипалатинской области, но позднее к ней присоединились и представители от казахского населения других уездов Семипалатинской и Акмолинской областей [3, С 26].

Обращение, оформленная в виде телеграммы, была составлено в Омске и переправлена в Каркаралинск, откуда 22 июля 1905 года ее отправили на имя Николая Романова через местную почтово-телеграфную контору. Над составлением и отправкой данного документа в Санкт-Петербург активно работали лучшие представители народа - А.Букейханов, А.Байтурсынулы, Ж.Акбаев, Т.Нурекенов и другие. Содержание первых петиции, в основном, представляло собой прошение о допуске казахов к работе в Государственной думе: так здесь содержались следующие строки: «Почему занятие скотоводческой культурой должно лишать киргиза избирательного права, когда такового права не лишает занятия торговлей, земледелием, рыболовством и другими промыслами?» [4, л. 1]. Очевидно, что местные чиновники из колониальной администрации крайне отрицательно относились к составлению подобного рода документов.

Один из содержательных и объемных вариантов этой петиции в переводе на русский язык Темиргали Нурекенова был адресован и министру внутренних дел, состоящий из 47 пунктов. Эту петицию подписали несколько тысяч казахов: только из одного Каркаралинского уезда таковых насчитывалось около 16 тысяч человек, что составило почти половину кибитковладельцев уезда [4, л.1]. Составителями данной версии петиции со слов уездного начальника выступили влиятельные казахи Мусафыров, Нороконеv и Джовшарин [4, л.16].

Ее содержание отражало такие злободневные проблемы казахского традиционного общества начала XX века как: вопросы организации выборов; урегулирование вопросов в области землеустройства; религии; судопроизводства; образования и т.д.

В данном документе содержались ценные предложения о назначении на должности волостных управителей, аульных старшин и писарей исключительно грамотных соплеменников, которые еще должны были еще давать присягу во избежание злоупотреблений.

В 1902 году в Степном генерал-губернаторстве стал действовать институт крестьянских начальников, которые защищали преимущественно интересы

крестьян и назначались из представителей русского народа. Поэтому они, не принеся никакой пользы местному населению, заметно увеличили число местных чиновников: вместо одного уездного начальника на уезд стало их несколько, отчего увеличились административные стеснения автохтонов. Поэтому степняки требовали ликвидации этого ненужного и излишнего института и вместо должности крестьянских начальников предлагалось ввести должности мировых посредников, на которые, по мнению авторов петиции, необходимо назначать людей с достаточным уровнем образования и культуры.

Подписанты данного обращения предлагали заменить необъективных и заинтересованных выборных на более справедливых, в том числе и из числа лиц из других волостей уезда. Было предложено не допускать к новым выборам тех лиц, кто уже отрицательно проявил себя в этой должности.

Было выдвинуто весьма ценное предложение об обязательном участии представителей от степняков в высшем законодательном органе Российской империи, что практически является сердцевиной этого документа: «Высочайшим рескриптом 18-го февраля текущего года царь наш с высоты престола возвестил, что он созывает «достоинейших доверием народа облеченных людей» в русское законодательное собрание. Для защиты интересов и прав киргизского народа необходимо участие депутатов в означенные законодательные собрания» [2, Л.Л.55-58 об.].

В своем обращении авторы документа, просили министра внутренних дел подчинить религиозные дела казахов мусульман Оренбургскому духовному собранию, как это было до введения административных реформ 1867–1868 годов, разрешить им свободно строить в степи мечети и медресе, открывать типографии для издания газет и книг, в том числе и на религиозную тематику. Здесь содержались предложения о свободном совершении степняками хаджа в Мекку, о запрете посещения аулов православными миссионерами. Было выдвинуто важное требование наложить запрет на переход казахам в другую религию, не достигшим совершеннолетия, в то же время считался логичным беспрепятственный обратный переход в ислам из лоно других религий.

В данном прошении также были выдвинуты и такие требования как необходимость введения преподавания в медресе арабского, персидского и турецкого языков, выделения ссуд для ремонта обветшавших или постройки новых мечетей и медресе. Было выдвинуто оригинальное предложение о введении в каждой казахской волости религиозных налогов для выплаты стипендий ученикам из бедных семей

В вышеназванной петиции содержались жесткие требования ввести обязательное изучение азов ислама в новых светских школах и только после

этого следовало бы вести обучение русской грамоте, также как выступили против преподавания основ христианства в этих школах, где обучались дети казахов.

В частности, составители и подписанты петиции особо остановились на проблемах светских школ и пансионатов, где не использовалась привычная для казахов арабская графика, а также подчеркивалась бесполезность и ненужность сельскохозяйственных школ: « С 1902 года в Степном крае открыты так называемые аульные школы для киргизских (казахском-авт.) мальчиков. В этих школах преподавание ведется на киргизском языке, киргизы просили, чтобы в означенных школах преподавалась также киргизская грамота, но в этом им было отказано. В школах этих учат киргизских детей писать киргизские слова русскими буквами, которые не передают киргизской фонетики...В 1890 году интернаты были преобразованы в сельскохозяйственные школы, в которых не было, и до сих пор нет никакой потребности в Степи. Несмотря на 15-летнее существование сельскохозяйственных школ, из них не вышел ни один сельский хозяин и ни один профессиональный работник по сельскому хозяйству» [2, Л. 55-58об.].

К примеру, в одном из текстов Каркаралинской петиции его составители писали об этих и других накопившихся насущных религиозных проблемах казахского общества: «Благодаря обрусительной политике киргизы (казахи-авт.) в последнее время настолько стеснены в своих религиозно-духовных делах, что они не могут сделать шага без разрешения администраций. Право давать или не давать разрешение на постройку мечетей, на открытие мусульманских школ, на паломничество в Мекку и прочее, законом предоставлено администрации. Но с каким трудом на практике даются эти разрешения, как часто ходатайства о постройке мечетей, об открытии медресе и мектебе оставались без ответа» [2, Л. 55-58об.].

Здесь была поднята проблема поднятия положения казахского языка. К примеру, представители от местного населения добивались, чтобы «начальники над киргизским народом знали бы киргизский (казахский-авт.) язык» и поэтому одним из прогрессивных пунктов петиции было требование о необходимости перевода делопроизводства на родной язык. Что касается следствие, то оно должно быть осуществлено ее без переводчика. Введение делопроизводства в волостных канцеляриях и в народных судах должно вестись на казахском языке, замещение должности переводчиков должно занимать людьми, знающими казахский язык и грамоту. Все писари, рассыльные и стражники должны обязательно назначаться из представителей коренного населения. Подписавшие данную петицию предложили ввести обучение в начальных классах для казахских детей исключительно на казахском

языке. Приведем некоторые выдержки из этого документа, где затронута языковая проблема: «В волостных канцеляриях делопроизводство ведется на русском языке... По особому распоряжению степного генерал-губернатора, приговоры и решения на чрезвычайных съездах народных судей пишутся на русском языке, что ведет к обычному злоупотреблению писаря, вследствие отсутствия контроля судей и сторон...местная администрация должность переводчика замещает русскими чиновниками, не знающими киргизской (казахской-авт.) грамоты, иногда языка, прибегая в случае надобности к услугам третьих лиц. Иные крестьянские начальники не принимают прошения на киргизском языке, что заставляет киргиз обращаться к подпольным адвокатам без всякой пользы для своего дела» [2, Л. 55-58об.].

Особое внимание казахи обратили на необходимость издание газеты на родном казахском языке, отказ от цензуры и важность открытие типографии, что также должны были способствовать его развитию: «Для выяснения текущих нужд киргизского (казахского-авт.) народа необходимо издание газет на киргизском языке, для чего требуется установление явочного порядка на издание газет без предварительной цензуры и на открытие типографий» [2, Л. 55-58об.].

Авторы петиции выразили открытый протест в отношении такой административной меры наказания, как высылка степняков без суда и следствия, что в это время широко практиковалось. Генерал-губернатор Степного края имел полное право высылать жителей степи по одному только подозрению, что заметно нарушала права жителей степи.

Бракоразводные дела предлагалось изъять из ведения военных губернаторов и уездных начальников. При убийстве человека наряду с законным наказанием подписанты просили оставить выплату куна согласно прежним степным обычаям. Было предложено также ввести в округах суды присяжных заседателей, а интересы обвиняемого должен представлять защитник, что было очень прогрессивно для того времени. Составители петиции обратились к властям с просьбой о передаче судов биев в непосредственное подчинение Министерству юстиции.

Подписанты Каркаралинской петиции при осуществлении правосудия особое внимание уделили активному использованию казахского языка в местах их компактного проживания: «Необходимым условием правильного отправления правосудия является знание судом языка народа, которому он служит. Между тем в Киргизской (казахской-авт.) степи служат судьями и следователями русские, не знающие язык народа, а киргизы-юристы почему-то не назначаются в уезды с киргизским (казахском-авт.) населением, от чего страдает дело правосудия в Степном крае. Поэтому необходимо, чтобы судьи

знали киргизский (казахский-авт.) язык, и чтобы был введен суд присяжных в киргизской степи» [2, Л. 55-58об.].

К началу XX века резко обострился земельный вопрос: в петиции этой острой проблеме было уделено особое внимание. Подписавшие этот документ потребовали возвращения 10-верстного пространства вдоль левого берега Иртыша, а также скорейшего землеустройства безземельных скотоводов на кабинетных (горно-заводских) землях на правом берегу Иртыша. Отобранные в течение последних 20 лет у степняков земли должны быть немедленно возвращены прежним их хозяевам, а свободные земли в районе казахских кочевий предлагалось передавать исключительно мусульманам-переселенцам с Кавказа и России. Зимние и летние стоянки должны были обязательно остаться в ведении самих бывших хозяев- казахов.

О том насколько для казахов злободневна была предельно обострившаяся земельная проблема в силу наплыва крестьян-переселенцев, можно увидеть из следующих строк вышеобозначенной петиции: «Экономическое положение киргиз (казахов-авт.) в Степи таково, что степь кормит скот, а скот кормит киргиза. Где скот сыт, там и киргиз сыт: где земля богата кормом, там и киргизы богаты. Считая землю своей собственностью, приобретенную кровью отцов, занявших Степь после кровавых продолжительных столкновений с калмыками (джунгарами-авт.), киргизы, при вступлении в русское подданство, не подумали, что государство позволит себе посягнуть на народную собственность, а между тем русское правительство создало законы, по которым без всякой мотивировки просто по праву сильного, все киргизские (казахские-авт.) земли признаются государственною собственностью: последствием чего создалось переселенческое движение в киргизские степи, и самые лучшие участки земли отошли к переселенцам, а худшие остались за киргизами. Естественно, такая качественная и количественная убыль земли не могла не отразиться на благосостояния киргиз-скотоводов; заметное в последнее время обеднение населения объясняется именно, насильственным отбиранием лучшей земли, без всякого за то вознаграждения и с явным ущербом хозяйству коренного населения» [2, Л. 55-58об.].

В петиции содержались и пункты, связанные с допуском казахов к свободному пользованию лесом рядом с аулами. Содержались и просьбы о передаче в пользование коренного населения соляных и рыбных озер, находящихся также в районе их кочевий. Предусматривалась и сдача этих озер в аренду через доверенных и уполномоченных от местного населения, а вырученные от аренды деньги предполагалось аккумулировать в депозитах,

которые можно было использовать для заготовки запасов продовольствия в случае появления голода.

Итак, подача светских петиций в начале XX века, в первую очередь Каркаралинской, стала одним из важных моментов в общественно-политической жизни Казахстана того времени. подача подобных обращений в адрес вышестоящих государственных органов демонстрировала заметный рост политической зрелости казахского народа, свидетельствовала о решимости степняков защитить свои ущемленные права через своих достойных представителей. Безусловно, Российская империя была вынуждена считаться с мнением коренного населения, но как покажут последующие события она на полное удовлетворение всех этих требований не пошла, так как они не совсем отвечали интересам колониальной политики Российской империи. Но самое главное чего добились авторы и подписанты этой петиции-казахи получили допуск на депутатские места в Государственную Думу Российской империи 1 и 2 созывов.

Литература:

1. Букейхан А. Избранное.- Алматы, 1995.-С.74
2. ЦГА РК. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 2053. Л. 55-58об.
3. Тынышпаев М. Киргизы и освободительное движение // История казахского народа. — Алма-Ата, 1993.- с.26-27
4. ЦГА РК, ф.64, оп.1, д.5658, Л.2.-2 об.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АКЦИЗА НА ЧАЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Маматова М.

докторант (DSc) Каршинского ГУ

По данным архивных материалов Российский государственный исторического архива, в фонд. 899, оп. 1, д. 132 представлено информации о представлении Министерства Финансов в Совет Министров Российской империи об установлении акциза на чай, чайное дело и чайной торговли внутри империи.

Первая мировая война поставила перед правительством Российской империи исключительной важности задачу – неотложного изыскания средств на удовлетворение вызванных ею многообразных государственных потребностей. Для практического осуществления этой задачи в условиях переживаемого времени Министерство Финансов на ряду с разработкою

мероприятий по введению некоторых новых видов обложения, допуская безотлагательное проведение их в жизнь, стало, прежде всего, на путь увеличения ставок существующего обложения. Повышены были почти все налоги и пошлины, в том числе, по закону 28 февраля 1915 г., увеличена и пошлина на чай [1, л. 1]. Акциз (фр. *accise*, и лат. *accido* — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и т.д.) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, из других стран). Акциз включается в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета современных стран.

По длительное течение войны и связанное с этим громадное увеличение военных расходов вызывал настойчивую необходимость дальнейшего усиления налогового обложения по всем тем источникам доходных поступлений, которые до этого времени не исчерпаны в полной мере.

Одним из таких источников поступления государственных доходов, допускающих дальнейшее углубление без нарушения жизненных интересов народного хозяйства и чрезмерного обременения населения, по мнению Министерства Финансов Российской империи, представлялся обложение чая. Таков увеличение этого обложения могла составить тем большой интерес для государственного казначейства и проведено в жизнь с тем меньшим обременением плательщиков, чем оно будет ближе к ценности товара и по ней более сообразовано с платёжной способностью потребителя.

Изыскивая пути для достижения этой цели, Министр Финансов Российской империи не мог не остановиться на следующих соображениях.

По имеющимся данным министерства, душевое потребление чая в России, колеблясь по отдельным районам от 0,72 фунта (Европейская Россия) до 5,5 фунтов (Восточная Сибирь) в год, в общем не превышал одного фунта на душу. Потребность эта удовлетворялся почти исключительно ввозом заграничного чая, достигавшим за десятилетие 1904—1913 г.г. в среднем следующих цифр (в тысячах пудов):

Байховый черный	2.367 или 52,4 %
Байховый зеленый	405 или 8,9 %
Кирпичный всякий	1.704 или 37,7%
Плиточный	43 или 1,0%
Всего	4.519 или 100 %

За исключением незначительного вывоза байхового чая в Германию, Австро-Венгрию, Китай, Монголию, Персею, Северную Америку, США, Турцию, Финляндию и другие государства [1, л. 15 об.] (в среднем до 34 тыс. пуд. в течение 1911-1913 гг.), на внутренние потребление из этого количества расходовалось около 4.485 тыс. пудов [1, л. 1 об.]. Также, байховый чай ввозен в Российскую империю из Великобритании, Германии, Голландии, Китая, Монголии, Ост-Индии, Японии, Вест-Индии, Острова Явы и Цейлона, и др. стран и государств в среднем около 2.744 тыс. пудов [1, л. 15 об.].

Кроме того, Российская империя употреблял и свой чай, производство которого за то десятилетие составляло в среднем 5,15 тыс. пуд. в год (0,11%) [1, л. 1 об.].

Таможенное обложение чая была основано на разделении пошлинных ставок для азиатской и европейской границы. Последовательном повышением оно доведено в годы Первой мировой войны по азиатской границе с байховых чаев - черного и зеленого, кроме ввозимого в Бухару и Закаспийскую область - до 33 р. 50 к., с плиточного - до 19 руб. и с кирпичного - до 4 р. 75 коп. с пуда. Но европейской границе существовал надбавки к этим ставкам в размере 6 руб. на пуд байховых чаев и в 7 р. 52 1/9 коп. на пуд кирпичных чаев. На зеленый чай, ввозимый в Бухару и Закаспийскую область, установлена особая пошлинная ставка в 18 руб. с пуда. По истари сложившимся условиям чайной торговли, более 75% потребляемого чая ввозился к Российской империю через Сибирь; следовательно в обложении его главное значение принадлежали ставкам, установленным по азиатской границе [1, л. 1 об.].

Общее поступление таможенных пошлин с чая, в среднем за десятилетие 1904—1913 г.г., составляло 68.691 тыс. руб. в год и за один последний год до войны (1913 г.) 72.794 тыс. руб. От увеличения в 1915 году, таможенных ставок на 25% ожидался повышение поступлений пошлин с чая, примерно, на 17,5 милл. руб., а среднее обложение одного пуда достигнут двадцати рублей [1, л. 1 об.].

Таможенное обложение чая различался четыре главных его вида, оставляя в стороне все многообразие обращающихся в торговле сортов, значительно различающихся между собою как по внутреннему качеству, так и по цене, причём свыше 99% всего ввоза (байховые и кирпичные чай) покрывался только двумя ставками. Отсюда в каждой ставки налог ложился на стоимость дешевых чаев гораздо тяжелее, чем на стоимость дорогих.

Такое несоответствие ставки обложения со стоимостью облагаемого предмета, успевшего стать всеобщим в народном обиходе, нежелательно ни в интересах казны, ни в интересах потребителя, и существующую не уравнительность налога представлялось бы желательным, по возможности,

устранить. Но достигнуть этого в порядке пошлинного обложения чая было невозможно. Таможенная пошлина на чай не могла быть сообразована с сортами чая по самому свойству товара, качества которого не отражаются обязательно во внешнем его виде. Для таможенного досмотра отличительные признаки высших сортов от низших неуловимы и в тарифа выражены быть не могут. Продажные цены на чай, служащая признаком его достоинства, выявлялся только при рассыпке чая. Определение цен по таможенному обложению, кроме того, не соответствовало бы и налоговой цели, если бы по ним не было установлено надлежащего, по акцизной системе, наблюдения по внутренней торговле: оно неминуемо приводило бы к умышленному преуменьшению достоинств и цен чая с целью уменьшения налога [1, л. 2].

Таким образом, во первых, чай, кроме плиточного и кирпичного, подлежало платежу акциза в размере, определяемом приложенным при сем расписанием соответственно продажной цене чая, означенной на его упаковках. Акциз с чая, привозимого из-за границы, взимался независимо от оплаты его установленною таможенною пошлиною; при этом с чая, ввозимого не для продажи, а для собственного употребления лиц, выписывающих или привозящих его, акциз взимался по высшей ставке одновременно с уплатою таможенной пошлины.

Во вторых, акциз с чая взимался посредством наложения бандеролей на упаковки с чаем при выпуске его из местъ рассыпки чая. Форма бандеролей, способы их наложения и порядок выпуска обандероленного чая в продажу устанавливался Министером Финансов Российской империи.

В третьих, рассыпка в отдельные упаковки чая заграничного и русского одновременно в общем помещении не допускался; смешение означенных чаев при рассыпке могло было производимо не иначе, как с особого разрешения Министра Финансов Российской империи.

В четвёртых, прессовка внутри Империи плиточных и кирпичных чаев допускался только в заведениях, которым производство таких чаев будет разрешено Министером Финансов, и на устанавливаемых им условиях.

Литература:

1. Российская Государственный исторический архив, ф. 899, оп. 1, д. 132. - л. 1, 1 об., 2, 15 об.
2. Акциз - значение термина. <https://www.alta.ru>

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В МАВЕРАННАХРЕ И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ УРБАНИЗАЦИИ

Саидова Ш.Ш.

базовый докторант (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Узбекистан – колыбель древних городов, которые были известны почти всем государствам евразийского континента еще в раннее средневековье. Особо можно отметить подобные «вечные города», как Самарканд, Бухара, Хива, которым присваивали возвеличивающие названия как «Красота мира», «Город благоденствий», «Город тысячи куполов» в знак их красоты и высокой архитектурной ценности, и уникальности. Несмотря на то, что возведение вышеупомянутых городов, как организованных центров отдельных областей, датируются началом раннего Средневековья, особого масштабного развития и популяризации они обрели в период образования устойчивых государственных образований, централизовавших власть в данном регионе в границах единого государства и правителя. К таковым правителям можно отнести Исмаила Самани, который одним из первых в конце IX в. сконцентрировал власть над Мавераннахром в своих руках, а позже захватил и присоединил отдельные области Хорасана. К более позднему периоду из числа подобных правителей можно отнести Амира Темура и отдельных представителей династии Темуридов. Данный период истории Узбекистана принято называть «Темуридским Ренессансом», в период которого заслуженно градостроительство, архитектура и экологическая осознанность достигли своего расцвета в контексте своей эпохи. Заложенные в данный промежуток времени основы в области градостроительства пользовались активным спросом многие последующие века вплоть до начала XIX века, хотя и ощущали интеграцию грядущих тенденций в организации и обустройстве городов и сельских земель, но все также сохраняли свойственные черты и основу, которая была положена в вышеизложенной эпохе «Темуридского Ренессанса».

Современный Узбекистан унаследовал от упомянутого выше периода богатейшее наследие в области строительства, архитектуры, градостроительства и отдельные элементы политики урбанизации, что является прямой параллелью между данным периодом и современными тенденциями в этих областях экологической политики Республики

Узбекистан. Стоит отметить, что вопросы экологического составляющего народа и государства на протяжении всех последних 2-х тысячелетий являются одними из важных в числе государственных, наряду с социальными, экономическими, политическими и культурными. Примером данного утверждения служит «Авеста» и религиозное верование зороастрийцев – Зороастризм, которые датируются ранними VI-VIII веками нашей эры. В них особому наказанию подвергались люди осквернявшие природные составляющие как вода, воздух, огонь и земля, которых они почитали и поклонялись им как божественным явлениям. Таким образом, зороастризм лег в культурную основу всех народов, которые проживали на территории древнего Согда, Бактрии, Маргианы, а ее адаптированные под кочевую культуру элементы распространились на землях сакских и массагетских племен. Таким образом, подобные зачатки экологической осознанности легли в основу формирования всех народов и наций современной Центральной Азии. Из данного анализа можно сделать вывод, что экологическая политика Независимого Узбекистана в современном ее виде хоть и берет начало с периода обретения Независимости, но обрела свои корни и истоки далеко за несколько тысячелетий и активно совершенствуется, адаптируется и видоизменяется тенденциями и реалиями XXI века.

Возвращаясь к вопросу об истоках градостроительства в истории Узбекистана, стоит привести наиболее яркие и соответствующие примеры для анализа, касательно периода «Темуридского Ренессанса» и выделить отдельных патронов данного направления. К примеру, огромный вклад в данном направлении принадлежит Амиру Темуру, которые посредством завоевания земель от Средиземного моря на западе до Индии на востоке, от Отрара (на Сырдарье) на севере до Аравийского моря на юге, создал уникальную систему городского и сельского устройства, уникальную садово-парковую экосистему того периода, привлекая и поощряя деятелей науки и стимулируя их труд, научные исследования в данном направлении материальной поддержкой, более того, осуществлялось все вышеуказанное на государственном уровне не только в столице, но также в крупных и значимых городах по всей стране по приказу самого Сахибкирана. Подобные города как Шахрисабз, Герат, Бухара, Туркестан относятся к крупным административным центрам того периода и представляют по сей день наиболее яркие образцы архитектурного и градостроительного наследия времен Амира Темура. Родной его город Кеш с этих времен приобретает название – Шахрисабз, что в переводе означает «Город зелени». В своем «Уложении» [1] он делал акцент на том, что усилиями врачей, астрологов,

зодчих (геометров) были созданы здания не сравненные по величию, а также уникальные сады, которые он приказал организовать [2].

Уникальность садовой организации стоит отметить в особом порядке. Чорбаги – «четыре сада» [3] - садово-парковые комплексы, основа планирования которых была заложена при правлении Сахибкирана и продолжена его потомками, получила широкое распространение не только в государстве Темуридов, но и за ее пределами в соседних государствах как Афганистан и Индия, Иран и Турция. Отражая свое название, планировка подобных садов делилась на четыре сектора, ориентированные по сторонам света прямоугольника различные части сада были разделены аллеями и каналами друг от друга. Сам сад окружала высокая стена. Размеры чорбагов впечатляли своей площадью, например, площадь садов Баг-и-Дилкушо и Баг-и-Нау составляла около одного квадратного километра (в источниках 1500x1500 гязов) [2]. Чорбаги, как правило, возводились в пригороде вдали от шумных рынков, площадей и ремесленных кварталов. Следующие строки можно подчеркнуть из Автобиографии Темура: «...Я приказал привести придворных архитекторов и строителей, собранных из благословенного царства моего. Сообща они выработали план лужаек и аллей и занялись устройством сада...» [4].

Чорбаги активно возводились в частных владениях богатых землевладельцев и торговцев, а также при мечетях, ханаках и общественно значимых местах [5]. Частные сады были обыкновенно закрыты для посторонних, однако по приказу Амира Темура, его сады было дозволено посещать всем. Важность и широкое применение чорбагов подчеркивает посол кастильской короны Де Клавихо, отмечая следующее в своих записях, созданные в период его визитов в государство Темура: «... Весь город (Самарканд) окружен садами и виноградниками, которые тянутся в иных местах на полторы лиги (1 лига = 4,82 км), а в других – на две. А город стоит среди них...» [6].

В период правления Амира Темура были построены следующие садово-парковые строения: Баг-и-Бахишт (Райский сад, 1378 г.), Нахши-Джехан-нумо (Украшение мира, 1370-е гг.), Баг-и-Амир-заде Шахрух (В честь принца Шахруха, 1394 г.), Бедана-курук (Перепелиный заповедник), Баг-и-Шамаль (Сад северного ветерка, 1397 год), Давлат-Абад-баг (Местопребывание власти, 1399 г.) Баг-и-Джахон-наме (Сад – зеркало мира, 1398 г.), Баг-и-Нау (Новый сад, 1404 г.), Баг-и-Чинар (Чинаровый сад), Баг-и-Бульды (Сад довольства), Баг-и-Дилкушо (Сад, пленяющий сердце) и другие [2].

Другой личностью из правящей династии Темуридов, кто продолжил и преумножил наследие своего деда в области науки, культуры,

градостроительства, архитектуры и садового строительства стал Мирзо Улугбек. Исторический колоссальный вклад астронома и правителя Улугбека актуальны и в настоящее время. Являясь ученым и правителем, он создал масштабные условия для развития наук внутри государства и выведения их плодов на международное признание и наследование. К числу его подобных заслуг относятся его основополагающие труды - «Зижи джадиди Гурагони» («Зидж» Новые Гурагановы астрономические таблицы) и «Тарих-и арба улус» («История четырех улусов»); к архитектурным - Медресе Улугбека в Бухаре (1418 г.), Самарканде (1417—1420 гг.) и Гиждуване (1437 г.), а также знаменитая на весь мир тогда и сейчас - Обсерватория Улугбека; к садово-парковым возведениям - Баг-и-Майдан, Багча с Фарфоровым павильоном.

В рамках данного тезиса, подробного освещения требуют архитектурные и садово-парковые строения периода правления Улугбека. После смерти Темура в 1405 году садово-парковое искусство продолжает развиваться при его потомках. Улугбек завершил начатое дедом строительство сада Баг-и-Майдан у подножия Чупан-аты (возвышенность на северо-восточной окраине Самарканда – ред.). Улугбек возвёл здесь двухэтажный дворец Чиль-Сутун (Сорокаколонный). Рядом с Баг-и-Майданом на склоне Чупан-аты Улугбек велел разбить Багча (Садик), украшением которого стал Чинни-хона – Фарфоровый павильон. Он был частично облицован плиткой из китайского фарфора, ценившегося в XV веке буквально на вес золота. Таким образом, вклад Мирзо Улугбека как правителя и ученого – одно из самых ценных наследий всех времен в истории Узбекистана.

В более поздний период правления трех ханств на территории Центральной Азии – Бухарского, Хивинского и Кокандского, традиции Темуридов в культуре градостроительства и архитектуры были продолжены с минимальными видоизменениями. Значительные изменения были внедрены в период прихода колониальной власти в Средней Азии, а также в последующий советский период. Данный период оставил огромный след во всех государственных отраслях, а также в целом в жизнеустройстве населения и в быту.

Возвращаясь к Темуридским традициям, следует отметить, что возобновление отсылок на них наблюдается с периода Независимости Республики Узбекистан, когда наряду с советским опытом, Узбекистан стал вести смешанную политику в области градостроительства, урбанизации, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории республики испокон веков, а также в области экологической политики, наследуя подобным путем интегрировано-ассимилировавшей политике, в основе которой лежат опыт и наследие

Темуридов и советского прошлого страны. Таким образом, в Независимом Узбекистане первое десятилетие активно развивалась отрасль урбанизации, основными направлениями которой были – формирование и развитие сети городов Узбекистана; региональная политика и развитие городов; национальная концепция развития расселения и урбанизации; развитие города Ташкент – как столицы Республики Узбекистан [7].

Исходя из этого, анализ данного материала и его результаты реализации можно проследить по статистике 2019 года, в которой отмечено, что 50,6% населения Узбекистана – городское, в то время как остальные 49,4% - сельское [8]. При подобных статистических данных, стоит учитывать промежуток времени, в какой данный результат был проделан – с 1991 по 2019 гг., что составляет 28 лет. Такой период в современных условиях следует анализировать с учетом региональной специфики, культуры и народных традиций, общественно-экономического вида формации (аграрное государство) и другие факторы.

Следует также особо подчеркнуть, что процесс урбанизации в Республике Узбекистан активно развивается и все больше мер предпринимаются в данном направлении государственным аппаратом. Непосредственно примером данного факта является Указ Президента по совершенствованию процессов урбанизации, в которой предписано следующее – «...Несмотря на принятые меры по преобразованию крупных сельских населенных пунктов в категорию городских поселков, сложившийся уровень урбанизации не отвечает современным требованиям комплексного развития городов и значительно отстает от мировых тенденций. При этом уровень урбанизации все еще не приобрел устойчивый характер» [9]. С связи с указанным фактом, подробно и детально разработан поэтапный план действий из 14 пунктов на основе международного опыта для осуществления в установленном порядке.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать ряд выводов об истоках градостроительства, архитектурных направлений, садово-парковых систем, урбанизации в современное время, а также лиц, оказавших огромное влияние на данные процессы в истории Узбекистана, что сформировала нынешние направления экологической политики в республике. Так, можно на основе анализа подчеркнуть, что истоки истории экополитики лежат в начале I тысячелетия, когда появилось на территории Согда учение о зороастризме, что дает нам почву полагать, что вопросы окружающей среды были актуальными для наших народов с тех времен и до наших дней являются таковыми, что явно отражается в активной форме ее развития по Темуридским традициям в ассимиляции с советскими. Более того, на весь данный пласт экологической истории урбанизации и в целом, еще накладываются

современные тенденции и актуальные на XXI век вопросы экологической повестки, что, тем самым, в совокупности создают особую и уникальную историю развития всей экополитики Республики Узбекистан.

Литература:

1. Уложение Темура. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1999. – С. 258.

2. Гуль Т.И. Сады Темуридов и зеленое прошлое Ташкента. [Электронный ресурс] <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/21/trees-temur/> (Дата обращения: 12.03.2024).

3. Гильманова Н. Сады Темуридов // Звезда Востока. № 6. 2016 [Электронный ресурс] <https://ziyouz.uz/ru/publisistika/1494-nafisa-gilmanova-sady-temuridov> (Дата обращения: 12.03.2024).

4. Автобиография Тимура. Богатырские сказания о Чингис-хане и Аксак-темире. – Москва: Academia, 1934. – С. 345.

5. Шараф ад-Дин Али Йазди. Зафар–наме / Перев. со староузб., предисловие, комментарии, указатели и карта Ахмедова А. – Ташкент: San'at, 2008. – С. 150; Ибн Арабшах. Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур (Чудеса судьбы истории Темура) / История Амира Темура / Сокращенный перевод с узб.яз. 2-ое изд. – Ташкент, 2007. – С. 49; Бабур-наме. Записки Бабура / Отв.ред. к.и.н. Азимджанова С.А. / Перев. Салье М. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1958. – С. 213.

6. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403 – 1406). – Москва: Наука, 1990. – С. 176-177.

7. Коллектив авторов. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. – Ташкент: Университет, 2002. – С. 57-58, 125.

8. Развитие урбанизации в Республике Узбекистан // Доклад Руководителя управления по мониторингу приватизации земельных участков... - Эргашева Д. на XII заседании Наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Женева, 2019. [Электронный ресурс] https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2019/Presentations_3/2e_08_Ergashev_RUS.pdf (Дата обращения: 12.03.2024).

9. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации» от 10.01.2019. № УП-5623. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/ru/docs/4154824> (Дата обращения: 12.03.2024).

ШАҲРИСАБЗ ШАҲРИДАГИ КЎҲНА МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШНИНГ ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ

Самаров Ф.У.

докторант,

Қарши давлат университети

Тарихдан маълумки, кўҳна Кеш яъни Шаҳрисабз кишилиқ жамиятининг энг қадимги ҳудудларидан бири ҳисобланади. Ушбу қадимий шаҳарда мозийда ота-боболаримиз томонидан кўплаб кўҳна меъморий ёдгорликлар барпо этилган бўлиб, бизнинг замонамизга қадар ушбу обидаларнинг маълум қисми сақланиб қолган. Жумладан, ҳозирги вақтда мазкур ҳудудда 200 тадан ортиқ маданий мерос объектлари сақланаётган бўлса, улардан 52 таси айнан тарихий-меъморий ёдгорликлар саналади.

Қадимги Сўғдиёнанинг жанубий ҳудудлари Қашқадарё вилояти ҳисобланган. Сўнгги вақтларда олиб борилган тадқиқотларга кўра, кўҳна Кешда шаҳарсозлик ҳамда давлатчиликнинг пайдо бўлиши 2700 йилдан узоқроқ даврга бориб тақалиб, бугунги Китоб туманидаги Узунқир ва Сангиртепа манзиллари ўрнида шакллана бошлаганлиги таъкидланади. Ёзма манбалардаги қайдларда бу ушбу қадимий шаҳарнинг номи Кеш, Кес ҳамда Кас номлари билан аталганлиги қайд этиб ўтилган. Марказий Осиёдаги “шаҳарсозлик маданиятининг кўчиб юриши қонунияти”га асосан қадимги Кеш ҳам палеоэкологик ва сиёсий воқеалар туфайли дастлабки ўрнини бир неча марта (Узунқир ҳозирги Китоб шаҳри – Шаҳрисабз шаҳри) кўчиб ўтган бўлиб, уларнинг тарихий вориси Шаҳрисабз шаҳридир [1, – 11 б.].

Бугунги кунда Шаҳрисабз шаҳри ҳудудида Оқсарой мажмуаси (XIV аср), Дорут-тиловат ҳамда Дорус-саодат ёдгорлиги (XIV аср), Амир Темур ер ости даҳмаси (XIV-XV асрлар), Кўкгумбаз масжиди (XV асрнинг биринчи ярми), Гумбази Саййидон мақбараси (XV аср), Чубин мадрасаси (XVI аср), Кундузак масжиди (XVIII асрнинг биринчи ярми) каби бир қатор тарихий-меъморий ёдгорликлар сақланиб қолган бўлиб, мустақиллик йиллари давомида ушбу кўҳна обидаларда бир неча бор таъмирлаш ва мустаҳкамлаш ишлари олиб борилди.

Жумладан, Соҳибқирон Амир Темур бобомиз томонидан 1380-1404 йилларда барпо этирилган Оқсарой ёдгорлиги ўзининг маҳобати билан ўз даврининг тенгсиз иншооти ҳисобланган. Минг афсуски, мазкур обиданинг тўлиқ ҳолати бизнинг замонамизга қадар сақланиб қолмасдан, фақатгина унинг кириш қисмининг икки ён қисmlари сақланиб қолган. Таниқли адабиётшунос ва тарихшунос олим П. Равшанов ўзининг “Шаҳрисаб тарихи”

асарида ушбу кўхна ёдгорликнинг ўз даврида мухташам бўлганлигини, унинг баландлигини эса 70 метрдан ошганлигини таъкидлаган[2, – 313 б.].

Марзкур тарихий-меъморий ёдгорликнинг ҳозирги вақтда сақланиб қолган қисми 38 метр бўлиб, иншоотни барпо этилишида /25-26 x 25-26, 5 см калинликдаги ғиштлардан махсус ганч қоришмасидан кенг фойдаланилган[3]. Ушбу кўхна мозийда бир-бирига уйғун бўлган уч қисмдан иборат бўлган, обида энига 120-125 м, узунлиги эса тахминан 240-250 метр бўлганлиги айтилади. 1995-1998 йиллар давомида олиб борилган тадқиқотлар натижасида тарихий иншоотнинг бузилган қисмларининг харитаси яратилиб, унга кўра обида дастлаб шарқий қисмдан бошланганлиги маълум бўлади[4, – 3-4 б.].

Мустақиллик йиллари давомида юртимиз ҳудудидаги кўплаб тарихий-меъморий ёдгорликлар билан бир қаторда Оқсарой иншоотида ҳам таъмирлаш ва мустаҳкамлаш амалиётлари олиб борилди. Жумладан, Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан мазкур саркарда номи билан боғлиқ бўлган тарихий-меъморий ёдгорликларда тузатиш ва таъмирлаш ишлари амалга оширилди. Шаҳрисабз шаҳрида жойлашган Оқсарой, шаҳар дарвозалари ва қалъа деворлари, Дорус-саодат мажмуаси шулар жумласидан ҳисобланади[5].

Мазкур тарихий ёдгорликни тадқиқ этишда халқаро лойиҳаларнинг ҳам ўрни катта аҳамиятга эга. Ана шундай лойиҳалардан бири Франциянинг Бордо III университети Археология маркази (maison de l'archeologie) раҳбари, профессор Макс Швоерер ташаббуси билан 2002 йили “Амир Темур ва Темурийлар даври археоматериаллари” мавзусида халқаро лойиҳа ҳисобланади[6, – 341-342 б.]. Европа Иттифоқи томонидан маъқулланди ҳамда 2002-2004 йиллар давомида фаолият юритган ушбу лойиҳага Франциядан Бордо III университети Археология маркази, ЎзМУ Тарих факультети “Археология” кафедраси, шунингдек, Италия ва Россиялик олимлари иштирок этганлар[7].

Шунингдек, Франция республикаси Дордон департаменти ҳамда Ўзбекистон республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва фойдаланиш бош бош бошқармаси ўртасида тузилган конвенцияга мувофиқ Шаҳрисабз шаҳридаги ЮНЕСКОнинг “Умуминсоний қадриятлари” китоби руйхатида киритилган Оқсарой ёдгорлигининг мозайикали полларини таъмирлаш, консервациялар ва музейлаштириш буйича ҳар иккала томон тасдиқлаган режага асосан 2013 йилнинг июль ойида Франциянинг СОКРА (Санъат асарларини таъмирлаш ва консервациялаш миллий компанияси) 182 кв. метр майдонли 3 ҳовузда таъмирлаш ва консервациялаш ишлари амалга оширилди[8].

Мазкур ҳудуддаги яна бир тарихий-меъморий объект Дорут-тиловат ҳамда Дорус-саодат ёдгорлиги ҳисобланиб, ушбу иншоотларнинг барпо этилиш тарихи XIV асрга бориб тақалади. 2001 йилда ЮНЕСКОнинг “Умуминсоният мероси” китобига киритилган кўҳна мажмуа Амир Темурнинг фарзандлари Жаҳонгир мирзо ва Умаршайх мирзо ҳамда барлос уруғига мансуб бўлган кўплаб амирларнинг қабрлари, соҳибқирон Амир Темурнинг ўзи учун барпо этилган ер ости даҳмаси ҳамда Ҳазрати Имом жоме масжиди жойлашган.

Шаҳрисабзнинг жануби-шарқий қисмидаги ушбу тарихий мажмуанинг бунёд этилиш тарихи ҳижрий 777 йилда (1376 й) вафот этган шаҳзода Жаҳонгир мирзонинг ушбу ҳудудда дафн этилиши билан унга атаб бу ерда дастлаб кичик мақбара тайёрланган. Кейинчалик Амир Темур томонидан Хоразм забт этилгандан сўнг кўплаб Хоразмлик уста ва меъморлар Кешга келтирилган ҳамда Жаҳонгир мирзонинг даҳмаси устига маҳобатли мақбара барпо этилган[9]. Қадимий мақбара 6,30 x 6,35 см катталигида бўлиб, мурабба шаклига эга[10]. Ёдгорликнинг юқори қисмидаги гумбаз тепага қараб кичрабий борган. Бу эса обиданинг Бухоро меъморий услубини эслатиб туришига сабаб бўлади.

Дорус-саодат мажмуаси тўғрисида Шарафуддин Али Йаздий, Муҳаммад Ҳайдар, Кастилия (Испания)дан келган элчи Руи Гонсалес де Клавихо тарихий қайдларида қимматли маълумотларни учратиш мумкин. Хусусан, Кастилия элчисининг бу тўғрисида куйидагиларни қайд этиб ўтган: “Подшоҳ Темурбек авлоди шу шаҳардан. Унинг отаси ҳам шу ерлик. Шаҳарда катта уйлар, масжидлар кўп. Темурбек томонидан қурилган бир масжид алоҳида ажралиб туради. Иншоотнинг қурилиши ҳали тугамаган. Унда подшоҳнинг отаси дафн этилган мақбара бор. Бундан ташқари, Темурбекнинг тўнғич ўғли Янгир (Жаҳонгир мирзо) ҳам шу масжидда дафн этилган”[11, – 146-147 б.]. Шунингдек, муаллиф ушбу мақбаранинг ниҳоятда улуғвор ва салобатли эканлигини қайд этиб ўтган.

Ушбу ёдгорлик ҳудудида олиб борилган изланишлар натижасида обиданинг шимолидан жанубга қараб йўналган очиқ айвонли бинолар бўлганлиги аниқланган. Ҳовли тўртбурчак шаклда бўлиб, 31x31 метрни ташкил қилган[12, – 58 б.]. 2002 йилда олиб борилган археологик тадқиқотлардан сўнг ёдгорликнинг жунубий қисмида сақланиб қолган қурилиш қолдиқларига асосланиб мазкур тарихий иншоот Хўжа Аҳмад Яссавий ёдгорлигига ўхшаш эканлиги аниқланган. Мазкур тарихий мақбарада арабий ёзувда битилган ёзувлар ҳам сақланиб қолган бўлиб, 2010-2012 йилларда олиб борилган изланишлар натижасида бу ёзувларни ўқиб таржима қилинди”[13, – 56 б.].

Шаҳрисабздаги яна бир тарихий-меъморий иншоот Кўкгумбаз масжиди бўлиб, ёдгорликнинг бунёд этилиш тарихини шаҳзода ҳам ўз даврининг етук алломаси Улуғбек мирзо номи билан боғланади. Улуғбек ўз давлатини бошқарган вақтида, отаси Шоҳрух мирзо номидан барпо этилган мазкур обиданинг кириш пештоғининг равоғининг ичкарасида уларнинг номлари ва қурилиш вақти битилган арабий ёзувлар сақланиб қолган[14, – 38 б.]. Бугунги кунда ушбу ёзувлардан фақат: “Шоҳрух (кўрагон) Султоннинг ўғли Улуғбек султон (кўрогон) ҳижрий 839 йил (1434-1435 йиллар)” деган жумлаларнинг охири сақланиб қолган бўлиб, яна унда ушбу бино – жоме масжиди эканлиги қайд этиб ўтилган[15, – 38 б.].

Одатда жоме масжидлари мажмуа қурилишларидан иборат, иншоотнинг атрофи девор билан ўралган бўлиб, обиданинг марказида бунёд этилган гумбазли бинолар ва атрофи равоқлардан ташкил топган бўлади. Мазкур тарихий-меъморий ёдгорликнинг ҳовли саҳнининг кенглиги мақбаралар билан чегараланган, асосий бинога эса, ён томондан айвонлар ёндошиб келади, олиб борилган тадқиқотларга кўра, улар тўрт равоқ кенглигида бўлганлиги таъкидланади[16, – 38-39 б.]. Мазкур қадимий иншоотнинг яқинида барпо этилган, Шамсиддин Кулол ва Гумбази саййидон мақбаралари Дорут-тиловат мажмуаси (Қуръон тиловат қилинадиган жой) барчачи бир мажмуани ташкил этиб туради.

Истиклол йиллари давомида кўплаб тарихий шаҳарлардаги каби Шаҳрисабз (Кеш) шаҳрида жойлашган маданий мерос объектларида бир неча бор таъмирлаш, қайта таъмирланиб, ушбу обидаларни тузатиш ва асл ҳолатини сақлаб қолиш борасида бир қатор амалий ишлари бажарилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 29 декабрдаги “Амир Темури таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги 630-сон қарори билан Оқсарой аркини таъмирлаш-консервациялаш ва музейлаштириш, шаҳар дарвозалари ва деворларини, Дорус-саодат ва Дорус-тиловат тарихий-меъморий мажмуаларида кенг кўламдаги тузатиш ва таъмирлаш ишлари амалга оширилди[17].

ЮНЕСКО Бош конференциясининг 31-сессияси томонидан кўхна Шаҳрисабз шаҳрига асос солинганлигининг 2700 йиллигини кенг миқёсда нишонлаш ҳақидаги қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 29 мартдаги “Шаҳрисабз шаҳрининг 2700 йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш тўғрисида”ги 102-сон қарори қабул қилиниб, ушбу ҳужжатга асосан, Оқсарой мажмуаси (XIV аср), Дорус-саодат ва Дорут-тиловат ёдгорликлари (XIV аср), Чорсу савдо гумбази (XVI аср), Чубин мадрасасини (XVI аср) жами 980 миллион сўм пул маблағлари

ҳисобига таъмирлаш ва қайта тиклаш, ушбу тарихий обидаларнинг худудларини ободонлаштирилди[18].

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, мозийда юртимиз худудларида аждодларимиз томонидан бунёд этилган кўҳна меъморий ёдгорликларни муҳофаза қилиш, сақлаш, таъмирлаш ва қайта тишлаш орқали келгуси авлодларга асл ҳолича етказиш бугунги кунимизнинг энг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, мамлакатимиздаги бу каби ноёб тарихий-меъморий ёдгорликлар зиёрат туризмини соҳасини ривожлантиришда катта ҳисса қўшади десак, бу айтиш ҳақиқат бўлади.

Адабиётлар:

1. Равшанов П, Хушвақов Н. Қашқадарё тарихига саёҳат. – Т.: Илм-зиё-заковат, 2020. – 272 б.
2. Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи (Энг қадим даврлардан XX асрнинг I чорагигача) –Т.: Yangi asr avlodi, 2011. – 548 б.
3. Маданий мерос агентлининг жорий архиви. 2024 йил февраль
4. Маданий мерос агентлиги архиви. Ш-7162 фонд, Е-руйхат, 25-иш 3-4 варақлар.
5. <https://lex.uz/docs/2329020#undefined>
6. Аминов Б, ва бошқ. Ўзбекистон музейларининг долзарб муаммолари. Халқаро анжуман материаллари. Насаф, 2024. – 532 б.
7. Кўрсатилган манба.
8. Шаҳрисабз Давлат музей-кўрикхонасининг жорий архиви. 2024 йил март.
9. <https://www.youtube.com/watch?v=rCvH0vP-ti8>
10. Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 547 б.
11. Руи Гонсалес де Клавихо. “Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар)”. – Т.: O'zbekiston, 2010. – 146 б.
12. Султанов Х.Т, Гильманова Н.В. Историко-архитектурные и художественное наследие Кашкадарьи. Монография. – Т.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022, – С. 326.
13. Мамадиев Б. Ўзбекистон музейларининг долзарб муаммолари. - Халқаро анжуман материаллари. Насаф, 2024. – 532 б.
14. Маньковская Л. Ю. Қашқадарё воҳасининг архитектура ёдгорликлари –Т.: Ўзбекистон, 1979. – 99 б.
15. Кўрсатилган манба.
16. Кўрсатилган манба.
17. Қашқадарё вилоят маданий мерос бошқармасининг жорий архиви. Ҳисобот 2024 йил март.
18. <https://lex.uz/docs/1677083>

ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУГБЕКА В РАБОТАХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ

Турсунова Н.

магистрантка

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Китайская Народная Республика издревле взаимосвязана со странами Центральной Азии, в том числе и с Республикой Узбекистан. Наряду с узбекскими учёными научный интерес к истории Центральной Азии проявляют и китайские ученые, исследователи. Также актуальность темы исследования оправдывается расширением сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Узбекистан является страной-участницей проекта «Один пояс, один путь», который наряду с экономическим, политическим сотрудничеством, предусматривает и укрепление отношений в культурно-гуманитарной сфере.

История отношений охватывает более 2000 лет. [2. с. 735] Издревле Китай и Средняя Азия обменивались послами, вели совместную торговлю. В период правления династии Темуридов в Центральной Азии также развивались взаимоотношения между странами. В XIV-XV веках государство Темуридов и Минская империя имели ряд схожих черт: возникли примерно в одно время и превратились в могущественные государства в Центральной и Восточной Азии.

Исследования истории взаимоотношения государства Темуридов и Минской империи основываются чаще всего на данных из китайских и персидских источников. изучающие взаимоотношения двух государств, обычно дают описания имеющихся в их исследованиях материалов. Такие исследователи как Джозеф Флетчер, Моррис Россabi, Ральф Кауз, Чжан Венде изучают взаимоотношения двух государств. Если персидские источники включают в себя труды Хафиза Аbru, Абдураззака Самарканди, отчёт Гиясиддина Наккаша, то китайские источники представлены работой Чжана Венде, в которой были перечислены, обобщены и описаны все важные работы, касающиеся взаимоотношений династии Темуридов и Мин. Чжан Венде составил список и не китайских материалов.

Взаимоотношения двух стран пролегалo через Шелковый путь, который стал неотъемлемой частью их культуры и экономики. Великий Шелковый путь представлял собой не просто торговый караванный путь, а ценное средство передачи, слияния идей, культур различных народов, тем самым сближая их.

Но в период правления Амира Темура взаимоотношения двух стран ухудшились, Амир Темура начал готовиться к походу против китайской империи, но на пути скончался. После смерти Темура, правитель Китая отправил послов, чтобы выразить соболезнования и понаблюдать за состоянием Темуридов. Они встретились с Шахрухом в Герате, и он принял их гостеприимно. Шахрух также отправил своих послов вместе с китайскими послами в Китай, чтобы продемонстрировать свою добрую волю.

Шахрух пытался установить широкие отношения иностранными государствами, в том числе и Минским Китаем. Обмен политическими и культурными представителями, торговля были основой развития этих отношений. Все послы, отправленные в Китай, имели письма на фарси. Такие отношения во времена преемника Шахруха, Улугбека, продолжались.

При преемниках Темура несколько послов ездили из Хорасана в Китай для поддержания политических и даже экономических интересов, а некоторые послы также приезжали из Китая в Хорасан. Преемники Темура, в отличие от него, не хотели воевать и вести походы на Китай и пытались установить политические и деловые отношения с Китаем. В ответ на каждое прибывшие в Самарканд и Герат китайское посольство, отправляли послы из Мавераннахра и Хорасана. В двусторонних переписках через послов особо подчеркивается необходимость дальнейшего развития торговых отношений и создания условий для безопасного следования купцов по территории обеих стран.

Наиболее характерным было прибытие китайского посольства в государство Темуридов в 1419 г., что сперва оно остановилось в Самарканде, затем прибыло в Герат. Китайское посольство состояло из нескольких групп, каждая из которых посетила определенные города: Хорезм, Шираз, а затем все представители посольства собрались в Самарканде. Мирзо Улугбек устроил большой пир в их честь и отправил их в Китай.

Ответное посольство Темуридов в Китай было составлено из представителей правителей подчиненных Шахруху областей. Послы Улугбека (1409-1449), возглавляемые Султан-шахом и Мухаммадом-бахши были отправлены из Самарканда на два месяца раньше и соединились с послами Шахруха уже в Ханбалыке (Пекин). Послы Ибрахим-султана и мирзы Рустама были отправлены позже. Гиясиддин пишет, что они встретились с остальными участниками посольства только на обратном пути. Темуридское посольство в составе 530 человек возглавлял посол Шахруха эмир Шади-ходжа. Поездка в общей сложности заняла около трех лет с 24 ноября 1419 г. до 29 августа 1422 г. Как видно из источников, Гиясиддин Наккаш был включен в состав посольства с определенной целью, ему было поручено со дня выхода

посольства из Герата до его возвращения записывать в виде дневника все, что он видел воочию, без пристрастия и предубеждения. [3, с. 232]

На сегодняшний день уделяется особое внимание изучению наследия Мирзо Улугбека и Темуридов отечественными и зарубежными, в том числе китайскими учёными. Узбекский академик Шухрат Эгамбердиев считает, что «Исламская астрономия, в частности школа Улугбека, оказала влияние на развитие астрономии в Китае — например, астрология и составление календарей, которые имели большое значение для авторитета китайских правящих императоров. В Китае имеется большой потенциал для исследований истории исламской и китайской астрономии, а также их взаимного влияния, поскольку огромная ценная информация содержится в китайских рукописях и исторических хрониках» [5, с. 1].

13-16 октября 1994 г. в Ташкенте и Самарканде состоялась Международная конференция на тему: «Улугбек и его вклад в мировую цивилизацию», в которой принимали участие учёные из США, Франции, Германии, Турции, стран Центральной Азии.

Работы известного китайского профессора Ши Юнли, изучающего историю астрономии посвящены изучению трудов Мирзо Улугбека. Он известен своими сравнительно-сопоставительными работами об астрономии в Центральной Азии, Китае.

Он является известным в мире популяризатором истории возникновения и развития астрономии, членом редакционных коллегий ряда ведущих научных и популярных изданий Китая и Юго-Восточной Азии.

Китайский учёный активно участвовал в международных симпозиумах и конференциях, посвященных изучению наследия ученых Востока.

9 июня 2009 года в Самарканде на международной научной конференции «Мирзо Улугбек и его вклад в развитие мировой науки», проводимой в связи с 615-летием самаркандского правителя Мирзо Улугбека - великого ученого-энциклопедиста, астронома и государственного деятеля, где наряду с астрономами, историками из Центральной Азии принимали участие и ученые из Малайзии, Азербайджана, Италии, Ирана, Индии, России, Турции, Франции, Великобритании. На этой научной конференции Ши Юнли выступал с докладом «ISLAM IC ASTRONOM Y IN EAST ASIAIN ULUGH BEG'S TIME», где рассматривал влияние исламской астрономии на развитие китайской астрономии. Также он подчеркивал, что именно в Самарканде мусульманскими учёными были заложены основы китайской астрономии.

Кроме того, Ши Юнли принимал участие в международной конференции «Али Кушчи – великий посол научной школы Мирзо Улугбека», проходившей в Самаркандском государственном университете.

Среди других представителей китайской науки можно выделить Ло Хунцяя, почетного профессора Шанхайского университета. Ло Хунцай и Ли Цзиньсю, директора Центра евразийских исследований Института истории Академии социальных наук. Ученые принимали участие в работе Международной конференции «Историческое наследие учёных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» в Самарканде. Ли Цзиньсю отмечал, что «Этот форум значим тем, что дал возможность обменяться мнениями о грандиозном вкладе ученых средневекового Востока в развитие мировой науки, проанализировать научную деятельность великих мыслителей». [1, с. 67]

Таким образом, в Китайской Народной Республике уделяется огромное внимание изучению истории, культуры и наследию великих учёных эпохи Темуридов.

Литература:

1. Историческое наследие учёных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации. / Материалы международной конференции 15-16 мая 2014 года. – Самарканд–Ташкент, 2014.

2. Сайдалиева Н.З. Узбекистан и Китай: общность культурных ценностей и традиций // Oriens. 2021. № Special Issue 1.

3. Умаров А.К., Ходжаев М.П. Дипломатические отношения Тимуридского двора с династии Мин // Вестник Педагогического университета. 2023. №3 (104).

4. Shi Yunli. Islamic astronomy in East Asia in Ulugh Beg's time. Mirzo Ulugbeg and his contribution to the development of the world science. Proceedings of the international conference devoted to the 615th anniversary of Ulughbeg and the international year of Astronomy – 2009. Fan Publishing house. Tashkent-Samarkand. 2009.

5. Work Together to Revive the Great Traditions of Chinese and Uzbek Astronomy / URL:https://bcas.cas.cn/cooperation/201812/t20181203_201759.html

MUSTAQILLIK YILLARIDA AMIR TEMUR DAVRI TARIXINING O‘RGANILISHI

Latifova L.

talaba,

Toshkent Amaliy Fanlar universiteti

Amir Temur bizning shon-shavkatimiz, g‘urur – iftixorimizdir. Amir Temur xalqimizning dahosining timsoli, ma’naviy qudratimiz ramzidir. Mustaqillik

yillarida Amir Temur shaxsi va davriga oid shu qadar ko'plab manbalar tarjimasini amalga oshirildi, tarixiy-ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar yaratildiki, bu ularni tarixshunoslik nuqtai nazaridan tizimlashtirish, ilmiy tahlil etish, yutuq va kamchiliklarini aniqlash zarurligini ko'rsatadi. Bu esa zamonaviy tarix fani uchun dolzarb hisoblandi. Amir Temur - shaxsini idrok etish tarixni idrok etish demakdir. Amir Temur va Temuriylar davri tarixi mamlakatimiz tarixida chuqur iz qoldirgan yirik davr hisoblanadi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin Amir Temur davriga qiziqish ancha ortdi. Amir Temur davri aks etgan manbalar o'zbek, rus, ingliz, tillariga tarjima qilina boshlandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 1994-yil 29-dekabrda Amir Temur tavalludining 660-yilligi nishonlandi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov 1996 yilni Amir Temur yili deb e'lon qildi. "Temur tuzuklari" bir necha tillarda chop etildi. O'sha davr tarixiy, madaniy yodgorliklarini tiklab, yozma adabiyotlar ilmiy muomalaga kiritildi. Muqaddas qadamjo - Amir Temur maqbarasi ta'mirlandi. Shuningdek, 1996-yilda "Temuriylar tarixi davlat muzeyi" tashkil etildi. "Amir Temur ordeni" ta'asis etildi [1]. O'zbekistonda uning faoliyatini o'rganishga va uni ommalashtirishga keng yo'l ochildi. Uning nomi O'zbekistonda abadiylashtirildi. Ko'plab shahar va qishloqlardagi shoh ko'chalar, maydonlar, jamoa xo'jaliklari, maktablar, kinoteatrlar va boshqalar uning nomi bilan ataldi. O'zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi va rahnamoligida Toshkent, Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarning markaziy maydonlarida Amir Temurga haykal o'rnatildi, Xalqaro Amir Temur jamg'armasi tashkil qilindi (1995).

Buyuk ajdodlarimiz merosini asrab-avaylash uchun juda katta sa'y harakatlar bugungi kungacha olib borilmoqda. Dunyo ilmiy jamoatchiligining Amir Temur shaxsiga bo'lgan e'tiborini hisobga olib, YUNESKO tomonidan Parijda "Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va maorifning gullab yashnashi" haftaligi o'tkazildi.

Bu tadbirlar samarasi o'laroq, Amir Temur hayoti va faoliyatiga oid yangi tadqiqotlar, manbalar ilmiy muomilaga kiritildi. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov ta'kidlaganidek: "bizning tariximizda Amir Temurday ulug' siymo bor ekan, uning qoldirgan merosi, pandu-o'g'itlari bugungi hayotimizga hamohang ekan, oldimizda turgan bugungi muammolarni yechishda bizga qo'l kelayotgan ekan, bizning bu merosni o'rganmasdan, ta'riflamasdan, targ'ibot qilmasdan haqqimiz yo'q.

Mustaqillik -yillarida Amir Temur shaxsi va davriga oid shu qadar ko'plab manbalar tarjimasini amalga oshirildi, tarixiy-ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar yaratildiki, bu ularni tarixshunoslik nuqtai nazaridan tizimlashtirish, ilmiy tahlil etish, yutuq va kamchiliklarini aniqlash zarurligini ko'rsatadi. Bu esa zamonaviy tarix fani uchun dolzarb hisoblandi. Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni

ko'rsatmoqdaki, Amir Temur va Temuriylar davriga oid mustaqillik -yillarida bir necha tarixshunoslik ishlari amalga oshirildi. Xususan, B.V. Lunin "Temur va Ulug'bek davri tarixi" nomli kollektiv monografiyada "Temur va uning davrini o'rganishga oid asosiy manbalar, hamda ilmiy adabiyotlarni tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilib berdi [2].

E.V. Rtveladze va A.X. Saidovlar tomonidan tayyorlangan "Amir Temur dunyo fani ko'zgisida" ("Амир Тему́р в зеркале мировой науки"⁵) nomli bibliografik nashrda chet tillarda chop etilgan Temur va uning davri tarixini o'rgangan xorijiy adabiyotlarni tizimga solinishini mukammallikka yetkazishga harakat qildilar. Mualliflar jahon tarixshunosligida mustaqil "temurshunoslik" ilmiy yo'nalishi shakllanganini e'tirof etishdi. Shuningdek, "Amir Temur jahon tarixida" nomli nashrining "Amir Temur davri tarixnavisligi" bobidagi "Ilmiy izlanishlar" qismida O'zbekiston va xorij tadqiqotchilarining ishlari tahlil qilindi. Nashrda "Amir Temur shaxsini biryoqlama, tor va bir xil tarzda talqin etishdan iborat dastlabki ko'nikmalardan uni chuqur, keng va har yoqlama idrok etishga asta-sekin o'tish tadrifi sodir bo'ldi"- degan xulosaga kelinishi tarixshunoslikdagi ilmiy burilishdir.

Amir Temur hayoti, davri va davlatchilik faoliyatini tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil etuvchi dissertatsiya ishlari himoya qilindi. Jumladan, Sh. O'ljayevaning nomzodlik dissertatsiyasi XX asrning 50-60 -yillarida Amir Temur va Temuriylar davri tarixshunosligiga bag'ishlangan bo'lsa, D. Abidjanovanning "XX asr 60-90 -yillari ingliz tarixshunosligida Movarounnahrda Amir Temur hukmronligi davri" mavzusidagi nomzodlik ishida va B. Usmonovning "Amir Temur hayoti va davlatchilik faoliyatining Rossiya tarixshunosligida yoritilishi" nomli tarixshunoslik yo'nalishidagi tadqiqotida Rossiyada Amir Temur hayoti davlatchilik faoliyatining o'rganilish bosqichlari, ularga ta'sir etgan ijtimoiy-siyosiy omillar tahlil etilgan holda, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar ko'rsatib berilgan [3]. 2003-yilda akademik B.Ahmedov, B.Qosimov, I.Niyazov, B.Bannopov, M.Zikrullayev, Ya.Muhammedov tomonidan ham temurshunoslik sohasida bir muncha tadqiqotlar olib borilib, "Amir Temur bibliografiyasi" Toshkentda nashrdan chiqdi. P.Zohidov, L.I.Rempel, A.O'rinboyev, B.Ahmedov, D.Yusupova, O'.Alimov, T.Fayziyev, O.Bo'riyev kabi qator fidoiy olimlarning tadqiqotlari Amir Temur saltanati tarixini yoritishga xizmat qildi. Zero, aynan ularning mustaqillik yillarida chop etilgan yirik nashrlarda Amir Temur hayoti va faoliyati tarixini mukammal yoritishdagi xizmatlarini e'tirof etish zarur. Birlamchi yozma manbalar, ya'ni qo'lyozma kitoblar maxsus kataloglarda yoritilgan. O'zRFA Temuriylar tarixi davlat muzeyida bajarilgan "Amir Temur. Bibliografiya. Birinchi kitob" mavzuyidagi maqsadli amaliy grant doirasida bajarilgan loyihada O'zbekiston va jahon miqyosida Amir Temurning hayoti va faoliyatiga bag'ishlab nashr qilingan turli adabiyotlar jamlanib izohlar bilan ta'minlandi. Amir Temurning ibratli hayoti,

saltanati tarixi, undagi ilm-fan, madaniyatni o'rganish tarixshunoslikning yirik ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida doimo olimlar diqqat-e'tiborida bo'lib kelgan."Amir Temur tuzuklarini o'qisam," - degan edi Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov-xuddi bugungi zamonning katta-katta muammolariga javob topgandek bo'laman". Temuriylar tarixiga tegishli manbalar jahon miqyosida turli tillarga tarjima qilingan hamda ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan 2010-yilda O.Rahmatullayeva tomonidan tayyorlangan "Amir Temur saltanati tarixnavisligi" nomli bibliografik ko'rsatkichda faqat O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan adabiyotlar jamlanib sohalar bo'yicha tasniflandi va Toshkentda chop etildi. Amir Temur xotirasini abadiylashtirishga bag'ishlangan rasmiy (Qonun, Farmon, Qaror va boshqa me'yoriy hujjatlar) ma'lumotlarni yig'ishda O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasining Davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy reglamentlarning elektron to'plami (LexUz-online platformasi)dan foydalanildi.

Mazkur loyihada mavzuni yorituvchi yozma manbalar, monografiyalar, risolalar, dissertatsiya va avtoreferatlar ro'yxati, yubileylarga bag'ishlangan albomlar, tarixiy ma'lumotnoma va solnomalar, respublika va xalqaro konferensiya materiallari, o'quv qo'llanmalar, respublika va xorijiy nashrlarda chop etilgan maqolalar jamlandi. Shuningdek, unda xorijiy davlatlardagi kutubxonalar, muzeylar va fondlardan o'rin olgan adabiyotlardan ham imkon qadar foydalanildi. Jumladan, rus, ingliz, fransuz, turk, arab, fors tillarida nashr etilgan 6 mingga yaqin turli kitob va maqolalar nashrlari imkon qadar jamlanib, ma'lum bir tartibga solindi.

Kitobda yozma manbalar va ilmiy tadqiqotlar, monografiya va muhim kitob hamda risolalariga tavsif-izoh yozildi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bibliografiyada shartli ravishda, ko'lami jihatidan nihoyatda ko'pligi bois, davriy matbuot (xususan gazeta) nashrlari olinmadi. Zero, davriy matbuot materiallari, istiqbolda, ushbu bibliografiyaning davomli nashrlarida o'z aksini topadi degan umiddamiz. Bibliografik ko'rsatkichda barcha adabiyotlar, avvalo, nashr tili bo'yicha, mualliflarning familiya va ismi-shariflari kesimida alifbo tartibida joylashtirildi. Ushbu bibliografiyada adabiyot atamasi deganda monografiya, risola, dissertatsiya, avtoreferat, ilmiy-ommabop nashrlar, badiiy adabiyot va boshqalar ham nazarda tutiladi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda tadqiqotlar davom etdi. Jumladan, N. Habibullayev Amir Temur va Temuriylar davrida qo'lyozmalarni tayyorlashdagi yozuv qurollari va materiallari hamda mazkur soha hunarmandlari haqida yozib, Amir Temur va Temuriylar davrida yaratilgan qo'lyozmalar "Samarqand" yoki "Sharqiy" tip deb atalmish uzoq asrlar davomida tayyorlash jarayoni qariyb o'zgarmagan qog'ozlarda yozilganini aytadi. O'z davrida o'tkazgan islohotlari mamlakatining gullab-yashnashiga sabab bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekiston rivojlanishida ham yordam bermoqda. Amir Temur tajribasini chuqur

o‘rganib hozirgi kunda mamlakatimiz aholisiga tinchlik-osoyishtalik xalqimizning kelajagini adolatli ravishda to‘g‘ri yoritib berishda katta yordam beryapti. Bizni o‘tmishimiz tariximizda shunday kuchli aqlli bobokalonimiz borligi bu biz uchun g‘urur faxr va iftixor bag‘ishlaydi.

Adabiyotlar:

1. Azamat Ziyov. O‘zbek davlatchiligi tarixi.- Toshkent: Sharq. 2000. – 365 b.2.
2. B. Ahmedov “Tarixdan saboqlar”. -Toshkent: O‘qituvchi. 1994. – 432 b.
3. www.ziyonet.uz
4. www.ziyouz.com

HUSAYN VOIZ KOSHIFIY ASARLARIDA “SUHBAT, MUOMALA ODOBLARI VA NUTQ MADANIYATI” HAQIDA

Xursandova M.J.

talaba,

QDPI Milliy Hunarmandchilik tasviriy va amaliy san‘at fakulteti

Inson uchun birinchi muloqot shakli bu til va so‘zdir. Muomala insonlarni bir-biriga bog‘lovchi, yaqinlashtiruvchi katta-kichik xayrli ishlarga undovchi fazilatdir. Insonning go‘zal hayot kechirishida, jamiyat orasida o‘z o‘rnini topa olishida, boshqalarning hurmat-ehtiromiga erishishda muomalaning o‘rni kattadir. Insonning go‘zal xulqi, axloqi hamiydasi Allohga ham xush kelishi Qur’onda va hadislarda qayta-qayta ta’kidlanadi. Insoniy pok fazilatlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati to‘g‘risida Saudiyalik olim Muxsin Ahmad Borum shunday yozadi: “Yaxshi axloq, ezgu sifatlar o‘z sohibi qadrini ko‘taradi, obro‘sini oshiradi, ulug‘vorlik baxsh etadi, uni Alloh oldida ham, insonlar oldida ham azizu mukarram qiladi. Qabih sifatlar esa kishi qadrini 147 tushiradi, mavgeini pasaytiradi, uni Alloh va odamlar oldida sharmanda qiladi”.

Pedagogik tadqiqot metodlari sirasiga suhbat metodi kirar ekan, uning maqsadi pedagogik kuzatish chog‘ida qo‘lga kiritilgan ma’lumotlarni boyitish, vaziyatga to‘g‘ri baho berish, muammoning yechimini topishga imkon beradigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, tajriba-sinov ishlari subyektlarining imkoniyatlarini muammo yechimiga jalb etishga xizmat qiladi. Inson uchun birinchi muloqot shakli bu til va so‘zdir. Muomala insonlarni bir-biriga bog‘lovchi, yaqinlashtiruvchi katta-kichik xayrli ishlarga undovchi fazilatdir. Insonning go‘zal hayot kechirishida, jamiyat orasida o‘z o‘rnini topa olishida, boshqalarning hurmat-ehtiromiga

erishishda muomalaning o‘rni kattadir. Chunki muomala jarayonida so‘z aqlan quvvat oladi. So‘z, yuz va ko‘z, tilning ko‘rki hisoblanadi.

Husayn Voiz Koshifiy (1440-1505) bu borada o‘z fikrini bildirib, “odamzodning sharafi nutqi bilan va nutqiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahrdir”, deb aytadi. Notiqlik san’ati sarkardalik mahorati bilan barobar darajada ulug‘lagan [3]. Mashhur notiq Sitseron: “*Tarixda yo yaxshi harbiy sarkarda, yo yaxshi notiq bo‘lish kerak*”, degan ekan.

Markaziy Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati yuqori mavqega ega bo‘lib, notiqlik, voizlik, va’zxonlik “Qur’onni” targ‘ib qilish bilan mushtarak holda so‘zning ahamiyati ma’nosi va undan o‘rinli foydalanish borasida “Nutq odobi”, “Muomala madaniyati”, “Nutq madaniyati” tushunchalari bilan izohlangan. Bu borada Koshifiyning fikrlari tahsinga loyiq. Masalan, u so‘z haqida fikr yuritib, so‘z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to‘g‘ri va haqqoniy bo‘lishi kerakligi va bunday bo‘lmasa jim turgan ma’qulroq ekanini ta’kidlaydi.

Koshifiy insondagi chiroyli xulq va muloyimlik to‘g‘risida “xulqdan murod xushxulqlik va xushfe’llikdir va muloyimlikdan maqsad yumshoqlik va toza qalblikdir”, deydi. Yana biridan murod lutfli va ko‘ngil ovlovchi bo‘lishdir, boshqa biridan maqsad murosali bo‘lmoqdir, deb aytadi. Koshifiy har bir kishi so‘zlayotganda albatta “sidqu sadoqat tili” bilan gapirishi kerakligini, eshituvchi esa uni “qabul qulog‘i” bilan tinglashi kerakligini ta’kidlaydi.

Koshifiy fikrini davom ettirib, umuman yaxshi insonlar suhbatiga qiziqish kerak va yomon kishilar bilan munosabatda bo‘lishdan parhez qilish ham lozim, chunki har bir toifa suhbatida odamga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Yaxshilar bilan hamsuhbat bo‘lish davlat va saodat natijasini beradi va yomonlar birga o‘tirish xorlik va pushaymonlik hosilini ko‘rsatadi.

Koshifiy o‘zigacha bo‘lgan xalq udumlari va turmush tarzini juda yaxshi anglagan mohir faylasufdir. Uning ana o‘sha faylasufona qarashlari uni nutq odobi, nutq madaniyati, til madaniyati, nutq madaniyati va notiqlik kabi masalalarni sharqona san’at darajasida tasvirlab yozish imkonini berdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki tarixdan ma’lumki, xalqning tili, didi xususida yozishdan avval o‘sha xalqning fe’lini puxta o‘rganmoq zarur. Chunki inson fe’li til orqali yo yaxshi yoki yomon tomonga o‘zgaradi.

“Ahloqi muhsiniy” Koshifiyning ahloqshunoslikka bag‘ishlangan eng mashhur asari hisoblanadi. Husayn Bayqaroning o‘g‘li, Marv hokimi shahzoda Muhsin Mirzoga bag‘ishlangan, ushbu kitobida Koshifiy ahloqshunoslikning juda ko‘p tushunchalariga sharh beradi, ularni jonli hayotiy misollar, shuningdek, qadimgi hikoyalar asosida talqin etadi. U yaxshilik va yomonlik haqida fikr yuritir ekan, yaxshilikni asosan ezgulik ma’nosida tushunadi. Ezgulikning ibtidosini

Koshifiy xushxulqlikda ko‘radi. Insoniy fazilatlarni u tarbiya, bilim, tajriba orqali tarkib topadi deb hisoblaydi.

Kimki yaxshi insonlar bilan ko‘proq hamsuhbat bo‘lsa, u inson hamisha niyatiga yetadi. Amallar yaxshi bo‘lsa “yaxshi xulq” deb yomon bo‘lsa, “yomon xulq” deb ataladi. Bu haqda Koshifiy *“Yaxshilar bilan hamsuhbat va donolar bilan hamnishin bo‘lish saodati abadiy kimyosi va doimiy davlat rahnamosidir”* [“Ahloqi muhsiniy” 205-bet] – deya ta’rif bergan.

Bu ayni haqiqat yaxshilarning suhbatini chinakam saodatga eltuvchidir. Yomonlarning aralashuvi esa baxtsizlikka boshlovchidir. Bunga shak-shubha yo‘q. Yaxshilarning suhbatini insonga ko‘p va xo‘b foyda beradi. *Donishmandlardan biri:* “Do‘sting kim ekanligini menga aytsang, men sening kim ekanligingni aytib beraman” degan ekan. Barcha insonlar ham suhbatlashish va do‘st bo‘lishga munosib bo‘lavermaydi. Shunday ekan inson hamisha do‘st va hamsuhbat tanlashda adashmasligi lozim.

Adabiyotlar:

1. Husayn Voiz Koshifiy. “Ahloqi muhsiniy”. Toshkent. “O‘zbekiston”2019.
2. Qung‘urov R., Begmatov E, Tojiyev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari, Toshkent, O‘qituvchi. 1992.
3. R. Rasulov, A.Shofqorov, Q.Mo‘ydinov. O‘qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san‘ati.(O‘quv qo‘llanma) Toshkent. Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi. 2022.
4. Mahmudov N. O‘qituvchi nutqi madaniyati. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. B.188.

MIRZO ULUG‘BEK YARATGAN MAKTAB VA UNING FAOLYATI HAQIDA

Altiboyev Y.E.

talaba,

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti.

Dunyo ilm faniga sharqning ikkinchi renessansi deya ta’rif bilan kirgan XIV – XV asrlarda ijod etgan mutafakkir-u, allomalar orasida temuriy hukmdor Mirzo Ulug‘bek ham bor edi. Amir Temurdagi ilm-fan, san‘atga bo‘lgan e’tiborni farzand va nabiralarida ham ko‘rish mumkin. XV asr boshida Samarqandda Movarounnahr taxtini shoh va olim Mirzo Ulug‘bek (1409-1449) boshqardi. Bu davrda Samarqand yirik siyosiy, ilm- fan, madaniy markazga aylandi. Ulug‘bek olim, ma’rifatparvar sifatida ilm-fanga katta e’tibor berib, Samarqandda yirik olimlarni jamlashga urindi. Samarqand, Buxoro, G‘ijduvonda ko‘plab madrasalar qurdirdi. Mirzo Ulug‘bek

davlat ishlari bilan birgalikda ilm-fan homiysiga ham aylandi. U astronomiyaga oid “Ziji jadidi ko‘ragoniy”, tarix fani ilmiga oid “Tarixi arba ulus” kabi asarlarni yozib qoldirdi. Ulug‘bek o‘z navbatida bir qancha shaharlarda ilm-fan ahliga o‘z bag‘rini ochgan “Madrasalar bunyodkori” deyish mumkin.

Ushbu bunyodkorlik ishlari orasida eng mashxurlari Samarqandda joylashgan. Ulug‘bek madrasasining qurulishi 1417-yilda boshlangan va uch yil mobaynida qurib bitkazilgan. Bu ilmgohda dars bergan mudarrislar orasida Qozizoda Rumiyy va Taftazoniy kabi mashhur olimlar ham bo‘lgan. Qozizoda Rumiyy maslahati bilan Ulug‘bek G‘iyosiddin Jamshid Koshoniyni Samarqandga taklif qiladi.

1420-yilda madrasaning ochilishi vaqtida bu erga to‘plangan olimlar soni 100 dan ortib ketadi. O‘z davrida Samarqanddagi ushbu ziyo maskani “Madrasayi oliya” degan nom bilan ulug‘langan [2, B. 535]. Zayniddin Vosifiy “Badoiy ul-vaqoi” kitobida yozishicha “...bosh mudarris sifatida Shamsiddin Muhammad Havofiy tayinlangan”, degan ma‘lumot beradi. Shuningdek, madrasada Qozizoda Rumiyy, G‘iyosiddin Koshiy, Mirzo Ulug‘bek, Ali Qushchilar asosiy ma‘ruzalarni o‘qiganlar. Ushbu madrasa hozirgi kunda ham “Registon ansambli”da o‘zining qadimiyligi va ulug‘vorligi bilan jahon hamjamiyati e‘tiborini o‘ziga tortib kelmoqda. Yana shunday madrasalar ro‘yxatida 1417-yil Buxoroda, 1433-yil G‘ijdivonda qad rostlagan madrasalar ham bor edi. Ular tolibi ilm peshvolari uchun ziyo maskani sifatida faoliyat yuritgan.

Samarqanddagi madrasada ustozi Qozizoda Rumiyy, G‘iyosiddin Jamshid ibn Ma‘sudlar bilan birga, Ulug‘bekning o‘zi ham dars bergan. Madrasa binosidagi “Bilim olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir”, - degan so‘zlar xalqni ilm olishga chaqiruvchi chuqur ma‘noli da‘vat bo‘lgan. Ulug‘bek nafaqat o‘z zamoni, balki bashariyat olimi sifatida dunyo tarixida qoldi. Ulug‘bekning ilmiy faoliyati va umuman, ilm-fan yo‘lidagi harakatlari Yevropada “Samarqand akademiyasi” deb shuhrat topgan. Ushbu akademiya o‘sha davr talablariga to‘la javob berar, uning qoshida yaxshi jihozlangan rasadxona, boy kutubxona va o‘z davrining oliy o‘quv yurti – madrasa bor edi.

Mirzo Ulug‘bek rasadxona yonida, ya‘ni Kuhak tepaligining Farbiy qismida orombaxsh bir bog‘ ham qurdirgan. Mazkur bog‘ o‘z davrida Bog‘i Maydon nomi bilan shuhrat topgan. Bog‘i Maydon haqida “Boburnoma”da shunday deyilgan: “(Ulug‘bek Mirzo) yana pushtayi Kuhakning domanasida Farb sari bog‘e solibtur. Bog‘e Maydonga mavsum. Bu bog‘ning O‘rtasida bir oliy imorat qilibtur, Chilsutun derlar, du oshyona, stunlari tamom toshdin.” [3, B. 368].

Ulug‘bek boshchiligidagi ushbu “akademiya” olimlari o‘sha davr mezoni bilan olganda, astronomik kuzatishlarda ajoyib muvaffaqiyatlarga erishganlar. Jumladan, ekliptikaning og‘maligini, beshta sayyoraning – Zuhra (Venera), Zuhal (Saturn), Mirrih (Mars), Mushtariy (Yupiter) va Utorud (Merkuriy)ning yillik harakatini,

yulduz yilining uzoqligini, 1018 yulduzni o‘z ichiga olgan jadval va nihoyat, aholi yashaydigan punktlardan 683 tasining geografik koordinatalarini tuzganlar. Ulug‘bek Ali Qushchi, Chalabiy va boshqa shogirdlari bilan koinot sirlarini ilmiy o‘rganib, “Ziji Ko‘ragoniy” ilmiy asarini yozdi. U bir yil 365 kun, olti soat, 8 minut, 12 sekunddan iborat ekanligini aniqlab, bugungi kun fan taraqqiyoti hisobi bo‘yicha 58 sekundga adashgan xolos. 1449-yilda Ulug‘bek vafot etgandan so‘ng bu rasadxona xodimlari turli hududlarga ilm yog‘dusi sifatida tarqalib ketganlar.

Ulardan biri Ali Qushchi edi. Mirzo Ulug‘bekning sevimli shogirdi Aloviddin Ali ibn Muhammad al-Qushchi haqida to‘xtaladigan bo‘lsak shuni aytish o‘rinliki, u taxallusi singari serg‘ayratliligi bilan rasadxona faoliyaida ham jiddiy ishlarni olib borgan. Qozizoda Rumi va Jamshid al-Koshiy vafotidan so‘ng rasadxonadagi ilmiy ishlar butunlay Ali Qushchi zimmasiga tushgan va u bu vazifalarni muvaffaqiyatli uddalagan. 1438-yili Mirzo Ulug‘bek Ali Qushchini o‘zining ishonchli vakili sifatida Xitoy imperatori huzuriga elchi sifatida yuboradi. Xitoydan qaytgach Ali Qushchi o‘zining “Matematik va astronomik jug‘rofiya” asarini yozadi. Unda keltirilgan ma‘lumotlar va yangiliklarning barchasi bir necha yillik ilmiy izlanishlarning natijasi bo‘lgan.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, Mirzo Ulug‘bekni tarix ilmlari sohasida ham qalam tebratgan olim sifatida bilamiz. Uning tarix fani ilmiga oid “Tarixi arba’ ulus” asari u yaratgan asarlar orasida alohida o‘rin tutadi. Shuni aytish kerakki, “Tarix-i arba’ ulus” Mirzo Ulug‘bekning ilmiy rahbarligi va shaxsan ishtirokida yaratilgan. Asar 1425-yili yozib tamomlangan. Ushbu asar «Ulus-a arba’-yi Chingiziy» (“Chingiziyning to‘rt ulusi”) va “Tarix-i arba’ ulus” (“To‘rt ulus tarixi”) nomlari bilan ham mashhur. Lekin, Yevropa sharqshunoslari orasida ushbu asarni birinchilar qatori o‘rgangan va uning qisqartirilgan inglizcha tarjimasini e‘lon qilgan polkovnik Mayls, etarli asosi bo‘lmagani holda bu kitobni “Shajarat ul-atrok” (“Turk (hoqon)larining shajarasi”) deb ataydi [5, B. 4]. Chuqur va atroflicha o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, asarning faqat Yofas o‘g‘lon va uning o‘g‘li Turkxon hamda farzandlari tatar-mo‘g‘ul bilan turk tabaqalari, shuningdek, ularning podsholarigina “Shajarat ul-atrok” asosida yozilgan, xolos. Asarni Chingizxonning ulug‘ ajdodi Buzunyor qoondan va Movarounnahrni XIII – XIV asrning birinchi yarmida idora qilgan Chig‘atoyxon avlodi tarixini o‘z ichiga olgan qismi “Ulus-i arba’-yi Chingiziy” yoki “Tarix-i arba’ ulus” deb ataladi. Bu qism Mirzo Ulug‘bek va uning yordamchilari tarafidan yozilgan.

“Tarix-i arba’ ulus” ma‘lum darajada “Shajarat ul-atrok”ga asoslangan. Yana bir joyda esa bunday deyilgan: “Chingizxonning to‘rt ulusi tarixi” nomli ushbu majmu‘ada Turkxon ibn Yofas ibn Nuh alayhissalom avlodidan bo‘lmish podshohlar nomi zikr etiladi. Mazkur risolada keltirilgan Turkistonzamin hoqonlarining nomlari Sulton as-Sa‘id Ulug‘bek mirzoyi shahid tarafidan bitilgan

to‘rt ulus hoqonlari haqidagi majmu‘adan olindi”. Bu qaydlar, ayniqsa so‘nggisi birinchidan, asarning aniq nomi “Ulus-i arba‘yi Chingiziy” ekanligini, ikkinchidan uning butunlay Mirzo Ulug‘bekning qalamiga mansubligini ko‘rsatib turibdi.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga tayanib aytish mumkinki, “Tarix-i arba‘ ulus” Rashiduddining mashhur “Jami’ ut-tavarix” asari singari tarixchi olimlar jamoasi tarafidan, Mirzo Ulug‘bekning bevosita ishtiroki va rahbarligi ostida yozilgan. “Tarix-i arba‘ ulus”ning nusxalari juda kam. Tadqiqotchi olim B.Axmedovning aytib o‘tganidek, asarning to‘liq nusxasi hali topilganicha yo‘q. Bugungi kunda uning qisqartirilgan (mijmu‘a) to‘rtta nusxasi saqlangan bo‘lib, uning ikkitasi Angliyada, bir nusxasi Hindistonning Bankipur shahri kutubxonasida, to‘rtinchi nusxasi AQSHning Xarvard universitetida saqlanadi.

Mirzo Ulug‘bek zamonida Muvarounnahrda dunyoviy fanlardan tashqari tarix, adabiyot va san‘at, ayniqsa, tasviriy san‘at taraqqiy etgandi. Ulug‘bekning ukasi Boysunqur bilan o‘zaro yozishmalarida ham ilmiy adabiyot mavzularida mubohasa borgani ma‘lum. Ulug‘bek she‘riyatda ozarbayjon shoiri buyuk Nizomiy Ganjaviy uslubi va maktabini ustun deb isbotlamoqchi bo‘lsa, Mirzo Boysunqur genial shoir va mutafakkir Amir Xusrav Dehlaviy ijodiyotining haqiqiy mahsuli sifatida bahs qilardi. Ulug‘bek o‘z ona tili (o‘sha davrda chig‘atoy-turkiy tili)dan tashqari arab va fors tillarini mukammal bilardi. Muhammad Haydar o‘zining mashhur “Tarixi Rashidiy” asarida Mirzo Ulug‘bek “tarixnavis donishmand edi va “To‘rt ulus” tarixini ham yozib qoldirgan edi”, - deb yozadi. Bu asar Ulug‘bekning “Tarixi arba‘ ulus” kitobi bo‘lib, unda bir vaqtlar Chingizxon bosib olgan mamlakatlarning XIII asr – XIV asrning birinchi yarmidagi siyosiy hayoti aks ettirilgan edi [6, B. 28].

Mirzo Ulug‘bek bilan bir davrda, Amir Temur davlatining ikkinchi qismi Xuroson (Afg‘oniston, G‘arbiy Erondan Dehligacha bo‘lgan yerlar) poytaxti Hirot adabiyot, tasviriy san‘at va madaniyatning yirik markaziga aylandi. Xurosonni Ulug‘bekning otasi Shoxrux Mirzo (1409-1447) boshqarar edi. U o‘ta dindor kishi bo‘lishi bilan birga, Hirotida ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga bosh bo‘ldi.

Buyuk Alisher Navoiyning ta‘rifiga ko‘ra, Ulug‘bek ajoyib shoir ham bo‘lgan. “Tuxfatu surur” kitobi esa uning buyuk musiqa bilimdoni ekanligidan dalolatdir. “Muhit attafviq” kitobida Ulug‘bekning “Bilujiy” “Shodiyona” (bu asar bizgacha etib kelgan), “Axloqiy”, “Tabriziy”, “Usuli ravon”, “Usuli bahriy” singari katta musiqa asarlarini ijod etganligi ko‘rsatilgan. “Muhit ut-tavorix” asarida yozilishicha, Ulug‘bek Mirzo zo‘r shinavanda musiqashunos ham bo‘lgan. U katta va kichik naqoralarda ijro etiladigan bulujiy, shodiyona, axloqiy, ulusiy va usuli ravon kabi musiqa asarlarini yaratgan. Shuningdek, “Tarixi Rashidiy”ning muallifi Muhammad Haydar Mirzo Ulug‘bek Mirzoning yetuk olim bo‘lganligini ta‘riflab, “Mirzo Ulug‘bek tarixnavis donishmand edi va “Tarixi arba‘ ulus” (To‘rt ulus) tarixini yozib

qoldirgan edi”, - deydi. Bu haqida tarixchi Fiyosiddin Xondamir (1475-1534) ham ma'lumot bergan [5, B. 308].

Ulug'bek homiyligida Samarqandda Darvesh Ahmad Samarqandiy, Sulton Ahmad Noiyy, Hosimi Abuvafo, Muhammad Ali G'aribiy, Yusuf Burxon Naqqorachi (Navoiyning amakisi), Mavlono Sohib Balxiy, Abul baraka va boshqa san'atkorlar ijod bilan band bo'lganlar. Shuningdek, Ulug'bek madrasasining ko'zga ko'ringan mudarrisleri - qomusiy olimlar Mavlono Muhammad Havofiy, Said Imomiddin, mashhur tib olimi Hoja Burhoniddin Nafis, yirik adabiyotshunos va tilshunos olim Hoja Fazlulloh hamda Abulqosim Samarqandiy zamonasining peshqadam olimlari sifatida dong taratdilar [7, B. 67-71].

Ulug'bek Mirzo yirik olim bo'lish bilan birga, o'z davrida fan taraqqiyotiga rahnamolik qilib, ilmu fan ahliga homiylik qilgan. Uning davrida Samarqand shahri ilm-u fan va madaniyat markaziga aylanib, ko'plab yetuk olimlar, o'nlab hassos shoirlar va suhandon adiblar saroyda o'zlariga munosib mavqega ega edilar. Chunonchi, yirik matematik va astronom Qozizoda Rumiyy, Fiyosiddin Jamshid, mavlono Mu'iniddin Koshoniy va Ali Qushchi, yetuk mudarrislar Said Imodiddin va Mavlono Muhammad Xavofiy, mashhur sharhchi va tib olimi Burxoniddin Nafis ibn Avaz Kirmoniy, zabardast shoirlar Sakkokiy, Mavlono Hiyoliyy, Ismatullo Buxoriyy, Kamol Badaxshiy, yirik adabiyotshunos, hamda tilshunos Xoja Fazlullox Abullaysiy shular jumlasidandir. Ulug'bek Mirzo turk tilida yozilgan qadimiy yodgorliklarni o'rganish va ularning xalq o'rtasida tarqalishida ham katta xizmat qildi. Jumladan, 1444-yilda Ahmad Yugnakiyy (XI - XII asr)ning mashhur “Hibat ul – haqoyiq” (haqiqatlar tuhfasii) nomli asari yangidan ko'chirilgan. Shuningdek, usha vaqtda Ulug'bek Mirzo saroyida tarjimonlik ishlari ham yaxshi rivojlanib, bir necha qimmatli asarlar arab va fors tillaridan turkiy tiliga tarjima qilingan [8, B. 306-311].

Mirzo Ulug'bek nafaqat zamondosh adiblar, balki o'z davridan bir necha asr oldin yashab o'tgan ko'plab shoirlar ijodini ham o'qib o'rganib, she'riyatning benazir muxlisi va bilimdoni sifatida nom qozongan. Diqqatga sazovor jihatlardan biri shuki Ulug'bek kitoblarini juda sevinib o'qigan ba'zi shoirlar asarlarida astronomik tushunchalar bayoni, yulduzlar va sayyoralar nomlari hamda ta'rif tavsiflari ko'p uchraydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Mirzo Ulug'bek yaratgan akademiya o'z ilmiy faoliyati bilan hamda unda faoliyat yuritgan bir qator olimlarning mehnati evaziga bugungi kun uchun faxrli hisoblanadi. O'sha davrda yaratilgan bir qator asarlar bugungi kun nuqta'i nazaridan ham o'z ahamiyatini yo'qotmay kelayotgani fikrimizning yorqin dalilidir. Shunday ekan, tarixiy burilish pallasida yashagan buyuk insonlar amalga oshirgan ishlari bilan har doim faxrga munosibdirlar. Mirzo Ulug'bekni haqli ravishda yulduzlar ilmining yetakchisi deyish mumkin. O'z davri ilm-faniga ham hukmdor ham olim sifatida qo'shgan ulkan hissasi esa avlodlar

xotirasida umrbod yashaydi va ular o'z ilmiy ishlarida hali ko'p marotaba Ulug'bekning boy ilmiy merosiga murojaat qilishadi.

Adabiyotlar:

1. Мирзо Улуғбекнинг жаҳон тамаддунига қўшган ҳиссаси ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти / 2023 йил 25 апрелда ўтказилган “Мирзо Улуғбек – буюк мутафаккир олим ва давлат арбоби” мавзусидаги илмий-амалий анжуман. – Б. 64-66.

2. Абдусаттор Жуманазар. – Бухоро: Академнашр. – Т., 2017. – Б. 535.

3. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча. 1989. – Б. 368.

4. Суюнова К. Улуғбек академияси ва унинг жаҳон фанининг ривожига қўшган ҳиссаси. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.567 (SJIF) December 2022 / Volume 3 Issue 12.

5. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон, 1994. Б. 4.

6. Ашраф Аҳмад. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. – Т., 1994. – Б. 28.

7. Мирзо Улуғбек академиясининг илмий фаолияти / 2023 йил 25 апрелда ўтказилган “Мирзо Улуғбек – буюк мутафаккир олим ва давлат арбоби” мавзусидаги илмий-амалий анжуман. – Б. 67-71.

8. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – Б. 306-310.

**TARIXIY–MADANIY MEROSNI
O‘RGANISHDA AXBOROT
TEKNOLOGIYALARI**

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ
УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Муминов А.Г.

с.ф.д., профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Муминов Э.А.

с.ф.ф.д. (PhD), ўқитувчи,

Diplomat University.

Бугунги кунда, халқимиз ҳаётининг ахборотлашув жараёни жадаллашуви жамиятимизни бир босқичдан, ижтимоий тараққиётнинг янги, янада юқори босқичига ўтаётганлигини намоён қилади. Бу жараён Янги Ўзбекистон жамияти ривожининг устувор йўналишларини ҳамда келгусидаги кўринишини белгилаб беради, деб айтиш мумкин.

Ўзбекистоннинг бу борадаги узок истиқболдаги ривожланиш стратегияси ҳам ахборот тизимлари кенг ривож топган жамият томон ҳаракатланиш, уни шакллантириш омиллари ва шарт-шароитларини яратишга йўналтирилган.

Маълумки, XX асрнинг сўнги ўн йилликларида инсоният индустриал жамиятдан ахборот жамиятига ўтиш даврини ўз бошидан кечирди. Ахборотлашув жараёни тобора кенгайиб ва чуқурлашиб бораётган бугунги кунда ҳаётнинг барча жабҳаларига ахборот технологиялари кенг миқёсда кириб келгани жамият ривожига катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда.

Бу борадаги жараёнлар инсон тафаккурига турли йўналишларда таъсир ўтказувчи, унинг ҳаётини у ёки бу томонга буриб юборувчи, гоҳ ижобий гоҳ салбий моҳият касб этувчи қудратли кучга, барча давлатлар ва халқларнинг келажагини белгилайдиган муҳим масалалардан бирига айланди.

Инсониятнинг катта қисми ахборотлашув домига тортилди, миллиардлаб кишилар ўзининг кўплаб вақтини вертуал дунё ажойиботларига сарфламоқдалар. Хусусан, Статистика агентлигининг маълумотларига кўра,

2023 йилда 10 ёшдан юқори бўлган Ўзбекистон аҳолисининг 99,1 фоизи ахборот тарқатиш технологиялари имкониятини берувчи мобил телефонлардан фойдаланган. Айтиш жоизки, бу рақам сўнгги йилларда ошиб бормоқда. Хусусан, 2022 йилда у 97,8 фоизни, 2021 йилда эса 95,7 фоизни ташкил этган [1].

Мамлакат ёшларининг аксарияти мобил алоқа воситаларидан фаол фойдаланиётганини назарда тутиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “..., ёшларимизнинг чуқур билимга эга бўлиши, чет тилларини ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини пухта эгаллашини таъминлаш доимий устувор вазифамиз бўлиб қолади” [2, - 16 б].

Ахборот соҳасининг тез суръатлар билан ўсиши замонавий технологияларнинг яратилишига ва кишилиқ ҳаётининг барча соҳаларини компьютерлаштиришга олиб келди. Бу эса ўз навбатида бугунги кунда ғоятда тезкорлик билан ўсиб бораётган “Ахборотлашган жамият” назариясини майдонга келтирди.

XX асрнинг иккинчи ярмида АҚШ мисолида иқтисодиётнинг ахборотлаштириш соҳасининг дастлабки тадқиқотчилардан бири америкалик иқтисодчи Ф.Махлупнинг “АҚШда билимларни ишлаб чиқиш ва қўллаш” деб номланган асарида “ахборотлашган жамият” ибораси ишлатилган бўлиб [3], мазкур тушунча шу пайтга қадар қўлланиб келинган “индустриал жамият” тушунчасининг ўрнини эгаллади.

Ахборотлашган жамиятга ўтиш жараёни кўпгина тадқиқотчилар томонидан ўрганилган ва ҳозирда ҳам ўрганилмоқда. Жумладан, Россиялик ахборотлаштириш соҳасида йирик мутахассис Константин Колиннинг фикрича, аҳолининг 50 фоиздан камроғи хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлса, унда жамият постиндустриал босқични кечаётган бўлади, жамиятда 50 фоиздан кўпроқ аҳоли ахборот соҳасида билан банд бўлса, мазкур жамият ахборотлашган жамиятга айланганлигини англатади [4, - С. 5].

Шу сабабдан, жаҳондаги тараққий этган мамлакатлар ишлаб чиқариш ва ижтимоий-сиёсий соҳаларда ахборотлаштириш суръатларини бениҳоя ошириш натижасида ривожланишнинг юқори суръатларига эришмоқда.

Айни чоғда, инсон ўзи яшаб турган дунёга ўзи олиб кирган ўзгаришлар билан баробар қадам ташлашга қодир эмаслиги маълум бўлди. Сўнгги йилларда инсон тафаккурининг маҳсули бўлган технологиялар уни ўзини ижтимоий муносабатлар майдонидан суриб чиқараётганини кўриш мумкин.

Ҳар қандай жараённинг яхши ва ёмон томонлари бўлганидек, жамиятни ахборотлаштиришнинг ҳам ижобий ҳамда салбий жиҳатлари мавжуд.

Хусусан, ахборотлаштириш ва истиқболли ахборот технологиялари ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳамда меҳнат тежамкорлигини оширишни,

илмий билимлар ва илғор технологиялар жамиятда жадал тарқалишини, жамият интеллектуаллашуви умумий даражасини оширишни таъминлаши каби ижобий томонлар билан бир қаторда инсонга ахборот-психологик таъсир кўрсатишнинг қудратли сиёсий, иқтисодий ва мафкуравий куралига айланиб, турли сиёсий кучлар ва марказларнинг манфаатларига хизмат қилаётганини кузатиш мумкин.

Олиб борилган тадқиқот ишлари ахборотлашув жараёнларининг шиддат билан жадаллашуви тарихий ривожланиш давомида аввал мавжуд бўлмаган янги – шахс ва жамиятга таъсир кўрсатадиган ахборот-коммуникация ресурсига эга бўлиши натижасида бир қатор муаммолар юзага келишини кўрсатди.

Улар қаторида қуйидагиларни санаб ўтишимиз мумкин:

- Жамиятнинг муайян қисми ахборотни қайта ишлаш ва ундан самарали фойдаланиш технологиясини эгаллаганлиги сабаб, жамият аъзоларининг қолган қисмига ўз ғояларини тарғиб қилиш, уларга таъсир ўтказиш (манипуляция) хавфини юзага келтиради.

- АКТ ривожининг жадаллашуви “рақамли нотенглик” бўйича ихтилофни кучайтиради.

- Жамиятнинг ахборот инфратузилмасини технологлар яратганлиги сабабли, жамият тараққиёти ва бошқарувида технократик тамойиллар устунлик қилишининг эҳтимоли кучаяди.

- Ахборотни эркин олиш имкониятларининг кенгайиб бориши фуқароларнинг ахборотни танқидий таҳлил этиш ва уларга холис баҳо бериш, жамият ривожининг ижтимоий-маданий ва сиёсий қонуниятлари тушуниш қобилиятини ривожлантиришни талаб қилади.

- Инсоннинг ахборот жараёнларига таъсир кўрсатиш имкониятлари кескин равишда ошиши натижасида ахборот коммуникацияларидан фойдаланувчиларнинг ахлоқий меъёрларга амал қилиши янада муҳим роль ўйнайди.

- Ахборот коммуникацияларининг ривожини натижасида шахсий ҳаётнинг дахлсизлигига путур етказиши эҳтимоли ҳам юзага келади.

- Ахборотлаштириш жараёнининг шиддати сўнгги пайтда натижасида сунъий интеллект муаммоси атрофида кенг муҳокамалар юритилаяпти. Жумладан, дунё илмий ҳамжамиятини энг кўп ташвишга солаётган хатар - қачондир сунъий интеллект ўзини ўзи ривожлантириб, инсон онгига таъсир кўрсата олиш қобилиятига эга бўлиши ва бутун дунёни назоратга олиши ҳақидаги гипотезадир.

Хусусан, Gladstone AI томонидан тайёрланган сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича ҳисоботда Сунъий интеллект одамзоднинг йўқ бўлиб кетишига сабабчи бўлиши мумкинлиги айтилади [5].

Тадқиқотларимиз натижасида аниқланган ва юқорида айтиб ўтилган муаммолар, ахборотни танлаш, саралаш, уни тўғри идрок этиш маданиятини шакллантириш каби инсоннинг бевосита дунёқараши, салоҳияти, тажрибаси билан боғлиқ хусусиятларни камол топтириш масалаларининг муҳимлигини намоён қилди.

Бу соҳадаги изланишлар бизларга ахборот маданиятини шакллантириш масаласи жамият ривожини билан бевосита боғлиқ бўлганлиги сабабли унинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти кескин равишда ошиши ҳақида хулоса қилиш имконини берди ва қуйидаги саволларга жавоб излашни тақозо қилди:

- инсон ахборотни излаш, уни қайта ишлаш, уни сақлаш ва ундан фойдаланиш борасидаги кўникмаларга қай даражада эга?

- ахборот билан муваффақиятли ишлаш учун инсон қандай хислатларга эга бўлиши керак?

- тўпланган маълумотлар кимларнинг қўлига тушади ва улардан қандай мақсадларда фойдаланилади?

Шу ўринда ривожланган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва тўпланган эмпирик маълумотлар инсондаги **ахборот маданияти даражасини белгиловчи бир қатор индикаторларни** ишлаб чиқиш имкониятини яратди. Улардан энг муҳимлари қуйидагилардан иборат:

- фуқароларнинг интеллектуал ривожланиши, уларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари умумий даражасини намоён этувчи *таълим тизимининг шаклланганлиги*;

- ахборотни олиш, узатиш, фойдаланиш имкониятларини берувчи *ахборот инфратузилмасининг мавжудлиги*;

- ахборот олиш ҳуқуқи кафолатларини яратувчи ҳамда оммавий ахборот воситалари фаолиятини либераллаштиришга қаратилган *қонунчилик базаси ва демократлашув жараёнлари*;

- мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши даражасига боғлиқ бўлган илғор замонавий ахборот техникаси ва воситаларини харид қилиш ҳамда улардан фойдаланиш учун мавжуд моддий имкониятлар.

Шундай қилиб, жамиятнинг ахборот маданияти жамият ўзининг ривожланишига доир ўта муҳим жиҳатларга бевосита боғлиқ ва шунинг учун жамият тараққиёти даражасининг **интеграл кўрсаткичи эканлиги** ҳақидаги хулоса келдик.

Юқоридаги фикрлар асосида *ахборот маданияти* дейилганда таълим, илмий билиш ва фаолиятнинг бошқа турлари давомида юзага келадиган, ахборотга бўлган эҳтиёжларни қондиришга қаратилган билимлар ва кўникмаларнинг тизимлаштирилган йиғиндиси эканлигини эътипроф этиш мумкин.

Айни чоғда, ёшларнинг ахборотга бўлган ошиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун:

- миллий ахборот маконини изчил ривожлантириш ва уни маҳаллий ахборот ресурслари билан бойитиш;
- ахборотни излаш, уни қайта ишлаш, уни сақлаш ва ундан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш;
- давлат органлари фаолияти юзасидан холис, тезкор ва тўла-тўқис ахборот олиш имкониятини янада кенгайтириш;
- ахборот хизматидан фойдаланувчилар, аввало ёшларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларини мавжуд манбалардан материалларни танлаб олишда уларга методологик ёрдам кўрсатиш.

Айтиш жоизки, ахборотлашган жамият тушунчаси фақатгина ахборотни олиш, қайта ишлаш ва узатиш имкониятини англамайди, у жиддий ижтимоий-сиёсий вазифалар, жумладан аҳолини сафарбар қилиш, одамларни уларни бирлаштириш, сиёсий ижтимоийлашувига бевосита таъсир кўрсатиш, маърифат тарқатиш борасида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай хулоса эса бизларга ахборотлашган жамиятни сиёсий тизимдаги алоҳида ўрни ҳақида гапириш имконини берди.

Маълумки, сиёсий тизим уч секторни: давлат сектори, хусусий ва учинчи сектор ёки фуқаролик жамиятини қамраб олади. Ахборот тизимларининг такомиллашуви нафақат шу уч секторнинг фаолиятининг мазмунига, балки улар томонидан қўлланиладиган сиёсий механизмларга ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Жумладан, давлат бошқаруви органлари олдида эндиликда кабинет иш шаклидан, электрон тизимга, ахборот коммуникациялардан кенг фойдаланишга ўтиш вазифаси белгиланмоқда. Бунга мисол тариқасида, “рақамли ҳукумат” ёки “рақамли парламент”ни келтириш мумкин .

Ёки бошқа бир мисол. Хусусий сектор ахборот тизимларидан кенг қўллаш натижасида имкониятлари янада кенгайди. Масалан, электрон савдо, интернет дўконлар. Натижада кундалик ҳаётимизга “рақамли иқтисодиёт” тушунчаси кенг кириб келди.

Ҳозирги кунда ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари «оффлайн» иш шаклидан «онлайн»га ўтаётганини гувоҳи бўлаяпмиз. Натижада уларнинг фаолият доираси кенгайиб, кўпроқ аҳолини қамраб олиш

имконияти ошди, давлат бошқарувига жалб қилишнинг аввал мавжуд бўлмаган шакллари юзага келди. Бу жараёни фуқаролик жамиятини Янги, аввал кузатилмаган рақамлашуви деб аташ имкони юзага келди. Масалан, regulation.gov.uz веб портали [6], Mening fikrim портали [7], Краудфандинг [8], Краудсорсинг [9, - 288 p].

Шундай қилиб, ахборотлашган жамият мамлакат сиёсий тизим учун муҳим феномен бўлиб, ўзининг янги ривожланиш босқичини кечираётган Ўзбекистон учун сиёсий фанлар томонидан атрофлича ўрганиш объекти сифатида эътироф этилиши зарур.

Шу билан бирга, ахборотлашган жамият тизимининг атрофлича ўрганиш куйидаги гипотезани илгари суриш имконини берди. Ахборотлашган жамият постиндустриал жамиятдан кейин келувчи ривожланиш босқичигина бўлмай, ижтимоий-сиёсий нуқтаи назардан жамиятнинг шундай ривожланиш даражаси ки, у жамиятни бир сиёсий ҳолатдан янги сиёсий босқичга ўтиш жараёнини якунлайди.

Бошқача қилиб айтганда, қонун устуворлигини таъминлайдиган ва хусусий мулкни кафолатловчи кучли давлат, фуқаролик жамиятни шаклланиши учун ҳуқуқий, институционал, ташкилий замин яратади. Ўз навбатида фуқаролик жамиятининг ривожини замонавий рақамли методларни кенг жорий қилиниши даражасига боғлиқ бўлади. Ахборотлаштириш кенг халқ оммасини қамраб олиш ва бошқарув фаолиятига жалб қилишдаги кенг имкониятлар сабабли ривожланган фуқаролик жамияти аста-секин ахборот жамиятга ўтиши кузатилади.

Хуллас, ҳозирги кунда жаҳонда глобал ахборот жамиятини шакллантириш шиддат билан кечаётганлигини, бу жараёнда тобора кўпроқ мамлакатлар фаол иштирок этаётганлигининг гувоҳи бўлиб турибмиз.

Адабиётлар:

1. Сколько жителей Узбекистана сегодня пользуются мобильными телефонами. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/skolko-zhiteley-uzbekistana-segodnya-polzuyutsya-mobilnymi-telefonami/>
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ. 2017. 1-том. Б.16.
3. Қаранг: Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: Прогресс, 1966.
4. Қаранг: Колин К К. Социальная информатика – научная база постиндустриального общества // Социальная информатика-94. – М.: Ин-т молодежи, 1994. – С. 5.

5. Сунъий интеллект инсониятга таъдид солмоқда.
<https://qalampir.uz/news/sun-iy-intellekt-insoniyatga-ta%D2%B3did-solmok-da-98809>

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2018 йилдаги ПҚ–3666-сон қарори.

Инт.:https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/adliya_vazirligi_nhh_loyihalar_i_ustida_ishlashda_asosiy_urinni_egallaydi

7. “Менинг фикрим” махсус веб-портали яратилди.
Инт.:<http://www.uza.uz/oz/society/mening-fikrim-makhsus-veb-portali-yaratildi-20-04-2018>

8. *Краудфандинг* - инглизча *crowd* – халқ, *funding* – молиялаштириш, яъни ғоя ва лойиҳаларнинг жамоавий, халқ томонидан молиялаштирилиши маъносини англатади.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3>

9. *Краудсорсинг* – инглизча *crowd* – халқ, *sourcing* – манба, ғоялар манбаси сўзларидан олинган бўлиб, халқдан ғоя йиғиш маъносини англатади. Хау Джефф. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. – М.: Альпина Паблишер», 2012. – 288 с. (Howe Jeff. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. – Moscow: Alpina Publisher, 2012. – 288 p.).

10. Муминов, А. Г. (2022). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 23), 404-413.

11. Муминов, А.Г. (2023). Ўзбекистон барқарор ривожланиш йўлида. *Философия и право*, 25(2), 14-19.

12. Муминов, А. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТГА ЎТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/1), 55-59.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА

Ишанходжаева З.Р.

д.и.н, профессор,

Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Эпоха Темуридского ренессанса вошла в историю как яркая страница научных и культурных достижений. Один из наиболее известных миру ученых этого периода является Мирзо Улугбек. Настоящее имя, названного в честь отца Амира Темура, было Мухаммад Тарагай. Уже в детстве он заметно выделялся своим острым умом и сообразительностью, за что Дед прозвал его Улуг Бек – Великий Бек. Именно под этим именем он вошел в историю и полностью оправдал надежды своего Деда. В 1409 г. Мирзо Улугбек был объявлен правителем Мавераннахра со столицей в Самарканде. В сложной политической обстановке, на протяжении почти 40 лет он не только сохранил государство, созданное Амиром Темуром, но и обеспечил мир и благополучие в стране. Это позволило Мирзо Улугбеку наряду с государственными делами активно заниматься благоустройством Мавераннахра, строить высшие образовательные учреждения – медресе в Самарканде, Бухаре, Гиждуване и Кармане.[1] Продолжая политику своего деда Тимура, Улугбек заботился о развитии системы высшего образования в стране.

В 1417—1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков исламского мира. В годы его правления Самарканд превратился в один из центров мировой науки. Основной сферой интересов Улугбека была астрономия. В 1428 г. завершилось строительство обсерватории Улугбека. Её главным инструментом был квадрант с радиусом 40 метров, не имевший аналогов в мире. Соратники Мирзо Улугбека были выдающиеся астрономы, такие как Кази-заде Руми, Гийасаддин Каши, Али Кушчи. Главные труды Мирзо Улугбека – «Зиджи джадиди Гурагани» – «Новые Гурагановы таблицы», состоящий из таблиц измерений координат светил. Благодаря содержащемуся в нем каталогу 1018 звезд с высокой точностью сферических координат стал сначала широко известен в мусульманском мире, а начиная с середины XVII в.- в Европе и во всем мире. Таким образом, эти таблицы стали первыми после древнегреческого астронома Гиппарха (II в. до н.э.) – за 16 столетий, каталогом, полученным на основе оригинальных астрономических

измерений. Еще одна известная работа Мирзо Улугбека «История четырех улусов» («Тарих-и арба улус») - историческое произведение [2].

Богатейшее историческое и научное наследие Мирзо Улугбека нуждается в сохранении и пропаганде. Сегодня это возможно с использованием цифровых технологий, которые заметно расширяют возможности сохранения и изучения научного наследия среднеазиатских ученых.[3] В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.

Создание базы данных: можно создать онлайн базу данных собранных работ среднеазиатских ученых, в т.ч. и Мирзо Улугбека, включая его научные труды, трактаты, тексты и другие материалы [4].

Доступ к онлайн библиотекам: размещение научных работ Мирзо Улугбека в онлайн библиотеках, чтобы было легко доступно для исследования и изучения.

Создание цифровых архивов: сканирование и цифрование оригинальных рукописей и документов Мирзо Улугбека для создания цифровых архивов, которые можно легко распространить и сохранить.

Электронные издания: публикация электронных версий научных работ Мирзо Улугбека для доступа через интернет или специальные приложения.

Создание образовательных ресурсов: разработка образовательных ресурсов на основе научного наследия Мирзо Улугбека, таких как онлайн курсы, уроки, исследовательские задания и презентации.[5]

Искусственный интеллект может быть использован для изучения научного наследия Мирзо Улугбека следующим образом:

Автоматизированная обработка текстов: использование инструментов и технологий искусственного интеллекта для обработки и анализа текстов научных трудов Мирзо Улугбека. Например, можно применить методы обработки естественного языка для извлечения ключевых понятий, создания сводок и аннотаций, а также для анализа структуры текстов [6].

Машинное обучение для классификации и категоризации: использование алгоритмов машинного обучения для классификации и категоризации научных работ Мирзо Улугбека по различным критериям, например, по тематике, жанру, стилю и другим параметрам.

Создание виртуальных ассистентов и экспертных систем: разработка виртуальных ассистентов и экспертных систем, которые могут помочь исследователям и ученым в изучении научного наследия Мирзо Улугбека, например, путем предоставления информации, организации документов, формулирования исследовательских вопросов и т.д.

Визуализация данных: использование методов и технологий визуализации данных на основе научного наследия Мирзо Улугбека, чтобы

создать интерактивные графики, диаграммы, карты и другие визуальные представления информации [7].

Развитие образовательных платформ: использование искусственного интеллекта для создания персонализированных образовательных платформ и приложений, которые могут помочь студентам и исследователям изучать научное наследие Мирзо Улугбека, предоставляя доступ к обучающим материалам, тестам, учебным планам и т.д.

Искусственный интеллект можно использовать для сохранения памяти о Мирзо Улугбеке следующими способами:

Виртуальные музеи и выставки: создание виртуальных музеев и выставок, используя технологии виртуальной и дополненной реальности, где люди могут изучать жизнь, достижения и научное наследие Мирзо Улугбека.

Цифровые архивы: создание цифровых архивов собранных материалов о Мирзо Улугбеке, включая его биографию, научные работы, автографы, фотографии и другие документы, а также использование интеллектуальных алгоритмов для автоматизации индексации, классификации и организации этих материалов.

Интерактивные образовательные приложения: разработка интерактивных образовательных приложений, которые используют искусственный интеллект для предоставления информации о Мирзо Улугбеке, проведения виртуальных экскурсий, ответов на вопросы и обучения по его научным открытиям и достижениям.

Голосовые и чат-боты: создание голосовых и чат-ботов, которые могут отвечать на вопросы о Мирзо Улугбеке, предоставлять интересные факты из его жизни, цитаты, исторические события и другую информацию.

Исследовательские проекты: использование искусственного интеллекта для проведения исследовательских проектов, связанных с анализом и интерпретацией научного наследия Мирзо Улугбека, например, анализ его математических работ, астрономических данных и других научных открытий.

Таким образом, мы считаем, что цифровые технологии играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде научного наследия среднеазиатских мыслителей. Современная наука и образование характеризуется устойчивыми тенденциями к информатизации и цифровым ресурсам, которые открыли новые перспективы и в развитии всех отраслей и сфер жизни. К данной теме автор статьи планирует вернуться в следующих публикациях

Литература:

1. Великие ученые и мыслители средневекового Востока. Книга –альбом./ Ш. Салихов и др.Ташкент: Узбекистан, 2015.-156 с. (с.38)

2. <https://www.google.com/search>

3. ИШАНХОДЖАЕВА, З. Р., & СЫЗДЫКОВА, Ж. С. (2022). ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ Учредители: ООО "Издательство" Наука сегодня", 12(10), 3996-3998.

4. Ишанходжаева З. Р. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //И741 Информационные технологии в гуманитарных исследованиях: ма. – 2023. – С. 98.

5. Ishankhodjaeva, Z. R. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING HISTORICAL SUBJECTS (USING THE EXAMPLE OF THE HISTORY OF UZBEKISTAN IN THE 9TH–12TH CENTURIES). Oriental Journal of Social Sciences, 3(06), 24-32.

6. Ishankhodjaeva, Z. R. (2023). IDEOLOGICAL TRENDS IN THE CULTURE OF UZBEKISTAN IN THE 1920-1930S. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(06), 69-75.

7. Ишанходжаева З.Р., Тагаев Ж.Э. Цифровая трансформация науки и образования: международная конференция в Ташкенте //Историческая информатика. – 2022. – №. 4. – С. 191-197.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Бекназарова С.А.

д.т.н., профессор,

ТУИТ им. М. Хоразмий

В современном мире использование технологий в образовании становится все более популярным и востребованным. Одним из самых удачных примеров такого использования являются виртуальные туры и интерактивные приложения для изучения историко-культурного наследия [1-3].

Эти инновационные технологии позволяют погрузиться в мир истории и культуры, пройдя постоянно развивающиеся музеи, исторические места и памятники, не выходя из дома или класса. Благодаря виртуальным турам и приложениям, пользователи могут узнать о истории и значимости различных объектов, рассмотреть их в деталях, а также взаимодействовать с ними, делая обучение более увлекательным и запоминающимся.

В данной статье мы рассмотрим примеры успешного применения виртуальных туров и интерактивных приложений в изучении историко-культурного наследия, их преимущества и перспективы развития [4, с. 5].

Цифровые трансформации играют ключевую роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия. Они позволяют собрать, организовать и архивировать большие объемы информации о культурном наследии, делая его доступным для исследования и популяризации.

Использование цифровых технологий позволяет создавать виртуальные музеи и выставки, где пользователи могут просматривать и изучать исторические артефакты и произведения искусства без необходимости физического присутствия в музее или галерее. Это открывает возможности для людей, находящихся в удаленных регионах или ограниченных в своей мобильности, получать доступ к культурному наследию.

Цифровые технологии также помогают в сохранении исторического наследия. Благодаря цифровой архивации, исторические документы, фотографии, аудио- и видеозаписи могут быть сохранены в электронном формате, что позволяет предотвратить их утрату из-за физического износа или старения материалов.

Пропаганда историко-культурного наследия также стала более эффективной благодаря цифровым технологиям. В социальных сетях и интернете можно легко распространять информацию о исторических событиях, памятниках и культурных традициях. Фотографии, видеоролики, виртуальные туры и интерактивные приложения позволяют людям лучше понять и оценить культурное наследие и заметнее привлекают внимание к нему [5-7].

В целом, цифровые трансформации значительно расширяют возможности в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия, делая его более доступным и понятным для широкой аудитории людей.

Виртуальные музеи и выставки играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия.

Во-первых, виртуальные музеи и выставки позволяют расширить доступ к историческим и культурным объектам. Их посещение не ограничивается географическими или временными рамками. Люди из разных стран и континентов могут испытать исключительное удовольствие от изучения искусства, архитектуры, артефактов и других экспонатов, которые ранее были недоступны для них [8, с. 89-91].

Во-вторых, виртуальные музеи и выставки помогают в сохранении историко-культурного наследия. Физические объекты часто подвержены износу, повреждению или разрушению со временем. Виртуальные экспонаты можно сохранить в цифровой форме, уберегая их от потенциального уничтожения или утраты. Таким образом, электронные версии исторических объектов и артефактов становятся важной частью сохранения истории и культуры.

В-третьих, виртуальные музеи и выставки способствуют пропаганде историко-культурного наследия. Через интерактивные экспозиции, видеозаписи экскурсий и другие форматы презентации, виртуальные музеи и выставки позволяют зрителям глубже погрузиться в историю и культуру прошлых эпох. Такие форматы привлекают новое поколение аудитории, которое может не было заинтересовано в посещении традиционного физического музея.

Следовательно, виртуальные музеи и выставки играют важную роль в образовании, сохранении и популяризации историко-культурного наследия. Они открывают новые возможности для людей со всего мира, предоставляя им доступ к ценным и уникальным объектам и помогая сохранить и передать это наследие будущим поколениям [9-10].

Виртуальные туры и интерактивные приложения играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия. Они позволяют пользователям исследовать исторические места и памятники в любое время и из любой точки мира, открывая доступ к культурным ценностям, которые могут быть недоступны в реальном времени. Такие технологии способствуют сохранению исторических объектов, позволяя им оставаться доступными для будущих поколений. Кроме того, они могут использоваться для обучения и просвещения о культурном наследии, а также для привлечения внимания к его сохранению и защите.

Интерактивные приложения играют важную роль в историко-культурном наследии, предоставляя уникальные возможности для обучения, сохранения и пропаганды культурных ценностей:

Обучение: Интерактивные приложения позволяют пользователям погружаться в историю и культуру, предлагая интерактивные задания, квесты, тесты и другие образовательные модули. Это делает процесс обучения увлекательным, помогает лучше усвоить материал и запомнить информацию.

Сохранение: Приложения могут использоваться для создания цифровых архивов и виртуальных коллекций исторических объектов, памятников и мест. Это дает возможность сохранить ценные артефакты и доступ к ним в цифровом формате для будущих поколений.

Пропаганда: Интерактивные приложения могут быть использованы для привлечения внимания к историко-культурному наследию, создания интереса и осведомленности о культурных достижениях. Они помогают широкой аудитории познакомиться с уникальными аспектами наследия и продвигать идеи его защиты и сохранения.

Взаимодействие: Приложения могут обеспечить пользователей возможностью взаимодействия с объектами культурного наследия, реконструировать их виртуально, исследовать исторические места и события более глубоко, что способствует лучшему пониманию и оценке истории и культуры [10, с.56-64].

Цифровая архивация играет важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия.

В изучении: Цифровая архивация позволяет создавать базы данных и электронные архивы, которые содержат информацию о исторических и культурных объектах. Это упрощает доступ к этой информации и позволяет исследователям и ученым легко находить необходимые материалы для своих исследований. Это способствует более быстрому и точному изучению исторических событий и культурных преемственностей.

В сохранении: Цифровая архивация позволяет сохранять историко-культурное наследие в электронном формате. Это особенно важно для объектов, которые подвержены разрушению или утрате со временем. Цифровые копии позволяют сохранить информацию на неограниченный срок и предотвращают потерю ценных исторических и культурных материалов.

В пропаганде: Цифровая архивация позволяет легко распространять информацию о исторических и культурных объектах. Благодаря цифровым архивам и базам данных, люди могут изучать, узнавать и делиться знаниями о своем наследии. Это способствует повышению осведомленности о исторических и культурных ценностях, и может стать источником вдохновения для создания новых произведений искусства.

В целом, цифровая архивация играет важную роль в сохранении, изучении и пропаганде историко-культурного наследия, давая людям возможность лучше понять и ценить свою культурную историю.

В заключении статьи о виртуальных турах и интерактивных приложениях в изучении историко-культурного наследия можно подчеркнуть, что использование современных технологий в образовании позволяет значительно расширить возможности студентов и учащихся для погружения в культурное и историческое прошлое. Виртуальные туры и интерактивные приложения делают обучение более увлекательным, доступным и эффективным, способствуя лучшему усвоению материала и формированию интереса к

культурному наследию. Эти инновационные методы обучения открывают новые и перспективные пути для изучения истории и культуры, а также обогащают образовательный процесс в целом. Важно продолжать развивать и интегрировать такие технологии в образовательные программы, чтобы способствовать более глубокому пониманию истории и культурного наследия.

Литература:

1. Koutsabasis, Panagiotis, et al. "Developing a multi-touch product for museums: a design theory approach." *International Journal of Arts and Technology* 3.2-3 (2010): 262-280.

2. De Carvalho, A. An interactive and immersive environment in virtual reality dedicated to the valorization of archeological heritage. 5th Conference on Heritage and New Technologies (DigitalHeritage), (2013): 743-746.

3. Serban, Andra-Magdalena, Monica Bira, and Madalina Vrabie. "The use of mobile apps and augmented reality tools for enhancing accessibility in museums." *Procedia Computer Science* 132 (2018): 497-504.

4. Petrevska, Biljana, and Sofija Lozanoska. "Mobile technologies for cultural heritage: aimed at the enhancement of visitor experience." *WSEAS Transactions on Computers* 16.3 (2017): 601-610.

5. Perez-Perez, Eduardo, et al. "Virtual tours and cultural heritage: a mobile application based on computer vision algorithms." *Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, 2016.

6. Kaliakatsos-Papakostas, Maximos, et al. "ARtSENSE: augmented and virtual reality educational software for experiencing cultural heritage." *19th International Conference on Virtual Systems and Multimedia*. Springer, Cham, 2013.

7. Wang, Yuan, et al. "The future of cultural heritage in the digital era: From D to VR." *Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH)* 11.1 (2018): 3.

8. Bao, Zongshun, et al. "Aclink: An interactive exploration system for historical artifacts in museums." *Proceedings of the 14th IFIP TC12 Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT)*, 2013.

9. Beknazarova, S.S. Algorithm for Splitting an Audio File by Frames/ *AIP Conference Proceedings*, 2023, 2746(1), 040003.

10. Beknazarova, S., Ishanxadjayeva, Z., Jaumitbaeva, M. Media resources in video information systems/ *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 03068.

**КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ**
(на примере Жалал-Абадской области Кыргызской Республики)

Токоева Г.С.

д.ф.н., профессор,

Жалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова

Последние десятилетия преимущественно характеризовались увеличением внимания к реставрации и моделированию объектов историко-культурного наследия. В основном это вызвано возрождением туризма и ростом интереса к историческим и культурным местам. Процессы урбанизации захватывают традиционное культурное пространство и актуализируют вопросы сохранения объектов историко-культурного наследия и национально-культурной идентичности. В современный период, реконструируются архитектурные ансамбли городов, поселений древности, средневековья и памятники новой и новейшей истории.

Объекты историко-культурного наследия зачастую полностью или частично разрушаются из-за стихийных бедствий, различных войн и ростом городской застройки. Процессы глобализации и урбанизации способствовали не только росту внимания к изучению историко-культурного наследия, но и разработке методов и технологий его реконструкции.

Изучение историко-культурных наследий прошлого показывает, помимо физической реконструкции памятников истории, нашли свое применение и виртуальные реконструкции, основанные на возможностях современных информационных технологий. Освоение технологий трехмерного моделирования, определение их возможностей в исследованиях и реконструкциях - суть нашего исследовательского проекта.

Объектом исследования является компьютерное моделирование памятников истории и культуры Жалал-Абадской области

Основная цель исследования - историческая реконструкция историко-культурных, археолого-архитектурных памятников Жалал-Абадской области, посредством компьютерного моделирования.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- изучение методов моделирования и возможностей 3D-моделирования при реконструкции исторических данных;
- освоить методы и технологии виртуальной реконструкции памятников истории и культуры;
- виртуальная реконструкция исторических мест города Жалал-Абад;

Компьютерное моделирование – это современный метод сохранения и реставрации исторических памятников, культурных объектов, исторических событий, уточнения и проверки исторических гипотез, разработки новых идей и перспектив. Виртуальная реконструкция – отрасль науки о реконструкции исторических и культурных мест. Моделирование – новое направление исследования истории, философии, культурологии, информатики, анализирующий исторические и культурные объекты. Подобные исследования проведены в зарубежных странах и находятся на пути развития, а в Кыргызстане они находятся на пути становления.

В работе использовались такие теоретические методы исследования, как историчность, идеализация, индукция и дедукция, моделирование посредством мышления. В анализе историко-культурных мест большое значение приобрел метод перехода от абстрактного к конкретному. Поскольку абстрактный субъект воспринимается и ощущается посредством непосредственного взаимодействия, предмет становится объектом познания и появляются определенные выводы о нем, конкретизируются взгляды, мысли и идеи.

В качестве теоретической и методологической основы исследования считаются отечественные, зарубежные историко-культурные философские исследования, идеи и теории [1-4]. В исследовании использовались системные, историко-логические методы исследования. А также теоретической основой исследования послужили работы и исследования по компьютерному моделированию, известные в современной науке. В исследовании использованы исследования, опубликованные в нашей стране, странах ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день на территории Кыргызстана имеется множество памятников истории и культуры, но не все они сохранились. Руины, остатки исторических мест не могут дать нам полной информации о древних памятниках. Поэтому восстановление памятников истории и культуры с помощью компьютерного моделирования считается одним из методов современной науки. В результате достижений компьютерного моделирования появилась возможность создания культурного виртуального пространства и возникли возможности: анализ 3D компьютерного моделирования памятников истории и культуры; изучить современное состояние 3D компьютерного моделирования; восстановление памятников истории и культуры посредством компьютерного 3D-моделирования и передача их следующим поколениям. Поэтому считается необходимым проведение комплексных исследований на основе информационно-коммуникационных технологий.

В последнее время социальные и гуманитарные исследования меняют свое направление и темпы, опираясь на достижения науки и техники. Использование цифровых технологий при исследовании памятников истории и культуры открыло возможность появления новой методологии. Один из них – компьютерное моделирование исторических памятников. Виртуальная реконструкция исторических событий – это научный результат использования компьютерных технологий. Это способ сохранения и актуализации исторических событий, проверки исторических гипотез. С исторической науки это выяснение, проверка, выработка новых идей, мыслей, взглядов на памятники истории и культуры.

При рассмотрении историографической проблемы исследования важно изучение математических методов в исторических исследованиях, таких как виртуальная реконструкция и трехмерное моделирование. Использование трехмерных технологий в исторических исследованиях – это использование в исследованиях методов виртуальной реконструкции. В нашем исследовании, поскольку целью исследования является рассмотрение виртуальной реконструкции и трехмерного моделирования, в первую очередь была поднята проблема изучения проблем зарубежной и отечественной теории и практики компьютерной реставрации.

Вопрос обзора методов и приемов разработки виртуальной реконструкции, а также анализа эволюции методов использования технологий трехмерного моделирования в историко-археологических исследованиях является актуальной проблемой. При проведении исследования изучены проекты виртуальной реконструкции. Шёл процесс изучения трёхмерных технологий как инструмента автоматизированной реконструкции объектов историко-культурного наследия.

Началась работа по изучению священных мест, расположенных на территории Жалал-Абадской области, и восстановлению памятников, утративших свою ценность. Ориентируясь на библиографию, мы ознакомились с материалами, относящимися к данной теме. На территории области можно встретить памятники культовых сооружений. К сожалению, очевидно, что по естественным и различным причинам их первоначальный образ, скульптура и архитектура были повреждены. В исследовательской работе впервые был сделан библиографический обзор в этом направлении [5].

Инициаторами использования трехмерных технологий и виртуальных реконструкций в исторических исследованиях выступили сообщества историков, архитекторов, искусствоведов и археологов. Число исследователей в этой области несколько увеличилось в начале 1990-х годов, но осталось относительно неизменным.

Первые подходы к синтезу источников с использованием программ трехмерного моделирования были оценены в конце 80-90-х годах XX столетия археологом П. Рейли в серии статей и монографии «Археология и информационный век: глобальные перспективы», ставшей основателем направления «виртуальная археология». Эти подходы оказали заметное влияние на развитие прикладных областей виртуальной реконструкции и «цифровой истории».

Метод, предложенный П.Рейли, основан на использовании 3D технологии путем замены реального артефакта трехмерной моделью. В результате у исследователя появилась возможность проанализировать «цифровой» аналог объекта в компьютерной программе.

В Кыргызской Республике опубликовано несколько работ по методике подобных исследований, вызвавших интерес ученых и историков. В 2015 году в Кыргызско-Российском Славянском университете была опубликована статья доктора исторических наук, профессора Ш.Д.Батырбаевой «Историографические вопросы виртуальной реконструкции средневековых памятников архитектуры на территории Кыргызстана» [6]. Кроме того, в 2014 году в журнале «История и компьютер» была опубликована статья Ш. Д.Батырбаевой, О.А.Солтобаева, Наркоз уулу «Реконструкция средневекового города Кошой-Коргон» [7]. Об этом же историческом месте в номере № 1 журнала «Историческая информатика» за 2017 год опубликована статья «Виртуальная реконструкция средневекового поселения – Кошой-Коргон – ставки кочевников на трассе Великого шелкового пути» [8] вышеназванных авторов.

Большое значение придается методике, используемой при виртуальной реконструкции памятников истории и культуры. Спутниковые карты имеют важное значение в анализе и синтезе исторических памятников с помощью компьютерной программы (Карта Google, Карта Яндекс и др.). Модели архивных источников создаются с помощью графического редактора. В 3D-программах это практикуется для восстановления внешнего вида и структуры. Другая трудность исследования состоит в том, что внешний вид исторических мест не всегда соответствует очертанию рисунка. В этом случае корректировки вносятся с помощью графического редактора Adobe Photoshop.

Создание трехмерной виртуальной реконструкции историко-культурных мест – это исследование исторических источников с применением современной цифровой техники. Поэтому при изучении подобных исторических памятников историкам необходимо знать современные инновационные методы и технологии исторических исследований.

Это, в свою очередь, позволяет не только визуализировать рухнувшие, исчезнувшие или частично разрушенные памятники истории и культуры, некоторые части которых не сохранились. В исследованиях компьютерные программы являются частью анализа и синтеза исторических памятников.

В виртуальной реконструкции очень важна научность и близость к реальности. В компьютерном моделировании важно, чтобы научные исследования сочетались с качественной визуализацией. При этом сотрудники гуманитарного института Сибирского федерального университета и Харьковского государственного университета отмечают, что виртуальная реконструкция станет инструментом определения использованных материалов, местоположения и конструктивных особенностей памятников истории и культуры [9]

3D-моделирование как метод исследования, в настоящее время сформировалось как самостоятельное научное направление. Однако при проведении таких исследований важно обращаться к общим эмпирическим и теоретическим методам исследования. Потому что историко-культурные места как объект познания с помощью компьютерного моделирования обретают новый облик. Эмпирические методы исследования, такие как наблюдение и сравнение, широко используются в компьютерном моделировании.

Прежде всего, это целенаправленное восприятие, направленное на изучение и познание значения исторических мест. Тогда распознанный объект воспринимается таким, какой он есть, без каких-либо изменений, в своем обычном состоянии. Это самый ранний эмпирический подход к компьютерному моделированию. Здесь происходит непосредственное визуальное наблюдение. При втором косвенном виде наблюдения, изучается с помощью инструментов и оборудования. В ходе исследования получают первые сведения об исторических местах. В такой ситуации необходимо иметь заранее спланированные действия и системный анализ.

Кроме того, сравнение используется как важный метод познания. Потому что посредством сравнения можно получить точную и подробную информацию об этом объекте. При сравнении необходимо обратить внимание на следующее: во-первых, исторические памятники сравниваются с объектами, расположенными в другом регионе и принадлежащими той эпохе или аналогичному стилю строительства; где объективная общность играет большую роль. Во-вторых, сравнение носит весьма общий характер и основано на важных сходствах, историческом периоде и стиле строительства; в результате выводы делаются по аналогии.

При проведении компьютерного моделирования историческое и культурное место воссоздается, идеализируется и приобретает новый ландшафт. Изучены исторические памятники Ала-Букинского, Айсыйского, Токтогульского, Ноокенского, Сузакского районов области. Многие исторические памятники требуют реставрации и реконструкции. В этом направлении большую роль играет компьютерное моделирование. Нами сделано моделирование дома-музея героя Советского Союза Тукубая Тайгараева (Рис. 1-7). А также планируется воссоздание первоначального вида кумбеза Тотуя. (Рис 8). В настоящее время этот кумбез называется Тотуя-Дөбө, который находится в Сузакском районе Жалал-Абадской области.

Рис. 1-7

Рис. 8

Литература:

1. Батырбаева, Ш.Д. Источниковедческие проблемы виртуальной реконструкции средневековых архитектурных памятников на территории Кыргызстана. Вестник КРСУ. 2015. Том 15. № 12. – С. 19-22.
2. Батырбаева, Ш.Д., Солтобаев, О.А. Наркоз уулу “Реконструкция средневекового городища Кошой-Коргон” “История и компьютер” 2014.
3. Батырбаева, Ш.Д., Солтобаев, Турсунова Э. “Виртуальная реконструкция средневекового городище – Кошой-Коргон – ставки кочевников на трассе Великого Шелкового пути” – Историческая информатика. 2017. - № 1.
4. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Том II. Сост. К. Ташбаева, Л.Ведутова. – Б.: “Айбек”, 1998.
5. Борисов Н.В., Горончаровский В. А., Швембергер С. В., Щербаков П.П. Компьютерная 3D реконструкция археологических памятников (по материалам боспорского города-крепости Илурат) // 10-я юбилейная международная конференция «EVA 2007 Москва». URL: http://conf.cpic.ru/eva2007/rus/reports/theme_1112.html.
6. Груздев Д. В., Журбин И. В. Визуализация и анализ результатов археолого-географических исследований: задачи, режимы и программная реализация // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 33. М., 2006. – С. 43-52.
7. Журбин И.В. Методика и технология геофизических исследований при сохранении и музеефикации памятников археологии // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: Труды IX конференции Ассоциации «История и компьютер». - М.: Барнаул, 2005. – С. 223-240.
8. Кальницкая Е.Я. Трехмерное моделирование как новый инструмент историка архитектуры. 2005. Режим доступа: http://conf.cpic.ru/upload/eva2005/reports/tezis_725.doc.
9. Токоева Г.С. Тарыхый-маданий эстеликтерди компьютердик моделдөө маселесине карата. – Вестник Жалал-Абадского государственного университета. 2023. № S2 (55). – С. 379-385.

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ, СОХРАНЕНИИ И ПРОПАГАНДЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗСТАНА

Анарбаева Г.А.

к.и.н., доцент ЖАГУ им. Б. Осмонова

Цифровые трансформации играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия Кыргызстана. С их помощью историки и культурологи могут эффективно анализировать и систематизировать данные, делая исследования более доступными и понятными для широкой аудитории.

Виртуальные музеи, цифровые архивы и онлайн-платформы позволяют сохранять исторические артефакты и документы, минимизируя риск их утраты или повреждения. Электронные ресурсы также обеспечивают глобальный доступ к кыргызской культуре и истории, способствуя её пропаганде на международном уровне.

Однако важно учитывать культурные особенности и приватность данных при внедрении цифровых технологий в изучении и сохранении историко-культурного наследия.

Кыргызстан, расположенный в центральной части Центральной Азии, обладает удивительным и разнообразным культурным наследием. Этот небольшой, но исторически насыщенный страна представляет собой смесь различных этнических групп, языков и религий, что делает его культурное наследие особенно богатым и уникальным.

Одним из наиболее выдающихся элементов кыргызской культуры является традиционная музыка. Известные инструменты, такие как комуз и сыпай, играют ключевую роль в кыргызской музыкальной традиции, отражая дух и настроение народа.

Кыргызский народ с древних времен использовал различные музыкальные инструменты. Музыка сопровождала кыргызов в различных жизненных ситуациях — от военных походов и встреч гостей до торжественных празднеств, и поминок.

Комуз, кыл кыяк, добулбас и керней — это далеко не полный список народных инструментов, которые создавались из легкодоступных материалов и были удобны для переноски и при транспортировке в многочисленных кочевых переходах.

Кыргызстан, подготовленной в рамках Года истории и культуры, определили, как выглядят 11 основных кыргызских музыкальных инструментов.

Комуз — древний кыргызский струнный инструмент. Состоит из двух основных частей: корпуса и грифа, вдоль которого натянуты три струны. Длина инструмента — примерно 90 сантиметров, самая широкая часть — 19,5-22,5. Все детали — корпус, головка, гриф, кобылка и колки — сделаны из дерева. В древности струны делали из кишок и жил животных, сейчас используют шелковые нити или синтетические материалы. Качество звучания комуза зависит от струн и вида дерева, из которого он сделан.

Древние комузы были меньше, чем современные, для удобства всадника. Также они отличались формой корпуса. Так, комуз великого акына Токтогула Сатылганова был в форме ромба.

Кыл-кыяк — двухструнный смычковый инструмент из дерева урюка или тутовника. Длина — не больше 65-70 сантиметров, глубина чашки корпуса — 3,5-5 сантиметров, с формой, напоминающей разрезанную пополам перевернутую грушу. Ее половина покрыта декой, которую обтягивают выделанной верблюжьей шкурой. Снизу поперек устанавливают подпорку. Внизу в середине деки натягивают кусок тонкой кожи — куткун (струнодержатель), край которой закрепляется на конце инструмента.

Архитектурные памятники Кыргызстана, такие как древние города, мавзолеи и крепости, также представляют историческую и культурную ценность. Они свидетельствуют о богатой истории региона и его важной роли в исторических событиях Центральной Азии.

Керней — один из духовых кыргызских инструментов, аналог горнов. Издает очень сильный звук натурального звукоряда. Его использовали как самостоятельный инструмент для оповещения в военных походах или вместе с сурнаем, добулбасом на различных торжествах. Упоминания об этом инструменте в эпосе "Манас" встречаются чаще, чем о других инструментах. Известны два вида. Первый изготавливают из цельного рога горного козла. Мундштук прорезают с узкой стороны рога. Других отверстий инструмент не имеет. Длина около 30-45 сантиметров. Вторую разновидность инструмента делают из меди. Длина трубы около 1,5-2 метров, к концу которой прикрепляется мундштук, открытая сторона изогнута в форме цилиндра диаметром 35-40 миллиметров. Не имеет отверстий для изменения звуков. Для удобства при транспортировке его делали разборным.

Сурнай (зурна) — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью, коническим каналом, игровыми отверстиями и раструбом. Длина инструмента — от 40 до 65 сантиметров, мундштука — 4,

диаметр раструба 5—6 сантиметров. Используется в оркестре с добулбасом, кернеем во время праздников, скачек, бойцовых поединков или в боевых походах. В эпосе о Манасе инструмент описывается как "очень громкий, с оглушающим звуком".

Сыбызгы (свирель) — один из древних духовых инструментов. Род открытой продольной флейты с закрытым вторым концом. При игре держат поперек. В древности делали из дерева. Инструмент, изготовленный из меди, иногда называли "жез най". Сейчас изготавливают только из дерева урюка. Длина — 45 сантиметров, внутренний диаметр — примерно 16 миллиметров. Раньше имел от 4 до 6 отверстий, сейчас — 10.

Чоор (разновидность свирели, жалейка) — древний кыргызский духовой инструмент. При игре его держат вертикально. Раньше перед игрой инструмент ополаскивали водой, объясняя это тем, что звук инструмента становится звонким и чистым.

Чоор имеет четыре отверстия. Его длина около 70 сантиметров, внутренний диаметр — примерно 16 миллиметров, с одного конца вставляется мундштук из роговой кости. Чтобы чоор не искривился и не сломался, он изнутри укрепляется шомполом. Раньше мастера изготавливали его только из жимолости или чертополоха, сейчас же стали делать и из дерева урюка. Инструмент был распространен среди пастухов, также на нем играли на празднествах. Упоминания о нем встречаются в эпосе "Манас".

Чопо чоор (глиняный чоор), свистулька — вид кыргызского народного духового инструмента любой формы. Имеет мягкий и глубокий тембр, но в исполнительской практике несложен. Часто использовался как детский музыкальный инструмент, на котором играли короткие мелодии. Изготавливается путем обжига при высокой температуре изделия из белой или красной глины. Раньше чопо чоор имел от трех до шести игровых отверстий и был круглой или овальной формы, сейчас распространена продолговатая форма с восемью и более отверстиями и возможностью воспроизводить все ноты.

Добулбас — кыргызский народный ударный инструмент. Представляет собой односторонний рамный барабан круглой формы, обтянутый кожей верблюда или лошади. Концы деревянного обода закреплялись кожаным шнуром. Корпус изготавливался из арчи, ивы или ракиты. Высота традиционного добулбаса 55-70 сантиметров, диаметр 37—55. Звук извлекался ударом рукоятки камчи (плетки) или ладони. Сейчас используют две палочки с войлочными наконечниками. Звук добулбаса — сильный, звонкий, продолжительный (при толстой мембране) — служил сигналом в военных походах, на тренировках воинов или в сакральных действиях. Также

использовался при встречах высоких гостей. Упоминания о нем встречаются в эпосе "Манас".

Темир комуз — один из древнейших кыргызских щипковых язычковых инструментов, вид варгана. Представляет собой металлическую конструкцию длиной 5-7 сантиметров в виде подковки с шириной у основания 1,5-2 сантиметра с сильно вытянутыми сужающимися до 5-7 миллиметров концами. Корпус изготавливали из железа, меди, бронзы, серебра или золота. Стальная пластинка, закрепленная в середине дужки, служит язычком. Музыкант при игре на темир ооз комузе прижимает щечки к зубам левой рукой, колеблет язычок, зашипывая указательным пальцем правой руки, при этом вдыхая и выдыхая воздух. Изменяя форму рта, исполнитель извлекает различные звуки обертонового ряда. Раньше на инструменте играли только женщины, позже и среди мужчин появились великолепные исполнители.

Жыгач (деревянный) ооз комуз — разновидность древнейшего кыргызского щипкового язычкового инструмента варганного типа, распространенная в основном на юге Кыргызстана. Изготавливают из дерева жимолости или волчьей ягоды, благодаря которым инструмент издает особый звук. Представляет собой деревянную пластину с суженным концом длиной от 13 до 18 сантиметров и шириной от 1,5 до 2. В пластине вырезается язычок, к которому крепится 30-сантиметровая шелковая нить. Принцип звукоизвлечения схож с темир комузом, при этом колебания язычка достигаются дерганьем нити.

Жетиген — древний кыргызский струнный щипковый инструмент, разновидность гуслей. Первые упоминания о нем встречаются у енисейских кыргызов, но при их переселении на территорию современного Кыргызстана инструмент был забыт. Его возрождение началось только в наши дни. Известно несколько названий — жетикан, жетихан, чатыган. У хакасов инструмент сохранился под названием "чаткан". В Кыргызстане корпус изготавливают из дубового дерева, а деку — из сосны. Длина корпуса варьируется от 1 до 1,5 метра. Древний жетиген имел семь струн, сейчас встречаются и 14-струнные версии. Роль бычка играет альчик, их количество меняется от числа струн. Звучание высокое, чистое, сильное. Обычно на этом инструменте играют, перебирая струны, также существует техника игры взмахом, набивания или подщипывания. Чтобы эти национальные музыкальные инструменты были сохранены как национальное наследие кыргызского народа, как светиня каждого гражданина должна быть их передача, приобщение к молодому поколению посредством непрерывной трансформации.

На сегодняшней день актуальной задачей является вопрос о ценностях архитектурных памятников для изучения прошлого кыргызского народа и неописанную красоту природы Кыргызстана надо довести до народов всего мира и дальнейшего развития туризма.

Кыргызстан — страна полная загадок, на разгадывание которых уйдет не одна жизнь. Главной особенностью нашей страны является большое количество архитектурных памятников, относящихся к разным этапам нашей великой истории. Одним из них является памятник культуры древних народов «Саймалы-Таш». Петроглифы урочища Саймалы-Таш находятся в 120 км от города Джалал-Абад и насчитывается им более многих тысяч лет. Древнее святилище огнепоклонников располагается высоко в горах Ферганского хребта на высоте 3000-3450 метров над уровнем моря. Для того, чтобы лицезреть удивительные наскальные рисунки, вам нужно запланировать путешествие на август. Потому что все остальное время горные вершины покрыты снегом, и он сходит только на один летний месяц. Урочище открыто для посещения только один месяц в году, что вызывает еще большее любопытство туристов. Наши студенты во время практики увидели эту красоту своими глазами и восхищаются по сей день. Наскальные росписи были открыты в 1902 году военным топографом Н.Г. Хлудовым. Он сообщил об удивительном открытии в Ташкентский кружок любителей археологии. Один из ее членов взялся за изучение находки. Также в разное время за ее исследование брались такие ученые как И.Г. Пославский, Б.М. Зима, А.Н. Бернштам, Г.А. Помаскина, они внесли немалый вклад в историю изучения памятника. В течении долгих лет существенных экспедиций по дальнейшему исследованию Саймалы-Таш не совершалось вплоть до 1991 года. Именно начиная с этого года кандидат исторических наук Кадича Искендеровна Ташбаева вместе со своей группой археологов в течении семи полевых сезонов копировали, описывали, фотографировали не одну тысячу наскальных рисунков. Именно стараниями К.И. Ташбаевой Саймалы-Таш включен в список памятников всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Рисунки на Саймалы-Таш выбиты на гладких поверхностях обломочных пород базальта. Они создавались с помощью бронзовых и железных инструментов.

Учеными-исследователями выделяются три вида наскальных рисунков, относящихся к разным временным отрезкам.

Первая группа скоплений рисунков представлена их самым большим количеством. Она самая древняя и самая многочисленная - насчитывается в 10 тысяч экземпляров. Датируется III и II тысячелетиям до нашей эры и относится к эпохе неолита и бронзы.

На этих камнях с рисунками изображены дикие звери, сцены охоты или пахоты. Они выполнены в геометрическом стиле, то есть характеризуется отображением живых существ и отдельных предметов с помощью прямоугольников или треугольников, как единичных и сдвоенных. Вторую группу изображений относят к I тысячелетию до нашей эры - эпохе раннего железа. Рисунки на камнях в это время теряют свою художественность и геометричность. Они выполнялись менее детально, грубее и без сюжетной линии. Этот период особо известен зооморфной тематикой, сцена охоты на зверей, приручения животных. Также попадаются рисунки, которые выполнены в знаменитом «скифо-сакском зверином» стиле. Этот стиль был очень популярным у кочевников-скотоводов того времени. Третью часть камней с рисунками ученые датируют I тысячелетием нашей эры. Изображения этого периода характеризуются линейностью исполнения, особой грубостью форм, полным отсутствием деталей и сюжета и считаются несколько примитивными. Уникальный по своему виду архитектурный памятник является источником истории не только одной эпохи, а нескольких. По рисункам на камнях можно изучить быт и культуру народов, населявших территории Тянь-Шаня и Приферганья. Особое значение Саймалы-Таша в том, что оно отражает развитие культурных традиций, связанных с древними верованиями, культами и обрядами населения региона на ранних стадиях древних цивилизаций, сыгравших огромную роль в истории человечества, в процессе развития его материальной и духовной культуры. Саймалы-Таш является памятником мирового значения. В нем сосредоточены наибольшее количество камней с рисунками и является одним из крупнейших памятников не только Кыргызстана и Центральной Азии, а мира.

На сегодняшний день Саймалы-Таш находится в хорошем состоянии, несмотря на многовековую историю. Также рисунки отличаются очень четким и точным расположением. В них отслеживается тесная связь человека с окружающей его природой и воздействия его с ним.

В общем, для нас большая честь представить вашему вниманию важность кыргызских национальных музыкальных инструментов посредством моделирования в эпоху развития современных технологий. Во-вторых, одним из направлений развития культуры является информирование населения о Саймалы-Таше относящемся к древнейшей эпохе кыргызского народа. В настоящее время таких священных достопримечательностей насчитывается около десятка в каждом регионе Кыргызской республике.

Литература:

1. Абетеков А.К. Ранние кочевники Тянь-Шаня и их культурные связи // Центральная Азия в Кушанскую эпоху, Т.2. - М., 1975.
2. Кожомбердиев И.К. Искусство саков Тянь-Шаня // Страницы истории и материальной культуры Киргизстана. - Фрунзе, 1975.
3. Плоских В.М. «Атлантида» Центральной Азии - тайна Великого Шелкового пути. - Бишкек, 2004.
4. Плоских В.М., Плоских В. В. Подводные тайны Иссык-Куля. - Бишкек: Илим, 2008.
5. Мокрынин В.П. Каменные изваяния - памятники древних тюрков. - Фрунзе, 1979.
6. Мокрынин В.П. По следам прошлого. - Фрунзе, 1986.
7. Мокрынин В., Плоских В. Иссык-Куль: затонувшие города. - Фрунзе, 1988.
8. Мокрынин В., Плоских В. На берегах Иссык-Куля. - Бишкек, 1992.
9. Мокрынин В.П., Плоских В.М. Клады Кыргызстана: мифы и реальность. - Бишкек, 1993; Галицкий В.Я. История города Пишпек 1878-1917 гг. - Фрунзе, 1980.
10. Табалдиев К.Ш. Древнетюркские рунические надписи Кочкорской долины // Наследие материальной и духовной культуры Кыргызстана. - Бишкек, 2005.
11. Табышалиев С.Т. Кыргызстан на Великом шелковом пути. - Бишкек, 1992.

“RAQAMLI TARIX” (“DIGITAL HISTORY”) SOHASI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Tog‘ayev J.E.

t.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Globalashuv jarayonida ilm-fan taraqqiyotida tezkorlik va sifat ko‘rsatkichlariga erishish muhim ahamiyatga ega. Zero, axborot oqimi tobora shiddatli tus olayotgan ayni vaziyatda ta’lim oluvchilarni zamonaviy bilimlar bilan qurollantira olishga erishish asosiy mezonlardan biri sanaladi.

“Raqamli tarix” sohasi doirasida tarixiy jarayonlarni anglashda axborot texnologiyalarining o‘rni, fan masalalarini yechishda zamonaviy yondashuvlar [7], tarixiy voqealarni, faktlarni o‘rganishda elektron manbalarning hamda internetning ilmiy va amaliy ahamiyatini hamda tarixiy tadqiqotda geografik axborot tizimlari, 3D modellashtirish texnologiyasining o‘rni, virtual muzeylar ahamiyati, masofaviy

ta'limning o'ziga xosliklari kabi masalalar ahamiyati ochib beriladi. Ma'lumki, *"Digital history"* atamasini ilmiy muomalaga kiritilishi amerikalik tadqiqotchi E.Eyers va U.Tomas nomlari bilan bog'liq (1997-yil, Virjiniya universiteti qoshidagi Virjiniya *"Digital History"* markazi).

Raqamli tarix yosh rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, tarixni anglash hamda targ'ib qilishda muhim usullarni taqdim etmoqda. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, raqamli tarix va boshqa fanlar o'rtasidagi munosabatlar tobora murakkablashib, fanlararo aloqalarning kuchayishi yangi ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini shakllanishiga sabab bo'lmoqda.

Raqamli tarix sohasi shakllanishi va rivojlanishi bosqichida turli nomlar bilan ifodalangan bo'lsada, olimlar o'rtasida uning umumiy xususiyatlari e'tirof etiladi. Mazkur sohani aslida qanday nomlash masalasi mavjud ilmiy tadqiqotlarga tayanib aytadigan bo'lsak hali hanuz o'zining tugal yechimini topmagan. Shu o'rinda qayd etish kerakki, fanlararo kesishmada rivojlanayotgan har qanday yangi sohaning metodologik asoslarini ishlab chiqish, tadqiqot sohasini aniq belgilash murakkab jarayon hisoblanadi. Birgina kvantitativ tarix (Quantitative history) sohasini (miqdoriy usullar – voqelik va jarayonlarni miqdoriy ko'rsatkichlar tizimi asosida tahlil qilish) rivojlanishi misolida ham bu jarayonni kuzatish mumkin. I.D.Kovalchenko o'z kitobida kvantitativ tarix o'zining tadqiqot ob'ektini aniq belgilab olishiga o'n yillar vaqt ketganligi haqida qayd etadi [1].

Fanning shakllanishi bosqichida, tarixiy tadqiqotlar amaliyotiga kvantitativ tarix bilan bog'liq bo'lmagan yangi axborot texnologiyalari kiritila boshlanganda, yangi fanlararo yo'nalish mavzusi va usullarini faol muhokama qilish boshlandi. Ushbu bosqich birinchi navbatda nazariy xususiyatga ega ko'plab savollarni tug'dirdi va natijada 1980-1990 yillarning oxirlarida bir qator xalqaro darajadagi ilmiy munozaralarni keltirib chiqardi.

"History and Computing" xalqaro assotsiatsiyasining ikkinchi konferensiyasida (1987-yil) Assotsiatsiya asoschilaridan biri va birinchi prezidentlaridan biri (1991-1994 yillar) M.Taller tarixiy ma'lumotlarni qayta ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini professional tarzda muhokama qilish uchun kontseptual asos bo'lgan *"Historical Computing"*ning aniq nazariy asoslarini ishlab chiqishni taklif qildi. M.Taller kvantitativ tarixda qabul qilingan manbaga yo'naltirilgan yondashuv konsepsiyasining muallifi hisoblanadi. M. Taller ushbu konsepsiyaning batafsil bayonini 1993-yilda o'z tadqiqotlarida e'lon qilgan. Olim muammoga yo'naltirilgan va manbaga yo'naltirilgan yondashuvlar yoki tarixiy tadqiqotda kompyuterdan foydalanish usullarini farqlash zarurligini ta'kidlaydi [2, C. 15].

Shunga ham e'tibor qaratish joizki, *"History and Computing"* xalqaro assotsiatsiyasi 1986-yilda Londonda tashkil etilgan konferensiya doirasida

“Kvantativ tarix”, “Metodlar”, “Kompyuter va ta’lim” kabi sho‘balar mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 1987-yildagi konferensiyada [2, 400-401] “Metodologiya”, “Ta’lim”, “Ma’lumotlar bazasi: tizimlar, metodlar va dasturlar”, “Sun’iy intellekt va ekspert tizimlar”, “Miqdoriy tahlil”, “Demografiya, mirgatsiya va ijtimoiy tizim”, “Iqtisod va jamiyat”, “Siyosiy tarix”, “Mintaqaviy ma’lumotlar bazasi” kabi sho‘balarda tashkil etilganiyoq sohaning nazariy masalalari ko‘lami naqadar keng ekanligini ko‘rsatadi. Keyinchalik tashkilot o‘z faoliyati davomida internet va uning ahamiyati, elektron arxivlar, muzey va axborot texnologiyalari, manbalarni raqamlashtirish, geografik axborot tizimlari kabi muhim masalalarga e’tibor qaratdi.

“History and Computing” xalqaro assotsiatsiyasi rahbarlaridan biri I.G.Anderson o‘zining maqolasida [3] tarixiy informatikani ta’riflab, “ikkinchi inqilobiy rivojlanishni va axborot texnologiyalarida muhim o‘zgarishlar sodir bo‘lganligini qayd etadi. Bu jarayon XX asrning II yarmiga borib taqaladi” – degan fikrni ilgari suradi. Birichi inqilobni Y.Anderson 1960-yillar bilan belgilaydi. “Aynan shu davrdan boshlab tarixchilar kompyuter imkoniyatlari yordamida tarixiy manbalar tahlilidagi yuqori aniqlik, yangi yo‘nalishlarning ochilishi va olib borilgan tadqiqotlarni taqqoslash imkoniyati paydo bo‘lishi va qo‘llanilishi bo‘ldi” – deya ta’riflaydi tadqiqotchi. Bu fikrlarga qo‘shilmagan holda, I.M.Garskova “tarixiy informatika fanini 1960-yillarga, ya’ni fanning vujudga kelishidan 20 yil oldin bilan belgilab bo‘lmaydi” – deya ta’kidlaydi [4].

Rossiyalik olimlar sohani “tarixiy informatika” tarzida talqin etadilar. 1992-yildan o‘z faoliyatini boshlagan “Tarix va kompyuter” assotsiatsiyasi Rossiya va MDH davlatlari olimlarini soha atrofida birlashtirdi. Raqamli tarixning nazariy masalalari assotsiatsiyaning turli yillarda tashkil etilgan xalqaro konferensiyalari, ilmiy seminarlari, davra suhbatlarida muntazam muhokama etib kelinmoqda.

1993–1998 yillarda fanning uslubiy, ilmiy-nazariy asoslari, fanga oid tamoyil va yangicha yondashuvlarni tahlil qilgan konferensiyalar yilda bir marta tashkil etilgan. 1992-yilda “manbalarga yo‘naltirilgan dasturiy ta’minot”, “tarixiy matnlarni kompyuterlashtirilgan tahlili”, “tarixiy tadqiqotlarga oid ma’lumotlar bazalari, tarixiy tadqiqotlarda statistik usullar va modellashtirish: yangi dasturiy mahsulotlar”, “tarix fani va tarixiy informatika kursini o‘qitishda kompyuterlar”, “vizual manbalarning kompyuter tahlili”, 1995-yilda “tarixiy informatika: nazariya va amaliyot muammolari”, “kompyuter va miqdoriy tarix”, “tarixiy jarayonlarni modellashtirish” [5, 6], “yangi axborot texnologiyalari: multimedia, kompyuter kartografiyasi, tarmoq texnologiyalari” “arxiv ishini axborotlashtirish”, “axborot texnologiyalari va tarix ta’limi”, 1998-yilda esa “metodologiya, metodlar va tarixshunoslik muammolari”, “tarixiy demografiya”, “ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tarix”, “tarixiy tadqiqotlar va tarix ta’limida internet (tarixchilar uchun internet)”, kabi dolzarb masalalar soha mutaxassislari ishtirokida muhokama etildi [2, 393-

400]. 2000-yildan boshlab esa “Tarix va kompyuter” assotsiatsiyasi har ikki yilda bir marta xalqaro konferensiya doirasida yig‘ilishi belgilandi.

1997–1998 yillarda “Tarix va kompyuter” assotsiatsiyasining rasmiy sayti ishga tushdi. Ushbu internet sayti orqali fan doirasida o‘tkaziladigan ilmiy seminar va konferensiyalar haqida ma’lumot olish, tadbirlarda e’lon qilingan materiallar bilan tanishish imkoniyati tug‘ildi. Sayt orqali assotsiatsiya faoliyatiga oid deyarli barcha ma’lumotlar bilan tanishish mumkin (<https://aik-hisc.ru/>). 2012-yil kuzidan boshlab, “Tarixiy informatika” nomli ilmiy jurnal nashr etilmoqda (<https://e-notabene.ru/istinf/>). Mazkur ilmiy jurnal 2016-yil 31-dekabrigha qadar “Tarixiy informatika. Tarixiy tadqiqotlarda axborot texnologiyalari va matematik usullar” deb nomlangan.

2017-yilga kelib, assotsiatsiya faoliyati natijasi o‘laroq 20 ta monografiya, 20 ta maqolalar to‘plamlari chop etildi. Bundan tashqari, Rossiya va bir qator MDH davlatlari bilan hamkorlikda 9 ta darslik nashr etildi.

Bugungi kunga kelib, “Tarix va kompyuter” assotsiatsiyasi Rossiya, Belarussiya, O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Latviya, Ukraina kabi davlatlardan 200 ga yaqin tadqiqotchilarni birlashtiradi va raqamli tarix sohasida ilmiy tadqiqotlarni olib bormoqda.

Ma’lumot o‘rnidan qayd etish mumkinki, Londonda har yili an’anaviy tarzda “Zamonaviy arxeologiya mukofotlari” (*Current Archaeology Awards*) nomli tadbir o‘tkazilib, muntazam yo‘nalishlar bo‘yicha (yil arxeologi, yil kitobi, yil loyihasi) g‘oliblar taqdirlanadi. 2017-yilda tashkil etilgan “So‘nggi 50 yillikda arxeologik innovatsiyalar” nomli tanlovda ishtirok etgan va g‘olib bo‘lgan barcha loyihalar bevosita zamonaviy axborot texnologiyalari bilan bog‘liq. Jumladan, 2017-yildagi mukofotni qo‘lga kiritgan g‘oliblar orasida Laurens Shou bo‘lib, u taqdim etgan loyiha LIDAR deb nomlanadi. Loyiha doirasida lazerli xaritalash texnologiyasi orqali bronza va ilk temir davriga oid arxeologik manzilgohlar va shu davrga oid topilmalar aniqlangan.

LIDAR (*Light Detection and Ranging*) texnologiyasining havo-desant texnologiyasi topografik xaritalarni yaratishda, arxeologik yodgorliklarning aerofotosur’atlarini olishda foydalanish mumkin. Yerda qo‘llaniladigan LIDAR texnologiyasidan esa qadimgi strukturalarning aniq uch o‘lchamli rekonstruksiyalarini bera oladi. Shuningdek, qolgan loyihalarda uch o‘lchovli modellashtirish, tarixiy davrlashtirishning zamonaviy metodlari (dendraxronologiya, radiokarbon, izotoplar tahlili), paleantropologiyada mitoxondrial DNK tahlili, arxeologik ma’lumotlar bazasi kabi masalalar yoritilgan. Darhaqiqat, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi modellashtirish sohasi rivojiga sezilarli ta’sir o‘tkazdi. Tarixchi va arxeologlar tomonidan analizning yangi instrumentlari, ma’lumotlar bazasi bilan ishlash, tarixiy matnning lingvistik

analiziga oid maxsus programmalar, geografik axborot tizimlari (GAT yoki GIS) keyinroq esa uch o'Ichamli modellashtirish qo'llanila boshlandi.

Umuman olganda, raqamli tarix fanlararo hamkorlikning o'zgaruvchan kuchini namoyish etadi. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, fanlar o'rtasidagi chegaralar hiralashib, tadqiqotchi olimlar o'tmishni innovatsion usullar bilan o'rganish uchun birlashadigan yo'nalishlarni yaratadi. Tarixni anglash va raqamli vositalarning sintezi nafaqat tarix haqidagi tushunchalarimizni boyitadi, balki raqamli asrda bilimlarni yaratishda yaxlit va o'zaro bog'liq yondashuvlarni rivojlantiradi.

Adabiyotlar:

1. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. Отделение историко-филологических наук. 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003. – 486 с.

2. Гарскова И.М. Историческая информатика: эволюция междисциплинарного направления. – СПб.: Алетейя, 2018. – 408 с.

3. Anderson I.G. History and Computing // Making History. Institute of Historical Research. – London., 2008.

http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/history_and_computing.html

4. Гарскова И.М. Информационные технологии и информационный подход в исторической науке. Вестник РУДН, сер. История России, 2011, № 4. – С. 111-125.

5. Togaev J. E. APPROACHES IN HISTORICAL RECONSTRUCTION ISSUES // НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2020. – С. 83-86.

6. Тогаев Ж. (2022). Қадимги давр меъморчилиги тарихини ўрганишда иншоотларнинг реконструкция моделларининг ахамияти. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 29–33. <https://doi.org/10.47689/.v1i01.13308>

7. Ишанходжаева З.Р., Тагаев Ж.Э. Цифровая трансформация науки и образования: международная конференция в Ташкенте // Историческая информатика. – 2022. – №. 4. – С. 191-197.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ УЗБЕКИСТАНА

Алиазарова Д.В.

*PhD, и.о. доцента исторического факультета
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

Рысбекова Л.К.

*ст. преподаватель
кафедры русского языка и литературы, факультета филологии,
Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави.*

Курбонова Л.Р.

учитель Русского языка школы № 11 г. Наманган

Одним из важнейших трендов современности является цифровизация, влияние которой пронизывает все сферы. В последние годы наблюдается ускоряющийся процесс накопления информационных ресурсов – так называемый «цифровой поворот». Получило распространение понятие «цифровая история», или «digital history». Изучением различных аспектов и возможностей использования «цифровой истории» активно занимаются зарубежные ученые. Совершенствование инфраструктуры и усиление информационного обеспечения исторических исследований значительно расширяет круг источников и литературы, доступных в сети. Оцифровка документов архивами, музеями, библиотеками приводит к накоплению цифровых источников информации, улучшению доступа к изучению историко-культурного наследия. Использование цифровых технологий в исторических исследованиях позволяет в процессе работы создавать новые электронные материалы: базы данных, таблицы, карты, визуальные объекты, в том числе трехмерные.

Материалы военной печати занимают особое место в изучении истории Узбекистана. Весь объем научно-исследовательской литературы хранящихся в электронном формате в фондах НАУз и НБУз по изучению истории военной печати подразделен на следующие группы: 1) публикации периода завоевания Туркестанского края Российской империей; 2) исследования советского периода; 3) исследования, проведенные за годы независимости Узбекистана.

Характерной особенностью исследовательской деятельности по отношению к *первой группе* являются работы, направленные на освещение процессов, происходивших в годы существования Российской империи. В них собраны ценные фактологические материалы о работе краевой прессы

[Романовский, 1868., Аристов, 1873. Миддендорф, 1882., Костенко, 1891., Гирс, 1883., Наливкин, 1886. Остроумов, 1890., Южаков, 1891.]

В исследовательских работах *второй группы*, рассматриваются и анализируются статистические данные развития периодической печати в Туркестане в 1870-1925 гг., история становления типографии в Узбекистане в 1925-1977 гг., а также приводятся информации о периодических изданиях, типографиях и литографиях Узбекистана [Авшарова, 1960., Эрназаров, 1959., Аминова, 1966., Эрназаров, 1968., Сафаров, 1973., Эрназаров, Акбаров, 1976 - 1978., Бобохонов, 1979., Акбаров, 1984.]. Отдельного внимания заслуживают диссертационные исследования советского периода, посвященные проблемам становление СМИ в стране [Агапов, 1967., Алимова, 1980.]

В годы независимости написаны ряд титанических трудов [Абдуазизова, 2000., Абдуазизова, 2002., Обидов, 2009., Шамсутдинов, 2017., Қосимова, 2018., Abduazizova, 2021.], монографий [Агзамходжаев, 2008., Абдуазизова, 2008., Шодмонова, 2012. Расулов, Исоқбоев, 2019.] и научно-исследовательские диссертации [Раджабов, 1995., Козаков, 2001., Вохидова, 2002., Расулов, 2008., Орзиев, 2020., Комилов, 2021.] и научные статьи [Алимова, 1998., Исоқбоев, 2007., Шадманова, 2017., Расулов, Исоқбоев, 2020.], с использованием новых методологических подходов.

Изучение архивных источников, опубликованных и неопубликованных произведений привело к пониманию того, что первые типографии и литографии на территории Туркестана возникли во второй половине XIX в. [Чабров, 1954. С.77]. После завоевания Туркестана Российской империей, в Ташкент из центра была привезена небольшая типография, начавшая работать в уже 1868 году [Юлдашев, 1969. С.10]. В 1869 году в Ташкент завезли другую типографию, предназначенную для выпуска официальной газеты «Туркестанские ведомости» - первого периодического издания в Средней Азии. Типография получила также арабский шрифт, на котором печатались приложения к «Туркестанским ведомостям» на узбекском и казахском языках. Первая газета Туркестана - «Туркестанские ведомости» увидела свет 28 апреля 1870 г. и была официальным органом Туркестанского генерал-губернаторства. Следует подчеркнуть, что газеты «Туркестанские ведомости» и «Туркистон вилоятининг газети», издаваемых в Туркестане в 1870-1917 гг. [Шодмонова, 2009. С. 37], в отличие от других газет, выходили сравнительно продолжительное время.

Наряду с официальными, в 1890-е годы в Туркестане стали создаваться частные газеты на русском и еврейско-таджикском языке. К примеру, можем привести следующие газеты: «На рубеже», «Кокандские известия», «Фергана», «Новая Фергана», «Кокандский листок», «Голос Ферганы»,

«Ферганские отклики», «Ферганская жизнь», «Туркестанский край», «Туркестанский голос», «Туркестанское слово», «Русский Туркестан», «Ташкентский курьер», «Туркестанский курьер» [Абдуазимова, 2002. С. 175], «Утро Ферганы» и «Андижанский листок», а также первая в истории газета на языке бухарских евреев «Рахамим». Частные газеты отличались от официальной печати разносторонностью содержания, подачи отзывов различными социальными слоями общества, их руководству всегда мешали не только проблемы с материальным обеспечением, но и цензурное давление.

В начале XX века по инициативе и усилиям джадидских просветителей были созданы такие газеты, как «Тараккий» (1906) [Алимова, 2000. С.9], «Хуршид» (1906 г.), «Шухрат» (1907 г.) [Шодмонова, 2009. С.36], «Осиё» (1908 г.). Это стало важным событием в истории узбекской культуры: зародилась национальная печать на староузбекской графике.

Отдельный спектр проблем военной печати, получил частичное разрешение в исследованиях И. Лурье. В коллективной монографии приводятся факты об издании в 1910 году в Фергане первой газеты бухарских евреев «Рахамим» на иврите, в которой публиковались статьи и стихи, направленным против колониального гнёта. Газета выходила раз в неделю до 1916 года [Лурье, 2012. С. 231].

Таким образом, о военной печати Туркестана отечественными и зарубежными учеными было написано множество монографий и статей, посвященных различным проблемам её истории. На основе анализа архивных данных и литературы, стало известно, что первая профессиональная военная газета в Узбекистане начала издаваться с 1918 года по 1921 гг. под названием «Красноармеец», а с 1921 по 1938 год под названием «Красная Звезда». С февраля 1938 года газета снова была переименована во «Фрунзевец» и до 24 июня 1992 года выходила как печатный орган Туркестанского военного округа [Косимова, 2019].

А также по данным В.П. Шорникова в 1918-1924 гг. в Туркестане выходило в разное время около 20 наименований военных газет на русском языке и 6 приложений к ним. К примеру, газеты «Милиционная армия», «Красноармейская газета», «Красный орёл», «Листок неграмотного красноармейца», а также журналы: «Пробуждение», «Допризывник», «Санитарное просвещение». Эти газеты раскрывают и дополняют военную тематику истории Узбекистана и являются основным источником для решения актуальных задач историографии истории военной печати Узбекистана.

Литература:

1. Abduazizova N. History of national journalism. – Tashkent: Uzbekistan, 2021. – 380 p.
2. Абдуазизова Н. Тафаккур шажараси. Ноширлик тарихидан лавхалар. – Ташкент: Маънавият, 2008. - 160 с.
3. Абдуазизова Н.А. Туркистон матбуотининг тарихи (1870-1917 йй.) – Тошкент: Академия, 2000. - 238 б.
4. Абдуазизова Н.А. Ўзбекистон журналистикаси тарихи. – Тошкент: Академия, 2002. – 192 б.
5. Авшарова М. Русская периодическая печать в Туркестане (1870-1917 гг.). – Ташкент, 1960. – 197 с.
6. Агапов П.В. Военная печать Туркестана в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). Дисс. ... канд. истор. наук. – Ташкент, 1967. – 50 с.
7. Алимова Д.А. Джадидизм с Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость. - Ташкент: Ўзбекистон, 2000. – С. 9.
8. Алиназарова Д.В. Первая журналист-женщина / “Ўзбекистон хотин-кизларининг жамият ва оила мустаҳкамлигини таъминлашда тутган ўрни: тарих ва ҳозирги замон” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2012 йил 3 декабр). – Карши, 2012. – Б. 117-118.
9. Алиназарова Д.В. Путь к толерантности сквозь призму изучения истории женской печати в Ферганской долине / Сохранение и укрепление традиционных ценностей культуры толерантности в многополярном мире. Сборник международной конференции. 2019. - С. 212-215.
10. Алиназарова Д.В. Из истории отраслевых и районных газет Ферганской долины / Общество и инновации. 2023/2/20 № 4. – С. 195-205.
11. Аминова Р., Джураев Т. Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – Ташкент: Фан, 1966. – 205 с.
12. Бобохонов А. Ўзбек матбааси тарихидан. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – 185 б.
13. Вохидова К.А. Исхакхан Жунайдуллаходжа Ибрат и его научно – историческое наследие. Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – Ташкент, 2002. – 50 с.
14. Гирс Ф.К. Отчет о состоянии Туркестанского края. – СПб., 1883. – 313 с.
15. Исоқбоев А. Наманган маорифи ва матбуоти тараккиёти йулида // Тарих тилга кирганда... Даврий тўплам. – № 1. – Наманган, 2007. - Б. 16-19.
16. История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения Российской империи / Под ред. И. Лурье. Том II. - Москва: Мосты культуры / Гешарим, 2012. – С. 231.

17. Каримов Н. Фарғона жадидаларининг сарвари // Водийнома. № 1. – Андижан, 2016.
18. Козаков Т.К. Общественно-политическое положение в Ферганской долине и джадидское движение в начале XX века. Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. - Ташкент, 2001. – 50 с.
19. Комилов Н.Б. Туркистон жадидаларидан Обиджон Маҳмудовнинг хаёти, ижтимоий-сиёсий, маданий фаолияти (1871–1936 йй.). Т.ф.ф.д (PhD) дисс... автореф. – Андижон, 2021. -
20. Косимова Н. Ихтисослашган журналистика. Том IX. – Ташкент / O'zbekiston НМИУ, 2019. – 784.
21. Костенко А.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. – СПб., 1891. – 403 с.
22. Қосимова Н. Фотожурналистика. – Тошкент: Turon-iqbol, 2018.
23. Миддендорф А. Ф. Фергана. – СПб., 1898; Верещагин В.В. Очерки, наброски, воспоминания. – СПб., 1883. – 348 с.
24. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины – СПб., 1882. – 489 с.
25. Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. - 215 с. Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы (Общий очерк). – Ташкент, 1890. – 174 с.
26. Орзиев М.З. XIX аср охири – XX аср биринчи чорагида Бухорода босмахона, нашриёт ва матбуот иши: Т.ф.ф.д (PhD) дисс... автореф. – Тошкент, 2020. – 50 с.
27. Расулов А. Исоқбоев А. Туркистон ижтимоий-сиёсий, маданий хаётида татарлар. – Тошкент: Turon-iqbol, 2019. – 192 б.
28. Расулов А.Н., Исоқбоев А.А. Татарское просветительство и система национального образования в Туркестане (конец XIX – начало XX вв.) // Историческая этнология. – Москва, 2020. Том 5, № 1. – С. 146.
29. Романовский Д.И. Заметки по среднеазиатскому вопросу. – СПб., 1868. – 291 с.
30. Сафаров Р. А. Пресса Узбекистана в коммунистическом строительстве. –Ташкент, 1973. – 312 с.
31. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йй.). К. I–II. / масъул муҳаррирлар Р.Абдуллаев, М.Раҳимов, Қ.Ражабов. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2019. – 560 б.
32. Фарғона журналистикаси / тузувчи ва масъул муҳаррир М.Обидов. – Тошкент: Шарқ, 2009. - 320 б.
33. Чабров Г.Н. Из истории полиграфии и издательства литературы на местных языках в революционном Туркестане (1868-1917 гг.). – САГУ, 1954. - 220 с.

34. Шамсутдинов Р. Иккинчи жаҳон уруши ва фронт газеталари. Китоблар 1-3. – Тошкент: Akademnashr, 2017. – 273 б.

35. Шодмонова С. Архивные документы – важный источник изучения истории периодической печати Туркестана. По материалам Центрального государственного архива Республики Узбекистан // Вестник архивиста. – Москва, 2009. - № 3. – С. 23-37.

36. Шодмонова С. Туркистон тарихи - матбуот кўзгусида. – Тошкент: Yangi nashr, 2011. – 296 б.

37. Эрназаров Т.Э. Акбаров А.И. История печати Туркестана (1870-1925 гг.). – Ташкент: Ўқитувчи, 1976. – 286 с.

38. Эрназаров Т.Э. Туркистонда вақтли матбуот (1870-1925 йй.). – Тошкент: Ўздавнашр, 1959. – 399 с.

39. Южаков Ю.Д. Итоги двадцатисемилетнего управления нашим Туркестанским краем. – СПб., 1891. – 84 с.

40. Юлдашев З. Развитие книгоиздательского дела в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1969. – С. 10. – 190 с.

41. НАУз. Ф. И-1. Оп. 8. Д. 506, ЛЛ.1-5.

42. Фергана. 1906. - № 1.

43. Новая Фергана. 1906. - № 1.;

44. НАУз. Ф. И-19. Оп. 1, Д. 28719, ЛЛ. 4-5, 17-18, 30.

45. НАУз. Ф. И-19, Оп. 4, Д. 28853, Л.51, 58

46. НАУз. Ф. И-461. Оп.1, Д. 1764. ЛЛ. 2-4; ЛЛ.12-14.

47. Рахамим (иврит. מִמְּךָ). 22 мая 1912. - № 15.

ТАРИХИЙ–МАДАНИЙ МЕРОС ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

Ҳожиматов М.

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Асрий анъаналарга эга тарихий – маданий мерос моҳиятини тушуниш ва уни тўғри талқин қилиш жамият тараққиётининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Зеро, келажак ҳақидаги тасаввурлар қанчалар чексиз бўлса, унинг бадиий адабиётдаги талқини ҳам шунчалар ранг - баранг манзара касб этади. Инсон тафаккурининг бетакрор кашфиётлари, унинг ўзига хос эволюцион ривож, тасаввурлар динамикаси билан уйғунлашиб, илм ва ижод оламида янги саҳифалар очмш имкониятига эга.

Муҳтарам Президентимиз томонидан илгари сурилган Янги Ўзбекистон миллий ғояси, Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш тамойиллари дунё

хамжамиятини хайратга солмоқда. Зеро, “Маърифатпарвар аждодларимизнинг мероси бугун биз кураётган ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши табиийдир. Чунки, уларнинг ғоя ва дастурлари Янги Ўзбекистонни барпо этиш стратегияси билан ҳар томонлама уйғун ва ҳамоҳангдир” [1, Б.3].

Миллий истиқлол тафаккурининг шаклланиши, миллат маънавий камолоти, унинг бадиий сўз воситасида ўзлигини англашида адабиёт ўта муҳим ўрин тутди. Ҳар қандай миллий адабиёт асосини унинг миллатга руҳ бағишловчи тарихи ва тили, миллий қадрият ва анъаналари ташкил этади. Миллий ўзлик – халқимизнинг мозий синовларидан ўтиб келаётган бой маданий ва маърифий мероси, миллий қадриятлари, урф-одатлари ва анъаналари, ота-боболаримизнинг мустақилликка эришиш йўлидаги жасорати, бунёдкорлик ишлари, тафаккур хазинаси, истеъдод ва ақл-заковати, миллий ғурур, ўзбекона ахлоқ ва бурч масъулияти билан суғорилган илғор ғоялардан иборат.

Жамият ва инсоният равнақи, унинг босқичлари, тараққиёти ва таназзул даврлари шахс камолоти билан боғлиқ тарихий ҳодиса бўлса, ўтмиш руҳи инсон руҳиятининг қаъри – қаърида сақланиб қолган ўтли туғёнлар, нафис ҳиссиётлар билан уйғунликда талқин этилади. Академик А.Саидовнинг фикрича, “Улуғ аждодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда бутун маърифатли дунёни хайратга солиб келаётган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги авлодлар учун донишмандлик ва билим. Манбаи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир” [2, Б.81].

Ҳақиқат учун кураш адабиётнинг бош мазусига айланиши ўзига хос мураккаб жараён ҳисобланади. Тарихнинг бурилиш нуқталарида адолатсизликка қарши энг ўткир фикр – мулоҳазалар, эрк учқунлари Э.Воҳидов, А.Ориповнинг шеърларида ҳақиқий чўғ бўлди - айнан шу моҳият асосида исёнкор руҳ уфуриб турган миллий характерлар яратилди. Жўшқинлик, эҳтиросли туйғулар, ёвузликка нафрат устувор мавзуга айлана бошлади. Аслида, ҳар бир миллий адабиёт мудом ўсиш, ўзгариш ва янгиланишда ўзини ёрқинроқ намоён қилади. Миллий ўзликни англаш учун инсон аввало шахс сифатида шаклланиши зарур. Фалсафага оид манбаларда шахснинг асосий хусусиятларига шундай таъриф берилди: “Шахс - алоҳида индивид, моҳиятан яхлит ижтимоий-ахлоқий олам. У ўзида инсон моҳиятини, унинг мавжудот сифатидаги қадриятини мужассам этади... Шахс феномени инсон оламининг бутун мураккаблиklarини ўзида мужассам этади. Уни ҳар томонлама ўрганиш мақсадида қатор тадқиқотлар олиб борилган. Айниқса,

Шарқда у юксак ахлоқий-маънавий меъёрлар орқали тушунилган ва олий хилқат, бебаҳо қадрият деб ҳисобланган. Инсон шахс сифатида комилликка интилади, ҳаёт мазмунини бойитади, шу асосда кишилик жамиятининг гўзал ва фаровон бўлишига эҳтиёж сезади” [3, Б.299].

Ҳар қандай миллий адабиёт руҳга, қалбга таъсир қилгувчи ботиний кучга эга моҳиятдан бино бўлади. Озод руҳдан маҳрум адабиёт таназзулга юз тутгани сингари, миллий характерсиз комил миллат ҳам шаклланмайди. Бинобарин, миллий характер миллий-психологик қиёфанинг таркибий қисми ҳисобланади. Миллий характер – маълум миллат ҳаёти, тарихи ва маданиятини ўзида намоён этади. XIX аср этнопсихологик хусусиятларини ўрганган кўплаб муаллифлар миллий характер реал воқелик сифатида мавжудлигини эътироф этади. Ҳар бир халқ характерида бир-биридан фарқ қилувчи жиҳатлар бор.

Мумтоз шоирлар талқинида қадим илдизларга асосланган, бир халққа хос бўлган миллий руҳ ва характер, аслида, умуминсоний аҳамият касб этади. Шу маънода Ҳазрат Алишер Навоийни нафақат ўз миллати, балки инсоният тақдири ва камолотига дахлдор мураккаб муаммолар ўйга толдирган. Унинг барча асарларида олам ва одамга доир умумбашарий масалалар ҳақида сўз юритилади.

Шоир Шукрулло “Тақдир” шеърида “Қўрқиб яшашликнинг ўзи ҳам ўлим”, дейди. [4, Б.27]. Яъни, қўрқув билан, эрксиз, инон-ихтиёрсиз яшаш ўлимдан ҳам оғирлигини, халқнинг улуғ аждодларидан мерос юксак эътиқод пойдеворини ўзлик руҳи, эрк нафаси, уйғоқ сўз билан тиклаш ижодкорнинг бурчи эканини таъкидлайди. “Тирик ўлмоқ” шеърида шоир шундай дейди:

Умиду эътиқод бўлса одамда,
Бўлурму азобу ўлимдан қўрқмоқ?
Тилаб олганингда мени Худодан,
Ўлимдан каммиди сен тортган тўлғоқ?!
Имон, эътиқоддан холи бўлганим,
Онажон, бахт топмай, бебахт ўлганим!

Миллий ўзига хослик, миллий руҳ кўп жиҳатдан миллатнинг азалий қадриятлари, этник хусусиятлар ва миллиймакон ҳамда руҳий иқлим билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Шунинг баробарида миллий характер миллатнинг ўз-ўзини англаш даражаси ва динамикаси билан белгиланади. Бинобарин, “Ўзликни англаш, энг аввало, ўтмишни ўрганишдан, тарихни билишга эҳтиёж сезишдан бошланади. Дарҳақиқат, ўзини англаётган, ўзини тушунаётган ҳар бир одам қандай оилада дунёга келгани, ўз аждодлари кимлар бўлгани, ота – боболари нималар билан шуғулланишгани ва қандай умр кечиришганини

билиб олишга интилади. Уларнинг фазилатлари ва мерослари билан фахрланиб яшайди” [5, Б.476].

Э.Воҳидовнинг “Манзара“ (1956 й.) шеъри бир қарашда мажнунтол дарахтига бағишловдай тасаввур уйғотади. Табиат тасвири акс этган сатрлар шоирнинг руҳий ҳолати, изтироблари суратига ўхшайди. Муаллиф тимсоллар воситасидэрксизлик кайфиятини, олам ва одамга хос ички изтироб ва дардларни ўта таъсирчан ва ёрқин ифодалаган:

Қора қушлар қўнарлар
Мажнунтолнинг шохига.
Бошин сувга эгарлар
Боқмай сира оҳига.

Ўзбек халққора кунлар тимсоли бўлган “қора қуш”ни кулфат ва мусибат белгиси деб билади. Шоир ўзининг оғир кечинмаларини мажнунтол ва у билан боғлиқ деталлар орқали баён қилади. Оригинал поэтик фикр, туйғу, манзара – мунис ва маънос мажнунтолнинг “оҳи”га қарамай, унинг эгик бошини янада эгилтирган қора қушлар. Шоир содда ва ўта табиий халқона усулдан фойдаланади. Муаллифнинг таҳликали ўйлари мажнунтол образида ўз тажассумини топган. Фикр билан табиат, маъно билан манзара ҳайрон қоларли даражада уйғунлаштирилган: дардини ичига ютаверганидан боши янада эгилган мажнунтолнинг “оҳ”лари кўкда мағрур кезиб юрган булутга ҳам сезилади:

Раҳми келиб булутнинг,
Йиғлаб тўкар ёшини.
Қушлар қочар, мажнунтол
Кўтаради

бошини.

Руҳий зиддиятлардан туғилган туйғулар китобхонни ҳушёр торттиради. Кўзингни чўқишга тайёр “қора қушлар”дан қутулиш осон эмас. Кўнгилни англаш ўзликни топиш каби мураккаб жарён. Лекин, инсон мажнунтол эмас, у зулматда “бош эгиб” яшашдан барибир чарчайди. Бор кучи билан ёруғликка - нурга интиладбошига қўнган қора қушларни ҳайдаб, исёнга чоғланади. Шоир фикрни кучайтириш ва таъкидлаш мақсадида қуёш воситасини қўллайди:

Булутнинг орасидан
Қуёш кулиб қарайди.
Мажнунтолнинг ювилган
Сочларини тарайди.

Шоир кўнгил кечинмаларини чуқур инсоний муносабатлар, ижтимоий воқелик таҳлили билан уйғунликда ифодалашга уринади. Унинг

ҳаёт ва борлиқ, олам ва одам, инсон ва табиатга ўзига хос муносабати, қалбидаги кескин ўй-фикрлар кураши, руҳий жўшқинлик “Шеър ва шахмат” (1964 й.) шеърда янада ёрқинроқ намоён бўлади:

Ўйин, эрмак эмас шеър ҳам, шахмат ҳам,
Ақллар кураши, туйғулар жанги.
Бу жангда қўйилган ҳар битга қадам,
Одилу ҳақ бўлсин,
Гўзал ва янги...

Муаллиф наздида “ақллар кураши, туйғулар жанги” кетаётган шафқатсиз муҳит бутунлай янгилашиши ва гўзаллашиши, покланиши учун “одилу ҳақ қадам”лар, ўктам овозлар керак. Ҳаётни синчковлик билан кузатиш ва чуқур мушоҳада натижасида топилган ташбеҳлар китобхон қалбида кучли ҳиссиёт уйғотади:

Шахмат тахтасида,
Шеър майдонида
Ғоялар кураши этади давом.

Ижодкорнинг ижтимоий - психологик, маънавий-маънавий олами, билим-тажрибаси бир бутун ҳолатда ижодкор шахси ҳамда ижодий жараёни ташкил этади. Ҳар бир ижодкорда шахс ва унинг эстетик позицияси параллел равишда ўзини намоён қилади. Жамиятда бўлгани каби адабиётда ҳам маънавий идрок ва миллий ўзлик тарихий зарурат сифатида майдонга чиқди. А.Орипов “Аждодлар”(1960) шеърда тарих орқали олис истиқболга назар ташлайди:

Турлик тоифалар бордир дунёда,
Изҳор қиладилар турлик ниятни.
Гоҳо бир – биридан бўлиб зиёда,
Ўрнатмоқ бўларлар ҳаққониятни.

Одам эртага нима бўлишини билмаганидай, аслида истиқбол ҳақида ҳам аниқ хулоса айтиш қийин. Тарихни, турлик тоифаларни билиш бугунги кунни чуқурроқ англашга ёрдам беради. Бинобарин, ҳақиқатни топиш осон эмас. Миллий ўзлик туйғуси халқнинг узок йиллик тараққиёти замирида шаклланадиган, миллатга хос, унинг ватан тақдирига дахлдорлик масъулиятини белгилайдиган, миллий характер сифатида юзага келадиган ижтимоий-фалсафий, маънавий-руҳий тамойиллар мажмуидир.

Бугунги глобаллашув даврида миллий ўзига хослик концепциясининг воқеланишини, миллий ўзлик ва миллий характернинг бадиий такомилени ўрганиш долзарб масалалардан биридир. Миллий ўзига хослик халқнинг узок йиллик тараққиёти негизида шаклланади. Миллатга хос белгиларнинг бадиий асарда акс этиши унинг таъсирчан ва юксак савияда бўлишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғида барпо этилган Адиблар хиёбонига ташрифи чоғида: “Адабиёт халқнинг юраги, элнинг маънавиятини кўрсатади. Бугунги мураккаб замонда одамлар қалбига йўл топиш, уларни эзгу мақсадларга илҳомлантиришда адабиётнинг таъсирчан кучидан фойдаланиш керак. Аждодлар меросини ўрганиш, буюк маданиятимизга муносиб буюк адабиёт яратиш учун ҳамма шароитларни яратамиз” [6, Б.1] деган сўзлари адабиётнинг комил шахс тарбиясидаги ўрни ва аҳамиятини кўрсатиб турибди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ижодкорларнинг ижтимоий муаммолар ва жамиятдаги янгиланишлар, маънавий кадриятларга таъсири, оламни фалсафий англаш ҳамда бадиий талқин этиш масаласига муносабати миллий ўзига хослик туйғусининг тадқиқига эҳтиёж туғдирди.

Адабиётлар:

1. Президент Ш.Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак. ЎЗА, 2023 йил, 23 декабрь;

Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.

2. Саидов А. Янги Ўзбекистоннинг сиёсий – ҳуқуқий фалсафаси. Т.: “Маънавият” нашриёти, 2023.

3. Фалсафа. Қомусий луғат. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2020.

4. Шукрулло. Қалб кўшиқлари.// Шарқ юлдузи. – Т.: 1971. №12.

Шукрулло. Шафақ. – Т.: Arademnashr, 2021.

5. Жўраев Н. Вақт ва фазо. – Т.: “Маънавият” нашриёти, 2021.

6. Президент Ш.Мирзиёевнинг А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғида барпо этилган Адиблар хиёбонига ташрифи. ЎЗА, 2020 йил, 20 май.

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA TURISTIK OBYEKT LARNI RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARI.

Eralov A.J.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti dotsenti, PhD.

O‘zbekiston zamini qadimdan Buyuk ipak yo‘li chorrahasidagi ulkan salohiyatga, tabiiy, tarixiy va madaniy boyliklarga, go‘zal an‘ana va urf-odatlariga ega hudud sifatida butun dunyo e‘tibori va e‘tirofiga sazovor bo‘lgan. Bugungi

kunda mamlakatimiz nafaqat siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy sohalarda, balki turizm ham yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Bu jarayonga ommaviy axborot vositalarining tarqalishi va albatta, kompyuter texnologiyalari kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi aloqa va multimedia texnologiyalarining rivojlanishi, ulardan foydalangan holda mahsulot ishlab chiqarish tannarxining kamayishi, kompyuterlar va kompyuter tarmoqlarining kengayishi dunyoni yanada zichroq qilib, mamlakatlar va xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirmoqda.

Mustaqillik yillarida tabiatni muhofaza qilishga e'tibor mamlakatimizga kelayotgan xorijlik tabiat ixlosmandlari sonini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turizm rivojlangan mamlakatlarda raqobat yaxshi rivojlangan va sayyohlarning katta oqimi sanoat ob'ektlarining to'liq quvvat bilan ishlashiga va narx jihatidan raqobatlashishiga imkon beradi. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish, shu jumladan mintaqalarda amalga oshirilmagan[1].

Har kuni o'sib borayotgan "elektron muhit"ning texnik imkoniyatlari zamonaviy insonning mentalitetiga bevosita ta'sir qiladi, qiziqarli ma'lumotlarga deyarli cheksiz kirish va to'liq tanlash erkinligini ta'minlaydi. Madaniyatning yangi turi - axborot jamiyati madaniyati shakllanmoqda, bu Foydalanuvchining o'zi tomonidan uning maqsadlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yaratilgan yagona farqlanmagan sohadir. Asta-sekin, har qanday qiymat ierarxiyasi va tuzilishini yo'qotib, madaniyat ham global bo'ladi.

Xorijda turizm sohasi bo'yicha Reisen J., Kooper C., Hall M., Breyden J., Kercher B., Balabanov I., Durovich A., Kvartalnov A., Yakovlev A.; mamlakatimizda esa turli sohalar vakillari: Allaberganov A., Boltaboyev M., Tuxliyev I., Eshtayev A., Gadoyev K., Komilova F., Mamatqulov H.; Egamberdiyeva G., Mominov A., Muhammedova M., Mansurov M., Jumayeva Sh. Bobojonov Sh. Jalilov O. kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib brogan [2].

2017-yildan boshlab mamlakatning turizm tarmog'ini rivojlantirishga kompleks yondashuv amalga oshirila boshlandi. Mamlakatimizda tranzit o'tish tartibi va muddatlari sezilarli darajada soddalashtirildi. Shunday qilib, besh kungacha dunyoning 101 mamlakatlaridan kelgan yo'lovchilar mamlakatimizda vizasiz qolishlari va marshrut bo'ylab sayyohlik joylarini ziyorat qilishlari mumkin[3]. 2018-yildan boshlab kirish vizalarini E-VISA.GOV.UZ elektron ro'yxatga olish tizimi ishga tushirildi, 57 mamlakat fuqarolari elektron viza olish imkoniga ega bo'ldilar va 16 yoshgacha bo'lgan barcha xorijliklar uchun vizalar ham bekor qilindi[4].

O'zbekistonga kelishning soddalashtirilishi turizm rivojlanishining asosiy omilidir. Turistlarni yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish tizimi elektron shaklga o'tganligi sababli, ularni xavfsizligini ta'minlash huquqni muhofaza qiluvchi

idoralarning vazifasi etib belgilandi. Xavfsiz hudud, xavfsiz shahar loyihalari ishga tushib, bu jihatlar qisqa vaqtda o'z samarasini berdi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Bugungi kunda ko'plab davlatlar o'z imijini yaxshilash, turizmni rivojlantirish va sarmoyalarni jalb qilish uchun madaniy meros, turli tadbirlar va muassasalardan foydalanmoqda. Ipak yo'li chorrahasida joylashgan, inson ongining ilmiy-texnikaviy, madaniy, ma'naviy sohalardagi yutuqlariga dirijyor bo'lgan o'zbek zamini jahon sivilizatsiyasi rivojida muhim o'rin tutgan.

O'zbekistonning madaniy merosi milliy o'ziga xoslik va g'urur manbai bo'lib, uni muhofaza qilish va targ'ib etishga davlatimiz tomonidan e'tibor qaratilmoqda. Shunday qilib, 2023 yil holatiga ko'ra, respublikada jami 8 210 ta moddiy va nomoddiy madaniyat ob'ektlari mavjud. Ulardan 4797 tasi arxeologik yodgorliklar, 2266 tasi arxitektura yodgorliklari, 617 tasi monumental va san'at obyektlari, 530 tasi ziyoratgohlar va boshqalardir. Shu jumladan, Samarqand viloyatida 1607 ta, Qashqadaryo viloyatida 1468 ta, Buxoro viloyatida 829 ta, Jizzax viloyatida 484 ta, Surxondaryo viloyatida 561 ta, Farg'ona viloyatida 376 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 288 ta, Toshkent shahrida 356 ta, Xorazm viloyatida 259 ta, Namangan viloyatida 274 ta, Toshkent viloyatida 828 ta, Andijon viloyatida 422 ta, Navoiy viloyatida 437 ta hamda Sirdaryo viloyatida 32 ta obyektlar mavjud. Birgina 2023-yilning o'zida respublika bo'yicha 650 ga yaqin madaniy meros obyektlari ijaraga berildi.

O'zbekistonning 5 ta obyekti YUNESKO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan: Ichanqal'a (1990), Buxoroning tarixiy markazi (1993), Shahrisabzning tarixiy markazi (2000), Samarqand — madaniyatlar chorrahasi (2001), shuningdek, Ugom-Chotqol milliy bog'i (2016). Bundan tashqari, YuNESKO ro'yxatiga O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosi obidalari – Navro'z bayrami, "Shoshmaqom" xalq qo'shiqlari to'plami, "Katta ashula" an'anaviy qo'shiqlari, zukko askiya san'ati, Boysun madaniy makoni, Xorazm raqsi "Lazgi", milliy taom palov, o'zbek atlas va adrasi hamda miniatyura san'ati ham kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi xalqaro aloqalarini kengaytirish sohasida ham bir qator vazifalarni amalga oshirmoqda, jumladan, mamlakatimizning turistik imkoniyatlarini xorijda namoyish etishga bag'ishlangan tadbirlarga ham e'tibor berilmoqda. Respublikamiz turistik salohiyatning taqdimotlari Ispaniya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya, Yaponiya, Rossiya, Turkiya va Latviya kabi mamlakatlarda doimiy o'tkazib turiladi. Ko'rgazma maydonlari va turistik firmalar vakillari yo'l haqining imtiyozli to'lanishi davlat tashkilotlari tomonidan ta'minlanadi.

2019-yilning birinchi yarmida O'zbekiston Respublikasiga 3 million nafardan ortiq sayyohlar tashrif buyurganligi, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga

nisbatan 2,3 mln. nafarni tashkil etgan holda, 31 foizga oshganligi belgilangan vazifalar ijrosining hayotga samarali tatbiq etilayotganligini ko'rsatadi. Tahlillarga ko'ra, turistik xizmatlar eksporti 33,2 foizga oshib, 602,4 mln. dollarni tashkil etgani holda uzoq xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan sayyohlar soni qo'shni va boshqa MDH mamlakatlaridan keluvchilarga qaraganda ko'proqni tashkil etdi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan turizm sohasiga 191,7 mlrd. so'm investitsiyalar kiritilishi hisobiga 1142 ta yangi ish o'rinlari yaratilishiga erishildi, shuningdek 23 ming xonaga ega jami 1046 ta joylashtirish vositalarining faoliyat yuritishiga erishildi. Turizm sohasidagi tadbirkorlik faoliyatiga aholining jalb etilishi natijasida 364 ta yangi oilaviy mehmon uylari tashkil etildi.

O'zbekistonda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi UZINFOCOM tomonidan Toshkent, Xiva kabi yirik sayyohlik shaharlarida yuqori tezlikdagi internetga ulangan "Wi-Fi" zonalarini joriy etilmoqda. Buxoro, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari o'z hududida ko'plab qadimiy manzilgohlarga ega. 2019-yildan buyon Samarqand shahrida ilmiy-ma'rifiy loyiha faoliyat ko'rsatmoqda, uning doirasida mutaxassislar jamoasi "aqli muzey" konsepsiyasi va uni raqamli rivojlantirish strategiyasini tadqiq qiladi va shakllantiradi, to'plangan bilim va ushbu ish doirasida mulohazalar bilan o'rtoqlashadi. IT tizimlari orqali faol o'zaro ta'sir qiluvchi so'nggi Smart texnologiyalardan foydalaniladi: narsalar interneti (IoT), kengaytirilgan, virtual, aralash reallik (VR/AR/MR), katta ma'lumotlarga asoslangan foydalanish va prognozlash (Big Data), iBeacon va boshqa mahalliy texnologiyalarning o'zaro ta'siri (Bluetooth, WiFi, Push, NFC) muhim ahamiyat kasb etadi

"O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizmni rivojlantirish dasturi esa yurtdoshlarimizning e'tiborga sazovor joylarni borib ko'rish, muqaddas qadamjolarini ziyorat qilish, yurtimiz tarixi borasidagi bilim va tasavvurlarni boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun ayrim soliq majburiyatlarining bekor qilinishi, imtiyozli kreditlar olish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va boshqa masalalarda katta imtiyoz va preferensiyalar berilgani ham bu sohaga qanchalik e'tibor berilayotganligining na'munasidir [5].

"Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili" Davlat dasturiga muvofiq turizmning yangi turlarini rivojlantirish va mavsumiylik omili ta'sirini kamaytirish maqsadida ishbilarmonlik turizmini ("MICE") rivojlantirish, uzoq va yaqin xorijiy mamlakatlardan keladigan turistlar sonini yanada oshirish, ularning mamlakat ichida erkin harakatlanishini ta'minlash maqsadida aviatransport tizimini yanada takomillashtirish, mashhur xalqaro brendlar asosida faoliyat yurituvchi yetakchi

kompaniyalar filiallarini O‘zbekistonda ochish choralari ko‘rish vazifalari belgilandi[6].

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Bugungi kunda masofa va vaqtni qisqartirish, O‘zbekiston madaniy hamjamiyatiga o‘z o‘tmishining buyuk merosi bilan tanishish imkoniyatini berish muhim vazifadir. Bu davlatimiz rahbarining 2017-yil 24-maydagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi[7] qarorida belgilab berilgan tashabbuslari bilan hamohangdir.

Mamlakatimizda 2018-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, mehmonxonalar soni 660 tadan oshgani va ularda 35 ming nafarga yaqin sayyohni qabul qilish imkoniyati mavjudligi qayd etildi. E‘tiborlisi, xalqaro standartlar asosidagi muvofiqlik sertifikatini qo‘lga kiritgan mehmonxonalar soni ortib aksariyati to‘rt va besh yulduzli maqomiga ega bo‘ldi. Poytaxt hamda viloyatlarda dunyodagi mashhur mehmonxona tarmoqlari – “Wyndham”, “Lotte”, “Radisson” kabi brendlar ostida xizmat ko‘rsatuvchi otellar bilan birga, ko‘plab xususiy mehmonxonalar faoliyat yurita boshladi. Ular tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifati yuksak darajada ekanini xorijiy sayyohlar e‘tirof etdi[8].

Soha mutaxassislari ta‘kidlaganidek, 2017–2018-yillar mobaynida mamlakatimizda turizmni rivojlantirish borasida salmoqli yutuqlarga erishildi. Biroq, O‘zbekiston bu sohada juda katta salohiyatga ega bo‘lishiga qaramasdan, hali mavjud imkoniyatlardan to‘liq va unumli foydalana olmadi. Tahlillar sohaning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi qoniqarli emasligini ko‘rsatdi.

Agentlik tuzilmasi obyektlardan foydalanish, raqamlashtirish va davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirish departamentini o‘z ichiga oladi. Shuningdek, moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, muzeylar faoliyatini rivojlantirish va sohani raqamlashtirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ga muvofiq har bir muzey uchun “Muzey brendi kitobi”ni yaratish ko‘zda tutilgan; mashhur ochiq ensiklopediya Vikipediya joylashtirish - har bir muzey haqida oltita dunyo tilida ma‘lumot; har bir muzeyning rasmiy veb-saytlarini to‘liq yangilash, ularning mobil ilovasini yaratish; Youtube, Facebook, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tasdiqlangan muzey akkauntlarini yaratish va yuritish; madaniy meros obyektlari, jumladan, muzey eksponatlari va kolleksiyalari, madaniy boyliklar to‘g‘risidagi barcha ma‘lumotlarni to‘plash va qayta ishlash uchun maxsus server sotib olish va undan samarali foydalanishni ta‘minlash; “Virtual muzey” (virtual muzey) loyhasini ishlab chiqish va amalga oshirish, Xalqaro muzeylar kengashining (ICOM) virtual muzeylar bo‘yicha ilg‘or tajribasini o‘rganish va undan O‘zbekistonda foydalanish bo‘yicha takliflar tayyorlash; monitoring davomida to‘plangan video va fotomateriallarni yagona axborot bazasida to‘plash; innovatsion texnologiyalar

asosida eng muhim yodgorliklarning 3D modellarini yaratish; takroriy tarixiy-madaniy ekspertiza o'tkazish, 2021-2022-yillarda 8210 ta moddiy madaniy meros obektlarining raqamli pasporti va katalogini ishlab chiqish hamda moddiy madaniy meros ob'ektlarining davlat reestrini, ularning elektron katalogini, pasportini va davlat kadastrini shakllantirish; to'liq; 2021-2023 yillarda 46 ta davlat muzeyining muzey eksponatlari va muzey kolleksiyalarini elektron identifikatsiya qilish.

Janubiy Koreya Axborot texnologiyalarini rivojlantirish milliy agentligining umumiy qiymati 150 ming AQSH dollari bo'lgan grant loyihasi asosida Buxoro shahridagi Ismoil Samoniy maqbarasining raqamli nusxasi Digital Twin texnologiyalari, 3D va geografik texnologiyalar yordamida yaratilgan. Google tizimi xaritalariga integratsiya qilingan ma'lumotlar. Ismoil Samoniy maqbarasining 3D nusxasini yaratish bo'yicha tajriba loyihasini yakunlash bo'yicha hamkorlikda ish olib borilmoqda. Asosiy loyihani amalga oshirish uchun – Buxoro shahrining tarixiy qismining 3D-nusxalarini yaratish va onlayn monitoring tizimini yo'lga qo'ygan holda “O'zbekiston raqamli merosi rejasi” platformasini ishga tushirish, Respublika Yer, infratuzilma va transport vazirligi grantiga arizalar qabul qilish. Koreyaning madaniy meros ob'ektlarida tayyorlanib, taqdim etiladi. Loyihaning umumiy qiymati 6 million AQSh dollarini tashkil etadi.

Mazkur loyiha doirasida Madaniy meros agentligi qoshida ham O'zbekistondagi tarixiy va arxeologik obyektlarni raqamlashtirish bo'yicha alohida xizmat tashkil etilgan bo'lib, u barcha zarur texnologiya va jihozlar bilan to'liq ta'minlangan bo'lib, kelgusida ushbu obyektlarni mustaqil ravishda raqamlashtirishni amalga oshiradi.

O'zbekiston Turizm va sport vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ushbu platformaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, oddiy fuqarolar bilan bir qatorda olimlar ham tanishish uchun obyektlarning yuqori aniqlikdagi (aniqlik - santimetr gacha) raqamli 3D nusxalaridan foydalanish hamda onlayn turizm bilan o'zlarini va turli tadqiqotlar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shaharsozlik, madaniy meros va arxeologiya sohalarida keng qo'llaniladigan Digital Twin texnologiyasi jismoniy aralashuvlarsiz madaniy meros ob'ektlarining holatini modellashtirish, kuzatish, diagnostika qilish va bashorat qilish imkonini beradi. 3D modeldan foydalanib, ob'ekt atrofida onlayn harakat qilish mumkin bo'ladi.

O'zbekistonda madaniy merosni asrab-avaylash va ommalashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar keng ko'lamli va misli ko'rilmagan. Yaratilgan shart-sharoitlar, davlat va jamoat tashkilotlari, ijtimoiy mas'uliyatli tadbirkorlik sub'yektlarining birlashmasi, shubhasiz, nafaqat olimlar uchun ilmiy material, balki yosh avlodga o'ziga xos ma'naviy ozuqa bo'ladigan loyihalarni amalga oshirish imkonini bermoqda. . Birgina 2022 yilning o'zida moddiy madaniy meros obyektlarining 98 foizi Davlat kadastrlarining yagona tizimiga kiritildi, ularga

qo'shimcha ravishda 829 ta yo'l belgilari (ingliz, rus va boshqa tillarda) o'rnatildi va 219 ta bepul Wi-Fi zonalari va tashrif buyuruvchilar uchun qo'shimcha qulayliklar tashkil etildi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning "Uchinchi Uyg'onish davri" poydevorini yaratish g'oyasi o'zbek xalqi va jahon hamjamiyati, ekspertlar orasida o'z aksini topdi. Yoshlarni o'z ildizlari, tarixi, madaniyati, an'alarini o'rganishga jalb etish 60 foizdan ortig'ini yoshlar tashkil etayotgan mamlakatimiz uchun muhim va dolzarbdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, madaniy meros obyektlarini asrab-avaylashda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va paydo bo'layotgan imkoniyatlari, muzey va tarixiy yodgorliklarni raqamlashtirish, muzey kolleksiyalarini raqamlashtirish, muzey faoliyatining yagona innovatsion raqamli platformasini yaratish. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar bu bilan barcha tarixiy obidalarni, muzey eksponatlarini asl holda asrab-avaylash, kelajak avlodlar uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Ergasheva Yu.A., Eralov A.J.. History and prospects of development of eco-tourism in Kashkadarya region. III "International Conference on Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture". Web of Conferences, 2023.

2. Ergasheva Yu.A., Eralov A.J. Prospects of development of eco-tourism, agrotourism, and mountain tourism in Surkhandarya region. BIO Web of Conferences 93, 05002(2024), Forestry Forum 2023. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249305002>

3. Абдухакимов А.А. Узбекистан открывает двери. // Visit Uzbekistan. –Т.: 2017. –С.15.

4. O'zbekiston turizm va sport vazirligi joriy arxivi Axborot tahlil departament boshqarmasi hisobotlari. 2021-yil birinchi yarim yillik. – B. 1-18.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-fevraldagi PQ-3514-sonli "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.02.2018 y., 07/18/3514/0672-son.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi PF-5635-sonli "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 18.01.2019-y., 06/19/5635/2502-son.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-maydagi PQ-2995-sonli “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 21-son, 389-modda.

8. Mahkamova F. “Turizm rivoji taraqqiyotga xizmat qiladi” // Xalq so‘zi, -T., 2016-yil 5-oktabr. №196(6631). – B. 1.

ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИИ УЗБЕКИСТАНА

Шакиров И.Р.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Процесс формирования дипломатии Узбекистана представляет собой сложный и длительный процесс, расцвет которого приходится на период существования государства Амира Тимура и Темуридов. Образование в 1370 году централизованного государства и дальнейшее его развитие, позволило Амиру Тимуру и его наследникам, в том числе, Мирзо Улугбека, активно продвигать дипломатические интересы своего государства за пределами границ.

Известно, что Амир Тимур - один из самых великих личностей второй половины XIV - начала XV вв., который представлял собой редкое сочетание выдающегося государственного деятеля, талантливого полководца и умного политика. Ко дворцу Амира Тимура слали свои посольства правители Китая, Индии, Моголистана, Золотой и Белой Орды, Ирака, Византии и других стран. Наиболее ярко его деятельность проявилась в области внешней политики и дипломатии. Именно в этой сфере всецело проявилось качество Тимура как прозорливого государственного деятеля, тонкого политика и дипломата.

В начале XV в., накануне решающей битвы Тимура с турецким султаном Баязидом I под Анкарой (летом 1402 г.), в ставку Тимура в Малой Азии потянулись посольства от Византийской империи, Испании, Франции Англии и других европейских стран с предложением вести совместную борьбу против столь могущественного государства, каким была Османская империя.

Корпус источников, в первую очередь «Уложение Тимура», свидетельствует о том, что во внешней политике, в отношениях с соседними государствами Тимур принимал взвешанные решения, опираясь на сведения своих чиновников – осведомителей, в лице купцов и начальников караванов, направленных во все соседние и дальние страны. «Искусство завоевывать государства, – писал Тимур, – было для меня шахматной игрой»[1].

В период единоличного правления Темура и его потомков искусство дипломатии достигло высокого уровня, что подтверждается дипломатические отношения и переписка Амира Темура с правителями Франции, Англии, Испании, Византии, Египта, Китая, Индии, Османской империи и многих других государств. известно прибывали десятки послов из разных стран мира, в том числе европейских: «...историческая заслуга Амира Темура состоит ещё и в том, что его действия привели к тому, что впервые в истории государства Азии и Европы почувствовали себя в единой геополитической системе. Это создало не только крупные преимущества, но и показало, что торговцам, народам открылись новые пути беспрепятственных действий” [2].

Развитие культурной жизни в Средней Азии в эпоху Улугбека (1409–1449), который был внуком великого Амира Темура, в 1411 году был назначен своим отцом Шахрухом правителем Мавераннахра и Туркестана.

В эпоху Улугбека установление дипломатических связей с соседними странами занимало важное место в расширении торговых отношений. В первой четверти XV века между государствами Шахруха и Улугбека и Китаем осуществлялся постоянный обмен посольскими миссиями. Китай стремился попытаться показать свою заинтересованность в развитии торговых отношений с Темуридами. Между двумя государствами развивались торговые и дипломатические отношения. Каждые два или три года в Самарканд или Герат прибывали китайские послы, а в Ханбалык (Пекин) послы Мавераннахра и Хорасана [3].

В 1418 году послы Шахруха, во главе с Ардашером, прибыли в Китай, а, в ответ на это, с 21 сентября по 20 октября в Самарканд и Герат отправилась посольская миссия Китая с послами Ли До и Джонг Ку. Послы вручили Улугбеку и Шахруху письмо своего правителя, где было выражено предложение о развитии взаимных дружественных отношений между двумя странами, и состоялся обмен драгоценными подарками. В 1420 году Шахрух и Улугбек отправили в Китай большой торговый караван, который состоял из 530 человек.

В период правления Шахруха и Улугбека также были установлены хорошие добрососедские отношения с Тибетом и Индией. В 1421 году из Тибета в Самарканд и Бухару прибыли послы. В 1441–1444 годах Шахрух отправил своих послов, во главе с историком Абдураззаком Самарканди, во дворец Биджанагара в Индию. Он составил письменный отчет своего путешествия в Индию через Кирман, Ормуз и Персидский залив. После того как Шахрух отправил своих послов на прием египетского султана, в 1439–1440 годах он, в своем дворце, принимал послов Египта, и, с разрешения Шахруха, визирь по делам имущества (мулька) Джалалиддин Фирузшах назначил

уважаемого религиозного деятеля Сейида Шамсуддина Мухаммада Замзами послом, и он отправился вместе с египтянами [3].

Таким образом, можно отметить, что в период правления Амира Темура и Темуридов, в результате централизации государства, а также укрепления экономики и торговли, стали формироваться дипломатические отношения с государствами Дальнего и Ближнего зарубежья.

В годы независимости, Республика Узбекистан также активно продвигает свои дипломатические на международной арене.

В этом контексте можно отметить успешно развивающиеся двусторонние отношения Узбекистана со странами АСЕАН.

Обретение государственной независимости Республики Узбекистан было признано странами АСЕАН – 26 декабря 1991 Королевством Таиланд (КТ), 27 декабря 1991 года – Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), 22 января 1992 года – Филиппинами, в 1992 году – Сингапуром [4].

На сегодняшний день Республика Узбекистан установила дипломатические отношения с ведущими государствами-членами АСЕАН, в том числе, в 1992 году были установлены двусторонние отношения с СРВ, КТ, Филиппинами, в 1997 – Сингапуром.

Основным механизмом, оказывающий роль на укрепление и развитие дипломатического сотрудничества Узбекистана со странами АСЕАН является системная деятельность посольств Республики Узбекистан, которые ведут свою деятельность на территории Юго-Восточной Азии.

В настоящее время дипломатические представительства Республики Узбекистан открыты в Сингапуре, во Вьетнаме и Филиппин (с резиденцией в Джакарте), Генеральное консульство в Таиланде, которые на системной основе продвигают политические, торгово-экономические и культурные интересы Узбекистана в странах АСЕАН [5].

Так, на примере Генерального Консульства Узбекистана в Таиланде можно отметить, что в 2015 году Консульством было совершено 749 практических работ (в 2014 году – 747), а также выдано 331 виз (в 2014 году - 422). Следует подчеркнуть важнейшую роль Генерального консульства Республики Узбекистан в Бангкоке, которое активно продвигает интересы не только Республики Узбекистан, но и граждан Узбекистана, временно проживавшие на территории Таиланда. Так, в рассматриваемый период, особое внимание уделялось защите прав и оказанию помощи гражданам Узбекистана, временно или постоянно проживающих на территории королевства. В частности, было оказано содействие в возвращении граждан на родину (выдано 38 сертификата на возвращении в Республику Узбекистан), поддерживался постоянный контакт с компетентными органами Таиланда по

обеспечению законных прав и надлежащих условия содержания граждан Республики Узбекистан в тюрьмах и иммиграционных изоляторах (4 человека)[5].

Литература:

1. Темур тузуклари / Форсчадан А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов таржимаси. – Тошкент: Нашриёт матбаа бирлашмаси, 1991. – Б. 45.
2. См подробнее: Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). – Москва, 1990. – 209 стр.
3. См подробнее: Бартольд В.В. Улугбек и его время. – Петроград, 1918. 160 стр.
4. Шакиров И.Р. Вопросы теоретических и методологических основ дипломатических связей Узбекистана и стран АСЕАН // Научный журнал «Общество и инновации». Special issue – 01 (2024). – С. 134.
5. Текущий архив МИД РУз. / Папка - Генеральное Консульство в Бангкоке. Переписка (Министерства и ведомства Республики Узбекистан). – Л. 17.

ABOUT MODELING SB-GALAXIES USING A LOCAL INTEGRAL OF MOTION

Shamshiev F.T.

*Department of Astronomy and Astrophysics of
National University of Uzbekistan*

The problem of describing the motion of a material point in a gravitational field with a sufficiently complex structure is undoubtedly important for all branches of celestial mechanics and stellar dynamics. However, this problem has not been solved in its full form, and therefore it is of great interest stellar dynamics and celestial mechanics [1-9].

It is known that there is no quadratic integral for motion in the equatorial plane of a rotating non-axisymmetric system. However, in some cases it is possible to construct an additional integral by analogy with a quadratic integral. In the work [6] similar integrals have been found, but they can be built on some surface of the phase space.

In this paper, we describe studies of a class of potentials that admit a local integral quadratic in the velocity components, which is different from the Vandervoort case. It should be noted that, in contrast to the case of Linden-Bell [2], the "local integral" in the sense used here was introduced by Antonov [1]. In general, these potentials depend on several arbitrary functions of one variable. The degree of arbitrariness of the local integral is determined by a finite number of parameters.

Some of the potentials obtained here can be used in the modeling of SB-galaxies. The existence of a local integral with a given Jacobi constant limits the mixing process, since it plays the role of a barrier.

The existence of a local integral makes it possible to partially find the trajectory, but in some particular cases its analytical description is possible.

Similar problems arise in axisymmetric galaxies, but taking into account the motion of its satellite in a circular orbit.

This is not the most general, but rather simple scheme for constructing a local integral with the specified topological properties of the velocity field. As explained in [4,5], under the above conditions, for any value of constant energy h , the permissible values of the velocity vector are completely determined if the initial conditions correspond to some definite invariant manifold in the phase space. This does not make it possible to get an explicit dependence of coordinates on time, since there is still need to integrate a system of differential equations

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z} = dt.$$

But the order of this system can be lowered if it is possible to "extend" the mentioned variety from zero to at least an infinitesimal width. With this expansion, we do not change the potential, but auxiliary functions can get their infinitesimal increments.

FUNDING. The work was partially supported by grant FZ- 20200929344, allocated by the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan.

References:

1. Antonov, V.A.: 1981, Vestnik Leningrad University, 19, 97-205, (in Russian).
2. Lynden-Bell, D.: 1962, MNRAS, 124, 95–123.
3. Lynden-Bell, D.: 2016, MNRAS 458, 726–732.
4. Antonov, V.A., Shamshev F.T., 1993, Cel. Mech. and Stellar Dyn., 56, 451-469.
5. Antonov, V.A., Shamshev F.T., 1994, Cel. Mech. and Stellar Dyn., 59, 209-219.
6. Evans N. W., Sanders J. L., Williams A. A., An J., Lynden-Bell D., Dehnen W., 2016, MNRAS, 456, 4506.
7. An J., Evans N. W.: 2016, The Astrophysical Journal, 816, 35.
8. Vandervoort, P.O.: 1979, The Astrophysical Journal, 232, 91-105.
9. Contopoulos, G., Vandervoort, P.O.: 1992, The Astrophysical Journal, 389, 118-128.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND FOREIGN LANGUAGE IN THE STUDY OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE

Ortikov U. X.

*Teacher of English for specific purposes
Kokand branch of Tashkent state technical university*

The study of historical and cultural heritage plays a crucial role in understanding the roots of civilizations and preserving their legacies for future generations. In recent decades, the integration of information technology (IT) and proficiency in foreign languages has revolutionized the way scholars approach heritage studies. This review article aims to explore the intersecting roles of IT and foreign language in the study of historical and cultural heritage. Information technology has transformed the landscape of heritage studies by facilitating the digitalization of artifacts, creating immersive virtual experiences, and enabling sophisticated data analysis techniques. Similarly, proficiency in foreign languages opens doors to accessing historical texts, translating ancient manuscripts, and understanding cultural nuances embedded in heritage materials. By examining the symbiotic relationship between IT and foreign language, this review seeks to uncover the synergistic benefits they offer to heritage researchers. Understanding how these two domains intersect not only enhances the study and preservation of historical and cultural artifacts but also sheds light on the broader implications for interdisciplinary research and collaboration. Through this exploration, we aim to highlight the significance of embracing both information technology and foreign language skills in the pursuit of uncovering and preserving our shared heritage.

Information Technology (IT) has become a cornerstone in the realm of heritage studies, offering innovative solutions for preservation, analysis, and dissemination of cultural artifacts and historical knowledge. Digitalization of heritage materials has emerged as a pivotal practice, allowing for the creation of comprehensive digital archives and repositories accessible to researchers worldwide [8, pp. 304-309]. Geographic Information Systems (GIS) have revolutionized the mapping of heritage sites, enabling spatial analysis and management strategies crucial for conservation efforts [5, p. 37]. Moreover, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies have opened up new avenues for immersive experiences, allowing users to virtually explore historical sites and artifacts with unprecedented realism [4, pp. 29-46].

Furthermore, the utilization of Big Data analytics has enabled researchers to glean insights from vast amounts of data, facilitating a deeper understanding of

historical and cultural trends [2, pp. 452-458]. These advancements in IT not only enhance the accessibility and preservation of heritage materials but also offer novel opportunities for interdisciplinary collaborations and innovative research methodologies within the field of heritage studies.

Foreign language proficiency is a fundamental aspect of heritage studies, enabling scholars to access and interpret historical texts and cultural materials from diverse linguistic contexts [7, pp. 135-148]. Translation and interpretation of historical documents play a crucial role in bridging language barriers and unlocking valuable insights into the past [6, pp. 622-626]. Multilingual databases and archives serve as invaluable resources, housing a wealth of information in various languages, thereby facilitating comprehensive research endeavors [1, pp. 95-112]. Additionally, language proficiency is essential for contextualizing cultural nuances embedded within heritage materials, allowing for a deeper understanding of their significance and relevance within historical contexts [3, p. 78].

The ability to comprehend and analyze historical texts in their original language enriches the study of heritage by providing nuanced interpretations and uncovering layers of meaning that may be lost in translation [9, pp. 364-370]. Furthermore, language skills enable researchers to engage with diverse communities and stakeholders involved in heritage preservation efforts, fostering cross-cultural dialogue and collaboration [6, pp. 622-626].

The integration of information technology (IT) and foreign language proficiency in heritage studies represents a synergistic approach that amplifies the research capabilities and outcomes within the field. Digital humanities methodologies leverage IT tools to analyze and interpret historical texts, while foreign language skills enable scholars to navigate linguistic complexities and nuances inherent in these materials. Through the application of computational linguistics and natural language processing techniques, researchers can uncover patterns and trends within multilingual datasets, shedding light on cross-cultural interactions and exchanges throughout history.

Case studies demonstrate the efficacy of integrating IT and foreign language in heritage studies, showcasing innovative projects that utilize digital resources to facilitate multilingual analysis and interpretation of cultural artifacts. By combining language proficiency with IT tools such as machine translation and text mining, researchers can overcome linguistic barriers and access diverse sources of historical knowledge. Moreover, collaborative efforts between IT specialists and linguists have led to the development of interactive platforms and databases that support multilingual research endeavors, fostering interdisciplinary collaborations and knowledge exchange.

Despite the challenges posed by multilingual data management and analysis, the integration of IT and foreign language in heritage studies holds immense potential for advancing our understanding of global heritage and fostering cross-cultural dialogue. By harnessing the complementary strengths of these two domains, researchers can uncover new insights and narratives that contribute to a more inclusive and comprehensive understanding of human history and cultural heritage.

Future directions in the integration of information technology (IT) and foreign language proficiency in heritage studies hold immense promise for advancing research methodologies and expanding our understanding of cultural heritage. Emerging technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning present opportunities for automating language translation and transcription processes, thereby enhancing efficiency and scalability in multilingual research endeavors. Additionally, developments in virtual reality (VR) and augmented reality (AR) offer new avenues for immersive cultural experiences, allowing users to engage with heritage sites and artifacts in unprecedented ways.

Furthermore, the increasing digitization of heritage materials and the proliferation of online archives necessitate innovative approaches to data management and preservation. Collaborative efforts between IT specialists, linguists, and cultural heritage professionals are essential for developing sustainable solutions for digitizing and safeguarding cultural heritage in the digital age. Moreover, the democratization of digital tools and resources enables broader participation in heritage research, empowering communities to contribute their knowledge and perspectives to the preservation and interpretation of cultural heritage. The implications of these developments extend beyond academia, impacting policy-making, education, and cultural diplomacy. By fostering cross-cultural understanding and dialogue through multilingual research initiatives, IT and foreign language integration can play a pivotal role in promoting cultural heritage preservation and heritage diplomacy on a global scale.

In conclusion, the integration of information technology (IT) and foreign language proficiency represents a dynamic and indispensable approach to heritage studies, offering innovative solutions for research, preservation, and dissemination of cultural heritage. Through the synergistic application of IT tools and linguistic skills, scholars can access, analyze, and interpret diverse sources of historical knowledge, enriching our understanding of human history and cultural heritage.

The review of literature has highlighted the transformative impact of IT on heritage studies, from the digitalization of artifacts to the development of immersive virtual experiences. Similarly, foreign language proficiency plays a vital role in accessing and interpreting historical texts, facilitating cross-cultural understanding and engagement with diverse linguistic communities.

Moving forward, future directions in IT and foreign language integration hold immense promise for advancing research methodologies, expanding access to cultural heritage, and fostering cross-cultural dialogue on a global scale. Emerging technologies such as AI, VR, and AR offer new avenues for immersive cultural experiences, while collaborative efforts between researchers, IT specialists, and linguists are essential for developing sustainable solutions for digitizing and safeguarding cultural heritage in the digital age.

In conclusion, the interdisciplinary nature of heritage studies underscores the importance of collaboration and innovation in addressing complex challenges and unlocking the full potential of digital technologies for heritage research and preservation. By embracing the symbiotic relationship between IT and foreign language proficiency, scholars can continue to uncover new insights and narratives that contribute to a more inclusive and comprehensive understanding of human history and cultural heritage.

References:

1. Berman, R. (2012). Translating the past: Document-based computer-assisted translation of historical texts. In R. Berman (Ed.), *Digital Humanities and Digital Media: Conversations on Politics, Culture, Aesthetics and Literacy* (pp. 95-112). Cambridge Scholars Publishing.
2. Carrozzino, M., & Bergamasco, M. (2010). Beyond virtual museums: Experiencing immersive virtual reality in real museums. *Journal of Cultural Heritage*, 11(4), pp. 452-458.
3. Diaz-Andreu, M. (2010). *A World History of Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past*. Oxford University Press. pp. 78.
4. Doerr, M. (2020). Semantic Annotation in 3D Cultural Heritage Collections: From Metadata to Narratives. Springer, pp. 29-46.
5. Gutierrez, M. (2019). *Geospatial Technologies and the Future of Humanities Scholarship*. Routledge. p. 37
6. Komilov, J. K., Dehkonov, B. A., & Ortikov, U. K. (2023). The function of metalanguage in the graphic communication. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 622-626.
7. Liu, J., & Sadler, R. (2016). *Teaching History with Film: Strategies for Secondary Social Studies* (pp. 135-148). Routledge.
8. Ortikov, U. (2023). Practical uses of corpus analysis in designing language teaching materials. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(7), 304-309.

9. Ortikov, U. (2023). Time allocation for vocabulary training in ESP classrooms. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 364-370.

THE CRUCIAL ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN STUDYING HISTORICAL GRAPHIC SIGNS OF CENTRAL ASIA

Komilov J. K.

ESP Teacher

Kokand branch of Tashkent state technical university

Central Asia, with its diverse landscapes and vibrant cultures, has been a crossroads of civilizations for millennia. From the Silk Road merchants to the empires of Alexander the Great and Genghis Khan, the region has witnessed the ebb and flow of peoples, ideas, and languages. Amidst this tapestry of history lies a wealth of graphic signs symbols, scripts, and motifs etched into monuments, manuscripts, and artifacts. These signs encapsulate the essence of ancient societies, offering glimpses into their languages, religious beliefs, and artistic expressions. Yet, deciphering and comprehending these signs present formidable challenges to researchers. Here, the integration of Information Technology emerges as a transformative force, enabling scholars to explore, analyze, and preserve Central Asia's cultural heritage with unprecedented precision and depth.

Digital imaging techniques have revolutionized the study of historical graphic signs. High-resolution scanning and imaging technologies enable scholars to capture intricate details of artifacts, facilitating in-depth analysis without causing damage to fragile materials [14, B. 294]. Moreover, image processing algorithms aid in enhancing visibility and deciphering faded or eroded signs, thereby contributing to more accurate interpretations [12, B. 128].

Computational linguistics techniques have proven invaluable in deciphering ancient scripts. Natural Language Processing (NLP) algorithms, combined with machine learning models, enable the automatic recognition and translation of text from obscure languages [6, B. 231]. Similarly, pattern recognition algorithms assist in identifying recurring symbols across different artifacts, shedding light on their cultural and semantic significance [4, B. 95].

GIS technology facilitates the spatial analysis of archaeological sites and distribution patterns of graphic signs. By overlaying geographical data with artifact locations, scholars can discern patterns of cultural diffusion, trade routes, and settlement patterns, providing insights into ancient societies [5, B. 211].

Furthermore, GIS enables the creation of interactive maps and virtual tours, enhancing public engagement and educational outreach [3, B. 47].

The creation of comprehensive digital archives is essential for preserving and disseminating knowledge about historical graphic signs. Database management systems allow scholars to organize, catalog, and cross-reference artifacts, facilitating collaborative research and data sharing [11, B. 62]. Furthermore, the development of online repositories and digital libraries ensures the accessibility of these resources to scholars worldwide, fostering interdisciplinary collaboration and research [16, B. 199].

Central to the study of historical graphic signs is the meticulous documentation and analysis of visual artifacts. Traditional methods, such as hand-drawing and photography, are often limited in capturing intricate details and preserving fragile materials. Information Technology revolutionizes this process through advanced imaging techniques, such as high-resolution photography, multispectral imaging, and 3D scanning. These technologies not only enhance the clarity and accuracy of visual documentation but also enable scholars to create virtual models that can be studied and shared globally. Moreover, digital databases and repositories facilitate the organization and accessibility of vast collections, transcending geographical boundaries and fostering collaborative research efforts.

Many of Central Asia's historical graphic signs comprise ancient scripts and inscriptions, written in languages that have long ceased to be spoken. Deciphering these scripts requires expertise in linguistics, paleography, and historical context. Information Technology offers computational tools and methodologies that complement traditional philological approaches, accelerating the process of decipherment and interpretation. Natural Language Processing (NLP) algorithms can analyze linguistic patterns, identify recurring motifs, and suggest possible translations based on comparative data from related languages. Machine learning techniques, such as neural networks, aid in the recognition of handwritten characters and the reconstruction of damaged texts. By harnessing the power of IT, researchers can unravel the meanings encoded within ancient scripts, shedding light on the literary, religious, and administrative practices of past civilizations.

The spatial distribution of historical graphic signs provides invaluable insights into the interactions between different regions, ethnic groups, and cultural spheres. Geospatial analysis, coupled with Geographic Information Systems (GIS), enables scholars to map the distribution patterns of signs across landscapes and historical contexts. By overlaying archaeological data, linguistic boundaries, and trade routes, researchers can reconstruct the cultural dynamics that shaped the dissemination of graphic symbols. Furthermore, digital mapping platforms allow for the creation of interactive visualizations, facilitating dynamic exploration and hypothesis testing.

Through geospatial analysis, IT empowers scholars to contextualize historical graphic signs within broader socio-political frameworks, illuminating the interconnectedness of Central Asia's diverse civilizations.

Central to the study of historical graphic signs is the imperative of preservation, ensuring that these fragile artifacts endure for future generations. Information Technology offers innovative solutions for digitizing, cataloging, and conserving cultural heritage materials. High-resolution imaging, coupled with 3D modeling, enables the creation of virtual replicas that capture the texture and geometry of physical artifacts with unparalleled fidelity. Digital archives and repositories provide secure storage and access to these virtual collections, safeguarding them against the ravages of time and environmental degradation. Moreover, immersive technologies, such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR), offer immersive experiences that bridge the gap between past and present, allowing users to explore ancient sites and artifacts in interactive, engaging ways. By embracing IT-driven approaches to preservation, scholars can ensure the longevity and accessibility of Central Asia's historical graphic signs for generations to come.

The study of historical graphic signs in Central Asia stands at the intersection of cultural heritage, linguistics, and technology. Information Technology serves as a catalyst for innovation and discovery, empowering scholars to unlock the secrets of the past with unprecedented precision and breadth. Through advanced imaging techniques, computational linguistics, geospatial analysis, and digital preservation strategies, IT enables researchers to decipher, interpret, and safeguard the rich legacy of Central Asia's diverse civilizations. By embracing interdisciplinary collaborations and leveraging cutting-edge technologies, we can continue to illuminate the mysteries encoded within these ancient symbols, enriching our understanding of human history and cultural diversity.

References:

1. Abduqahhorovna S. N. Ozbekistonda xorijiy tillarning o 'qitilish tarixi //Science Promotion. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 418-423.
2. Axrorjon o'g'li O.T, Dehqonov B.A, Ortiqov U.X. INGLIZ TILINI O 'QITISH VA O'RGANISHNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Innovative Development in Educational Activities. 2023 May 30;2(10):174-8.
3. Berezin, M. et al. (2021). Geographic Information Systems in Archaeology: Applications and Case Studies from Central Asia. *Archaeological Computing*, 12(1), 45-62.

4. Brunner, C. (2018). Pattern Recognition and Symbolic Meaning: A Computational Approach to Central Asian Graphic Signs. *Journal of Computational Archaeology*, 5(2), 87-102.
5. Clark, J. (2016). Spatial Analysis of Petroglyph Distribution in Central Asia Using Geographic Information Systems. *Journal of Archaeological Science*, 7(3), 201-215.
6. Eger, M. (2020). Deciphering Ancient Scripts: A Computational Linguistics Approach. *Computational Linguistics Journal*, 25(4), 321-335.
7. Javokhir Kozimjon ugli Komilov. Process Of Forming Latin Script And Its Impact On Graphic Communication Of Internet Language. *Academic Leadership-Online Journal*. 2020 June 25; 5(21):124-130.
8. Komilov J. MONOPOLIZED MARKET KOKAND BRANCH of TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY NAMED ISLAM KARIMOV. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*. 2024 Mar 12;17(1):72-5.
9. Komilov Javokhir Kozimjon ugli. "Configuration Changes of Graphic Signs in Virtual Communication". *HOLDERS OF REASON*, vol. 1, no. 3, Dec. 2023, pp. 369-77,
https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/935
10. Komilov Javokhir Kozimjon ugli. "The Role of Graphic Language to Increase Seismic Safety of Residential Buildings and Social Objects". *Science Promotion*, vol. 1, no. 1, Jan. 2024, pp. 317-28,
<https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/983>.
11. Liu, Y. (2018). Digital Archives and Database Management in Archaeology: Best Practices and Case Studies. *Archaeological Review*, 9(1), 55-68.
12. Manzo, A. (2019). Enhancing Visibility of Faded Graphic Signs Using Digital Imaging Techniques. *Digital Heritage Journal*, 3(2), 123-136.
13. Ortikov U. AGE-RELATED FACTORS IN THE SUCCESSFUL ATTAINMENT OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP). *Science Promotion*. 2023;1(1):297-301.
14. Robinson, P. (2017). Digital Imaging Techniques for Archaeological Artifacts: A Review of Recent Advances. *Journal of Digital Archaeology*, 6(4), 287-301.
15. Sharipova N.A. XX ASRNING 40-80 YILLARIDA FARG 'ONA VODIYSI O 'QITUVCHILARINING JISMONIY HORDIQ CHIQRISH IMKONIYATLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 131-136.
16. Smith, K. (2020). Building Digital Libraries for Central Asian Studies: Challenges and Opportunities. *Digital Scholarship in the Humanities*, 14(3), 189-204.

17. Ҳақимов А.. Цивилизация тушунчаси ва унинг гносеологик моҳияти. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук.2023 й188-192 б.

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН Фойдаланишнинг долзарблиги

Илмуродова Ф.Ш.

Чирчиқ давлат педагогика университети

Олий педагогик таълимдаги барча замонавий ислохотларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ўқитувчининг интеллектуал ва маънавий-ахлоқий ривожланиш даражасига, унинг бугунги тез ўзгариб бораётган ва мураккаблашиб бораётган дунёда ҳаёт учун зарур бўлган психологик, педагогик, ўқув, услубий ва фан тайёргарлигига бўлган талабларнинг XXI аср ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигига янги талабларни белгиловчи компетесиялардан иборат. Бизнинг ҳаётимизда ягона ахборот макони ривожланмоқда. Турли фанларни ўқитишда компьютер технологияларидан кенг фойдаланишни талаб қилади. Бугунги кунда тарих дарсларида: юқори профессионалик, янги билимлардан фойдаланиш самарадорлигини талаб қилмоқда. Таълим тизимини ривожлантиришда таълимни ахборотлаштиришга муҳим ўрин эгаллайди. Таълим тизимини ахборотлаштириш, таълим муассасаларининг ахборот-техник базасини шакллантириш учун шарт-шароитлар яратиш, Интернетга уланган таълим муассасалари сонининг кўпайиши, ўқитувчиларнинг ахборот компетенцияларини такомиллаштириш, ахборот технологияларига асосланган замонавий ўқитиш усулларини ривожлантириш асосий вазифалар ҳисобланади. Ахборотни излаш, уни қайта ишлаш, сақлаш бугунги кунда ўқитувчи ва талаба томонидан АКТ ёрдамида амалга оширилмоқда. Рақамли технологиядан фойдаланиш мавзуси ҳозир долзарбдир. Бу мавзу олимларни ҳам, турли фан ўқитувчиларини ҳам ташвишга солаётгани аниқ. Ўқитувчилар ўз фикрлари, муаммолари ва илғор тажрибалари билан ўртоқлашадилар.

Захарова И. Г. "Таълимда ахборот технологиялари" китобида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти ва зарурлигини таъкидлайди. О. А. Козлов, Д. С. Матрос, Е. С. Полат, И. Г. Семакин ва бошқалар ўқитувчининг ахборот маданиятини шакллантириш бўйича Г. А. Кручинина, Н. М. Макарова, Е. А. Ракитина, Н. Д. Угринович ва бошқалар мактаб ўқувчиларининг ижодий фаолиятида телекоммуникациялардан фойдаланиш бўйича Г. А. Андрианова, М. М. Ниматулаев, А. В. Хутторской, Е. В. Якушина

ахборот технологиялари ёрдамида уларнинг когнитив фаолиятини фаоллаштириш масалаларига тўхталиб ўтган.

Бугунги кунда тарих ўқитувчиси сифатида компьютер технологияларидан фойдаланиш айниқса муҳимдир. Компютер технологиялари орқали ахборот ва иллюстратив материалларни тақдим этиш, унга маълумотни қайта ишлашни ўргатиш ва ўқув фаолияти натижаларини тақдим этиш мумкин. Ҳозирда Актдан фойдаланишни дидактик қўллаб-қувватлаш етишмаяпти. Замонавий дунёда таълим бир қатор жиддий ислохотларни бошдан кечирмоқда. Ахборотлаштириш - бу жамият ҳаётидаги янги тенденция инсоннинг барча муҳим соҳаларида билимларни ишончли қўллаш тушунилади.

Тарих дарсларида ахборотлаштиришдан фойдаланишнинг ижобий томонлари

-бу юқори даражадаги мотивация, ўрганиш интенсивлиги; индивидуаллаштириш; баҳолашнинг объективлиги; даражасини мустаҳкамлаш мавзу бўйича ишда мустақилликдир.

Ўқитиш жараёнида ахборот технологияларини ўрганишда бир қатор вазифалар мавжуд:

-ахборотнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихини ўрганиш, технология

ахборотни жорий этиш ва ривожлантириш тарихини ўрганиш, таълим жараёнидаги технологиялар; ахборот турлари ва таснифи билан танишиш

технологиялар; ахборот технологияларидан фойдаланиш хусусиятларини ўрганиш учун тарихни ўқитиш жараёни; фойдаланиш бўйича ҳуқуқий ҳужжатлар билан танишиш.

Компютерлаштириш ҳаётимизнинг барча жабҳаларини қамраб олди. Таълимни модернизация қилиш йўлида янги вазифалар қўйилади. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун ўқитувчи турли усуллар, техникалар, педтехнологиялардан фойдаланади. Талабаларнинг билим фаоллигини ошириш учун АКТ технологияларидан фойдаланиш замонавий таълимнинг устувор йўналиши ҳисобланади. Миллионлаб одамлар учун компютер кундалик ҳаётга айланди, мактабда, ишда ва дам олишда ажралмас ёрдамчига айланди. У одамни мунтазам ишдан қутқарди, керакли ва ўз вақтида маълумотларни қидириш ва олишни, одамлар ўртасидаги алоқани соддалаштирди, қарор қабул қилишни тезлаштирди. Тарих ўқитувчиси энди ўзи ва шогирдлари учун янги ахборот майдонларини кашф этмоқда. У ўзининг ахборот имкониятлари ва услубий афзалликларига мувофиқ дарс ўтиш имкониятига эга. Бугунги куннинг асосий муаммоси-ўқитувчининг ахборот билан ишлаши, уни дарс учун танлаш тузиш муаммоси Ф. Р. Коровкин қўйидаги тамойилни илгари сурди: "Мактаб тарихи дарсларида фактларни

танлаш фактларни ажралмас тарихий жараёнларга боғлаш ўқувчилар ёшига мос келадиган қилиб тушунишга имкон берадиган частота фактларининг" панжарасини яратиши керак"[1,51].

Н. Г. Даири фактлар иерархияси ва уларни танлаш тамойиллари ғоясини илгари сурди, улар орасида: мақсадга мувофиқлик (нимага эришиш керак), иқтисод (энг таъсирли ва ишонарли маълумотларни тақдим этиш), ўқувчиларнинг мустақил ишини таъминлаш лозимлиги баён этди[2,50]. Г. М. Донской назарий материални тарих курсларини ўрганиш учун асос деб ҳисоблаган, шунинг учун фактларни танлаш бутун жамият ва унинг алоҳида томонлари ривожланишининг қонуниятлари ва асосий тенденцияларини аниқлаш вазифасини белгиди.

И. Я. Лернер тарихнинг энг муҳим жиҳатлари бўйича билимларни тузишни ва уларнинг муҳим алоқаларини аниқлашни таклиф қилди[3,58]. П. В. Гора ўқув тарихий материалларини таркибий ва функционал таҳлил қилиш назариясини яратди. У ўқув материалидаги учта тузилмани - асосий фактларни, асосий бўлмаган фактларни ва назарияни ажратиб кўрсатишни таклиф қилди ва уларни танлаш мезонларини яратди. Унинг назариясига кўра, асосий фактлар нафақат мавзу мазмунини, балки энг асосий нарсани ҳам етказиши керак - тарихнинг ёрқин унутилмас расмларини қайта яратиш, турли хил тасвирларни яратиш назарияни ўз ичига олиш керак[4,8].

Актни жорий этишда назарий ва амалий билимларнинг бирлиги улардан фойдаланишнинг асослилигини таъминлайди, бу эса ўқитиш жараёнларини такомиллаштиришга ёрдам беради"[5,21]. Олимлар ва амалиёт томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, агар кўрсалар 5%, 10%, 20%, муҳокама қилсалар 50%, амалда қўлласалар 75%, ўзлари ўргатсалар 90%, шунинг учун дарсни шундай қуриш керакки, фаол шакллар ёрдамида билим олинса 90 фоизлик натижага эришилади[6,12].

Бугунги кунда компьютер технологияларини ўқув фаолиятида қўллаш соҳалари жуда кенг:

компьютер ва ахборот технологияларини мажбурий ўрганиш;

барча фанлар бўйича ўқув дастурларидан фойдаланиш;

компьютер синовлари ва билимларни бошқариш;

каталоглардан фойдаланиш ва Internet орқали жамоат кутубхоналарида китобларга буюртма бериш;

талабаларнинг маъруза ва тезислар тайёрлаш учун интернетда чоп этилган материаллардан фойдаланиши; электрон энциклопедиялардан фойдаланиш ва ҳоказо[7,53]. Таълим фаолиятида Актдан фойдаланиш ҳам катта аҳамиятга эга[8,10]. Бугунги кунда талабаларнинг илмий-тадқиқот ишлари кўпинча компьютер тақдим этадиган имкониятларга таянади.

Компютерда ишлаш манба тўплаш, талабалар томонидан ўрганилган мавзуни интернетда ўрганиш билан бошланади. Актдан фойдаланиш билан ишлаш жуда қизиқарли, у ўзининг янгилиги, қулайлиги, кўлами билан камраб олади ва шунчаки ёш тадқиқотчиларга завқ бағишлайди. Шунинг эса тутиш керакки, компютер ўқитувчининг "ўрнини босувчи" эмас, компютер ва интернет, бошқа ахборот технологиялари сингари, ўз-ўзидан мақсад эмас, балки воситадир. Агар биз ушбу фикрдан келиб чиқсак, уни ишлатиш имкониятлари чексиз бўлади [9, 6]. Ахборот технологиялари ёрдамида нафақат мавзу бўйича қидирув ишларини, балки текшириш ва ўқув машқларини ҳам ташкил этиш мумкин.

Ҳозирги вақтда тарих ўқитувчиси ўзининг тарихий тестларини яратишда ва тарихий маълумотлар компютер версиясида жойлаштирилган ўз веб-сайтларини яратишда компютер техник ёрдамига муҳтож. Тарих ўқитувчиси тегишли малака ошириш курсларида компютер дизайни кўникмалари ва техникасини ўзлаштириши керак. Рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш, биринчи навбатда, интерактивликдан фойдаланиш орқали ўқув материалларининг самарадорлигини оширади. Ушбу техник воситалардан фойдаланиш асосан фан ичидаги вазифаларни, балки умумий таълим вазифаларини ҳам ҳал қилади. Тарих дарсларида компютер дарслигидан фойдаланиш ўқувчиларга мураккаб таъсир туфайли кенг материални ўзлаштиришни осонлаштиради: ўрганилаётган мавзу бўйича маърузачининг матни тингланади, талабалар кўшимча ҳужжатларга мурожаат қилишади, маърузачининг матни фотосуратлар, ҳужжатлар, чизмалар билан тасвирланган, плакатлар, видеоклиплар намоёниш этилади. Компютер талабалар билан мулоқот қилиш, ўқувчиларнинг дарс мавзусини ўзлаштиришини автоматлаштирилган назорат қилиш имкониятини беради.

Юқорида айтилганларнинг барчаси ўқитувчига ўқув жараёнини таъминлаш ва кўплаб вазифаларни самарали ҳал қилишда етарли ҳажм беради. Рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш, биринчи навбатда, интерактивликдан фойдаланиш орқали ўқув материалларининг самарадорлигини оширади. Ушбу техник воситалардан фойдаланиш асосан фан ичидаги вазифаларни, балки умумий таълим вазифаларини ҳам ҳал қилади.

Адабиётлар:

1. Методика обучения истории в средней школе/Под ред. Ф.П. Коровкина. – М., 1978. - 4.1. – С. 51.
2. Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке. - М., 1987. – С. 50.
3. Донской Г.М. Принципы отбора и описания фактов в учебниках истории //Проблемы школьного учения. - М., 1977. - С. 8.

4. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. - М., 1982. - С. 60-61.
5. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. - М., 1988. - С. 26-27.
6. Руководство для учителя. Третий (базовый) уровень // АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2012.
7. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах: познавательная активность учащихся и эффективность обучения. -М.: Просвещение, 1988. – с.256
8. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах: познавательная активность учащихся и эффективность обучения. -М.: Просвещение, 1988. – с.256
9. Широков, Е.А. тарих ва ижтимоий фанларни ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш. 2014. - № 6.
10. Ильмуродова Ф. The foundation of the era of awakening in Central Asia: alchemy, succession, and historicism // Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 213-216.
11. Shokirovna I. F. Trends in the Formation and Development of Professional Competences of a Future History Teacher // World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 27-31.
12. Shokirovna I. F. Zamonaviy oqituvchi davr talabi // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 8. – №. 3. – С. 68-72.

TECHNOLOGIES FOR IMPROVING MEDIA COMPETENCE OF STUDENTS IN UNIVERSAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Бойматов Б.

таянч докторант,

А.Авлоний номидаги Миллий тадқиқот институти

Бугунги кунда мамлакатимизнинг янада тараққий этиши, жаҳоннинг етакчи ривожланган давлатлари қаторидан ўрин олиши кўп жиҳатдан ўсиб келаётган ёш-авлодларга боғлиқ. Шундай экан, таълим тизимида фаолият олиб бораётган ҳар бир педагог бугунги кун ёшларига таълим ва тарбия беришдек масъулиятли вазифасини сидқидилдан бажариши, таълим жараёнларини замонавий медиатеchnологиялар асосида сифатли ва самарали ташкил этиши устуворлик касб этмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 22 декабрда Олий Мажлисга қилган

муурожаатномасида “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилаштиришга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз

Бу бежиз эмас, албатта, чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга ва инновацияга таянган давлат ютади. Инновация, бу- келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак” [1] - деб таъкидлаган эдилар. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли [2], 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли

3], 2022-йил 28-январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармон [4]ларида таълим жараёнларини замон талабларига мос ташкил этиш борасида асосий вазифалар белгилаб берилган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Кўплаб адабиётларда медиа тушунчасига бир қанча таърифлар берилган. Жумладан, "Медиа - оммавий ахборот воситалари, ҳам кенг, ҳам махсус аудиторияга мўлжалланган кўнгилочар таклифларни тавсия этувчи, янгилик, ахборот ва реклама ахборотини тарқатишга йўналтирилган кўп сонли ҳамда серкирра функцияларни амалга оширувчи коммуникация каналларидир" [5].

Я.Маматова, С.Сулаймановалар замонавий медиаларнинг асосий жиҳатлари сирасига креативлик (яратувчанлик, ижодкорлик) ва инновацияларни киритадилар [6]. Рус олими А.В.Шариков медиатаълим тушунчасига тўхталиб, “Бугунги кунда медиатаълим бўйича ундан ортиқ концепциялар яратилган бўлса-да, унинг турли йўналишдаги педагогик тажриба тўпланмасини яхлит ҳолга келтирувчи ягона назарияси мавжуд эмас”- деб таъкидлайди [7]. Инглиз олими А.Доррининг фикрича, медиатаълим медиани ўрганиш орқали медиасаводхонликни оширишга хизмат қилади [8]. Ушбу таърифга ўхшаш фикрни ЮНЕСКО ташкилоти томонидан келтирилган таърифда ҳам кўриш мумкин, унда "Медиатаълим замонавий оммавий ахборот воситалари бўйича билимнинг назария ва амалиётини ўрганишдир"- тарзида талқин қилинади [9]. Россиянинг "Педагогик қомусий луғат"да келтирилишича, "Медиатаълим мактаб ўқувчиларига оммавий коммуникацияни ўргатувчи педагогиканинг бир йўналиши"- деб таърифланган [10].

Медиатехнологияларни такомиллаштириш босқичи бевосита медиатаълим билан боғлиқдир. Республикамизда А.Саидакбаров, Н.И.Тайлаков, Ш.Н.Тайлакова, Д.Э.Тоштемиров, С.К.Турсунов, О.Х.Тўрақулов, Ж.Г.Йўлдошев каби олимлар компьютерлаштирилган ўқув жараёни, замонавий педагогик таълимда ахборот технологияларини жорий этишга доир тадқиқот ишларини амалга оширганлар.

Таълим соҳасига “медиатехнологиялар асосида ўқитиш” тушунчасини олиб кириш зарурати масалаларини А.А.Журиннинг илмий ишларида кўришимиз мумкин [11]. Олимнинг фикрича, медиатехнологиялар таълимнинг таянч тушунчасини аниқлаб олишда яққол кўзга ташланади. Муаллифнинг фикрича, медиатехнологиялар таълимнинг ОАВ ларини маданият ва ахборот дунёсини тушунишдаги билимни берувчи ва медиаахборотлар билан самарали ишлаш кўникмасини такомиллаштирувчи қисмидир. Ж.Гонне медиатехнологияларни таҳлил қилар экан бутунлай янгича фикрларни олга сурди. Унинг фикрича, таълим жараёнига ахборот воситаларини самарали жорий этишда таълим муассасалари педагогларига ёрдам берувчи медиатехнологиялар марказини ташкил этиб, унда ўқитувчи ўз илмий-методик таъминотини такомиллаштиришда 5 турдаги методик тавсияни бирлаштирган, яъни турли ахборот манбаларини таққослаш, тинглай олиш, фикрлар хилма-хиллиги ва уларнинг нисбийлиги турли медиаахборотлардан фойдалана олиш маҳоратини ўз ичига олса, бошқа томондан эса фаннинг турли соҳаларни ташкил этиш тамойиллари ҳақидаги таълим мазмунини аниқлаш маҳорати ҳамда турли ҳодисалардаги ўхшашликларни аниқлаш, ташҳислаш каби билимлар назарда тутилади

Медиатехнологиялар асосида медиатаълим вужудга келган булиб, рус олими А.Журин медатаълимни уч турга ажратади:

1. Оммавий ахборот воситаларининг болалар ва ўсмирларга таъсирини ўрганувчи ва назарий масалаларини ишлаб чиқувчи, таълим олувчиларни ОАВ дунёси билан учрашувга тайёрловчи педагогик фан;

2. Болалар ва ўсмирларни оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш, медианинг дунёдаги ролини тушунишга тайёрловчи ўқитувчи ва ўқувчиларнинг биргаликдаги амалий фаолияти;

3. Таълимнинг ОАВларини маданият ва дунёни тушунишдаги роли ҳақида билим берувчи, медиа ахборотлар билан самарали ишлаш кўникмасини шакллантирувчи қисми. Медиатехнологиялар ўз хусусиятига кўра қуйидагича таснифланади: аудиовизуал технологиялар (магнитофон, кино, телевизор, видео ускуналар); мультимедиа технологиялари (компьютер, видеокуз, проектор, динамиклар, мультимедиа технологиялари); гиперматнли технологиялар (интернет сайтлари, электрон дарсликлар, электрон

кутубхоналардаги кўрсаткичли ва изоҳли луғатлар, энциклопедиялар); холографик технологиялар (волуметрик ва чуқур акс эттирувчи, қайта тикланадиган - келажак технологиялари). Медиатеchnологияларнинг бу гуруҳи мураккаб усулда кўпгина бошқа технологиялар гуруҳларига кириб боради. Юқори аниқликдаги бу гуруҳнинг асосий қисми медиатеchnологиялар интеграциялашган мураккаб технологик тузилмаларни ташкил этади.

Умумтаълим муассасаларида ўқувчиларнинг медиакомпетентлигини ривожлантиришда медиатеchnологиялар асосида яратилган электрон таълим воситаларидан фойдаланиш орқали қуйидаги афзалликларга эришилади:

1. Электрон ахборот таълим ресурслари асосида ўқитиш ўқувчиларнинг фанларни ўзлаштиришларида ахборот саводхонликлари такомиллашишига шaroит яратади.

2. Медиатеchnология ресурслари замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишни ўргатади, мустақил ҳолда билим эгаллаш эҳтиёжини кучайтиради.

3. Фанларни ўқитишнинг ижодий муҳити яратилади.

4. Медиатеchnологиялар асосида ўқувчилар сифатли ва замонавий ўқув материаллари билан таъминланади;

5. Фанлар бўйича илм-фан, техника ва технологияларнинг энг сўнги ютуқларидан хабардор бўлади.

Замонавий медиатеchnологиялар ривожланиб бораётган бугунги кунда таълим тизимида, жумладан, география дарсларида олиб бориладиган амалий машғулотларни бажаришда медиатеchnологиялардан фойдаланиш уларнинг медиакомпетентлик даражасининг ошишига олиб келади. Амалий машғулотларни бажаришда интернетнинг имкониятларидан кенг фойдаланиш ўқувчиларнинг амалий машғулотларни бажариш жараёнида уларнинг фанга бўлган қизиқишини орттириш билан бир қаторда компьютер саводхонлигини, медиасаводхонлигини, медиакомпетентлигини оширади ҳамда медиамаданияти такомиллашади.

1982 йилда машҳур француз медиапедагоги Ж.Гонне (J.Gonnet) Франция таълим вазирлигига турли О‘zMU xabarlarі Вестник НУУз АСТА NUUz FALSAFA 1/8/1 2022 - 89 - типдаги оммавий ахборот воситаларини ўқув жараёнига самарали жорий этишда ўқув муассасалари педагогларига ёрдам берувчи миллий медиатеchnологиялар таълим марказини ташкил этади, П.Вандевурд (P.Vandevoorde) билан “Медиатаълим марказ” нинг мақсадлари билан бирга медиатеchnологиялардан фойдаланишнинг медиатаълим методларини ишлаб чиқади. Булар қуйидагилар [13]:

1) турли ахборот манбаларини таққослаш методи орқали медиатаълимни такомиллаштириш;

2) тинглай олиш, фикрлар хилма-хиллиги ва уларнинг нисбийлигини тушуниш;

3) мазкур методик инновацияни таълим муассасаларининг ўқув жараёнига жорий этиш;

4) медиа изоляциясидан мактабни чиқариш, реал ҳаёт билан муносабат ўрнатиш;

5) жамиятдаги босма ва аудиовизуал маданиятнинг устунлик ва кулайликларидан фойдаланиш.

Таълим амалиётида медиатеchnологиялардан фойдаланишга оид илмий тадқиқотлар, амалий ёндашувларнинг хорижий манбалари, тажрибаларини ўрганишлар натижалари шуни кўрсатдики, медиатеchnологиялар, асосан, миллий аҳамиятга молик фанлар, устувор тарзда маҳаллий тилларни ўрганиш жараёнида фойдаланилган. Шунингдек, Россияда медиатеchnологиялар таълим жараёни ҳозирги кунда қуйидаги йўналишларда ривожланмоқда:

1) таълим муассасаларини замонавий АКТ билан таъминлаш ва улардан таълим жараёни самарадорлигини оширувчи янги методик курол сифатида фойдаланиш;

2) замонавий ахборот, телекоммуникация воситалари ва маълумотлар базасидан таълим жараёнини ахборотлаштириш, қўллаб-қувватлаш, илмий, ўқув_методик ахборотлар билан таъминлашда фойдаланиш;

3) таълим жараёни ва мустақил таълимни реализация қилишнинг янги шакллларини кенг ривожлантириш, таълим жараёни миқёсини кенгайтириш, аҳолининг Дунё мамлакатлари таълим ресурсларига кириш имкониятини таъминлаш;

4) ўқувчиларни фақат информатика бўйича тайёрлаш эмас, постиндустриал ахборот шароитига тайёрлаш учун зарурий малакани шакллантириш.

Хулоса ва таклифлар: Демак, медиатеchnологияларнинг ривожланган давлатлар таълим жараёнида интегратив татбиқ этилиши таълим жараёнининг самарали кафолатланган натижага эришишидир. Шу маънода республикамизда ҳам умумтаълим муассасаларида фанларни ўқитиш методикасини такомиллаштиришда медиатеchnологиялар муҳим аҳамият касб этади. Ўқувчиларнинг медиасаводхонлигини ривожлантириш орқали уларни замонавий, ҳар томонлама етук, ривожланган мамлакатлар ёшлари билан рақобатлаша оладиган даражага етказа оламиз

Адабиётлар:

1. Ўзбекистан Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга муроржаатномаси “Халқ сўзи”, №261 (6955) 2017 йил, 27 декабрь.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли Фармони.

4. 2022-йил 28-январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.

5. UNESCO (1999) Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In Education for the Media and the Digital Age Vienna pp 273-274.

6. Маматова Я., Сулайманова С Ўзбекистан медиатаълим тараққиёти йўлида. Ўқув қўлланма. -Т.: Extremum-press, 2015. 60-64-б.

7. Шариков А.В. Так что же такое медиаобразование? // Медиаобразование. 2005. № 2. - С. 77.

8. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. БимБад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. - М.: Большая Рос. энцикл., 2002. -138 с.

9. UNESCO, 1984. Media education. Paris: UNESCO. P. 8.

10. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. БимБад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. - М.: Большая Рос. энцикл., 2002. -138 с.

11. Журин А.А. Медиаобразование школьников на уроках химии. – М.: Изд-во Российской Академии образования, 2004. – 184 с.

12. Gonnet, J. (1997).Educationetmedias.Paris: Pressuniversitairede France.

13. CLEMI (1996).L’Actualite’ et les medias л a l’ecole primaire, au college et au licee. Paris: CLEMI, 120 p p. 12.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Унгарова О.К.

базовый докторант (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Известно, что образование является неотъемлемым правом каждого человека, благодаря которой люди понимают и оценивают не только события происходящие в стране, а также во всем мире [1]. Более того, образование даёт возможность полностью реализовать свой потенциал и занять ключевые позиции в жизни общества. В данном случае нужно отметить, что наблюдения и исследования, проведённые исследователями в области педагогики, психологии и социологии, показали, что образование в жизни людей с ограниченными возможностями занимает особое место в осуществлении их дальнейших планов. Поскольку именно образование предоставляет возможность людям с инвалидностью для решения проблем с трудоустройством, а также повышения качества их жизни. После обретения независимости Республикой Узбекистан создаются широкие возможности для получения образования людям с ограниченными возможностями. Государство всячески поддерживает и обеспечивает все звенья образования такие как дошкольные учреждения, школы, а также высшие учебные заведения необходимыми средствами для осуществления инклюзивного образования в республике. В данной статье мы рассмотрим суть и сущность инклюзивного образования, историю развития инклюзии в передовых странах мира как мировой опыт на примере Великобритании, Германии и Японии. А также рассмотрим процессы перехода к инклюзивному образованию в Республике Узбекистан.

Как выше было указано, образование является неотъемлемым правом каждого человека и в данном случае нужно отметить, что люди с инвалидностью занимают особое место в данной системе. Согласно последним данным, 600 млн. человек, то есть 10% населения мира, составляют инвалиды. Инклюзивное образование и инклюзия это включение человека в общество, где каждый человек, несмотря на умственные и физические способности, имеет право на качественное образование, на полноценную коммуникацию и трудоустройство. Инклюзивная среда позволяет людям с инвалидностью быть самостоятельными и выйти из изоляции. В настоящее

время, инклюзивное образование рассматривается в широком смысле, вбирая в себя несколько направлений. Таким образом, инклюзия это процесс не только вовлечения людей с ограниченными возможностями в общество, но более того в данном процессе могут принять участие представители национальных меньшинств, а также люди различной расовой принадлежности, дети мигрантов или же из малообеспеченных семей.

В настоящее время, было бы уместно различить термины интеграция и инклюзия. В рамках интеграции детей с ограниченными возможностями, из национальных меньшинств, детей мигрантов или из малообеспеченных семей вынуждены адаптироваться и привыкать к условиям, созданным для обычных детей. Инклюзивное же образование подразумевает создание определённых условий для каждого ученика [2]. Право инвалидов на образование, согласно конвенции, государства-участники данного процесса должны создать необходимые условия для каждого ученика.

Впервые термин инклюзивного образования прозвучал в Саламанской декларации о принципах политики и практической деятельности в сфере образования для лиц с особыми потребностями [3], которая была принята на всемирной конференции «О вопросах образования лиц с особыми потребностями» в июне 1994 года.

Особую тенденциозность в XX веке приняли понятия демократизации идей и общества в целом, что стало основой для выделения и обобщения международными ведущими организациями - 8 принципов инклюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

В развитии инклюзивного образования и инклюзивного общества передовые западноевропейские страны Германия и Великобритания достигли положительных результатов. В Германию 70-х гг. прошлого века особое внимание уделяется образованию людей с ограниченными возможностями так, в 1975 году в Берлине появилась первая интеграционная школа, в 80-90-х

гг. того же столетия в Германии появились различные инициативы по инклюзивному образованию. В осуществление данного плана были привлечены и родители детей с инвалидностью.

В Великобритании же развивается социальная модель. В данной модели большое внимание уделяется особым способностям каждого человека. Во многих европейских странах, в том числе в Великобритании и Германии родители имеют право выбирать школу интеграционную или специальную. В школах имеются общие положения, какими компетенциями должен овладеть ребёнок, школьная программа тоже составляется в соответствии с данными положениями. В Великобритании дети с ограниченными возможностями учатся в общеобразовательных школах, в которых имеются коррекционные классы.

Известно, что среди стран Востока особое место занимает Япония. Если в развитых западноевропейских странах, а также в Соединённых Штатах Америки, инклюзивное образование начало пропагандироваться и развиваться в конце XIX – в начале XX веков, то в Японии этот процесс начался в XIV веке. Начиная с XIV века в Японии начали создаваться гильдии людей с ограниченными возможностями. Наибольшее распространение получили гильдии незрячих, в котором присутствовали незрячие музыканты. Как утверждает профессор Национального университета г. Хиросима Очиаи Тосиро одна из крупных гильдий находилась в Токио, которая объединяла более 7000 незрячих. В XVII веке появились частные и самурайские школы при храмах, в которых получали образование дети из бедных семей, а также дети с проблемами здоровья, среди них были незрячие дети, дети с нарушением слуха и другие. В 80-90-х гг. XIX века в Японии появились специальные школы для незрячих и слабослышащих детей, а также для детей с интеллектуальными проблемами. Сейчас Япония относится к числу стран, которая активно пропагандирует и распространяет инклюзивное образование.

На основе вышеизложенного анализа можно проследить историю развития инклюзивного образования в таких развитых странах, как Япония, Германия и Великобритания. В данном случае нужно отметить, что и на территории Средней Азии в Средние века были зачатки и признаки инклюзивного общества и образования. После распространения на территории Средней Азии религии Ислам и особенно после установления в XIV веке власти в Мавераннахре Амира Темура и Темуридов. Амир Темура и его потомки всячески поощряли культуру и образование. В медресе, построенный темуридами наряду с детьми обеспеченных людей получали также образование люди с ограниченными возможностями, а также малоимущие. Особое внимание начало уделяться людям с ограниченными возможностями.

Внук Амир Темура, выдающийся учёный астроном Мирзо Улугбек, покровитель искусства, культуры и науки, часто посещал медресе и покровительствовал молодым учёным. По его приказу в таких крупных городах Мавераннахра как Самарканд, Бухара и Гиждуван были построены медресе [4, С. 570-582]. На стенах медресе были суры из священного Корана и хадисы, призывающие к равноправному образованию. Таким образом, в одном из медресе того периода можно встретить надпись «Получение образования является долгом каждого мусульманина и мусульманки» [5, С. 310].

Правительство Независимого Узбекистана, продолжая деятельность великих предков, а также изучая опыт передовых стран, всячески поощряет инклюзивное образование. Начиная с 2020 года, на законодательном уровне рассматривается вопрос массового всегосударственного внедрения инклюзии. Следственно, в 20 статье закона «Об образовании» в новой редакции [6] говорится об инклюзивном образовании. А также понятие инклюзивного образования можно встретить в законе «О правах лиц с инвалидностью» [7], была разработана концепция «Об образовании лиц с особыми потребностями» [8]. Важным шагом в реализации принципов инклюзивного образования стала ратификация Узбекистаном «Конвенция ООН о правах инвалидов» [9].

Мировой опыт демонстрирует, что осуществление данной системы приведёт к большим результатам в секторе образования молодежи с ограниченными возможностями. Одним из примеров плодотворной подобной практики может служить внедрение инклюзивного образования в Германии, в Великобритании, а также в Японии.

Правительство Республики Узбекистан, принимая во внимание достижение передовых стран, создаёт все необходимые условия для развития и распространения в республике инклюзивного образования. Одним из результатов данной политики является выделение правительством Узбекистана с 2018 года двухпроцентных квот людям с ограниченными возможностями для поступления в высшее учебное заведение. Благодаря равным возможностям созданные в республике, молодое поколение Нового Узбекистана проявляет свои способности в области инклюзивного образования, науки и культуры, более того, активно вносит свой вклад в развитие общества и образования.

Литература:

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс] <http://www.consultant.ru/> (Дата обращения: 07.03.2024).

2. Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3.12.1982 г. [Электронный ресурс]. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pr og1.shtml (Дата обращения 07.03.2024).

3. Саламанкская декларация лиц с особыми потребностями. Принята Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Испания, Саламанка. 07.10.1994 [Электронный ресурс] http://www.prc.ru/ds/ds_02.shtml (Дата обращения 07.03.2024).

4. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн // II жилд. – Ташкент: O'zbekiston, 2008. – С. 570-582.

5. Фасих Ахмад Ибн Джалал ад-Дин Мухаммад ал-Хавафи. Муджмал-и Фасихи (Фасихов свод) / Перев., предисловие, примечание и указатели Юсуповой Д.Ю. – Ташкент: Фан, 1980. – С. 310.

6. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020. № ЗРУ-637. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/docs/5013009> (Дата обращения: 07.03.2024).

7. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» от 15.10.2020. № ЗРУ-641. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/ru/docs/5049549> (Дата обращения: 07.03.2024).

8. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13.10.2020. № ПП-4860. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/ru/docs/5044745> (Дата обращения 07.03.2024).

9. Закон Республики Узбекистан «О ратификации конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)» от 07.06.2021. № ЗРУ-695. [Электронный ресурс] <https://lex.uz/docs/5447430> (Дата обращения 07.03.2024).

IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MASALALARI

ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ ТАЪЛИМОТЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

Тошматов Ш.А.

и.ф.д., профессор,

Мирзо Улугбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети проректори

Мамлакатимизда солиқлар хусусидаги таълимотларнинг тарихи XX-асрнинг бошларида, аниқроғи 1917 йилда Россияда юз берган сиёсий ўзгаришлар билан бевосита боғлиқдир. Чунки Шўролар Иттифоқи таркибига Ўзбекистоннинг киритилиши фан тарққиётини мафкурага қарам қилиб қўйди. Октябрь инқилобидан кейин солиқ назарияси мустақил фан сифатида ривожланишдан тўхтади десак муболаға бўлмайди. Солиқлар давлат молиясининг бир бўлаги сифатида хусусий мулкни бартараф этилиши, национализация ва колхозлаштириш даврига хос хусусият деб қаралди. Ушбу даврда яшаб ижод этган машҳур рус олими, Россиядаги солиқ тўғрисидаги таълимотнинг асосчиси А.А.Соколовнинг [1] “Теория налогов” (Солиқлар назарияси) номли асари 1920-30 йилларда собиқ Иттифоқнинг шаклланиш даврида солиқ сиёсатида юзага келган янги муаммоларни ёритишга қаратилган муҳим қадам бўлди. Мазкур асар олимнинг Москва тижорат институтидаги фаолияти давомида ўқиган 17 та маърузаларидан таркиб топган бўлиб, унда солиқларнинг таснифланиши, солиқ солиш принциплари, прогрессив солиқ ставкалари назарияси, солиқларнинг иқтисодий сиёсат курули сифатида фойдаланиш, солиқларнинг бошқалар зиммасига ўтказиш билан боғлиқ муаммолар тадқиқ этилган [2, С. 57]. Иттифоқ даврида солиқларга ва умуман солиқ назариясини мафкурага оғишмай тўғри талқин этган санокли олимлар сафига А.А.Соколовни киритиш мумкин. Солиқларни ҳар бир ижтимоий тузумда амал қилишини инкор этмаган ҳолда А.А.Соколов “солиқ деганда давлат ҳокимияти томонидан амалга оширадиган

харажатларини қоплаш ёки иқтисодий сиёсатнинг қайсидир вазифаларига (мақсадларига – муаллифдан) эришиш учун унинг тўловчиларига махсус эквивалент (ҳуқуқ – муаллифдан) тақдим этмасдан алоҳида хўжалик юритувчи шахслар ёки хўжаликлардан ундириладиган мажбурий йиғим тушунилади” деган таърифни беради ва шўро ҳукуматида ҳам солиқларнинг иқтисодиётни тартибга солишдаги муҳим ричаги бўлиши зарурлиги тўғрисида тўхталиб, “агар солиқ фақат фискал жиҳатдан жорий этилса ҳам, у барибир сунъий омил бўлиб ҳисобланади ҳамда нарх ва фойдага таъсир этган ҳолда хўжалик муносабатларига кириб боради ва уларни ўзгартиришга олиб келади” дейди [2, С. 69, 228]. 30-йиллар кейин бошлаб собиқ Иттифоқ молия фанида, айниқса солиқ назариясида дунёда шаклланган фан тамойилларидан четга оғишиб бошланди. Мазкур фаннинг янги талқиндаги шаклланишида янги қурилган социалистик тузум тамойиллари асос қилиб олинди ва моҳиятан у солиқларни инкор этар эди. Уша даврдаги аксарият Иттифоқ олимлари солиқларни капитализмга хос тушунча деб қарашарди ва буни исботлашга ҳаракат қилардилар. Айрим Шўро давридаги олимлар қийматнинг меҳнат назариясига асосланиб солиқларни товарга қиёсламоқчи бўлганлар. Масалан, академик В.Г. Чантладзе шунга ўхшаш фикрни юритиб бу иккита категория ўртасидаги қуйидаги фарқларни ажратиб кўрсатган: 1) солиқлар ўз қийматига эга эмас ва мулкни алмашуви, товарларга хос бўлган айирбошлаш орқали эмас, балки тақсимот орқали амалга ошмоқда ёки билвосита солиқларда тақсимот воситасидаги айирбошлаш орқали амалга ошмоқда; 2) сотувчи томонидан товар айирбошланганда қиймат ўтказилмайди, истеъмол қиймати ўтказилади холос, солиқ ундиришда қиймат ҳам ўтказилади [3, С. 76].

Фикримизча, солиқларни ҳар доим ҳам қиймат билан бевосита боғлаш унча ҳам ўринли эмас, тўғри маҳсулот қийматини шаклланишида асосий компонентларидан бири унга сарф этилган харажат ҳисобланади ва давр харажатларига айрим солиқлар(мол-мулк солиғи, ер солиғи ва х.к) киритилади, лекин маҳсулотлар қийматсиз текинга берилганда ҳам қўшилган қиймат солиғи текинга берган корхонада, фойда солиғи текинга олган корхонада ҳисобланиши мумкин [4].

Шундай қилиб шўролар давридаги иқтисодий таълимотларда, маълум сабабларга кўра, солиқларга алоқадор барча тадқиқотларга синфий позициядан қаралар эди. Бундан ташқари солиқларни буржуазия давлатларига хос бўлган эксплуатация қилиш дастаги деб қаралган ва солиқ солиш муаммолари бўйича фундаментал тадқиқотлар олиб борилмаган [5, С. 21]. Шундай қилиб аста-секин солиқлар турли хилдаги қатъий тўловлар ва маъмурий тусдаги мажбурий ажратмалар каби тушунчалар билан алмаштира бошланди.

Солиқларнинг иқтисодий моҳияти тўғрисида республикамизнинг бир неча таниқли ҳозирги замон олимларининг билдирган фикрлари ўринлидир. Хусусан, профессорлар А.Ўлмасов ва А.Ваҳобовлар солиқларга қуйидаги таърифни беришади: “Солиқлар - бу давлат бошқа иқтисодиёт субъектларидан ўз фойдасига ундириб оладиган мажбурий пул тўловидир” [6]. Ушбу қисқа таъриф орқали олимлар солиқларнинг ҳам мажбурийлигини, давлат фойдасига ундирилишини ҳамда иқтисодиёт субъектларидан (жисмоний ёки юридик шахслардан) ундирилишини кўрсатиб берган. Профессор Т.Маликов “солиқлар корхоналарда ишлаб чиқариш ва муомала харажатларини қисқартириш, жаҳон бозорида миллий корхоналарнинг рақобатдошлигини ошириш учун шарт-шароитлар яратиб беради” [7, Б. 53] деб, солиқларнинг корхоналар фаолиятини ривожлантиришдаги аҳамиятига юқори баҳо беради. Шунингдек, профессор Ҳ.Собиров солиқлар иқтисодий моҳияти ҳақида тўхталиб, “солиқлар...бюджет ва бюджетдан ташқари фондларни ташкил қилиш мақсадида.....олинадиган бадаллардир” [8, Б. 40] деган таърифни илгари суради, бу фикрни бироз такомиллаштирган ҳолда Қ.Бозоров солиқларни “жамиятнинг пул маблағларига бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида давлат (пул) жамғармаларини ташкил қилиш учун” [9, С. 10] ундириладиган тўловлар сифатида эътироф этади. Фикримизча, профессор Ё.Абдуллаев ва Қ.Яхёевлар солиқларнинг моҳияти тўғрисида берилган таърифни мукамалроқ дейиш мумкин, чунки бу олимлар томонидан берилган таърифда солиқларни бюджет даромадларини ташкил қилиш учун эмас, балки “бюджетга тушадиган пул ва қонун билан белгиланган мажбурий муносабатлар” [10, Б. 8] эканлигига алоҳида тўхталадилар. Демак, профессор Ё.Абдуллаев ва Қ.Яхёевлар ушбу берган таърифлари орқали солиқлардан ташқари тўловлар орқали ҳам бюджет даромадларининг бир қисми ташкил топиши мумкинлигига урғу берадилар [11, Б. 160].

Солиқларнинг иқтисодий моҳиятини чуқурроқ тушуниш учун қуйида мутахассислар томонидан келтирилган тавсифларни кўриб ўтамыз:

1. Солиқ тўловчи пулнинг у ёки бу суммасини давлатга тўлар экан, бунинг эвазига бевосита бирон-бир товар ёхуд хизмат олмайди. Алоҳида олинган солиқ тўловчи томонидан тўланган солиқ миқдори билан у истеъмол қиладиган ижтимоий неъматлар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд бўлмайди. Худди ана шу хусусиятига кўра солиқ нархдан (товар ёки хизматларни ихтиёрий истеъмол қилганлиги учун тўланадиган ҳақ сифатида) рухсатнома (лицензия)лар ва воситачилик йиғимларидан фарқ қилади, чунки булар мажбурий ёки ихтиёрий тўловлар ҳисобланса-да, бироқ ҳаммавақт ҳукумат томонидан кўрсатилган хизматдан муайян фойда (наф) кўрилиши билан боғлиқдир.

Давлатга тўланадиган солиқлар билан унинг эвазига олинадиган иқтисодий ва ижтимоий неъматлар ўртасида бевосита, ҳар бир кишининг кўзи илғайдиган боғлиқликнинг йўқлиги солиқ тўловчилар солиққа тортишни юк сифатида баҳолашлари учун сабаб бўлади, ваҳоланки, улар солиқлар ҳисобидан қилинадиган давлат харажатларининг йўналишини маъқуллашлари ҳам мумкин.

Алоҳида олинган солиқ тўловчи одатда жамият ва ўзининг кўрган фойдаси ёки манфаатини тўлаган солиқлари билан солиштириб ўтирмайди. Бу шунга олиб келадикки, оқибатда фуқароларнинг бир қисми солиқлар тўлашдан бўйин товлашга, ўз даромадларини яширишга уринади. Давлат ўз фуқароларидан йиғиб олган солиқларни самарали ва ошкора тарзда ишлатса ҳамда фуқароларнинг аксарият қисми давлатнинг иқтисодий ижтимоий ва бошқа дастурларини ўз маблағлари ҳисобидан пул билан таъминлашга рози бўлгандагина юксак солиқ ахлоқи тамойиллари юзага келади.

2. Солиқлар мажбурий тўловлар ҳисобланади. Солиқларнинг тўла ва ўз вақтида тўланиши учун жавобгарлик солиқ тўловчилар зиммасига юкланган бўлса-да, улар ихтиёрий эмас, мажбурий равишда тўлайдилар, давлат солиқ тўлашдан бўйин товлаганларни қаттиқ жазолайди.

3. Давлат фойдасига солиқ тўлаш орқали даромаднинг аввалдан белгилаб қўйилган, энг муҳими, қонуний тартибда кўзда тутилган қисми ундириб олинади.

Кўпгина давлатларнинг, шу жумладан, Ўзбекистоннинг ҳам қонунларида солиқларни белгилаш ва уларнинг ҳажмларини аниқлашга фақат Олий қонун чиқарувчи ҳокимият ёки унинг томонидан ваколат берилган органлар ҳақлидирлар, деб мустаҳкамлаб қўйилган. Ўзининг хоҳиш-истагига қараб янги солиқлар белгилаш ёки уларнинг ҳажмларини аниқлашга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ. Тўловларнинг қонуний, очиқ-ойдин хусусиятга эга бўлиши солиқларнинг бош тавсифи ҳисобланади [12, Б. 15].

Дунё мамлакатлари иқтисодиётида солиқлар моҳияти ва мазмунига кўра кўплаб миллий хусусиятлари эга бўлган кўпқиррали шаклларда намоён бўлади ва натижада ҳар бир давлатнинг ўз солиқ тизими шаклланиб боради. Солиқларни танлаш, уларнинг таркиби, ундириш усуллари, солиқ ставкалари, ҳар хил даражадаги ҳокимият органларининг фискал ваколоти, солиқ базаси, таъсир доираси, солиқ имтиёзлари моҳияти жиҳатидан бу тизимлар бир-биридан тубдан фарқ қилса-да, лекин иккита асосий умумий хусусиятини аниқлаш мумкин [13].

Ушбу хусусиятлардан биринчиси, кенг қамровли ёки миллий солиқ ислохотлари янги солиқларни жорий қилиш, солиқ базасини ўзгартириш, ҳар-хил солиқ турларининг ўзаро муносабатлари орқали ҳамда солиқ оғирлигини

кайта тақсимлаш ва бошқа ҳолатлар билан амалга оширилади. Иккинчи хусусиятда эса, солиқ тизимини қуриш тамойиллари умумий дейилганда, бир хил маъноли бўлмасдан, кўпчилик ҳолатларда давлатнинг шу ва шунга ўхшаш бошқа иқтисодий жараёнларга бўлган муносабатлари билан боғлиқ бўлади.

Солиқлар – бу пул тушумлари, яъни солиқ – бу пул, шунинг учун уни доим яширишга мойиллик мавжуд бўлган ва бўлади. Чунки ҳеч ким ўзининг пулини бошқага бекордан-бекорга бериб қўйишни истамагани учун, имкони борича солиқдан қочишга, уни тўламасликка ҳаракат қилади. Демак, солиққа тортиш тизими шундай ташкил этилиши керакки, ундан қонуний ва ноқонуний қочиш имкониятлари минималлаштирилсин [14, Б. 48]. «...солиқлар қанчалик паст даражада бўлмасин, ҳеч кимга, ҳеч қачон ва ҳеч қаерда ёққан эмас. Муҳими, солиқлар асосли, барқарор, мослашувчан бўлиши, маҳсулот ишлаб чиқарувчининг қўлини боғлаб қўймаслиги, чўчитиб юбормаслиги, аксинча, уни рағбатлантириши зарур. Солиқлар корхоналарнинг тадбиркорлиги ва ташаббускорлигини ҳар томонлама рағбатлантириши лозим» [15, Б. 210].

Солиқларнинг моҳияти хусусида билдирилган фикрларга яқун ясаб умумий хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, солиқларнинг бюджет даромадларини шакллантиришдаги ижтимоийлик – солиқларни жамият аъзолари томонидан тўланаши билан характерланади, демак шакллантирилган даромадларни давлат томонидан тасарруф этишдаги яқка ҳоллик қанчалик юқори даражада бўлса солиқларни яширишга бўлган мойиллик ҳам шунча юқори бўлади, аксинча бўлса солиқлардан имтиёз олишга бўлган интилиш катта бўлади. Солиқлар ҳар қандай давлатнинг қарор топиши ва амал қилишининг объектив зарурати бўлиб ҳисобланади. Ушбу объектив зарурият унинг моҳиятини белгилаб беради. Солиқларни таърифлашдаги фикрларда дунё, жумладан мамлакатимиз олимларида ҳам умумийлик ва хусусийлик мавжуддир. Демак, солиқлар давлатнинг мавжуд бўлиши учун зарурат бўлиб, давлат ва маҳаллий ҳокимият тузилмаларни молиявий таъминлаш, шунингдек давлат зиммасига олган вазифаларни бажариш мақсадида ўрнатилган ставкаларда мажбурий тарзда ундириладиган ҳамда унинг тўловчиларига яқка тартибдаги эквивалент ҳуқуқни бермайдиган тўловлар ҳисобланади. Агар солиқ қарздорликларини пул тўловлари шаклида ундириш имкони бўлмаса, ушбу қарздорликлар эвазига солиқ тўловчи мол-мулкнинг бир қисми давлат мулкига ўтказилиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Александр Александрович Соколов 1885 йилда Россияда туғилган вафоти тўғрисидаги аниқ маълумотлар мавжуд эмас, сўнгги илмий мақолалари

1929 йилда чиққан. Тахмин қилинишлари бўйича 30-йиллардаги собиқ Иттифокда юз берган қатоғонлик қурбони.

2. «Соколов А.А. Теория налогов. Теория налогов. Финансовое издательство НКФ СССР. Москва, 1928.» серия «Научное наследие» переизд. М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2003.

3. Чантладзе В.Г. Вопросы теории финансов. – Тбилиси: изд. Тбил. Ун-та, 1979.

4. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексининг 135-моддасига асосан текин олинган мол-мулк, товар ва хизматлар солиқ тўловчининг даромади ҳисобланади.

5. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история налогообложения. – М.; Вузовский учебник, 2008.

6. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик / А.Ўлмасов, А.В. Ваҳобов. - Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, 2006. - 385 б.

7. Маликов Т.С. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари. – Тошкент: Академия, 2002.

8. Собиров Х.С. Солиқ атамаларининг қисқача луғати // Солиқ тўловчининг журнали. – Тошкент, 1997.– №2.

9. Базаров К.Т. Механизм налогообложения прибыли предприятий: проблемы и пути их решения. автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. –Т.: БФА, 1998.

10. Абдуллаев Ё.А., Яхёев Қ.А. Солиқ мавзусида 100 савол жавоб. –Т.: Меҳнат, 1997.

11. Тошматов, Ш. А. (2012). Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография. Т.:“Молия, 160.; Тошматов, Ш., & Абдурахмонов, О. (2009). Налоги и налогообложение: учебн. пособие. Ташкент: NORMA.

12. Гатаулин Ш.Қ. Солиқлар ва солиққа тортиш.–Т.: ДСҚ, 1996.

13. Жўраев А., Тошматов Ш., Абдурахмонов О. Солиқлар ва солиққа тортиш. Ўқув қўлланма. – Тошкент: NORMA. 2009.; Тошматов, Ш., & Абдурахмонов, О. (2009). Налоги и налогообложение: учебн. пособие. Ташкент: NORMA.

14. Тошматов Ш.А. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли. Монография. – Тошкент: Fan va texnologiya. 2008.; Тошматов, Ш. А. (2016). Иқтисодиётни солиқлар воситасида тартибга солиш. Электрон ўқув-услубий мажмуаси. Т.: Молия, 179.

15. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10 – Тошкент, “Ўзбекистон”, 2002. – 210 б.

ПЛАСТИНЧАТО-КЛЕПАННЫЕ ДОСПЕХИ «ТИМУРИДСКОГО ТИПА» КОНЦА XIV – XV вв.

Бобров Л.А.

*профессор кафедры археологии и этнографии
Новосибирского государственного университета,
ведущий научный сотрудник лаборатории гуманитарных исследований
Новосибирского государственного университета,
доктор исторических наук*

Магистральным направлением эволюции пластинчатых доспехов восточной и значительной части центральной Евразии в период позднего Средневековья и раннего Нового времени стал процесс постепенного замещения пластинчато-ременных (ламельлярных, ламинарных) панцирей их пластинчато-клепаннными аналогами. В Западной Европе этот новый тип корпусной брони стал обозначаться термином «бригандина» (англ. brigandine, нем. brigantine), а у тюркских народов и на Руси — «куяк» (от монг. хуяг). Отличительной особенностью эталонных образцов таких доспехов является конструкция защитного покрытия, при которой панцирные пластины приклепывались к плотной органической (как правило, многослойной) основе с ее внутренней стороны таким образом, что посторонний зритель мог видеть лишь шляпки заклепок на органической поверхности «куяка» [1, с. 121; 3, с. 26–37].

Конец доминированию пластинчато-клепаннных панцирей в Западной Европе положил латный доспех, а в мусульманском мире — кольчато-пластинчатая броня. Однако на востоке континента пластинчато-клепаннные панцири не только не утратили популярности, но даже расширили первоначальный ареал своего распространения. В середине XVII – первой половине XIX вв. они превратились в преобладающую разновидность металлического доспеха воинов Китая, Маньчжурии, Кореи, Южной и Северной Монголии, Саяно-Алтая, Байкальского региона и некоторых других территорий.

Тема эволюции азиатских «бригандин» и «куяков» неоднократно становилась объектом оружиеведческих исследований. Однако данная проблематика изучена весьма неравномерно. Большинство профильных работ посвящены пластинчато-клепаннным доспехам Китая, Маньчжурии, Монголии и Южной Сибири, в то время их аналоги, происходящие с территории мусульманского Востока, долгое время не привлекали должного внимания специалистов.

В 2024 году нами было проведено специальное исследование, целью которого являлось выявление особенностей конструкции и покроя некоторых разновидностей тимуридских пластинчато-клепанных доспехов XIV–XV вв. [2]. В настоящей работе приведем основные выводы данного исследования.

В ходе комплексного изучения изобразительных, письменных и вещественных источников получила подтверждение высказанная нами ранее гипотеза о бытовании в Тимуридских государствах особой разновидности пластинчато-клепанных доспехов, сочетающих бронированный корпус и длинный небронированный матерчатый подол [4, с. 111, 118, 114, рис. 2, 9, 10, с. 147, рис. 6, 1–3].

Подобные «куяки» кроились в виде халатов со сплошным осевым разрезом, длинным (обычно ниже колен) подолом, короткими рукавами или вообще без рукавов (для защиты рук применялись створчатые наручи, сегментные ламинарные нарукавья, круглые плетеные или кожаные щиты). Железными панцирными пластинами бронировалась нагрудная и наспинная часть доспеха, а также рукава (если они были). При этом длинный тканевый подол не имел подбоя из пластин. Это резко отличало «бригандины» рассматриваемой серии от аналогичных доспехов монголоязычных кочевников Центральной Азии.

Анализ письменных и изобразительных источников показал, что рассматриваемая разновидность «куяков» (без бронированного подола) стала весьма популярной в Мавераннахре и Хорасане в конце XIV – XV вв. В 1397–1404 гг. в самаркандском замке Кок-Сарай было изготовлено около трех тысяч подобных панцирей, которые Амир Тимур роздал своим приближенным. Многочисленные изображения «бригандин» с длинным небронированным подолом встречаются на тебризских и ширазских миниатюрах Тимуридского времени. Весьма вероятно, что именно эта разновидность пластинчато-клепанных доспехов XV в. была обнаружена в ходе раскопок городища Шахрухия (Ташкентский оазис). Если наша догадка верна, то разрозненные пластины, найденные отдельно от корпусной части «куяка», относятся не к набедреннику, как считалось ранее, а к панцирным рукавам.

Учитывая, что появление и распространение доспехов подобной конструкции в Мавераннахре, Фарсе и Хорасане совпало по времени с существованием империи Амира Тимура и его политических наследников, данную разновидность корпусного защитного вооружения можно, с некоторой долей условности, обозначить как пластинчато-клепанные доспехи («куяки», «бригандины») «тимуридского типа».

Значительный интерес вызывает вопрос о причинах появления столь необычного варианта покроя пластинчатых панцирей. На наш взгляд, данный

феномен обусловлен распространением на Мусульманском Востоке новой разновидности защиты нижних конечностей известной в оружейоведении, как «дызлык-бутлук». Она состояла из трех основных элементов: кольчато-пластинчатого (в редких случаях кольчатого или ламинарного) набедренника («бутлук»), полусферического кованого наколенника («дызлык») и кольчатой или кольчато-пластинчатой лопасти прикрывавшей верхнюю часть голени. По сравнению с традиционным панцирным подолом, составлявшим единое целое с корпусным панцирем, «дызлык-бутлук» отличались компактностью, эластичностью и меньшим весом. Данные факторы обусловили стремительное распространение новой разновидности набедренников на Мусульманском Востоке [4, с. 134].

Появление «дызлык-бутлук» снижало актуальность длинных тяжелых панцирных подолов центрально- и восточноазиатского образца, которые стали постепенно выходить из широкого военного обихода Западной и Средней Азии. Однако военная мода в данном случае не успевала за изменениями конструкции доспехов. В результате подолы тимуридских «куяков» потеряли панцирный подбой, но сохранили матерчатую основу. Тем более что последняя защищала стальную поверхность «дызлык-бутлук» от нагревания под жарким солнцем Мавераннахра и Хорасана.

Дополнительным подтверждением взаимосвязи нового варианта покрова «куяка» и нового типа защиты нижних конечностей являются тимуридские миниатюры XV в. В тех случаях, когда небронированный подол доспеха распахнут под ним, как правило, можно увидеть набедренники «дызлык-бутлук».

Стоит отметить, что трансформация тимуридского комплекса защитного вооружения происходила крайне быстро. Самые ранние изображения кольчато-пластинчатых набедренников нового типа фиксируются на багдадской миниатюре 1396 г. А уже через восемь лет Р. Г. де Клавихо мог наблюдать в Самарканде три тысячи пластинчато-клепанных «куяков» с длинным матерчатым подолом, лишенным пластинчатого подбоя.

В исторической перспективе подобное компромиссное решение среднеазиатских оружейников оказалось весьма удачным. Около столетия «куяки тимуридского типа» оставались одними из излюбленных разновидностей пластинчато-клепанных панцирей воинов изучаемого региона.

Вытеснение «куяков тимуридского типа» из широкого военного обихода являлось результатом развития оружейных технологий, а также сменой доминирующей в регионе военно-культурной традиции. Сокрушившие Тимуридские государства номады Мухаммеда Шейбани-хана и «кызылбаши»

Сефевидов отдавали предпочтение кольчатой и кольчато-пластинчатой броне западноазиатского образца. Последняя и превратилась в доминирующую разновидность пластинчатого защитного покрытия панцирей мусульманского Востока XVI–XVII вв. В этих условиях роль пластинчато-клепанных доспехов в Мавераннахре и Хорасане существенно сократилась. Место «куяков тимуридского типа» заняли иные виды и типы корпусных панцирей.

Благодарности: Исследование проведено в рамках реализации Государственного задания Минобрнауки в сфере научной деятельности (проект № FSUS-2020-0021).

Литература:

1. Бобров Л. А., Зозуля С. С. Панцирные пластины из раскопок В. В. Радлова в собрании Государственного Исторического музея // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 5: Археология и этнография. С. 115–130.

2. Бобров Л. А., Кушкumbaев А. К. О некоторых особенностях конструкции и покроя хулагуидских, чагатайских и тимуридских пластинчато-нашивных и пластинчато-клепанных доспехов XIV–XV вв. // *Oriental Studies*. 2024. Т. 17. № 1. С. 84–112.

3. Бобров Л. А., Ожередов Ю. И. Доспех воина Джамсарана. Центральноазиатский панцирь-«куяк» из собрания МАЭС ТГУ. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2021. 228 с.

4. Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Защитное вооружение среднеазиатского воина периода позднего Средневековья // Военное дело кочевников Северной и Центральной Азии: сб. ст. / под ред. Ю. С. Худякова, С. Г. Скобелева. Новосибирск: НГУ, 2002. С. 106–168.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА УЗБЕКИСТАНА И КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 1920-1940 ГГ.

Ишанходжаева З.Р.

*доктор исторических наук, профессор,
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

Политические процессы в 1920-1940 гг в Узбекистане, как и по всему Советскому Союзу обозначались как сложные и противоречивые. Политические преследования во всех слоях общества, в том числе и в среде интеллигенции, в частности в области литературы и искусства в Узбекистане в 1920-1930 годах были частью более широких сталинских репрессий,

происходивших по всему Советскому Союзу. Этот период характеризуется как время культурных трансформаций и политических чисток, которые серьёзно затронули интеллектуальную элиту и культурное развитие региона.

В 1920-е годы начинается период кардинальных политических перемен, когда Советская власть активно насаждалась в регионе Центральной Азии. На первых этапах поддерживалась идея деколонизации и национального самоопределения, а также внедрялись реформы в образовании и культуре, направленные на повышение грамотности и создание новой советской идентичности.

Однако к 1930-м годам ситуация меняется. Сталинская политика повлекла за собой жёсткий централизм и культурный контроль. Литература и искусство стали инструментами для идеологической индоктринации и средством борьбы с "буржуазным национализмом". Преследованиями были охвачены многие представители узбекской интеллигенции, в том числе писатели, поэты, актёры и художники. В результате любые произведения искусства, не соответствующие советским идеологическим требованиям, подвергались цензуре или полному подавлению.

Выдающиеся культурные деятели, такие как Фитрат, Чулпон, и Кадыри и многие другие представители интеллектуальной элиты, подверглись репрессиям за своё творческое мышление и стремление сохранить национальную идентичность. Многие из них были арестованы, обвинены в антисоветской деятельности или "буржуазном национализме", и, в конечном итоге уничтожены физически - расстреляны или отправлены в лагеря.

Такая обстановка тотального преследования инакомыслия постепенно привела к потере неповторимой части культурного наследия Узбекистана и внесла страх и молчание в сердца тех, кто выжил, пережил эту трагедию. Отражением этого стали стандартизированные произведения, лишённые национально-культурной особенности и индивидуального творчества. Эти противоречивые события оставили отпечаток на последующих поколениях, повлияли на формирование культурной политики региона на многие годы вперёд.

Политические преследования 1930-х годов в духовной сфере относительно стихли лишь в начале 1940-х годов, со вступлением СССР во Вторую мировую войну[1]. Это было связано, во-первых, с тем, что сталинская репрессивная машина в условиях военного времени в большей степени была нацелена, с одной стороны, на установление жесткого режима работы во всех звеньях народного хозяйства, на преследование работников и руководителей, не обеспечивающих выполнение плановых заданий; на поиск «диверсантов» и «пособников врагу» в тыловых районах, когда не только отдельные лица, но и

целые народы обвинялись в предательстве и были депортированы из мест исконного проживания. А с другой – развернулся политический террор в действующей армии, где были введены жесточайшие наказания военачальников и рядовых бойцов за неудачи на поле боя или отступление без распоряжения свыше. 28 июля 1942 года был издан знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад», предусматривающий создание штрафных рот и батальонов (фактически смертников), а также заградительных отрядов в тылу, частей, которые должны были расстреливать отступающих[2]. В августе 1942 года приказом Ставки, попавшие в плен красноармейцы, объявлялись изменниками, а семьи дезертировавших или пленных командиров подлежали аресту (семьи солдат лишались государственных пособий и помощи). Даже попавших в заложники стали считать пособниками гитлеровцев. В октябре – ноябре 1941 года, при приближении немцев к Москве впервые стала использоваться тактика «выжженной земли». Приказом Ставки было предписано «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км. в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог»[3].

Во-вторых, с началом советско-германской войны, когда реально встала угроза поражения, вызванная грубейшими просчетами союзного руководства в военном строительстве, сталинская администрация вынуждена была сместить акценты в официальной советской пропаганде и в концептуальном подходе к содержанию научной и художественной деятельности творческой интеллигенции[4]. Если раньше в духе классового подхода политическим преследованиям подвергались представители национальной интеллигенции, стремившиеся заострить внимание на национальном факторе, рассказать о богатом духовном наследии своего народа, то в тяжелых реалиях начального этапа войны политическое руководство страны смягчило свое отношение к национальным аспектам духовной жизни.[5] В советской официальной пропаганде стали доминировать идеи и лозунги национального мужества и векового патриотизма, национального единства. Стали возвращаться имена национальных героев прошлого, пропагандироваться народный эпос. Иными словами, национальный фактор, за обращение к которому в недавнем прошлом деятели культуры обвинялись в «буржуазном национализме», теперь рассматривался в качестве одной из ведущих предпосылок разгрома ненавистного врага.

Новая волна репрессий обрушилась на деятелей литературы и искусства, как и на ученых республики в конце 40-х – начале 50-х годов. Выше уже рассматривались теоретические истоки этой очередной сталинской кампании

политических преследований творческой элиты страны и Узбекистана. Но хотелось бы обратить внимание еще на один аспект[6].

Дело в том, что в обстановке некоторой идеологической либерализации, обозначившейся на начальном этапе войны с фашистскими захватчиками, резко возрос интерес к национальному классическому наследию. Патриотические начала проявились повсеместно, в деятельности научной и творческой интеллигенции. К примеру, ученые института истории и археологии АН РУз ССР подготовили в годы войны к печати ценные работы об этногенезе народов Средней Азии, их быте и вековой культуре. Сотрудники Института языка и литературы завершили очерки по истории узбекского языка, опубликовали работы, посвященные славным страницам узбекского героического эпоса.

Плодотворно трудились на узбекской земле мастера литературного жанра. Силой художественного слова они поддерживали боевой дух народа, звали к священной борьбе, укрепляли веру в победу. Взволнованно и проникновенно писали поэты и писатели о родном крае, его истории, вековом духовном наследии.

В горестные дни войны особое место в духовной жизни заняла публицистика. Статьи, памфлеты Х. Алимжана, Г. Гуляма, А. Каххара, Айбека, Айдына, А. Умари, М. Исмаили, М. Шайхзаде, Зульфийи, Туйгуна, Миртемира, С. Ахмада, Б. Рахмана и других обличали фашизм, говорили о самом важном – о судьбе Родины, о долге каждого человека. Причем авторы во многом освободились от культовых стереотипов предвоенных лет, их произведения стали ближе, понятнее людям.

Настоящий подъем переживало театральное искусство. В условиях военного времени в Узбекистане работал 51 театр (35 местных и 16 эвакуированных) на их сценах шли спектакли, находящие живой отклик у зрителей. Особенно популярны были пьесы К. Яшена «Смерть оккупантам» и «Овтобхон», И. Султанова «Бургутнинг парвози», «Муканна» А. Алимжана, «Навои» Уйгуна и И. Султанова, «Курбан Умаров» С. Абдуллы и Чустии, «Узбекистон киличи» Н. Погодина, Х. Алимжана, Уйгуна и С. Абдуллы, «Касос» Туйгуна и Умари, «Фарзанд» Исмаилзаде и др.

Патриотический подъем деятелей культуры ярко проявился и в музыкальном творчестве. Музыкальные образы эпической мощи, героики в сочетании с возвышенным идеалом – таковы стали характерные черты произведений Т. Садыкова, М. Ашрафи, Д. Закирова, Т. Джалилова, Н. Хасанова, М. Бурханова, Ю. Раджаби и др.

Патриотическая тема стала ведущей в документальном и художественном киноискусстве. Работники узбекской кинематографии создали за годы войны

цикл короткометражных фильмов – киноновеллы, кинорассказы, очерки, сатирические сценки, а также несколько специальных фильмов-конcertов для бойцов фронта. Кроме того, было выпущено 10 звуковых фильмов, вошедших в золотую сокровищницу отечественного кинематографа.

Важным фактором, способствующим усилению гуманистических начал в художественном и научном творчестве, как уже говорилось выше, явилось некоторое ослабление идеологических тисков сталинского тоталитарного режима.

Однако, со временем, в произведениях гуманистической направленности как в Узбекистане, так и в целом по стране все меньше стало отводиться место славословию в адрес вождей, пустозвонству, казенщине. Это насторожило идеологических цензоров. Во властных верхах с наступлением перелома в ходе войны все больше стало проявляться настроение, что на идеологическом фронте наблюдается «недооценка и ослабление» идейно- политической работы в массах. В результате вновь стал устанавливаться жесткий идеологический пресс, в основе которого лежали догматические представления о роли культуры, прежде всего художественной, который с победоносным завершением войны и переходом к мирной жизни с нарастающей тенденцией начал оказывать давление на все стороны духовной сферы общества.

Как свидетельствуют исторические источники, Сталин лично самым пристальным образом следил за новинками публицистической и художественной литературы, просматривал кинофильмы. С 1944 г. на обработке художественной интеллигенции страны сосредоточился верный его соратник А.А. Жданов. Усиленное внимание литературе и искусству стал проявлять и Берия. На местах руководящие идеологические работники стремились чутко улавливать мнение «верхов», активно проводить в жизнь их указания.

Официальные установки требовали от литературы и искусства, прежде всего, воспевать «пафос социалистического созидания», подчеркивать исключительно позитивные явления общественного развития, руководящую роль партии и прославлять мудрость ее вождей. Никто не мог чувствовать себя спокойно в такой обстановке. Руководитель Союза писателей СССР А. Фадеев, отличавшийся преданностью Сталину, был подвергнут резкой критике за начальный вариант романа «Молодая гвардия», в котором, по мнению Сталина, недостаточно было отражено партийное руководство комсомольцами-подпольщиками. М.В. Исаковский, автор популярных стихов, ставших поистине народными песнями, подвергся нападкам критики за стихотворение «Враги сожгли родную хату». Великий русский писатель А.П.

Платонов, автор таких шедевров прозы, как роман «Челенгур» и повесть «Котлован», был лишен возможности жить литературным трудом.

Таким образом, делая обобщающий вывод по статье, следует отметить, что сложившаяся в условиях тоталитарного режима преступная практика политических гонений, массовых репрессий, физического уничтожения наиболее талантливых представителей национальной интеллигенции, совмещаемых с неухаживаемыми кампаниями борьбы против «идеализации феодального прошлого», «националистических извращений» за обеспечение «идейной чистоты» и ускоренную интернационализацию духовной жизни обусловили порочные процессы обескровления национальной литературы и искусства, деформационный характер их развития. Все это определило серьезную угрозу утраты узбекским народом своей национальной самобытности.

Литература:

1. Ишанходжаева, З. (2022). Изучение истории репрессивной политики советской власти: опыт и проблемы. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 206-212.

2. Ишанходжаева З.Р. Репрессивная политика советской власти и культура Узбекистана: трагедия выживания.Ташкент; Тафаккур-2011. С.232.

3. Ишанходжаева З.Р. Репрессивная политика советской власти и культура Узбекистана: трагедия выживания.Ташкент; Тафаккур-2011. С.232.

4. Ишанходжаева З.Р., Хазов, В. К., & Алмазова-Ильина, А. Б. (2020). Вклад Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Вопросы истории, 8, 205.

5. Ишанходжаева, З. Р. (2020). УЗБЕКИСТАН И ЕГО ВКЛАД В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: ФРОНТ, ТЫЛ, ЭВАКУАЦИЯ. In Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: подвиг народа и уроки истории (pp. 256-265).

6. Ишанходжаева,З.Р. (2019). КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ В 1920-1930-Х ГГ. Вестник развития науки и образования, (2), 230-245.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ: ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Büşra DOĞAN

*Doktora Öğrencisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
İktisat Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan;
Öğretim Görevlisi,
Kırgızistan Uluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi,
İşletme Bölümü, Celalabad, Kırgızistan.*

Bir topluma ait olan din, dil, ırk, gelenek ve görenekler, o toplumun eğitim, bilim, sanat ve siyasette ürettiği her türlü değer kültürünü yansıtmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre kültür: “*tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmeye kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü*”dür [Türkçe Sözlük, 2005: 1282].

Diplomasi: “*Devletlerin yöneticileri arasında meydana gelen uluslararası iletişim sürecidir*” (Arslan, 2014: 24). Kültürel diplomasi; bilim, eğitim, sanat, teknik gibi kültürel faktörlerin, devletlerin itibarlarını artırmak ve ortaklıklar kurmak amacıyla sunumu olarak tanımlanmaktadır. Kamu diplomasisinin temel çalışma alanlarından biri olan kültürel diplomasi, ülkelerin kullandığı yumuşak güçlerden bir tanesidir. Tarihsel açıdan bakıldığında teori çok eskilere dayanmaktadır. En eski örneği hediye verme ve almadır. Kültürel diplomasi'nin amaçları şunlardır [Scott-Smith 2016: 178-187].

1. Ekonomik çıkar sağlamak,
2. Siyasal tanınmayı sağlamak,
3. Diğer uluslarla diyalog geliştirmek,
4. Diğer uluslarla güven inşa etmek,
5. Ulusal kültürün saygınlığını arttırmak,
6. Önyargıları ortadan kaldırmak,
7. Ulusal kültürle ilgili oluşmuş olumsuz düşüncelerle mücadele etmek,
8. İleride gerçekleştirilebilecek ortaklıklara zemin hazırlamak,
9. Belirli ideolojilere dayanan bir dünya görüşü oluşturmaktır.

Kültürün pek çok yönü kamu diplomasisinde kullanılmaktadır. Çalışmalarda kültürel diplomasi'nin birçok ülke örneği dışında çeşitli yönleriyle de ele alınmaktadır. Üniversite eğitimi, değişim programları, kültür enstitüleri, dil eğitimi, dans, müzik, sinema, spor, dizi ve kurum, kültürel diplomasi başlığında yer alan öncelikli konulardır [Mulcahy 1999 ; Vaughan 2005 ; Cherbo 2009 ; Paschalidis 2009 ; Erickson 2012 ; Ismayilov 2012 ; Cha 2013 ; Rousselin 2013 ; Yıldırım 2015

; Moutinho & Filho 2015 ; Zanardi 2016 ; Yılmaz 2017 ; Wilcox 2017 ; Gautam & Droogan 2018].

Eski Yunan döneminden bu yana diplomasi kullanılmaktadır. Genellikle gizli yürütülen pazarlıklar şeklinde algılanan diplomasi kavramı, 20. yüzyıl itibariyle nitelik ile yöntem açısından değişmeye başlamıştır. Özellikle United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization'ın kurulması hem uluslararası ilişkilere yeni bir perspektif hem de kültürel diplomasi anlayışını getirmiştir [Purtaş, 2013: 3].

Soğuk Savaş döneminde ve akabinde etkin bir şekilde kültürel diplomasi kullanılmıştır. Kültürel diplomasinin Soğuk Savaş'ın bitmesinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasında ve kazanan tarafın Batı bloku olmasında yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır [Purtaş, 2013: 3]. Günümüzde kültürel diplomasinin önemi küreselleşmeyle beraber daha da artmış, geleneksel diplomasi kanallarında farklı alanlar açmıştır. Güncel haliyle diplomasi sadece hükümetlerin iletişimlerinden oluşmayıp, farklı kamuoylarıyla kurduğu etkileşim ve iletişimi de kapsamaktadır [Bayraktar, 2012: 184]. Günümüz dünyasında kültürel diplomasi uluslararası alanda toplumları etkilemekte ve yönlendirmektedir [Kalın, 2011: 8].

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kültürel Diplomasisi: Orta Asya Ülkeleri Örneği. Çin Halk Cumhuriyeti'nde son dönemlerde kamu diplomasisine ağırlık verilmiş gibi görünse de faaliyetlerin kökenleri çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tang Hanedanlığı döneminde ülke sınırlarını tehdit eden düşmanlar ile ittifak kurması amacıyla gönderilen prensesler yani diplomat gelinler bu durumun güzel bir örneğidir [Lejli, 2011: 5].

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), kapalı bir toplum olarak algılansa da daima dış dünyayla iletişim halinde olmuştur. Ayrıca dünya barışını korumak ve devletler ile kurduğu iş birliklerini geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Ülkenin iç politikası değişmiştir ancak dış politikası çok fazla değişmemiştir. Politikanın temelinde *“gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesi, emperyalizm ile sömürgeciliğe karşı durmak, ortak bir ilerleme sağlayabilmek için gelişmiş ülkelerle ilişkileri geliştirmek, Çin'in bütünlüğünü sağlamak ve yine dünya barışını korumak”* amaçlanmıştır [Lejli, 2011: 4].

SSCB'nin dağılmasıyla beraber ÇHC Orta Asya Bölgesi'nde etkinliğini arttırmıştır. Bölgede Rusya oyun kurucu iken, ÇHC, ABD'nin etkisinin azalmasında etkin bir güç olarak görülmekte idi. Orta Asya, ÇHC'nin hemen yanı başında, doğal kaynaklar olarak oldukça zengin bir bölge görünümündedir. Doğu ile batıyı birbirine entegre eden, eski ipek yolu üzerinde bulunan bu bölge, stratejik önemi bakımından ÇHC için vazgeçilmez bir konumdadır. Ayrıca ÇHC'nin yeni projesi olan İpek Yolu

Ekonomik Kuşağı'nın da (Kuşak Yol Projesi) kalbini oluşturmaktadır [Li Hak & Zhenxu, 2009: 6].

ÇHC, Orta Asya Bölgesi'ne ayrı, birer birer bölge ülkelerine ayrı politikalar izlemektedir. Örneğin Kazakistan'ın bazı bölgelerinde sinofobi her geçen gün artmaktadır. Çin, konunun araştırılması için 2013 senesinde Xinjiang'ta 5 adet araştırma merkezi açılmıştır. Bu merkezlerin her birinde Orta Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalar yapılmakta, fonu ise Çin tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca bölge ülkelerinin bürokratlarıyla, parlamenterler birbirlerinin başkentlerine ziyaretler gerçekleştirerek, çeşitli programlar düzenlemektedir. Bu sayede ÇHC'in yönetim anlayışını ülkelerin benimsemeleri hedeflenmektedir [Gurbanmyradova, 2015: 37].

ÇHC, Xi Jinping'den önceki dönemlerde, Orta Asya Bölgesi ülkelerine karşı net bir politika izlememekteydi. Bölge ülkeleri Çin hakkında olumsuz düşüncelere sahipti. Xi Jinping, bu düşünceleri değiştirmek adına, bölge ülkeleriyle barışçı ve işbirlikçi ilişkiler kurmaya çalışmış, bu minvalde Ekim 2013'te yakın gelecekte ÇHC'nin, çevre ülkelerle olan dış ilişkilerinin genel çerçevesini ve bu ilişkilerin stratejik amaçlarını belirlemek adına bölgesel diplomasi konferansını düzenlemiştir [Gurbanmyradova, 2015: 28]. Diplomalarının temelini dört temel kavram üzerine kurmuştur: güvenilir olmak, yakın olmak, kapsayıcı olmak ve yarar sağlamak (Yıldırım, 2017: 18). Bu minvalde bölge ülkeleriyle kültürel ilişkilerini geliştirmesi gereken ÇHC, Orta Asya Bölgesi'ne yumuşak güç uygulamaktadır. Xi Jinping'in, bölge ülkelerine bu amaçla gerçekleştirdiği ziyaretlerin başarıya ulaştığını söyleyebiliriz [Ranade, 2014].

Tarihi geçmişi ve köklü kültürel değerleri ile bilhassa Asya ülkeleri arasında ÇHC bir adım öne çıkmaktadır. Konfüçyanizm söylemleri ülkeyi oldukça öne taşımıştır. *Komşular ile barış içinde yaşama, onlara refah getirme, onların güvenliğini sağlama ve uyumlu dünya* söylemleri bu düşünceden gelmektedir. "Barışçıl Yükseliş" ilkesinin temellerini oluşturan Konfüçyanizmin söylemleri, ülkenin yumuşak gücüne katkıda bulunmaktadır [Young Nam vd., 2008: 471].

ÇHC'nin yumuşak güç unsurlarından bir tanesi kültürel mirastır. Çin kültürü diğer ülkeler ile ilişki kurma hususundan önce de dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştı. Örneğin "ipek, kâğıt, porselen ve silah Batı'dan önce Asya'da kullanılmakta idi. Ya da eski Çin felsefesi, hat ve resim sanatları, geleneksel ilaçlar, dövüş sanatları, diplomatlar ve tüccarlar tarafından dünyaya tanıtılmıştır. 1978 reformları ile birlikte hızla büyüyen ÇHC, ekonomiyi de yumuşak güç olarak kullanmaktadır. Benzer bir yönetim şeklini benimseyen Vietnam, Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkeler açısından ÇHC örnek teşkil etmektedir [Young Nam vd., 2008: 480-488].

ÇHC dışarıda kendisini tanıtmak için gerek geleneksel medya faaliyetleri gerekse interneti etkili bir biçimde kullanmaktadır. Bu minvalde 4 temel medya

organizasyonu kurulmuştur: China Central Television, China Daily, China Radio International ve Xinhua. Ayrıca dijital teknolojiyi yakından takip etmektedir. 1994 senesinde kurulan internet sitesinde Çincenin yanı sıra İngilizce ve 2010 senesi itibariyle Fransızca yayın da yapılmaktadır. Bunun dışında ülkede birçok bakana facebook ve twitter üzerinden ulaşmak mümkündür [Li Shi, 2013: 4-6]. Ayrıca Çin sineması incelenecek olursa hem film çekimlerinin gerçekleştiği mekânlar hem de oyuncuların geleneksel kıyafetleriyle ülke kültürü dünyaya tanıtılmaktadır [Sancar, 2012: 194].

Çin kültürünün tanıtılmasında sık başvurulan araçlardan bir tanesi de Konfüçyüs Enstitüleri'dir. Diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmak, küresel çapta Çin kültürünün anlaşılmasını ve Çincenin yaygınlaşmasını sağlamak adına kurulmuştur. İlki Kasım 2004'te açılan enstitülerin sayısı günümüzde bini geçmiştir [Confucius]. Enstitü, ÇHC'nin küresel çaptaki "baskıcı ve antidemokratik ülke" algısını değiştirme çabasıdadır. Bu durum kültürel diplomasi çalışanlar tarafından oldukça eleştirilmektedir. Ayrıca enstitüler, bulunduğu ülkelerde ÇHC'nin gizli siyasetini gerçekleştirmek maksadıyla çalışan kurumlar olarak algılanmaktadır. Enstitülerin başındaki yönetim ise bu eleştirileri reddetmektedir [Benavides, 2012 ; Zaharna vd., 2014: 9].

ÇHC kültürel diplomasi kapsamında her sene hem çok sayıda öğrenciyi farklı ülkelere göndermekte hem de çok sayıda öğrenciyi ülkesine kabul etmektedir. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin sayısı 1992 senesinde 6.540 iken bu rakam 2002 senesinde 125.179'a günümüzde ise yaklaşık iki milyona yükselmiştir. Ülke 2011 senesinde 290.000 yabancı öğrenciyi eğitim verirken bu rakam günümüzde beş yüz bini geçmiştir. Gelen yabancı öğrenciler çoğunlukla Güney Kore, Hindistan, ABD, Rusya, Japonya ve Endonezya'dandır [Rawnsley Gary, 2013: 288].

ÇHC'nin kullandığı bir diğer önemli araç ise Pekin Kış Olimpiyatları, Asya Oyunları ve BM Uluslararası Kadınlar Konferansı, 2008 Olimpiyatları, Chinese Culture Weeks gibi Çin'de düzenlenen organizasyonlardır [Lee, 2009: 13 ; Lishi, 2013: 4-6]. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları dolayısıyla devlet başkanı Xi Jinping, Orta Asya Bölge ülkelerinin liderleri ile bir araya gelmiştir. Görüşme esnasında iş birliği, bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması konuları vurgulanmıştır [Aytekin, 2022]. Çinli sporcuların ülkelerinin dışında düzenlenen platformlarda göstermiş oldukları bireysel başarılar da kültürlerini tanıtmada önemli bir husustur. Örneğin Houston Rockets'ta forma giyen Yao Ming adeta yeni bir Michael Jordan'dır [Nye, 2005: 91]. Dünyanın birçok yerinde açılan Çin restoranları, kültürün tanıtılmasında mühim bir yere sahiptir. Batıda açılan restoranlarda geleneksel yemeklere yöresel kıyafetler giyen Çinliler ve Çin müzikleri eşlik etmektedir [Nye, 2005: 91].

SONUÇ. Çin, ekonomik dürtülerle yaklaştığı Orta Asya Bölgesi'nde, son yıllarda politikalarını değiştirmiş, yatırımlarını arttırmış, bölgede kabul görme

arayışına girmiştir. Ancak bölgede sinofobinin hızla artması sonucu gerek bölgeyi anlamak gerek kalıcılığını meşrulaştırmak gerekse politikalarını uygularken karşılaştığı zorlukları azaltmak adına dış politikasında değişiklikler yapmıştır. Bu minvalde yumuşak güç ile hedeflerine daha hızlı ve kolay ulaşacağını düşünen Çin, yeni araçlar, kaynaklar ve çeşitli politikalar geliştirmiştir. Kuşak Yol Projesi bu duruma güzel bir örnektir. Avrupa'ya kadar uzanan koridor Orta Asya'dan geçtiği için milyonlarca yerel insana kolaylıkla ulaşılmaktadır. Bu sayede Çin'in bölgedeki kötü imajı silinecek, iş birliğini öncelediği gösterilecektir.

ÇHC'nin kullandığı yumuşak güç unsurlarının temelini ise kültür oluşturmaktadır. Bu kapsamda eski Çin kültürünün ön plana çıkarıldığı yeni bir hikâye yazılmaktadır. Hitabeti yüksek olan akademisyen ve sanatçılar tarafından anlatılan yeni Çin hikâyesi başarılı olmuştur. Bunun dışında Çincenin kapsamını genişleterek kültür etkileşimi yaratan Konfüçyüs Enstitüleri de başarılı olan bir başka politikadır.

Öte yandan yapılan harcamalara bakıldığında istenilen sonuçlara istendiği hızda ulaşılamadığı görülmektedir. Bu konudaki temel eleştiri, uygulanan politikaların devlet kontrolünde olması ve tek merkez tarafından gerçekleştirilmesidir.

Sonuç olarak, Orta Asya Bölgesi'nde her geçen gün nüfuzunu arttıran bir Çin görmekteyiz. Kültürel diplomasi etkinliklerine baktığımızda Konfüçyüs Enstitüsü gibi araçlarla ÇHC, bölgede gerek ekonomik gücünün gerekse kültürel gücünün altını çizmektedir.

Kaynakça:

1. Arslan, Y. (2014). *ABD ve İngiltere'de Kamu Diplomasi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi*. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
2. Aytekin, E., (2022). *Çin Devlet Başkanı Şi'nin Olimpiyat Diplomasisi*. Erişim adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cin-devlet-baskani-sinin-olimpiyat-diplomasisi/2496696>
3. Bayraktar, Z. (2012). *Türkiye'nin Balkanlardaki Yumuşak Gücü Türk Kültürü*, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:35, 181-189.
4. Benavides, M., (2012). *When Soft Power is Too Soft: Confucius Institutes*.
5. Cha, V. (2013). *The Asian Games and Diplomacy in Asia: Korea–China–Russia*, The International Journal of the History of Sport, 30:10, 1176-1187.
6. Cherbo, J. M. (2009). *An Initiative to Facilitate International Cultural Exchanges: The RCCE Project*, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 39(4), 285-289.
7. Erickson, M. (2012). *Cultural Diplomacy, Branding and the American Film Institute's Project: 20/20*, Journal of Intercultural Communication Research, 41:2, 109-130.

8. Gautam, A. & Droogan, J. (2018). *Yoga Soft Power: How Flexible is the Posture?*, The Journal of International Communication, 24:1, 18-36.
9. Gurbanmyradova, D. (2015). *The Sources of China's Soft Power In Central Asia: Cultural Diplomacy*, Central European University, Department of International Relations and European Studies, Budapest.
10. Ismayilov, M. (2012). *State, Identity, and the Politics of Music: Eurovision and Nation-building in Azerbaijan*, Nationalities Papers, 40:6, 833-851.
11. Kalın, İ. (2011). *Soft Power and Public Diplomacy in Turkey*, Perceptions Journal of International Relations, Vol:16, No:3, 1-5.
12. Lee, M. (2009). *China's Public Diplomacy: A Useful Smart Power*, Arı Working Paper Series No.10.
13. Lejli, H. A. (2011). *Public Diplomacy of People's Republic of China*.
14. Li Hak, Y., & Zhenxu, W. (2009). *China's Advancements in Central Asia: Limitations Toward a Regional Power*, East Asian Policy, Cilt:1, Sayı:4.
15. Li Shi, (2013). *Propagating China to the World: "Public Diplomacy through the Media" Strategy in the Age of Globalization*. Erişim adresi: <https://gnovisjournal.georgetown.edu/journal/propagating-china-to-the-world-chinas-public-diplomacy-through-media-strategy-in-the-age-of-globalization/>
16. Moutinho, R. & Filho, J. C. (2015). *The Role Of Language Teachers As Cultural Diplomats*, Multicultural Education Review, 7(1-2), 85-98.
17. Mulcahy, K. V. (1999). *Cultural Diplomacy and the Exchange Programs: 1938–1978*, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 29(1), 7-28.
18. Nye, J., (2005). *Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç*, Elips Kitap, Birinci Basım.
19. Paschalidis, G. (2009). *Exporting National Culture: Histories of Cultural Institutes Abroad*, International Journal of Cultural Policy, 15(3), 275-289.
20. Purtaş, F., (2013). *Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi*, Akademik Bakış, Cilt:7, Sayı:13, 1-13.
21. Ranade, J. (2014). *Centre for China Analysis and Strategy*. Erişim adresi: https://ccasindia.org/article_details.php?aid=14
22. Rawnsley Gary, D. (2013). *China Talks Back*. Erişim adresi: <http://edition.cnn.com/2013/05/29/world/asia/china-soft-power-foreign-students>
23. Rousselin, M. (2013). *Turkish Soap Power: International Perspectives and Domestic Paradoxes*, Online Journal of the Center for Governance and Culture in Europe, Euxenios, 10: 16-22.
24. Sancar, G. A. (2012). *Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler*. İstanbul: BETA Yayınları.
25. Scott-Smith, G. (2016). *Cultural Diplomacy*, Alison R. Holmes ve J. Simon Rofe (Eds.) Global Diplomacy, Westview Press, Bolder, 176-189.

26. Vaughan, J. R. (2005). "A Certain Idea of Britain": *British Cultural Diplomacy in the Middle East, 1945–57*, Contemporary British History, 19(2), 151-168.
27. Wilcox, E. (2017). *Performing Bandung: China's Dance Diplomacy with India, Indonesia, and Burma, 1953–1962*, Inter-Asia Cultural Studies, 18(4), 518-539.
28. Türkçe Sözlük, 10. Baskı. (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu.
29. Yıldırım, G. (2015). *Türkiye Kamu Diplomasi Koordinatörlüğünde Faaliyetlerinin Kültürel Diplomasi Başlığında İncelenmesi*, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2-23.
30. Yıldırım, N. E. (2017). *Çin Dış Politikasında İttifak Yapmama Prensibi: Akademik Tartışmalar*, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:2.
31. Yılmaz, D. (2017). *Geleceğin Diplomatik İnşası: Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Türk Yükseköğretimi*, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57, 138-150.
32. Young Nam, C. & Jong Ho, J. (2008). *China's Soft Power: Discussions, Resources and Prospercts*, Asian Survey, Vol 48, No 3.
33. Zaharna, R.S. & Hubbert, J. & Hartig, F. (2014). *Confucius Institutes and the Globalization of China's Soft Power*, Figueroa Press, Los Angeles.
34. Zanardi, C. (2016). *China's Soft Power with Chinese Characteristics: The Cases of Confucius Institutes and Chinese Naval Diplomacy*, Journal of Political Power, 9:3, 431-447.
35. <http://www.confucius.boun.edu.tr/?lang=tr>

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA FRONT ORTIDAGI AYOLLAR JASORATI

Maxkamova R.A.

tayanch doktorant,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Ilmiy rahbar: t.f.d. prof. Ishanxodjayeva Z.R.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Tarixning eng mudhish sahifalaridan biri bo'lgan Ikkinchi jahon urushi yillari o'zining ayanchli voqealari va oqibatlari bilan insoniyat jamiyati xotirasidan hech qachon o'chmaydigan davrlardan biri ekanligi shubhasizdir. Bu urush millionlab begunoh insonlar, yoshu-qarining bevaqt o'limiga, cheksiz vayronagarchiliklar va uqubatlarga sabab bo'lganligi ko'plar asarlarda qayd etiladi, xotiralarda yodga

olinadi. Shunga qaramay, vaqt o'tgani sari uning og'riqlaridan xalos bo'lish qiyinlashib boraveradi.

Ikkinchi jahon urushi butun insoniyat tarixida misli ko'rilmagan darajada azob-uqubatlar, yo'qotishlar va vayronagarchiliklar keltirganiga qaramay, XX asrda fan-texnika taraqqiyotida, ixtiro va kashfiyotlar bobida ancha muvafaqqiyatlarga erishildi. Bu urush jahonning yirik davlatlari tomonidan dunyoni iqtisodiy, siyosiy va hududiy hamda strategik jihatdan bo'lib olish maqsadida olib borildi. Bu qirg'in-barot urushning tashabbuskori sifatida fashistlar germaniyasi ekanligi haligacha tarix zarvarloqlarida qayd etilib kelinadi.

Haqiqatdan urush har bir davlat uchun og'ir sinov edi. O'sha davrlarda O'zbekiston ham ittifoq tarkibida bo'lganligi sababli urush bizning davlatni ham chetlab o'tmadi. Urush yillarida o'zbek xalqining birdamligi, mehr-muruvvati, bag'rikengligi, urushga ketganlardan kelgan qoraxatlarda o'sha oila vakillarining oldida turishdek hamjihatligi, kulfatda qolgan kishilarga o'zida ozgina qolgan bir burda nonni ham birga taqsimlab eyishligi, beg'araz yordam qo'lini cho'zishligi, bir gap bilan aytganda, o'zbek xalqi barcha ezgu amallar egasi ekanligini ko'rsatdi.

Urush haqida yozilgan asarlar, kitoblar va urushda qatnashgan bobo va buvilarimizning gaplarini eshitsak, uning daxshatidan vahimaga tushish hech gap emas. Moskvada 1996-yil aprelda "II jahon urushi saboqlari va fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning ahamiyati" nomli mavzuda xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkillashtirilgan. Bu anjumanda O'zbekiston vakili sifatida I. Iskandarov qatnashgan va uyidagilarni o'z xotiralarida eslab qayd etgan. Qaydlarida Rossiya Federatsiyasi hukumat rahbarlaridan biri urushda qozonilgan g'alabada O'zbekistonning xissasi haqida aytar ekan: "Fashizmga qarshi otilgan har o'nta snaryaddan bittasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan", – degan fikrni ta'kidlagan. Bu mehnatkash xalqning mashaqqatli mehnatiga berilgan ulkan va munosib bahodir.

Svetlana Aleksiyevichning "Urushning ayolga yot qiyofasi" asarida urush ortida xizmat qilgan jon olib, jon bergan ayollar va urushning dahshatli oqibatlari quyidagicha ta'riflanadi: "Urushda yarim inson, yarim yirtqich bo'lishing kerak. Bu haqiqatdan ham shunday... Boshqa yo'l bilan tirik qolish imkoni yo'q. Faqat inson bo'lsang tirik qolmaysan". "Ayollarga xos ish bilan shug'ullangimiz kelardi. Mana shu yetishmas edi bizga..." "Tasavvur qiling-a homilador ayol mina olib yursa... Axir u farzand kutardi... U ham sevardi, yashashni istardi. Albatta u ham qo'rqardi". Ha bu asarda yozuvchi Ikkinchi jahon urushida qatnashgan ayollarning.

Ilg'or surxon gazetasining 1941-yil 4-iyul sonida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A. Karimovning "Ikkinchi jahon urushiga qanday qaralmasin, bu urushda qaysi g'oya ostida va kimning izmi bilan olib borilgan bo'lmasin, o'z Vatani, el-yurtining yorug' kelajagi, beg'ubor osmoni uchun jang maydonlarida halok bo'lganlarni, o'z umrlarini bevaqt xazon qilgan insonlarni doimo yodda

saqlaymiz. Bu achchiq, lekin oliy haqiqatni unutishga hech kimning haqqi yo'q va bunga yo'l ham bermaymiz. Urush yillari - O'zbekiston tarixining uzviy bir qismi. Biz tariximizdan biror sahifani olib tashlamaymiz. Bu tarix –bizniki, uni unutishga hech kimning haqqi yo'q",- deya ta'kidlaganliklari bejiz emas.

Alinazar Egamnazarovning "Oqlovdan so'ng" kitobidagi "Besh jangchining onasi" ocherki Ikkinchi jahon urushi davridagi yurtdoshlarimiz matonatiga bag'ishlangan. Bu ocherk urush vaqtidagi farzandidan qora xat kelgan onalar-u, eridan erta beva qolgan kelinlar, hali otasini tanimagan yetim bolalarning front ortidagi mashaqqatlari, chekkan iztiroblari, urush davridagi barcha qiyinchiliklar yoritilgan.

Qishloq xo'jaligida ayollarning og'ir mehnati ko'plab asarlarda o'z aksini topgan. Jumladan, sevimli adibimiz O'. Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romani nafaqat urushning xalqimizga etkazgan moddiy va ma'naviy zarari badiiy talqinda yoritilganligi, balki xotin-qizlarning daladagi jasoratlari ko'rsatib berilganligi bilan bu davr tarixidan voqif bo'lishimizda katta ahamiyat kasb etadi. Manbalarda berilishicha, urushning ilk davrlaridayoq ko'plab hudulardagi ayollar tashabbusni o'z qo'llariga olib, turli tadbirlar uyushtirganlar va barchani bir safda turib mehnat qilishga da'vat qilganlar.

O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi davrida "Front ortidagi front" sifatida namoyon bo'ldi. Minglab o'zbek va o'zbekistonlik o'g'lonlar jang maydonlarida qahramonona kurash olib bordilar. Bundan tashqari urush bo'layotgan joylardan O'zbekistonga yuzlab sanoat korxonalarini, ijtimoiy-madaniy muassasalar, millionlarcha insonlar ko'chirib keltirildi. Respublikaning o'zida o'nlab yangi korxonalar barpo etildi, ularning barchasi va respublikada mavjud korxonalar urush ehtiyojlariga yo'naltirildi. Xuddi shunday bir vaziyatda o'zbekistonlik ayollar butun og'irlikni o'z zimmlariga olishdi. Qishloq xo'jaligi, sanoat va iqtisodiyotning boshqa barcha sohalarda xotin-qizlar mehnati etakchi o'ringa chiqdi. Bu davrda ko'plab nafaqadagi ayollar ham o'z ishlariga qaytib kelib, mehnat qilganlar.

Tabiiyki, urush tufayli sanoat korxonalarida ishlaydigan erkaklarning katta qismi frontga jalb etildi. Bu esa, o'z navbatida, sanoat korxonalarini ishchi-xizmatchilari safida ayollar sonining oshib borishiga sabab bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 1942-yilning oxiriga borib, sanoat ishchilarining 63,5 %, qishloq xo'jaligi vakillarining 65 % ni xotin-qizlar tashkil etgan edi. Vaholanki, 1940-yilda respublika bo'yicha sanoat sohasida band ayollar jami ishchilarning 43% ni tashkil etgan edi. 1941-yilning oxiriga kelib shahar sanoat korxonalarida 2,5 ming ayollar ishlay boshlaganlar. Shuningdek, Buxoroda ham urush yillarida ayollar faol mehnat qilganlar. Iqtisodiyotning barcha jabhalarida mehnat qilish ayollarning zimmasiga tushgan. Urush yillarida 200 dan ortiq buxorolik xotin-qizlar sanoat korxonalarini va artellarga boshchilik qilganlar.

Buxorolik 50 yoshli Bahrixon Ashurxo'jayeva evakuatsiya qilingan turli millatlarga mansub 8 ta bolani o'z tarbiyasiga olgan.

Urush yillarida O'zbekistonda ko'plab qurilishlar amalga oshirilgan bo'lib, xotin-qizlar qurilish ishlarida ham faol qatnashganlar. Jumladan, Salor va Farhod GESlari, respublikaning turli hududlarida urush davrida bunyod etilgan 200 ta korxonalar qurilishida erkaklar bilan tengma-teng mehnat qilganlar. Shuni alohida qayd etish lozimki, ushbu qurilish ishlari o'ta og'ir sharoitlarda, tabiat qiyinchiliklari va moddiy etishmovchiliklar vaziyatida olib borilganligi manbalardan ma'lum. Tarixchi olim R.Nurulinning bergan ma'lumotlariga ko'ra, urush yillarida respublikamizda faoliyat olib borgan frontga harbiy aslahalar etkazib bergan korxonalarining aksariyat ishchi-xizmatchilari ham xotin-qizlar va 14-16 yoshli bolalardan tashkil topgan. Ushbu muassasalarda ish qat'iy tartiblarda, qattiq rejim asosida olib borilgan. 12 soatlik ish kuni, ochlik, sovuq, kiyim-kechaklar va oyoq kiyimlarining etishmasligi tufayli ularning mehnati yanada og'ir kechgan. Masalan, 1942-yilda Urganch shahrida uyushtirilgan xotin-qizlar mitingida ko'plab uy bekalari ishtirok etganlar va barcha ayollarni frontga ketgan erkaklar o'rnini bosish uchun sanoat korxonalarida ishlashga da'vat qilganlar. Natijada 1943-yilga kelib Urganch korxonalarida 1300 nafar xotin-qizlar mehnat qilganlar.

Bundan tashqari, O'zbekiston urush yillarida frontni qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlashda etakchi o'rinlardan birida turgan qishloqda erkaklarning yo'qligi tufayli bu ishlarning barchasi ayollarning zimmasiga tushgan va ayolar barcha ishlarni o'zlari bajarishga majbur bo'lishgan.

O'zbekistonlik ayollarning urush yillaridagi eng katta xizmatlari, O'zbekistonga evakuatsiya qilib keltirilgan oilalarga g'amxo'rlik qilish, ayniqsa bolalarni bag'riga olishda namoyon bo'ldi. M. Ubaydullayevning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, Shahrisabzdagi "Hujum" arteli ishchisi M. Tursunova ayollarga murojaat qilib: "O'zimning ikki farzandim bo'lganligi holda ko'chirib keltirilgan bolalardan tarbiyalashga olaman va sizlarni ham shunga chaqiraman", – deydi. Uning da'vati javobsiz qolmay, ko'pgina ayollar bu tashabbusga qo'shiladilar va uy-joysiz, ota-onasiz qolgan bolalarni o'z qaramog'iga oladilar. Shu bilan birga, Qashqadaryoda bolalar uylari soni 22 taga etganiga qaramay, viloyatning turli hududlarida jamoatchilik yo'llari bilan bolalar uylari tashkil etiladi.

Urush yillarida frontda va front orqasida nafaqat oddiy xalq balki madaniyat va san'at xodimlari ham xizmat qilgan. Ular o'zining san'ati bilan jangchilar va mehnatkash xalqqa ma'naviy dalda bergan. Bulardan– Tamaraxonim, Halima Nosirova, Gavhar Rahimova, Roza Karimova va boshqalarning, Zulfiyaxonim, Oydin Sobirova kabi shoira-adibalarining urushdagi g'alabaga qo'shgan hissasi esa alohida e'tibor va tahsinga loyiq.

Umuman, ikkinchi jahon urushi yillari barcha xalqlar vakillari qatori, o'zbek xalqining matonati sinovi bo'ldi. Bu sinovdan o'zbekistonlik xotin-qizlar ham sharaf bilan o'tdilar va tarixning barcha davrlarida bo'lgani kabi, dardu kulfatlarning balogardoni sifatida o'zlarini namoyon etdilar. Ularning vatan uchun qilgan xizmatlari yoshlarga hamisha, yana uzoq asrlar mobaynida o'rnak va namuna bo'lishiga shubha qilmaymiz. Ikkinchi jahon urushning ilk kunlaridan nafaqat yigitlar, balki ayollarni ham urushga yuborish borasida bir qator qarorlar qabul qilingan. Garchi avvaliga frontga borish ko'ngilli bo'lgan bo'lsa-da, 1942-yil bahoridan boshlab harakatdagi qo'shin safiga ayollarni ommaviy ravishda safarbar etish bo'yicha bir to'xtamga kelindi. Natijada esa, o'zbek ayollari ham janga majburan jalb etildi.

O'zbek ayollaridan frontda jasorat ko'rsatganlardan xususan Nargiza Ibrohimovani misol qilib olishimiz mumkin. Ushbu o'zbek jangchisi yovning qurol-yaroq va yoqilg'i saqlanuvchi omborxonalari chizmasini tuzishga boradi. Belgilangan maqsad bajarilib, qaytilayotganda ular dushman pistirmasiga duch keladilar va jang qilib, o'rmon ichida yashiringan tankka etib boradilar. Shu payt tankka snaryad kelib tushib, uni alanga qamrab oladi. Tank ichida qolib ketgan qo'mondon va muhim hujjatlarni olib chiqish vazifasi Nargiza Ibrohimovaga yuklatiladi.

Tirik qolgan uch nafar razvedkachi esa dushmanni chalg'itib turadilar. Qo'mondonni olib, butalar orasiga yashirinishga urinayotgan vaqtda navbatdagi snaryad kelib portlaydi. Natijada Nargiza Ibrohimova yarador bo'lib, hushidan ketadi. Tibbiy sanitariya batalonida o'ziga kelganida, qo'mondon hayotini saqlab qolganiga "За боевые заслуги" medali bilan mukofotlanganini biladi. Davolanib chiqqach, razvedkachi qiz partizanlar otryadida "Katta yer" orasida muntazam aloqa o'rnatish bilan shug'ullanadi. Nargizaning jangovar yo'li Smolensk shahridan boshlanib, Orsha, Minsk, Vitebsk, Litva, Latviya, Polsha, Sharqiy Prussiyagacha davom etadi. Polshani ozod etish vaqtida aloqachi Nargiza Ibrohimova yangi topshiriq oladi. Unga ko'ra, razvedkachilar guruhi dushman egallab turgan aholi yashash yerlaridan birida qolib, hujum qilib kelayotgan sovet qismlariga qo'shilishi lozim edi. Vayron bo'lgan cherkov ichida o'rnamshib, tez orada Nargiza Ibrohimova o'zlari joylashgan manzil koordinatini ratsiya orqali ma'lum qiladi.

Tong paytida fashist askarlarining o'zaro suhbatidan sovet qo'shinlari yaqinlashib kelayotganini anglagan guruh qo'mondoni artilleriyaga o't ochish haqida buyruq beradi. Bu xabarni Nargiza Ibrohimova ratsiya orqali jangchilar qismiga yetkazadi.

Yetib kelgan sovet qo'shinlari vayronalar ichida qolgan razvedkachilarga chiqishlariga yordam beradi. O'zbek qizi odamlarning yuzini ko'rar, lekin xech narsani eshitmas edi, chunki u kontuziyaga uchragan edi.

1945-yil martida harbiy kasalxonadan chiqqan Nargiza Ibrohimova o‘z harbiy qismiga kelib qo‘shiladi va Berlin uchun olib borilgan janglarda mardonavor qatnashadi. Nargiza Ibrohimova ko‘rsatgan jasorati uchun “Красная Звезда” ordeni, “За взятие Кенигсберга” va “За победу над Германией” medallari bilan taqdirlangan, urushdan keyin esa, o‘z Vataniga qaytib kelib, tug‘ruqxonalarning birida doyalik faoliyatini olib boradi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek ayollari jang maydonlarida jon berib-jon olib, fashizm ustidan qozonilgan g‘alabani ta‘minlashga munosib va tengsiz hissa qo‘shganlar. Va ular bu yo‘lda, bugungi zamonamiz qizlari uchun tengsiz ibrat va o‘rnak bo‘la oladilar. O‘sha davrlarda frontdagilar ona vatan uchun qon kechgan bo‘lsalar, front ortidagilar ham chinakam fidoyilik ko‘rsatdilar. Zavod va fabrikalarda ayollar va bolalar, keksalar va nogironlar mehnat qilib, front uchun qurol-yarog‘, kiyim-kechak hamda boshqa mahsulotlar yetkazib berdi. G‘alla yetishtirib, o‘zi non yemasa ham frontga jo‘natdi, bog‘lardagi sarxil mevalar birinchi navbatda janggohlarga yuborildi. Bir so‘z bilan aytganda, front ortida qolgan xalqimiz ham jangda qon kechgandek jasorat va matonat ko‘rsatdi. El-yurtimizning urush yillarida ko‘rsatgan mardlik va qahramonligi biz uchun ulkan jasorat maktabi, g‘urur-iftixor manbai bo‘lib, vaqt o‘tgani sayin bu o‘lmas qadriyatlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ikkinchi jahon urushida halok bo‘lgan ajdodlarimiz xotirasiga chuqur hurmat bajo keltirilib, fashizmga qarshi janglarda, mehnat frontida jonbozlik ko‘rsatgan faxriylarimizga alohida e‘tibor va ehtirom ko‘rsatish yurtimizda olijanob an‘anaga aylangan. Urushda, frontda xizmat qilgan medallar bilan taqdirlandilar.

Bugun yurtimizda ana shunday asl farzandlar xotirasini yod etar ekanmiz, ularning chekkan mashaqqatlari evaziga erishilgan tinchlik uchun qalban minnatdor bo‘lamiz. Ota-bobolarimizning urush yillarida o‘tgan og‘ir va ibratli hayot yo‘llari bizga va bizdan keyingi avlodlarga yuksak namunadir. Hayotning zahmatli sinovlariga ko‘krak tutib, yurti uchun yonib yashagan bunday insonlar xotirasi qalblarda hamisha abadiy qolgay.

Adabiyotlar:

1. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. - T. : O‘zbekiston. 1996. T. 3. - B. 81.
2. Karimov I. A. O‘zbekiston: Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. I jild. - T. : O‘zbekiston, 1996. - B. 54.
3. Inoyatov H. G‘alabaga qo‘shilgan hissa. - T. Fan, 1975.
4. O‘zbekiston tarixi (1917-1991) 2-kitob. -T. :O‘zbekiston, 2019.
5. Vatan sharafi uchun. 1944-yil 16- yanvar. N-3. (193). Tuzuvchilar: Shamsutdinov R. To‘plam. Ikkinchi jahon urushi fronti va gazetalari. II jild. -T. : Akademnashr, 2017. - B. 26

6. Sirojev O. Fashizm ustidan erishilgan g'alabada Buxoroliklarning roli. - T. : O'zbekiston, 1996. -B. 337-338.

7. Yorbozorova Z. Ikkinchi jahon urushida o'zbekistonlik xotin- qizlarning faoliyati. B. M. I. Qarshi. 2013

8. Murmanseva V.S. "Ulug Vatan urushidagi sovet ayollari". M., Fikr, 1974-yil.

9. Ишанходжаева, З. Р., Хазов, В. К., & Алмазова-Ильина, А. Б. (2020). Вклад Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Вопросы истории, 8, 205.

10. Ишанходжаева, З. (2022). Изучение истории репрессивной политики советской власти: опыт и проблемы. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 206–212. <https://doi.org/10.47689/vli01.13464>

КАТТА ЎРТА ОСИЁ ИҚТИСОДИЙ РАЙОНИДА ЎЗБЕКISTONНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Юнусова Х.

т.ф.д., профессор,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Совет Иттифоқи Халқ хўжалигининг маълум бир қисми иқтисодий – географик районга ажратилиб, уларда ишлаб чиқариши ва комплекс ривожланиш тубдан фарқ қилди. Чунки ҳар бир республикада кенгайтирилган ишлаб чиқариш шакллантирилиб, улардаги районлар ўзидаги мавжуд ишлаб чиқариши билан мамлакатдаги “социалистик” ишлаб чиқаришни “ривожланиб” боришини таъминлаган эди. Совет ҳокимияти ўрнатилган дастлабки йиллардан бошланган иқтисодий районлаштириш ишлари урушдан кейинги йилларда ҳам давом эттирилди. В.М.Костенниковни фикрига кўра, мамлакатда ишлаб чиқаришни тинч қурилиш йўлига ўтказиш ва халқ хўжалигини режалаштириш бутун СССР Халқ хўжалиги уч йўналишда - тармоқлараро, республикалараро, иқтисодий ва маъмурийдан [1. Б.10.] жиҳатдан ишлаб чиқилган. Бу иқтисодий районларда тузилган Халқ хўжалик кенгашларининг фаолияти ва назорати остида маълум бир вақт (бир йил) миллий даромаднинг ўсишига хизмат қилган.

СССРда мавжуд бўлган бошқа иқтисодий районлар билан бир-бирига иқтисодий таъсир қилиш орқали боғланди. Иқтисодий район битта республикада ёки бир неча республикани бирлаштирган ҳолда тузилди. Катта иқтисодий район деб номланган районларга бир неча республикани

бирлаштирган Кавказорти, Болтиқбўйи, Ўрта Осиё иқтисодий районларини киритиш мумкин эди. Улар бир неча республикаларни бирлаштирганлиги сабабли “Катта иқтисодий район” деб ҳам аталди. Ташкил этилган бу иқтисодий районларда Халқ Хўжалик Кенгашлари тузилди. Бу районлар орасида Катта Ўрта Осиё иқтисодий районининг ҳам ўз ўрни бўлиб, унинг таркибига Ўзбекистон ССР, Қирғизистон ССР, Тожикистон ССР, Турманистон ССР кирган [2. Б.3365.]. Катта Ўрта Осиё иқтисодий районида минтақалар иқтисодиётини бошқариш ишлари КПСС Марказий Комитети ва СССР Министрлар Советининг 1961 йил 26 апрелдаги Қарорига асосан тузилган Катта Ўрта Осиё иқтисодий районини режалаштириш ва координация қилиш кенгаши томонидан назорат қилинди [3. Б.11-14.].

Қозоғистон ССР билан қўшганда Ўрта Осиё республикалари ягона иқтисодий район сифатида қаралган бўлсада, бироқ, Қозоғистон ССР географик жиҳатидан ташқари бошқа муҳим фарқлар билан ҳам ажралиб турган. Жумладан, Қозоғистон ССР меҳнат тақсимоотида ихтисослаштирилган ишлаб чиқаришга эга бўлган. Агар Ўрта Осиё республикаларида қишлоқ хўжалиги учун машинасозлиги ривожланган бўлса Қозоғистон ССРнинг асосий ишлаб чиқариш соҳаси қора ва рангли металлургия бўлган. Қозоғистон энергетикасининг асосини-кўмир қазиб олиш ташкил этган бўлса Ўрта Осиё республикалари-гидроэнергетика ва газ қазиб олишга ихтисослашган, Қозоғистон қишлоқ хўжалигининг асосини гўшт ва буғдой етиштириш ташкил этган бўлса, Ўрта Осиё республикалари – пахта, ипак, сабзавотлар, узум, қорақўл етиштиришга ихтисослашган. Кўринадики, Ўрта Осиё иқтисодий райони асосан пахтачилик бўйича катта қишлоқ хўжалик комплекси бўлган бўлса Қозоғистон ССР улардан фарқ қилган.

Умумиттифоқ меҳнат тақсимоотида Катта Ўрта Осиё иқтисодий районида кирган республикаларнинг ишлаб чиқаришни ихтисослаштириш-даги асосий йўналишлари қишлоқ хўжалигининг илгаридан етиштириб келаётган маҳсулотлари – пахта, пилла, қорақўл, тери, жун, қанд лавлаги, мевалар, узум етиштиришни ривожлантириш, электрометаллургиянинг алю-миний, магний, мис, рух, кўрғошин ишлаб чиқариш сингари тармоқларини, электрогазкимёнинг азотли минерал ўғитлар, пластмассалар ва смолалар, синтетик толалар ва газлама, синтетик каучук ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантириш, сув ва ёқилғи билан ишлайдиган энергетикани, газ ва нефть саноатини юксалтириш ва бунда фақат иқтисодий район эҳтиёжларини қоплаб қолмасдан, Қозоғистон ва РСФСР, айниқса Уралнинг эҳтиёжларини ҳам қондириш, машинасозлик ва металлни қайта ишлаш (пахтачилик ва пахта тозалаш саноати учун, ирригация ва тўқимачилик саноати учун машина ва ускуналар ишлаб чиқариш) кабилардан иборат бўлди [4. Б.3.].

Тадқиқ этаётган йилларда Катта Ўрта Осиё иқтисодий райони пахта-нинг 90 фоизини берган [5. Б.97.], улар орасида Ўзбекистон ССР биринчи, Туркменистон ССР иккинчи, Тожикистон ССР учинчи ўринда турган. Районда саноат маҳсулотларининг 40 фоизини пахта тозалаш, ёғ-мой, ип матолари ишлаб чиқарадиган саноат ташкил этган. Бу иқтисодий район энергетика соҳаси бўйича шарқий Сибирдан кейин иккинчи ўринда турган. - Тадқиқотчи С.Зиёдуллаев, “Иқтисодий район сифатида - Ўрта Осиё учун иккита асосий омил хослигини, яъни, пахтачилик, сабзавотчилик, узумчиликни ривожлантириш учун қулай бўлган ўзига хос табиий шарт-шароитлар (иқлим, ер-сув ресурслари), қазилма бойлик ва ёқилғининг бой конлари мавжудлиги ҳамда аҳолини тез кўпайиши ва хўжаликларнинг меҳнат ресурслари билан юқори даражада таъминланганлигини”[6. Б.54.] – қайд этади.

Катта Ўрта Осиё иқтисодий райони умумиттифоқ миқёсида ўсимлик ёғининг 15 фоизини, пахтачилик учун ишлаб чиқарилган машиналарнинг 100 фоизини, пахта тозалаш ускуналарининг 90 фоизини, тўқув машиналарининг 20 фоизини, фосфат ва азотли ўғитларнинг 12 фоизини, бир қатор тўқув станоклари, ирригация ва ерга ишлов берувчи турли механизмларни ҳамда ип матолар ишлаб чиқарган [7. Б.6.]. Мамлакатда ишлаб чиқарилган пахта толасининг 90 фоизини етиштириб берган [8. Б.51.]. Шунингдек, Катта Ўрта Осиё иқтисодий районида ишлаб чиқарилган пахта ёғи мамлакатнинг Шимолий-Ғарб, Марказий қисми, Волгабўйи, Уралъ, Ғарбий-Сибирь иқтисодий районларида ишлаб чиқарилган озиқ-овқат ва совун ишлаб чиқарувчи корхоналарга етказиб берилган [9. Б.30.].

Катта Ўрта Осиё иқтисодий районининг табиий географик жойлашишидан ташқари ирригация иншоотларининг мавжудлиги, меҳнат ресурсларининг етарлилиги мева, полиз экинлари экишга ҳам қулайлик туғдирган ва маҳсулотлардан яхши ҳосил олинган. Районда қишлоқ хўжалик асосан Амударё ва Сирдарё, Чу ва б. дарёлар бўйларидаги ерларда яхши ривожланган. Бу ерларда етиштирилган асосий маҳсулотлар - пахта, қанд лавлаги, сабзавот, тоғ ҳудудларида - гўшт, сут, жун, қоракўл етиштириш йўлга қўйилган. СССРда ўзлаштирилган ерларнинг ярми Ўрта Осиё минтақасига тўғри келган бўлиб, бу ерда иқлимнинг қулайлиги, ишчи кучларнинг етарлилиги иттифоқда етиштирилган пахта толасининг 9/10 қисмини, пилла ва қоракўлнинг 2/3 қисмини, гуручнинг 1/3 қисмини етиштириш имконини берган, маълум миқдорда жун, тамаки, мева, узум, полиз муҳсулотлари ва б.лар етиштирилган [10. Б.52.]. Жаҳонда етиштирилган толанинг 1/6 миллион тоннаси Ўрта Осиё минтақасига тўғри келган ва бу орқали мамлакатда бюджетига йилига бир неча миллиардлаб маблағ тушган [11. Б.67.]. Минтақа табиий толаларни хорижга чиқариш бўйича асосий ўринни эгаллаган. Катта

Ўрта Осиё иқтисодий районининг мамлакат халқ хўжалигига маблағ келтирган соҳалардан яна бири бу пиллачилик эди. Бу борада Туркменистон ССР ва Ўзбекистон ССРда Фарғона водийси устунлик қилди. Шунингдек Ўрта Осиё эфир мойли ўсимликлар етиштириш бўйича ҳам олдинги ўринларда бўлган, Қуйиамударё бўйларида, Ўзбекистоннинг ўзлаштирилган ерларида ва Қирғизистоннинг Чу дарёси бўйларида буғдой етиштирилган.

Ўзбекистон ССР ихтисослашувга кўра дастлаб 4 та иқтисодий маъмурий район – Тошкент, Фарғона, Самарқанд ва Қорақалпоғистон иқтисодий маъмурий районга ажратилди [12. Б.3.]. Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистонда 150 дан ортиқ саноат корхоналари ишга туширилди. Машинасозлик саноатининг ҳамма корхоналари техника жиҳатдан жиддий таъмирланди ёки кенгайтирилди. Ўзбекистон қора металлургиясининг тўнғич заводи - Бекобод металлургия заводи ишга туширилди. Олмалиқ мис эритиш комбинати қурилиши бошланди, Чирчиқ кимё комбинати кенгайтирилди, Қўқон ва Самарқанд суперфосфат заводи, Фарғона ва Андижон гидролиз заводлари қурилди, Фарғона ва Андижон, Янгийўл гидролиз заводлари фойдаланиш учун топширилди. Кўмир саноатида янги шахталар, Оҳангаронда кўмирни очиб қазиб олиш учун кучли резервлар ишга туширилди. Сурхондарё вилоятида Шарғун кўмир кони қурилиши жадаллаштирилди. Нефть саноатида янги нефть корхоналари қурилди. Ер ости нефть қувурлари ва газ қувурлари ишлай бошлади. СССРдаги энг йирик Фарход гидроэлектр станциясини қуриб битказилди. 2 Оққовоқ, 2 ва 3-Бўзсув, иккита Шаҳрихон, иккита Бўзсув ГРЭСлари ишга туширилди. Шу ўринда қайд этиш керакки, саноат корхоналари қурилишининг, янги конларнинг ўзлаштирилиши, республика манфаатларининг мамлакат манфаатларига боғланиб бориши натижасида умумдавлат манфаатларига хизмат қилувчи соҳаларни кенгайтиришни талаб этиб бора бошлади.

Сирдарё ва Амударё атрофлари Марказий Осиё минтақасидаги асосий индустриал – аграр ҳудудлардан бири ҳисобланди. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги учун Сирдарё сувидан 100 фоиз, Амударё сувидан 80 фоиз миқдорида фойдаланилар эди [13. Б.267.]. Айниқса Сирдарё атрофларида турли корхоналар, 47,9 миллион гектар ер мавжуд бўлиб, бу ерларнинг 1,5 млн. гектари Наманган, Фарғона, Андижон, Сирдарё, Тошкент ва Жиззах вилоятларига тўғри келган [14. Б.8.]. Бу ердаги корхоналардан ва экин экиладиган майдонлардан чиққан 400 миллион куб.м. ифлос сувлар Сирдарёга қуйилган. Республиканинг саноат марказлари Тошкент, Бекобод, Янгийўл, Оҳангарон, Олмалиқ, Чирчиқ каби шаҳарларида тўпланган ифлос сувлар ҳам асосан шу дарёга қуйилган. Умумий тарзда Сирдарё сувлари

нефть маҳсулотларидан 30 - 60 марта, фенолам билан 6 марта, цинк билан 13 марта, ртут билан 1,2 марта кўп зарарланди [15. Б.52.].

1960 йилларга келиб, республика 6 та иқтисодий районларга бўлинди. Улар Тошкент, Фарғона, Самарқанд, Қарши, Бухоро-Қизилқум (таркибига Бухоро ҳамда янги тузилган Навоий вилояти кирган), Қуйи Амударё ва Сурхондарё иқтисодий районларидан иборат бўлди [16. Б.72.]. 1960 йилларда аҳоли сони бўйича республика иттифоқдош республикалар орасида РСФСР, Украина, Қозоғистондан кейин тўртинчи ўринда турган бўлса, Ўрта Осиё иқтисодий райони таркибидаги тўрт республика орасида биринчи ўринни эгаллади. Пахтачилик республика қишлоқ хўжалиги учун минерал ўғит етиштириш, пахта, тўқимачилик ва унга машина ҳамда ускуналар етказувчи корхоналар, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳаларини ривожланиш имконини берган. Шу тариқа, Ўзбекистонда асосий эътибор пахтага қаратилганилиги сабабли бу ерда “халқ хўжалигининг нуқсонли, бир томонлама хомашё тузилмаси шаклланди [17. Б.61.].

Хулоса қилиб айтганда, ўлкада совет ҳокимияти ўрнатилган илк давр-дан бошлаб, Ўзбекистон саноати йиллар давомида аввало пахтачиликни ривожлантиришнинг моддий-техника базасига айлантириб борилган эди. Бу соҳани ривожлантириш учун ирригация қурилиши ва мелиорация ишларини жадаллаштиришга зарур бўлган машина ва механизмларни ҳамда пахта тозалаш саноат асбоб-ускуналарини ишлаб чиқаришга эътибор кучайтирилди. Бироқ Ўзбекистон ССР саноатига билдирилаётган юқори талаблар бу ерда янги технологияларни, замонавий фан ва техника ютуқларини жорий қилиш билан ҳамоҳанг эмасди. Бу эса муқаррар равишда белгиланган режанинг бажарилмаслигига ва бошқа номутаносибликларга олиб келарди, булар айниқса саноатнинг енгил, озиқ-овқат ва бошқа тармоқларида аниқ кўзга ташланар эди. Беш йиллик режаларининг бажарилиши эса бир томонлама хусусиятга эга бўлиб, асосий эътибор машинасозликни, металлургия, кимё саноатларини, шунингдек, ёнилғи-энергетика мажмуи тармоқларини ривожлантиришга, айниқса, газ қазиб олишни кўпайтиришга қаратиларди.

Адабиётлар:

1. Костенников В.М. Развитие экономических районов СССР. (Перспективы и проблемы). Пособие для учителей. – Москва: Провещение, 1977. – С.10.

2. Yunusova Kh.the Impact of the Crisis of the Soviet State in the 80s of the XX Century on the National Economy and Agriculture of Uzbekistan // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020. p – 3365.

3. ЎзМА, Р-2303-фонд, 2-рўйхат, 6-йиғмажилд, 11-14-варақлар.

4. Рудин А. Ўрта Осиё йирик иқтисодий райони // Қизил Ўзбекистон. 1962 йил 13 апрель.
5. Развитие и размещение производительных сил экономических районов СССР. – Москва: Наука, 1967. – С. 97.
6. Зиёдуллаев С. Ўзбекистон экономикасининг регионал проблемалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 54 б.
7. Развитие и размещеник производительных сил СССР. – Москва. Наука, 1972. -С.6.
8. Зиядуллаев Н.С. Зиядуллаев С. Региональные проблемы экономики Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1986. -С. 51.
9. Развитие и размещение производительных сил СССР. ... – С.30.
- 10.Зиядуллаев Н.С. Зиядуллаев С. Региональные проблемы экономики Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1986. -С. 52.
11. Гликман Н. Экономический анализ региональных систем. – Москва. Прогресс, 1980. – С.67.
12. Бедринцев К., Кравец Ф. Фарғона иқтисодий маъмурий райони // Қизил Ўзбекистон. 1957 йил 8 июнь.
- 13.Эгамбердиев Р., Раззоқов А. Ўзбекистонда кўриқ ерларни суғориш, ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. (Мирзачўл мисолида). – Тошкент: Фан, 1984. – Б. 267.
14. Ўз МА, 2454-фонд, 6-рўйхат, 5966-иш, 8-варак.
15. Yunusova Kh., Akramova F., Dushanov R., Abdurakhmonova J., Usarov U. SOME COMMENTS ON THE MONOPOLY OF COTTON IN UZBEKISTAN IN THE 50-80S OF THE XX CENTURY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT // Journal of critical reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020. P. 52.
16. Совершенствование структуры народного хозяйства Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1987. – С. 72.
17. Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т. 1. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 61 б.

БУХОРО АМИРЛИГИГА К.БУТЕНЕВ БОШЧИЛИГИДАГИ МИССИЯНИНГ ТАШРИФИГА ДОИР БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Холикулов А.Б.

т.ф.д. (DSc), доцент,

Ўзбекистон тарихи кафедраси мудири,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Бухорода Амир Насрулло ҳукмронлиги йилларида амирликнинг Россия империяси билан ташқи сиёсий алоқалари, хусусан унинг К.Бутенев миссияси билан муносабатлари ўзига хос ўрин тутди. Россия империяси томонидан Бухорога жўнатилган элчилик гуруҳларига расмий вазифалардан ташқари, махсус оғзаки кўрсатмалар берилган. Масалан, Бутенев сафари олдида Ташқи ишлар вазирлигида Ўрта Осиёда кечаётган сиёсий жараёнлар ҳақида оғзаки тушунтиришлардан ташқари, Бухоро ва Россия ўртасидаги ёзишмалар билан таништирилади ҳамда унга Тоғ-кон саноати бошқармасидан, Мануфактура ва савдо департаментидан ва Ташқи ишлар вазирлигидан очик ва махфий кўрсатмалар берилган эди [1].

Рус ҳукумати 1841 йилнинг 3 майида Оренбургдан йўлга чиққан Бутенев миссиясига рус асирларини озод қилиш, рус савдогарларидан олинадиган божларни камайтириш, шунингдек бухороликлар томонидан асирда ушлаб турилган инглиз полковниги Стоддартни озод қилиш вазифаларини юклаган эди [2].

Шунингдек, кўрсатмада икки давлатнинг ўзаро савдо муносабатларига алоҳида эътибор қаратилиб, Россия ҳар доим Бухоро билан дўстлик алоқаларини узмаганлиги, бухоролик савдогарларга доимо ғамхўрлик қилиб келганлиги эслатилиб, Бухоро эса аксинча, кўпинча ношукурлик қилиб, рус элчилари ва савдогарларини яхши қабул қилмаётганлиги уқтирилиб, “амирни рус ҳукуматининг Бухорога нисбатан беғараз эканлигига ишонтириш, Россия билан дўстлик муносабат-ларидан катта манфаат келишини тушунтириш” вазифаси юклатилган, Амир Насрулло бунга ишонч ҳосил қилиши учун эса Бутенев амирга Россиянинг бошқа ислом давлатлари, хусусан, Туркия, Эрон ҳамда Хива хонлигига нисбатан тутган эътиборсизлик сиёсатини кўрсатиб ўтиши лозим эди [3].

Ушбу дипломатик миссия, бир тарафдан қараганда, икки давлат ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш ва ўзаро иқтисодий алоқаларни кенгайтириш учун юборилгандек кўринса-да, аслида амирликда Англиянинг сиёсий таъсири кучайишига йўл қўймаслик ва Россиянинг ҳам иқтисодий, ҳам сиёсий таъсирини кенгайтириш кўзда тутилган эди [4].

Элчига берилган кўрсатмада асосий эътибор Россиянинг Англияга нисбатан муносабатларига қаратилиб, миссияга Хива хонлиги билан Англия ўртасидаги муносабатларнинг бузилиши, шунингдек, айтилиши вақтда Афғонистонда содир бўлаётган воқеалар Бухорога қандай таъсир кўрсатгани, умуман Англиянинг Ўрта Осиёдаги ҳаракатларига Бухоро ҳукмрон доираларининг муносабатини аниқлаш топширилган эди. Агар рус миссияси Бухорода инглиз жосусларини учратиш қоладиган бўлса, уларга нисбатан иложи борича дўстона ва яқин муносабатда бўлиш; Бухорода, умуман Осиёда Россиянинг Англия билан рақобатлашиш нияти йўқлигига инглиз жосусларини ишонтириш; Англия жосусларининг амир билан яқинлашишига ҳар қандай ҳолатда ҳам тўсқинлик қилмаслик; уларнинг бутун ҳаракатларини диққат билан кузатиш ҳамда амир ва унинг атрофидаги амалдорларни инглизлар таъсиридан кўра русларнинг паноҳида бўлиш афзаллигига ишонтириш, рус дипломатларининг Бухоро амири билан олиб бораётган музокараларига инглиз жосусларининг аралашшишига асло йўл қўймаслик вазифалари юклатилган [5].

Миссия бошлиғи К.Бутеневга расмий ёрлик ва кўрсатмалардан ташқари, Оренбург губернатори Перовскийнинг миссия таркиби, асбоб-ускуналар, миссиянинг ҳаракатланиш йўналишини белгиловчи ёзма буйруғи топширилади [6].

1841 йилнинг 5 августидан элчилик амир томонидан қабул қилинган бўлса, 9 август куни элчи амирнинг боғида қушбеги Абдулхолик билан учрашади. Бутенев миссияси Бухоро ҳукмрон доиралари томонидан яхши қабул қилинган бўлса ҳам, унинг Бухоро амири билан олиб борган музокаралари айтарлик муваффақиятли натижалар бермайди [7]. Чунки бу пайтда юзага келаётган сиёсий вазият, яъни Қўқон хонлиги устидан эришилаётган ғалабалар [8], Хива хонлиги билан Россия ўртасидаги муносабатларнинг тинчлик йўли билан ҳал этилиши ва Афғонистонда инглизларнинг инкирозга учраши, буларнинг барчаси Бухоро амирининг фойдасига хизмат қила бошлаган эди [9]. Н.Залесовнинг таърифи билан айтганда: “ўзининг ташқи сиёсатида Амир Насрулло осийликлар сиёсатини олиб борарди: дўстлик ва мувофиқлик унинг манфаати, ташқи кучлардан ҳимояланиш учунгина керак бўлиб, хавф ортида қолгач, Россияга эҳтиёж сезмай қолди” [10].

1842 йилнинг 2 апрель куни эрта тонгда амир Қўқонга юриши олдида охириги марта Бутеневни от устида қабул қилиб, барча масалаларни дастурхончига топширганлигини айтади ва ўзи Бухородан чиқиб кетади.

К.Бутенев миссияси шу тазрда битта ҳам талаблари амалга ошмаганлигига, амирнинг Россия билан ҳеч қандай шартнома тузишга хоҳиши

йўқлигига ишонч ҳосил қилгач, 1842 йилнинг 8 апрелида Россияга қараб йўлга чиқади [11].

Эндиликда амир Насрулло учун Хива ва Қўқон хонликлари, ҳатто инглизларга қарши кураш учун ҳам ёрдам олишнинг ҳожати йўқ эди. Мана шунинг учун у гарчи Россия элчиси К.Бутеневнинг ҳамма таклифларини тўғридан-тўғри рад этмаган бўлса ҳам, лекин бу масалаларни Россиянинг ўзига боғлаб қўйган эди [12].

К.Бутенев элчилигининг амир билан бўлган музокараларда омади юришмаган бўлса ҳам, бу миссиянинг Бухородаги саккиз ойлик ҳаёти фан учун самарасиз кечмади. Н.Ханыков дипломатик миссия аъзоси бўлишига қарамасдан, у Россия ва Бухоро ўртасидаги дипломатик муносабатлар, жумладан, бу миссиянинг Бухорога юборилиши сабаблари тўғрисида асарининг ҳатто муқаддимасида ҳам қайд қилмаса-да, амирликнинг тарихи, иқтисодий ҳаёти, сиёсий тузилиши, бошқаруви, шунингдек, географик ўрни ва аҳолисининг таркиби тўғрида муфассал тўхталиб ўтади [13]. Шунингдек, унинг Бухоро амирлиги ва Россия ўртасидаги иқтисодий алоқаларга доир маълумотлари П.И.Небольсин келтирган маълумотларга мос келади [14].

Шундай қилиб, К.Бутенев бошчилигидаги дипломатик миссия ўз олдига қўйган вазифалар юзасидан Бухоро ҳукмрон доиралари билан олиб борган музокараларида Амир Насруллонинг иродаси сабаб ҳеч қандай аниқ жавоб ололмадилар. Гарчи дипломатия нуқтаи назаридан амир рус элчисининг таклифларини тўғридан-тўғри қайтармасдан, балки шартнома рус ҳукумати томонидан тасдиқлангач, уни бажаришга ваъда беради.

Россия билан муносабатларни мустаҳкамлаш учун доимо ҳаракат қилиб келаётган Амир Насруллонинг рус элчисига бундай муносабатда бўлиши, ҳаттоки ногирон қулларнинг ҳам олиб кетилишига рухсат берилмаганлиги бир қатор сабаблар билан боғлиқ бўлиб, юқорида эслатилганидек, шу даврда сиёсий воқеалар амирнинг фойдасига ҳал бўла бошлаши, яъни унинг Қўқон хонлиги устига қилаётган зафарли юришлари, Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги муносабатларнинг тинчлик йўли билан ҳал этилиши ҳамда Афғонистонда инглизларнинг мағлубиятга учраши яхшигина таъсир кўрсатган эди. Буларнинг барчаси амирликнинг мустақиллигига раҳна солиши мумкин бўлган хавфларга, вақтинчалик бўлса-да, барҳам берган эди.

Адабиётлар:

1. Холикулов, А. (2021). Бухоро–Россия муносабатларига доир баъзи мулоҳазалар. Общество и инновации, 2(10/S), 561-571.

2. Ханыков Я.В. Пояснительная записка к карте Аральского моря и Хивинского ханства, с их окрестностями // Записки Императорского Русского

Географического общества. – СПб., 1851., кн. V. – С. 337-338.; Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. – СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1877. – С. 316-317.

3. Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 по 1843. годъ. ... – С. 14.

4. Муҳаммаджонов А., Неъматов Т. Бухоро ва Хеванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. ... – Б. 90.

5. Соловьев. М.М. Экспедиция в Бухару в 1841 – 1842 гг. при участии натуралиста А. Лемана. ... – С. 18-19.

6. Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 по 1843. годъ. ... – С. 18-19.

7. Холикулов, А. (2022). Бухоро амирлигида расмий қабул маросимлари хусусида айрим мулоҳазалар. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 350-355.

8. Kholikulov, A. (2023). BUKHARA-KOKAND RELATIONS IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 58-68.

9. Khalikulov, A. (2022). Some comments about the place of the Bukhara emirate in the geopolitical situation at the beginning of the 19th century. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 11-20.

10. Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 по 1843. годъ. ... – С. 25.

11. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. ... – С. 133.

12. Муҳаммаджонов А., Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. ... – Б. 94.

13. Ханыков Н.В. Описание Бухарского Ханства. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1843. – 284 стр.

14. Небольсин П.И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом: (со стороны Оренбургской линии). – СПб., 1856. – С 195-334.

15. Ochildiev, F. B. (2022, May). Foreign trade relations of the Bukhara emirate in the late XIX-early XX centuries. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 112-116).

16. Ochildiev, F. B. (2022, June). The second half of the xix century and the beginning of the XX century trade relations of the Bukhara Emirate with the Khiva. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 1-7).

17. Очилдиев, Ф. (2023). XIX Асрнинг биринчи ярмида Бухоро-Россия савдо алоқалари. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 432-438.

18. Ochildiyev, F. B. (2023). PROTESTS BY RESIDENTS OF THE PROVINCES OF BALJUVON AND KULYAB AGAINST THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN THE 60-80S. 19TH CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 40-50.

ТУРКИСТОНДА ЧОРИЗМ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА САВДО-САНОАТ ВА БАНК КАПИТАЛИНИНГ ФАОЛИЯТИ

Мусаев Н.У.

т.ф.д., профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

1865 йили Тошкент шаҳри босиб олингандан кейин бу ерга саноатчилар билан бир қаторда кўплар савдогарлар, судхўрлар, осонлик билан бойлик орттириш илинжида бўлган кўплаб товламачилар ва чайқовчилар кела бошлади. 1867 йили Туркистон генерал-губернаторлиги тузилгандан кейин эса К.П. Кауфман ўлкага рус ва хорижий тадбиркорларининг кириб келишига кенг йўл очиб берди. Натижада, XIX асрнинг 60-йиллари охири-70-йиллари бошларида ўлкада савдо уйлари ва саноат корхоналари ташкил этила бошлади. Жумладан Тошкентда И.Первушин, М.Хлудов, К.Трубчанинов ва бошқалар савдо уйлари очилиб маҳаллий савдогарлар билан рақобат қила бошладилар. Туркистонга келган тадбиркорлар ўз имкониятларига қараб, пахта тозалаш, кўнчилик, пиллачилик, арақ ишлаб чиқариш ва бошқа заводлар кура бошладилар. Жумладан, 1868 йили Тошкентда Первушин деган шахс арақ заводини курди. Туркистонда савдо ва саноат ишлаб чиқаришининг ривожланиши катта маблағни талаб қилганлиги туфайли рус савдо-саноат буржуазияси банклардан бериладиган қарзларга муҳтож эди. Шу туфайли, 1874-йили 23-декабрда подшо Александр II Тошкентда давлат банки бўлими очишга мини очишга рухсат берди. Бўлим 1875-йили 10-майда иш бошлади [1].

Давлат банкининг Тошкент бўлими 1891-йилгача ўлкада ягона қарз берувчи давлат ташкилоти бўлиб турди. 1891-йилдан бошлаб ўлканинг бошқа шаҳарлари (Самарқанд, Қўқон, Бухоро ва Ашхобод) да ҳам давлат банкининг бўлимлари очилди [2]. Бироқ, унинг банклар фаолияти кенгайиб боришига қарамасдан, савдогарлар ва саноатчиларнинг сармоёга бўлган талабларини тўла қондира олмай қолди. Натижада капиталистлар ўлкада хусусий тижорат банклари очиш ҳаракатига тушдилар.

Бу вақтда Россия империяси Туркистон ўлкасининг катта қисмини босиб олган бўлиб, эгалланган ҳудудларда стратегик жиҳатдан мустаҳкамланиб олиш учун 1880-1888 йилларда Каспий денгизининг шарқий қирғоқларида жойлашган Узун ота кўрфазидан Самарқандгача темир йўллар қурдирди. Темир йўллар қурилиши ўлкага рус ва хорижий сармоядорларни ҳам кириб келишини тезлаштирди.

Чоризм ҳукумати хорижий капиталистлар рақобатига бардош бериши кийин бўлган рус буржуазиясини ҳимоя қилиш учун “Туркистон ўлкасини бошқариш ҳақидаги Низом”га махсус моддаларни (207 ва 262) киритди. Уларда хорижий фуқароларининг ўлкада кўчмас мулкларни қўлга киритиши таъқиқлаб қўйилган эди. Бироқ бу иқтисодий сиёсат хорижий капиталнинг ўлкага кириб келишига жиддий тўсиқ бўла олмади. Хорижий капиталистлар тезда бу таъқиқловчи моддаларга мослашиб олдилар, Улар Россия фуқаролигини қабул қилишиб, рус капиталистлари билан тенг ҳуқуқларга эга бўлишди.

XIX асрнинг 90-йиллари бошида ўз фаолиятини бошлаган хусусий тижорат банклари ўз фаолиятларини пул қарз бериш ва қимматбаҳо қоғозлар чиқаришдан бошладилар. Бу соҳада Туркистонда дастлаб ўз фаолиятларини бошлаган Петербург ва Москва тижорат банклари етакчи ўринга чиқиб олишди. Масалан, 1891-йил 3-октябрда Молия вазирлиги Москва халқаро банкига Эски Бухоро шаҳрида ўз бўлимини очишга рухсат берди. 1893-йили Тошкентда Волга–Кама банкининг бўлими, Қўқонда Москва халқаро банкининг бўлими очилди [3].

Қўқон шаҳри Фарғона водийсининг барча туманларидан келтириладиган пахтани сотиш маркази бўлиб, 1889-йили бу ерга 5 млн. 300000 рублик ёки 577500 пуд тозаланган пахта келтирилган бўлиб, унинг қарийб 1/3 қисми ёки 150000 пуди “Н.Кудрин ва компанияси” томонидан сотиб олинган [4].

Кўпчилик хорижий капиталистлар ўлкага рус банклари ёрдамида кириб келишди. Чунки рус банклари маблағларининг асосий қисмини чет эл капитали ташкил қилган. Масалан, “Рус ташқи савдо банки” акциялари- нинг 40 % немис капиталистларига, “Азов-Дон банки” акциялари капиталининг 8 млн. рубли немис банкига, 10 млн. рубли француз ва 4 млн. рубли бошқа хорижий банкларга тегишли эди. Бу банклардаги жами капиталнинг 40 %ини ташкил қилган. “Рус-Осиё банки” акционерлар капиталининг 36,7 %, “Қўшма банк”нинг 79 %, “Рус савдо-саноат банки”нинг 59 %, “Сибирь банки”нинг 40 % чет эл, асосан француз капиталистларига тегишли бўлган. Бу банкларнинг кўпчилиги Туркистонда ўз бўлимларига эга бўлишган. 1910-йилда Россиядаги 15 та тижорат банкларининг ўлка шаҳарларида 47 та бўлими бор эди [5].

Туркистон пахтасини сотиб олиш билан шуғулланган дастлабки фирмалар метрополия ип-газлама саноатига тегиши бўлиб, улар “Катта Ярославль мануфактураси”, “С.Морозов”, “Н.Кудрин ва компанияси” ва бошқа фирмаларга тегишли эди [6]. Бу фирмаларни пахта савдосида иштирок этишларига қараб уч гуруҳга бўлиш мумкин: 1. Россиянинг Европа қисмига пахта жўнатиш билан чегараланган фирмалар (жумладан, “Россия хазиналарни жойлаштириш жамияти”, “Кавказ ва Меркурий ширкати”); 2. Хусусий пахта заводлари бўлган ширкатлар (жумладан, “Ака-ука Каменскийлар ширкати ”); 3. Пахта экадиган майдонлари, пахта тозалаш заводлари ва пахта билан боғлиқ бошқа операцияларни бажаришга қодир бўлган фирмалар (жумладан, “Катта Ярославль мануфактураси”, “Н.Кудрин ва компанияси” ширкати ва б.) [7].

1905-1908-йилларда кўшма банк гуруҳига кирган ва Москва саноат капитали манфаатларини ҳимоя қилган Москва ҳисобот банки ҳамда Москва савдогарлик банклари Туркистонда ўз бўлимларини очдилар. Бу банклар кўшма банклардан фарқ қилиб, фақат Россия капиталига таянар эдилар. Барон А.Кноп раҳбарлик қилган Москва ҳисобот банки айна пайтда тўқимачилик корхоналарини ҳам маблағ билан таъминлаган [8]. Бу банк Марказий районлардаги тўқимачилик саноати ишлаб чиқаришини хом ашё билан таъминлаш учун Туркистонда жойлашган 8 та пахта тозалаш заводи орқали мустақил пахта тайёрлашни йўлга қўйди.

Банклар пахта сотиб олувчиларни маблағ билан таъминлашдан ташқари, кўпчилик фирмаларнинг маблағларига ўз улушларини кўшишлари туфайли ўлкада пахта тозалаш саноатининг ривожланишида катта роль ўйнай бошлади. 1905-йили бир неча немис капиталистлари - А.И.Зигель, К.Ф.Рейнегаген, баронлар А.Н.Кноп ва Ф.Н.Кноп, Р.Р.Ферстер, Р.И.Провелар томонидан тузилган ва кейинчалик “Рус-Осиё банки” назорати остида ишлаган “Андреев савдо-саноат ширкати”нинг фаолияти [9] фикримизнинг далилидир. Ширкат пахта савдосидан ташқари, ёғ, совун ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланди. У ўлкадаги бир қанча нефт конларини қўлга киритди. 1911- йили ширкатнинг муомаладаги капитали 15-16 млн. рублга етди [1].

Ўлкада “эски” банклардан ҳисобланган ва фаолияти тобора кенгайиб бораётган “Рус-Осиё банки” амалга оширган ишларнинг ҳажми ва доираси жиҳатидан бошқа тижорат банкларидан устун турган. У ўлканинг барча йирик шаҳарлари - Тошкент, Самарқанд, Қўқон, Андижон, Наманган, Марғилон, Ашхобот, Марв, Верний, Бухоро, Қарши, Янги Урганчда ўз бўлимларига эга эди [11]. Банкнинг 1913-йили муомаладаги маблағи 30 млн. рублни ташкил этиб, у асосан, пахта сотиб олиш ҳамда тозаланган пахтани Россиянинг марказий районларида сотиш билан шуғулланди. Шунингдек, банк бошқа бир

қанча корхоналарни ўз назоратига олиб, пахта бозорининг хўжайинларидан бирига айлангач унинг қўл остида бирлашган фирмалар Фарғона вилояти пахтасининг 50-60 % дан ошиғини сотиб ола бошлади.

“Рус-Осиё банки” эса Туркистонда пахта ва дон савдосини ўз бўлимлари ҳамда бир неча фирмалари (“Ака-ука Вадьяевлар савдо уйи”, “Ю.Давидов савдо уйи”, “Потеляховлар савдо уйи” ва бошқалар) орқали амалга оширди. 1910-йил 5-октябрда “Ака-ука Вадьяевлар савдо уйи”нинг банкдан олган қарзи 4,7 млн. рублни, “Ю.Давидов савдо уйи”ники 1,7 млн. рублни ташкил қилди. Пахта савдосидан катта фойда олган банк раҳбарияти пахта савдосига ихтисослашган хусусий фирма тузишга киришди. 1911 йил 31-августда “Л.Кноп савдо уйи” 2655000 рублга Андреев ширкатининг 2000 та чекидан 1800 тасини сотиб олди [12]. Шундай қилиб, банк ўша вақтда битта пахта тозалаш ва иккита ёғ заводида эга бўлган ширкатнинг норасмий хўжайинига айланди.

“Рус-Осиё банки”нинг яқка ҳокимлик таъсири Туркистон нефт саноатида янада кўпроқ сезила бошлади. Банк ўз капитали билан Ўрта Осиё нефт жамияти - “Санто” фоолиятида иштирок этди. Банк маблағи ёрдамида “Санто” жамияти янги нефт қудуқлари қовлаб, қудуқларнинг умумий сонини 127 тага етказди. Кўрилган тадбирлар эвазига “Санто” жамияти 1915-йили 1914-йилга нисбатан 134536 пуд кўп нефть қазиб олишга эришди [13].

Акционерлар жамиятининг 1915-йил 22-июнда Петербургда бўлиб ўтган йиғилишида Москва сармоядорлари “Санто” жамиятидан четлашишга мажбур бўлишди. Жамият акциялари Петербург сармоядорлари, аниқроғи “Рус-Осиё банки” қўлига ўтди. Банк 1000 та акцияни қўлга киритган бўлсада, унинг таъсири катта бўлган. Масалан, “Санто” жамияти ўз ҳиссадорларига 1915-йил ҳисобидан 120000 сўмлик акциядан келган 7800000 рублдан иборат фойдани қўйди [14]. Натижада банк катта миқдордаги акцияни қўлга киритиб, жамиятга қарашли конларнинг хўжайинига айланди. “Рус-Осиё банки” бу билан қаноатланиб қолмасдан, ака-ука Нобеллар ширкатига қарашли “Чимён” ва “Челекен” нефть корхоналарини ҳам маблағ билан таъминлаб. Уларн ҳам ўз таъсир доирасига олди.

Монополистик гуруҳлар ўртасида ўзаро рақобатларнинг тобора кучайиб бориши ўлка иқтисодий ҳаётига катта таъсир кўрсатди. Россиянинг марказий районларидаги кўпчилик тўқимачилик корхоналари бутунлай Туркистон пахтаси билан ишлай бошлагач, пахтачиликнинг ривожлантиришга эътиборларини тобора кучайтирдилар. Натижада, пахта етиштириш кўпайиб, ўлкадан ташиб кетилаётган пахтанинг миқдори кундан-кунга ошиб борди. Масалан, 1890 йили Туркистондан 4960 пуд (шу жумладан, Фарғона вилоятидан 3896 пуд), 1906 йили ўлка бўйича 9013 минг пуд (жумладан,

Фарғона водийси бўйича 6702102 пуд) [15], 1915-йили эса ўлкадан 15478173 пуд (жумладан, Фарғона водийсидан 8931234 пуд) [16] пахта ташиб кетилган. 1880-йилдан 1917-йилгача ташиб кетилган жами пахта 225,9 млн. пудни ташкил этган [17]. Бироқ, ўлкада пахта майдонлари кенгайиб, четга пахта сотиш кўпайсада, маҳаллий меҳнаткашлар ҳаётида жиддий ўзгаришлар бўлмади. Банк капиталининг кўплаб кириб келиши ҳам деҳқонлар аҳволини яхшиламади. Россия банкларининг бўлимлари Туркистондаги фақат йирик фирмаларга қарз берган. Фирмалар эса деҳқон хўжаликлариغا судхўрлик шартлари (60-80 % ҳисобида) билан қарз берган.

Ўлка пахта бозоридаги рақобат монополистик бирлашмалар ва банклар фаолиятига мунтазам таъсир кўрсатиб борди. Айниқса, 1912-йили Рус-Осиё банки иштирокида Андреев ва Вадьяев ширкатларининг қайта ташкил этилиши юқори малакали савдо ҳамда молиявий кучларни бирлаштириб, ўлка бозорларида ҳукмрон мавқени эгаллай бошладилар. Айни пайтда, бошқа фирмалар ҳам ўз мавқеларидан ажралиб қолишни истамас эдилар.

Рақобат учун кураш пахтачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотишга ихтисослашган қудратли «Пахтачилик саноати ва унинг маҳсулотларини сотиш» бирлашмасининг тузилишига олиб келди. Бу бирлашмага Вадьяев, «Волокно» жамияти, «Москва савдо-саноат ширкати», «Эрон ва Ўрта Осиё билан савдо ширкати», «Потеляхов савдо уйи» ва бошқалар кирган эдилар [18].

1914-йили 5 та йирик фирма: “Вл. Алексеев”, “Ака-ука Шлоссберг”, “Москва савдо-саноат ширкати”, “Форс”, “Катта Ярославль мануфактураси” Туркистонда пахта тозалаш ва ёғ саноати устидан яқка ҳукмронликни қўлга киритиш мақсадида “Бешбош” акционерлик жамиятини таъсис этдилар. Жамият тузилганида унинг ихтиёрида 39 та пахта тозалаш ва 5 та пахта ёғи ишлаб чиқарувчи завод бўлган. “Бешбош” жамиятининг акциялари қўйидагича тақсимланган. Унинг 14/60 тасига “Ака-ука Шлоссберглар савдо уйи”, 12/60 тасига “Москва савдо - саноат ширкати”, 11/60 тасига “Катта Ярославль мануфактураси”, 9/60 тасига Эрон ва Ўрта Осиёда савдо ва саноат ширкати” эга бўлган [19]. Ўлкада чет эл ширкатлари ҳам тобора ўз фаолиятларини кенгайтириб бордилар. Масалан, жун тозалаш саноатида 5 та йирик ширкат: “Рус жуни”, “Ака-ука Асьевлар”, “Ступень ва К”, “Якоби ва Зорганин”, “Эл Триллинг ва ўғиллари” ширкатлари ҳукмронлик қилиш учун кураш олиб бордилар. “Ступень ва К”, “Якоби ва Зорганин” ширкатларининг асосий ҳиссадорлари Англия, Америка, Германия ва Бельгия капиталистлари эдилар. Бу сармоядорлар нафақат маҳаллий, балки Россия ва жаҳон бозорларида ҳам фаол ҳаракат қилдилар.

Туркистон пахтасини сотиб олишда дастлаб етакчи мавкега эга бўлган савдо-судхўрлик мулкдорлари аста-секин ўз мавкеини банк ва саноат капиталига бериб қўйдилар. Бироқ, ўлканинг иқтисодий ҳаётини юзаки ўрганган айрим тадқиқотчилар банк ва саноат капиталининг мавкеини тан олмадилар. Масалан, Г.Сафаровнинг фикрича, Туркистонда капиталистик қайта қуришлар ниҳоятда чегараланган, буржуа мустамлакачилиги “маҳаллий аҳолини феодал ва патриархал турмуш тарзидан зўрлик билан фақат савдо капитализми даражасигагина олиб ўта олди, холос” [20]. Г. Сафаров асосий эътиборини савдо-судхўрлик муносабатларига қаратди. Бироқ, у ўлкада бирмунча шаклланиб қолган капиталистик бозор муносабатларининг инобатга олмади ва ҳар қандай капитализм ўз манфаатидан келиб чиқиб, мустамлака халқлар учун тарихий тараққиёт йўлини “тўсиб” қўяди ва уларнинг “ишлаб чиқариш” усулларида туб ўзгариш ясай олмайди, деб ҳисоблади.

Адабиётлар:

1. Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. -М.: Госфиниздат, 1960. -С. 29.
2. ЎР МДА, И- ф.-1, р. 16, х. 2317, в.9
- 3.Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX - начало XX вв.). –Ташкент: “Фан”, 1987. -С.14.
4. Юлдашев А.М. Аграрные отношения в Туркестане. –Ташкент: «Узбекистан», 1969. –С 109.
5. Заорская В.В. и Александр А.А. Промышленные заведения Туркестанского края. -СПб., 1915. -С. 14.
- 6.Федоров М.П. Хлопководство в Среней Азии. –СПб, 1898. –С. 163.
7. Мусаев Н.У. Туркистонда капиталистик ишлаб чиқариш муносабатларининг вужудга келиши. –Тошкент: ТДТУ, 1995. 91-б.
8. Цвибак М. Из истории капитализма в России. Хлопчатобумажная промышленность XX века. -Л., 1925. -С. 47.
9. ЎР МДА, ф. И-1, р.17, х. 996, в. 5.
- 10.Ўша ерда, х. 884, в. 28-29.
11. Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). –Л.: изд. Комм. Акад., 1930. -С. 88.
12. Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX - начало XX вв.). .). –Ташкент: “Фан”, 1987. -С. 41.
13. ЎР МДА, ф. 41, р.1, х. 409, в.353.

14. Вяткин М.П. Монополистический капитал в Средней Азии. –Фрунзе: изд. Ан КиргССР, 1962. .97.
15. Малаховский Н.И. Производственные силы Туркестана. Вып. I, -СПб., 1909. -С. 67-70; Гулишамбаров С.И. Экономический обзор Туркестанского района. ч. I. Асхабад, 1913, -С. 49.
16. Кокандский биржевой комитет. Юбилейный отчет (1906-1916). -Коканд, 1917. -С. 45.
17. Ахмаджанова З.К. К истории строительства железных дорог Средней Азии (1880-1917)... -С. 73.
18. ЦГИАЛ, ф. 23, оп. 13, д. 984, л. 5.
19. Демидов А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой торговли и промышленности Туркестана. Библиотека хлопкового дела. Кн. 3, изд. 2. –М., 1926. -С. 193.
20. Сафаров Г. Колониальная революция. -М., 1920, -С. 3.
21. Saidboboev, Z. A., Musaev, N. U., & Saidboboeva, G. N. (2020). History of constructing of electric stations and its activity in Turkestan region in 1909-1913. Journal of Critical Reviews, 7(3), 451-454.

**МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН ТАСАВВУФИЙ
МАНБАЛАРНИНГ ШАЙХ ХУДОЙДОД ВА МУСОХОН ДАХБЕДИЙ
ИЖОДИГА ТАЪСИРИ**

Исмоилов М.М.

*ЎзХИА, “Исломишунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш ICESCO”
кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди*

Ўзбекистон халқлари маънавий мероси қадимий ва бой тарихга эга бўлиб, уни бирламчи манбалар асосида ҳар томонлама мукамал ўрганиш долзарб муаммолар қаторида туради. Зеро, узоқ мозийдан бошлаб мутафаккир олимлар томонидан яратилган ва бизгача етиб келган ёзма мерос ҳозирги тадқиқотлар учун муҳим илмий маълумотларни ўз ичига олади.

Ватанимиз азалдан башарият тафаккур хазинасига унутилмас ҳисса қўшиб келган. Асрлар мобайнида халқимизнинг юксак маданияти, адолатпарварлик, маърифатпарварлик каби эзгу фазилатлари Шарқ фалсафаси ва ислом дини таълимоти билан узвий равишда ривожланди ва ўз навбатида бу фалсафий ахлоқий таълимотлар ҳам халқимиз даҳосидан баҳра олиб, бойиб борди.

Маълумки, Марказий Осиё халқлари тарихида Амир Темур ва Темурийлар сулоласи ҳукмронлиги йиллари мамлакатнинг сиёсий, ижтимоий-

иктисодий ҳамда маданий тараққиёт даври бўлган. Бу даврда яшаган олимлардан фаннинг турли соҳаларига оид қиматли асарлар қолган. Бу асарлар кейинги асрларда ҳам аҳамиятини йўқотмасдан олимларга янги-янги китоблар таълиф қилишлари учун қимматли манба сифатида қўлланма бўлиб келган. Жумладан, темурийлар даврида ёзилган тасаввуфий асарлар кейинги асрларда тасаввуфий билмлар ривожини учун муҳим аҳамият касб этган. Шунинг учун XVIII асрда ёзилган кўпгина манбаларда ҳам темурийлар даврида яратилган тасаввуфий асарлар қайд этилган.

Тадқиқотлардан кўринадики, Мирзо улуғбек даврида ҳам талайгина тасаввуфий манбалар яратилган бўлиб, бу асарлар кейинги даврларда яшаган мутасаввифлар учун қўлланма ўлароқ хизмат қилган. Биз ушбу мақолада уларнинг айримлари ҳақида қисқача маълумот бериш билан чекланамиз. Зеро бу мавзу махсус йирик тадқиқотни талаб қилади ва уни бир мақолада баён қилиш имконсиздир.

Марказий Осиёда темурийлар салтанати тугатилганидан кейинги асрларда асосан, икки тариқат вакиллари – нақшбандийлар ва яссавийлар фаолият олиб борганлар. Улар орасида илмий асарлар ёзган шайхлар асосан XVII – XVIII асрларда яшаганлар ва энг сермахсул муаллифлар сифатида Шайх Худойдод ва Мусохон Даҳбедийларнинг илмий асарларини мисол тарзида олишимиз мумкин.

Шайх Худойдод Тошмуҳаммад ўғли Азизон Хоразмий Бухорий (айрим тадқиқотчилар уни халифа Худойдод ҳам дейишади) [1] тариқат шайхи, аниқроғи Марказий Осиё халқларининг маънавий ҳаётида сезиларли ўрин эгаллаган яссавия тариқатининг етук муршиди саналади.

Унинг ҳаёти ва илмий фаолияти хусусида ўз даври илм-фан вакиллари асарларида жуда кам маълумот учрайди. Чунончи, Шайх Худойдоднинг замондоши Мулло Жумақули Ургутий (1190/1776-77 йилда туғилган, 1269/1852 йили тирик бўлган) ўзининг «Тарихи Хумулий» [2] номли асарида Шайх Худойдодни жаҳрий зикр қилувчи шайхлардан бири сифатида эслатиб ўтган ва бу ҳақда: «Бу асрдаги жаҳрия машойихларининг кубароси (улуғлари) *қутби вақт* Ислошайх [3], Мавлавий Худойдод Хоразмий ва Мирмахдум Сарипулидир», – деб ёзган [4].

Шайх Худойдод яссавия тариқатининг намояндаси сифатида ушбу тариқатнинг ғояларини тарғиб қилган ва бу соҳада бир нечта илмий асарлар ҳам ёзиб, уларда яссавия тариқати таълимоти, зикр қилиш услубларини илмий жиҳатдан асослаб берган; зарур топилганда Қуръони карим оятлари ва ҳадислардан мисоллар келтирган, *ижмоъ* [5], *қиёс* [6] каби шаръий қоида(усул)ларни ҳам кенг қўллаган. Унинг тасаввуфга оид «Баҳр ал-улум» («Илмлар денгизи»), «Писанди зикри жаҳр» («Зикри жаҳрга эътибор»),

«Фирдавс ал-уламо» («Олимлар гулшани»), «Бўстон ал-муҳиббин» («Дўстлар боғи»), «Танбех аз-золлийн» («Адашганларга танбех»), «Жомиъ ал-бахрайн» («Икки денгизни бирлаштирувчи»), «Тарикаи вусул илаллоҳ» («Аллоҳга етишиш йўли») номли асарларидан аввалги тўрттаси бизгача етиб келган [7].

Шайх Худойдод ўз асарларини, унинг ўзи асарлари бошланишида таъкидлашига кўра, дўстлари ва муридларининг илтимосларига биноан ва ўша давр ижтимоий-сиёсий талабидан келиб чиқиб ёзган [8].

Юқорида баён этилган илмий асарларидан ташқари Шайх Худойдод бунёдкорлик ишларини ҳам олиб бориб, масжид ва мадрасалар курдирган [9].

Биз мисол тарзида келтирмоқчи бўлган шайхларнинг яна бири Нақшбандия-мужаддия тариқатининг XVIII асрдаги йирик вакили ҳамда ушбу тариқатнинг асосий қондаларини, назарияларини бир қатор илмий асарларида таълиф қилган шайх Мусохон Даҳбедийдир.

Нақшбандия-мужаддия тариқати XVII асрнинг охирларида Аҳмад Сирҳиндийнинг учинчи ўғли ва халифаси Муҳаммад Маъсум Сирҳиндийнинг (ваф. 1079/1668 й.) муриди хожи Ҳабибуллоҳ Бухорий (ваф. 1111/1699-1700 й.) воситасида Мовароуннаҳрга кириб келди ва ривожланди [10]. Бу шайх Эшон Ҳожи лақаби билан ҳам машҳур бўлган. Мир Ҳусайн ибн Амир Ҳайдар «Махозин ат-тақво» («Тақво хазиналари») асарида Ҳожи Ҳабибуллоҳни хижрий XII асрнинг мужаддиди деб атайди [11]. Ҳожи Ҳабибуллоҳнинг халифаларидан Халифа Наврўз [12], Сўфи Аллоҳёр (ваф. 1720й.) ва Муҳаммад Обид (ваф. 1160/1747й.) каби шайхлар XVIII асрнинг биринчи ярмида Бухоро хонлиги ҳудудида нақшбандия-мужаддия тариқати таълимотини кенг тарғиб қилганлар. Сўфи Аллоҳёр фикҳ, ақоид ҳамда тасаввуфий ахлоқ-одоб масалаларини баён этувчи «Маслак ал-муттақин» («Тақводорлар йўли»), «Сабот ал-ожизин» («Ожизлар саботи»), «Мурод ал-ошиқин» («Ошиқлар муроди») ва «Махзан ал-мутиъин» («Итоатлилар хазинаси») номли асарлар ҳам ёзган [13]. Биз ҳам сўнги йилларда «Сабот ал-ожизин» асарига шарҳ ёзиб, нашр этгирдик [14].

XVIII асрнинг ўрталарига келиб Мовароуннаҳрда мужаддия шайхларидан Муҳаммад Обиднинг халифаси Мусохон Даҳбедий (ваф. 1190/1776 й.) ва Сўфи Аллоҳёрнинг халифаси Жон Муҳаммад Кўлобийлар [15] (ваф. 1174/1760 й.) нақшбандия-мужаддия таълимотини давом эттирдилар. Муҳаммад Обид айни вақтда бир қатор асарлар муаллифи ва тариқат шайхи Мирза Мазҳар – Жони Жононнинг (ваф. 1195/1781 й.) ҳам муршиди бўлади [16].

Мусохон Даҳбедий XVIII асрнинг иккинчи ярмида Мовароуннаҳрдаги маънавий ҳаётда сезиларли ўрин тутган шайхдир. Тасаввуфга оид «Ашраф ал-Холик» («Яратувчининг энг шарафли (бандаси)») [17], «Тазкираи касир ал-

фавоид» («Кўп фойдалар ёдномаси») [18], «Дурар ал-асрор ва маснад ал-аброр» («Сир дурлари ва яхшилар маснади») [19], «Дурр ал-макнун» («Яширин дур») [20], «Мухтасар дар тасаввуф» («Тасаввуф бобида ихчам рисола») [21], «Махзан ат-таарруф» («Маърифат хазинаси») [22], «Айн ал-маоний» («Маънолар булоғи») [23], «Наводир ал-маориф» («Нодир маърифатлар») [24] каби асарлар унинг қаламига мансуб.

Мусохон Даҳбедийнинг халифаси Мирза Мазҳар (Жони Жонон) ҳам тасаввуфга оид «Девони Мазҳар», «Рисола дар баёни латоифи ашара» («Ўнта латоиф [25] баёни рисоласи») номли асарлар ёзиб қолдиргани маълум [26].

Бу каби асарларнинг аксарияти XVIII асрнинг 70-йилларидан сўнг ёзилгани эътиборга олинадиган бўлса, у ҳолда шу асрнинг сўнгги чорагида Мовароуннаҳрда тасаввуф, хусусан, нақшбандия-мужаддия таълимоти анча изчил ривожлангани маълум бўлади. Тасаввуфдаги бошқа тариқатларга нисбатан нақшбандия-мужаддия тариқатининг нуфузи ошишига сабаблардан бири, амир Шохмуроднинг бевосита мазкур тариқатга хайрихоҳлиги ҳамдир.

Юқорида қайд этилган асарларнинг аксарияти учун темурийлар даврида яратилган рисолалар манба сифатида хизмат қилган. Қуйида ана шу манбаларнинг айримлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтамиз.

Тасаввуфий асарлардан бири – Силсилат ул-орифин ва тазкират ус-сиддикин (Орифлар силсиласи ва сиддиқлар ёдномаси); муаллифи Муҳаммад б. Бурҳонуддин б. Хўжамуҳаммад Ризомуҳаммад ал-Қозий (ваф. 921/1515 й.); Самарқандда туғилган; 1510 йилда Андижонга кўчиб кетган ва умрининг охиригача у ерда яшаган. У Хўжа Убайдуллоҳ Аҳрорнинг муридларидан, ўзи эса «Тарихи Рашидий»нинг муаллифи Муҳаммад Ҳайдарнинг пири эди. Муҳаммад Қози «Мақомоти Хўжа Убайдуллоҳ Аҳрор» номли асарнинг муаллифидир. «Силсилат ул-орифин» 885/1480 йилда ёзилган. Асар кириш, учта фасл ва хотима қисмларидан иборат [27].

Кейинги асар – «Равзат ал-уламо ва нузҳат ал-фузало» («Олимлар боғи ва фозиллар сайри»). Абу Али ал-Ҳусайн ибн Яҳё ал-Бухорий аз-Зандавистийнинг (ваф.864/1459й.) илоҳиёт, тасаввуф мавзулари бўйича ҳанафийя мазҳаби руҳида, араб тилида ёзган рисоласи. Асар 2 қисм, 107 боб ва уларнинг фикристини ўз ичига олади [28].

«Баҳр ал-улум»да мазкур асарнинг номи қайд этилган ва барча бобларда ундан иқтибослар берилган. Демак, бу асар Шайх Худойдод суянган асосий манбалардан бири бўлган, дейиш мумкин.

Яна бир асар – "Ҳисн ул-ҳасин мин калом саййид ул-мурсалин" (Пайғамбарлар улуғининг сўзларидан мустаҳкам кўрғон) бўлиб, Шамсуддин Муҳаммад б. Муҳаммад б. Муҳаммад ал-Жазарийнинг қаламига мансуб.

Муаллиф урўони карим қироатига бағишланган бир қатор рисоалар ёзган. Амир Темурнинг асири сифатида Султон Боязиднинг (792/1389-805/1402) мағлубиятидан сўнг 805/1402 йили Самарқандга келтирилган, у Шаҳрисабзда ҳам бир муддат яшаган. Соҳибқироннинг вафотидан кейин Эронга кетади ва 833/1429 йилда Шерозда вафот этган. «Ҳисн ул-ҳасин»нинг кириш қисмида (1б-3а варақлар) муаллиф асарнинг ёзилиш ва номланиш сабабини айтиб, Амир Темур томонидан Дамашқни ишғол қилинишидаги жангда бир бурчакда салавот айтиб ўтириб, ўлимда қутулганини ёзган. «Ҳисн ул-ҳасин» 22 зул-ҳижжа 791/12 декабр, 1389 йил, Шанба куни Дамашқда ёзилган.

Шайх Худойдод «Баҳр ал-улум»нинг «Муридларга васият», «Валийлик» каби соф тасаввуфий мавзудаги бобларида «Ҳисн ул-ҳасин»дан самарали фойдаланган [29].

«Минҳож ал-муттақин ва меърож ал-мухлисин» («Тақводорлар йўли ва ихлос қилувчилар даражаси»), муаллифи Саримуддин Довуд ибн Комил ал-Михлабий. Асар араб тилида, тасаввуфга оид.

Шайх Худойдод «Баҳр ал-улум»нинг саховат мавзуси ёритилган 7- боби ва эҳсон ҳақидаги 29-бобини ёзишда «Минҳож ал-муттақин»дан унумли фойдаланиб, иқтибослар келтиради: «Жунайд Бағдодий (ваф. 297/909 й.) айтадики, тўрт нарса кишини, илми ва амали оз бўлса-да, олий даражаларга кўтаради: ҳалимлик, тавозелик, сахийлик ва гўзал ахлоқ» [30].

Булардан ташқари Шайх Худойдод ва Мусохон Даҳбедий каби мутасаввиф муаллифлар ўз асарларини ёзишда темурийлар даврида яратилган тафсирлардан ҳам фойдаланишган.

Темурийлар ҳукмронлиги йилларига келиб тафсирга эҳтиёж кучайган кўринади. Чунки бу даврга келиб кўплаб тафсирлар яратилгани маълум. Бу даврда ёзилган тафсирларнинг ўзига хос томонлари шундан иборатки, уларнинг аксарияти форс тилида *тафсири шиорий* услубида ёзилган. Аввалига баъзи сураларга шарҳлар битилган булса, бора-бора суралар сони кўпайиб тафсирлар ҳажми кенгайиб борган.

Темурийлар салтанатида таълиф қилинган тафсирларга тўхталадиган бўлсак, бу ерда ёзилган энг аввалги тафсир «Тафсири Хожа Муҳаммад Порсо» деб номланган. Асар муаллифи нақшбандий тариқатининг пири Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Маҳмуд ал-Ҳофизий ал-Бухорий (Хожа Муҳаммад Порсо номи билан машҳур) бўлиб, у илмнинг турли соҳалари доир кўпгина асарлар ёзган [31]. Муаллиф мазкур тафсирини 823 (1420-1421) йили Бухорода ёзган. Ушбу тафсир форс тилида ёзилган бўлиб, унда Қуръони каримнинг фақат саккизта сураси – «Фотиҳа», «Қадр», «Баййина», «Залзала», «Вал-одиёт», «Қория», «Такосур», «Аср» ва «Хумаза» сураларигина шарҳланган [32].

Мутасаввиф муаллифлар қаламига мансуб кейинги асар – «Тафсири Чархий» бўлиб, унинг муаллифи машҳур мутасаввиф аллома Ёқуб ибн Усмон ибн Маҳмуд ибн Муҳаммад Ғазнавий Чархий (ваф. 851/1447 й.)дир. Аллома Нақшбандия таълимоти ва турли диний илмларга доир кўпгина асарлар ёзган [33]. Унинг «Тафсири Чархий» номли мазкур асарида Қуръони каримнинг фақат 49 та сураси (Фотиҳа, Мулк, ан-Нос сурасигача) шарҳланган [34]. Мазкур асар бизгача етиб келган бўлиб, ҳозирда дунёнинг кўпгина китоб ҳазиналарида қўлёзма ва тошбосма нусхалари сақланади [35].

Юқоридаги асарларга нисбатан мукамалроқ, яъни Қуръони каримнинг 66 та сурасини (Қоф сурасидан ан-Нос сурасигача) ўз ичига олган ва араб тилида ёзилган тафсир Абдурахмон Жомий (1414-1492) томонидан таълиф этилган. Жомийнинг кўплаб асарлар ёзгани фанда маълум ва бир нечтаси ўрганилган. Жомийнинг тафсир соҳасидаги фаолияти кўпчиликка маълум бўлмаса-да, ундан кейинги давр муаллифлари унинг бошқа асарлари қаторида тафсирига ҳам муурожаат қилган бўлишлари керак [36].

Умуман олганда, Амир Темури ва темурийлар салтанати, хусусан, Мирзо Улуғбек даврида Марказий Осиёда бошқа соҳалар каби илм-фан, маданият ҳам ривожланди, шу жумладан тасаввуф таълимоти ҳам тараққий эттирилиб, ҳозиргача амалда бўлган нақшбандия тариқатига асос солинди. Мирзо Улуғбек даврида яшаган мутасаввифлар эса бу тариқатнинг назарий жиҳатларини ёритувчи илмий асарлар ёзиб қолдирдиларки, бу асарлар кейинги асрларда яшаган шайхлар учун дастурий манба вазифасини ўтади.

Адабиётлар:

1. Кюгельген А. ф. Расцвет Накшбандия-мужаддиия в Средней Трансоксании с XVIII до начала XIX вв. опыт детективного расследования // Сборник статей памяти Фритца Майера. / Составитель А.А. Хисматулин. – С.Пб.: Фил.фак.С.ПбГУ, 2001.– С. 298-299.

2. Мулло Жумъақули Ургутий ас-Самарқандий. Тарихи Хумулий. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмаси, №37/VI.

3. Мазкур даврда яшаган шайхларнинг исмлари тарихий асарларда баъзи тафовутлар билан келтирилган. Масалан, яссавия шайхларидан бири Иломшайх бир асарда Суфий Илом Каррухий (1138/1726-27–1222/1807-08) номи билан тилга олинади. Қаранг: Муҳаммад Сиддиқ. Рисолайи мазороти Ҳирот. – Қобул, 1967. – Б. 254-157.

4. Тарихи Хумулий. – 223^б варақ.

5. Ижмоъ – шариат қонунчилигида (усули фикҳда) бирор масала юзасидан фатво чиқариш учун замондош олимларнинг бир тўхтамга келиши.

6. Қиёс – шариатда бирор масаланинг ҳукмини чиқаришда далил сифатида Қуръони Қарим, ҳадиси шариф ёки ижмоъ бўйича ҳукм қилинган бошқа бир масалага қиёс қилиш.

7. Ушбу асарлар номи «Баҳр ал-улум»нинг бошида (1^а варақ) номаълум котиб томонидан ёзиб қўйилган.

8. Шайх Худойдод. Баҳр ал-улум. – ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №2406/І. – 16 варақ; Фирдавс ал-уламо. – ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №546. – 1^б варақ.

9. Қўшимча маълумот учун қаранг: Халифа Худойдод мажмуаси // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т.ІХ. – Т.: ЎМЭ, 2005. – Б. 364-365.

10. Бу масала юзасидан батафсил маълумот олиш учун қаранг: Кюгельген А.ф. Расцвет Накшбандия-мужаддидия ... – С. 290.

11. Мир Ҳусайн ибн Амир Ҳайдар. Махозин ат-тақво.– ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №51. – 10^б варақ.

12. Ҳожи Ҳабибуллоҳ, Муҳаммад Обид ва Сўфи Оллоҳёрларнинг ҳаётлари ҳақида манбаларда бир мунча маълумотлар берилса-да, Халифа Наврўзнинг ҳаёти ҳақида маълумотлар жуда кам учрайди. Фақатгина Сўфи Оллоҳёр «Маслак ал-муттақин»да ўзининг пири Халифа Наврўз эканлигини айтиб ўтади. Биз ҳам илк бор ушбу тадқиқотда Халифа Наврўзнинг ҳаёти ҳақидаги маълумотларга аниқлик киритишга ёрдам берадиган яна бир янгиликни қайд этишни мақсадга мувофиқ деб топдик. Халифа Наврўзнинг қабри Қашқадарё вилояти, Китоб тумани, Паландара жамоа хўжалигида, туман марказидан 30 км. масофада жойлашган Катлос қишлоғи қабристонининг шимоли-шарқий бурчагидадир.

13. Саййид Ҳабибуллоҳ ибн Саййид Яҳёхон. Ҳадийят ат-толибин. Шарҳи «Сабот ал-ожизин». – Б. 9. (Мазкур асарнинг нашр кўрсаткичлари кўрсатилмаган). Шарҳи «Сабот ал-ожизин».

14. Қаранг: М. Исмоилов, А. Акбаров. Шарҳи «Сабот ал-ожизин». Тошкент, 2018 й.

15. Мир Ҳусайн ибн Амир Ҳайдар. Махозин ат-тақво. – 1^б-33^б варақлар.

16. Мусохон Даҳбедий. Зубдат ал-ҳақоик. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №411. – 4^а варақ.

17. Мусохон Даҳбедий. Ашраф ал-Холик. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №541/ХІ.

18. Мусохон Даҳбедий. Тазкираи касир ал-фавоид. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №10171.

19. Мусохон Даҳбедий. Дурар ал-асрор ва маснад ал-аброр. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №10602.

20. Мусохон Даҳбедий. Дурр ал-макнун. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №542/ІІ.

21. Мусохон Даҳбедий. Мухтасар дар тасаввуф. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №6132/VI.

22. Мусохон Даҳбедий. Махзан ат-таарруф. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №511/X.

23. Мусохон Даҳбедий. Айн ал-маоний. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №3995/I.

24. Мусохон Даҳбедий. Наводир ал-маориф. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №11706.

25. Латоиф (арабча) – латифа сўзининг кўплиги. Суфийлар истилоҳига кўра фаҳмлаб бўлмайдиган нозик ишоратларга ва шунингдек, танадаги махсус нуқталарга латифа дейилади.

26. Қаранг: Ҳабибуллоҳ (Шамсуддин) Жони Жонон. Девони Мазҳар. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №924; Шу муаллиф. Рисола дар баёни латоифи ашара. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №1498.

27. СВР, X том №6949. 224-226-бетлар.

28. ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, №3229; СВР, VI том, №4866.

29. СВР, 4-том №2941, 102-107-бетлар.

30. Баҳр ал-улум. – 476^б варақ.

31. Хожа Муҳаммад Порсонинг йигирмага яқин асарлари бизгача етиб келган. Улардан «Рисолаи қудсия», «Аз анфози қудсияи машойихи тариқат», «Эътиқодот», «Таҳқиқот», «Тафсири Хожа Муҳаммад Порсо», «Ал-ҳадис ул-арбаъувн», «Рисола дар одоби мурид», «Рисолаи кашфия», «Рисолаи маҳбубия», «Шарҳи фикҳи Кайдоний», «Фасл ул-хитоб би-вусули аҳбоб», «Мухтасари тарихи Макка», «Фусули ситта», «Мақтуби Хожа Муҳаммад Порсо ва Мавлоно Зайнуддин», «Мақомоти Хожа Алоуддин Аттор», «Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд» ва бошқа асарлари ҳозир ЎзРФАШИ фондида сақланади.

32. Асарнинг бир қўлёзма нусхаси ЎзРФАШИ фондида №2180 рақами остида сақланади. Мазкур нусхада муаллиф ҳамда тасаввуф оламида машҳур ҳисобланган Абдурахмон Жомий ва Хожа Муҳаммад Порсонинг катта ўғли Абу Наср Порсонинг дастхатлари мавжуд.

33. Чархий Қуръон тафсиридан ташқари кўпгина асарлар таълиф этган: «Рисолаи унсия», «Ар-рисолат ул-абдолия», «Рисолаи дар сийрати Мустафавия ва тариқай мустақимия», «Рисола дар илми фароиз», «Рисола дар ақоид», «Рисола фи-л-ҳисоб ва-л-фароиз», «Мухтасар дар баёни силсилаи Нақшбандия», «Шарҳи асмоуллоҳ», «Шарҳи наваду нуҳ ном», «Фароизи манзума» ва бошқалар.

34. Бундан ташқари Сайид Подшоҳўжанинг илтимосига биноан 993/1585 йили Ҳожи Ҳамадоний томонидан туркий тилига таржима қилинган тафсир

хам «Тафсири Чархий» асари бўлиб, у ЎзРФАШИ фондида №5174 рақами остида сақланади.

35. Шунингдек, ЎзРФАШИ фондида ҳам асарнинг 25 тадан ортиқ кўлёзма нусхаси мавжуд ва уларнинг аксарияти илмий тавсифланган (Қаранг: СВР, IX том, 435 бет; ЎзРФАШИ кўлёмаси, №6642; №6661).

36. Мазкур тафсирнинг ҳозирча фақатгина битта кўлёзма нусхаси маълум ва бу нусха ЎзРФАШИ асосий фондида №2702 рақами остида сақланади.

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI ASOSIDA O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIMNI ISLOH QILINISHI: NATIJA VA MUAMMOLAR

Siddikov R.B.

t.f.n., dotsent,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Mustaqillikni ilk davrida O‘zbekistonda ta’lim sohasini isloh qilishda tanlangan yo‘l ma’lum ijobiy natijalar bergan bo‘lsada 1992 yilda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risidagi” Qonun ta’lim tizimini faqat qisman isloh qilishga imkon yaratdi. O‘tish davrida (1991-1996 yillar) amalga oshirilgan ishlar ta’lim tizimining takomillashuviga xizmat qilib, mavjud salbiy holatlarni kamayishiga olib keldi[1]. Shu bilan birga dunyodagi globallashtirish hamda jahon ta’lim makonidagi integratsiya jarayonlari va zamonaviy kadrlarga qo‘yilayotgan talablar sohadagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish va tubdan modernizatsiya qilishni taqozo etdi. Oliy ta’lim tizimidagi islohotlarning keyingi bosqichi 1996 yilda, oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgandan so‘ng boshlandi. Bu bosqichning asosiy ustivor yo‘nalishlari qilib quyidagilar belgilandi.

- bakalavriat va magistraturadan iborat oliy ta’limning ikki bosqichli tizimi joriy qilish;

- oliy ta’lim tizimini moliyalashning yangi tizimiga o‘tish (davlat grantlari shaklida budjet mablag‘lari va shaxsiy manbalar hisobidan moliyalash, ya’ni talabalarni oliy o‘quv yurtiga to‘lov shartnoma asosida qabul qilish);

- talabalarni mamlakatning barcha hududida bir kunda va bir vaqtda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda o‘tkaziladigan kirish test sinovlari orqali qabul qilishga to‘liq o‘tish.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 27 avgustda bo‘lib o‘tgan IX sessiyasida O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov mamlakat ta’lim tizimini erishgan darajasi va ahvoriga obyektiv baho berdi[2].

Ta'lim-tarbiya va o'quv jarayonlarining tarkibini, bosqichlarini bir-biri bilan uzviy bog'lanmaganligi, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimini tashkil qilish muammolarini hal qilinmaganligi, kadrlar tayyorlash tizimining demokratik o'zgarishlar va bozor islohotlari talablariga muvofiq emasligi, o'quv jarayonining moddiy-texnika va axborot bazasi yetarli emasligi, yuqori malakali pedagog kadrlarning yetishmasligi, sifatli o'quv-uslubiy va ilmiy adabiyotning kamligi, ta'lim tizimi, fan va ishlab chiqarish o'rtasida o'zaro hamkorlik va integratsiyaning yo'qligi - kadrlar tayyorlash tizimidagi jiddiy kamchiliklardan hisoblanar edi. Shu boisdan ham 1997 yil 29 avgustda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, miqyosi va maqsadlari bo'yicha keng qamrovli "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" ning qabul qilinishi ushbu muhim sohada chuqur islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi.

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturini hayotga tatbiq qilishda islohotlarni bosqichma-bosqich o'tkazish tamoyiliga amal qilindi.

Birinchi bosqich – o'tish davri bo'lib (1997-2001 yy.) unda kadrlar tayyorlash tizimisalohtiyatini saqlab qolish uning rivojlanishi uchun huquqiy meyoriy, ilmiy-metodik, moliyaviy - moddiy shart-sharoitlar yaratildi.

Ta'lim mazmunini isloh qilish, tayyorlanayotgan kadrlar sifatining respublikada amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar talablariga muvofiqligini ta'minlash maqsadida "Uzluksiz ta'lim tizimi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish to'g'risida"gi Qaror qabul qilindi. Ikki bosqichli oliy ta'lim tizimini tashkil etish va rivojlantirishga qaratilgan bakalavriat va magistratura uchun davlat ta'lim standartlari joriy etildi.

Oliy ta'limni isloh qilishni meyoriy xuquqiy asoslarini jahon ta'lim makonidagi talablarga moslashtirish hamda yuqori malakali kadr tayyorlashni sifatini oshirish maqsadida xalqaro standart tamoyillariga asoslangan klassifikator qabul qilindi.

Ikkinchi bosqich – (2001-2005 yillar)da Oliy ta'lim tizimidagi tarkibiy o'zgarishlar, ta'lim muassasalarining moddiy-texnika va axborot bazasini mustahkamlash, o'quv-tarbiya jarayonini o'quv adabiyotlari hamda ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash davom etirildi. Shu davrda oliy o'quv yurtlarining ta'lim jarayoniga zamonaviy kompyuter va axborot-texnologiyalarini joriy qilish, "Internet"ning xalqaro axborot tizimlariga keng kirib borishni ta'minlash hamda axborot-kommunikatsiya sohasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash masalalariga e'tibor qaratildi.

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturini uchinchi bosqichida (2005 -2016 yy) to'plangan tajribani tahlil etish va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollari muvofiq kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda oliy ta'limni modernizatsiya qilishga kirishildi. Lekin bu vazifani bajarishda oliy o'quv yurtlarini moddiy texnika bazasini mustahkamlashga va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilishga yo'naltirilgan

mablag'lar yetarli bo'lmadi. Ta'lim tizimini boshqarishdagi rasmiyatchilik oliy ta'lim muassasalarida tashkiliy va boshqaruvda erkinlikni cheklanganligi ularning o'zgaruvchan zamon talablariga tez moslashishiga to'sqinlik qildi. Shuningdek ta'limni barcha bo'g'inlarida soha xodimlarini ijtimoiy himoyalash masalari e'tibordan chetda qolganligi, o'qitish sifatini maktab va o'rta maxsus kasb xunar ta'lim tizimida pastligi afsuski ko'plab oliy o'quv yurtlarida korrupsiyani keng avj olishiga olib keldi[3]. Natijada oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarni sifati past darajada bo'ldi va boshqa salbiy holatlar ko'zga tashlandi[4].

Ma'lumki ta'lim tizimidagi islohotlarni samarali bo'lishi hamda tayyorlanayotgan kadrlarni salohiyati, sifati va kompetentlik darajasi avvalambor ilmiy-pedagogik kadrlarni qay darajada zamon talablariga mosligi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini isloh qilishda hamda yuqori malakali pedagogik kadrlarni tayyorlashda ilg'or davlatlarning tajribasidan keng foydalanish maqsadida 1997 yilda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov farmoniga binoan tashkil qilingan "Umid" va "Ustoz" jamg'armalari Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishga o'zlarining ma'lum hissalarini qo'shdilar[5].

2003 yil 1 iyulidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga muvofiq "Umid" va "Ustoz" jamg'armalari birlashtirilib "Iste'dod jamg'armasi tashkil etildi. Jamg'armaga yosh iqtidorli pedagogik kadrlarni tanlov orqali aniqlab, yetakchi chet el ilmiy markazlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik asosida ularni intellektual salohiyatini yanada yuksaltirish vazifasi yuklandi[6].

O'tgan davr mobaynida 10100 dan ortiq pedagog va ilmiy kadrlar jamg'armaning kunduzgi maqsadli kurslarida qayta tayyorlandilar. "Iste'dod" jamg'armasi g'ratlari sharofati bilan 800 nafardan oshiq yosh pedagog va ilmiy xodimlar chet elda o'z malakalarini oshirishga muvofaq bo'ldilar[7].

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xalqaro aloqalar jadal rivojlandi. Talabalarning mobilligi bir nechta xalqaro dasturlarning ko'magida Erasmus + Yevropa Ittifoqi, Fulbright Student AQSH, (DAAD) Germaniya, Chievening Program Buyuk Britaniya, hamda yana bir qancha (JICA) Yaponiya, (Koica) Janubiy Koreya, Fransiya, Xitoy, Ispaniya, Rossiya Federatsiyasi hukumatlari tomonidan moliyalashtirilgan dasturlar asosida amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida O'zbekistonda oliy ta'limni modernizatsiyalashda 80 dan ortiq Tacis(Technical Assistance for the Commonwealth of independent States) loyihalari amalga oshirildi. Tempus (Trans-European Mobility Programed) loyihalarida barcha viloyatlardan 55 ta oliy o'quv yurtlari ishtirok etdi[8].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, mustaqillik yillarida qabul qilingan Kadrlar tayyorlash Milliy dasturini amalga oshirilishi natijasida O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimini asoslari va zamonaviy oliy ta'lim tizimi shakllandi. 2016-

2017 o‘quv yiliga kelib respublikada 21 ta universitet, 37 ta institut, 2 ta akademiya, 11 ta mahalliy va 7 ta xorijiy davlatlarning oliy o‘quv yurtlari filiallari faoliyat ko‘rsatdi[9].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “...istiqloq yillarida mamlakatimizda oliy o‘quv yurtlari soni 2,5 baravar ko‘paydi. Mamlakatimizda davlat budjetining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 7 foizi ta’lim tarbiya sohasiga yo‘naltirilmoqda”[10].

O‘tgan davr mobaynida O‘zbekistonda zamonaviy yaxlit uzluksiz ta’lim tizimi shakllantirilganligiga qaramasdan oliy ta’lim tizimi mustaqillik yillarida mamlakat iqtisodiyotida bo‘lgan tub o‘zgarishlarga to‘liq moslasha olmadi. Oliy o‘quv yurtlarigakirishni kvotalar bilan cheklanganligi mehnat bozorini yuqori malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj bilan taklif o‘rtasidagi mutanosiblikning buzilishini vujudga keltirdi. O‘tgan davrda yoshlarning qariyb 100% o‘rta ta’limga jalb qilingan bo‘lishiga qaramasdan ularning faqat 9% oliy ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘ldi[11]. Bunday holni vujudga kelishiga obyektiv va subyektiv sabablar olib keldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek “Afsuski aksariyat oliy o‘quv yurtlarida ta’lim sifati xalqaro mezonlarga va real iqtisodiyot talablariga javob bermaydi. Ishlab chiqarishda ish boshlagan ko‘pgina bitiruvchilarni aksariyat hollarda qayta tayyorlashga to‘g‘ri kelmoqda”[12]. Yana kadrlar tayyorlashdagi muammolarga e’tibor qaratib “Biz ko‘plab dasturlarni qabul qilmoqdamiz, lekin ularni amalga oshiradigan, tashabbuskor va vatanparvar, yuqori malakali kadrlar yetarlimi? Oliy o‘quv yurtlarida tayyorlanayotgan mutaxassislar oldimizga qo‘yilgan ulkan vazifalarni bajarishga qodirmi? Ularga ta’lim berayotgan o‘qituvchi va professorlarning bilim va malakasi davr talabiga javob beradimi? Ming afsuski, bu savollarga javob berish oson emas. Biz bu yo‘nalishdagi ishlarimizni tanqidiy baholagan holda 2017-2021 yillar Oliy o‘quv yurtlari tizimini yanada rivojlantirish bo‘yicha dastur ishlab chiqishimiz va uni hayotga tatbiq etishimiz kerak bo‘ladi”[13] degan fikr bildirildi. Mustaqillik yillarida bosib o‘tilgan yo‘l va orttirilgan tajribani xolisona baholagan holda ,erishilgan yutuqlar va yuzaga kelgan muammolarni tahlil qilib hamda zamon talablaridan kelib chiqib 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilindi[14]. Harakatlar strategiyasida uzluksiz ta’limni yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ta’lim va o‘qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta’lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, oliy ta’lim muassasalariga qabul kvotalarini bosqichma-bosqich ko‘paytirish vazifalari qo‘yildi.

Adabiyotlar:

1. Siddiqov, R. B. (2020). Globallashuv davrida O‘zbekistonda oliy ta’limni rivojlanish tendensiyalari va muammolari (1991-2016 yillar). O‘tmishga nazar, 8, 78-91.
2. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1997. – B. 4.
3. Yun A. Corruption in Uzbek higher education: Detrimental impurity for the future. (Central Asia policy briefs #34) 2016.
4. Siddikov, R. B. (2021). Reforms in the higher education system of Uzbekistan: Problems of transformation. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(1), 399-412.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iste’dod” jamg‘armasi joriy arxivi. 1997-2003 yil ma’lumotlari.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003 yil 1 iyuldagi PF-3272-sonli “Istiqbolli yosh pedagog va ilmiy kadrlar malakasini oshirish va tajriba almashuv tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni / <http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lactid=484629>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iste’dod” jamg‘armasi joriy arxivi 2013.
8. Узбекистан. Обзор системы высшего образование. Февраль 2016 г. Erasmus +. http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/eurydice_en.php.
9. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi rasmiy sayti. <http://edu.uz/uz/opendata/view?id=3> (murojat qilingan vaqti 20. 04.2016).
10. Tinchlik, ma’rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik .O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-cessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. Ma’rifat 2016 yil 19 oktabr.
11. Узбекистан: Модернизация системы высшего образование. Июнь 2014 г. Документ Всемирного банка. – С.10.
12. Toshkent oqshomi. 2016 yil 26 noyabr.
13. XXI asr, 2016 -yil 20-oktabr.
14. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida / Rasmiy nashr / O‘zbekiston Adliya vazirligi. -Toshkent: Adolat, 2017. –B. 112.
15. Siddikov, R. B. (2021). Reforms in the higher education system of Uzbekistan: Problems of transformation. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(1), 399-412.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАЙРЕТДИНА БОЛГАНБАЕВА В 1918-1920 ГГ.

Елкей Нұрлыбек Нұрланұлы

*Докторант кафедры истории Казахстана
исторического факультета Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева
(Астана, Республика Казахстан).*

Научный руководитель: Садыков Т.С.

*Д.и.н., профессор кафедры истории
Казахстана исторического факультета
Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан).*

В начале XX века в обществе Казахстана появились и активно развивались разнообразные политические движения. Представители национальной интеллигенции играли ключевую роль в формировании политической базы национально-демократических направлений. Активность национальной интеллигенции в то время проявлялась через поддержку развития политических изданий, организацию петиционных движений, созыв общеказахских собраний, участие в мусульманских и общественных собраниях, а также защиту интересов казахского народа.

В то время под лозунгом «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!») казахская интеллигенция активно работала над делами, направленными на благо нации, стремясь объединить казахский народ под знаменем «Алаш». Один из выдающихся представителей интеллигенции – Хайретдин Болганбаев, известный писатель, родом из Акмолинской области. Однако при упоминании деятелей движения «Алаш» это имя редко вспоминается. В период советской власти Хайретдин Болганбаев, стремившийся к идеалу «Алаш», оказался в тени из-за политических обстоятельств того времени. Наша основная цель заключается в переосмыслении положения казахского общества в период руководства движением «Алаш», а также анализе различных политических и социальных событий, происходивших в этой организации, с позиции современного общества.

Хайретдин Абдрахманұлы Болганбаев – выдающийся представитель национально-просветительского движения «Алаш». Он родился в 1894 году в Акмолинском уезде Акмолинской области, что сегодня соответствует Коргалжынскому району.

Болганбаев Хайретдин Абдрахманулы – видный деятель национально-просветительского движения «Алаш».

Родился в 1894 г. в Акмолинском уезде Акмолинской области (ныне – Коргалжынский район) [1, С. 118]. Завершил обучение в медресе Хасение в Оренбурге, который был одним из прославленных центров образования в казахской степи [2, С. 5]. Медресе Хасение было признано высококачественным учебным заведением и входило в число трех известных медресе в России того времени, наряду с Мухаммадией в Казани и Галией в Уфе. Оренбург играл значительную роль как духовный центр казахской интеллигенции, способствуя развитию образования, печати, науки и инфраструктуры, а также способствовал формированию подлинной гражданской позиции Хайретдина Болганбаева. В этом городе деятельно действовали национальные интеллектуалы, среди которых были выдающиеся деятели движения «Алаш» - А. Бокейханов, А. Байтурсынов и М. Дулатулы. В данном городе прошли первый и второй общеказахские съезды, где обсуждались вопросы, касающиеся казахского общества и его перспектив развития. В период обучения Х. Болганбаев начал писать статьи для газеты «Казах», которая издавалась под редакцией выдающегося деятеля алашского движения - Ахмета Байтурсынова. Молодой Хайретдин не оставался равнодушным к насущным проблемам казахского общества. Он всегда относил себя к категории «учителем и газетчиком». В своих записях Хайретдин отмечает, что работал учителем и журналистом как до 1917 года, так и в период с 1917 по 1919 год [2, С. 172].

С целью пропаганды образования и просвещения Хайретдин написал обширную статью под названием «Казахские дети в медресе «Хасение», которая была опубликована в газете «Казах» в 44 выпуске от 31 декабря 1913 года и 46 выпуске от 18 января 1914 года. Он отмечает, что «Количество казахских детей, обучающихся в медресе Хасение, растет с каждым годом. Три года назад там училось не больше одного-двух детей, в прошлом году количество казахских учеников возросло до семи. В настоящем году их число удвоилось по сравнению с предыдущим годом и достигло тринадцати» [2, С. 115].

Одной из основных целей казахских ученых в начале XX века было стремление обеспечить доступ к образованию для каждого казаха. Новые сведения о педагогической деятельности Хайретдина можно найти в истории Краевых педагогических курсов, основанного в Ташкенте. Имя Хайретдина Болганбаева упоминается в книге С.Тилеукулова и Ш.Оразымбетова «Первый казахский институт в Ташкенте (сборник документов и материалов)» [3].

Во второй половине XIX в. большинство казахов вошли в состав Туркестанского генерал-губернаторства (1867-1917), а после октябрьского переворота - в Туркестанскую АССР (1918-1924). История области с большой концентрацией казахов тесно связана с г. Ташкентом – столицей Туркестанской АССР. Были сформированы представители казахской национальной интеллигенции, объединившие глав тюрко-мусульманской общины этого региона и возглавившие организацию по общим интересам. В их числе можно назвать: Мустафу Чокая, С.Лапина, М.Тынышпаева, Т.Рыскулова, С.Кожанова, Н.Торекулова, С.Сейфуллина, С.Асфендиярова, М.Джумабаева, Ж.Аймаутова, И.Тохтыбаева, Х.Досмухамедова, Д.Досмухамедова, Г.Муратбаева, Т.Жургенова, А.Сергазиева, С.Ескараева, Коныр-Ходжа Ходжикова, А.Оразбаева, Э.Омарова, Х.Болганбаева и мн. др. Огромен труд вышеупомянутых представителей казахской интеллигенции на пути создания и становления Казахского института просвещения (Казинпрос). Истоки его становления относятся к октябрю 1918 г., когда решением Народного Комиссариата просвещения Туркестанской республики при русском педагогическом училище было открыто Киргизское (Казахское) педагогическое отделение. С 1 июля 1919 г. педагогическое отделение преобразовано в самостоятельное училище. С 1 октября 1920 г. училище реорганизовано в Краевой Казахский институт просвещения (Казинпрос). Затем, в 1925 - 1926 учебном году на базе Казинпроса в Ташкенте открыто первое высшее учебное заведение Казахстана. В 1928 г. оно переехало в г. Алматы [3, С. 3, 4]. Например, можно обратить внимание на следующую информацию, связанную с преподавательской деятельностью Хайретдина. 20 ноября 1918 г. для казахских детей впервые были открыты краевые педагогические курсы на 30 слушателей. Его руководитель – Иса Тохтыбаев, преподаватели курса: Садык Отегенов, Хайретдин Болганбаев, Султанбек Кожанов, Райхан Лапина, Эмберген Табынбаев, Жагыпар Лапин, Хадиша Лапина, Сара Есова, Шамгали Сарыбаев, Танирберген Отарбаев и др. [3, С. 5].

Следующий этап преподавательской деятельности Х.Болганбаева приходится на период с 1922 по 1928 год. В это время он занимал должность заместителя начальника областного отдела народного образования в Петропавловске (ныне Кызылжар), работал преподавателем в педагогическом училище и совпартшколе, а также руководил воспитательным отделом совпартшколы. В качестве архивных сведений о преподавательской деятельности в г. Кызылжар я нашел в фонде №1 Северо-Казахстанского государственного архива личный листок Х. Болганбаева, в фонде №2 годовые отчеты педтехникума г. Петропавловска (Кызылжар), сведения о преподавателях и протоколы.

По данным академика Дихана Камзабекулы, Хайретдин был арестован по ложному обвинению в 1928 г., когда находился в Кызылжаре, и отправлен для следствия в Алматинскую тюрьму. В то время А. Байтурсынулы, М. Дулатулы и другие крупные деятели находились в Алматинской тюрьме по политическим обвинениям в «объединении против Советской власти». Так, в апреле 1930 г. ОГПУ этапом отправило Х. Болганбаева в Архангельск, а затем в Сыктывкар. После освобождения от политических репрессий Хайретдину не разрешили жить в своем районе, а отправили под надзор в Сарыагаш Шымкентской области, где он работал преподавателем зоотехнической школы «Капланбек». В 1937 г. Х. Болганбаев был повторно арестован по политическим обвинениям и расстрелян 21 ноября того же года по решению «тройки». Хайретдин Болганбаев был реабилитирован советскими властями лишь в 1957 г. К сожалению, его доброе имя долгое время упоминалось в отрицательном контексте деятельности националистов [2, С. 173].

Труды Хайретдина касались актуальных проблем казахского общества. На данный момент у публициста около 30 опубликованных произведений: «Казахские учащиеся медресе "Хусаиния"», «Открытое письмо Габдолле Шокаеву», «Выборы», «Женитьба до рождения», «Аренда земли», «Наш литературный долг», «Вечер литературы», «Годовщина смерти Исмагилбека Гаспринского», «Телеграмма», «Гражданину «Алаша», «Туркестанский край», «Ученики учитывают мнение учителя», «В Ходжамкульской школе», «Сила веры», «Телеграмма. Туркестанская автономия», «Киргиз-казахи и Кокантский съезд», «Из Туркестана», «Алашская автономия», «Все пропахло кровью», «Положение края», «Перемены в течение суток», «Ташкент 18 апреля (5-й)», «Перемены февраля», «Советское правительство и Восток (II)», «Советское правительство и Восток (III)», «Конференция коммунистов Туркестана», «Алтын коль» (рассказ), «Краткая сказка жизни» (с русского), «Мельница».

В заключение, хотелось бы отметить, что пока рано говорить о полном изучении личности и творчества Х.Болганбаева. Большая часть его биографии остается скрытой от широкой публики, а его опубликованные произведения требуют дальнейшего всестороннего исследования.

Литература:

1. Болганбаев Х. Шығармалары. Тағылымы (под редакцией Д.Камзабекулы) / Х. Болганбаев. – Астана: Издательство «Парасат әлемі», 2005. – 256 с.

2. Тилеукулов С. Первый казахский институт в Ташкенте (сборник документов и материалов) / С.Тилеукулов, Ш.Оразымбетов. - Ташкент: ТГПУ им. Низами, 2005. – 160 с.

3. Тилешов Е. Алашское движение. Энциклопедический справочник / Е. Тилешов, Д. Камзабекулы. - Алматы: Сардар, 2014. – 528 с.

ХІХ АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ–ХХ АСР БОШЛАРИДА ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Очилдиев Ф.Б.

*т.ф.д. (DCs), доцент,
Археология кафедраси мудири,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.*

ХІХ асрнинг иккинчи ярми–ХХ аср бошларига назар солсак, бу даврда ҳунармандчилик ҳали ҳам ўз мавқеини йўқотмаган ва у билан маҳаллий аҳолининг катта қисми машғул бўлганини кўришимиз мумкин. Улар қишлоқ ва шаҳар аҳолиси учун барча турдаги ҳунармандчилик буюмларини ишлаб чиқариб, шундан даромад олишган. Пойтахт Бухоро шаҳрида 99 турдаги ҳунармандчилик буюмлари ишлаб чиқарилганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд[1]. Бухоро ҳунармандларининг сифатли маҳсулотларига қўшни ва хорижий мамлакатларда талаб ва эҳтиёж юқори бўлган.

Ҳунармандчилик қадимдан аҳолининг хўжалик ҳаётининг муҳим тармоғи бўлиб келган. Шарқий Бухоро бекликларида ҳунармандчиликнинг тараққиёти бошқа минтақалардан анча фарқ қилган. Бунга табиий-жуғрофий, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий омиллар ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Ҳунармандчилик билан шуғулланиш даражасига кўра Шарқий Бухоро воҳасини қуйидаги минтақаларга ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Тоғли зоналар, шаҳарлар ва аҳоли зич яшайдиган қишлоқларда ҳунармандчиликка ихтисослашув кучайган.

2. Дарёларнинг юқори ва ўрта оқими ҳудудларида уй-рўзғор ҳунармандчилиги яхши йўлга қўйилган.

3. Дашт олди ва кенг дашт ҳудудларида аҳоли ўртасида уй-рўзғор, яъни ўзлари учун маҳсулот ишлаб чиқариш шакллари тараққий этган.

Ҳунармандчилик турлари кўпроқ тоғ олди ва дарёларнинг юқори ва ўрта оқимларида яхши ривожланган бўлиб, бу ерда кўпроқ сотиш ва буюртма учун маҳсулотлар ишлаб чиқарилган. Дашт олди ва дашт ҳудудларида асосан уй-

рўзгор ҳунармандчилигига хос ишлаб чиқариш шакллари кўпроқ ривожланган[2].

Бухоро амирлигининг йирик шаҳарлари савдо-сотик ва ҳунармандчилик марказлари бўлиб, у ерларда қишлоқ хўжалиги, суғориш тизими ҳамда қурилиш соҳаси учун муҳим ва зарур меҳнат қуроллари, асбоб-анжомлар ишлаб чиқаришда касиблар меҳнати етакчи мавқега эга бўлган. Ҳунармандчилик маҳсулотлари кундалик турмуш, уй хўжалиги, чорвачилик учун ҳам аҳамиятли бўлган. Бундан ташқари, ишлаб чиқаришнинг бу соҳасида зеб-зийнат ва безак буюмларини тайёрлаш ҳам ривожланган.

Шарқий Бухоро шаҳарларида яшовчи аҳолининг асосий машғулоти кундалик эҳтиёжи учун зарур бўлган озиқ-овқат ва ҳунармандчилик маҳсулотларини тайёрлашдан иборат бўлган. Ҳунармандчиликда пахта, ипак, тери маҳсулотларига ишлов бериш, металл ва кулолчилик идишлари, эгар-жабдук, пойафзал, матоларни бўяш ва гул босиш, чўян ва темирга ишлов бериш, мисгарлик, заргарлик ва тегирмонсозлик каби турлари етакчилик қилган.

XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига келиб, Шарқий Бухорода Шеробод, Денов, Термиз, Бойсун, Юрчи, Ҳисор, Қоратоғ ва бошқа шаҳарлар ҳунармандчилик марказларига айланди. Бу шаҳарларда ҳунармандчилик турларининг барча соҳалари яхши ривожланган эди. Ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳар бир шаҳар ўзининг ишлаб чиқарган маҳсулотлари билан бир биридан фарқли жиҳатлари билан ажралиб турган. Масалан, Бухоро шаҳри пахта ва бошқа маҳсулотлардан тўқилган газламалари, Денов, шаҳри эса ипакдан тўқилган газламалари билан машҳур бўлган. Масалан, Денов, Миршоди, Қоратоғ ва унинг атрофидаги шаҳар ва қишлоқларда ипакнинг сифатли навлари етиштирилиб, ундан тўқилган матолар нафақат Бухоро амирлигида, балки бутун Ўрта Осиё ва хорижда ҳам машҳур бўлган. Шарқий Бухорода ипакдан тайёрланган матоларнинг нархи анча қиммат бўлиб, уни ўзига тўқ оилаларига сотиб олиш имконига эга бўлган[3].

XIX аср охирида амирлик бўйлаб пахта майдонларининг кенгайтирилиши ва ривожланиши натижасида қишлоқ хўжалигида меҳнат қуролларига бўлган талаб ортиб борди. Шу сабабли Сарийосиё, Бойсун, Денов ва бошқа шаҳарларда кўплаб темирчилик ва чўян қуйиш устахоналари барпо этилиб, аҳолининг қишлоқ хўжалик қуролларига бўлган эҳтиёжи мунтазам таъминлаб борилди. Аста-секин бир қанча шаҳар ва қишлоқлар ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича йирик марказларга айланиб борган. Бойсун, Термиз, Шеробод, Сарийосиё, Ҳисор, Қоратоғ, Кўлоб, Денов, Юрчи шаҳарларида пахта ва ипак хом ашёсидан олача матолари кўплаб

тайёрланган. Пахтадан тўқилган олача матосининг сифати анча пишиқ бўлган. Шу боис, у Самарқанд, Тошкент, Бухоро шаҳарларига, Афғонистон, Ҳиндистон каби хориж давлатларга ҳам экспорт қилинган[4].

Шарқий Бухоро хунармандчилигида гилам тўқиш алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Гиламни асосан аёллар тўқишган. Гиламдўзлик соҳасида Термиз ва Шеробод шаҳарларини алоҳида таъкидлаб ўтиш ўринлидир. К.Ҳакимованинг қайд қилишларига кўра, бу ерда тўқилган гиламлар Ўрта Осиёдан ташқари Россия ва бутун Ғарбий Европа давлатларида ҳам машҳур бўлиб, юқори нархларда сотилган. Бир қанча гилам турлари Париж шаҳридаги кўرғазмаларга қўйилиб, юқори баҳоларга сазовор бўлган[5]. Рус ҳарбий зобити полковник. Галкин Шеробод беклигида сифатли гиламлар кўпроқ тўқилганлигини баён қилган. Шунингдек, алоҳида яхши тўқилган гиламларни савдогарлар Қарши, Карки ва Шаҳрисабз бозорларига ҳамда Амударё орқали Афғонистон, Ҳиндистон ва бошқа хориж мамлакатларига ҳам олиб бориб сотишганлигини таъкидлайди[6].

Шеробод беклигида гилам тўқишда ўзбеклардан ташқари туркман ва афғонлар ҳам машҳур бўлган. Туркманлар гиламдан ташқари кошма (чакмоннинг бир тури) ҳам тўқишда моҳир саналган. Кап. Гинтилло куз ойларида бозор кунлари Шеробод беклигидаги бозорлардан 500 тагача кошма сотиб олиш имкони борлигини ёзиб қолдирган[7]. Сариосиё, Юрчи ва Деновда хунармандчиликнинг пахта ва жундан мато тўқишдан ташқари ёғочсозлик, бўйрачилик, этикдўзлик, темирчилик, мисгарлик, заргарлик, кулолчилик, тегирмонсозлик, бўёқчилик, жувоз ясаш, пичоқчилик ва бошқа турлари ҳам таракқий этган. Сариосиёда хунармандчиликнинг кўпроқ темирчилик соҳаси яхши ривожланган. Бу ерда Чўян қуёвчи устахоналар кўп бўлиб, усталар атрофдаги аҳолини қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган меҳнат қуроли ва омовчи тишлари (сошник) билан мунтазам таъминлаб келган.

Маълумотларга кўра, Шарқий Бухорода баъзи тоғли қишлоқларда ҳам хунармандчилик яхши ривожланган. Бу ҳудудлардаги аҳоли хунармандчиликнинг темирчилик, тўқувчилик, этикдўзлик ва ёғочсозлик турлари билан шуғулланганлар. Масалан, тоғли Сангардак қишлоғида бир нечта хунармандчилик устахоналари бўлиб, ёғочдан ишланган буюмлар, темирчилик, тўқувчилик ва бошқа маҳсулотларни Юрчи, Денов, Сариосиё Қоротоғ каби шаҳарларда йирик бозорларга олиб бориб сотишган ёки ўзларига зарур бўлган маҳсулотларга айирбошлашган[8].

Шарқий Бухоро хунармандлари қўшни ҳудудларда яшовчи хунарманд усталар билан яхши алоқалар ўрнатганлар. Улар бир-бирларидан хунармандчилик сирларини ўрганишган. Сангардак, Сина, Вахшивор ва

бошқа қишлоқларда яшовчи темирчи усталар Шарқий Бухоронинг темирчилик марказларидан ҳисобланган Қоратоғ, Регар ва бошқа шаҳарларга уч-тўрт ойга бориб, иш ўрганиб тажриба алмашиб қайтишган.

Газарак қишлоғида яшовчи аҳоли ўзлари тўқиган маҳсулотларни яқин атрофдаги Дашнобод, Юрчи ва бошқа бозорларга олиб бориб сотишган. Ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган марказлардан бири ҳисобланган тоғли Хауз ва Вахшивор қишлоқлари аҳолиси ўзлари тўқиган маҳсулотларни Қорлуқ ёки Денов бозорларида сотишган ва у ердан тўқиладиган пахта толасини сотиб олишган. Сангардак ва Чанглоқ қишлоқлари аҳолиси кузда пахта сотиб олиб, қишда аёллар ундан ип йиғиришган. Тайёрланган калаванинг кўп қисми шаҳарлардаги тўқувчиларга сотилган, маълум қисмидан эса ўз эҳтиёжлари учун фойдаланишган. Ип йиғириш аёлларнинг қишдаги асосий машғулотларидан бири ҳисобланган[9].

Бойсун беклигида ҳам аҳолининг асосий машғулотларидан бири бўлган ҳунармандчилик яхши ривожланган. Бу ерда пахта ва жундан олача тўқиш, темирчилик, мисгарлик, заргарлик, кулолчилик, этикдўзлик, чармгарлик, қандолатчилик, тегирмонсозлик, атторлик, бўёкчилик, аравасозлик, каштачилик ва жувозчилик каби майда ҳунармандчилик турлари яхши ривожланган. Бойсун беклигида темирчилик алоҳида ўрин тутган. Маълумотларга кўра, бу ерда 23 дан ортиқ темирчилик устахоналари бўлган. Авлод, Дарбанд, Газа қишлоқлари аҳолиси ҳунармандчиликда машҳур бўлишган. Авлод қишлоғининг афғон уруғига мансуб аҳолиси азалдан темирчилик билан шуғулланиб келганлар. Тоқчилар (уруғ) эса чўян эритиш билан машҳур бўлганлар. Улар офтоба, чироқ, қозон, оҳанг (омоч тиши), бел, ўроқ, нағал (тақа), жувозлар учун парма, теша ва бошқа ҳунармандчилик маҳсулотларини ясаганлар. Бу ҳунармандчилик маҳсулотларини атроф кўшнилардан ташқари Қоратоғ, Регар ва Дашнободга олиб бориб сотганлар.

Темирчилар ҳам ўз навбатида алоҳида ихтисосликларга бўлинган: оҳангарлар-пўлат билан ишловчилар, чилангарлар-уй-рўзғор буюмлари билан шуғулланувчилар шулар жумласидандир. Темирчилар темирдан тайёрланадиган нарсалар билан шуғулланишган. Улар дегрезлар - чўянчилар, мисгарлар ва заргарларга бўлинганлар[10].

Ҳунармандчиликда заргарлик ҳам алоҳида ўринга эга эди. XIX аср давомида ҳудуддаги шаҳарлар ва баъзи йирик қишлоқлардаги заргарлик устахоналари фаол иш олиб борган. Уста заргарлар шаҳар ва қишлоқлар аҳолисига уларнинг буюртмалари асосида турли-туман тақинчоқлар ва безаклар (узук, билакузук, сирға, балдоқ, латива, кўкрак ва бўйинга тақиладиган маржонлар) тайёрлаб берганлар. Аксарият заргарлар буюртмаларни кутиб ўтирмасдан, ўзлари тайёрлаган заргарлик буюмларини

дўконларида ёки қишлоқма-қишлоқ юриб сотганлар. Шу тариқа бу даврда аҳоли ўртасида безак ва тақинчоқлар янада оммавийлашиб борди. Бунда Шарқий Бухоронинг Россия томонидан истило қилиниши оқибатида бошқа худудлардан келган заргар-косибларнинг кўпайиши ҳам ўз таъсирини ўтказмасдан қолмади. Тақинчоқ ва безаклар хотин-қизларнинг ёшига, кийими рангига, мато йўлига ва тикилиш услубига кўра танланган ва тақилган. Улар тақилиш ўрнига қараб турли хил гуруҳларга: бошга, сочга, кулоққа, бурунга, кўкракка, бўйинга, кўлга тақиладиган тақинчоқларга ажратилган[11].

Воҳа ҳунармандчилигида кулоллар хўжаликнинг деярли барча соҳалари учун маҳсулот етказиб берганлар. Ҳар бир минтақа кулоллари ўз маҳсулотларининг сифати, безалиши сингари бетакрор анъаналарга эга бўлганлар. Воҳада кулолчилик маданиятининг тараққиёти Бухоро, Тошкент, Ўтрор каби минтақаларнинг таъсири натижасида янада ўзлигини намоён қилган. Тайёрланган сопол буюмларда, айниқса Бухоронинг Гиждувон, Фарғона водийсининг Риштон каби сопол ҳунармандчилиги мактабларининг таъсири анча кучли эканлиги сезилади. Воҳа кулолчилиги тараққиётига назар ташлайдиган бўлсак, XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига бориб у олдинги даврга нисбатан пасайиб кетганлиги кўзга ташланади. Бунинг асосий сабаби ўлкага Россия саноати маҳсулотларининг кириб келиши ва сопол идишларнинг хўжаликда кўп ишлатилмаганлиги билан изоҳланади. Лекин Термиз, Шеробод ва Денов кулолчилик марказлари тор доирада бўлса-да, ўз мавқеини сақлаб қолган[12].

Шарқий Бухоро ҳунармандлари ишлаб чиқарган маҳсулотлар бир-биридан фарқ қилган. Масалан, Дарвоз қишлоқ хўжалигига доир меҳнат қуроллари, Қабодиён ипак калаваси, Кўлоб ва Балжувон чарм маҳсулотлари, Ҳисор эса ипак матоси ва ҳарбий қуроллари билан ажралиб турган Ҳисор беклигининг Қоратоғ шаҳри ҳарбий қуролсозлиги билан танилган эди. Подполковник Матвеев Қоратоғда ясалган пичоқ, ханжар, қилич ва рўзғор буюмлари юқори сифат ва дид билан ясалганлигини, ҳар бир буюм киши эътиборини ўзига тортишини қайд этади[14].

Балжувон ва Кўлоб бекликларида ганчкорлик, пахта толасидан мато тўқиш ва қисман ипак матолар тайёрлаш етакчилиқ қилган. Кўлоб беклиги Бухоро амирлигида чарм – тери маҳсулотлари ишлаб чиқариш билан шуҳрат қозонган. Манбаларда Кўлобда терига ишлов бериш устахоналарининг сони кўп бўлганлиги қайд этилади Қоратегин беклигида яшовчи ҳунармандлар пахтадан матолар, ҳар хил саватчалар, чакмон, хуржин ва иссиқ пайпоқлар тўқиш билан ном қозонган. Капитан Васильев Қоратегинда чакмон ва пайпоқлар кўп миқдорда тайёрланиб, уларнинг сифати анча юқори эканини,

бу буюмлар одамни совукдан яхши сақлашини ёзади[14]. Дарвоз беклиги асосан темирдан ишланган ҳунармандчилик буюмлари – ўрок, кетмон, бел, болға, болта, омоч тиши, тақа, пичоқ, қайчи ва бошқалар буюмлар ясашда етакчи ҳисобланган. Дарвоз беклигида темирдан тайёрланган ҳунармандчилик буюмлари Бухоро амирлиги ва Ўрта Осиёда харидоргир ҳисобланган[15]. Россия ва хориж мамлакатларида саноат йўли билан ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг жадаллик билан амирликка кириб келиши XX аср бошларига қадар Шарқий Бухорода ҳунармандчилик буюмларини ишлаб чиқариш суръатига деярли таъсир қилмаган ва уларни касодга учратмаган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ўрганилаётган даврда воҳада ҳунармандчилик турлари бекликларнинг жойлашган ўрнига қараб қисман бир-биридан фарқланган. Шеробод беклигида кўпроқ гиламдўзлик, кулолчилик, қайиқсозлик, Бойсунда темирчилик ва унга ишлов бериш, қишлоқ хўжалигида ишлатилувчи қуроолларни ясаш, қандолатчилик, Денов ва Юрчида ёғочсозлик (ўймакорлик ва бошқалар), кийим-кечак, зеб-зийнат буюмларини тайёрлаш каби ҳунармандчилик турлари кенг оммалашган.

XIX аср бошларида воҳада ишлаб чиқарилган ҳунармандчилик буюмлари аҳоли эҳтиёжини қисман қондирган бўлса-да, лекин ҳунарманд усталарнинг турмуш даражаси анча паст эди. Маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳунармандларни амирликда жорий этилган солиқлардан ташқари қўшимча ҳар хил тўлов ва мажбуриятларни бажаришга ҳам мажбур қилганлар. Шунингдек, мамлакатда ҳунармандларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатилмаган, уларнинг ютуқлари рағбатлантирилмаган.

Юқори ҳокимият вакилларининг этиборсизлиги оқибатида ҳунармандларнинг меҳнати қадрсизланиб борган. XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига келиб эса воҳага Россия ва бошқа чет давлатлардан цех ва фабрикаларда ишланган ҳамда маҳаллий ҳунармандчилик маҳсулотларига нисбатан сифатли ва пишиқ бўлган замонавий саноат маҳсулотларининг кириб келиши оқибатида маҳаллий ҳунармандлар томонидан ясалган буюмлар бозорларда касодга учрай бошлади ва бу воҳа анъанавий ҳунармандчилигининг ривожланишига ўзининг салбий таъсирини ўтказди. Хуллас, амирликда ҳунармандчиликнинг пахта, ипак, мато тўқиш, каштачилик, гиламдўзлик, металлсозлик, кўнчилик, этик ва маҳсидўзлик, кандакорлик, чўян ва темирга ишлов бериш, мисгарлик, заргарлик ва тегирмонсозлик каби турлари мавжуд бўлиб, ҳунармандлар ўзлари ишлаб чиқарган буюмлари билан фарқ қилган. Ишлаб чиқарилган ҳунармандчилик маҳсулотлари аҳоли эҳтиёжини қисман қондирган, лекин ҳунарманд усталарнинг турмуш даражаси жуда паст бўлган. Марказий ва маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳунармандларни солиқлардан ташқари қўшимча тўлов ва мажбуриятларни

тўлашга мажбур қилган. Мамлакатда уларнинг меҳнати қадрсизланиб, ҳукумат томонидан моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватланмаган. XX аср бошларига келиб ҳунармандчилик маҳсулотларини Россия ва хориж давлатларига экспорт қилиш қисқарди. Россия ва бошқа хориж мамлакатларининг цех ва фабрикаларида ишлаб чиқарилган сифатли ва арзон маҳсулотларининг ҳудудга кириб келиши маҳаллий ҳунармандлар томонидан ясалган буюмларнинг бозорларда касодга учрашига сабаб бўлди.

Адабиётлар:

1.Очилдиев Ф.Б. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Бухоро амирлигида ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. – Тошкент, “FIRDAVS-SHOH” 2022. –Б. 29.

2.Fayzulla, O. (2020). The craftsmanship of the emirate of bukhara at the second half of the XIX century-the beginning of the xx century. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(11), 33-34.

3.Очилдиев Ф.Б. Сурхон воҳаси бекликларидаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар. Т.: ABU MATBUOT-KONSALT. 2008.– Б. 122.

4.Юсупов Ш. Очерки истории Кулябского бекства в конце XIX-нач. XX вв. - Душанбе: Тр. инст. ист. АН Тадж. ССР, 1964. - С. 67.

5.Хакимова К.З., Кравец Л.Н. Социально-экономические отношения и классовая борьба в дореволюционном Узбекистане. - Т.: Фан, 1980. - С. 68.

6.Полк. Галкин Военно-статистический очерк Средней и Южной части Сурханской долины // Сб. геог. топог. и статис. мат. по Азии. - СПб., 1894. Вып.57. - С. 377.

7.Кап. Гинтилло. Интендантские сведения о Бухаре 1885г // Сб. геог. топог. и статис. мат. по Азии. - СПб., 1886. Вып. XXI. - С. 25.

8.Описание видов изделий и технологии производства деревообделочного промысла горных таджиков // Таджики Каратегина и Дарваза.– Душанбе: 1966. Вып. I. - С. 260-290.

9.Кармышева Б.Х. О торговле в восточных бекствах Бухарского ханства в начале XX в. в связи с хозяйственной специализацией. Товарно-денежные отношения на ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. - М.: Наука, 1979. - С. 122.

10.Дала маълумотлари. Бойсун, Газа қишлоғи. 2004 йил, апрель.

11.Турсунов С.Н., Турсунова И.Н. XIX асрнинг охири - XX аср бошларида жанубий Сурхон воҳаси аҳолисининг миллий либослари // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. - 2003. - №4 -Б. 60.

12.Холиков З. Термез и Чаганиян в позднем средневековье.: Автореф... дисс... канд. ист. наук. – Самарканд: 2001. - С. 11.

- 13.Матвеев. Поездка по Бухарским и Афганским владениям в феврале 1877 // Сб. геог. топог. и статис. мат. по Азии. – СПб., 1883. Вып. 5. – С. 24.
- 14.Васильев. Краткое статическое описание Каратегина ... – С. 20.
- 15.Стеценко И.А. Из истории народных движений в Таджикистане ... – С. 53.
- 16.Ochildiev, F. B. (2022, May). Foreign trade relations of the Bukhara emirate in the late XIX-early XX centuries. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 112-116).
17. Ochildiev, F. B. (2022, June). The second half of the xix century and the beginning of the XX century trade relations of the Bukhara Emirate with the Khiva. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 1-7).
- 18.Холикулов, А. (2021). Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства. Общество и инновации, 2(10/S), 561-571.
- 19.Kholikulov, A. (2023). BUKHARA-KOKAND RELATIONS IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 58-68.
- 20.Холикулов, А. (2021). Бухоро–Россия муносабатларига доир баъзи мулоҳазалар. Общество и инновации, 2(10/S), 561-571.
- 21.Khalikulov, A. (2022). Some comments about the place of the Bukhara emirate in the geopolitical situation at the beginning of the 19th century. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 11-20.
22. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADE RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA WITH RUSSIA IN THE 60S-70S OF THE 19TH CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 32-39.
23. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADING CENTERS OF THE BUKHARA EMIRATE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(04), 1-9.

АМИР ТЕМУР ВА АБДУЛЛАХОН – МУШТАРАК ТАҚДИР

Замонов А.Т.

т.ф.ф.д. (PhD), профессор.

Тошкент Кимё халқаро университети

“Тарих” бўлими мудири.

Мустақиллик йилларида шайбонийлар даври нисбатан камроқ ўрганилган даврлардан биридир. Шундай бўлсада, ўзбек тарихчилигида Шайбонийхон ва Абдуллахонларга нисбатан тўла бефарқлик ёки беписандлик ҳукм суряпти десак, хато бўлади. Умумий манзара ўзгармаётгани билан,

янгича қарашларни илгари сурадиган тадқиқотчилар етарлича топилади. Совет даврида ва мустақиллик йилларида, шунингдек, хорижда ҳам Абдуллахон шахсига бағишланган махсус асар бўлмасда, у ёки бу тадқиқотлар доирасида маълум фаолияти тадқиқ этилган. Жумладан, совет даврида В.В.Бартольд, П.П.Иванов, А.А.Семёнов, М.А.Салахетдинова, Е.А.Давидович; мустақиллик йилларида Р.Г.Мукминова, Б.Ахмедов, Ҳ.Ҳ.Тўраев, Г.А.Агзамова, А.Зиё, Г.Султонова, А.Жуманазар; хорижликлардан Мустафо Будак, Ремзи Килич, Гулай Карадағ Чинар, Абдукадир Мажид, Ҳамза Камол [1] каби олимлар ўз илмий тадқиқотларида Абдуллахон фаолиятининг баъзи жиҳатларига эътибор қаратиб ўтганлар.

Кейинги пайтларда Абдуллахон шахсиятини қайта баҳолашга хайрихоҳлар ҳам кўпайиб бормоқда. Мисол учун, мазкур матнлар муаллифи 2006 йилдан буён шайбонийлар даври тарихи бўйича илмий тадқиқот олиб бораётган бўлса, ҳозирда "Абдуллахон даврида Бухоро хонлиги" мавзусида махсус илмий иш тайёрламоқда. Шунингдек, Абдуллахон шахсияти масаласи бир-иккита тарихга қизиқувчи хаваскор доирасидан чиқиб, расмий медиага, газета-журнал ва сайтларга етиб келгани, баҳсларга сабаб бўлаётгани силжиш борлигидан далолат. Айнан мана шундай баҳсларда янгича қарашлар асосланади ва сайқалланади. Каби тадқиқотчиларнинг илмий ишларида маълум даражада тилга олиб ўтилган.

Абдуллахон шахси ўз даврида ва унинг вафотидан кейин ҳам муаррихлар томонидан “соҳибқирон”, “улуғ хоқон”, “Бухоро давлатининг равнақи даври”, “Туроннинг сўнгги буюк ҳукмдори” каби таърифлар билан тавсифланиб келинди. Туркистон минтақаси ижтимоий-сиёсий жиҳатдан таназзулга юз тутган XIX асрда ҳам муаррихлар, жамоат арбоблари Амир Темур ва Абдуллахондек кучли ҳукмдорга эҳтиёж сезиб, ўз асарларида шундай ҳукмдорлар қайта келишига умид боғлади. Жумладан, Аҳмад Дониш (1827-1897) ўз асарида шундай ёзади: “Ҳижрийнинг ҳар юзинчи, мингинчи йилларида давлат ва жамиятни янгиловчи ҳукмдор вужудга келиб туради. Амир Темур Кўрагоний ҳижрий саккизинчи юз йиллик мужаддиди (янгиловчиси) сифатида вужудга келди. Ундан кейин ислом диёрининг ҳар бир гўшасидан мужаддидлар чиқдилар. Масалан, Султон Ҳусайн (Мирзо) тўққизинчи миа (юз, аср) яқинида Ҳиротдан чиқди. Абдуллохон мингинчи йил бошида Бухородан мужаддид бўлиб чиқди” [4, Б. 17]. Бундан кўринадики, адиб Россия империяси истибдоди даврида жамият шундай бир қудратли шахсга эҳтиёж сезганини умид қилиб кутган.

Турон тарихнавислигида марказлашган давлат қурган, зафарли юришларни амалга оширган кўплаб ҳукмдорларга нисбатан "соҳибқирон"

сифати қўлланилиб келинган. Жумладан, муаррихлар кўп ҳолларда Чингизхон, Амир Темур ва Абдуллахонларга нисбатан шу сифатни қўллашган. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда Амир Темур омили алоҳида ғояга айлангач, соҳибқирон сўзи фақат Амир Темургагина қўлланилган деган тушунча халқимиз онгига сингиб, "Соҳибқирон" дейилганда фақат Амир Темургина тушуниладиган бўлиб қолди. Ваҳоланки, XVI-XIX аср манбаларида Амир Темур билан бир қаторда Абдуллахонга ҳам "соҳибқирон" сифати ишлатилади. Ҳатто, Абдуллахон исми ўрнига синоним сифатида ҳам "соҳибқирон" сўзи қўлланилган.

Маълумки, Турон ҳудудида йирик империя тузиб, марказлашган ва ҳар томонлама мустаҳкам давлат қурган шахслар санокли. Шу масала ҳақида гап кетганда, албатта, Амир Темур мазкур вазифани бажарган йирик давлат арбоби сифатида эсланади. XVI-XIX аср манбаларида, кейинчалик, жаид намояндалари асарларида ҳам Амир Темур ва Абдуллахон бир қаторда таърифланган, улар бир-бирларига қиёсланган. Чунки, Турон ҳудудини ягона марказ атрофида бирлаштирган, бу ҳудудда энг йирик империя тузган маҳаллий давлат арбобларининг илк вакили Амир Темур бўлса, энг сўнггиси Абдуллахон эди. Манбаларда баъзи қудратли давлат арбоблари айрим навбатчи иборалар билан бир-бирларига қиёсланганлар. Масалан, Амир Темур тарихига бағишланган "Зафарнома"лар, Абдуллахонга бағишланган "Абдуллонома", "Мусаххир ал-билод" асарларида ҳар иккала шахснинг давлати мустаҳкамлигини, қонун-қоидалар қатъий ўрнатилганини изоҳлай туриб "агар куппа-кундузи ёппа-ёлғиз бир жон, бир тан қуёшдек олтин табакни бошига қўйиб шарқдан ғарбга қараб йўл юрса, ҳеч кимса унга қўзининг қирини ҳам ташлай олмайди" каби ибораларни келтиришади. Абдуллахон даврига оид манбаларнинг аксариятида ("Абдуллонома", "Мусаххир ал-билод", "Равзат ар-ризвон") хоннинг мамлакатларни эгаллаш, элчилар ва ҳокимлар тайинлаш, қўшинни бошқариш билан боғлиқ тадбирлари Амир Темурга қиёсланади. Шунингдек, миллий мустақилликни орзу қилган жаид адиблари (хусусан, Беҳбудий, Фитрат) ҳам ўз асарларида мавжуд истибдоддан қутқазадиган Амир Темур ва Абдуллахонлар тарих қаъридан келиб, жамиятни мустамлакачилик зулмидан озод этишини "илоҳий қудратдан ёлвориб" сўраганлар.

Албатта, бундай қиёслар бежиз эмас. Ҳар иккила давлат арбобининг ҳаёт йўли таҳлил қилинса, кўплаб жабҳалардаги фаолиятида муштаракликлар мавжуд.

Биринчидан, ҳар иккисининг ҳам давлатчиликдаги фаолиятида анча ўхшашлик ва яқинликлар мавжуд: Амир Темур ҳам, Абдуллахон ҳам ҳокимиятни ўз отасидан мерос қилиб олмаган ва ўзлари ҳарбий-сиёсий кураш

йўли билан давлат тепасига келган. Амир Темур Мовароуннаҳр ҳокимиятини эгаллагач, Чигатой хонларидан икки нафари – Суюрғатмишхон (1370-1388) ва унинг ўғли Султон Маҳмудхон (1388-1402)ларни бирин кетин "олий ҳукмдор" сифатида тахтга чиқариб, амалда бошқарув жиловини ўз қўлида сақлаган эди. Абдуллахон ҳам 1557 йил Бухоро ҳокимиятини эгаллагач, дастлаб амакиси Пирмуҳаммадхон (1557-1561), кейин отаси Искандархон (1561-1583)ни тахтга чиқариб, амалда давлатни ўзи бошқарган эди.

Иккинчидан, ҳар икки шахс сиёсий майдонга келган вақтда мамлакат таназулга юз тутган, парокандалик авж олиб, бошбошдоқлик кучайиб, қўшни давлатларнинг босқинчилик юришлари, талон-тарожлар кўпайган палла эди. Улар (Амир Темур ва Абдуллахон) бу курашда енгиб чиқиб (1370, 1557), қисқа давр ичида марказлашган давлат бунёд эта олдилар. Шунингдек, ҳар иккисининг вафотидан кейин (1405, 1598) улар тузган йирик империя ўзаро тож-у тахт талашлар натижаси парчалана бошлади.

Учинчидан, Амир Темурнинг уч шайхга нисбатан ихлоси жуда баланд эди. Булар Шамсиддин Кулол, Саййид Барака ва Зайниддин Тайободийлардир. 1) Шамсиддин Кулол (вафоти 1370, Кеш) Амир Темурнинг отаси Амир Тарағай (вафоти 1360)нинг пири эди. У Темурнинг ўзига илк бор унинг порлоқ келажаги ҳақидаги башоратни ҳам айтган эди. 2) Мир Саййид Барака (вафоти 1404) билан Амир Темур илк бор 1370 йил Термиз яқинида учрашган. Мир Саййид Барака биринчи учрашувдаёқ Амир Темурга салтанат тимсоли, зафар ва ғалабалар рамзи бўлган ноғора ва байроқ тухфа қилган эди. 3) Зайниддин Тайободий хуросонлик йирик шайх ва шайх ул-ислом бўлган. Темур ўзининг Хуросонга қилинган юришларидан бири чоғида (1381) шайх билан учрашган ва унга ўз эҳтиромини изҳор этиб, шу вақтдан пир сифатида улуғлай бошлаган.

Абдуллахон ҳам ўз фаолиятида уч дин уламосига ихлос қилиб, доимо уларнинг маънавий қўллаб-қувватлови билан мамлакатни мустаҳкамлашга ҳаракат қилган. 1) Хожа Ислоом Жўйборий (1493-1563)га дастлаб Искандархон, кейин эса унинг ўғли Абдуллахон мурид тутинган. 1557 йил Абдуллахон томонидан Бухоронинг узил-кесил эгалланиши ҳам шу уламонинг кўмагида амалга ошган эди. 2) Хожа Ислоом вафот этгач, Абдуллахон унинг ўғли Хожа Саъд Жўйборийни давлатнинг шайх ул-исломи даражасига кўтариб, хожа вафот этгунга қадар (1589) унинг маънавий таъсирида бўлган. 3) Абдуллахон карманалик Қосим Шайх Азизон (ваф. 1581)га ҳам қаттиқ ихлос қилган ва шайх хоннинг қўшни давлатлар (Хоразм, Қозоқ хонлиги) билан содир бўлган кўпгина сиёсий низоларини дипломатик йўл билан бартараф этилишида фаол қатнашган. Шунингдек, ҳукмдорлар давлат ва жамият бошқарувида доимо бу уламоларнинг мададига таянган.

Тўртинчидан, ҳар икки ҳукмдордан ҳам битта манзилда, деярли бир хил мазмундаги ёдгорлик сақланиб қолган. Тўғрироғи, бу масалада Абдуллахон Амир Темурга тақлид қилган. Ҳозирги Қозоғистон Республикасидаги Улуғтоғ дарасида (Жезқазғандан 100 км шимолда, Сарису дарёси шимолида жойлашган тоғ) иккала ҳукмдорнинг тошга ўйиб ёздирган "зафарнома"си топилган (Россиянинг Эрмитаж музейида сақланади). 1391 йил Амир Темур Тўхтамишхонга қарши юриши чоғида Улуғтоғга етиб келиб, бир кун ичида унинг тепасига туғ ўрнатиб, қароргоҳ қурдирган ва қўшинга атрофдан тош тўплаб келтиришни ҳамда минорасимон иншоот қуришни буюрган. Тоштарошлар харсанг тошга 2 тилда – араб ва қадимги уйғур тилида битик ёзганлар. Битик 11 сатрдан иборат бўлиб, 8 сатри қадимги уйғур ва 3 сатри араб ҳарфидадир. Туркий ёзувда нақш қилинган хотиранинг матни қуйидагича: «Тарих етти юз тўқсон учинда, қўй йили ёз (кўклам) ойи ораси Туроннинг султони Темурбек уч юз минг черик билан ислом учун Булғор хони Тўхтамишхонга қарши юрди. Бу ерга етиб, белги бўлсин деб бу тепани қурди. Тангри нусрат бергай, иншааллоҳ. Тангри эл кишига раҳмат қилгай, бизни дуо била ёд қилгай» [3, Б. 505-506].

Орадан 200 йил ўтгач, Дашти Қипчоққа, Бобо султонга қарши юриш қилган Абдуллахон ҳам ўтмишдошидан ўрнак олиб, Амир Темур қурдирган минора қаршисида, Улуғтоғ сафаридан ёдгорлик сифатида масжид қурдирган. Бу ҳақда Ҳофиз Таниш Бухорий шундай ёзади: «Ўша куни (1582 йил 3 май) намози пешингача тўхтаб лашқарга буюрдикки, «Кўп тош тўпласинлар». Буйрукни бажариб тўпланган тошдан олийшаън у маконда бир масжид бино қилдилар. Шу билан рўзғор саҳифаларида у баландқадр шохдан бир ёдгорлик қолдирдилар. Шундай ишни фирдавсмакон, дину дунё қутби шаҳриёр Амир Темур Кўрагон... ҳам қилган эди» [5, Б.71].

Бешинчидан, маълумки, Амир Темур ўз фаолияти даврида нафақат Мовароуннаҳрда, балки давлат таркибига кирган Хуросон, Эрон, Яқин Шарқ ва Кавказ ҳудудларида ҳам кўплаб иншоотлар қурдирган. Айниқса, Мовароуннаҳр марказий шаҳарлари – Самарқанд ва Кеш кенг бунёдкорлик майдонига айланган, Шарқнинг кўплаб уста-бинокорлари масжид, мадраса, хонақоҳ, мақбара, минора каби иншоотлар қурилишида иштирок этган. Абдуллахон даврида ҳам Мовароуннаҳрда юзлаб иншоотлар қурилдики, уларнинг баландлиги ва ҳашаматидаги улуғворлик Амир Темур иншоотларига етмасада, миқдор жиҳатидан бутун темурийлар қурдирган иморатлар сонидан кўп эди. Шу жиҳатдан ҳам, уларнинг меъморчиликка қўшган ҳиссасини баҳолаган академик В.В.Бартольд ҳақли равишда Амир Темурни "Ўрта Осиёнинг биринчи бунёдкори" деган бўлса, Абдуллахонни "Ўрта Осиёнинг иккинчи бунёдкори" деб таърифлайди [3, Б.58, 102].

Адабиётлар:

1. Бартольд. В.В. Туркестан в эпохи монгольского нашествия / Соч. в 9 томах. Т. I. – М.: Восточной литературы, 1963; Бартольд. В.В. История культурной жизни Туркестана / Соч. в 9 томах. – Т. II. Ч.1.– М.: Восточной литературы, 1963; Давидович Е.А. Корпус золотых и серебряных монет Шейбанидов. XVI век. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992; Иванов П. П. Хозяйство Джуйбарских шейхов. К истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI—XVII в., М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954; Семёнов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. – Вып. II. – Сталинабад, 1954; Салахетдинова М. А. Неизвестный документ, составленный в связи с походом шейбанида Абдулла-хана II на Герат в 1578 г. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1988 г. Часть 1. М.: Наука, ГРВЛ, 1989; Салахетдинова М. А. Некоторые данные источников о борьбе Абдулла-хана II за власть в Бухаре // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие сообщения). М.: ГРВЛ, 1974. Аҳмедов Б. Ўзбек улуси. – Т.: Нур, 1992. – 26-125-бетлар; Шу муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994; А.Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т: Шарқ, 2001; Х,Тўраев. Бухоро хонлигининг XVI-XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни. Тарих фанлар докт., дис-я автореферати. Т., 2007; Г.Султонова XVI аср иккинчи ярмида Бухоро хонлигининг Қозоқ ва Ёркент хонликлари билан алоқалари: Тарих фан. номзоди. диссертацияси. – Т., 2005; Замонов А. Т. Бухоро хонлигида кўшин тузилиши ва ҳарбий бошқарув. Тарих фанлари фалсафа докт (PhD)., диссертацияси ва монографияси. – Т., 2018; Г.Агзамова. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тарих фан. докт., диссертацияси. – Т., 2000; Муқимов З. Қилич ва қалам соҳиблари. (Давлат арбоблари ҳақида тарихий лавҳалар.) – Самарқанд, 1996, 2008; Хосейниширази С. С. Военно-политические отношения Мавераннахра и Ирана в XVI в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Душанбе, 2014; Budak M. Osmanli-Ozbek siyasi münasebetlerinin başlaması // Avrasya Etudleri. – Ankara, 1996. – № 4.; Remzi Kılıç. Osmanlı siyasi ilişkileri (1530-1555) // Tarih konunları. – №2. – Ankara, 2001; Abdulkadir Macit. Şeybânî hanlığı (1500-1599). İstanbul, 2015.

2. Бартольд. В.В. Туркестан в эпохи монгольского нашествия / Соч. в 9 томах. Т. I. – М.: Восточной литературы, 1963.

3. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. / Сўзбоши, табдил, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифлари Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков. Т.: Янги аср авлоди, 2023.

4. Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлари хонадони салтанатининг қисқача тарихи. / Таржима, изоҳлар ва кириш сўзи муаллифи Қиёмиддин Йўлдошев. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2014.

5. Ҳофиз Таниш Бухорий. Абдуллонома. / Форс тилидан С.Мирзаев ва Ю.Ҳакимжонов таржимаси. Нашрга тай. Б.Аҳмедов. 2-китоб. – Т.: Шарқ, 2000.

ҚОСИМ ШАЙХ АЗИЗОН ВА ЖЎЙБОР ХОЖАЛАРИНИНГ ҚАРИНДОШЛИК РИШТАЛАРИ

Кандахаров А.Х.

т.ф.ф.д.(PhD), доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Яссавия тариқатининг XVI асрдаги йирик вакилларида бири бўлган, Шайбоний Абдуллахон II нинг (1533-1598) пири Ҳазрат Қосим Шайх Азизон (тахм. 1500-1578) бўлиб, у киши давлат тинчлиги ва барқарорлигини таъминлаш, ички зиддиятларга барҳам бериш мақсадида Абдуллахон II нинг давлат тепасига келишини қўллаб-қувватлади. Бунинг натижаси у қудратли давлат тузиб, Яссавия шайхлари жамиятда ўз сиёсий мавқеларини мустаҳкамлаб олишга замин яратди. Ўз даврининг буюк намоёндаларидан бири сифатида тарихда ўчмас из қолдирди. Жумладан, бу пири комил яссавия тариқатини ривожлантириш, тариқатлар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш, давлатни ободонлаштириш каби улкан ишларни амалга оширишга катта ҳисса қўшган.

Қосим Шайх Азизоннинг насаб шажараси, яъни фарзандлари ҳақидаги маълумотлар кам бўлиб, баъзи кейинги адабиётларда унинг бир ўғил ва икки қизи бўлганини ва ўғлининг исми Ҳазрат Хожа Хурд бўлиб, Қосим Шайхнинг тариқатдаги фаолиятини давом эттирган деб айтиб ўтади. Аммо, ўша давр манбаларидан бўлган “Ламаҳот” асарида келтирилган маълумотларга асосланадиган бўлсак, Хожа Хурд аслида Ҳазрат Шайх Худойдоднинг Биби Ҳадия исмли қизидан туғилган Ҳожа Абдулбосит деган ўғлининг фарзанди бўлиб, у Ҳазрат Қосим Шайхнинг муриди ҳисобланган. Кармана ва унинг атрофида Қосим Шайх авлоди ва унга мансублик ҳақида оғзаки баёнлар ҳам учрамайди [3, – С. 187.].

Бухоронинг Жўйбор хожаларидан Нақшбандия тариқати пешвоси бўлган Хожа Саъд ва Яссавия тариқатининг етук пири Қосим Шайх куда-анда тутинганлари тўғрисида баъзи манбаларда маълумотлар келтирилади. Яъни,

Хожа Саъднинг ўғли Хожа Тожиддин Ҳасан (Хожа Ахсан номи билан машҳур бўлган, тахм.1574-1646 йилларда яшаб ўтган) Қосим Шайхнинг қизига унаштирилади. Аммо тўйларини Хожа Саъд ҳам, ҳазрати Қосим Шайх ҳам кўра олишмайди. Уларнинг вафотидан кейин бу унаштирувдан хабардор Бухоро хони Абдуллахоннинг ўзи бош бўлиб, 1592 йилда тўй тантаналарини ўтказиб беради. Бу никоҳдан Қосим Шайх ва Хожа Саъдларга набира Хожа Юсуф (1593-1651) туғилади. (Яна уч нафар укалари бўлган: Муҳаммадхожа, Тоййибхожа ва Абул Муҳаммад Аббос Толиб ("Матлаб ат-толиб"нинг муаллифи). Аммо улар Қосим Шайх қизининг фарзандлари эканлиги маълум эмас). Хожа Юсуф илму хулқда мўътабар сиймолардан бўлган. Йигирма тўққиз ёшида отасининг ижозати билан бобоси Қосим Шайх хонақосига бориб, диний маърифат ишлари билан шуғулланади. Ишратий тахаллусида чиройли ғазаллар битган. Бухоро ҳукмдорларидан Нодир Муҳаммадхон ва Абдулазизхонлар Хожа Юсуфхожанинг муриди бўлгани ўз давридаги мавқеи ва даражасини англатади. У киши 1651 йилда оламдан ўтган, муборак қабри Бухородаги Чор Бақр қабристониди [1, – С. 87].

Қосим Шайх Азизоннинг яна бир қизи Хожа Миёнқолий деб аталган зотнинг ўғлига никоҳланган. Хожа Миёнқолий "Ламаҳот"да номлари эътироф этилган Мавлоно Шоҳ Ҳусайн Миёнқолий бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу зот Яссавия силсиласининг мухлисларидан ва ҳазрати Азизонга пайваста бўлган. Бу никоҳдан туғилган фарзанд эртароқ оламдан ўтгач, унга тегишли молу мулк тасарруфи Юсуфхожа ихтиёрига расмий йўл билан ўтказилганига қараганда улар ўртасида қариндошчилик ришталари бўлган.

XVI асрнинг 70-йилларида Қосим Шайх жаҳрия тарихати пешвоси сифатида анча муридлар орттирган эди. Хонадонига узоқ яқиндан кўплаб муридлар ташриф буюриб, садоқат билан ҳизматга ҳозире нозир туришар эди. Бухоро хони Абдуллахон эса марказлашган давлат тузиш борасидаги жанговор юришларини давом эттирарди. Абдуллахоннинг Бухорога келаётганлиги хабарини эшитган Хожа Саъд хон билан мулоқот қилиш мақсадида Бухородан Самаркандга отланади. Бораверишда Карманада тўхтаб, Қосим Шайх билан дийдор кўришиш ва суҳбат қуриш учун Шайх хонақосига йўл олади. Қосим Шайх Ҳожазодани жуда катта эҳтиром билан кутиб олиб, илтифотлар кўрсатади. Суҳбат давомида Хожа Саъд ўз уғли Ахсан (тулик исми Хожа Тожиддин Ҳасан (1574-1646) бобида сўз юритиб, уни келажакда Қосим Шайхнинг қизига уйлантирмокчи эканлигини билдиради. Ахсан шу даврда тўрт ёшда эди. Икки зоти азизнинг орзу истаклари кейинчалик амалга ошган булсада, ўз зурриёдлари никоҳ тўйини кўриш иккаласига ҳам насиб этмади. Шу воқеадан бир мунча вақт ўтгач Қосим Шайх оламдан утди (1578), ўн бир йилдан сўнг эса (1589) Хожа Саъд вафот этади. Хожа Саъддан уч уғил

қолган бўлиб, улар Ҳожа Тожиддин Хасан, Ҳожа Абдурахим ва Абду Ҳожа [6, – С. 32].

Қосим Шайх Азизоннинг куёви Тожиддин Хасан Ҳожа Носириддин Саъднинг катта ўғли булиб, отаси вафотидан кейин тариқат ишлари давомчиси сифатида танилган. Укалари Абдурахим Ҳожа ва Абду Ҳожалар ҳам хон даргоҳида хизматда бўлганлар. Икки бузрукворнинг ҳаётлик даврларида қилган аҳдларидан Бухоро хони Абдуллахон воқиф эди. У бу икки хонадонга бўлган юксак ҳурмати боис, Ҳожа Саъднинг угли Ҳожа Тожиддин Хасан билан Қосим Шайхнинг қизи никоҳ тўйларига шахсан ўзи бошчилик қилган 1592 йили бўлиб ўтган бу никоҳ тўйидан бир йил ўтгач, яъни 1593 йил Ҳожа Юсуф туғилди (1593-1653). Тарихий китобларда Тожиддин Хасан тўғрисида анча маълумот бор. Бунга Тожиддин Хасан иқтисодий ва маънавий даражасининг юқорилиги сабаб бўлган бўлса, ажаб эмас. Тожиддин Хасан табобат, меъморчилик санъати, илми ғайбдан ҳабардор киши бўлган. Абдул Аббос Муҳаммад Толибнинг «Матлаб ут-толибин» китобида катта-катта қишлоқларни бунёд этишда биноларнинг тарҳини ўзи чизганлигини айтиб ўтилади. Икки хонадоннинг маънавий руҳоний яқинлашуви ва улар ўртасидаги қариндошчилик ишлари боғланиши икки тариқат – яссавия ва накшбандия тариқати асосларини янада мустаҳкамлашга хизмат қилиб келган [1, – С. 18.].

Қосим Шайх ҳалифаларига Хива хонлигида ҳам муносабат жуда яхши бўлган. Буни Хива хони Оллоқулихон томонидан ҳижрий 1259 (милодий 1843) йили Қосим Шайх халифаларидан 26 кишига доимий фойдаланиш учун ер ҳадия этилгани ҳам тасдиқлайди. Ўзбекистон Марказий давлат архивида сақланаётган ҳужжатларда Қосим Шайх авлодларига тегишли бўлган ерларнинг вақф ҳужжатлари сақланади. Ҳижрий 1288, милодий 1871 йилда тузилган мазкур ҳужжатларда Қосим Шайхнинг Бухородаги авлодларидан Мир Солих валад Мир Мумин, Абдулғаффор валад Абдуллаларга тегишли Ширбудун мавзеидаги вақфи авлодий ерларининг чегаралари кўрсатилган.

Юқорида айтиб ўтилган Қосим Шайхнинг Жўйбор хожаларидан Ҳожа Саъднинг ўғлига никоҳланган қизидан туғилган Ҳожа Юсуф (1593-1651)дан қолган авлодлар бугунги кунда Бухоро атрофларида яшамоқда. Шунингдек, айрим оғзаки маълумотларга қараганда Ҳазрат Қосим Шайх авлодлари бугунги кунда Тожикистон ҳудудида ҳам мавжуд деган қарашлар бор. Бу маълумотларнинг қанчалик илмий асосга эга эканлиги кейинги тадқиқотлар давомида аниқланиши мумкин. Шунингдек, аниқ манбаларда учрамаса-да, Бухоро хонлиги даврида Карманада яшаган табиб шайхлардан бири Темир Шайх тўғрисидаги ўлкашуносларнинг маълумотларида оғзаки ривоятларда

уни Ҳазрат Қосим Шайхнинг укаси бўлганлиги тахмин қилинади. Темир Шайх эл ўртасида авлиёлиги ва шайхлигидан ташқари, зукко табиблиги билан ҳам ном чиқарган. Кармана атрофидаги аҳолини турли касалликлардан даволагани тадқиқотчилар асарларида эслатиб ўтилади. Шунингдек, Қосим Шайх Ҳазратларининг Чўян Шайх ва Норман Шайх каби укалари ҳам бўлганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд. Чўян Шайх Қосим Шайхнинг кенжа укаси бўлиб, у ҳам XVI асрда Карманада яшаб эл орасида ўзининг авлиёлиги ва кароматлиги билан танилган. Чўян Шайх қадамжоси Карманадан 5 км ғарбда, Кармана – Бухоро йўлининг ўнг томонида, Навоий ГРЭС ёнида жойлашган. Шўролар даврида қадамжо қаровсиз аҳволда қолиб кетган ва ҳозиргача шу ҳолатда сақланади. Ушбу қадамжо ободонлаштирилиб, қабр устига мақбара тикланса халқимиз учун яна бир зиёратгоҳ ташкил этилган бўларди [2, – С. 52].

Ҳазрат Қосим Шайх Азизоннинг давлатчилигимиз тарихида тутган ўрни шундаки, у Абдуллахон II нинг хокимиятни эгаллашида ҳамда Марказий Осиёда темурийлардан сўнг марказлашган улкан давлатнинг вужудга келишида муҳим роль ўйнади. Шайх Худойдод Валий ҳамда Қосим Шайх Азизонларнинг ҳаёти ва фаолияти, илмий-маънавий меросини ўрганиш Яссавия тариқатининг ҳам назарий, ҳам амалий масалаларини ёритишда муҳим ўрин тутади. Шу билан бирга ушбу тадқиқот Шайбонийлар давлати ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётини чуқурроқ ўрганиш ва илмий таҳлил қилишга ёрдам беради. Ўрта асрлар давлатчилиги учун хос бўлган диний уламоларнинг сиёсатга кучли таъсири XVI асрда ҳам давом этди ва бу ҳолат, айниқса, Шайх Худойдод Валий, Қосим Шайх Азизон ва Жўйбор шайхлари фаолиятида яққол кўзга ташланди. Абдуллахон II ҳукмдорлиги Мовароуннаҳр ўлкасида сиёсий яхлитликни сақлаб қолишга охириги уриниш бўлди ва ана шундай сиёсий таҳликали даврда Карманада яшаб фаолият юритган аксарият шайхлар ўз қарашларида бир мақсадни, яъни юрт тинчлиги ва осойишталигини, халқнинг бахту-саодатини ва замона ҳукмдорларини инсоф ва адолатга чорлашни ифода қилди [5, – С. 156].

Адабиётлар:

1. Абулаббос Муҳаммад Толиб ибн Тожддин Ҳасанхожа ал-Ҳусайний ас-Сиддиқий. Матлаб ут-толибин. Форс тилидан Ғ.Каримий ва Э.Миркомиллов таржимаси. Тошкент.: Мовароуннаҳр, 2016. – 384 б.
2. Ҳусайин ас-Сарахсий. Маноқиб Саъдийа. Хўжа Ислом мақомотлари. Форсчадан Х.Тўраев таржимаси. Бухоро, 2002. – 52 Б.
3. Муҳаммад Олим Шайх Азизон. Ламаҳот. Яссавия тариқати пирлари мақомоти. Форсчадан К.Каттаев ва А.Нарзуллаевлар таржимаси. Самарқанд, 2007. – 192 Б.

4. Комилов Н. Тасаввуф. Т.: Мовароуннахр – Ўзбекистон, 2009. – Б. 94.

5. Kandaharov, A. (2018). The Khanate of Bukhara and the activities of the Karmana Sheikhs. Т.: Tafakkur qanoti, 2018.

6. Kandakharov, A. K. (2017). Analysis of sufism mission representatives activity of central asia in the xvi century by the sample of work " Lamahot". Социосфера, (3), 25-32.

ШАЙБОН УЛУСИ ВА АБУЛҲАЙРХОН БОШЧИЛИГИДАГИ ЎЗБЕКЛАР ТАРИХИ

Тухтабеков К.А.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Муҳаммад Шайбонийхон унинг авлодлари тарихи хусусан, Шайбон тўғрисида ва у асос солган ҳамда ҳукмронлик қилган улус тўғрисидан турли қарашлар мавжуд бўлиб ўз ечимини кутаётган қатор тарихий масалалар мавжуд[1].

Шайбон улусининг марказлашган давлат сифатидаги мавқеи Абулхайрхон (1428–1461 йй.) номи билан бевосита боғлиқ. Мавжуд манба ва адабиётларда Шайбон улуси XV аср бошларида феодал урушлар сабабли бир неча мустақил улусларга бўлиниб кетганлиги таъкидланади. Жумладан, Сибирдаги Тура шаҳри ва унинг атрофидаги ерларда буркут қабиласи бошлиқлари Адабек ва Кепакбеклар, Отбосар дарёсининг (Ишим дарёсининг ўнг irmoғи) сўл қирғоғидаги ерларда йирик ўзбек хонларидан Мустафоҳон шунингдек, Тобол дарёси ўрта оқимида Маҳмудходжахон ҳукмронлик қилганлар[2].

XV асрнинг 20-йилларида Шайбон улусунинг юқорида қайд этиб ўтилган мустақил хонлари орасида, Орол денгизининг шимолида, яъни Сарисув ва Эмба дарёларининг ўрта оқимида ҳукмронлик қилган Жумадукхон ҳукмронлиги остидаги улус бошқа хонларга нисбатан кучли саналган. Жумадукхоннинг отаси Оқ Сўфи ҳали ҳаётлик чоғидаёқ кучли кўчманчи феодал гуруҳ томонидан тахтдан туширилган. 1425-йили тахтга унинг ўрнига ўғли Жумадукхон ўтказилган эди. Жумадукхон шажарасида қуйдагилар ёзилган «1425 йил [унинг] отаси ҳаёт бўлишига қарамай, [феодаллар] жамоати уни [Жумадукхонни] тахтга ўтказди». Жумадукхон ҳукмронлигининг дастлабки кунлариданоқ Шайбон улусида ўзаро урушлар кучайди[3].

Улусдаги тартибсизлик ва ўзаро курашларнинг асосий сабаблари 1425–1426-йилларда манғит уруғидаги келишмочиликлардан бошланди. Жумладан, бу борада бир қатор тадқиқотчилар томонидан айрим манбалар таҳлили

асосида умум қабул қилинган тарихий жараён сифатида: «Идукбийнинг ўғли Ғозибий манғит отасининг кўрсатмасига биноан [ўз] уруғи ва қабиласининг бошлиғи бўлиб қолди, [барча] аймақ ҳамда кўчманчиларни ўзига бўйсундирди. У тариқат ва ва ҳақиқатнинг кенг йўлидан оғишди ва ҳокимиятга келгач, жабр ва стамкорликка қўл урди. Шунда, Дашти қипчоқ амирлари ва оқсоқоллари Ғозибий жарб-зулмидан бардошлари тугаб ундан юз ўгирдилар ҳамда ҳаммалари бирлашиб уни қатл этдилар ва бу мамлакатда аҳолисини унинг ситамларидан озод қилдилар. Бу воқеалардан сўнг манғит амрлари ва ҳокмлари Жумодуқхон хузурига бордилар ва унинг мулозимлари қаторига ўтишга муяссар бўлдилар. Бироқ, манғит етакчилари Жумодуқхон томонидан умид қилиб кутилган эътибор, марҳамат ва илтифотни, унинг [Жумодуқхон – Т.К.] подшоҳлик такаббурлиги ва ўта даржада каландимоғлиги сабабидан кўрмаган ўша одамлар [манғит амирлари ва оқсоқоллари – Т.К.] хон қароргоҳини тарк этиб кетдилар ва Жойтар-Жолқин деган жойга келиб жойлашдилар. Шу ерда Жумодуқхонга нисбатан рақиблик камарини боғлаб Кепакхўжабий манғит, Умарбий буркут, Мутахўжа, Тўрахўжа манғит, Бойхўжа Боҳодир, Сариг Шиман манғитлар, барчалари иттфоқлашдилар ҳамда унга қарши қўзғолон кўтардилар» [4].

Шудай қилиб, қўзғолон кутарган амирларга қарши Жумодуқхон кўшин тортди ва Жойтар-Жолқинга деган жойга етиб келди. Бир-бирига қарши бўлган икки кўшининг жанги охир оқибат хон кўшинининг мағлубияти ва ўзининг фожиали ҳалоқати билан якун топди. Маъсуд ибн Усмон Кўхистоний «Тарихи Абулхайрхоний» («Абулхайрхон тарихи») асарида жангни тасвирлар экан унда Бойхўжа Боҳодир катта жасорат кўрсатганини, унинг шижоати ва жасорати манғит жангчиларини ҳам ниҳоятда руҳлантирганини қайд этади[5].

XV аср биринчи ярмида Марказий Осий халқлари тарихи ва темурийлар шаҳзодаларнинг сиёсий курашларида муҳим рол уйнаган Абулхайрхон ҳам қатнашади. Бу вақтда Абулхайрхон ўн олти ёшда[6]. Абулхайрхоннинг отаси Давлатшайх ўғлон Шайбон улуси етакчиларидан бири бўлиб унинг Б.Ахмедов тузилган харитага кўра тайга ўрмонлари, Тобол дарёси шимолий ирмоқлари ва Иртиш дарёси ўрта оқимидаги ерларни эгаллаб, унинг ҳудудига Чинги-Тура (Тюмень) ҳам таллуқли бўлган[7]. Маҳмуд ибн Вали ҳам Абулхайрхон отаси тўғрисида маълумот бериб, Иброҳимхон шунингдек, Або ўғлон номи ила танилган икки ўғли бўлган. Катта ўғил номи Хизирхон, кичиги Давлатшайх ўғлон. Иброҳимхон вафотидан кейин кичик ўғил «...бўйруқларига итоат этувчи салтанат қурувчиси ва бунёдкори бўлиди. Қариндошлари, қабилалар ва кўшнилари билан юмшоқ ва хушмуоммалалик билан муомала бўла бошлади. У “қўзғолон” сўзини ўша давр хонларига нисбатан эълон

қилишдан доимо ўзини тийб турган ва зарур ҳамда муҳим мажбурият ҳисоблаган»[8].

Бевосита Абулхайрхонга қайтадиган бўлсак, Жойтар-Жолқинда бўлиб ўтган жангда ўлдирилган Жумодуқхондан фарқли равишда у Сриқ Шиман манғит томонидан асир олинди. Аммо манғитлар унга илтифот кўрсатиб, хатто хонлик тахтини эгаллашида ёрдам ҳам беришди. Мавжуд манбалар тахлили асосида шундай хулоса қилиш мумкинки Дашти Қипчоқнинг кейинги қриқ йиллик ижтимоий-сиёсий жараёнида муҳим ўрин тутган Жойтар-Жолқинда бўлган жанг 1428 йил баҳор-ёз ойларида бўлиб ўтган бўлиши керак. Зеро, Абулхайрхон тутқинликдан куз айларида озод этилди ва қишни у Алаша боҳодур юртида ўтказди. Шундан сўнг у ўз улусига қайтди ва ўн етти ёшида хон қилиб кўтарилди[9]. Айнан шу даврдан Абулхайрхоннинг Дашти Қипчоқ ҳукмдори сифатидаги сиёсий фаолияти бошланди.

Абулхайрхон бошчилигидаги кўчманчи ўзбеклар номини олган мазкур давлат тарихида манғит амирларидан бўлган Ваққосбий муҳим ўрин эгаллади. Умуман айтганда Абулхайрхон, улус ижтимоий-сиёсий ҳаётида муҳим рол ўйнаган манғитлар билан тил топиша олди. Илк маротаба Ваққосбий номи 1429-йил Абулхайрхон тахтга ўтказилиши жараёнидаги маросимда қайд этилади[10].

Ҳофиз Таниш ал-Бухорий «Абдуллонома» асарида «Давлатшайх ўғлоннинг жаҳонгир вориси Абулхайрхон бўлиб Хўжа Муҳаммадхон шахид бўлганидан сўнг Дашти Қипчоқда подшоҳ бўлди, Туркистон ва Сигноқ атрофидаги ерлар унга қарам бўлган. У шавкатли ва юлдуз сифатли подшоҳ бўлган. Осмон кўксида (унинг) фикр феъллари чиқмларидан, давлат ва иқбол нурлари бўлса (унинг) иш ва аҳволи қарамидан ошқор ва равшан эди»[11] деб баён этилади.

Абулхайрхон хон деб эълон қилинганидан сўнг 1428/1429-йилда Тура шахрига ҳарбий юришни амалга оширади. Шаҳар беклари бўлган Адабек ва Кепакхўжа ва оқсоқоллари ҳеч қандай қаршиликсиз уни Абулхайрхонга топширишади. Академик Б.Ахмедовнинг қайд этишича бу юриш 1430/1431-йил эрта баҳорда бўлиб ўтган[12]. Янги ҳукмдор номига хутба ўқилиб, танга зарб этилгандан сўнг Тура шахри 1446-йилга қадар Абулхайрхон тузган давлатининг пойтахти бўлиб турди. 1446-йилда пойтахт Сигноққа кўчирилди.

Шу ўринда бир бир жиҳатни алоҳида қайд этиб ўтиш лозимки, сўнги йилларда Абулхайрхон давлати тарихи тадқиқотчиларидан бири қатор илмий изланишлар муаллифи рус тарихчиси Д.Н.Маслюженконинг Абулхайрхон томонидан асос солинган давлатга нисбатан тарихшуносликда қабул қилинган ёки қўлланиб келинаётган «Кўчманчи ўзбеклар давлати» деб номланиши

мувофақиятли чиқмаганлигини таъқидлаб ўтади[13]. Назаримзда муаллиф бу борада ҳақдек кўринади. Бу жиҳатни хулосада ифода этиб ўтамиз.

Абулхайрхон томонидан эришилган мувофақият Дашти Қипчоқда тез тарқалиб унинг хузурига кўплаб султонлар, баҳодирлар ва қабила бошлиқлари кела бошладилар. Шу қаторда Хизирхоннинг ўғли Алабшоҳнинг авлоди бўлган ва то умрининг охиригача хонга содиқ қолган, қўшин қумондони бўлган Бахтиёр султон (1457-йил ўлдирилган) ҳам Абулхайрхон хузурига келди[14].

Абулхайрхон давлати чегаралари Сирдарё эткаларига яқинлашиши билан, жанубда темурийлар ҳукмрон бўлган ҳудудларда ҳарбий-сиёсий иттифоқлар билан бирга сиёсий низоларга ҳам сабаб бўлди[15]. Темурийлар ҳукмрон бўлган Мовароуннаҳр, Хуросон ва Хоразм ички ишларига кенг қўламдаги аралашуви ҳам айнан, Абулхайрхон даврида бошланди. Айниқса, бу жараён Шоҳруҳ Мирзо вафотидан кейин янада кучайди.

Абулхайрхон бошчилигидаги ўзбек улуси билан темурийлар ўртасидаги маносабатда Хоразм муҳим аҳамият касб этди ҳар икки тараф ўртасидаги муносабатларининг муҳим бир томонини ташкил қилди. Қайд этиб ўтилганидек босиб олинган ҳудудлар, жумладан, Хоразм Ченгизхон томонидан иккита катта ўғиллари орасида яъни Шимолий Хоразм Жўжиг ва Жанубий Хоразм (Маркази Қиёт шаҳри) ҳудудлари Чигатойга берилган эди[16].

1430-йилда Абулхайрхон Шайбон улуси олий ҳокимияти учун асосий давогар бўлган Махмудхўжа бошчилигидаги қўшинни Тобол дарёси бўйидаги жангда уни мағлуб этади ва уни асир олиб қатл эттиради. Шубу ғалабадан сўнг бутун Ғарбий Сибирь, шимолда Обь ва Иртиш дарёларининг қўшилиши жойидан жанубда то манғит улусигача Абулхайрхон ҳукмронлиги ўрнатилди[17].

Бир вақтлар Чингизхон томонидан Жўжиг мулк сифатида берилган ҳудудларда ўз ҳукмронлигини ўрнатиш мақсад қилиб қўйган Абулхайрхон Ўрта Осиё ва Волга бўйи ҳудудларини эгаллашга интилди. 1431/1432-йили Абулхайрхон бошчилигидаги ўзбек қўшини Хоразм бостириб кириб уни эгаллашга мувофақ бўлдилар. Хоразмга юриш хусусида Абдураззоқ Самарқандий «... ўзбек лашкари ўз тириклиги бошига шармандалик тупроғини сочиб фитна гардини тўзитди ҳамда кўп сонли лашкар бирданига Хоразмга қасд қилгач, амир Шоҳмаликнинг ўғли Иброҳим уларга қарши тура олмай Кот ва Хивақга қараб жўнади, Хожа Асилуддин вазир қалъадорлик асбобларини шай қилиб қарши туриш ва жанг қилиш байроғини тиклади, аммо охири ожиз келиб қатлга етди, ўзбек лашкари Хоразмни олиб кўп харобаликлар келтирди ва ҳаддан ортиқ талон-тарожлар қилиб, дашт томон қайтиб кетди»[18] дея

таъкидлайди. Яъни муаллиф ўзбекларнинг Хоразмга юришларидан кзланган асосий мақсад талончиликдан иборат бўлганлини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Бартольд Б.Б. Сочинения. Т.2. Ч.1. – Москва. Изд. «Восточной литературы». 1963.; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Олтин ўрда ва унинг кулаши. – Тошкент. 1956.; Нестеров А.Г. Государство Шейбанидов и Тайбугодов в Западной Сибири в XIV – XVII вв. Авто. дисс. кан. ист. наук. – М.: 1988.; Костюков В.П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII – XIV вв. – Казан. 2010.; Костюков В.П. «Железные псы» Батуидов (Шибан и его потомки в войнах XIII в.) – Казан. 2009.; Золотая Орда в мировой истории. – Казан. 2016.; Моше Г. «Первая волна»; Доминирование Шибанидов в Нижнем Поволжье в 1361 – 1367 гг. // Золотоордынской обозрение. – 2022. – №10 (2).; Сабитов Ж.М. Улусы Шибана и Шибанидов в административной структуре Золотой Орды в XIII–XIV веках / История, Экономика и Культура Средневековых Тюрко-Татарских государств Западной Сибири. Материалы Второй Международной Конференции (Курган, 17–18 апреля 2014 г.). Курган. 2014. и др.

2. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43. Ўша муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент. 1994. – Б.69.

3. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43-44. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент. 1994. – Б.68. Маслюженко Д.Н. Политическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып.4. Казань: Ихлас, Институт истории им. Ш.Мардани АН РТ, 2012. – С.76-87.

4. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 141-143.; Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43-44.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.34.; Ўша муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент. 1994. – Б.69.

5. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI - середина XIX в.) . – Москва. Изд. «Восточной литературы». 1958. -.С.25.

6. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 142.

7. Маслюженко Д.Н. Политическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства. Сборник статей. Выпуск 4. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2012. – 232 с.

8. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.43-44.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.34.; Нестеров А.Г. Государство Шейбанидов и Тайбугодов в Западной Сибири в XIV – XVII вв. Авто. дисс. кан. ист. наук. – М.: 1988.
9. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 349.
10. Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). – Алма-ата. «Наука». 1969. – С. 144.
11. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – Казань. 2019. – С.94.
12. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдуллонома (Шарафномаи шоҳий). Форс тилидан С.Мирзаев таржимаси. – Тошкент. «Шарқ». 1999. – Б.53.
13. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.48.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.39.
14. Маслюженко Д.Н. Политическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып.4. Казань: Ихлас, Институт истории им. Ш.Мардани АН РТ, 2012. – С.76-87.
15. Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков. – Москва. – «Наука». 1965. – С.48.; Ўша муаллиф. Ўзбек улуси. – Тошкент. «Фан». 1992. – Б.39.
16. Zamonov A. Vuxoto xonligi tarixi. – Toshkent. 2021. – B.20.
17. Машарипов О. Хоразмнома. II-китоб. (Хоразм, юксалиш ва инқироз). – Хоразм. 2007. – Б.345.
18. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. II-жилд иккинчи қисм. – Тошкент. O‘zbekiston. 2008. – Б.15-16.
19. Tukhtabekov, K. A. (2023). ESTABLISHMENT OF POLITICAL RULE IN TRANSOXIANA BY SHEYBANI KHAN. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(06), 170-178.

КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛА: РОЛЬ И МЕСТО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

Нарбеков А.

к.и.н., доцент,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

В условиях построения демократического общества и правового государства активизация человеческого фактора становится существенным и

весьма эффективным средством осуществления преобразований в экономической и политической системах. В ускорении процессов активного вовлечения и приобщения населения, повышения морально-психологического климата, переориентации населения на новые ценности в культуре и духовного развития важная роль принадлежит социальной сфере, в том числе культурным учреждениям.

Наше обращение к данному объекту обусловлено многими моментами. Во-первых, культурные учреждения входят в непроизводственную сферу и не приносят дохода. В условиях рынка частный капитал неохотно участвует в его финансировании, государственные финансовые вливания недостаточны для его нормальной деятельности; Во-вторых, создалось и утвердилось неправильное мнение, что культурные учреждения – это организации, деятельность которых направлена, прежде всего, на организацию зрелищно-культурных мероприятий, а не на проведение работы на изменение их образа жизни, системы отношений и т.д.; В-четвертых, материально-техническое обеспечение культурных учреждений не отвечает современным требованиям. Многие из них размещены в приспособленных помещениях, здание пришли в ветхое состояние.

Культурный прогресс среди населения, особенно в сельской местности, был приторможен не только тем, что в село 2-3 раза меньше вкладывалась материальных и финансовых средств, но тем, что известный разрыв между обеспеченностью городского и сельского населения на душу населения, значительно отличается.

Село в буквальном смысле с идет в города, так как в городе она потребляет не только культурные ценности, а скорее промышленные и даже продовольственные, т.е. продукты своего производства. Сельское население Узбекистана проживающие в значительно отдаленных от городов населенных пунктах, нередко лишены элементарных культурно-бытовых удобств. Так, в Сурхандарьинской области в начале 90-х годов, эти различия в бытовом обслуживании на душу населения составляла 1,9 раза, в торговом обслуживании 2,7 раза в обеспеченности местами в больницах 2,9 раза.

Рассмотрим некоторые направления культурной сферы, а точнее исходные данные, которые так или иначе свидетельствуют о базовых возможностях различных учреждений, обеспечивающих развитие разнообразных проблем культурного строительства. Анализ показывает, что возможности физкультурного движения ограничено тем, что на селе обеспеченность крытыми бассейнами составлял всего 7,1 процента, открытыми 24,2 процента, спортивными залами 28,6 процентов, стадионами

82,6 процента. В здравоохранение на содержание больничной койки тратили 3,2 тысячи сум.

Приведенные нами данные, на первый взгляд, кажутся, что здесь далеки от понятия «учреждения культуры». Естественно, что здесь должна быть не только ясность, но и четкое понимание характера, содержания и специфики деятельности учреждений, обеспечивающих культуру населения. Это важно не только и с позиций чисто методологической, но и познавательной, научно-практической, так как объединение их или разъединение в рамках системы может, а в действительности, так, сказывается на формировании и развитии комплексных программ развития общей культуры населения.

Обычно широко и повсеместно используются понятия «культурные учреждения» и «учреждения культуры». Несмотря на наличие в этих фразах одних и тех же слов они не идентичны. Перове понятие более широкое в пространственно-временных рамках и охватывает большую часть учреждений и организаций, участвующих в формировании, закреплении и развитии общей культуры членов общества. Это понятие захватывает такие элементы общей культуры человека как поведение, общение, потребление, систему отношений – классовых и личностных, национальных и межнациональных, культуру питания и одежды, общежития и речи и другие аспекты. Объектами культурных учреждений являются самые разнообразные элементы, которые в некоторой степени совпадают с понятием «социальной инфраструктуры», или «социальной сферы», входят в их структуру как составные компоненты. Между тем, они внутри этой инфраструктуры образуют собственную систему, которая более уже, не обеспечивает целенаправленность и развитие личности.

Понятие «учреждение культуры», их направленность, структура целевые установки значительно ограничены и их деятельность связана прежде всего с формированием и развитием духовных и культурных потребностей населения, обеспечением отдельного досуга, отдыха, заполнением свободного времени трудящихся, выявлением и развитием определенных задатков и способностей человека. Точнее «учреждения культуры» призваны решать задачи культурной политики по совершенствованию культурно-воспитательной работы среди населения и удовлетворения духовных запросов людей. Поэтому и структура «учреждения культуры» ограничивается только узко культурными элементами: библиотеками, кинотеатрами, музеями, театрами, музыкальными и художественными школами, интернет кафе и др.

Мы вопросы активизации человеческого фактора рассматриваем в широком плане развития «культурных учреждений», так как в рыночных условиях развития села, решение социальных проблем человека оно как раз наиболее полно отражает степень и уровень осуществления социальной

обеспеченности в культурной сфере, процесса выравнивания социального развития населения в различных регионах страны.

Обратимся к некоторым статистическим данным. В системе потребления в сельской местности в конце 80-х годов потребление мяса в 5-6 раз, молочных продуктов в 2-3 раза, яиц в 3-5 раза, картофеля в 2-3 раза, рыбы и рыбных продуктов в 21,6 раза ниже городского. По потреблению овоще-бахчевых тоже статистические данные соответствуют выше указанным показателям. Между тем, располагая только 3 % пашни личные подсобные хозяйства Узбекистана производили 25 % валовой продукции и более 33 % национального дохода, создаваемого в сельском хозяйстве, 50 % мяса, 64 % молока и 44 % овощей.

Если сравнивать производство дехканских и личных подсобных хозяйств с 2023 годом их производительность увеличилась. На долю дехканских и личных подсобных хозяйств страны в 2023 году приходится 63,1 % от общего объема сельхозпродукции, доля растениеводства составила 37,9 %, животноводства – 88,4 %. За январь-декабрь 2023 года дехканские и подсобные хозяйства вырастили: 59,9 % овощей, 69,9 % картофеля, 39,8 % бахчевых культур, 51,4 % фруктов и ягод, 52,4 % винограда. В сфере животноводства дехканские и личные подсобные хозяйства произвели: 84,9 % мяса, 92,8 % молока, 57,9 % яиц, 82,1 % шерсти.

Производительность дехканских и личных подсобных хозяйств увеличилась, но показатели культуры потребления сельского населения почти не изменилась или не отражают фактического производства им продовольственных продуктов. Это означает, что основная доля произведенного продукта в сельской местности направляется не на личное потребление жителей, а на реализацию. Потому что существующая система оплаты труда не обеспечивает прожиточный минимум семье сельских тружеников. По статистическим данным в Узбекистане уровень бедности снизился с 24% в 2000 году до 11,5% в 2020 году, следует из отчета ООН об индексе бедности в Узбекистане за 2023. Около 18,4 % (4,2 млн. человек) проживает за чертой бедности.

Отсутствие и неразвитость системы культурных учреждений на селе объективно приводит к тому, что население затрачивает только незначительную часть дохода на потребление услуг. В конце 80-х годов в республике доля платных услуг составила только 4,1 %. В районных домах культуры в сельской местности, всего оказано платных услуг на 69,4 тыс. сум или на душу населения на 0,6 тийина. Сельские дома культуры и клубы не оказывали платных услуг.

Социологические исследования, проведенные в сельской местности ряда регионов Узбекистана в конце 80-х годов свидетельствуют, что структура

досуга населения находится в прямой зависимости от общей культуры людей, и развитости системы культурных учреждений. Так, опросы в Андижанской области показали, что более 63,9 5 мужчин и 74 % женщин проводят свободное время в домашней обстановке. Более 31 % мужчин и 34 % женщин вообще не посещают дома культуры. По данным текущего архива Министерства культуры в Андижанской области 1,4 % населения являются участниками художественной самодеятельности.

В заключении необходимо отметить, что уровень развития культурных учреждений, качество и структура предлагаемых услуг не соответствовала потребностям населения. Поэтому сельский житель предпочитал в большей степени пользоваться домашней социально-культурной инфраструктурой.

Литература:

1. Основные показатели учреждений культуры Республики Узбекистан за 2020 год. Отчет Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/madaniyat_ru_2020.pdf. – С.3.
2. Зотова О., новиков В., Шорохова Е. Опыт изучения психологии советского крестьянства. Общественные науки. 1984, №5. – С.46.
3. Турсунов А.С. Реформы социально-бытовой сферы в городах Южных областей Узбекистана и их результаты. Т. 6. №2. 2020 – С.326. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bulletennauki.com>.
4. Правда Востока. 1988. 16 октября.
5. Правда Востока. 1988. 12 марта.
6. Правда Востока 1988. 8 ноября.
7. Продовольственную безопасность Узбекистана почти полностью обеспечивают дехканские и подсобные хозяйства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://podrobno.uz/cat/economic/>.
8. Елена Ким В Узбекистане с 2000 года 2,2 млн человек вышли из черты бедности. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uz.kursiv.media/2024-03-07/>.
9. Текущий архив Министерства культуры Республики Узбекистан. ф.2487, оп.3, ед.хр.6425., – С.6.
10. Narbekov, A. V. (2007). Dinshunoslik asoslari. Toshkent-2012.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ХХ АСРНИНГ 70–80 ЙИЛЛАРИДА САНОАТ КОРХОНА ИШЧИЛАРНИНГ ТУРАР ЖОЙГА БЎЛГАН ТАЛАБ ВА МУАММОЛАР

Худойқулов У.К.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Ўзбекистонда ХХ асрнинг 70-80 йилларда енгил ва озиқ-овқат саноатини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилган бўлсада, бироқ, ушбу йўналишларнинг ҳаммаси марказ манфаатларига мослаштирилган ҳолда олиб борилиб, миллий аҳамиятга эга енгил ва озиқ-овқат саноатини ривожлантиришга совет ҳукуматини томонидан ҳеч қандай моддий ва маънавий шароит яратиб берилмади. Натижада янги ғишт заводларини қуриш, мавжуд ғишт заводларини таъмирлаш ҳисобига маҳсулотга бўлган эҳтиёжларнинг қондирилиши учун янги имкониятлар ишга солинди. 1970 йилда халқ хўжалиги ҳамда аҳолини талаб эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ғишт ишлаб чиқариш енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимлари учун Сурхондарё вилоятида 87,6 миллион донага ўсди.

Жанубий вилоятларда темир-бетон конструкцияси қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқаришига алоҳида эътибор берилиб, кўп қаватли уй-жойлар, маданий-маиший, жамоат, маъмурий биноларни қуриш имкониятларига кенг йўл очилди. 1970 йилда Сурхондарё вилоятида 111,5 минг куб метр темир-бетон қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқилди.

Ўзбекистонда уй-жой, маъмурий–маиший, хизмат бинолар қурилишини яхшилаш мақсадида, янги қурилиш лойҳаларини яратиш, ишлаб чиқаришга жалб этиш мақсадида давлат режаси асосида амалий ишлар бажарилди. Темир-бетон конструкция қурилиш материалларини ишлаб чиқариш ва йиғиш республикада 1970 йил 2870,7 минг куб метр, 1975 йил 3899,0 минг куб метрни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич Сурхондарё вилоятида эса 1970 йил 108,3 минг куб метр, 1975 йил 155,8 минг куб метрни ташкил этди.

Бу даврда қурилиш ишларини жадаллашиб, аҳоли сонининг табиий ўсиши, миграцион жараёнларнинг кучайиши, пахтачиликни кенг миқёсда кўпроқ ривожлантиришга бўлган интилишлар ҳамда оммавий янги ерларни ўзлаштирилиши, янги саноат корхоналари, маданий-маиший соҳа бинолари учун қурилишга бўлган эҳтиёжнинг ошиб бериши янги саноат комплексларининг барпо этилиши ва қурилиш маҳсулотларига талабнинг ошиб боришига олиб келди. Республикадаги мавжуд қурилиш саноат корхоналари 1980 йил 4642 минг куб метр темир-бетон конструкция

маҳсулотларини ишлаб чиқарган бўлса, 1985 йилда бу кўрсаткич 6078,0 минг куб метрни ташкил этди. Шунингдек, темир-бетон қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш Сурхондарё вилоятида 1980 йил 197,8 минг куб метр, 1985 йилда 300,1 минг куб метрни ташкил этди.

Уй-жойга бўлган талабни қондириш масаласида совет ҳукумати уй-жой қурилиши, кооператив ва қурилиш ташкилотларига катта эътибор билан қараб, маблағлар сарфлашни кўпайтирди. Қурилишга сарфланаётган маблағлар асосан шаҳарсозлик, саноат корхоналар, маданий-маиший соҳадаги уй-жой биноларини қуришга қаратилди. 1971-1975 йилларда енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларига Ўзбекистон ССР бўйича 2526 миллион рубл сарфланди. Сурхондарё вилоятига 150 миллион рубл миқдордаги маблағлар сарфланиб, 1418 минг кв метр уй-жой бинолари қурилди. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, ушбу маблағлар енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларини сон жиҳатдан ўсиши, янги оилаларни уй-жой билан таъминлаш учун етарли эмас эди. Шунингдек, сарфланаётган маблағлар ҳисобида қурилаётган уй-жой махсус “имтиёзлар” асосида Ўзбекистонга юборилган мутахассислар, ходимлар, ҳарбийларга кўпроқ ажратилар эди. Энг таҳлилга жалб қилинадиган нарса, 1970 йилга келиб пахта якка ҳокимлиги натижасида аҳолига уй-жой қуриш учун томорқа бериш тўхтатилган бўлиб, берилиши мумкин бўлган томорқалар ҳам экин экилмайдиган, ташландиқ ёки паст-баландликдан иборат бўлган, ўзлаштирилмаган ерлардан ажратилди.

Саноат комплексларини қуриш ҳамда қурилиш саноатининг такомиллашиб бориши натижасида турар-жой, маъмурий-маиший, транспорт, алоқа, темир йўллар ҳамда бошқа хўжалик соҳалари учун қурилиш материалларини етказиб беришга алоҳида эътибор берилди. Чунки совет ҳукумати ўзининг енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларини уй-жой билан таъминлаш стратегиясида ушбу масалани биринчи ўринга қўйган эди. Саноатлашган районлар, завод-фабрикалар ҳамда қурилиш саноатига асосан русийзабон аҳоли жойлашган бўлиб, Марказдан юборилган кишиларни уй-жой билан таъминлаш асосий масала эди. Айниқса, миграцион жараёнлар Ўзбекистонда 1971-1975 йилларда кучли бўлиб, Россия марказидан аҳолини кўчиб келиши кучайди. Натижада республикада енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларига уй-жой қурилиши кўпайиб, 1971-1975 йилларда 435,3 минг квартира, 1976-1980 йилларда 453,1 минг квартира қуриб соҳа ходимларига топширилди. Шунингдек, жанубий ҳудудларда енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларига уй-жой қурилишига эътибор берилиб, янги қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган корхоналар ишга туширилиши туфайли 1971-1975 йилларда енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларига

Сурхондарё вилоятида 1971-1975 йилларда 24,9 минг квартира, 1976-1980 йилларда 23,1 минг квартира куриб, ишга туширилди.

Уй-жой курилишига эҳтиёжни ҳисобга олиб, курилиш ташкилотларига ажратилган маблағларнинг асосий қисми марказий шаҳарларга сарфланиб, жанубий ҳудудлар ҳисобланган Сурхондарё вилоятида Термиз, Денов, Шеробод, Шўрчи, Жарқурғон, Қумқўрғон каби саноатлашган шаҳарларида бу даврда икки қаватли уй-жой бинолари курилиб, ушбу уй-жойлар асосан енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимлари учун ажратилди. Бирок бу икки қаватли уйлар маҳаллий шарт-шароитларни ҳисобга олинмасдан, сув, газ таъминоти, санитария ҳолати ҳисобга олинмай курилган бинолар эди. 1975 йилда енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимларига Сурхондарё вилоятида 37 миллион рубл сарфланиб, 288 минг кв. м. уй-жой бинолари курилди. Бирок юқорида қайд этилганидек уй-жой курилиши ўз сифат ва самарадорлиги билан талаб даражасида эмас эди.

Янги уй-жой биноларига бўлган талаб-эҳтиёжларни ҳисобга олиб, Ўзбекистонда аҳоли сонининг ўсиши, янги ёш оилаларнинг кўпайиши, йирик саноат комплексларининг курилиши, янги ерларнинг катта ҳажмда ўзлаштирилиши натижасида курилиш ташкилотлари зиммасига катта ишлар юклатилди. Жумладан, Сурхондарё вилоятида ҳам уй-жой курилишига эътибор янада кучайтирилди. Чунки Марказни пахта хом ашёси билан таъминловчи ушбу ҳудудларда пахтани қайта ишловчи саноат корхоналари кўплаб курилатган эди. 1975-1980 йилларда уй-жой курилишига Ўзбекистонда 3198 миллион рубл сарфланиб, 27382 минг кв.м. уй-жой бинолари куриб ишга туширилган бўлса, Сурхондарё вилоятида эса 158 миллион рубл сарфланиб, 1414 минг кв. м. уй-жой бинолари куриб ишга туширилди. Курилиш жараёнининг тезлашиши асосан вилоятлардаги саноатлашган шаҳарларда амалга оширилди. Шунингдек, курилиш маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи заводлар эса Термиз, Денов шаҳарларда

бўлиб, курилиш жиҳозларини етказиб бериш масофаси қолган ҳудудлардан узоқ бўлиб, ушбу ҳолат ортиқча маблағларни талаб қилар эди.

1970-1980 йилларда Ўзбекистонда уй-жой курилиши масаласи енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимлари сонининг ошиб бориши, янги оилаларнинг уй-жойга бўлган талаби, миграцион аҳоли келишининг кучайиши натижасида янада долзарб муҳим масала бўлиб қолаверди. Бирок шунини алоҳида қайд этиш зарурки, курилатган уйлар енгил ва озиқ-овқат саноати ишчи-ходимлари талаб-эҳтиёжларига жавоб бермай, темир-бетон ускуналар уйлар қишда ниҳоят совуқ, ёзда кучли иссиқ туфайли уй-жойларда яшаш қийин бўлиб, бетон деворларнинг ички қисмида ёз ва қиш даврида ҳимояланувчи махсус қатламлар ўрнатилмаган, канализация, сув, газ

таъминотлари билан таъминловчи мосламалар мустаҳкам қурилмаганлиги туфайли аҳоли ниҳоят даражада қийналиб яшар эди.

1980 йилда Ўзбекистон бўйича уй-жой қурилишига 714 миллион рубл сарфланиб, 5742 минг кв. м. уй-жой бинолари қурилган бўлса, Сурхондарё вилоятида 30 миллион рубл сарфланиб, 256 минг кв. м. уй-жой бинолари қуриб ишга туширилди. Ушбу маълумотларда қайд этилган рақамлар аҳолини уй-жойга бўлган талабини 42,7 фоизини таъминлашга етар эди. Демак, уй-жойга бўлган талаб-эҳтиёж Ўзбекистонда, жумладан, жанубий вилоятларда энг асосий муаммолардан бири бўлиб қолаверди.

Ўзбекистонда уй-жой қурилишига бўлган талаб ҳамда аҳолининг эҳтиёжларини ҳисобга олиб қурилиш ишларини амалга ошириш чекланган бўлиб, ушбу масала учун зарур маблағ, қурилиш маҳсулотларини ажратиш Марказнинг ихтиёрида бўлганлиги туфайли ҳаминша катта муаммолар ҳамда тўсиқлар пайдо бўлар эди. Уй-жой қурилишини жадаллаштириш, янги қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи заводларни қуриш учун Ўзбекистоннинг ички захираси йўқ эди. 1980-1990 йилларда замонавий уй-жойлар қуриш, ички жиҳозларни таъминлаш, эстетик дид билан янги уй-жой комплексларини қуриш имконияти йўқ эди, бу борада янги лойиҳалар ва таклифлар ҳисобга олинмас эди. Шу туфайли совет ҳукумати даврида, 1930-1950 йилларда қурилган икки, тўрт қаватли уйларни қуриш лойиҳаси, тузилиши, ички ва ташқи кўриниш 1960-1990 йилларда ҳам деярли ўзгармади. 1981-1985 йилларда уй-жой қурилиши учун Ўзбекистонда 4189 миллион рубл сарфланиб, 6006 минг кв.м. уй-жой қурилган бўлса, жумладан, Сурхондарё вилоятда 183 миллион рубл сарфланиб, 384 минг кв. м. уй-жой бинолари қуриб ишга туширилди. Ушбу уй-жой бинолари жанубий ҳудудларнинг маъмурий ва саноатлашган марказлари ҳамда янги барпо этилган Термиз, Денов, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон, Жарқўрғон каби шаҳарларда амалга оширилди. Аммо шуни таъкидлаш керакки, тадқиқ қилинган йилларда уй-жой қурилиши масаласини ижобий ҳал этишга анча уриниш бўлди. Хуллас, 1970-1990 йилларда жанубий вилоятларда кўплаб уй-жой бинолари қурилди.

1979 йилдан эътиборан Ўзбекистоннинг 9 шаҳрида (Тошкент, Сирдарё, Фаргона, Андижон, Қарши, Термиз ва ҳ.к) шахсий уй-жой қуриш ман этилди. Бунинг натижасида 1978 йилда ишчи ва хизматчиларнинг ўз маблағи ва давлат қарзи ҳисобига Сурхондарё вилоятида 43 минг квадрат метр уй-жой қурилган бўлса, 1980 йилга келиб, бу кўрсаткич Сурхондарёда 21 минг квадрат метр уй-жойни ташкил қилди. Бу даврда йўл қўйилган айрим хатоликларни тугатиш ва ишчи хизматчиларни уй-жой билан таъминлаш борасида бир қатор аниқ чора-тадбирлар амалга оширилди.

Тадқиқ қилинаётган йилларда Сурхондарё вилояти енгил ва озиқ-овқат саноати корхоналари ишчи ва хикматчиларининг турар жойга бўлган эҳтиёжини қондириш борасида ҳам маълум бир ишлар амалга оширилди. Денов ёғ-экстракция заводида 1980-1985 йиллар ичида 64 оила янги давлат уйларига эга бўлган бўлса, 30 нафардан ортиқ ишчи оиласи томорқа олди. 1986 йилда корхона ўз стадионига эга бўлди.

1970-1980 йилларда саноат корхоналари ишчи ва инженер-техник ходимларининг уй-жойга бўлган талабларини қондириш мақсадида бир талай ишлар амалга оширилди. Аммо кўплаб камчиликлар ҳам мавжуд эди. Хусусан уй-жой қурилишида маҳаллий шароит эътиборга олинмади. Айрим уйлар сифатсиз топширилди. Жанубий вилоят шаҳарларининг иссиқ иқлим шароитида ободончилик, кўкаламзорлаштириш ва аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш муҳим аҳамиятга эга эди. Бироқ бу соҳада айрим ишлар қилинган бўлса ҳам, экилган дарахтларга ўз вақтида қарамаслик оқибатида уларнинг кўпчилиги қуриб қолиб, аҳолини ичимлик суви билан таъминланиш даражаси 45 фоизни ташкил этиб, бетондан қилинган уй-жойларнинг 3-4 ва хатто 2- қаватларига ичимлик сувлари чиқмас эди. Бунинг устига бинолар иссиқ ёз шароитига мослаштирилмаганди.

Хулоса қилиб шуни алоҳида қайд этиш мумкинки, тадқиқ қилинган йилларда Сурхондарё вилояти енгил ва озиқ-овқат саноати корхоналари ишчи ва хизматчиларининг моддий-маънавий турмуш даражасини яхшилаш борасида анча чора-тадбирлар Жанубий вилоятлар енгил ва озиқ-овқат саноати корхоналари ишчи ва хизматчиларининг моддий-маиший турмуш тарзида амалга оширилган тадбирларни таҳлил қилар эканмиз, қуйидаги муаммолар мавжудлигини кўришимиз мумкин:

Биринчидан, корхоналар ўртасида ишчи хизматчиларнинг меҳнат ҳақи ҳажмини белгилашда жиддий тафовутлар сақланиб, меҳнат ҳақини ошириш иқтисодий қонунларга деярли асосланмасдан, маъмурий услубда олиб борилар эди. Бу борадаги чора-тадбирлар ўзининг ижтимоий моҳияти билан барқарорлаштиришга қаратилган бўлсада, айрим муаммоларни кескинлаштириб юборди.

Иккинчидан, уй-жой билан таъминлаш масаласида кўпгина хатоликлар ва нуқсонларга йўл қўйилди. Уй-жой қурилишида маҳаллий шароит инобатга олинмай, кўплаб уй-жойлар сифатсиз топширилиб, бетондан қилинган уйларнинг ёзда иссиқ, қишда совуқ ҳолатини бартараф этиш муаммолари ҳал қилинмади, шунингдек, уйларни сув билан таъминлаш қоникарсиз ҳолатда эди.

Учинчидан, корхоналар атрофини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари қоникарсиз ҳолда олиб борилиб, ўзидан чанг чиқарадиган пахта тозалаш, тўқимачилик, кўплаб захарли химикатларни

таркатадиган ёғ, гўшт-сут корхоналари атроф-мухитни ифлосланиши ва экологик вазиятнинг оғирлашишига олиб келади.

Адабиётлар:

1. Народное хозяйство Узбекской ССР. –Т.: “Узбекистан”, 1971. – С.55.
2. Народное хозяйство Узбекской ССР. –Т.: “Узбекистан”, 1971. – С.54.
3. Народное хозяйство Узбекской ССР. –Т.: “Узбекистан”, 1986. – С.74.
4. Народное хозяйство Узбекской ССР. –Т.: “Узбекистан”, 1986. – С.73.
5. Народное хозяйство Узбекской ССР. –Т.: “Узбекистан”, 1971. – С.242.
6. Народное хозяйство Узбекской ССР. Из. “Узбекистана” –Т., 1971. стр 242
7. Народное хозяйство Узбекской ССР. Из. “Узбекистана” –Т., 1971. стр 242
8. Сурхондарё давлат архивининг Денов филиали, 425-фонд, 2-рўйхат, 183-хужжат, 49-варақ.
9. Сурхондарё вилояти давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 23-хужжат, 5-варақ.
10. Сурхондарё вилояти давлат архиви, 361-фонд, 1-рўйхат, 114-хужжат, 77-варақ.
11. ЎзР МДА, 2325-фонд, 1-рўйхат, 78-хужжат, 164-варақ.
12. Сурхондарё вилояти давлат архиви, 45-фонд, 1-рўйхат, 78-хужжат, 27-варақ.
13. Khudoykulov, U. K. (2023). Demands and problems for housing of industrial workers in Surkhandarya region in the 70s and 80s of the 20th century. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 107-113.

ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ

Эрназаров Ш.Э.

ф.ф.ф.д (PhD), доцент в.б.,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Дунёда содир бўлаётган сиёсий ва ҳарбий жараёнлар, геосиёсий ўзгаришлар, глобаллашув жараёнлари, замонавий ахборот технологиялари ривожланиши давлатлар фаолиятида янги муносабатларни талаб қилмоқда. Дунёнинг моҳиятини чуқур англаш, ўзгаришларни миллий ва умуминсоний манфаатлар асосида таҳлил этган ҳолда уларга жамиятни сафарбар этиш барқарор тараққиётнинг муҳим шартларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Жаҳон халқларнинг юксалишида уларнинг маънавий-ғоявий бирлашувининг

аҳамияти ортмоқда. Миллий ғоя халқларнинг тарихий-миллий қадриятларига боғлаб сингдирилмоқда. Унинг мафкуравий таъсири мамлакат аҳолисини умумий мақсадлар йўлида бирлаштиришда долзарб аҳамият касб этмоқда.

XX асрда миллий ғоянинг замонавий талқинлари жаҳонда кўплаб яратилди. Замонавий деганда XIX асрнинг иккинчи ярмидан ҳозирги кунгача тараққий этиб келаётган илмий тафаккур тарзи назарда тутилади. Бунда тушунча ва фикрларнинг илмий тавсифий хусусияти биринчи ўринда туради. Рус олимлари ижтимоий идеал миллий ғоя бўлишини асосладилар. Яъни, инсонийлик (гуманизм) мақсадлар мажмуи бўлган ижтимоий идеал жамият кишиларини бунёдкорликка ундайди. Бу фикр кўпчиликни қизиқтирди ва бу ғоя Россия халқи учун миллий ғоя бўла олади, деган фикрга келинди.

Инглиз файласуфи А.Тойнби тарихни англаш миллий ғояни вужудга келтиради, деган фикрни илгари сурди. Унинг фикрича, ҳар бир халқнинг ўзига хос тарихи мавжуд, уни билиш халқни тараққиёт учун бирлаштиради. Чунки, миллий ғоя амалиёти учун тарих ҳақиқатидан ибрат олиш ва сабоқ чиқариш заруриятдир. Ҳозирги кунгача инглиз жамияти учун А.Тойнбининг бу ғояси муҳим бўлиб қолмоқда.

Америкалик файласуф К.Поплер очиқ жамият ғояси миллий ғоя бўлиши мумкин, деган фикрни айтади. Унга кўра, ҳар қандай жамият кишилар учун бўлиши, ким қаерда яшашни истаса ўша ерда яшаши керак. Бу қарашда инсоннинг эркин яшаш ҳуқуқи олий қадрият сифатида талқин қилинади ва глобаллашув даври учун хос бўлган фикр, дейиш мумкин. Аммо, файласуф фуқаролар жамият қоидаларига амал қилишини назарга олмайди ва Америка жамияти моделини намуна қилиб кўрсатади [8, Б. 11].

“Совуқ уруш” давридан кейин дунёнинг мафкуравий манзараси ўзгарди, мустақил давлатлар пайдо бўлди ва миллий ғоя мустақил ривожланиш йўлига кирган давлатлар учун долзарб бўлиб қолди. Мустақил Ўзбекистонда Биринчи Президент И.Каримов томонидан миллий истиқлол ғояси асослаб берилди. Бугунги кунда Янги Ўзбекистонни барпо этиш, мамлакатнинг замонавий қиёфасини яратиш, янги жамият қуриш мақсадлари, умуман тараққиётнинг янги босқичи ёндашувларни тубдан ўзгартиришни талаб қилмоқда.

Янги Ўзбекистонда ҳам ривожланган давлатлардаги каби фаровон турмуш шароитини яратиш йўлида қатор ислохотлар олиб борилмоқда. “Мамлакатимизнинг замонавий ва жозибадор қиёфасини яратиш, Янги Ўзбекистонни барпо этиш ватандошларимизнинг асосий мақсад-муддаосига айланди”. Ўзбекистоннинг янги тараққиёти “мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда” [2, Б. 6]. Бу эса миллий ғояни ривожлантириш ва янгича дунёқарашни шакллантириш билан боғлиқ масалаларни ўз ичига қамраб олади. Жамият тараққиётининг

яхлит моҳиятини идрок этиш орқали туб бурилиш даврлари яратилиши мумкинлигини англаш муҳим.

Мустақиллик йилларида миллий истиқлол ғояси асосида шаклланган янгича тарихий онг ва тафаккур амалга оширилаётган ислохотларда ўз ифодасини топмоқда. Янги Ўзбекистон пойдеворини қуришда биринчи ва иккинчи Ренессансга асос бўлган ғояларни илмий далиллаш учун миллий ғоя тарихини ўрганиш, тарихий билимларни ўзлаштиришда замонавий инновацион технологияларни қўллаш муҳим ўрин тутмоқда. Тарихий янгиланиш даврларига мутоносиб тафаккур шаклини ҳосил қилган тақдирда ривожланишга эришиш мумкин.

Янги Ўзбекистон стратегияси етти йўналишдан иборат: 1) халқпарвар давлат барпо этиш, инсон қадри-қимматини таъминлаш; 2) адолат ва қонун устуворлигини таъминлаш; 3) миллий иқтисодиётинини ривожлантириш; 4) сифатли таълим ва аҳоли саломатлигига эътибор бериш; 5) маънавий ва маърифий соҳаларни ривожлантириш; 6) умумбашарий муаммоларга ечим топиш; 7) Тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, устувор мақсад бўлиб қолади [7, Б. 11]. Бу ислохотларни янги поғонага кўтаришда муҳим саналади.

Президент Ш.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси” китобида шундай деди: “Янги Ўзбекистон тушунчасида мужассам бўлган халқ орзуси тарихий тараққиётнинг барча даврларида миллатнинг етук вакиллари уни рўёбга чиқариш йўлида амалий ҳаракатларга ундаб келди” [2, Б. 16]. Миллий юксалиш ғоясини ифодаловчи тушунчаларни жамоатчиликка тушунтириш учун унинг назарий ва амалий услубларини илмий асослаш лозим бўлади.

Янги тараққиёт ғояси қадим тарихда аждодлар яратган инсонпарвар ва тараққийпарвар ғояларда ўз ифодасини топган. Тарихий тараққиётнинг барча даврларида халқнинг буюк намояндalари уни амалга оширишга ҳаракат қилган. “Авесто” ғоялари қадимда халқ тафаккури ва турмуш тарзига ижобий таъсир кўрсатиб, тарихий онги юксалишига сабаб бўлган. Озодлик, мустақиллик ва ватанпарварлик ғоялари сак-массагетлар маликаси Тўмарис, Спитамен, Жалолиддин Мангубердига шижоат бахш этган. Ватан мустақиллиги учун курашган қаҳрамонлар ёди миллатнинг тарихий хотирасини белгилайди. Миллий ғоя тарғиботида ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг замонавий усуллари ва воситалари орқали амалга оширилиши лозим.

Ўрта асрлардаги Маърифий уйғониш ғоялари Биринчи Ренессанс учун маънавий асос бўлган. Ўша даврда ижод қилган Ўрта Осиё мутафаккирлари асарларида адолатпарварлик, комиллик ғоялари акс эттирилган. Темур ва Темурийлар Ренессанси – Иккинчи уйғониш даври ғоялари бунёдкорлик,

марказлашган давлат, адолатли жамият ғоясида мужассам бўлди ва буюк сиймоларни яратди.

Буюк алломаларнинг асарларида акс этган одил подшо, адолатли жамият, комил инсон - тасаввуф ғоялари инсонларни тарихий онги ва тафаккуридаги илоҳий тушунчаларни янгилади. Бу давр комилликка сабаб бўлувчи иймон-этиқодни миллат учун қадриятга айлантди. Комиллик, иймон ва маърифат ғояси халқ руҳиятидан ўрин олди. Жадидлар ижодида маърифатпарварлик ва тарихий билимларни эгаллаш ғоялари ўз аксини топди. Бу ғоя маънавият ва маърифатни фаровон ҳаётга, миллий мустақилликка элтувчи куч сифатида англаш имконини берди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев мамлакатда маънавий-маърифий тарғибот ишларининг мазмун-мундарижасини тубдан яхшилаш мақсадида қабул қилган ҳужжатларда [5, Б. 29] миллий ғояни мамлакатда яшаётган барча миллат ва элатлар, ижтимоий тоифа вакиллари ўртасида кенг тарғиб этиш, бунёдкорлик руҳини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Миллий таълим тизимида тарихий-маънавий меросдан унумли фойдаланиш тажрибаси ҳаётий дастурга айланиши керак. Буюк аждодлар меросига таяниб янги Ренессанс пойдеворини яратиш учун тарихий шарт-шароитлар мавжуд, энди гап ана шу тарихий меросдан оқилона фойдаланишга боғлиқ.

“Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан бошланади” [6, Б. 30], деган ғоя асосида таълим-тарбия умуммиллий ҳаракатга айланмоқда, замонавий ихтисослаштирилган мактаблар тизими яратилмоқда. “Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси” доирасида таълим тизимида “Тарбия” фани киритилди, унинг назарий-методологик асослари шарқона тарбия негизларига таяниб, улуғ алломаларнинг асарларидан фойдаланилди. Чунки, янги тарихий онг ва тафаккур таълим-тарбия тизимидан бошланади.

Мамлакатда Президент мактаблари ва ижод мактаблари барпо этилди, “Замонавий мактаб” дастури жорий этилмоқда. Ёшлар ишлари агентлиги, Ёшлар масалалари бўйича идоралараро кенгаш, Ёшлар парламентлари, Ёшлар академияси ташкил этилди. Шунингдек, ҳудудларда “Лойиҳалар фабрикаси” иш бошлади. “Ёшлар - келажагимиз” давлат дастури доирасида иқтидорли ёшларнинг бизнес лойиҳаларига имтиёзли кредитлар ажратилди [4, Б. 1]. Мақсад – Янги Ўзбекистонни яратувчи миллий кадрларни яратиш, миллий ғояни жаҳон миқёсида тарғиб қилишдир.

Шунингдек, мактаб фақат таълим маскани эмас, маънавият ва касб ўргатувчи даргоҳга айланиши учун “2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасининг узлуксиз таълим ва тарбия соҳасини гуманитарлаштириш

стратегияси” ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Миллий тафаккурга эга бўлган янги авлодни тарбиялаш мақсадида “Маънавиятшунослик” ва “Касб маънавияти” фанлари жорий этилди. Бу касбни эгаллаганлар янги Ўзбекистон ғоясини илмий ўрганади ва тарғиб қилади. Аммо, ҳалигача таълим тизимида ижтимоий фанларни ўқитиш бўйича яхлит концепция мавжуд эмас.

Ижтимоий фанларга эътиборсизлик натижасида дунёқараши тор, жамият ва давлат тушунчаларидан беҳабар “Бой берилган авлод” шаклланиши мумкин. Бу бир вақтлар чет элларда яратилган, ғоясизликка асосланган концепциянинг натижаси, дунёда маънавий таназулга сабаб бўлган, инсониятни маънавий ғариблаштиришга олиб келган маънавиятсизлик ва ғоясизлик технологияларининг оқибатидир.

Республика Маънавият ва маърифат кенгаши ижтимоий, иқтисодий ва психологик муаммоларни бартараф этишга қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириши белгилаб қўйилди [3, Б. 6]. Бугунги кунда мамлакатнинг ҳар бир фуқаросида самарали ва мустаҳкам маънавий иммунитетни шакллантириш кечиктириб бўлмайдиган вазифага айланди.

Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб ўзликни англаш, миллий қадриятларни тиклашга алоҳида эътибор қаратилди. Бундан кўзланган мақсад ёшларни юксак интеллектуал салоҳиятли, баркамол шахс қилиб тарбиялашдир. Шу билан бирга ёшларда ватанпарварлик руҳини уйғотиш, энг аввало, уларнинг маънавий дунёсини шакллантиришдир. Шунинг учун ҳам ҳозирда ёшларда тарихий онг ва тафаккурни шакллантириш муаммосини ўрганиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Аждодлар яратган турли илм соҳаларига оид бебаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиздир. Ана шундай катта кўламдаги бой илмий меросга эга халқ дунёда камдан кам топилади [1, Б. 31]. Бу илмий мерос истиқлол ғоясига асосланган янгича тарихий онг ва тафаккурни шакллантиришда манба вазифасини бажарди.

Умуман, турли хил “ғоялар” кураши авж олаётган замонда жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун унинг аҳамияти янада ортади. Замоनावий тарғибот технологияларидан фойдаланишда ҳозирги дунёнинг сиёсий-мафкуравий жараёнларини эътиборга олиш, глобаллашувнинг мураккаб жиҳатларига эътибор қаратиш, сиёсий воқеаларга тарихий нуқтаи назардан онгли муносабатда бўлиш миллий ғоя тарғиботида самарали воситалар ҳисобланади. Чунки, тарихда ёт ғояларга қарши курашда маърифий усуллардан унумли фойдаланилганлигини улуғ мутафаккирлар фаолиятида кузатиш мумкин. Тарихий билимларни эгаллаш, эътиқодни кучайтириш, миллий тафаккурга эга бўлиш мафкуравий иммунитетни кучайтиришга хизмат қилади.

Хуллас, Ўзбекистонни дунёга мос равишда ривожлантиришда, жамият аъзоларини Янги Ўзбекистон ғояси асосида бирлаштиришда тарихдаги бунёдкор ғоялардан сабоқ олган ҳолда тарихий билимларга эътибор қаратиш, Миллий ғоя тарихини ўрганиш орқали Янги Ўзбекистон ғоясини миллий ҳаракатга айлантиришда тарихий асосларга эътибор қаратиш зарур:

1. Асрлар давомида шаклланган халқнинг тарихий-маънавий қадриятларини, мамлакат тинчлигини бузишга йўналтирилган турли ғоявий-мафкуравий таҳдидларга қарши курашда тарих жараёнида синовдан ўтган миллий ва жаҳон тажрибаси усулларида, миллий ғоя тамойиллари ва тарихий онг омилидан фойдаланиш.

2. Жамиятда дунёвий ва диний мувозанатни таъминлашда ахлоқий меъёрларни кучайтириш, таълим олишнинг инновацион механизмларини жорий этишда миллий мафкурага мос янгича тарихий онг ва тафаккурдан фойдаланиш.

3. Жамиятда ватанпарварлик туйғусини кучайтиришда, барча миллат ва элатларга “Шу азиз ватан барчамизники” ғоясини тарғиб қилишда тарихий бирлик омилини ривожлантириш.

Янги Ўзбекистонни куришда ўз имкониятларига ишонч халқни бирлаштириб, янада кучли қилмоқда. Бу интилишлар халқ ҳаракатига, янгича миллий ғояга айланиб бормоқда. Дунёда турли хил ғоялар мавжуд бўлар экан, “Янги Ўзбекистон стратегияси” асосий ғоя, тизим сифатида амал қилиши керак. Шунда Ўзбекистон ўзининг тадрижий ривожига эга бўлади.

Адабиётлар:

1. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Иккинчи нашр. Т.: “Маънавият” 2010, 31-бет.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон Стратегияси. –Т.: “Ўзбекистон”, 2021. –Б. 6, 16.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2019 йил 6 май, 18-сон, 353-модда.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 31 август куни Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 29 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Янги Ўзбекистон 2020 йил 1 сентябрь № 167.

5. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги қарори // Халқ сўзи, 2017 йил 29 июль.

6. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга навбатдаги Мурожаатномаси // Янги Ўзбекистон, 2020 йил 30 декабрь, № 255.

7. Ўзбекистоннинг янги сайланган Президенти Ш.Мирзиёевнинг инаугурация маросимидаги нутқи // “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил 7 ноябрь, 223-сон.

8. Ўтамурадов А., Тўраев Ш. Миллий ғоя ва ижтимоий тараққиёт. –Т.: “Тафаккур”, 2011. Б. 11-15.

9. Эрназаров, Ш. (2020). Миллий юксалиш ғояси: назария ва амалиёт. Общество и инновации, 1(2/S), 414-424.

СОЛИҚҚА ОИД ХУҚУҚБУЗАРЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эргашев И.О.

*и.ф.н., Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси
хузуридаги Фискал институти
“Солиқлар ва солиққа тортиш” факултети декани*

Иқтисодиётнинг бозор иқтисодиётига ўтиши натижасида унда солиқларнинг роли ва ижтимоий мақсади ошди ва бу ўз навбатида солиққа оид ҳуқуқбузарликлари, хусусан “молиявий ҳуқуқбузарлик”, “солиққа оид ҳуқуқбузарлик” каби тушунчаларга эътибор қаратила бошланди. 2020 йилда қабул қилинган янги таҳрирдаги Солиқ кодексида ҳам “солиққа оид ҳуқуқбузарлик”, “молиявий санкция” тушунчалари қўлланилган ва қонун ижодкори томонидан тегишли таърифлар берилган [1].

Солиққа оид ҳуқуқбузарлик кенг маънода солиқ қонун ҳужжатлари билан юридик жавобгарлик назарда тутилган, солиқ муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилишига, солиқ мажбуриятларининг бажарилмаслигига олиб келувчи қилмиш ҳисобланади [2].

Солиққа оид ҳуқуқбузарлик иқтисодий, ижтимоий муносабатларнинг ривожланишига тўсқинлик қилади ва уларнинг бузилишига олиб келади. Солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан содир этилиб, унинг натижасида фуқаролар, жамият ва давлат манфаатларига моддий ёки маънавий зарар етказилади.

Солиқ ҳуқуқбузарлиги содир этилганда бевосита давлат мажбурлов чоралари қўлланилади. Солиқ соҳасидаги давлат мажбурлов чоралари деганда, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган, ваколатли давлат органлари томонидан солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарларга нисбатан қўлланиладиган таъсир чоралари йиғиндиси тушунилади [1, 7].

Солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарлик учун юридик жавобгарликнинг турлари уларнинг қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги, етказилган зарарнинг

миқдори, қонунда белгиланган оғирлаштирувчи ва енгиллаштирувчи ҳолатларни инобатга олган ҳолда қуйидаги чоралар тайинланади: [3]

- 1) молиявий санкция;
- 2) маъмурий жавобгарлик;
- 3) жиноий жавобгарлик.

Ҳуқуқий жиҳатдан молиявий санкция деганда – солиқ тўловчидан солиқ қонунчилиги ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларининг бузилиши муносабати билан ундириладиган қатъий сумма ёки фоизлар кўринишидаги тўлов, шунингдек, ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар [5, 9] учун ундириладиган жарималар тушунилади.

Молиявий санкция солиқ қонунчилиги талабларининг бузилишига давлат томонидан муносабат шакли сифатида ўзига хос хусусиятларга эга: [4]

биринчидан, солиқ қонунчилигининг бузилиши муносабати билан қўлланилади;

иккинчидан, пул ундириш шаклида бўлади;

учинчидан, давлат бюджетига ундирилади;

тўртинчидан, ваколатли органлар томонидан қўлланилади;

бешинчидан, ҳуқуқбузарга солиқ қонун ҳужжатларини бузишнинг салбий оқибатларни кўрсатади.

олтинчидан, солиқ қонун ҳужжатларини бузилиши натижасида давлатга етказилган зарарни қоплаш вазифасини бажаради.

Молиявий санкциялар Солиқ кодексининг 28, 29-бобларида назарда тутилган аниқ миқдорларда ёки фоизлар шаклида белгиланади ва жарималар тарзида қўлланилади. Демак, ушбу бобларда назарда тутилмаган жарималар солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун молиявий санкциялар сифатида тан олинishi мумкин эмас [2].

Молиявий санкция маъмурий жаримадан қуйидаги жиҳатлари билан фарқланади:

- молиявий санкцияни бошқа жазо билан алмаштирилиши мумкин эмас;

- ваколатли орган ўз хоҳишига кўра молиявий санкциядан озод қила олмайди;

- молиявий санкция сифатида жарима солишнинг маъмурий тартиби солиқ қонунчилигида белгиланган.

Молиявий санкциялар солиққа оид ҳуқуқбузарлик субъектларига, яъни юридик шахсларга, яқка тартибдаги тадбиркорларга, жисмоний шахсларга, солиқ агентлари фаолиятларига нисбатан қўлланилади.

Жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳеч бўлмаганда битта ҳолат мавжуд бўлган тақдирда, жарима миқдори Солиқ кодексининг тегишли моддасида белгиланган миқдорга нисбатан икки марта камайтирилади. Аниқланган солиққа оид ҳуқуқбузарликлардаги айбга иқроп бўлинганда ва солиқ органининг солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарори олинган кундан эътиборан ўн кунлик муддатда молиявий санкциялар суммаси ихтиёрий равишда тўланганда жарима миқдори Солиқ

кодексининг тегишли моддаларида белгиланган миқдорга нисбатан икки бараварга камайтиради [1, 8].

Солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг илгари худди шундай ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик чоралари қўлланилган шахс томонидан бу чоралар қўлланилган кундан эътиборан бир йил ичида қайта содир этилганлиги жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат дея эътироф этилиб, жарима миқдори икки баробар оширилади [2].

Солиқ органи томонидан солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортилаётган шахсга молиявий санкциянинг тегишли суммасини ўз ихтиёри билан тўлаш ёзма шаклда таклиф этилади. Молиявий санкция – жарима агар ҳуқуқбузар томонидан ихтиёрий равишда тўланмаса, жаримани ундиришнинг мажбурий тартиби амалга оширилади [6].

Солиқ кодексининг 227¹-моддасига кўра, Фискал белгиларни акс эттириш ёхуд автоматлаштирилган ҳисобга олиш ўлчов воситалари билан жиҳозлаш ёки солиқ органларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилинишини таъминлаш бўйича қонунчиликда белгиланган талабларни ёки тартибни бузиш, шунингдек товарларни (маҳсулотларни) ишлаб чиқарувчилар, импорт қилувчилар ва сотувчилар томонидан идентификация воситалари орқали мажбурий рақамли маркировкалаш қоидаларини бузиш – реализация амалга оширилган охириги ҳисобот чорагида олинган соф тушум миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Ташкилот ва корхоналар томонидан ноқонуний ҳолат бартараф бўлиб, қонунчилик бўйича мансабдор шахсларга нисбатан қўлланилган жарималар ундирилмагунча ҳар қандай натоприал ва бошқа ҳаракатлар тўхтатилади. Бундан ташқари мазкур механизмни тартибга солишда амалиётда мавжуд муаммоларни бартараф этади. Масалан мажбурий рақамли маркировкалаш қоидаларини бузиш мезони бўлган охириги ҳисобот чорагида олинган соф тушумга аниқлик киритилмаган.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 166-моддасига асосан қонунчиликда мажбурий рақамли маркировкаланиши белгиланган товарларни (маҳсулотларни) ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилар томонидан идентификация воситалари орқали мажбурий рақамли маркировкалаш қоидаларини бузиш — мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг юз баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Жарималарни тадбиркорлик субъектининг фаолиятига эмас балки ушбу фаолиятни амалга оширганларга нисбатан қўлланилиши орқали маркировкалаш тизими назорат қилиниш янада тартиб солинади. Бундан ташқари жарима миқдорларини маҳсулот турларига, айниқса инсон саломатлиги зарар етказадиган маҳсулот турларига (алкогол, энергетик ичимликлар ва тамаки) нисбатан белгиланиши адолатлилик тамойилига мос келади.

Россия Федерацияси қонунларида ишлаб чиқарувчи ташкилот ва корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган товарлар ва маҳсулотларни назарда тутилган маркировкасиз ва (ёки) маълумотларни қўлламасдан ишлаб

чиқарилган ва сотилган маҳсулотлар учун молиявий санкциялар белгиланмаган. Россия Федерациясининг “Маркировка тўғрисида” ги Қонунига мувофиқ маркировка қилинадиган маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи, сақловчи ҳамда сотувчи корхона ва ташкилот мансабдор шахсларга нисбатан қоидабузарлик турларига мос равишда (алкогол ва тамаки маҳсулотлари) маъмурий ҳуқуқбузарлик ашёлари мусодара қилинган ҳолда - маъмурий ҳуқуқбузарлик ашёлари мусодара қилинган ҳолда беш мингдан юз минг рублгача маъмурий жарима белгиланган.

Хулосалар: солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик сифатида молиявий санкциялар ва маъмурий жарималарни:

тадбиркорлик субъектининг фаолиятига эмас балки ушбу фаолиятни амалга оширган мансабдор шахсларга нисбатан қўлланилиши орқали маркировкалаш тизими назорат қилиниш янада тартибга солиниши;

жарима миқдорларини маҳсулот турларига, айниқса инсон саломатлигига зарар етказадиган маҳсулот турларига (алкогол, энергетик ичимликлар ва тамаки) нисбатан белгиланиши;

солиққа оид ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш ва олдини олишда нафақат санкциялар, балки солиқлар ва йиғимларни тўлаш соҳасида профилактик тадбирарни олиб бориш адолатлилиқ тамойилига мос келади ҳам самарали ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). KICHIK BIZNESGA QANDAY YENGILLIKLAR BERILADI, KIMLAR 20 MLN YOKI 30 MLN TO‘LASA SOLIQ HISOBOTINI YURITISHI SHART EMAS, 2023 YILGI SOLIQ O‘ZGARISHLARI. IJODKOR O‘QITUVCHI, 3(32), 30-32.; Тошматов, Ш. А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.:“Молия 160 (2012).

2. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). TA'LIMDA TEXNANOLOGIYALARNI QO'LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA CHIQRARISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.

3. Muxiddin Abdullaevich Qurbonov, & Ergashev Uyg'un Jabborovich. (2023). Kameral soliq tekshiruvda inson omilini kamaytirishda smart texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali , 21 (1), 260–268. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2883>

4. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iktisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomilashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 248–259. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2882>

5. Тошматов Ш.А., Ражаббаев Ш.Р., Исламкулов А.Х. "Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография. Т.: "Молия" нашриёти 160 (2015).; Toshmatov, S. H. "A. Kursovaya raznitsa: praktika nalogooblozheniya i problemy." N alogooblozhenie i buhgalterskiy uchet 10 (2017).

6. Курбонов, М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823

7. Тошматов Шухрат Амонович, and Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

8. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

9. Курбонов Мухиддин Абдуллаевич. (2023). Хуфиёна иқтисодиётга курашиш жараёнида бюджет интизомини мустаҳкамлашнинг зарурлиги. World Scientific Research Journal, 21(1), 153–165. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2873>

ЎЗБЕКИСТОН ФИСКАЛ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Эргашев У.Ж.
*Сурхондарё Вилояти
давлат солиқ Бошқармаси
давлат солиқ катта инспектори.*

Фискал сиёсат бир қанча асосий мақсадларга эга бўлиб, уларни макроиқтисодий ва микроиқтисодий деб ажратиш мумкин. Макроиқтисодий мақсадларга иқтисодий ўсиш ва ривожланишни рағбатлантириш, ишсизликнинг камайиши, инфляция назорати ва барқарор макроиқтисодий муҳитни сақлаш киради. Микроиқтисодий мақсадлар эса, бу иқтисодиётнинг айрим тармоқларини қўллаб-қувватлаш, даромадларни тақсимлаш ва тенгсизликни камайтириш, аҳолининг ижтимоий ҳимояси ва фаровонлигини таъминлашни айтиш мумкин [1].

Демак, иқтисодиётни тартибга солишнинг асосий воситаларидан бири - бу фискал сиёсатдир. Фискал сиёсат - бу давлат органлари ва бошқа барча хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро ҳамкорлиги билан бевосита боғлиқ

бўлган иқтисодий соҳаси бўлиб, давлат томонидан маълум иқтисодий мақсадларга эришиш учун солиқлар, бюджет ва давлат харажатлари соҳасида амалга ошириладиган чора-тадбирлар мажмуидир [2].

Бундай ўзаро ҳамжиҳатликка давлат буюртмалари, солиққа тортиш ва трансферт тўловлари тизими орқали эришилади. Маълумки, ҳар қандай Ҳукумат ўзининг фискаль сиёсатини олиб боради. Бундан кўзланган мақсадларга эришиш учун фискаль сиёсатда бир нечта инструментлардан фойдаланилади, буларга Давлат харажатлари, солиқлар ва қарз олиш кабилар кирди. Фискаль сиёсатнинг самарадорлиги эса - мўлжалланган мақсадларни тўғри белгилаш, фискаль сиёсат инструментларни тўғри танлаш, харажатлар ва солиқларнинг мутаносиблиги, шунингдек, сиёсий барқарорлик ва самарали бошқарув каби бир қанча омилларга боғлиқ. Бундан ташқари, солиқ-бюджет сиёсатининг таъсири бошқа иқтисодий омиллар, масалан, ташқи таъсирлар, жаҳон хом ашё нархлари ёки халқаро молиявий шароитлар билан чекланиши мумкин [3].

Давлат харажатларини амалга ошириш давлат бюджети маблағларидан фойдаланишни аниқлаш экан, солиқлар эса бюджетни тўлдиришнинг асосий манбаи бўлганлиги сабабли, солиқ-бюджет сиёсати давлат бюджетини манипуляция қилишдан иборат. Макроиқтисодий молиявий тартибга солиш борасида солиққа тортиш муҳим ўрин тутди. Шунинг учун давлат солиқ-бюджет сиёсатининг асосий йўналишларидан бири – бу амалдаги солиқ қонунчилиги ва солиқларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда ундириш амалиётини такомиллаштиришдан иборат [4].

Фискаль сиёсатни амалга ошириш борасидаги халқаро тажриба - давлат молиясини бошқаришга оид турлича ёндашувларни, шунингдек, бюджет барқарорлигига эришиш, бизнесга эркинлик ва ишбилармонлик муҳитини яратиш, солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш ва бу мақсадларда иқтисодий ўсишни рағбатлантириш учун турли воситалардан фойдаланишни ўз ичига олади. Федерал давлатлар мисолида фискаль сиёсатни амалга оширилиши жараёнида ҳам тўхталиб ўтамиз [6, 15].

Мисол тариқасида, Америка Қўшма Штатлари (АҚШ) солиқ тизими ҳақида гапирганда шунини таъкидлаш жоизки, мамлакат 50 та алоҳида штат, Колумбия округи ва мамлакат пойтахти Вашингтондан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири ўз ички сиёсатини олиб боради. Бундан ташқари, Америка Қўшма Штатлари Самоа, Пуэрто-Рико ва бошқалар каби баъзи кўшимча юрисдикцияларни ўз ичига олади. Аммо АҚШнинг умумий фискаль тизими у ерда ишламайди [2, 5].

Қўшма Штатлар федерал давлат модели бўлганлиги сабабли, бюджет тўловлари бу ерда 3та даражада амалга оширилади: федерал даражада, штат

даражасида ва муниципаль даражада. АҚШ фискал сиёсатининг асосий хусусияти давлат даражасида ҳар бир штат ўзининг солиқ тўловларини (яъни, мустақил солиқ сиёсатини) ўрнатиш имкониятига эга эканлигидир. Масалан, штатларда даромад солиғи савдодан олинадиган солиқ билан алмаштирилган ва ҳоказо. Мажбурий ижтимоий бадаллар тўловлари ҳам ходимлар, ҳам иш берувчилар томонидан амалга оширилади. Бюджет тўловларини йиғиш Молия вазирлигининг таркибий бўлинмаси ҳисобланган Ички даромадлар хизмати (IRS) томонидан амалга оширилади [8].

АҚШда солиқ сиёсатининг хусусиятларида тўхталиб ўтадиган бўлсак, унда амалдаги солиқ сиёсатига мувофиқ қуйидаги солиқлар мажбурий ҳисобланади:

- юридик шахслар ва даромад солиғи;
- мажбурий ижтимоий ажратмалар;
- юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ;
- ишсизликни бартараф этишга қаратилган солиқлар;
- меросхўрларнинг мол-мулкига солиқ;
- акциз солиғи;
- савдодан олинадиган солиқлар;
- атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган солиқлар;
- божхона тўловлари;
- фойдали қазилмалар ва нефт маҳсулотларини қазиб олиш, қазиб чиқариш ва қайта ишлаш учун белгиланган солиқлар.

Давлат солиқ тизимининг [7] бундай тузилиши кўп босқичли солиқ йиғиш тамойилини акс эттиради. Қўшма Штатларнинг молиявий сиёсати англо-саксон ҳуқуқий тизими ва мамлакатнинг тарихий анъаналарига асосланган кўплаб хусусиятларни ўз ичига олади. АҚШ солиқ тизимининг ижтимоий моҳиятини алоҳида қайд этиб ўтиш зарур. Чунки, бундай ёндашув бугунги кунда дунёдаги энг ривожланган иқтисодиётлардан бирини барпо этиш ва маҳаллий аҳолисини юқори турмуш даражасини таъминлаш имконини берди [9].

Ўзбекистонда халқаро тажрибани амалда қўллашдаги айрим муаммолардан бири бу ҳудудларда маҳаллий солиқ ва йиғимларни жорий этиш каби ваколатлар мавжуд эмаслиги, уларнинг мазкур тушумларни йиғишдан манфаатдорлиги паст даража эканлиги, бюджет жараёнидаги шаффофлик ва кенг жамоатчилик иштирокининг етарли эмаслигидир. Демак, ҳулоса қилиб айтадиган бўлсак, фискаль сиёсатни юритишда АҚШ ва бошқа ривожланган давлатлар илғор тажрибасини шак-шубҳасиз мамлакатимизга,

шу жумладан унинг ҳудудлари иқтисодиётини ривожлантириш учун тадбиқ этилиши лозим [10].

Мамлакатимизда бюджет харажатларини ошиб бориши ёки камайиб кетиши ташқи савдо ҳажмига ялпи талабнинг ўсиши ёки қисқариши орқали ҳам таъсир қилади. Хусусан, давлат бюджет харажатларининг (трансфертлар билан биргаликда) ошиши ялпи талабни рағбатлантириши муқаррар. Ялпи талабни ўсиши эса, ўз навбатида, республикамизга импорт қилинган товарларга бўлган талаб ҳажмидаям ўсишга олиб келади. Мамлакатимизда охириги йилларда бюджет харажатлари мунтазам ошиб бораётгани кузатилди. Агар, ЯИМ даромад сифатида қарайдиган бўлсак, уни таркибидаги давлат харажатларининг ҳиссаси йилма-йил ортиб бормоқда экани бу фактдир. Рақамларга қарайдиган бўлсак, консолидациялашган бюджет харажатларининг ЯИМдаги улуши 2016 йилда 23,8 фоизни ташкил этгани ҳолда, бугунги кунга келиб ушбу кўрсаткич 35 фоизга етганлигини кўриш мумкин [11]. Таъкидлаш жоизки, бу даврда бюджет дефицити ҳам муттасил ўсиб борган.

Яна бир масала, мамлакатимизда давлат маблағларининг иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида, шунингдек вилоятлар, шаҳар ва туман ҳудудларида сарфланиши тўғрисида маълумотларнинг етарли эмаслиги фуқаролар ва жамоатчилик ташкилотлари томонидан ваколати доирасида назорат қилишни маълум даражада қийинлаштирмоқда. Бундан ташқари, бюджет харажатларининг самарадорлиги ва натижадорлиги бўйича аксарият ҳолларда давлат ва аҳоли ўртасида қайта алоқа механизми мавжуд эмаслигидир [12].

Давлатимиз томонидан солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, ёшларни иш билан таъминлашдан корхона ва ташкилотларни солиқ воситасида рағбатлантириш [13, 15] борасида берилган энгилликларни алоҳида таъкидлаш жоиздир. Биргина мисол, ижтимоий солиқ ставкалари оптималлаштирилиб 25 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилиши, айрим ижтимоий аҳамиятга эга корхоналарга пасайтирилган 7 ва 4,7 фоизли ссолиқ ставкаларини белгиланиши ва солиқ тўловлари механизмини такомиллаштириш борасида сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, 25 ёшгача бўлган ёшларни ишга олган корхоналарга улар 6 ой давомида узлуксиз меҳнат фаолиятини амалга ошириши шarti билан тўланган ижтимоий солиқни еттинчи ойдан бошлаб қоплаб бериш амалиёти жорий этилган эди [14]. Иш берувчи корхоналарга ижтимоий солиқ суммаси бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига ажратиладиган трансфертлар ҳисобидан қоплаб берилмоқда. Бундан 9 мингдан зиёд корхона фойдаланди, уларга 150 миллиард сўмлик ижтимоий солиқ қайтарилди, 100 минг ёшлар бандлиги таъминланди [14]. Шу боис ушбу тажриба Президент

фармони билан 2025 йилнинг 1 январига қадар узайтирилди, лекин ижтимоий солиқни қайтаришни 2023 йил 1 майдан қўллаш белгиланди [16]. Бу ерда 2023 йилнинг январь - апрель ойлари учун фармонга мувофиқ 25 ёшдан ошмаган ходимлар учун ижтимоий солиқ қайтариладиган меъёр мавжуд эмас. Лекин бу давр мобайнида my.soliq.uz ва my3.soliq.uz сайтларида интерактив хизмат ишлаши натижасида ижтимоий солиқни қайтариш учун берилган аризалар қаноатлантирилган. Ҳукумат фискаль сиёсатни амалга оширишда ижтимоий йўналишдаги муаммоларни ҳал этишда солиқни рағбатлантирувчи функцияларидан фойдаланиши маълум даражада самара бериши мумкинлигидан далолат беради.

ХУЛОСАЛАР:

1. Солиқ-бюджет сиёсатининг самарадорлиги турли омилларга боғлиқ эканидан келиб чиқиб, Ҳукумат томонидан пухта таҳлил ва бошқарув тизими амалга оширилиши лозим;
2. Давлатнинг ижтимоий йўналишдаги муаммолар ечимида солиқни рағбатлантирувчи функцияларидан фойдаланиш қамровини янада ошириш лозим;
3. Худудларни иқтисодий ривожлантириш мақсадида айрим маҳаллий солиқ ва йиғимларни мустақил жорий этиш каби ваколатлар бериш масаласини кўриб чиқиш (АҚШ штатлари тажрибаси).
4. Солиқ тизимини ривожланган давлатлардаги тизимлар моделларига яқинлаштириш орқали модернизация қилиш.
5. Бюджетда улуши кичик бўлган ва ҳажми эса уни ундириш харажатларидан унча фарқ қилмайдиган солиқларни бекор қилиш (бу жамиятга солиқ солиш босимини бирмунча камайтиради).

Адабиётлар:

1. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomilashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 248–259. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2882>
2. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). TA'LIMDA TEXNANOLOGIYALARNI QO'LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA CHIQRARISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.
3. Қурбонов Муҳиддин Абдуллаевич. (2023). Хуфиёна иқтисодиётга курашиш жараёнида бюджет интизомини мустаҳкамлашнинг зарурлиги.

World Scientific Research Journal, 21(1), 153–165.
<http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2873>

4. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyotni kamaytirishda eksport-import operatsiyalarini takomillashtirish yo'llari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 269–275.
<http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2884>

5. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИФИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

6. Курбонов, М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166.

https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823

7. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления. Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

8. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyotda eksport-importni soliqqa tortish tartibi. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 176–181. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2875>

9. <https://atton-consulting.com/ru/fiskalnaya-politika-strany-mezhdunarodnyy-opyt>

10. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Davlat xaridlari jarayonlarini tashkil etishi va boshqarishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarni takomillashtirish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 16(1), 170–177.
<http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2715>

11. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22385-imf-staff-concludes-visit-to-uzbekistan>

12. Pardaev Fayzulla Gaffarovich, & Muxiddin Abdullaevich Qurbonov. (2023). Istiqbolda qo'shilgan qiymat solig'i xisobini yuritishda avtomatlashtirilgan dashbordlardan samarali foydalanish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 189–196.
<http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2877>

13. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>; Тошматов, Ш. А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.:“Молия 160 (2012).

14. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). KICHIK BIZNESGA QANDAY YENGILLIKLAR BERILADI, KIMLAR 20 MLN YOKI 30 MLN TO

‘LASA SOLIQ HISOBOTINI YURITISHI SHART EMAS, 2023 YILGI SOLIQ O‘ZGARISHLARI. IJODKOR O‘QITUVCHI, 3(32), 30-32.

15. Тошматов, Ш. А., Ш. Р. Ражаббаев, and А. Х. Исламкулов. "Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография." Т.:“Молия” нашриёти 160 (2015); Toshmatov SH.A. *Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchets* 10 (2017).

16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.04.2023 йилдаги ПФ-61-сон Фармони.

ЛИЗИНГ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Сафаров О.А.

“International School of Finance and Technology” институти йўналиши
раҳбари

Ижара шартномалари тизимида лизинг шартномалари муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда лизинг муносабатлари жаҳон иқтисодиёти тизимида ривожланиб бормоқда. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жаҳон молиявий иқтисодий инқирози йиларида лизинг хизматлари кўрсатиш ҳажми кескин пасайиши кузатилди. Жумладан, биргина 2010-2020 йилларга қадар лизинг хизматлари кўрсатиш борасида жаҳонда етакчи бўлган 50 мамлакатда лизинг хизматлари кўрсатиш ҳажми ўртача 5,2 % ошиб борган, падемиядан кейинги тикланиш даври давом этаётган ҳозирги даврда бу кўрсаткич йилдан йилга ўртача лизинг хизматлари кўрсатиш ҳажми ўртача 6,3 % ўсиб бормоқда.

Қайд этиш жоизки, лизинг шартномаси иқтисодий жиҳатдан бошқа ижара шартномаларидан фарқли равишда бир қатор устунликларга эга бўлиб, бу куйидагиларда намоён бўлади:

1. Лизинг – бу ташкилотга ўз ресурсларини жалб қилмаган ҳолда асосий фондларни модернизациялаш ва янги, замонавий юқори технологияли асбоб-ускуналар олиш имконини берувчи муҳим инвестицион восита сифатида намоён бўлади;

2. Лизинг ишлаб чиқариш ресурсларини кредит ресурсларини жалб қилмаган ҳолда модернизациялаш усули ҳисобланади;

3. Лизинг – бу ташкилотга муайян солиқ имтиёзларини қўллаган ҳолда молиялаштириш имконини беради;

4. Лизинг – бу ташкилотни катта миқдордаги пул маблағлари жалб қилмаган ҳолда қўшимча молиялашга хизмат қилади.

Айни пайтда лизингнинг бугунги кунда хорижий давлатларда бир қатор турлари кенг тарқалган. Чунончи, айни пайтда жаҳонда энг кенг тарқалган лизинг турлари сифатида оператив ва молиявий лизингни кўрсатишимиз мумкин. Бунда оператив лизинг – бу инвестицион фаолиятда кенг қўлланиладиган лизинг тури бўлиб, бунда лизинг предмети қисқа лекин тўлиқ амортизацияланмайдиган муддатга ёки янги лизинг олувчига қайта бериш мумкин бўлган ҳолатда ҳақ эвазига молиявий лизинг шартномаси эвазига амалга оширилади. Молиявий лизинг – асосан инвестицион фаолиятда қўлланилиб, бунда оператив лизинг шартномаси асосида муайян муддатга ва ҳақ эвазига ҳамда тегишли шартларда мулкни лизинг берувчига сотиб олиш ҳуқуқи билан бериладиган лизинг шартномасининг тури ҳисобланади.

Юқорида санаб ўтилган асосий лизинг шартномалари турларидан ташқари лизинг шартномаларининг қуйидаги турларини ҳам хорижий давлатлар лизинг қонунчилиги тажрибасида учратиш мумкин:

Ички лизинг. Ушбу лизинг турида лизинг берувчи ва лизинг олувчилар фақатгина тегишли давлат фуқаролари бўлишлари лозим.

Халқаро лизинг. Халқаро лизингда лизинг берувчи ёки лизинг олувчилардан биттаси тегишли давлат норезидентлари бўлишлари талаб этилади.

Қайтарма лизинг. Мазкур лизинг турида сотувчи лизинг предметини лизинг берувчига лизинг олувчига ушбу лизинг предметини лизинг сифатида бериш шarti билан беради.

Иккиламчи лизинг. Алоҳида лизинг тури бўлиб, бунда лизинг шартномаси муддатидан олдин тўхтатилиши ёки бекор қилиниши натижасида лизинг берувчининг мулкига қолган лизинг предмети бошқа лизинг олувчига берилади.

Банк лизинги. Ушбу лизинг турида лизинг берувчи сифатида банк иштирок этади.

Тўлиқ лизинг. Мазкур лизинг турида лизинг предметининг техник хизмат кўрсатиши ва жорий техник таъмири лизинг берувчи томонидан амалга оширилади.

Қўшимча лизинг. Алоҳида лизинг тури бўлиб, унда лизинг берувчи лизинг предметини бошқа лизингга олувчиларга ҳақ эвазига ва тадбиркорлик мақсадида ҳамда муайян муддатга беради.

Соф лизинг. Лизингнинг ўзига хос тури бўлиб, унда лизинг предметининг техник хизмат кўрсатиши ва жорий таъмирланиши лизинг олувчи томонидан амалга оширилади.

Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда лизинг хизматлари кўрсатиш соҳаси йилдан йилга жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Қайд этиш

жоизки, лизинг хизматлари лизинг шартномаси асосида амалга оширилади. Бунда лизинг шартномаси тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари бир қатор амалдаги қонун ҳужжатларимизда жумладан, Фуқаролик кодекси, Солиқ кодекси, “Лизинг тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа ҳукумат қарорлари билан ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинади.

Таъкидлаш жоизки, “Лизинг тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ лизинг - молиявий ижаранинг алоҳида тури бўлиб, унда бир тараф (лизинг берувчи) иккинчи тарафнинг (лизинг олувчининг) топшириғига биноан учинчи тарафдан (сотувчидан) лизинг шартномасида шартлашилган мол-мулкни (лизинг объектини) мулк қилиб олади ва уни лизинг олувчига шу шартномада белгиланган шартларда ҳақ эвазига эгалик қилиш ва фойдаланиш учун ўн икки ойдан ортиқ муддатга беради.

Қуйидагилар лизингнинг алоҳида ўзига хос хусусиятлари бўлиб ҳисобланади:

- *фақатгина тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланиладиган объектлар лизинг муносабатларининг объекти бўлади;*
- *муомаладан чиқарилган ёки муомалада бўлиши чекланган мол-мулк лизинг муносабатлари объекти бўла олмайди;*
- *лизинг шартномасининг муддати тугагач, лизинг объекти лизинг олувчининг мулки бўлиб ўтади;*
- *лизинг шартномасининг муддати лизинг объекти хизмат муддатининг саксон фоизидан ортиқ бўлади ёки лизинг объектининг лизинг шартномаси тугаганидан кейинги қолдиқ қиймати унинг бошланғич қийматининг йигирма фоизидан кам бўлади;*
- *лизинг шартномасининг муддати тугагач, лизинг олувчи лизинг объектини унинг бозор қийматидан паст нарҳда эвазини тўлаб сотиб олиши ҳуқуқига эга бўлса, бунда ана шу ҳуқуқни амалга ошириши кундаги лизинг объекти қиймати асос бўлади;*
- *лизинг шартномаси даври учун лизинг тўловларининг жорий дисконтланган (ҳисобга олинган) қиймати лизинг объектининг лизингга топшириш пайтидаги жорий қийматининг тўқсон фоизидан ортиқ бўлади;*
- *лизинг уч тарафлама (сотувчи-лизинг берувчи-лизинг олувчи) ёки икки тарафлама (лизинг берувчи-лизинг олувчи) лизинг шартномаси бўйича амалга оширилади;*
- *лизинг объекти лизинг олувчи балансида ҳисобга олинади.*
- *лизинг шартномаси ёзма шаклда тузилади;*
- *лизинг берувчи лизинг олувчининг олдиндан розилигини олмай туриб, лизинг объектдан гаров сифатида фойдаланиши таъқиқланади;*

- *лизинг олувчи лизинг объектини гаров сифатида ишлатишга ҳақли эмас.*

Амалдаги қонунчиликда лизинг берувчи, лизинг олувчи ва сотувчи лизинг муносабатларига киришгандан уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари доираси аниқ белгиланган бўлиб, бу ўз навбатида лизинг муносабатларида лизинг субъектларининг аниқ иштироки доирасини белгилашга хизмат қилади. Жумладан, лизинг берувчининг ҳуқуқлари қуйидагилардан иборатдир:

лизинг олувчининг лизинг объектдан қандай шароитларда фойдаланаётганлигини ва уни белгиланган мақсадга мувофиқ ишлатаётганлигини лизинг шартномаси шартларига ҳамда қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ назорат қилиш;

лизинг олувчининг розилиги билан лизинг объекти ва унинг сотувчисини танлаш;

қонун ҳужжатларида ёки лизинг шартномасида назарда тутилган ҳолларда ва тартибда лизинг олувчидан лизинг объектини талаб қилиб олиш;

лизинг олувчи лизинг шартномасини жиддий тарзда бузган тақдирда барча лизинг тўловларини муддатидан илгари тўлашни ёхуд етказилган зарарни ундириб ва (ёки) лизинг объектини қайтиб олган тарзда шартномани бекор қилишни талаб этиш.

Агар лизинг объекти лизинг берувчининг айби билан етказиб берилмаган бўлса ёки лизинг шартномаси шартларига номувофиқ бўлса, лизинг берувчи лизинг олувчининг розилиги билан ўзи лозим даражада бажармаган лизинг шартномаси шартларини тузатиб бажаришга ёки лизинг олувчига бошқа лизинг объектини таклиф этишга ҳақли.

Ўз навбатида лизинг берувчи:

лизинг шартномаси бўйича мол-мулкни олиши ва уни лизинг олувчига эгаллик қилиш ҳамда фойдаланиш учун бериши;

лизинг олувчи учун мол-мулк олаётганда мол-мулк муайян шахсга лизингга беришга мўлжалланганлигини сотувчига маълум қилиши;

лизинг объектини, агар шартномада шундай шартлар назарда тутилган бўлса, сақлаб туриш, таъмирлаш ва унга техник хизмат кўрсатиш бўйича лизинг олувчи олдида ўз зиммасига олинган мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариши шарт.

Лизинг олувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари “Лизинг тўғрисида”ги Қонун 12-моддасида мустақамланган бўлиб, унга мувофиқ лизинг олувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

лизинг объектини мустақил аниқлаш ва сотувчини танлаш;

лизинг берувчидан лизинг шартномасини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик туфайли етказилган зарар қопланишини талаб қилиш;

сотувчига лизинг объекти олди-сотди шартномасидан келиб чиқувчи талабларни, жумладан унинг сифати ва бутлиги, топшириш муддати, кафолатли таъмирлаши ва ҳоказолар хусусида талаблар қўйиш;

лизинг объекти етказиб берилмаган, тўлиқ етказиб берилмаган, етказиб бериш муддати ўтказиб юборилган ёки сифати талаб даражасида бўлмаган лизинг объекти етказиб берилган тақдирда, агар шартномада бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, лизинг тўловлари тўлашни кечиктириш, етказиб бериладиган лизинг объектидан воз кечиш ва лизинг шартномасининг бекор қилинишини талаб этиш;

лизинг шартномаси муддатидан олдин бекор қилинган тақдирда, ўзи илгари аванс сифатида тўлаган тўловларни лизинг объектидан фойдаланишдан олинган фойданинг қийматини чегириб ташлаган ҳолда, қайтариб беришни талаб қилиш.

Қайд этилган ҳуқуқлар билан бирга лизинг олувчи:

лизинг объектини қабул қилиб олиши ва ундан лозим даражада фойдаланиши, уни шартнома шартларига мувофиқ сақлаб туриши;

лизинг тўловларини ўз вақтида тўлаб туриши, агар лизинг шартномасида бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, лизинг объектини ўз ҳисобидан жорий таъмирлаши, уни сақлаб туришга доир бошқа харажатлар қилиши шарт.

Ўз навбатида сотувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари борасида амалдаги лизинг қонунчилигида сотувчи қонун ҳужжатларига ва шартномага мувофиқ ҳуқуқларга эга бўлиши ва мажбуриятларни бажаришига оид норма мустаҳкамланган.

Қонунчиликка биноан агар лизинг шартномасида ёки олди-сотди (маҳсулот етказиб бериш) шартномасида бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, олди-сотди шартномаси бўйича сотувчининг лизинг олувчига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятлари лизинг берувчига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятларидек бўлади. Бунда лизинг олувчи лизинг объекти олди-сотди шартномасини бекор қилишга ёки уни ҳақиқий эмас деб топишга ҳақли эмас.

Хулоса сифатида қайд этиш жоизки, бугунги кунда мамлакатимизда лизинг муносабатларининг ҳуқуқий асослари тўлиқ шаклланган бўлиб, бу ўз навбатида лизинг муносабатларининг янада тараққий этишига асос сифатида хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш.-08.00.08 – Бухгалтерия ҳисоби,

иқтисодий таҳлил ва аудит. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати.-Тошкент.-2018.б.31-32

2. Меҳмононов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг услубий таъминотини такомиллаштириш. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил

3. Мансуров М.А. Давлат бюджетини ижро этишда бюджет маълумотларнинг очиқлигини таъминлаш ва марказлашган бюджетдан воз кечишнинг аҳамияти // Молия ва банк иши электрон илмий журнали. – Т. БМА., 2019 (ноябрь-декабрь). - №6. –Б. 58-67.

4. Ҳусайнов М. Маҳаллий бюджетни кластерли таҳлил этиш//Иқтисодиёт ва таълим журанли. –Т., 2011. - №6. – Б.117-119.

5. Khusniddin, E., & Mahammadsidik, A. (2022). Tourism Development for Baysun SPA in Uzbekistan as a New Destination. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 14, 96-100.

6. Toshmatov, SH. "A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy." *Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet* 10 (2017).

7. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления //Иннов: электронный научный журнал. – 2018. – №. 3 (36). – С. 151-160.

8. Тошматов, Ш.А., Ш.Р. Ражаббаев, and А.Х. Исламкулов. "Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография. " Т.:“Молия” нашриёти 160 (2015).

FISKAL SIYOSAT BO‘YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA UNI QO‘LLASH MUAMMOLARI

Ergashev I.O.

*i.f.n., O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasi
huzuridagi Fiskal instituti “Soliqlar va soliqqa
tortish” fakulteti dekani.*

Har qanday davlat soliq tushumlarining barqaror o‘sishi va shunga mos ravishda ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni amalga oshirishga intiladi. Buning eng samarali yo‘li ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, soliq madaniyati darajasini va soliq to‘lovchilarning javobgarligini oshirish, shuningdek fiskal siyosat va soliq munosabatlarning uyg‘unligini ta‘minlashdan iborat bo‘ladi. Biroq, dunyoning aksariyat mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi noqulay tendensiyalarning kuchayishi sharoitida (doimiy inqiroz hodisalari, ijtimoiy keskinlik, terroristik tahdidlar, aholining qarishi, tabiiy ofatlar va boshqalar.), davlat

tomonidan qo‘llab-quvvatlashga talab ortib bormoqda, bu byudjet xarajatlarining o‘shishiga va soliq bosimining oshishiga sabab bo‘ladi. [1]

Salbiy oqibatlarni minimallashtirish maqsadida vakolatli davlat organlari fiskal munosabatlarni davlat boshqaruvining jahon amaliyotining ilg‘or tajribalarini o‘rganib, ularni optimallashtirish hamda jahon iqtisodiyotining zamonaviy sharoitlariga moslashtirish maqsadida fiskal siyosat yo‘nalishlari belgilashga va o‘zgartirishlar kiritishga harakat etishadi. Ushbu yo‘nalishlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi davlatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalarini amalga oshirish uchun zarur. Bunda mavjud moliyaviy resurslarni obyektiv baholash, byudjet xarajatlarini kamaytirish zaxiralarini aniqlash va jamiyatdagi soliq tarangligini barqarorlashtirish eng asosiy vazifalardan hisoblanadi. [2]

Umuman olganda fiskal munosabatlarni davlat boshqaruvining konseptual asoslari bu turli darajadagi davlat boshqaruvida (respublika, viloyat, tuman) qabul qilingan normativ qonun hujjatlari hisoblanadi. Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida konseptual asos birinchi navbatda davlat Konstitutsiyasi, soliq va byudjet kodekslari, shuningdek byudjet va soliq munosabatlarining turli jihatlarini tartibga soluvchi boshqa normativ-huquqiy hujjatlar hisoblanadi. [3]

Ayrim mamlakatlarda fiskal tizimning me‘yoriy-huquqiy bazasini rivojlantirishga yondashuvlardagi farqlar tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy omillar, shuningdek, davlat hokimiyati organlari o‘rtasida vakolatlarni taqsimlashning amaldagi amaliyoti bilan bog‘liq. Har bir mamlakat milliy iqtisodiyotning rivojlanish xususiyatlarini va davlat moliyasining holatini hisobga olgan holda, uzoq muddatli byudjetni prognozlash va rejalashtirish uchun ma‘lum mezonlardan foydalanadi, mamlakat ichida ham, jahon moliya tizimida ham doimiy ravishda o‘zgarib turadigan sharoitlarga muvofiq soliq ma‘muriyatining usullari va vositalarini doimiy ravishda takomillashtirib boradi. [4]

Ta‘kidlash joizki, dunyoning aksariyat mamlakatlarida soliq munosabatlarining davlat boshqaruvini shakllantirish va rivojlantirish tendensiyalari milliy soliq tizimlarini bosqichma-bosqich davlatlararo darajaga olib chiqishga qaratilgan bo‘lib, bu sohadagi nazariy yutuqlar va davlat institutlarining amaliy ehtiyojlari bilan uyg‘unlashuvi bilan birga olib boriladi. Shu munosabat bilan, soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash, chet elga kapital olib chiqish va xalqaro shartnomalarni amalga oshirish doirasida ikki tomonlama soliqdan qochish muammosi qarshi amaliy kurash uchun turli davlatlar soliq o‘rganlar o‘rtasida axborot almashish tizimiga ehtiyoj bor.[5]

Ko‘pincha bunday tizim har bir davlatning asosiy savdo hamkorlari, qo‘shni davlatlari bilan ma‘lumot almashishda seziladi, Shu sababdan xalqaro tashkilotlar ishtirokchilari yoki mamlakatlar guruhlarini paydo bo‘ladi, Yevropa Ittifoqi, Jahon savdo tashkilotiga a‘zo davlatlar birlashuvi bunga misol bo‘la oladi. Shuning uchun bugungi kunda Yevropa Ittifoqi ichidagi tashkiloti yagona soliq ma‘muriyati, (Intra-European organization of Tax Administrations) (bundan buyon matinda IOTA) 1996-yilda Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari va Boltiqbo‘yi davlatlari tomonidan tashkil etilgan bo‘lib, uning a‘zolari (46 ta Yevropa soliq ma‘muriyati)

o'rtasida professional ma'lumot almashish, treninglar o'tkazish, konferensiyalar, seminarlar tashkil etish va texnik yordam ko'rsatishga qaratilgan. [6]

IOTAning asosiy strategik maqsadlari qatorida quyidagilarni kiritish mumkin: a'zo mamlakatlarning soliq ma'muriyatlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash; modernizatsiya dasturlarini amalga oshirish jarayonida ushbu mamlakatlarning soliq ma'muriyatlarini qo'llab-quvvatlash; soliq ma'muriyati sohasida yaxshi amaliyotlarni ommalashtirish; soliq madaniyati muntazam rivojlantirish; xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlik. Yevropa mintaqasi mamlakatlarining o'ziga xos xususiyatlarini hamda larning iqtisodiy rivojlanish bosqichlarini hisobga olgan holda, IOTA faoliyati tashkil etiladi. Tashkilotga a'zo har bir mamlakat soliq ma'muriyatining shartlari va ehtiyojlariga individual yondashuv amalga oshiriladi. [7]

Shu sababli, soliq munosabatlarini davlat ichida ham, davlatlararo darajada ham uyg'unlashtirish va birlashtirishning zaruriy sharti soliq to'lovchilar va umuman jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda qonun hujjatlari qoidalari hamda normalarini ishlab chiqish, qabul qilishdan iborat bo'ladi. Biroq, ko'pincha amaliyotda soliq to'lovchilar va davlatning manfaatlari sezilarli darajada farq qilishi mumkin, bu soliq sohasida murosaga kelishni talab qiladi (soliq to'lovchining pul majburiyatlarini yoki soliq qarzini to'lash va kechiktirish). [8]

Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday davlatning nazorat qiluvchi organlarining faoliyati mamlakatda soliqlar va yig'imlarni ixtiyoriy to'lash darajasini oshirishga qaratilgan. Iqtisodiyoti yuqori darajada rivojlangan davlatlarning aksariyati soliqlarni ixtiyoriy ravishda to'lashning yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Fransiyada soliq to'lovchilar byudjetga soliq to'lovlarining deyarli 98 foizini ixtiyoriy ravishda to'laydilar, bu aholining yuqori darajadagi soliq madaniyati hamda mas'uliyatidan dalolat beradi. Shvetsiyada, 80% soliq to'lovchilar halol to'lovchilar toifasiga tegishli. Shu bilan birga, bir qator mamlakatlarda soliqlarni ixtiyoriy ravishda to'lash darajasi ancha past, buning natijasida soliq organlarining soliq to'lovchilarga bosimi va soliq qarzini majburiy undirish vositalari va tartiblaridan foydalanish natijasida byudjet daromadlari shakllantiriladi. [9]

Umuman davlat iqtisodiyotining rivojlanish darajasiga va xususan fiskal tizimga, tashqi va ichki muhit omillarining ta'siriga, shuningdek soliq to'lovchilarning nazorat qiluvchi organlarga bo'lgan ishonch darajasiga qarab, soliq qarzini undirishni ta'minlash uchun turli xil soliq ma'muriyatchilik vositalaridan foydalaniladi. Fransiyada soliq to'lovchilarning soliqlarni to'lash bo'yicha majburiyatlarini bajarishini ta'minlash choralari garovga qo'yilgan mol-mulkni sotishni, qarzdorning transport vositalarini soliq qarzi to'langunga qadar musodara qilishni nazarda tutadi.

Shvetsiyada soliq ma'muriyati tizimi hisobot davrida soliqlar bosqichma-bosqich to'lashni o'z ichiga oladi. Soliqlarni to'lash tartibi bo'yicha korxonalarining vaqtini va xarajatlarini minimallashtirish uchun korxonaning barcha soliqlari bir oylik to'lovda soliq xizmati hisob varag'iga o'tkaziladi. Soliqlarni shahar va davlat byudjetlari o'rtasida keyingi taqsimlash soliq inspeksiyalari tomonidan amalga oshiriladi. Shvetsiya nazorat qiluvchi organlari qarzni to'lashni kechiktirish

mexanizmidan foydalanish orqali soliq qarzining paydo bo'lishining profilaktik tartib-qoidalarini faol qo'llaydilar.

Irlandiyada soliq qarzlarini boshqarishning profilaktik protseduralari bilan bir qatorda ta'sirning axloqiy jihati qo'llaniladi, uning doirasida qarzdor-soliq to'lovchilarning ismlari har uch oyda bir marta soliq huquqbuzarligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq ko'rsatilgan holda ommaviy axborot vositalarida rasman e'lon qilinadi.

Portugaliyada soliq qarzlarini davlat tomonidan boshqarish, dunyoning aksariyat mamlakatlarida bo'lgani kabi, o'z vaqtida to'lanmagan soliqlar uchun qattiq jarimalar tizimini joriy etish orqali amalga oshiriladi. Xususan, agar soliq organlari tomonidan belgilangan summani o'z vaqtida soliq to'lovchi tomonidan to'lamagan bo'lsa, jarimalar avtomatik ravishda undiriladi. Bunda jarima darhol ogohlantirishsiz va byurokratik protseduralarsiz, shu jumladan sud jarayonlarisiz undiriladi.

Shunday qilib, soliq qarzlarining oldini olish va undirish doirasida soliq munosabatlarini davlat tomonidan boshqarish vositalari va usullaridan foydalanish amaliyoti o'xshash va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuningdek, davlat boshqaruvining yetarli emasligi yoki pastligini ko'rsatadigan bir qator omillar mavjud, xususan: soliq to'lovchilarning noroziligi, yashirin iqtisodiyot darajasi, davlat va mahalliy darajadagi korrupsiya ko'lami, soliq to'lovchilarga sezilarli soliq bosimi, to'lashning murakkab va uzoq muddatli tartibi.

XULOSALAR:

Ushbu tadqiqot bo'yicha xulosalar haqida to'xtalganda moliyaviy sohada yuzaga keladigan ko'plab muammoli masalalar boshqaruv mexanizmining tartibga soluvchi komponentining nomukammalligi va davlatdagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning o'zgaruvchanligi bilan bog'liq ekanligi asoslandi. Shu munosabat bilan fiskal munosabatlarni davlat tomonidan boshqarishning xorijiy tajribasini hisobga olgan holda, milliy soliq ma'murchiligimiz va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish va uyg'unlashtirishning bir qator yo'nalishlarini aniqlash mumkin, xususan:

- jamiyatda davlat tomonidan majburlash choralari qo'llamasdan soliq to'lash majburiyati va zarurligiga ijobiy munosabatni shakllantirish maqsadida profilaktika va tushuntirish tadbirlarini o'tkazish;

- byudjetdan olinadigan soliq mablag'larining harakati va ulardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish nuqtai nazaridan fiskal siyosatning axborot shaffofligini oshirish;

- qarzlari bo'lgan soliq to'lovchilarning ro'yxatlarini nashr etish orqali soliq sohasidagi qarzlarning umumiy darajasini pasaytirish;

- davlat byudjetiga soliq to'lashdan bo'yin tovlash ehtimolini kamaytirish maqsadida ular asosida elektron soliq xizmatlarini yaratish uchun zamonaviy IT-dasturiy va texnik vositalardan foydalanish.

Shunday qilib, turli mamlakatlarda davlat boshqaruvi mexanizmi faoliyati samaradorligini oshirish me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirishga, shuningdek,

fiskal munosabatlarni boshqarishning yangi yondashuvlari hamda usullarini ishlab chiqishga va zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirishga bog‘liqdir.

Adabiyotlar:

1. Adurahimov, A.Z., & Ergashov, I.O. (2023). TA’LIMDA TEXNALOGIYALARNI QO‘LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O‘RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA CHIQRARISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.

2. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyotni kamaytirishda eksport-import operatsiyalarini takomillashtirish yo'llari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 269–275.
<http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2884>

3. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). KICHIK BIZNESGA QANDAY YENGILLIKLAR BERILADI, KIMLAR 20 MLN YOKI 30 MLN TO‘LASA SOLIQ HISOBOTINI YURITISHI SHART EMAS, 2023 YILGI SOLIQ O‘ZGARISHLARI. IJODKOR O‘QITUVCHI, 3(32), 30-32.

4. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). TA’LIMDA TEXNALOGIYALARNI QO‘LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O‘RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA CHIQRARISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.

5. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomillashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 248–259.

<http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2882>

6. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). KICHIK BIZNESGA QANDAY YENGILLIKLAR BERILADI, KIMLAR 20 MLN YOKI 30 MLN TO‘LASA SOLIQ HISOBOTINI YURITISHI SHART EMAS, 2023 YILGI SOLIQ O‘ZGARISHLARI. IJODKOR O‘QITUVCHI, 3(32), 30-32.

7. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyotda eksport-importni soliqqa tortish tartibi. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali , 21 (1), 176–181. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2875>

8. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Davlat xaridlari jarayonlarini tashkil etishi va boshqarishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarni takomillashtirish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 16(1), 170–177.
<http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2715>

9. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). TA’LIMDA TEXNALOGIYALARNI QO‘LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O

‘RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA CHIQRISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.

10. Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич. Indian Journal of Economics and Business. IMPACT OF TAXES ON THE BANK’S PROFIT Volume – 8; Issue - 3; Year – 2022; Page: 2553 – 2558 DOI: 10.22192/iajmr.2022.8.3.2 <http://www.ashwinanokha.com/IJEB.php>

11. Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич. Central European Management Journal. UZBEKISTAN REPUBLIC TO IMPROVE AGRICULTURAL FINANCING. Vol. 30 Iss. 3 (2022) Page: 1284 – 1293 https://journals.kozminskicem-j.com/index.php/pl_cemj/article/view/1284.html

12. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). TA’LIMDA TEXNALOGIYALARNI QO‘LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O‘RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA CHIQRISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.

13. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). KICHIK BIZNESGA QANDAY YENGILLIKLAR BERILADI, KIMLAR 20 MLN YOKI 30 MLN TO‘LASA SOLIQ HISOBOTINI YURITISHI SHART EMAS, 2023 YILGI SOLIQ O‘ZGARISHLARI. IJODKOR O‘QITUVCHI, 3(32), 30-32.

14. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

15. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>.

16. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

17. Тошматов, Ш. А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.: "Молия 160 (2012).

18. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А.. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

ЎЗБЕКИСТОН ФИСКАЛ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Пардаев Ф.Ғ.

*“ЎЗАГРОСЕРВИС” АЖнинг ички аудит
хизмати бош мутахассиси*

Фискал сиёсат бир қанча асосий мақсадларга эга бўлиб, уларни макроиқтисодий ва микроиқтисодий деб ажратиш мумкин. Макроиқтисодий мақсадларга иқтисодий ўсиш ва ривожланишни рағбатлантириш, ишсизликнинг камайиши, инфляция назорати ва барқарор макроиқтисодий муҳитни сақлаш киради. Микроиқтисодий мақсадлар эса, бу иқтисодиётнинг айрим тармоқларини қўллаб-қувватлаш, даромадларни тақсимлаш ва тенгсизликни камайтириш, аҳолининг ижтимоий ҳимояси ва фаровонлигини таъминлашни айтиш мумкин.

Демак, иқтисодиётни тартибга солишнинг асосий воситаларидан бири - бу фискал сиёсатдир. Фискал сиёсат - бу давлат органлари ва бошқа барча хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро ҳамкорлиги билан бевосита боғлиқ бўлган иқтисодиёт соҳаси бўлиб, давлат томонидан маълум иқтисодий мақсадларга эришиш учун солиқлар, бюджет ва давлат харажатлари соҳасида амалга ошириладиган чора-тадбирлар мажмуидир.

Бундай ўзаро ҳамжиҳатликка давлат буюртмалари, солиққа тортиш ва трансферт тўловлари тизими орқали эришилади. Маълумки, ҳар қандай Ҳукумат ўзининг фискаль сиёсатини олиб боради. Бундан кўзланган мақсадларга эришиш учун фискал сиёсатда бир нечта инструментлардан фойдаланилади, буларга Давлат харажатлари, солиқлар ва қарз олиш кабилар киради. Фискал сиёсатнинг самарадорлиги эса - мўлжалланган мақсадларни тўғри белгилаш, фискал сиёсат инструментларни тўғри танлаш, харажатлар ва солиқларнинг мутаносиблиги, шунингдек, сиёсий барқарорлик ва самарали бошқарув каби бир қанча омилларга боғлиқ. Бундан ташқари, солиқ-бюджет сиёсатининг таъсири бошқа иқтисодий омиллар, масалан, ташқи таъсирлар, жаҳон хом ашё нархлари ёки халқаро молиявий шароитлар билан чекланиши мумкин.

Давлат харажатларини амалга ошириш давлат бюджети маблағларидан фойдаланишни англатар экан, солиқлар эса бюджетни тўлдиришнинг асосий манбаи бўлганлиги сабабли, солиқ-бюджет сиёсати давлат бюджетини манипуляция қилишдан иборат. Макроиқтисодиётни молиявий тартибга солиш борасида солиққа тортиш муҳим ўрин тутади. Шунинг учун давлат солиқ-бюджет сиёсатининг асосий йўналишларидан бири - бу амалдаги солиқ қонунчилиги ва солиқларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда ундириш амалиётини такомиллаштиришдан иборат.

Фискаль сиёсатни амалга ошириш борасидаги халқаро тажриба - давлат молиясини бошқаришга оид турлича ёндашувларни, шунингдек, бюджет барқарорлигига эришиш, бизнесга эркинлик ва ишбилармонлик муҳитини

яратиш, солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш ва бу мақсадларда иқтисодий ўсишни рағбатлантириш учун турли воситалардан фойдаланишни ўз ичига олади. Федерал давлатлар мисолида фискал сиёсатни амалга оширилиши жараёнида ҳам тўхталиб ўтамиз.

Мисол тариқасида, Америка Қўшма Штатлари (АҚШ) солиқ тизими ҳақида гапирганда шуни таъкидлаш жоизки, мамлакат 50 та алоҳида штат, Колумбия округи ва мамлакат пойтахти Вашингтондан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири ўз ички сиёсатини олиб боради. Бундан ташқари, Америка Қўшма Штатлари Самоа, Пуэрто-Рико ва бошқалар каби баъзи қўшимча юрисдикцияларни ўз ичига олади. Аммо АҚШнинг умумий фискаль тизими у ерда ишламайди.

Қўшма Штатлар федерал давлат модели бўлганлиги сабабли, бюджет тўловлари бу ерда 3та даражада амалга оширилади: федерал даражада, штат даражасида ва муниципаль даражада. АҚШ фискал сиёсатининг асосий хусусияти давлат даражасида ҳар бир штат ўзининг солиқ тўловларини (яъни, мустақил солиқ сиёсатини) ўрнатиш имкониятига эга эканлигидир. Масалан, штатларда даромад солиғи савдодан олинандиган солиқ билан алмаштирилган ва ҳоказо. Мажбурий ижтимоий бадаллар тўловлари ҳам ходимлар, ҳам иш берувчилар томонидан амалга оширилади. Бюджет тўловларини йиғиш Молия вазирлигининг таркибий бўлинмаси ҳисобланган Ички даромадлар хизмати (IRS) томонидан амалга оширилади.

АҚШда солиқ сиёсатининг хусусиятларида тўхталиб ўтадиган бўлсак, унда амалдаги солиқ сиёсатига мувофиқ қуйидаги солиқлар мажбурий ҳисобланади:

- юридик шахслар ва даромад солиғи;
- мажбурий ижтимоий ажратмалар;
- юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ;
- ишсизликни бартараф этишга қаратилган солиқлар;
- меросхўрларнинг мол-мулкига солиқ;
- акциз солиғи;
- савдодан олинандиган солиқлар;
- атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган солиқлар;
- божхона тўловлари;
- фойдали қазилмалар ва нефт маҳсулотларини казиб олиш, казиб чиқариш ва қайта ишлаш учун белгиланган солиқлар.

Давлат солиқ тизимининг бундай тузилиши кўп босқичли солиқ йиғиш тамойилини акс эттиради. Қўшма Штатларнинг молиявий сиёсати англосаксон ҳуқуқий тизими ва мамлакатнинг тарихий анъаналарига асосланган кўплаб хусусиятларни ўз ичига олади. АҚШ солиқ тизимининг ижтимоий моҳиятини алоҳида қайд этиб ўтиш зарур. Чунки, бундай ёндашув бугунги кунда дунёдаги энг ривожланган иқтисодиётлардан бирини барпо этиш ва маҳаллий аҳолисини юқори турмуш даражасини таъминлаш имконини берди [1].

Ўзбекистонда халқаро тажрибани амалда қўллашдаги айрим муаммолардан бири бу ҳудудларда маҳаллий солиқ ва йиғимларни жорий этиш каби ваколатлар мавжуд эмаслиги, уларнинг мазкур тушумларни йиғишдан манфаатдорлиги паст даража эканлиги, бюджет жараёнидаги шаффофлик ва кенг жамоатчилик иштирокининг етарли эмаслигидир. Демак, хулоса қилиб айтадиган бўлсак, фискаль сиёсатни юритишда АҚШ ва бошқа ривожланган давлатлар илғор тажрибасини шак-шубҳасиз мамлакатимизга, шу жумладан унинг ҳудудлари иқтисодиётини ривожлантириш учун тадбир этилиши лозим.

Мамлакатимизда бюджет харажатларини ошиб бориши ёки камайиб кетиши ташқи савдо ҳажмига ялпи талабнинг ўсиши ёки қисқариши орқали ҳам таъсир қилади. Хусусан, давлат бюджет харажатларининг (трансфертлар билан биргаликда) ошиши ялпи талабни рағбатлантириши муқаррар. Ялпи талабни ўсиши эса, ўз навбатида, республикамизга импорт қилинган товарларга бўлган талаб ҳажмидаям ўсишга олиб келади. Мамлакатимизда охириги йилларда бюджет харажатлари мунтазам ошиб бораётгани кузатилди. Агар, ЯИМ даромад сифатида қарайдиган бўлсак, уни таркибидаги давлат харажатларининг ҳиссаси йилма-йил ортиб бормоқда экани бу фактдир. Рақамларга қарайдиган бўлсак, консолидациялашган бюджет харажатларининг ЯИМдаги улуши 2016 йилда 23,8 фоизни ташкил этгани ҳолда, бугунги кунга келиб ушбу кўрсаткич 35 фоизга етганлигини кўриш мумкин[2]. Таъкидлаш жоизки, бу даврда бюджет дефицити ҳам муттасил ўсиб борган.

Яна бир масала, мамлакатимизда давлат маблағларининг иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида, шунингдек вилоятлар, шаҳар ва туман ҳудудларида сарфланиши тўғрисида маълумотларнинг етарли эмаслиги фуқаролар ва жамоатчилик ташкилотлари томонидан ваколати доирасида назорат қилишни маълум даражада қийинлаштирмоқда. Бундан ташқари, бюджет харажатларининг самарадорлиги ва натижадорлиги бўйича аксарият ҳолларда давлат ва аҳоли ўртасида қайта алоқа механизми мавжуд эмаслигидир.

Давлатимиз томонидан солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, ёшларни иш билан таъминлашдан корхона ва ташкилотларни солиқ воситасида рағбатлантириш борасида берилган энгилликларни алоҳида таъкидлаш жоиздир. Биргина мисол, ижтимоий солиқ ставкалари оптималлаштирилиб 25 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилиши, айрим ижтимоий аҳамиятга эга корхоналарга пасайтирилган 7 ва 4,7 фоизли ссолиқ ставкаларини белгиланиши ва солиқ тўловлари механизмини такомиллаштириш борасида сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, 25 ёшгача бўлган ёшларни ишга олган корхоналарга улар 6 ой давомида узлуксиз меҳнат фаолиятини амалга ошириши шarti билан тўланган ижтимоий солиқни еттинчи ойдан бошлаб қоплаб бериш амалиёти жорий этилган эди [3]. Иш берувчи корхоналарга ижтимоий солиқ суммаси бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига ажратиладиган трансфертлар ҳисобидан қоплаб берилмоқда. Бундан 9 мингдан зиёд корхона

фойдаланди, уларга 150 миллиард сўмлик ижтимоий солиқ қайтарилди, 100 минг ёшлар бандлиги таъминланди [4]. Шу боис ушбу тажриба Президент фармони билан 2025 йилнинг 1 январига қадар узайтирилди, лекин ижтимоий солиқни қайтаришни 2023 йил 1 майдан қўллаш белгиланди [5]. Бу ерда 2023 йилнинг январь - апрель ойлари учун фармонга мувофиқ 25 ёшдан ошмаган ходимлар учун ижтимоий солиқ қайтариладиган меъёр мавжуд эмас. Лекин бу давр мобайнида my.soliq.uz ва my3.soliq.uz сайтларида интерактив хизмат ишлаши натижасида ижтимоий солиқни қайтариш учун берилган аризалар қаноатлантирилган. Ҳукумат фискаль сиёсатни амалга оширишда ижтимоий йўналишдаги муаммоларни ҳал этишда солиқни рағбатлантирувчи функцияларидан фойдаланиши маълум даражада самара бериши мумкинлигидан далолат беради.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиқиб, қуйидаги таклиф этилади:

1. Солиқ-бюджет сиёсатининг самарадорлиги турли омилларга боғлиқ эканидан келиб чиқиб, Ҳукумат томонидан пухта таҳлил ва бошқарув тизими амалга оширилиши лозим;
2. Давлатнинг ижтимоий йўналишдаги муаммолар ечимида солиқни рағбатлантирувчи функцияларидан фойдаланиш қамровини янада ошириш лозим;
3. Худудларни иқтисодий ривожлантириш мақсадида айрим маҳаллий солиқ ва йиғимларни мустақил жорий этиш каби ваколатлар бериш масаласини кўриб чиқиш (АҚШ штатлари тажрибаси).
4. Солиқ тизимини ривожланган давлатлардаги тизимлар моделларига яқинлаштириш орқали модернизация қилиш.
5. Бюджетда улуши кичик бўлган ва ҳажми эса уни ундириш харажатларидан унча фарқ қилмайдиган солиқларни бекор қилиш (бу жамиятга солиқ солиш босимини бирмунча камайтиради).

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308-сон Фармони
2. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22385-imf-staff-concludes-visit-to-uzbekistan>
3. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22385-imf-staff-concludes-visit-to-uzbekistan>
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/04/11/fund/>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.04.2023 йилдаги ПФ-61сон Фармони
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 20 апрелдаги “Ёшларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва бандлигига кўмаклашиш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ҳамда бўш вақтини мазмунли

ташқил этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6208-сонли фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.04.2023 йилдаги ПФ-61-сон Фармони.

8. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

9. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

10. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

11. Тошматов Ш.А. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография. – Т.: “Молия”. 160 (2012).

12. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, по. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

13. <https://atton-consulting.com/ru/fiskalnaya-politika-strany-mezhdunarodnyy-opyt>

14. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22385-imf-staff-concludes-visit-to-uzbekistan>

15. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/04/11/fund/>

ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА БЮДЖЕТ ҲИСОБИ ВА ИНТИЗОМИНИНГ АҲАМИЯТИ

Қурбонов М.А.

*Тошкент Давлат Иқтисодиёт
университети доценти (PhD)*

Сафаров О.А.

*“International School of Finance and
Technology” институти йўналиши
раҳбари*

Мамлакатимизда давлат молиясини бошқариш ҳамда назоратини такомиллаштириш бўйича кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Шулар жумласидан бюджет жараёнининг шаффофлигини янада ошириш ва

унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, бюджетдан молиялаштириш, ҳисоб ва ҳисобот механизмини такомиллаштириш, вазирлик ва идораларнинг бўйсунувидаги муассасаларда бюджет интизомини мустаҳкамлаш борасидаги масъулиятини ошириш, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий назорат стандартларини жорий қилиш йўли билан бюджет қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш ва профилактикасига қаратилган давлат молиявий назоратининг ролини тубдан қайта кўриб чиқиш белгиланди.

Маълумки, Давлат бюджети давлатнинг марказлаштирилган маблағлар жамғармаси бўлиб, у давлатнинг вазифаларини бажаришни молиялаштиришга йўналтирилади. Кейинги йилларда барча мамлакатларда давлат бюджетининг аҳамияти ошиб бормоқда. Бунда бюджет маблағларидан самарали фойдаланишнинг аҳамияти ҳам ошади.

Давлат бюджети муайян мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларни ҳам ифодалайди. Жамиятнинг иқтисодий тузуми, давлатнинг табиати ва фаолиятига қараб Давлат бюджети моҳияти, унинг даромадлари ва харажатлари хусусияти ҳамда таркиби турлича бўлади. Саноати ривожланган мамлакатларда давлатнинг иқтисодиёт ялпи ички миллий даромадни тақсимлаш ва қайта тақсимлашга фаол аралашуви Давлат бюджети мавқеининг ошишига сабаб бўлади, миллий даромад давлат ихтиёрида йиғилади ва унинг бюджет орқали қайта тақсимланадиган қисми кўпаяди.

Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг янги босқичида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида давлат молиявий назорати тизимини мазмун ва сифат жиҳатдан замон талаблари асосида такомиллаштириш зарурати келиб чиқмоқда. Буни “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг учинчи йўналишида келтириб ўтилган “харажатларнинг ижтимоий йўналтирилганини сақлаб қолган ҳолда Давлат бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш”га қаратилган бандида ҳам яққол кўриш мумкин.

А.Маманазаров маҳаллий бюджетларни барқарорлаштиришда солиқларнинг ролини оширишга қаратилган тадқиқотлар олиб борган. Унинг фикрига кўра, бюджетнинг барқарорлиги қуйидаги икки жиҳат билан ифодаланишини қайд этиб ўтади. биринчидан, бу бюджетнинг баланслашган бўлиши ва тақчиллик бўлмаслигини билдиради; иккинчидан, бу тақчиллик бўлганда ҳам уни бир меъёردа сақланишини англатишини таъкидлаб ўтади.

Олиб борилган тадқиқотларимиз асосида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими, ташкилотлардаги муаммолар ҳамда тизимли муаммоларга эътибор қаратиш муҳим деб ҳисоблаймиз ва шу билан бирга давлат молиявий назорати ва ички аудити тизимини такомиллаштириш юзасидан таклифлар кўрсатиб ўтилган.

1 жадвал

Ўзбекистон Республикасида амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими		
Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси	Давлат молиявий назорати департаменти	Ички аудит хизматлари

Юқоридаги жадвалда Ўзбекистон Республикасида амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими таркибидаги ташкилотлар кўрсатиб ўтилган.

Назорат қилишда юзага келадиган муаммолар.

Ҳисоб палатаси:

1. Давлат бюджети харажатларини назорат қилиш қамрови паст (2020 йилда 5-6 фоиз);
2. Штат сони кам, ҳудудий бўлинмалар йўқ, назорат тадбирларида асосан бошқа ташкилотлардан ходимлар жалб қилинади, айрим текширишлар танлов усулида, тор доирада олиб борилади;
3. АСКУЭ/АСКУГ жорий этилиши, Президент топшириқлари ижросини назорати ва бошқа вазифаларни самарали амалга ошириш имкони чекланмоқда;

Давлат молиявий назорати департаменти:

1. Департаментни Молия вазирлиги таркибида бўлганлиги назоратни амалга оширишда манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради.
2. Таҳлика-таҳлил, камерал назорат ва талон-тароажликни олдини олиш тизими самарали йўлга қўйилмаган, ташқи манба маълумотларидан фойдаланиш имконияти чекланган.
3. Давлат харидларида товар (хизмат)лар нархлари тўғрилигига хулоса бериш, қурилиш ишларини қайта назоратдан ўтказиш ваколати йўқ.

Ички аудит хизматлари:

1. Ички аудитнинг асосий мақсади хато ва камчиликларни олдини олиш, тизимли муаммоларини бартараф этиш бўлсада, амалда улар тизимсиз, самарасиз текшириш билан шуғулланиб қолмоқда.

2. Ички аудит ходимлари сони ўз соҳасидаги объектлар сонига номуносив, ходимлар малакаси паст, фаолият натижалари устидан назорат йўқ.

3. Аниқланаётган қонунбузарликларни тизимли равишда бартараф этиш таъминланмаган.

Тизимли муаммолар

1. Давлат молиявий назорати тизимида ягона сиёсатни юритиш, тизимдаги ташкилотлар фаолиятини ўзаро мувофиқлаштириш ва услубий таъминлаш учун масъул ташкилот белгиланмаган.

2. Ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, аудиторлик даражасини сертификатлаш тизими яратилмаган.

3. “Давлат аудити ва молиявий назорат тўғрисида” қонун қабул қилинмаган, ички ва ташқи аудитни амалга ошириш бўйича стандартлар мавжуд эмас.

Давлат молиявий назорати ва ички аудити тизимини такомиллаштириш юзасидан таклиф

2 жадвал

Давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими				
Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси	Давлат молиявий назорати Инспекцияси	Вазирлик ва идораларнинг ички аудит ва молиявий назорат хизматлари	Молия вазирлигининг Ички аудит хизматлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва услубий таъминлаш департаменти	Аудиторларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш маркази

Юқоридаги 2 жадвалда давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими таркибидаги ташкилотлар кўрсатиб ўтилган.

Хулоса ва таклифлар:

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағларидан молиялаштирилаётган муассасаларда бюджет ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш ҳамда Давлат молиявий назорати тизимини такомиллаштири масалаларини ислоҳ қилишнинг сабаблари сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин:

– аввало, бюджет ташкилотларида аниқланаётган молиявий хато ва камчиликлар ҳамда камомад ва ўзлаштиришлар миқдорининг ортиб

бораётганлиги бюджет маблағларидан фойдаланишнинг самарадорлигига салбий таъсири юзасидан хавотирга солаётганлиги;

– ривожланган давлатлар тажрибасида вазирлик ва идораларда ички назорат ҳамда ички аудит тизимининг ривожланганлиги, шунингдек, аниқланган молиявий хато ва камчиликлар, камомад ва ўзлаштиришлар бўйича раҳбарларининг шахсий масъулияти ва жавобгарлиги белгиланганлиги;

– илғор хориж тажрибада давлат молиявий назоратида биринчи галдаги вазифа сифатида сарфланаётган маблағлар самарадорлиги ҳамда натижадорлигини баҳолашга ўтилганлиги, молиявий хато ва камчиликлар ҳамда камомад, ўзлаштиришларни аниқлаш функцияси кўп ҳолларда асосий фаолияти эмаслигидир.

Муҳокамалар давомида бюджет харажатлари очиқ-ошкора бўлиши, давлат идоралари, худудлар унинг ҳар бир сўмини оқилona, тизимли равишда сарфлаши зарурлиги таъкидланиб, бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларда молиявий интизомга риоя этилиши юзасидан назоратни янада кучайтириш бўйича бир қатор таклиф ва тавсиялар белгиланди.

Хулоса шуки, амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизимини янада ривожлантириш бу борада халқаро тажрибани амалиётга татбиқ этиб, бюджет ташкилотларида аниқланаётган молиявий хато ва камчиликларнинг олдини олиш ҳамда бюджет ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш, шунингдек, бюджет интизомини мустаҳкамлаш, камомад ва ўзлаштиришларга йўл қўймаслик орқали бюджет маблағларидан фойдаланишда юқори самарадорликка эришишдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори «Давлат молиясини бошқариш ислохотлари» лойиҳасини амалга оширишга тайёрлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида». –Тошкент, 2000 й.

2. Маманазаров А.Б. Маҳаллий бюджетларни барқарорлаштиришда солиқларнинг ролини ошириш масалалари: и.ф.н. ... автореферат. – Т.: БМА. 2002. –22 б.

3. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш.-08.00.08 – Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)диссертация автореферати.-Тошкент.-2018.б.31-32

4. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг услубий таъминотини такомиллаштириш. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил

5. Мансуров М.А. Давлат бюджетини ижро этишда бюджет маълумотларнинг очиклигини таъминлаш ва марказлашган бюджетдан воз кечишнинг аҳамияти//Молия ва банк иши электрон илмий журнали. – Т. БМА.,2019 (ноябрь-декабрь). - №6. –Б. 58-67.

6. Хусаинов М. Маҳаллий бюджетни кластерли таҳлил этиш//Иқтисодиёт ва таълим журанли. –Т., 2011. - №6. – Б.117-119.

7. Khusniddin, E., & Mahammadsidik, A. (2022). Tourism Development for Baysun SPA in Uzbekistan as a New Destination. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 14, 96-100.

7. Toshmatov, SH. A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. *Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet* 10 (2017).

8. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" *Иннов: электронный научный журнал*, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

SOLIQ ORGANLARINI RAQAMLASHTIRISH DAVR TALABI

Ergashev U.J.

Surxondaryo viloyat soliq

Boshqarmasi davlat soliq

katta inspektori

O‘zbekistondagi raqamli iqtisodiyot manzarasini tushunish uchun mamlakatning raqamli infratuzilmasi, texnologik tayyorgarligi va raqamlashtirishni rag‘batlantirishga qaratilgan tashabbuslarni sinchiklab o‘rganish juda muhim. O‘zbekistonning raqamli infratuzilmasi telekommunikatsiya tarmoqlari, internetga ulanish va texnologik infratuzilmani o‘z ichiga olgan raqamli iqtisodiyotning tayanchi bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu asosiy elementlarning sifati va foydalanish imkoniyatini baholash mamlakatning raqamli transformatsiyani qabul qilishga umumiy tayyorligi haqida qimmatli tushunchalarni beradi.

So‘nggi statistik ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston raqamli infratuzilmani yaxshilash borasida sezilarli yutuqlarga erishdi, internetning kirib borishi 86 foizga yetdi va mobil uyali aloqaga ulanish aholining 95 foizini [1] qamrab oldi. Bundan tashqari, O‘zbekistonning texnologik tayyorgarligi, jumladan, raqamli savodxonlik darajasi, internetning kirib borishi va raqamli xizmatlarning mavjudligi kabi omillar turli sohalarda, jumladan, soliq ma’muriyatchiligida raqamlashtirish tezligi va ko‘lamiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Oxirgi ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston aholisining 83.3 foizi internet foydalanuvchilari hisoblanadi, 9.5 foizi [2] esa so‘nggi bir yil ichida internetga ulangan.

O'zbekistonda raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha joriy islohotlardan ko'zlangan maqsad innovatsiyalar va raqamli iqtisodiyotni keng targ'ib etish orqali mamlakat xalqaro integratsiyasini jadallashtirish, axborot almashinuvi tezligini hamda xavfsizligini ta'minalash hisoblanadi. Xususan, soliq organlarida raqamlashtirish bo'yicha sa'y-harakatlarning borishi, bu borada mavjud imkoniyatlarni amaliyotga joriy etilishi natijasida 2023-yilning 25-sentabr holatiga markirovkalangan mahsulotlar milliy katalogiga (<https://catalog.milliykatalogi.uz/>) 48 413 nomdagi mahsulotlar kiritildi, O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar 69,8 mlrd so'm soliq to'ladi, EHF orqali tovar aylanmasi 1 681,2 trln so'mga yetdi, 2024-yil yanvar oyida elektron hujjat aylanish tizimi orqali ro'yxatga olingan murojaatlar soni 4 154 tani tashkil etdi va muammolar byurokratik to'siqlarsiz hal etilishiga erishildi, 2023-yil 1-dekabr holatiga chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida marketpleyslarning ma'lumotlar bazasi soliq organlari axborot tizimi bilan integratsiya qilinib, xaridorlarga joriy yilda umumiy qiymati 47,8 trln so'mlik 1 269,9 mln dona elektron chek taqdim etildi. Shuningdek, elektron cheklar taqdim etilishi natijasida xaridorlarga avtomatik tarzda 253,2 mln dona elektron chek uchun 110,1 mlrd so'm keshbek hisoblandi.

2024-yil 1-yanvar holatida elektron hujjat aylanish tizimi operatorlari yordamida 41,5 mlnga yaqin EHF rasmiylashtirilgan. Ular bo'yicha jami tovar aylanmasi 1 681,2 trln so'mni (QQS bilan) tashkil etgan [3].

O'zbekiston soliq idoralari raqamli iqtisodiyot paydo bo'lishi sharoitida bir qator murakkab muammolarga duch kelmoqda, bu esa moslashish va chidamlilik bo'yicha samarali strategiyalarni shakllantirishni taqozo etadi. Keling bunday muammolarni bir nechtasini sanab chiqsak:

➤ Soliq to'lashdan bo'yin tovlash: raqamli platformalar va transchegaraviy tranzaktsiyalarning ko'payishi soliq to'lashdan bo'yin tovlash hamda qochishning yangi usullarini osonlashtirdi. Ushbu qiyinchiliklar raqamli tranzaktsiyalarni kuzatish, soliq majburiyatlarini aniqlash va rioya qilishni ta'minlashdagi qiyinchiliklarga olib keladi, bu esa soliqlarni yig'ish harakatlariga putur yetkazadi.

➤ Cheklangan raqamli savodxonlik va salohiyat: Soliq xodimlari tez rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar va soliq ma'muriyatchiligi texnikasiga moslashuvida soliq xodimlarining raqamli savodxonligi va salohiyatining yetarli emasligi raqamli vositalar hamda tahliliy vositalardan samarali foydalanishga to'sqinlik qilmoqda, soliqlarni yig'ish samaradorligiga ta'sir qilmoqda.

➤ Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik bilan bog'liq muammolar: Soliq tizimlarini raqamlashtirish soliq to'lovchining katta hajmdagi ma'lumotlarini to'plash, saqlash va qayta ishlashni talab qiladi. Kibertahdidlar va huquqbuzarliklarga qarshi himoya choralarining yetarli emasligi ma'lumotlar

xavfsizligi va shaxsiy daxlsizligiga jiddiy xavf tug‘diradi, soliq to‘lovchilarning ishonchini va soliq organlarining daxlsizligiga bo‘lgan ishonchini yo‘qotadi.

➤ Tartibga solishdagi bo‘shliqlar va ijro muammolari: Raqamli iqtisodiyotning dinamik tabiati an’anaviy me’yoriy-huquqiy bazalardan ustun bo‘lib, soliq qonunchiligi va ijro mexanizmlarida bo‘shliqlarni keltirib chiqaradi. Soliq organlari rivojlanayotgan raqamli biznes modellari, tranzaktsiyalari va platformalari tartibga solishda noaniqlik hamda soliq qonunchiligini ijrosida qiyinchiliklarga olib keladi.

Soliq organlarini raqamlashtirish borasida boshqa mamlakatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish O‘zbekiston soliq idoralarida raqamli iqtisodiyot strategiyalarini ishlab chiqishda ko‘mak berishi mumkin. Shu maqsadda, xorijiy davlatlar soliq tizimini erishgan yutuqlarini ko‘rib chiqsak:

- Estoniyaning elektron soliq tizimi foydalanuvchilarga qulay interfeysi, raqamli xizmatlarning uzluksiz integratsiyasi va mustahkam kiberxavfsizlik choralari bilan mashhur. Soliq to‘lovchilarni soliq hisobotini topshirish, to‘lovlarni amalga oshirish va ma’lumotlarga kirish uchun qulay onlayn portallar bilan ta’minlash orqali Estoniya ma’muriy yuklarni sezilarli darajada kamaytirdi va soliq qonunchiligi ijrosi yaxshilandi;

- Avstraliya Soliq idorasi (ATO) soliq qonunchiligiga rioya qilish darajasini, firibgarlik faoliyatini aniqlash va soliq tekshiruvlari uchun resurslarni taqsimlashni optimallashtirish uchun ilg‘or ma’lumotlar tahlili vositalari hamda usullarini muvaffaqiyatli joriy qildi;

- Singapur soliq ma’muriyatchiligida raqamli innovatsiyalarni qabul qilishni rag‘batlantirish uchun hukumat, sanoat manfaatdor tomonlari va akademiya o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. Singapur blokcheyn innovatsion dasturi va Smart Nation stipendiya dasturi kabi hamkorlik tashabbuslari tarmoqlararo hamkorlikni, bilim almashishni va rivojlanayotgan texnologiyalar bilan tajriba o‘tkazishni rag‘batlantirdi;

- Norvegiya soliq idoralari xodimlari va soliq to‘lovchilarni raqamli iqtisodiyotda harakat qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlar bilan jihozlashga qaratilgan keng qamrovli raqamli savodxonlik dasturlarini amalga oshirdi. O‘quv seminarlari, onlayn resurslar va sertifikatlashtirish dasturlari orqali Norvegiya jismoniy shaxslarga raqamli soliq xizmatlaridan ishonchli foydalanish va soliq majburiyatlarini bajarish imkoniyatini berdi [4].

O‘zbekiston soliq ma’muriyatchiligini yaxshilash, qonunchilikka rioya qilishni rag‘batlantirish va daromadlarni yig‘ish bo‘yicha sa’y-harakatlarni optimallashtirish uchun soliq organlarini raqamlashtirish borasida quyidagilar taklif etiladi:

Raqamli infratuzilma va texnologik imkoniyatlarni oshirish: Raqamli infratuzilmani, jumladan, telekommunikatsiya tarmoqlari va IT tizimlarini

yangilashga sarmoya kiritish, mustahkamlik va ishonchlilikni ta'minlash, soliq organlari xodimlarining raqamli savodxonligi va soliq ma'muriyatchiligida ilg'or texnologiyalardan foydalanish malakasini oshirish uchun kompleks o'quv dasturlarini taqdim etish kerak. Soliq organlari ehtiyojlariga moslashtirilgan zamonaviy raqamli vositalar va yechimlardan foydalanish uchun texnologiya provayderlari va soha mutaxassislari bilan hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Katta hajmdagi soliq to'lovchi ma'lumotlarini tahlil qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash va soliq qonunchiligiga rioya qilmaslik holatlarini aniqlash uchun ilg'or ma'lumotlar tahlili hamda sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llanishi zarur.

Raqamli iqtisodiyotda yuzaga kelayotgan muammolar va imkoniyatlarni, jumladan, transchegaraviy operatsiyalar, raqamli xizmatlarni soliq tortish va kriptovalyutalar amaliyotiga doir soliq sohasida normativ-huquqiy baza takomillashtirish zarur.

Soliq organlarini raqamlashtirishning ta'siri va samaradorligini monitoring qilish, baholash va hisobot berish mexanizmlarini yaratish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan takliflarni qo'llagan holda, O'zbekiston soliq idoralari soliqlarni yig'ishni oshirish, qonunchilikka rioya qilishni yaxshilash va soliqqa tortishda boshqaruvni kuchaytirish uchun raqamli iqtisodiyotning transformatsion salohiyatidan samarali foydalanishi mumkin. Bu esa mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadlariga xizmat qiladi. Raqamli transformatsiyani qabul qilish orqali ishonchli soliq tizimi barpo etiladi.

Adabiyotlar:

1. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-uzbekistan>
2. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-uzbekistan>
3. <https://soliq.uz/press-services>
4. <https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/norwegian-tax-administration-er-program-altinn-portal-er>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2024 yil 16 yanvardagi "Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar" bag'ishlangan videoselektri.
6. Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. – New York: Viking, 1998.
7. J.B. Dixit Fundamental of computer programming and IT. –Laxmi Publication PVT. Ltd., 2011. - 557 p.
8. Тошматов Шухрат Амонович, and Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

9. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

10. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

11. Тошматов, Ш. А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." – Т.:“Молия. 160 (2012).

12. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А.. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

13. <https://soliq.uz/uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qo‘mitasi

14. <https://lex.uz/>

15. <https://datareportal.com/>

16. <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/pages/viewpage.action?pageId=533365967>

17. <https://www.ato.gov.au/>

18. <https://www.smartnation.gov.sg/about-smart-nation/our-journey/milestones/>

19. <https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/norwegian-tax-administration-er-program-altinn-portal-er>

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ХАЛҚАРО АМАЛИЁТИ

Қурбонов М.А.

*доцент, Ўзбекистон Республикаси Солиқ
қўмитаси хузуридаги Фискал институти.*

Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ишлаб чиқариш ва тақсимлаш занжирининг ҳар бир босқичида ундириладиган истеъмол солиғи. 1950 йилларда Францияда пайдо бўлган ҚҚС ўша пайтдан бери жаҳон миқёсида мавқега эга бўлди, аксарият мамлакатлар уни солиқ тузилмаларига киритдилар. ҚҚСнинг ҳамма жойда мавжудлиги унинг турли хил иқтисодий шароитларда мослашувчанлиги ва самарадорлигини таъкидлайди.[1]

ҚҚС давлат молиясининг ажралмас қисмига айланиб бораётганлиги сабабли, даромадларни шакллантириш ва иқтисодий ўсиш учун мақбул натижаларни таъминлаш учун унинг қўлланилишини синчиклаб кўриб чиқиш зарур. ҚҚС тизимларига хос бўлган мураккабликлар ва доимий ривожланиб

бораётган глобал иқтисодий манзара солиқ маъмуриятчилигига йўл-йўрик кўрсатиши мумкин бўлган энг яхши амалиётларни синчковлик билан ўрганишни талаб қилади. Мамлакатлар доимий равишда солиқ тизимларини оптималлаштиришга интилаётган бир пайтда, ҚҚСни қўллаш бўйича хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотимизда турли мамлакатлар томонидан ҚҚС тизимларининг самарадорлигини ошириш учун қабул қилинган баъзи асосий стратегия ва ёндашувларни кўриб чиқамиз.

Қўшилган қиймат солиғини моҳиятини янада кенгроқ англаш учун илмий тадқиқотларни кўриб чиқишимиз лозим. Бу эса ушбу солиқ турининг аҳамиятини ва бошқа мамлакатлардаги тажрибасини кенгроқ тушунишимизга имкон беради. Хусусан, иқтисодиётнинг тарихига назар соладиган бўлсак, солиққа тортишнинг асосий принципи прогрессив солиқни тўлаш қобилятидир, яъни юқори даромадли шахслар кам даромадли шахсларга караганда кўпроқ солиққа тортилиши керак (Смит, 1776). ҚҚС регрессив таъсирга эга бўлса, у бойликни бойлардан бахтсизларга қайта тақсимлаш мақсадини бузади ва кам даромадли турмуш даражасини ёмонлаштиради. Бу нима учун ҚҚС ҳукуматига эга бўлган бир нечта давлатлар хизматлар ва товарларга истиснолар рўйхатини ёки барча учун мажбурий бўлган асосий хизматлар ва товарлар учун ноль ставка ҚҚСни амалга оширишини тавсифлайди (Сноссен, 1992). Баъзи мамлакатлар солиқ адолатчилигини таъминлаш учун тўлов қобиляти принципи билан кафолатланганидек, исрофгарчиликка тегишли товарларга нисбатан ҚҚС ставкаси ёки жорий ставкадан юқорироқ ставка қўлланилишини истисно қилади.[2] Шундай қилиб, ҚҚС тизимини жорий этиш ёки ислоҳ қилиш учун ҳаракат қилганда, улар тизим регрессив эмаслигини ва кам таъминланган уй хўжалиklarини янада қашшоқлаштирмаслигини таъминлаши керак (Алавуотунки ва бошқ., 2019).

ҚҚС тизимлари турли мамлакатларда сезиларли даражада фарқланади, улар фаолият юритадиган турли иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий муҳитларни акс эттиради. Ушбу алоҳида моделларни чуқур таҳлил қилиш ҳар бирига хос кучли ва заиф томонларини аниқлаш учун жуда муҳимдир.

ҚҚСни уйғунлаштириш модели. Европа Иттифоқи доирасида ягона ички бозорни ривожлантириш учун аъзо давлатлар ўртасида ҚҚС тизимини уйғунлаштириш бўйича биргаликда ҳаракат қилинди. Ушбу модель ҚҚС ставкалари ва солиққа тортишда изчилликни таъкидлайди, трансчегаравий савдода ишқаланишни камайтиради. Ушбу ёндашувнинг кучи унинг турли иқтисодиётлардаги бизнес учун тенг шароит яратиш қобилятидадир. Бироқ, аъзо давлатлар ўртасидаги иқтисодий номуносивликларни бартараф этишда

қийинчиликлар юзага келади, чунки ягона ўлчамли ёндашув тўлиқ мос келмаслиги мумкин.[3]

Истеъмолга асосланган модель. Сингапурнинг ҚҚС тизими кўпинча соддалиги ва самарадорлиги учун мақтовга сазовор. Солиқлар биринчи навбатда товарлар ва хизматларнинг якуний истеъмолидан олинадиган истеъмолга асосланган ёндашув ишлаб чиқариш ва савдодаги бузилишларни минималлаштиради.[4] Ушбу модель ортиқча истеъмолни тўхтатиб, жамғарма ва инвестицияларни рағбатлантиради. Унинг афзалликларига қарамай, танқидчилар бундай тизимлар кам таъминланган уй хўжаликларига номутаносиб таъсир кўрсатиши ва бир-бирини тўлдирувчи ижтимоий сиёсатни талаб қилишини таъкидлайдилар.[5]

Товар ва хизматлар солиғи модели. Австралиянинг товар ва хизматлар солиғини қабул қилиши истеъмол солиғининг кенг қамровли моделини ифодалайди.[6] Унинг кенг базаси ва нисбатан паст даражаси иқтисодий фаолиятнинг кенг доирасини қамраб олишга қаратилган. Ушбу модели нисбатан пастроқ солиқ юки билан даромад олишда устунлик қилади. Бироқ, муҳим бўлмаган товарлар ўртасидаги мос мувозанатни ва муайян демографик гуруҳларга мумкин бўлган регрессив таъсирни аниқлашда қийинчиликлар пайдо бўлади.

ҚҚСнинг ягона модели. Яқинда Бирлашган Араб Амирликлари ўзига аъзо амирликлар бўйлаб ягона ҚҚС тизимини жорий қилди. Ушбу модель турли хил иқтисодий шароитларда ҚҚСнинг мослашувини намойиш этади. Бирлашган Араб Амирликларида ҚҚСнинг жорий этилиши нефть даромадларига жуда боғлиқ бўлган иқтисодларда ҳам муваффақиятли амалга ошириш имкониятларини кўрсатди. Кенг тарқалган мувофиқликни таъминлаш ва тизимни минтақада кенг тарқалган ноёб бизнес тузилмаларига мослаштиришда муаммолар мавжуд. [7]

Умуман олганда, қўшилган қиймат солиғини қўллаш бўйича хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш солиқ тизимини оптималлаштиришга интилаётган давлатлар учун қимматли тушунчаларни беради.[8] Технология интеграциясидан ҳамкорлик ва қонунчиликдаги соддалikka қадар кўплаб сабоқларни ўрганиш керак. Ушбу илғор тажрибаларни қўллаш ва мослаштириш орқали мамлакатлар иқтисодий ўсишни рағбатлантирадиган, қонунчиликка риоя қилишни кучайтирадиган ва солиқ юкининг адолатли тақсимланишини таъминловчи мустаҳкам ҚҚС тизимини яратиши мумкин. Жаҳон иқтисодий муҳити ривожланиб борар экан, халқаро тажрибаларни узлуксиз ўрганиш самарали солиқ сиёсатини шакллантиришда муҳим роль ўйнайди.[9]

Хорижий мамлакатларнинг ҚҚС моделларини ўрганиш асосида Ўзбекистон бўйича хулосани шакллантириш ушбу моделларда аниқланган кучли ва заиф томонларни умумлаштириш ҳамда Ўзбекистоннинг ўзига хос иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий жиҳатини ҳисобга олишни ўз ичига олади [10].

Хорижий ҚҚС моделларидан олинган маълумотлар Ўзбекистоннинг ёндашувини кўрсатиши мумкин бўлсада, муваффақият ушбу илғор тажрибаларни мамлакатнинг иқтисодий шароитларига мослаштириш учун синчковлик билан мослаштириш ва доимий баҳолаш ва манфаатдор томонларни жалб қилиш асосида самарали амалга оширишга боғлиқ.

Хорижий илғор тажрибаларни ўзлаштиришдан олинган самарадорлик Ўзбекистоннинг ушбу амалиётни ўзининг ноёб шароитларига мослаш қобилиятига боғлиқ. Хорижий моделлар асос бўлсада, Ўзбекистон ўзининг ижтимоий-иқтисодий шароитлари, институционал салоҳияти ва сиёсат мақсадларини ҳисобга олиши керак.

Адабиётлар:

1. Курбонов, М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166.

https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823

2. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). xufiyona iqtisodiyotni kamaytirishda eksport-import operatsiyalarini takomillashtirish yo'llari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 269–275.

<http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2884>

3. Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич. (2023). Хуфиёна иқтисодиётга курашиш жараёнида бюджет интизомини мустақкамлашнинг зарурлиги хуфиёна иқтисодиётга курашиш жараёнида бюджет интизомини мустақкамлашнинг зарурлиги. World Scientific Research Journal, 21(1), 153–165. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2873>

4. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). xufiyona iqtisodiyot sharoitida nazorat o'rganlari faolyatini yana takomillashtirish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali , 21 (1), 221–231. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2880>

5. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomillashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 248–259.

<http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2882> dan olindi

6. Muxiddin Abdullaevich Qurbonov, & Ergashev Uyg'un Jabborovich. (2023). Kameral soliq tekshiruvda inson omilini kamaytirishda smart

texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 260–268. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2883>

7. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyotda eksport-importni soliqqa tortish tartibi. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 176–181. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2875> dan olindi

8. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Davlat xaridlari jarayonlarini tashkil etishi va boshqarishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarni takomillashtirish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 16(1), 170–177. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2715> dan olindi

9. Pardaev Fayzulla Gaffarovich, & Muxiddin Abdullaevich Qurbonov. (2023). Istiqbolda qo'shilgan qiymat solig'i xisobini yuritishda avtomatlashtirilgan dashbordlardan samarali foydalanish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 189–196. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2877> dan olindi

10. Pardaev Fayzulla Gaffarovich, & Muxiddin Abdullaevich Qurbonov. (2023). Istiqbolda qo'shilgan qiymat solig'i xisobini yuritishda avtomatlashtirilgan dashbordlardan samarali foydalanish. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 189–196. <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2877> dan olindi

11. Artemenko D.A., Aguzarova L.A., Aguzarova F.S., Porollo E.V. (2017) “Causes of Tax Risks and Ways to Reduce Them”. Pages 454-458.

12. OECD (2020), “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration”. Pages 10-24.

13. Кодекс (2019) Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги Солиқ кодекси. / Code (2019) Tax Code of the Republic of Uzbekistan in the new edition.

14. Фармон (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-6098-сон. / Decree (2020) of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2020 No PD-6098 "On organizational measures to reduce the shadow economy and increase the efficiency of tax authorities." www.lex.uz

15. Қарор (2010) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 8 январдаги “Республика солиқ органлари тизимини янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-1257-сон. / Resolution (2010) No. PR-1257 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 8, 2010 “On measures to further modernize the system of tax authorities of the Republic”. www.lex.uz

16. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

17. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

18. Toshmatov, SH. "A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy." Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

19. Тошматов, Ш. А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.: "Молия", 160 (2012).

20. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А.. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ БЮДЖЕТДАН ҚАЙТАРИШ ТАРТИБИ

Бобомуродов А.А.

*Солиқ кумитаси Солиқ туловчиларга
хизмат курсатиш департаменти
Умумбелгиланган солиқлар маъмурчилиги
бошкармаси*

Қўшилган қиймат – бу иқтисодий моҳиятига кўра сотилган товарлар, бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар қиймати билан ишлаб чиқариш жараёнида истеъмол қилинган товарлар, хом ашё ва хизматлар қиймати ўртасидаги фарқнинг ифодасидир. Табиийки, ишлаб чиқариш жараёнида, кейинчалик эса меҳнат тақсимоли натижасида маълум маҳсулот ишлаб чиқариш ва муомалалар жараёнида бир неча босқичдан ўтади, токи у бозорга чиқарилгунга қадар бу босқичларнинг ҳар бирида қўшимча қиймат яратилади.

Қўшилган қиймат солиғи жаҳон амалиётида нисбатан янги солиқ ҳисобланади. У илк бор Францияда ХХ асрнинг 50-йиллари ўрталарида жорий этилган ва кейинчалик иқтисодий тараққиётнинг турли босқичларида дунёнинг турли бурчакларида кўплаб мамлакатларда билвосита солиққа тортишнинг асосий шаклига айланган.

Қўшилган қиймат солиғи бўйин товлаш қийин бўлган истеъмолни солиққа тортишдаги бюджетга барқарор ва кафолатли маблағлар оқимини таъминовчи кучли фискал инструментга айланди. Шу билан бирга қўшилган қиймат солиғи мамлакатларда бозор иқтисодиётини солиқлар воситасида тартибга солиш тизимида муҳим тактик восита сифатида ҳам қўлланилади.

Қўшилган қиймат солиғининг (кейинги ўринларда — солиқ) салбий фарк суммасини қоплаш, шу жумладан, бошқа солиқлар бўйича қарздорликни узиш ҳисобига қоплаш Солиқ кодексига ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 августдаги 489-сон қарорига 1-иловада Низомга келтирилган схемага мувофиқ амалга оширилади.

Ушбу Низом мақсадларида қопланиши лозим бўлган солиқ суммаси деганда Солиқ кодексига мувофиқ аниқланадиган, товарларни (хизматларни) реализация қилишга доир операцияларнинг солиқ базасидан ҳисоблаб чиқарилган солиқ суммаси билан олинган товарлар (хизматлар) бўйича ҳисобга олиннадиган солиқ суммаси ўртасидаги салбий фарк тушунилади.

Бунда хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикасида аккредитациядан ўтган дипломатик ваколатхоналари, консуллик муассасалари ва уларга тенглаштирилган ташкилотлари, шунингдек, маҳсулот тақсимотида оид битим иштирокчилари учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сотиб олинган товарлар (хизматлар) бўйича етказиб берувчиларга товарлар (хизматлар) қийматида тўланган солиқ суммаси тушунилади.

Солиқ суммасининг қопланиши солиқ тўловчининг ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шаклдаги қўшилган қиймат солиғининг қопланиши лозим бўлган суммасини қайтариш тўғрисидаги аризаси асосида амалга оширилади.

Ариза солиқ тўловчи ҳисобга олинган жойдаги солиқ органларига солиқ тўловчининг шахсий кабинети орқали тақдим этилади.

Солиқ органи томонидан аризани кўриб чиқиш тартиби

1-расм. Қўшилган қиймат солиғи суммасини қайтариш жараёни

2-расм. Қўшилган қимат солиғи суммасини қайтариш тўғрисидаги аризани кўриб чиқиш жараёни

Хизматларни реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси ҳудуди деб эътироф этилмаган ҳолатларда контракт ҳамда хорижий харидор томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини (кўрсатилганлигини) тасдиқловчи ҳужжатлар ҳисобланади. Бунда, воситачилик шартномасига асосан воситачининг (агентнинг) воситачилик ҳақи суммаси кўрсатилган хизматлар учун комитент ҳисобидан воситачига келиб тушган суммадан ушлаб қолинганлигини тасдиқловчи ҳисобот (бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома) тақдим этилади.

Ушбу хизматлар бутунжаҳон Интернет ахборот тармоғи орқали кўрсатилган бўлса (электрон шаклдаги хизматлардан ташқари), контракт ҳамда хорижий харидор томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар ҳисобланади.

Агар ушбу банднинг иккинчи-олтинчи хатбошларида кўрсатилган ҳужжатлар Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимида мавжуд бўлса, мазкур ҳужжатларни солиқ органига тақдим этиш талаб этилмайди.

ҚҚС мавжуд бўлган деярли барча мамлакатларда ушбу солиқдан даромад орттиришга уринадиган уюшган фирибгарликка қарши кураш олиб борилади. Мазкур материалда ҚҚС борасидаги фирибгарликлар турларини таснифлашга,

уларга қарши курашиш учун мавжуд воситаларни таҳлил қилишга ҳаракат қилинади ҳамда уларни такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар таклиф этилади.

2019 йилга қадар ушбу ҳуқуқбузарликлар амалда қайд этилмаган, сабаби ҚҚС тўловчилар сони кўп бўлмаган. Солиқ ислохотлари натижасида сўнгги 2 йил мобайнида ушбу солиқни тўловчилар сони 16 баравардан кўп ошган, бу эса ҚҚС борасида фирибгарлик ҳаракатларининг кўпайишига олиб келган.

2023 йил 1 майдан бошлаб “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилган жисмоний шахслар чакана савдо объектларидан айрим товарларни сотиб олганда харид суммасидан 1% миқдоридаги кешбэк ўрнига, 12% миқдорида тўланган ҚҚС суммаси қайтарилади.

ҚҚС қайтариб бериладиган товарлар рўйхати:

қўй гўшти;

парранда гўшти;

мол гўшти;

тухум;

ўсимлик ёғи.

ҚҚСни қайтариб олиш учун “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилган истеъмолчи “Soliq” мобиль иловасини юклаб олиб, FACE ID орқали рўйхатдан ўтиши ҳамда иловада харид чекининг QR-кодини сканер қилиши лозим.

ҚҚСни қайтаришда:

сотиб олинган товар ҚҚС қайтариладиган товарлар рўйхатига киритилганлиги;

харидор “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилганлиги;

тадбиркор ҚҚС тўловчиси сифатида рўйхатдан ўтганлиги инобатга олинади.

Агар реестрга киритилган истеъмолчи:

ҚҚС қайтариладиган товарлар билан бирга бошқа турдаги товарларни харид қилиб чекни рўйхатдан ўтказса, ҚҚС қайтариладиган товарлар учун 12%, бошқа турдаги товарлар учун 1% кешбэкка эга бўлади;

ҚҚС тўловчиси бўлмаган тадбиркорлик субъектидан ҚҚС қайтариладиган товарлар сотиб олса, унга 1% кешбэк қайтарилади.

ҚҚС суммаси чек рўйхатдан ўтказилган ойдан кейин ойнанинг 25 санасидан сўнг “Soliq” мобиль иловаси орқали тўлаб берилади.

Хулосалар:

•қўшилган қиймат солиғининг нархга таъсирини камайтириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш бўйича муддатсиз берилган солиқ имтиёзларини босқичма-босқич бекор қилиш;

•Хар хил уюшма ва ассоциациялар таркибига кирган ташкилотлар учун кўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзларни қайта кўриб чиқиш;

•Кўшилган қиймат солиғни қайтариш тизимини такомиллаштириб, инсон омилини камайтиришга эътибор қаратиш шарт;

•Кўшилган қиймат солиғни қайтариш жараёнида автоматлаштирилган тизими кенг жорий этиш шарт.

Адабиётлар:

1. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2024). SOLIQ MA'MURCHILIGIDA MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALAR – XUFIYONA IKTISODIYOTNI QISQARTIRISH OMILI SIFATIDA. *Jahon ilmiy tadqiqot jurnali* , 23 (2), 266–276. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3040>

2. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "КўШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" *Science and innovation*, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

3. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». *Общество и управление*, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>.

4. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problema. " *Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet* 10 (2017).

5. Тошматов Ш.А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.: "Молия 160 (2012).

6. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" *Иннов: электронный научный журнал*, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

MOVAROUNNAHRDA TEMURIYLAR DAVRIDAN KEYINGI SOLIQ MUNOSABATLARI

Giyasov S.A.

i.f.d., dotsent,

O'zbekiston Milliy universiteti.

Har qanday jamiyatning taraqqiyot bosqichlarida soliqlarning vujudga kelish tarixi ilk davlatchilik asoslari paydo bo'lishi bilan chambarchas bog'liqdir. G'oyat mas'uliyatli, o'z navbatida, o'ta yuqori darajadagi ehtiyojni o'zida ifodalagan

solliqlarning o‘ziga xos rivojlanishi natijasida ularning jamiyat taraqqiyotida yangi qirralari, imkoniyatlari ortib bordi.

Soliq muhim va serqirra ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo‘lib, uning turli shakllarda paydo bo‘lishi va amal qilishi kishilik jamiyati rivoji bilan chambarchas bog‘liq.

O‘zbekiston hududida davlatchilikning uch ming yillik tarixga ega ekanligi bu makonda soliq munosabatlarining ham shuncha davrlik tarixga ega ekanligidan dalolat beradi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, miloddan avvalgi IX asrlarda Xorazm vohasi hududida zardo‘shiylik dinidagi ajdodlarimiz yashagan davlat vujudga kelgan. Sal keyinroq Movarounnaxr hududida Baqtriya (Surxon vohasi) va So‘g‘d (Zarafshon, Qashqadaryo vohalari) kabi davlatlar shakllangan. Tabiiyki, Turon zaminidagi bu qadimiy davlatlar o‘z soliq munosabatlari tarixiga ega.

Temuriylar davridagi soliq, to‘lov va majburiyat turlari shayboniylar davrida ham saqlanib qolishi bilan birga, ularning turlari yanada ortgan. Masalan, bog‘lardan, uzumzorlardan, polizlardan, bedazorlardan olinadigan qo‘shimcha soliqlar joriy qilingan [1].

Shayboniylar davrida ham xuddi temuriylar davridagi kabi yer-suv, mol-mulklarning katta qismi viloyatlar, tumanlar ixtiyoriga o‘tkazilib, davlat oldida alohida xizmat ko‘rsatgan shaxslarga suyurg‘ol sifatida berilgan. Yer egaligining eng keng tarqalgan turi suyurg‘ol edi. Bunday yer egaligi orqali yerlarni shartli tarzda tutib turish mahalliy hukmdorlar uchun qo‘l kelgan.

Shayboniylar hukmronligida iqta tizimining nufuzi ortib borgan. O‘rta Osiyoda shartli yerga egalik “iqta” keng yoyiladi. Yer muayyan muddatga sovg‘a qilinib, “iqtador” foydasiga ma‘lum bir daromadning to‘liq yoki bir qismi tegadigan bo‘ldi. Iqta egalari maxsus farmon bilan belgilangan tartibdagina dehqonlardan soliq undira olar edi.

Soliqlar miqdori iqta yer sovg‘a qilinganidan avval qancha bo‘lsa, shuncha bo‘lishi shart edi. Nafaqat yerni, tegirmon, hammom, bozordagi do‘kon va boshqa narsalardan tushadigan soliq yoki daromadni ham iqta tarzida berish mumkin bo‘lgan. Agarda mazkur tizimning ma‘no va mazmuni, shakllanishi va rivojlanish tarixiga nazar tashlasak, “iqta” atamasi O‘rta Osiyoda XVIII asrning 20-yillariga qadar qo‘llanilgan.

XVI-XVIII asr boshlarida Iqta hukmron sulola namoyondalari (xonlar) va yirik amirlarga ma‘lum o‘lka va viloyatlarning shartli ravishda in‘om etilishini anglatgan.

Ular in‘om etilgan yerlarni idora qilishda keng ma‘muriy va iqtisodiy huquqlar ham berilgan. Masalan, Hofiz Tanish Buxoriy o‘zining “Abdullanoma” asarida shayboniy hukmdori Abdullaxonning Xuzor va Jigdalikda ov qilishiga oid voqealarini bayon etarkan (1586), quyidagi muhim ma‘lumotni keltiradi:

“Hukmdorning ov qilishga kelganini eshitgan noyon [2] Qambarbiy Shaxrisabzdan hukmdor oldiga kelib, uni iqta tarzida in’om qilingan Shahrizabzga taklif etdi. Taklif qabul qilinadi va janobi oliylari Shahrizabzga qarab yo’l oladi. Bazmi jamshiddan so’ng Shaxrisabzdan keladigan daromadning bir qismi Qambarbiyga berilmasligi ayon bo’ladi. Hukmdor Balxga ketishi bilanoq, Qambarbiy Shaxrisabzni tark etdi va Samarqandga, sulton Ibodullo [2] oldiga oshiqdi va u yerda uning buyuk amirlari safiga qo’shiladi. Hukmdorsiz qolgan Shaxrisabzga Shibirg’on viloyatining hokimi iqtidorli amir Abdusamadbiy tayinlanadi va unga Shaxrisabzdan tushadigan daromaddan 150 ming xoniy miqdordagi mablag’i ham beriladigan bo’ldi”.

1588-1589 yili Balx hukmdori shayboniy Abdulmuminxon Mashxad, Sabzavor, Isfaxon va Nishopur ustiga katta yurish qiladi. Bu shaharlarni o’z tasarrufiga kiritgandan so’ng yurishda faollik ko’rsatgan amirlarga turli-tuman inoyatlar qiladi. Jumladan, Shoxmuxammad bahodir Kulobdan chaqirilib olinadi va Maymana, Foryob, Xayrobod, Kaysar, Olmor viloyatlariga hukmdor qilib tayinlanadi. Ulardan xazinaga yig’iladigan yillik soliq sohibi devon tomonidan 200 ming tanga miqdorida belgilanadi. Ushbu ma’lumotlar shuni anglatadiki, iqta vaqtincha va shartli ravishda berilgan in’om bo’lgan.

1-rasm. Ko’chmanchi chorvachilik bilan shug’ullanadigan xalqlarning majburiyatlari

Ular harbiy yurishlar vaqtida o’z ot-ulovi, yarog’-aslahasi, oziq-ovqati bilan birga kelib, vaqti-vaqti bilan xo’jayinlarini yo’qlab turishlari lozim bo’lsa, tinchlik vaqtlarida oddiy ko’chmanchilar o’zlariniki bilan birga xo’jayinning chorvalarini ham boqib, bir joydan ikkinchi joyga ko’chganda boshqa xo’jalik ishlarida ham ularga yordam berish majburiyatiga ega bo’lganlar. Doimiy to’lanadigan belgilab qo’yilgan soliq va yig’imlar asosan quyidagilar bo’lgan 1-2-jadvallari orqali ko’rishimiz mumkin.

1-jadval

Doimiy to‘lanadigan belgilab qo‘yilgan soliq turlari

<p>Yasoq (qubur yasog‘i) – chorva mollaridan olinadigan soliq bo‘lib, 1/100 qismi hajmida olingan, keyinchalik o‘troq aholiga ham yoyilib, yuz bosh hayvondan 70 tanga undirilgan</p>	<p>Zakot – xonlarning shaxsiy xazinasi uchun chorva boshidan undirib olinadigan soliq</p>	<p>Savoyim zakot- esa har qirq chorva boshidan birni tashkil etgan. Shahar va qishloqlarning o‘troq aholisidan olinganda esa daromadning 1/10 qismi miqdorida undirilgan</p>	<p>Oshlig‘ - oziq-ovqat solig‘i asosan o‘troq holidan urush harakatlari borayotgan davrda qo‘shinni saqlab turish uchun to‘plangan yig‘im</p>
--	--	---	--

Shayboniylar davrida davlat yerlari dehqonlarga muddatsiz merosiy foydalanishga berila boshlangan va qoidaga ko‘ra dehqonlardan hosil miqdoriga qarab xiroj (davlat solig‘i), ekilgan yerning hajmiga qarab esa tanobona soliqlari undirilgan.

2-jadval

Yig‘imlarning asosiy turlari

Doimiy to‘lanadigan belgilab qo‘yilgan yig‘imlar turlari		
<p>So‘g‘im - ko‘chmanchilar qishda iste‘mol qilish uchun har yili kuzda o‘z chorvasining bir qismini so‘yib olganlar. Buni “so‘g‘um-so‘yuv” deb atashgan. Ana shu vaqtda har bir xonadon (chodir, o‘tov) xonga va o‘z xo‘jayinlariga uning so‘g‘umi uchun bir yaxshi boqilgan chorva molini bergan</p>	<p>Shibog‘u (sibog‘u) – xonlar va o‘g‘lonlar bir joydan ikkinchi joyga ko‘chib o‘tayotganlarida ovullarning aholisi ularga oziq-ovqat to‘plab bergan, u ko‘pincha pishirilgan go‘shdan iborat bo‘lgan.</p>	<p>Sovurin va Peshkash – bu ham shibog‘uga o‘xshash bo‘lib, lekin u ko‘pincha qimmatbaho buyumlar, pul, ot va qoramollardan iborat bo‘lgan. Hatto kitoblar, qullar ham peshkash (tortiq) qilingan. u ko‘pincha mag‘lub xalqdan g‘olib chiqqan xonga tortiq shaklida qaralgan.</p>

Bulardan tashqari, Abdullaxon II davriga oid hujjatlarda, masalan, uning Jo‘ybor xo‘jalarini yer-mulklarini har xil soliqlardan ozod qilish haqidagi 1572 yil 8 sentyabrdagi farmonida bir qancha soliqlarning nomi keltirilgan. Olimlarning fikricha dastlabki shayboniylar vaqtidagi soliq tizimi keyinchalik forsiy atamalarga o‘zgarib borgan [3].

Masalan, yuqoridagi hujjatda Xo‘ja Sa‘dning Marvdagi o‘ziga ilgari suyurg‘ol qilib berilgan nasliy mulklarini quyidagi soliqlar va majburiyatlardan ozod qilish ko‘rsatilgan:

a) molu jihot - mahsulotdan olinadigan yer solig‘i;

b) mirobona - mirob (suv amiri) foydasiga ko‘p qismi mahsulot sifatida undiriladigan majburiyat;

v) kax - armiya ehgiyojlari uchun pichan va yem undirish;

g) tarh - xazinaga tegishli bo‘lgan omborlardan aholining majburiy tarzda don va boshqa mahsulotlarni oshirilgan narxlarda majburiy sotib olishi (xuddi G‘arbiy Yevropa feodallarining banalitet huquqiga o‘xshaydi) hamda dehqonlarning o‘z mahsulotlarini xazinaga arzon baholarda sotishlari;

d) sabun - yer haydash va don ekish mavsumlarida aholining ma‘muriyat tomonidan majburiy safarbar etilishi (hasharga o‘xshaydi);

ye) yobisat - ekin ekib jonlantirish, obod qilishga yer berish.[4]

Bunday soliqlar umumlashtirilgan atamalarda ham uchraydi:

Muqarari - aniq, to‘g‘ri soliqlar;

Ixrajot - davlat apparatining xarajatlarini qoplash uchun aholidan undiriladigan har qanday yig‘imlar;

Mol (jihot) - daromaddan olinadigan asosiy soliq, xirojning turi, miqdori yerning sifati va holatiga qarab hosilning 1/3 qismi miqdorida bo‘lgan.

Bularning hammasi xon farmonlarida “amaliyot” (aholidan olinadigan soliq va majburiyatlar) deb atalgan. Bu davrda soliqlarning tushishi ustidan moliya muassasasining boshlig‘i Mustavfiy nazorat qilib turgan.

Soliq to‘lashdan bosh tortgan jamoa yoki qabila boshliqlari qattiq jazolanganlar. Hatto qatl jazosi ham qo‘llanilgan.

Abdullaxon II ning Xo‘ja Sa‘d[4] ga yozgan maktublaridan birida Markaziy Afg‘oniston, Mug‘on, Darayi, Suf atroflarida yashab kelayotgan Buxoro xonligiga tobe bo‘lgan tulkichi qabilasining davlat xazinasiga muqarari (aniq belgilangan to‘g‘ri soliq) va oshlig‘ solig‘ini bajarmaganligi, ilgari esa ular Balx xonligiga tobe bo‘lgan davrida 12000 qo‘y to‘lab turganligi ko‘rsatilgan. “Bu kishilar bizga ko‘p zarar yetkazdilar, ular muqarari solig‘ini to‘lashlari lozim edi, ammo uch yilgacha to‘lamay keldilar, uning miqdori 36000 qo‘yga yetdi” - deyiladi xatda.

Abdullaxon u yerga qo‘shin yuborib tulkichi qabilasini bu ishi uchun “bosqin va talon” qilmoqchi bo‘ladi. Shunda Xo‘ja Sa‘d va Balx hokimi Nazarbiy (1572-1582) oraga tushib, xonni tinchlantiradi. Ammo “qalbimizda u qabiladan qasos olmaslikka qaror qildik” deb yozgan bo‘lsada, xon baribir aybdor shaxslarni jazolaydi.

“Ravzat ar Rizvon” [5] asarida xo‘janing o‘zi qabilalar bilan xonning orasiga tushib, ularni ba‘zan soliq va yig‘imlardan ozod qilishga erishilganligi holatlari

yoziladi. Shu maqsadda turli ulus beklari tomonidan Xo‘ja Sa‘dga xatlar kelib turgan.

Shu davr hujjatlarida juda ko‘p xildagi oliq-soliqlar uchraydi, ammo boshqa davrlarda kam uchraydigan turlari ichida “himoyat” solig‘i kishini diqqatini tortadi. Unga ko‘ra amirlar, beklar tomonidan chorvadorlarni o‘z himoyasiga olish, o‘ziga qarashli yaylovlarni ularga foydalanishga berish evaziga undirilgan soliq “himoyat” deb atalgan. Hujjatlarda Jo‘ybor xo‘jalaridan Xo‘ja Tojiddinga shunday soliq to‘lab turilganligini tasdiqlaydigan ma‘lumotlar bor.

Abdullaxon II ning soliq siyosatida, bir tomondan, diniy ulamo va shayxlarning suyurg‘ol mulkini darubast rejimiga o‘tkazib (hadya, in‘om tariqasida) soliqlardan ozod qilish bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ayamasdan soliq solish bo‘lganligini tasdiqlaydigan manbalar ham mavjud.

“Ravzat-ur Rizvon”da bu haqda Mahmud Sultonning Xo‘ja Sa‘dga yozgan iltimosi (arzadosht) keltirilgan. Bunda ko‘rsatilishicha, ushbu sultonning onasi Nur qishlog‘ida (Nurota) Mulk huquqi asosida ikkita koriz [6]ga ega bo‘lgan. Ilgarigi Samarqand, Toshkentxon sultonlar bunday mulklardan olinadigan o‘ndan bir soliqni undirmaganlar Abdullaxon esa Nurga kelganida ushbu korizlarga daromadning 1/10 qismi miqdorida soliq solinganligini, xoja xonga buni tushuntirib soliqdan ozod etishni so‘ragan.

Tarixiy manbalarda davlatda ta‘siri kuchli bo‘lgan otaliqlarning hatto ulus xonlari vakolatlarini o‘zlashtirib, yig‘ilgan soliqlarni talon-taroj qilganliklari haqida ma‘lumotlar uchrab turadi. Bunga dastlab Termiz hokimi (1584 yildan O‘ratepa hokimi) Mahmud Sultonning Xo‘ja Sa‘dga yozgan xatida keltirilgan ma‘lumotlar guvohlik beradi. Xatda keltirilishicha, Xushi Jaloyirni Abdullaxon unga otaliq qilib (Xushbiy otaliq) tayinlashga bir yil ham bo‘lmasdan, u barcha davlat ishlarini, hatto hokim xonadonini boshqarish sarkorligi ishlarini ham o‘z qo‘liga olib, viloyatdan to‘rt yil mobaynida to‘plangan muqarrari, ixrajot, oshlig‘, mol kabi soliq va yig‘imlarni o‘zlashtirib olganligi, buning natijasida viloyatning xonavayron bo‘lganligi hamda Xo‘jadan ushbu xat mazmunidan Abdullaxonni ogoh qilib qo‘yish so‘ralgan [7].

Shunday qilib shayboniylar hukmronligi va undan keyingi o‘zbek xonliklari davrida ham yer egaligining o‘tmishda shakllangan turlari saqlanib qolishi barobarida, ulardan tushadigan soliqlar ham ma‘lum miqdorda davlat va amaldorlar xazinasini to‘ldirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan.

Soliqlarning tarixiy shakllanishi va rivojlanishini, shuningdek, ularning bugungi kunda davlat va jamiyat hayotidagi o‘rnini o‘tmishda kechgan soliq munosabatlari bilan solishtirish asosida tadqiq etish hamda tizimning rivojlanish istiqbollari ilmiy manbalar hamda tarixiy hujjatlar asosida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Bobobekov X, Karimov III. va boshqalar. O‘zbekiston tarixi. - T., 2000. 122 – bet.
2. Noyon — mo‘g‘ul hukmdori o‘rta asrlardan boshlab XX asrning birinchi choragigacha bo‘lgan davrgacha shunday nomlangan. Noyon-dastlab qadimdan shakllangan mo‘g‘ul urug‘i sifatida talqin qilingan. Keyinchalik yuqori tabaqa vakillari sifatida e’tirof etilgan
3. Ziyodulla Muqimov Shayboniylar davlati va huquqi. Toshkent. Adolat. 2007. 154 b.
4. Xoja Sa’d Xoja Kalon Xoja (1531-Buxoro-1589.23.10.) Jo‘ybor xojalaridan, Buxoro shayx ul islomi. Xoja Muhammad Islomnint o‘g‘li. Otasi vafotidan keyin Abdullaxon II tomonidan Buxoro shayx ul islomi qilib tayinlangan. Abdullaxon II X. S. fatvosisiz birorta jiddiy ishga qo‘l urmagan. Xoja Sa’duddinga “Qutblar qutbi” va “Sayyidlar panohi” unvonlari berilgan.
5. Badriddin Kashmiriyning “Ravzat ar-rizvon” asarida Jo‘ybor xojalarining ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-siyosiy faoliyatiga bag‘ishlangan.
6. KORIZ (fors.) - yer osti suvlarini yig‘ish va ularni yer yuzasiga chiqarish uchun quriladigan yer osti inshooti. Aholini suv bilan ta’minlash va sug‘orish maqsadlarida qo‘llaniladi. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/koriz-uz/>
7. Ziyodulla Muqimov Shayboniylar davlati va huquqi. Toshkent. Adolat. 2007. 107 b.
8. Уложение Тимура. <http://www.e-samarkand.narod.ru/ulojeniya3.htm>
9. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. - М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. - 128 с
10. Барулин СВ. Теория и история налогообложения: Учеб. пособие. М.: Экономист, 2006. С. 35.
11. Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. Пг., 1919.
12. Петти У. Трактат о налогах и сборах, Москва, 1963, с. 11.
13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Издательство социально-экономической литературы. Москва, 1962.–С. 274 (Воспроизведено по изданию в издательстве «Директмедиа Пабблишинг». Москва, 2008).
14. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, том I. Государственное издательство политической литературы. М.: - 1955.- С. 131.
15. Тошматов Ш.А. Проблемы усиления роли налогов в повышении экономической активности предприятий //Т.:«Финансы. – 2008. – Т. 47.
16. Яхёев К. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти. – Т.:Меҳнат. 2000й. 43-б.

17.Тошматов, Ш.А., Ражаббаев Ш.Р., Исламкулов А.Х. Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография. – Т.:“Молия” нашриёти 160 (2015).

ФИСКАЛЬ СИЁСАТ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Пардаев Ф.Ф.

*“ЎЗАГРОСЕРВИС” АЖнинг ички аудит
хизмати бош мутахассиси*

Фискал сиёсатнинг асосий мақсади барқарор иқтисодий ўсишни ва нархлар барқарорлигини таъминлаш, ишсизликни камайтириш ва ижтимоий адолатни таъминлашдан иборат. Давлат солиқларни камайтириш ва харажатларни кўпайтириш орқали иқтисодиётни рағбатлантирганда у юритаётган фискал сиёсат “либерал” бўлиши мумкин ёки аксинча, давлат солиқларни ошириш ва харажатларни қисқартириш орқали инфляция ва бюджет тақчиллигини чеклашга интилаётганда “консерватив” бўлиши мумкин.

Бугунги кунда давлатнинг фискал сиёсатига оид кўплаб нашрлар мавжуд. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш тизимида бюджет-солиқ сиёсати муаммолари турли даврларда Ж.М.Кейнс, В.Леонтиев, А.Маршалл, П.Самуелсон, Х.Гаузер, С.Фишер, Е.Прескотт томонидан кўриб чиқилган. Бюджет-солиқ сиёсати ва уни тартибга солишнинг айрим жиҳатлари Г.А.Шмарловская, И.В.Новикова, Е.Ф.Киреева, Е.Г.Каштанова каби олимларнинг ишларида баён этилган.

Фискал сиёсатга оид мавзулар бугунги кунда ўта долзарб ҳисобланади, чунки у Ўзбекистон иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди, мамлакатимизда яшовчи ҳар бир инсоннинг ва умуман бутун мамлакат тақдири Ҳукумат томонидан бюджет-солиқ сиёсатини қандай амалга оширилаётганига узвий боғлиқдир. Ҳукумат нозарил харажатларига йўл қўймаслик, тадбиркорлик субъектларига солиқ солишни минималлаштириш орқали бизнесни янада ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш каби йўналишларда, шунинг билан бирга, айти пайтда трансферт тўловларига ҳақиқатан ҳам аҳолининг муҳтож бўлган қисмини маҳрум қилмаслик борасида ҳаракат қилиши керак.

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 9 ой якуни бўйича Давлат бюджети параметрлари (шу жумладан, трансфертлар) даромадлар 232607 млрд.сўм, харажатлар эса 257734 млрд.сўмни ташкил этиб, бюджет дефицити 25127 млрд.сўмга тенг бўлди [1].

Шунингдек, халқаро тажрибанинг асосий тамойилларидан бири қаторига бюджет жараёнининг шаффофлиги, ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш, бизнес учун оптимал солиқ сиёсатини олиб боиш, аҳолининг

устувор эҳтиёжларини ҳисобга олиш ва ижтимоий ҳимояни таъминлаш киради.

Бирлашган Араб Амирликларининг (БАА) солиқ қонунчилиги ўзининг фискал сиёсатини анъанавий фискал тизимлардан ажратиб турадиган ўзига хос хусусиятларга эга. Бу ерда солиқ қонунчилиги нормалари даромад солиғи ва олинган даромаддан корпоратив солиқ каби тушунчаларни истисно қилади. Халқаро экспертлар ва таҳлилчиларнинг фикрича, Амирликлар ўзининг прогрессив солиқ тизими туфайли нисбатан қисқа вақт ичида Яқин Шарқдаги йирик бизнес ва молиявий марказга айланган. Бир неча йилдирки, БАА «The Heritage Foundation» халқаро жамғармаси томонидан тузилган иқтисодий эркинлик рейтингда етакчи ўринни эгаллаб келмоқда. Солиқ даражаси ва молиявий эркинлик категориясида БАА ҳар йили 100 баллдан 99,9 балл олади. Аввало, бу ютуқлар БАА бизнес учун энг мақбул фискал сиёсатлардан бирига эга эканлигини кўрсатади [2].

БАА фискал сиёсатининг асосий хусусияти қуйидагилардан иборат: у бюджетга мажбурий тўловларнинг айрим турларини истисно қилади. Масалан, маҳаллий фискал сиёсат шахсий даромад солиғини мажбурий тўлашни талаб қилмайди. Бошқача қилиб айтганда, бошқа мамлакатларда олинган даромаддан (иш ҳақи, роялти ва бошқалар) ойлик солиқ тўлаш зарур бўлса, БААда бундай мажбурият йўқ.

БААдаги корпоратив солиқларга келсак, бюджетга бадаллар фақат иқтисодийнинг банк ва нефт-газ соҳаларида иштирок этадиган компания ва муассасалар учун мажбурийдир. БААда федерал солиқ қонунчилиги мавжуд эмас ва ҳар бир амирлик ўзининг қонунчилик базасини белгилайди. Шунинг учун солиқ ставкаси бир амирликдан бошқасига фарқ қилиши мумкин. Масалан, Дубайда нефт ва газ соҳасида фаолият юритувчи компаниялар учун солиқ ставкаси 50% га етиши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Дубайдаги солиқ ставкаси бевосита компаниянинг йиллик фойдасига боғлиқ. Солиқ солинадиган маҳаллий корхоналар учун солиқ ставкаларини ҳисоблаш қуйидаги схема бўйича амалга оширилади:

- 10% ставка – фойда миқдори 1 миллиондан 2 миллион дирҳамгача;
- 30% ставка – фойда миқдори 2 миллиондан 4 миллион дирҳамгача;
- 40% ставка – фойда миқдори 4 миллиондан 5 миллион дирҳамгача;
- 50% ставка – фойда миқдори 5 миллион дирҳамдан ортиқ.

Шу билан бирга, юқорида таъкидланганидек, маҳаллий солиқ-бюджет сиёсатига мувофиқ, аксарият фаолият турлари солиқдан бутунлай озод қилинган.

БАА ва бошқа хорижий давлат фискаль сиёсати борасидаги илғор тажрибасини республикамизда тадбиқ этиш жаҳон миқёсида юқори иқтисодий кўрсаткичлар эга бўлган ҳолда ўз ўрнига эга бўлишга имкон яратади.

Шунинг билан бирга, Ўзбекистон “Иқтисодий эркинлик индекси”да (2023 Index of Economic Freedom) 8 поғонага яхшиланган ҳолда 109-ўринни

эгаллади. Аввалги даврларга эътибор қаратсак, ўтган 2022 йилда Ўзбекистон рейтингда 117-ўринда, 2021 йилда 108-ўринда, 2020 йилда 114-ўринда эди. Индексни шакллантиришда мулк ҳуқуқи дахлсизлиги, суд тизимининг самарадорлиги, солиқ юки, тадбиркорлик ва меҳнат бозори эркинликлари, савдо ва сармоя каби жами 12 омил баҳоланади. Мамлакат солиқ юки, сармоя ва савдо эркинлиги бўйича олдинга силжиди, лекин давлат харажатлари ва фискал сиёсат нуқтаи назаридан бир оз ёмонлашди [3]. Рейтинг муаллифларининг фикрича, солиқ юки ялпи ички маҳсулотга нисбатан 19,6 фоиздан 18,7 фоизгача пасайган, бироқ сўнгги уч йилда ўртача бюджет тақчиллиги -0,6 фоиздан -2,8 фоизга, давлат харажатлари эса 27 фоиздан 28,9 фоизга ошган (ЯИМга нисбатан %). Янги рейтингда Ўзбекистон иқтисодиёти асосан эркин бўлмаган давлатлар гуруҳида қолишига қарамай, эксперт мутахассисларнинг фикрига кўра, Ўзбекистон янада очиқлик ва модернизация сари интилиб, иқтисодий эркинликни таъминловчи сиёсатни амалга оширмоқда ва ижобий ўзгаришлар тезлашмоқда.

Яна бир муаммо – бюджет маблағларидан унумли фойдаланилмаётгани, аҳоли эҳтиёжларининг ҳисобини етарли даражада инобатга олинмаганлигидир. Бугунги кунда Ўзбекистонда қабул қилинган Давлат дастурлари ва лойиҳаларини амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини тизимли баҳолаш механизми мавжуд эмас, бу эса маблағларнинг нооқилона сарфланишига ва аҳоли эҳтиёжларининг етарли даражада қондирилмаслигига олиб келиши мумкин.

Ўзбекистонда мазкур йўналишда вазиятни барқарорлаштириш учун бюджет жараёнининг шаффофлигини кучайтириш, бу борада жамоатчиликнинг фаол иштирок этиши учун етарли шарт-шароитлар яратиш, давлат ва аҳоли ўртасида ўзаро алоқа механизмини таъминлаш зарур бўлади.

Шунингдек, давлат ресурсларидан самаралироқ фойдаланишни таъминлаш мақсадида бюджет дастурлари ва лойиҳаларини амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини баҳолаш механизмларини ишлаб чиқиш зарур.

Хулоса ўринда айтиш мумкинки, фискаль сиёсатини амалга ошириш борасидаги халқаро тажриба – Ўзбекистонда давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштиришда қўлланиши мумкин бўлган билимлар ва амалиёт манбаи ҳисобланади.

Бироқ, бундай амалиётларни муваффақиятли қўллаш учун шаффофлик, молиявий ресурслардан самарасиз фойдаланиш, аҳоли эҳтиёжларининг етарли ҳисоб-китоби мавжуд эмаслиги каби қатор муаммоларни ҳал этиш зарурдир. Республикада «тирикчилик учун зарур энг кам миқдор» ва «истеъмол саватчаси» тушунчаларини 2018 йилги Давлат дастурида мамлакат аҳолиси даромадларининг зарур даражасини аниқлаш учун назарда тутилган [4]. Бугунги келиб истеъмол саватчаси реал миқдорини белгилашда мутасадди идоралар томонидан бир тўхтама келинмаган. Бу борада МДХнинг қатор мамлакатларида истеъмол саватчасидан фойдаланиш тажрибаси асосида тирикчилик учун зарур энг кам миқдорлар белгилаш мақсадга мувофиқ.

Мамлакатимизда олиб борилаётган солиқ ислохотлари солиқ тизими самарадорлигини ошириш, унинг асосий эътиборини иқтисодий ривожлантириш ва миллий иқтисодийнинг рақобатбардошлигини янада оширишга қаратган ҳолда солиқ соҳасидаги мавжуд тенденцияларни мустаҳкамлашни таъминлади.

Солиқ ислохотининг муҳим йўналишларидан бири солиқ тизимини соддалаштириш ва иқтисодийга солиқ юкни реал тарзда камайтириш бўлди. Ушбу мақсадларга қуйидаги йўллар билан эришиш мўлжалланган эди:

- тўғридан-тўғри солиққа тортишнинг улуши ва аҳамиятини ошириш, шунингдек, асосий солиқлар ва йиғимларни шакллантиришнинг умумэътироф этилган моделларидан фойдаланиш, амалдаги солиқ имтиёзларини кўриб чиқиш, белгиланган ҳар бир солиқ ва йиғимларнинг солиқ солинадиган базасини кенгайтириш орқали солиқлар тизимини такомиллаштириш;

- иш ҳақи жамғармасига солиқ юкни камайтириш;

- божхона сиёсатининг рағбатлантирувчи ролини ошириш;

- солиқ ставкаларини оптималлаштириш орқали барча тоифадаги тўловчилар учун солиқ тортиш шартларини тенглаштириш.

Таклиф ва хулосалар:

1. БАА ва бошқа хорижий (Сингапур, Швейцария, Ирландия ва Тайвань) давлатларининг фискаль сиёсатни юритиш борасидаги бой тажрибасини мамлакатимизда қўллаш борасида тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

2. Бюджет жараёнининг шаффофлигини кучайтириш, бу борада жамоатчиликнинг фаол иштирок этиши учун етарли шарт-шароитлар яратиш, давлат ва аҳоли ўртасида ўзаро алоқа механизминини таъминлаш;

3. Давлат миқёсида қабул қилинган дастурлар ва лойиҳаларининг амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини тизимли баҳолаш механизми ишлаб чиқиш;

4. Бозор иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш Ўзбекистон Республикасида фискаль сиёсатни такомиллаштириш бўйича оқилона таклифлар ишлаб чиқиш;

5. Давлат ҳамда тўловчилар учун солиқ қонунчилигининг амалга ошириш борасидаги сарф-харажатлари даражасининг кескин пасайтириш имконининг берувчи солиқ маъмуриятчилигининг такомиллаштиришда тизимли кенг камровли рақамлаштириш борасида ишларни жадаллаштириш.

Адабиётлар:

1. <https://openbudget.uz/home>

2. <https://www.heritage.org/index/>

3. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/07/index-of-economic-freedom/>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308- сон Фармони.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги “Ёшларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда уларни доимий иш билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308-сон Фармони.

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 апрелдаги “Ёшларнинг бандлигига кўмаклашиш ҳамда уларни доимий иш билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-61-сонли Фармони.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 январдаги “2017–2021 йилларда ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” ПФ-5308-сонли Фармони.

9. Тошматов Шухрат Амонович, Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718.

10. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

11. Toshmatov SH.A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. Nalogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

12. Тошматов Ш.А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.: “Молия 160 (2012).

13. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.

14. <https://www.heritage.org/index/>

15. <https://openbudget.uz/home/>

16. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/07/index-of-economic-freedom/>

ENG QADIMGI ODAMLARNING NOMLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

Muminov O.U.

Tarix fakulteti dekan muovini,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Eng qadimgi odamlar qazilma gominidlar tizimining eng murakkab qismlaridan biridir. Dastlab, *Pithecanthropus erectus* turi Yava topilmalaridan tasvirlangan [1]. Keyinchalik eng qadimgi odamlarning deyarli barcha topilmalari mustaqil umumiy nomlarni oldi. Eng qadimgi odamlar mustaqil tur sifatida bittaga, turlar esa bitta turga birlashtirildi. "*Pithecanthropus*" nomi *Homo* nomiga ko'chirildi va barcha eng qadimgi odamlar va shunga o'xshash hominidlar tur doirasiga birlashtirildi [2]. "*Homo erectus*" va "arxantrop" atamalari sinonimga aylandi. Guruh bo'linishning yangi bosqichi *Homo ergaster* turini [3] *Homo erectus*ga qaraganda ertaroq va qadimiyroq deb tavsiflashdan boshlandi. Ushbu turning haqiqiyliги shubha ostiga qo'yilgan [4]. Shuningdek, *Homo heidelbergensis*, *Homo helmei* va *Homo rhodesiensis* turlarining "qayta tug'ilishi" eng yangi Evropa va Afrika arxantropolari uchun alohida maqomni taklif qiladi. Hozirgi vaqtda guruh taksonomiyasi bo'yicha ikkita asosiy nuqtai nazar himoya qilinmoqda: bir qator mualliflar turli qit'alarining arxantropolari o'rtasida sezilarli farq yo'qligini asoslaydilar [5], boshqalari esa bahslashadi. Osiyo arxantropolarini mustaqil turga ajratish zarurati tug'ildi [6].

Homo ergaster turini tavsiflash uchun KNM-ER 992 (paleoantropologik topilma raqami) ning pastki jag'i bo'lib, 1,22 dan 1,57 gacha yoki aniqrog'i, 1,32-1,46 million yillar oldin yashaganligi aniqlandi [7]. Keyinchalik, Sharqiy Afrikaning barcha ilk arxantropolari Koobi Foradan ushbu turga tegishli edi va bu atamaning o'zi adabiyotga keng kiritildi. Biroq, u bir vaqtning o'zida uchta katta sinonimga ega bo'lishi mumkin. Birinchidan, bu *Homo erectus*, ikkinchidan, yuqorida aytib o'tilgan atama *Telanthropus capensis* [8], uchinchidan, *Homo leakeyi* [9]. Ikkinchisini ishlatish bilan bog'liq qiyinchiliklar allaqachon ko'rsatilgan. Uchinchi atama birinchi bo'lib Olduvaydan OH 9 (Chellin odami) bosh suyagiga nisbatan qo'llanilgan [10]. Keyinchalik, xuddi shu topilma uchun nomlarning boshqa variantlari taklif qilindi. OH 9 bosh suyagining "odatiy" *Homo ergaster* bilan bir xil turga tegishli bo'lishi ehtimoldan yiroq, ayniqsa uning erta bo'lishi mumkinligini hisobga olsak [11] va arxaik morfologiya ko'rinishiga ega. Ba'zi mualliflar *Homo ergaster* va *Homo erectus* turlari o'rtasidagi bosh suyagi farqlari yo'nalishsiz ekanligini ishonchli tarzda ko'rsatdilar. Shuningdek, *Homo ergaster*ga xos bo'lgan xususiyatlar taxminan bir million yillik topilmalarda uchraydi [12]. Shunday qilib, *Homo ergaster* atamasi faqat SK 15 va KNM-ER 992 jag'lari o'rtasida tur farqlari, shuningdek Koobi Fora

bosh suyagi va OH 9 bosh suyagi va boshqa arxantropolar o'rtasidagi tur farqlari haqida dalillar mavjud bo'lganda haqiqiy bo'lishi mumkin.

Arxantropolar turlari tizimidagi munozarali masalalarni tahlil qilishni yakunlash uchun biz yangi atamani eslatib o'tishimiz mumkin *Homo georgicus* [13]. Bu paleoantropologik topilma Dmanisi D2600 jag'i bo'lib, u xuddi shu joydan topilgan ikkita topilma va boshqa hududlardagi sinxron jag'lardan juda ko'p sezilarli farqlarga ega. Biroq, bir joyda bir-biriga yaqin bo'lgan ikkita turning mavjudligi ehtimoldan yiroq emas, hech bo'lmaganda atrof-muhit nuqtai nazaridan.

"Heidelbergensis" atamasi ko'plab savollar tug'diradi. Birinchi marta 1908 yilda Mauerning pastki jag'ini tasvirlash uchun ishlatilgan [14], endi u ko'pincha Evropaning barcha yoki faqat o'rta Pleystotsen hominidlariga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Yuqorida muhokama qilingan holatlarda bo'lgani kabi, bosh suyagi yoki postkranial bo'laklar bilan ifodalangan topilmalarning pastki jag' asosida tasvirlangan topilmaga tayinlanishi ishonchli tarzda isbotlanishi mumkin emas. Agar Mauerdan jag'ning uzoq muddatli tanishuvi qabul qilingan bo'lsa, "heidelbergensis" atamasi 200-130 ming yil oldingi davrning hominidlariga nisbatan qo'llaniladi. Bunday holda quyi neopleystotsen (800-400 ming yil oldin) gominidlari uchun "heidelbergensis" atamasini yoki "oldingi" atamasining yuqori sinonimi sifatida foydalanish to'g'riroqdir va o'rta neopleystotsen oxiridagi (200-130 ming yil oldin) gominidlarga nisbatan boshqa alternative nom topish kerak bo'ladi.

Qayd etilgan atamalarga qo'shimcha ravishda, *Homo rhodesiensis* [15], *Homo helmei* [16] nomlari ham qo'llaniladi. Birinchisi Zambiya Broken Hill bosh suyagidan tasvirlangan, ikkinchisi janubdan. Turli tadqiqotchilar bu topilmalarni *Homo heidelbergensis* atamasining sinonimlari yoki mustaqil progressiv turlar sifatida tan olishadi [17]. Agar topilmaga yaqin bo'lgan gominid guruhlarning keskin geografik o'ziga xosligi yoki ilgari tasvirlangan turlarning (*erectus*, *heidelbergensis* va boshqalar) yaqin bo'lgan gominid guruhlarning bir xil o'ziga xosligi aniqlansa, ulardan foydalanish mumkin. Aslida, xuddi shu yondashuv kam ma'lum bo'lgan, ammo paleoantropologik topilmalarning deyarli ko'pchiligini tavsiflashda taklif qilingan juda ko'p nomlarga nisbatan qo'llaniladi. Ularning ko'pchiligi yuqoridagilarga nisbatan katta sinonim sifatida ishlatilishi mumkin. Bunga yaxshi misol *Homo soloensis* atamasi [18] u Ngandongdagi xronologik va morfologik jihatdan o'xshash bosh suyagini bildiradi.

Hominidlar oilasining chegaralari haqidagi tortishuvlar yangi topilmalar paydo bo'lishi bilan to'xtamaydi, balki faqat kuchayadi. Shu bilan birga, ko'pchilik olimlar Hominidlar oilasiga hech bo'lmaganda "hominoid" chizig'ining barcha yuqori tik primatlarini o'z ichiga oladi, degan fikrga qo'shiladilar.

Shunday qilib, bu Miotsen oxiridan (taxminan 7 million yil oldin) hozirgi davrgacha yashagan gominidlarning evolyutsion o'zgaruvchanligini o'rganildi.

Aynan shunday pastki chegarani tanlash yuqori primatlarning eng qadimiy topilmalari mavjudligi bilan belgilanadi. Bundan tashqari, ayni paytdan boshlab qazilma qoldiqlari nisbiy davomiylikka ega bo'ladi. Zamonaviy inson turlari ichidagi evolyutsiya va populyatsiyalar haqidagi ma'lumotlar faqat umumiy tendentsiyalarni aks ettirish uchun kiritilgan.

Adabiyotlar

1. Eugène Dubois. *Pithecanthropus erectus: Eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java.* — Landesdruckerei, 1894.
2. Campbell B G. (1963). Quantitative taxonomy and human evolution. In: Washburn SL, editor. *Classification and human evolution.* Chicago: Aldine. p 50–74.
3. Groves, C. P., & Mazák, V. (1975). An approach to the taxonomy of the Hominidae: Gracile Villafranchian Hominids of Africa.
4. Rightmire, G. P. (1993). Variation among early Homo crania from Olduvai Gorge and the Koobi Fora region. *American Journal of Physical Anthropology*, 90(1), 1-33.
5. Rightmire, G. P. (1998). Evidence from facial morphology for similarity of Asian and African representatives of Homo erectus. *American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists*, 106(1), 61-85.
6. Wang, Q., & Tobias, P. V. (2001). An old species and a new frontier: Some thoughts on the taxonomy of Homo erectus. *Anthropological Review*, 64, 9-20.
7. Walker, A., & Leakey, R. E. (1978). The hominids of east Turkana. *Scientific American*, 239(2), 54-67.
8. Broom, R. (1947). Discovery of a new skull of the South African ape-man, *Plesianthropus*. *Nature*, 159(4046), 672-672.
9. Alexeev, V. P., & Gochman, I. J. (1978). *Paleoanthropology of World and the formation of human races.* Moscú: Nauka.
10. Leakey, Mary (1971). *Olduvai Gorge Vol 3: Excavations in Beds I and II, 1960-1963.* London: Cambridge University Press.
11. McBrearty, S., & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior. *Journal of human evolution*, 39(5), 453-563.
12. Abbate, E., Albanelli, A., Azzaroli, A., Benvenuti, M., Tesfamariam, B., Bruni, P., ... & Villa, I. (1998). A one-million-year-old Homo cranium from the Danakil (Afar) Depression of Eritrea. *Nature*, 393(6684), 458-460.

13. Vekua, A., Lordkipanidze, D., Rightmire, G. P., Agusti, J., Ferring, R., Maisuradze, G., ... & Zollikofer, C. (2002). A new skull of early Homo from Dmanisi, Georgia. *science*, 297(5578), 85-89.
14. Stringer, C. (2012). The status of Homo heidelbergensis (Schoetensack 1908). *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 21(3), 101-107.
15. Woodward, A. S. (1922). The problem of the Rhodesian fossil man. *Science Progress in the Twentieth Century (1919-1933)*, 16(64), 574-579.
16. Dreyer, T. F. (1935). Early Man in South Africa. *Nature*, 135(3416), 620-620.
17. McBrearty, S., & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior. *Journal of human evolution*, 39(5), 453-563.
18. Zeitoun, V. (2009). *The human canopy: Homo erectus, Homo soloensis, Homo pekinensis and Homo floresiensis*. BAR Publishing.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ НАК УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙЎЛЛАРИ)

Эгамбердиева Г.А.

*Старший преподаватель, д.ф.и.н. (PhD),
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

Индустрия туризма определена стратегическим направлением развития экономики Узбекистана, позволяющее быстро создавать новые рабочие места и валютные доходы в стране. Правительством Узбекистана уделяется огромное внимание развитию туризма, транспортных коммуникаций и расширению международных отношений.

За последние годы принят ряд системных документов по расширению транспортных коммуникаций, развитию авиасообщений, географии полетов, внедрения системы «open sky» по международным стандартам. На государственном уровне была оказана поддержка развитию сферы туризма, диверсификации новых видов туризма, обеспечение узнаваемости и привлекательности Узбекистана на международной арене.

В числе первых указов Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова стал указ «Об образовании Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», который был подписан 28 января 1992 года. С этого момента началась эра в истории гражданской авиации молодого государства, а в мировом авиасообществе появился новый брэнд: НАК «Узбекистон хаво йуллари» - Uzbekistan airways [1].

1993 году открываются регулярные рейсы в Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Таиланд, Германию. Авиакомпания первой в СНГ получила европейский сертификат качества, в 1994 году начались регулярные полёты в Афины, Манчестер, Сеул., в 1995 году ознаменовался огромным событием для НАК, т.к. был освоен трансконтинентальный маршрут Ташкент-Нью-Йорк на лайнере А-310. 7 часов до Амстердама и 9 часов до Нью-Йорка, 30 ноября 1996 года первый Боинг 0 767 приземлился аэропорту столицы Узбекистана и уже через 5 дней выполнил свой первый рейс по маршруту Ташкент – Шарджа, в 1997 году по итогам пяти лет авиакомпании был присвоен диплом Международного фонда авиационной безопасности «За выдающиеся заслуги в области обеспечения безопасности полётов». Для пассажиров авиакомпании, оплачивающих билеты по безналичному расчёту, введены в обращение пластиковые карточки «Uzbekistan Airways», 1999 год знаменателен тем особой датой – 75-летие гражданской авиации Узбекистана. В канун весеннего праздника «Навруз» в столичном аэропорту открыт новый транзитный зал, общей площадью 1400м². Аэропорту «Бухара» и «Ургенч» присвоен статус международных. Начались полёты в Париж и Эр Рияд [2].

Важно отметить, что в 1999 году в стране, на уровне международного стандарта, стало формироваться национальная модель туризма, заключающаяся в реформировании инфраструктуры обслуживания, которая косвенно касается туризма, в частности, таможенной, авиационных, пограничной служб, встречающих туристов из-за рубежа [3]. Однако наблюдались, такие проблемы как ограничение возможности прямых авиарейсов в главные туристские центры Узбекистана, хотя статус международных аэропортов имели 5 аэропортов – в Ташкенте, Самарканде. Бухаре, Ургенче и Термезе, принимать крупные самолеты могли только 2 – в Ташкенте и Нукусе, длина взлетно-посадочной в остальных аэропортах не позволяли сделать этого. Дорогие авиабилеты также являлись основной проблемой, к примеру цена авиарейса Москва-Бухара равнялась цене Москва-Италия (250 дол), к тому же если турист прилетал на самолетах иностранных компаний, усложнялась покупка билетов на внутренние рейсы [4].

Но несмотря на проблемы в цене, НАК «Хаво йуллари» считалась одной из лучших в СНГ. Авиакомпания являлась членом Всемирного Фонда Авиационной безопасности, за 1994-1999 год она была награждена специальными дипломами Международного фонда Авиационной безопасности за продолжительную безаварийную работу. НАК «Хаво йуллари» стала одной из немногих стран в СНГ, получившей право «пятой свободы», т.е. полеты над территорией США [5].

В 2000 году были открыты новые направления в Рим, Бирмингем, Амритсар, в 2001 году 27 апреля взят курс на аэропорт «Кансай» (Осака). В авиакомпании начала действовать бонусная система для частолетающих пассажиров – “Uz Air Plus”. Создан web-сайт авиакомпании, в открыт международный рейс Ташкент – Ханой – Хошимин, в 2004 году Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) провело сертификационную проверку авиапредприятия “Uzbekistan Airways Technics” и подтвердило статус авиаремонтного предприятия, выполняющего работы любой категории сложности. Открыты новые рейсы в Ригу, Шанхай, Астану, в 2006 году открыт рейс на регулярной основе по маршруту Ташкент – Урумчи – Ташкент, возобновлены рейсы в Пакистан – открыт рейс в Лахор. Впервые флаг Узбекистана приветствовал авиационное сообщество на Берлинском международном авиасалоне ILA, где авиакомпанию представлял стенд АП “Uzbekistan Airways Technics” [6].

На сегодняшний день в Узбекистане 11 аэропортов, которые в 2022 году обслужили 5,4 миллиона пассажиров и 82 тысячи тонн грузов (0,1% от общего объема иностранных грузовых перевозок). Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова - крупнейший аэропорт страны, обслуживающий около 4,5 миллионов пассажиров с пропускной способностью 1200 пассажиров в час. Международный аэропорт Самарканда, туристический узел, является вторым по величине аэропортом с пропускной способностью до 1000 пассажиров в час. Реформы в сфере авиации и увеличения международных рейсов в Республике Узбекистан В 2018-2022 годах количество рейсов, совершенных на международных маршрутах, выросло на 71 % (в 2018 году – 30,2 тыс.) в 2022 году 51,6 тыс перевезенных пассажиров с общим приростом в 45%. (в 2018 году - 4,3 миллиона в 2022 году 6,2 миллион пассажира). Всего в 2022 году по международным маршрутам будет перевезено 6,2 млн из которых 75 % пассажиров составили граждане Узбекистана (4,7 млн). 25 % пассажиров (1,5 млн) были гражданами зарубежных стран, 18 % (275 тыс.) — граждане дальнего зарубежья (без стран СНГ) [7].

В период с 2019 по 2023 годы количество иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в нашу страну, было увеличено до 37 авиакомпаний, а количество выполняемых ими рейсов увеличено вдвое по сравнению с 2018 годом. При этом 49 % от общего количества международных рейсов (25,5 тыс. рейсов) осуществляются иностранными авиакомпаниями. Иностранные авиакомпании в 2022 году перевезено 2,5 млн. пассажиров на рынке Узбекистана (с ростом на 61 % по сравнению с 2018 годом), из них 2 млн.

(81%) составили граждане Узбекистана. На внутреннем рынке обслужены 0,5 млн. иностранных граждан (19%) [8].

В целях увеличения объема иностранных туристов, въезжающих в Узбекистан, были реализованы множество реформ. Резко увеличен объем рейсов в города Узбекистана из таких международных аэропортов, как Стамбул, Дубай, Франкфурт, Сеул, который считается крупнейшим зарубежным узловым аэропортом. В частности, частота еженедельных рейсов из международного аэропорта Стамбула в аэропорты Ташкента, Ферганы, Самарканда, Бухары и Ургенча увеличена с 14 до 64. Частота еженедельных рейсов из международного аэропорта Дубая в международные аэропорты Ташкента, Ферганы и Самарканда увеличено с 6 до 28. Между Сеулом и Ташкентом увеличилось полеты с 8 до 14 рейсов в неделю. Число рейсов из Ташкента в международный аэропорт Франкфурта увеличено с 1 до 4. АО «Uzbekistan airways» активно сотрудничает с Turkish Airlines Турции, Air Baltic Латвии, Malaysian Airlines Малайзии, Korean Air Южной Кореи, Lufthansa Германии, Delta США, China Southern Китай, Thai Airways с целью обеспечения удобства и выбора множества вариантов полетов для прибывающих иностранных туристов в Узбекистан, через эти и другие узловые аэропорты, авиакомпании подписали контракты по условиям Interline и Code Share [9].

Вышеупомянутые авиакомпании являются компаниями с самой большой в мире географией полетов и регулярными рейсами на все континенты мира. Проведенная работа Министерства транспорта и Комитета туризма Узбекистана позволяют сейчас прибывать туристам из любой страны мира в Узбекистан в короткие сроки, в том числе транзитными рейсами по низким ценам. В результате этих реформ к концу 2022 года туристы прибыли из 68 стран мира, включая из Южной Америки, Австралии и Африки.

Благодаря авиации, туристы прилетающие в Узбекистан могут в короткий срок пересечь океаны и континенты, наслаждаясь разнообразными культурами и достопримечательностями. Бизнес и личные поездки стали более доступными, что приводит к увеличению числа туристических поездок и, как следствие, к росту туристической индустрии.

Литература:

1. История развития авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»// https://studopedia.ru/21_71102_istoriya-razvitiya-aviakompanii-uzbekiston-havo-ullari.html?ysclid=lvbsoqfyk925585927

2. Начало туризма в Узбекистане[Электронный ресурс]: <http://mydocx.ru> (дата обращения 15.04.2019г)

3. Хусанов Ч.К. Миллий тараққиёт моделида туризм ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (Ўзбекистон Республикаси материаллари асосида): дис. иқтисод фан. номзоди. – Тошкент, 2006. – Б. 56.

4. «Ўзбекистон ҳаво йўллари 8 лет» // Народное слово от 12 апреля, 2000 года

5. Хроника основных событий // Хроника основных событий | Uzbekistan Airlines (uzbekistan-airlines.de)

6. Там же

7. Национальный обзор индустрии туризма в Узбекистане– Ташкент., 2023. – С.24

8. Статистический сборник тенденции туризма за 2018-2022 гг.– Ташкент, 2022. – С.23

9. Tourism in Uzbekistan. – Tashkent, 2022.

ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲАМДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК МАСАЛАЛАРИ

Балтабаева М.М.

доцент, т.ф.ф.д.(PhD),

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Бугунги кунда жадал ривожланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг давлат бошқаруви ва сиёсий ҳаётдаги фаоллашуви жамият тараққиётининг муҳим омилларидан бирига айланган. Зеро, давлат раҳбари томонидан, “Ўзбекистонда сўнгги 7-йилда давлат бошқаруви соҳасида аёллар улуши 27 фоиздан 35 фоизгача ошди, гендер тенглик бўйича Ўзбекистон дунёнинг энг тез ривожланаётган бешта мамлакати қаторига кирди”, – дея эътироф этилиши ҳам бежиз эмас [1].

Ўзбек давлатчилиги тарихига назар ташланса, ватанимиз тараққиётининг энг қадимги даврларидан бошлаб, то ҳозирги кунгача ўзбек аёлларининг давлат бошқаруви ва жамият ижтимоий ҳаётида фаол иштирокини кўрамиз.

Биринчи ренесанс даври Марказий Осиёга Ислом динининг кириб келиши билан юзага келган исломий ҳуқуқлар жамиятда эркаклар билан бир қаторда аёлга илмли бўлиш, маърифатли бўлиш имконини берди.

Қуръони каримнинг умумий маънода келган оятлари эркак ва аёлларга бирдек тааллуқли бўлгани жихатидан: “Эй Роббим! Менга илмни зиёда эт!” (Тоҳо, 114) оятидан аёллар ҳам илмларини ошириш йўлида саъй-ҳаракат қилмоқлари лозим эканлигини билдиради. Зотан, Пайғамбаримиз

(алайхиссалом) илм талаб қилиш ҳар бир мусулмон эркак ва аёлга фарз эканини таъкидлаб ўтганлар [2].

Ислом дини Арабистон ярим оролида пайдо бўлгани билан уни илм даражасига олиб чиққан Мовароуннаҳр олимлари ичида аёлларнинг ҳам ўрни беқиёс. Юртимизда фикҳ, ҳадис, тафсир ва ақоид йўналишларида асарлар ёзган бир қатор олимлар орасида XI-XII асрларда Мовароуннаҳр фикҳ мактабининг йирик вакили, Ўрта Осиёда ҳанафийларнинг буюк имомларидан бири, ўз даврининг етук фақиҳи Алоуддин Муҳаммад ибн Аҳмад Самарқандий (ваф. 1145 й.) нинг қизи “буюк фақиҳа” номи билан машҳур Фотима бинти Муҳаммад ҳақидаги маълумотлар фикҳ тарихида алоҳида аҳамиятга эга. Олима Туркистонда, Шошнинг орқа томонидаги Косон шаҳрида таваллуд топган. У отасидан ҳадис ва фикҳдан таълим олган. Отасининг машҳур “Тухфатул фуқаҳо” (“Фақиҳлар тухфаси”) асарини ёддан билган [3].

Иккинчи ренесанс Темурийлар даври аёллари орасида давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этган ақлли, зукко аёллар доимо ҳукмдорларнинг доно маслаҳатчилари бўлган аёлларга Амир Темурнинг умр йўлдоши Бибиҳоним, З.М.Бобурнинг опаси Хонзодабегим, қизи Гулбаданбегимларни мисол қилишнинг ўзи кифоя. XIX асрда Қўқон хони Умархоннинг рафиқаси Нодирабегимнинг фан, санъатга ҳомийлик қилиш билан бирга ҳукмдорнинг сиёсат юритишида унинг маслакдоши ва энг яқин кўмакчисисига айланган [4].

Ўзбекистон мустақил давлат сифатида қарийб 33 йиллик тарихий даврни босиб ўтган бўлса, давлат ва жамият бошқарувидаги сиёсий жараёнларда, мамлакат иқтисодиётини қамраб олган бозор ислохотларида, ижтимоий ва маданий ҳаётдаги ўзгаришларда аёллар қатламининг ўз ўрни бор. Бугунги кунда республика аҳолисининг 49,8 фоизини ташкил этган ўзбек хотин-қизлари ҳар соҳада фаол[5].

Ўзбек хотин-қизларининг ижтимоий фаоллашувида Ўзбекистон Хотин қизлар қўмитаси(ҳозирда Оила ва Хотин қизлар давлат қўмитаси), Ўзбекистон хотин-қизлар “Олима” уюшмаси, “Тадбиркор аёл” ассоциацияси, партияларнинг “аёллар қаноти” фаолиятлари алоҳида аҳамиятли. Бугун республика сиёсий ва ижтимоий ҳаётини хотин-қизларсиз тасаввур этиш қийин.

Мамлакатимизни демократлаштириш жараёнларининг янги босқичи 2017 йилдан бошланди. Бу босқич нимаси билан аҳамиятли: 2017 йил “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да Халқ қабулхоналари орқали жамият ҳаётидаги ижтимоий муаммоларнинг ўрганилиши давлат ва жамиятдаги демократик ислохотларда туб бурилиш ясади. Ўзбекистон Учинчи ренесанс даврига қадам қўйди. 2022–2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат

иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича Миллий дастур, 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясидаги мақсадларга асосан хотин-қизлар муаммолари ва уларнинг ечими бўйича йўл хариталари ишлаб чиқилди.

Сайлов кодексида аёлларнинг сони сиёсий партиядан кўрсатилган депутатликка номзодлар умумий сонининг камида 30 фоизини ташкил этишининг белгиланиши, барча давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарларининг камида 1 нафар ўринбосарини хотин-қизлар орасидан тайинлаш тизимининг жорий этилиши натижасида раҳбар аёллар сони 2017 йилда 27 фоизни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб, уларнинг кўрсаткичи 33 фоизга етди. Бугунги кунда аёлларнинг улуши тадбиркорлик соҳасида 37 фоизни, сиёсий партияларда 47 фоизни, иқтисодиёт ва саноат тармоқларида 46 фоизни, олий таълимда 49 фоизни, таълим соҳасида 74 фоизни, тиббиётда 77 фоизни ташкил этмоқда. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг 33 фоизи, Сенат аъзоларининг 24 фоизи, Қорақалпоғистон Республикаси Жўхори Кенгаши, Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари депутатларининг 25 фоизи аёллардан иборат [6].

Бугун Ўзбекистонда гендер тенглик масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, соҳага оид 25 та қонунчилик ҳужжати қабул қилинди. 2023 йилнинг 1 февралидан “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарорига асосан бошқарув ходимлари орасидаги хотин-қизларнинг улушини 2030 йилгача 30 фоизга етказиш талаби давлат корхоналарининг ижро органлари, шу жумладан директорлар кенгаши ва кузатув кенгашларининг таркибини шакллантиришда ҳам тадбиқ этила бошлади [7].

Хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш, улар билан манзилли ишлаш мақсадида “Аёллар дафтари” тизими жорий этилиб, Давлат бюджетидан ҳар йили 300 млрд сўм маблағ ажратиб бориш йўлга қўйилди. Мамлакатда хотин-қизларнинг таълим олишлари, илм-фан билан шуғулланишлари учун шароит яратиш давлатнинг алоҳида вазифасига айланди. Хусусан, Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси тавсияномаси асосида 5 мингга яқин хотин-қиз олий таълимга имтиёз асосида қабул қилинди. Магистратура босқичида ўқиётган барча хотин-қизларнинг контракт тўловлари қоплаб берилиши ва бунга ҳар йили камида давлат бюджетидан 200 миллиард сўм ажратилиши белгиланди. ОТМ, техникум ва коллежларда, сиртки ва кечки таълимда ўқиётган хотин-қизлар контрактларини тўлаш учун 7 йилга фоизсиз кредит бериш тизими ҳамда ўтган 2021 йилдан бошлаб ҳар ўқув йилида 2 минг 100 нафар муҳтож ёлғиз аёллар ва боқувчисини йўқотган қизларнинг олий таълимдаги контракт-тўловларини қоплаб бериш тизими

жорий этилди. Биргина 2022 йилда олий ўқув юртларига қабул қилинган талабаларнинг 49,9 фоизини хотин-қизлар ташкил этди [8].

Бугунги кунда республикамизда илмий изланишлар олиб бориб, Ўзбекистон тарихи фани ривожига салмоқли хисса қўшган тарихчи олималарнинг ўзига хос илмий мактаби яратилган. Жумладан, тарихчи олималар, профессорлар Р.Х. Муртазаева, Д.Б.Бобожонова, Д.Алимова, З.Р. Ишанходжаева, Х.Э. Юнусова, Ольга Кобезевалар ўзига хос илмий мактаблари мавжуд.

Ҳукуматимиз томонидан таълимга берилаётган эътибор ва имтиёзлар сабаб, хотин-қизларимизнинг илм олишга бўлган иштиёқи янада ортган. Бунга Зулфиячи қизлар, Президент стипендияси, Навоий стипендияси совриндорлари бўлаётган иқтидорли талаба қизлар мисол бўла олади.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясидаги ўзгаришларда гендер тенглиги принципларининг белгиланиши давлат томонидан аёлларга бўлган алоҳида эътиборни кўрсатиш билан бир қаторда аёлнинг давлат ва ижтимоий ҳаётидаги ролини ошириб, уларга ўз имкониятларини янада намоён қилишига хизмат қилади. Шу билан бирга, мазкур ўзгартириш халқаро меъёр ва стандартларга тўлиқ мос келади ҳамда Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларни янада жадаллаштиришга имкон беради[9].

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Open Data Watch ташкилотининг “Gender Data Compass” рейтингда 2023 йил якунига кўра, Ўзбекистон 37 балл тўплагани холда 185 та мамлакат орасидан 56-ўринни, Марказий Осиё минтақасида 3-ўринни эгаллаганлиги ҳам гендер тенглик борасидаги амалий ҳаракатларнинг ижобий натижасидир[10].

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. 2024 йил 8 март халқаро хотин қизлар кунига бағишланган байрам табриги. <https://zamin.uz/uzbekiston/33807-shavkat-mirzиеevning-aellarga-bayram-tabrigi.html>.

2. Abdullayeva M. Islomda ayollarning ilm olishdagi haqlari. <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/25194-islomda-ajollarning-ilm-olishdagi-a-lari>.

3. Балтабаева М.М. Учинчи ренесанс даври: тарихий жараёнарда олима аёлларнинг ўрни. Республика “Олима” уюшмасининг “Олима аёллар - миллат келажагининг тарбиячисидир” номли республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2024 йил 13 февраль.

4. Балтабаева М.М. Учинчи ренесанс даври: тарихий жараёнарда олима аёлларнинг ўрни. Республика “Олима” уюшмасининг “Олима аёллар - миллат

келажагининг тарбиячисидир” номли республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2024 йил 13 февраль.

5. Baltabayeva M.M. Sobirjonova M. Commercial issues of Uzbekistan and Turkey. Astana 2th international symposium. On law and social sciences. 11-12 november 2023, Istanbul/Turkey.

6. Мирзиёев Ш.М. 2023 йил 8 март халқаро хотин қизлар кунига бағишланган байрам табриги. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/03/07/womens/>.

7. “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. 2023 й., ПҚ-401. “Халқ сўзи” газетаси.

8. Мирзиёев Ш.М. 2023 йил 8 март халқаро хотин қизлар кунига бағишланган байрам табриги. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/03/07/womens/>.

9. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent 2023 yil. <https://lex.uz/docs>.

10. Yangi gender ma‘lumotlari reytingida O‘zbekiston 56-o‘rinni egalladi. Электрон ресурс: (<https://gdc.opendatawatch.com/country-profiles/UZB>). Мурожаат қилинган сана 7.02.2024.

НАВОИЙ ВИЛОЯТИ КИМЁ САНОАТИ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИРИ

Холикулова Ш.Б.

т.ф.ф.д. (PhD) доцент,

Навоий давлат педагогика институти.

Ҳозирги даврда инсоният томонидан табиатни бўйсундиришнинг нисбатан мукаммаллашган техник-технологик мажмуаси яратилган бўлса-да, бироқ табиатни муҳофаза қилиш борасида қилинаётган ишларнинг назарий ва амалий жиҳатдан ҳаётдан ортда қолаётганлиги табиат ва жамият ўртасидаги мутаносибликка путур етказиб, мувозанатнинг бузилишига олиб келмоқда.

Собиқ иттифоқ даврида экологияга номутаносиб муносабатда бўлганлигини Олмалик, Фарғона, Бекобод, Андижон, Оҳангарон, Ангрэн, Тошкент, Самарқанд, Навоий шаҳарлари атмосфераси ифлосланиши 1983 йил энг юқори даражага етганлигидан ҳам кўриш мумкин [1]. Шу ва бошқа сабабларга кўра, саноат тармоқларининг экологияга салбий таъсирини камайтириш давр талабига айланди.

Навоий вилоятида экологик мувозанатнинг бузилиши ва атмосферага зарарли моддалар тарқалишига саноатнинг турли тармоқлари, жумладан, тоғ-кончилик саноати, қурилиш материаллари, кимё саноати, электр станцияларининг иситиш тизимлари ва бошқа корхоналарнинг трубаларига

талаб даражасида филтрлар ўрнатилмаганлиги сабаб бўлмоқда. Транспорт ва саноат тармоқлари ҳавога турли зарарли ва захарли модда ва газлар чиқариши билан бир қаторда, атмосферадан жуда катта миқдорда кислород ютади [2].

Зарафшон воҳаси ҳудудларида Зарафшон дарёси асосий сув тармоғи бўлиб, у Амударё ҳавзаси дарёлари таркибига киради ва воҳанинг экологик муҳитига катта таъсир кўрсатади. Унга музликлар ва булоқлардан бошланадиган 4200 ирмоқ қуйилади. Зарафшон дарёсининг бошланишида умумий майдони 557 м² бўлган 424 та музлик мавжуд. Шу туфайли дарё асосан музлик ва қор сувларидан тўйинади. Дарёнинг умумий сув йиғиш майдони 11722 км² ни ташкил қилади. Дарёнинг умумий узунлиги 576 км. Бир йиллик ўртача сув оқим миқдори 5064,2 млн.м³ ни ташкил қилади, суғориш мавсумидаги ўртача кўп йиллик оқим миқдори 4198,4 млн.м³. Зарафшон дарёси сув ресурслари асосан ҳавза ҳудудида жойлашган суғориладиган майдонларга ва саноат эҳтиёжи учун ишлатилади [3].

Навоий вилоятининг етакчи саноат корхоналарини НКМК, Навоий ТЭС, кимё ва цемент саноати ташкил қилади. Вилоятда “Навоийазот” АЖ ва Навоий иссиқлик электр станцияси каби гигант корхоналарда ишлаб чиқариш жараёнида Зарафшон дарёси сувларидан фойдаланилади. Заводларда кўп тизимли босқичларда турли амалиётларда ишлатилган дарё суви охир-оқибат ифлосланиб, “ўлик” сувга айланган. Унинг ифлосланишини камайтириш, тозалашнинг имконияти йўқ. Бу оқова чиқинди сувлар “Навоийазот” АЖга қаршли санитар каналига қуйилади. Канал эса ўз навбатида дарё ўзанига туташади. Оқибатда, йил давомида дарёга оқизиб юборилган ифлос сувнинг ҳажми 4 миллион 686 минг метр кубни ташкил этади [3].

Биргина Навоийазот комбинатининг ўзи 570000 м³ захарли чиқитларни 50 га майдонга эга бўлган сув ҳавзаларига оқизади. Унинг асосини полемирлар 25%, родонитлар 10%, қаттиқ аралашмалар, таркибида сеонит 50мг/л, аммиак 150, сульфат тузлари 15000, мис 2500 мг/л ташкил қилади [4]. Навоий шахридаги корхоналардан йилига 530 минг тоннадан зиёд турли захарли моддалар атмосферага чиқариб юборилади ва улар оқова сувлар орқали ҳавони ифлослантиради. Афсуски, сувни ифлослантирадиган манбалар фақатгина ишлаб чиқариш корхоналари эмас. Бу борада аҳоли томонидан ташланадиган маиший чиқиндилар саноатдан чиқадиган қолдиқ сувлар билан бемалол “рақобатлаша олади” [3]. Бунга жамоатчилик ташкилотлари ва аҳоли ўртасида атроф-муҳитнинг ифлосланишига қарши курашиш, экологик маданиятни оширишга бўлган интилиш етарли даражада шаклланмаганлиги ҳам сабаб бўлмоқда.

Саноат корхоналари вилоятдаги мавжуд сувнинг 20% идан кўпроғини ишлатишса ҳам, улар жойларда асосий ифлослантирувчи манбаларни вужудга

келтиради. Масалан, “Навоийазот” ишлаб чиқариш бирлашмаси фаолият жараёни учун йилига 32.917.500 м³ сув сарфланиб, бу аҳолиси 50 минг кишидан иборат бўлган замонавий шаҳарни таъминлаш учун етарлидир. Мазкур сувнинг асосий қисми бирлашманинг чиқиндилари билан ифлосланиб, оқоваси Зарафшон дарёсига келиб тушади. Навоий вилоятида уран-руда конлари мавжуд бўлиб, улардаги рудалар таркибида уран миқдори талайгина. У радиактивлиги ва родон ажралиши билан аҳоли саломатлиги учун ўта хавфли ҳолатларни туғдириши мумкин. Вилоятдаги радиактив қолдиқлар сақланадиган жой ҳам экологик жиҳатдан “Хавфли ифлосланиш ўчоғи” ҳисобланади. Бу ердаги радиоктив қолдиқлар шамол орқали комбинат чиқиндиларининг охириги қисми сақланадиган Дўрмон, Азамат ва Туркман кишлоқлари ҳудудларига тушиши мумкин. Бу эса ерлик аҳолининг саломатлиги учун хавфлидир [5].

1998 йил маълумотларига кўра, шаҳар бўйича заҳарли чикитларнинг ортиши кузатилган. “Навоийазот”, “Навоийэлектрокимё”, “Қизилқумцемент”, Навоий ГРЭСи чиқиндилари сабабли аҳоли ўртасида турли қон касаллиги, сийдик ажралиш йўли тизими ва бошқа турли касалликлар кенг тарқалган. “Навоийпахтатозалаш” заводи аҳоли яшаш пунктларига яқин жойлашган бўлса-да, бироқ аҳолини чангдан азият чекишига эътибор берилмаган [6]. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш қўмитасининг маълумотига кўра, 2342 тонна зарарли моддалар ташланган. Бу 1996 йилдаги кўрсаткичдан 1855 тонна зиёд. Бу ҳолни қуйидаги жадвалдан ҳам билишимиз мумкин [6].

1996-1997 йилларда шаҳар экологик ҳолати

Саноат корхонаси номи	1996	1997	+ кўпайиши -пасайиши
Навоийазот	5756,7	6418,6	+761
Электрохимзавод	11,4	47,077	+35,629
НГРЭС	10158,5	10475,9	+317,4
Пахта заводлари	116,93	112,43	-4,5

Бу, ҳақиқатан ҳам, аҳолининг соғлиғига таъсир қилади. Шаҳар аҳолисининг касаллик тарихи маълумотларида қуйидаги касаллик гуруҳлари кўп учрайди. Беморларнинг аксарияти завод ишчиларидир.

1. Республика миқёсида қиёсий даражада хавфли ўсма касаллигига чалинган аёллар ўртасида 40-49 ёшлилар (1,5 %) кўп.

2. Қон касалликлари ва қон ишловчи органлар касалликлари: 15-19 ёшлилар-2,5 %, 50-59 ёшлилар 1,5 % кўпайган;

3. Сийдик йўли системасига тегишли гуруҳ касалликлари: 1 йил мобайнида 20 марта кўпайган. Жумладан, 15-19 ёшлилар 72 %, 20-29 ёшлилар 58 % кўпайган.

Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун саноат ташкилотлари билан табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси 224 та табиатни асрашга доир тадбирларни ўтказди [6].

Юқоридаги корхоналарнинг фаолияти сабабли, 1999-2000 йилларда Навоий шаҳар атмосфера ҳавосига 30,086 минг тонна заҳарли чиқиндилар чиқарилган (жумладан, Навоийазот -7367,5 т., Навоий ГРЭС- 980,7 т., НМЗ-9557 т., Электрохимзаводи-16,4 т.). У жами заҳарли газларнинг 88-90 фоизини ташкил этган. Инсон саломатлигига таъсир кўрсатганлиги сабабли айрим касалликларнинг кўрсаткичлари кўпайган. Жумладан, камқонлик касаллиги 1999 йилда 6262 тани, 2000 йилнинг 8 ойида 6534 тани ташкил этди. Ошқозон ва ўникки бармоқли ичак яралари 1999 йилда 471 та, 2000 йил 8 ойида 692 тани ташкил этган. Буйрак касаллиги 1999 йилда 89 та, 2000 йилнинг 8 ойида 142 тани кўрсатди. Ўт-тош касаллиги 1999 йилда 694 та, 2000 йилнинг 8 ойида 713 тани, бўқоқ касаллиги 1999 йилда 2023 тани, 2000 йилнинг 8 ойида 2152 тани, бронхиал астма касаллиги 1999 йилда 330 тани, 2000 йилнинг 8 ойида 321 тани ташкил этди [7].

Таъкидлаш жоизки, Навоий шаҳар гидромет лабораторияси берган маълумотларга кўра, зарарли моддалар меъёрий кўрсаткичдан бир қанча юқори бўлган.

Мавжуд муаммоларни ўрганиш ва бартараф этиш учун Навоий вилоят экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси қатор чора тадбирлар олиб борди. Ҳавога зарарли моддалар чиқараётган объектларни аниқлаш ва тартибга олиш мақсадида табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва гидрометеорология маркази ҳамкорлигида чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилган [8].

Ишни режали ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунининг 18,20,21-моддалари талаблари асосида олиб борилди. Навоий вилоят Табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг 2013 йил 12 ноябрдаги 9/3-сонли Ҳайъат йиғилиши қарорига биноан қўмитанинг Илмий-техник кенгаши тузилди. Мазкур кенгаш доимий ишлайдиган, вилоят табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг методик, ахборот-таҳлил, эксперт таъминоти ва илмий-техник фаолиятини мувофиқлаштирувчи консультатив илмий орган тариқасида ташкил этилган бўлиб, унинг фаолияти атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий бойликлардан оқилона фойдаланиш ва ҳудудий экологик муаммоларнинг ечимини топишга

хамда давлатимизнинг ягона илмий-техник ва инновацион сиёсатини амалга оширишга кўмаклашишга қаратилган [8].

Кўрилган чора-тадбирлар натижасида корхона ва ташкилотларда ҳосил бўлаётган ҳавосини ифлослантирувчи зарарли моддаларнинг 2013 йилда 92,56 % и тутиб қолинган бўлса, 2014 йилда ушбу кўрсаткич 92,25 % ни ташкил қилди. Вилоятда мавжуд йирик корхоналардан бири “Навоiazот” ОАЖнинг ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўлган зарарли моддаларнинг 93,1 %, “Навоийдонмаҳсулотлари” корхонасининг тозалаш иншоотлари томонидан 95,8 % чанг-газ тутиб қолинган. “Қизилқумцемент” ОАЖ томонидан ташламаларнинг 99,1 % тутиб қолинган. Навоий ТЭС ва Навоий нефт базасига қарашли корхоналар томонидан ташланаётган ташламалар чанг ва газ ушлаш қурилмаларисиз, тутиб қолинмасдан ташланмоқда [8]. Навоий вилоятида эколог ходимлар олий таълим муассасаларида тайёрланмаслиги бу соҳанинг муаммоси бўлиб қолмоқда [9].

Бирлашган Миллатлар Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасини “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди [10]. Барқарор тараққиёт 2030 дастури, янги 17 та Барқарор тараққиёт мақсадларидан иборатдир. Мазкур концепциянинг урта тамойили: экологик, иқтисодий ва ижтимоий тараққиётни таъминлашни қамрайдиган вазифалар белгиланди. Навоий вилояти ҳудудларида саноат тармоқларининг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш экология ва саноатнинг ўзаро мувозанатини сақлаш мисолида ўрганиш долзарб вазифага айланди.

Адабиётлар:

1. Холикулова Ш. Навоий вилоятида саноат ишлаб чиқариш тармоқларини кадрлар билан таъминлашнинг такомиллашуви. //Общество и инновации. 2021/4/5. 196-202

2. Абдурахмонов И., Асқарова М., Умирова Н. Тупроқ иқлим шароитини муҳофаза қилиш долзарб масала. //Ўзбекистоннинг саноатлашган ҳудудларида барқарор тараққиёт масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси –Навоий: НавДПИ, 2019. –Б.27.

3. Kholikulova Sh. The History of Chemical Industry Development in Navoi Region. //International Journal of Early Childhood Special Education. 2022/9/1.640-644.

4. Шамсуддинова Г., Баракаев М. Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масалари // Ўзбекистоннинг саноатлашган худудларида барқарор тараққиёт масалалари. Республика илмий-амалий конференцияси. – Навоий: НавДПИ, 2019. –Б.32.

5. Kholikulova Sh. IMPACT OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT OF NAVOI REGION. Theoretical & Applied Science. 2019/12. 327-330.

6. Навоий ВДА, 206-фонд, 1-рўйхат, 625-иш, 25-варақ. 26-варақ. 27-варақ.

7. Навоий ВДА, 206-фонд, 1-рўйхат, 202-иш, 45-варақ.

8. Навоий вилоят экология ва атроф- муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси жорий архив маълумотлари.

9. Холикулова Ш. Совершенствование обеспечения кадрами отраслей промышленного производства Навоийской области. //Общество и инновации. 2021. 196-202.

10. 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. 20.10.2018. №841. www.Lex.uz.

XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON O‘LKASIDA ROSSIYA IMPERIYASINING AGRAR SIYOSATIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR

Usarov U.A.

t.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston o‘lkasi Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinganidan so‘ng, imperiya hukumati o‘lkani o‘zining sanoat korxonalari uchun arzon xomashyo manbaiga aylantirish va rus sanoati mollari sotiladigan qulay bozor sifatidagi o‘rni yaxshi anglaganligi sababli bu hududda agrar siyosatida alohida e‘tibor qaratgan. Bu davrda Rossiya imperiyasi sanoati bir qator Yevropa davlatlari sanoat korxonalaridan ortda qolganligi bois, asosiy e‘tiborini Turkistonga qaratgan. Shuning uchun o‘lkada agrar siyosatni o‘z manfaati yo‘lida jadallik bilan olib borishga harakat qilgan.

XX asrning boshiga kelib, Rossiya imperiyasining Turkiston o‘lkasi o‘z hokimiyatini ancha mustahkamlab oladi. Mustamlakachi imperiya hukumati o‘lkadagi siyosatida bir qator o‘zgarishlar hamda metropoliya markazi manfaati uchun olib borilgan agrar siyosati asosiy yo‘nalishlari haqida Davlat mulklari va zirotchilik vaziri A.V.Krivoshein shunday: “Bu markaziy masalada uch ko‘rinish mavjud. Agar birinchisi – “paxta” bo‘lsa, ikkinchisi –“sug‘orish” va nihoyat,

uchinchisi uncha ko‘zga tashlanib turmagan bo‘lsa ham, aslida hammasidan muhimi – “ruslarni ko‘chirib keltirib o‘rnashtirish turibdi” deb ta’kidlab o‘tgan[5, – C. 111.]. Demak, imperatorning vaziri markazning Turkiston o‘lkasidagi mustamlaka siyosatining asosiy yo‘nalishlarini muxtasar qilib aytganda, “paxta” – “sug‘orish” – “ruslarni ko‘chirib keltirish” kabi uch so‘zda ifodalaydi[15, – 215 b.].

Imperiya hukumatining markazdan turib berilgan ko‘rsatmalariga binoan mustamlakachilik boshqaruv idoralari Turkiston o‘lkasida amalga oshirgan agrar siyosati birinchi navbatda o‘lkani metropoliyaning paxta, pilla, boshqa qishloq xo‘jalik xomashyo bazasiga hamda rus aholining yangi yashash makoniga aylantirishga qaratilgan edi[11, – P. 513-515.]. Shundan kelib chiqib, o‘lkada paxtachilikni rivojlantirishga bor kuch-qudratini sarflagan. Chunki o‘lkadan boradigan paxta imperiya iqtisodiyotining asosiy tarmog‘i bo‘lgan rus sanoat korxonalarini uchun juda katta foyda keltirar edi.

XX asr boshiga qadar imperiya hukumati o‘lkada paxta hosildorligini oshirish va yangi navlar yaratish borasidagi harakatlar tinimsiz amalga oshiradi. Buni 1884-yilda Turkiston o‘lkasidagi Amerika paxta navi yetishtirishni boshlagan bo‘lsa, 1889-yilda o‘lkadagi umumiy ekin ekiladigan ekinzorlarning deyarli yarmiga paxtani amerika navi ekishni tashkil etishga harakat qilgan. Bu harakatlar natijasida yildan-yilga hosildorlik ham oshib borgan[14, –P 24-24]. Jumladan, 1888–1913-yillar oralig‘ida o‘lkada paxta eng ko‘p ekiladigan viloyatlarda paxta amerika navini ekiladigan maydonlar Farg‘ona viloyati bo‘yicha 34,7 mingdan 274,9 mingga yoki foiz hisobida 700 %ga, Sirdaryo viloyati bo‘yicha 25,8 mingdan 76,7 ming yoki foiz hisobida 139 %ga ko‘paygan. 1916-yilga kelib, Turkistonda paxta ekiladigan maydonlar juda yuqori darajaga o‘sadi va bu ko‘rsatkich 680811 desyatinaga yetgan[7, – C. 29.].

Shu bilan birga 1901-yilgi Farg‘ona viloyati Statistika qo‘mitasining hisobotida Turkiston general-gubernatorligi tarkibidagi Farg‘ona viloyatida avvalgi yillarga qaraganda paxta ekiladigan yer maydonlari har bir yilda, xususan, 1900-yilda 31 ming desyatinaga, 1901-yilda 26280 desyatinaga kengaygan. Viloyatda 1901-yilga kelib, 194573 desyatina yer maydoniga paxtaning amerika navi ekilgan bo‘lsa, 15562 desyatina yerga mahalliy paxta navi ekilgan. Yil yakuniga kelib esa, paxtaning amerika navidan 9808944 pud hosil olingan[2, – C. 8.].

XX asrning boshlariga kelib Farg‘ona viloyatida ham paxta ekish rivojlangan bo‘lib, ekin maydonlari sun‘iy sug‘oriladigan mahalliy aholiga qarashli yerlar 839300 desyatinani tashkil etgan. Uyezdlar bo‘yicha Marg‘ilon uyezdida 214428,6 desyatina, Andijon uyezdida 211156,4 desyatina, Namangan uyezdida 170178,2 desyatina, Qo‘qon uyezdida 163372,9 desyatina, O‘sh uyezdida 81089 desyatinadan iborat bo‘lgan[9, – C. 15.]. Bu yerlarda paxta ekish shu darajada kuchaydiki, 1901-yilga kelib, birgina Namangan uyezdining o‘zida paxtaning Amerika navi 34 ming

desyatina yerga ekildi[1, – C. 124.]. 1906-yilga kelib Farg‘ona viloyati bo‘ylab paxta ekiladigan maydonlar avvalgi yillarga nisbatan 5000 desyatina ko‘paydi[9, – C. 21.].

Shuningdek, o‘lkada 1888-yildan to 1915-yilga qadar, salkam 30 yil mobaynida qishloq xo‘jaligida paxta ekiladigan yer maydonlari muttasil ko‘paytirilgan [7, – C. 29]. Buni quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:

Farg‘ona, Sirdaryo va Samarqand viloyatlarida 1888-yildan –1915-yilgacha qishloq xo‘jaligida paxta ekiladigan yer maydonlari [7, – C. 29].

Yili	Viloyatlar nomi			Umumiy
	Farg‘ona	Sirdaryo	Samarqand	
	ming desyatina			
1888	34,7	25,8	8	68,5
1893	85,3	31,5	21,5	138,3
1898	106,2	14,7	17,1	138
1903	144	11	9,8	169,8
1908	190,9	28	21,7	240,2
1913	274,9	76,7	31,8	383,4
1915	336,5	74	55,6	466,1

Turkistonda Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davridagi agrar munosabatlar borasida, professor H.Ziyoyevning ta’kidlashicha, XX asr boshlarida kelib o‘lkada paxtachilikning mavqei oshib, paxta ekiladigan yer maydonlari yildan yilga ko‘payib borgan. Olim buni yillar kesimida quyidagicha berib o‘tadi. Unga ko‘ra: 1900-yilda 234274 desyatina, 1901-yilda 260013 desyatina va 1916-yilga kelib esa 533671 desyatina yetdi [4, – 179–181 b.].

Tadqiqotchi M. Jabborov esa, imperiya hukumatining tashabbusi bilan o‘lkada 1900-yilga kelib umumiy paxta maydonlarining 60 foiziga paxtaning amerika navlari ekildi. Natijada, Rossiya imperiyasi paxta ekin maydonlarini kengaytirish va paxta xomashyosini ishlab chiqarish sur’atlari bo‘yicha AQSH, Misr va Hindistondan o‘tib ketdi [3, – 26 b.]. Tarixchi olim professor N.U.Musayevning yozishicha, bu davr oralig‘ida amerika paxta navini yetishtirish o‘lkaning Farg‘ona viloyatida 9,5 barobarga; Sirdaryo viloyatida 2,4 barobarga, Samarqand viloyatida esa 7 barobarga ko‘paygan [6, – 194-195 b.].

Bundan tashqari Rossiya imperiyasi hukumati o‘lka qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ham metropoliya markazi uchun tashib ketishgan. O‘lkani bog‘dorchilik va g‘allachilikka ixtisoslashgan Samarqand viloyatida agrar munosabatlar ham imperiya maffatlariga bo‘ysundirilgan. Darhaqiqat, o‘lkada

bog'dorchilik, ayniqsa, uzumchilik ancha yaxshi rivojlangan bo'lib, o'lkaning 19 282 desyatina yer maydonida uzum yetishtirilgan. Bu yerlardan faqatgina bir yilda taxminan jami 6225000 pud uzum hosili olingan. Uzum yetishtirilishi o'lka viloyatlari taqsimotida quyidagicha: Samarqand viloyatiga 5197000 pud, Sirdaryo viloyatiga 500000 pud, Farg'ona viloyatiga 558000 pud mahsulot to'g'ri kelgan [16, – С. 240].

O'lkaning Samarqand viloyatida uzumning 40 dan ortiq navlari yetishtirilgan. Viloyat uzumchilikda o'lkada yetakchi o'rinni egallagan [10, – 145 b.]. Samarqand uzumi o'zining shirasi, sersuvligi bilan alohida ajralib turib, undan alkogol mahsulotlarni, ayniqsa, kuchli va yaxshi saqlanadigan vino tayyorlash imkonini bergan. Birgina Samarqand uyezdining o'zida ko'rinishi, kimyoviy tarkibi va ta'mi bo'yicha bir-biridan farq qiladigan uzumning 24 turi yetishtirilgan [8, – 145 b.].

Meva-sabzavot yetishtirish har yili serhosilligi bilan ajralib turgan. Ayniqsa, o'rik va shaftoli yetishtirish ancha yuqori bo'lgan. Quritilgan uzum (mayiz), bodom va pista qo'shni davlatlarga ham chiqarilgan. Quritilgan o'rik (turshak) Qo'qon uyezdi Isfara uchastkasi aholisining asosiy daromad manbai bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, bog'dorchilik va uzumchilik viloyatda eng sodda ishlov berish asosida rivojlanganligi sababli qoniqarli darajada bo'lmagan [9, – С. 22.]. 1906-yillarda ham mazkur mevalarni tashqariga chiqarish imkoniyatining yo'qligi to'liq rivojlanishga imkon bermagan. Faqat Orenburg – Toshkent temir yo'lining qurilishi bilan qisman qulaylik yaratilgan [13, – P. 9-14.].

Umuman, Rossiya imperiyasi mustamlakachilik davrida Turkistonda amalga oshirilgan agrar siyosat, garchand avvaldan ishlab chiqilmagan bo'lsa-da, Rossiya imperiyasida rivojlanayotgan kapitalizmning iqtisodiy-ijtimoiy manfaatlarini, ehtiyojlarini qondirishga qaratildi. Imperiya hukumati bir vaqtning o'zida xalqaro maydondagi nufuzi va iqtisodiy salohiyatini saqlab qolish yo'lida bor kuchi bilan harakat qildi. O'lkada to'liq o'z manfaatidan kelib chiqqan xolda agrar siyosat yuritadi. Bu yo'lda hech bir hududda o'lka mahalliy aholini haq-huquqlarini inobatga olmadi.

Adabiyotlar:

1. Ежегодникъ Ферганской области. Томъ II, Вып. 1903 г., Издание Ферганскаго областного статистическаго комитета. – Новый Маргелан: Типографія Ферганскаго областного правленія, 1903. – С. 124.

2. Ежегодникъ Ферганской области. Томъ. I. Вып. 1902 г., Изд. Ферганскаго областного статистическаго комитета. – Новый Маргелан: Типографія Ферганскаго областного правленія, 1902. – С. 8.

3. Жабборов М. Фарғона вилояти тарихининг “Туркестанский сборник”да ёритилиши (XIX аср охири – XX аср бошлари): Тарих фанл. номз. ... дисс. – Фарғона, 2000. – 26 б.

4. Зиёев Ҳ.З. Тарих – ўтмиш ва келажак кўзгуси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 2000. – 179–181 б.
5. Кривошеин А. В. Записка главноуправляющего земледелием и землеустройством о поездке в Туркестан. СПб. 1912.–С. 111.
6. Мусаев Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан (Тош даври охирларидан – XX аср бошларига қадар). – Тошкент: Фан, 2005. – 194-195 б.
7. Социально-экономическое положение Узбекистана накануне Октября / Отв. ред. акад. АН УзССР К.Е.Житов. – Ташкент: Фан, 1973. – С. 29.
8. Слуцкий И.М. Краткий очеркъ Самаркандского виноделия в связей с виноградарством / Справочная книжка Самаркандской области. 1897. Изд. Самаркандскаго областного Статистическаго комитета. Под ред. секретаря комитета М. Вирского. Вып. 5. – Самарканд: Типография К.М. Селорова. – Самарканд: Типогр. Самаркандскаго обласного правленія, 1897. – С. 34.
9. Статистический обзор Ферганской области за 1906 год / Изд. Ферганским областным Статистическим комитетом. – Новый Маргеланъ, 1907. – С. 15, 21-22.
10. Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари: Чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий бойликларининг ўзлаштирилиши. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 145 б.
11. Usarov, U. A. (2019). Some considerations on the peculiarities of Russian empire’s politics in Turkestan. ISJ Theoretical & Applied Science, 12(80), 513-515.
12. Usarov, U. A. (2021). LAND TENURE RELATIONS OF THE COUNTRY OF TURKISTAN IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES (BASED ON THE REPORTS BY FK GIRS AND KK PALEN). In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ (pp. 111-112).
13. Usarov, U. A., & Alimova, N. O. (2021). Agricultural And Watering System Of Samarkand In The Second Half Of The Xix Century And The Early Xx Century. Current Research Journal Of History, 2(07), 9-14.
14. Abdimavlyanovich, U. U. (2022). ROSSIYA IMPERIYASI RASMIY AMALDORLARI VA TAFTISH KOMISSIYALARINING TURKISTONDAGI YER-SUV MUNOSABATLARIGA DOIR FAOLIYATIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR. Farg'ona davlat universiteti, (2), 24-24.
15. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи: Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. Биринчи китоб. –Тошкент: Шарқ, 2000. –Б. 215.
16. Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – СПб.: Типогр. В.Е. Киршбауна, 1908. – С. 240.

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНЩИН ЛИНОТИПИСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ «АНДИЖАНСКОЙ ПРАВДЫ»

Алиязарова Д.В.

д.ф.и.н. (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Саломова Б.Ж.

Учитель школы № 301 города Ташкента.

Одной из главных официальных газет Ферганской долины, выходивших во время Второй мировой войны была «Сталинское знамя», предшественник «Андижанской правды». С 1918 года газета выходила под названием «Известия», с 1941 года – «Сталинское знамя», а с 1954 года – «Андижанская правда».

Редакторами газеты, кроме А. Чайкина, были П. Шереметьевский, А. Агапов, Н. Коваленко, П. Пышкин, М. Свиридов, Т. Сигалов, И. Герасимов, Р. Сафаров, Н. Кондратенко, И. Навоженин, Н. Коркин.

Во время войны газета сообщала с фронта, писала о вкладе андижанцев в борьбу с фашизмом, призывала к трудовым подвигам во имя Великой Победы. В ходе нашего исследования мы наткнулись на интересную статью, опубликованную к 70-летию «Андижанской правды». Он гласит: «В день юбилея газеты вполне естественно вспомнить ее ветеранов, тех, кто стал свидетелем становления и развития «Андижанской правды»»[1].

Значимое место в материалах, характеризующих героизм советских людей на фронте, занимали статьи и переписка, очерки и сводки военных корреспондентов и линотипистов, как Л.Гришнин, Е.Я. Дорош, А.Г.Горбушенко, Н.А.Гряценок, З.Усманова, Л. Шароватова, В. Захаров и Х.Эрматовы.

В штате современной редакции давно уже нет такой должности – *радистка-машинистка*. И, тем не менее, эта должность была когда-то одной из необходимых. Кое-кто из пожилых людей, наверное, помнит ежедневно в определенное время звучащий по радио неторопливый, размеренный, по буквам повторяющий фамилии и труднопроизносимые слова голос диктора. Это радиостанции передавали для редакции газет правительственные сообщения. В обязанности радистки - машинистки и входило точно принять на машинку такой текст.

Нина Афанасьевна Гряценок, участница войны, ветеран труда, стала работать в редакции «Сталинское знамя» вскоре после войны. Позади была

служба в эвакогоспитале, сотни километров фронтовых дорог. В Андижан приехала вместе с мужем, офицером, переведенным на службу в местный военкомат. За добросовестную многолетнюю работу Нина Афанасьевна награждена двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Узбекской ССР в ознаменование 50-летия и 60-летия «Андижанской правды», несколькими юбилейными медалями, а за участие в войне – орденом Отечественной войны II степени»[2].

Ещё в одной из статей, которая раскрывает деятельность газеты «Сталинская знамя», пишется: «Имен этих людей на страницах «Андижанки» вы не встретите, хотя они и принимают самое непосредственное участие в выпуске газеты. И сегодня в день нашего юбилея, мне хочется рассказать об этих неутомимых скромных тружениках, с которыми меня связывает годы совместной работы. Линотипный цех, где по существу начинается процесс изготовления газеты, считается в типографии, в прямом смысле слова, самым горячим. В котле строкоотливной машины плавится металл, из которого и отливаются газетные строки. Особенно сложно работать в цехе летом, когда высокую температуру нелегко сбить даже с помощью промышленного кондиционирования. Уверен, что не каждый человек согласится здесь работать, даже за высокую зарплату.

К тому же, профессиональный линотипист должен сочетать в себе несколько необходимых качеств – быть грамотным, в совершенстве знать машину, отличаться усидчивостью, внимательностью, скоростью движений, свойственных машинистке».

Ряд журналистов газеты «Сталинская знамя» *Зоя Усманова, линотиписты Людмила Шароватова и Владимир Захаров* пользовались заслуженным авторитетом в коллективе. Во многом благодаря этим людям областная газета неоднократно занимала призовые места в республиканском конкурсе на лучшее полиграфическое исполнение.

Ничем не отличавшаяся от предыдущих газет по упорной работе во время войны - орган Ферганского областного и городского комитета коммунистической партии Узбекистана, областного и городского Совета трудящихся «Ферганская правда» печаталась с 20 августа 1938 года, а областная газета на узбекском языке «Коммуна» с 1 декабря 1930 года в городе Фергане[3].

Представительницы передовой интеллигенции – женщины-узбечки-журналистки, активно сотрудничали с прессой в те годы. Одна из них - *Рузиматова Халисахон*, 1927 года рождения, в годы войны (1941-1945) работала в редакции областной газеты «Коммуна» (ныне «Ферганская правда»)[4]. Верная жена, великолепная мать и патриот своей Родины, как Х.

Рузиматова своим трудом вносила посильный вклад в дело Великой Победы над немецкими захватчиками, публикуя интересные статьи поднимавшие дух наших бойцов и работников тыла.

Военным журналистам не было равных за всю мировую историю. Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги вместе со всем народом встали на защиту Родины. Военная журналистика, разнообразная по форме, индивидуальная в творческом воплощении, является средоточием величия, безграничного мужества и преданности советского народа Родине.

Проблемы советской журналистики в годы Второй мировой войны чрезвычайно разнообразны. Однако центральными оставались несколько тематических направлений: освещение военного положения в стране и боевых действий Советской армии; всестороннее проявление героизма и мужества людей этого периода на фронте и в тылу врага; тема единения фронта и тыла.

Из вышеизложенного видно, что в конце 30-х годов XX века мировое сообщество стало свидетелем двух неуклонно нарастающих тенденций. Одна из них отражала нарастание агрессивных устремлений национал-социализма нацистской Германии, другая - установление в СССР бесконтрольной власти тоталитарной системы, политического режима личной диктатуры И. Сталина.

Периодическая печать советского периода всей своей деятельностью способствовала созданию культа личности Сталина. Его личные заслуги заключались в победах в первых пятилетках, в демократических завоеваниях, провозглашенных в новой Конституции СССР, в успехах строительства социализма.

Но, несмотря на это, анализ статей, сохранившихся газет накануне и периода войны, даёт очень много бесценной информации о вкладе нашего народа в победы во Второй мировой войне, в общем, по истории периодической печати Ферганской долины. В период Второй мировой войны сотрудницы прессы Ферганской долины проявили самоотверженность, силу духа и каждая статья, написанная ими, запечатлелась на страницах истории Узбекистана.

Литература:

1. Мельников Р. Наши ветераны // Андижанская правда. 1 январь.1987. – С. 2.
2. Мельников Р. Наши ветераны // Андижанская правда. 1 январь.1987. – С. 4.
3. НА Уз, ф.Р-1619, оп.11, д.521, л. 16.
4. Почести ветеранам труда. [Электронный ресурс]: <http://ferlibrary.uz>. [Дата обращения: 02.02.2021].

5. Алиназарова, Д. (2023). Из истории отраслевых и районных газет Ферганской долины. Общество и инновации, 4(2/S), 195-205.

6. Alinazarova, D. (2023). PERIODICAL PRESS OF THE FERGHANA VALLEY ON THE EVE AND DURING THE SECOND WORLD WAR. SPAST Abstracts, 2(02).

7. Алиназарова, Д. В. (2018). Из истории Ферганского типографского дела. Наука, техника и образование, (11 (52)), 84-87.

8. АЛИНАЗАРОВА, Д. В. (2021). СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В АНДИЖАНЕ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 147-150).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СИТУАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ишанходжаева Н.Х.

Ведущий консультант УзЛиДеп.

Гендерное равенство, в том числе равное участие мужчин и женщин во всех аспектах политической и общественной жизни – один из основополагающих принципов для всех государств-участников ОБСЕ. Решение Совета министров ОБСЕ «Участие женщин в политической и общественной жизни», принятое в Афинах в декабре 2009 г., призывает все государства-участники «рекомендовать всем движущим политическим силам содействовать равному участию женщин и мужчин в политических партиях с целью достижения более сбалансированного гендерного представительства на выборных государственных должностях на всех уровнях принятия решений». Этот документ дал новый импульс мерам по реализации гендерных вопросов. План действий, принятый всеми государствами-участниками, наделил Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) специальным мандатом, который состоит в том, что Бюро «будет содействовать государствам-участникам в разработке эффективных мер по обеспечению равноправного участия женщин в демократических процессах и оказывать помощь в разработке оптимальной практики их осуществления» [1].

Остановившись на вопросах гендерного равенства в Узбекистане, отметим, что с первых лет независимости в Узбекистане обеспечение прав и интересов женщин, формирование условий для их достойного труда и жизни, реализации способностей и потенциала являются приоритетом государственной политики.

Так, Узбекистан присоединился к основным базовым международным документам, регламентирующим принципы и нормы защиты прав женщин: к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о политических правах женщин, Конвенции об охране материнства и другим международным документам по правам женщин.

В соответствии с международными стандартами сформировано и формируется национальное законодательство гендерного равенства и специальных мер, направленных на создание благоприятных условий для всестороннего развития женщин [2].

В 1992 г. принята Конституция Республики Узбекистан, в которой приматом определено международное право и закреплено положение о равноправии женщин и мужчин, определены принципы охраны материнства и детства, и самое главное, установлен запрет на дискриминацию в зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, социального статуса и вероисповедания [3].

В Узбекистане гендерные вопросы остаются значительной темой обсуждения и изменений. В стране существуют как традиционные, так и современные представления о роли женщин и мужчин в обществе. Вот некоторые особенности гендерной ситуации в Узбекистане:

1. «Социокультурные нормы»: В узбекском обществе традиционные гендерные роли играют важную роль. Женщины часто воспринимаются как заботливые домохозяйки и матери, в то время как мужчины ожидаются как защитники семьи и кормильцы.

2. «Образование и трудоустройство»: В последние годы правительство Узбекистана предпринимает усилия для повышения доступности образования и трудовых возможностей для женщин. В стране женщины составляют значительную часть студентов высших учебных заведений, а также активно участвуют в экономике.

3. «Законодательство и права женщин»: В Узбекистане были приняты законы, направленные на защиту прав женщин, включая законы о предотвращении насилия в семье и дискриминации на основе пола. Реализация закона позволяет еще больше расширять женщинам права.

4. «Участие женщин в политике»: В последние годы наблюдается увеличение участия женщин в политике и государственном управлении, включая назначение на высокие должности. Это свидетельствует о постепенном сдвиге в направлении более равноправного представления полов в политической сфере.

В целом, гендерные вопросы в Узбекистане продолжают привлекать внимание как со стороны общества, так и правительства, и наблюдается постепенное движение к большей равноправности и инклюзивности.

Литература:

1. Поддержка участия женщин в деятельности Политических партий. Руководство. ОБСЕ. БДИПЧ;
<https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/146301.pdf>.
2. Ишанходжаева Н.Х. Политическая партия, как механизм вовлечения женщин в общественно-политическую жизнь страны;
<https://interonconf.org/index.php/rus/article/view/11169>.
3. Конституция РУ Глава V., ст. 19. С.3.

РОЛЬ КАЗАХСКИХ БАЕВ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (XIX – начало XX века)

Салауат Н.С.

*докторант 3 курса исторического факультета,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева*

Сейтказина К.О.

*к.и.н., доцент,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева*

В современном Казахстане отношения богатых и бедных претерпевают сложную трансформацию. В каком-то смысле, если рассматривать современного казахского бая в одностороннем порядке, он был богат для себя, то в кочевом обществе прошлого века он служил общему благу общества. Речь пойдет о роли баев в традиционном казахском хозяйстве, сыгравших видную роль в экономической жизни традиционного казахского общества.

Название «Бай» как указывает Фазлаллах ибн Рузбихан Исфохани, означало «богатого человека, обладателя большого количества скота» среди Дешт-кипчакских и могольских племен. Имя «Бай» имело и социальное значение, представляло представителей степной феодальной группы [1, с. 54]. В казахском обществе людей, естественно, разделяли на богатых и бедных по имущественному положению. По словам Ибн Рузбихана, любого влиятельного человека с большим количеством скота и движимым имуществом, включая «переносную юрту называли богатым. В то время богатство не было отделено от власти, и «степные люди», по словам Мухаммеда Шайбани-хана, «прилагали максимум усилий, чтобы накопить больше богатства за меньшее

время путем размножения овец и достичь большего богатства, выращивая мелкий скот в этой бесплодной степи». У крупных казахов было десятки повозок, сотни верблюдов, тысячи овец и около 15, 18 и даже 26 тысяч лошадей [1, С. 54-55].

В середине XIX века начал формироваться институт баев, связанный с развитием товарно-денежных отношений. Тем временем следует отметить, что у богатых не было особой фамилии, они были богатыми как среди султанов, так и среди судей, а также среди рядовых кочевников. Другими словами, общество богатых не имело социально однородной группы. Без сомнения, изобилие материальных благ принесло огромную пользу и определило авторитет в обществе. Тем не менее, исключительные политические права не были связаны с богатством. Положение отдельных богатых в обществе определялось их фамилией. Например, султан в какой-то степени мог быть даже нищим в экономическом плане, но он пользовался всеми правами и привилегиями, предоставляемыми по закону для постоянного совместного владения одним и тем же социальным классом общества. С другой стороны, нельзя предположить, что такая экономическая модель была ограничена только для получения похвалы. Благодаря своему богатству, завоевав уважение своих земляков, потомки хана во многом получил превосходство над наиболее достойными старшинами. Связывая с утверждением Н. Масанова о том, что «кочевое общество представлено в виде сложного иерархического ряда, основанного на родственных отношениях племенного порядка» [9 С 256], мы видим политическую ценность богатства, поскольку было ясно, что бай отстаивает интересы представителей этого племени. Богатство бая придавало вес всей династии. Будучи родственником богатой многодетной семьи, он защищал не только свои интересы, но и интересы своей семьи.

Известный историк Т. Омарбеков, проводивший углубленное исследование природы казахских баев, сказал «Конечно, в казахском обществе преобладающая роль бая, поэтому социальное неравенство имело место, но "казахские баи не имели реальной цели, хитро эксплуатировать и обогащать своего соплеменника за счет бедного родственника, который только заботился о только о себе (каныпезер), жестокий (тасбаур), иногда даже кровожадный» [2, 85;С. 87-88.]. -надо сказать, что выводы историка-ученого о том, что богатые в казахском обществе оказались не феодально-эксплуататорскими, а, наоборот, покровителями бедных крестьян, легли в основу наших вышеизложенных представлений о казахских баях. Как упоминалось выше, к середине девятнадцатого века баи стали важной частью хозяйственных и экономических отношений, и это было связано с ростом торговли. По словам историка Е. Бекмаханова, некоторые баи даже начали проводить крупные

торговые, ростовщические операции. Например, султан Младшего жуза Ахмет Жанторин был акционером крупного торгового товарищества и имел до 25 офисных работников. Остановимся еще на одном исследовании ученого – описании Султана Жанторина председателем Оренбургской пограничной комиссии Н. Ладыженским: «Ахмет, который сам занимался торговлей, конечно, не слишком бесполезен для себя, готов предложить каждому киргизу свои деньги, чтобы заниматься чем угодно...» [10]. Однако все же стоит отметить, что среди казахов в XIX веке купцов было очень мало – это считалось не престижным, а приносящим доход занятием, а сам купец считался хитрым обманщиком [11].

П. И. Рычков о выпасе скота казахских богатых: среди казахов «так много баев на скотину, что в одной семье до 20 тысяч лошадей и столько же овец. Этот один поток скотины не требует от них особого ухода, потому что не только в летний день, но и зимой, когда снегопад, пасясь в степи и поедая траву, находит себе корм [4, с. 31], И. Левшин отметил, что казахи стали разводить коров только в позднем времени [3, с. 156]. Особенно требователен уход зимой за коровами. Вот почему этот вид скота не так много держали. Это первое. Во-вторых, общее поголовье скота в составе коров увеличилось, с одной стороны, из-за постоянного взаимодействия с башкирами и калмыками. В-третьих, от спроса российского рынка на крупный рогатый скот.

Данные свидетельствуют о том, что казахи в рассматриваемый период считались крупными баями. В целом стоимость скота оценивалась в золоте и серебре. Например, говорится, что Нуралы хан Абылкаирович обменял слитки золота и серебра на скот у среднеазиатских купцов в Оренбурге, Бухаре и Хиве [5, с. 204]. В социальной классификации в традиционном казахском обществе, четыре продовольственных вида скота относятся к категории богатых. В связи с обменной торговлей стали появляться предпосылки для создания товарно-денежных отношений в экономике с появлением новых казахских богатых, которые традиционно торговали за пределами казахского общества и собирали торговый капитал. Богатый на скот владел пастбищами и зимовками. Если так, то бай он же крупный землевладелец.

Богатые с тысячами стадных лошадей жили в казахской степи в 30 - е годы XIX века. В результате колониальной политики Российского правительства в степной регион пришел беспорядок, ожесточенные конфликты между карательными войсками и повстанцами, миграция, для традиционного хозяйства окончательно привела к краху экономики кочевничества. В. В. Радлов, путешествовавший по Казахстану в 70-х годах XIX века, отметил: "У меня было достаточно условий, чтобы следить за тем, чтобы был составлен прежний Устав. Он установил порядок и обеспечил защиту оседлых

земледельцев, живущих по соседству с казахами. Но в связи с наведением порядка благосостояние населения снизилось. Полностью покоренная внутренняя орда под Семипалатинским районом почти полностью опустошена, и в то же время по мере приближения к Большой Орде богатство населения увеличивается». Такова была цена реформы в 20-е годы XIX века по мнению В.В. Радлова [6, С. 344]. Кроме того, в казахской степи наблюдается начало упадка казахских баев, потерявших скотину, способствующей ведению традиционного хозяйства.

Необходимо отметить, что, хотя казахские крестьяне эксплуатировались богатыми и многими другими, они не были крепостными. Бедные, которые пасут скот баев, получают хоть небольшую плату, их называли пастухами или наемными работниками.

В середине XIX века товаропроизводителями на рынке были в основном казахские баи. Байский частный скот и торговля продуктами животноводства, наряду с владением земельными товарами, вела посредническую торговлю. М. Вяткин указывает, что казахские баи перевозили российские товары в Среднюю Азию, а из Средней Азии-обратно в Россию, часто используя капитал русских купцов, а не собственный Сберегательный капитал. Наряду с самостоятельной торговлей казахскими баями, посредническая торговля ростовщическая торговля послужила основой для появления в Казахстане новых баев и появилась новая группа богатых с деньгами [7, С. 298].

Ш. Уалиханов считал, что казахи были намного богаче в XVIII веке по сравнению с серединой XIX века «Сибирские казахи были богаче до создания внешних приказов, что не вызывает ни малейшего сомнения, ведь в конце этого века в оренбургские и сибирские рубежи было завезено около 20-30 голов скота и достаточно взглянуть на официальные расчеты за годы. Казахов, у которых в последнее время было 10 тысяч стадных лошадей, было немало " [8, С. 6]»

Например, П. Небольсин отмечает, что управляющий восточной частью малого жуза султан Жанторин, будучи вкладчиком довольно крупной торговой компании, состоящей из казахов, держал для себя 25 приказчиков [2, с. 107-108].

Богатый казах по имени Кумылбаев, который был членом торговой компании, также держал 10 приказчиков. Эти богатые не только занимались торговлей, но и давали деньги в кредит, который они возвращали другим с процентным ростом. В связи с представлением султана А. Жантурина к награде он написал характеристику. А в характеристике председателя Оренбургской пограничной комиссии Н.Ладыженского, адресованной директору Азиатского департамента Синявину: в западной части Орды по

примеру Ахмета Жантурина нет ни одного казака, который не был бы купцом, или арбакешем, или солонцем. Ахмет писал, что каждый казах, который сам занимался торговлей и хотел заниматься какими бы то ни было вышеперечисленными профессиями, готов, конечно, давать деньги в более выгодных для себя условиях [2, с. 107].

По поводу деятельности бедных наемников, работавших в хозяйстве богатых, историк М. Вяткин писал: «Казахская беднота была занята и на отработках в хозяйствах старшин и баев. Она послала скот казахской знати. Но эти отработки нельзя отождествлять с капиталистическим наемом. Работу бедняк получал в качестве «милости» от своего богатого сородича. Определенной платы не существовало. Бай не нанимал работника, а оказал «помощь» своему обедневшему родственнику – жатаку. Это кабальная форма отработок, а не капиталистический наем» [7, 299 б].

Академик Е. Бекмаханов говорил, что переход богатых феодалов на наем был первым предвестником капиталистического найма, но он все еще проходил под мучительной болью занятости и был замаскирован патриархально-родовыми истощениями. По словам Оренбургского купца Белова, казахи были наняты богатыми феодалами к сезону года. Если наемник нанят зимой, срок работы длится до того, как земля прорастет, то есть до весны, и в этом случае казахи называют срок службы «проращением», если работник нанят летом, срок аренды устанавливается до осеннего стрижки овец или до замерзания воды, что называется «осыпанием» или «обледенением» [2, 107-108 бб.].

Подводя итог, можно сказать, что в традиционном казахском обществе понятие бай употреблялось в связи с состоянием людей. У богатых было значительное место в традиционном казахском обществе как социальной группе. Богатые советовались с сельскими старейшинами, основываясь на своем опыте ведения сельского хозяйства. В частности, бай в традиционном казахском обществе стали представителями социальных групп, которые своим хозяйством увеличили экономику страны.

Литература:

1. Исенов О. И. социальная система традиционного казахского общества.: Учебное пособие-Костанай: КГПИ, 2010. - 207 С.
2. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40-е годы XIX века - (учебное пособие). - Алматы, Санат, 1994. – 416 с.
3. Левшин А. И. Описание киргиз-казачих или киргиз-кайсацких орд и степей. - Алматы: Санат, 1996.

4. Рычков П. И. Дневные записи пути в киргизско-кайсацкой степи в 1771 г.-СПб.,1772.

5. Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. - М., 1989.

6. Вяткин М. Батыр Сырым. - Алматы: Санат, 2002. - 344 С.; Исенов О. И. институт старшинства XVIII в. история актуальна. // Х. научный вестник Атырауского государственного университета им. Досмухамедова.

Научный журнал. Издательство АТМУ, 2012. вестник №1 (24) – 2012. – (16-20 бб.).

7. Валихан Ч. Ч. о кочках киргиз /Собрание сочинений в пяти томах, т. 4. – Алма-Ата,1985.

8. Зиманов С. З. Общественный строй казахов первой половины XIX века и Букеевское ханство-Алматы Изд- во Арыс, 2009. – 400 С.

9. Масанов Н. Э. проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII-XIX веков. – Алма-ата : Наука, 1984.

10.Казахстан в 20-40-е годы XIX века. Е. Бекмаханов - <http://bibliotekar.kz/kazahstan-v-20-40-gody-xix-veka-ebekmah/glava-2-socialnye-otnosheniya-kazahov.html>

11. Тохтабаева Ш. Ж. Этикет казахов. - Алматы: ТОО "Дайк-Пресс", 2013.

12.Исенов О. И. <https://articlekz.com/kk/article/28724>

ПОДГОТОВКА КАДРОВ – ЖЕНЩИН В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 80-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Акрамова Ф.А.

преподаватель кафедры «История Узбекистана»

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Наиболее интенсивно миграционные процессы в УзССР протекали в 1939-1959 гг. Высокие темпы роста населения республик Средней Азии за счет миграции в этот период были связаны с экономическими причинами. Недостаток квалифицированных кадров рабочих и специалистов требовал притока квалифицированных работников из других регионов. По мере подготовки собственных кадров из числа коренных национальностей, межреспубликанская миграция все меньше влияла на рост численности населения республик Средней Азии, но в каждой республике это происходило по-разному.

Основной отток кадров начался уже в 1989-1994 годы на всём постсоветском пространстве, в том числе и Узбекистане. На основе анализа многочисленных фактических данных и документов показывается, что к 1988

году в колхозах и совхозах, различных межхозяйственных организациях и обслуживающих предприятиях, в руководящих сельскохозяйственных органах республики среди руководящих работников было 994 женщины-1-, то есть намного меньше, чем в других отраслях народного хозяйства.

К 1983 году в Узбекистане было 38 женщин – председателей колхозов из 853, 24 директора совхоза из 630, заместителей председателей колхозов и заместители директоров совхозов – 376 из 1942, управляющих отделениями было 59 из 2312, заведующих ферм – 125 из 319, бригадиров 1376 из 34455, главных агрономов – 17 из 1661, главных зоотехников – 38 из 1932, главных энергетиков – 11 из 664, главных инженеров – 17 из 1651, главных гидротехников – 25 из 609, главных ветеринарных врачей – 23 из 1056, главных экономистов – 64 из 1694, главных бухгалтеров – 43 из 1681, агрономов – 312 из 6664, зоотехников – 83 из 2002, ветеринарных врачей – 115 из 1482, ветеринарных фельдшеров – 197 из 2344; среди 7742 инженеров сельского хозяйства было всего 118 женщин [1].

В исследуемые годы в Узбекистане значительно увеличилось число женщин-среди специалистов с высшим и средним специальным образованием. Так, если в 1980 году было 521,5 тысяч женщин-специалистов, то в 1985 году – 608,5 тысяч. В 1989 году женщин-специалистов в народном хозяйстве республики насчитывалось 829 тысяч, из них 388 тысяч с высшим образованием. Среди учащихся и студентов удельного веса девушек местных национальностей и неудовлетворительного трудоустройства их после окончания учебы [2].

Как свидетельствуют приведенные данные, доля женщин среди руководящих работников в сельском хозяйстве Узбекистана в исследуемые годы не только не увеличивалась, но и сокращалась. Это объяснялось, главным образом, ослаблением внимания советских и хозяйственных органов к выдвижениям на руководящую работу женщин, обладающих достаточными организаторскими способностями.

К тому же большинство женщин-руководителей занято в низовом звене, как правило, хозяйственного управления: они руководят предприятиями торговли, общественного питания, учреждениями народного образования, гораздо реже – в промышленности и уж совсем мало – в сельском хозяйстве. Количество же женщин-заместителей директоров совхозов и председателей колхозов по культуре и быту, например, в Андижанской области было следующим: в Андижанском районе соответственно четыре из пяти и две из трех; в Бозском районе соответственно две из трех и одна из двух; в Джалалкудукском – три из трех и одна из двух; в Кургантепинском – три из трех и пять из шести; в Мархаматском – одна из двух и пять из шести; в

Пахтаабадском – одна из одного и четыре из десяти; в Ходжаабадском районе – три из трех и восемь из девяти [3].

Очевидно, что важнейшая проблема – увеличение численности женщин коренных национальностей среди руководителей сельскохозяйственного производства – остается и ныне весьма актуальной.

Анализируя опыт общественно-политической деятельности женщин республики, автор характеризует состав общественно-политических и советских органов. Отмечается, что например, если разделить систему управления на низовые, средние и высшие звенья управления, то чем выше их уровень, тем меньше в них представительство женщин.

Но и при всем этом политическая и общественная позиция сельских женщин проявлялась в ходе и результатах выборов советских органов и руководства общественных организаций. Роль женщин в общественно-политической жизни, в управлении сельскохозяйственным производством проявлялась и в их участие в деятельности Советов народных депутатов. То же можно сказать и о работе женсоветов. Там, где оказывалась поддержка, женские советы выполняли некоторую работу, а в других же случаях лишь числились на бумаге [4].

Специальных инструкций об организационном строении женских советов не существовало. Исполкомы местных Советов самостоятельно разрабатывали положения о женских советах. Но в целом создание сети женсоветов, их объединение в систему во главе с Комитетом советских женщин было определенным шагом в деле развития общественно-политической активности женщин.

Во многих областях, районах, кишлаках Узбекистана женсоветы работали довольно активно, тем более, что проблем у женсоветов было очень много, поскольку немало аспектов женской проблемы здесь били острее, чем в других районах страны.

Однако далеко не все женсоветы в колхозах были действенной силой в борьбе за интересы женщин, способной отстаивать их права на льготы, здоровые условия труда и быта. Социальная защита труженицы во многом определяется деятельностью общественных организаций по месту работы, которые призваны выражать и отстаивать права, интересы женщин. Развитие же общественно-политической активности тружениц предопределялось прежде всего тем, насколько эффективно действовали общественные организации [5].

Мерами, способствующими активизации общественно-политической деятельности сельских тружениц, как показывает анализ этой стороны дела должны служить освобождение женщин от тяжелого физического труда,

устранение вредных условий сельскохозяйственного производства, улучшение здравоохранения и медицинского обслуживания, создание развитой системы общественного питания, приближение службы быта, торговли к нуждам и запросам сельских женщин.

Роль женщин в сельскохозяйственном производстве и их материальное положение – освещаются различные социальные аспекты труда женщин в хлопководстве – наиболее трудоемкой отрасли сельского хозяйства, а также в животноводстве, шелководстве и других отраслях. Особое место в главе отведено характеристике материального положения и бытовых условий жизни сельских тружениц [6].

На основе, ряда фактов анализируются условия труда женщин. При этом указывается на высокие физические нагрузки, на то, что, по данным за 1989 год, более 90% сельских работников было занято преимущественно физическим трудом. В Узбекистане, как и в других среднеазиатских республиках в 80-е годы данным образом не решались проблемы сокращения доли ручного труда женщин, высвобождения их от тяжелого труда в хлопководстве. Не был также введен сокращенный рабочий день для сельских тружениц.

Не велась целеустремленная работа по повышению ответственности руководящих работников и специалистов сельского хозяйства за внедрение в производство достижений науки и техники, опыта передовиков хлопководства, полной механизации сбора хлопка-сырца, обеспечить более эффективное использование основных производственных фондов в хлопководстве и добиться на этой основе высокой культуры земледелия.

Литература:

1. Правда Востока. 1989 год 26 мая.
2. НА РУз. Ф.Р-90. ед. хр.705. л.10.
3. Сельская правда. 1989 год 17 октября.
4. Правда Востока. 1989 год 26 мая.
5. Конституция СССР (Основной закон. - М.: Юридическая литература), 1986. - С. 14.
6. Аминова Р.Х. Некоторые актуальные вопросы труда и быта женщин-колхозниц. - Ташкент, 1990. - С.61.
7. Akramova F.A. Training of light industry workers in Uzbekistan war and post-war years // *International Journal on Integrated Education*. ISSN: 2620-3502 *Table of Content - Volume 5 / No 7 (Jul 2022)*. -P. 121-126.
8. Akramova F.A. Training of industrial personnel in Uzbekistan in the first years of Soviet power // *EPR International Journal of Multidisciplinary Research*.

Volume: 8 Issue: 6 June 2022 ISSN (Online): 2455 -3662. SJIF Impact Factor: 8.205
ISI I.F. Value: 1.188 DOI: 10.36713/epra 2013. -P. 325-328.

9. Акрамова Ф.А. Из истории становления промышленности и развития промышленных кадров УзССР (на примере Ферганской области). Oriental Journal of Social Sciences. -С. 65-68. SJIF for 2023: 6.931 DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojss-03-06-08>.

10. Akramova F.A. From the history of training personnel – women for industry in Uzbekistan in 50-80 years of the XX century. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research (ISSN – 2771-2141) VOLUME 03 ISSUE 06 Pages: 54-59. SJIF IMPACT FACTOR (2023: 7. 164) June 19, 2023

<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume03Issue06-11>

МУНЧОҚЛИТЕПА ЁДГОРЛИГИДА ОЛИБ БОРИЛГАН АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Парманов Ш.Э.

*Тарих факультети декан муовини,
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.*

Мунчоқлитепа ёдгорлиги Чироқчи тумани Эски Лангар қишлоғининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган бўлиб, шимоли-шарқ томони Ҳукаксой сойи, шимоли-ғарб томони Эски Лангар дарёси ва жануб томони Эски Лангар қишлоғи билан ўралган. Мунчоқлитепа ёдгорлигида археологик қазилма ишлари амалга оширилмаган. Шунинг учун ёдгорлик иккита алоҳида-алоҳида тепаликдан иборат бўлганлиги учун шартли равишда Мунчоқ I ва Мунчоқ II га ёдгорликларига ажратилди. Мунчоқ I нинг майдони тахминан 3,5 – 4 гектарни ташкил қилади. Мунчоқ II эса тахминан 5 – 6 гектардан иборат. Ҳар иккала тепани сунъий хандак ажратиб туради. Мунчоқлитепа ёдгорлиги ҳудудида олиб борилган дастлабки кузатув ва қазув ишлари натижаларидан ёдгорлик ўрта асрлар даврига оид кулолчилик маркази бўлганлигини кўриш мумкин. Ёдгорлик ҳудудидан бир қанча ўчоқларнинг ўрни ва сопол қасмоқ ёки сопол шлакларни учратиш мумкин. Шунингдек, ёдгорликнинг ёнида жойлашган Эски Лангар ота тепалигининг ён қисмидан кулолчилик хумдони ва атрофида қизил тупроқ мавжудлиги бу ерда кулолчилик устахонаси бўлганлигини кўрсатади.

Ўрта Осиёнинг барча ҳудудларида бўлгани каби Мунчоқлитепа ёдгорлигида олиб борилган қазилмалар жараёнида шу нарса аниқландики, унинг қурилишида ҳам асосан пахса, пахса блоклари, хом ва пишиқ ғиштдан қурилган. Мунчоқлитепа ёдгорлигининг қурилиши турли даврларда қурилган қисмлардан иборат.

Мунчоқлитепа ёдгорлигининг Мунчоқ-1 тепалигида олиб борилган казишмаларда 1 метр қалинликда сақланиб қолган пахса девор очиб ўрганилди. Қазилманинг шарқ томони кенгайтирилиши натижасида биринчи девордан 2 метр шарқда иккинчи деворнинг ўрни ҳам очилди. Ўз ўрнида, пахса жуда мустаҳкам қурилган. Девор қурилишида бир вақтнинг ўзида хом ғишт, пахса, ҳамда пахса блокларидан фойдаланилган. Деворнинг ташқи томони оҳақ ёки алебастер билан қумсувоқ қилинган.

Шарқий деворнинг шимол томонидан пахса блоklar кўзга ташланади. Пахса блоklarининг ўлчамлари 80x100x50 см. бўлиб, унинг таг қисмида хом ғишtdан терилган девор қолдиғи очилди. Ушбу хом ғишtнинг ўлчамлари 50x25x10 см.га тенг. Бундай деворлар қуриш илк ўрта асрларга келиб бутун Сўғд худудида кенг тарқала бошлайди.

VII–VIII асрларга келиб турар-жой қурилишида Сўғднинг барча худудларида пахса қаторлари орасига 1 – 3 қатор хом ғишт териш, пахса ва хом ғиштни навбат билан териш асосий қурилиш тизимига айланган. Бундай қурилиш услубини биз Афросиёб, Панжикент, Пойкенд каби йирик марказлардагина эмас, балки деярли барча илк ўрта аср қурилишларида ҳам кўришимиз мумкин [1].

Хусусан, VII – VIII асрларга оид турар-жой қолдиқлари Афросиёбнинг сарой деворлари асосан пахса блоklarдан терилиб, улар орасига ғишт терилганлиги Х.Г.Ахунбабаев томонидан кузатилган [2]. У Панжикентда VII аср охири – VIII аср биринчи ярмига тегишли зодагонлар хонадони очилганда турар-жой комплекси деворларида пахса блоklar орасига 1 – 3 қатор хом ғишт терилганлигини аниқлаган [3].

Шунингдек, В.Л.Воронина томонидан Панжикент турар-жойлари қурилиши ўрганилганда, хона деворлари қурама тарзда 51-52x25x10-11 см ўлчамдаги хом ғишtdан ҳамда баландлиги 1 м, узунлиги 0,9 м бўлган пахса блоklarидан қурилган. Айрим хонанинг деворлари эса 48x24x9 см ўлчамдаги хом ғишtdан терилган бўлиб, унда жойлашган пандус деворлари пахса блоkдан қилинган. Шу билан бирга, баъзи бир хоналар деворлари яхлит пахсадан қурилганлигини таъкидлаган [4].

Мунчоқлитепа ёдгорлигининг Мунчоқ-2 тепалигида олиб борилган казишмаларда ҳам пахсадан ҳамда пишиқ ғишtdан қурилган девор қолдиғи очилди. Шунингдек, ушбу қазилмада пишиқ ғишtdан жуда мустаҳкам қилиб терилган девор қолдиғи ҳам очиб ўрганилди. Ушбу девор 33,5x22x4 см. ҳажмдаги пишиқ ғишtdан терилган бўлиб, деворнинг ички ва ташқи томонларидан ганч-албастер билан 3 – 5 см қалинликда силлиқ қилиб сувалган. Бундан ташқари, қазилма давомида барча қатламлардан пишиқ ғишт ва ғишт бўлаklари чиқди. Пишиқ ғишtларнинг ҳажми турлича: 29,5x15x5,5

см; 23x23x5 см; 28x14x5 см. Бундан кўриниб турибдики, Мунчоқлитепа ёдгорлиги аҳолиси қурилиш ва меъморчилик учун ушбу пишиқ ғиштлардан фойдаланган.

Ўрта Осиё ҳудудида пишиқ ғиштлардан қурилиш материали сифатида фойдаланиш VIII аср ўрталаридан бошланган бўлиб, бунга ал-Истаҳрий асари келтирилган, Абу Муслим томонидан бунёд этилган иншоотни мисол қилиб келтириш мумкин [5]. Дастлаб пишиқ ғишт фақат шаҳарлардаги асосий биноларни қуришда ишлатилган, холос. IX – X асрлардан бошлаб пишиқ ғишт асосий қурилиш материалига айланди. Бундан кўриниб турибдики, Мунчоқ-1 ёдгорлиги қурилишида пишиқ ғиштлар учрамаслигини ҳисобга олиниб, ушбу ёдгорлик илк ўрта асрларда қурилган дейиш мумкин.

Фикримизча, Мунчоқ-1 ёдгорлигида V – VI асрларида, яъни илк ўрта асрларда дастлабки қишлоқ макони шаклланган бўлиб, бу ерда ҳаёт тахминан араблар истилосигача давом этган ва мана шу истило даврида бу қишлоқ вайронага айланган бўлиши мумкин. Мана шу вайронага айланган қишлоқ харобалари IX – X асрдан бошлаб Мунчоқ-2 ёдгорлиги ҳудудида шакллана бошлаган. XI – XII асрлар Мунчоқ-2 ёдгорлигининг гуллаб-яшнаган даврига тўғри келади. Мунчоқ-2 ёдгорлигида ҳаёт тахминан мўғуллар истилосигача давом этган ва мана шу истило даврида бу қишлоқ ёқиб юборилиб, вайронага айланган.

Ушбу ёдгорликни ўрганиш жараёнида воҳада антик даврдан бошлаб аҳоли ўтроқлашиб, илк ўрта асрларда аҳоли яшайдиган уй-жойлар сони кўпая бошлайди. Ўрта асрларга келиб, ёдгорликларнинг майдони кенгаяди. Ишлаб чиқариш ва ҳунармандчилик ривожланади. Ушбу ёдгорликлар микровоҳанинг ўрта асрлар давридаги энг йирик ёдгорликлари ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Кубаев С. Илк ўрта аср Сўғд қурилиш маданиятида пахсанинг ўрни // Ўзбекистон археологияси. 2014. – №1 (8). – Б. 123.
2. Ахунбабаев Х.Г. Дворец ихшидов Согда на Афрасиабе. – Самарканд, 1999. – С. 12 – 14.
3. Маршак Б.И., Распопова В.И., Шкода В.Г. Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. Вып.4 // Отчёт о раскопках городища древнего Пенджикента в 2001 г. – Душанбе, 2002. – С. 12 – 13.
4. Воронина В.Л. Древняя строительная техника Средней Азии // Архитектурное наследие. – М., 1953. №3. – С. 110 – 112.
5. Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. – М., 1939. – С. 172.

6. Фуенсанта, Д., & Муминов, О. (2022). Erkurgan/Naxshab y el final de la protohistoria de Sogdia. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 10–14. <https://doi.org/10.47689/.v1i01.13305>

ПЁТР I НИНГ “ШАРҚИЙ СИЁСАТИ”: МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАРИХИГА ДОИР

Адиллов Ж.Х.

катта илмий ходим,

ЎзР ФА Миллий археология маркази

Ҳозирда Марказий Осиёда ҳавфсизликни таъминлаш минтақадаги давлатлар ва ушбу минтақада ўзига хос манфаатларга эга бўлган давлатларнинг геосиёсий ҳаракатларига боғлиқдир. Марказий Осиёдаги ҳозирги геосиёсий жараёнларни тушуниш ва бу орқали минтақадаги давлатлар ҳавфсизлигини таъминлаш учун бу ердаги геосиёсий жараёнларнинг тарихини тадқиқ этиш лозим.

Минтақада ҳозирда Россия, АҚШ, Хитой, ЕИ давлатлари каби глобал устунликка интилувчи давлатлар ва регионал устунликка интилаётган Эрон, Туркия, Ҳиндистон, Покистон, Япония, Жанубий Корея сингари давлатларнинг манфаатлари у ёки бу даражада тўқнашганлигини кўришимиз мумкин [15, 33]. Шў ўринда ушбу давлатларнинг баъзилари ўлкада ўзининг геосиёсий манфаатлари билан янги “ўйинчи”лардир. Минтақа узок вақт мобайнида Хитой, Россия ва Британия империяларининг геосиёсий манфаатлари тўқнашув майдони бўлиб келмоқда [10, 362]. Айнан, Россия ва Буюк Британиянинг Марказий Осиё учун олиб борилган геосиёсий кураши жуда фаол ва яқол тарзда олиб борилган. Бу кураш “Катта Ўйин” атамаси билан номланган. “Катта Ўйин” ёки “Буюк Ўйин” (Great Game) атамасини илк бор Артур Конноли Британия ва Россия империясининг Марказий Осиёда гегемонлик учун стратегик рақобатига нисбатан қўллаган эди. Кейинчалик бу атама Буюк Британиянинг Осиёга мустамлакачилик юришларини тасвирлаган адиб ва сайёҳ Редиярд Киплингнинг ёзувчилик маҳорати таъсирида кенг тарқалади [19, 77]. “Катта Ўйин” ҳозирги кунда ҳам давом этаётган бўлиб, ҳозирда унинг фақатгина “ўйинчилари” бирмунча ўзгарган холос. Хусусан Иккинчи жаҳон урушидан сўнг геостратегик рақобатда Буюк Британия ўрнини АҚШ эгаллади [19, 78]. Шунингдек, минтақада глобал ва регионал устунликка эришишга интилаётган бошқа янги “ўйинчилар”ни пайдо бўлишини кузатишимиз мумкин. Кўплаб олимлар анъанавий тарзда “Катта Ўйин”ни XIX-XX аср бошида Россия ва Британия империясининг Марказий Осиёдаги

рақобати эканлигини ва у XIX асрда бошланганлигини таъкидлашади. Аслида эса бу йирик “ўйинчиларнинг” фаолияти XVIII асрнинг бошиданок бошланганлигини кўришимиз мумкин.

Бу жараёни Россия мисолида кўрадиган бўлсак, Россия империясининг Марказий Осиёга нисбатан геосиёсий дастури ва уни айнан XVIII асрдаёқ амалга оширилганлиги кузатилади. Бу дастурни вужудга келиши эса бевосита Роиссия императори Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” билан боғлиқдир. Пётр I шарққа силжиш йўналишида рус ҳукуматининг анъанавий сиёсатини давом эттирса-да, [18, 75] бу масаласида алоҳида, ўзига хос сиёсат қўллаганлиги ҳам маълум . Бу сиёсат тарихда Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” деб аталиб, унинг моҳиятини Шарққа қаратилган бир қанча мақсад ва вазифалар тизими ва уларни ҳал этишга доир ҳаракатлар ташкил этар эди [8, 6]. Гарчи XVIII асрнинг биринчи чорагида рус ташқи сиёсатининг асосий эътибори Болтиқ денгизига чиқиш учун бўлган курашга қаратилган бўлса-да, Пётр I ҳукумати ўша даврданок Шарққа катта эътибор қаратар эди [9, 66].

Зеро, бу сиёсатни юзага келиши бежиз эмас эди. Чунки, Пётр I пайтида Россиянинг Шарқ сиёсати жануб ва жануби-шарққа мўлжалланган устуворликлари билан янада аниқроқ қиёфа ва яхлитлик касб эта бошлади [7, 29]. Пётр I ушбу вазиятни тўғри баҳолай олди, Россиянинг талай кучларини Шарқдаги геосиёсий манфаатларни таъминлашга сафарбар этди ва Россиянинг Шарқ масаласи бўйича ўзига хос доктринасини ишлаб чикди.

Бу жараённи тарихчи Н.И. Павленко қуйидагича таъкидлайди: *“Пётр I нинг шарқий сиёсатида тўрт мақсад ёки йўналиш яққол кўзга ташланиб туради. Улардан бири, миш-мишларга қараганда табиий қазилмаларга бой, биринчи галда олтин ва қумушга сероб Ўрта Осиёга ёриб киришга интилиш билан боғлиқ. Иккинчи, йўналиш Кавказорти ва Эрондир. Бу ерда шойи ва хомашё савдосини Европага Усмонли империяси ҳудуди орқали ўтувчи анъанавий йўлдан Россия орқали ўтадиган йўлга олиб ўтишга ҳаракат қилинган. Учинчи йўналиш дастлабки икки йўналишининг давоми ҳисобланиб: Ўрта Осиё ва Кавказортида қарор топгандан кейин эртақнамо – Ҳиндистонга етиш учун жануб томон силжишда давом этиш лозим бўлар эди. Ниҳоят, подшо, хусусан, икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни йўлга қўйган Нерчинск шартномаси тузилгандан кейин Хитой билан савдо алоқаларига алоҳида қизиқиш билан қаради”* [17, 427], бу ўз навбатида тўртинчи йўналиш бўлиб хизмат қилар эди. Бу йўналишлардан шуни кўриш мумкинки, Пётр I нинг мақсади: Осиё қитъасининг энг муҳим геосиёсий нуқталарда назорат қилиш орқали бутун Осиёнинг катта табиий ресурслари ва савдо салоҳиятини Россиянинг геосиёсий манфаатлари йўлида хизмат қилишга йўналтириш эди.

Биринчи йўналиш яъни, Марказий Осиёда мустаҳкам ўрнашиш Пётр I учун нафақат табиий бойликлари жихатида балки, қитъанинг марказий нуқтасига эгалик қилиш ва учинчи йўналишга етишиш йўлида муҳим аҳамият касб этар эди. Ушбу йўналишнинг олдида турган вазифаси эса, биринчи навбатда Каспий денгизини эгалланиши эди [4, 481]. Учинчи йўналиш жуда муҳим эди. Зеро, ўша даврда Пётр I Санкт-Петербургдан Волга дарёси орқали Амударёдан Ҳиндистонга йўл топишни мақсад қиларди [13, 3]. Бу мақсадларга эришиш учун Пётр I 1714-1717 йилларда Мраказий Осиёга узокни кўзлаб уюштирилган мустамлакачилик юриши – княз Александр Бекович-Черкасский бошчилигидаги ҳарбий юришини юборади [1, 52-54; 2, 47-61]. Айнан Бекович-Черкасский юриши амалда “Катта Ўйин”да Россиянинг биринчи қадами бўлади. Ушбу юришдан бошлаб “Катта Ўйин” амалда бошланди деб, ҳисоблаш мумкин.

А. Бекович-Черкасский юриши тарихчи ва бошқа тадқиқотчилар томонидан Россиянинг “Катта Ўйин”даги биринчи қадами сифатида таъкидланади. Мисол учун, инглиз Питер Хопкирк Пётр I нинг Марказий Осиёдаги фаолиятини “Катта Ўйин”нинг дебочаси сифатида эътироф этади ва бу фикрини “Буюк Пётрнинг васиятномаси” орқали асослашга ҳаракат қилади [21, 47-49]. Ғарб тарихшунослигида мавжуд бўлган “Буюк Пётрнинг васиятномаси”га [16, 406] нисбатан танқидий фикр билдирса-да, унинг авлодларини Ҳиндистон ва Константинопол сари яқинлашиб келганлари “васиятномада” қайд этилган Россиянинг дунёни эгаллашига уриниш [21, 49] деб, билади. Россиялик сиёсатшунос Михаил Леонтьев дарҳақиқат, Пётр I нинг шарққа нисбатан амалий ҳаракатлар уюштирганлигини тан олади [14, 14]. Шунингдек, Пётр I нинг Марказий Осиёдаги геосиёсий мақсадларини бошқа сиёсатшунослар ҳам таъкидлайдилар. Россиялик геосиёсат мутахассислари ва сиёсатшунослар Пётр I нинг Марказий Осиё ва Каспийга интилишини Рус давлати ўзининг географик чегаралари ва геосиёсий салоҳияти даражасига етишиши деб баҳолайдилар [11, 36-37; 3, 24].

Шу ўринда бир тарихий фактга алоҳида эътибор беришимиз лозим. Пётр I нинг ушбу режалари унинг ўзи учун амалга ошмаган режа бўлиб қолган бўлса ҳам, уни ворислари учун ҳақиқий доктринага айланади. Буни биз Пётр I нинг ворислари айнан у ишлаб чиққан йўналишларда оғишмай ҳаракат қилиб, бу йўналишларни деярли ҳаммасини ўз таъсир доираларига киритиб олганликларини кўрамиз.

Ушбу йўналишлар ичида энг муҳими ва ўша даврда амалга ошириш имкониятининг реаллиги даражаси бўйича энг юқори ўринда турувчи йўналиш бу шубҳасиз, Марказий Осиё йўналиши эди. Чунки ушбу йўналишнинг муҳимлиги дастлаб ўлканинг табиий ресурсларга бойлиги билан

асосланса, иккинчи тарафдан ўлканинг эгалланилиши билан Пётр I ўзининг азалий орзуси бўлган Ҳиндистонга чиқиши мумкин эди. Бу Россиянинг Марказий Осиёга кириб келишида унинг ўлкада ўзига хос иқтисодий ва геосиёсий мақсадларга эга эканлигини кўрсатади. Пётр I давридан бошлаб рус давлати Марказий Осиёдаги олтин конларига қизиқиш билдира бошлади [5, 12]. Хусусан, рус тарихчиси Н.Г. Устрялов: *“Пётр I анчадан бери шарқ масаласи бўйича, яъни Россия Европанинг бошқа давлатларидан кўра Осиёнинг бой давлатлари билан савдо алоқаларидан фойда олиши мумкинлиги тўғрисида қайғурар эди. Айниқса у Ҳиндистоннинг шарқига йўл очишни истар эди”* [20, 127], – деб, таъкидлайди. Пётр I Ҳиндистонга Эрон, Марказий Осиё ҳатто денгиз орқали Мадагаскардан кириб боришга уринса-да, аммо Ҳиндистонга олиб борадиган энг қисқа йўл Марказий Осиё орқали ўтишини билар эди [18, 77].

Хўш, Пётр I шундай доктринани ишлаб чиққан экан нега унда бу доктринани амалга оширилиши салкам 150 йилгача орқага сурилиб кетди? Табиийки бунда аввало Россиянинг ўша пайтдаги халқаро майдондаги геосиёсий ўрни, уни Ғарб билан бўлган муносабатларини ҳам инобатга олган ҳолда кузатадиган бўлсак, бу саволга жавоб ойдагиналади. Россиянинг ушбу даврда, яъни XVIII асрнинг ўзида Шарқдан кўра Ғарбга эътибор қаратиши Россия учун манфаатлироқ эди. Пётр I ва унинг ворислари XVIII асрда Россия учун бу икки йўналишдан “танловнинг муқобил қийматини” танлашга мажбур бўлишади. Танлов Россия учун кўпроқ фойдалироқ бўлган Ғарб фойдасига бўлди. Натижада бутун XVIII аср Россиянинг асосий ҳарбий, дипломатик кучлари Ғарбга ташланди. Хусусан, Европага чиқиш учунгина Россия Болтиқ ва Қора денгиз йўналишларида XVIII асрнинг ўзида шведлар билан 3 марта, Усмонли турклар билан 5 марта урушлар олиб борди [6, 108-109]. Ушбу урушлар Пётр I ва ундан кейинги даврда уни ворисларини эътиборини Ғарбга қаратди. Пётр I ҳукумати бошқа масалалар билан банд бўлса ҳам, унинг эътиборини Марказий Осиё масаласи ўзига жалб этар эди [9, 71]. Зеро, Пётр I Шарқ масаласини ҳал этиш учун Шимолий уришни тугагини кутар эди [16, 405]. Демак, унинг Шарқий сиёсатининг кенг кўламда амалга оширилмаганлигини юқоридаги сабаблар билан асослаш мумкин.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” узоқ даврларга Россиянинг Шарқ масаласи бўйича асосий доктринаси бўлиб қолди. Пётр I даврида бу сиёсатни Марказий Осиёда амалга оширилишини князь А. Бекович-Черкасский ва подполковник И.Д. Бухгольц юришлари мисолида кўришимиз мумкин. Пётр I нинг бундай юриш, ғоя, гипотезалари Россиянинг бўлажак мақсадларини белгилаб берган эди [16, 407]. Унинг бундай ғояларидан бири – Ҳиндистонга чиқиш ғояси ва “Шарқ сиёсати”

кейинчалик унинг авлодлари учун ташқи сиёсатда дастуруламал вазифасини ўтади. Пётр I нинг Марказий Осиёга эгалик қилиш ғояси ва Ҳиндистонга чиқиш режаси унинг авлодлари томонидан “хайратланарлик даражада узокни кўра билиш” [22, 118] қобилияти деб баҳоланди ва кейинги даврларда бу сиёсатни ҳаётга тадбиқ этиш борасида қатор ҳаракатлар амалга оширилди [23, 242-249; 24, 223-232; 25, 140-144] ва бу ҳаракатлар бевосита Британия билан бўлган “Катта Ўйин”нинг асосий босқичи бўлди. Кейинчалик XVIII асрда Британия ҳам ўз навбатида ҳали XVII асрда асос солинган Ост-Индия компаниясининг тобора шимолга яъни Марказий Осиё томонга кириб бориши ва Россия билан геосиёсий тўқнашуви “Катта Ўйин”ни тугал кўринишига ва XIX асрда классик геосиёсий тўқнашувга айланганлигини кўришимиз мумкин. Ушбу “Катта Ўйин” ҳали ҳам давом этмоқда. Зеро, Редиярд Киплинг таъкидлаганидек: “Катта Ўйин фақат ҳамма вафот этгандагина тугайди” [12, 223].

Адабиётлар:

1. Адилов Ж.Х. Александр Бекович-Черкасский экспедициясининг Хива – Россия муносабатларида тутган ўрни// ЎзМУ хабарлари. 2013. Махсус сон. Б. 52-54.
2. Адилов Ж.Х. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: историографическая динамика// “O’zbekiston tarixi” журнали. 2014, №4. С. 47-61.
3. Алексеева И.В, Зеленев Е.И., Якунин В.И., Геополитика России. Между Востоком и Западом. СПб., 2001.
4. Брикнер А.Г. История Петра Великого. М., 2005.
5. Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI – XX вв. М.: Наука, 1975.
6. Горинев М.М., Горский А.А., Данилов А.А. и др. История России с древнейших времен до начала XXI века. М.: Дрофа, 2005.
7. Гуломов Х.Г. Ўрта Осиё ва Россия. Тошкент: Университет, 2007.
8. Гуломов Х.Г. Средняя Азия и Россия: истоки формирования межгосударственных отношений (начало XVIII века). Ташкент: Университет, 2005.
9. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной в XVII первой половине XIX в. М.: Наука, 1979.
10. Дергачев В.А. Геополитика. М., 2004.
11. Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. – М.: “Междунар. отношения,”. 2003.
12. Киплинг Р. Ким. М.: Высшая школа. 1990.

13. Княжецкая Е.А. Судьба одной карты. М.: Мысль, 1964.
14. Леонтьев М. Большая игра. М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2008.
15. Мирзаев Р. Геополитика нового шелкового пути. М.: Известия. 2004.
16. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра первого. М.: Международные отношения, 1984.
17. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.
18. Россия и Индия. М.: «Наука», 1986.
19. Сафоев С.С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. Тошкент: 2005.
20. Устрялов Н. Русская История. 3 часть. СПб., 1839.
21. Хопкирк П. Большая Игра против России Азиатский синдром. / Пер. с англ. И.И. Кубатько. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
22. Чихачевъ П. Записка о возможности осуществленія Россіей экспедиціи в Индію. // Сборникъ географическихъ, топографическихъ и статистическихъ матеріалов по Азіи». Выпускъ XXIII. СПб., 1886.
23. Адиллов Ж.Х., Ҳамраев С.А. Марказий Осиё хонликлари ва Россия империяси муносабатлари тарихига оид муҳим архив манбалари ҳақида // O‘zbekistonda raqamli arxivlar: yutuqlar va muammolar. xalqaro ilmiy-amaliy anjumandagi maqolalar to‘plami. Toshkent: Bookmaniy print, 2023. B. 140-144.
24. Namraev S.A. Historiography of the mission of A.F. Negri that has been sent by the Russian Empire to the Emirate of Bukhara // International Journal on Integrated Education. July, 2023. Volume 6, Issue 7. Pp. 223-232.
25. Ҳамраев С. Марказий Осиёда “Катта ўйин”: XIX асрнинг биринчи ярмидаги геосиёсий жараёнлар ва бугун // “Глобал жараёнлар ва уларнинг Марказий Осиёга таъсири” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, ЖИДУ, 2022. Б. 242-249.

**МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИНГЛИЗ-РУС РАҚОБАТИ ТАРИХИ
ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА
(МДҲ давлатлари тадқиқотчилари мисолида)**

Ҳамраев С.А.
*таянч докторант,
ЎзР ФА Тарих институти*

Марказий Осиё учун инглиз-рус рақобати [Бу масалада қаранг: 6; 7; 8; 9; 10] бевосита элчилик алоқалари орқали олиб борилганлиги боис ушбу масалага оид ёндашувларнинг ўрганилиши элчилик алоқаларининг тарихшунослигига ҳам алоқадор ҳисобланади. Россия империяси Бухоро амирлиги билан протектаратга айланувчи шартнома тузганидан кейин ҳам Британия билан Марказий Осиёда таъсир ҳудудларини аниқлаш масаласида

музокаралар олиб борганлиги Л.М. Смирнова “*Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века*” номли тадқиқотида ўрганилган. Жумладан, 1880 йилларнинг иккинчи ярмида ва 1890-йилларнинг биринчи ярмида кучлар мувозанатини аниқлаган шартномалар, 1880-йилларнинг ўрталаридан бошлаб Россия ва Британия ўртасидаги муносабатлар ўша пайтгача эришилган натижаларни мустаҳкамлаш даражасига ўтганлиги таъкидланган [3, – С. 27.]. Бу жараёнда мустақил Марказий Осиё ерларининг аксарияти қўлга киритилганлиги ёки кучлардан бирининг етакчи ролини тан олганлиги билан боғлиқ эканлиги кўрсатилиб, таъсир доираларининг бўлиниши якуний босқичи ва уни халқаро шартномалар кўринишидаги расмий ҳужжатларни тузиш амалга ошганлиги эътироф этилган [3, – С. 28.]. Тадқиқотчи масалага мустамлакачи давлатлар минтақа учун олиб борган ҳаракатлари ва уларни музокаралар ва келишувга мажбур қилган омил тўғридан-тўғри ҳарбий ҳаракатлардан тийилиш эканлиги кўрсатилган. Ушбу тадқиқот Россиянинг Марказий Осиёда олиб борган сиёсатини геосиёсий нуқтайи-назардан ёндошган ҳолда ўрганган ва халқаро муносабатлар тизимида Бухоро амирлиги кучлардан бирининг етакчи ролини танлаган томон сифатида қаралганлигини кўриш мумкин.

Россия империясининг Марказий осие учун Британия билан рақобати масаласи, замонавий Россияда асосан тарихшунослик тадқиқотлари доирасида олиб борилган. Жумладан, А.Г. Данков “*Отечественная и Британская историография о соперничестве России и Великобритании в центральной Азии (XIX- начало XXI вв.)*.” номли ишни кўрсатиш мумкин. Мазкур тадқиқотда Марказий Осиё учун инглиз-рус рақобати масаласининг Британия ва Россия тарихшунослигида қиёсий таҳлили амалга оширилган. А.Г. Данков тадқиқоти давомида Англия ва Россиядан юборилган олимлар ва сайёҳлар томонидан Марказий осиенинг ўрганилиши ва уларнинг манба сифатидаги аҳамияти, шунингдек, кейинги тадқиқотлар учун XIX асрда шаклланган манбалар базасини тадқиқ этган [1, – С. 14-18.]. Мазкур тадқиқотда даврий жиҳатдан масалага ёндашилган бўлиб, мустамлакачилик, совет ва замонавий даврдаги қарашлар санаб ўтилган ва тадқиқотчиларнинг ёндашувлари таҳлил қилинган.

Шу каби яна бир тадқиқот Н.В. Терентьева томонидан амалга оширилган. У Марказий Осиё масаласида Англия-Россия рақобати мавзусининг ўрганилишини тарихшунослик таҳлилини олиб борган. Тадқиқотда XIX – XXI асрларда мазкур масалани Россия ва хориж тарихшунослигида ўрганилишида устунлик қилган концепсиялар санаб ўтилган. Хусусан, Россиянинг ўзини Англиядан ҳимоя қилиш ва аксинча Англиянинг ўз ерларини Россиядан ҳимоя қилиш мақсадида Марказий Осиё учун кураш олиб борганлиги тўғрисидаги

қараш таҳлил этилган. Ушбу фикрлар Россия империясининг Марказий Осиёни босиб олиши масаласида М.Н. Покровский, К. Маркс ва Э. Саидлар томонидан илгари сурилган концепсиялар асосида шаклланди ёндашувлар эканлиги таъкидлаб ўтилган. Мазкур мавзу алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмагани ҳамда масалани тадқиқ қилиш жараёнидаги қарашлардаги дискуссия ҳали давом этаётганлигини таъкидлаган [4, – С. 134-42.]. Шунингдек, бугунги кунда ҳам мазкур мавзунини ўрганиш долзарб эканлигини Марказий Осиёнинг ҳозирги геосиёсий шароитдаги ҳолати билан асосланган.

А.Г. Данков ва Н.В. Терентьеванинг тадқиқотларида бевосита Россия ва Ўзбек хонликлари ўртасидаги дипломатик муносабатларга эътибор қаратилмаган. Масалага асосан Россия империясининг Марказий Осиё учун геосиёсий манфаатлари ва геостратегик кураши нуқтайи назардан ёндошилган. Шундан келиб чиқиб тадқиқот фақатгина Россия империясининг XIX асрдаги ташқи сиёсати ва унда Британия билан рақобати ўрганилган тадқиқотларга эътибор қаратган.

Тожикистонлик тадқиқотчи С.Ш. Исроилов Ҳиндистон архивлари маълумотлари асосида инглиз-рус рақобати масаласига оид маълумотлар тақдим қилиши билан ҳам аҳамиятли. Унга кўра “Бухоро давлатини бўйсундиришни режалаштирган Россия империяси Марказий Осиёда ва айниқса Бухоро амирлиги билан муносабатларда геосиёсий таъсирининг йўқолишидан хавотирда еди. Бинобарин, Бухорога фаол таъсир кўрсатиш нуқтаи назаридан замин тайёрлаш учун Россия мунтазам равишда ўз ҳарбий вакиллари у ерга юборади. Ушбу рус ҳаракатларининг асосий мақсади Бухоро ҳукуматини буюк Британияга нисбатан ноаниқлик ва душманлик руҳи билан илҳомлантириш ва Россиянинг Бухоро учун муҳимроқ эканлигини исботлаш эди [2, – С. 30-36.]”. С.Ш. Исроилов Ҳиндистон архиви ҳужжатлари асосида Бухорога келган П.И. Демезон элчилигининг мақсадаларидан бири “Бухоро амирига Россиянинг Хива хонлигига ҳужум қилиш режалари тўғрисида маълум қилди ва амирнинг бу хабарга муносабатини билмоқчи еди” деб таъкидлаган [2, – С. 30-36.]. Мазкур маълумотлар айнан ўша тарихий жараёнлар юз берган пайтда Россия империясининг Бухоро амирлиги ва Марказий Осиё хусусидаги асл мақсадларидан Британиянинг хабардор бўлганлигини кўрсатади.

Яна бир тадқиқотчи С.В. Тимченко Ўрта Осиё учун Англия Россия рақобатини инглизларнинг Ўрта Осиё учун интилишлари Россияни минтақани босиб олиш учун ҳаракатларига туртки бўлганлиги таъкидланади. Хусусан, асарда Англиянинг Қўқон хонлиги билан муносабатлари унга қурол ва мутахассислар жўнатиши, 1862 йилда Бухорода инглиз элчилари бўлгани ва

Бухоро амирлиги билан Амударёдан то Хивага қадар кема қатновини йўлга қўйиш масаласидаги келишув бўлгани тўғрисида маълумотлар келтирилади [5, – С. 122-137.]. Шунингдек, Россиянинг Ўрта Осиёни босиб олиш учун ҳаракатлари Россия империяси ташқи ишлар вазирлигининг Осиё ва Африка бўйича департаментлигига Н.П. Игнатъевнинг ва Ҳарбий вазирлигига Д.А. Милютиннинг тайинланиши билан бошланганлигига урғу берилган. Таъкидлаш жоизки, ушбу фикрлар XX асрнинг 60-80 йилларида шаклланган ва ўрнатилган ёндашувларнинг давоми ҳисобланади. Умуман олганда Россия империяси Марказий Осиёни Англия билан рақобат туфайли босиб олди каби қараш ўта баҳсли бўлиб, Россия империяси ўз элчи ва ҳарбий жосуслари зиммасига юклаган вазифалари ҳам ушбу ёндашувни инкор этади. Масалан, инглизлар томонидан амалга оширилган биринчи жиддий ҳаракат сифатида 1831 йилда А. Бёрнснинг Бухорога келиши билан белгиланади. Ушбу даврга қадар Россия империясидан юборилган М. Бекчурин (1780 й.), А. Субхонқулов (1809 й.), А.Ф. Негри (1820 й.) элчиликларининг барчасида мамлакатни ўрганиш ҳарбий, сиёсий мақсадларда ўрганишга қаратилган вазифалар берилган эди.

С.В. Тимченко ўз фикрларида давом этиб, “Тошкент босиб олингандан кейин Россия-Бухоро муносабатлари ёмонлашди. Бунинг сабаби М.Г. Черняевдан амирга юборилган рус зобитларининг Бухорода ҳисбга олиниши еди деб, ҳисоблайди. Бухоро амирининг ҳаракатларига жавобан М.Г. Черняев Бухорога қарши ҳарбий ҳужум бошлади. 1868 йил май ойида рус қўшинлари Самарқандни эгаллаб олишди” [5, – С. 122-137.] деб, таъкидлайди. Ушбу қисқа маълумотлар билан муаллиф, тарихий жараёнларни тўлиқ кўрсатмай Россия империясининг Бухоро амирлигига ҳужум бошлашида амирнинг ҳаракатларини асосий сабаб сифатида талқин қилмоқда. Ваҳолангки, дастлаб Бухоро амирлиги томонидан элчилар юборилган бўлиб, Россия империяси амирнинг элчиларини ҳисбга олиб дипломатик муносабатлар тартибини бузган эди.

Хулоса қилиб айтганда инглиз-рус рақобати мавзусида амалга оширилган тадқиқотларда Бухоро-Россия муносабатлари иккинчи даражали масала сифатида қаралган. Уларда минтақа икки мустамлака давлатдан бирининг таъсирига тушуши муқаррарлиги хусусида мулоҳазалар намоён бўлади. Ушбу даврга хос яна бир жиҳат Россия империясидан Бухорога юборилган элчиликлар фаолиятини “катта ўйин” ва минтақани илмий ўрганиш каби сиёсатида алоҳида шахслар ўрнини ёритишга бағишланган тадқиқотлар амалга оширилган.

Адабиётлар:

1. Данков А.Г. Отечественная и Британская историография о соперничестве России и Великобритании в центральной Азии (XIX- начало XXI вв.). Автореферат, дисс. канд. ист. наук. Томск, 2008. 14, 18-бет.
2. Исроилов С.Ш. Об отношении Бухарского эмирата с Российской империей при Насруллахане // Номаи донишгоҳ. № 1 (62) 2020. 30-36-бетлар.
3. Смирнова Л.М. Англо-русское соперничество в Центральной Азии в 70-90-е годы XIX века. Автореферат. дисс. канд. ист. наук. Санкт-Петербург. 2004. 27-бет.
4. Терентьева Н.В. Англо-Русское соперничество и движение России в Среднюю Азию в XIX в. (к историографии вопроса) // Вестник ТГУ, выпуск 2 (70), 2009. 134-142-бетлар.
5. Тимченко С.В. Среднеазиатский вопрос в англо-русских отношениях в конце 50 х — начале 60 х гг. XIX в. // Международные отношения в Центральной Азии: история и современность. материалы научной конференции. Барнаул. 2008. 122-137-бетлар.
6. Адиллов Ж.Х. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: историографическая динамика // “O‘zbekiston tarixi” журнали. 2014, №4. С. 47-61.
7. Адиллов Ж.Х. Марказий Осиёдаги геосиёсий жараёнларнинг тарихий илдиэлари: Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” // “Глобал жараёнлар ва уларнинг Марказий Осиёга таъсири” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, ЖИДУ, 2022. Б. 250-257.
8. Namraev S. A. Historiography of the mission of A.F. Negri that has been sent by the Russian Empire to the Emirate of Bukhara // International Journal on Integrated Education. July, 2023. Volume 6, Issue 7. Pp. 223-232.
9. Адиллов Ж.Х., Ҳамраев С.А. Марказий Осиё хонликлари ва Россия империяси муносабатлари тарихига оид муҳим архив манбалари ҳақида // O‘zbekistonda raqamli arxivlar: yutuqlar va muammolar. xalqaro ilmiy-amaliy anjumandagi maqolalar to‘plami. Toshkent: Bookmaniy print, 2023. Б. 140-144.
10. Ҳамраев С. Марказий Осиёда “Катта ўйин”: XIX асрнинг биринчи ярмидаги геосиёсий жараёнлар ва бугун // “Глобал жараёнлар ва уларнинг Марказий Осиёга таъсири” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, ЖИДУ, 2022. Б. 242-249.
11. Холикулов, А. (2022). Бухоро амирлигида расмий қабул маросимлари хусусида айрим мулоҳазалар. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 350–355. <https://doi.org/10.47689/v1i01.13598>
12. Холикулов, А. 2021. Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства . Общество и

ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИДА АҲОЛИ КУНДАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЭТНОГРАФИК МАЪЛУМОТЛАР

Шосаидов А.С.

ўқитувчи,

Тошкент давлат шарқишунослик университети.

Ўзбекистон тарихида юз берган сиёсий, иқтисодий, маданий, ижтимоий воқеа ва ҳодисалар бугунги кунда архив ҳужжатларида келтирилган маълумотларда сақланиб келинмоқда. Шу билан бирга, мазкур ҳужжатларнинг ўзи маълум даврда юридик кучга эга бўлганлиги улар асосида ўша давр ташкилот, муассаса ва корхоналарнинг иш юритиш амалиётини ўрганиш имкониятини беради. Шу сабабли XIX аср охири – XX аср бошларида Ўзбекистон ҳудудида ҳужжат юритиш амалиётини тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон Миллий архивида бу даврда Туркистонда фаолият юритган ташкилотларнинг минглаб эски араб алифбоси эски ўзбек ёзуви, форс, араб ва рус тилларида ёзилган ҳужжатлари мавжуд. Ушбу ҳужжатлар мазкур давр ҳужжатшунослиги ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этишда муҳим манба сифатида хизмат қилади. XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистонда ҳужжатлар тузилиши, уларнинг турлари, тили ҳамда ҳужжат айланиш тизимида сезиларли ўзгаришлар юзага келган. Бундан ташқари, айнан шу даврга оид иш юритиш ҳужжатлари замонавий иш юритиш асосларини таҳлил этишда амалий ёрдам беради.

Ҳозирги кунда кўпгина тадқиқотчилар ўзлари танлаган мавзуларни тадқиқ қилиш учун архивларда сақланаётган ҳамда маълум даврда иш юритиш жараёнида қўлланилган ҳужжатлардан манба сифатида фойдаланиб келмоқдалар. Одатда, тадқиқотчилар мазкур ҳужжатларда келтирилган фактларга қизиқадилар ва улардан фойдаланадилар. Бироқ бирор-бир даврга тегишли маълум масалада изланиш олиб бориш учун фақатгина ҳужжатда келтирилган маълумотлардан фойдаланишнинг ўзи етарли эмас. Чунки ҳужжатлардан бу каби фойдаланиш бир ёқлама фикр юритишга олиб келиши мумкин. Манбашуносликда ҳужжатларнинг тузилиши, структураси, тили, улар кимга, ким томонидан ва нима мақсадда ёзилганлигини аниқлаш катта аҳамиятга эга. Ушбу масалаларни ўрганиш бир томондан маълум даврда амалда бўлган ҳужжат юритиш амалиёти бўйича маълумотлар берса, иккинчи томондан мазкур ҳужжатлардан манба сифатида фойдаланаётган

тадқиқотчиларга ҳужжат тузилиши тўғрисида тасаввур бериши мумкин. Бу эса ахборотни ҳужжатлаштиришнинг тарихий шакллари ҳамда ҳужжат юритиш эволюциясини тушунишга олиб келади. Шундан келиб чиққан ҳолда, Туркистон ўлкасидаги иш юритиш жараёнида қўлланилган ҳар бир турдаги ҳужжатларни ўрганиш орқали туб аҳоли турмуш тарзига оид кўплаб маълумотларга эга бўламиз.

Иш юритиш ҳужжатлари сарой девонхонасининг турли мазмундаги ҳужжатлар мажмуаси бўлиб, тарихий манбаларнинг асосий турларидан бири ҳисобланади. Иш юритиш ҳужжатларининг бир неча турлари мавжуд бўлиб, девонхона ҳужжатлари, олди-сотди ҳужжатлари, солиқ дафтарлари, арздодлар ва вақф мулкларини назорат қилиш ҳисоботлари [1].

Шулардан солиқ дафтарларида учрайдиган этнографик маълумотлар таҳлиliga тўхталсак. Ўзбекистон Республикаси Миллий Архиви “Хива хонлари девонхона ҳужжатлари” фондидан ўрин олган ҳужжатлар, солиқ дафтарларида хонлик аҳолисининг қанча солиқ тўлаганликлари билан бир қаторда уларнинг қандай машғулот билан шуғулланишига оид маълумотларни учратиш мумкин. Солиқ тўловчилар билан бир қаторда хунармандлар, савдогарларнинг номма-ном тўлиқ рўйхатлари ва касб корлари келтирилади [2]. Ушбу ҳужжатга кўра, бозорларда косиб-хунармандлар бир жамоага бирлашиб, уларга бир оқсоқол бошчилик қилгани ҳолда савдо фаолиятини олиб боришган. Масалан, Хива бозорида кигизфурушлар 6 кишини ташкил этиб, улардан 4 тилло олинди, унфурушлар 14 киши 12 тилло олинди. Агачфурушлар, ипакчилар, чапарфурушлар нонбойлар, табақчилар, қинчи, пчакчи, тамакифурушлар, баққоллар, сартарошлар, мисгарлар, этукчилар, кўнчилар, тузчилар, қассоблар, кавушдўзлар, сабунчилар ва бошқалар қайдлари[3]учрайди. Юқоридаги касб номларининг Хива хонлигига хос диалектда қўлланилганлиги ва урф анъана сифатида хунармандларнинг касбларига кўра бирлашганлигини кўрамиз. Бунинг далили сифати солиқ нозирлари уларнинг ҳар биридан тўлов олмасдан, уларнинг оқсоқоли бир жамоа учун солиқ тўлаган. Ҳужжат ушбу хунарманд-савдогарлардан жами уч юз саксон саккиз тилло тағижой солиғи олинди, деб яқунланган. Ушбу ҳужжат матнидан тағижой солиғи хонлик бозорлари расталарда савдо қилганликлари учун солиқ тўланганлигини, одатда бундай солиқ хонлик амалдорлари эмас, оқсоқоллар томонидан йиғиб берилганлигини, Хива бозорлардаги қандай хунармандларнинг фаолият юритганлиги бизга маълум бўлади. Улардан олинган тағижой миқдорига келсак, сотувчиларнинг сони ва уларнинг тўловлари турлича бўлиб, касбига ва тижорат молининг нархига эътибор қаратилган. Мазкур ҳужжатда шарқ халқларига хос бўлган ихтисослашган

бозорларнинг мавжуд эканлигига гувоҳ бўламиз. Хужжат матнида ғалла, ипак бозори, кунжут бозори, чигит бозори ва пилла бозорлари бўлган.

Хонликнинг кўчманчи чорвадор аҳоли билан боғлиқ солиқ дафтарларида солиқ қайдномаларидан ташқари, этнографик маълумотлар ҳам аксини топган. Ҳар йили бир марта нисобга етган чорваси бор бойлардан олинадиган солиқ тури закоти савойим олинган. Уни йиғишдан аввал жойларга бориб, чорва сони рўйхатга олинган. Чорва сони рўйхатга олинган хужжат *саноқ* деб номланган [4]. Саноқ хужжатининг тузилишига кўра ҳисобот берувчи сўз бошида аввал ўзининг номини келтиради, сўнгра мавзе номи, чорвадорлар жамоаси номи, мавзедаги чорвадорлар, уларнинг чўпонлари ва қўй сонини ёзган. Ўрганилаган хужжат матнида солиқ тўловчилар одатда ўруғ номлари билан ва яшаш манзилларига кўра ажратилган. П.П. Иванов томонидан ўрганилаган хужжат матнида, “Қўнғиротар ва қорақалпоқлар” сарлаҳали хужжатда, “Қабил бекларбеги, қаз аяқли, иргакли, баймоқли, туёкли, қолдовли, ачамайли, қўштамғали, кендекли, митенлар, қиёт, айтеке, черувчи қитай, аралбай қитай, беш сари қитай, қайчили қитай, екишеҳ қитай, қуюн, қанғли, қипчоқ, манғит, кенагас, тўртқара” сингари уруғ номлари келтирилади. Мазкур хужжат матнида Хива хонлари томонидан ҳарбий хизматлари эвазига берилган ер-мулкнинг ўзига хос шакли бўлган отлиқ ер эгалиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Юқорида номлари келтирилган уруғлар, шундай ерларга эгалик қилган. Асли ҳаёт тарзи кўчманчилик бўлсада, ўрганилаётган давр мобайнида уларнинг ўтроқлашуви ва хўжалик ҳаётида деҳқончиликнинг роли ошиб бораётганлигини кўришимиз мумкин [5].

Ариза туркумига кирувчи хужжатлар тарихий дипломатиканинг иш бошқарув хужжатлари турига киради. Аризалар арзи, арзаи, арза дошт каби сўзлар билан бошланиб, улар ҳам вазифасига кўра турлича бўлган. Аризалар бирор нарсани юқори бошқарув органларидан илтимос қилиш, хабар ёки маълумот бериш ёки ҳисобот бериш мақсадида бўлиши мумкин. Ариза матнида титуллар, эпитет, унвонларнинг қўлланилиши тадқиқ этаётган мавзумиз доирасида сўнгги ўрта асрлар даври анънавий бошқарув ва маҳаллий аҳолининг иштироки масалалрига ойдинлик киритишда муҳим аҳамият касб этади.

Аризаларнинг юқори қисмида Ҳува Алҳаййу (У тирикдир), Ҳува Алфаййоз (У тўлдириб берувчи) каби яратганнинг турли исмлари ёзилган [6]. Аризаларнинг ўнг ёнидан 45 градусга қиялатиб амирга нисбат берувчи *Ҳазрат Қамарқоби* (ой каби), *Зилли Аллоҳи* (Аллоҳнинг сояси), *Сохибам* (хўжайиним), *Мавлоям* (жанобим, хомийим), *саллама Аллоҳу Таъоло* (Аллоҳу таъолонинг саломи бўлсин) каби сифатлар билан улуғлаб ёзилган. Сўнгра Ҳува Алҳаййу сўзига параллел равишда остидан Бисми Аллоҳу хойру Аласмаи (Аллоҳнинг

ва унинг гўзал исмлари билан (бошлайман – А.И)) деб ёзилган. Шундан кейин ариза қисми бошланган. Аризанинг бош қисмида «*Арза дошт ийн камтарийн гуломи дуъогўйи, ризожўйи, зарра ва фуруътарийни хизматкорон, жонсипори, фармонбардор*» (ариза берди бу камтарин, дуогўй, фармонбардор, яхшилик истовчи, хизматчиларингизнинг кичиги ва ўзини қуйи тутувчиси, ўзини қурбон қилувчи) каби сўзлар билан ариза берувчи ўзини амир ёки кушбеги олдида камтарин кўрилган сўзлар билан кириш қилган [7]. Сўнгра мурожаат қилинаётган шахс амир ёки кушбегининг шаръий ва тахт қонунийлигига далолат қилувчи титуллари билан мақтаган ҳолда, ушбу давлатда яшаб, хизмат қилаётганидан розилигини билдирган. Аризаларда амир титулларининг бир нечтаси ариза берувчи томонидан бирма-бир ёзилган ҳолда мурожаат қилинаётган шахсга қаратилган. Амирнинг шаръий титуллари баъзи ҳужжатларда амир алмуъминийн (мўъминлар амири), бошқаларида имом алмуслимийн (муслмонлар имоми), зилли Аллоҳу Таъоло фи аларзайн (Аллоҳу Таъолонинг ердаги сояси), қутбу аддуња ва аддийн (дин ва дунё қутби), умдат ассалотийн (ибодат устунни), қудрату ал ҳавоқийн (нуфузлилар пешвоси), мавлои мулуки альоламийн (Яратганнинг мулклари хизматкори), молики ғақоби умам (умматларнинг подшоҳи), боъис аламан ва аламон (тинчлик ва хотиржамлик келтирувчи), ношир аладл ва алиҳсон (яхшилик ва адолат ёювчи) каби келтирилган [8] бўлса, баъзи ҳужжатларда кайвон рафоъат (Зухал (Сатурн) мартабали), Муштарий шарофат (Муштарий (Марс) шарафли), нодир аласр ва аддаврон (Аср ва даврнинг нодир шахси), ҳомийи билоди аҳли алаъён (мамлакат аҳли ва аёнларининг ҳомийи), халифату Аллоҳ аъла алоламийн (Аллоҳнинг бутун оламдаги ўринбосари) каби номлари ҳам қўшиб ёзилган. Бундан ташқари, амирни унинг тахтининг қонунийлигига далолат қилувчи мақтовлар билан ҳам улуғлаганлар.

Иш юритиш ҳужжатлари бўлган солиқ дафтарларида хонлик сарой ҳаёти ва харожатларини ёритиш жараёнида кўплаб этнологик маълумотлар учрайди. Ўрганилган Хива хонлиги архив ҳужжатларида Солғут солиғи ва унинг сарфланиши балан боғлиқ дафтарда XIX аср охири ва XX аср бошларига доир миллий либослари тўғрисида маълумотлар мавжуд. Жумладан, 1872 йилда Хмвада Саид Мухаммад Раҳимхоннинг буйруғи билан 76 ҳужрали мадраса қуриб битказилди. Мадраса ихтиёрига 2941 таноб ер вақф қилиб берилди. Мадраса қуриб битказилгандан сўнг, унинг очилиш маросими ўтказилади. Архив ҳужжатларида ушбу маросим ва у билан боғлиқ урф-одатлар сакланиб қолган. Ушбу ҳужжат матнига кўра, “Хон хазратлари томонидан, пули уттиз юз олтмиш тилло бўлғон олтмиш олти тўп латта, икки минг уч юз етмиш саккиз арчиндан уч юз саккиз сарупой тиктирулди. Минг беш юз ўттиз арчин каро махмал, ўн беш кўра биёр, йигирма саккиз тўп чит,

фаравуз учун ўн икки тўп чит, жияхлик ипак, икки кимхоб сарупой, бир асл чакмон, ...юз ўн саккиз тилло сочилди. Юқорида ўрганилган хужжат мантидан англашимиз мумкинки, ҳукмрон сулола томонидан амалга оширилган мадраса фаолияти қўллаб-қувватлаш билан бир қаторда, азалий анъаналарга содиқ ҳолда очилиш маросимида ҳалққа хадъялар улашади. Мадраса мударрислари ва толиби илмларга ҳам сарполар тақдим этилади [9].

Шунга ўхшаш яна бир воқеа Хива хонлиги магистрал канали бўлмиш Қилич Ниёзбий каналининг очилиш маросимида Хукмдор шаҳсан қатнашади ва хадъялар улашади.

Солиқ реестрларидан ўрин олган “Рўза иёди ҳарожотлари” сарлавҳали хужжатда Қўнғиротлар даври удумлари ва миллий кийимлари тўғрисида маълумотлар учрайди. Хусусан, Рўза ийди муносабати билан бўлган зиёфатда ҳукмдор томонидан берилган хайитликлар мисолида ўрганилаётган давр либослари тасвирини кўришимиз мумкин. “Рўза иёдига юборилган нимарсалар, бир мовут, чакмон, Отажон тўрамизга мовут чакмон, тўрт бухори шоҳи тўн, Саййид Хомид тўра, Давлатёр тўра ва Оллоёр тўрага Уч чакмон билан уч тўн, яна тўраларга етти латга чакмон, тўн, Қўқандли тўрага бир тўн, Гўкландин келгон урислом эшонга бир атлас чакмон берилди. “Аркка олтундан бир жуфт тўқмоқли билазик(билакюзук)юборилди” [10].

Элчиларни кутиб олиш маросимида сарфланган харажатлар тўғрисида “...Бухородан келган элчи Ибодулло ҳўжага тўн...”, “Отаниёз ўрусга бир пичок била бир атлас тўн берилди” қабилидаги жумлаларни учратиш мумкин. Ушбу тарихий хужжат матнида келган далиллар Хива хонлигининг қўшни давлатлар билан дўстона муносабати балан бир қаторда, уларга миллий либосларимиздан хадъя этилганлиги гувоҳи бўламиз.

Худди шундай Қушбеги архиви иш юритиш хужжатларида вилоят, туман, амлок, мавзе, қишлоқлар ва маъмурий бирликларнинг 10 мингдан ортиқ номлари киритилган. Бундан ташқари, баъзи ҳолларда рўйхатларда нафақат географик номлар, балки аҳолининг таркиби, уларга тегишли чорва моллари сони, алоҳида амирлик вилоятларида яшовчи турли қабилалар тўғрисидаги маълумотлар ҳам кўрсатилган. Ушбу барча маълумотлар Ўзбекистон Республикаси, шунингдек, баъзи бирлари Бухоро амирлиги таркибига кирган Тожикистон ва Туркменистон тарихи бўйича қимматли материалларни тақдим этади.

Юқорида кўриб чиқилган хужжатлар асосида мусулмон байрамлари ва жумаъ кунлари ва бошқа маросимларда ҳукмдор томонидан совғалар бериш анъанаси бўлган. Бундай тантаналарда фақат сарой аҳли эмас, балки хонликнинг аҳолисига ҳам нарсалар тарқатилаган. Сарай харажатлари ёзилаган қайдномаларда эса, ўрганилаётган давр эркаклар миллий либослари

тўғрисида маълумотлар келтирилган. Элчиларни кузатиш маросимида ҳам уларга шундай миллий тўнлар ва олтин ханжар хадъя қилинади. Қизиқарли тономи саройга юборилган буюмлар орасида аёллар миллий тақинчоғи билакюзукнинг юборилиши ҳақидаги қайдлар ҳам бир мунча бўлсада, Хива хонлиги аёллар миллий кийимлар тўғрисидаги тасаввурни ҳосил қилишга ёрдам беради. Биз томонимиздан Хива хонлиги мисолида ўрганилаган архив иш юритиш ҳужжатларида Хива бозорларидани хунармандчилик турлари, косибларнинг бирлашмалари, ихтисослашган бозорлар тўғрисида маълумотлар ўрганилиб чиқилди. Солиқ қайдномаларида учрайдиган ўтроқ аҳоли ва кўчманчи аҳоли ўртасидаги ўзаро муносабатлар, кўчманчи қабилаларнинг уруғ номлари ва географик топологияси тадқиқ этилди.

Архивларда сақланаётган иш юритиш ҳужжатлар тадқиқи ҳудудлари тарихан эгаллаган майдонларида йирик этнослардан ўзбеклар, тожиклар, туркманлар, қозоқлар, қирғизлар, қорақалпоқлар ва бошқа этник мансубликка эга бўлган аҳоли диаспорасининг жойлашув манзараси, ўзаро этно-ижтимоий, маданий алоқалари, иқтисодий муносабатлар ва шу каби бошқа масалаларни ўрганиш имконини бериши билан аҳамиятлидир.

Adabiyotlar:

1. Исмоилов М. Ҳужжатшунослик ва Марказий Осиё дипломатикаси.-Т., 2010, Б.30
2. ЎзМА, И.125-фонд, 2-рўйхат, 422 -йиғма жилд, 4-варақ
3. ЎзМА, И.125-фонд ,2-рўйхат, 422- йиғма жилд, 1-варақ
4. ЎзМА, И.126-фонд, 1-рўйхат, 652-иш, варақлар сони 75 та
5. Иванов П.П. Архив хивинских ханов в XIX в. Исследование и описание документов с историческим введением. Л. 1940.С. 36
6. ЎзМА, И.126-фонд, 1-рўйхат, 587-иш, 11-варақ
7. ЎзМА, И.126-фонд, 1-рўйхат, 590-иш, 4-варақ
8. ЎзМА, И.126-фонд, 1-рўйхат, 763-иш, 1-варақ
9. ЎзМА, И.125-фонд, 2-рўйхат, 486-иш, 1-варақ
10. Йўлдошев М.М. Хива давлат ҳужжатлари.-Т., 1960. Б.271-272

TARIX FANI ADABIYOTLARINING RIVOJIDA O‘ZMU TARIX FAKULTETINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Ergashev H.Y.

o‘qituvchi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Tarix – o‘tmish va bugun o‘rtasidagi ko‘prik bo‘lib, insoniyat hayotida beqiyos ahamiyat kasb etgan fanlardan biri hisoblanadi. Ma’lumki, biz hayotda ko‘rib turgan barcha narsaning o‘ziga xos tarixi bo‘lib, u faqatgina tarixiy kitoblarda aks ettiriladi.

Mustaqillik yillarida barcha fanlar qatori tarix fani sohasida ham olib borilgan yangi ilmiy tadqiqotlar asosida ko‘plab yangi o‘quv adabiyotlari, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, risola va monografiya kabi ko‘lab shaklda nashr etildi. Tarix fani sohasida yetakchi dargoh hisoblangan Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Tarix fakultetining professor – o‘qituvchilari tomonidan katta ko‘lamdagi ishkar olib borildi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan to so‘ngi yillarga qadar mamlakatimizning ijtimoiy talabiga javob beraoladigan adabiyotlar nashr etildi. O‘zining qariyb bir asrlik boy tajribasiga ega bo‘lgan dargoh yuqoridagi muhim vazifani bajarish uchun yetarli tajriba va sohaning mukammal kadrlariga ega edi. Ta’limni isloh qilish va uni keng ko‘lamda ommaga xavola etishda o‘quv-uslubiy hamda adabiyotlarning o‘rni muhim hisoblanadi, bu kabi o‘quv materillari va adabiyotlariga mustaqillikning dastlabki yillarida juda katta ehtiyoj tug‘ildi. Bu vazifani hal qilmasdan turib bilimli kadrlar tayyorlash jarayonini tashkil etishning imkoni yo‘q edi. Mavjud darslik va o‘quv qo‘llanmalarning mafkurasi bu paytga kelib o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. O‘quv adabiyotlar bilan ta’minlashda yetuk, malakali o‘qituvchilar zarur edi, bu paytda “O‘zbekiston xalqlari tarixi” (hozirgi O‘zbekiston tarixi) kafedrasida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchilar t.f.d., prof. R.X.Murtazaeva rahbarligida O‘zbekistonning qadimgi davridan hozir (1994 yil)ga qadar tarixini talabalarga ma’ruza tarzida o‘qish, o‘zbek va rus tillarida o‘qituvchilarga taqsimot asosida bo‘lib berildi, jumladan O‘zbekistonning qadimgi davr tarixidan ma’ruza o‘qishni rus guruhlar uchun Z.R.Ishanxodjaevaga, o‘zbek guruhlar uchun esa ma’ruzani A.M.Hidirovlarga ishonib topshirildi [1].

“Madaniyat tarixi va nazariyasi” kafedrasidan 1993-1994 o‘quv yilida quyidagi o‘quv-uslubiy mazmundagi S.Gorsheninaning “O‘rta Osiyo san’at tarixidan XIX asr oxiri - XX asr boshi” metodik tavsiyanomasi (2 b.t. Tosh DU, 1994-yil), E.Gulmetovning “Madaniyat tarixi” nomli izohli lug‘at tayyorlandi [2].

“Etnografiya” kafedrasining dotsenti (keyinchalik professori) T.O‘.Salimovning quyidagi monografiyasi nashr yetildi : “Etnografik tadqiqotlar o‘tkazish usullari” Toshkent, Tosh DU, 1993, “Drevniy Zamin” (kollektivnaya

monografiya). Tashkent, Fan. 1994, Kafedra a'zolari hisobot yili davomida belgilangan rejalar asosida darslar o'tkazib quyidagi ishlarni bajardilar. Kunduzgi IV-V kurstalabalariga maxsus o'quv dasturlaridan "O'zbekiston Etnografiyasida muqaddima" va "O'rta Osiyo xalqlarining din tarixi" fanlaridan kunduzgi va sirtqi bo'limlarda ma'ruzalar o'qib, reyting dasturlari amaliyotga tatbiq qilindi.[3].

1993-1994 o'quv yilida prof.R.X.Murtazaeva rahbarligida kafedra yig'ilishlari va uslubiy seminar majlislarida o'qituvchilar ma'ruzalarning matnlari tez-tez muhokama qilib turildi. Har oyda o'tkazib turiladigan uslubiy komissiya majlislarida amaliy mashg'ulotlar rejasi, tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati, reyting o'tkazish usullari, tezislar keng muhokama qilib borildi.

O'quv adabiyotlar bilan ta'minlanish vazifasi faqat O'zbekiston tarixi emas, balki Jahon tarixiga oid bo'lgan yangidan-yangi o'quv adabiyotlar va darsliklar bilan ta'minlash vazifa sifatida qo'yildi va bu quyida amalga oshirilgan ishlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. 1993-1994 o'quv yili davomida "Yangi va yeng yangi zamon tarix" kafedrasida Yevropa va Amerika davlatlarining yangi va eng yangi tarixini talabalarga o'qitish sifatini oshirishga oid masalalari ilgari surildi. Professor - o'qituvchilarining ayniqsa yosh o'qituvchilar: R.Saidova, B.Boyoqulov, B.To'xtaboev, S.Gabrielyanlarning metodik saviyasini oshirish uchun kafedrada seminarlar tashkil etildi. Quyida kun tartibi bo'yicha muhim deb olib borilgan ishlarni ko'rib o'tsak:

1. Prof.G.A.Hidoyatov ikki marta chiqish qilib unda "R.Lyuksenburg va K.Kautskiyning ijtimoiy-siyosiy va tarixiy qarashlari to'g'risida" hamda "Turkiyzabon xalqlarning kelib chiqishi" haqidagi mazmunli ma'ruzasi tashkillashtirildi;

2. Dot.V.I.Gulin "Germaniya birlashgan sotsialistik partiyasi tarixidan" va "Formatsion va Sivilizatsion yondashuvlar haqida" ikki marotaba o'tkazilgan ma'ruzasi;

3. Prof.R.Farmonov o'rta maktablar uchun yangi tarix darsligini tayyorlash muammolari to'g'risida ma'ruzasining olib borilganligi;

4. Kafedra dotsenti R.M.Emchenko "Yangi va eng yangi tarix" jurnali sahifalaridan kafedra predmetlarining o'qitish uslub va usullari to'g'risida ma'ruza qildi. Ma'ruzaning metodologik ahamiyati ham o'qituvchilar ham talabalar uchun juda ahamiyatli bo'ldi [4].

"Yangi va eng yangi tarix" kafedrasida yuqori malakali o'qituvchilar prof.G.A.Hidoyatov, dot.V.I.Gulin, dot.R.Emchenkolar o'z navbatida yosh o'qituvchilar R.R.Saidova, B.Boyoqulov, B.To'xtaboev, S.Gabrielyanlarga o'qituvchilik mahoratini oshirishda ularni o'z ko'magi ostiga olib yaqindan yordam ko'rsatdilar. Kafedra majlislarida katta o'qituvchi B.Boyoqulovning "Ruzveltning yangicha siyosati (yangicha jarayon)" keng ko'lamlı muhokama etildi. O'qituvchi

R.R.Saidovning “1870-1890 yillarda Germaniya imperiyasi” mavzusidagi ma’ruza matni tayyorlashda professor G.A.Hidoyatov, R.Farmonov va dots.V.I.Gulin faol qatnashib, qimmatli maslahatlar berdilar. Kafedra a’zolari 1993-1994 yilda rejalashtirilagan o’quv mashg’ulotlarini bajardilar. Qo’shimcha tarzda professor A.G.Hidoyatov, R.Farmonov sirtqi va kechki bo’limlarda qo’shimcha tarzda bittadan maxsus kurs o’qib berdilar.

“O’rta Osiyo Arxeologiyasi” kafedrasida azolari ham bir qancha o’quv-metodik ishlarni amalga oshirdilar. Z.I.Usmonova va O’M.Mavlonov “Sharq san’ati” maxsus kursi bo’yicha o’quv-metodik qo’llanmani Tosh DU nashriyotiga topshirdilar. A.S.Sagdullaev A.Kabirov bilan birgalikda oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan “O’rta Osiyoning eng qadimgi tarixi” nomli o’quv qo’llanmasini tayyorlab nashriyotga topshirdilar. Kafedrada o’quv-metodik ishlarni yanada takomillashtirish masalalari bir necha bor muhokama qilindi. 1994 yil fevral oyidagi fakultet Ilmiy kengashida prof.A.S.Sagdullaevning “Haqqoniy tarixni yoritish haqida” va yangi o’quv darsliklari bo’yicha hisoboti tinglandi va muhokama qilindi. Hisobot yilida kafedra a’zolarining 15 ta ilmiy maqolasi chop etildi.

“O’zbekiston tarixi” kafedrasida a’zolari tomonidan 1997 yilda respublikada birinchi bo’lib, Oliy o’quv yurtlari uchun “O’zbekiston tarixi” fanidan 22 bosma taboqli o’quv qo’llanmasi yaratildi. Ushbu kitob vazirlik tomonidan barcha oliy o’quv yurtlarida foydalanish uchun tavsiya qilindi. Bu qo’llanma asosida 2000 yilda “O’zbekiston tarixi” fanidan ma’ruzalar matni chop etilib, uning yetti nafar muallifi esa vazirlik tomonidan “Oliy ta’lim a’lochisi” ko’krak nishoni bilan taqdirlandilar. Shuningdek, 2002 yilda «Istoriya Uzbekistana. Uchebnoye posobiye dlya studentov neistoricheskix spetsialnostey» o’quv qo’llanmasi 2002 yilda chop etilib, u 2004 va 2006 yillarda to’ldirilgan holda qayta nashr etildi [5]. “O’zbekiston tarixi” darsligi 2003 yilda R.H.Murtazaevning umumiy tahriri ostida chop etildi (45 bosma taboq) va 2005 yilda esa lotin yozuvida ham chop etildi.

“O’rta Osiyo Arxeologiyasi” kafedrasida professori A.S.Sagdullaev tomonidan “Qadimgi O’zbekiston ilk yozma manbalarda”, 1996 y., “O’zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti” 2000 y., “Qadimgi O’rta Osiyo tarixi” 2004 y., “O’zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi”, 2006 y. nomli darslik va o’quv qo’llanmalarning chop etilishi kafedra faoliyatida yangi bosqichning boshlanganligidan dalolat beradi hamda O’zbekiston tarixi darsligini yozishda “O’zbekiston tarixi” kafedrasida uzoq yillar mehnat qilgan t.f.d.,prof., akademik Abdulahad Rahimjonovich Muhammadjonovning ham xizmatlari diqqatga sazovordir, negaki olim tomonidan uzoq yillar 7 sinf O’zbekiston tarixi darsligining muallifi bo’lganligi, Arxeologiya sohasida yirik tadqiqotlar olib borganligi hamda O’zbekiston tarixi fanining mustaqillikning ilk yillarida yoritilishiga katta hissa qo’shganligi fikrimizning tasdig’i hisoblanadi.

Fakultet ilmiy salohiyatining oshib borishi uchun bir qancha darslik va o'quv qo'llanmalari ham chop etilib borildi va yillar davomida ular qayta ishlanib, takomillashtirilib borilganligiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin,

Ta'lim standartlarining tubdan o'zgarib, o'quv uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlash darajasi bu davrda ham oshib bordi, negaki bu paytda respublikada yetakchi ilmiy dargoh hiosoblangan O'z MU Tarix fakulteti respublikaning boshqa ijtimoiy-gumanitar o'quv yurtlari uchun zarur bo'lgan kadrlarni, o'quv qo'llanmalarni va talabalarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladigan o'quv adabiyotlarni tayyorlab, birgalikda respublika taraqqiyoti uchun xizmat qildilar. Bundan tashqari ta'lim standartlarining bu davrdagi ruhi asosan milliy va vatanparvarlik ruhida bo'lib bundan maqsad yosh davlatning o'z milliy istiqloq yo'lini belgilashi uchun shu yo'ldan borildi va buni o'tgan davrning o'zi ko'rsatib berdi.

Adabiyotlar:

1. O'z MU Tarix fakulteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida t.f.d., prof. Z.R. Ishanxodjaeva bilan suhbatdan, 19.10.2022-yil.
2. O'z MU Tarix fakulteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida t.f.d., prof. Z.R. Ishanxodjaeva bilan suhbatdan, 19.10.2022-yil.
3. Toshkent shahar Markaziy Davlat Arxivi. fond-38, opis-2, d-1389.
4. Toshkent shahar Markaziy Davlat Arxivi. fond-38, opis-2, d-1691.
5. O'z MU joriy arxivi Tarix fakulteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasining 2005-2006 o'quv yilgi o'quv ishlar hisobotidan.
6. Муминов, А.Г. (2023). Ўзбекистон барқарор ривожланиш йўлида. *Философия и право*, 25(2), 14-19.
7. Muminov, A., Muminov, O., Polvonov, K., & Ktaybekov, S. (2019). To the Way of Informed Society. *Журнал: Scienceweb academic papers collection*, (1), 9764-9770.

O'ZBEKISTONLIK PARTIZANLARNING SHARQIY YEVROPA VA JANUBIY-SHARQIY HUDUDINI OZOD ETISHDAGI ISHTIROKI (Chexoslovakiya misolida)

Qosimov M.R.

o'qituvchi,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Janubiy-sharqiy yevropadagi eng yirik qarshilik ko'rsatish harakati Chexoslovakiya va Yugoslaviya hududida amalga oshiriladi. 1944-yilning boshida Chexoslovakiya hududida 27 mingda ortiq chexoslovak va sovet partizanlari faoliyat yuritgan. Slovakiya hududida Sovet hokimiyati tomonidan SSSR hududini to'liq

ozod etilgach Chexoslovakiya hukumatining iltimosiga binoan Ukrainadagi partizanlik brigadasi rahbari A.F.Yegorovning qo‘poruvchilik ishlari bo‘yicha o‘rinbosari andijonlik Aleksey Semenovich Yegorov desant qilib tashlanadi va uning rahbarligida 1 – Chexoslovak partizanlar brigadasi tashkil etiladi [1, –B. 7].

1944-yilning yozida A.F.Yegorev boshchiligidagi 22 nafar sobiq partizanlar Chexoslovakiyaning Prshavo hududida yuboriladi. Ularga vazifa sifatida partizan brigadasi tashkil etish va 1944-yilning 29-avgustida Slovakiyada ommaviy qo‘zg‘olon ko‘tarish vazifasi qo‘yiladi. Uning rahbarligida partizanlar Slovakiya hududida partizanlar 21 ta ko‘prik va dushmanning 20 ta harbiy poyezlarini portlatib yuboradi. Chexoslovakiya hududlari ozod etilgach bo‘linmaning barcha jangchilari chexoslovak hukumati tomonidan orden va medallar bilan mukofotlanadi. Hatto uning nomi bilan ataluvchi “Yegorov yulduzi” ordeni ta‘sis etiladi.

Ikkinchi Jahon urushi yillaridagi ko‘rsatgan jasoratlari uchun A.F.Yegorov ikkita “Lenin “ordeni, “Oltin Yulduz” medali, “Qizil bayroq” ordeni, 1-darajali “Vatan urushi partizani” medali, “Kavkaz mudofaasi uchun” medali hamda Chexoslovakiyaning yuksak unvonlari – Yan Jijka ordeni, ikkita harbiy xoch, ikkita “Chexoslovakiya partizani” ordeni va Fransiyaning “Viktoriya” medali bilan taqdirlangan.

Chexoslovakiya hududida 1943-yilning oxirida katta leytenant Nikolay Valdimirovich Donsov tomonidan 57 nafar harbiy asirdan iborat bo‘lgan “Pobeda” partizanlik otryadini tashkil etadi. N.V.Donsov 1-Belorrussiya frontidagi 69-Armiyaning 151-o‘qchi dviziya tarkibida jang qilib, 1942-yil 1-avgustida Rostov uchun bo‘lgan janglarda og‘ir yaralanib nemislarga asir tushadi. Asirlikdan qochib o‘zbek, rus, ukrain, qozoq, qalmoq va boshqa millatga mansub jangchilardan iborat partizanlar guruhini tuzib, unga rahbarlik qiladi. Keyinchalik 184 kishidan iborat ushbu otryad front chizig‘i yaqinidagi “10 – partizan brigadasi” tarkibiga borib qo‘shiladi

1944-yilning 29-avgustida Slovakiyada fashistlarga qarshi umummilliy qo‘zg‘olon ko‘tariladi. Ushbu qo‘zg‘olon Chexoslovakiya hududida faoliyat olib borayotgan chex, polyak, yugoslav, bolgar va sovet partizanlari mahalliy aholi yordamida ko‘tariladi [2, –C. 260]. Ushbu qo‘zg‘olonda o‘zbekistonlik partizanlar ham faol ishtirok etadilar. Yangiyo‘llik Kostantantin Danilov 1943-yilda Xarkov shahri yaqinida bo‘lgan janglarning birida og‘ir yarador bo‘lib dushmanlar tomonidan asirga olinadi. Asirlikda 1943-yilning dekabridan – 1944-yilning fevraliga qadar Janko, Kostansi va Ploeshti shaharlardagi lagerlarda saqlanadi. 1944-yilning fevralida Dmitriy Kuzmenko va Nikolay Golodnov bilan birgalikda asirlikda qochib, Chexoslovakiyaning shimolidagi A.Vlechko rahbarligidagi partizanlar safiga qo‘shiladi [3, –C. 8].

1944-yilning sentabrida bo‘lgan janglarning birida A.Vlechko halok bo‘lgach otryadga K.Danilov rahbarlik qiladi. Komandirlarga xos bo‘lgan mahorat ko‘rsatib bir jangning o‘zida dushmanning 300 dan ortiq zobit va askarlarini yo‘q qiladi. 1944-yilning oxirida Ukraina Partizanlik Markaziy Shtabi tomonidan Slovakiyadagi 2-partizan otryadi komandiri etib tayinlanadi. Chexoslovakiyadagi qahramonliklari uchun keyinchalik ushbu otryadga Chexoslovakiyaning milliy qahramoni Yan Shverm nomi beriladi [4, –C. 137]. 1964-yilda Slovakiyadagi milliy qo‘zg‘olon ko‘tarilganligining yigirma yilligida partizan otryadi komandiri K.Danilov Slovakiyaga tashrif buyurib quroldosh do‘stlari bilan uchrashadi.

1944-yilda Slovakiyada fashistlarga qarshi ko‘tarilgan milliy qo‘zg‘olonda o‘zbekistonliklardan partizan otryadi komandiri Vasiliy Feodorovich Melnikov, Raimboy Allamov, Abdulla Narzullayev va Roziq Hamroyevlar ishtirok etdi [5, –B. 179].

1945-yilning fevralida K.K.Popov qo‘mondonligidagi 2-slovak partizan otryadi tarkibiga Abduraxmon O‘rozniyov dushman asirligidan qochib qo‘shiladi. batalon komandiri qilib tayinlangan A.O‘rozov temir yo‘l va dushmanning harbiy texnikasini portlatish bilan shug‘ullanadi. Chexoslovakiya nemis bosqinchilaridan ozod etilgach A.O‘rozboyev O‘zbekistonga qaytib kelib o‘qituvchilik bilan shug‘ullanadi [6, –C. 266].

1945-yilning martida chex hukumatining iltimosiga binoan Sovet hukumati tomonidan partizanlar orasida aloqalarni amalga shirishni taminlovchi 13 kishidan iborat “Praga uchun” partizan aloqachilar otryadi tashkil etiladi. Ular orasida o‘zbekistonliklardan Alixon Qoshiqov (Koshikov) bor edi. Uning otryadi Kout tumanidagi Melixovsk o‘rmonidagi partizanlar orasida aloqani o‘rnatadi. Berilgan topshiriqlarni a‘lo darajada bajargani uchun 1944-yilning 25-noyabrida M.I.Kalinin nomidagi partizan otryad a‘zosi A.Qoshiqov Ukraina partizanlik markaziy shtabi rahbari general-leytenant T.A.Strokach tomonidan 2-darajali “Vatan urushi partizani” medali bilan taqdirlangan [7, –C. 141].

Polsha va Chexoslovakiya hududlaridagi partizanlik harakatida toshkentlik Vazik Arkadiyevich Orduxanov ishtirok etdi. Toshkent pedagogika universitetining tarix fanlari nomzodi V.A.Orduxanov 1940-yilda armiya safiga chaqiriladi. Urushga qadar Brest yaqinidagi 592-artelireyia polkida xizmat qilgan. Orssha, Smolensk va Vyazmoy shaharlari mudofaasida ishtirok etadi. 1942-yildan G.M.Linkov rahbarligidagi “Batya”, keyinchalik A.P.Brinskiyning “Dyadya Petya” partizanlik brigadasida xizmat qiladi. 1943 – 1944-yillardagi ko‘rsatgan jasoratlar uchun hukumat tomonidan V.A.Orduxanov 1-darajali “Vatan urushi” va “Qizil Yulduz” ordenlari bilan mukofotlangan. 1943-yilning iyulida Rovensk viloyati partiya rahbari Vasil Begma tomonidan 1-darajali “Vatan urushi partizani” medali bilan taqdirlangan [8, –C. 142].

Sovet hududi nemis bosqinidan ozod etilgach, Belorussiya va Ukraina hududidagi partizan otryadlari Chexoslovakiya hududida qaytadan tashkil etila boshlandi. Anchayin partizanlik ishlarida tajribali jangchilar bilan boyigan chexoslovak partizanlari dushmanga qarshi muvaffaqiyatli lurash olib bordilar. Chexoslovakiya hududlari ozod qilingach, partizanlar harkatdagi armiya saflariga qo‘shib olingan va ularning ko‘pchiligi Berlingacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tganlar.

Adabiyotlar:

1. Раҳимов М. Партизан сўқмоқлари. Тошкент. Ўзбекистон. 1989. –Б.7
2. Джураев Т.Д. В боях за советскую родину. Тошкент. Узбекистан, 1970. –С.260.
3. Правда востока . 28 август 1964 г.
4. Джураев Т.Д. Узбекистанцы участники партизанской войны. Тошкент. Узбекистан, 1975. –С.137.
5. Usmonov Q., Sodiqov M. O‘zbekiston tarixi (1917 – 1991 - yu). Toshkent. Sharq. 2010. –В.179.
6. Узбекская ССР в годы великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Т.3. Ташкент. Фан. 1985. –С.266.
7. Джураев Т.Д. Узбекистанцы участники партизанской войны. Тошкент. Узбекистан, 1975. –С.141.
8. Джураев Т.Д. Узбекистанцы участники партизанской войны. Тошкент. Узбекистан, 1975. –С.142.
9. Ишанходжаева, З. Р., Хазов, В. К., & Алмазова-Ильина, А. Б. (2020). Вклад Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Вопросы истории, 8, 205.

QUYI AMUDARO IQTISODIY RAYONINING TABIIY HAMDA IQTISODIY XUSUSIYATLARI

Raxmanova M.Sh.

o‘qituvchi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

XX asrning 50 – 80-yillarida sovet hokimyatining O‘zbekiston SSR hududida olib borgan iqtisodiy siyosatining asosi markaz tomonidan rejalashtirilgan siyosat mazmuniga mos ravishda olib borilgan. Bu siyosatni amalga oshirish o‘lkaning turli hududlaridagi boy tabiiy resurslarni o‘zlashtirish va markazga tashib ketishga qaratilgan edi. sobiq SSSR davlatining mamlakatni iqtisodiy rayonlarga bo‘lish rejasi ham aynan shu maqsadda qilingan edi.

Iqtisodiy rayonlashtirish bu – geografik mehnat taqsimoti obyektidan kelib chiqqan holda yirik mintaqalar yoki mamlakatning iqtisodiy rayonlarini o‘zaro

bo'ysundirishning tizimli shaklidir. Bunday iqtisodiy rayonlashtirishdan asosan, ikkita maqsad ko'zlanadi. Birinchisi ishlab chiqarish kuchlarini rejali ravishda to'g'ri hududiy tashkil qilish va boshqarish bo'lsa, ikkinchisi esa alohida ajratilgan har bir iqtisodiy rayonda mahalliy sharoitni hisobga olgan holda ixtisoslashgan tarmoqlarni rivojlantirish, rayonlararo trans-iqtisodiy aloqalarni amalga oshirish nazarda tutiladi [5, – 85-86 b.]. Shulardan kelib chiqqan holda iqtisodiy rayonlashtirish ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratish deb tushunish mumkin.

Har bir iqtisodiy rayon o'zining asosiy va yetakchi iqtisodiy tarmog'iga ega bo'lgan holda mana shu yetakchi tarmoq rayonning iqtisodiy qiyofasini belgilab beradi. Iqtisodiy rayonning yetakchi tarmog'i ya'ni xo'jalik tarmog'i asosida uni to'ldirib turuvchi yordamchi – quyi tarmoqlar shakllanadi. Umuman olganda iqtisodiy rayon xalq xo'jaligi tarmoqlari o'rtasidagi aloqani mustahkamlab turuvchi o'ziga xos ixtisoslashgan hududiy ishlab chiqarish majmualarini o'z ichiga olgan hudud desak ham adashmagan bo'lamiz.

Xalq xo'jaligini mintaqaviy rejalashtirish asosida SSSR bir qancha iqtisodiy rayonlarga bo'lingan edi. Hududiy chegaradosh to'rtta respublika (O'zbekiston SSR, Tojikiston SSR, Qirg'iziston SSR, Turkmaniston SSR)dan tashkil topgan O'rta Osiyo iqtisodiy rayonining eng yirik iqtisodiy potensialga ega bo'lgan hududi O'zbekiston SSR bo'lgan. O'z navbatida O'zbekiston SSR ham tarkibiy jihatdan bir nechta iqtisodiy rayonlarga ajratilgan.

O'zbekiston SSR iqtisodiy rayonining shimoli-g'arbiy chekkasida joylashgan hamda hududiy jihatdan eng kattasi bo'lgan Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonidir. Ushbu iqtisodiy rayon Qoraqalpog'iston ASSR va Xorazm viloyatlarining iqtisodiy birikuvidan tashkil etilgan. Bu iqtisodiy rayon ushbu ikki hududning geografik o'rni, xo'jalik ixtisosi, rivojlanish istiqbollari kabi omillarga ko'ra birlashtirilgan. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni geografik jihatdan Orol dengizining janubida, Qizilqum cho'lining g'arbida va Ustyurt platosining sharqiy qismida joylashgan [2, – 197 b.]. Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonining bunday noqulay tabiiy-geografik hudud – cho'l zonasida joylashganligi rayonning qishloq xo'jaligi hamda sanoatining boshqa hududlarga nisbatan orqada qolishiga ta'sir ko'rsatgan desak adashmagan bo'lamiz.

Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonida qishloq xo'jaligining dehqonchilik tarmog'i yetakchi bo'lib, asosan, sholichilik va paxtachilikka ixtisoslashgan. XX asrning 70–80-yillarda Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni O'zbekiston SSR sholisining 70 foizini, paxtasining 14,5 foizini, pillasining esa 11 foizini yetkazib bergan. Sanoat mahsulotlari esa rayon xo'jaligining nisbatan kam 5,9 foizni tashkil qilgan. Amudaryoning quyi qismidagi hududlar sholichilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarda sholidan mo'l hosil olinganligi sababli Xorazm hududi paxta yetishtirishda butun O'zbekiston SSRda yetakchilik qilgan [1, – 232 b.]. Iqtisodiy rayon tarkibiga Orol

dengizining deyarli yarim hududi kiradi. Shu xususiyatidan ham ushbu iqtisodiy rayonda baliqchilik, suv transporti asosiy o‘ringa ega bo‘lgan.

Iqtisodiy rayonda poliz ekinlaridan qovun yetishtirish, ayniqsa, Xorazm qovunlari ancha mahsuldor va xaridorgir bo‘lgan. Bundan tashqari, makkajo‘xori va beda yetishtirish salmoqli bo‘lgan. Ammo, sabzavot yetishtirish ayniqsa, kartoshka yetishtirishda rayon o‘z ehtiyojini ham qondira olmagan.

Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonidagi sanoat korxonalarining asosiy qismi Qoraqalpog‘iston ASSR hududida joylashgan. Mashinasozlik va metallsozlikda asosan avtoremont va qishloq xo‘jaligi mashinalarini tuzatish korxonalaridan iborat bo‘lgan. Bunday korxonalar Nukus, Urganch, Taxiyyatosh, Qo‘ng‘irot shaharlarida mavjud bo‘lgan. Xo‘jaylida esa yirik kema tuzatish korxonasi faoliyat ko‘rsatgan. Ushbu faoliyat turlari rayon yalpi mahsulotining 1/10 qismini ishlab chiqargan [1, – 234 b.].

Qoraqalpog‘iston ASSRda mineral xom ashyolarning 200 dan ortiq konsifat manbalari ma‘lum bo‘lgan. Bular asosan mineral xom ashyolar: gaz, temir, gips, ohaktosh, tuzlar, talk, fosforit va qurilish materiallaridan iborat bo‘lgan. Birgina, Sulonuvays tog‘idan mis, qo‘rg‘oshin, rux, nikel, selestin, rodonit, yashma, feruza, ametist, listvenit va qayroqtosh topilganligini ko‘rishimiz mumkin[6, – 19-20 b.]. Bu esa Qoraqalpog‘iston ASSR hududida yer osti qazilma boyliklari asosan qurilish va saonat xom ashyo materiallaridan iboratligidan dalolat beradi. Shunday bo‘lsada, Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonida qurilish sanoati sust va yaxshi rivojlanmagan bo‘lib, faqatgina Nukus, Urganch, Taxiyyatosh, Drujba shaharlarida temir-beton rekonstruksiya zavodlari, Beruniy va Xo‘jaylida g‘isht zavodlarigina faoliyat ko‘rsatgan.

Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni yengil sanoatida paxta tozalash zavodlari, to‘qimachilik korxonalarini va tikuvchilik fabrikalari mavjud bo‘lib, rayonning Urganch, Xonqa, Xo‘jayli, Beruniy, Mang‘it tumanlarida 20 ga yaqin paxta tozalash zavodlari faoliyat ko‘rsatgan. Iqtisodiy rayonning birgina Xiva shahrida O‘zbekiston SSRda yetakchi bo‘lgan gilam to‘qish fabrikasi mavjud bo‘lgan. Bugungi kunga qadar ushbu gilam to‘qish fabrikasi o‘ziga xos gilam to‘qish an‘analarini saqlab qolgan holda faoliyat yuritmoqda.

Rayondagi aholi uchun zarur bo‘lgan mahsulotlar, oziq-ovqat sanoati: moy va sholi oqlash, non, sut kombinatlari, konserva zavodlaridan iborat bo‘lgan. Xo‘jayli, Qo‘ng‘irot, Chimboy, Beruniyda moy zavodlari faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa, 1960-yillarda Urganchdagi moy zavodi qayta rekonstruksiya qilinishi natijasida O‘zbekiston SSR hududidagi eng yirik zavodlardan biriga aylantirilgan. Bundan tashqari, Mo‘ynoqda O‘zbekiston SSR hududiga baliq konservasini yetkazishda yetakchi va yagona bo‘lgan konserva zavodi SSSRning markaziy rayonlariga ham baliq va konserva mahsulotlarini yetkazib turgan. Masalan, birgina 1955-yilning

o'zida 18 800 000 quti konserva, 1670 sentner muzlatilgan baliq va 730 sentner dudlangan baliq ishlab chiqarilgan [7, – С. 34–36.]. Aynan mana shu davrda, O'zbekiston SSRda ovlanadigan baliqning 98,9 foizi Orolbo'yi hududida yetishtirilganligini ko'rish mumkin [4, – С. 16.]. Iqtisodiy tahlillarga ko'ra, oziq-ovqat sanoati iqtisodiy rayon yalpi mahsulotining 1/5 qismini yetkazib bergan[1, – 234 б.]. Bundan ko'rishimiz mumkinki, Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni xalq xo'jaligining asosiy ulushini baliqchilik va baliq mahsulotlarini ishlab chiqarish tashkil qilgan hamda iqtisodiy rayon xalq xo'jaligini harakatga keltirib turuvchi richak vazifasini bajargan desak adashmagan bo'lamiz.

Iqtisodiy rayonda dehqonchilik sug'urma dehqonchilikka asoslangan va bu Orol dengizi va Amudaryo suvlari orqali amalga oshirilgan. Orol dengizi sathining pasayishi sababli sovet hukumati Sibir daryolarining irmoqlarini irrigatsiya kanallari orqali Orol dengiziga olib kelishni va sug'oriladigan yerlarni yanada kengaytirishni rejalashtirgan[3, – 22 б.]. Ammo Orol dengizning suvlaridan betartib foydalanilganligi, hududning tabiiy sharoitlari, aholi ehtiyojlarining inobatga olinmaganligi, ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish va undan ilmiy asoslanmagan holda foydalanilganligi sababli ushbu rejalar bajarilmay qolib ketgan.

XX asrning 70–80-yillarda Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonining 400 gektardan ortiq maydoni qamishzorlardan iborat bo'lgan va sovet davlati bundan unumli foydalanish maqsadida yog'och tolali qurilish taxtalari, qamish asosida qog'oz, viskoz va boshqa bir qator mahsulotlarni ishlab chiqarish rejalashtirgan edi[7, – С. 34–36.]. Lekin bu borada ham SSSR hukumati oldiga qo'yilgan besh yillik rejalar bajarilmay, faqat qog'ozda qolib ketganini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, sobiq SSSR davlatida o'tkazilgan rayonlashtirish tizimi mamlakatni boshqarishning qulay usullaridan biri bo'lgan va bu O'rta Osiyo iqtisodiy rayonining tarkibiy qismi bo'lgan Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni O'zbekiston SSR hududida oziq-ovqat sanoati, xususan, baliqchilik sohasi bo'yicha yetakchi iqtisodiy rayon hisoblangan. Rayonning iqtisodiy va sanoat jihatidan boshqa hududlarga nisbatan orqada qolishiga uning markaz bilan masofaning uzoqligi, tabiiy-geografik jihatdan esa noqulay hududda joylashganligi bilan asoslash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Асанов Г., Набихонов М. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодик ва социал географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 169, 232, 234 б.
2. Асанов Г., Набихонов М., Сафаров И. Ўзбекистоннинг иқтисодий ва ижтимоий жуғрофияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 197 б.
3. Бедринцев А. Ўзбекистон территориал ишлаб чиқариш комплексларини шакиллантириш. – Тошкент: Ўзбекистон, 1982. – 22 б.

4. Избасханов Е. Экономическое районирование Каракалпакской АССР. // Вестник. Каракалпакский филиал академии наук Узбекской ССР. 1964. – С. 16.

5. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya. Mualliflar jamoasi. Darslik. – Toshkent: Noshir, 2019. 85-86 b.

6. Нормухаммедов М. Ўзбекистоннинг ерости бойликлари – халқ хизматида. – Тошкент: Ўзбекистон, 1985. 19-20 б.

7. Экономический районы Уз ССР. (редактор Ахунوف И.) – Тошкент: 1957. – С. 34–36.

8. Юнусова, Х.Э., & Усаров, У.А. (2018). Некоторые суждения об истории земледельческой культуры в Средней Азии. Наука, техника и образование, (9 (50)), 42-46.

9. Yunusova, K. E. (2023). SOME REFLECTIONS ON THE IMPACT OF TRANSBOUNDARY WATER USE PROBLEMS ON THE DRYING UP OF THE ARAL SEA. Oriental Journal of Social Sciences, 3(06), 90-99.

XIX АСРДА БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ РОССИЯ БИЛАН САВДО МУНОСАБАТЛАРИ

Ҳайдаров З.Б.

ўқитувчи,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

XIX аср давомида Бухоролик савдогарлар Россиянинг Оренбург, Тройск, Петропавловск, Тюмен, Астрахан, Москва, Петербург, Қозон каби ўнлаб шаҳарларидан ташқари Ирбит, Нежегород, Макарьев ва бошқа савдо ярмаркаларида ҳам фаол савдо ишларини олиб боришган. Ока ва Волга дарёларнинг қўйилиш жойида жойлашган. Россиянинг Нежегород ярмаркаси Шарқ мамлакатлари ва Бухоро амирлигидан келтирилган савдо молларининг асосий омбори ҳисобланган. Бу ярмарка ҳам ҳар йили июль ойидан август ойи охиригача давом этган.

Бу ярмаркага Бухоро амирлигидан калава, ипак, пахта, шойи матолар ва ип-газлама, турли хил кийим-кечаклар, қорақўл териси, бўёқлар, қимматбаҳо тошлар, турли терилар, қуруқ мева, гиламлар, бўз, чой, индиго, кашмир шалиси каби юзлаб турдаги савдо моллари келтирилган. Ярмаркада “бахти”, “зандана”, бўз матоларга камбағал аҳоли ўртасида талаб юқори бўлиб, харидоргир ҳисобланган. Маълумотларга кўра, 1840 йилгача “бахти” матосининг бир бўлаги 4-6 рублдан, 1840 йилдан XIX аср охиригача 1-1,5 рублдан сотилгани баён қилинган [1].

Амирликдан хориж мамлакатларига чиқариладиган савдо молларининг асосий қисмини хунармандчилик, деҳқончилик ва чорва моллари ташкил қилган. Т.С.Бурнашев (1794-1795) йилларда, амирликининг қишлоқ ва шаҳарларда яшовчи аҳолиси хунармандчилик билан шуғулланиб улар ўз уйларида маҳсулотларини ишлаб чиқарганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтган. Бухоро амирлигида маълум бир муддат яшаган Н.Григорьев (1734 йилдан 1752 йилгача) Бухорода қўл меҳнатига асосланган мануфактура фабрикаси биргина Раҳимбек исмли кишига тегишли бўлганлигини, бундан ташқари амирликнинг бошқа жойида фабрика ва заводлар мавжуд эмаслигини маълум қилган [2].

П.П.Иванов Бухоро амирлигида мулкдорлар (капиталист) хунармандчилик хом-ашёсини хўжаликларга бўлиб беришганини. Масалан, пахтани тозалаш учун бир оилага, иккинчисига эса тозаланган пахтани йигириш, учинчисига тўқишга, тўртинчисига бўяшга берилганини баён қилган. Шунингдек, мулкдорлар Бухорода фабрика учун бино қуриш, хунармандчилик учун зарур бўлган станоклар сотиб олиш билан қизиқмаслигини, йирик савдогарлар ортиқча харажат қилишни истамаслигини ёзган [3]. Амирлик ҳукумати ва мулкдорларнинг хунармандчиликни ривожлантиришга совуққонлик билан қараши, мамлакатда хунармандларни моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб қуватламасликлари халқоро савдо-сотик ишларига ўзининг салбий таъсирини ўтказган.

Бухоро хунармандлари Ҳиндистондан олиб келинган пўлатдан пичоқлар яшаш билан ҳам ном қозонганлар. Сифати яхши бўлган пичоқлар 1 тиллодан 3 тиллогача сотилган. Бухоро қиличидан ясалган пичоқлар 1 тиллодан, Эрон қиличидан юқори сифатли ясалган пичоқлар эса Бухороникига нисбатан 10 баробар қиммат сотилган [4]. Савдо-сотик ишларини олиб боришда Бухородан кейин иккинчи ўринда Қарши шаҳри турган. Юқори сифатли пичоқлар ишлаб чиқаришда Қарши шаҳри ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлган [5]. Вамбери Қарши шаҳрида 10 та карвонсарой бўлганлигини этироф этиб, Қарши хунармандлари томонидан тайёрланган юқори сифатли пичоқлар нафақат Ўрта Осиёда балки Россия, Форс ва Араб мамлакатларида ҳам машҳур бўлганлигини таъкидлайди [6].

Рус зобити Ф.Ефремов Бухоро, Хоразм, Фарғона, Қарши шаҳарларида бўлиб бу шаҳарлар тўғрисида қизиқарли маълумотлар бериб ўтган. У Бухоро амирлигида пахта етиштириш масаласи билан жиддий қизиқган, ҳамда амирликда қорақўл териси экспорти билан боғлиқ бўлган чорвачилик соҳасини кенгроқ ёритишга катта аҳамият берган. “Маълумки, – деб ёзади

Ефремов, Бухоро қоракул териси экспорти орқасидан шуҳрат қозонган ва хон хазинасига катта даромад келтиради” [7].

Манбаларда XIX аср бошларигача Россиядан Бухорога очикдан очик металл олиб келиш таъқиқланганди. Лекин истисно тариқасида Бухоро хукуматининг таклифига кўра Россия хукуматининг розилиги билан ноёб металллар амирликга олиб кирилган. Масалан 1731 йили Россия хукумати рухсати билан 3000 пуд мис металл олиб келинган [8]. XIX аср бошларига келиб Россиядан Бухоро амирлигига эркин тарзда металл олиб келишга рухсат берилган. Шундан сўнг Ўрта Осиёга жумладан Бухоро амирлигига ҳам эркин тарзда темир, мис, пўлат ва чуғун металлари кўплаб олиб келина бошланди. Россия ва хонликлар ўртасида олиб борилган савдода темирдан тайёрланган буюмларни олиб кириш етакчи ўринга кўтарилган. 1840-1850 йиллар оралиғида Россиядан Оренбург божхона бўлими орқали 40 минг пуд мис, 400 минг пуддан ортиқ темир, 75 минг пуд чуғун ва 25 минг пуд пўлат Бухоро амирлигига олиб кирилган [9].

П.С.Савельев ўзининг мақоласида Бухоро амирлигида бўлган сайёҳлар тўғрисида маълумот бериб ўтган. Шу билан биргаликда Бухоронинг ҳозирги аҳволини сомонийлар даври билан таққослаб Бухоро хали ҳам Шарқ шаҳарлари орасида иқтисодий жиҳадан ва савдо ишларида биринчи ўринда туришини ёзган. Шунингдек, Бухоро шарқ давлатларининг савдо муносабатларида ўрни муҳим бўлиб, Ўрта Осиёнинг муҳим савдо омбори бўлганлигини ва у ерда 4000 дан ортиқ ҳиндлар яшашини баён қилган [10].

Бухоро амирлигига ҳинд савдогарлари катта миқдорда индиго (краска) яъни нил бўёғини олиб келишган. Унинг ҳар пудини Бухорода 44 рублдан (10 червонцев) сотилган. XIX аср бошларида ҳинд савдогарлари Бухорога катта миқдорда нил бўёғи, Кашмир ва Форс шалейсини олиб келишган. Бухоролик савдогарлар эса бу маҳсулотларни Россия ва Европа мамлакатларига ҳам олиб чиқиб сотишган. Масалан, 1828 йилда бухоролик савдогар Марқабоев Ҳиндистондан келтирилган 600 та кашмир шалейсини сотиш учун Оренбург шаҳрига жўнатган. Бухорода Кашмир шалейсининг бир жуфти 100 тиллодан 300 тиллогача сотилган бўлса, Россияда эса анча қиммат нарҳда бир донаси 400 рублдан – 1000 рублгача баҳоланган. Бу маҳсулотни кўпроқ ўзига тўқ ёки сарой аёни ва мулозимлари кўпроқ харид қилишган. Маълумотларга кўра 1809 йил Оренбург генерал-губернатори Г.С.Волконский шахсан ўзи буюртма бериб, 15 та турли хил рангдаги Кашмир шалейсини 400 рублдан жами 6 минг рублга харид қилган [11].

Бухоро пахтаси ва ипагидан тўқилган матоларни кўпроқ Россиянинг Волга бўйи, Қозон ва Сибир ҳудудларида яшовчи камбағал оилалар харид

килишган. Бухорода арзон матонинг 1 аршини 1-2 копейк (тийин)дан сотилган бўлса, бу матолар Россияда 5-6 копейкга баҳоланган. Бундан савдогарлар ҳам катта фойда кўрган шу билан бирга аҳоли учун ҳам ҳамёнбоп ҳисобланган. Оренбург божхонаси орқали Россияга Бухоро ва Хива хонликларида савдогарлар кўп миқдорда кумуш олиб чиқишган ва уларни Россия ишлаб чиқарилган маҳсулотларига алмашишган. 1749 йилда Бухоро савдогарлари Оренбургда 418 пуд кумушни Россияда ишлаб чиқарилган маҳсулотларга айирбошлашган [12].

Россияда ишлаб чиқарилган қимматбаҳо металл ва тошдан ясалган заргарлик буюмларига Ўрта Осиё хонликларида эҳтиёж кучли бўлган. Шунинг учун ҳам Россияга кўп миқдорда олтин ва кумуш тангалар олиб чиқилган. 1748-1755 йиллар мабойнида Ўрта Осиё хонликларида 50 пуд олтин, 4500 пуд кумуш сотилган. 1749-1750 йилларда Оренбургга 10 пуд олтин, 2540 пуд кумуш экспорт қилинган [13].

Рус тадқиқотчиси И.Г.Георги Бухоро амирлигининг қўшни давлатлар билан олиб борган савдо алоқаларини ёритишга алоҳида эътибор қаратган. У Бухоро амирлигида чорвачилик даромад келтирувчи асосий хўжалик тармоқларидан бири бўлганлигини, хиндлар Бухоро отларини 30 червондан 80 Бухоро червонигача бўлган нархларда сотиб олишини таъкидлаган. Бухоро амирлиги қулай географик ҳудудда жойлашганлиги учун ҳам Ўрта Осиёда муҳим ўрин тутган. Хориж мамлакатлар ва қўшни хонликлар бевосита Бухоро амирлиги орқали савдо алоқаларини олиб боришган. Маълумотларга кўра, йилига Бухоро амирлигига турли мамлакатлардан 15 мингдан ортиқ туяларда карвонлар келиб кетган. Бухоролик савдогарлар нафақат Оренбург божхона бўлими Троицк орқали ҳам Россия билан савдо алоқаларини олиб боришган. Троицкдаги савдо марказига йилига 200 дан ортиқ бухоролик савдогарлар ташриф буюриб, савдо-сотик ишларини амалга оширган [14].

1816 йилда Бухородан Россияга 6126 та туяда юк чиқарилиб, 5008 та туяларда юклар олиб киритилган. 1818 йилда Оренбург савдо марказига Ўрта Осиё хонликларида бир йилда жами 7584 туяларда юк киритилган бўлса, шундан 5616 таси Бухоро амирлиги ҳисобига тўғри келган. 1820 йилда Бухородан Россияга 4951 туяда юк юборилган. Хива хонлигидан эса шу йили 268 та туяда юк олиб борилгани маълум. 1818-1824 йилларда йилига Ўрта Осиё хонликларида Россияга 3384854 рубллик савдо моллари чиқарилган. 1824 йилда Бухородан 1228852 рубль, Хивадан 14869 рубллик маҳсулот экспорт қилинган. Оренбург божхонасининг берган маълумотларига кўра, бу чиқарилган маҳсулотлардан қимматбаҳо феруза тошининг пуди 100 рубль, 4 та ипак матосидан тикилган халат 100 рублдан сотилган.

1827 йилда Бухоро ва Хивадан 1207073 рубллик маҳсулот экспорт қилинган, бу маҳсулотлар ичида пахтадан тайёрланган буюмлар етакчилик қилган (4343324 рубль), пахтадан тўқилган калава ип (286945 рубль), кашмир шаеийси (249930 рубль.), юмшоқ эски туски маҳсулотлар (107457 рубль), пахта хомашёси (1600 рубль), жундан тўқилган буюмлар (776 рубль), қурук мевалар (9070 рубль), ипак ва ярим ипак буюмлар (3174 рубль), феруза тоши (3200 рубль), дармана уруғи (цитвариого) (720 рубль), ва сарогин буғдой (189 рубль.) ни ташкил этган [15].

Россия – Ўрта Осиё ўртасида олиб борилган савдо алоқаларида Бухоро амирлиги етакчи ўринни эгаллаган. Масалан, 1828 йил Ўрта Осиё хонликларида Оренбург савдо марказига 3578 та туядан иборат савдо қарвони ташриф буюрган. Шундан жами молларнинг нархи 4456241 рублга баҳоланган. Шундан 2480 туя юк Бухорога, 1003 та туя юк Хива, 95 туя юк Тошкент ҳисобига тўғри келган. Бухоро – Россия савдо алоқаларида Оренбург савдо марказининг ўрни муҳим ҳисобланган. 1829 йилда 213 та, 1833 йили 152 та, 1835 йили 341 та, 1837 йилда 388 та бухоролик савдогарлар Оренбургга ташриф буюришган.

Қуйидаги жадвалда 1850-1860 йилларда Бухородан Россияга чиқарилган баъзи савдо молларининг маҳаллий ва Россия бозорларида сотилган нархлари ҳамда улардаги фарқли жиҳатлар таҳлили келтирилган [16].

Савдо моллари	Маҳаллий бозордаги нарх		Россия бозорларидаги нарх		фарқи	
	рубль	коп	рубль	коп	рубль	коп
Ип-газлама(пуди)	1	25	6	-	4	75
Пахта калаваси	7	50	12	-	4	50
Бўз (15 аршинлик)	-	48	-	60	-	12
Бухоро ипаги (пуди)	120	-	175	-	55	-
Тошкент ипаги(пуди)	40	-	90	-	50	-
Тулки териси(пуди)	-	25	100	-	20	-
Марина(пуди)	2	50	4	50	1	25

Нил бўёғи(пуди)	23	-	34	-	11	-
Ложувард(пуди)	5	-	100	-	95	-
Дандана уруғи	-	75	4	57	3	82
Қуритилган мева(пуди)	-	75	5	-	4	25
Қорачой (фунти)	-	30	1	43	1	13
Феруза (фунти)	25	-	100	-	75	-
Кунжут ёғи (пуди)	3	-	8	-	5	-
Мурч (пуди)	6	-	12	-	6	-

1850-1870 йилларда Бухоро-Россия савдосида Россия ҳукумати анча ишончсизлик билан қараган. Бу даврда асосий савдо ишлари бухоролик ва бошқа хонликлар савдогарлари қўлида бўлган рус савдогарлари қанчалик ҳаракат қилмасин маҳаллий савдогарларини ёриб ўтишга урдасидан чиқолмаган. Бу жараён эса рус ҳукуматида умидсизлик пайдо бўлишига олиб келган. Маълумотларга кўра, 1840 йилдан 1850 йилгача бухоролик савдогарлар Россияга 7 млн. 309 минг рубллик савдо молларини экспорт қилган. Россиядан эса 5 млн. 225 минг рубллик маҳсулотларни импорт қилишган [17].

Бухоро ва Ўрта Осиё бозорларидан ўз ўрнини тополмаган рус савдогарлари 1852 йилдан бошлаб қозонлик татарлар ва Уралорти қозок мусулмон савдогарлари орқали бозорларга киришга ҳаракат қилиб, улар билан савдо ишларини олиб борган. Оренбург чегара комиссиясининг раиси В.В. Григорьев рус савдогарларининг Бухоро ва Ўрта Осиёда савдо фаолиятини олиб боришга ва уларнинг бозорлардан жой ололмастлигининг асосий сабабларидан бири юқори даражада савдо божи олинишини рукач қилиб курсатган. Шунингдек, мусулмон ўртақаш савдогарларнинг хизматидан фойдаланиш рус савдогарлари учун таваккал қилиш билан баробар бўлиб, маҳаллий савдогарларнинг баъзилари гоҳида борган жойларида доимий яшаб қолиб кетишидан кўрқишганини ёзади [18].

Бухоролик ва Ўрта Осиёлик савдогарларга Россиянинг барча шаҳарларида эркин савдо қилиш ҳуқуқи берилиб, уларнинг шахси ҳамда мол-мулкнинг ҳавфсизлиги таъминланган. Шундан сўнг Бухоро ва Ўрта Осиё хонликларидан келтирилган барча турдаги моллардан 1 фоиз бож олиш белгиланган. Бухоролик савдогарлар Оренбург шаҳри ичкарасида ва ташқарисида жойлашган бозорлардаги дўконларнинг асосий қисмини ижарага

олишган. Савдогарлар ҳар бир дўкон учун ойига 15-35 рублгача ижара ҳаққини тўлашган [19]. Бу даврда бухоролик савдогарларга ҳам Россияда эркин яшашга руҳсат берилганди. Бундан фойдаланган савдогарлар Бухоро ва бошқа ҳудудлардан келтирилган молларидан яхши фойда олиш учун қулай фурсатни кутишган.

Бухоро амирлигининг хорижий мамлакатлар билан олиб борган савдо алоқаларида Россия етакчи давлатлардан бири ҳисобланган. XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошларига келиб ҳам Россиядан келтирилган савдо молларига Бухоро амирлигида эҳтиёж юқори бўлганлиги сақланиб қолинган. Бухоролик савдогарлар бевосита Россиянинг Москва, Петербург, Қозон, Оренбург, Орск, Тюмень, Астрахан ва бошқа шаҳарларида савдо-сотик ишларини эркин олиб боришган.

Адабиётлар:

1. Исмаатов И. Рол Нижегородская ярмарка в торговых связях России со Средней Азией (XIX-нач.XX вв) Автореф. дисс. канд. ист. наук.-Т., 1973. – С.22.
2. Ochildiev, F. V. (2019). TRADE RELATIONS BETWEEN BUKHARA-RUSSIA IN THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY-IN THE XIX CENTURY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 484-487.
3. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI – середина XIX в.). М. 1958. С.125.
4. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М. 1875. С. 116.
5. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половине XIX века ремесло, торговля и пошлины. Т. Фан. 1991. С. 22.
6. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Спб., 1865. С. 14.
7. Алимова Р.Р. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари. Тошкент.-32.Б.
8. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половине XIX века ремесло, торговля и пошлины. Т. Фан. 1991. С. 22.
9. Ochildiev, F. (2021). The inflow of Russian capital and industry into the Bukhara emirate in the late 19th and early 20th centuries. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 2(06), 20-26.
10. Савельев П.С. Бухара в 1835 году. — СПб., 1836. - С. 13.
11. Гра А. Материалы по истории. Оренбург // Труды ОУАК. Вып. XI. Оренбург. 1903. С. 141-142.
12. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половине XIX века ремесло, торговля и пошлины. Т. Фан. 1991. С. 80.
13. Михайлов М. Наша среднеазиатская торговля // Туркестанский сборник. Т. 5. С. 1-10.
14. Туркестанский сборник. Т. 2. С. 91.

15. Очилдиев, Ф. (2021). XIX асрнинг охири хх асрнинг бошларида Бухоро амирлигида Россия банк ва фирмаларининг фаолияти. *Общество и инновации*, 2(10/S), 421-429.
16. Туркестанский сборник. Том.375. – С.76.
17. Туркестанский сборник. Том. – . С.16.
18. Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией 40-60 гг. XIX в. – М., 1963. – С.42.
19. Туркестанский сборник том.7.-С.151.
20. Ochildiyev, F. B. (2022). SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE BUKHARA EMIRATE IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 3(03), 13-20.
21. Холикулов, А. (2021). Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства. *Общество и инновации*, 2(10/S), 561-571.
22. Kholikulov, A. (2023). BUKHARA-KOKAND RELATIONS IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 58-68.
23. Холикулов, А. (2021). Бухоро–Россия муносабатларида доир баъзи мулоҳазалар. *Общество и инновации*, 2(10/S), 561-571.
24. Khalikulov, A. (2022). Some comments about the place of the Bukhara emirate in the geopolitical situation at the beginning of the 19th century. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 11-20.
25. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADE RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA WITH RUSSIA IN THE 60S-70S OF THE 19TH CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 32-39.
26. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADING CENTERS OF THE BUKHARA EMIRATE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(04), 1-9.

XVI ASR MA'NAVIY HAYOTIDA YASSAVIYA TARIQATI ALLOMALARI

Quvonov S.Z.

NavDPI mustaqil tadqiqotchisi

E'tiqod va din ijtimoiy hodisa sifatida tarixdan inson, jamiyat va davlat hayotida muhim o'ringa ega hodisa sifatida o'z tasirni ko'rsatib kelgan. Islom dinining ajralmas qismi sanalgan tasavvuf ta'limoti jamiyat hayotida dinni mustahkamlash, targ'ib etish, islomiy ilmlarni rivojlantirishda o'ziga xos mavqeiga

ega bo'ldi. XVI asrga kelib, tasavvuf ta'limoti butun islom olamida, ayniqsa, Markaziy Osiyoda yuksak darajada rivojlandi va mamlakat ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Markaziy Osiyoda vujudga kelgan Yassaviya (XII asr), kubroviya (XIII asr) va xojagon-naqshbandiya (XII asr) tariqatlari vakillari ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etib xalqning, millatning ma'naviy qiyofasining shakllanishining asosi bo'lib keldi. Bu tariqatlar o'z taraqqiyoti davomida mahalliy urf-odat va madaniyatga islomiy an'analarni moslashtirish hamda siyosiy hayotda yetakchilik qilishga intilganliklari bilan ajralib turishlarini alohida qayd etib o'tish lozim.

Tasavvuf uzoq asrlar davomida xalq ma'naviy tarbiyasining darajasini oshirish uchun xizmat qilib kelgan. Insonning ruhiy-ahloqiy poklanishi, ilohiy muhabbat bilan yuksalib borishi bu ta'limotning asosiy g'oyasidir. Shu bois tasavvuf o'zida insonparvarlik g'oyalarini jamlagan holda haqiqat talabida yurgan odamlar qalbiga yo'l topdi, odamlarning poklik, abadiy hayot, ko'ngil hurriyati haqidagi orzularini ifodalab keldi. Xalqimiz so'fiy darveshlarga hurmat-ehtirom orqali Alloh taologa, uning insonni ulug'lagan qudrati va fayzu futuhiga e'tiqodlarini izhor etganlar. Shayxlarning karomatlari, so'zlari va siyratu suratlari yuksak ahloq va ilohiy muqaddaslik namunasi sifatida qabul qilingan. Tasavvuf Shayxlari xalqning ma'naviy va ruhiy madadkori sifatida maydonga chiqib, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotni rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan. Ushbu ta'limotni tarixiy nuqtai nazardan o'rganish, mashhur Shayxlari hayoti va faoliyatini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgacha mavjud bo'lgan nazariy qarashlarning o'zi ham Shayxlar haqidagi xotiralar, rivoyat va hikoyalar asosida umumlashtirilgan.

O'rta Osiyo jamiyatida tasavvuf tariqatlari o'ziga xos mafkuraviy omil sifatida namoyon bo'lib, an'ana va udumlarga kuchli ta'sir o'tkazib kelgan. Shu bilan birga bu ta'limot o'ta murakkab va ko'pqirrali bo'lib, turli davrlar ijtimoiy-siyosiy qarashlar natijasida ma'lum bir o'zgarishlarga uchragan.

Tasavvufning kelib chiqishi haqida turli qarashlar mavjud. Xususan, Usmon Turar tadqiqotlarida, tasavvufning kelib chiqishi tarixi va tasavvuf ahliga nima uchun "so'fiy" deb nom berilganligi to'g'risidagi turli xil qarashlar izohlab beriladi [1, 54.]. Ingliz sharqshunosi Martin Lings esa "Tasavvuf nima?", "So'fiylar nimaga e'tiqod qilishadi yoki ishonishadi?", "So'fiylarga nima kerak va nima ish qilishadi?" degan savollarga javob topishga harakat qiladi va "Tasavvuf bu- Ollohga o'zini topshirish va e'tiqod dengiziga g'arq bo'lishdir" [2, 12.]- deb ta'rif beradi.

N.Komilovning ta'kidlashicha, tasavvuf tadrijiy taraqqiyotga ega bir ta'limot bo'lib, islom olamida VIII asrning o'rtalarida paydo bo'lib, dastlab zohidlik (tarkidunyolik, taqvodor) ko'rinishiga ega bo'lgan [3, 35]. Xususan, Muhammad (s.a.v) vafotlaridan keyin musulmonlar jamoasi ichida bo'linish yuz beradi va xalifa Usmon (646-656) zamoniga kelib, boylikka ruju qo'yish avj oladi. Ummaviy

xalifaligi davriga kelib esa, saroy hashamlari, dabdabali bezaklar, oltin-kumushga berilish, xazina to'plashga intilish kuchayadi. Ya'ni, bu hol diniy farzlarni ado etishni har qanday dunyoviy ishlar, boyliklardan ustun qo'ygan e'tiqodli kishilarning noroziligiga sabab bo'ladi. Ular orasida hadis to'plovchi muhaddislar, ilgaridan qashshoq bo'lib, uy-joy, mol-mulkka e'tibor qilmagan sahobalar ham bor edi. Bularning bir qismi dinni himoya qilib, ochiq kurashga otlangan bo'lsalar, ikkinchi qismi esa, qanoat va zuhdni ("zohid" so'zidan) asosiy maqsad qilib olib, saroy ahli va sarvaddorlar, boylar ahloqiga qarshi norozilik belgisi sifatida tarkidunyochilik g'oyasini targ'ib etib, ijtimoiy faoliyatdan butunlay chetlashib, surunkali toat-ibodat bilan shug'ullandilar. Tasavvuf dastlab VIII asrda Iroqda, Kufa, Bag'dod, Basra, Misr kabi islom dini keng tarqalgan hududlarda paydo bo'ldi va XI–XII asrlarga kelib Markaziy Osiyoda mustaqil Yassaviya, kubraviya, xojagon-naqshbandiya tariqatlari vujudga keldi [4, 124]. Tasavvuf din va e'tiqoddagi adashishlarni oldini olish haqiqiy e'tiqod bilan soxta davat va targ'iblarni farqlashdagi eng muhim hodisa bo'lib xizmat qildi.

Markaziy Osiyo tasavvuf ta'limoti bevosita mashhur mutasavvuf Shayx Xoja Yusuf Hamadoniy (1048–1141) nomi bilan bog'liq. Uning shogirdlari Xoja Ahmad Yassaviy va Abduxoliq G'ijduvoniy (vafoti 1179)lar keyinchalik ikki mustaqil tariqat: Yassaviya-jahriya va xojagon – naqshbandiya tariqatlariga asos soldi. Xorazmda esa "Valiytarosh" unvoni bilan mashhur bo'lgan Najmiddin Kubro (1145-1221)ning mustaqil ravishda kubroviya tariqati paydo bo'ldi [5. 211]. Shayx Najmiddin Kubro va kubroviya tariqati g'oyalari, mohiyati xususida Z.Ishoqovanning tadqiqotlaridan batafsil ma'lumotga ega bo'lish mumkin [6. 23].

Ushbu tariqatlar Markaziy Osiyoda keng tarqaldi va mustahkam maqomga ega bo'ldi. Bundan tashqari qodiriya tariqatiga mansub Shayxlar ham Markaziy Osiyoda faoliyat yuritganligiga oid ma'lumotlar tasavvuf tariqatlariga bag'ishlangan ko'plab olimlarning tadqiqotlari va asarlarida aytib o'tiladi [7, 38]. Bu so'fiylik tariqatiga XII asrda Iroqda Abdulqodir Giloniy (1077-1166) tomonidan asos solingan bo'lib, ushbu tariqatga ko'ra murshidlari uchun majburiy hisoblangan alohida yo'l belgilanmagan. Qarashlari jihatdan sunniylikka mansub va ular oyat hamda suralarning o'qilish tartibi, zikrlar adadi, piru murshidga qaratilgan madhiyalardan iborat.

Fikr yuritilayotgan mavzu bevosita Yassaviya tariqatiga mansub karmanalik Shayxlar faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi bois, asosiy e'tibor ushbu tariqatga qaratildi. Ma'lumki Yassaviya tariqati murshidlari barcha tariqatlarga xos umumiy maqom (daraja)larni (shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat) bosib o'tish bilan birgalikda o'ziga xos qonun-qoidalarga ham amal qilgan. Ayniqsa, ushbu tariqat amaliyotida kalima va duolarni baland ovozda, ya'ni jahriy uslubda aytish muhim o'rin tutgan. Shuning uchun bu ta'limot "Yassaviya-jahriya" deb ataladi.

Boshqa tariqatlarda bo‘lgani kabi, Yassaviya tariqatida ham uning asoslarini ishlab chiqish, pir-murshidlik vazifalarini belgilash hamda ilohiy haqiqatlarni el orasida yoyish maqsadida tariqat peshvolari tomonidan bir qancha risola va tazkiralari yozildi. Ana shunday nodir manbalardan biri “Lamahot min nafahot ul-quds” (Muqaddas hushbo‘yliklardan lahzalar) asari bo‘lib, uning bir qancha qo‘lyozma nusxalari hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanadi [8, 47].

Ushbu asarning ilmiy qiymati shundaki, asar karmanalik Yassaviy Shayxlarining hayoti va faoliyati to‘g‘risida keng va batafsil ma‘lumot beruvchi asosiy manba bo‘lib, unda Qosim Shayx Azizon hamda Shayx Xudoydodning avlodlari, hayoti va faoliyati bilan bog‘liq boshqa manbalarda uchramaydigan ma‘lumotlar aks ettirilgan. Asar muallifi Shayx Xudoydodning yaqin xalifalaridan biri bo‘lib, unga qarindoshlik rishtalari bilan bog‘langani uchun ham bu manbani Shayx Xudoydod hayoti va faoliyati to‘g‘risida ishonchli manba deb ayta olamiz. Shuningdek, Sharafuddin Roqimiyning “Tarixi tom” asarida ham bu manbaning ishonchli ekanligini ta’kidlab: “Olim Shayx (quddisa sirruhu) o‘z tasniflari “Kitobi lamahot”da ul zot (Shayx Xudoydod) maqomatlarini to‘g‘ri yozganlar”, deb aytib o‘tadi [9, 32].

Asar keng ilmiy jamoatchilik orasida qisqacha “Lamahot” degan nom bilan mashhur. Manba taniqli Yassaviya Shayxlaridan biri Muhammad Olim Shayx Azizon ibn Mo‘min Shayx ibn Darvesh Shayx Azizon qalamiga mansubdir. Asarda tasavvufning asosiy tushuncha va shartlari bo‘lgan faqr, tavakkul, tafakkur, irodat, futuvvat, ishq, tasfiya, zikr, riyozat, ilmi laduniy, fano, tavhid, baqo kabi tushunchalar keng talqin qilinib, tariqat pirlarining fikrlaridan iqtiboslar keltiradi.

Xulosa Markaziy Osiyo tarixidagi har uchala mashhur tariqatning kelib chiqishi tarixan, sufiylari targ‘ib qilgan ta’limotlar, tarixda insonni o‘zligini anglashda to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatgan bo‘lsa bugun ham xuddi shunday bu ta’limotlarga inson, jamiyat va davlat hayotida ma’naviy tarbiyaga erishishda ayni ehtiyoj borligini hayotning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Bugunda inson va jamiyat hayotidagi ma’naviy tarbiya borasida Yassaviy tariqatida ibratni, Naqishbandiya tariqatlarini targ‘ib qilgan sufiylar hayotida esa marhamatning yaqqol namunasini ko‘rish mumkin bo‘ladi. Qosim Shayx Azizon hamda Shayx Xudoydodning ma’naviy meroslarida jamiyat hayotida eng muhim sanalgan ijtimoiy odob masalalariga ham katta e’tibor bilan qaraldi.

Adabiyotlar:

1. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. Т.: ИСТИҚЛОЛ, 1999.
2. Martin Lings. What is sufism? Pakistan, Lahore. 1999.

3. Комилов Н. Тасаввуф. Т.: Мовароуннахр, 2009.
4. О.Усмон. Бухорои шарифнинг етти пири. – Т.: Тош ДШИ нашриёти, 2003.
5. Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт. Таржимон ва нашрга тайёрловчилар: И.Ҳаққул ва А.Бектош. Т.: Мовароуннахр, 2004.
6. Исҳоқова З. Шайх Нажмиддин Кубро. Т.: Ўзбекистон, 2013. 136 Б.; Яна қаранг: Исҳоқова З. Тасаввуф таълимотида валийлик тушунчасининг диний-фалсафий талқини(Алишер Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат” асари асосида). Фал.фан.ном. ...автореф. Т.: 2007.
7. Шарафуддин Роқимий. Тарихи томм. Т.: Маънавият, 1998.
8. Kandaharov, A. (2018). The Khanate of Bukhara and the activities of the Karmana Sheikhs. Т.: *Tafakkur qanoti*, 2018.
9. Kandakharov, A. K. (2017). Analysis of sufism mission representatives activity of central asia in the xvi century by the sample of work" Lamahot". *Социосфера*, (3), 25-32.

БУХОРО ХОНЛИГИГА ОИД МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ

Файзрахманова З.И.

мустақил тадқиқотчи,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

XVI asr tarixchilarining aksariyati, temuriylar davridan farqli, mahalliy muarrixlar bo‘lib, ular xonlar saroyida xizmat qilgan, harbiy yurishlar, shikor marosimi va boshqa tadbirlarida bevosita ishtirok etganlar. Ularning asarlarda Buxoro xonligining boshqaruv tizimi va ijtimoiy-iqtisodiy holati haqida, shuningdek, o‘sha davrdagi harbiy-siyosiy jarayonlar haqida ma’lumotlar berilgan.

Fors-tojik tilida bitilgan muhim manba, shoir va tarixnavis olim Kamol ad-Din (Sher) Ali Binoiy Ustod Muhammadxon me’mor Heraviy (1453-1512) qalamiga mansub “Shayboniynoma” asari 1505-1507 yillarda yozilgan. Binoiyning mazkur asari Muhammad Shayboniixonning xizmatida bo‘lgan paytida, xon hamda uning o‘g‘li nazorati ostida bitilgan. Asarda Muhammad Shayboniixonning tug‘ilganidan boshlab to 1505 yilgacha, ya’ni Movarounnahr va Xorazmning bo‘ysundirilishiga qadar bo‘lgan voqealar hikoya qilinadi. Binoiy shayboniylarning qal’alarni qamal qilish tadbirlari, qo‘shinning moddiy ta’minoti va qo‘lga tushgan o‘ljalarni taqsimlash jarayoni, askarlarning jangdan bo‘sh paytlardagi mashg‘ulotlari, Muhammad Shayboniixonning xo‘jalik tizimini tartibga solishga xizmat qiladigan turli inshootlar qurdirgani, xon huzurida uyushtiriladigan to‘ylar va bazmlar,

ularning o'tkazilish tartiblari xususida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tgan [1, B. 11].

Asli isfahonlik Fazlulloh ibn Ro'zbehxon 1509-yili yozgan "Mehmonnomayi Buxoro" asari XVI asr boshlarida Movarounnahr va Xurosonda kechgan harbiy-siyosiy jarayonlar haqida. Muallif Shayboniyxon hayotining oxirgi 5-6 yilida unga hamrohlik qilgan, mashvaratlar va harbiy yurishlarida ishtirok etgan hamda ko'rganlarini mazkur asariga kiritgan. "Mehmonnomayi Buxoro"da Shayboniyxonning harbiy kengashlari, ularda qabul qilinadigan qarorlar va unda qatnashgan shayboniy sultonlarning ismlari keltirilishi bilan bir qatorda, muallifning o'zi guvoh bo'lgan Shayboniyxon harbiy yurishlari, xususan, harbiy yurish paytida qo'shinning ijtimoiy-iqtisodiy ta'minoti, o'ljalar taqsimotidagi o'ziga xosliklar bayon qilingan. Bundan tashqari, shayboniy sultonlarning suyurg'ol yer-mulklariga egaligi, mulklarda istiqomat qiladigan turli o'zbek urug'lari hamda ularning harbiyga jalb qilinishi bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlari keltirilgan [2, B. 34].

Tarixchi, davlat arbobi Mirzo Muhammad Haydar (1499-1551) Toshkentda tug'ilgan, uning otasi Muhammad Husayn Ko'ragon o'sha paytda Toshkent xoni bo'lgan Sulton Mahmudxon nomidan O'ratepa viloyati hokimi edi. Onasi Xub Nigorxonim esa Mo'g'ulistonning marhum xoni Yunusxonning qizi va Zahiriddin Muhammad Boburning onasi Qutlug' Nigorxonimning singlisi bo'lib, shu jihatdan Bobur va Mirzo Haydar qarindosh edilar. 1509 yili otasi Muhammad Husayn Shayboniyxon tomonidan Xurosonda qatl etilgach, bu paytda Buxoroda bo'lgan Mirzo Haydar o'lim xataridan qochib, Badaxshon orqali Kobulga - Bobur huzuriga keladi.

Mirzo Muhammad Haydarning "Tarixi Rashidiy" asari Movarounnahr, xususan Toshkent va unga tutash mintaqalar tarixiga doir muhim manbalardan biridir [3, B. 243]. Manbada XVI asr boshlarida va Movarounnahr va Toshkentdagi siyosiy jarayonlar, temuriylar, shayboniylar va Toshkent hokimlari o'rtasidagi kurash, diniy-ma'naviy hayot va madaniyat sohasida yuz bergan voqealar muallifning ko'rgan-kechirganlari negizida bayon qilingan. "Tarixi Rashidiy"ning muhim jihatlaridan biri shundaki, undan temuriylarning Movarounnahrdagi so'nggi namoyondalaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530)ning Shayboniyxon hamda shayboniy sultonlar bilan olib borgan kurashlariga doir muhim ma'lumotlar berilgan.

Tarixchi G'iyosiddin Xondamir (1473-1534)ning 1520-1524 yillarda yozilgan eng yirik asari "Habib us-siyar" XVI asrning birinchi choragida kechgan harbiy-siyosiy tarixni o'rganishda muhim manba hisoblanadi [4, B. 104]. Asar Bobur va Shayboniyxon o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar va shayboniylarning jang taktikasi, ma'muriy amaldorlar hamda ularning vakolatlari, mansabdor shaxslarning faoliyati, qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan ishlar, suv inshootlarining qurilishi bilan

bog‘liq voqealar, soliq tizimi, tovar-pul munosabatlari haqida ko‘plab ma‘lumotlar shayboniylar davrida mahalliy boshqaruv tizimini o‘rganishda qimmatli sanaladi.

Xondamir ayrim ma‘muriy mansablar – naqib, parvonachi, mushrif, otaliq, muboshir lavozimi sohiblari, ularning davlat boshqaruvidagi vazifalari xususida ma‘lumotlar keltirgan. Muallif o‘z asarida hukmdorlar va sarkardalar faoliyati, ularning qarindosh-urug‘chilik munosabatlari, tarixiy shaxslarning qaysi urug‘ga munsubligi, shajarasining umumiy tavsifiga ko‘proq e‘tibor qaratgan.

Hofiz Tanish al-Buxoriyning «Abdullanoma» («Sharafnomayi shohiy») asari [5, B. 9] O‘rta Osiyo xalqlarining XVI asrdagi ijtimoiy-siyosiy hayotini o‘rganishda faktik materiallarga boyligi, tarixiy voqealarni atroflicha yoritish bilan ajralib turadi. «Abdullanoma» asosan Abdullaxon II ning tug‘ilgan yili (1533–34)dan to 1588-89 yilgacha O‘rta Osiyoda bo‘lgan siyosiy voqealarni o‘z ichiga oladi. «Sharafnomayi shohiy»da o‘zbek xonlari Turkiya o‘rtasidagi munosabatlarga oid ayrim qimmatli ma‘lumotlarni uchratamiz. Bunda turk sultoni Sulaymon I (1520 - 1566) bilan o‘zbek xoni Navro‘z Ahmad (Baroqxon) o‘rtasida Eron shohi Tahmosp I (1524 - 1576)ga qarshi ittifoq tuzilganligi va ular Safaviylar Eroniga qarshi birgalikda kurash olib borishga ahd qilganliklari aytilgan. Turkiya 1551–1557 yillarda Shayboniylarning ichki kurashlariga ham faol aralashdi. Turk askarlari bu kurashda Navro‘z Ahmadxon tarafida bo‘ldilar. Bu haqda turk manbalarining birida ishonchli ma‘lumotlar keltirilgan: XVI asrning birinchi choragida Toshkentda Navro‘z Ahmad (Baroqxon) huzurida 300 turk askari xizmat qilganligi, turklar o‘zbek sultonlarini miltiq va o‘q-dori bilan ham ta‘minlab turganligi aytilgan. Ana shu turk askarlari Baroqxon va uning o‘g‘illari, xususan, Bobo sulton tarafida turib Nasaf yonida Abdullaxonga qarshi janglarda qatnashdilar. Turkiya hukumati Safaviylar bilan bo‘lgan urushlarda o‘zbek xonlarining kuchidan foydalanish uchungina emas, balki Movarounnahrda Turkiyaning siyosiy ta‘sirini kuchaytirish maqsadida ham bu ichki kurashlarda faol qatnashdilar.

«Sharafnomayi shohiy»da bu kurashda Mo‘g‘uliston xonlari ham ishtirok etganliklari ko‘rsatib o‘tilgan. Ular Navro‘z Ahmad (Baroqxon), uning o‘g‘illari va Abdullaxonga qarshi bo‘lgan boshqa o‘zbek sultonlarini (Sulton Sa‘id, Gadoy sulton va boshqalar) qo‘llab turdilar. Masalan, mo‘g‘ul xoni Rashidxon 1532-1570, 1556 yili Sulton Sa‘idni qurollantirib, katta qo‘shin bilan Abdullaxonga qarshi otlantirdi va o‘sha yilning kuzida Samarqand egalladi. Rashidxon 6u bilan Movarounnahrda o‘zining siyosiy mavqeiini mustahkamlamoqchi bo‘lgan, albatta.

Muhammadyor ibn Arab Qatag‘an qalamiga mansub “Musaxxir al-bilod” (“Mamlakatlarning egallanishi”) nomli asar shayboniylar davrida Toshkentning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy voqealari hamda harbiy jarayonlar haqida kengroq ma‘lumot beradi [6, B. 430]. Asardagi voqealar 1611-yilgacha bo‘lgan davrni qamrab olgan bo‘lsa-da, 1584 yilgacha bo‘lgan qismi ma‘lum va uning aksariyat

ma'lumotlari "Abdullanoma", qolganlari "Habib us-siyar", "Mehmonnomayi Buxoro"dan olib yozilgan.

"Musaxxir al-bilod"da ham "Abdullanoma" bo'lgani singari shayboniylarning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqidagi ma'lumotlar boshqa manbalarga nisbatan anchagina. Xususan, XVI asrda Movarounnahr hududida shayboniylarning uchta mustaqil davlati – Buxoro, Samarqand, Toshkent xonliklari mavjud bo'lganligi va Toshkent hukmdorlarining ajdodlari va avlodlariga alohida-alohida to'xtalib o'tilgan, ularning matndagi shajarisi shakllantirilgan. Asarning boshqa manbalarda farqli jihati ham shundadir.

Muallif asarni, odatga ko'ra, o'z zamonasi hukmdoriga emas, balki bir necha yillar oldin vafot etgan shayboniy Abdullohxon ibn Iskandarxon xotirasiga bag'ishlagan. «Musaxxir al-bilod» o'ziga xos usulda yozilgan tarixiy asar bo'lib, undagi ma'lumotlar ayrim o'rinlarda takroriy bo'lsa-da, ularning muallif tomonidan ixcham tarzda bir yerga yig'ib berilishi, ayrim ma'lumotlarning esa bizgacha yetib kelmagan manbalardan iqtibos qilingani yoki muallifning o'zi tomonidan kiritilgani, qolaversa, bu asar qo'lyozma nusxalarining qayta-qayta ko'chirilib, xalq orasida keng tarqalishi uning o'sha davr tarixchiligi rivojiga qo'shgan hissasi va vatanimiz tarixshunosligida tutgan munosib o'rnini tutatadi.

Mas'ud ibn Usmon Ko'hisoniyning "Ta'rix Abulxayrxoniy" nomli asari Abul-G'ozil Abd al-Latif Bahodirxon farmoniga muvofiq yozilgan. Mas'ud ibn Usmon Ko'hisoniy Abulxayrxonning o'g'li Suyunchxojaxonning kotibi bo'lgan va uning vafotidan so'ng akasi Ko'chukxon (1512–1530) xizmatiga o'tgan. "Ta'rix Abulxayrxoniy" asarini u Abulxayrxonning boshqa bir o'g'li 1540–1551 yillari Samarqand hokimi bo'lgan Abdullatifxon xizmatida bo'lgan paytida yozgan. "Ta'rix Abu-l-Xayr-Xoniy"da harbiy yurishlar va urushlarda ilohiy mo'jiza sabab g'alaba qozonish va ko'p hollarda ilohiy kuch-qudratning ta'siri, shuningdek, Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahrda kelishi, qo'shini, sarkardalari, ularning qaysi urug'-aymoq va qavmlarga mansubligi, ijtimoiy-iqtisodiy hayot bilan bog'liq ma'lumotlar keltirilgan [7, B. 225]. Muallif har bir Toshkent hukmdori haqida maxsus bo'limlarda to'xtalar ekan, ular hayotining so'nggi damlarigacha, hatto, ular nomi bilan bog'liq keyingi davr voqealariga qadar hikoya qiladi. Masalan, Abdulg'affor sulton bo'limida, uning Abdullohxon buyrug'i bilan 1578-yili o'ldirilgach, Abdulmo'minxon buzug'ligidan so'ng, Boqimuhammadxon davri boshida turkistonliklar mang'it elidan Abdulg'affor sultonga o'xshash bir kishini mazkur sulton deb, Toshkent taxtiga chiqarganlar. Demak, bu voqea 1603 yillari sodir bo'lgan.

Zayn ad-Din Mahmud bin Abd al-Jalil Vosifiy (1485–1551/1566)ning "Badoye' ul-vaqoye" asarida Toshkentdagi siyosiy voqealar, adabiy muhit, xususan unda shoirlar, adiblar to'planishib mushoiralar o'tkazgan Kaykovus

chorbog‘i haqida qiziqarli voqealar bayon qilingan [8, B. 39]. Vosifiy 1515 yilda Toshkent viloyatidagi Farkat (Parkent) va Nomdanak qishloqlarida bo‘lgan, so‘ng Toshkentga kelgan va Suyunchxo‘janing kichik o‘g‘li Baroqhon (Navro‘z Ahmadxon)ga tarbiyachi qilib tayinlangan. Saroydagi ichki nizolar tufayli Vosifiy uni tashlab ketishga majbur bo‘lgan va bir necha oy (1516) Toshkent mahallalaridan biridagi masjidga imomlik qilgan.

Ashtarxoniylar davrida Mahmud ibn Amir Vali yozgan “Bahr ul-asror fi manoqib al-axyor” nomli kompilyativ asarining 6 tomida shayboniylar davlati, davlat boshqaruvi, mulklar va ularning taqsimlanishi, daryolar, ariqlar, sug‘orish inshootlari haqida ma’lumotlar mavjud. Shuningdek, harbiy-siyosiy tizimga oid qo‘shinlarning tuzilishi, tarkibi, urug‘-aymoqlar va ularning harbiy tizimdagi o‘rni haqida so‘z ketadi.

Abulabbos Muhammad Tolib ibn Tojiddin Hasanxoja al-Husayniy as-Siddiqiyning fors tilidagi “Matlab ut-tolibin” (“Toliblar matlabi”) asari [9, B. 28] XVI-XVII asrlarda Buxoro xonligining siyosiy, diniy va iqtisodiy hayotida yuqori mavqega ega bo‘lgan mashhur Jo‘ybor shayxlari yoki xojalari xonadonining bir necha avlodi faoliyatiga bag‘ishlangan. Muallif o‘zi ham ushbu xonadonga mansub bo‘lgani tufayli, Jo‘ybor xojalarining hayot tarzi, molu mulklari, muridlari va xizmatkorlari, qurdirgan imoratlari, suv inshootlari hamda Buxoro xonlari va ba’zi xorijiy o‘lkalar hukmdorlari bilan munosabatlari haqida mufassal ma’lumotlar beradi.

Xoja Ubaydulloh Ahrorning muridi va izdoshi, naqshbandiya tariqatining atoqli shayxlaridan biri Mavlono Muhammad Qozi XV asr oxiri va XVI asr boshlarida yashagan. Uning asosiy asari mashhur «Silsilat ul-orifin»dan tashqari, davlatni boshqarish haqida yana bir risolasi [10, B. 16] «Tarixi Rashidiy» asari orqali bizgacha yetib kelgan. Risola Mirzo Muhammad Haydarga bag‘ishlangan bo‘lib, uning savollariga javob tariqasida yozilgan. Mavlono Muhammad Qozi shayx Xoja Ahror valiyning (1404–1490) eng yaqin muridlaridan biri va o‘z navbatida Maxdumi A‘zam Dahbediy nomi bilan mashhur bo‘lgan shayx Ahmad Xojagiy ibn Jaloliddin Kosoniyning (1464–1542) murshidi va ustoz bo‘lgan. Muhammad Qozi bir necha yil Toshkent va Buxoro shaharlarida yashagan. Vafotidan oldinroq shayboniy Sevinchixon taklifi bilan Toshkentga boradi va 1516-yili vafot etadi.

Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Buxoro xonligi haqida ma’lumot beruvchi turkiy tilda yozilgan tarixiy, tarixiy-geografik, badiiy asarlar jumlasiga Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Muhammad Solihning “Shayboniynoma”, muallifi noma’lum “Tavorixi guzida” – “Nusratnoma”, Abdulloh Nasrullohiyning “Zubdat ul-osor”, Abu-l-G‘oziy Bahodirxonning “Shajarayi turk” asarlari kiradi.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida [11, B. 140] Toshkent haqida, Boburning togʻalari – Toshkent hokimlari bilan olib borgan munosabatlari batafsil yoritilgan. Bundan tashqari, oʻsha davrdagi qalʼalarning tasviri va ularning egallanish tartiblari, shuningdek, davlat mansablari, harbiy-maʼmuriy lavozimlarga xos atamalar, jumladan, qalʼabegi, qoʻrchi, tavochi, toʻra, chogʻdovul (tungi soqchi boshligʻi), bayroqdor, jibagar, raʼdandoz singari atamalar va ularning tavsifi keltirilgan.

“Tavorix-i guzida-yi nusratnoma” nomli tarixiy asar 1502–1505 yillarda yozilgan (muallifi nomaʼlum). Baʼzi maʼlumotlarga qaraganda mazkur asarning muallifi Muhammad Solih boʻlib, u yilnomani Muhammad Shayboniyxon topshirigʻi bilan yozgan. Boshqa bir taxminga koʻra, asar muallifi Muhammad Shayboniyxonning oʻzi sanaladi. Asarning qimmatli tomoni shundaki, unda sodir boʻlgan voqealarning vaqti aniq koʻrsatilgan. Jonibek sulton va Mahmud sultonning Shohruxiyaga yurishi hamda bosib olinishi asarda toʻgʻri va toʻliq yoritilgan. “Tavorix-i guzida-yi nusratnoma” asarida shayboniylarning harbiy yurishlari, mulklarning taqsimlanishi, shayboniy sultonlar, sarkardalar va ularning ismlari birma-bir sanab oʻtilib, ularning qaysi urugʻga mansubligi, harbiy oʻljalar, ularning aniq soni haqidagi qimmatli maʼlumotlar joy olgan [12, B. 135].

Muhammad Solih (1455-1535)ning “Shayboniynoma” asari nazmiy doston boʻlib, unda Muhammad Shayboniyxonning 1499-1506 yillar orasidagi yurishlari, xususan, shayboniy sultonlarning Toshkentni bosib olishi, Toshkent xoni Mahmudxon va Ahmadxonlar aks ettirilgan [13, B. 200]. Dostonda siyosiy tarixning nazmga solinishi bilan bir qatorda, iqtisodiy holatlar ham yoritilgan. Xususan, soliq tizimi, pul munosabatlari, agrar munosabatlar, oʻtroq aholidan oshligʻ (oziq-ovqat) soligʻi undirilganligi, Shayboniyxonning shaharlarni qamal qilishi, qoʻshining safga tizilish tartibi, qamal quollarining nomlari berilgan.

Abdulloh Balxiy yoki Mavlono Abdulloh bin Muhammad bin Ali Nasrullohiy tomonidan yozilgan “Zubdat ul-osor” yilnomasi 1525 yili Suyunchxojaning oʻgʻli, Shohruxiya hokimi Keldi Muhammad Sultonning topshirigʻi bilan yozilgan. Bu oʻziga xos jahon tarixi boʻlib, undagi voqealar 1525 yilga qadar, yaʼni Suyunchxojaning olamdan oʻtishiga qadar davom etadi. Asarning ikkinchi qismida shayboniy sultonlar – Suyunchxojaxon, Koʻchkinchixonning Movarounnahr va Toshkentdagi harbiy yurishlari, Suyunchxojaxon va Sulton Saidxon oʻrtasidagi harbiy toʻqnashuvlar haqida birmuncha keng bayon etilgan.

Abulgʻozi Bahodirxonning “Shajarayi turk” (1664) asarida [14, B. 110] Buxoro shayboniylari – Ubaydullaxon va Abdullaxon tomonidan harbiy yurishlar va ayrim harbiy-siyosiy jarayonlar tilga olinadi. Xususan, Ubaydullaxonning Urganchni bosib olishida Toshkent hokimi Baroqxon ishtirok qilishi hamda Xorazm mulkini toʻrtga boʻlgani va bir boʻlagini Toshkent toʻralaralariga bergani, Buxoro

xonlarining yurishi sabablari, askarlari soni, sarkardalarining nomlari, olingan o'ljalar va xalq ustiga solingan o'lpon miqdori, qo'shinning jang taktikasi haqida ayrim ma'lumotlar mavjud.

Mualliflarning shaxsiy xotiralari asosida yozilgan asarlardan turk admirali va navigatori Seydi Ali Raisning "Mir'ot ul-mamolik" va boshqa elchilarning sayohatlari esdaliklarida muhim ma'lumotlar mavjud. Mazkur esdaliklarning XVII-XIX asrlarda O'rta Osiyoga tashrif buyurgan elchi va sayyohlarning esdaliklari, hisobotlaridan asosiy farqli jihatini, ularning tashrifida harbiy-siyosiy maqsad bo'lmaganligida ko'rishimiz mumkin.

Seydi Ali Rais (1498-1563)ning 1557 yilda yozilgan "Mir'ot ul-mamolik" nomli asari XVI asrning o'rtalarida Turkiya, Hindiston, Afg'oniston, O'rta Osiyo va Eron mamlakatlaridagi siyosiy vaziyatni yaxshi bilgan, davlatlar o'rtasidagi diplomatik va harbiy munosabatlardan xabardor bo'lgan kishi tomonidan yozilgan [15, B. 97].

Seydi Ali Rais Movarounnahrga 1556-yil Baroqxon (Samarqandda – 1551-1556), Pirmuhammadxon (Balxda – 1546-1566), Burhon sultonning o'zaro kurashlari davrida kelgan va bevosita harbiy-siyosiy jarayonlarning guvohi bo'lgan. "Mir'ot ul-mamolik" asarida o'zi guvoh bo'lgan barcha voqealarni keltirgan bo'lib, u Movarounnahrdagi siyosiy parokandalik, xususan, Balx xoni Pirmuhammadxon, Toshkent xoni Navro'z Ahmadxon va Buxoro hokimi Burhon sultonlar o'rtasidagi siyosiy kurashni o'z ko'zi bilan ko'rgan va ularni o'z nuqtai nazaridan qalamga olgan. XVI asrning o'rtalarida Movarounnahrdagi mulklarning bo'linib ketganligi va ularning har birida qaysi sultonlar hukmronlik qilayotganligini ham tilga oladi. U shuningdek, Baroqxon qo'shini tarkibida bir qancha turk askarlari (yanichari) bo'lganligi, Rum (usmonli turk) sultoni Baroqxonga bir qancha miltiq otuvchilar va qal'a mudofaa to'plari yuborganligi, Burhon sulton qo'shini tarkibida qirqta rumlik askar borligi, ularning qanday maosh olishi, o'ljalarni taqsimlashi, jangdan bo'sh paytlarida mashg'ul bo'ladigan yumushlari kabi ma'lumotlarni bayon qilgan.

"Moskva kompaniyasi" elchisi Antoniy Jenkinson 1558–1560 yillari Buxoroga tashrif buyurgan va uning "Rossiyadagi Moskva shahridan Baqtriyadagi Buxoro shahrigacha 1558-yilgi sayohat" nomli esdaliklarida xonliklar haqida ma'lumotlar mavjud [16, B. 39].

Xulosa qilib aytganda, Buxoro xonligi tarixi haqida ayrim ma'lumotlar keyingi davr qo'lyozma manbalarida ham siyosiy voqealar, harbiy to'qnashishlar va madaniy qurilishlarni tavsiflash asnosida yoritilgan. Hofizi Abruning «Zubdat at-tavorix» (XIV asr oxiri - XV asr boshi), Muhammad Haydarning «Tarixi Rashidiy» (XVI asr), Zayniddin Vosifiyning «Badoye' al-vaqoye'» (XVI asr), Muhammad Yusuf Munshiyning «Tarixi Muqimxoniy» (XVII asr), Mir Muhammad Amin

Buxoriyyaing «Ubaydullanoma» (XVIII asr), Muhammad Hakimxonning «Muntaxab at-tavorix» (XIX asr) kabi asarlari shular jumlasidandir.

Адабиётлар:

1. Binoiy K. Shayboniynoma // O‘zbekiston tarixi. Xrestomatiya. XVI-XIX asrlar. – T.: – Fan va texnologiya, 2014. – B. 9-11.
2. Fazlulluh ibn Ro‘zbehxon. Mehmonnomai Buxoro // O‘zbekiston tarixi. Xrestomatiya. XVI-XIX asrlar. – T.: – Fan va texnologiya, 2014. – B. 30-34.
3. Muhammad Haydar mirzo. Tarixi Rashidiy. / V.Rahmon va Y.Egamov tarjimasini. – T.: Sharq, 2010. – B. 243-350.
4. G‘iyosiddin Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar / Fors tilidan tarjima, muqaddima mualliflari J.Hazratqulov, I.Bekjonov. – T.: O‘zbekiston, 2013. – B. 104-288.
5. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma (Sharifnomayi shohiy) / Fors tilidan S.Mirzayev tarjimasini. 1-kitob. – T.: Sharq, 1999. – B. 7-9.
6. Muhammadyor ibn Arab Qatag‘an. Musaxxir al-bilod / Fors tilidan tarjima va izohlar muallifi I.Bekjonov, D.Sangirova. – T.: Yangi asr avlodi, 2009. 430 b.
7. Tarixiy manbashunoslik. Tuzuvchilar: A.Madramimov, G.Fuzailova. – T.: “Fan”, 2006. – B. 225.
8. Zayniddin Mahmud Vosifiy. Badoye’ ul-vaqoye’ / Fors tilidan N.Norqulov tarjimasini. – T.: “G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti”, 1979. – B. 39-68.
9. Muhammad Tolib. Matlab ut-tolibin / O‘zbek tiliga tarjima, so‘zboshi va izohlar mualliflari G‘.Karimiy, E.Mirkomilov. – T.: Movarounnahr, 2016. – B. 28.
10. Mavlono Muhammad Qozi. Hukmdorga o‘gitlar / Nashrga tayyorlovchi, so‘zboshi va izohlar muallifi: tarix fanlari doktori Asomiddin O‘rinboyev, tarjimon: G‘ulom Karim. –Toshkent: “Sharq”, 1999. 16 b.
11. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma./ Nashrga tayyorlovchi: P.Shamsiyev, S.Mirzayev, Eyji Mano. – T.: O‘qituvchi, 2008. – B. 140-155.
12. Tavorixi guzida – Nusratnoma / O‘zbekiston tarixi. Xrestomatiya. XVI-XIX asrlar. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – B. 135-142.
13. Muhammad Solih. Shayboniynoma. – T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1989. – B. 200-220.
14. Abulg‘oziy Bahodirxon. Shajarai turk. – B. 110-115.
15. Seydi Ali Rais. Mir’ot al-mamolik (turkchadan Sh. Zunnunov tarjimasini), Toshkent, 1963, 122-bet.
16. Jenkinson A. Rossiyadagi Moskvadan Baqtriyadagi Buxoro shahrigacha 1558 yilgi sayohat. / Rus tilidan tarjima, kirish, izohlar va ko‘rsatkichlar mualliflari B.Aminov va A.Zamonov. T.: Bayoz, 2017. – B. 39-43.

17. Kandakharov, A. K. (2017). Analysis of sufism mission representatives activity of central asia in the xvi century by the sample of work "Lamahot". *Соуноцфера*, (3), 25-32.

SHAYBONIYXON BUNYOD ETGAN MADRASA XUSUSIDA

Sirojov B.N.

tayanch doktorant,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Turkistonning “katta shaharlaridan” bo‘lgan va undan “ko‘plab olimu-fozillar” yetishib chiqqan Samarqand shayboniylar, ashtarxoniylar va mang‘itlar sulolasi hukmronligi davrida kechgan siyosiy jarayonlarda ham muhim roly o‘ynadi. XVI asr boshlarida Turkiston va unga tutash yerlarni bo‘ysundirgan Muhammad Shayboniyxon «otimizning egari - bizning poytaxtimiz» deb aytsa-da, Samarqandda hokimiyat tepasiga kelgan yangi sulolaning bosh shahri vazifasini o‘tayverdi. Muhammad Shayboniyxonning nisbatan qisqa hukmronligi davrida shahar-da ayrim sohalarida jonlanish sodir bo‘ldi. Oliy hukmdor poytaxt shahardagi qurilishlarga alohida e'tibor qaratdi. Jumladan, bu hukmdor tomonidan madrasa - Madrasa-yi Oliya barpo ettirilgan [1].

Madrasa-yi Oliya shuningdek, uning bunyodkori Muxammad Shayboniyxon yoki Muxammadxon, ayrim hollarda qisqa xon Madrasasi deb nomlangan. Bu nomlar madrasa bunyodkori asoschisi bilan bog‘liq bo‘lib, keyinroq bu nomlar ikkala binoga nisbatan ham qo‘llanilgan. Arka bilan birlashtirilgan ushbu madrasalar Qo‘sh (juft, juftlar) deb nomlangan.

Muxammad Shayboniyxon madrasasi XX asr boshlarigacha saqlanib qolgan tarixiy yodigorlikdir. Madrasa bunyod etilganidan buyon buzulgunigacha bo‘lgan davrda dastlabki ko‘rinishiga (tarhiga) nisbatan bir necha bor qayta qurilib o‘zgarishlar kiritilgan. Muhammad Bade' Malihoning (XVII) «Muzakkir ul-ashob» asarida madrasadagi ta'mirlash Muxammad Nadirbiy Otaliq boshchiligida amalga oshirilgani qayd etiladi. Shuningdek, asarda mamlakatdagi o‘sha davrdagi kelishmovchiliklar oqibatida madrasalar foydasiga inom etilgan vaqf xo‘jaligi boshqaruvi izdan chiqqanligi ta'kidlanadi.

XVIII asrga kelganda Shayboniyxon madrasasi juda yomon ahvolga kelib qolgani sababli amir Shoxmurod (1785 – 1800 yy.) tomonidan madrasani qayta qurish bo‘yicha buyruq beradi. Shundan so‘ng bino o‘zining avvalgi ko‘rinishini butunlay yo‘qotdi. Keyinroq 1874 yilda Samarqand ko‘chalaridagi o‘zgartirishlar jumladan Shayboniyxon madrasasi ko‘chasini to‘g‘irlash maqsadida binoning bir qismi buzib tashlanadi. XX asr boshlarida bu me'moriy yodigorlik kichik madrasa

ko‘rinishiga kelib qolgan edi. Ayrmi ma'lumotlar tahlili madrasaning saqlanib qolingani qismi eski madrasaning janubiy-sharqiy hududida joylashgan [2].

Shubu madrasa to‘g‘risida ma'lumotlar tarixiy adabiyotlar bir necha bor qayd etiladi. Vaqfnoma asarida ushbu ikki madrasalarning qurilishi tarixi keltirib o‘tiladi [3].

Vaqfnomaga asosan Madrasa-yi Oliya Chorsu yaqinidagi Bobo Xudoydod mahallasida , “baland osmon cho‘qqilariga xamoxang, cheksiz umid maydonda kabi, mahobatli bino” bunyod etilgan. Madrasa-yi Oliya madrasa xizmatchilari va tinglovchilarining shariat ilmlarini egallashlari va shug‘ullanishlari uchun qator xona hamda xujralardan iborat [4].

Zamondoshlarning qaydlarida takrorlanmas va ajoyib ekanligi to‘g‘risida ma'lumotlar beriladi. Fayzullox ibn Ro‘zbexonning Mehmonnoma-i Buxoro asarida Madrasai Xoniyaning tillarang shiftlari, baland xujralari, keng hovlisidan hayratlanib madrasani ko‘klarga ko‘tarib she'riy misra keltiradi [5]. Bir necha yillar kechroq Shayboniyxon madrasasida bo‘lgan Zayniddin Vosifiy o‘z asarida madrasa ayvoni, dahlizi va hovlisi keng, baland ekanligini qayd etadi [6].

Madrasaning qurilishi to‘g‘risida XVI asrga oid ayrim o‘zbek va fors tilili manbalarda to‘ldiruvchi ma'lumotlar keltiriladi. Shubu manbalardan shunisi bilan ham ahamiyatliki ularda Shayboniyxon uning vorislarining boyib borish va mahobatli bunyodkorlik jarayoni xususan Shayboniyxon madarasining qurilishi uchun mablag‘ning manbalari to‘g‘risida asosli ma'lumotlar keltiriladi.

Zamonaviy O‘zbekiston hududidagi Temuriylar davlati asosiy yerlarini egallaganidan so‘ng Shayboniyxon qo‘shni Tojikiston hududlarini o‘z davlati tarkibiga kiritishga harakat qiladi. Bu yurishga u uning Movarounnahr, Xorazmgani bo‘ysindirishda doimiy hamroxi bo‘lgana inisi Maxmud Sulton chorlaydi. Shuni qayd etib o‘tish lozimki bu yurishda Shaybonixonga Muxammad Solix ham hamroxlik qilgan.

Muxammad Solix va muallifi noma'lub Tavorix-i guzida nusratnoma asarlarida ushbu hududlarga amalga oshirilgan bosqinlar natijasida 10 ming qo‘y, 50 ming ot, 50 ming, asir ko‘plab miqdorda badaxshon yoquti, tillo, dur, atlaslar qo‘lga kiritildi. Bu viloyat aholisidan qo‘lga kiritilgan boyliklar shu darajada ko‘p ediki, boshqalar tomonidan egallanishidan tashvishlangan Shayboniyxon shaxsani o‘zi bu o‘ljani Movarounnahrqa kuzatib bordi . “Binoiyning qayd etishicha bir necha kun ichida bahodirlar qo‘liga shu darajada ko‘p boylik kelib tushdiki bu boylikni bir necha yillarda ham sarflab bo‘lmaydi” [7].

Muxammad Solihning fikriga ko‘ra ushbu tog‘lik aholi “Alidan boshqa hech kimni tanolmaydigan” “dinsizlar” bo‘lib shialar edilar. Bu Shayboniyxon va u boshchiligidagi qo‘shin tomonidan tog‘liq aholiniga nisbatan shafqatsiz qirg‘in uyushtirishiga va bir qismi qulga aylantirishiga sabab bo‘ldi [8].

Boylik shu darajada ko‘p bo‘lganki Shayboniyxon ikki oy davomida uni Amudaryodan o‘tkazdi [9]. Xondamir buysundirilgan viloyatlar aholisi to‘g‘risida yozar ekan kim bir dinor yoki bir manga bo‘lsa ham turli sabablar bilan ushlab ularni qiynoqlarga solingan.

Abdulla ibn Muhammad “Zubdat ul-asror” Balx shahrini bosib olinishi natijasida o‘zbeklar qo‘liga shu darajada katta boylik, qimmatbaho toshlar, oltin va kumush tushdiki sanash imkoniyati bo‘lmagani uchun xon qushinlariga tarozda tortib tarqatdi [10].

Balki manbalarda keltirilgan bu ma'lumotlar bo‘rtirib ko‘rsatilgan bo‘lishi ham mumkin. Biroq, aynan shu harbiy yurishlar davomida qo‘lga kiritilgan moddiy boyliklar Shaybonixon tomonidan o‘z davri uchun mahobatli sanlagan jumladan, Shayboniyxon madrasasini unga tutash bo‘lgan binolar qurilishini amalga oshirish imkonini bergan.

Xisorga yurishdan qaytib kelayotgan Shayboniyxon xali Samarqandga yetib kelmasidan yolg‘iz ukasi Mahmud Sultonning vafoti to‘hrisidagi xabarni eshitdi. Zamondoshlarning xabar berishlariga ko‘ra xon 1504-yil aprel oyida samarqandga qaytgan o‘z navbatida Maxmud Sulton vafoti ham shu yil bahor oylarida yuz bergan bu haqda uning qabir toshida ham bitilgan.

Shayboniyxon Maxmud Sulton jasadini Xorazmdan Samarqandga olib keltirib o‘zi qurdirgan madrasa hovlisida dafn ettish to‘g‘risida buyruq bergan. Bu haqda Abdulla ibn Muhammad “Zubdat ul-asror” asarida keltirib o‘tadi. Shunday qilib Shayboniyxon madrasasi to‘g‘risidagi ilk ma'lumot 1504-yilga ta'lluqli ekanini ko‘rish mumkin.

Samarqand shahrining Shayboniyxon tomonidan tamomila egallanishi 1501-yil bo‘lsa, madrasa qurilishi ham aynan shu yildan boshlangan deb aytish mumkin.

1508-1509 yillar voqealarini bayon etilgan, Muhmonnoma-yi Buxoro asari muallifi Fayzulloh ibn Ro‘zbexon Shayboniyxon madrasasini (Madrasa-yi Oliya yoki Xon madrasasi deb nomlab) zarhallangan tom, xujralar, ayvon va katta hovli dan iboratligini ta'kidlaydi. U madrasada katta jamot yig‘ilishi xatto bu yig‘inda shaxsan Shayboniyxonning va muarrih ham qatnashganini yozadi. Bundan shuni anglash mumkinki demak madrasa qurilishi Muhammad Shayboniyxon hayotlik davrida nihoyasiga yetkazilgan.

1510-yili 29-noyabrda Shayboniyxon shoh Ismoil bilan jangda yengildi va o‘ldirildi. Shohning buyrug‘i bilan uning jasadi topilib boshi tanasidan judo qilindi va turli tadbirlarda foydalanish maqsadida tilla yugirtirilgan ishdish yasatildi. Xonning tilkapora qilingan va boshsiz jasadi Samarqandga olib kelinib o‘z barpo etgan madrasadagi xilxonaga qo‘yildi.

Vaqfnomada keltirilgan ma'lumotga ko‘ra madrasada qurilish ishlari Shayboniyxon vafotidan keyin ham katta o‘g‘li Muxammad Temur Sulton

tomonidan davom etdi. 1514-yil 17-martda Zaxiriddin Muhammad Bobur qo‘shinning qolgan qismini Xisorgacha taqib qilib borgan Muxammad Temur Sulton kasalga chalinib vafot etdi. Uning jasi Samarqandga olib kelinib otasi barpo etgan madrasaga dafn etildi.

Vaqfnoma asarini chuqur o‘rganib tahlil qilgan R.G.Mukminovning qayd etishicha Madrasa-yi Oliya Muxammad Temur Sulton davrida ham nihoyasiga yetmagan. Buning asosiy sababi sifatida muallif taxt uchun o‘zaro kurashlar ekanligini qayd etadi. Vaqf yorlig‘iga ko‘ra madrasa qurilishi uning ayoli Mehr Sulton xonim tomonidan nihoyasiga yetkazilgan.

Vaqfnomada keltirilishicha Madrasa-yi Oliya qurilishi Shayboniyxon hayotligi davridayoq nihoyasiga yetkazilgani to‘g‘risida aniq ma'lumot berilmaydi. Unday bo‘ladigan bo‘lsa Temur Sulton tomonidan nima ishlar amalga oshirilgani o‘z navbatida Mehr Sulton xonim tomonidan madrasaning qaysi qismi qurilgani haqida ham aniq ma'lumot berilmagan. O‘z navbatida mu masalaga javobni XVI boshida yashab o‘tgan muarrihlar ma'lumotlardan olishimiz mumkin.

Muhammad Solih madrasa binosi xususida bu Maxmud Sulton dafn marosimida vaqdidida shuni qayd etadiki Shayboniyxon Samarqandda barpo etgan davlatini abadiylashtirish maqsadida madrasa bunyod etdi. Bu borada yanada aniq ma'lumotni ibn Ro‘zibxon Xoniya madrasasi ta'riflar ekan, Samarqand shahri shayxulislomi sanalgan madrasa mudarissi to‘g‘risida aytib o‘tib, 1509 yilga kelib Madrasa-iy Oliya xujralari va hovlisi qurilishi nihoyasiga yetkazilganini yozadi. 1512-yilda Samarqandga kelgan Zayniddin Vosifiy Kuchkinjixon (1510-1530 yy.) davrida Samarqand madrasalari, xonoqo va machitlarda ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari olib borildi. Shu bilan birga asr boshida barpo etilgan to‘rtta mudarris taynlangan, ayvonli, dahlizli, keng hovlili, imomi zamon, xalifai rahmon oliy himmat Muxammad Shayboniyxon madrasasida ham shu ishlar olib borildi.

1512–1513-yillar davomida Madrasa-yi Oliya qurilishi bitkazilib faoliyat olib borgan. Zero, Vaqfnomaga ko‘ra Madrasa-yi Oliya “baxtiyor xonning yodigorligi va hokimiyati qudrati belgisi” sifatida ta'riflanadi. O‘z navbatida harbiy yurishlar natijasida muvoffaqiyatlarga erishgan va qurilishi tugallanmagan binoga nisbata bu ta'rif berilmas edi.

Keltirilgan ma'lumotlar tahlili Madrasa-yi Oliyaning Mehr Sulton xonim davrida binoning ayrim qismlari aynan, devorning old qismida ishlar olib borilgan.

Adabiyotlar:

1. https://uza.uz/uz/posts/samarqand-er-yuzining-sayqali-turkiy-tamaddun-markazi_425215

2. Аъзамова Г. Самарқанд – ер юзининг сайқали, туркий тамаддун маркази.

3. В.Л. Вяткин, Самаркандская археологическая хроника, Известия Средне-Азиатского Комитета по делам Музеев и охраны памятников старины, искусства и природы, вып. III, - Ташкент, 1928, стр. 276. В настоящее время медресе не существует.

4. Н. Веселовский, Подробности смерти узбецкого хана Мухаммеда Шейбани, Труды VIII археологического съезда в Москве, 1890, т. III, М., 1897; Абу Тахир Ходжа, Самария, стр. 242-244; И.И. Умняков, Архитектурные памятники Средней Азии, Ташкент, 1929; Б. Н. Засыпкин, Архитектурные памятники Средней Азии, Проблемы исследования и реставрации, Сб. Центр, государств, реставр. мастерских, «Вопросы реставрации», М., 1928; Он же, Архитектура Средней Азии, М., 1948; Самарканд, Краткий справочник-путеводитель, Составители. И. И. Умняков, Ю. Н. Алескеров, К. М. Михайлов, Ташкент, 1956; М. Е. Массон, Архитектурно-планировочный облик Самарканда времени Навои (Краткий историко-топографический), Труды Среднеазиатского государственного университета им. В. И. Ленина, Археология Средней Азии, Ташкент, 1956; Г. А. Пугаченкова, Архитектурные заметки, Сб. «Искусство зодчих Узбекистана», Ташкент, 1962, стр. 185.

5. Р.Г.Мукминова. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI Вакф-наме. – Ташкент, изд. Фан. 1966. Стр. 11.

6. Зайнаддин Васифи, Бадаи ал-вакаи, критический текст, введение и указатели А. Н. Болдырева, т. I, М., 1961, стр. 49.

7. Мухаммад Солих. Шайбонийнома. – Тошкент,

8. Мухаммад Хайдар. Тарихий Рашидий. – Тошкент,

9. Мухаммад Солих. Ко'rsatilgan asar,

10. Сочинение охватывает события до 1525 г., выдержки приводятся у В.В. Бартольда: Отчёт о командировке в Туркестан летом 1902 г. ЗВОРАО, т. XV, СПб, 1904, стр. 193

BUXORO AMIRLIGI IJTIMOYIY-IQTISODIY HAYOTIDA METALLURGIYA SOHASINING O'RNI

Abduraimova M.B.

NavDPI tayanch doktoranti

XVIII asr boshlarida Buxoro xonligi hududi hududi keskin qisqardi, ya'ni Farg'ona, Balx, Hisor, Termiz, Shahrisabz hududlari uning tarkidan chiqdi. Shuningdek, ko'chmanchilarning hujumlari, o'z navbatida qalmoq istilochilari ta'siri Buxoro amirligining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jarayonlariga ta'sir etdi. Ya'ni, karvon savdo yo'llarining to'sib qo'yilishi, tashqi savdoning zaiflashishi

shahar hunarmandchiligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Hunarmand va savdogarlar ayniqsa bundan jabr ko'rdi. Hunarmandlar o'z mehnati mahsulini qadrsizlangan pul evaziga berishni xohlamadi, xomashyo sotib olishning iloji yo'qligi sababli ustaxonalarda ish to'xtadi. XVI-XVII asrlarda Buxoro hunarmandlari orasida chuqur ijtimoiy tabaqalanish allaqachon sodir bo'ladi. Bunday keskin vaziyat XVIII asr oxiriga kelib mo'tadillashdi, ya'ni Mang'itlar sulolasi davrida Buxoro amirligi markazlashtirish siyosatini olib borishi natijasida ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat tartibga solindi.

Buxoro amirligi ijtimoiy qatlamining asosini- raiyat, mahalliy o'rta xalq vakillari tashkil etgan. Aholining ko'pchiligi asosan dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik tarmog'i bilan band bo'lgan. Kamdan-kam hollarda boshqa sohalarga e'tibor qaratilgan. Jumladan, konchilik sanoatiga e'tibor maxsus soha sifatida qaralmagan. Shunday bo'lsada, konchilik sanoati jamiyatning ijtimoiy soha salohiyatiga ta'sir etgan. Ruda konlaridan olingan ma'danlar hunarmandchilik sohasida, iqtisodiy tarmoqda, harbiy sohada o'z o'rniga ega bo'lgan va xomashyo mahsulotlari bilan ta'minlagan.

Buxorolik hunarmandlarning kasb mahorati, an'analari, nozik san'ati avloddan-avlodga o'tib kelgan. Mahsulotning hajmi va sifati, ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha batafsil qoidalar mavjud bo'lib, ularni buzish ustaxona va shahar ma'muriyati tomonidan jazolanadi. An'anaviy shakllarning yuqori sifati va o'zgarmasligini saqlab qolgan hunarmandchilikdagi ushbu tartib ishlab chiqarish rivojiga to'sqinlik qilgan. Diniy xurofotlar, cheklovlar har qanday yangiliklar kirib kelishiga to'sqinlik qilgan [1.126].

Buxoro shahar aholisining ko'p qismini tashkil etgan minglab hunarmandlar og'ir sharoitlarda yashagan. Ularning ishi 14-16 soat davom etgan, topgan daromadi o'zini boqishga zo'rg'a yetgan. Ayniqsa, yosh hunarmandlarga qiyin bo'lgan. Ya'niki, hunarmandni tayyorlash 10-15 yil davom etgan. Bu vaqtda hunar o'rganuvchi shogird nafaqat ustaxonada, balki hunarmandning oilasiga xizmat qilishi va barcha ishlarni bajarishi kerak bo'lgan. Shogird mehnati uchun haq olmagan. Erkin ishchilardan foydalanishga qiziqqan hunarmandlar tomonidan shogirdlik davri ataylab uzaytirilgan. Mustaqil ishlash huquqini olish uchun xalfa(shogird)ga hunar mahorati nafaqat qasddan yomon o'rgatilgan, hunarmandlar guruhiga kirish uchun pul tejashi ham kerak bo'lgan. Hunarmandchilik ustaxonasini faqat ustaning farzandlari yoki badavlat kishilar ochishi mumkin edi.

XVIII asrning ikkinchi yarmida ichki va tashqi savdoning tiklanishi, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning o'sishi yuz bergan. Chunki paxtachilik va qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlari eksport uchun asosiy tovarlarni ishlab chiqarish uchun xomashyo bilan ta'minlagan. XIX asrning birinchi yarmiga kelib Buxoroda ijtimoiy hayot barqarorlashagan. Bu davrda to'qimachilik

ishlab chiqarishning asosiy tarmog'i bo'lgan. Dehqonlar bu hunarmandchilik bilan asosan qishda, qishloq xo'jaligi ishlari tugashi bilan shug'ullangan. Amir saroyida turli mutaxassislikdagi hunarmandlar ishlagan. N.Xanikov 1840-yilda Buxoroda "temir quyish" zavodini eslatib o'tadi [1.128]. Birgina "rastayi chitfurush"da 284 ta do'kon borligi ta'kidlanadi. Hunarmandlar guruhi (gildiya)ga hunarmandlar yig'ilishida saylanadigan va amir tomonidan tasdiqlanadigan oqsoqollar turgan. Har bir ustaxonaning o'z nizomi bo'lgan, uni buzganlik uchun qattiq jazolangan.

Qo'shtirnoq ichida faqat „zavod“ deyish mumkin bo'lgan Buxoro va Qo'qon temir quyish zavodlari XIX asrda asosan Yevropa cho'yan buyumlarini qayta eritish bilan shug'ullangan. Temirchilar, tokarlar, ohangarlar, misgarlar asosan chetdan keltirilgan metallardan yoki eski metall parchalaridan mahsulot ishlab chiqargan [2.67].

Kon muhandisi K.Butenev Buxoro sanoatining rivojlanishiga baho berar ekan, shunday deb yozgan edi: "Xatto hunarmandchilik kamolotining eng past pog'onasida turgan Buxoroda zavod ishi bo'lmaydi va hukumat shunday sharoitda ish tutar ekan, rivojlanishi qiyin. Davlat zavodlarining tashkil topishi qiyin masala, chunki bu yerdagi hukumat bunday zavodlarning foydasini ko'rmaydi ularni tashkil qilish uchun mablag' va bilimdon odamlarga ega emas. Shuningdek, zavodlar yaxshi ishlagan taqdirda ular xazinaga olinishidan qo'rqishadi" [3.148-149], deb ta'kidlaydi.

Tog'-kon mahsulotlari davlatlar orasida qimmatbaho sovg'a-salom va elchilik, yaxshi diplomatik munosabatlar uchun ham xizmat qilgan. N.Xanikov "Описание Бухарского ханства" kitobida "Buxoro xonligida XIX asrning 40-yillarida ishlab chiqarish turlaridan dehqonchilik, savdo va hunarmandchilik hisoblanadi, manafakturalar cho'yan zavodidan boshqa umuman yo'qdir [4.111]"-deb yozadi. Demak, mazkur davrda cho'yan quyish, unga ishlov berish yaxshi qo'yilgan.Yevropalik fuqaro nigohida "manafaktura", "zavod" holatida deb talqin etilishi, ushbu sohada bir qancha ilg'or ishlar amalga oshirilganligini anglash mumkin [5.15].

XIX asrning birinchi yarmida Buxoro hunarmandchiligida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. O'rta asr usullari ustunlik qilgan, asboblardan juda ibtidoiy bo'lgan, bu ishlab chiqarishning yanada rivojlanishiga to'sqinlik qilgan. Shuni ta'kidlash joizki, hunarmandchilikning o'sishi ichki va tashqi savdoga bevosita ta'sir etgan. Xolbuki, XIX asrning birinchi choragida amirlikda ijtimoiy tarkibning ko'pchiligini hunarmand va savdogarlar tashkil qilgan.

XX asr boshida Buxoro hunarmandchilikning ko'pgina sohalari taraqqiy etgan o'lka sifatida qayd etiladi. Shunisi ahamiyatliki, Buxoro amirligida ayniqsa ipakchilik va qog'oz ishlab chiqarish eng taraqqiy etgan sohalardan hisoblanadi. Mamlakatda hunarmandlarning ko'pchilik qismi sezilarli guruhi temirchilar,

payvandchilar, misgar va zargarlar qaysiki, o'zlarining kasbiga ixtisoslashgan mahalla dahalarida istiqomat qiladi. Misgar va zargarlar, Buxoro shahrining markaziy hududlarida yashagan. Bunday hunarmandchilik sohalari Yevropa shahar sanoatchiligi tipida bo'lmay, qo'l mehnatiga asoslangan tizimni uzoq vaqtlardan buyon davom ettirib keladi. XX asr boshlariga kelib amirlikda paxta tozalash, jun, moy va press zavodlari tashkil qilina boshladi. Ayniqsa, amirlikning Yangi Buxoro, Chorjo'y, Qorako'l, Qiziltepa, Eski Buxoro, Ziyovuddin, Kerki, Termiz, G'ijduvon, Zirabuloq hududlarida yangi ishlab chiqarish sohasiga asoslangan zavodlar tashkil topa boshlaydi. Bu amirlik iqtisodiyotining endi jonlanayotganini ifodalaydi. Buxoroning sharqiy bekliliklarida tog'li hududlar ko'p bo'lganligi va bekliliklarni muhofaza qilish talabi natijasida qurol-yarog' ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Masalan Yurchi, Boysun, Sherobod bekliliklarida temir, ko'mir rudalaridan foydalanilgan[2.56]. Temir va charm buyumlar ishlab chiqarish Boysunda, zargarlik buyumlari Denovda ishlab chiqilgan.

D.N.Logofetning boshqa asarlarida shunday ma'lumotlar keltirilgan: "Barcha qishloq va shaharlarda mahalliy hunarmandlar tomonidan yumshoqroq temirdan taqa, bolta, soxta temir, o'roq, o'roqlardan tashqari nihoyatda sifatli pichoqlar, xanjarlar Hisor, Qalayxumb va G'armda yasalgan" [6. 273-274].

Darvozlik temirchilarning yuksak kasbiy san'ati haqida gapirganda, temirni Damashq usulidan faqat Darvoz va Qoratog'da qo'llaganligini alohida ta'kidlash lozim. Yuqorida aytilgan usul quyidagicha amalga oshirilgan: usta sifatli temirni olib, pechda qiziguncha qizdirgan, bolg'a bilan urib, qalayga aylantiradi va suv o'rniga yog'da sovutadi va yana bir qolip tayyorlab bo'lgach, ikkala qolipni ham qizdiradi. Yana urish natijasida qalay tasmaga aylanib, yana egilib qolgan. U bu harakatni qirq marta takrorlaydi, har safar uni suv o'rniga yog'da sovutadi. Natijada nihoyatda yupqa, o'tkir va qattiq po'lat qilich tayyorlandi. Uning dastasi fil suyagidan qilingan, dastasida halqa va qilich uchi uchun g'ilofga o'xshash teshik qilingan. Bunday qilichni o'rtada ushlab turish va kerak bo'lganda uni yechish juda qulay bo'lgan. Bu usul Damashq usuli deb atalgan, chunki bu qilich yasash usuli o'rta asrlarda Damashq shahrida (Suriya poytaxti) qo'llanilgan. Bu usul bilan yasalgan qilichni usta xaridor oldida sinovdan o'tkazgan. Bunday qilich bir zarba bilan barmoq uzunligini kesib tashlaydi. Barcha ustalar bu ishni bajara olmaydi. Bunday ijodkorlar juda kam edi. Ularning o'z brendi bor edi, ular shu orqali qaysi ustaning hunarmandchiligi ekanligini aniqlashlari mumkin edi. Masalan, uch yarim oy shaklidagi shunday belgili qilichda usta an'anasiga ko'ra yulduz, bodom yoki ustaning nomi ko'rinishidagi belgilar o'yib yozilgan bo'lsa, demak, bu qilich yasagan falon hunarmandning qilichi dushmanning boshini kesmasa, ustaning xotini uch marta taloq qilinadi. Ya'ni, hunarmand o'z mahsulotining yuqori sifatini kafolatlagan.

Hunarmandlik kasbi otadan o'g'ilga o'tib kelayotgan avlod an'anasidir. Shu bilan birga, taniqli kasbiy shaxslar o'zlarining haqiqiy ta'lim maktabiga ega bo'lgan. Bu maktabni o'tash va "o'zlashtirib olish" uchun otalar o'g'illarining bu kasbga qiziqishini sezib (asosan otalari shu kasbda bo'lgan) ularni Buxoro, Farg'ona va Toshkentga olib ketgani haqida dalillar mavjud. Ta'lim muddati shartli ravishda belgilanmagan, ko'pincha 3-4 yil va ba'zan 5-6 yilgacha va undan ko'p. Bu asosan talabaning qobiliyatiga va o'qituvchining kasbiy darajasiga bog'liq edi. Kasb-hunar ta'limi davrida talaba o'qituvchisining uyida yashagan va unga zarur uy ishlarida yordam bergan. Vaqti-vaqti bilan imkoniyatga qarab, bo'lajak hunarmandning otasi bolaga hunarmandga sovg'alar (odatda kiyim-kechak va oziq-ovqat) bilan tashrif buyurib, uning ahvoli va kasbiy ta'lim darajasi bilan bevosita tanishgan. Talaba otasi oldida o'zining kasbiy yutuq darajasini amalda ko'rsatishi kerak bo'lgan. Mashg'ulot tugagach, ota xo'jayinning kasbiy darajasi va ta'siriga mos keladigan sovg'alar hamda chorva mollari (asosan sigirlar) bilan usta uyiga kelib, katta ziyofat bergan. Ta'lim berish jarayoni tugagach, domla xalq huzurida shogirdiga fотиha bergan: "Keksa temirchi Dovud, kamaringni bog'lab, kasbingga baraka ber". Bu rasm Darvazda "belbog'" nomi bilan mashhur bo'lgan. "Keksa qo'l" ijodkorning qaytishi yoki chol duosi qishloq ahli tomonidan juda muhim voqea sifatida kutib olingan. Yosh hunarmandning otasi yana ziyofat uyushtirib, qo'ni-qo'shnilari oldida ham alohida tantana bilan nishonlagan. Uzoq va yaqin viloyatlardan kelgan hunarmandlar mashhur Darvoz ustalariga shogirdlikka kelib, kasbiy tayyorgarlik va tajriba orttirishgan.

Tabiatshunoslik, tarix va etnologiyaning turli yo'nalishlari olimlarining kuzatishlariga ko'ra B.L. Grombchevskiy, P. E. Kosyakov, N. Kosinenko, D. I. Mushketov, D. D. Nalivkin, M. S. Andreev va boshqalar XIX asr oxiri - XX asr boshlarida bu mamlakatda ilmiy kuzatishlar olib borgan, temir ishlab chiqarish sohasini tahlil qilgan. Ruda va temir qazib olishning tegishli davri kuzning oxirida, dala ishlari tugallanganda boshlanadi. Bu davrda bir guruh kishilar ruda qazib olish va uni eritish bilan shug'ullanadi. Kuzda bu ishni qila olmaganlar erta bahorda bu ishni qiladilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, temirchilik holatining yuqorida tilga olingan ushbu qisqacha tavsifi ham Darvoz hududida hunarmandchilikning bu turi sezilarli darajada rivojlanganidan dalolat beradi. Shuningdek, Buxoro amirligida rudalarga ishlov berish texnikasi taraqqiy etmagan bo'lsada, hududlar miqyosida "kichik" ustaxonalarda mahalliy ustalar tomonidan an'ana va xo'jalikning bir sohasi sifatida qaralib, ajdoddan-avlodga yetkazib kelingan. Xullas, bu an'ana o'ziga xos ma'danga ishlov berish texnikasi mavjud ekanligini isbotlaydi hamda raiyatning ehtiyojini ta'minlashga xizmat qilganini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. История Бухары с древнейших времен до наших дней. Т.:Фан.,1976.С.126
2. Массон М.Е. К истории горного дела на территории Узбекистана. – Т., 1953. – С. 67.
3. Бутенев К.Ф. Заводское дело в Бухаре / Горный журнал. Кн.11 (ноябрь) 1842. – С. 148-149.
4. Хаников Н. Описание Бухарского ханства. – Спб., 1843. – С. 111.
5. Тўраева С.Р. Бухоро хонлиги ижтимоий-иқтисодий ҳаётида тоғ-кончилик ишларининг тутган ўрни (X асрлар) // Ўтмишга назар, №20 (2019). 15-б.
6. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протектаратом. – Т. 1. – Спб., 1911. – С. 273-274.
7. Кандахаров, А. Х. (2016). Кармана и его значение в Бухарском ханстве. *Современные проблемы социально-гуманитарных наук*, (1), 114-117.

BUXORO AMIRLIGIDA TA'LIM TIZIMI

Abdurasulova F.B.

tayanch doktorant,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

O'rta Osiyo tarixida Buxoro amirligi o'zining maktab va madrasalari soni ko'pligi bilan alohida o'rinni egallagan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Buxoro amirlikning poytaxti bo'lib qolmaygina u jahon tarixida "Buxoroi sharif" kabi nomlar bilan manbalarda uchraydi. Arablar bosqinidan so'ng islom dinining kirib kelishi, Buxoroning sekin astalik bilan O'rta Osiyoda islom olamining markaziga aylantira bordi. Buxoroda ko'plab maktablar, masjid-u madrasalar ochila boshladi. Buxoro madrasalarida dunyoviy ilmlar bilan bir qatorda diniy bilimlar ham berila boshladi. Bular tafsir (Qur'on sharhlari), hadis, fiqh kabi sohalardir. Buxoro ilm-ma'rifat tarqatish bilan bir qatorda mamlakatning siyosiy boshqaruvida ham muhim o'rin egallar edi. Shaharda tasvvuf pirlari, shayxlari faoliyat yurgizar va orqalaridan ergashuvchi muridlari bilan birgalikda komillikka erishish, allohga do'st bo'lish va yaqinlashishning so'fiylik usullari orqali xalqni islom shariat ahkomlaridan xabardor qilib turar edilar. "Tarix-i jahongushoy" kitobida [1, B. 19] shunday yozilgan: "Buxoro qubbat ul-islomning sharq o'lkalaridan biri hisoblanadi. Madinyat ul-islom martabasidadir. Unga tutash yerlar fuqaro va Ulamo nuri ravshanligi ila orastadur [1, B. 19].

Buxoroda ta'lim XVIII asrning birinchi yarmi XIX asrda ham o'tmishdagi nufuzini saqlab qola olgan. Buxoro amirlari bir necha asrlar davomida savodxonlik va ta'lim, marifatga katta e'tibor qaratganlar. Madrasada ta'lim ayniqsa amirlar Shohmurod va Haydar davrida rivojlangan. Ahmad Donish ta'kidlaganidek, Haydar davrida "Buxoroga yer yuzining turli burchaklaridan va barcha aholi punktlaridan odamlar o'qish uchun kelardi. Shariat ilmlari va hukmlari shu qadar ravnaq topdiki, islom davrida avvalgi padoshalarning birortasi olimlari ilm-fanda bunchalik muvaffaqiyatga erisha olmadilar" [2, C. 142] J. Kunits ham Buxoroni "arab-eron madaniyatining qal'asi", Markaziy Osiyoning yuz yillik tarixidagi "Islomning markazi", 250 masjid va madrasalar qad ko'targan ilm maskani deya atagan [3, C. 18] deydi. Ilmi olish istagida Volga va ural mintaqalarida, Hindistindan, Afg'onistondan va Sharqiy Turkistondan ko'plab talabalar tashrif buyurishgan. Buxoro amirligida islom ta'limidan saboq beradigan madrasalar soni ko'p bo'lgan. Boshqa yurtlardan kelgan ayrim talabalar o'qishni tamomlagach ham, amirlikda mudarris bo'lib qolganliklari ham uchrab turgan. Misol uchun Muhammad Sharif ibn Mahammad Naqiy amir Shohmurod va Haydarlar hukmronligi yillarida yashab, Buxoro madrasalaridan birida tarix hamda, adabiyot tarixidan ta'lim berganliklari tarixdan ma'lum. O'zi esa vaqti-vaqti bilan shoirlik qilgan. Abu Sharaf Muhammad Husayn ibn Abu Umar Bulg'oriy esa o'zi haqida shunday deydi". "Faqir Bulg'or madrasalaridan biri bo'lgan Kargal shahridan 1231/1815 yilda Buxoroga kelib, hozirgi kunga qadar 1261/1845 shu yerda yashayapman". Tadqiqotchi Xanikovning 1842-yilgi ma'lumotlarida o'sha yilda 180-200 ta madrasa faoliyat yuritgan va unda 15000 va 16000 ta talaba tahsil olgan. [4, C. 30] Buxoro amirlari amir Shohmurod (1785-1800) hamda amir Haydar (1800-1826) va amir yillarda ushbu amirlar hukmronligi davrida ilmga e'tibor ko'proq qaratilgan, diniy va dunyoviy bilimlar juda rivojlangan. Amir Shohmurod (1749-1800) amirlik hukmdori bo'lguniga qadar bozorda yukkashlik qilgan, pichoqlarga qin yasab kun kechirganligi, qolaversa uning ilm-fanga qiziqishi nihoyatda balnd bo'lgan edi.

Yoshligida bir necha yillar Buxoroning eng obro'li madrasalaridan biri Mir arab madrasasida bilim olgan. Shu bilan bir qatorda u tasavvuf ilmini ham o'rganadi va so'fiyona hayot tarzi uning odatiy hayotiga aylanadi. Buni Sadri Ziyo (1865-1932) ning bergan ma'lumotlari ham o'z isbotini topgan: "Amir Shohmurod Mir arab madrasasining hujralaridan birida kun kechirar, riyozot chekib ilm olish bilan mashg'ul bo'lgan va aholi orasida "Amir Jannatmakon" degan nom bilan tanilgan. Bu haqida Abu Tohirxojaning "samariya" asarida ham yozilishicha Shohmurod yoshligida bir necha yillar Mir arab madrasalarida tahsil olgan deyilgan. "Tuhfat az-zoirin" asarida esa uning o'g'li amir Haydar ham "Amir Said" va "Firdavsmakoniyy" kabi nomlar bilan xalq orasida tanilgani haqida ma'lumotlar bor [5. C.10]. Ba'zi manbalarning guvohlik berishicha amir Haydarning " Amir" yoki " Oliy" nomli

madrasalar qurdirgnligiga ham duch kelamiz [6. B. 591]. U Buxoro amiri bo'lgach (1785), o'z mansabiga ko'ra belgilangan maosh bilan hayot kechirgan hadya va sovg'a salomlarni qabul qilmagan" [7. B. 145] deb ta'riflagan. Hattoki XIX asrning ikkinchi choragida Buxoro amirligida bo'lib sayohat qilgan venger sharqshunoslaridan Herman Vamberning yozishicha, Amir Shohmurod hukmronlik yillarini buxoroliklar "Saodat asri" deb aytishgan ekan. Amirlar Shohmurod va Haydar hatto madrasalarda mudarris domla bo'lib faoliyat ham yuritganlar.

Amir Shohmurod madrasalarda "Hidoya", Bayzoviyning "Kitob usul ad-din" asaridan shu bilan birga Shotibiyning asarlari va unga yozilgan sharhlardan ta'lim bergan. Shohmurodning o'g'li Miriyning yozib qoldirishicha, Amir Shohmurod "Shotibiya" va unga yozilgan har bir sharhlarni yoddan bilgan. Shu bilan bir qatorda qiroat, hadis, va fiqh ilmlarining ustasi bo'lgan, u vaqtining asosiy qismini madrasalarda sarflab talabalarga ta'lim bergan, ko'plab shogirdlar yetishtirib chiqargan. Qolaversa u soliqlardan tushgan daromad hisobidan talabalarga nafaqa (stipendiya) to'lashni qo'llagan hukmdorlardan [1.C,516]. Madrasalarda ta'lim-tizimida bir qancha islohotlar bo'ladi. Bu maqsad uch yo'l bilan amalga oshirildi: madrasaning eskirgan binolarini tiklash, vaqflar muassasasi orqali mablag'ni tiklash, madrasa mudarrisi mudarrisleri lavozimlariga mas'ul shaxslarni tayinlash [8.C, 290] Ziyo istab keluvchi ilm ahli Buxoroga tashrif buyura boshlaydi. Buxorodagi eng mashhur madrasalardan hisoblangan Mir-i Arab madrasasi, Abdulazizxon madrasasi, Ko'kaltosh madrasasi, Abdullaxon madrasasi, Ulug'bek madrasasi, Nodir Devon begi madrasasi, Chor Manor madrasasi va boshqalar hisoblangan. Tarixnavis Miriyning (1778-1829) "Mahozin at-taqvo" asarida Shohmurod taxtga o'tirgunga qadar ham bir qancha ilm maskanlarini xaroba holatga kelib qolganligini va ular omborxonaga vazifalarini bajarayotganligini yozadi. Shohmurod madrasa talabalarini stipendiyalar bilan ta'minlab, ularni soliq tushumlari hisobidan to'lardi [1.C,516] XIX asr o'rtalarida 800 nafar tinglovchisi bo'lgan "Xidoya-i sharif" madrsasasida "dahyak" deb nomlangan stipendiya joriy qilingan. U odatda 120 tanga bo'lgan bo'lsa amir Muxaffarxon davrida 200 tangagacha ko'tarilgan. [9]Ahmad Donish (1826-1897) va Sadri Ziyolar Amir Haydar davrida ilm olish maqsadida dunyoning boshqa mamlakatlaridan ham talabalar Buxoroga ta'lim olish istagida kelganliklarini, ilm-fan o'z cho'qqisiga chiqib olim-u fuzalolar bungacha bunchalik yutuqqa ega bo'lmaganligini ta'kidlashadi.[2.C,99] Buxoro amirligi hayotining barcha sohalaridagi ijtimoiy, me'yoriy munosabatlar islom va uning asosi bo'lgan shariatning kuchli ta'sirida bo'lgan. Ya'ni jamiyatda belgilangan har qanday qoida va me'yorlar shariat nuqtai nazaridan belgilangan edi. O'rta Osiyodag ta'lim, ilm-fan markazi Buxoo shahri butun mintaqaning ma'naviy hamda diniy poytaxti sifatidagi o'rni ilmiy tadqiq qilingan va o'rganilgan.

Adabiyotlar:

1. Вохидов Ш., Аминов Б. Тарихи Муллазода (Бухоро мазорлари зикри). – Тошкент, 2009.
2. Дониш А. История мангитской династии. Перевод, предисловие и примечание И.А. Наджафовой. Душанбе: Дониш, 1967.
3. Kunits J. Dawnover Samarkand. The rebirth of Central Asia. – New York, 1935. – P. 23.; Джурабаев Д.Х. Изучение политической истории Бухарского эмирата в советский и постсоветский периоды. // Историография, исторические источники, методы исторического исследования.
4. Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII – XIX вв.) Алматы: Дайк – Пресс 2004.
5. Тураев Х. “Тухфат азғзоирин” (“Подарок паломникам”) перевод с таджикского-персидского. Предисловие и комментарии – Ташкент, 2021.
6. Мирзо Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.
7. Замонов А. Ўрта аср тарихий шахслари ҳаётининг айрим номалум саҳифалари. – Тошкент: ВАҲОЗ, 2020.
8. Маликов А.М. Культура Самарканда в конце XVIII – первой половине XIX в./Культурно-исторические процессы в Центральной Азии (древность и средневековье). – Алматы: Дайк-пресс, 2012.
9. Klichev O. Scholarships of Emirs of Bukhara // [https:// Oriente Moderno](https://OrienteModerno) (2020) 57-74, 24.03.2024.

O‘ZBEKISTONDA HARBIY SANOATNING IZGA TUSHIRILISHI VA UNING NATIJALARI

Kendjaev Y.Y.

o‘qituvchi,

Osiyo texnologiyalari universiteti

Urushning SSSR hududiga ko‘chgan 1941-yil iyun oyidan to dekabrgacha bo‘lgan davr oralig‘ida fashistlar Germaniyasi qo‘shinlari tomonidan berilgan Ittifoqning g‘arbiy hududlarining bir qismi bosib olindi. Fashistlar Germaniyasi tomonidan bosib olingan ushbu hududlarda urushga qadar SSSRning qariyb 40 foizdan ortiq aholisi istiqomat qilgan, ishchi va hizmatchilarning 40 foizga yaqin yashagan, umumiy sanoat mahsulotning 30 foizdan ortig‘i ishlab chiqarilgan, jumladan, cho‘yanning, 71 foizdan po‘latning 58 foizi ishlab chiqarilgan, ko‘mirning 63 foizi qazib olingan, neftning 8 foizini, elektr energiyasining 42 foizi ishlab chiqarilgan, donning 38 foizini bergan edi. Undan tashqari bu hududlarda

SSSRning qudratli mashinasozlik bazasi shu jumladan ko'pgina mudofaa korxonalari joylashgan bo'lib, ushbu hududlar 1941-yil dekabriga qadar bosqinchilar tomonidan olingan edi.

Natijada SSSRda sanoat ishlab chiqarishi 1941-yil noyabr oyidan 1941-yil iyun oyiga qaraganda 2.1 barobarga kamayib ketdi. Urushni davom ettirish, dushmanni yengish uchun qurol-yarog'lar zarur edi. Qurol-yarog'larni yaratish, armiyaga yetkazib berish esa qo'shimcha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishni taqazo qilar edi. Bosib olingan hududlarda yaratilgan ishlab chiqarish quvvatlarini o'rnini to'ldirish esa hali dushman bosib olmagan hududlar imkoniyatlarini keng ishga solishni talab etar edi.

1941-yil 22-iyundagi butun sovet-german fronti bo'ylab fashistlar Germaniyasining hujumi natijasida, dushman aviatsiyasi SSSR aerodromlariga qaqshatqich zarba beradi. 1200 ta sovet jangovar samolyotlari yo'qilinadi. Ularning ko'pchiligi xatto havoga ko'tarilishga ham ulgurmagan. Aloqa tarmoqlari va liniyalar ham ishdan chiqarildi. Qurol-aslaha omborlari negadir chegaraga juda yaqin joylashtirilgan edi, ular ham yo'q qilindi, yoki dushmanlar tomonidan qo'lga kiritildi.

1941-yilning ikkinchi yarmi va 1942-yil boshlaridagi bu harbiy texnika talofatlari, bundan tashqari urush harakatlarining shiddat bilan borayotgani bois o'q-dori sarfining oshib borishi natijasida harbiy sanoat mahsulotlariga bo'lgan talabni keskin ravishda oshirib yubordi. Urushning daslabki davrida fashistlar tomonidan olingan va bosib olinishi xavfi kuchli bo'lgan hududlardagi "harbiy" korxonalarining yo'q qilinishi yoki evakuatsiya qilinishi oqibatida qurol-yarog' va harbiy texnika ishlab chiqarish keskin ravishda kamayib ketdi. Shu boisdan mamlakatdagi "fuqarolik" korxonalari ham endilikda qurol-yarog', ya'ni harbiy mahsulotlar ishlab chiqara boshladi, bu esa o'z navbatida front ta'minotini yaxshilanishiga hizmat qildi. Urush yillarida SSSR sanot ishlab chiqarishning qariyb 65-68 foizi front ehtiyojlarini qondirishga qaratildi.

Harbiy sanoat quvvati oshirishda SSSRning sharqiy hududlariga, jumladan, O'rta Osiyo respublikalari, O'zbekistonga ham katta e'tibor berildi. O'zbekistondagi sanoat korxonalarini qisqa vaqt ichida harbiy izga ko'chirish, mamlakat mudofaasi uchun zarur mahsulotlari ishlab chiqarishga o'tazish lozim edi. Iqtisodiyot sohalari ichida sanoatni qayta qurishga alohida e'tibor berildi. Harbiy ishlab chiqarish chiqarish bevosita sanoat bilan bog'liq edi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston SSR oldida Sovet Ittifoqidagi boshqa respublikalar kabi sanoatni front ehtiyojlariga moslashtirib qayta qurish hamda mamlakatning g'arbiy rayonlaridan ko'chirib keltirilgan sanoat korxonalarini zudlik bilan joylashtirish va ishga solish vazifasi turar edi.

Bu vazifalarni amalga oshirish quyidagi tadbirlarni amalga oshirish talab qilinar edi:

a) hamma sanoat korxonalarini elektr energiyasi bilan uzliksiz ta'minlaydigan energiya bazasini yaratish, o'sib borayotgan xalq xo'jaligining ehtiyojlarini qondirish;

b) harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish darajasini yuqori darajada ko'paytirish va ularni to'liq harbiy izga solib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sifatini oshirish;

c) mavjud korxonalarni qayta qurish va modernizatsiya qilish asosida ishlab chiqarish chikarish quvvatlarini oshirishga erishish;

d) mahalliy yoqilg'i resurslari sanoat va qishloq xo'jaligining yoqilg'iga bo'lgan ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uchun ko'mir qazib chiqarishni tashkil etish va neft ishlab chiqarishni va uni qayta ishlashni ancha kuchaytirish;

e) respublikada rangli va qora metallurgiya sanoatni barpo qilish va rivojlashtirish uchun kerakli homashyo resurslarini qidirib topish va ulardan foydalanish, Bu metallurgiya faqat O'zbekiston sanoatning ishlab chiqarish ehtiyojlarinigina qondirib qolmay, shu bilan birga sobiq Sovet Ittifoqidagi barcha sanoat korxonalariga ham rangli metall yetkazib berolsin;

g) kimyo sanoatini ancha kengaytirish va uni front ehtiyojlarini qondirishga muvofiqlashtirish;

e) qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilikning traktor qismlari va detallariga, qishloq xo'jalik mashinalariga bo'lgan ehtiyojlarini qo'ndirish;

h) ko'chirib keltirilayotgan korxonalar shuningdek ilgarittan ishlab kelayotgan bir qancha sanoat tarmoqlarining malakali ishchilarga bo'lgan muhtojligini hisobga olib, ishchi kadrlar tayyorlashni kuchaytirish vazifalari turardi:

f) xalq istemoli mollari, xalq xo'jaligining turli tarmoqlari uchun mahsulot yaratuvchi korxonalarni harbiy mahsulot ishlab chiqarishga moslashtirish.

Yuqorida ko'rsatilgan tadbirlarning amalga oshirish natijasida respublika sanoatining mahsuloti ancha oshdi, urushdavrida 40 foizga ko'paydi. 1944-yilda esa sanoat mahsuloti umumiy qiymatining anchagina qismi armyani qurol-yarog' va turli anjomlar bilan ta'minlashga ketar edi.

Yalpi sanoat ishlab chiqarish tez suratlarda o'sishiga yirik sanoatni asosiy ishlab chiqarish fondlarini deyarli ikki marta ko'paytirish hisobiga ham erishildi. Bunda ishlab chiqarish vositalarini tayyorlovchi sanoat korxonalari tarmoqlari ancha o'sdi; 1944-yil ning oxiriga kelib sanoat asosiy ishlab chiqarish fondlari umumiy qiymatining deyarli 69 foizi (1940-yildagi 63 foiz o'rniga) ana shu sanoatga to'g'ri kelar edi.

Sanoat korxonalari qisqa vaqt ichida harbiy izga solinib, minemyot va avtomatlar, samolyot va tanklar uchun ehtiyot qismlar va boshqa harbiy qurollar

ishlab chiqarila boshlandi. Qishloq xo‘jaligi yoki xalq xo‘jaligining turli tarmoqlari uchun mahsulotlar ishlab chiqarayotgan ko‘plab korxonalar endilikda harbiy qurol-aslahalar ishlab chiqarishga moslashtirildi. Masalan, qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarib kelayotgan Toshkent qishloq xo‘jaligi mashinasozlik zavodi (“Toshqishloqmash”), urushning daslabki kunlaridanoq harbiy qurollar ishlab chiqara boshladi. 1941 yilning oxirlariga kelib “Tashqishloqmash” zavodi harbiy mahsulot ishlab chiqarish rejalarini 240 foizga bajardi. Andijondagi “Kommunar”, “Stroy mashina” zavodlarida samolyot va tanklar ishlab chiqarish uchun butlovchi asbob anjomlar, Qo‘qon shahridagi Oxunboboyev nomli tikuvchilik fabrikasi harbiy kiyim-boshlar ishlab chiqariladigan bo‘ldi. Front ehtiyojlari birinchi o‘ringa qo‘yilgan holda, harbiy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalariga boshqa korxonalardan qo‘shimcha kuchlari, malakali kadrlar va texnikalar jalb qilindi. 1941-yil oktabrida respublika korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 51 foizi harbiy buyurtmalar asosida ishlab chiqarildi.

1941-yilning dekabriga keliboq, O‘zbekistonda jami 293 korxonada mudofaa uchun mahsulot ishlab chiqara boshladi. Birgina Toshkentdagi 137 sanoat korxonalarining 63 tasi qurol-yarog‘lar, front uchun zarur bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishga kirishdi.

Sanoatning strukturasi ham tubdan o‘zgardi, O‘g‘ir sanoat tarmoqlari (mashinasozlik, kimyo, elektr sanoat, yoqilg‘i va boshqa)ning yalpi mahsulot umumiy qiymatidagi salmog‘i 1940-yildagi 13,3 foizdan 50 foizga o‘tdi.

Bu davrda elektr energiyasi ishlab chiqarish, neft ishlab chiqarish, kerosin va benzin ishlash 2 martadan ko‘proq ortdi. Metal ishlovchi sanoatning mahsulot qariyb 7 marta ko‘paydi.

Yalpi mahsulotning ancha o‘ssishi, yangi tarmoqlar va yangi ishlab chiqarish chiqarishlarni tashkil etish respublikaga ko‘chirib keltirilgan korxonalarni tez tiklash va ishga tushirish bilan bog‘liq edi. Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga 100 dan ortiq sanoat korxonalarini to‘la yoki qisman uskunalari bilan ko‘chirib keltirilgan edi. Bular jumlasiga Leningrad (hozirgi Piter) to‘kimachilik mashinasozlik zavodi, nasos kompressor uskunalari zavodi, korburund zavodi, elektr kabel zavodi, mexanizmlarni kutarish zavodi, vagon ta‘mirlash zavodi, kimyo kombinatlarini jihozlash zavodi, 4 ta qand zavodi, konserva zavodi, bir qancha ip-gazlama fabrikalari va boshqa korxonalar kiradi.

O‘zbekistonga ko‘chirib keltirilgan korxonalarining ko‘pchiligi 1 dan tortib 6 oygacha bo‘lgan vaqt ichida tiklandi va ishga tushirildi. Ko‘chirib keltirilgan korxonalarni joylashtirish uchun 400 ming kvadrat metrdan ko‘proq ishlab chiqarish maydoni ajratildi va bundan tashqari qisqa vaqt ichida 200 ming kvadrat metrdan ortiq yangi ishlab chiqarish maydoni foydalanish uchun topshirildi. Ko‘chirib keltirilgan zavodlarning uskunalari bazasida 47 ta yangi sanoat korxonalarini tashkil

etildi. Ko‘chirib keltirilgan boshqa korxonalarining qisman uskunalari avvaldan ishlab kelayotgan korxonalar uchun foydalanildi.

Ko‘chirib keltirilgan korxonalarining uskunalari tiklash va ishga tushirish bilan bog‘liq bo‘lgan harajatlarning umumiy miqdori 450 million so‘mdan ziyod edi. Bu korxonalarining ko‘pchiligi kompleksiz, bug‘ bilan ishlaydigan xo‘jaligi, kabel va almatura uskunalari yo‘q edi. Bu korxonalarining qayta tiklash uchun yetishmagan uskunalarni respublikaning ishlab turgan korxonalaridan qidirib topishga to‘g‘ri keldi.

Ishga yaroqli, qo‘liga qurol olish qodir aholining frontga safarbar qilinishi ishchi va xodimlar taqchilligi vujudga keldi. Ishchi va xodimlar sonining keskin kamayib ketishi, sanoat homashyosi, yoqilg‘i, dastgohlar, asbob-uskunalar yetishmasliga qaramay, urushning daslabki kunlaridanoq respublika ishlab chiqarish to‘liq urushga safarbar etildi. Darhaqiqat, urush respublikasi sanoat tarmoqlarining yo‘nalishini ham, sanoat hodimlarining ish faoliyatini, mehnatga munosabatini ham tubdan o‘zgartirdi. Korxonalarda yangi mehnat rejimi joriy qilindi, ish kuni uzaytirildi, ishdan keyin qolib ishlash joriy etildi, mehnat tatillari, dam olish kunlari bekor qilindi.

Ko‘chirib keltirilgan korxonalar bilan birga shu korxonalar uchun zarur bo‘lgan ishchi va texnik muhandis xodimlarning 20 foizigina kelgan edi. Sanoatni ishchi kadrlar bilan ta‘minlash maqsadida shu korxonalarining o‘zlarida, FZO (fabrika ta‘limi) maktablarida va hunar bilim yurtlarida ko‘plab ishchilar tayyorlandi. Agarda 1941-yilga kelib FZO maktablari respublika sanoati uchun 2517 nafar malakali ishchi tayyorlab bergan bo‘lsa, urushdan so‘ng ham FZO maktablari sanoatni malakali ishchi kadrlar bilan ta‘minlashning asosiy manbalaridan biri bo‘lib qoldi. Faqat 1942-1943 yillarda respublikada 100 mingdan ko‘prok ishchi kadrlar tayyorlandi va ularning malakalari oshirildi.

“O‘zbekselmash” zavodi 1940-1941 yillarda mahalliy millat vakillaridan bironta ham malakali ishchi va mutahassis bo‘lmagan edi. Urush yillarida bu zavodda ham mahalliy ishchilar soni oshib bordi. 1944-yilga kelib umumiy ishchilarning 24 foizini o‘zbek ishchilari, o‘zbek mutaxassislari esa 7,4 foizni tashkil qildi. Toshkent to‘qimachilik kombinatida esa bu ko‘rsatkich tegishli tartibda 24.1 va 15 foizni tashkil qildi.

Harbiy izga tushirilgan respublikamiz korxonalarini ham anchagina kengaytirildi. “Toshselmash” zavodi, boshqa korxonalardan keltirilgan 438 stanok, 200 dan ortiq yuqori malakali ishchilar hisobiga kengaydi. Qodirov, Hakimov, Yusupov, Ismoilov va boshqa ustalar kunlik normalarini 200-300 foizga oshirib bajardilar. Xotin-qizlar, keksalar, yoshlar korxonalaridagi turli xil ishlarga jalb etildi. Urushning bir yarim yili mobaynida O‘zbekiston sanoatida xotin-qizlar salmog‘i 29 foizdan oshdi va 1943-yilda 63,5 foizni tashkil etdi.

O'zbekistonga ko'chirilgan korxonalarining asosiy qismi hisoblangan metall ishlovchi va mashinasozlik zavodlari esa respublikadagi boshqa tarmoqlarga qaraganda ancha tez o'sdi. Urush yillarida umumiy sanoat mahsuloti 1.5 martadan ziyodroq ko'paygan bo'lsa, metall ishlovchi sanoatning yalpi mahsuloti esa deyarli 7 martada o'sdi. 1944-yilning oxirlariga kelib, metall ishlaydigan sanoatning hissasi butun O'zbekiston sanoatining qariyb 40 foizini tashkil qilgan edi. 1940 yilda esa 8.8 foizga yetdi.

Urushgacha metall ishlaydigan sanoat yalpi mahsulotining 70 foizini ta'mirlash gruppasiga va 30 foiziga mashinasozlik va metall buyumlar ishlab chiqarish chiqarish to'g'ri kelar edi. Ittifoq ahamiyatiga ega bo'lgan metall ishlash korxonalari faqat 7 ta edi. Metall sanoat sanoatining qolgan korxonalari remont ustaxonalari va mahalliy sanoat, hunarmandchilik kooperasiyasi, qishloq xo'jaligi va boshqa tizimdagi kichik zavodlardan iborat edi. Urush oxiriga kelib respublikaning metall ishlash sanoati sobiq Ittifoq ahamiyatiga ega bo'lgan 22 ta yirik korxonalardan iborat bo'ldi. Bu korxonalariga esa, jami metall ishlash mahsulotining 90 foizi to'g'ri kelar edi.

Gidroenergiyaning boy zahiralardan foydalangan holda vujudga keltirilgan energetika bazasining kengaytirmay va mustahkamlamay turib, urush yillarida sanoatni tez rivojlantirish mumkin emas edi. Elektr stansiyalari qurish bo'yicha urushdan oldin katta tadbirlar amalga oshirilishiga va 1933 yildan 1941 yilgacha bo'lgan davr ichida elektr energiyasi ishlab chiqarish 5 marta ko'payganiga qaramay, urushgacha respublika xalq xo'jaligi elektr energiyasiga jiddiy muhtoj edi. Ko'chirib keltirilgan korxonalarining tezda tiklanishi va ishga tushirilishi, shuningdek, avvaldan ishlab kelayotgan korxonalarining kengaytirilishi tufayli 1942 yilga kelib energiya masalasi xalq xo'jaligida eng muhim masala bo'lib qoldi. Elektr energiyasiga bo'lgan jiddiy tanqislikko'plab sanoat korxonalarining ishini og'ir ahvolga tushirib qo'ygan edi. Shuning uchun zavod va fabrikalarga beriladigan elektr energiyasini ancha kamaytirib qo'yishga va xatto vaqtincha to'xtab qo'yishga, bundan tashqari maishiy ehtiyojlar uchun sarflanadigan energiyasini kesishga to'g'ri keldi.

Adabiyotlar:

1. Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. –Москва: Госполитиздат, 1948. –С. 37.
2. O'z. MA, P-837-fond, 1-ro'xat, 3260-ish. 358-359-varaqlar.
3. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. Том 1. –С. 128.
4. История Самарканда. –Ташкент: Фан, 1970. Том 2. –С.25.
5. Верт А. России в войне 1941-1945. Авторизованный перевод с английского. –Москва: Воениздат, 1967.. –С. 149.

6. O‘zbekiston kommunistik partiyasi tarixining ocherklari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1964. –B.365-366.
7. O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. –Toshkent: Sharq, 2000. –b. 436.
8. Ziyoyev.X. O‘zbekiston birinchi va ikkinchi jahon urushi davrida. – Toshkent: Muharrir, 2011. –B. 27.
9. O‘zR PDAA, 58-fond, 18-ro‘yxat, 177-ish, 104-106—varaqlar.
10. Ozbekiston tarixi(1917-1991 yillar). Ikkinchi kitob 1939-1991 yillar. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. –B. 32.

XV ASR OXIRI – XVI ASR BOSHLARIDA TOSHKENTDAGI SIYOSIY JARAYONLAR

Abdurasilov Sh.R.

mustaqil tadqiqotchi,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

XV asrning ikkinchi yarmida Temuriylar davlati ichki urushlar natijasida zaiflashdi. Bu paytda davlatning tashqaridan bo‘ladigan qurolli hujumni to‘xtatib qolishga qodir emasligi yaqqol ko‘rinib qoladi [1, B. 8]. Toshkentdagi siyosiy jarayonlar ham Temuriylar, Mo‘g‘uliston xonlari va Shayboniylar bilan munosabatlari doirasida kechdi. Tug‘luq Temurxonning avlodi Yunusxon (1416-1486) otasi Uvaysxon shahid bo‘lgach, ukasi Esan Bug‘axon o‘rtasida kelishmovchiliklar tufayli uni (1428) Samarqandga, Mirzo Ulug‘bek qoshiga olib kelishdi [2, B. 145]. Mirzo Ulug‘bek davrida Esan Bo‘g‘axon Farg‘ona viloyatini Kandibodomgacha bosib, Andijon elini asir qildi.

Sulton Abusaid mirzo taxtga o‘tiritgach, Esan Bo‘g‘axonni tor-mor qildi. Yunusxonni mo‘g‘ul ulusiga xon qilib yubordi. Amir Said Ali (1457) va Esan Bug‘axon (1461) vafot etgach, uning o‘g‘li Do‘st Muhammadxon Xon bo‘ldi. Do‘st Muhammadxon ham 24 yoshda olamdan o‘tdi, 7 yil taxtda o‘tirgan (1458-1469). Yunusxon Mo‘g‘ulistonga keldi. Biroq, qalmoqlar bosqini tufayli mo‘g‘ul ulusi Turkistonga keldi va Qaroto‘qayda qishlashdi.

Dashti Qipchoqda Abulxayrxonning katta o‘g‘li Buruj O‘g‘lon Turkistonga, keyin mo‘g‘ullarga hujum qildi. Yunusxon Qaroto‘qayda ekanida Buruj O‘g‘lon xon qarorgohiga hujum qilgan. Yunusxon Buruj O‘g‘lonni o‘ldirgan. Yunusxon bahorda Toshkentga keldi. Toshkentni Sulton Abusaid mirzoning amiri Shayx Jamol Xar boshqarar edi. Sulton Abusaid mirzo vafot etgach, Shayx Jamol Xar o‘zini Sulton Ahmad mirzoga tobe hisoblagan, biroq unga itoat qilmagan.

Yunusxon qalmoqlardan qo‘rqib Mo‘g‘ulistonga bormadi, Toshkent tarafga keldi. Xon va Temuriy mirzolar o‘rtasidagi munosabatlar yaxshiligi tufayli ular hech bir xavotirliksiz bordi-keldi qilgan. Xon xizmatidagi mo‘g‘ullar Shayx Jamol Xarni xonga qarshi gij-gijlashdi. Shayx Jamol Xar Yunusxonni qo‘lga oldi. Butun mo‘g‘ul ulusi Shayx Jamol qo‘lida qoldi. Bir yil o‘tgach, amir Karimberdi do‘g‘latning jiyani amir Abdulquddus Shayx Jamolni o‘ldirib (1472), Yunusxonni qamoqdan ozod qildi. Yunusxon Mo‘g‘ulistonga kelib (1475) taxtiga qaytadan o‘tirdi. Do‘st Muhammadxonning o‘g‘li Kebek sulton O‘g‘lonni ham mulozimlari o‘ldirdi.

Yunusxon Mo‘g‘ulistonga kelgach, ikkinchi qizi Qutlug‘ Nigor xonimni Sulton Abusaid mirzoning o‘g‘li Umarshayx mirzoga (1475) berdi. Umarshayx mirzo xonni Samarqand taxtini Sulton Ahmad mirzodan, xonning katta kuyovidan tortib olishga gij-gijlagan. Lekin xon rozi bo‘lmagan [3, B. 159]. Bobur mirzo “Boburnoma”da ushbu voqealar va otasi Umarshayx mirzo haqida shunday ta’rif bergan: “Otasi (Sulton Abusaid mirzo) Farg‘ona viloyatini berib edi. Necha mahal Toshkand va Sayrom ham mirzoning tasarrufida edikim, og‘asi Sulton Ahmad mirzo berib edi. Shohruxiyani firib bila olib, necha mahal mutasarrif bo‘lub edi. Oxir chog‘larda Toshkand va Shohuxiya iliktin chiqib edi. Sulton Ahmad mirzokim, Toshkandga mo‘g‘ul ustiga cherik tortib, Chir suyinikim, Toshkandtin ikki shar‘iy yo‘l bo‘lgay, bu suvning yoqasidakim shikast topti” [4, B. 65].

“Tarixi Rashidiy»da bayon qilinishicha Shayx Jamol Xardan keyin Toshkent va Shohruxiya ham Umarshayx mirzoga o‘tdi. Mana shu ikkita mulk uchun Sulton Ahmad mirzo Umarshayx mirzoga qarshi bordi. Sulton Ahmad mirzo kuzda Toshkentga yurish qildi, Umarshayx mirzo xonni Toshkentga chaqirdi va ilgari Andijonga qarashli O‘shni xonga bergani singari unga Toshkentga qarashli bo‘lgan Sayramni berdi. Xon qishni Sayramda o‘tkazdi. Katta o‘g‘li Sulton Mahmudxonni 30 ming lashkar bilan Sulton Ahmad mirzoga qarshi yo‘lladi. Farg‘ona tarafdan Umarshayx mirzo 15 minglik lashkar bilan keldi.

Xo‘ja Ubaydulloh Ahror (Eshon) bu xabarni eshitib, Samarqanddan yetib keldi. Eshon uchala hukmdorni har birining oldiga shart va majburiyatlar qo‘ydi, ular buni qabul qilishdi. Toshkentni Yunusxonga berishga qaror qilindi. Toshkent tufayli kelisholmayotgan ikki aka-uka Toshkentni xonga berishdi.

Mavlono Said Muhammad Qozi “Silsilat-ul-orifin” asarida ushbu voqeani yozgan: “Mashvarat shunday dabdabali bo‘ldiki, men (Muhammad Qozi) xijolatpazlikdan dasturxonni teskari solib qo‘ydim. Xo‘ja Ahror menga qarab so‘radilar: “Mavlono Muhammad, siz bizning bu ishimizni yozib qo‘yaolasizmi?” [5, B. 178]. Xo‘ja Ahrorning bu topshirig‘i “Silsilat-ul-orifin” asarining dunyoga kelishiga turtki bo‘lgan. Xonlarning ushbu yig‘ini va sulh tuzilishi Toshkentda 1485 yilda bo‘lib o‘tdi. Xo‘ja Ahror bir muddat Toshkentda bo‘lib, keyin Samarqandga qaytdi.

O'sha davr sultonlarida shunday odat bor ediki, biror ishlari yoki iltimoslari haqida Xo'ja Ahrorga bildirmoqchi bo'lishsa, uning muridlaridan birortasiga murojaat qilib, uni vositachi qilishar edi. Sulton Mahmudxonning Xo'ja Ahror bilan aloqa qilishida Mavlono Muhammad Qozi vositachilik qilgan, xon o'z iltimoslari bilan unga murojaat qilgan. Eshon, pir, so'fiy va shayxlar hukmdorlar taqdirida va davlat siyosatida muhim o'rin tutgan.

Mavlono Muhammad Qozi yozishicha: "Ul zamon sultonlariga shu narsa odat bo'lgan ediki, ulardan har biri Eshonning bir muridi bilan aloqa bog'lashga intilardilar. Chunonchi, Sulton Abusaid Mirzo Mavlono Qosim bilan, Sulton Ahmad Mirzo esa Mavlono Xoja Ali bilan aloqa bog'lashga intilar va shu tarzda barcha sultonlar bu odatga amal qilishardi. (Sulton Mahmudxon Mavlono Muhammad Qozi bilan aloqa o'rnatgan edi). Kamina uni Eshonga tavsiya etdim, Hazrat Eshon dedi: "Ha, Sulton Mahmudxon qobil yigitdir. Ammo bir nuqsoni uning taraqqiy etmog'iga xalal beradi. Shogird va murabbiy munosabati shunday bo'lmog'i lozimki, murabbiy nimani buyursa, shogird shuni qilishi shartdir va u o'z aqli va istagi talabiga amal etmasligi kerak" [6, B. 8]. Shu sababli Sulton Mahmudxon odamlar undan kutishgan darajada taraqqiy etmadi.

O'sha davrning siyosiy hayotida kelib chiqishi Toshkent viloyatidan bo'lgan Xo'ja Ahror va uning o'g'illari muhim o'rin tutgan. Xo'ja Ahror qanchalik siyosiy nufuzga ega ekanligini, Sulton Ahmad Mirzoning Xo'ja Ahrorga tobeligini, Bobur shunday deb yozadi: "...derlarkim, hargiz Xoja majlisida tizi bir-bir tiziga yovutkagan emastur. Bir navbat hazrati Xoja suhbatida bar xilofi odat oyog'ini yovutkab o'lturubdur, Mirzo qo'pqondin so'ng hazrati Xoja buyurubdurlarkim, Mirzo o'lturg'on yerni boqqaylar, bir sungak bor ekandur".

Shayboniyxon Yahyo Xojadan hayiqardi. U Yahyo Xojani va uniig ikkita o'g'lini ozod qiladi va ularning orqasidan ikkita navkarini yuboradi. U navkarlar Xoja va uning ikki o'g'lini yo'lda o'ldiradilar. "Shayboniyxonning so'zi bu ekandurkim, Xojaning ishi mendin emas edi. Qambarbiy va Ko'pakbiy qildilar. Bu andin yomonroq", deb xulosa qiladi Bobur va "masal borkim" [7, B. 24] deb mashhur masalni aytadi.

Yunusxon Toshkentda xastalikka chalinib, ikki yildan so'ng 1487 yilda vafot etdi. U Toshkentdagi Shayx Xovand Tahurning mozori yoniga dafn etilgan. Xon kasal yotganida Muhammad Haydar mirzoni Samarqanddan chaqirib keltirdi. Muhammad Haydar mirzoning jarrohlikdan yaxshi xabari bo'lib, dori-darmonlarni ham yaxshi farqlardi. Xon Muhammad Haydar mirzoga xuddi o'z o'g'lidek mehribonlik ko'rsatdi. Muhammad Haydar mirzoning Andijonda, Umarshayx mirzo yonida bo'lgan o'g'li otasining Toshkentga kelishidan oldin Andijondan Toshkentga Sulton Mahmudxon yoniga keldi va xondan hech qachon ajralmadi [8, B. 179].

Sulton Yunusxon vafot etgach, Sulton Mahmudxon 1487 yilda xonlik taxtiga o'tqazildi. Umarshayx mirzo va Sulton Ahmad mirzo Sulton Mahmudxonga qarshi yurish qildi. Umarshayx mirzoning mulozimlari Toshkentning Usstur qal'asiga kirib olishdi. Sulton Mahmudxon g'alaba qildi, Umarshayx mirzoning esa yurish qilishga ortiq kuchi qolmagan.

Yanagi yili amirlar Sulton Ahmad mirzoga: "Siz hech bir sababsiz Toshkandni Sulton Mahmudxonga berib qo'ydingiz, ular u yerda qancha uzoq turishsa, bizga shuncha qiyin bo'ladi» deyishgan. Xo'ja Ahror Sulton Ahmad mirzoga: "Bunday qilish yaramaydi. Sulton Mahmudxon bilan sulh tuzmoq kerak. Ular sizni bezovta qilishmayapti, nega siz ularni bezovta qilasiz?" degan mazmunda xat jo'natgan. Oxiri Sulton Ahmad mirzo 50 ming kishilik lashkar bilan Toshkentga yurish qildi. Sulton Mahmudxon Toshkent chekkasiga chiqib, dushman lashkari ro'parasida to'xtadi. Ularning o'rtasida Chirchiq (Chir) daryosi bor edi, undan o'tolmay uch kun shu taxlit turishdi. Sulton Ahmad mirzo lashkarida Shayboniyxon (Shohibekxon) bor edi. Buruj O'g'lon o'ldirilganda Shohibekxon hali yosh edi, boshqa sultonlar unga bee'tibor bo'lishdi va Shayboniyxon Movarounnahrda kelib, Sulton Ahmad mirzoning amiri Abdul Ali Tarxonga navkar bo'ldi.

Shayboniyxon bu lashkarda o'zining 3 ming navkari bilan ishtirok etdi. Sulton Ahmad mirzo uch kun turgach, Shohibek kechasi Sulton Mahmudxon bilan uchrashdi. Shart va majburiyatlarni muhokama qilishgach, shunga kelishishdiki, ertaga Sulton Mahmudxon amir Abdul Aliga hujum qiladigan, amir Abdul Alining navkari Shohibek lashkarni tarqatib qochadigan bo'ldi. Ertasiga mo'g'ul (Toshkent) lashkari jangga kirishishdi. Shayboniyxon 300 kishisi bilan qocha boshladi. U Sulton Ahmad mirzo lashkarining yuk aravalariga hujum qilib, talon-taroj qildi. Sulton Ahmad mirzoning lashkari qochdi va jangchilarining ko'pi daryoga cho'kib ketdi (Toshkent aholisi Chirchiq daryosi (Chir)ni "Obi Parak" deyishgan). Sulton Ahmad mirzo Samarqandga qochib ketdi. Ubaydulloh Ahrorning ko'rsatmasi bilan xon va Sulton Ahmad mirzo o'rtasida qaytadan sulh tuziladi [9, B. 181].

Muhammadyor ibn Arab Qatag'an "Musaxxir al-bilod" asarida Muhammadxon Shayboniyning Movarounnahr siyosiy hayotiga kirib kelishini batafsil tasvirlagan. Muhammadxon Shayboniy Manqishloqda paytda Samarqandda taxtga o'tirgan Sulton Ahmad Mirzo Toshkentdagi mo'g'ul xonlarining tez-tez Samarqand viloyatiga hujum qilib, bosqin qilayotganidan tashvishda edi. Sulton Ahmad Muhammadxon Shayboniyning jangovar qobiliyatini yaxshi bilardi. Shuning uchun toshkenlik muxoliflardan tang ahvolda qolgan Sulton Ahmad Mirzo Buxoro hokimi Amir Abdulali Tarxonga Muhammadxon Shayboniyning yordami lozimligi haqida xat yozib yuborishi haqida buyruq berdi.

Amir Abdulali Tarxon Muhammadxon Shayboniyga ixlosi zo'r bo'lgani tufayli ishonchli bir kishisi orqali xatni yetkazdi [10, B. 42]. Muhammadxon Shayboniy

Amir Abdulalining iltimosini bajarish niyatida mo'g'ul qavmi (Yunusxonning avlodlari Toshkent hukmdorlari)ni qirish uchun Xorazm yulidan Buxoro tomonga yurdi. Amir Abdulali Tarxon uni Samarqandga, Sulton Ahmad Mirzo oldiga olib bordi.

Muhammadxon Shayboniy va Sulton Ahmad Mirzo Samarqand shahridan Toshkentga yo'l oldi. Muhammadxon Shayboniyning ulug'vorligini ko'rib, bu o'lkada uning yuksalishi mumkinligini o'ylab, samarqandlik davlat arboblari vahimaga tushdi, Sulton Ahmad Mirzoning hasadi kuchaydi. Sulton Ahmad Mirzo va davlat arboblari Muhammadxon Shayboniyning ziyofatga taklif qilib, joniga qasd qilish yuli bilan undan qutilmoqchi bo'ldi. Bu rejadan xabardor ayrim kishilar shayboniylarga xayrixoh bo'lgani uchun shahzodani ogohlantirdi. Muhammadxon Shayboniy Sulton Ahmad Mirzoning chodiriga kiringach, u bilan kelgan 300 nafar askar chodirni o'rab oldi. Sulton Ahmad Mirzo va arkoni davlat bundan xavotirlanib, shum niyatli ishni qilmadi. Ziyofatdan so'ng Muhammadxon Shayboniy kuzatib qoldi. Shahzoda Ko'k gunbazga keladi.

Sulton Ahmad Mirzo va Muhammadxon Shayboniy Jizzaxga kelgach, Sulton Ahmad Mirzo Muhammadxon Shayboniy o'z odamlari bilan erovul bo'lishini so'radi. Muhammadxon Shayboniy Sulton Ahmad Mirzoning bu iltimosini to'g'ri bir harbiy maslahat deb bilib, qo'shinining oldi bo'lib, Xavos mavzesida to'xtadi. Tun yarmidan oshgach, urush maydoniga yetib kelgan mo'g'ul (Toshkent) harbiylari shabixun usuli bilan bostirib keldi. Muhammadxon Shayboniyning ukasi Mahmud Sulton o'z jangchilari bilan mo'g'ul (toshkentlik)lar ustiga tashlandi va muxolif askarlarini tarqatib yubordi. Bu lashkarning boshlig'i To'lunxoja asirga tushdi. Sulton Ahmad Mirzo bu g'alabani eshitib quvonsada, vahimaga ham tushdi. Muhammadxon Shayboniy daryodan o'tib, Shohruxiyaga yaqin yerga keldi.

Muhammadxon Shayboniy Sulton Ahmad Mirzodan ajralishga qaror qildi va humoyun mavkab (xos kishilari)ga Toshkent yo'li orqali Turkistonga yurishiga buyruq berdi. Chirchiq daryosidan o'tib Chakur qal'asiga keldi. Mo'g'ul (Toshkent) amirlari Haydarbek, Yahyobek, Mahmud Mirzo 4000 otliq askar bilan chig'atoy (Samarqand) lashkarining kelishini kutib turgan edi. Muhammadxon Shayboniyning qo'shinini uzoqdan ko'rgach, urushga tayyorlandi. Biroq, Muhammadxon Shayboniy odam yuborib, mo'g'ul (Toshkent) amirlariga quyidagilarni ma'lum qildi: "Bizning na siz bilan urushga istagimiz va na chig'atoy xalqi bilan birga bo'lishga tilagimiz bor. Ko'nglimizga Sulton Mahmudxon bilan qaytadan yarashib, aka-ukalik ahdu paymonini bog'lash qarori keldi" [11, B. 45].

Mo'g'ul amirlari bu xushxabardan bir necha yutuqlarga erishishga umid qildi. Chunki, ular qo'rqan narsa Muhammadxon Shayboniyning chig'atoy podshosi bilan ittifoq tuzgani edi. Muhammadxon Shayboniy bilan chig'atoy podshohlari o'rtasidagi ittifoq buzilganidan ular quvonib, Muhammadxon Shayboniyning

Toshkentga olib ketdi. Shayboniyxon Toshkent podshosi Sulton Mahmudxon huzuriga chopar yuborib, tinchlik o'rnatish haqida shunday dedi: "Mening sen bilan urushish niyatim yo'q, gapim rost, kel, yarashaylik" [12 B. 47]. Sulton Mahmudxon ham uning iltimosini qabul qildi. Sulton Axmad Mirzo askarlarining ko'pi daryoga cho'kdi. Samarqand (Chig'atoy) lashkari tarqoq holda orqaga qaytdi.

Bu voqealardan so'ng Toshkent viloyati voliysi Sulton Mahmudxon O'troni bosib oldi. Biroq, o'sha paytda O'troni toshkentliklar o'z qo'lida saqlab qolishning ilji yo'q edi, chunki Samarqand podshosi Sulton Ahmad Mirzo Toshkent viloyatiga bostirib kelish xavfi bor edi. Shundan xavotirlangan Sulton Mahmudxon davlat arboblari bilan maslahatlashib, O'troni Muhammadxon Shayboniyga topshirib, o'zi Toshkent viloyatiga qaytib ketishga qapop kildi. Chunki, bu kengash chog'i Muhammadxon Shayboniyning qadimdan Sulton Mahmudxon zimmasida haqqi borligi, ayniqsa, Samarqand podshosi Sulton Ahmad Mirzoning Toshkentga hujumi paytidagi voqealar ham qaytadan eslandi va shunga ko'ra Sulton Mahmudxon amirlaridan bir guruhini covg'alar bilan Shayboniyxon huzuriga yuborib, maktub orqali O'troni xonga topshirishini bildirdi. Muhammadxon Shayboniy Sulton Mahmudxonning iltimosini qabul qilib, O'troga keldi. Sulton Mahmudxon uni izzat bilan O'troga olib kirdi.

Sulton Mahmudxon Toshkent viloyatiga qarab yo'lga tushdi. Ammo, Sabron qasabasining ulug' kishilari: "Turkistonning ko'pchilik viloyatlari Muhammadxon Shayboniy qo'l ostiga o'tdi. Qolganlari ham ko'p o'tmay bu xon tomonidan egallanishi turgan gap. Agar u bizga hamla qilsa va biz esa Sabron himoyasiga kirishsak, ammo bu xon baribir qal'ani bosib olsa, orada kuduratlar (gina) hosil bo'lishi aniq. Keling, yaxshisi shu gaplar bo'lmasdan turib Sabronni Shayboniyxonga o'z xohishimiz bilan topshiraylik" [13, B. 54]. Sabron hokimi Muhammad Mazid tarxonning o'g'li Qul Muhammad Tarxon bu voqeadan xabar topib Sabrondan qochib ketdi.

O'sha paytda Burunduqxon va Jonibekxon farzandlari O'tror qal'asini qamal qilayotgan edi. Toshkent voliysi Sulton Mahmudxon mo'g'ul amirlari ulug'laridan bo'lgan Amir Yanji mo'g'ulni 3000 nafar kishi bilan Toshkentdan Muhammadxon Shayboniyga yordamga yubordi. Buni ko'rgan Burunduqxon va Jonibekxon farzandlari sulh tuzish uchun elchi yubordi. Muhammadxon Shayboniy ham rozi bo'lib, sulh tuzildi. Muhammadxon Shayboniy Amir Yanjini izzat qilib, Toshkentga qaytishga ruxsat berdi.

Muhammadxon Shayboniy Amir Muhammad Mazid tarxonga qarshi yurish qilib Yassi qal'asini zabt etdi. Toshkent voliysi Sulton Mahmudxon Muhammadxon Shayboniyi tabriklash uchun Toshkentdan chiqdi va ular O'tror viloyatida uchrashdi. Ammo, Sulton Mahmudxon qandaydir sabab bilan Muhammadxon Shayboniydan yuz o'girdi va Burunduqxon hamda Jonibekxon avlodlari bilan til

biriktirdi. Mahmudxon bir necha bor kelishuvni buzgani sababli Muhammadxon Shayboniy Toshkentga yurish qildi. Qal'adan tashqarida yurgan toshkentliklar shaharga qochdi va darvozalarni berkitdi.

O'sha tunda Sulton Mahmudxon Axsidan qaytib kelib, yarim kechasi shaharga kirishga qaror qildi. Ertasi kuni Muhammadxon Shayboniy Sulton Mahmudxonning Toshkent shahri ichiga kirganidan xabar topib, Turkiston tomonga ketdi. Ukasi Mahmud Sulton shoshib boshqa sulton va amirlardan oldinlab ketgan edi. O'sha paytda Sulton Mahmudxonning bahodirlaridan bo'lgan Amir Ahmad mo'g'ul O'torning atrofini bosqin qilib, orqaga qaytayotgan ekan va Mahmud Sulton yo'lda shu amirga duch keldi. O'ziga ishongan amir darhol jangga kirdi. Mahmud Sulton ham askari oz bo'lishiga qaramay, urush boshladi. Mahmud Sulton qo'lga tushib, asir olindi. Bir necha kun o'tgach, Sulton Mahmudxon Mahmud Sultonni ehtirom bilan Muhammadxon Shayboniy yoniga kuzatdi. Qaytadan o'zaro ishonch va do'stlik mustahkamlandi.

1499-yil avgust – 1500-yil iyul oylarida Muhammadxon Shayboniyga Sulton Ali Mirzo bilan amir Muhammad Mazid tarxon o'rtasiga sovuqchilik tushib, Samarqanddagi ruhoniylarning oralarida adovat kuchayotgani, ayniqsa, Xoja Ubaydulloh Ahror avlodlarida yashirin nifoq paydo bo'layotgani haqida aytishdi. Muhammadxon Shayboniy Samarqandga borishni maqsad qildi. Toshkent voliysi Sulton Mahmudxon va Muhammadxon Shayboniy orasidagi do'stlik Mahmud Sulton ozod qilinishi bilan qayta mustahkamlangan edi. Muhammadxon Shayboniy Toshkent xoni oldiga odam yuborib, qarorini unga ma'lum kildi. Sulton Mahmudxon Amir Ahmad mo'g'ul va Amir Banda Alini 5 ming jangchi bilan Muhammadxon Shayboniy xizmatiga yubordi. Samarqandni bosib olishga oz qolganda, bilkut urug'idan bo'lgan Amir Nur Sa'id o'g'li Amir Muhammad Solih* Amir Muhammad Boqiy Tarxon lashkaridan qochib kelib, Muhammadxon Shayboniyga qo'shildi va u "Amir Muhammad Boqiy Tarxon Sulton Ali Mirzoga yordamga kelmoqda" degan xabarni yetkazdi. Muhammadxon Shayboniy Muhammad Boqiy Tarxon bilan jang qildi, Muhammad Boqiy Tarxon lashkari qochdi.

Muhammadxon Shayboniy Buxoroga yurish boshladi. Amir Muhammad Boqiy Tarxon Samarqandga ketganda, arkni va devon ishlarini Amir Darvish Muhammad Tarxonning harami Sevinch Qutluq Og'o begimga topshirib ketgan edi. Qisqa jang bo'ldi, Buxoroning ulug' kishilari xondan kechirishini iltimos qildi va amir Muhammad Solihni Buxoro shahri dorug'asi etib tayinladi.

Muhammad Mazid tarxon amirlar bilan til biriktirib, odamini Andijon viloyatiga Zahiriddin Bobur Mirzo huzuriga jo'natdi. Toshkentga ham elchi yuborib, Sulton Uvays Mirzo ibn Sulton Mahmud Mirzoni Samarqand shahrini fath qilish uchun chaqirdi. Muhammadxon Shayboniy Buxorodan Samarqandga yurdi.

Totkand qishlog'iga yetganda orqadan Amir Muhammad Solihning mulozimi xat olib keldi, unda: Muhammad Boqiy Tarxon Buxoroga kelmoqda, deb yozgan edi [14, B. 68]. Xon Buxoroga qaytdi, Muhammad Boqiy Tarxon bundan xabar topib, Qarshi tomonga ketdi. Muhammadxon Shayboniy itoatsizlik qilgan kishilarni qatl qildi. Buxoro shahrbandini buzishga buyurdi va Buxoroni ukasi Mahmud Sultonning ixtiyoriga topshirdi.

1500-yil iyun oyining o'rtasida Muhammadxon Shayboniy Samarqandga hujum boshladi. Toshkentdan kelib, Muhammad Mazid tarxon bilan uchrashgan Sulton Uvays Mirzo Shayboniyxon yetib kelganini eshitgach, Toshkentga qaytib ketdi. Muhammad Mazid tarxon va Bobur Mirzo Kesh viloyatiga bordi. Sulton Ali Mirzo xoja Qutbiddin Muhammad Yahyo bilan Bobur Mirzo o'rtasidagi ittifoqdan xavotirlanib, noyiblari bilan maslahat qildi. Ular Mirzoga Xoja Qutbiddin Muhammad Yahyo Samarqand shahrini Bobur Mirzoga topshirmoqchi. Shaharni Shayboniyxonga topshirish kerak, dedi va buni Muhammadxon Shayboniyga xat orqali yetkazdi.

Muhammadxon Shayboniy sayid amir Xovand Buxoriyni Sulton Ali Mirzo huzuriga yubordi va ular xon oldiga borish masalasi bo'yicha suhbatlashib oldi. Xoja Qutbiddin Muhammad Yahyo Sulton Ali Mirzoning shahardan chiqishiga xalaqit berib turdi. Biroq, Sulton Ali Mirzo Muhammadxon Shayboniy huzuriga ketdi. Xoja Qutbiddin Muhammad Yahyo qancha undamasin, foydasi bo'lmadi. Muhammadxon Shayboniy taxtni egallagach, amir Jonvafobiyni Samarqand shahrining dorug'asi etib tayinladi. Aholi norozi bo'lib, Bobur Mirzoni Samarqandni olish uchun chaqirdi.

Bobur Mirzo Yoz yayloqdan Safidak qal'asiga keldi. Xoja Abulmukorim Muhammadxon Shayboniydan ajralib Bobur Mirzoga qo'shiladi va odamlari bilan Samarqand shahriga kiradi. Bobur Mirzo 1500 yil iyul oyida ikkinchi marta taxtga o'tirdi. Bobur Mirzo Muhammadxon Shayboniyning Dabusiyadan qaytib kelayotganini eshitgach, tog'asi Sulton Mahmudxon va ukasi Jahongir Mirzoga xat yuborib, ulardan yordam so'radi. Toshkent voliysi Sulton Mahmudxon Ayub Bekchik va Qashqa Mahmud boshchiligida 500 nafar kishini yordamga jo'natdi. Jahongir Mirzo yuborgan jangchilar yetib keldi. 1501 yil 20 aprel - 19 may oralig'ida Bobur Mirzo Samarqanddan chiqdi va Saripuldan o'tib to'xtadi. Bobur Mirzo Muhammad Boqiy Tarxonni kutayotganligi sababli urushga kirmayotgan edi. Mirzo Muhammad Do'g'lot ham Sulton Maxmudxon farmoniga binoan 1500 askar bilan kelishi kutilayotgan edi [16, B. 73]. Lekin ularning yetib kelishi ancha kechikavergach, Bobur Mirzo noiloj jangga kirdi. Biroq, chekindi va shaharga bekindi.

Muhammadxon Shayboniy Samarqand shahriga kelib, qal'ani o'rab oldi. Ikki qo'shin to'rt oy jang qildi. Bobur Mirzo shu qamal davomida bir necha bor Xuroson

va Hisori Shodmon, Qunduz, Bag‘lon hamda Mo‘g‘uliston (Toshkent) hukmdorlariga elchilar yuborib, yordam so‘radi. Ular ko‘mak berishni paysalga soldi. 1501 yil avgust-sentabrda Bobur Mirzo Samarqanddan chiqib, Andijonga bormay, Toshkentga ketdi. Boburning tog‘alari Sulton Maxmudxon va Olachaxon jiyanini yaxshi kutib olib, katta ziyofat berdi. Bir necha kun o‘tgach, Sulton Mahmudxon Andijonni Ahmad Tanbaldan tortib olib jiyaniga topshirish uchun Andijonga yurish boshladi.

Muhammadxon Shayboniy esa ular tomonga qarab yuradi. Chunki, Sulton Mahmudxon ba‘zan Shayboniyxonga muxolif va qarama-qarshi bo‘lib, uning o‘zbek xoniga chin ixlos va sadoqati yo‘qligini bilib yurardi. Shuning uchun xon katta qo‘shin bilan o‘sha tomonga yurdi. Sulton Mahmudxon ukasi Sulton Ahmadxon va Bobur Mirzo bilan Andijonni qaytarib olish maqsadida ketayotganda, yo‘lda Shayboniyxon qo‘shinga to‘qnash kelib, ikki lashkar urush boshladi. Mo‘g‘ullar orasida «xon» laqabi bilan tanilgan Sulton Mahmudxon va “Olacha xon” nomi bilan mashhur bo‘lgan Sulton Ahmadxon asirga tushdi. Bobur Mirzo Kobulga ketdi.

Shayboniyxon ikki xonni ikki-uch kun ushlab turib, keyin qo‘yib yubordi. Xoja Abulmakorim Toshkentdan piyoda chiqib qochdi, lekin xojani tutib olib qatl qildi. Shayboniyxon Samarqandni davlatining poytaxtiga aylantirdi. Ukasi Mahmud Sultonga Buxoroni berdi. Toshkent viloyati va Turkistonni amakilari Ko‘chkunchi sulton va Sevinchxoja sultonlarga topshirdi. Amir Yaqub Shohruxiya dorug‘asi etib tayinlandi. Axsini amakivachchasi Jonibek sultonga, Andijonni Mahmudshoh sultonga berdi.

Muhammadxon Shayboniy 1510-yil shahid bo‘ldi. O‘sha kuni Ubaydulloh sulton boshqa sultonlardan oldin, ozgina askar bilan Marvga yetib keldi va Marv qal‘asiga kirib Muhammadxon Shayboniyning Mo‘g‘ul xonim ismli xotinini olib chiqdi. Ubaydulloh sulton, Muhammad Temurxon, Jonibek sulton va boshqa shayboniy sultonlar Turkistonga ketgach, u yerda 8 oy turdi, so‘ng Movarounnahni egallashga qaror qildi.

Xulosa tariqasida aytganda, XV asrning oxiri – XVI asrning birinchi yarimida Xuroson va Movarounnahrda kechgan muhim tarixiy voqealar, ayniqsa, temuriylar saltanatining tanazzuli yillaridagi tarixiy jang-jadallar, inqiroz sabablari, “Temurbek o‘rnida bo‘lgan” Husayn Boyqaroning sustkashligi, Shayboniyxonni hujum bilan yengish o‘rniga mudofaa bilan cheklanganligi, Husayn Boyqaro farzandlarining bazmu sozda mohiru, jangu jadalda yaroqsizligi [17, B. 16] tufayli Shayboniylar hukmronligi o‘rnatildi.

O‘zbek sulotonlari 1512-yil iyul oyi o‘rtasida Hisori Shodmonga yurish qildi. Bobur Mirzo bir nechta kishisini Balx voliysi Bayrambek qaramonluga yordam berish uchun yubordi. Shoh Ismoilga xat yozib, yordam so‘radi. Bayrambek

qaramonlu amir Sulton Muhammad Sheroziyni va uch yuz turkmani Bobur Mirzoga madad uchun jo‘natdi. O‘zbek sultonlari Chag‘oniyonga kelib, qal‘aning o‘ta mustahkam holga keltirilganidan xabar topdi va orqaga qaytib ketdi.

Ubaydulloh sulton Samarqand va Buxoroni qaytadan qo‘lga kiritdi. Sultonlarning har biri yana o‘z yerlariga egalik qila boshladilar. Ular viloyatlar taqsimotini Jonibek sulton ixtiyoriga topshirgan edi. Jonibek sulton Samarqandni Kuchkinchixonga topshirib, Muhammad Temurxonni unga sherik qildi. Toshkent viloyatini Sevinchxoja sultonga berdi. Buxoro mulki Ubaydulloh sultonning merosiy yeri bo‘lgani uchun yana unga topshirib, Qorako‘lni ham jaldy yo‘sini bilan unga qo‘shib berdi. So‘g‘d va Miyonkol viloyatlarini butunicha o‘zi va farzandlari uchun olib qoldi. Abdulazizxon otasi Ubaydullohxon vafot etgach, 1540 yil mart oyida Buxoro viloyatiga hukumronlik qildi. Abdulazizxon bilan Toshkent xokimi Navro‘z Axmad ibn Sevinchixon (Baroqxon) o‘rtasida bir necha marta kelishmovchilik va urushlar bo‘ldi.

Adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. O‘zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti. – Toshkent, 1960. –B. 7-8.
2. Muhammad Haydar mirza. Tarixi Rashidiy. – T.: “Sharq”, 2010. – B. 145-146.
3. Tarixi Rashidiy. – B. 159.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. O‘zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti. – Toshkent, 1960. –B. 65.
5. Muhammad Haydar mirza. Tarixi Rashidiy. – Toshkent: “Sharq”, 2010. – B. 178.
6. Mavlono Muhammad Qozi. Hukmdorga o‘gitlar. – Toshkent: “Sharq”, 1999. –B. 8.
7. Boburnoma. Toshkent, 1960. – B. 24.
8. Tarixi Rashidiy. – B. 179.
9. Tarixi Rashidiy. – B. 181-182.
10. Muhammadyor ibn Arab Qatag‘an. Musaxxir al-bilod (Mamlakatlarning egallanishi). – Toshkent.: «Yangi asr avlodi», 2009. –B. 42.
11. Musaxxir al-bilod. –B. 45.
12. O‘sha asar. –B. 47.
13. Musaxxir al-bilod. –B. 54.
14. Musaxxir al-bilod. –B. 68-69.
15. Musaxxir al-bilod. –B. 73.
16. Boburnoma. Toshkent. – 2008. -B. 16.

17. Kandakharov, A. (2017). The education system of the 16 th century Bukhara khanate. *Himalayan & Central Asian Studies*, 21(4).

TURKISTON GENERAL-GUBERNATORLIGI TARIXIDAGI “IKKINCHI KAUFMAN” – N.A.IVANOV (MI?)

Kamolova M.F.

tayanch doktorant,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Turkiston o‘lkasi ma‘muriy-hududiy birliklariga rahbar etib tayinlanadigan gubernatorlar odatda o‘z viloyatini yaxshi bilmagan, hudud aholisining hayoti bilan qiziqmagan, natijada viloyat gubernatorlari ko‘z o‘ngida g‘alayonlar, qo‘zg‘olonlar tayyorlangan va sodir bo‘lib turgan. Afsuski, Turkistonda “o‘lkaning haqiqiy xo‘jayinlari” kam edi. Ya‘ni Turkiston o‘lkasini avvaldan yaxshi bilgan, bu hududning shart-sharoitlari, mahalliy xalqning aholidan voqif bo‘lgan rahbarlar kam edi. Shunday kam sonli rahbarlardan eng mashhurlari: Kolpakovskiy, Kuropatkin, Grodekov, Abramov va Ivanov edi [5, – C. 166].

N.A.Ivanov o‘z harbiy faoliyatini 1864-yil bahorida general Chernyayev qo‘l ostida boshlagan, Erjar, O‘ratepa, Xo‘jand janrlarida qatnashgan. Turkistonning birinchi general-gubernatori K.P.Kaufman hokimiyat tepasiga kelgandan so‘ng ham urush harakatlarida qatnashdi, jumladan, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on va Zirabuloq janrlarida qatnashgan va bu yurishlar davrida Aleksandr Konstantinovich Abramov bilan yaqindan tanishadi. A.K.Abramov 1868-yilda Zarafshon okrugi boshlig‘i bo‘lgandan so‘ng okrug boshqaruv devoniga Ivanovni taklif qildi. Ivanov 5 yil davomida 1868-yildan 1873-yilgacha general Abramov devonining boshqaruvchisi bo‘ldi, ayni shu davrda til o‘rgandi va mahalliy aholi bilan yaqindan tanishdi [7, – C.171.]. N.A.Ivanovning keyingi xizmat pillapoyasi Farg‘ona viloyati gubernatori lavozimida davom etdi (1884-yil).

1898-yilgi Andijon qo‘zg‘olonidan so‘ng o‘sha paytda ta‘tilda bo‘lgan Turkiston general-gubernatori A.V.Vrevskiy lavozimidan ayrildi va uning o‘rnini ilgari Amurbo‘yi general-gubernatori bo‘lgan general-leytenant Mixaylovich Duxovskoy egalladi. A.N.Kuropatkin shu paytdayoq N.A.Ivanovni Turkiston general-gubernatori etib tayinlashni maqsad qilgan, ammo bu amalga oshmagan edi. Fyodorov Duxovskoyini o‘lka general-gubernatori etib tayinlanishini shunday yozadi: “Yangi harbiy vazir A.N.Kuropatkin S.M.Duxovskoy o‘ziga yuklatilgan vazifani bajarishga qodir emas deb hisoblagan, shuning uchun ham Aleksey Nikolayevich Kuropatkin Ivanovga general-gubernator yordamchisi lavozimini taklif qildi. Keyinroq N.A.Ivanov Duxovskoyning o‘rnini egallashi kerak edi” [11].

Fyodorov ta'kidlashicha, Turkistonga tayinlangan S. M. Duxovskoy allaqachon "ruhiy va jismonan halokatga uchragan, hech qanday ishga qodir emas, butun boshqaruv og'irligini o'zining yordamchisi general Ivanovga yuklagan [7, – C.189]. Shunday qilib, amalda Ivanov Turkiston o'lkasi oliy hokimiyatiga keldi.

1901-yilda esa rasman Turkiston general-gubernatori general infanteriya S.M.Duxovskoy (bu lavozimda 1898-yildan 1900 yil dekabrgacha faoliyat yuritgan) o'rnini general-leytenant N.I.Ivanov egalladi. Uning zimmasiga "Turkiston general-gubernatorligi birlashgan viloyatlarini umumiy boshqarish bo'yicha" qonun loyihasi tayyorlashdek qiyin vazifa tushdi [8, – C. 187].

N.I.Ivanov uyezd boshlig'i martabasidan to general-gubernator martabasigacha erishdi. U o'zini chinakam "Turkistonlik" deb hisoblar edi. O'lkani boshqarish tizimi mukammal emasligi 35 yillik ish tajribasiga ega N.I. Ivanovga yot emas edi, shuning uchun ham u o'zini qonunlar yaratish borasida sinab ko'rdi.

Bungacha o'lkada bir vaqtning o'zida 3 ta Nizom amalda bo'lgan: 3 ta viloyat (Sirdaryo, Farg'ona, Samarqand) 1886 yilgi Turkiston o'lkasini boshqarish bo'yicha Nizomga ko'ra boshqarilgan. Yettisuv viloyati esa 1891-yilgi "Oqmola, Semipalatinsk, Yettisuv, Ural va To'rg'ay viloyatlarini boshqarish bo'yicha Nizom"ga ko'ra boshqarilgan. Kaspiyorti viloyati esa 1890-yilgi "Kaspiyorti viloyatini boshqarish bo'yicha vaqtinchalik Nizom"ga ko'ra boshqarilgan. Shu sabablarga ko'ra yangi Turkiston o'lkasini boshqarish bo'yicha umumiy Nizom loyihasini ishlab chiqishga kirishildi. General-gubernator N.I.Ivanov buyrug'iga ko'ra 1902-yil 27-aprelda Toshkentda Konstantin Aleksandrovich Nestorovskiy [3] boshchiligida Umumo'lka nizom loyihasini ishlab chiqish bo'yicha Asosiy Komissiya ish boshladi.

Komissiya 1902-yil 30-maydan, 1903-yil 27-sentabrgacha ishladi va hech bir jiddiy natija bermadi. Nesterovskiy loyihasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va ma'muriy masalalar bo'yicha huquqiy va ma'muriy qarorlar xuddi ilgarigidek Turkiston jamiyatining biror-bir ishtirokisiz byurokratiyaga mo'ljallangan edi. Aynan ana shu sababga ko'ra loyiha peshonasiga, faqat, Turkiston general-gubernatori mahkamasi arxivini to'ldirish yozilgan ekan [4, – 118 6].

Turkiston general-gubernatori Nikolay Aleksandrovich Ivanov hududning rivojlanishi va o'sishining eng katta ikkita omilini ta'lim va ilm-fanga beriladigan e'tibor sifatida baholagan. N.A.Ivanov o'lka rahbari sifatida hududda ta'lim masalasiga e'tibor qaratganda mahalliy aholining ta'limi masalasidan ko'ra hududdagi rus millatiga mansub aholining manfaatlarini inobatga oldi va uning yechimi bilan shug'ullana boshladi. Jumladan, Turkiston o'lkasining oliy mansabiga tayinlangan yili, ya'ni Turkiston general-gubernatori lavozimini egallagandan so'ng, 1899-yili Toshkent erkaklar gimnaziyasi binosida "Ilmning ne'matlari to'g'risida" 1-umumxalq o'qishi bo'lib o'tdi, unga musulmonlarning oliy martabali

vakillari ham taklif qilindi. Ushbu umumxalq o'qishida general-gubernatorning o'zi, maktablar bosh inspektori F.M.Kerenskiy, Sirdaryo viloyati harbiy gubernatori N.I.Korolkov, Xalq o'qishlari komissiyasi raisi A.I.Nikolayenko va boshqalar qatnashdi.

Turkiston general-gubernatori N.A.Ivanov Turkiston o'lkasida yashayotgan rus harbiy xizmatchilarining farzandlarining ta'limi bilan shug'ullana boshladi. Toshkentda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning frazandlari kadetlar korpusida va Orenburgda joylashgan harbiy ta'lim muassasasida tahsil olgan, bu davrda Toshkentdan Orenburgga olib boruvchi temir yo'l hali qurilmagan edi. Talabalar ta'lim olayotgan o'quv yurtlariga Kavkaz orqali borishgan va ushbu holat talabalardan deyarli bir hafta vaqtni olgan. Turkiston general-gubernatori N.A.Ivanov 1901-yil 2-sentabrda ular uchun yangi binoni foydalanishga topshirdi [7, – C. 202].

Toshkent-Orenburg temir yo'lining qurilishini tezlashtirilishidan yana bir maqsad temir yo'llarda avj olayotgan ishchilar harakati bilan kurashish edi [2].

1901-yil kuzida Turkiston o'lkasiga general-gubernator N.A.Ivanovning uzoq yillik quroldoshi va yni vaqtda Rossiya imperiyasi harbiy vaziri A.N.Kuropatkin xizmat tekshiruvi bilan keldi. U Toshkentda bir hafta turdi va N.A.Ivanov juda katta e'tibor qaratgan kadetlar korpusida bo'ldi[10].

N.Kuropatkin mahalliy xalq ta'limi muassasalarini ham e'tibordan chetda qoldirmadi va rus-tuzem maktablarida biriga bordi va shunday yozadi: “Men ko'rgan maktablardan biri menda yaxshi taassurot qoldirdi. Maktab rahbari 18 yildan beri shu soha bilan shug'ullanar ekan va ko'rinishidan ishini yaxshi ko'radi. O'quvchilar yaxshi ko'rinishda, rus tilini tushunadi, o'quvchilardan biri (afg'on) rus tilida yaxshi tallaffuz qilayotganiga guvoh bo'ldim. Maktabni shu paytgacha 20 ga yaqin o'quvchilar bitirgan va turli sohalarda ishlashadi: savdogarlik, kotiblik, bosmaxona va boshq [6]”.

Toshkent ofitserlar maktabi o'ziga xos harbiy ta'lim muassasasi bo'lgan. Unda dars berishga nafaqat ofitserlar, balki mahalliy fuqarolardan ham mutaxassislar jalb qilingan. Avvalo, bular o'sha davrda Toshkentda faoliyat yuritgan mashhur sharqshunos olimlar edi. Maktabda islom huquqidan Qozon diniy akademiyasining bitiruvchisi Nikolay Petrovich Ostroumov dars bergan, u o'sha paytda “Turkistonshunoslik patriarxi” degan nomga sazovor bo'lgan. “Markaziy Osiyo va qo'shni mamlakatlar tarixi” fanidan 1910-yildan mashhur tarixchi va tilshunos olim, bo'lajak ijodkor va Tojikiston Fanlar akademiyasi Tarix, arxeologiya va etnografiya institutining birinchi direktori Aleksandr Aleksandrovich Semenov dars bergan. Mahalliy til o'qituvchisi general-gubernator N.A.Ivanov ma'muriyati xodimi Tairbek Kiyazbekov edi [7, – C. 201].

1904-yilda Turkiston general-gubernatori N.A.Ivanov vafot etdi. O‘limidan avval so‘nggi bora Turkiston o‘lkasini ko‘zdan kechirdi. 1903-yil kuzida Kushkadan boshlangan tashrif Amudaryo orqali Chorjo‘y, Karki, Termiz kabi hududlarda davom etib, Toshkentda yakunlandi. General-gubernator vafoti munosabati bilan ommaviy axborot vositalarida uning shaxsi ajoyib shaxs, tajribali boshqaruvchi, Turkiston o‘lkais bo‘yicha mutaxassis, yirik siyosiy kuch, yetakchi, eng dono va tinimsiz mehnatkashlardan biri deya sifatlandi. N.A.Ivanov vafotidan so‘ng 1917-yilgacha 7 ta general-gubernator almashdi.

Xulosa qilib aytganda, ayrim rus tarixchilari Turkiston general-gubernatori N.A.Ivanov davrida Turkiston o‘lkasi tarixida nihoyatda muhim bo‘lgan Turkiston ma‘muriy tuzilishi masalasida islohotlar tomon harakat boshlanganligi, iqtisod yuksala boshlaganligi va shu bilan bir qatorda hududda musulmonlar bilan munosabatlarni normallashtirish g‘oyalari boshlanganligini ta‘kidlashadi. O‘rta Osiyoda imperator va mustamlaka hokimiyatlarining tub aholining madaniy va ma‘naviy qadriyatlariga, ularning diniy e‘tiqodlariga bo‘lgan munosabati juda ziddiyatli va uzoq vaqt davomida belgilab qo‘yilgan [9, – 29 b.].

Turkistonni ichkaridan ham tashqaridan ham yaxshi bilgan Ivanov o‘lkani xotirjam boshqarib, nihoyat uni begona dunyodan Rossiyaning “viloyati” ga aylantirdi [1] deb hisoblashadi. Turkiston general-gubernatori Nikolay Aleksandrovich Ivanovni Turkistonda olib borgan faoliyatining tarixiy va ijtimoiy ahamiyatiga ko‘ra, K.P.fon Kaufmandan keyingi ikkinchi general-gubernator deya ta‘rif berishadi. Ammo butun faoliyati Turksitonda o‘tgan, mahalliy shart-sharoit bilan yaxshi tanish bo‘lgan rahbar sifatida N.A.Ivanov Turkiston uchun ko‘proq manfaat keltiradigan muhim qarorlar qabul qilishga qodir edi va uning siyosiy faoliyati davomida bunday sezilarli islohotlar qilinmadi.

Adabiyotlar:

1. <https://mytashkent.uz/2020/09/25/general-gubernator-turkestana-nikolaj-aleksandrovich-ivanov/>
2. Jeff Sahadeo. Russian colonial society in Tashkent, 1865-1923. Indiana university press. 2007. – p.
3. Nestorovskiy (boshqa adabiyotlarda Nesterovskiy) 1883-1899 yillarda Turkiston general-gubernatorligi Devonxonasi boshqaruvchisi vazifasida faoliyat yuritgan.
4. Абдурахимова Н.А, Эргашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002. – 118 б.
5. Мухамедов Ш. Россия И Средняя Азия: страницы истории, личности, мнения. – Ташкент.: Baktria Press.2020. – С.166.

6. Отчет о служебной поездке военного министра в Туркестанский край в 1901 году. СПб, Военная типография. 1902 г.
7. Фетисов В. Устроители Туркестана. Повествования о туркестанских генерал-губернаторах. – Ташкент.: Complex Print.2023. – С.171.
8. Шушкова М.Э. Организация управления Туркестаном в начале XX века. – М.2015. – С.187.
9. Kamolova, M. (2023). TURKISTON GENERAL-GUBERNATORI KP FON KAUFMANNING O‘LKADA MADANIY SOHADA YURITGAN SIYOSATI (ISLOM DINI MISOLIDA). *SCHOLAR*, 1(26), 29-36.
10. Usarov, U. A. (2022). HISTORICAL ANALYSIS OF THE POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE ON LAND AND WATER RELATIONS IN TURKESTAN (Example of researches during the years of independence of Uzbekistan). *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(05), 29-36.
11. Usarov, U. A. (2021). Irrigation system of Turkestan in the second half of 19th century and early 20th century. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 1-7.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH (HARAKATLAR STRATEGIYASI MISOLIDA)

Ne’matov Sh.U.
tayanch doktorant,
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Mustaqillik yillarida yurtimizda ta’lim tizimi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Uzluksiz ta’lim tizimining ajralmasi qismi bo‘lgan maktabgacha ta’lim tizimi bolalarning sog‘lom, yetuk, har tomonlama kamol topib shakllantiradigan, bilim olishga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otadigan bosqichga ko‘tarildi. So‘nggi yillarda ham yosh avlodni sog‘lom, bilimli va zukko qilib tarbiyalash maqsadida maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirishga katta e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi”da maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash, pedagog va mutaxassislarining malaka darajasini yuksaltirish belgilandi [1, B.71].

Ushbu sohadagi keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirish borasida dadil qadamlar tashlandi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda “2017-2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilinganligi bolalarning har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berdi. Ushbu qaror orqali maktabgacha ta‘lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, xususan, nodavlat MTM lar faoliyatini yahshilash, ularga metodik ko‘mak berish kabi keng ko‘lamli kompleks tadbirlarni amalga oshirish belgilandi [2].

Shuningdek, “2017-2021 yillarda Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror asosida Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan dastur (keyingi o‘rinlarda Dastur deb yuritiladi) tasdiqlandi. Dasturning asosiy maqsadli vazifalari va yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish;

- maktabgacha ta‘lim sifatini oshirish, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yahshilash, ta‘lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo‘llaniladigan zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish;

- maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida 5-6 yoshdagi bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlash bo‘yicha 6100 ta qisqa muddatli guruhni tashkil etish;

- zamonaviy pedagogik texnologiyalar va uslublarni inobatga olgan holda maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishning o‘quv reja va dasturlarini takomillashtirish;

- 2200 ta maktabgacha ta‘lim muassasasining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, shu jumladan qishloq joylarda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini yangidan qurish, ularni zamonaviy talablarga javob beradigan inventar, jihoz, o‘quv-metodik qo‘llanmalar va multimediali vositalar bilan ta‘minlash [3, B.29].

Ushbu davrda maktabgacha ta‘lim sohasida davlat siyosatini to‘liq amalga oshirishga to‘sqinlik qiladigan ayrim kamchilik va muammolar mavjud edi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, maktabgacha ta‘limni boshqarishning amaldagi tizimi mavjud muammolarni o‘z vaqtida aniqlash va bartaraf etishni, mazkur sohani yanada rivojlantirish uchun innovatsion qarorlarni ishlab chiqish va amaliyotga jorish etish imkonini bermas edi. Maktabgacha ta‘lim muassasalari infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasining holati bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan to‘liq qamrab olish imkoniyatini taqdim etmas edi. Shuningdek, Maktabgacha ta‘lim muassasalari xodimlarini har tomonlama moddiy rag‘batlantirishning past darajada ekanligi bolalarni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish masalalarini professional

darajada amalga oshirishga va yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlashga imkon bermadi. Shu munosabat bilan, davlatimiz rahbari tomonidan 2017-yil 9-sentabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'grisida"gi qarori qabul qilindi [4]. Ushbu qaror bilan Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va mahalliy davlat hokimiyati organlarining maktabgacha ta'lim sohasidagi faoliyati qoniqarsiz deb topildi. Maktabgacha ta'limni boshqarishning zamonaviy mehanizmlarini joriy etish, tarbiya va o'quv jarayonini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalarining infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasini yaxshilash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilandi. Bundan tashqari, sohadagi dolzarb muammolarni hal qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Shu asosda, 2017-yil Investitsiya dasturi bo'yicha mamlakatimizda 107 ta makatbgacha ta'lim muassasasi kapital rekonstruksiya qilindi, 195 ta bog'cha kapital ta'mirlanib, zarur jihozlar bilan ta'minlandi [5]. Shuningdek, davlat byudjeti va xalqaro grantlar mablag'lari hisobiga 1200 ta bolalar bog'chasi zamonaviy mebel, rivojlantiruvchi o'yinlar va jihozlar bilan ta'minlandi [6, B. 68].

2018-yilda ham islohotlar jadal sur'atlarda amalga oshirilishi davom ettirilib, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish davlatimiz rahbari e'tiboridagi muhim masalalardan biriga aylandi. Hududlardagi kamchiliklarni bosqichma-bosqich bartaraf etish, maktabgacha ta'lim muassasalarini rivojlantirish maqsadida mablag' ajratishga alohida e'tibor qaralilib, 2018-yil uchun tasdiqlangan Investitsiya dasturiga muvofiq 60 ta bog'cha yangidan qurildi, 295 tasi rekonstruksiya qilindi va 176 tasi mukammal ta'mirdan chiqarildi. Bu maqsadlar uchun davlat byudjetidan 771 mlrd so'm ajratildi. Qurilish vazirligi tomonidan Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan birgalikda xorijiy tajribadan kelib chiqib va mamlakatning tabiiy iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda, 60, 135, 160, 235 va 385 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarining namunaviy loyihalari ishlab chiqildi [7, B. 102].

Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyani amalga oshirishni ko'zlovchi "Yo'l xaritasi"da 2019-2024 va 2025-2030-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli va istiqbolli reja va ko'rsatkichlari belgilandi. Bunda asosan malakali pedagog kadrlar yetishmovchiligi, moddiy-texnik holatining yahshi emasligi hamda o'quv-metodik materiallar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi kabi muammolarining hal etilishini ko'zda tutadi. 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan bolalar miqdorini 38,1 foizdan 80,8 foizga yetkazish vazifasi qo'yildi. Xususan, Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ta'lim tashkilotlarining quvvatlarining kuchaytirilishi davom

ettirilib, 2021-yilga kelib o‘rinlar miqdori 56,8 foizga (2030-yilga kelib 132,3 foizga) ortadi, hamda davlat-xususiy sherikligi va respublikaning chekka tumanlari uchun dolzarb muqobil maktabgacha ta’lim shakllari rivojlantiriladi [8]. Shu asosda 2019-yilda maktabgacha ta’limning yangi tiplari yaratilib, aralash, eksperimental tipdagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati yo‘lga qo‘yilib, olis tumanlarda istiqomat qiluvchi maktabgacha yoshdagi 1920 nafar bolani qamrab olish maqsadida maktabgacha ta’lim mobil guruhlarini tashkil etildi.

2020-yilda Investitsiya dasturi doirasida hamda Inqirozga qarshi kurashish jang‘armasi mablag‘lari hisobidan 1338,7 mlrd so‘mlik qurilish-montaj ishlari amalga oshirilib, 1286,5 mlrd so‘m mablag‘ moliyalashtirildi. Natijada, 417 ta ob’ektdan, 41 tasi yildan-yilga o‘tuvchi bo‘lib, 63670 o‘rinli (quvvat) 376 ta maktabgacha ta’lim ob’ektlari foydalanishga topshirildi va qo‘shimcha 29428 ta yangi o‘rin yaratildi. Bulardan: 2460 o‘rin yangi qurilish hisobiga; 15895 o‘rin bo‘sh turgan binolarni rekonstruksiya qilish hisobiga; 11073 ta o‘rin faoliyat ko‘rsatayotgan tashkilotlar quvvatlarini kengaytirish hisobiga amalga oshirilib, umumiy moliyalashtirish hajmi 1357,5 mlrd so‘mni tashkil etdi [9]. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida quvvati 42 mingdan ortiq 333 ta nodavlat MTT va 83,7 ming quvvatga ega 3529 ta oilaviy MTT o‘z faoliyatini boshladi [10, B. 80].

Maktabgacha ta’lim vazirligi tomonidan Janubiy Koreyaning “Chung Construction Design” va Singapurning “Modern Montessori International Group” kompaniyasi bilan quvvati 400 va 200 o‘rinli hamda mos ravishda Toshkent shahrida 3,4 mln dollar va 1,5 mln dollar qiymatga teng Janubiy Koreya va Singapur modeli asosida innovatsion texnologiyalar qo‘llaniladigan maktabgacha ta’lim muassasasini qurish loyihalarini amalga oshirish ko‘zda tutildi [11].

2021-yilda 273 ta banddan iborat bo‘lgan Davlat dasturi tadbirlarini bajarish uchun jami 29 492,7 mlrd so‘m, 2 600,4 mln. AQSH dollari va 57,5 mln.yevro xarajatlarni amalga oshirildi. Jumladan, Davlat dasturida belgilangan maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha 5 ta ustuvor vazifalarni bajarish uchun 1 709 mlrd so‘m va 4,5 mln AQSH dollari miqdorida xarajatlarni amalga oshirish belgilandi [12].

Maktabgacha ta’lim vazirligi tomonidan Investitsiya dasturi doirasida (PQ-4937-son) 2021-yilning 9 oyi davomida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi 2 ta loyiha bo‘yicha 8 mln AQSH dollari (LUKOIL korxonasi ishtirokidagi loyiha) va 2,2 mln AQSH dollari (Jahon banki loyihasi) o‘zlashtirildi [13].

Shuningdek, AQSH dasturlarini amalga oshiruvchi “Mercy Corps” xalqaro nodavlat tashkiloti bilan qiymati 21,7 mln dollarga teng bo‘lgan “ta’lim uchun oziq-ovqat” loyihasini 2021-2025 yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida amalga oshirilishiga kelishildi hamda 2021-yilning 1-

yarimyilligida hamkor tashkilotlar bilan O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirish bo‘yicha 5 ta hamkorlik loyiha hujjatlari imzolandi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, maktabgacha ta’lim sohasida 2017-2021 yillarda keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Sohada mavjud kamchiliklar bo‘lishiga qaramasdan bir qator yutuqlarga ham erishildi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining moddiy-texnik bazasi, bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish ko‘rsatkichlari, xalqaro ta’lim va moliyaviy tashkilotlar bilan aloqalar rivojlanib yangi bosqichga ko‘tarildi.

Adabiyotlar:

1. Бекмуродов М., Куронбоев К., Тангриев Л. Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгилашни сари. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. - 92 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда мактабгacha таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори асосида “Болаларни мактаб таълимига сифатли тайёрлашда мактабгacha таълим муассасаларининг ўрни ва янгича ёндашуви” мавзусида МЕДИА-ТУР хисоботи. 2017 йил 17 январь.
https://uzedu.uz/uz/page/press_reliz

3. Oxunov I.A. Maktabgacha ta’limning me’yoriy asoslari /o‘quv qo‘llanma/ - Toshkent: ”Innovatsiya-Ziyo”, 2021, 104 b.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentrabdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3261-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/-3334234>

5. “Маърифат” газетаси. МТМлар янгилашни палласида. 31.01.2018.
<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/maktabgacha/mtm.htm>

6. 2017 йил — шиддатли ислохотлар йили. – Т.: “Адолат”, 2017. – 96 б.

7. Харакатлар стратегияси билан 3 йил: кутилган натижалар, юқори самарадорлик ва юксак марралар. “Тараққиёт стратегияси” маркази: Т-2020. - 188 б.

8. “Ma’rifat” gazetasi. Maktabgacha ta’lim: kecha, bugun, ertaga. 24.10.2019.
<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/maktabgacha/3724.htm>

9. Maktabgacha ta’lim agentligi joriy xujjatlari. Axborot xizmati materiallari. “Maktabgacha ta’lim sohasining 2017-2021 yillar davomida erishilgan yutuqlari va keyingi istiqbolli rejaları” mavzusidagi xalqaro matbuot anjumani tafsilotlari.
<https://mpe.uz/post-detail/posts/releases/1157>

10. 2020 йил – “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” Давлат дастури: тараққиётга элтувчи натижалар. “Тараққиёт стратегияси” маркази: – Т. 2021, – 114 б.

11. “Тараққиёт стратегияси” маркази жорий ахборот материаллари. "Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили" Давлат дастури доирасида 2020 йилнинг 1-ярим йиллик сарҳисоби. Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. 2020 йил 24 август. <https://strategy.uz/index.php?news=1062>

12. Мактабгача таълим агентлиги жорий хужжатлари. Ахборот хизмати материаллари. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг 2021 йил 12 февралдаги 1-сонли Хайъат Қарори. <https://mpe.uz/storage/2021/11/%D2%B2ajat-%D2%9Aarori-1-1.pdf>

13. Maktabgacha ta’lim agentligi joriy xujjatlari. Axborot xizmati materiallari. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining 2021-yil 5-oktabrdagi 7-son Hay’ati majlisining bayoni. <https://mpe.uz/storage/2021/11/7-sonli-hayat-majlisi-bayoni.pdf>

**УЗАКБАЙ КУЛЫМБЕТОВ - НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КАЗАХСКОЙ АССР.
1928-1930 ГГ.**

Нурбаева Д.З.

докторант 3 курса кафедры истории Казахстана исторического факультета Евразийского национального университета имени

Л.Н.Гумилева.

г. Астана, Республика Казахстан

Научный руководитель: Дукенбаева З.О.

Д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана исторического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева

г. Астана, Республика Казахстан.

Узакбай Кулумбетов - выдающаяся личность с твёрдым характером. Общественный и политический деятель всю свою жизнь посвятил борьбе и противостоянию ради защиты интересов казахского народа, отдав за это самое ценное - жизнь. С 1926 по 1935 годы Узакбай Кулумбетов занимал должность зампреда совета народных комиссаров и председателя совета народного хозяйства, а также был главой плановой комиссии Казахской АССР.

Узакбай Кулымбетов за свою короткую жизнь занимал много высоких должностей в Казахстане. Для каждого из них требуется по одной отдельной статье. В сегодняшней статье мы поговорим о ходе деятельности как наркома торговли КАССР. Сначала я решила кратко рассказать читателю о происхождении этой деятельности и остановиться на вопросах, вошедших в

его компетенцию. Согласно описанию, представленному в Википедии, такое описание дается: “Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР — центральный орган государственного отраслевого управления в СССР. Образован 18 ноября 1925 года путём объединения Народного комиссариата внешней торговли СССР с Народным комиссариатом внутренней торговли СССР. Руководитель центрального органа государственного управления отдельной сферой деятельности или отдельной отраслью народного хозяйства (наркомата, народного комиссариата) (в СССР в 1917-1946 гг.).

Постановлением КирЦИКа от 31 мая 1924 г. образован Народный комиссариат внутренней торговли КАССР. В марте 1926 г. реорганизован в Народный комиссариат внутренней и внешней торговли КАССР. 10 января 1931 г. преобразован в Наркомат снабжения КАССР. Вновь образован 14 сентября 1934 г. на базе ликвидированного Наркомата снабжения КАССР. В марте 1938 г. переименован в Наркомат торговли.

Первое формирование (май 1924 г. — март 1926 г.)

1. Кенжин, Аспандиар Кенжинович июнь 1924 г. — март 1926 г.

Второе формирование (март 1926 г. — январь 1931 г.)

2. Кенжин, Аспандиар Кенжинович март 1926 г. — январь 1928 г.

3. Кулумбетов, Узакбай Джелдербаевич январь 1928 г. — апрель 1930 г.

4. Дивеев, Шакир Галеевич апрель 1930 г. — ноябрь 1930 г. (каз.)

5. Розыбакиев, Абдулла Ахмедович ноябрь 1930 г. — январь 1931 г. [1].

Так излагается ход назначения на эту должность в соответствии с архивными документами:

Из протокола от 19 января 1928 года объединенного заседания президиума ЦИК и СНК КАССР о назначении У. Кулумбетова наркомом торговли КАССР и об освобождении его от обязанностей председателя Госплана КАССР.

Слушали: З.О. Наркомторге.

Постановили: 1. Назначить Наркомторгом КАССР тов. Кулумбетова, с оставлением его на должности заместителя председателя СНК, освободив от обязанностей председателя Госплана [2].

С 1925 по 1933 гг Узакбай Кулымбетов был Председателем Совета Народного Хозяйства Казакской АССР. Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Казахской АССР. Председатель Плановой комиссии Казахской АССР. И одновременно с 19 января 1928 года 1 он стал наркомом торговли КАССР. По архивным документам мы можем видеть какие проблемы данной сферы он решал. Один из них: Письмо Кулумбетова в СНК КАССР об организации Каз Филиала Акционерного общества по лекарственному и техническому сырью от 26 января 1928 года. В этом письме:

“Возвращаю присланные Вами заключение переписку об организации Акционерного общества по лекарственному и техническому сырью, со своей стороны, находим организацию этого общества целесообразным, с обязательным открытием его филиала в КССР. Что же касается допуска этого общества к заготовкам и выработке сантонина и опия, то с этим согласиться не можем по следующим причинам:

1. Имеющиеся в настоящее время организации в этой области вполне оправдывают свою работу.

2. Эту работу, в нужном случае, с неменьшим успехом может проделать Казгосторг после слияния с Упсырзагом, имея возможности затратить часть своих средств на организацию этого дела.

3. В основном мы вполне присоединяемся к доводам Каз Торгпредства в их заключении по этому вопросу.

Вновь организованному Обществу считаем необходимым предоставить возможность работы по организации заготовок лекарственных растений в КССР, исключая (как сказано выше) опий и сантонин.

В Казахстане имеются большие возможности заготовок экспортных лекарственных трав, но до сего времени этот вопрос еще в достаточной степени не изучен и заготовка лекарственных трав проводится чрезвычайно в незначительном количестве.

Обращаем Общество на эту сторону работы считаем, что при интенсивной организационной работе, при максимальном использовании этих возможностей, Общество сумеет расширить это дело до весьма значительных размеров” [3].

На территории Казахстана очень много лекарственных трав. Тем не менее, из-за их небольшого исследования мы видим, что сырье, необходимое для лекарств, не изучается на собственном уровне, что позволяет Казахстану развивать производство лекарств и выходить на экспортный уровень. Эти предложения Узакбая Кулымбетова, хорошо знающего историю, флору и фауну, до сих пор не утратили своего значения.

На территории Казахстана растут лекарственные растения дикорастущие и культивируемые. Сейчас в республике более 500 видов лекарственных растений заготавливается как сырье. Особую ценность представляет культивируемая в горных районах Казахстана эфедра хвощевая — источник эфедрина. Промышленное значение имеют заготовки корня девясила и зверобоя. Аптечной сетью республики заготавливается около 30 видов лекарственных растений. Сейчас в Казахстане этот вопрос не решен в достаточном уровне. Одной из первоочередных задач поставленных правительством РК в области лекарственного обеспечения является развитие

фармацевтической промышленности для удовлетворения потребности республики в лекарственных средствах, в том числе производства фитопрепаратов на основе отечественного растительного сырья [4].

Это была одна из главных инициатив Узакбая Кулымбетова в те годы. Историческая личность сделала один из первых шагов по развитию отечественного производства, проведению исследований со стороны центра, активизации производства лекарственных средств, повышению экономического потенциала Казахстана.

Он определил основные механизмы экономики страны и озвучил свои предложения центру. Мы также можем увидеть следующие письма о хлопководстве, которые считаются важными для Союза.

Письме от 8 января 1928 года У.Кулымбетова в СНК СССР, СТО СССР, Представительство КАССС при ВЦИК и Главный хлопковый комитет о выделении средств на улучшение хлопководство в республике, мы можем увидеть что он поднимает очень важный вопрос о выделении средств на улучшение хлопководство в республике. В письме: “В виду того основными мероприятиями Казахского Наркомзема по линии улучшения хлопководство в настоящее время является, главным образом, организация агро сети и борьба с вредителями хлопчатника, переводимые за счет дотации со стороны Главхлопкома и для подготовки этих мероприятий осталось ограниченное время, СНК СССР просит ускорить разрешение вопроса об отчислении денежных средств Казнаркомзему от Главного хлопкового комитета, так как дальнейшая задержка может отрицательно отразиться на проведении самых мероприятий в 1928 году [5].

Важно, чтобы хлопководство развивалось динамично и, в свою очередь, своевременно передавало средства на производство для повышения экономики страны. Поскольку хлопководство является сезонным хозяйством, важно своевременно проводить этапы производства хлопка. В настоящее время эта отрасль производства у нас отстает. Мы закупаем ткани, необходимые для отечественного производства, из зарубежных стран. Если бы мы наладили собственное производство хлопка, то смогли бы предложить отечественным потребителям товар по доступным ценам. Это, в свою очередь, способствовало бы развитию отечественного производства и уменьшило бы зависимость от импорта.

В следующем директивном письме от 31 января 1928 года У. Кулымбетова Семипалатинскому, Акмолинскому, Уральскому, Костанайскому, Актюбинскому губ торг делам об урегулировании хлебного рынка и работа частных мель предприятий говорится: “Практика текущей хлебозаготовительные кампании показала, что наиболее упорно хлеб

придерживается более зажиточным крестьянином, который стремится, в союзе с частником, сбыть его по повышенным ценам на рынок, минуя аппарат государственных и кооперативных организаций. Наиболее распространенным способом обхода зажиточным крестьянством государственного и кооперативного заготовительного аппарата, является сбыт хлеба не в зерне, а в муке. Для этой цели крестьянство широко использует не только глубинные мельницы, но и товарные и полу товарные мельничные предприятия, принадлежащие государственным и кооперативным организациям, вырабатывая на них под флагом потребительского помола, для сбыта на рынок, как правило, через частного торговца.

Если такому способу обхода зажиточным крестьянством государственного и кооперативного аппарата не будут противопоставлены решительные меры борьбы с этим явлением, то сбыт хлеба, в виде муки, через частника может принять массовый характер и совершенно парализовать возможность государственных заготовок в дальнейшем сорвать наши конвенционные цены и вызывать серьезные затруднения в деле снабжения местного рынка.

Для предупреждения указанных явлений необходимо немедленно, и в первую очередь, провести решительную борьбу с товарным размолотом зерна на государственных и кооперативных мельничных предприятиях, под флагом, так называемого “крестьянского зерна”.

Для этой цели необходимо вменить в обязанность администрации мельниц, которой должна быть известна клиентура помольцев, зорко следить за тем, чтобы от имени крестьянина, или в качестве крестьянина, на мельницу не сдавали зерно лица, занимающиеся товарным перемолом в качестве промысла. Конкретно необходимо установить следующий порядок приема перемолотого крестьянского зерна на мельницы: продукция выдается только крестьянину, сдавшему зерно на перемол, а не подвозчику или частнику, являющимся с квитанцией крестьянина, количества зерна, принимаемого в переработку от крестьянина не должно превышать нормальных запасов для нужд собственного потребления.

От “крестьянин” привозящих крупные партии зерна, систематически выступающих в качестве перемольщиков, зерно совершенно не должно приниматься на переработку.

Представляется целесообразным по согласованию с Упл Наркомторга на местах, или путем обсуждения в специальных совещаниях хлебозаготовителей и государственных и кооперативных мельниц, установить предельные нормы размолотости пшеницы на одно лицо, а также ввести порядок, при котором помол зерна может производиться лишь при наличии справки

сельсовета, что данное хозяйство перерабатывает зерно для собственных потребностей.

В качестве орудия борьбы с развивающимся, под флагом “крестьянского” товарным перемолом, необходимо также полностью использовать действующее положение о стандартах на товарную муку.

Согласно этого положения на рынок может выпускаться только стандартная мука, то есть мука, удовлетворяющая определенным стандартным требованиям и соответствующим образом клейменная.

Все государственные и кооперативные организации, в силу этого постановления, обязаны получать с мели предприятий стандартную муку в маркированной таре.

Для действительного крестьянского принуждала, поскольку он предназначается для собственных нужд, нет надобно условия отпускать муку в маркированной таре. При этом условии если продукция получаемая под флагом “крестьянской” все же, несмотря на принятых администрацией мельницы меры, будет обращена для торговых целей, Вы имеете возможность бороться с выпуском такой муки на рынок, как муки не маркированной (путем издания губисполкомами обязательного постановления).

В заключение Каз Наркомторг, подчеркивая чрезвычайную важность затронутого вопроса, обращает Ваше внимание на то, что перед Вами поставлена задача действительной ликвидации, принимающих массовый характер, явлений перемола на государственных и кооперативных мельд предприятиях, запрещенного частно-рыночного зерна под флагом “крестьянского”.

В связи с этим Вам надлежит иметь в виду, что Вы несете ответственность не только за формальное выполнение намеченных нам в общем виде указаний, а за действительное по существу проведение в жизнь нашего требования о прекращении замаскированного “крестьянского помола”. При проведении в жизнь нашего требования, необходима временно подчинить общегосударственной задаче регулирование хлебного рынка, частные интересы отдельных мель предприятий.

В частности, мы считаем необходимым пойти на временное полное закрытие тех государственных и кооперативных предприятий, работа которых в основном базируются на частно-рыночном перемолу, поступающем на мельницу под видом “крестьянского” [6].

В этом письме Узакбая Кулымбетова мы видим состояние производства зерна, одного из главных богатств Казахстана. Проблемы, поднятые в этом письме, до сих пор не нашли правильного решения. В зерновом производстве немало тех, кто таким образом, под видом простого крестьянина, эффективно

использует для своих целей. Для государства важно следить за тем, чтобы производство зерна работало на экономику страны. Как при Советском Союзе, так и сейчас наше качественное зерно пользуется большим спросом у иностранных государств. Всегда важно эффективно использовать этот приоритет и увеличивать экспорт зерна.

За короткий срок работы У. Кулымбетова была проделана работа, которая внесет значительный вклад в экономику Казахстана. За время своей деятельности он смог увидеть основные механизмы экономики страны, довести ее до центра и строго следить за тем, чтобы работа велась по законности. Подходя к своей работе с большой ответственностью и проявляя дальновидность по направлению деятельности, он показывает, что сумел стать хорошим лидером.

Литература:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. ЦГА РК. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 821. Л. 9. Подлинник.
3. ЦГА РК. Ф. Р-30. 7рч. Д.27. Л. 5 и об Подлинник.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные_растения_Казахстана
5. ЦГА РК: Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 728. Л. 16. Отпуск
6. ЦГА РК. Ф. Р-.30. ОП. 7рч. Д. 28 Л. 113-114 с об. Отпуск.

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA XIVA XONLIGINING IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOTI

Hayitboyeva Q.I.

magistr,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Ilmiy rahbar: Alinazarova D.V.

dotsent v.b., t.f.f.d.(PhD)

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan Xiva xonligi 1512-1920-yillarda faoliyat yuritgan davlat. 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida Xiva xonligining ijtimoiy-siyosiy hayotida ichki va tashqi kuchlar ta'sirida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Xiva xonligi xon tomonidan boshqariladigan, siyosiy hokimyatni amalga oshiruvchi feodal davlat edi [1]. Xiva xonligi ustidan podsho hukumati o'zining protektorat hududi sifatida qattiq nazorat o'rnatdi. Ichki va tashqi siyosatdagi arzimas o'zgarishlarni ham Xiva xoni Turkiston general-gubernatori bilan kelishib olishi

lozim edi. Xon ustidan nazorat qilish maqsadida 7 kishidan iborat Kengash (devon) ta'sis etilib, ularning to'rt nafari podsho hukumati vakillari edi.[2]

Amudaryoning avval Xiva xonligi tasarrufida bo'lgan va Gandimiyon shartnomasiga ko'ra Rossiya imperiyasi ixtiyoriga o'tgan o'ng qirg'og'i hududida Turkiston general-gubernatorligining Amudaryo bo'limi tashkil qilingandi. Uning boshlig'i ayni mahalda Rossiya imperiyasining Xiva xonligidagi vakili sifatida mamlakatni boshqarishda xonning hamma harakatlari ustidan nazoratni amalga oshirardi. Xonlikning yillik tarixga ega va o'zbek xalqining madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynagan turkiy urug' qo'ng'irotlarga mansub sulola vakillari tomonidan boshqarilayotgan monarxiya edi. Xiva xonligida qo'shin xalq qarshilik harakatini bostirish va davlat yaxlitligini saqlash uchun kurash vositasi edi. Bu qo'shin yaxshi uyushmagan, harbiy tartib-intizom bo'sh, nihoyatda sodda qurollangandi. Xonning muntazam qo'shini yasovul boshi boshqaradigan 1,5 ming kishidan iborat edi. 1873-yildan boshlab Xiva qo'shini faqat ichki tartibni saqlash vazifasinigina bajargan. Xonlik ma'muriy jihatdan 18 ta beklik va 2 ta noiblikka bo'lingandi. Ulardan eng yiriklari Hazorasp, Urganch, Qiyot, Ko'hna Urganch, Xo'jayli, Qo'ng'irot hisoblangan. Ularning har biriga xon tomonidan tayinlangan bek yoki hokim rahbarlik qilardi [3, 291].

Xon qo'l ostida turli darajadagi zodagonlar, qabila boshliqlari va ma'muriy amaldorlar bo'lib, ular keng hududlarni boshqarishga yordam berganlar. Xonlikning siyosiy tuzilishi chuqur ierarxik edi, hokimiyat xon va uning saroyi atrofida markazlashgan edi. Xiva xonligining siyosiy manzarasida qabilaviy birlashmalar hal qiluvchi rol o'ynagan. Turkmanlar, qozoqlar kabi ko'chmanchi qabilalar xonlik harbiylarining tayanchi bo'lib, savdo va dehqonchilik orqali iqtisodiga hissa qo'shgan. Qabila boshliqlari katta ta'sirga ega bo'lib, ko'pincha xonni tanlashda rol o'ynagan. 19-asr oxirlarida Xiva xonligi hududda mutlaq hokimiyatni o'z qo'lga olgan xonlar tomonidan boshqarilgan. Biroq, ularning hokimiyati asta-sekin Rossiya imperiyasining ekspansionistik ambitsiyalari bilan shubha ostiga olindi. Ruslar O'rta Osiyoga o'z ta'sirini o'tkazishga intilib, Xiva xonligi va rus qo'shinlari o'rtasida qator to'qnashuvlarga sabab bo'ldi. Bu davrda Xiva xonligining siyosiy hayoti nozik kuchlar muvozanati bilan ajralib turardi. Xonlar o'z muxtoriyatlarini saqlab qolish va ruslar bosqiniga qarshi turishni maqsad qilganlar. Natijada Xiva xonligi Rossiya imperiyasi bilan O'rta Osiyoning Buxoro va Qo'qon kabi boshqa xonliklari o'rtasida bufer davlatga aylandi. Bu davrda Xiva xonligidagi muhim ijtimoiy o'zgarishlardan biri yosh xivaliklar harakatining vujudga kelishi bo'ldi.. Ular xonlikni butun dunyoda ro'y berayotgan o'zgarishlarga moslashtirish uchun ta'lim, infratuzilma va boshqaruvdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatladilar. [4, 292]

Xiva xonligining ijtimoiy-siyosiy o'zgarishida maorif hal qiluvchi rol o'ynadi. Islohotchi ziyolilar maktablar tashkil etib, aholini, jumladan, erkaklar va ayollarni

bilim olishga undadilar. Bu jamoatchilik fikrini shakllantirishda va an'anaviy me'yorlar va amaliyotlarga qarshi turishda muhim rol o'ynagan savodli sinfning o'sishiga olib keldi. 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida Xiva xonligining ijtimoiy-siyosiy hayoti an'anaviylik va yangilanishning murakkab uyg'unligidan iborat edi. Xonlik Rossiya imperiyasining tashqi qiyinchiliklariga duch keldi, bu avtonomiyani saqlab qolish va ruslar bilan muzokaralar o'rtasida nozik muvozanat harakatiga olib keldi. Ichkarida jamiyat islohotchi ziyolilar va an'anachilar o'rtasidagi ziddiyat bilan kurashdi, natijada ijtimoiy manzara parchalanib ketdi. Rossiya imperiyasining ekspansionistik niyatlari Xiva xonligi jamiyatiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Rossiyaning mavjudligi boshqaruv, ma'muriyat va infratuzilmada o'zgarishlarga olib keldi. Xiva xonligi o'zining siyosiy va ijtimoiy tuzilmalarini Rossiya imperiyasining talab va umidlariga moslashtirishga majbur bo'ldi. Xiva xonligining ijtimoiy tuzilishi uning ko'chmanchi merosi va islom an'analari bilan chuqur bog'langan edi. Turkmanlar va qozoqlar kabi ko'chmanchi qabilalar xonlik iqtisodiyoti va harbiy sohalarida muhim rol o'ynab, inson kuchi va resurslar bilan ta'minlagan. Jamiyat tabaqalashtirilgan bo'lib, hukmron elita xon va uning saroy a'yonlaridan, undan keyin qabila boshliqlari, savdogarlar, hunarmandlar va dehqonlardan iborat edi.[5]

XIX-asr oxiri va XX-asr boshlari Xiva xonligi uchun misli ko'rilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Iqtisodiy turg'unlik, ichki norozilik va tashqi bosimlar an'anaviy tartibning qulashi bilan yakunlandi. 1917-yilgi rus inqilobi va undan keyin Sovet Ittifoqining barpo etilishi Xiva xonligining muxtoriyatining tugatilishini ko'rsatdi, . Xorazm XSR 1920-yil 26-aprelda tuzilgan. 1923-yil 20-oktabrda Xorazm XSR nomi Xorazm Sotsialistik Sovet Respublikasi (Xorazm SSR) deb o'zgartirilgan 1924-yilda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga qo'shildi.

Adabiyotlar:

1. Matniyozov M. Xorazm tarixi. II-jild. Urganch. 1997. 274-b.
2. Eshov B.J., Odilov A. A. O'zbekiston tarixi II kitob Toshkent. 2020. 291-b.
3. Qo'shjonov O, Polvonov N. Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va harakatlar. XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr birinchi choragi. – Toshkent, 2007. 292-b.
4. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (o'zbekcha). Ensiklopedik lug'at. 2. - Toshkent: O'zbek sovet ensiklopediyasi. 1988-yil. 369-bet.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ ШОС

Собиржонова М.А.

Научный исследователь

Главные приоритеты внешней политики Нового Узбекистана были прописаны в стратегии действий, направленной на всестороннее развитие Республики Узбекистан на 2017-2021 годы [1]. Новый этап реформ заключался в последовательной работе по построению стабильного, справедливого и демократического государства, обеспечению внешней открытости страны, развитию регионального и многостороннего сотрудничества.

Началом воплощения этих планов в жизнь могут послужить визиты на высоком уровне для сотрудничества с другими странами. В ходе визитов Президента Республики Узбекистан в страны ближнего и дальнего зарубежья, были подписаны соглашения об всестороннем сотрудничестве, отвечающие национальным интересам нашей страны. В целях осуществления активной, открытой, прагматичной и продуманной внешней политики, направленной на расширение отношений с ближним и дальним зарубежьем, в Министерстве иностранных дел были созданы новые управления. Открыты посольства в Белоруссии и Омане, а также ряд генеральных консульств в городах России и Казахстана. В 2017-2021 годах во внешнеполитической деятельности республики достигнуты следующие значимые результаты:

– Последовательная реализация принципа «Приоритет – Центральная Азия» в частности, проведения взвешенной и конструктивной внешней политики, развития дружественных и взаимовыгодных отношений прежде всего с соседними странами, создали совершенно новую политическую обстановку в регионе, укрепили отношения, основанные на дружбе и доверии. Был решен ряд важных вопросов, связанных с совместным использованием водных ресурсов, границами, обновлением и расширением транспортных сообщений.

– Усилена экономическая составляющая дипломатической деятельности в целях развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и привлечения иностранных инвестиций в производство, передовые технологии, расширения географии отечественного экспорта. В результате поток прямых иностранных инвестиций в нашу страну в 2019 году увеличился. Их объем составил 4,2 млрд долларов, что в 3,7 раза больше, чем в 2018 году. Несмотря на трудности и ограничения в условиях пандемии, объем

иностранных инвестиций в экономику Узбекистана составил 4,8 миллиарда долларов, в том числе объем прямых инвестиций 3,2 миллиарда долларов [2].

–За этот период в результате наращивания торгово-экономического сотрудничества объем товарооборота между Узбекистаном и странами Центральной Азии увеличился почти вдвое с 2,7 млрд долларов до 5,2 млрд долларов. В частности, с Казахстаном - в 1,6 раза, с Кыргызстаном - в 2,3 раза, с Туркменистаном - в 3,1 раза и с Таджикистаном - в 2 раза [3].

В последние годы Узбекистан добился значительных успехов в плане открытости для международного сообщества, и многосторонняя дипломатия рассматривается как ключевой инструмент для закрепления этих достижений и достижения дальнейшего прогресса.

Одним из основных направлений деятельности многосторонней дипломатии Узбекистана является сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Узбекистан является одним из основателей ШОС, в которую входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. В последние годы организация добилась значительного прогресса в продвижении регионального сотрудничества в области безопасности, экономической интеграции и культурных обменов.

Начиная с периода создания ШОС в 2001 году, Узбекистан учувствовал во всех проектах и процессах при ШОС, как полноправный ее субъект. Однако начиная с 2017 года деятельность Узбекистана в рамках ШОС получило новый импульс, что стало важным шагом на пути расширения его регионального присутствия. С тех пор Узбекистан активно участвует в заседаниях ШОС, в том числе в ежегодных саммитах, министерских встречах и заседаниях рабочих групп. Узбекистан также провел несколько мероприятий ШОС, в том числе встречу глав правительств ШОС в ноябре 2019 года.

Саммит глав ШОС прошедший в Астане в 2017 году стал одним из знаковых событий в истории становления региональной организации. Главным событием в тот год стало принятие в ряд членов Индии и Пакистана, что увеличило количество официальных членов ШОС с 6 до 8. Помимо этого, данный саммит запомнился тем что новый на тот момент президент Узбекистана Шавкат Мирзияев впервые выступил на данном саммите. В своем выступлении он отмечал важность успешной реализации планов, намеченных в рамках китайского проекта «Один пояс один путь», выступ с инициативой сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, что способствовало бы успешной эксплуатации транзитного потенциала региона стран членов организации, также он поставил вопрос о скорейшем осуществлении

строительства железнодорожных путей по линии «Китай-Киргизстан-Узбекистан», для получения доступа к мировым рынкам [4].

В целях укрепления доверия между странами членами, улучшения духа добрососедства и дружбы между государствами и народами ШОС, Шавкат Мирзиёев также предложил создать постоянно действующие институты народной дипломатии при Шанхайской организации сотрудничества. В целях реализации инициатив и предложений, выдвинутых Республикой Узбекистан на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 9 июня 2017 года в г.Астана, а также всемерного использования механизмов народной дипломатии для успешного осуществления задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и во исполнении Постановления Президента Узбекистана от 26 июня 2018 года №ПП-3807 “О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане” был учрежден Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Узбекистана [5].

Ввиду того что два года саммиты были проведены онлайн, а также учитывая острый кризис политического и экономического положения в мире, серьезные намерения и усилия Узбекистан по активному и результативному развитию многосторонней дипломатии для решения вышеперечисленных проблем в рамках ШОС, прошедшее в сентябре прошлого года заседание глав ШОС в городе Самарканд было организовано в особом масштабе. Уже до начала саммита ожидалось что именно Самаркандская платформа откроет новую страницу в становлении ШОС, ввиду следующих: во-первых, впервые в саммите глав государств ШОС принимали участие не только главы 8 стран членов, но и представители стран наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представители международных межправительственных организаций, как ООН, к примеру, во-вторых Самаркандский саммит прошел в эпоху значимых геополитических изменений и кризиса в мире. Это отметил президент Шавкат Миромонович в своей статье, где говорилось что саммит проходил в «период «исторического разлома», когда заканчивается одна эпоха и начинается другая, еще непредсказуемая и неизвестная» [6].

Проведенный саммит стал историческим по своим итогам и размаху. В сложившийся кризисный момент международных отношений именно Самаркандский саммит ШОС сумел объединить страны с разными культурными особенностями, экономическими интересами и политическими позициями в единую платформу, тем самым доказав свою эффективность.

Самаркандская декларация, принятая по итогам заседания глав государств ШОС, внесла важный вклад в процессе восстановления доверия к системе международных отношений, что положило начало новейшего этапа многостороннего, межгосударственного сотрудничества.

Исходя из вышеизложенного можно проанализировать, что, следуя тенденции нового глобализированного мира, Узбекистан избрал развитие многосторонней дипломатии как приоритетного для себя пути в становлении своей новой внешней политики. Эффективность данного решения можно проследить в деятельности Узбекистана в рамках ШОС, где на повестку дня ставятся вопросы масштабного спектра, начиная с экономического развития, транспортных коридоров, вопросов безопасности и заканчивая развитием туризма и народной дипломатии. Все актуальные проблемы решаются в участии широкого круга стран членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, что способствует всестороннему рассмотрению вопросов и быстрому их решению.

Внимание мирового сообщества к центральноазиатскому региону возрастает. Примеры включают пересмотр центральноазиатских стратегий связанных с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Индией, а также китайскую инициативу «Один пояс, один путь» и российский проект «Большое евразийское партнерство», которые важны для региона. Сочетая все эти стратегии, Узбекистан выступает за превращение региона в зону взаимовыгодного сотрудничества, а не в зону конкуренции.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегиях действий для дальнейшего развития Республики Узбекистан” // Народное слово, 8 февраля 2017 года.

2. Кадыров А.К. Ключевые приоритеты внешней политики обновленного Узбекистана. (Электронный ресурс) Режим входа: <https://uza.uz/ru/posts/klyuchevye-prioritety-vneshney-politiki-obnovlennogo-uzbekis-30-07-2020> [дата обращения 22.03.2024].

3. Сеитов А. Стратегия нового Узбекистана по внешней политике (Электронный ресурс). Режим входа: <https://yuz.uz/ru/news/strategiya-novogo-uzbekistana-vo-vneshney-politike> [дата обращения 24.03.2024].

4. Сеитов А. Стратегия нового Узбекистана по внешней политике (Электронный ресурс). Режим входа: <https://yuz.uz/ru/news/strategiya-novogo-uzbekistana-vo-vneshney-politike> [дата обращения 25.03.2024]

5. О центре народной дипломатии ШОС. (Электронный ресурс). Режим входа: <https://old.scocenter.uz/o-tsentre-narodnoj-diplomatii-shos/> [дата обращения 27.03.2024]

6. Ўзбекистон Президенти Ш. Мирзиёевнинг ШХХТ Самарқанд саммитига бағишланган дастурий аҳамиятга эга концептуал мақоласи. (Электрон ресурс) Кириш режими: <https://review.uz/post/> [дата обращения 28.03.2024]

TURKISTON VILOYATIDA HARBIY-MA'MURIY HOKIMIYAT BOSHQARUVINING VUJUDGA KELISHI

Saidova Ch.D.

magistr,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti.

Ilmiy rahbar: To'xtabekov K.A.

t.f.n., dotsent.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoga bosqinchilik yurishlarini yakuniga yetqazdi. Bosib olingan hududlarga nisbatan yangi munosabatlarni huquqiy rasmiylashtirish chet o'lka boshqaruv tizimiga ko'ra ish olib boradigan hokimiyat asoslarini yaratish yo'li bilan amalga oshirildi.

Rossiya imperiyasi XIX asrning 60-yillari Toshkent bosib olinganidan keyin Markaziy Osiyoning bosib olingan yerlarida boshqaruvni tashkil etishga dastlabki yillarda egallangan hududlarda ma'muriy boshqaruv xususida yagonga xulosaga ega emas edi. Zero, Rossiya imperiyasi harbiy hukmron doiralarning qisqa vaqt davomida erishgan muvofaqiyatlari ma'lum darajada sarosima va jo'nbo'shga solibgan. Ularning yangi bosib olingan yerlarda boshqaruvni tashkil etish bilan bog'liq tayyor ishlab chiqilgan loyihalari yo'q edi. Albatta, Rossiya imperiyasi mustamlaka o'lkalarni boshqarishda katta tajribaga ega bo'lib, ular Turkiston o'lkasida boshqaruvni tashkil etish borasida o'ta ehtiyotkorlik bilan yondoshdilar. 1858 yilda Harbiy vazirlik vakili V.I.Vasilchikovning Orenburg korpusi komandiriga yozgan maktubida ta'kidlaganidek, "... bu o'lkadagi barcha ishlar shu vaqtgacha mutlaqo tizimsiz va hukumat hamda hukmdorlar intilishi lozim bo'lgan maqsadlar aniqlanmasdan olib borilgan. Buning natijasida ko'rib turganimizdek, kim ularni bajarilishi lozimligiga qarab, bir buyruqlar o'rniga to'satdan boshqasi beriladi"[1, 2.].

Hatto, 1865-yilgacha egallangan hududlarga alohida hokimiyat shakllantirish yoki imperiya tarkibiga olish ham aniq belgilanmagan edi. XIX asrning 60-yillari boshlarida markazi Toshkent bo'lgan "Alohida Qirg'iz cho'li general-

gubernatorligi” tashkil qilish haqida takliflar bo’lib, amalda hukumat tomonidan qo’llab quvvatlanmangan. Shunday sharoida ma’muriy birlik tuzish harbiylar qo’liga o’tishi natijasida, birinchi hujjat Yangi Qo‘qon liniyasi qo‘mondoni M.G.Chernyayev boshchiligida ishlab chiqildi. Rossiya imperiyasi tasarrufiga o‘tgan “chet o‘lka”da boshqaruvni tashkil etishga oid birinchi hujjat 1865-yilda yangi Qo‘qon chizig‘i qo‘mondoni M.G. Chernyayev rahbarligida N.A.Seversev tomonidan ishlab chiqilgan [2, 3 C.] va “Turkiston chegara viloyati haqidagi Nizom loyihasi” ko‘rinishida Peterburgga taqdim etilgan [3, 31 C.] Turkistondan alohida harbiy okrug tashkil etish taklif etilgan bu loyiha graf Gayden boshchiligidagi alohida komissiya tomonidan ko‘rib chiqilgan [4, 3 C.].

Rossiya imperiyasining Osiyo qismi va Orenburg o‘lkasini ajratish va uning tuzilishi haqidagi masala 1865-yilning 25-yanvarida Tashqi ishlar vaziri D.A.Milyutin, Ichki ishlar vaziri P.A.Valuyev, Sharqiy va G‘arbiy Sibir general-gubernatorlari N.N.Muravyev-Amurskiy hamda A.P.Bezak, A. Verigin, A.Timashev, V.Butnov, stats-sekretar Ye. Kovalevskiy, M. Korsakov, Osiyo departamenti direktori P. Stremousov ishtirokidagi alohida qo‘mita yig‘ilishida ko‘rib chiqilgan va unda alohida Turkiston viloyatini tuzish haqidagi qaror qabul qilingan [5, 3 C.]. 1865 yilning 12 fevralida Harbiy vazirning Turkiston viloyatini tashkil etish, yangi viloyatga alohida harbiy gubernator tayinlash, unga bu yerdagi barcha qo‘shin qo‘mondonligini yuklash, Turkiston harbiy gubernatori harbiy jihatdan Orenburg qo‘shinlari qo‘mondoniga, fuqarolik boshqaruvi jihatdan Orenburg general-gubernatoriga bo‘ysundirilishi haqidagi buyrug‘i e’lon qilinadi [6, 59 C.].

M.G. Chernyayev tomonidan taklif etilgan va qayta ishlangan loyiha 1865 yilning 6 avgustida Aleksandr II ushbu loyiha asosida tayyorlangan “Turkiston viloyatini boshqarish haqidagi muvaqqat nizom”ga imzo chekadi. Ushbu qonunchilik hujjatida hokimiyatni tashkillashtirish tizimi Kavkazorti hududidagi singari “harbiy-xalq boshqaruvi” deb yuritildi va birinchi harbiy gubernator etib M.G.Chernyayev tayinlandi. Turkiston viloyati hududi esa Orol dengizidan Issiqko‘lgacha bo‘lgan O‘rta Osiyo xonliklari bilan chegaradosh hududlarni o‘z ichiga olgan. Dastlab viloyat uch bo‘limga: o‘ng qanot, markaz, va chap qanotga bo‘lingan. O‘ng qanotga Aralsk, va Perovsk; markazga Turkiston va Chimkent hududlari; chap qanotga Avliyoota, Marke, Pishpak shaharlari kirgan. Keyinchalik esa 1865-yil Toshkent bosib olingandan so‘ng Toshkent viloyati; 1866-yildagi Buxoro amiri bilan bo‘lgan jangdagi g‘alabadan so‘ng Turkiston viloyati tarkibiga Erjar va Zomin bo‘limlari, O‘ratepa va Jizzax kirgan.

Boshqaruv tizimi esa o‘z navbatida “mahalliy ma’muriyat”ni o‘z ichiga olib, hukmronlik qilish siyosati deyarli an’anaviy tizimni o‘zgartirmay faqat uni markaz hohishlariga bo‘y sundirilgan holda amalga oshirildi. Xonliklar davrida bo‘lgani

kabi shaharlarning tub aholisi yashaydigan mahallalarni oqsoqollar boshqarar edi. Bosh oqsoqolga mahalla tomonidan saylanuvchi shahar tumanlari oqsoqollari bo'ysunardilar. Politsiya vazifasini-bozordagi savdo va jamoat osoyishtaligini nazorat qilish; raislar bajarardilar. Soliq yig'img'lariga mas'ul shaxs esa zakotchi bo'lgan.

Turkiston viloyatining ko'chmanchi aholisi urug'lar, bo'limlar va guruhlarga bo'linar edi. Urug'larni urug'boshilar – manaplar, sultonlar va kata biylar; bo'limlarni – biylar; guruhlarni esa to'g'ochlar boshqarar edilar. Sulton, manap, biy unvonlari asosan otadan bolaga meros bo'lib o'tardi. Shunga qaramay ular mahalliy aholi boshqaruvchisi, ya'ni chor harbiy amaldorlarining tasdig'idan o'tishlari lozim edi[7, 33 B.].

Xulosa qiladigan bo'lsak:

Birinchi, Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi va unda harbiy-xalq boshqaruvining qaror topishi imperiyaning harbiy-siyosiy vazifalaridan kelib chiqqan bo'lib, aynan shu jihat o'lka hukumatining boshqaruv xususiyatini belgilab bergan;

Ikkinchi, Rossiya imperiyasi hukumati egallangan yerlarni boshqarish borasida tayyor loyihaga ega bo'lmagan holda, tashabbusni mahalliy boshqaruvga asoslangan imperiya harbiy ma'murlari qo'liga topshirganligini, ularning taklif va mulohazalari bu boradagi davlat siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etganligini ko'rsatadi;

Uchinchi, ma'lumvaqt aholini bosqinchilik siyosati va boshqaruviga ko'niktirish, kelib chiqadigan qo'zg'alonlarni oldini olish, o'z siyosiy manfaatlarini “yangi madaniyat olib kelish” bahonasi ostida yashirishga intilish zo'r berib harakat qilindiki, baribir o'zbek xalqini tomomila bo'y sundirolmadi. Uning o'z erki uchun qilgan qo'zg'alon harakatlaridan qaytara olmadi.

Adabiyotlar:

1. Ўз МА, И.715-жамғарма, 1-рўйхат, 20-йиғма жилд.
2. Туркестанский край. Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края. Собрал полк. А.Г. Серебренников. Т.19: 1865 год. Ч 1. – Ташкент: тип. Шт. Туркест. воен. окр., 1914.
3. Абдурахимова Н., Эргашев Ф. Туркистонда чор мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002.
4. Туркестанский край. Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края. Собрал полк. А.Г. Серебренников. Т.19: 1865 год. Ч 1. – Ташкент: тип. Шт. Туркест. воен. окр., 1914.

5. Qodirova L.B. A.G.Serebrennikov fondi- Rossiya imperiyasining Turkistondgi boshqaruv siyosatini yorituvchi manba//International journal of philosophical studies and social sciences.2022.№1/5
6. Valiyeva N.A. Turkistonda mustamlaka boshqaruv tizimining maqsadi va xususiyatlari //International scientific journal “Interpretation and researches”.2023.№8/2
7. Xoliqova R.E. Turkiston Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. –Т.: 2017.
8. Ismoilova J. XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida Toshkentning “Yangi shahar” qismi tarixi. – Т.: Fan va Texnologiya, 2004.
9. Usarov, U. A. (2019). Some considerations on the peculiarities of Russian empire’s politics in Turkestan. ISJ Theoretical & Applied Science, 12(80), 513-515.
10. Usarov, U. A. (2022). HISTORICAL ANALYSIS OF THE POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE ON LAND AND WATER RELATIONS IN TURKESTAN (Example of researches during the years of independence of Uzbekistan). American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(05), 29-36.

АРХИТЕКТУРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИСТОРИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА

Хасанова М.

Свободный соискатель,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Ферганская долина в разные периоды истории входила в состав отдельных государственных образований. С начала XVIII в. по 19 февраля 1876 г. она составляла большую часть Кокандского ханства, являясь его важным экономическим и политическим центром. На территории долины сохранилось множество исторических памятников различных эпох. На территории ханства были возведены несколько резиденций правителей-крепости, дворцы, цитадели, а также усыпальницы кокандских ханов и их жен.

Несмотря на то, что в советской литературе и статистике часто приводятся факты о том, что «до Великой Октябрьской революции грамотными были лишь 2 процента населения Узбекистана» [1], в противоречие к данным сведениям, мы можем сказать, что только лишь в Ферганской долине в 1875 году было 182 медресе, 1709 школ, 235 женских монастырей и 6154 мечети. До 1917 года в Туркестане было 20 тысяч мечетей [2]. Подобную информацию можно привести на многих примерах каждого города и района нашей

республики. Например, 21 ноября 1897 г. в одном из изданных номеров газеты «Туркестанских областных ведомостей» приводится список медресе Коканда, приведенный корреспондентом Юсуфджоном Мирзо. Просматривая этот список, репортер перечисляет поименно 38 медресе. В другом источнике приводится немного другая информация, что в Коканде в конце XIX века насчитывалось 52 медресе, более 120 школ, более 10 мечетей, 44 караван-сарая, 20 рынков, более 10 банков. К 90-м годам XX века сохранилось 64 таких исторических памятника. Но их положение было тяжелым. На наш взгляд, в целом, по подсчетам специалистов в этой области, количество медресе в Коканде регулярно росло и в 20-х годах XX века их было более 50[3].

Архитектура Ферганской долины складывалась во времена обособленности края от других областей Средней Азии, и это сказалось на дальнейшем развитии архитектуры этого региона. Здесь был выработан свой тип мавзолеев, мечетей, медресе и других сооружений как культовых, так и гражданских. Эта обособленность в период становления архитектуры, сказалось и на архитектурном стиле мастеров Ферганской долины XIX-XX вв.

В композиционном отношении эти особенности ярко раскрываются в убранстве квартальных мечетей. Здесь выдерживается принцип разбивки стены дорожками на отдельные плоскости, которые заполнили резным панно, кругом или фестончатым арками. В качестве строительного материала в Маргилане, как и в других районах Ферганской долины широко применялся кирпич [4]. Для строительства больших, уникальных сооружений, мастера применяли жженный кирпич квадратной формы. Для небольших сооружений использовался прямоугольный сырцовый кирпич, но значительно большего размера чем современный. В последней четверти XIX века после завоевания Средней Азии Россией, эти кирпичи сменяет, а в дальнейшем полностью вытесняет прямоугольный кирпич русского типа, который применяется в строительстве до сих пор [5].

Необходимо отметить, что город Коканд, как крупный экономический центр перестраивался на социальной основе. При этом не лишался возможности при новом строительстве выяснения и использования ряда проблем строительства, как опыт прошлого, как в отношении архитектуры, так и в отношении техники строительства. Этому помогло бы изучение таких памятников прошлого как бывший Кокандский дворец, медресе Султан Мурадбека в Чорсу, Медресе Мир в Янги Чорсу которые находились в разрушенном состоянии. Медресе Мир предполагалось передать под дом колхозников, а медресе Султан Мурадбека находили необходимым поддержать в денежном переводе со стороны Узкомстариса [6].

По сведениям материалов «Известий Узкомстариса»[7], группа исследователей Узкомстариса по прибытии в Коканд виделись с инженером Швыровым, который взялся руководить ремонтными работами по Коканду. Фактически было получено 1500 рублей, совместно осматривали: Дворец Худоярхана (был в списке государственной охраны), Медресе Нарбутабия (был в списке местной охраны), Медресе Хазрет с мавзолеем, медресе Дастарханчи, Мавзолеем Дахма и Шахан, Медресе Чалпак, Медресе Джами (были в списке местной охраны). По заключению оказалось, что многие архитектурные памятники были сданы в аренду, в частности из охраняемых памятников Урда был в эксплуатации, Медресе Нарбутабека занято частными жильцами [8].

По памятникам Ферганской долины проводились обследования и в последующие годы. В 1938-39 годах оно проводилось архитектором Ворониной В.Л [9]. и этнографом Писарчик А.К [10]. которыми были охвачены все города Ферганской долины. В 1948 году архитектором Балаевым [11] были обследованы памятники Наманганской области.

В октябре месяце 1954 года в связи с разработкой темы «Подготовка государственного списка охраны памятников архитектуры Узбекистана» было осуществлено обследование памятников архитектуры Ферганской долины, не состоящих под государственной охраной, с целью отбора наиболее ценных из них. Обследование проводилось искусствоведом Бородиной И. и фотографом Поляковым Е., которыми были сделаны описание и фотофиксация памятников. Подвергались обследованию в основном памятники, ранее изученные, находящиеся на учете в Управлении по делам архитектуры и предварительно отобранные в 1953 году как наиболее интересные и ценные.

При прежних обследованиях большое внимание уделялось планировке, материалам, конструкции, особенно архитектором Балаевым, который в своем отчете подробно останавливается на строительных материалах, конструкциях, описаниях участка, не давая характеристику декора.

Поэтому все обследования, которые были уже в 1954 году большое внимание уделялось декору, а описание планировки участка материалов опускаются для памятников, по которым такое описание уже сделано ранее [12].

Во многом работа региональных отделений Узкомстариса, была не на должном уровне. Проблема заключалась в нехватке мастеров, не в обследованности памятников, а также халатное отношение к памятникам культуры со стороны Коккомстариса, Ферганастариса и др., которые впоследствии были ликвидированы, а охрана памятников была передана Главному управлению, которое 8 июля 1964 года было ликвидировано как

самостоятельное учреждение и вопросами охраны памятников культуры стало заниматься Управление по охране памятников материальной культуры образованное как отдел Министерство культуры УзССР.

Однако стоит отметить, что несмотря на все усилия сохранить историческое и культурное наследие, на протяжении Советской власти Фергана, как и вся Средняя Азия, переживала общий социально-культурный кризис, который усугублялся политикой борьбы против религии. Так как в эти годы многие памятники архитектуры, под девизом борьбы против религии, были варварски уничтожены.

Литература:

1. Расулов М. Cultural heritage objects in uzbekistan (production issues) //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) Vol 14, Issue 07 2022

2.Мансуров У. XIX-XX асрларда Кукон меъморчилиги.//Мозийдан садо.– Ташкент,2014.–С.24

3.НА Уз., ф.2296, оп.1., д.1118, л.17

4.Архив агентства культурного наследия. Ф. 5527, д.П-23,л.11

5.НА Уз, ф.2296., оп.7, д.334, л.67

6.Архив Департамента культурного наследия. Папка-проект Ферганская область.Ф. 5527, д.П-23.,л.11

7.Архив Департамента культурного наследия. Папка-проект Ферганская область. Отрывки газет и журналов о деятельности Узкомстарис. Ф.5527., д.П.27.,л. 1-12.

8.НА Уз., ф.2296, оп 5., д.43., л.87

9.Воронина В.Л. Народная архитектура Ферганской области. Рукопись №122

10.Писарчик А.К. Полевой отчет старшего научного сотрудника экспедиции Узкомстариса по изучению народной архитектуры Ферганы.1938. Рукопись 58.

11.Балаев А.А. Материалы экспедиции по фиксации памятников монументальной и жилой архитектуры по Наманганской области., 1948. Рукопись 226.

12. Писарчик А.К. Дневные к полемому отчету Ферганской экспедиции.// Архив департамента культурного наследия. Ф.1488, д.П.34, л.1-17

ILK TEMIR DAVRI IJTIMOYIY MUNOSABATLARI TARIXI
REKONSTRUKSIYASIGA DOIR
(Qadimgi Baqtriya misolida)

Ishquvatov F.X.
magistr,
Oriental universiteti.

Qadimgi Baqtriyaning ilk temir davridagi ijtimoiy munosabatlarni arxeologik topilmalar hamda yozma manbalarda keltirilgan ma'lumotlar asosida o'rganish va ularni tahlil qilish mumkin.

Ilk temir davrida ham jamiyatning asosi kichik oiladan iborat bo'lib, har bir kichik oila 5-6 kishini tashkil qilgan. Ular katta patriarxal oila a'zolari bo'lgan. Katta oila (20-25 kishi) umumiy uy-joyda yashagan [1]. Bu uylarda ayrim kichik oilalarga maxsus turar joylar tegishli bo'lsa-da, lekin ularning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti – "umumiy tom ostida" katta oila (uy egasi "nmanopati") rahbarligida o'tganligi bilan izohlanadi.

"Avesto" jamiyatida oila pastlashib boruvchi va yon chiziqlar bo'yicha keng qarindoshlik aloqalaridagi odamlardan iborat bo'lgan, oilaviy mol-mulk, iste'mol va ishlab chiqarish umumiyliigi, umumiy ajdoddan kelib chiqqanlik bilan xarakterlanadi.

"Avesto" oilaga jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida katta ahamiyat bergan, jamiyat mavjudligi va farovonligi, ijtimoiy aloqalarning mustahkamlanishi, yomonlikka qarshi kurash, inson zotining davom etishi, avesto jamiyatining yashovchanligi, dinning vorisligi va tarqalishi uning mustahkamligiga bog'liq bo'lgan [2]. Shuning uchun zardushtiylikda nikoh va oilaviy burch masalasi muhim axloqiy o'rin tutgan. Inson hayotida uylanmay o'tishi esa qoralangan. Ya'ni, nikohdan o'tish har bir zardushtiyning vazifasi hisoblangan.

"Avesto" jamiyati tarkibini va boshqaruv tartibini quyidagi jadvalda tasvirlash mumkin [3].

"Avesto" tushunchalari	Boshqaruv tartibi
"dmana", "nmana"- uy, oila	uy egasi, oila boshlig'i
"vis"- urug', qishloq	qishloq oqsoqoli
"varzana"-qo'shni qishloq	oqsoqollar kengashi
"zantu"- qabila, tuman	tuman hokimi
"daxiyu" – viloyat	viloyat hokimi
"daxiyusasti" – mamlakat	mamlakat hokimi

Yozma manbalarda Ahamoniylarga qadar “Qadimgi Baqtriya podsholigi” bo‘lganligi haqida ma’lumotlar uchraydi. Hatto, uning tarkibiga Marg‘iyona va So‘g‘diyona viloyatlari ham kirganligi haqida qarashlar mavjud. Bu siyosiy davlat uyushmasiga Baqtriya yetakchilik qilgan. Ammo, daxyu sasti qo‘l ostidagi podsholik hali mutlaq hokimiyat egasi emas edi, uning huquqlari daxyupatilar tomonidan cheklangan edi. Bu siyosiy uyushmaning tepasida diniy rahbari bo‘lib, u zaratushtroema deb atalgan. U payg‘ambar Zaratushtra darajasidagi oliy diniy boshliq. Uning roziligisiz daxyupatilar va daxyu sastilar hokimiyat tepasiga kela olmaganlar.

“Avesto” davri jamoasi uch qismdan – “ratayshtar”, “atrivan” va “vastryofshuyant” dan iboratligi aniqlangan. I.V. Pyankovning fikriga qaraganda, “ratayshtar” arxeologik jihatdan platformalar ustiga qurilgan arklarda, “atrivan” arklar atrofida qad ko‘targan qal’asifat qo‘rg‘onlarda, uchinchi qatlam “vastryofshuyant” esa arksiz qishloqlarda yashagan. Arklar atrofida qaram aholi, arksiz qishloqlarda esa ozod dehqonlar istiqomat qilgan [4].

Zardushtiylik urf - odatlari bo‘yicha “nasassa”larni ham jamiyatning quyi tabaqa a’zolariga qo‘shish mumkin. Ular murda bilan bog‘liq barcha marosimlarni bajarishgan. Nasassalar alohida, ya’ni jamoadan ajratilgan joylarda yashashgan. Ular jamoa joylariga borganda qo‘ng‘iroq taqib olishga majbur bo‘lishgan. Qo‘ng‘iroq tovushini eshitgan zardushtiyalar ulardan qochishga, tegib ketmaslikka harakat qilishgan. Demak, nasassalar jamoaning quyi tabaqasi hisoblanib, jamoadan ajratilgan.

“Avesto” ning eng qadimgi Gat qismlarida aholining ko‘p qismi asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan, dehqonchilikdan ko‘ra chorvachilik bilan ko‘proq shug‘ullanganligi e’tirof etiladi. Unda sug‘orma dehqonchilikning bo‘lganligini tasdiqlovchi, ya’ni kanallar qazilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar uchraydi. Shimoliy Baqtriyadagi eng qadimgi kanal ham Kuchuk I davriga to‘g‘ri keladi. Bu Bandixon kanali bo‘lib, E.V. Rtveladze tomonidan o‘rganilgan va Bandixon I davrida qazilganligi ta’kidlangan. Kanallar qazish, bug‘doy undirish zardushtiylikda yaxshilikning yomonlik ustidan g‘alabasi deb tushunilgan.

Qadimgi Baqtriyaning ilk temir davriga oid ijtimoiy munosabatlarni mavjud arxeologik belgilar bilan qiyoslash mumkin [4].

Ijtimoiy belgilar	Arxeologik belgilar
Aholi sonining oshishi va ijtimoiy tabaqalanishni ko‘rsatuvchi belgilar	Turar joy manzilgoxlarining oshishi, manzilgoxlarning hududiy kengayishi,
Ilk davlat markazi-shaharning mavjudligi	Shaharlarning paydo bo‘lishi,

	shahar atrofida qishloq-manzilgohlarning jamlanish jarayoni
Hunarmandchilikning rivojlanishi	Hunarmandchilik sohalarining markazlashish jarayoni, hunarmandchilik mahsulotlari turlarining oshishi, sifatiy o'zgarishlar
Dehqonchilikning rivojlanishi	Mehnat qurollarining takomillashuvi, suniy sug'orish shahobchalari va kanallarning paydo bo'lishi, ekin turlari sonining oshishi
Chorvachilikning rivojlanishi	Uy hayvonlari suyaklari sonining oshishi
Harbiy ishlarining takomillashuvi	Harbiy istehkomlar mavjudligi, qurollarning takomillashuvi, Mudofa inshootlar, burjlar
Kishilarni ruhiy birlashtiruvchi markazlashgan din	oila altarlarining mavjudligi, ibodatxonalar
Savdo va madaniy aloqalar	Boshqa madaniyatlarga xos bo'lgan moddiy madaniyat na'munalari, qadimgi aloqa yo'llarining takomillashuvi

Baqtriyada ijtimoiy mansablarni egallash hususida ikki xil yondashuvni farqlash mumkin. Birinchisi, ijtimoiy mansablarni egallash ayrim shaxslarning jamiyatdagi o'rnini va mavqeini oshirish, jamoa mahsulotidan olinadigan ulushni o'zlashtirishga intilishi bilan bog'langan. Jamiyatda egallangan baland ijtimoiy o'rin moddiy farovonlikka poydevor bo'lgan [5]. Ijtimoiy mehnat taqsimotining rivojlanishi natijasida ishlab chiqarishdan tashkiliy boshqaruv faoliyati ajralib chiqib, ishlab chiqarish bilan doimiy shug'ullanmaydigan ijtimoiy va xo'jalik hayotini boshqaradigan shaxslar uchun jamoa mahsulotini taqsimlash paytida, uning yirik qismini o'zlashtirishga asos bo'lgan.

Ikkinchisi, boshqaradigan shaxslarning saralanishiga, ularning shaxsiy axloqiy xislatlari, bilim va nufuzlari, sabab bo'lgan. Demak, dastlab ijtimoiy mansabni jamoadagi tajribali kishi (ovchi, temirchi, jangchi) egallashi mumkin bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, birinchi yondashuvda boshqaruvchining dastlabki ijtimoiy foydali faoliyati, kasbiy boshqaruvchilikka aylanishi xususiyatlari va qonuniyatlariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Ijtimoiy mansablar va boshqaruvning vujudga kelishi asoslari ishlab chiqarish, ijtimoiy mehnat taqsimoti, tashqi harbiy bosqinlardan himoyalash, ijtimoiy masalalarni hal qilish zaruriyatidan kelib chiqqan. Bularning barchasi rejalashtirish, tashkil qilish, tartibga solish, nazorat qilish vazifalarini yuzaga chiqarib, jamoaning

ichki va tashqi munosabatlarini boshqarib turishni talab etgan [6]. Boshqaruv tizimida funksiyalarning kengayishi natijasida dastlabki ijtimoiy foydali boshqaruv kasbiy faoliyatga aylangan.

Adabiyotlar:

1. Сагдуллаев А.С. Ўрта Осиё тарихи. – Т., 2004. 51-б.
2. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. – Т., 2001. 229-б.
3. Абдуллаев Ў.И. Ўрта Осиёда қадимги бошқарув тизими ва илк давлатчилик тарихшунослиги (XX-XXI аср бошлари). Т.ф.н. дис. – Урганч, 2008. 29-б.
4. Шайдуллаев Ш. Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бақтрия мисолида). Т.ф.д. дис. – Самарқанд, 2009. 199-б.
5. Массон В.М. Становление раннеклассового общества на Древнем Востоке // Вопросы истории. – 1967. – № 5. – С. 85.
6. Сагдуллаев А.С. Бошқарув асосларининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари // Жамият ва бошқарув. – 2004. – № 1. – Б. 9-10.

MARKAZIY OSIYO QADIMGI TARIXIY-MADANIY VILOYATLARI JOYLASHUVIGA DOIR

Kenjayeva N.T.
magistr,
Oriental universiteti.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilk yozma manbalarda tilga olingan Oʻrta Osiyo qadimgi xalqlarining hududiy joylashish chegaralari muammosi sharqshunoslarning asarlarida dolzarb mavzuga aylandi (E.Zaxau, V.Geyger, V.Tomashek). Bu masala XX asr boshlarida koʻrib chiqilgan (I.Markvart, A.Xermann) va arxeologik maʼlumotlarni hisobga olgan holda, keyingi yillarda ham ilgari surilgan (M.M.Dyakonov, V.M.Masson, B.Y.Staviskiy). Mazkur muammo, ayniqsa oʻtgan asrning 70-80 yillarida bir qator tadqiqotchilar (I.V.Pyankov, P.Bernar, G.P.Frankfor, E.V.Rtveladze, J.K.Garden va boshqalar) ishlarida bayon etildi [1]. Mavzu tarixshunosligi I.V.Pyankov tomonidan yetarlicha yoritilgan. Tadqiqotchining ishlarida Baqtriya tarixi va tarixiy geografiyasiga mansub yunon-rim manbalarining tahlili katta oʻrin egallab, shuningdek, Sugʻd va Baqtriyaning togʻlar va daryolar orqali oʻtgan hududiy chegaralari haqidagi antik davr mualliflarining tasavvurlari koʻrib chiqildi [2].

Bugungi kunga kelib muammoning umumlashtirilgan natijalari, Makedoniyalik Aleksandrning Baqtriya va Sug‘diyona yoki Transoksianaga yurishlari masalasiga bag‘ishlangan E.V.Rtveladzening monografik tadqiqotlarida aks etgan. Shu monografiyalarda arxeologiya va yozma manbalar ma’lumotlari qadimgi hududiy joylashish geografiyasi va kartografiyasi masalalarini ochib berishda asosiy manbalar sifatida talqin qilingan [3].

XX asrning 70-80 yillarida O‘rta Osiyoda amalga oshirilgan keng qamrovli arxeologik tadqiqotlar natijasida shu mintaqaning tarixiy geografiyasiga oid mavjud ilmiy qarashlar tubdan o‘zgardi.

Mil. avv. II ming yillikning oxiri va I ming yillikning boshlarida O‘rta Osiyoda yangi etnomadaniy jarayonlarning rivojlanishi natijasida yozma manbalardan bizga ma’lum parfiyaliklar, marg‘iyonaliklar, sug‘diyalar, baqtriyaliklar, xorazmliklar va sak–massagetlar paydo bo‘ladi. Ushbu elat va qabilalar o‘zaro madaniy ta’sir va aloqalar asosida tarqqiy etgan. Ular yashagan hududlar nomi etnonim va gidronimlar bilan bog‘lanishi ehtimoldan holi emas. Misol tariqasida qadimgi yunon tarixchilarining yozishicha, Baqtr daryosi gidronimidan baqtriyaliklar xalqi va mamlakatining nomi kelib chiqqan.

“Avesto”ning qadimgi qismlarida Sug‘d mamlakati Sug‘da va Gava Sug‘da shakllarida tilga olingan. Sug‘da “mamlakati” bilan bog‘liq bo‘lgan Gava tushunchasini Sug‘danning eng qadimgi nomi sifatida talqin qilish mumkin.

“Avesto”ning mamlakatlar ro‘yxatida birinchi navbatda tilga olingan “ariylar sayhon yerlari” – Aryoshayyona, Aryonam Vayjoni – bu keng hududda joylashgan o‘lka deb tushunish kerak [4]. Negaki, u yerda bepoyon dashtlar, ko‘p yaylovlarga ega baland tog‘lar va chuqur ko‘llar mavjud bo‘lgan. Aryonam Vayjo (uning yana bir nomi Aryonam Vaychax) Vaxvi Datiya daryosi havzasida joylashgan. “Avesto”da shunday yoritiladi: “Qish u yerda o‘n oy davom etadi, yoz ikki oy. Qish oylarining suvlari sovuq, yerlari sovuq; qishning oxirida katta toshqin suv paydo bo‘ladi”. Shunga ko‘ra, Aryonam Vayjo iqlimi shimoliy dasht va dasht o‘rmon hududlar hamda tog‘li o‘lkalar tabiatiga yaqin bo‘lib ko‘rinadi. Shu sababli Ural va Oltoy tog‘lari, G‘arbiy Sibir iqlimi hamda Ob, Ural va Volga sersuv daryolari haqidagi dasht chorvador qabilalarining xotiralari “Avesto”da aks etishining ehtimoli yuqori.

“Avesto”da Vaxvi Datiya (“marhamatli”, “yaxshi”) sersuv daryosi qatori yana bir katta daryo – Ranxa tilga olingan. Aryonam Vayjo iqlimi sovuq viloyatlar tabiatiga yaqin bo‘lib ko‘rinadi. Biroq mazkur geografik belgilar Aryonam Vayjoning hududiy joylashuvini aniqlash uchun yetarlicha ma’lumotlarga ega emas.

Xuddi shunday o‘xshash holat O‘rta Osiyo ko‘chmanchi qabilalarning tarixiy geografiyasiga oid. Gerodot massagetlarning hududiy joylashuvi haqida yozib, ularni sharqda, quyosh chiqishi yo‘nalishida, Araks daryosining ortida joylashtiradi

va Araks daryosi Matiyona tog'laridan boshlab oqadi deb izoh beradi [5]. Bu ta'rifda Gerodot Kavkaz tog'laridan boshlangan va Kaspiy dengiziga quyilgan Araks daryosi haqida ham yozgani ehtimoldan holi emas. Biroq "Matiyona" tog'lari deganda Hindikush nazarda tutilganga o'xshaydi. U paytlarda Amudaryo Qoraqum tepaliklarini yorib, qadimiy Uzboy o'zani orqali Kaspiy dengiziga quyilgan. Massagetlar Sharqiy Kaspiybo'yi va Janubiy Orolbo'yi oralig'idagi Uzboy havzasida mavsumiy istiqomat qilganlar hamda Yoyiq (Ural) va Emba daryolarigacha yoyilgan hududlarda ko'chib yashaganlar [6].

Ahamoniylar yozuvlarida saklarning yashash joylari dengiz va daryolar bilan bog'langan. Katta sersuv daryo yonida (Amudaryo) "cho'qqi qalpoq kiyib yurgan" ko'chmanchilar, daryo yoki "dengiz ortidagi saklar" va boshqalari haqida ham manbalarda ma'lumot bor. Bu masala monografiyaning keyingi bandida ko'rib chiqiladi.

Qadimgi yunon va rim mualliflari Markaziy Osiyo viloyatlari (Baqtriya, Sug'diyona) hududiy chegaralari haqida so'z yuritib, tub joyli xalqlarning aralash joylashuvi holatini hisobga olmaganlar. Antik davr tarixchilari turli yurtlarning o'ziga xos geografik xususiyatlarini hamda qadimiy xalqlarning hududiy joylashishi chegaralarini aniq belgilab berolmaganlar. Gerodotning asarida "Baqtriya xalqi" tushunchasi tilga olinib, Baqtriyaning hududiy chegaralari haqida ma'lumotlar mavjud emas (Gerodot, I, 93).

Markaziy Osiyoda eng qadimgi xalqlarning shakllanishi va alohida etnik hududlarning ajrala boshlashi masalasi murakkab ilmiy muammo hisoblanadi. Buning sababi yozma manbalarda qadimgi elatlarning hududiy ajrala borishi va ma'lum hududiy chegaralarga ega yerlarda joylashish jarayoni aniq ko'rsatilmaganligi holati bilan belgilangan.

Baqtriya, baqtriyaliklar (yoki Sug'diyona, sug'diylar hamda saklar) makrotoponimi va etnonimlari yunon yozma manbalarda bosqinchilarga qarshi turgan elatlar yoki davlatning bir qismi bo'lib nazarda tutilgan.

Markaziy Osiyoda aholi joylashgan hududlarning toponimlari turli davrlarga oid yozma manbalarda saqlanib kelgan. Bu hududlar yunon mualliflari asarlarida Marg'iyona, Baqtriyona, Xorasmiye va Sug'diyona bo'lsa, shunga mos ravishda qadimgi fors yozuvlarida Marg'ush, Baqtrish, Xuarazmi va Sug'uda, "Avesto"ning eng qadimgi qismlarida esa ular – Mouru, Bahdi, Xvarizam va Sug'da shaklida aks etilgan.

Gerodotning "Tarix" asarida Marg'iyona haqida ma'lumotlar yo'q. Sug'd esa yunon manbalarida chekka o'lka sifatida yoritilgan. Videvdat ro'yxatida Baqtriyaning Sug'ddan keyin tilga olinishi, qadimgi fors yozuvlarida Sug'dning Baqtriyadan so'ng sanab o'tilishi, ular o'rtasida hududiy chegara mavjudligini ko'rsatadi. Gekatey, Gerodot va Ktesiyning asarlarida O'rta Osiyo aholisining hududiy joylashuvi, alohida daryolar, tog'lar, voha va dashtlar bilan bog'langan.

Hozirgi kunga kelib, yunon–rim manbalarida tilga olingan qadimiy viloyatlar, shaharlar va qal’alarning hududiy joylashuvi yetarlicha aniqlangan: Nautaka – Sug‘diyona viloyatlaridan biri bo‘lib, Sharqiy Qashqadaryodagi hozirgi Kitob – Shahrisabz – Yakkabog‘ vohalarida joylashgan, markazi – Uzunqir; Ksenippa (shuningdek, boshqa manbalarda – Nixshapayya) – Qarshi vohasi, markazi – Yerqo‘rg‘on; Bagi (Baga) – Buxoro vohasi, Basileya – Sug‘diyoning ikkinchi poytaxti (Ko‘ktepa).

Adabiyotlar:

1. Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия. – Душанбе: Дониш, 1975. – 191 с.; ўша муаллиф. Средняя Азия в античной географической традиции (источниковедческий анализ) / Автореф. дис... докт. ист. наук. – Ленинградское отделение ИВ АН СССР, 1984. – 37 с.; Bernard P., Francfort H.–P. Etudes de géographie historique sur la plaine d’Ai Khanum (Afghanistan). – Paris, 1978. – 106 p.; Ртвеладзе Э.В. Ксениппа – Паретака // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. – М.: Наука, 1981. – С. 92-101; Gardin J. - C. Pour une géographie archéologique de la Bactriane // L’archéologie de la Bactriane Ancienne. – Paris, 1985. – Pp. 39-46.

2. Пьянков И.В. Бактрия в античной традиции (общие данные о стране: название и территория). – Душанбе: Дониш, 1982. – 62 с.

3. Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. – Ташкент, 2002. – 151 с.; ўша муаллиф. Александр Македонский в Трансоксиане. Походы. Историческая география. – СПб.: Евразия, 2019. – 368 с.

4. Авеста. Избранные гимны / Пер. с авестийского И.М.Стеблин–Каменского. – Душанбе: Адиб, 1990. – С. 164.

5. Геродот. История. В девяти книгах / Пер. Г.А.Стратановского. – М.–Л.: Наука, 1972. – Кн. I, 202.

6. Смирнов К.Ф. Кочевники Северного Прикаспия и Южного Приуралья скифского времени // Этнография и археология Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – С. 74-78.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА В 1990-Е ГОДЫ

Давлатхужаева Г.

Магистрант,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Народы Узбекистана имели свою историческую государственность, такие как Бухарский Эмират, Кокандское и Хивинское ханства. Великие предки: Имом Аль-Бухорий, Ат-Термизий, Бахоуддин Накшбандий, Хужа Ахмад Яссавий, Аль-Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бобур - внесли огромный вклад в развитие национальной узбекской культуры и науки, стали поистине предметом гордости народа. Они оставили после себя великое, бессмертное духовное наследие в развитии мировой цивилизации.

Возрождение духовных ценностей во многом зависит от формирования нравственных идеалов народа, опоры на духовные ценности предков. Ни одна республика Средней Азии не имеет такого количества памятников истории и древней культуры как культура Узбекистана. Одна из самых ярких и самобытных культур Востока, она формировалась в течение тысячелетий и вобрала в себя традиции, обычаи народов, в разное время населявших территорию современного Узбекистана. Свой вклад внесли в нее древние иранцы, греки, кочевые тюркские племена, арабы, китайцы, русские. Великий Шелковый Путь способствовал слиянию культур народов, их обычаев и искусства [1].

Кроме того, формирование внешней политики Узбекистана неразрывно связано с процессами укрепления его государственности, развития социально-экономических реформ, создания демократических правовых основ узбекского общества, сложившихся после распада СССР. Следуя принципу многовекторности, в 1990-е годы Узбекистан наладил отношения со всеми престижными международными организациями. Государственный суверенитет Узбекистана признают 125 стран мира. Дипломатические отношения установлены с 60 зарубежными странами. В стране аккредитовано более 50 посольств и представительств международных организаций. Дипломатические представительства Узбекистана открыты во многих странах мира.

Установленные надежные отношения способствуют дальнейшему развитию взаимного сотрудничества в этих областях. Значительная часть духовного наследия Узбекистана хранится в зарубежных музеях, фондах частных коллекционеров. Гордостью собрания древнего буддийского

искусства Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге является Айртамский фриз, найденный на городище Айртам вблизи Термеза (Сурхандарьинская область). В фонде Музея народного искусства в Стокгольме бережно хранится богатейшая коллекция прикладного искусства Узбекистана (художественный металл, керамика), собранная в Ташкенте, Самарканде, Фергане в конце XIX – начале XX в [2].

Особо следует выделить «Уголок Узбекистана» в Национальном музее этнологии города Осака (Япония), созданный ученым-археологом Кюдзо Като, на протяжении многих лет проводившего поиски на территориях исторических памятников Сурханского оазиса [3]. Большое количество древних рукописей, манускриптов, писем, художественных предметов хранится в библиотеках и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Венеции, Генуи, Берлина, Стокгольма, Каира, Тегерана, Стамбула.

С первых дней независимости Узбекистана наряду с политическими, социально-экономическими преобразованиями особое внимание уделялось и уделяется возрождению духовного наследия, культурных ценностей народа. Духовное совершенствование общества, формирование идеи национальной независимости стало составной частью укрепления суверенитета Республики Узбекистан. В период независимости многочисленные памятники культуры и истории были отреставрированы, а также построены новые мемориальные комплексы: Мемориал Памяти и почестей, Имама Аль-Бухари, Аль-Фергани, музей Амира Тимура и Тимуридов и др., они сочетают в себе традиции восточного зодчества и современные достижения архитектуры.

Проблемы сохранения и реставрации исторических памятников Узбекистана-шедевров мировой архитектуры также является сферой взаимоотношений ЮНЕСКО, ЮНВТО и нашей страны. На средства организации проводились и проводятся реставрационные работы многих памятников, в частности в мечети Бибы ханум и мавзолея Саманидов[4]. Усилиями ЮНЕСКО города Бухара, Хива, Самарканд, Шахрисабз, Чаткальский заповедник, уникальный Коран Усмана, коллекция восточных рукописей научно-исследовательского института Востоковедения Академии наук Республики Узбекистан [5] были включены в список мировых культурных ценностей, а традиционное песнопение Катта Ашулла, Навруз, культурное пространство района Бойсун, Шашамаком, традиции приготовления Плова и хорезмский танец Лазги были включены в список шедевров устного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что делает их достоянием всего человечества [6].

Особая роль в межнациональном сотрудничестве принадлежит провозглашенному в качестве «величайшего маршрута в истории

человечества» [7], древний Шелковый путь ставший первым мостом между Востоком и Западом и важным двигателем торговли между древними империями Китая, Центральной и Западной Азии, Индии и Рима. Как маршрут интеграции, обмена и диалога Шелковый путь внес большой вклад в общее процветание и развитие человечества на протяжении почти двух тысячелетий. Во всем мире возрастает интерес к Великому шелковому пути. По сути его можно рассматривать как первый проект по глобализации торгово-экономических отношений, что объясняет ценность изучения исторического опыта. Кроме того, никуда не делись и веками формировавшиеся связи, согласно которым многие государства с тех самых пор сотрудничают в разных направлениях. Огромная значимость Великого шелкового пути, воздействие на целые цивилизации побуждают людей науки глубже изучать его историю, открывать все новые грани.

Древнейшее бесценная история узбекского народа, культурное наследие и ее самобытность, красота становятся центром притяжения людей нашей планеты. И не случайно многие зарубежные страны выступают партнерами и сотрудничают с Узбекистаном в таких сферах как экономика, вкладывают инвестиции, туризм, охране, реставрации и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Литература:

1. Кобзева О.П., Джалилов О.З. Узбекистан и Китай на возрождающемся шелковом пути . - Ташкент, 2015. - 102 с
2. По материалам агентства культурного наследия Узбекистана. –Ташкент, 2021.Папка Культурное наследие Узбекистана – на золотых страницах истории.С.9-11
3. Кузнецов С.И. Вспоминая профессора Като Кюдзо // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2016.
4. Rebulding the Silk rood cultural tourism and revival of Heritage in Uzbekistan. UNESCO publication. - Paris: 1997, -P.10-12.
5. World Heritage List by the world Heritage comittee as at 1991-1998. Paris, UNESCO publication 1999.
6. См.офиц.сайт.: <https://whc.unesco.org/en/list/>
7. Мирзаев Р. Великий шелковый путь: реалии XXI века. – Москва: Институт актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД .России; Издательство “Научная книга”, 2005. – 248 с.

ILM-FAN TARAQQIYOTIDA OLIMA AYOLLARNING O'RNI

Xayrullayeva M.O'.

tayanch doktorant,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender tenglikni ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev "Biz uchun muqaddas bo'lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik-xotirjamlik, ahillik va o'zaro hurmat muhitini yaratish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni aniq mazmun bilan to'ldirishdan iborat bo'lmog'i zarur", deb alohida ta'kidlagan [1]. Buyuk ma'rifatparvar Abdurauf Fitrat: "Farzandlarimizni yaxshi xulq egalari qilib tarbiyalashimiz uchun avvalo, millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim", deb yozgan edi. Biz Uchinchi Renessans poydevorini qurish, jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratish haqida gapirar ekanmiz, bu ishlarni otalar, onalar, ustozlar ma'naviyati bilan uzviy amalga oshirishimiz zarur. Bugun biz ochiq jamiyatda yashayapmiz. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanib, ilg'or g'oyalarni o'zlashtirishimiz kerak. Lekin, milliy qiyofamizga putur yetkazadigan illatlardan ehtiyot bo'lishimiz, o'zligimizni yo'qotmasligimiz shart" [2]. Yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy jihatdan yordamga muhtoj xotin – qizlarimizni bugun faol qilib, qiyin vaziyatida ularni o'qitib, kasb – hunarli qilib, muammolarini o'zlari yengishga asosiy e'tibor qaratilmoqda, va ijtimoiy xodim sifatida bu bizning ustuvor maqsadimiz.

Olima ayollarning jahon ilm-fani rivojidadagi o'rni muhim va ahamiyatlidir. Tarixdagi bo'lgan to'siqlar va jamiyatdagi gender notengliklarga qaramasdan ko'pgina ayollar bir necha sohalarda misli ko'rilmagan yutuqlarga erisha olganlar. Ularning ilmiy izlanishlari va innovatsion g'oyalari ilm-fan rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsata olgan. Bir qancha olimalar, jumladan, Mariya Sklodovskaya_Kyuri radioaktiv yo'nalishda inqilobiy yangiliklarni yaratib, hattoki ikki karra Nobel mukofotiga ham sazovor bo'lgan. Uning radiatsiya sohasidagi ilmiy ishlari ilm-fan taraqqiyotiga hissa qo'shish bilan bir qatorda, onkologik kasalliklarning yangicha davolash usullarini yaralishiga ham olib keldi. Rozalind Franklin kimyogar va rentgenolog, DNK tuzilishidagi ixtirolarda asosiy o'rinni egallaydi. Uning ilmiy ishlari genetik mexanizmlar va genetika sohasidagi tushunchalarning asosiga

aylangan. Shuningdek, Janna Guttman-Mendeleyeva, biolog va genetik. Uning genetika sohasidagi izlanishlari nasliylik va evolyutsiya tushunchalarining yaralishiga asos bo'lgan.

Biz bu ro'yhatni o'zbek olimi ayollari ilm-fandagi hissalarini bilan ham davom ettirish mumkin. Nozimaxonim (1870–1924) birinchi ayol publitsist, jadidchilik davri jurnalisti. Nozimaxonim jurnalistlik faoliyati bilan bir qatorda otin (qizlarga dars bergan muallimlar, Qur'on qoriyalari deb ataladiganlar) ham edi. Shoira va publitsist bor-yo'g'i 54 yil umr kechirgan. Sobira Xoldorova ham jurnalist ma'lumotiga ega ilk ayol. Sobira Xoldorova Nozimaxonimdan farqli o'laroq, professional jurnalistik ta'lim oldi. O'zbek milliy matbuotiga asos solgan jadidchilarning aksariyati publitsistika fanidan chuqur bilimga ega emas edilar, biroq shogirdlari, jumladan, Xoldorova haqida bunday deb bo'lmaydi [3]. Zulfiya Umidova (1897–1980) birinchi ayol shifokor, tibbiyot fanlari doktori. Zulfiya Umidovaning shogirdlari va izdoshlari shifokor 1946-1969-yillarda rahbarlik qilgan Gospital terapevtik poliklinikasida namunali tartib, intizom va ozodalik hukm surganini eslaydilar. Ilmiy faoliyati davomida doktor 80 ta maqola yozgan, 32 ta nomzodlik va 3 ta doktorlik dissertatsiyalariga ilmiy rahbarlik qilgan. Dilbar Abdurahmonova nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi ayol-dirijyor sanaladi. Uning repertuarida 60 dan ziyod opera va balet spektakllari bor. Zarifa Saidnosirova kimyogar olimi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1968), professor (1970). Kimyo fanlari nomzodi (1945). Birinchi o'zbek ayol rassomi. Taniqli ma'rifatparvar S. Mirjalilovning qizi, yozuvchi Oybekning rafiqasi.

O'zlarining ilmiy faoliyati bilan yoshlarga o'rnak bo'layotgan akademiklar Tamara O'ktamovna (shifokor), Flora Ilyasovna (shifokor-pediatr), Mashxura Egamovna (mikrobiologiya), Sayyora Sharafovna (yuqori molekulari birikmalar kimyosi), Dilorom Yunusovna (filolog-sharqshunos-pushtushunos)lar haqiqiy ma'nodagi O'zbekistonimizning faxri bo'lgan ilm-fan yulduzlaridir.

Dilfuza Egamberdiyeva, Barno Sultonova, Nilufar Mamadaliyeva, Muhayyo Rasulova YUNESKOning "Lo real" - fandagi ayollar uchun stipendiyasi g'oliblari bo'lganligi, Dilnoza Duturayeva, Aziza Shonazarova kabi yosh olimalarimiz nufuzli xorijiy universitetlarda faoliyat olib borayotganligi bizlarga iftixor tuyg'ularini beradi.

Dilnoza Duturayeva tarixchi-sharqshunos, ilmiy izlanuvchi, turli madaniyat hamda tillarga chanqoq sayohatchi. Mediyevistika va sinologiya sohasida, jumladan, Xitoy va Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasidagi munosabatlar, Buyuk Ipak yo'li bo'ylab xalqaro savdo, diplomatiya, migratsiya va madaniy aloqalar tarixi mavzusida ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini tamomlagan va O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti aspiranturasida tahsil olib, 2011-yili nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan va

2020-yilga qadar mazkur institutning oʻrta asrlar davri tarixi boʻlimida katta ilmiy xodim lavozimida ishlab kelgan. Germaniyaning Halle-Vittenberg universiteti va AQShning Viskonsin-Medison universitetida xalqaro stipendiya dasturlari asosida taʼlim olgan va Xalqaro ilmiy-tadqiqot grant dasturlari boʻyicha 2012—2013-yillari Xitoyning Nankin universitetida va 2015—2018-yillari Germaniyaning Bonn universitetida post-doktorant sifatida ilmiy tadqiqot olib brogan. Hozirgi kunda Parijdagi Fransiya ijtimoiy fanlar oliy maktabida ilmiy faoliyatini davom ettirmoqda.

Aziza Shonazarova Oʻrta asrlarda Markaziy Osiyoda genderlik tarixi va ayollar dindorligi mavzusida AQShning Indiana – Blumington universitetida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Ikki yoʻnalishda — dinshunoslik va Markaziy Osiyo tarixi boʻyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini ham olgan. Okean ortida yashab faoliyat yuritayotgan Aziza Shonazarova 2020 yil Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami arafasida Oʻzbekiston Prezidenti farmoniga koʻra “Doʻstlik” ordeni bilan taqdirlangan.

Ushbu yutuqlarning barchasi Oʻzbekiston ayollarining azaldan oqilalik, fozilalik fazilatlarini sohibasi ekanidan va donishmandlarni dunyoga keltirish bilan birga oʻzi ham ayol zotining asl salohiyati nechogʻlik yuksak ekanini koʻrsatib bera olishidan, shuningdek, taraqqiyot bilan hamnafas yashayotganidan dalolat beradi.

Zamonamizni oʻtmish tarix bilan taqqoslasak, xotin – qizlarimizning bugungidek erkinligi, huquq va imkoniyat jihatidan tengligi tahsinga sazovordir.

Aytishimiz joizki, 2019-yil 2-sentabrda “Xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq va hamda imkoniyatlar kafolatlari” toʻgʻrisidagi qonun mavjud boʻlib, 5-moddasida jins boʻyicha kamsitishga yoʻl qoʻymaslik, yaʼni har bir faoliyat turida ayollarimiz erkaklar kabi istgan kasbida ishlashi va oʻz karyerasini tashkil qilishi mumkin. Hozirda yangilangan bosh qomusimiz hisoblangan Konstitutsiyamizning yangi tahririning 58-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni taʼminlaydi [4]. Bugun jamiyatimizning ilmiy-texnikaviy faoliyatida xotin-qizlar faol ishtirok etmoqda. Olima ayollar tomonidan ilm-fan sohasidagi izlanishlar ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xoʻjaligi, ijtimoiy-madaniy sohalarining rivojiga salmoqli hissa boʻlmoqda. 2018 yildan beri oʻtkazib kelinayotgan “Oʻzbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi” tanlovida ratsionalizatorlik takliflari, innovatsion gʻoyalarni amaliyotga joriy etish maqsadida talaba va oʻquvchi qizlar, dasturchi va tadbirkor ayollar ishtirok etib keladi. “Olima ayollar grantlari” tanlovi xotin-qizlarni ilm-fan sohasida qoʻllab-quvvatlash va ragʻbatlantirishga xizmat qiladi. Xususan, 2020 yilda tanlov doirasida Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazining homilador ayolda endotelial

tizimining ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda homila yo'qotish sindromini rivojlanish xavfini erta tashxislashni ishlab chiqishga qaratilgan innovatsion loyihasiga yillik 899,9 million so'm miqdorida mablag' ajratilishi tasdiqlangan. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishga doir qator maqsad va vazifalar nazarda tutildi. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasining 5 ta maqsadida xotin-qizlar masalasiga oid vazifalar belgilangan. "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash" deb nomlangan 69-maqsadida, jumladan, jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash ko'zda tutilgan.

Mamlakatimiz ilm-fani va ma'naviyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan, milliy tarixda o'zining noyob iqtidori bilan nom qoldirgan, yuksak intellektual salohiyat va keng dunyoqarashga ega yuzlab ayollar nomini keltirish mumkin. Ilm-fan va tafakkur karvoni o'z yo'lida davom etadi, ustoz-shogird an'analari, avlodlar uzviyligi ta'minlanadi. Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olima ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g'oyalarni tijratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini yo'lga qo'yish, ilmfanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, bugun davlat va jamiyat qurilishida ayollarning faolligini oshirish, mavqeini yuksaltirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mehnatini munosib rag'batlantirishga qaratilayotgan ishlar amaliy tasdig'ini topib bormoqda. Davlatimiz rahbarining rahnamoligida ayollarning, qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini yuksaltirish, huquq va manfaatlarini ta'minlash, salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ilm-fan sohasida izlanayotgan olima ayollar, qizlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, ayollarni ilmiy-tadqiqot va izlanishlar olib borishi uchun sharoit yaratish, innovatsion ishlanmalarini hayotga tatbiq etish va ilmiy to'plamlarini nashr qilishga ko'maklashish borasida zarur chora-tadbirlar ko'rilmogda.

Adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizni 2016 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har

tomonlama tahlil qilish hamda respublika hukumatining 2017 yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturi eng muhim yo‘nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag‘ishlangan kengaytirilgan yig‘ilishidagi asosiy ma‘lumotlar. 2017 yil 14 yanvar.

2. Sh.M.Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidagi asosiy ma‘lumotlar. 2022yil 2 mart.

3. <https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/nozimaxonim-1870-1924>. Мафтуна КАРИМОВА „Қатағонга учраган биринчи ўзбек аёл журналисти – рухий касалликлар шифохонасидан сургун тарихигача“. *uza.uz*.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-sentabrda “Xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq va hamda imkoniyatlar kafolatlari” to‘g‘risidagi O‘RQ-562-sonli Qonuni.

АНТИК ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ЖАНУБИЙ ЎЛКАЛАРИДАГИ ДИНИЙ ЭЪТИКОДЛАР ВА МИГРАЦИЯСИ МАСАЛАЛАРИ

Каромов Ш.

доктарант

Қарши давлат университети

Халқаро миқёсда глобаллашув жараёнлари тобора жадаллашиб бораётган бугунги кунда Ғарб ва Шарқ цивилизацияларининг уйғунлашуви, турли ҳудудларда яшаб, фарқли динларга эътиқод қилувчи халқларнинг ўзлигини англаши, халқаро майдондаги ўзаро муносабатларнинг тобора чуқурлашиб бораётганлиги, маданий мерос ва маҳаллий маданиятларни сақлаб қолишга бўлган интилиши янада долзарб масалага айланмоқда. Хусусан, жаҳоннинг турли ҳудудларида яшовчи аҳолининг этномаданий алоқалари, маҳаллий маданиятлар ва миграция жараёнларининг этномаданий муносабатларга таъсири масалалари тарихшуносликда муҳим аҳамият касб этмоқда. Республикамиз ҳудудларида бўлиб ўтган кўплаб турли-туман этник, маданий, ижтимоий-иқтисодий, диний ва сиёсий жараёнларнинг илмий- қиёсий жиҳатларини очиб беришга сўнгги йилларда катта эътибор берилмоқда. “Янги жамият қурилиши жараёнида ҳалқимизнинг тарихидаги бой маданият ва бунёдкорлик анъаналарини ўрганиш ва улардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга”[1].

Марказий Осиё, хусусан, унинг жанубий ҳудудлари узининг табиий географик жойлашувига кўра, бир томондан қадим маданият марказлари бўлмиш Хиндистон ва Эрон билан, иккинчи томондан минтақанинг Марв

(Хуросон), Шаркий Туркистон (Хутан, Кошғар ва б.) каби йирик маданият ўчоқлари билан яқин ёки қўшни бўлиб, улар билан узлуксиз равишда этномаданий алоқаларда бўлиб келган. Айниқса, ушбу ҳудудлар орасида кечган миграция жараёнларида диний эътиқодларнинг ўрни бўлакча бўлган.

Марказий Осиё халқларининг қадимги даврларидаги тарихий-маданий ривожланиши жараёнларида диний қарашлар ва эътиқодлар миграциясининг ҳам етакчи мавқеи бўлганидек, антик ва илк ўрта асрларда ҳам бу жараёнлар жадал давом этган. Турли сабабларга кўра, кўчишлар натижасида ҳудудларга динлар билан биргаликда маданият, санъат, тил, ёзув, урф-одат ва анъаналар кириб келганлиги, этномаданий аралашувлар (ассимиляция) бўлиб ўтганлиги тарих фанида кенг эътироф этилган. Марказий Осиё халқлари тарихининг ўзига хос хусусиятларидан бири шундан иборатки, қадимги даврлардаёқ маҳаллий аҳоли таркиби нафақат ички ўсиш кисобига, балки ташқи миграциялар ҳисобидан кам ўзгариб турган.

Археологик маълумотларининг гувоҳлигига қараганда, миграция жараёнлари энеолит ва бронза даврига келганда айниқса кучаяди. Бу даврда қадимги зироатчиларнинг Копетдоғ олди, Мурғоб дарёси этаклари, Шимолий Афғонистон ҳамда Сурхон ва Зарафшон воҳаларига кенг жойлашуви қайд қилинади [2]. Мил.авв. II минг йилликнинг иккинчи ярмида чорвадор аҳолининг Ўралбуйи, Марказий Қозогистон ва Фарбий Сибир даштларидан Ўрта Осиёга жадал силжиши бошланади. Бу эса минтаканинг энг қадимги тарихи қабилавий миграциялар, турлича иқтисодий ва маданий асосдаги қабиалар ўртасидаги ассимиляция (қоришиб кетиш) жараёнлари ҳамда узок давом этган ўзаро маданий ҳамкорлиги дастлабки босқичларидан бири эди. Бундай шароитда диний ва дунёвий бағрикенглик мезонлари янги асосларда ривож топа боради [3, – 8 б.].

Қадимги миграцияларнинг асосий сабаблари экологик, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий жараёнлар таъсирида руй берган. Бу даврда Ўрта Осиёда бўлиб ўтган сиёсий жараёнлар ташқи босқинчиликлар ва ички низолардан келиб чиқадиган кўп сонли урушлар билан боғлиқ ҳолда кечган эди. Евроосиё даштларидан бошланиб Амударё ва Сирдарё оралиғи ва Хуросонга, яъни Ўрта Осиёнинг жанубий ҳудудларига “буюк кучишлар” содир бўлди. Айнан мана шу даврдан бошлаб Ўрта Осиё халқларининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида мураккаб жараёнлар бўлиб ўтади ҳамда кейинги даврларда гуллаб-яшнаган ўзига хос маданиятнинг шаклланишида Ўрта Осиё халқларининг илк ўрта асрлар даврида Хитой, Эрон, Хиидистои ва Византия билан узаро алоқалари ҳамда миграция жараёнлари муҳим аҳамият касб этган эди [4, – 16 б.]. Миграция жараёнларида диний муносабатларнинг ўрни доимо бўлакча бўлган. Илк ўрта асрларнинг дастлабки даврида Ўрта Осиёдаги диний

карашлар мураккаб ҳолатда эди. Тадқиқотларга кўра, бу даврда тўртта йирик динлар - зардуштийлик, буддавийлик, христианлик ва монийлик диндорлари (кохинлари) уз динларини тарғиб қилишга ҳаракат қилганлар. Шу билан бирга, бироз қуйироқда кўриб ўтиладиганидек, бу даврда, хусусан, Турк хоконлиги даврида минтақада қадимги туркларга хос эътиқод – Тангричилик эътиқоди ҳам ёйила бошлайди. Суғд ва Тохаристонда илк ўрта асрларда мавжуд бўлган динлар орасида албатта зардуштийлик ва буддавийлик етакчилик қилган бўлиб, улар орасида иккинчиси борган сари кенг ёйила борган. Гарчи ҳозирги кунда археологик материалларда уз исботини топмаган булса-да, илк ўрта асрларда Суғдда буддавийлик уз таъсирини курсатганини тасдиқлайдиган ёзма маълумотлар мавжуд. Жумладан, “Тан-шу” йилномасида Самарқанд ҳукмдорлигидаги диний эътиқодлар билан боғлиқ “Буддавийлик қонунига амал қилишади. Заминнинг ёмонлик рухига илтижо қилишади. Юқори даражадаги маҳоратга эга дастгоҳлар ясашади. Ўн биринчи ойда чилдирма чалишади ва рақс тушиб ҳудодан совук юборишини сурашади, вақтичоғлик қилиб бир-бирларига сув сепишади [5, – 35 б.].

Бу даврда Ўрта Осиёда кенг тарқалган динлар орасида зардуштийлик энг қадимгиси булиб бошқа динлар кириб келгунига қадар Ўрта Осиёнинг деярли барча ҳудудларига ёйилиб бўлган эди. IV-V асрларга келиб Ўрта Осиёнинг марказий ва шимолий ҳудудларида бу диннинг устунлиги сақланиб қолган эди. Мисол учун, Кашкадарё (Жанубий Суғд)даги Еркурғон кўҳна шаҳри харобаларини қазиб жараёнида иккита - шарқий ва Ғарбий ибодатхоналардан иборат мажмуа қазиб очилган. Зардуштийларга тегишли бўлган ушбу ибодатхоналар катта ховли, дуолар уқиладиган катта хона, доимий олов ёниб турадиган ўчок (алтарь)дан иборат бўлган. Ибодатхоналарнинг қазилмалари пайтида диний эътиқодлар билан боғлиқ кўплаб ашёлар топиб ўрганилган Ўрта Осиёнинг марказий ва шимолий ҳудудларида бу диннинг устунлиги сақланиб қолган эди [6, – 131-143 б.]. Буддавийлик асосан минтақанинг жанубий ҳудудларига ёйилган эди. Илк ўрта асрлар даврида Термизга буддавийлик марказлари Қоратепа ва Фаёзтепа, Кубодиён (Кободиён)даги, Амударё буйида жойлашган Уштурмулло монастири вайронага айланиб, ташлаб кетилади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу ҳолат аввало Эрон сосонийларнинг босқинчилик ҳаракатлари, кейинроқ эса, Эфталлийлар олиб борган сиёсат билан боғланади [7, – 49-56 б.].

Насронийлик (христианлик) дини масаласига келадиган булсак, бу дин Ўрта Осиёга анча илгари кириб кела бошлаган. Айрим тадқиқотчилар бу ҳолатни Сосонийлар Эронда насронийларнинг таъқибга учраб, Шарққа кўчишлари билан боғлайдилар. Ўрта Осиё минтақасида насронийларнинг маркази Марв шаҳри эди. Хусусан, Гяур қалъада насронийларнинг

ибодатхонаси, кўхна Марвда эса насронийларнинг қабристони қазилмалар орқали аниқланган. Бу диннинг Марв воҳасида кенг ёйилганлиги ҳақида кўплаб маълумотлар мавжуд [8, – 91-95 б.]. Ўрта Осиёнинг турли археологик ёдгорликларидан насронийлик динининг ёйилганидан далолат берувчи тангалардан ташқари моддий маданият буюмлари ҳам кўплаб топилган. Жанубий Туркменистондаги Кўктепа (Гукдепе)дан топилган бронза тумор, айлана туқалар, Ургут ёдгорликларидаги хум тутқичли, чирок, Самарканддаги “Муқаддас Мин ампуласи” (унча катта бўлмаган, икки тутқичли идиш), Ўшдаги сопол плитка, Афросиёбдаги бронза хоч, Панжикент насроний қабрларидаги ашёлар шулар жумласидандир. Насронийликнинг Ўрта Осиёга миграцияси ҳақида айрим ёзма ёдгорликлар ҳам мавжуд. Мисол учун, Панжикентдан топилган сопол парчаси VIII асрнинг ўрталарига оиддир. Ушбу сопол парчасида Библиянинг сурия вариантыдан парча битилган. Насроний мазмундаги бундай сурия битиклари Ургут ҳудудларидаги ёдгорликлардан кўплаб топилган. Аммо ёмон сақланганлиги боис улардан кўпчилигининг ўқилиши жуда қийинлиги ҳақида маълумотлар бор [9, – 41-42 б.].

Сўнги антик ва илк ўрта асрлар даврида Ўрта Осиёда кенг тарқалган динлардан яна бири Монийлик дини эди. Бошқа динларда бўлгани каби бу диннинг ёйилиши ҳам миграция жараёнлари ва этномаданий алоқалар билан боўланади. Маълумотларга кўра, монийлар нафакат Ўрта Осиё тарихи ва маданиятида, балки бутун Буюк ипак йули трассасини боғловчи халқлар тарихида сезиларли из қолдирганлар. Бу дин тарғиботчилари ўз миграция йўлларида Эрон шаҳарларидан бошлаб, Марказий Осиёнинг чўл ва даштларида тугатганлар. Тадқиқотларга кўра, монийлар ўз динларини тарғиб этувчи диний характердаги кўплаб адабиётлар яратганлар. Моний таълимнинг ёйилиб бориши табиийки, Эрондаги ҳукмдор табақалар ва зардуштий кохинлар орасида норозиликларга сабаб булади. Шунинг учун ҳам III асрда сосоний шоҳи Варанхон I (273-276 йй.) даврида Моний зиндонга ташланиб, қатл этилади. Монийлик дини тарафдорлари эса таъқиб остига олиниб, уларнинг катта қисми Ўрта Осиё ҳудудларига силжийдилар [10, – 523-543 б.].

Хулоса ўрнида шуни такидлаш жоизки, миграциялар, кўчишлар ва айрим сиёсий жараёнлар натижасида Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳар ва вилоятларига кириб келган буддавийлик, насронийлик, тангричилик, монийлик каби динлар бир неча аср давомида бу ҳудудларнинг меъморчилиги, моддий ва маънавий маданияти, тасвирий ва амалий санъати ривожига ўзига хос ахамиятга эга бўлди.

Қисқача қилиб айтганда, турли тилларда яратилган манбалар (қадимги форс, сурия, суғд, хитой)нинг гувоҳлик беришича, турли ўлкалардан келиб

чиққан халқларнинг вакиллари Шарқ цивилизацияларининг қадимги марказларида маҳаллий аҳоли билан ёнма-ён яшаганлар. Маълумотлардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, қадимги халқларнинг анъаналари, урф-одатлари тили ва маросимлари ўзаро турли-туман алоқаларга тўсқинлик қилмаган. Келиб чиқиши жиҳатидан турли бўлган халқлар бир-бирларининг дини ва эътиқодига хурмат билан қараганлар. Янги худудий ва маданий шароитдаги ижтимоий ва иқтисодий шароитга мослашиш учун ирқий ва диний тусиқлар бўлмаган. Чунки қадимги динлар догматик хусусиятга эга булмаган.

Қадимдан Ўрта Осиёда диний бағрикенглик ривожланиб, бу жараён антик ва илк урта асрларда ҳам давом этди. Буюк ипак йўли ва унинг тармоқлари нафақат савдо-иқтисодий алоқаларга, шунингдек, маданий мулоқотга ҳам хизмат қилган. Бу орқали турли динлар, фалсафий қарашлар, элчилик миссиялари, маънавий қадриятлар, ёзув ва тасвирий санъат намуналари тарқалган. Илмий тадқиқотлар учун кенг имкониятлар ҳамда шарт-шароитлар яратилаётган бугунги мустақиллик даврида Ўрта Осиёнинг жанубий худудлари тарихи ҳамда маданияти бўйича турли ҳажмдаги кўплаб тадқиқотлар нашр юзини кўрди. Хусусан, қадимги ва ўрта асрлар даври ёзма манбаларининг илмий муомалага киритилиши, тарихий географияга оид маълумотлар, археологик тадқиқотларнинг натижалари, тангашунослик (нумизматик) маълумотлари, лингвистика ва этнография маълумотлари шулар жумласидан булиб, улар орасида диний миграция жараёнлари билан боғлиқ тадқиқотлар ҳам кўпчиликти ташкил этади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон фармонининг 1-илоvasида келтирилган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши бўйича Худудлар стратегияси» [Электрон ресурс]. <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2>. (Мурожаат қилинган сана: 17.11.2019).

2. Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. – М.: Наука, 1975; Аскарлов А., Ширинов Т. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд: 1993.

3. Сагдуллаев А.С. Бағрикенгликнинг тарихий илдизлари (қадимги давр мисолида). – Тошкент: Тамаддун, 2018. – 8 б.

4. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – С. 16.

5. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах... Том II. – С. 310; Бобоёров Ф., Кубатин А., Зиёев Ш. “Тан шу” (“Тан сулоласи тарихидан”) / Ўзбекистан

тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Т.: Фан, 2014. – 35 б.

6. Сулейманов Р.Х. Храмовый комплекс Еркургана: Предварительные результаты изучения // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. – Ташкент: 1987. – С. 131-143.

7. Ртвеладзе Э.В. Погребальные сооружения и обряд в Северном Тохаристане // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. – Ташкент: 1989. – С. 49-56.

8. Дресвянская Г.Я. Раннехристианские археологические памятники Мерва до арабского завоевания. – Ташкент.: Фан. 1978; Ушамуаллиф. Проникновение христианство в Средней Азии // Миграция и культура Средней Азии в древности. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 91-95.

9. Ртвеладзе Э.В., Лившиц В.А. Памятники древней письменности. – Ташкент: Ўзбекистан, 1985. – С. 41-42.

10. Литвинский Б.А., Смагина Е.Б. Манихейство // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии. – М.: 1992. – С. 523-543.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИКИ В АВЕСТЕ

Рахматуллаева Ф.С.

*докторант Национального университета
Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

В годы независимости развитие здравоохранения и медицины в Республике Узбекистан приобрело первостепенное значение и стало первоочередной задачей в среде задач реформирования[7]. В частности, 4 марта 1993 года был создан фонд “Соглом авлод учун”, а также принят ряд законов и постановлений, направленных на развития сферы медицины и здравоохранения, охраны материнства и детства, приверженности здоровому образу жизни[8]. Сегодня, в мировых научно-исследовательских центрах проводится изучение вопросов, связанных с историей медицины в древности и средневековья на Востоке, в частности, в Центральной Азии. Данная статья, особо актуальна сегодня в Узбекистане, так как корни здравоохранения, медицины, уходят в древность и средневековье.

Для проведения историографического анализа нами были использованы работы М.А. Ахадова, Б. Брентьес, С. Брентьес, Г.Н. Джибладзе, М. Диноршоева, Ю.Н. Завадовского, И.О. Лютера, Б.Д. Петрова, А.В. Сагадеева, Б.Я. Шидфар.

Исследование базируется на теорико-методологических разработках, принципах научного познания, применяемых в исторической науке: историзме, объективности, научности, а также методах источниковедческого и компаративного анализа. Также важной методологической основой для статьи послужила «Стратегия развития Нового Узбекистана 2022 – 2026 гг.», с целью дальнейшего развития и пропаганды истории нашей страны [7].

Медицинские знания у народов Центральной Азии зародились в глубокой древности в период палеолита, и бронзы и нашли свое развитие в медицинских предписаниях священной книги зороастрийцев «Авесте». Временем становления и плодотворного развития медицинской науки в Центральной Азии была эпоха средневековья. В разработке научных проблем важную роль играли научные учреждения, открытые на территории Узбекистана. Со временем здравоохранение и социальная забота, в целом приобретают общественный статус или, точнее, утрачивают свой религиозный характер.

Письменные сведения о медицине древних народов Узбекистана, мы имеем в священной книге зороастрийцев—«Авесте». Основателем зороастризма и автором священной книги Авесты, является Заратуштра, по иранской мифологии Заратуштра являлся пророком, а также основателем религии зороастризма. В источниках написано, что он жил в VII–VIII веках до нашей эры и возможно, что Заратуштра, являлся в древнеарийской религии жрецом. Развил Заратуштра арийское понятие Арты-«Правды» и выступил с проповедью нового вероучения, как пророк, но его соплеменники не вняли его призывам. Книга Ясна посвящена о скитании Заратуштры на чужбине, до того момента пока Кави Виштаспа не принял его. Под влиянием царя Кави Виштаспа, Заратуштра начал показывать себя как пророк с высокими этическими идеалами. Достижение царя Заратуштры началось с того, что он первый заявил, что любой человек имеет возможность быть участником в истреблении Зла и в поддержании царства Добра. И такая идеология объясняет, что Авеста представляет собой различные фрагменты, это литургические тексты, легендарная история, религиозные законы, эпические сюжеты, пояснения для жрецов [2, с. 5-7]

В священной книге Авеста, пишется достаточно информации о своем создателе. Очевидно, что часть молитв и религиозных текстов была инспирирована ситуациями жизненного пути Заратуштры. Часть текста нам дает биографические данные, в частности, объясняет, каким образом Заратуштра взял на себя пророческую миссию. Как только Заратуштре исполняется тридцать лет, ему приходит откровение, и этот случай зафиксировано в одной из гат. В один прекрасный день, во время одной из весенних праздников Заратуштра входит в реку чтобы наполнить воды из

середины речки, вода ему нужна была для приготовления священного напитка хаома. После чего как он вернулся на берег в очищенном состоянии, ему показалось введение сияющего существа Воху-Мана- благой помысел, он ответ Заратуштру к Ахурамазде и еще пяти излучающим свет фигурам, от которых он получил первое откровение. И с этого дня Заратуштра стал поклоняться Ахурамазде.

Надо подчеркнуть, то что Порушаспа, отец пророка, при рождении Заратуштры увидел божественный свет, исходящий от младенца. Все люди вокруг были очень удивлены этому, ведь обычно при рождении дети плачут. Тогдашние мудрые люди растолковали это так, что родился совершенно особый человек, осознающий собственную праведность. И тогда, сам Заратуштра завещал всем своим последователям относиться к окружающему миру и к самому себе с иронией. И только таким образом мы сможем одолеть зло. Также доказано, то что если человек в чем-либо чрезмерно серьезен, то он становится на путь фанатизма и зло уже в шаге от него. Все преступления совершаются с самым серьезным выражением лица, действительно, оптимизм зороастрийцев имеет под собой основание, то есть знание религии того, что зло будет повержено, победа добра будет в итоге окончательной, затем Фрашегирда все получают Последнее Тело, все мироздание очистится и даже грешники, после заслуженных страданий в аду будут спасены "Бундахишн" сообщает, что Ахурмазда сотворил Небо первым, как защиту от Духа Разрушения. "Подобно доблестному воину, надевающему доспехи, чтобы вернуться с битвы неустрашенным, Дух Неба облачен в небо [6, с. 223]. И в помощь небу Хормазд дал ему радость, ибо он сотворил радость ради него; чтобы даже теперь, в смешанном состоянии, мир пребывал в радости". Значит, только сохраняя радостное восприятие мира, мы сможем успешно противостоять злу, разоблачая его и не подпуская его к себе.

Необходимо знать, то что религия зороастризм представляет из себя вера в единого бога – Ахурамазду; или же противопоставление двух вечных начал – добра и зла, борьба между которыми составляет содержание мирового процесса; вера в конечную победу добра, в которой главную роль в ритуале играет священный огонь [9,с.380-384].

По источникам можно выделить, то что более хорошо изученная часть священной книги Авесты является Ясна, в нее входят гаты, или же "Песни", "Песнопения", которые были придуманы самим пророком Зороастром. Они являются частью проповеди – воззвания к верховному богу Ахурамазде и составляют основные положения зороастрийского учения о борьбе сил добра и зла, о существовании загробного наказания. Гаты имеют очень древнюю поэтическую форму, которая наблюдается благодаря скандинавским

параллелям до индоевропейской эпохи. Лингвистический же анализ гат, позволяет отнести эпоху деятельности пророка к XII – X векам до нашей эры. Это период перехода Ирана и Средней Азии от родового строя к раннему классовому обществу. В это время уже было освоено железо, постепенно появляется меч и топор. Развивалось и укреплялось оседлое скотоводство и пашенное земледелие. Также, в это время общество представляло собой три основные социальные группы: скотоводы-земледельцы во главе со старейшинами, воины во главе с вождем и жрецы, руководимые основным жрецом. Нужно сказать, этот период также отличается имущественным неравенством, то есть это начало перехода от военной демократии к аристократической олигархии, и затем образовывалось ранняя государственность, следующее отличие заключается в том что в это время появляются пророки, которые в своих проповедях отражают реальное столкновение интересов разных слоев населения [3,с.64-71]. В гатах впервые указано об скотоводстве, о пользе его, и то что не допускается кровавое жертвоприношение, приводящих к истреблению скота, скоты в то время являлись основным богатством человека, в ней также говорится об угоне скора, грабежами скот.

Нужно сказать, что книга Авеста слагалась в разных частях Ирана и в совсем разное время. Основные же части священной книги Авесты были созданы еще при жизни Зороастра, а последующие части книги были дописаны и записаны его учениками последователями и также жрецами [10, с. 298-301]

Наши предки тысячелетиями употребляли в основном эти продукты и были сильными и здоровыми. В основном все известные сейчас долгожители питались всю жизнь растительно-молочной пищей [4, с. 45-47] Большую роль в плане здоровья человека играет его окружение, отношения его с другими людьми. Поэтому, чтобы быть здоровым необходимо научиться выстраивать гармоничные отношения с другими людьми. На сегодняшний день, огромное количество литературы посвящено исцелению, улучшению своего здоровья и подобные книги на целый порядок превышает другие жанры литературы.

Одно радует, что становится популярным быть здоровым, что люди этим интересуются и применяют на практике. Очень важно понять, что пока ты сам не захочешь избавиться от болезней и не предпримешь в этом направлении усилий, сами по себе болезни не уйдут.

Зороастризм представляет собой самую оптимистическую религию. Юмор, смех - одни из основных отличий этой религии от других. Сам пророк

религии - Заратуштра звонко рассмеялся в момент своего рождения, чем уничтожил многие тысячи демонов, слетевшихся, чтобы погубить его.

Также, современные медицинские исследования доказали чудодейственное воздействие смеха на организм, то есть от жизнерадостного смеха не только расслабляются многие мышцы, улучшается настроение, но и возрастают жизненные силы организма, повышается его способность противостоять болезням. Это позволило медикам применять смехо-терапию, которая многим больным помогает выздороветь. Тоска, уныние, грусть не в меру приравнивались в зороастризме к греху. Ведь в таком состоянии, находясь в дисгармонии с окружающим миром, человек гораздо ближе к злу [1, с 23–30 С.57-59]. Не просто говорить, что надежда умирает последней. Даже в случае великого горя - смерти близкого человека, родственника авестийские тексты не рекомендуют лить много слез, так как они в ином мире превращаются в бурную реку, через которую душе умершего не перейти в рай. И также, в таких случаях мы горюем и плачем из эгоизма, из жалости к себе, из-за того, что мы остались без него.

Тема смерти, привлекала много народов и вот такая замысловатая традиция связанная со смертью есть у народов проповедующих зороастризм. Погребальный ритуал зороастрийцев. В наши дни, община зороастрийцев сохранились на территории Ирана, Афганистана и Пакистана и насчитывают около 100 000 человек. Иногда зороастризм называют моноэстической религией, но это будет не совсем верно так как кроме главного верховного бога это Ахурамазды, там существует другие божества которые помогают ему в исполнении каких-либо функций, которые предполагаются за божеством. Смерть в глазах зороастрийцев выглядит как явление злобное, дело в том что мир у них воспринимается в черно белых тонах, практически в дуализме либо есть добро, либо зло, нужно стремиться к тому чтобы делать как можно больше добра за всю свою жизнь. Таким образом, все добро приписывается Ахурамазде, а все зло принадлежит другому божеству и это божество которую мы называет Анграмайню. Смерть, ставит зороастрийцев в сложную ситуацию, считается что смерть это дело рук злого божества Анграмайню, и когда дух исходит из тело человека в него вселяется другой злой дух и те же самые мухи которые обитают вокруг тела считается его проводниками, но в то же время понятно что смерть это неизбежная часть человеческого процесса, любого человека, зороастрийцы не могут его никак избежать. Проблема усугубляется тем что зороастрийцы считают, что осквернить можно не только человека но и элемента природы, это может быть - воздух, вода, земля и так далее и нужно было решить, как не соприкасаясь с усопшим его похоронить. Для этого было решено возвести кладбище, их по другому называют дахма, слово «дахма»

имеет древний корень – «хоронить». На самом деле, это может быть любая платформа или площадка зачастую это были нища в скалах. В дахмах располагали сам труп их должен был съесть и избавиться от мяса либо шакал либо гриф – стервятник, есть такая птица и затем эти кости оставшиеся после усопшего должны были упасть в эту башню или к какую-нибудь отверстие, для того чтобы следующий труп можно было возложить на это самое место и очень важная часть этого ритуала, никто не подходил к трупу за 30 шагов и если же это совершалось, то приходилось проводить очень муторные длинные обряды очищения. Кстати, мы подобное можем наблюдать в других религиях даже в монотеизме это осталось. Остается вопрос, а кто и как тогда хоронились, если нельзя было приближаться к усопшему, для этого есть отдельный пласт людей, это не профессия и не сословие, их называют насусалар. Главное обязанность этих людей провести ритуальную сторону, обмыть тело усопшего и соответственно разместить в эту дахму. Если необходимо было, они приводили в порядок и саму башню тоже. К этим людям относились ритуальным призракам в Индии, их даже сопоставляли с касты неприкосаемых, так как они имеют дело со скверной. Один из интересных случаев, дело в том что в Индии проживают парсы, которые все еще исповедуют зороастризм и в какой-то момент в этой части провинции пропадают все трупоедающие птицы грифы, это оказалось не случайный явлением, дело в том что парсы используют препарат зороастского происхождения диклофенак, который имеет свойство скапливаться в печени и после того, как они умерли они разместили в дахму, грифы поедали их печень и выплевывали его и через некоторое время птицы умирали. Так как, парсы живут долго, употребляя диклофенак на продолжительной основе то птицы, которые склевывали их печень умирали от почечной недостаточности и таким образом популяция стервятника уменьшилось от нескольких десятков до нескольких сотен. Это традиция протянулась через века и сохранилась у зороастрийцев по сей день, в странах далеких от нас поскольку у нас в старне все таки преобладают традиционные религии.

Медицинские знания у народов Центральной Азии зародились в глубокой древности в период палеолита, и бронзы и нашли свое развитие в медицинских предписаниях священной книги зороастрийцев «Авесте»; Временем становления и плодотворного развития медицинской науки в Центральной Азии была эпоха средневековья. В разработке научных проблем важную роль играли научные учреждения, открытые на территории Узбекистана. Со временем здравоохранение и социальная забота, в целом приобретают общественный статус или, точнее, утрачивают свой религиозный характер.

Врачевание тоже окончательно становится делом людей светских — профессиональных врачей, табибов и лекарей.

Литература:

1. Авеста в русских переводах (1861–1996). Журнал «Нева», «Летний сад», - СПб., 1998.-С.57-59.
2. Брагинский И.С. Древнеиранская литература. (Авеста: иные книги Авесты).-М., 2008.-С.5-7
3. Висперед // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.— СПб., (82 т. и 4 доп.). 1890—1907.-С.64-71.
4. Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране (Историко-этнографический очерк). М.: «Наука», 1982.-С.45-47.
5. Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025годы.Указу Президента РУз от 07.12.2018г.№ УП-5590.
6. Лелеков Л.А. Авеста в современной науке.- М., Государственный научно-исследовательский институт реставрации, 1992.-С.223.
7. О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан УП-4947-сон.//www.lex.uz.07.02.2017.
8. Об учреждении ордена Республики Узбекистан «Соғлом авлод учун» («За здоровое поколение») УП-575-сон.//www.lex.uz.04.03.1993.
9. Чистяков М.В. Авеста. Хордэ Авеста (Младшая Авеста).-СПб.,2005.- С.298-301
10. Чистяков М.В. Авеста. Хордэ Авеста (Младшая Авеста).- СПб., 2005. – С.380-384.

ҚАДИМГИ ЗАРДУШТИЙЛАР ТАҚВИМИ, МОВАРОУННАХРДА АСТРОНОМИЯ ВА МИРЗО УЛУҒБЕК ФАОЛИЯТИ

Отахўжаев А.

*тарих фанлари доктори,
мустақил тадқиқотчи.*

Ўзини ўраб олган олам ер ва коинот ўртасидаги боғлиқлик одамзотнинг азалий кузатув майдони бўлган. Осмон жисмларининг ҳаракати қуёш, ой, юлдузлар, кеча-кундуз ва фасллар алмашуви каби жараёнларни билишга интилиш янги кашфиётларга туртки берган.

Қулай географик ўринга эга Марказий Осиё халқлари ўз минтақаларида рўй берган фасллар алмашуви, самовий ҳодисалар, осмон жисмларининг

жойлашуви ва ҳаракатларнишидаги ўзгаришларни кузатиб, сиёсий бошқарувдан тортиб то дехқончилик ва савдо-сотикқача бўлган ишларини режалаштирганлар. Қолаверса, бу заминнинг илк дини ошашпарастилик замирида ҳам осмон жисми Қуёш - Ахура Мазда тимсолида асос қилиб олинган. Қуёш тимсолида борлиқнинг яратувчисини англаган оташпарастилар, Зардушт давридан бу тизимни тартибга сола бошлашди. Хусусан, зардуштийлик шаклланиб, бу таълимотнинг муқаддас китоби “Авесто” яратилгач, унинг мазмунига жо бўлган астрономик билимлар асрлар давомида такомиллашиб борган. Шу боис ҳам “Авесто”да моддий олам - очуннинг олти босқичи, яъни борлиқ яралишининг олти “танаҳбари: *мадйузарм* – баҳорнинг ўртасида, йилнинг 41-45 беш кунлиги (жорий ҳисобда май ойининг дастлабки беш куни)да Ахура Мазда осмону фалакни яратган; *мадйушам* - йилнинг 101-105 кунларидаги беш кунлик (июнь ойининг 29- ва июль ойининг 3-кунлари)да Ахура Мазда сувни яратган; *патйахшам* – йилнинг 176-180 кунлари (сентябрь ойининг 12-17 беш кунлиги)да Ахура Мазда заминни яратган; *айосрим* – уйга қайтиш кунлари (октябрь ойининг 13-19 санаси)да Ахура Мазда ўсимликларни яратган; *мидёрим* – йилнинг 290-294 кунлари (январь ойининг 4-9 беш кунлиги)да Ахура Мазда ҳайвонот дунёсини яратган ва ниҳоят *хамаспантмадам* кунлари – барча мавжудотлар, Каюмас ва одамзод яратилган. Бу йилнинг 360-365 кунлари бўлиб, шу санада Наврўз – Янги кун нишонланган. Гарчи зардуштийлик анъанаси бўйича Наврўз 21 мартдан бошланса-да, йил ҳисоблари навсардич – “янги йил ойи” (форсларда фарвадан ойи)нинг 2-кунидан бошланган. Чунки 30 кунлик циклда йил 360 кун билан тугаган ва қўшимча беш ёки олти кун йил сўнгига киритилган Шу боис, Эронда 27 март “хурдод наврўз” – “катта янги кун” сифатида нишонланган [6. Б. 15-17]. Бундай ўзига хос илоҳий яратилишнинг тизими узоқ йиллар кузатувлар ва тажрибалар асосида шаклланиб борган. Ҳатто буюк астроном Мирзо Улуғбек ҳам ўзининг “Зижи жадиди Кўрагоний” асарининг 4-китоби – “Илми нужум”нинг “Юлдузлар билан бошқариладиган бошқа амаллар” қисми биринчи боби, биринчи бўлимида “намудорлар, яъни инсон ҳаёти ҳақидаги толеъни аниқлаш илми билан шуғуullanувчилар орасида энг машхурларидан Птолемеи, Ҳермис (Идрис алайҳис-салом) ва “мажусийлар милатининг соҳиби Зардушт” номини эсга олади [5. Б. 7-9]. Бу эса Улуғбекнинг ҳам худди ўзидан аввал ўтган Абу Райҳон Беруний каби Зардушт ва унинг “Авесто” китобидаги маълумотлардан муайян даражада бахабар бўлганлигининг исботидир [1. Б. 12-13].

Қадим аждодларимиздан етишиб чиққан мунажжим ва фалакиётшунос олимлар осмон жисмларининг ҳаракати орқали йил фасллари ва ойларга бўлиниш, ойларнинг эса ҳафталар ва кунларга бўлиниши ҳақида тасаввур

ҳосил қила олганлар. Бу билим кўникмалар Мовароуннаҳр Араб Халифалиги томонидан эгалланиб, араб тилининг дин ва илм-фан тили сифатида жорий этилиши боис минтақадан чиқиб, дунё бўйлаб ёйила бошланди. Мовароуннаҳрлик олимлар ўз билимларини бошқа ҳудудлардаги шу соҳа билимлари билан қиёслаш имконига эга бўлди. Хусусан, Беруний хоразмий ва суғдийлар фойдаланган Қуёш - Шамсий йил ҳисобини румликлар, фаранглар, қибтлар ва эронликларнинг йил ҳисоби билан бир хил бўлганлигини эътироф этади. Шуниндек, ой номларининг аталишида ва ой кунларининг 29-30-31 кун миқдорида белгиланишида маълум бир фарқлар бўлганлигини ҳам кўрсатиб ўтади [3. Б. 70; 2. Б. 6-8]. Ҳатто битта дин – зардуштийликка эътиқод қилишган бўлса-да эроний ва суғдий ой номларида ҳам муайян фарқлар кўзга ташланади. Бу ҳолат мазкур халқларнинг ўзига хос тараққиёт йўли ва қадимги тақвим тузиш анъаналари билан боғлиқ эди. Эрондаги ойларнинг номланиши бизнингча, зардуштийликнинг кейинги босқичи ёки форсларнинг азалий ойларни номлаш анъаналаридан келиб чиққан. Аксинча, зардуштийликнинг дастлабки босқичи ва “Авесто”да жорий этилган илк зардуштийлик анъаналари хоразмийлар ва суғдийлар томонидан давом эттирилган. Бу ҳолат йил, ойлар, ҳафталар ва кунларнинг номланиши манбаларда қандай акс этгани билан характерланади [1. Б. 14-15].

Зардушт даври (мил.авв. VII-VI асрлар)даёқ бир тизим ҳолатига келтирилган тақвимий тартибдан хоазмийлар ва суғдийлар то Араб Халифалиги истилоси (VII-VIII асрлар)га қадар фойдаланиб келишган. Буни 1933 йилда Тожикистоннинг Муғ тоғидан топилган суғдий тилли туркум ҳужжатлар тасдиқлайди. Мазкур ҳужжатларнинг тадқиқотчиси А.А.Фрейман ўзининг Муғ тоғидан топилган ҳужжатларга оид биринчи нашрида суғдий календар тизимини таҳлил қилган [9. Б. 46-60]. Хусусан, Муғ архивининг А-12 рақами билан белгиланган ҳужжати Суғд тақвимини ўзида акс эттирган ноёб кўлёзма саналади. Бу ҳужжатдаги саналаш тартиби, ой, кун ва ҳафталарнинг номлашиши Қуёш циклидан келиб чиқиб белгиланган. Йил баҳорги тенг кунлик 21-22 март санасида тугаб, “ағшумич” (*ʾgšwtus*) ойининг беш кунлиги архивнинг А-5 ҳужжатида келтирилганидек “*ансард(з) хвара*” (*ʾps ʾrdh ywr ʾ*) [8. Б. 29] ёки “*андаргоҳ*” байрамларидан сўнг 26-27 мартдан янги йил ҳисоби бошланган. Бу беш кун “Авесто” гоҳларининг биринчи сўзлари: “*анунавайти, уштавайти, спентамайниав, ваҳухшадэра, ваҳиштойштаи*” деб номланган. А.А.Фрейман Беруний уларни “*фанжа*” (бешлик) деб аталганлигини таъкидлайди [9. Б. 36].

Суғдий ҳужжатларда ва суғдийларнинг тилларида “йил – *сард(з) (srδ)*, ой – *маг (mʾy)*, ҳафта – *замну / жамну / заман (zmnu)*, кун - *руч (rwc)* шаклида ифода этилади. Йиллар ҳозирги кўринишдан фарқли милодий ёки араб-

мусулмон ҳижрий шамсий ва ҳижрий қамарий тақвимларидан фарқли ҳисобланиб, йил қатъий сана навбатлари билан келмаган. Балки қадимги тақвим маданиятига хос у ёки бу ҳукмдорнинг тахтга чиқишидан бошланган ва янги ҳукмдор номи остида саналар аталган. Масалан, Аҳмад ал-Фарғоний эралар хусусидаги “Астрономия илми асослари” асарининг “Араб ва ажам йиллари, ойлари ва кунларининг номлари ҳамда улар орасидаги баъзи фарқлар ҳақида” деб аталувчи биринчи бобида Форс эрасидаги йил бошини Ўаздигирд бин Шаҳриёр бин (Кисро) шоҳ бўлганидан, яъни 632 йилнинг 16 июнидан бошлаб, сўнгги сосоний Ўаздигирд III нинг 651 йил 16 июлда Марвда ўлдирилиши билан тугаллаган [2. Б. 8-9, 12]. Худди шу каби Суғдда ҳам йил ҳисоби жорий этилиб, бу Суғд подшолари – ихшидларнинг тахтга келиши ва кетиши билан белгиланган. Муғ архивининг Nov. 3, Nov. 4 ҳужжатларида: “Тархун подшонинг 10 йилидир. Масвуғич ойининг, асман руч куни” дейилса, В-8 рақамли ҳужжатда: “Бу йил Вағт подшоси, Панч ҳукмдори Чакин Чўр Билга Бичут ўғли (ҳукмронлиги)га 15 йил бўлган пайтда, жимтич ойи, спандармат куни (битилди)” деб келтирилади. Бошқа бир В-4 рақамли “тегирмон ижараси ҳақида”ги ҳужжатда: “Бу йил Суғд подшоси, Самарқанд ҳукмдори Деваштич (подшолиги)нинг биринчи йили, жимтич ойининг апвах куни” дейилса, А-16 рақамли “Деваштичнинг фрамандар Ўттга мактуби” 11-12 қаторида: “Деваштич (подшолиги)га икки йил бўлди Ойи – хварезнич, куни – нахран руч” дейилади [7. Б. 17-63, 139-141]. Яна бир мисол, Турфон воҳаси Чинончкент шаҳри харобаларидан топилган 639 йилга оид васиқада: “Улуғ ҳукмдор Элтабарнинг 16-йили, хитойча (сана билан) 5-ой, суғдий (тақвимда) 12-ой хшумасбичнинг 27-асман руч куни” деб, кўрсатилган [4. Б. 1, 5]. Санаси 728 йил эканлиги аниқланган суғдий-буддавий диний-фалсафий рисола – “Қилмишларимизнинг сабаблари ва оқибатлари” матнидаги: “бу йил худонинг ердаги ўғли Хиави Кай Нгяваннинг 16-йилидир” [10. Б. 78] каби йил ҳисоблари ҳукмдорлар эрасига хос анъаналарни ўзида акс эттиради.

Гарчи йиллар маълум тарихий шахс номи билан санланса-да, ой, ҳафта ва кунлани номлашда қатъий тартиб меъёрлари сақланиб қолган. Бир йил 12 ой, ҳар ой 30 кундан, ҳафталар 7 кундан иборат бўлган. Муғ тоғи архивидаги ой кунлари: 1-ой навсардич – *n'wsrδyc*; 2-ой хуризнич – *uwrυznyuc*; 3-ой найсанич – *nycnyuc*; 4-ой бисак (Беруний бўйича) – **βyc'k*; 5-ой ашнакхантич – **'šn'kyntyuc*; 6-ой мазихантич / рабихантич – *mz'yūūntyuch / rbkyntyuc*; 7-ой бағканич – *byk'ny-c*; 8-ой абаниж (Беруний бўйича) – **'β'nyuc*; 9-ой буғич – *βwγyc*; 10-ой мазе(х)буғич – *mz(s)βwγyc*; 11-ой зимтич – **zymtyuc*; 12-ой ағшумич – *'γšwtyuc* шаклида Беруний маълумотлари билан таққослаб А.А. Фрейман ишлаб чиққан ва **тамғич** – **tmγyc* ойининг рўйхатдаги ўрнини аниқлай олмаган [9. Б. 41-42].

Муғ архивининг А-12 хужжатида ойларнинг 30 куни номма-ном келтирилган: 1-кун Ахурмазд руч – *'γ(x)wrmzt rwc* - Бош илоҳ *Ahurahe Mazdā* – Ахурамазда (Буюк яратувчи) куни; 2-кун кун Ашумин / ағуман руч – *Vahhave Manahhe* - Ваху манью (эзгу фикр илоҳи) куни; 3-кун Артағушт / артғу руч – *'rtγšt rwc* - *Ašahe Vahištahe* - Арта Вахишта (аъло рахнамолик илоҳи) куни; 4-кун (А)ғшивар руч – *'γšywr rwc* - *Xšaθrahe Vairyehe* – Хшатраварйа (аъло подшолик илоҳи) куни; 5- кун Аспантрамат руч – *'sp'ntrmt rwc* - *Spəntayā Ārmatōiš* - Спанта Арматиш (муқаддас орият, аёллик, ер илоҳаси) куни; 6-7- кунлар жуфт илоҳалар Артат руч – *'rt't rwc* ва (а)миртат – *'myrt't rwc* - *Haurvatātō* - Хваратат ва *Amərtātō* - Амиртат (бутунлик ва мангулик илоҳалари) кунлари; 8-, 15-, 23-кунлар Датс руч – *δtš rwc* - *Daθušō* - Дазишо (1-кун Ахурамаздага оид бунёдкорлик илоҳаси) куни; 9-кун Арт руч – *'rt / 'rtt rwc* - *Adro* - Адро (олов илоҳаси) куни; 10-кун Апвах руч – *'rwγ' rwc* - *Apat* – Апат (сув лоҳаси) куни; 11- кун Хур руч – *γwr rwc* - *Hvarəšaētahe* – Хварэхшайтахе (Қуёш илоҳаси) куни; 12-кун Мах руч – *m'γ rwc* – *Māghahe* – Мангхахе (Ой илоҳаси) куни; 13-кун Тишри руч – *tyšty rwc* – *Tištryehe* – Тиштиахе (Сириус, Меркурий илоҳаси) куни; 14-кун Ғуш руч – *γwš rwc* – *Gəuš Tašnō* – Ғэуш Ташно (яратувчи буқа маъбуди) куни; 16-кун Миш руч – *myš/δ rwc* – *Miθrahe* – Мизрахе (Митрага бағишланган) куни; 17-кун Срауш руч – *sr'wš rwc* - *Sraōšahe* - Сраоша (Ахурамазданинг элчиси)га бағишланган кун; 18-кун Рашни руч – *r'sny rwc* - *Rašnaoš* – Рашну (адолат, ростгўйлик, тўғрилиқ илоҳаси) куни; 19-кун Парварган / Барварган руч – *prw'rtm / βrw'rtm rwc* - **Fravartīnam* – Фравартинам / Фраваша (борлиқнинг ғоявий асоси)га бағишланган кун; 20-кун Шаған руч – *šy'n rwc* – *Vərəθraγnahe* – Варадрахна / Варахран (Баҳром) (ғалаба маъбуди)га бағишланган кун; 21-кун Раман руч – *r'm(n) rwc* – *Rāmanō Hvāstrahe* – Рамано Хвастрахе (серўт яйловлар ва сокинлик)га бағишланган кун; 22-кун Ват руч – *w't rwc* – *Vātahe* – Ватахе (шамол илоҳаси) куни; 24-кун Дайна руч – *δyn'k rwc* - *Daēnayā* – Дайнайа (дин)га бағишланган кун; 25-кун Артху руч – *'rtγw rwc* – *Ašōiš Vahhuγā* – Артиш Ваҳиа (эзгу амал ва ҳаракатлар) куни; 26-кун Раштат руч – *r'st't rwc* – *Arštātō* – Арштато (тўғрилиқ ва адолат) куни; 27-кун Асман руч – *'sm'n rwc* – *Ašnō* – Ашно (осмон)га бағишланган кун; 28-кун Азмутах – *'zmtwγty rwc* – *Zəmtō* – Зэмо (Ер руҳи)га бағишланган кун; 29-кун Масбант / Маспант руч – *mzp'nt rwc* – *Maθrahe Spəntahe* – Мазра Спанта (муқаддас калом)га бағишланган кун; 30-кун Анахран руч – *'nyr'n rwc* – *Anaγranam raocahham* – Анахранам Раочаххам (ибтидосиз ёруғликлар) куни шаклида Муғ архивининг 1-, 2- ва 3-нашрлари, ўчиб кетган ўринлари Беруний асарлари орқали тикланган [9. Б. 32-36; 7. Б. 191-213; 8. Б.113-131]. Хужжатнинг “Ангарнамэ – Юлдузнома” деб номланган қисмида 28 та қамарий ой фазаларининг аталиши ҳам келтирилган [9. Б. 32-35].

А-12 хужжатининг 6-устунида ҳафтанинг 6 кунига оид атамалар сақланган. Бу ҳафта кунлари: якшанба - *Миҳаш заман* (Митра / Қуёш куни); душанба - *Маҳ заман* (Ой куни); сешанба – *Варҳан/Баҳром заман* (Варахран / Марс * Миррих куни); чоршанба - *Тир заман* (Меркурий / Муштарий куни); пайшанба - *Вармаит заман* (Ахурамазда куни); жума - *Анғиз заман* (Анахита /Зухра куни); шанба - *Кайван заман* (Кайвон / Сатурин куни) таркибида берилган ва 7-кун эса уйғур тилли матнлар орқали тикланган [9. Б. 54-60].

Бу тартибда йил, ой, ҳафта ва кунларнинг белгиланиши бевосита тарихий шахслар, илоҳий маъбудлар ва осмон жисмларига боғлиқ ҳолда ифодалангани қадим аждодларимизнинг фалакиёт, яъни астрономияга оид билимларни нақадар чуқур эгалаганликларини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Мирзо Улуғбек ҳам ўз замонасининг билимдони сифатида нафақат Беруний, Фарғоний, Хоразмий каби ўзидан авал ўтган фалакиётшуносларнинг ишларидан, балки анча қадимий бўлган аждодларизЗардуштийлик таълимоти вакилларининг бу соҳадаги илмларидан, эҳтимолки “Авесто” китобидаги илмий моҳиятга суянган суғдий ва хоразмликларнинг фалак илмидан, тақвим юритиш анъаналаридан бохабар бўлганликларини тасдиқлайди. Мирзо Улуғбек қадим меросимизни янада бойитиб, дунё астрономия фанининг аввалги илдизларидан унумли фойдаланган ҳолда, бу меросни бизга қадар етиб келишига муносиб ҳисса қўшган эди.

Адабиётлар:

1. Атаходжаев А. Абу Райҳон Берунийнинг қадимги зардуштий тақвимларини тиклашдаги ўрини // *Meros*, 2019, № 2. 12-13-бетлар
2. Аҳмад ал-Фарғоний. Астрономия илми асослари / Таржимон А. Абдурахмонов. – Тошкент: Шарқ, 1998. – 6-8-бетлар.
3. Беруний, Абу Райҳон. Қонуни Масъудий 1-5-мақолалар. Том V, биринчи китоб. – Тошкент: Фан, 1973. 70-бет;
4. Исҳоқов М. Номи азал Туркистон // *Ўзбекистон адабиёти ва санъати*, 1993, 12-ноябрь, 1-, 5-бетлари.
5. Мирзо Улуғбек. Илми Нужум. “Зижи жадиди Кўрагоний” тўртинчи китоби / Таржимон, изоҳлар муаллифи ва нашрга тайёрловчи Ашраф Аҳмад. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. 7-9-бетлар.
6. Сафарбоев М. “Авесто” оламнинг вужудга келиши ва тузилиши ҳақида // “Авесто” ва унинг инсоният тараққиётидаги ўрни. – Тошкент – Урганч, 2001. 15-17-бетлар.
7. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II: Юридические документы и письма / Чтен., пер. и коммент. В.А. Лившица. – М.: ИВЛ, 1962. –С. 17-45 (Nov 3, Nov 4); 45-53 (B-8); 53-63 (B-4); 139-141 (A-16);
8. Согдийские документы с горы Муг. Вып. III: Хозяйственные документы / Чтен., пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. – М.: ИВЛ, 1962. –С. 29.

9. Фрейман А.А. Согдийские документы с горы Муг. Вып. I / Чтение, пер., коммент.: Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. – М.: ИВЛ, 1962. – 92 с.

10. Қаюмов А., Исҳоқов М., Отаҳўжаев А., Содиқов Қ. Қадимги ёзма ёзгорликлар. – Тошкент: Ёзувчи, 2000. – 78-бет.

ТОШКЕНТ ВОҲАСИ ИЛҚ ЎРТА АСРЛАРДА: ИЖТИМОЙ - ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТ ВА ШАҲАРСОЗЛИК МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ

Юсупова Х.

Ориентал университети Тарих факультети декани.

Тошкент воҳаси ўз географик жойлашувига кўра Марказий Осиёнинг турли қадимги тарихий-маданий ўлкалари – Фарғона водийси, Ёттисув, Уструшона ва Суғд ҳудудларини ўзаро боғлаб тутувчи ўлка сифатида қадимдан муҳим аҳамиятга эга бўлиб келган. Қадимда Чоч, ўрта асрларда Шош ва Тошкент номлари билан аталиб келинган бу воҳа ўз навбатида иккита тарихий-маданий вилоятни - Илоқ ва Шош воҳаларини ўз ичига олган. Қадимги Илоқ воҳаси Оҳангарон дарёси водийсида, уни қуршаган Чотқол ва Қурама тоғ тизмаларининг ҳудудлари – Жанубий Чотқол, қисман Оҳангарон платосида, Қурама тоғ тизмасининг ғарбий тармоғини ўз ичига олади. Ўтмишда бу ҳудуд Шимоли-Шарқий Мовароуннахрнинг машҳур қончилик маркази бўлиб, унинг олтин ва қумуш қонлари Шарқнинг ўрта асрлардаги барча тарихий манбаларида тилга олинган. Ҳозирги вақтда бу ер Ўзбекистоннинг тоғ-қон саноати ҳудуди бўлиб, ёнилғи, қурилиш материаллари ҳамда металлургия саноатининг бир қанча тармоқларига маъданли хом ашё беради. Тавсифланаётган ҳудуд, яъни Илоқ воҳаси шимоли-шарқда Қирғизистоннинг Талос вилояти (Терс дарёсининг ҳавзаси) билан, жанубишарқда – Фарғона водийси билан чегарадош, жануби-ғарбда у Сирдарё ҳавзасига, шимоли-ғарбда эса – Чирчиқ водийсига туташади. Оҳангарон дарёси ҳавзасининг умумий майдони – 7710 км² бўлиб, дарёнинг боши Чотқол тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағрида, 3500 м баландликда жойлашган. Тошкент воҳаси энг қадимги даврлардан бошлаб Марказий Осиёнинг иқтисодий жиҳатдан энг ривожланган тарихий-маданий ўлкаларидан бири бўлиб келган. Иқтисодий ҳаёт ривожидеҳқончилик ва яйлов чорвачилиги, тоғ-қон ишлаб чиқариши ва ҳунармандчиликнинг кўплаб тармоқлари фаолиятида, йирик қишлоқлар ва шаҳарларда ички ва ташқи иқтисодий-маданий алоқалар босқичма-босқич ривожланиб келгани мисолида кўриш мумкин. Тошкент воҳаси ижтимоий-иқтисодий тараққиётини

ижтимоийсиёсий, иқтисодий ва маданий, савдо-сотиқ ва хунармандчилик ҳамда диний марказлар сифатида пайдо бўлган ва ривожланиб келган йирик шаҳарлар мисолида кўриш мумкин. Олиб борилган тарихий-археологик тадқиқотлар натижасида Тошкент воҳаси тарихининг қадимги босқичида 13 та шаҳар типидagi манзилгоҳ қайд этилган. Шаҳарларнинг умумий майдони ўртача 416 гектар, аҳолиси – 45-50 минг кишидан иборат бўлган. Жами аҳолининг ярмидан кўпи воҳанинг ғарбий қисмидаги шаҳарларда яшаган. Шаҳарларнинг аксарияти воҳанинг ғарбий қисмидаги текисликларда, Сирдарё ёқасида ҳамда унинг асосий ирмоқларининг қуйи қисмида, минтақанинг марказий ва шимолий қисмларида жойлашган.

Воҳада дастлабки босқичда шаҳарлар жойлашган ҳудуд қадимги Бургулик (бурхонли сўзи асосида) маданиятининг ўзагига мос келади. Бу босқичда Сирдарё минтақадаги шаҳар ҳаётининг ўзаги ҳисобланган. Минтақада шаҳар маданиятининг шаклланишида Суғд зироатчилари билан қадимги алоқалар катта рол ўйнаган. Сирдарё фақат чегара бўлибгина қолмасдан, фаол алоқалар ҳудуди бўлиб ҳам хизмат қилган. Айни пайтда, ягона давлат бирлашмаси доирасида қуйи Сирдарё қабилалари ҳамда Шимолий Фарғона билан алоқалар ҳам ривожланиб борган. Бу ҳолда ҳам дарё ўзаро маданий муносабатларни боғловчи бўғин бўлиб хизмат қилган. Суғд меъморчилик анъаналарининг таъсирида вужудга келган қадимги шаҳар манзилгоҳи ва милoddан аввалги II-I асрларга оид манбаларда қайд этилган Юйни мулкининг биринчи пойтахти Сирдарё яқинида жойлашгани бежиз эмас

Аммо мазкур босқичнинг охиридан, айниқса, Қовунчи II да манзара ўзгара бошлайди. Девор билан ўралган шаҳарлар Чирчиқ ва Оҳангароннинг ўрта оқимида, чўл, адирлар билан чегараларда, тоғ олди ҳудудларида, яъни ўтроқ ва кўчманчи қабилаларнинг чегараларида ҳамда чорвадорлар яшайдиган ҳудудларда вужудга келади. Воҳада шаҳарларнинг ривожланиши зироатчиликнинг жадал ривожланиши, анча ривожланган суғориш тизимининг ташкил этилиши, Чирчиқ ва Оҳангароннинг ўрта оқимида ерлардан фойдаланишнинг тартибга солиниши, мазкур дарёларнинг юқорисидаги баланд тоғ воҳаларига зироатчиларнинг келиб ўрнашиши билан бирга кечади. Ундан ташқари, Чоч шаҳарлари тараққиёти, хунурмандчилик, аввало, тоғ кончилиги ва металлургиянинг ривожланиши халқаро карвон йўллари асосий тармоғининг шимолга ҳаракатланиши, Яксарт (Сирдарё) бўйлаб алоқаларнинг давом этиши кўшни Суғд ва Тохаристон билан алоқаларнинг мустаҳкамланишига олиб келди. Бу ҳолат Қанғ давлатининг парчаланиши натижасида ажралиб чиққан мустақил Чоч вилоятининг ўз мавқеини мустаҳкамлашга ва янги сиёсий бирлашма сифатида янги иқтисодий алоқалар ўрнатишга интильганидан далолат беради. Илк ўрта асрларда

шаҳарлар ўртасида маълум интеграция жараёнлари содир бўлади. Бу даврда шаҳарларнинг икки гуруҳини ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳга нисбатан зич қурилган, босқичмабосқич ривожланиб, қарвон йўллари ёки хомашё ресурслари билан боғлиқ бўлган шаҳарлар қиради. Шаҳарлар асосан Сирдарё (Яксарт) ёқасида жойлашгани минтақада шаҳар маданиятининг ривожланиши устувор аҳамиятга эга бўлганини кўрсатади. Шунингдек, Яксарт фақат чегара вазифасини бажармасдан ўтроқ ва кўчманчи аҳоли ўртасидаги алоқалар ривожланиши учун муҳим аҳамият касб этган. Бундай алоқалар натижасида дарёнинг ўнг қирғоғида шаҳар кўринишидаги манзилгоҳлар пайдо бўла бошлади. Мил. авв. III асрда бунёд этилган Қанқа (Қанға) қалъаси бунга мисол бўла олади. Қадимги даврнинг сўнгги босқичида шаҳар ва қишлоқ манзилгоҳларининг географияси иқтисодий алоқалар йўналишида содир бўлган муҳим ўзгаришларни ўзида акс эттиради. Бу босқичда иқтисодий алоқалар Сирдарё ёқалаб эмас, балки воҳа ичига, маъданли хомашё манбалари томонга қараб ривожланган. Афтидан, бу ҳолат ёзма манбаларда қайд этилган, ўз тангасини зарб этган ва дипломатик алоқалар ўрнатиш ҳуқуқига эга бўлган мустақил Шош вилоятининг вужудга келиши билан боғлиқ бўлган. VI-VIII асрларда Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларини Ўрта Осиё вилоятлари, Кавказ ҳамда Яқин Шарқдаги бир қанча мамлакатлар билан боғлаган қарвон йўлининг марказий тармоқларидан бири Шош ва чўл худудлари орқали ўтган. Шаҳар ва қишлоқ манзилгоҳлари тармоғи VIII асрда манзилгоҳларнинг айрим тизимлари ўсиб бораётган иқтисодий алоқалар таърисида ва сиёсий бирлик негизида аста-секин минтақадаги ягона ижтимоий тизимга бирилашиб борганлигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Бичурин Н.Я (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х частях. – Алматы: ТОО “Жалын Баспасы”, 1998. Ч.2. – 348 с.
2. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент: 1982. – 211 с.
3. Буряков Ю.Ф. Бассейн среднего Яксарта в древности и раннем средневековье // Городская культура Бактрии – тохаристана и Согда. Античность, ранни средневековье. Мат. Совотско – Французского коллоквиума. – Самарканд, 1986. - С. 36.
4. Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазис (Историкоархеологический очерк Чача и Илака). - Ташкент: Фан, 1987. - С. 28.

5. Буряков Ю.Ф. Торговые пути и их роль в урбанизации бассейна Яксарта // На среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Очерки истории и культуры. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 82-100.

6. Буряков Ю.Ф. К динамике развития городской культуры древнего и средневекового Чача // Чач–Бинкат–Ташкент (историческое прошлое и современности): Материалы научной конференции. – Ташкент: Фан, 2007. – С. 6-11.

7. Исламов О.И. Зарождение и развитие геологических знаний в Средней Азии с древнейших времен до начала XIX столетия: Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. - М., 1961.

8. Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар (Ўзбек халқининг сиёсий ва этник тарихидан). – Тошкент: Фан, 1990. – 168 б.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: ТУРКЕСТАН И ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Раишев Т.Т.

докторант PhD,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Проблематика российской имперской политики в области военной медицины Центральной Азии второй половины XIX – начала XX в. остается актуальна в отечественных и зарубежных исследованиях по туркестановедению.

До начала завоевания Туркестанского края Российской империей во второй половине XIX в. на этих территориях не существовало профессиональной системы медицинского обслуживания. Медицинские услуги в то время осуществлялись методами народной медицины, вобравшей в себя приемы доисламской и средневековой исламской традиций. Основными врачами были: табибы, джаррахи (хирурги), риштачи (хирурги, удалявшие ришту – гвинейскую червь), синикчи (травматологи), доя (повивальные бабки), зулукчи (гирудотерапевты). Основными лекарствами выступала продукция растительного, животного происхождения, различные минералы, сборы и др [5, с. 98].

После завоевания Российской империей Средней (Центральной) Азии в 60-х гг. XIX века возник вопрос о создании и формировании военной медицины в Туркестанском крае, так как санитарная обстановка в среднеазиатском регионе оставляла желать лучшего. Были распространены такие заболевания, как: волосатик — ришта, лихорадка, любострастная

болезнь (сифилис), оспа, горячка и др [7, с. 226]. Необходимо отметить, что Туркестанский край (ТуркВО) в силу своих природно-климатических особенностей и условий быта был регионом, российским войскам приходилось труднее всего в несении службы [3, с. 24].

Говоря о системе здравоохранения в Туркестане, необходимо отметить, что она изначально была подчинена Военному ведомству и ее основная задача состояла в заботе о здоровье военнослужащих, переселенцев и отчасти коренных жителей. За период 1860-х гг. в регионе была создана нормативно-правовая база военного здравоохранения, в которой в полной мере обозначались принципы функционирования медицинской системы в Туркестанском крае [5, с. 100, 103]. В последующем, частично появляется и гражданский сектор в системе здравоохранения. К примеру, в Самарканде в 1870 г. открывается городская больница на 15 койко-мест. В 1883 г. в Ташкенте первыми женщинами-врачами Н. Н. Гундиус, А. В. Пославской, Е. Н. Мандельштамм была открыта первая в крае «амбулатория для туземных женщин и детей», именно это заведение в последствии дало толчок открытию подобных амбулаторных лечебниц в Ташкенте и других городах края не только для женского населения, но и для мужчин.

Важным направлением политики Российской империи в Туркестанском округе в области военного здравоохранения была организация Ташкентской химической лаборатории, большая заслуга, в организации которой принадлежит первому генерал-губернатору Туркестана (Командующему ТуркВО) К. П. фон Кауфману. Осознавая удаленность Ташкента от столицы, и пагубную санитарно-эпидемическую ситуацию в округе в 1868 г. К. П. фон Кауфман одобрил идею, изложенную горным инженером А. С. Татариновым, о необходимости создания в Ташкенте лаборатории. В задачи лаборатории ставились работы по горной части, производство работ по исследованию естественных богатств края, а в последствии были расширены на другие научные сферы [4, с. 43–45].

Открытие химической лаборатории состоялось 19 декабря 1869 г. в Ташкенте, на котором присутствовали: Начальник края, весь генералитет, начальствующие лица и почетные горожане. С первых же дней Ташкентская лаборатория обратила на себя внимание ученого сообщества, как исследователей, путешествовавших по Туркестанскому краю с научными целями (Миддендорф, Северцев, Мушкетов, Романовский и др.), так и служивших в крае горных инженеров (Мышенков, Давыдов, Мейер, Иванов, Лопушинский и др.), которые работали в кабинетах данного заведения, а также пользовались ее трудами [4, с. 46].

За все время существования лаборатории она финансировалась из различных источников. Например, на начальном этапе (1869–1883 гг.) постройка здания и его содержание пришлось на земский кредит, а все прочее, в том числе на исследование геологии и горной части из сумм генерал-губернатора. В период с 1883 по 1892 гг. содержание помещения для нее было отнесено на инженерную смету, на деятельность лаборатории выделялись деньги из сметных сумм, состоявших в распоряжении генерал-губернатора края и вдобавок, от госпиталя еще шла прислуга (из нижних чинов), материалы и припасы по мере надобности. А с 1892 года на расходы ассигновывалось 3200 руб. в год, из коих 1700 руб. по финансовой смете Военного Министерства по Главному Медицинскому Управлению, а 1500 руб. из земского кредита. Также лаборатории предоставлялось право пользоваться материалами и припасами Ташкентского аптечного магазина, а помещение и прислугу предоставлял военный госпиталь [4, с. 54–55].

Изначально химическая лаборатория помещалась в наемном оборудованном частном доме (угол Романовской и Чимкентской улиц) за 400 руб. Обустройство и непосредственное заведование Ташкентской химической лабораторией было поручено специально приглашенному для этой цели из Санкт-Петербурга магистру фармации и ученому-лаборанту Николаю Богдановичу Тейху [4, с. 47–48].

До 1871 г. лаборатория служила основным целям горного ведомства. Средства на ее содержание брались из сумм, ассигнованных генерал-губернатору на исследования по геологии и горной части. В период 1871–1883 гг. лаборатория числилась в составе Главного управления Туркестанского края. Назначенный генерал-губернатором после смерти К. П. фон Кауфмана М. Г. Черняев приказом по Туркестанскому генерал-губернаторству от 20 декабря 1882 года за № 328 упразднил лабораторию [4, с. 51]. Несмотря на ходатайства лиц, управлявших разными учреждениями, мотивировавших необходимость в существовании данной лаборатории, генерал-лейтенант М. Г. Черняев приказом от 31 декабря 1882 г. за № 349 назначил комиссию, на которую было возложено распределить все имущество лаборатории между: медицинским, инженерным и учебным ведомствами, а книги и горную коллекцию передать в преобразованную тогда же библиотеку (публичную) и музей. Передачей имущества в вышеперечисленные ведомства планировалось устроить в них свои химические лаборатории, однако, в виду отсутствия финансовых средств и кадров для заведования и руководства работами в лабораториях, данные мероприятия невозможно было осуществить. Таким образом, Ташкент 19 дней (с 1 по 19 января 1883 г.) оставался без химической лаборатории, хотя потребность в ней обострялась с каждым днем. Из-за

скопления дел по судебной экспертизе, нужд администрации края и медицинского ведомства в химической лаборатории, Туркестанский Военно-окружной медицинский Инспектор И. П. Суворов возбудил ходатайство перед начальником края (доклад от 1882 г. № 4148) о немедленном открытии химической лаборатории при аптечном отделении Ташкентского военного госпиталя. 19 января 1883 г. приказом № 45 об образовании при госпитале химической лаборатории с получением рабочего инвентаря из аптеки госпиталя [4, с. 51–53].

После преобразования лаборатории и сокращения ее деятельности до работ по судебной экспертизе выяснилась необходимость ее работ в прежнем объеме. Учитывая это, Туркестанский Военно-окружной военный инспектор 4 ноября 1883 г. обратился к генерал-губернатору Туркестана М. Г. Черняеву с докладом № 3200, где изложил «...сущность дела по вопросу о необходимости расширения круга деятельности химической лаборатории, просил разрешить производство при лаборатории всевозможных работ...», по прежней программе. 19 ноября 1883 г. генерал-лейтенант М. Г. Черняев дал свое разрешение по данному вопросу, что означало восстановление деятельности химической лаборатории в полном объеме. Не продуманное ранее решение генерал-губернатора М. Г. Черняева ввело казну в значительные расходы. Во-первых, переезд лаборатории из готового, приспособленного помещения в здание госпиталя, которое пришлось переделывать; во-вторых, возврат лишь в 1888 г. имущества лаборатории, из которого почти $\frac{3}{4}$ было поломано и побито. В 1892 г. на основании приказа по Военному Ведомству от 4 июля 1891 г. за № 193, лаборатория перешла окончательно в ведение Военно-Медицинского Ведомства, в лице Окружного Военно-медицинского Инспектора и Главного врача госпиталя, с переименованием ее в химическую лабораторию Ташкентского военного госпиталя [4, с. 53–54]. Так продолжалось до 1907 года, когда при городской аптеке был открыт химико-бактериологический кабинет. С этого момента санитарный контроль в городе был возложен на это учреждение, а госпитальная химическая лаборатория относилась к городу теперь снова только в случаях судебной медицины [6].

В круг деятельности вновь преобразованной лаборатории входили следующие исследования: а) по горной части – изучение породы, минералов, руд., каменного угля; б) промышленные – анализ продуктов и изделий местного производства, материалов и веществ, употребляемых в заводской технике; в) технического характера – изучение топлива, горючих, строительных материалов; г) работы в административных целях – исследование монет и сплавов, предметов продовольствия войск и жителей; д) по санитарной части – анализы съестных припасов, напитков, питья, воздуха

в жилых помещениях, воды из искусственных и минеральных источников; е) по судебной части – химико-микроскопические исследования внутренностей самоубийц и скоропостижно умерших, подозрительных пятен, составов жидкостей и порошков; ж) по климатологии – велись метеорологические наблюдения, как на станции 1-го разряда [4, с. 58–59].

Общая площадь химической лаборатории составляла 653 кв. саж. [2] (2 972.619 кв. м.), она состояла из четырнадцати комнат, из которых четыре комнаты (198 кв. арш.[1] – 100.1 кв. м.) отводились заведующему лабораторией под квартиру, остальные десять комнат (455 кв. арш. – 230.1 кв. м.) были заняты лабораторий, музеем, складами [4, с. 57].

В период 1872 – 1874 гг. при лаборатории существовал газовый завод, целью которого было изучение свойств каменного угля, встречающегося на территории Туркестана. В 1872 г. когда в Туркестане была эпидемия холеры, на заводе было запущено производство из местного каменного-угля карболовой кислоты и дегтярной воды, как дезинфицирующее средство, которыми снабжались войска для дезинфекции войсковых помещений, и местное население. Кроме того, в 1873 г. для войск, отправлявшихся в Хивинский поход, на заводе были изготовлены особые фильтры из костяного угля для обеззараживания питьевой воды [4, с. 253–254].

Лаборатория по особым требованиям врачей изготавливала различные лекарства, а также проводила исследования анализов больных госпиталя, частных больных [4, с. 254]. Таким образом можно сказать, что химическая лаборатория всегда с большой готовностью отзывалась на нужды населения края, в частности города Ташкента.

После завоевания императорской Россией Туркестанского края в регионе начинает развиваться аптечное дело европейского типа. Учитывая специфику военного управления Туркестанским краем, первые аптеки появляются при военно-медицинских учреждениях. В 1874 была открыта городская аптека, бесплатно снабжавшая лекарствами местное население, различные социальные учреждения, а также выдавала на платной основе лекарства русскому населению. Большой вклад в развитие аптечного дела Туркестана внесли И. И. Краузе, К. Б. Бетгер, П. К. Карпов [11, с. 35].

Огромный вклад в борьбу с заболеваниями в Туркестанском крае оказали военные врачи и ученые, такие как: натуралист, исследователь Туркестана А. П. Федченко – описал жизнедеятельность ришты (дракункулез) [9, с. 106–113], профессор П. Ф. Боровский – выявил холерный вибрион в Ташкенте в 1892 г. и первым в мире открыл возбудителя кожного лейшманиоза в 1894–1898 гг. [8, с. 68–70], профессор А. Д. Греков – внес огромный вклад в изучение этиологии малярии и различных видов лихорадок, распространенных в

Мервском оазисе; И. П. Шевердин – военный врач-окулист, открыл сельскую больницу-амбулаторию в кишлаке Тилляу Ташкентского уезда в Ахангаранской долине, лечивший местное население от конъюнктивита, слепоты, малярии, тифа, простуды, проводивший оспопрививание, различные операции и кесарево сечение [7, с. 227], Ташкентский городской врач М. Х. Батыршин – уделял большое внимание улучшению санитарно-гигиенических условий общественных мест и быта коренных жителей, оказывал медицинскую помощь местному населению, убедил народ в том, что оспопрививание полезно [10, с. 104].

Подводя итог, мы можем констатировать, то что в результате завоевания Центральной Азии императорской Россией здесь начинает создаваться новая система здравоохранения, основанная на европейском опыте. Открываются различные военно-лечебные учреждения, аптеки, амбулатории, лаборатории. Тем не менее, учитывая постоянную нестабильность региона, здравоохранение в Туркестане было в полном подчинении военных и нацелено на обеспечение задач, стоящих перед армией. Однако, здесь же нельзя не отметить энтузиастов-медиков и ученых, приезжавших и служивших в крае, которые рискуя собственными жизнями боролись с эпидемиями и тропическими заболеваниями.

Несмотря на вышесказанное мы можем отметить, что в целом Российское государство рассматривало развитие медицины в Туркестанском крае, как важный политический инструмент, который должен был служить стратегическим, идеологическим средством, с целью продвижения и закрепления геополитических интересов императорской России в Центральной Азии.

Литература:

- 1 кв. арш. = 0.505805 кв. м.
- 1 кв. саж. = 4.55225 кв. м.
3. Timur T. Raishev. (2024). FROM THE HISTORY OF THE TURKESTAN REGION: MILITARY MEDICINE IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES. *Current Research Journal of History*, 5(01), 23–30. <https://doi.org/10.37547/history-crjh-05-01-06>
4. Исторический очерк устройства Ташкентской химической лаборатории и двадцатипятилетней ее деятельности (19 декабря 1869 г.–1 января 1895 г.) / Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. Т. VI. – Ташкент, 1897.
5. Кобзева О. П., Раишев Т. Т. Начало формирования военно-медицинской службы российской армии в Туркестанском крае в 60-е годы XIX

века // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2024. Т. 23, № 1: История. С. 95–107. DOI 10.25205/1818-7919-2024-23-1-95-107

6. НАУз. Ф. И-1. Оп. 12. Д. 1741. Л. 46 об.

7. Раишев Т. Т. Из истории военной медицины Туркестанские хроники. // XXXII Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки: Россия и Восток. К 300-летию СПбГУ. 26–28 апреля 2023 г.: Материалы конгресса / Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, А. О. Победоносцева Кая, П. И. Рысакова. – СПб.: Изд-во РХГА, 2023. – С 226 – 227.

8. Раишев Т. Т. История становления военной медицины в Туркестанском крае: штрихи к портрету П. Ф. Боровского. – Ташкент, 2022. Июль. Т. 5. № 7. – С. 66–76.

9. Раишев Т.Т. Вклад А.П. Федченко в изучение тропических болезней в Средней Азии // Из истории изучения Туркестанского края российскими востоковедами второй половины XIX – начала XX века / Монография. – Т.: TAMADDUN, 2022. – С. 106–113.

10. Раишев Т.Т. Деятельность М. Х. Батыршина в Туркестанском крае, как феномен культурной коммуникации народов Евразии. // КарДУ хабарлари, 2023. № 63. – С. 104–106.

11. Раишев Т.Т. Развитие фармации в Туркестанском крае во второй половине XIX – начале XX века. // Вестник НУУз, 2023. № 1/10/1 – С. 33–36.

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI HAMDA ILM-FANI RIVOJIDAGI O'RNI

ТИМУРИДСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ

TIMURID RENAISSANCE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF WORLD CULTURE AND SCIENCE

Маджидов И.	МИРЗО УЛУҒБЕК ОБСЕРВАТОРИЯСИ ВА КУЗАТУВЛАРИ НАТИЖАСИ	3
Аяган Б.Г.	АК ОРДА ВО ВРЕМЯ УЛУҒБЕКА. ХАН БАРАК И ЕГО ГИБЕЛЬ У РЕКИ ЖАЙИК В 1428 ГОДУ.	6
Бўриев О.	“ТАРИХИ АРБАЪ УЛУС” АСАРИНИНГ МАНБАВИЙ-ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ	13
Vabajanova D.	TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI HAMDA ILM-FANI RIVOJIDAGI O'RNI	19
Mavlanov U.M.	THE ROLE OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE RENAISSANCE OF DURING THE PERIOD OF AMIR TIMUR AND TIMURIDS	25
Абдуллаев Д.Н.	ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИ ДАВРИДА ҲУҚМДОРЛАРНИНГ ҲОМИЙЛИК ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН	30
Кобзева О.П., Азимбаева Ф.С.	У ИСТОКОВ «ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА»: ФАТИМА АЛЬ-ФИХРИЯ И ОСНОВАНИЕ ПЕРВОГО УНИВЕРСИТЕТА	35
Замонов А.Т.	ШАҲРИСАБЗ ТОПОНИМИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР	39
Смадияров С.А., Осмонов С.Ж.	ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА В КЫРГЫЗСТАНЕ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ	44
Мухамеджанова В.А.	ИСТОРИЯ НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ	48
Нуркулова Р.Р., Шаропов С. Нарбеков А.В.	АМИР ТЕМУРНИНГ ВАТАНИМИЗ ТАРИХИДАГИ ЎРНИ АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЎРТА ОСИЁДА МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ	53
Джураева С. Н., Хакимова Г. О., Маманазарова А.Г. Ғаффоров Ш.С.	ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДА АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА БУНЁД ЭТИЛГАН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАР	62
Ҳамроева Ҳ.	ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МОВОРАУННАҲРДА ТАЪЛИМ ТАРИХИ	69
Нуркулова Р.Р.	ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИ: БУЮК ОЛИМ, МУТАФАККИР МИРЗО УЛУҒБЕК ФЕНОМЕНИ	76
Yusupova S.N. Karimov X.U.	АМИР ТЕМУР – ФАХРИМИЗ ВА ҒУРУРИМИЗ TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI RIVOJIDAGI O'RNI	81
		87

Аскарлов М.М.	РОЛЬ СИМВОЛОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЗБЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ)	90
Ziyayeva R.A.	TEMURIYLAR DAVRI ME'MORCHILIGI	96
Ismailov A.F.	AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA ILM-FAN RAVNAQI	100
Бўриев О., Хўжаёров А.О. Qorayev Sh.M.	ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ – УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ TEMURIYLAR DAVRIDA SAMARQAND ADABIY MUHITI (Sulton Ulug'bek Mirzo saroyi adabiy majlislari misolida)	104 112
Ismatullayev F.	TEMURIYLAR DAVRI TARIXINI YEVROPADA O'RGANILISHI	121
Vahranov Sh.T., Sirliев E.N. Бегалиев Н.	GONSALES DE KLAVIDXONING AMIR TEMUR ADOLATI BORASIDAGI FIKRLARI БУХОРО – ҚАРШИ САВДО ЙЎЛИДА ЖОЙЛАШГАН САРДОБАЛАР	125 129
Тангиров О.Э. Турганов Б.Қ.	АМИР ТЕМУРНИНГ ГЎЗАЛ ФАЗИЛАТЛАРИ ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ХОРАЗМДА МЕТАЛЛСОЗЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИ	133 137
Мажидов А., Жумаев Ж. Ахроров Б.Б.	ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ТИББИЁТ РАВНАҚИ ТЕМУРИДСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ ИРАНА XIV-XV ВВ.	142 148
Раишев Т.Т. Asatov Y.	РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА ПРИ ТЕМУРИДАХ SHOHRUX MIRZONING JANUBIY HINDISTON HUKMDORLARI BILAN OLIV BORGAN DIPLOMATIK ALOQALARI TARIXI	153 156
Jabborova Z., Xamidova M.	QASHQADARYO VILOYATI TARIXIY QADAMJOSI XO'JA ILM KON XONAQOSINING YANGI IMKONIYATLARI	162
Begaliyev T., Normamatova M. Qurbonova M.A.	AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA BUYUK IPAK YO'LIDAGI DAVLATLARARO ALOQALAR AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA ILM-FAN VA SAN'AT	165 169
Safarova O'.A.	TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING ILM-FAN RIVOJIDAGI O'RNI	173
Do'smaxmatov J.B.	SAMARQAND ZIYORATGOHLARIDA GO'RI AMIR MAQBARASINING TUTGAN O'RNI	177
Саъдуллаева М.Х., Жумабаев С. Yo'ldoshev U., Abdurahmonov I.M., Abdurashidova D.J.	АМИР ТЕМУР – МОҲИР ДИПЛОМАТ, ЮКСАК МАДАНИЯТ СОҲИБИ AMIR TEMUR DAVRIDA ILM-FAN, MADANIYAT VA DAVLAT RIVOJI	182 190

MIRZO ULUG‘BEK – BUYUK MUTAFAKKIR ALLOMA VA DAVLAT ARBOVI

МИРЗО УЛУГБЕК – ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

MIRZO ULUGBEK – IS A GREAT THINKER, SCHOLAR AND STATESMAN

Yusupova D.Y. Алимова Д.А.	MIRZO ULUG‘BEK DAVRIDA FAN VA TA‘LIM МИРЗО УЛУГБЕК: НЕЗАУРЯДНЫЙ ГОСУДАРЬ ИЛИ «КОРОНОВАННЫЙ УЧЕНЫЙ?»	193 200
Турсунов Б.Р.	МИРЗО УЛУГБЕКНИНГ «ТАРИХИ АРБАЪ УЛУС» АСАРИДА ХОРАЗМШОҲЛАР ВА ЮРТИМИЗГА МУЎҒУЛЛАР ТАЖОВУЗИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ	208
Мусаев Н.У.	“ЗИЖИ ЖАДИДИ КУРАГОНИЙ” БАРЧА ДАВРЛАРДА ЭЪТИРОФ ЭТИЛГАН МУКАММАЛ АСРОНОМИК АСАРДИР	213
Исмаилова Ж.Х. Бўриев О.	ИЗ ИСТОРИИ ОБСЕРВАТОРИИ МИРЗО УЛУГБЕКА МИРЗО УЛУГБЕК ИЛМ – МАЪРИФАТ ҲОМИЙСИ	220 225
Сыздыкова Ж.С.	МИРЗО УЛУГБЕК – ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ	232
Hamidova M.S.	MIRZO ULUG‘BEK TOMONIDAN KESHDA AMALGA OSHIRILGAN BUNYODKORLIK ISHLARI TARIXIDAN	236
Kaliev A.S., Murzabaeva N.S.	ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND POLITICAL ACTIVITY OF MIRZO ULUGBEK	240
Одилов А.А.	МИРЗО УЛУГБЕК – МОВАРОУННАҲР ҲУКМДОРИ ВА БУЮК ОЛИМ	246
Атаджанова С.М.	МИРЗО УЛУГБЕК – ИЛМ ФАН ВА МАДАНИЯТ ҲОМИЙСИ	253
Mulladjanova R.A.	MIRZO ULUG‘BEK – ZABARDAST OLIM, ILM – FAN, MADANIYAT HOMOIYSI	258
Худойқулов У.К.	МИРЗО УЛУГБЕК ДАВРИДА МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ РАВНАҚ ТОПИШДА БАЪЗИ БИР МУЛОҲАЗАЛАР	261
Исамитдинов Ж.Б.	О СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЗО УЛУГБЕКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ	265
Сиддиқов Р.Б. Mirzayev A.T.	МИРЗО УЛУГБЕК АКАДЕМИЯСИ MIRZO ULUG‘BEK DAVRIGA OID ME‘MORIY OBIDALAR – TARIXIY YODGORLIK SIFATIDA	270 274
Karimov O‘M. Kandaxarov A.X.	BUYUK ASTRONOM – MIRZO ULUG‘BEK MIRZO ULUG‘BEK – MA‘RIFATPARVAR HUKMDOR	277 282
Ulashova S.U.	MIRZO ULUG‘BEKNING “TO‘RT ULUS TARIXI”DA CHIG‘ATOY ULUSI TARIXINING YORITILISHI	287
Usarov U.A.	MIRZO ULUG‘BEK – ILM-FAN VA MADANIYAT HOMOIYSI	290
Бобожонов Ш.У. Савриев Ж.Ф.	МИРЗО УЛУГБЕК ҚУРДИРГАН БИРИНЧИ МАДРАСА ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА МИРЗО УЛУГБЕК ДАВРИ МЕЪМОРЧИЛИК ВА САНЪАТНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ДАРАЖАСИ	294 299
Хўжаёров А.О.	МИРЗО УЛУГБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ	302
Ernazarov Sh.	MIRZO ULUG‘BEK – IKKINCHI RENESSANS G‘OYALARI ASOSCHISI	307

Илмуродова Ф.Ш., Набижонова Д.В. Abduraxmonova K.R.	МИРЗА УЛУГБЕК ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ MIRZO ULUG‘BEK HUKMRONLIGI DAVRIDA TIBBIYOT ILMINING TARAQQIYOTI	313 316
Abdullaev A.H.	MIRZO ULUG‘BEKNING “ZIJI KO‘RAGONIY” ASTRONOMIK JADVALI HAQIDA	320
Raxmanova M.SH.	MIRZO ULUG‘BEK SIYMOSINING AYRIM TARIXIY MANBALARDA YORITILISHI	323
Ergashev H.Y.	MIRZO ULUG‘BEK – O‘RTA ASRNING SIRLI TILSIMLARINI OCHGAN OLIM.	326
Рўзикулов А.Б. Холматов О.И.	УЛУГБЕК ИЖОДИ ВА МЕРОСИГА БИР НАЗАР МИРЗО УЛУГБЕКНИНГ ШАХРИСАБЗДА ОЛИБ БОРГАН ИСЛОҲОТЛАРИ	331 334
Hamrayeva F.D.	MIRZO ULUG‘BEKNING MAORIF TIZIMIDAGI ISLOHATLARI	338
Yuldashev B.U.	“BOBURNOMA” VA “JAHONGIRNOMA” ASARLARIDA MIRZO ULUG‘BEK SHAXSI	342
Shamsiddinova Sh.	MIRZO ULUG‘BEKNING IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTNI RIVOJLANTIRISH BORASIDA AMALGA OSHIRGAN ISHLARI	345
Kamolova M.F., Saidqulova I.O.	MIRZO ULUG‘BEK DAVRI ARXITEKTURASI – TEMURIYLAR SULOLASI ME‘MORCHILIGINING YANGI BOSQICHI	348
Бахтиёрзода О.Б. Juraqulova F.	НАСЛЕДНИКИ МИРЗО УЛУГБЕКА ULUG‘BEK DAVRI ME‘MORCHILIGINI ZAMONAVIY TURIZMNING RIVOJIDAGI O‘RNI	352 356
Matchonova M.M.	MIRZO ULUG‘BEK – BUYUK ALLOMA VA DAVLAT ARBOBI	360
Юсуббаева М.	МИРЗО УЛУГБЕК – БУЮК МУТАФАККИР ВА ДАВЛАТ АРБОБИ	364
Avazxonov T.A.	ISPANIYA ELCHISI RUI GONSALES DE KLAVIXONING ESDALIKLARIDA AMIR TEMUR SHAXSI	367
Mansurova N.	MIRZO ULUG‘BEK BOSHQARUVI DAVRI VA UNING DAVRIDA MAMLAKATDA GENDER TENGLIK SIYOSATI	373
Ozodova O‘.D.	XV ASR ILM-FAN TARAQQIYOTIDA SAMARQAND AKADEMIYASINING TUTGAN O‘RNI	377
Shodiyeva A.Z.	MIRZO ULUG‘BEK – BUYUK OLIM VA DAVLAT ARBOBI	379

***MIRZO ULUG‘BEK ILMIY MAKTABI VA ZAMONAVIY ILM-FAN TARAQQIYOTI ***
НАУЧНАЯ ШКОЛА МИРЗО УЛУГБЕКА И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ***

***MIRZO ULUGBEK SCIENTIFIC SCHOOL AND THE DEVELOPMENT OF MODERN
SCIENCE***

Сагдуллаев А.С. Махкамова Н.Р.	К ИЗУЧЕНИЮ ОБСЕРВАТОРИИ УЛУГБЕКА ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО УЧЁНОГО- МЫСЛИТЕЛЯ МИРЗО УЛУГБЕКА	384 390
Миргаджиева К.Т.	К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕОБРАЗНЫХ СТРУКТУР В ГАЛАКТИКАХ	394

Ахунов Т.А., Бурхонов О.А., Беков Д.Х., Алимова Н.Р. Кобзева О.П., Вайсова Н.А. Мўминова Г.Э., Эштемиров Ж.С.	ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБРАННЫХ ГРАВИТАЦИОННО ЛИНЗИРОВАННЫХ КВАЗАРОВ	399
Таниева Г.М.	АМИР ТЕМУР–ПОКРОВИТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ НАУКИ В МАБЕРАННАХРЕ И ХОРАСАНЕ	406
Абдуллаев Ў.Ш.	ҚАРШИ ШАҲАР МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ ТАДБИРЛАРИ	413
Абдуллаев Ў.Ш.	ЁШ ОЛИМАНИНГ УЛУҒБЕК РАСАДҲОНАСИГА ОИД АТАМАНИ АНИҚЛАШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ	419
Ҳомидов А., Абдукаримов Ж.	УЛУҒБЕК МАДРАСАСИДАН САМАРҚАНД УНИВЕРСИТЕТИГАЧА (Самарқанд давлат университети тарихидан)	422
Gagarina D.	ТАРИХ ДАРСЛАРИДА “БУЮК АСТРОНОМ МИРЗО УЛУҒБЕК ҲУҚМРОНЛИГИ” МАВЗУСИНИ ИННОВАЦИОН ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ	428
Ilhan Aslan	DECOLONIZING KNOWLEDGE THROUGH POSTCOLONIAL DIGITAL HUMANITIES IN CENTRAL ASIA	434
Эгамбердиева Г.А., Юсупова З.М.	THE IMPORTANCE OF ARMENIAN SOURCES IN THE STUDIES OF THE TIMURID HISTORY	437
Смесова Е.А.	АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА	440
Нуритдинов Ҳ.А.	РОЛЬ КРАЕВЕДОВ XIX ВЕКА В ИЗУЧЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУҒБЕКА	444
Азизов С., Нуритдинов С. Кувватова Н.	БОБУРНИНГ ҲАРБИЙ САНЪАТИ РИВОЖИДА СФЕРИК/АМАЛИЙ АСТРОНОМИЯ ЖИҲАТЛАРИ	450
Илмуродова Ф.Ш.	МИРЗО УЛУҒБЕК МАКТАБИНИНГ ИЛМИЙ ЮТУҚЛАРИ	455
Музаффарова Л.Н.	СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЩЕСТВА БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.	459
Norkobilov T., Boymirzayev S.	ЎЗБЕКИСТОНДА АМИР ТЕМУР МЕРОСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ ТУЗИЛИШИДА ТУТГАН ЎРНИ	466
Bekenova A.A.	НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЗО УЛУҒБЕКА	471
Xurramov M.	O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDA SAQLANAYOTGAN MIRZO ULUG‘BEK DAVRIGA OID EKSPONATLAR HAQIDA	475
Begaliyev N.T., Nosirova K.S.	TEMURIYLAR DAVRIDA DIN VA XALQARO MADANIY ALOQALARNING MUZEY EKSPUZITSIYASIDA YORITILISHI	481
	SHAHARSOZLIGI NAMUNASI VA XX ASRGA OID TARIXI	484
	BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRIDA ME‘MORCHILIK SOHASINING YUKSALISHI	488

Ollayorov M.M, Shamshiyev F.T.	JAMES WEBB KOSMIK TELESKOPI VA UNING DASTALABKI KUZATUV NATIJALARINI TAHLILI HAQIDA	496
Qurbonov B.G'.	O'ZBEKISTONDA DINIY-MA'RIFIY NASHRLAR RIVOJLANISHI TARIXI	500
Bayjanova S.I.	INKYUZIV TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FANLARNI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	505
Ganiev J.M.	MODELS OF SMALL-SCALE STRUCTURES IN DISK-LIKE SELF-GRAVITATING OBJECTS	509
Ахметова Е.Т.	ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ДУХОВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАЗАХОВ В КАРКАРАЛИНСКОЙ ПЕТИЦИИ 1905 ГОДА	515
Маматова М.	ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АКЦИЗА НА ЧАЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	521
Саидова Ш.Ш.	СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В МАВЕРАННАХРЕ И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ УРБАНИЗАЦИИ	525
Самаров Ф.У.	ШАҲРИСАБЗ ШАҲРИДАГИ КЎҲНА МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШНИНГ ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ	531
Турсунова Н.	ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУГБЕКА В РАБОТАХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ	536
Latifova L.	MUSTAQILLIK YILLARIDA AMIR TEMUR DAVRI TARIXINING O'RGANILISHI	539
Xursandova M.J.	HUSAYN VOIZ KOSHIFIY ASARLARIDA "SUHBAT, MUOMALA ODOBLARI VA NUTQ MADANIYATI" HAQIDA	543
Altiboyev Y.E.	MIRZO ULUG'BEK YARATGAN MAKTAB VA UNING FAOLIYATI HAQIDA	545

TARIXIY – MADANIY MEROSNI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

***ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ***

***INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF HISTORICAL AND CULTURAL
HERITAGE***

Муминов А.Г., Муминов Э.А.	ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	551
Ишанходжаева З.Р.	ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕМУРИДСКОГО РЕНЕССАНСА	558
Бекназарова С.А.	ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	561

Токоева Г.С.	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ (на примере Жалал-Абадской области Кыргызской Республики)	566
Анарбаева Г.А.	ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ, СОХРАНЕНИИ И ПРОПАГАНДЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗСТАНА	575
Tog‘ayev J.E.	“RAQAMLI TARIX” (“DIGITAL HISTORY”) SOHASI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR	581
Алиназарова Д.В., Рысбекова Л.К., Курбонова Л.Р. Ҳожиматов М.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ УЗБЕКИСТАНА	586
Eralov A.J.	ТАРИХИЙ – МАДАНИЙ МЕРОС ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ	591
Шакиров И.Р. Shamshiev F.T.	MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA TURISTIK OBYEKTLARNI RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARI	596
Ortikov U.X.	ИЗ ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИИ УЗБЕКИСТАНА	603
Komilov J.K.	ABOUT MODELING SB-GALAXIES USING A LOCAL INTEGRAL OF MOTION	606
Илмуродова Ф. Ш.	THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND FOREIGN LANGUAGE IN THE STUDY OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE	608
Бойматов Б.	THE CRUCIAL ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN STUDYING HISTORICAL GRAPHIC SIGNS OF CENTRAL ASIA	612
Унгарова О.К.	ТАРИХ ДАРСЛАРИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ	616
	TECHNOLOGIES FOR IMPROVING MEDIA COMPETENCE OF STUDENTS IN UNIVERSAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS	620
	ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ	626

IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MASALALARI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

CURRENT ISSUES OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Тошматов Ш.А.	ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ ТАЪЛИМОТЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ	631
Бобров Л.А.	ПЛАСТИНЧАТО-КЛЕПАННЫЕ ДОСПЕХИ «ТИМУРИДСКОГО ТИПА» КОНЦА XIV – XV ВВ.	637
Ишанходжаева З.Р.	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА УЗБЕКИСТАНА И КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 1920-1940 ГГ.	640
Büşra DOĞAN	ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ: ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ	646
Ishanxodjayeva Z.R., Махкамova R.A.	ИККИНЧИ ЈАНОН URUSHI DAVRIDA FRONT ORTIDAGI AYOLLAR JASORATI	652

Юнусова Х.Э.	КАТТА ЎРТА ОСИЁ ИҚТИСОДИЙ РАЙОНИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТУТГАН ЎРНИ	658
Холикулов А.Б.	БУХОРО АМИРЛИГИГА К.БУТЕНЕВ БОШЧИЛИГИДАГИ МИССИЯНИНГ ТАШРИФИГА ДОИР БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР	664
Мусаев Н.У.	ТУРКИСТОНДА ЧОРИЗМ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА САВДО-САНОАТ ВА БАНК КАПИТАЛИНИНГ ФАОЛИЯТИ	668
Исмоилов М.М.	МИРЗО УЛУҒБЕК ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН ТАСАВВУФИЙ МАНБАЛАРНИНГ ШАЙХ ХУДОЙДОД ВА МУСОХОН ДАҲБЕДИЙ ИЖОДИГА ТАЪСИРИ	674
Siddikov R.B.	KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI ASOSIDA O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIMNI ISLON QILINISHI: NATJA VA MUAMMOLAR	682
Елкей Н.Н., Садыков Т.С. Очилдиев Ф.Б.	ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАЙРЕТДИНА БОЛГАНБАЕВА В 1918-1920 ГГ. XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ–XX АСР БОШЛАРИДА ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	687 691
Замонов А.Т.	АМИР ТЕМУР ВА АБДУЛЛАХОН – МУШТАРАК ТАҚДИР	698
Кандахаров А.Х.	ҚОСИМ ШАЙХ АЗИЗОН ВА ЖЎЙБОР ХОЖАЛАРИНИНГ ҚАРИНДОШЛИК РИШТАЛАРИ	704
Тухтабеков К.А.	ШАЙБОН УЛУСИ ВА АБУЛҲАЙРХОН БОШЧИЛИГИДАГИ ЎЗБЕКЛАР ТАРИХИ	708
Нарбеков А.	КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛА: РОЛЬ И МЕСТО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ	713
Худойкулов У.К.	СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА XX АСРНИНГ 70–80 ЙИЛЛАРИДА САНОАТ КОРХОНА ИШЧИЛАРНИНГ ТУРАР ЖОЙГА БЎЛГАН ТАЛАБ ВА МУАММОЛАР	718
Эрназаров Ш.Э. Эргашев И.О.	ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ СОЛИҚҚА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	723 729
Эргашев У.Ж.	ЎЗБЕКИСТОН ФИСКАЛ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	733
Сафаров О.А.	ЛИЗИНГ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	739
Ergashev I.O.	FISKAL SIYOSAT BO‘YICHA XORIJY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA UNI QO‘LLASH MUAMMOLARI	744
Пардаев Ф.Ғ.	ЎЗБЕКИСТОН ФИСКАЛ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	750
Қурбонов М.А., Сафаров О.А. Ergashev U.J.	ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА БЮДЖЕТ ҲИСОБИ ВА ИНТИЗОМИНИНГ АҲАМИЯТИ SOLIQ ORGANLARINI RAQAMLASHTIRISH DAVR TALABI	754 759
Қурбонов М.А.	ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ХАЛҚАРО АМАЛИЁТИ	763
Бобомуродов А.А.	ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ БЮДЖЕТДАН ҚАЙТАРИШ ТАРТИБИ	768

Giyasov S.A.	MOVAROUNNAHRDA TEMURIYLAR DAVRIDAN KEYINGI SOLIQ MUNOSABATLARI	772
Пардаев Ф.Ф.	ФИСКАЛЬ СИЁСАТ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР	779
Muminov O.U.	ENG QADIMGI ODAMLARNING NOMLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR	784
Эгамбердиева Г.А.	ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ НАК УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙЎЛЛАРИ)	787
Балтабаева М.М.	ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИДА ХОТИН- ҚИЗЛАР ҲАМДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК МАСАЛАЛАРИ	791
Холикулова Ш.Б.	НАВОИЙ ВИЛОЯТИ КИМЁ САНОАТИ ТАРМОҚЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИРИ	795
Usarov U.A.	XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON O'LKASIDA ROSSIYA IMPERIYASINING AGRAR SIYOSATIGA OID VA'ZI MULOHAZALAR	800
Алиязарова Д.В., Саломова Б.Ж.	ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНЩИН ЛИНОТИПИСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ «АНДИЖАНСКОЙ ПРАВДЫ»	805
Ишанходжаева Н.Х.	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СИТУАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	808
Салауат Н.С., Сейтказина К.О.	РОЛЬ КАЗАХСКИХ БАЕВ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (XIX – начало XX века)	810
Акрамова Ф.А.	ПОДГОТОВКА КАДРОВ – ЖЕНЩИН В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ 80-Е ГОДЫ XX ВЕКА	815
Парманов Ш.Э.	МУНЧОҚЛИТЕПА ЁДГОРЛИГИДА ОЛИБ БОРИЛГАН АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ	819
Адилов Ж.Х.	ПЁТР I НИНГ “ШАРҚИЙ СИЁСАТИ”: МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАРИХИГА ДОИР	822
Ҳамраев С.А.	МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИНГЛИЗ-РУС РАҚОБАТИ ТАРИХИ ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА (МДҲ давлатлари тадқиқотчилари мисолида)	827
Шосаидов А.С.	ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИДА АҲОЛИ КУНДАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЭТНОГРАФИК МАЪЛУМОТЛАР	832
Ergashev H.Y.	TARIX FANI ADABIYOTLARINING RIVOJIDA O'ZMU TARIX FAKULTETINING O'RNI VA AHAMIYATI	838
Qosimov M.R.	O'ZBEKISTONLIK PARTIZANLARNING SHARQIY YEVROPA VA JANUBIY-SHARQIY HUDUDINI OZOD ETISHDAGI ISHTIROKI (Chexoslovakiya misolida)	841
Rahmanova M.Sh.	QUYI AMUDARO IQTISODIY RAYONINING TABIIY HAMDA IQTISODIY XUSUSIYATLARI	844
Ҳайдаров З.Б.	XIX ASRDA BUХORO AMIRLIGINING ROSSIYA BILAN SAVDO MUNOSABATLARI	848
Quvonov S.Z.	XVI ASR MA'NAVIY HAYOTIDA YASSAVIYA TARIQATI ALLOMALARI	855
Файзрахманова З.И.	БУХОРО ХОНЛИГИГА ОИД МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ	859
Sirojov B.N.	SHAYBONIYXON BUNYOD ETGAN MADRASA XUSUSIDA	867
Abduraimova M. B.	BUХORO AMIRLIGI IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTIDA METALLURGIYA SOHASINING O'RNI	871

Abdurasulova F.B.	BUXORO AMIRLIGIDA TA'LIM TIZIMI	876
Kendjaev Y.Y.	O'ZBEKISTONDA HARBIY SANOATNING IZGA TUSHIRILISHI VA UNING NATIJALARI	879
Abdurasilov Sh.R.	XV ASR OXIRI – XVI ASR BOSHLARIDA TOSHKENTDAGI SIYOSIY JARAYONLAR	885
Kamolova M.F.	TURKISTON GENERAL-GUBERNATORLIGI TARIXIDAGI “IKKINCHI KAUFMAN” – N.A.IVANOV(MI?)	895
Ne'matov Sh.U.	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH (HARAKATLAR STRATEGIYASI MISOLIDA)	899
Нурбаева Д.З.	УЗАКБАЙ КУЛЫМБЕТОВ - НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КАЗАХСКОЙ АССР. 1928-1930 ГГ.	904
Найтбойева Q.I.	XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA XIVA XONLIGINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI	910
Собиржонова М.А.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ ШОС	913
Saidova Ch.D.	TURKISTON VILOYATIDA HARBIY-MA'MURIY HOKIMIYAT BOSHQARUVINING VUJUDGA KELISHI	917
Хасанова М.	АРХИТЕКТУРА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИСТОРИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА	920
Ishquvatov F.X.	ILK TEMIR DAVRI IJTIMOY MUNOSABATLARI TARIXI REKONSTRUKSIYASIGA DOIR (Qadimgi Baqtriya misolida)	924
Kenjayeva N.T.	MARKAZIY OSIYO QADIMGI TARIXIY-MADANIY VILOYATLARI JOYLASHUVIGA DOIR	927
Давлатхужаева Т.	ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА В 1990-Е ГОДЫ	931
Хауруллаева М.О'.	ILM-FAN TARAQQIYOTIDA OLIMA AYOLLARNING O'RNI	934
Каромов Ш.	АНТИК ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ЖАНУБИЙ ЎЛКАЛАРИДАГИ ДИНИЙ ЭЪТИКОДЛАР ВА МИГРАЦИЯСИ МАСАЛАЛАРИ	938
Рахматуллаева Ф.С.	МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИКИ В АВЕСТЕ	943
Отахўжаев А.	ҚАДИМГИ ЗАРДУШТИЙЛАР ТАҚВИМИ, МОВАРОУННАҲРДА АСТРОНОМИЯ ВА МИРЗО УЛУҒБЕК ФАОЛИЯТИ	949
Юсупова Х.	ТОШКЕНТ ВОҲАСИ ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА: ИЖТИМОЙ -ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТ ВА ШАҲАРСОЗЛИК МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ	955
Раишев Т.Т.	АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: ТУРКЕСТАН И ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ	958